

Permutable Powers Selfie Numbers¹

Inder J. Taneja²

Abstract

*This paper works with representations of numbers in such a way that we have same digits on both sides of the expressions. One side is just number and other side formed by bases and exponents with same digits as of numbers, but with different permutations. The expressions are by use of operations of addition and/or subtraction. These numbers are called **permutable powers selfie numbers**. In this paper, we worked with number up to 9-digits. Up to 6 digits the work is with repetition of digits, while 7, 8 and 9 digits numbers are without repetitions. This work is a combination of author's three previous papers [15, 16, 17] done in 2016*

Contents

1	Introduction	1
2	Permutable Powers Selfie Numbers	3
2.1	Up To 4-Digits Representations	3
2.2	5-Digits Representations	3
2.3	6-Digits Representations	5
2.4	7-Digits Representations	15
2.5	8-Digits Expressions	47
2.6	9-Digits Expressions	139

1 Introduction

Let us consider two numbers, 1 and 2. Using the idea of power and the operations of **addition** and **subtraction**, we can write following 3 numbers in terms of 1 and 2:

$$\begin{aligned}1 &:= -1^2 + 2^1; \\3 &:= 1^2 + 2^1; \\5 &:= 1^1 + 2^2.\end{aligned}$$

In this situation, we observe that *bases* and *exponents* are of same digits. Permutations of exponent values helps in bringing different numbers. In case of repeated values, for example, $3 = 1^2 + 2^1 = -1^1 + 2^2$, only one possibility is considered. There is only one number having single digit, i.e., $1 := 1^1$. For simplicity, let us represent the above procedure as $(1, 2)^{(1,2)}$, resulting in three possible values. The above procedure is with two digits. Instead having two digits, we can work with two letters, such as,

¹It is revised and enlarged version of author's previous three works: <http://rgmia.org/papers/v19/v19a49.pdf>, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a50.pdf> and <http://rgmia.org/papers/v19/v19a51.pdf> done in 2016

²Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978). E-mail: ijaneja@gmail.com; Web-site: <https://inderjtaneja.com>; Twitter: @IJTANEJA; Instagram: @crazynumbers.

$(a, b)^{(a,b)}$, where $a \neq b$ and $a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\}$. In this way, we have 132 values instead of 3. This process can be extended for more number of letters. See below:

$$\begin{aligned} &(a, b)^{(a,b)}; \\ &(a, b, c)^{(a,b,c)}; \\ &(a, b, c, d)^{(a,b,c,d)}; \\ &(a, b, c, d, e)^{(a,b,c,d,e)} \\ &(a, b, c, d, e, f)^{(a,b,c,d,e,f)}; \\ &(a, b, c, d, e, f, g)^{(a,b,c,d,e,f,g)}; \\ &(a, b, c, d, e, f, g, h)^{(a,b,c,d,e,f,g,h)}; \\ &(a, b, c, d, e, f, g, h, i)^{(a,b,c,d,e,f,g,h,i)}. \end{aligned}$$

where $a, b, c, d, e, f, g, h, i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ all distinct.

In [14], **flexible power representations** are obtained from 0 to 11111. The same is extended up to 20000 in [24] with two possibilities, one using the digits from 0 to 9 and another using the digits from 1 to 9. In [14], there are few numbers having same digits on both sides. See below:

$$\begin{aligned} 23 &:= -2^2 + 3^3 & 2537 &:= 2^5 - 5^2 + 3^7 + 7^3 \\ 1239 &:= 1^2 + 2^9 - 3^1 + 9^3 & 3125 &:= -3^2 + 1^1 + 2^3 + 5^5 \\ 1364 &:= 1^6 + 3^1 + 6^4 + 4^3 & 3275 &:= -3^3 + 2^7 + 7^2 + 5^5 \\ 1654 &:= -1^6 + 6^1 + 5^4 + 4^5 & 3529 &:= -3^3 + 5^5 + 2^9 - 9^2 \\ 1837 &:= 1^8 - 8^1 + 3^7 - 7^3 & 4316 &:= 4^6 + 3^1 + 1^4 + 6^3 \\ 2137 &:= -2^1 + 1^3 + 3^7 - 7^2 & & \\ 2173 &:= -2^3 + 1^2 - 7^1 + 3^7 & & \end{aligned} \tag{1}$$

Above representations, we call as **selfie numbers with permutable powers** or **permutable powers and selfie numbers**. Historically [4, 2, 3], there are few numbers having same kind of property:

$$\begin{aligned} 3435 &:= 3^3 + 4^4 + 3^3 + 5^5 \\ 48625 &:= 4^5 + 8^2 + 6^6 + 2^8 + 5^4 \\ 397612 &:= 3^2 + 9^1 + 7^6 + 6^7 + 1^9 + 2^3 \\ 438579088 &:= 4^4 + 3^3 + 8^8 + 5^5 + 7^7 + 9^9 + 0^0 + 8^8 + 8^8 \end{aligned} \tag{2}$$

These numbers are famous as **variants of narcissistic numbers**. These four numbers are with positive coefficients, while the numbers given in (1) are with positive and negative coefficients. Out of four numbers given in (2), we obtained here first 3 numbers and some more because of negative coefficients. For more study on numbers in different situations refer Taneja [6]-[27]. For summary work refer [28, 29]. From historical point of view refer [1, 4, 5].

The aim of this work is to extend the numbers appearing in (1) for higher order of digits, i.e., from 2 to 9 digits numbers. Up to 6-digits numbers, the repetition of digits is included, while for 8 and 9

digits numbers the representations are without repetitions. This is the we are still unable to find forth number 438579088 given in (2). This shall be done later on. Throughout, it is understood that,

$$0^a = 1, \quad a = 0$$

$$= 0, \quad a > 0.$$

2 Permutable Powers Selfie Numbers

In [14], **selfie power representations** are obtained from 0 to 11111. The same is extended up to 20000 in [24] with two possibilities, one using the digits from 0 to 9 and another using the digits from 1 to 9. There are few numbers given in (1) having same digits on both sides. This is done using the operations of **addition** and **subtraction**, where each number is formed by same digits in bases and exponents with different permutations. The paper work with numbers similar to (1) up to 9 digits numbers. Up to 6 digits numbers, we have repetition of digits, while from 7 digits onwards there is no repetitions.

2.1 Up To 4-Digits Representations

This subsection brings **flexible power selfie numbers** up to width four with positive and negative coefficients and with repetition of digits. The separation is done first for positive coefficients, then positive and negative, and then with digit 0.

$1 := 1^1$	$3045 := -3^4 + 0^3 + 4^0 + 5^5$
$23 := -2^2 + 3^3$	$3125 := 3^1 + 1^3 - 2^2 + 5^5$
$1239 := 1^2 + 2^9 - 3^1 + 9^3$	$3150 := 3^3 - 1^1 + 5^5 - 0^0$
$1364 := 1^6 + 3^1 + 6^4 + 4^3$	$3275 := -3^3 + 2^7 + 7^2 + 5^5$
$1654 := -1^6 + 6^1 + 5^4 + 4^5$	$3529 := -3^3 + 5^5 + 2^9 - 9^2$
$1837 := 1^8 - 8^1 + 3^7 - 7^3$	$3435 := 3^3 + 4^4 + 3^3 + 5^5$
$2137 := -2^1 + 1^3 + 3^7 - 7^2$	$4155 := 4^5 + 1^4 + 5^1 + 5^5$
$2173 := -2^3 + 1^2 - 7^1 + 3^7$	$4316 := 4^6 + 3^1 + 1^4 + 6^3$
$2537 := 2^5 - 5^2 + 3^7 + 7^3$	$4355 := 4^5 + 3^4 + 5^3 + 5^5$

We observe that the numbers $23 := -2^2 + 3^3$ and $3150 := 3^3 - 1^1 + 5^5 - 0^0$ appearing above has the same properties as of last numbers of (2), i.e., are with same powers. The only difference is that here we are with negative coefficient. The number 3435 is same as given in(2). Observing the numbers $1837 := 1^8 - 8^1 + 3^7 - 7^3$ and $2537 := 2^5 - 5^2 + 3^7 + 7^3$, we have exponents interchangeable. Both the numbers are with negative coefficients.

2.2 5-Digits Representations

This subsection brings **permutable powers selfie numbers** for width fives with positive and negative coefficients. The representations are done in such a way that first, all with positive coefficients, then with positive and negative coefficients, then with digit 0.

$$\begin{aligned} 10649 &:= -1^9 - 0^0 - 6^1 + 4^6 + 9^4 \\ 13845 &:= -1^1 + 3^8 + 8^4 + 4^3 + 5^5 \\ 13865 &:= -1^8 - 3^3 - 8^5 + 6^6 + 5^1 \\ 14367 &:= 1^3 + 4^7 - 3^6 - 6^4 + 7^1 \\ 14562 &:= -1^4 - 4^5 + 5^6 - 6^2 - 2^1 \\ 14605 &:= -1^4 - 4^5 + 6^1 - 0^0 + 5^6 \\ 14635 &:= -1^1 + 4^3 - 6^4 + 3^5 + 5^6 \\ 14652 &:= -1^1 - 4^5 + 6^2 + 5^6 + 2^4 \\ 14657 &:= -1^4 - 4^1 - 6^6 + 5^7 - 7^5 \\ 15603 &:= -1^0 + 5^6 + 6^1 + 0^5 - 3^3 \\ 15620 &:= -1^0 + 5^6 - 6^2 + 2^5 + 0^1 \\ 15621 &:= 1^1 + 5^6 - 6^2 + 2^5 - 1^1 \\ 15622 &:= -1^5 + 5^6 + 6^1 - 2^2 - 2^2 \\ 15623 &:= -1^2 + 5^6 - 6^1 + 2^5 - 3^3 \\ 15624 &:= -1^4 + 5^6 + 6^2 - 2^5 - 4^1 \\ 15625 &:= 1^5 - 5^1 + 6^2 - 2^5 + 5^6 \\ 15626 &:= -1^6 + 5^6 + 6^1 + 2^5 - 6^2 \\ 15627 &:= -1^7 + 5^6 - 6^2 + 2^5 + 7^1 \\ 15628 &:= -1^8 + 5^6 - 6^2 + 2^5 + 8^1 \\ 15629 &:= -1^9 + 5^6 - 6^2 + 2^5 + 9^1 \\ 15630 &:= 1^5 + 5^6 + 6^0 + 3^1 + 0^3 \\ 15642 &:= 1^5 + 5^6 + 6^2 - 4^1 - 2^4 \\ 15643 &:= -1^3 + 5^6 + 6^1 + 4^4 - 3^5 \\ 15846 &:= -1^1 - 5^6 - 8^5 + 4^8 - 6^4 \\ 15957 &:= -1^9 - 5^5 - 9^5 + 5^7 + 7^1 \\ 16385 &:= -1^8 + 6^1 + 3^5 + 8^3 + 5^6 \\ 16435 &:= -1^4 - 6^3 + 4^5 + 3^1 + 5^6 \\ 16563 &:= -1^5 - 6^1 + 5^6 + 6^3 + 3^6 \\ 16725 &:= 1^7 + 6^1 + 7^5 - 2^6 - 5^2 \\ 16852 &:= 1^1 - 6^2 + 8^5 - 5^6 - 2^8 \\ 17354 &:= -1^5 + 7^3 + 3^1 + 5^4 + 4^7 \\ 17425 &:= 1^7 + 7^5 - 4^1 - 2^2 + 5^4 \\ 17463 &:= 1^4 + 7^3 + 4^7 + 6^1 + 3^6 \\ 17624 &:= 1^2 + 7^1 + 6^4 - 2^6 + 4^7 \\ 18364 &:= -1^4 - 8^3 - 3^1 - 6^6 + 4^8 \\ 18724 &:= 1^8 - 8^2 + 7^4 + 2^1 + 4^7 \\ 18784 &:= -1^1 + 8^8 + 7^4 - 8^8 + 4^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18923 &:= -1^2 - 8^3 + 9^1 - 2^8 + 3^9 \\ 19354 &:= 1^1 - 9^3 + 3^9 - 5^4 + 4^5 \\ 19423 &:= 1^3 - 9^1 - 4^4 + 2^2 + 3^9 \\ 19732 &:= -1^7 + 9^1 + 7^2 + 3^9 - 2^3 \\ 20784 &:= 2^8 - 0^0 + 7^2 + 8^4 + 4^7 \\ 23479 &:= 2^9 - 3^3 + 4^7 + 7^2 + 9^4 \\ 23529 &:= -2^2 + 3^9 + 5^5 - 2^2 + 9^3 \\ 25349 &:= 2^2 + 5^3 + 3^9 - 4^5 + 9^4 \\ 29345 &:= -2^3 + 9^4 + 3^9 - 4^2 + 5^5 \\ 29365 &:= -2^2 - 9^3 - 3^9 + 6^6 + 5^5 \\ 32674 &:= 3^2 - 2^3 + 6^6 + 7^4 - 4^7 \\ 32854 &:= -3^4 + 2^8 + 8^5 - 5^2 - 4^3 \\ 32855 &:= 3^5 - 2^8 + 8^5 + 5^3 - 5^2 \\ 35287 &:= 3^7 + 5^3 + 2^8 + 8^5 - 7^2 \\ 36459 &:= 3^9 + 6^5 - 4^3 + 5^6 - 9^4 \\ 38763 &:= -3^8 + 8^3 + 7^3 + 6^6 - 3^7 \\ 39156 &:= -3^9 + 9^5 + 1^6 + 5^1 - 6^3 \\ 39339 &:= -3^3 + 9^3 + 3^9 + 3^9 - 9^3 \\ 39393 &:= 3^3 + 9^3 + 3^9 - 9^3 + 3^9 \\ 39715 &:= -3^9 + 9^5 + 7^3 + 1^7 + 5^1 \\ 43526 &:= -4^2 + 3^3 - 5^5 - 2^4 + 6^6 \\ 43561 &:= 4^1 + 3^3 - 5^5 + 6^6 - 1^4 \\ 43615 &:= 4^1 + 3^4 + 6^6 - 1^3 - 5^5 \\ 45607 &:= 4^7 - 5^4 + 6^6 - 0^0 - 7^5 \\ 45612 &:= -4^5 - 5^1 + 6^6 + 1^2 - 2^4 \\ 46153 &:= -4^4 + 6^6 + 1^3 - 5^1 - 3^5 \\ 46227 &:= -4^4 + 6^6 + 2^2 - 2^7 - 7^2 \\ 46314 &:= -4^4 + 6^6 - 3^4 - 1^3 - 4^1 \\ 46350 &:= -4^3 + 6^6 - 3^5 + 5^0 + 0^4 \\ 46360 &:= 4^0 + 6^6 - 3^4 - 6^3 + 0^6 \\ 46400 &:= -4^4 + 6^6 + 4^0 + 0^4 - 0^0 \\ 46421 &:= -4^4 + 6^6 + 4^1 + 2^4 + 1^2 \\ 46514 &:= 4^4 + 6^6 + 5^4 + 1^1 - 4^5 \\ 46623 &:= 4^4 + 6^6 - 6^3 - 2^6 - 3^2 \\ 46661 &:= 4^1 + 6^6 + 6^6 - 6^6 + 1^4 \\ 46720 &:= -4^0 + 6^6 + 7^2 + 2^4 + 0^7 \\ 46825 &:= -4^2 - 6^4 + 8^5 - 2^8 + 5^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 46901 &:= 4^4 + 6^6 - 9^1 - 0^0 - 1^9 \\
 46910 &:= 4^4 + 6^6 - 9^0 - 1^9 + 0^1 \\
 46931 &:= 4^4 + 6^6 - 9^1 + 3^3 + 1^9 \\
 46939 &:= 4^4 + 6^6 + 9^9 + 3^3 - 9^9 \\
 47056 &:= 4^5 + 7^0 + 0^7 - 5^4 + 6^6 \\
 48625 &:= 4^5 + 8^2 + 6^6 + 2^8 + 5^4 \\
 48650 &:= 4^4 + 8^5 + 6^0 + 5^6 + 0^8 \\
 52586 &:= 5^5 - 2^8 + 5^5 - 8^2 + 6^6 \\
 52654 &:= 5^5 + 2^2 + 6^6 + 5^5 - 4^4 \\
 58341 &:= -5^5 - 8^4 + 3^3 + 4^8 - 1^1 \\
 59021 &:= -5^2 + 9^5 + 0^9 - 2^1 - 1^0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 63437 &:= 6^6 - 3^3 + 4^7 + 3^4 + 7^3 \\
 63725 &:= 6^6 + 3^2 + 7^5 + 2^7 + 5^3 \\
 64665 &:= 6^6 - 4^6 - 6^4 + 6^5 + 5^6 \\
 72495 &:= -7^4 - 2^9 + 4^7 + 9^5 - 5^2 \\
 76506 &:= -7^5 + 6^6 + 5^0 + 0^7 + 6^6 \\
 77531 &:= -7^3 - 7^1 + 5^7 - 3^5 - 1^7 \\
 78205 &:= 7^2 - 8^0 + 2^5 + 0^8 + 5^7 \\
 78215 &:= 7^2 + 8^1 + 2^5 + 1^8 + 5^7 \\
 97352 &:= -9^2 - 7^3 + 3^9 + 5^7 - 2^5
 \end{aligned}$$

Interestingly, the number 48625 given above in (2) appears here with the same property, i.e., exponents in reverse order. Moreover we have extra numbers 46939 and 52654 following the same property of (2), i.e., having same power as of bases, but with negative coefficients.

2.3 6-Digits Representations

This subsection brings **permutable powers selfie numbers** for width six with positive and negative coefficients, and with repetition of digits. Interestingly, the number 397612 given above in (2) appears again with the same property, i.e., exponents in reverse order. The representations are divided as, first with positive coefficients, then with positive and negative coefficients, then with digit 0.

$$\begin{aligned}
 104859 &:= -1^0 + 0^9 + 4^8 + 8^5 - 5^1 + 9^4 \\
 105698 &:= -1^9 + 0^8 - 5^1 + 6^6 + 9^5 - 8^0 \\
 105964 &:= -1^9 - 0^0 + 5^1 + 9^5 + 6^6 + 4^4 \\
 106755 &:= 1^7 + 0^0 - 6^5 + 7^6 + 5^1 - 5^5 \\
 107563 &:= 1^1 + 0^0 + 7^6 - 5^3 - 6^5 - 3^7 \\
 107965 &:= 1^9 - 0^0 - 7^5 - 9^1 + 6^6 + 5^7 \\
 115673 &:= 1^1 - 1^5 - 5^1 + 6^3 + 7^6 - 3^7 \\
 116284 &:= 1^1 - 1^1 + 6^6 - 2^2 + 8^4 + 4^8 \\
 116374 &:= -1^1 - 1^7 - 6^4 + 3^3 + 7^6 - 4^1 \\
 117346 &:= -1^1 - 1^7 + 7^6 - 3^4 - 4^1 - 6^3 \\
 117436 &:= 1^7 + 1^4 + 7^6 + 4^1 - 3^1 - 6^3 \\
 117562 &:= 1^1 - 1^5 + 7^6 + 5^1 + 6^2 - 2^7 \\
 117612 &:= 1^1 + 1^1 + 7^6 - 6^2 - 1^7 - 2^1 \\
 117613 &:= -1^1 - 1^1 + 7^6 - 6^1 - 1^7 - 3^3 \\
 117630 &:= 1^1 + 1^0 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 0^7 \\
 117631 &:= 1^1 + 1^1 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 1^7 \\
 117632 &:= 1^1 - 1^7 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 2^2 \\
 117633 &:= 1^7 + 1^3 + 7^6 + 6^1 + 3^1 - 3^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 117634 &:= 1^7 + 1^4 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 4^1 \\
 117635 &:= 1^7 + 1^5 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 5^1 \\
 117636 &:= 1^7 + 1^6 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 6^1 \\
 117637 &:= 1^7 + 1^7 + 7^1 + 6^1 - 3^3 + 7^6 \\
 117638 &:= 1^7 + 1^8 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 8^1 \\
 117639 &:= 1^7 + 1^9 + 7^6 + 6^1 - 3^3 + 9^1 \\
 117640 &:= -1^1 - 1^7 + 7^6 - 6^1 - 4^0 + 0^4 \\
 117650 &:= 1^7 - 1^0 + 7^6 + 6^1 - 5^1 + 0^5 \\
 117651 &:= 1^1 + 1^7 + 7^6 + 6^1 - 5^1 - 1^5 \\
 117652 &:= 1^1 + 1^7 + 7^6 - 6^1 - 5^2 + 2^5 \\
 117655 &:= 1^1 - 1^7 + 7^6 + 6^1 + 5^5 - 5^5 \\
 117660 &:= 1^7 - 1^6 + 7^6 + 6^1 + 6^1 - 0^0 \\
 117673 &:= -1^7 - 1^7 - 7^1 + 6^1 + 7^6 + 3^3 \\
 117692 &:= 1^1 + 1^9 + 7^6 - 6^1 - 9^2 + 2^7 \\
 117693 &:= 1^7 + 1^9 + 7^6 + 6^1 + 9^1 + 3^3 \\
 117762 &:= -1^7 - 1^2 - 7^1 + 7^6 - 6^1 + 2^7 \\
 120765 &:= 1^0 - 2^2 + 0^7 + 7^6 - 6^1 + 5^5 \\
 123687 &:= -1^7 - 2^2 + 3^8 - 6^1 - 8^3 + 7^6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 124657 &:= 1^1 - 2^7 - 4^2 + 6^5 - 5^4 + 7^6 \\ 124675 &:= -1^2 - 2^7 + 4^1 + 6^5 + 7^6 - 5^4 \\ 125267 &:= -1^1 - 2^2 - 5^2 - 2^7 + 6^5 + 7^6 \\ 125376 &:= 1^7 + 2^1 - 5^2 - 3^3 + 7^6 + 6^5 \\ 125396 &:= -1^3 + 2^2 + 5^1 + 3^9 + 9^5 + 6^6 \\ 127469 &:= -1^9 + 2^2 + 7^6 + 4^7 - 6^1 - 9^4 \\ 128456 &:= -1^5 + 2^4 - 8^6 - 4^1 + 5^8 - 6^2 \\ 128459 &:= 1^4 + 2^5 - 8^2 - 4^9 + 5^8 + 9^1 \\ 128506 &:= -1^0 + 2^5 - 8^6 + 5^8 + 0^2 - 6^1 \\ 128546 &:= 1^4 + 2^5 - 8^6 + 5^8 - 4^1 + 6^2 \\ 128567 &:= 1^5 + 2^7 - 8^6 + 5^8 + 6^1 - 7^2 \\ 128965 &:= -1^5 + 2^9 - 8^6 + 9^1 - 6^2 + 5^8 \\ 133764 &:= 1^1 + 3^3 - 3^4 + 7^6 - 6^3 + 4^7 \\ 134067 &:= 1^0 + 3^3 + 4^7 + 0^4 + 6^1 + 7^6 \\ 134267 &:= -1^2 + 3^1 + 4^7 + 2^4 + 6^3 + 7^6 \\ 134795 &:= -1^9 + 3^3 - 4^1 - 7^4 + 9^5 + 5^7 \\ 136285 &:= -1^2 + 3^3 + 6^5 + 2^1 - 8^6 + 5^8 \\ 136485 &:= -1^1 - 3^3 + 6^5 + 4^4 - 8^6 + 5^8 \\ 136759 &:= 1^9 + 3^3 + 6^1 + 7^6 + 5^7 - 9^5 \\ 136775 &:= 1^7 + 3^7 + 6^1 + 7^6 + 7^5 + 5^3 \\ 136795 &:= 1^9 - 3^6 + 6^1 + 7^3 + 9^5 + 5^7 \\ 137296 &:= 1^7 + 3^9 + 7^6 + 2^3 - 9^1 - 6^2 \\ 137456 &:= 1^1 + 3^4 + 7^6 + 4^7 + 5^5 + 6^3 \\ 137529 &:= 1^9 + 3^2 + 7^3 + 5^7 + 2^1 + 9^5 \\ 137695 &:= 1^9 + 3^6 + 7^1 - 6^3 + 9^5 + 5^7 \\ 137926 &:= -1^2 + 3^9 + 7^6 + 9^3 - 2^7 - 6^1 \\ 139658 &:= -1^1 + 3^9 - 9^3 - 6^5 + 5^8 - 8^6 \\ 145687 &:= -1^8 + 4^1 + 5^7 + 6^6 + 8^4 + 7^5 \\ 146587 &:= -1^7 + 4^1 + 6^4 + 5^8 - 8^6 + 7^5 \\ 153896 &:= 1^3 - 5^8 - 3^9 + 8^5 + 9^6 - 6^1 \\ 156394 &:= -1^1 - 5^3 - 6^6 + 3^4 - 9^5 + 4^9 \\ 156429 &:= -1^1 - 5^2 - 6^6 + 4^9 + 2^4 - 9^5 \\ 156793 &:= -1^7 - 5^1 - 6^3 + 7^6 + 9^5 - 3^9 \\ 162257 &:= 1^2 + 6^7 - 2^2 - 2^5 + 5^1 - 7^6 \\ 162273 &:= -1^1 + 6^7 + 2^2 - 2^3 - 7^6 - 3^2 \\ 162274 &:= 1^4 + 6^7 - 2^1 + 2^2 - 7^6 - 4^2 \\ 162275 &:= -1^1 + 6^7 - 2^2 - 2^5 - 7^6 + 5^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 162278 &:= -1^8 + 6^7 + 2^2 - 2^2 - 7^6 - 8^1 \\ 162279 &:= 1^9 + 6^7 + 2^2 - 2^2 - 7^6 - 9^1 \\ 162297 &:= 1^9 + 6^7 + 2^2 - 2^2 + 9^1 - 7^6 \\ 162347 &:= 1^1 + 6^7 + 2^4 + 3^3 + 4^2 - 7^6 \\ 162367 &:= 1^3 + 6^1 + 2^6 + 3^2 + 6^7 - 7^6 \\ 162437 &:= 1^1 + 6^7 + 2^2 + 4^3 + 3^4 - 7^6 \\ 162478 &:= 1^8 + 6^7 - 2^1 + 4^4 - 7^6 - 8^2 \\ 162785 &:= -1^1 + 6^2 - 2^8 + 7^6 - 8^5 + 5^7 \\ 162790 &:= 1^2 + 6^7 + 2^9 - 7^6 - 9^1 - 0^0 \\ 164726 &:= 1^1 + 6^6 + 4^4 + 7^6 + 2^7 + 6^2 \\ 165377 &:= -1^7 + 6^7 + 5^5 - 3^3 - 7^1 - 7^6 \\ 165378 &:= 1^8 + 6^7 + 5^5 - 3^3 - 7^6 - 8^1 \\ 165407 &:= -1^0 + 6^7 + 5^5 - 4^1 + 0^4 - 7^6 \\ 165427 &:= 1^4 + 6^7 + 5^5 + 4^2 - 2^1 - 7^6 \\ 166273 &:= 1^1 + 6^6 - 6^3 - 2^2 + 7^6 + 3^7 \\ 166743 &:= 1^3 - 6^1 + 6^6 + 7^6 + 4^4 + 3^7 \\ 167265 &:= -1^1 + 6^6 + 7^6 - 2^7 - 6^2 + 5^5 \\ 168257 &:= -1^1 + 6^7 + 8^6 - 2^2 - 5^8 + 7^5 \\ 169465 &:= -1^5 - 6^6 + 9^1 + 4^9 - 6^6 + 5^4 \\ 169643 &:= 1^1 - 6^6 + 9^3 - 6^6 + 4^9 + 3^4 \\ 175369 &:= 1^5 + 7^6 + 5^7 - 3^9 + 6^1 - 9^3 \\ 178556 &:= 1^5 + 7^7 - 8^6 + 5^1 - 5^8 + 6^5 \\ 184672 &:= -1^1 + 8^2 + 4^8 + 6^4 + 7^6 + 2^7 \\ 184746 &:= 1^7 + 8^1 + 4^8 + 7^6 + 4^4 + 6^4 \\ 187246 &:= -1^7 + 8^4 + 7^6 + 2^1 + 4^8 - 6^2 \\ 187576 &:= 1^7 - 8^6 + 7^5 - 5^8 + 7^7 - 6^1 \\ 189465 &:= -1^9 + 8^6 + 9^1 - 4^8 - 6^5 + 5^4 \\ 190574 &:= 1^0 + 9^4 + 0^5 - 5^7 - 7^1 + 4^9 \\ 192448 &:= 1^1 - 9^2 + 2^4 + 4^9 - 4^8 - 8^4 \\ 195761 &:= 1^9 - 9^1 + 5^7 + 7^6 - 6^1 + 1^5 \\ 195762 &:= 1^9 - 9^1 + 5^7 + 7^6 - 6^2 + 2^5 \\ 195769 &:= 1^5 + 9^9 + 5^7 + 7^6 - 6^1 - 9^9 \\ 196483 &:= 1^9 + 9^1 - 6^3 - 4^8 + 8^6 + 3^4 \\ 196753 &:= 1^9 + 9^3 + 6^1 + 7^6 + 5^7 + 3^5 \\ 198426 &:= 1^2 + 9^1 + 8^6 - 4^8 + 2^9 + 6^4 \\ 203576 &:= -2^0 + 0^2 + 3^3 + 5^7 + 7^6 + 6^5 \\ 205594 &:= -2^0 + 0^2 + 5^5 - 5^4 - 9^5 + 4^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 215469 &:= 2^4 - 1^5 - 5^2 + 4^9 - 6^6 - 9^1 \\ 216874 &:= 2^6 + 1^2 + 6^7 + 8^1 + 7^4 - 4^8 \\ 217665 &:= 2^2 - 1^5 + 7^1 + 6^7 - 6^6 - 5^6 \\ 233667 &:= -2^3 + 3^2 + 3^6 - 6^6 + 6^7 - 7^3 \\ 236675 &:= -2^6 - 3^2 - 6^6 + 6^7 + 7^3 + 5^5 \\ 237846 &:= -2^3 - 3^8 - 7^2 + 8^6 - 4^7 - 6^4 \\ 239465 &:= -2^4 + 3^2 + 9^3 + 4^9 - 6^5 - 5^6 \\ 243678 &:= 2^8 - 4^7 + 3^3 + 6^2 - 7^4 + 8^6 \\ 244759 &:= -2^7 + 4^4 + 4^9 - 7^5 - 5^4 - 9^2 \\ 245296 &:= -2^2 + 4^9 - 5^6 - 2^2 + 9^4 - 6^5 \\ 245389 &:= 2^2 + 4^9 - 5^5 - 3^8 - 8^3 - 9^4 \\ 245497 &:= -2^7 - 4^4 + 5^4 + 4^9 - 9^2 - 7^5 \\ 245789 &:= 2^8 + 4^9 - 5^7 + 7^4 + 8^2 + 9^5 \\ 245963 &:= -2^4 + 4^9 - 5^6 - 9^2 - 6^3 - 3^5 \\ 246395 &:= -2^4 + 4^9 + 6^3 - 3^5 - 9^2 - 5^6 \\ 246591 &:= -2^4 + 4^9 + 6^1 - 5^6 + 9^2 + 1^5 \\ 246953 &:= -2^4 + 4^9 - 6^2 + 9^3 - 5^6 - 3^5 \\ 247256 &:= 2^2 - 4^4 - 7^5 + 2^2 - 5^6 + 6^7 \\ 247439 &:= 2^4 - 4^7 + 7^4 + 4^9 - 3^2 - 9^3 \\ 247563 &:= 2^4 + 4^2 - 7^5 - 5^6 + 6^7 + 3^3 \\ 247568 &:= 2^8 - 4^4 - 7^5 - 5^6 + 6^7 + 8^2 \\ 247653 &:= 2^2 + 4^3 - 7^5 + 6^7 - 5^6 + 3^4 \\ 249637 &:= -2^3 - 4^6 - 9^4 + 6^7 - 3^9 + 7^2 \\ 249653 &:= 2^3 + 4^9 - 9^5 + 6^6 - 5^2 - 3^4 \\ 249654 &:= -2^2 + 4^9 - 9^4 + 6^4 - 5^5 - 4^6 \\ 250967 &:= -2^9 - 5^2 + 0^5 + 9^6 - 6^7 - 7^0 \\ 251794 &:= -2^7 + 5^2 - 1^1 - 7^5 + 9^4 + 4^9 \\ 252439 &:= 2^2 - 5^5 + 2^2 + 4^9 - 3^3 - 9^4 \\ 252493 &:= 2^2 - 5^5 + 2^2 + 4^9 - 9^4 + 3^3 \\ 252494 &:= 2^2 - 5^5 + 2^4 + 4^2 - 9^4 + 4^9 \\ 253469 &:= -2^6 - 5^2 - 3^4 + 4^9 - 6^5 - 9^3 \\ 254086 &:= -2^0 - 5^2 - 4^4 + 0^8 + 8^6 - 6^5 \\ 254349 &:= -2^2 - 5^3 - 4^5 - 3^4 + 4^9 - 9^4 \\ 254941 &:= -2^5 - 5^4 + 4^2 - 9^4 + 4^9 - 1^1 \\ 254984 &:= 2^4 - 5^4 + 4^9 + 9^5 - 8^2 - 4^8 \\ 255861 &:= 2^1 - 5^5 - 5^5 + 8^6 - 6^2 + 1^8 \\ 255863 &:= -2^8 - 5^5 - 5^5 + 8^6 + 6^3 + 3^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 256185 &:= 2^8 - 5^5 + 6^2 - 1^1 + 8^6 - 5^5 \\ 258296 &:= -2^8 - 5^5 + 8^6 - 2^9 + 9^2 - 6^2 \\ 258366 &:= 2^8 - 5^5 + 8^6 - 3^6 + 6^2 - 6^3 \\ 258924 &:= -2^8 - 5^5 + 8^2 + 9^2 + 2^4 + 4^9 \\ 258940 &:= -2^4 - 5^5 - 8^2 + 9^0 + 4^9 + 0^8 \\ 258943 &:= -2^5 + 5^2 + 8^4 - 9^3 + 4^9 - 3^8 \\ 259014 &:= 2^2 - 5^5 - 9^1 + 0^0 - 1^4 + 4^9 \\ 259043 &:= -2^2 - 5^5 + 9^0 + 0^4 + 4^9 + 3^3 \\ 259046 &:= 2^6 - 5^5 - 9^0 + 0^4 + 4^9 - 6^2 \\ 259104 &:= 2^1 - 5^5 + 9^2 + 1^4 + 0^0 + 4^9 \\ 259114 &:= 2^4 - 5^5 + 9^2 - 1^1 - 1^1 + 4^9 \\ 260397 &:= 2^6 + 6^7 + 0^3 - 3^9 + 9^2 - 7^0 \\ 260458 &:= -2^0 - 6^2 + 0^8 - 4^5 - 5^4 + 8^6 \\ 260459 &:= 2^6 + 6^4 - 0^0 + 4^9 - 5^5 + 9^2 \\ 260841 &:= -2^2 - 6^4 + 0^8 + 8^6 - 4^1 + 1^0 \\ 260849 &:= 2^6 - 6^4 + 0^8 - 8^2 + 4^9 + 9^0 \\ 260854 &:= 2^5 - 6^4 + 0^8 + 8^6 - 5^2 - 4^0 \\ 260893 &:= -2^9 - 6^0 + 0^8 + 8^6 - 9^3 - 3^2 \\ 260914 &:= 2^6 - 6^4 + 0^2 + 9^0 + 1^1 + 4^9 \\ 260924 &:= -2^2 - 6^4 + 0^6 + 9^2 - 2^0 + 4^9 \\ 260938 &:= -2^9 + 6^2 + 0^8 - 9^3 - 3^0 + 8^6 \\ 260944 &:= 2^4 - 6^4 + 0^6 + 9^2 - 4^0 + 4^9 \\ 260994 &:= 2^6 - 6^4 + 0^9 + 9^2 + 9^0 + 4^9 \\ 261349 &:= -2^6 + 6^1 + 1^4 - 3^2 + 4^9 - 9^3 \\ 261368 &:= -2^8 - 6^1 - 1^2 - 3^6 + 6^3 + 8^6 \\ 261439 &:= 2^6 - 6^2 - 1^4 + 4^9 - 3^1 - 9^3 \\ 261459 &:= -2^5 - 6^2 - 1^6 + 4^9 - 5^4 + 9^1 \\ 261493 &:= 2^2 - 6^1 - 1^6 + 4^9 - 9^3 + 3^4 \\ 261495 &:= 2^6 - 6^1 - 1^5 + 4^9 - 9^2 - 5^4 \\ 261549 &:= 2^1 - 6^5 + 1^4 + 5^2 - 4^9 + 9^6 \\ 261584 &:= 2^5 + 6^2 + 1^8 - 5^4 + 8^6 - 4^1 \\ 261638 &:= -2^8 - 6^2 - 1^6 - 6^3 + 3^1 + 8^6 \\ 261783 &:= -2^7 - 6^3 - 1^8 - 7^1 + 8^6 - 3^2 \\ 261809 &:= -2^8 + 6^0 + 1^1 + 8^6 + 0^9 - 9^2 \\ 261818 &:= -2^8 - 6^1 + 1^1 - 8^2 - 1^8 + 8^6 \\ 261834 &:= 2^1 - 6^3 + 1^8 + 8^6 - 3^4 - 4^2 \\ 261835 &:= -2^8 + 6^3 - 1^1 + 8^6 - 3^5 - 5^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 261839 &:= -2^8 + 6^1 - 1^9 + 8^6 + 3^3 - 9^2 \\ 261850 &:= -2^8 - 6^2 - 1^1 + 8^6 - 5^0 + 0^5 \\ 261852 &:= -2^2 - 6^1 - 1^5 + 8^6 - 5^2 - 2^8 \\ 261853 &:= -2^3 - 6^2 + 1^8 + 8^6 - 5^1 - 3^5 \\ 261860 &:= -2^8 - 6^2 + 1^6 + 8^6 + 6^1 + 0^0 \\ 261872 &:= -2^1 + 6^2 - 1^7 + 8^6 - 7^2 - 2^8 \\ 261873 &:= -2^8 - 6^2 + 1^7 + 8^6 - 7^1 + 3^3 \\ 261880 &:= -2^8 - 6^1 - 1^2 + 8^6 - 8^0 + 0^8 \\ 261891 &:= -2^8 - 6^1 + 1^2 + 8^6 + 9^1 - 1^9 \\ 261893 &:= 2^9 - 6^2 - 1^8 + 8^6 - 9^3 + 3^1 \\ 261928 &:= -2^2 + 6^2 - 1^9 + 9^1 - 2^8 + 8^6 \\ 261943 &:= -2^6 - 6^3 + 1^4 + 9^2 + 4^9 - 3^1 \\ 262049 &:= 2^2 - 6^2 - 2^6 + 0^4 + 4^9 + 9^0 \\ 262108 &:= 2^2 - 6^2 - 2^1 - 1^8 - 0^0 + 8^6 \\ 262138 &:= 2^2 - 6^2 - 2^1 + 1^8 + 3^3 + 8^6 \\ 262158 &:= 2^2 + 6^2 - 2^5 + 1^8 + 5^1 + 8^6 \\ 262180 &:= 2^2 + 6^2 - 2^1 - 1^8 + 8^6 - 0^0 \\ 262194 &:= -2^6 + 6^2 - 2^1 - 1^4 + 9^2 + 4^9 \\ 262268 &:= 2^2 - 6^2 - 2^6 + 2^8 - 6^2 + 8^6 \\ 262338 &:= -2^3 - 6^2 + 2^8 + 3^2 - 3^3 + 8^6 \\ 262380 &:= 2^3 - 6^2 + 2^8 + 3^2 + 8^6 - 0^0 \\ 262538 &:= -2^5 + 6^2 + 2^8 + 5^3 + 3^2 + 8^6 \\ 262648 &:= 2^6 - 6^2 + 2^8 - 6^2 + 4^4 + 8^6 \\ 262848 &:= -2^8 + 6^4 - 2^8 - 8^2 - 4^2 + 8^6 \\ 262884 &:= 2^8 + 6^2 + 2^8 + 8^6 - 8^2 + 4^4 \\ 263057 &:= -2^6 + 6^7 - 3^2 + 0^3 + 5^0 - 7^5 \\ 263075 &:= -2^6 + 6^7 + 3^2 + 0^3 - 7^5 + 5^0 \\ 263086 &:= -2^2 + 6^3 + 3^6 + 0^8 + 8^6 + 6^0 \\ 263094 &:= 2^2 + 6^3 + 3^6 + 0^4 + 9^0 + 4^9 \\ 263294 &:= -2^6 + 6^4 - 3^2 + 2^3 - 9^2 + 4^9 \\ 263349 &:= -2^6 + 6^4 + 3^3 + 3^3 + 4^9 - 9^2 \\ 263408 &:= -2^2 + 6^4 - 3^3 - 4^0 + 0^8 + 8^6 \\ 263418 &:= -2^3 + 6^4 - 3^2 - 4^1 - 1^8 + 8^6 \\ 263419 &:= -2^2 + 6^4 - 3^3 + 4^9 + 1^6 + 9^1 \\ 263439 &:= 2^3 + 6^4 - 3^2 + 4^9 + 3^6 - 9^3 \\ 263491 &:= -2^1 + 6^4 - 3^3 + 4^9 + 9^2 - 1^6 \\ 263493 &:= 2^3 - 6^2 + 3^6 + 4^9 + 9^3 - 3^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 263584 &:= 2^8 + 6^3 - 3^4 + 5^2 + 8^6 + 4^5 \\ 263725 &:= -2^2 + 6^7 + 3^6 - 7^5 - 2^2 - 5^3 \\ 263745 &:= 2^6 + 6^7 - 3^2 - 7^5 - 4^3 + 5^4 \\ 263749 &:= -2^6 - 6^4 + 3^7 + 7^2 + 4^9 + 9^3 \\ 263783 &:= -2^8 - 6^3 + 3^7 - 7^2 + 8^6 - 3^3 \\ 263837 &:= -2^8 - 6^3 + 3^3 + 8^6 + 3^7 - 7^2 \\ 264357 &:= -2^5 + 6^7 - 4^4 - 3^2 - 5^6 + 7^3 \\ 264359 &:= -2^6 - 6^2 + 4^9 - 3^4 + 5^5 - 9^3 \\ 264375 &:= -2^5 + 6^7 - 4^4 + 3^2 + 7^3 - 5^6 \\ 264468 &:= -2^8 + 6^2 + 4^6 - 4^4 - 6^4 + 8^6 \\ 264517 &:= -2^1 + 6^7 + 4^4 - 5^6 + 1^5 - 7^2 \\ 264537 &:= 2^5 + 6^7 + 4^3 - 5^6 + 3^4 + 7^2 \\ 264570 &:= 2^2 + 6^7 + 4^4 - 5^6 - 7^0 + 0^5 \\ 264571 &:= -2^2 + 6^7 + 4^4 - 5^6 + 7^1 + 1^5 \\ 264593 &:= -2^6 + 6^2 + 4^9 + 5^5 - 9^3 + 3^4 \\ 264681 &:= -2^8 - 6^4 + 4^6 - 6^1 + 8^6 - 1^2 \\ 264708 &:= 2^7 + 6^2 - 4^0 + 7^4 + 0^8 + 8^6 \\ 264719 &:= 2^7 + 6^2 + 4^9 + 7^4 + 1^6 + 9^1 \\ 264753 &:= -2^3 + 6^7 + 4^4 - 7^2 - 5^6 + 3^5 \\ 264775 &:= 2^2 + 6^7 - 4^7 + 7^4 - 7^5 + 5^6 \\ 264903 &:= 2^2 + 6^4 + 4^9 + 9^3 + 0^0 + 3^6 \\ 264908 &:= -2^8 - 6^2 - 4^9 + 9^6 - 0^0 - 8^4 \\ 264980 &:= -2^8 + 6^2 - 4^9 + 9^6 - 8^4 - 0^0 \\ 265018 &:= -2^8 + 6^1 + 5^5 + 0^2 - 1^0 + 8^6 \\ 265048 &:= -2^0 + 6^2 + 5^5 + 0^8 - 4^4 + 8^6 \\ 265187 &:= -2^2 - 6^5 + 5^8 - 1^7 - 8^1 - 7^6 \\ 265274 &:= 2^2 + 6^7 - 5^6 - 2^4 - 7^2 + 4^5 \\ 265308 &:= 2^8 - 6^3 + 5^5 - 3^0 + 0^2 + 8^6 \\ 265419 &:= 2^6 + 6^1 + 5^5 + 4^9 - 1^4 + 9^2 \\ 265473 &:= 2^3 + 6^7 - 5^6 + 4^5 + 7^2 + 3^4 \\ 265745 &:= 2^5 + 6^7 + 5^2 + 7^4 - 4^5 - 5^6 \\ 265853 &:= 2^5 + 6^3 + 5^2 + 8^6 - 5^5 + 3^8 \\ 267435 &:= 2^2 + 6^7 - 7^5 + 4^6 + 3^4 + 5^3 \\ 268194 &:= 2^8 - 6^4 - 8^2 + 1^1 + 9^6 - 4^9 \\ 268357 &:= 2^8 + 6^5 + 8^6 - 3^7 + 5^2 + 7^3 \\ 268371 &:= 2^2 + 6^1 + 8^6 + 3^8 - 7^3 - 1^7 \\ 268429 &:= 2^8 - 6^2 + 8^6 + 4^2 - 2^9 + 9^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 268449 &:= 2^8 - 6^4 - 8^2 + 4^4 - 4^9 + 9^6 \\ 268513 &:= -2^5 - 6^2 + 8^6 - 5^3 + 1^1 + 3^8 \\ 268734 &:= 2^4 + 6^7 - 8^3 - 7^2 - 3^8 - 4^6 \\ 269044 &:= 2^2 - 6^0 + 9^6 + 0^4 - 4^9 - 4^4 \\ 269083 &:= 2^9 - 6^3 + 9^2 + 0^0 + 8^6 + 3^8 \\ 269184 &:= 2^9 - 6^2 + 9^4 - 1^8 + 8^6 + 4^1 \\ 269240 &:= -2^2 - 6^2 + 9^6 - 2^4 - 4^9 - 0^0 \\ 269258 &:= -2^9 + 6^5 + 9^2 - 2^8 + 5^2 + 8^6 \\ 269340 &:= 2^3 + 6^2 + 9^6 - 3^0 - 4^9 + 0^4 \\ 269341 &:= -2^1 - 6^2 + 9^6 + 3^4 - 4^9 + 1^3 \\ 269344 &:= 2^4 - 6^3 + 9^6 - 3^2 - 4^9 + 4^4 \\ 269345 &:= -2^5 + 6^2 + 9^6 - 3^4 - 4^9 + 5^3 \\ 269413 &:= -2^1 + 6^2 + 9^6 - 4^9 + 1^3 + 3^4 \\ 269431 &:= 2^2 - 6^1 + 9^4 + 4^9 + 3^6 - 1^3 \\ 269432 &:= 2^2 + 6^3 + 9^6 - 4^9 - 3^4 - 2^2 \\ 269433 &:= -2^3 + 6^2 + 9^6 - 4^9 + 3^4 + 3^3 \\ 269435 &:= -2^4 + 6^2 + 9^6 - 4^9 + 3^5 - 5^3 \\ 269473 &:= -2^7 + 6^3 + 9^4 + 4^9 - 7^2 + 3^6 \\ 269545 &:= -2^6 + 6^4 - 9^2 + 5^5 + 4^9 + 5^5 \\ 269741 &:= 2^9 + 6^7 - 9^4 - 7^2 - 4^6 - 1^1 \\ 269834 &:= -2^8 + 6^4 + 9^6 - 8^3 + 3^2 - 4^9 \\ 269942 &:= 2^9 + 6^2 + 9^6 + 9^2 - 4^9 + 2^4 \\ 270934 &:= -2^3 + 7^2 + 0^0 + 9^4 + 3^7 + 4^9 \\ 272654 &:= 2^2 - 7^2 - 2^4 + 6^7 - 5^5 - 4^6 \\ 273426 &:= 2^2 - 7^4 - 3^2 - 4^6 - 2^3 + 6^7 \\ 273461 &:= -2^2 - 7^4 + 3^3 - 4^6 + 6^7 - 1^1 \\ 273649 &:= -2^2 + 7^4 + 3^9 - 6^7 + 4^3 + 9^6 \\ 273846 &:= -2^6 + 7^3 - 3^8 - 8^2 + 4^4 + 6^7 \\ 274569 &:= -2^7 - 7^4 - 4^9 + 5^2 + 6^5 + 9^6 \\ 274616 &:= 2^6 + 7^1 - 4^6 + 6^7 + 1^2 - 6^4 \\ 274659 &:= -2^7 + 7^4 - 4^9 - 6^2 + 5^5 + 9^6 \\ 275646 &:= 2^6 - 7^2 - 5^4 + 6^7 + 4^6 - 6^5 \\ 276048 &:= 2^8 - 7^2 + 6^7 + 0^6 + 4^0 - 8^4 \\ 276144 &:= -2^1 + 7^2 + 6^7 + 1^4 - 4^6 + 4^4 \\ 276148 &:= 2^8 + 7^2 + 6^7 - 1^6 + 4^1 - 8^4 \\ 276364 &:= 2^6 + 7^3 + 6^2 + 3^4 + 6^7 - 4^6 \\ 276415 &:= -2^1 - 7^2 + 6^7 - 4^6 + 1^5 + 5^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 276418 &:= 2^8 - 7^4 + 6^2 + 4^7 - 1^1 + 8^6 \\ 276435 &:= 2^6 - 7^3 + 6^7 - 4^2 - 3^4 - 5^5 \\ 276439 &:= -2^9 - 7^4 + 6^7 + 4^3 - 3^6 + 9^2 \\ 276451 &:= -2^6 - 7^4 + 6^7 - 4^5 + 5^1 - 1^2 \\ 276452 &:= 2^2 - 7^2 + 6^7 - 4^6 + 5^4 + 2^5 \\ 276541 &:= -2^6 + 7^2 + 6^7 - 5^5 - 4^4 + 1^1 \\ 276542 &:= -2^2 + 7^2 + 6^7 + 5^4 - 4^6 + 2^5 \\ 276543 &:= 2^6 - 7^2 + 6^7 - 5^5 - 4^4 - 3^3 \\ 276586 &:= -2^8 - 7^5 + 6^2 + 5^7 + 8^6 - 6^6 \\ 277461 &:= -2^7 + 7^2 - 7^4 + 4^1 + 6^7 + 1^6 \\ 277641 &:= 2^7 - 7^4 - 7^1 + 6^7 - 4^2 + 1^6 \\ 278346 &:= -2^3 + 7^2 - 8^4 + 3^8 - 4^6 + 6^7 \\ 278363 &:= -2^8 - 7^2 - 8^3 - 3^6 + 6^7 - 3^3 \\ 278561 &:= -2^8 - 7^5 + 8^2 + 5^6 + 6^7 - 1^1 \\ 279154 &:= 2^7 + 7^5 + 9^2 - 1^4 - 5^1 + 4^9 \\ 279226 &:= -2^2 - 7^2 - 9^2 - 2^9 - 2^6 + 6^7 \\ 279264 &:= -2^9 - 7^2 + 9^2 + 2^6 + 6^7 - 4^4 \\ 279316 &:= 2^6 + 7^2 - 9^3 - 3^1 - 1^9 + 6^7 \\ 279622 &:= 2^2 + 7^2 + 9^2 + 6^7 - 2^9 + 2^6 \\ 279630 &:= -2^0 + 7^3 + 9^2 + 6^7 - 3^6 + 0^9 \\ 279641 &:= -2^9 - 7^2 + 9^1 + 6^7 + 4^4 + 1^6 \\ 280376 &:= -2^6 + 8^3 + 0^8 - 3^2 + 7^0 + 6^7 \\ 280674 &:= -2^8 + 8^6 + 0^2 + 6^0 + 7^4 + 4^7 \\ 280736 &:= 2^3 + 8^2 + 0^8 - 7^0 + 3^6 + 6^7 \\ 281693 &:= 2^1 + 8^6 - 1^8 - 6^3 + 9^2 + 3^9 \\ 281767 &:= 2^8 - 8^6 - 1^1 + 7^2 - 6^7 + 7^7 \\ 281963 &:= 2^1 + 8^6 - 1^8 - 9^2 + 6^3 + 3^9 \\ 282756 &:= -2^8 + 8^2 - 2^6 - 7^2 + 5^5 + 6^7 \\ 286337 &:= 2^3 + 8^3 + 6^7 + 3^8 - 3^6 + 7^2 \\ 286370 &:= -2^6 - 8^2 + 6^7 + 3^8 + 7^0 + 0^3 \\ 286713 &:= -2^6 - 8^2 + 6^7 + 7^3 + 1^1 + 3^8 \\ 289653 &:= 2^8 + 8^6 - 9^2 + 6^5 - 5^3 + 3^9 \\ 291376 &:= -2^9 - 9^6 - 1^2 + 3^1 + 7^7 - 6^3 \\ 291627 &:= -2^9 - 9^6 - 1^2 + 6^2 + 2^1 + 7^7 \\ 292617 &:= -2^2 - 9^6 + 2^9 + 6^1 + 1^2 + 7^7 \\ 292657 &:= 2^9 - 9^6 + 2^5 + 6^2 - 5^2 + 7^7 \\ 292673 &:= -2^2 - 9^6 + 2^9 + 6^2 + 7^7 + 3^3 \end{aligned}$$

294581 := $-2^8 - 9^2 + 4^9 + 5^1 + 8^5 + 1^4$
294765 := $2^9 - 9^4 + 4^6 + 7^5 + 6^7 - 5^2$
294851 := $2^4 - 9^2 + 4^9 + 8^5 + 5^1 - 1^8$
296705 := $-2^6 + 9^0 + 6^7 + 7^5 + 0^9 + 5^2$
298637 := $-2^9 - 9^3 + 8^7 - 6^8 - 3^2 - 7^6$
305649 := $-3^3 + 0^4 - 5^5 + 6^6 + 4^9 + 9^0$
305797 := $-3^5 + 0^3 + 5^9 - 7^7 + 9^0 - 7^7$
308664 := $3^4 + 0^8 + 8^6 - 6^3 + 6^6 - 4^0$
314599 := $-3^3 - 1^9 + 4^9 - 5^1 - 9^4 + 9^5$
315967 := $3^9 + 1^5 + 5^6 + 9^3 + 6^7 - 7^1$
315984 := $-3^9 - 1^3 + 5^8 - 9^5 + 8^4 - 4^1$
319567 := $3^9 + 1^3 - 9^6 + 5^1 + 6^5 + 7^7$
320594 := $3^3 - 2^0 + 0^2 - 5^4 + 9^5 + 4^9$
324856 := $3^4 + 2^2 + 4^8 + 8^6 - 5^5 + 6^3$
325488 := $-3^4 + 2^5 + 5^8 - 4^8 + 8^3 - 8^2$
326408 := $3^3 - 2^2 - 6^4 + 4^8 + 0^0 + 8^6$
326476 := $3^3 + 2^6 + 6^7 - 4^4 + 7^2 + 6^6$
326617 := $3^3 + 2^2 + 6^6 + 6^7 + 1^6 - 7^1$
326671 := $3^3 + 2^1 + 6^6 + 6^7 + 7^2 + 1^6$
326706 := $3^0 + 2^6 + 6^7 + 7^2 + 0^3 + 6^6$
326748 := $-3^7 + 2^3 + 6^4 - 7^2 + 4^8 + 8^6$
326786 := $3^6 - 2^8 + 6^7 - 7^3 + 8^2 + 6^6$
327661 := $3^6 - 2^2 + 7^3 + 6^7 + 6^6 + 1^1$
327663 := $-3^2 + 2^3 + 7^3 + 6^7 + 6^6 + 3^6$
327664 := $3^6 + 2^4 + 7^3 + 6^7 + 6^6 - 4^2$
339495 := $-3^3 + 3^9 - 9^3 + 4^9 + 9^5 - 5^4$
339549 := $3^3 + 3^9 - 9^3 - 5^4 + 4^9 + 9^5$
341599 := $3^9 + 4^9 - 1^4 - 5^1 + 9^3 + 9^5$
346856 := $-3^6 - 4^3 + 6^5 - 8^4 + 5^8 - 6^6$
347683 := $3^3 + 4^8 + 7^4 + 6^7 + 8^3 - 3^6$
347846 := $-3^3 + 4^8 + 7^4 + 8^4 - 4^6 + 6^7$
351808 := $-3^8 + 5^8 + 1^1 + 8^3 - 0^0 - 8^5$
355298 := $-3^3 - 5^5 + 5^8 + 2^9 + 9^2 - 8^5$
355479 := $-3^5 - 5^4 + 5^7 + 4^9 + 7^5 - 9^3$
355982 := $3^2 - 5^5 + 5^8 + 9^3 - 8^5 + 2^9$
357149 := $3^4 + 5^7 + 7^5 + 1^3 + 4^9 - 9^1$
357258 := $3^7 - 5^5 + 7^3 - 2^2 + 5^8 - 8^5$

357408 := $-3^3 + 5^8 - 7^5 - 4^7 + 0^4 + 8^0$
357812 := $-3^1 + 5^8 - 7^2 - 8^5 - 1^7 + 2^3$
357832 := $3^3 + 5^8 + 7^2 - 8^5 + 3^3 - 2^7$
357874 := $3^4 + 5^8 + 7^7 - 8^5 - 7^7 - 4^3$
358004 := $3^4 + 5^8 - 8^5 + 0^0 + 0^0 + 4^3$
358076 := $-3^7 + 5^8 - 8^3 - 0^0 + 7^5 - 6^6$
358105 := $3^5 + 5^8 - 8^5 + 1^3 - 0^0 + 5^1$
358114 := $3^1 + 5^8 - 8^5 - 1^3 - 1^1 + 4^4$
358140 := $3^3 + 5^8 - 8^5 + 1^1 + 4^4 - 0^0$
358225 := $3^5 + 5^3 - 8^5 + 2^2 - 2^2 + 5^8$
358284 := $-3^4 + 5^8 + 8^3 - 2^2 + 8^5 - 4^8$
358514 := $3^3 + 5^8 - 8^5 + 5^4 + 1^5 + 4^1$
358596 := $3^9 + 5^8 - 8^3 + 5^6 - 9^5 - 6^5$
358621 := $3^6 + 5^8 - 8^5 + 6^2 - 2^1 + 1^3$
367958 := $-3^9 + 6^7 - 7^3 + 9^6 - 5^8 - 8^5$
369176 := $3^3 - 6^1 + 9^6 + 1^9 + 7^6 - 6^7$
369754 := $3^7 + 6^6 + 9^5 + 7^3 - 5^4 + 4^9$
371856 := $-3^7 - 7^5 + 1^6 + 8^1 + 5^8 + 6^3$
373548 := $3^5 - 7^3 - 3^4 + 5^8 - 4^7 - 8^3$
374518 := $-3^5 + 7^1 - 4^7 + 5^8 + 1^4 + 8^3$
375348 := $3^7 - 7^5 + 5^8 - 3^4 - 4^3 - 8^3$
376958 := $3^9 - 7^7 + 6^8 - 9^6 - 5^3 + 8^5$
382065 := $-3^6 - 8^2 + 2^3 + 0^0 - 6^5 + 5^8$
382365 := $-3^3 - 8^3 + 2^6 - 3^2 - 6^5 + 5^8$
382456 := $3^3 - 8^4 + 2^5 - 4^6 + 5^8 - 6^2$
383065 := $-3^0 - 8^3 + 3^6 + 0^3 - 6^5 + 5^8$
383518 := $-3^3 - 8^3 - 3^8 + 5^8 + 1^5 - 8^1$
383580 := $3^3 - 8^3 - 3^8 + 5^8 + 8^0 + 0^5$
383825 := $-3^8 + 8^3 - 3^5 - 8^3 + 2^2 + 5^8$
384528 := $-3^8 - 8^3 + 4^5 + 5^8 + 2^4 - 8^2$
384561 := $-3^6 - 8^4 - 4^5 + 5^8 - 6^3 + 1^1$
385076 := $-3^3 + 8^7 - 5^6 - 0^0 - 7^5 - 6^8$
385245 := $-3^5 - 8^4 + 5^8 + 2^3 - 4^5 - 5^2$
385440 := $-3^0 - 8^4 + 5^8 - 4^3 - 4^5 + 0^4$
385464 := $-3^6 - 8^4 + 5^8 - 4^3 - 6^4 + 4^5$
385752 := $-3^7 + 8^2 + 5^8 + 7^3 - 5^5 + 2^5$
385952 := $-3^5 - 8^2 + 5^8 - 9^3 - 5^5 - 2^9$

$$\begin{aligned} 386255 &:= -3^6 - 8^3 - 6^2 + 2^5 + 5^8 - 5^5 \\ 386257 &:= 3^3 - 8^2 - 6^6 + 2^5 - 5^8 + 7^7 \\ 386451 &:= 3^6 - 8^4 + 6^3 - 4^5 + 5^8 + 1^1 \\ 386527 &:= -3^5 + 8^3 - 6^6 - 5^8 - 2^2 + 7^7 \\ 387465 &:= 3^6 - 8^4 + 7^5 - 4^7 - 6^3 + 5^8 \\ 387646 &:= -3^6 - 8^4 + 7^3 + 6^7 + 4^8 + 6^6 \\ 390852 &:= 3^2 + 9^3 + 0^5 + 8^0 + 5^8 - 2^9 \\ 390854 &:= -3^5 + 9^3 + 0^9 - 8^0 + 5^8 - 4^4 \\ 390895 &:= -3^5 + 9^9 + 0^0 + 8^3 - 9^9 + 5^8 \\ 396247 &:= -3^4 - 9^3 + 6^7 - 2^9 - 4^2 + 7^6 \\ 396738 &:= -3^9 - 9^3 - 6^8 + 7^3 - 3^6 + 8^7 \\ 397126 &:= -3^3 + 9^2 + 7^6 - 1^1 - 2^9 + 6^7 \\ 397546 &:= -3^3 - 9^5 + 7^6 + 5^7 + 4^9 - 6^4 \\ 397584 &:= 3^9 - 9^5 + 7^7 - 5^8 + 8^4 - 4^3 \\ 397601 &:= 3^3 - 9^1 + 7^6 + 6^7 - 0^0 - 1^9 \\ 397610 &:= 3^3 - 9^0 + 7^6 + 6^7 - 1^9 + 0^1 \\ 397612 &:= 3^2 + 9^1 + 7^6 + 6^7 + 1^9 + 2^3 \\ 397631 &:= 3^3 - 9^1 + 7^6 + 6^7 + 3^3 + 1^9 \\ 397639 &:= 3^3 + 9^9 + 7^6 + 6^7 + 3^3 - 9^9 \\ 401676 &:= 4^6 + 0^4 + 1^0 - 6^1 + 7^6 + 6^7 \\ 401678 &:= -4^1 + 0^8 + 1^0 + 6^7 + 7^6 + 8^4 \\ 401687 &:= 4^1 + 0^0 + 1^8 + 6^7 + 8^4 + 7^6 \\ 407185 &:= -4^4 + 0^7 + 7^5 + 1^0 + 8^1 + 5^8 \\ 414876 &:= -4^4 + 1^6 - 4^1 + 8^7 - 7^4 - 6^8 \\ 417268 &:= -4^4 - 1^6 - 7^1 - 2^2 - 6^8 + 8^7 \\ 417862 &:= 4^4 - 1^2 + 7^1 + 8^7 - 6^8 + 2^6 \\ 421678 &:= 4^6 - 2^1 - 1^4 - 6^8 + 7^2 + 8^7 \\ 423587 &:= -4^3 + 2^7 + 3^4 + 5^8 + 8^5 + 7^2 \\ 423769 &:= -4^3 + 2^2 + 3^9 + 7^6 + 6^7 + 9^4 \\ 423858 &:= 4^3 + 2^8 + 3^4 + 8^2 + 5^8 + 8^5 \\ 424865 &:= 4^4 - 2^6 - 4^2 + 8^5 + 6^4 + 5^8 \\ 425781 &:= -4^2 + 2^1 + 5^8 + 7^4 + 8^5 + 1^7 \\ 427855 &:= 4^7 - 2^5 + 7^5 + 8^4 - 5^2 + 5^8 \\ 428735 &:= -4^3 - 2^5 - 8^4 + 7^7 + 3^2 - 5^8 \\ 432785 &:= -4^4 + 3^3 + 2^5 + 7^7 + 8^2 - 5^8 \\ 432875 &:= 4^4 - 3^5 + 2^3 - 8^2 + 7^7 - 5^8 \\ 436185 &:= -4^5 - 3^4 + 6^6 + 1^3 + 8^1 + 5^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 436851 &:= -4^5 + 3^4 + 6^6 + 8^3 + 5^8 + 1^1 \\ 456928 &:= -4^8 - 5^4 - 6^5 + 9^6 - 2^9 - 8^2 \\ 458691 &:= -4^8 - 5^5 - 8^4 + 6^1 + 9^6 + 1^9 \\ 461786 &:= -4^1 + 6^6 - 1^6 - 7^4 + 8^7 - 6^8 \\ 461809 &:= -4^8 + 6^0 - 1^1 - 8^4 + 0^9 + 9^6 \\ 462289 &:= -4^8 - 6^2 + 2^2 + 2^9 - 8^4 + 9^6 \\ 464289 &:= 4^4 - 6^4 - 4^8 - 2^9 - 8^2 + 9^6 \\ 467218 &:= 4^8 + 6^7 + 7^6 + 2^1 - 1^2 + 8^4 \\ 467386 &:= 4^3 + 6^6 + 7^4 + 3^6 + 8^7 - 6^8 \\ 467478 &:= -4^6 - 6^7 - 7^4 - 4^8 + 7^7 - 8^4 \\ 469367 &:= 4^9 - 6^6 + 9^6 - 3^3 - 6^7 + 7^4 \\ 469581 &:= -4^8 + 6^5 + 9^6 - 5^1 - 8^4 + 1^9 \\ 475936 &:= -4^4 + 7^6 - 5^3 + 9^5 + 3^9 + 6^7 \\ 476583 &:= -4^8 - 7^3 + 6^7 + 5^4 + 8^6 - 3^5 \\ 476658 &:= -4^8 - 7^5 + 6^4 + 6^7 + 5^6 + 8^6 \\ 476833 &:= -4^8 + 7^3 + 6^7 + 8^6 - 3^4 + 3^3 \\ 478546 &:= -4^8 + 7^4 + 8^6 + 5^4 - 4^5 + 6^7 \\ 478563 &:= -4^4 + 7^7 - 8^3 - 5^8 + 6^6 - 3^5 \\ 485805 &:= 4^8 + 8^5 + 5^8 + 8^0 + 0^4 - 5^5 \\ 485852 &:= 4^8 + 8^5 + 5^8 + 8^2 - 5^5 - 2^4 \\ 495790 &:= -4^9 - 9^4 + 5^0 + 7^7 - 9^5 + 0^9 \\ 496367 &:= 4^9 - 9^3 - 6^6 - 3^6 + 6^7 + 7^4 \\ 496728 &:= -4^8 + 9^2 + 6^4 + 7^7 - 2^9 - 8^6 \\ 502974 &:= 5^4 + 0^2 - 2^0 - 9^5 + 7^7 - 4^9 \\ 509647 &:= -5^6 + 0^4 - 9^0 + 6^7 + 4^9 - 7^5 \\ 511639 &:= -5^3 + 1^5 - 1^1 + 6^1 - 3^9 + 9^6 \\ 516974 &:= 5^7 + 1^4 + 6^1 + 9^5 + 7^6 + 4^9 \\ 519633 &:= 5^3 + 1^1 + 9^6 + 6^5 - 3^9 - 3^3 \\ 519653 &:= -5^1 - 1^5 + 9^6 + 6^5 + 5^3 - 3^9 \\ 522986 &:= 5^2 - 2^9 - 2^8 + 9^6 + 8^2 - 6^5 \\ 524678 &:= 5^8 - 2^4 - 4^7 + 6^2 + 7^6 + 8^5 \\ 524697 &:= -5^2 - 2^9 - 4^7 + 6^5 + 9^6 + 7^4 \\ 524786 &:= 5^2 - 2^8 - 4^4 - 7^5 + 8^6 + 6^7 \\ 526491 &:= -5^5 - 2^9 - 6^4 - 4^2 + 9^6 - 1^1 \\ 528609 &:= -5^5 + 2^8 + 8^0 + 6^2 + 0^9 + 9^6 \\ 529036 &:= -5^5 + 2^9 + 9^6 + 0^0 - 3^2 + 6^3 \\ 529624 &:= -5^2 + 2^5 + 9^6 - 6^4 - 2^9 - 4^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 529642 &:= 5^2 - 2^5 + 9^6 - 6^4 + 4^2 - 2^9 \\ 530926 &:= 5^2 - 3^5 - 0^0 + 9^6 - 2^9 + 6^3 \\ 531069 &:= -5^3 - 3^5 + 1^9 + 0^0 - 6^1 + 9^6 \\ 531659 &:= 5^5 + 3^1 - 1^9 + 6^3 - 5^5 + 9^6 \\ 531690 &:= 5^0 + 3^5 - 1^3 + 6^1 + 9^6 + 0^9 \\ 531692 &:= -5^1 + 3^2 - 1^9 + 6^3 + 9^6 + 2^5 \\ 531906 &:= 5^1 + 3^5 + 1^0 + 9^6 + 0^9 + 6^3 \\ 531926 &:= 5^2 + 3^5 - 1^9 + 9^6 + 2^1 + 6^3 \\ 531962 &:= -5^2 + 3^3 + 1^5 + 9^6 + 6^1 + 2^9 \\ 532196 &:= 5^2 + 3^1 + 2^9 - 1^5 + 9^6 + 6^3 \\ 534867 &:= -5^4 + 3^5 + 4^3 + 8^7 - 6^8 + 7^6 \\ 536429 &:= 5^5 - 3^2 + 6^4 + 4^3 + 2^9 + 9^6 \\ 536970 &:= 5^5 + 3^7 + 6^3 + 9^6 + 7^0 + 0^9 \\ 539162 &:= -5^2 - 3^3 + 9^6 - 1^9 + 6^5 - 2^1 \\ 539216 &:= -5^2 + 3^3 + 9^6 - 2^1 - 1^9 + 6^5 \\ 539612 &:= -5^3 + 3^2 + 9^6 + 6^5 - 1^1 + 2^9 \\ 541687 &:= 5^4 - 4^5 - 1^8 + 6^7 + 8^6 + 7^1 \\ 542677 &:= 5^6 + 4^4 - 2^2 - 6^7 - 7^5 + 7^7 \\ 542963 &:= -5^3 - 4^4 - 2^2 + 9^6 - 6^5 + 3^9 \\ 543936 &:= 5^4 - 4^3 + 3^9 + 9^6 + 3^3 - 6^5 \\ 547069 &:= -5^6 - 4^9 + 7^7 + 0^5 + 6^4 - 9^0 \\ 547096 &:= 5^4 + 4^9 + 7^7 + 0^0 - 9^6 - 6^5 \\ 548637 &:= 5^8 + 4^3 - 8^4 + 6^7 - 3^5 - 7^6 \\ 549263 &:= -5^4 - 4^5 + 9^6 + 2^2 - 6^3 + 3^9 \\ 549360 &:= -5^5 + 4^3 + 9^6 + 3^9 + 6^4 + 0^0 \\ 549627 &:= 5^4 - 4^9 - 9^5 + 6^6 - 2^2 + 7^7 \\ 554396 &:= 5^5 - 5^3 - 4^5 + 3^9 + 9^6 + 6^4 \\ 560687 &:= 5^8 + 6^5 + 0^6 + 6^7 - 8^0 - 7^6 \\ 561378 &:= 5^1 + 6^3 + 1^8 - 3^5 + 7^7 - 8^6 \\ 569735 &:= -5^5 - 6^3 + 9^6 - 7^5 - 3^9 + 5^7 \\ 573296 &:= 5^7 - 7^5 - 3^9 + 2^2 + 9^6 + 6^3 \\ 592467 &:= 5^7 + 9^6 - 2^9 + 4^4 - 6^2 - 7^5 \\ 596482 &:= 5^5 + 9^6 - 6^2 + 4^8 - 8^4 + 2^9 \\ 601795 &:= -6^5 - 0^0 - 1^9 + 7^1 + 9^6 + 5^7 \\ 605917 &:= 6^5 + 0^0 + 5^9 - 9^6 - 1^1 - 7^7 \\ 608276 &:= 6^6 + 0^0 - 8^6 + 2^8 + 7^7 - 6^2 \\ 609571 &:= -6^0 + 0^9 + 9^6 + 5^7 + 7^1 - 1^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 635774 &:= 6^5 - 3^3 - 5^7 - 7^6 + 7^7 + 4^4 \\ 637395 &:= 6^5 + 3^3 + 7^3 + 3^9 + 9^6 + 5^7 \\ 645189 &:= 6^1 - 4^5 + 5^8 - 1^9 + 8^6 - 9^4 \\ 647277 &:= -6^7 - 4^7 + 7^6 + 2^2 + 7^4 + 7^7 \\ 650448 &:= -6^4 + 5^8 + 0^4 - 4^5 - 4^0 + 8^6 \\ 651482 &:= -6^4 + 5^8 + 1^5 + 4^1 + 8^6 + 2^2 \\ 651484 &:= -6^1 + 5^8 + 1^4 - 4^5 + 8^6 - 4^4 \\ 652480 &:= -6^0 + 5^8 - 2^5 - 4^4 + 8^6 + 0^2 \\ 652583 &:= -6^2 + 5^8 - 2^5 + 5^3 + 8^6 - 3^5 \\ 652781 &:= 6^2 + 5^8 - 2^5 + 7^1 + 8^6 + 1^7 \\ 652801 &:= 6^2 + 5^8 - 2^1 + 8^6 - 0^0 - 1^5 \\ 652802 &:= 6^2 + 5^8 + 2^0 + 8^6 + 0^5 - 2^2 \\ 652812 &:= 6^2 + 5^8 + 2^1 + 8^6 + 1^5 + 2^2 \\ 652831 &:= 6^2 + 5^8 - 2^1 + 8^6 + 3^3 + 1^5 \\ 652853 &:= -6^3 + 5^2 + 2^5 + 8^6 + 5^8 + 3^5 \\ 653018 &:= 6^1 + 5^8 + 3^5 + 0^0 - 1^3 + 8^6 \\ 653038 &:= -6^0 + 5^8 + 3^5 + 0^3 + 3^3 + 8^6 \\ 653228 &:= 6^3 + 5^8 + 3^5 + 2^2 - 2^2 + 8^6 \\ 653285 &:= 6^3 + 5^2 + 3^5 + 2^5 + 8^6 + 5^8 \\ 653286 &:= -6^3 + 5^8 + 3^6 - 2^5 + 8^6 + 6^2 \\ 653718 &:= 6^7 + 5^8 - 3^3 - 7^5 - 1^6 - 8^1 \\ 653780 &:= 6^7 + 5^8 + 3^3 - 7^5 - 8^0 + 0^6 \\ 653957 &:= 6^5 + 5^3 + 3^9 + 9^6 + 5^7 + 7^5 \\ 654048 &:= -6^0 + 5^8 + 4^5 + 0^4 + 4^4 + 8^6 \\ 654082 &:= 6^4 + 5^8 + 4^2 + 0^5 + 8^6 + 2^0 \\ 654582 &:= -6^4 + 5^5 + 4^2 + 5^8 + 8^6 - 2^5 \\ 655822 &:= -6^2 + 5^5 + 5^8 + 8^6 - 2^5 - 2^2 \\ 656277 &:= -6^6 - 5^5 + 6^2 + 2^7 - 7^6 + 7^7 \\ 657488 &:= -6^8 + 5^8 - 7^6 - 4^4 - 8^5 + 8^7 \\ 657841 &:= 6^7 + 5^8 - 7^5 - 8^1 + 4^6 - 1^4 \\ 658147 &:= 6^5 + 5^8 + 8^6 - 1^7 + 4^1 - 7^4 \\ 658365 &:= 6^5 + 5^8 + 8^6 + 3^6 + 6^3 - 5^5 \\ 658813 &:= -6^1 + 5^8 + 8^6 - 8^3 + 1^5 + 3^8 \\ 660582 &:= 6^5 + 6^2 + 0^6 + 5^8 + 8^6 + 2^0 \\ 670528 &:= 6^7 - 7^0 + 0^6 + 5^8 + 2^5 - 8^2 \\ 672984 &:= -6^6 + 7^8 + 2^4 - 9^7 - 8^2 - 4^9 \\ 676745 &:= 6^6 + 7^7 + 6^4 - 7^6 + 4^5 - 5^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 677136 &:= 6^7 + 7^6 + 7^3 + 1^1 - 3^6 + 6^7 \\ 678542 &:= -6^6 + 7^7 - 8^5 - 5^2 - 4^8 - 2^4 \\ 685280 &:= -6^0 + 8^6 + 5^8 - 2^8 + 8^5 + 0^2 \\ 685834 &:= 6^3 + 8^6 + 5^8 - 8^5 + 3^4 + 4^8 \\ 687254 &:= -6^5 + 8^6 + 7^7 - 2^4 - 5^8 - 4^2 \\ 687523 &:= 6^7 + 8^2 + 7^5 + 5^8 + 2^6 + 3^3 \\ 687541 &:= -6^5 + 8^6 + 7^7 - 5^8 + 4^4 - 1^1 \\ 703672 &:= 7^7 + 0^3 - 3^7 - 6^2 - 7^6 + 2^0 \\ 703746 &:= 7^7 - 0^0 - 3^7 - 7^6 + 4^4 - 6^3 \\ 706237 &:= 7^7 + 0^2 + 6^3 + 2^7 - 3^0 - 7^6 \\ 715879 &:= -7^1 + 1^8 - 5^9 - 8^7 - 7^5 + 9^7 \\ 719680 &:= 7^8 - 1^9 - 9^7 - 6^1 - 8^6 - 0^0 \\ 724567 &:= 7^7 + 2^4 - 4^6 - 5^7 + 6^2 - 7^5 \\ 724583 &:= 7^7 - 2^2 - 4^8 - 5^4 - 8^5 - 3^3 \\ 724586 &:= 7^7 - 2^6 - 4^8 - 5^4 - 8^5 + 6^2 \\ 725284 &:= 7^7 + 2^2 + 5^2 + 2^4 - 8^5 - 4^8 \\ 728547 &:= 7^7 + 2^8 - 8^2 - 5^7 - 4^4 - 7^5 \\ 734576 &:= 7^7 - 3^6 + 4^3 - 5^7 - 7^4 - 6^5 \\ 736571 &:= 7^7 - 3^6 - 6^5 - 5^7 - 7^3 + 1^1 \\ 740865 &:= 7^7 - 4^8 + 0^4 - 8^5 + 6^0 + 5^6 \\ 742745 &:= 7^7 - 4^4 - 2^5 - 7^4 + 4^2 - 5^7 \\ 745170 &:= 7^7 - 4^4 - 5^7 + 1^0 + 7^1 + 0^5 \\ 745171 &:= 7^7 - 4^4 - 5^7 + 1^5 + 7^1 + 1^1 \\ 745172 &:= 7^7 - 4^4 - 5^7 - 1^5 + 7^1 + 2^2 \\ 745193 &:= 7^7 + 4^4 + 5^3 + 1^1 - 9^5 - 3^9 \\ 745372 &:= 7^7 + 4^4 - 5^7 + 3^2 - 7^3 + 2^5 \\ 745373 &:= 7^7 - 4^3 - 5^7 - 3^4 + 7^3 - 3^5 \\ 745712 &:= 7^7 + 4^4 - 5^7 + 7^1 - 1^2 + 2^5 \\ 745731 &:= 7^7 + 4^3 - 5^7 + 7^1 + 3^5 - 1^4 \\ 746875 &:= -7^7 + 4^6 + 6^8 - 8^5 - 7^4 - 5^7 \\ 747358 &:= 7^7 - 4^8 - 7^5 + 3^7 - 5^3 + 8^4 \\ 747513 &:= 7^7 - 4^3 + 7^4 - 5^7 + 1^1 - 3^5 \\ 747552 &:= 7^7 - 4^5 + 7^2 - 5^7 + 5^5 - 2^4 \\ 747625 &:= 7^7 + 4^5 - 7^2 + 6^4 - 2^6 - 5^7 \\ 748365 &:= 7^7 - 4^8 - 8^3 - 3^6 - 6^5 - 5^4 \\ 754283 &:= 7^7 + 5^3 - 4^8 + 2^2 - 8^4 + 3^5 \\ 754821 &:= 7^7 - 5^5 - 4^8 - 8^2 + 2^1 + 1^4 \\ 754843 &:= 7^7 + 5^4 - 4^8 - 8^4 + 4^3 + 3^5 \\ 758014 &:= 7^7 + 5^1 + 8^0 + 0^5 + 1^4 - 4^8 \\ 758134 &:= 7^7 - 5^3 + 8^1 + 1^4 + 3^5 - 4^8 \\ 758423 &:= 7^7 + 5^3 + 8^2 - 4^8 - 2^4 + 3^5 \\ 758932 &:= 7^7 - 5^2 + 8^3 - 9^5 - 3^8 + 2^9 \\ 761265 &:= 7^7 - 6^6 - 1^1 - 2^5 + 6^2 - 5^6 \\ 762257 &:= 7^7 - 6^2 + 2^6 + 2^2 - 5^7 + 7^5 \\ 765641 &:= 7^7 - 6^6 + 5^4 - 6^5 - 4^6 + 1^1 \\ 766892 &:= 7^8 + 6^6 + 6^2 - 8^6 - 9^7 + 2^9 \\ 767642 &:= 7^7 + 6^6 - 7^6 - 6^4 + 4^7 + 2^2 \\ 773368 &:= 7^7 + 7^3 + 3^7 - 3^8 - 6^6 + 8^3 \\ 773926 &:= 7^7 - 7^3 - 3^7 + 9^2 - 2^9 - 6^6 \\ 775236 &:= 7^7 - 7^5 - 5^7 - 2^2 - 3^3 + 6^6 \\ 775633 &:= 7^7 - 7^3 - 5^5 - 6^6 + 3^7 + 3^3 \\ 775635 &:= 7^7 - 7^5 - 5^7 + 6^6 + 3^5 + 5^3 \\ 775744 &:= 7^7 - 7^5 - 5^4 + 7^4 - 4^7 - 4^7 \\ 776513 &:= 7^7 - 7^1 - 6^6 - 5^3 + 1^7 - 3^5 \\ 776881 &:= 7^7 - 7^1 - 6^6 + 8^8 - 8^8 + 1^7 \\ 776887 &:= 7^7 + 7^7 - 6^6 + 8^8 - 8^8 - 7^7 \\ 778153 &:= 7^7 - 7^1 + 8^5 + 1^8 - 5^7 - 3^3 \\ 778530 &:= 7^7 + 7^3 + 8^5 - 5^7 + 3^0 + 0^8 \\ 778531 &:= 7^7 + 7^3 + 8^5 - 5^7 + 3^1 - 1^8 \\ 783264 &:= 7^7 + 8^2 + 3^8 + 2^3 - 6^6 - 4^4 \\ 783664 &:= 7^7 + 8^4 + 3^8 + 6^3 - 6^6 - 4^6 \\ 788435 &:= 7^7 + 8^4 + 8^5 - 4^8 - 3^8 + 5^3 \\ 791346 &:= -7^3 + 9^6 - 1^4 - 3^9 - 4^1 + 6^7 \\ 791563 &:= -7^1 + 9^6 + 1^5 - 5^3 + 6^7 - 3^9 \\ 792036 &:= 7^3 + 9^6 - 2^0 + 0^2 - 3^9 + 6^7 \\ 792462 &:= 7^2 + 9^6 + 2^7 + 4^9 - 6^4 - 2^2 \\ 795163 &:= 7^3 + 9^6 + 5^5 + 1^1 + 6^7 - 3^9 \\ 795361 &:= 7^7 - 9^3 + 5^1 - 3^9 - 6^5 + 1^6 \\ 804637 &:= 8^0 + 0^4 - 4^8 + 6^6 - 3^3 + 7^7 \\ 804671 &:= 8^1 + 0^0 - 4^8 + 6^6 + 7^7 - 1^4 \\ 804695 &:= 8^0 + 0^5 - 4^4 - 6^8 + 9^6 + 5^9 \\ 804726 &:= 8^2 + 0^4 - 4^8 + 7^7 - 2^0 + 6^6 \\ 804757 &:= -8^5 + 0^8 + 4^7 - 7^4 - 5^0 + 7^7 \\ 807625 &:= -8^0 + 0^5 + 7^7 - 6^2 - 2^8 - 5^6 \end{aligned}$$

807645 := $-8^0 + 0^8 + 7^7 - 6^4 + 4^5 - 5^6$
815627 := $-8^2 - 1^8 - 5^6 + 6^5 - 2^1 + 7^7$
815760 := $-8^0 - 1^8 - 5^1 + 7^7 - 6^5 + 0^6$
817243 := $8^1 + 1^3 + 7^7 - 2^2 + 4^4 - 3^8$
817263 := $8^2 - 1^6 + 7^7 + 2^1 + 6^3 - 3^8$
817317 := $-8^1 + 1^7 + 7^3 - 3^8 - 1^1 + 7^7$
817354 := $-8^1 - 1^5 + 7^7 - 3^8 + 5^3 + 4^4$
817372 := $8^3 - 1^2 + 7^1 - 3^8 + 7^7 - 2^7$
817463 := $8^1 + 1^6 + 7^7 + 4^4 + 6^3 - 3^8$
817532 := $8^3 + 1^2 + 7^7 + 5^1 - 3^8 + 2^5$
817534 := $-8^1 - 1^5 + 7^7 + 5^4 - 3^8 - 4^3$
817643 := $-8^3 + 1^8 + 7^7 - 6^4 - 4^6 + 3^1$
820746 := $-8^0 + 2^2 + 0^8 + 7^7 - 4^6 + 6^4$
822647 := $8^2 + 2^8 + 2^6 - 6^4 + 4^2 + 7^7$
822719 := $-8^2 - 2^8 - 2^9 + 7^7 - 1^2 + 9^1$
822734 := $-8^3 - 2^8 - 2^4 + 7^7 - 3^2 - 4^2$
822791 := $-8^2 - 2^8 - 2^9 + 7^7 + 9^2 - 1^1$
822970 := $-8^2 + 2^2 - 2^9 - 9^0 + 7^7 + 0^8$
822971 := $-8^2 - 2^2 - 2^9 + 9^1 + 7^7 - 1^8$
823027 := $-8^3 + 2^2 - 3^2 + 0^8 + 2^0 + 7^7$
823147 := $-8^2 - 2^8 - 3^4 + 1^3 + 4^1 + 7^7$
823187 := $-8^2 - 2^8 - 3^3 - 1^8 - 8^1 + 7^7$
823207 := $-8^2 - 2^8 - 3^2 - 2^3 + 0^0 + 7^7$
823217 := $-8^2 - 2^8 - 3^2 + 2^1 + 1^3 + 7^7$
823257 := $-8^2 - 2^8 + 3^3 + 2^5 - 5^2 + 7^7$
823271 := $8^1 - 2^8 - 3^3 + 2^2 + 7^7 - 1^2$
823273 := $-8^2 - 2^8 + 3^3 - 2^2 + 7^7 + 3^3$
823297 := $8^2 + 2^8 + 3^3 - 2^9 - 9^2 + 7^7$
823327 := $-8^3 + 2^8 + 3^2 + 3^3 + 2^2 + 7^7$
823407 := $-8^2 + 2^3 - 3^4 + 4^0 + 0^8 + 7^7$
823417 := $8^2 - 2^8 + 3^1 + 4^3 - 1^4 + 7^7$
823471 := $-8^2 + 2^4 - 3^3 + 4^1 + 7^7 - 1^8$
823527 := $8^3 - 2^8 - 3^5 - 5^2 - 2^2 + 7^7$
823617 := $8^3 + 2^8 - 3^6 + 6^2 - 1^1 + 7^7$
823707 := $-8^2 + 2^8 - 3^3 + 7^7 + 0^7 - 7^0$
823709 := $-8^2 + 2^8 - 3^3 + 7^7 + 0^9 + 9^0$
823710 := $-8^2 + 2^8 - 3^3 + 7^7 + 1^1 + 0^0$

823722 := $-8^2 + 2^8 - 3^2 + 7^7 - 2^3 + 2^2$
823741 := $-8^2 + 2^3 - 3^1 + 7^7 + 4^4 + 1^8$
823760 := $8^2 - 2^6 + 3^0 + 7^7 + 6^3 + 0^8$
823761 := $8^2 - 2^6 + 3^1 + 7^7 + 6^3 - 1^8$
823762 := $8^3 - 2^8 - 3^2 + 7^7 + 6^2 - 2^6$
823763 := $-8^2 - 2^8 + 3^3 + 7^7 - 6^3 + 3^6$
823781 := $8^3 - 2^8 - 3^2 + 7^7 - 8^1 - 1^8$
823807 := $8^3 - 2^8 + 3^2 - 8^0 + 0^8 + 7^7$
823817 := $8^3 - 2^8 + 3^2 + 8^1 + 1^8 + 7^7$
824117 := $8^2 + 2^8 + 4^4 - 1^1 - 1^1 + 7^7$
824137 := $8^3 + 2^2 - 4^1 + 1^8 + 3^4 + 7^7$
824175 := $-8^1 + 2^5 - 4^2 - 1^8 + 7^7 + 5^4$
824317 := $8^3 + 2^8 - 4^1 + 3^2 + 1^4 + 7^7$
824337 := $8^3 + 2^8 - 4^3 + 3^2 + 3^4 + 7^7$
824372 := $8^3 + 2^8 - 4^2 + 3^4 + 7^7 - 2^2$
824517 := $-8^1 - 2^4 + 4^5 - 5^2 - 1^8 + 7^7$
824716 := $-8^2 - 2^6 + 4^1 + 7^7 + 1^8 + 6^4$
824760 := $8^0 - 2^6 - 4^2 + 7^7 + 6^4 + 0^8$
825457 := $-8^4 - 2^8 + 5^5 + 4^2 + 5^5 + 7^7$
827144 := $8^4 - 2^8 + 7^7 + 1^1 + 4^2 - 4^4$
827324 := $8^4 - 2^8 + 7^7 + 3^2 - 2^2 - 4^3$
827341 := $8^4 - 2^8 + 7^7 - 3^3 - 4^2 + 1^1$
827347 := $-8^3 - 2^8 + 7^7 + 3^7 - 4^2 + 7^4$
827401 := $8^4 - 2^8 + 7^7 + 4^2 + 0^0 + 1^1$
827402 := $8^4 - 2^8 + 7^7 + 4^2 - 0^0 + 2^2$
827413 := $8^4 - 2^8 + 7^7 + 4^1 - 1^2 + 3^3$
827416 := $8^4 - 2^8 + 7^7 - 4^1 + 1^6 + 6^2$
827543 := $8^4 + 2^8 + 7^7 - 5^3 + 4^2 - 3^5$
827614 := $8^4 - 2^6 + 7^7 + 6^2 - 1^8 + 4^1$
829370 := $-8^0 - 2^2 - 9^3 + 3^8 + 7^7 + 0^9$
830107 := $8^0 + 3^8 + 0^3 + 1^1 + 0^0 + 7^7$
830137 := $8^1 + 3^8 - 0^0 - 1^3 + 3^3 + 7^7$
830172 := $8^2 + 3^8 + 0^0 + 1^3 + 7^7 + 2^1$
830174 := $8^1 + 3^8 - 0^0 - 1^4 + 7^7 + 4^3$
830247 := $8^2 + 3^8 - 0^0 + 2^4 + 4^3 + 7^7$
830735 := $8^3 + 3^8 + 0^0 + 7^7 + 3^5 - 5^3$
831773 := $-8^3 + 3^8 + 1^3 - 7^1 + 7^7 + 3^7$

$$\begin{aligned}
 832457 &:= -8^3 + 3^8 - 2^2 - 4^4 + 5^5 + 7^7 \\
 832725 &:= -8^3 + 3^8 + 2^2 + 7^7 + 2^2 + 5^5 \\
 833715 &:= 8^3 + 3^8 - 3^3 + 7^7 + 1^1 + 5^5 \\
 834207 &:= 8^4 + 3^8 + 4^2 - 2^3 - 0^0 + 7^7 \\
 834217 &:= 8^4 + 3^8 + 4^2 + 2^1 - 1^3 + 7^7 \\
 834257 &:= 8^4 + 3^8 + 4^3 - 2^5 + 5^2 + 7^7 \\
 834272 &:= 8^4 + 3^8 + 4^3 + 2^2 + 7^7 + 2^2 \\
 834729 &:= 8^4 + 3^8 - 4^3 + 7^7 + 2^9 + 9^2 \\
 837933 &:= 8^3 - 3^8 + 7^7 + 9^3 + 3^9 + 3^3 \\
 839573 &:= 8^3 - 3^8 - 9^3 + 5^5 + 7^7 + 3^9 \\
 842576 &:= -8^4 - 4^2 - 2^8 + 5^6 + 7^7 + 6^5 \\
 846374 &:= 8^4 + 4^8 - 6^6 - 3^4 + 7^7 - 4^3 \\
 846596 &:= 8^4 - 4^9 + 6^8 + 5^5 - 9^6 - 6^6 \\
 850374 &:= 8^5 + 5^4 + 0^3 - 3^8 + 7^7 - 4^0 \\
 853469 &:= -8^5 + 5^3 + 3^4 - 4^9 + 6^8 - 9^6 \\
 856072 &:= 8^2 - 5^0 + 6^8 + 0^5 - 7^7 - 2^6 \\
 856074 &:= 8^4 + 5^0 + 6^8 + 0^5 - 7^7 - 4^6 \\
 856217 &:= 8^5 - 5^2 - 6^1 - 2^6 + 1^8 + 7^7 \\
 856472 &:= 8^2 - 5^4 + 6^8 + 4^5 - 7^7 - 2^6 \\
 859446 &:= -8^4 + 5^5 + 9^6 + 4^8 + 4^9 + 6^4 \\
 860174 &:= 8^4 + 6^8 + 0^6 + 1^0 - 7^7 + 4^1 \\
 863127 &:= -8^3 + 6^6 - 3^8 - 1^2 + 2^1 + 7^7 \\
 863637 &:= 8^3 + 6^6 - 3^8 + 6^3 - 3^6 + 7^7 \\
 863726 &:= -8^2 + 6^6 - 3^8 + 7^7 - 2^6 + 6^3 \\
 864270 &:= 8^4 + 6^8 + 4^6 + 2^2 - 7^7 + 0^0 \\
 866392 &:= -8^6 + 6^8 + 6^2 - 3^9 - 9^6 + 2^3 \\
 870163 &:= -8^1 + 7^7 + 0^8 - 1^0 + 6^6 - 3^3 \\
 870246 &:= 8^2 + 7^7 + 0^8 - 2^4 - 4^0 + 6^6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 870261 &:= 8^2 + 7^7 + 0^8 - 2^0 + 6^6 - 1^1 \\
 870264 &:= 8^2 + 7^7 + 0^0 + 2^8 + 6^6 - 4^4 \\
 870461 &:= 8^1 + 7^7 - 0^0 + 4^4 + 6^6 - 1^8 \\
 870629 &:= -8^0 + 7^7 + 0^8 + 6^6 + 2^9 - 9^2 \\
 874360 &:= 8^4 + 7^7 + 4^3 + 3^0 + 6^6 + 0^8 \\
 874361 &:= 8^4 + 7^7 + 4^3 + 3^1 + 6^6 - 1^8 \\
 874562 &:= 8^5 + 7^7 + 4^8 - 5^4 - 6^6 - 2^2 \\
 875374 &:= -8^5 + 7^7 + 5^7 + 3^8 - 7^3 + 4^4 \\
 875913 &:= 8^1 + 7^7 - 5^3 + 9^5 - 1^9 - 3^8 \\
 876327 &:= -8^3 + 7^7 + 6^6 + 3^8 + 2^7 - 7^2 \\
 876432 &:= -8^2 + 7^7 + 6^6 - 4^4 + 3^8 - 2^3 \\
 878413 &:= -8^4 + 7^7 - 8^1 + 4^8 - 1^3 - 3^8 \\
 878431 &:= -8^4 + 7^7 + 8^1 + 4^8 - 3^8 + 1^3 \\
 936627 &:= 9^2 + 3^9 + 6^6 + 6^6 + 2^3 + 7^7 \\
 936845 &:= 9^6 + 3^9 + 6^3 - 8^4 - 4^5 + 5^8 \\
 938754 &:= 9^7 - 3^3 - 8^5 - 7^8 + 5^9 + 4^4 \\
 948672 &:= 9^6 + 4^4 + 8^7 - 6^8 - 7^2 - 2^9 \\
 952579 &:= 9^5 - 5^9 + 2^2 - 5^9 + 7^5 + 9^7 \\
 955387 &:= -9^7 - 5^5 - 5^5 - 3^9 - 8^3 + 7^8 \\
 958937 &:= 9^3 + 5^9 - 8^5 + 9^7 + 3^9 - 7^8 \\
 978450 &:= -9^7 + 7^8 - 8^0 - 4^4 - 5^5 + 0^9 \\
 981317 &:= -9^7 - 8^3 + 1^9 - 3^1 - 1^1 + 7^8 \\
 982272 &:= -9^7 - 8^2 + 2^9 - 2^2 + 7^8 - 2^2 \\
 982370 &:= -9^7 - 8^0 + 2^9 + 3^3 + 7^8 + 0^2 \\
 982407 &:= -9^7 + 8^2 + 2^9 - 4^0 + 0^4 + 7^8 \\
 982728 &:= -9^7 + 8^2 + 2^9 + 7^8 + 2^8 + 8^2
 \end{aligned}$$

2.4 7-Digits Representations

This subsection brings **permutable powers selfie numbers** for width seven with positive and negative coefficients, and without repetition of digits. The representations are divided as, first with positive coefficients, then with positive and negative coefficients, then with digit 0.

$$\begin{aligned}
 1027968 &:= -1^2 + 0^0 - 2^9 + 7^8 - 9^7 + 6^6 - 8^1 \\
 1027986 &:= 1^2 + 0^0 - 2^9 + 7^8 - 9^7 + 8^1 + 6^6 \\
 1039764 &:= 1^0 + 0^4 + 3^1 + 9^3 + 7^7 - 6^6 + 4^9 \\
 1059478 &:= -1^8 + 0^1 - 5^0 + 9^4 + 4^9 + 7^7 - 8^5 \\
 1059487 &:= 1^8 + 0^0 + 5^1 + 9^4 + 4^9 - 8^5 + 7^7 \\
 1073496 &:= 1^4 + 0^1 + 7^0 - 3^3 + 4^9 + 9^6 + 6^7 \\
 1073946 &:= 1^0 + 0^1 + 7^3 + 3^4 + 9^6 + 4^9 + 6^7 \\
 1078459 &:= 1^8 + 0^0 + 7^7 - 8^4 + 4^9 - 5^5 - 9^1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1079346 &:= 1^0 + 0^6 + 7^7 - 9^4 + 3^1 + 4^9 + 6^3 \\ 1079863 &:= 1^9 + 0^0 + 7^7 + 9^3 + 8^6 + 6^1 - 3^8 \\ 1084367 &:= -1^0 + 0^8 + 8^6 + 4^1 - 3^3 - 6^4 + 7^7 \\ 1084657 &:= 1^8 + 0^4 + 8^6 - 4^5 - 6^1 - 5^0 + 7^7 \\ 1085672 &:= -1^8 - 0^0 + 8^6 + 5^2 - 6^1 + 7^7 - 2^5 \\ 1085726 &:= 1^8 + 0^2 + 8^6 + 5^1 + 7^7 + 2^5 + 6^0 \\ 1085762 &:= 1^8 + 0^0 + 8^6 + 5^1 + 7^7 + 6^2 + 2^5 \\ 1086724 &:= 1^0 + 0^2 + 8^6 + 6^4 + 7^7 - 2^8 - 4^1 \\ 1086742 &:= -1^0 + 0^1 + 8^6 + 6^4 + 7^7 + 4^2 - 2^8 \\ 1086974 &:= 1^8 + 0^6 - 8^0 + 6^4 - 9^1 + 7^7 + 4^9 \\ 1094756 &:= -1^0 + 0^5 - 9^4 + 4^9 + 7^7 + 5^6 + 6^1 \\ 1095347 &:= 1^0 + 0^1 + 9^4 + 5^5 - 3^3 + 4^9 + 7^7 \\ 1095374 &:= -1^3 - 0^0 + 9^4 + 5^5 + 3^1 + 7^7 + 4^9 \\ 1097456 &:= 1^0 + 0^1 + 9^5 + 7^7 + 4^9 - 5^4 - 6^6 \\ 1097538 &:= -1^8 - 0^0 + 9^3 - 7^7 + 5^9 - 3^1 - 8^5 \\ 1239874 &:= -1^2 - 2^3 + 3^1 - 9^7 - 8^4 + 7^8 + 4^9 \\ 1243978 &:= -1^2 - 2^4 + 4^9 + 3^3 - 9^7 + 7^8 - 8^1 \\ 1245687 &:= -1^1 + 2^6 - 4^2 + 5^8 - 6^4 + 8^5 + 7^7 \\ 1260758 &:= -1^5 - 2^1 + 6^6 + 0^0 + 7^7 + 5^8 - 8^2 \\ 1260785 &:= 1^0 - 2^5 + 6^6 + 0^2 + 7^7 - 8^1 + 5^8 \\ 1260857 &:= 1^0 - 2^5 + 6^6 + 0^1 + 8^2 + 5^8 + 7^7 \\ 1287649 &:= 1^2 - 2^9 + 8^1 + 7^7 - 6^4 - 4^8 + 9^6 \\ 1346975 &:= 1^9 + 3^3 - 4^4 - 6^5 + 9^6 + 7^7 - 5^1 \\ 1354679 &:= -1^9 - 3^3 - 5^1 + 4^5 - 6^4 + 7^7 + 9^6 \\ 1354697 &:= 1^9 - 3^5 - 5^1 - 4^4 + 6^3 + 9^6 + 7^7 \\ 1356879 &:= -1^9 - 3^1 - 5^7 + 6^8 - 8^6 + 7^5 + 9^3 \\ 1357629 &:= -1^2 + 3^3 + 5^5 + 7^7 + 6^1 - 2^9 + 9^6 \\ 1358296 &:= -1^9 + 3^1 - 5^3 - 8^6 - 2^2 - 9^5 + 6^8 \\ 1358679 &:= 1^5 + 3^9 - 5^7 - 8^6 + 6^8 - 7^3 - 9^1 \\ 1358697 &:= 1^5 + 3^9 - 5^7 - 8^6 + 6^8 + 9^1 - 7^3 \\ 1358962 &:= -1^3 + 3^1 + 5^2 - 8^6 - 9^5 + 6^8 + 2^9 \\ 1359467 &:= 1^9 - 3^1 + 5^5 + 9^6 + 4^3 + 6^4 + 7^7 \\ 1362759 &:= -1^9 + 3^3 + 6^5 - 2^1 + 7^7 - 5^2 + 9^6 \\ 1362795 &:= -1^9 + 3^3 + 6^5 + 2^2 + 7^7 + 9^6 + 5^1 \\ 1367859 &:= 1^8 - 3^9 - 6^3 + 7^7 + 8^5 + 5^1 + 9^6 \\ 1367892 &:= -1^3 - 3^9 + 6^8 - 7^7 + 8^2 + 9^6 - 2^1 \\ 1374609 &:= -1^4 + 3^9 + 7^7 - 4^3 + 6^1 + 0^0 + 9^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1374692 &:= 1^3 + 3^9 + 7^7 + 4^1 + 6^2 + 9^6 - 2^4 \\ 1374698 &:= -1^8 + 3^9 + 7^7 + 4^4 - 6^3 + 9^6 - 8^1 \\ 1374926 &:= 1^2 + 3^9 + 7^7 + 4^4 + 9^6 + 2^3 - 6^1 \\ 1374962 &:= 1^3 + 3^9 + 7^7 + 4^4 + 9^6 + 6^2 + 2^1 \\ 1375469 &:= -1^4 + 3^9 + 7^7 - 5^1 + 4^5 - 6^3 + 9^6 \\ 1378694 &:= 1^8 + 3^9 + 7^7 + 8^4 - 6^1 + 9^6 - 4^3 \\ 1384596 &:= -1^6 - 3^1 - 8^5 - 4^9 + 5^4 - 9^3 + 6^8 \\ 1395648 &:= -1^1 - 3^9 + 9^3 - 5^5 + 6^8 + 4^4 - 8^6 \\ 1395687 &:= 1^7 + 3^8 - 9^6 + 5^9 + 6^3 - 8^5 - 7^1 \\ 1396748 &:= 1^3 - 3^9 + 9^6 + 6^1 + 7^7 + 4^8 - 8^4 \\ 1396804 &:= -1^1 - 3^9 - 9^3 + 6^8 - 8^6 + 0^0 - 4^4 \\ 1397068 &:= 1^0 - 3^9 - 9^3 + 7^1 + 0^7 + 6^8 - 8^6 \\ 1398526 &:= 1^1 - 3^9 + 9^3 - 8^6 - 5^2 + 2^5 + 6^8 \\ 1407695 &:= -1^5 - 4^7 + 0^0 + 7^4 - 6^1 - 9^6 + 5^9 \\ 1409685 &:= -1^0 + 4^9 + 0^5 - 9^6 + 6^8 - 8^1 - 5^4 \\ 1420586 &:= 1^0 + 4^1 - 2^4 + 0^2 + 5^5 - 8^6 + 6^8 \\ 1420659 &:= 1^0 - 4^5 + 2^2 + 0^4 - 6^1 + 5^9 - 9^6 \\ 1420695 &:= 1^0 - 4^5 - 2^1 + 0^4 + 6^2 - 9^6 + 5^9 \\ 1420856 &:= -1^0 + 4^4 + 2^2 + 0^1 - 8^6 + 5^5 + 6^8 \\ 1426789 &:= -1^2 + 4^7 - 2^9 + 6^8 + 7^1 - 8^6 - 9^4 \\ 1429356 &:= 1^1 - 4^2 - 2^3 - 9^6 - 3^4 + 5^9 + 6^5 \\ 1429536 &:= -1^2 + 4^1 - 2^3 - 9^6 + 5^9 + 3^4 + 6^5 \\ 1436287 &:= -1^1 + 4^7 + 3^3 + 6^8 + 2^2 - 8^6 + 7^4 \\ 1436890 &:= -1^3 - 4^4 + 3^9 + 6^8 - 8^6 - 9^1 + 0^0 \\ 1436908 &:= -1^3 - 4^4 + 3^9 + 6^8 + 9^1 + 0^0 - 8^6 \\ 1436958 &:= -1^3 - 4^9 - 3^5 + 6^8 + 9^1 + 5^6 + 8^4 \\ 1439765 &:= 1^7 + 4^1 - 3^3 - 9^6 + 7^5 + 6^4 + 5^9 \\ 1456829 &:= 1^6 - 4^9 + 5^2 + 6^8 + 8^5 + 2^1 + 9^4 \\ 1458976 &:= -1^8 + 4^7 + 5^9 + 8^4 - 9^6 + 7^5 + 6^1 \\ 1465938 &:= 1^3 - 4^9 + 6^8 + 5^6 - 9^1 + 3^4 + 8^5 \\ 1468275 &:= -1^1 - 4^4 - 6^5 + 8^6 - 2^2 + 7^7 + 5^8 \\ 1468527 &:= -1^4 - 4^1 - 6^5 + 8^6 + 5^8 - 2^2 + 7^7 \\ 1475698 &:= 1^4 - 4^9 + 7^7 + 5^8 - 6^5 + 9^6 + 8^1 \\ 1475836 &:= -1^5 - 4^4 + 7^7 + 5^8 + 8^6 - 3^1 - 6^3 \\ 1476058 &:= 1^5 - 4^4 + 7^7 + 6^0 + 0^1 + 5^8 + 8^6 \\ 1476285 &:= -1^5 - 4^2 + 7^7 + 6^1 - 2^4 + 8^6 + 5^8 \\ 1478536 &:= -1^3 - 4^4 - 7^5 - 8^6 + 5^7 + 3^1 + 6^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1483576 &:= -1^4 + 4^1 - 8^3 + 3^5 - 5^7 - 7^6 + 6^8 \\ 1485376 &:= 1^4 + 4^5 + 8^3 - 5^7 - 3^1 - 7^6 + 6^8 \\ 1489756 &:= 1^4 - 4^9 + 8^5 - 9^1 + 7^6 - 5^7 + 6^8 \\ 1495786 &:= -1^7 - 4^9 - 9^4 - 5^1 + 7^6 - 8^5 + 6^8 \\ 1496752 &:= 1^1 + 4^4 - 9^5 - 6^7 - 7^6 + 5^9 + 2^2 \\ 1529678 &:= 1^7 - 5^2 + 2^9 - 9^1 + 6^8 - 7^6 - 8^5 \\ 1529786 &:= -1^7 - 5^1 + 2^9 + 9^2 - 7^6 - 8^5 + 6^8 \\ 1548627 &:= -1^1 + 5^5 - 4^7 - 8^2 + 6^8 - 2^4 - 7^6 \\ 1548706 &:= -1^4 + 5^5 - 4^7 - 8^0 - 7^6 + 0^1 + 6^8 \\ 1562078 &:= -1^5 - 5^2 + 6^8 + 2^7 + 0^0 - 7^6 + 8^1 \\ 1562087 &:= 1^5 - 5^0 + 6^8 + 2^7 + 0^2 - 8^1 - 7^6 \\ 1562378 &:= -1^5 + 5^2 + 6^8 - 2^7 + 3^1 - 7^6 + 8^3 \\ 1562487 &:= 1^2 - 5^4 + 6^8 + 2^7 + 4^5 - 8^1 - 7^6 \\ 1562798 &:= -1^9 - 5^5 + 6^1 + 2^8 - 7^2 - 9^6 + 8^7 \\ 1562847 &:= 1^4 - 5^2 + 6^8 - 2^7 + 8^1 + 4^5 - 7^6 \\ 1563748 &:= 1^3 + 5^4 + 6^8 + 3^7 - 7^6 - 4^5 - 8^1 \\ 1567084 &:= 1^7 - 5^1 + 6^8 - 7^6 + 0^0 + 8^4 + 4^5 \\ 1568372 &:= -1^6 - 5^7 + 6^8 - 8^5 - 3^2 - 7^3 + 2^1 \\ 1568703 &:= -1^6 - 5^7 + 6^8 - 8^5 + 7^1 + 0^0 - 3^3 \\ 1568720 &:= -1^6 - 5^7 + 6^8 - 8^5 - 7^1 + 2^2 + 0^0 \\ 1568730 &:= 1^6 - 5^7 + 6^8 - 8^5 + 7^1 - 3^0 + 0^3 \\ 1568732 &:= -1^6 - 5^7 + 6^8 - 8^5 - 7^1 + 3^2 + 2^3 \\ 1568734 &:= 1^6 - 5^7 + 6^8 - 8^5 - 7^1 + 3^4 - 4^3 \\ 1568937 &:= -1^9 - 5^5 - 6^3 + 8^7 - 9^6 + 3^8 + 7^1 \\ 1578436 &:= -1^3 + 5^1 - 7^6 + 8^5 - 4^7 + 3^4 + 6^8 \\ 1584627 &:= -1^4 - 5^7 - 8^1 + 4^2 + 6^8 - 2^6 - 7^5 \\ 1587634 &:= -1^4 - 5^8 + 8^7 - 7^6 - 6^3 - 3^1 - 4^5 \\ 1594786 &:= -1^7 + 5^4 + 9^5 - 4^9 + 7^6 - 8^1 + 6^8 \\ 1620598 &:= -1^9 + 6^8 + 2^6 + 0^0 - 5^2 - 9^5 - 8^1 \\ 1624589 &:= 1^9 + 6^8 - 2^4 + 4^6 + 5^1 - 8^2 - 9^5 \\ 1625398 &:= -1^1 + 6^2 - 2^3 + 5^9 - 3^8 - 9^5 - 8^6 \\ 1625489 &:= 1^4 - 6^1 - 2^5 + 5^9 - 4^8 - 8^6 + 9^2 \\ 1629487 &:= -1^1 - 6^4 - 2^9 - 9^6 + 4^8 + 8^7 + 7^2 \\ 1630875 &:= -1^7 + 6^8 - 3^1 - 0^0 - 8^5 - 7^3 - 5^6 \\ 1635748 &:= 1^1 + 6^8 + 3^7 - 5^6 + 7^4 - 4^3 - 8^5 \\ 1635874 &:= -1^1 + 6^8 + 3^7 - 5^6 - 8^5 + 7^4 + 4^3 \\ 1637859 &:= -1^9 + 6^8 + 3^7 - 7^1 - 8^3 + 5^6 - 9^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1638957 &:= 1^8 - 6^7 - 3^6 - 8^5 - 9^3 + 5^9 - 7^1 \\ 1639854 &:= 1^1 + 6^4 + 3^8 - 9^5 - 8^6 + 5^9 + 4^3 \\ 1640758 &:= 1^1 + 6^8 + 4^6 + 0^0 + 7^4 - 5^7 + 8^5 \\ 1642785 &:= -1^7 + 6^8 - 4^6 + 2^4 - 7^1 - 8^5 + 5^2 \\ 1642835 &:= -1^2 + 6^8 - 4^6 + 2^3 - 8^5 + 3^4 - 5^1 \\ 1642853 &:= 1^1 + 6^8 - 4^6 - 2^4 - 8^5 + 5^3 - 3^2 \\ 1645287 &:= 1^2 + 6^8 - 4^6 + 5^1 + 2^7 - 8^5 + 7^4 \\ 1645807 &:= -1^0 + 6^8 - 4^7 - 5^4 + 8^1 + 0^6 - 7^5 \\ 1647058 &:= -1^6 + 6^8 - 4^7 - 7^5 + 0^0 + 5^4 + 8^1 \\ 1647285 &:= -1^6 + 6^8 + 4^4 + 7^2 + 2^7 - 8^5 + 5^1 \\ 1649285 &:= -1^9 + 6^8 - 4^6 + 9^4 - 2^1 - 8^5 - 5^2 \\ 1649752 &:= -1^2 - 6^7 - 4^1 - 9^4 - 7^5 + 5^9 - 2^6 \\ 1649753 &:= -1^6 - 6^7 - 4^3 - 9^4 - 7^5 + 5^9 - 3^1 \\ 1650348 &:= 1^1 + 6^8 - 5^4 + 0^0 + 3^3 + 4^6 - 8^5 \\ 1653279 &:= 1^1 - 6^5 + 5^9 + 3^3 + 2^2 - 7^7 + 9^6 \\ 1653478 &:= -1^4 + 6^8 + 5^1 + 3^7 + 4^6 + 7^3 - 8^5 \\ 1653748 &:= -1^3 + 6^8 + 5^4 + 3^7 - 7^1 + 4^6 - 8^5 \\ 1654738 &:= -1^7 + 6^8 + 5^3 - 4^6 - 7^5 - 3^1 - 8^4 \\ 1657438 &:= -1^5 - 6^6 - 5^8 - 7^4 - 4^1 - 3^3 + 8^7 \\ 1659328 &:= 1^5 + 6^8 - 5^1 - 9^3 - 3^9 + 2^6 + 8^2 \\ 1659742 &:= -1^1 - 6^4 + 5^9 + 9^6 - 7^7 - 4^2 + 2^5 \\ 1659782 &:= 1^9 - 6^6 - 5^8 - 9^1 - 7^2 + 8^7 - 2^5 \\ 1659832 &:= -1^5 + 6^8 - 5^3 + 9^2 + 8^1 - 3^9 - 2^6 \\ 1670458 &:= -1^6 + 6^8 + 7^1 - 0^0 - 4^7 + 5^5 + 8^4 \\ 1672395 &:= 1^5 - 6^7 + 7^1 + 2^3 - 3^6 - 9^2 + 5^9 \\ 1672483 &:= 1^2 + 6^8 - 7^4 - 2^7 - 4^6 - 8^3 + 3^1 \\ 1672539 &:= -1^5 - 6^7 + 7^1 - 2^3 + 5^9 - 3^6 + 9^2 \\ 1672843 &:= -1^2 + 6^8 + 7^1 + 2^4 - 8^3 - 4^6 - 3^7 \\ 1672845 &:= -1^4 + 6^8 - 7^6 + 2^1 + 8^5 - 4^2 + 5^7 \\ 1672935 &:= -1^3 - 6^7 + 7^1 + 2^6 - 9^2 - 3^5 + 5^9 \\ 1672953 &:= 1^3 - 6^7 - 7^2 + 2^6 - 9^1 + 5^9 - 3^5 \\ 1673084 &:= -1^7 + 6^8 - 7^4 - 3^3 + 0^0 - 8^1 - 4^6 \\ 1673259 &:= 1^6 - 6^7 - 7^1 + 3^3 - 2^5 + 5^9 + 9^2 \\ 1673295 &:= 1^3 - 6^7 + 7^1 + 3^5 - 2^6 - 9^2 + 5^9 \\ 1673529 &:= 1^6 - 6^7 + 7^1 + 3^5 + 5^9 + 2^3 + 9^2 \\ 1673840 &:= 1^4 + 6^8 - 7^1 - 3^7 + 8^3 - 4^6 + 0^0 \\ 1673925 &:= -1^3 - 6^7 + 7^2 + 3^6 - 9^1 - 2^5 + 5^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1674285 &:= -1^6 + 6^8 - 7^4 + 4^1 + 2^7 + 8^2 - 5^5 \\ 1674805 &:= 1^0 + 6^8 + 7^4 - 4^6 + 8^1 + 0^7 - 5^5 \\ 1674823 &:= 1^7 + 6^8 + 7^1 + 4^2 - 8^4 + 2^3 - 3^6 \\ 1674825 &:= 1^5 + 6^8 - 7^1 - 4^6 + 8^2 - 2^7 - 5^4 \\ 1674935 &:= 1^5 - 6^7 + 7^4 + 4^3 + 9^1 - 3^6 + 5^9 \\ 1675238 &:= -1^7 + 6^8 - 7^1 - 5^5 - 2^2 - 3^6 - 8^3 \\ 1675328 &:= -1^1 + 6^8 - 7^2 - 5^5 - 3^6 + 2^7 - 8^3 \\ 1675348 &:= 1^1 + 6^8 + 7^3 + 5^6 + 3^5 - 4^7 - 8^4 \\ 1675384 &:= 1^7 + 6^8 - 7^1 + 5^4 - 3^5 - 8^3 - 4^6 \\ 1675438 &:= -1^5 + 6^8 - 7^4 + 5^3 - 4^6 + 3^7 + 8^1 \\ 1675832 &:= -1^3 + 6^8 + 7^1 - 5^5 - 8^2 - 3^6 + 2^7 \\ 1678034 &:= -1^6 + 6^8 + 7^3 + 8^1 - 0^0 - 3^7 + 4^4 \\ 1678042 &:= 1^0 + 6^8 + 7^4 - 8^1 + 0^2 - 4^6 + 2^7 \\ 1678043 &:= 1^0 + 6^8 + 7^3 - 8^1 + 0^4 - 4^6 + 3^7 \\ 1678243 &:= 1^2 + 6^8 + 7^1 + 8^3 + 2^4 - 4^6 + 3^7 \\ 1678245 &:= -1^4 + 6^8 - 7^5 - 8^2 - 2^7 + 4^1 + 5^6 \\ 1678352 &:= -1^7 + 6^8 - 7^2 - 8^3 - 3^6 - 5^1 + 2^5 \\ 1678354 &:= -1^1 + 6^8 + 7^5 - 8^3 - 3^7 - 5^6 + 4^4 \\ 1678423 &:= -1^2 + 6^8 - 7^3 + 8^1 - 4^4 + 2^7 - 3^6 \\ 1678425 &:= -1^6 + 6^8 - 7^4 + 8^2 + 4^5 + 2^7 - 5^1 \\ 1678430 &:= -1^7 + 6^8 + 7^4 + 8^3 - 4^6 - 3^1 + 0^0 \\ 1678502 &:= 1^7 + 6^8 - 7^5 + 8^2 + 5^6 + 0^0 + 2^1 \\ 1678534 &:= 1^6 + 6^8 - 7^5 - 8^1 - 5^4 - 3^3 + 4^7 \\ 1679028 &:= -1^7 + 6^8 + 7^1 - 9^2 + 0^6 - 2^9 - 8^0 \\ 1679328 &:= -1^9 + 6^8 + 7^2 + 9^1 - 3^6 - 2^7 + 8^3 \\ 1679435 &:= 1^3 - 6^7 + 7^4 - 9^1 + 4^6 - 3^5 + 5^9 \\ 1679438 &:= -1^6 + 6^8 + 7^4 + 9^3 + 4^7 - 3^9 - 8^1 \\ 1679453 &:= 1^3 - 6^7 + 7^4 + 9^1 + 4^6 + 5^9 - 3^5 \\ 1679802 &:= 1^9 + 6^8 + 7^2 + 9^1 - 8^0 + 0^6 + 2^7 \\ 1679820 &:= 1^9 + 6^8 - 7^1 + 9^2 + 8^0 + 2^7 + 0^6 \\ 1679832 &:= 1^7 + 6^8 + 7^3 + 9^2 + 8^1 - 3^6 + 2^9 \\ 1680234 &:= 1^0 + 6^8 - 8^2 + 0^1 + 2^4 + 3^6 - 4^3 \\ 1680237 &:= -1^0 + 6^8 + 8^3 + 0^7 + 2^6 - 3^1 + 7^2 \\ 1680245 &:= -1^5 + 6^8 - 8^2 + 0^0 + 2^6 + 4^1 + 5^4 \\ 1680253 &:= 1^0 + 6^8 + 8^2 + 0^1 - 2^5 - 5^3 + 3^6 \\ 1680273 &:= 1^0 + 6^8 + 8^3 + 0^6 + 2^7 + 7^1 + 3^2 \\ 1680273 &:= 1^7 + 6^8 - 8^2 + 0^1 - 2^3 - 7^0 + 3^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1680294 &:= -1^0 + 6^8 - 8^1 + 0^6 + 2^9 - 9^2 + 4^4 \\ 1680324 &:= 1^0 + 6^8 + 8^3 + 0^2 + 3^1 - 2^6 + 4^4 \\ 1680327 &:= -1^7 + 6^8 - 8^1 + 0^2 + 3^6 - 2^3 - 7^0 \\ 1680329 &:= 1^9 + 6^8 - 8^1 + 0^2 + 3^6 - 2^3 - 9^0 \\ 1680342 &:= -1^0 + 6^8 - 8^2 + 0^4 + 3^6 + 4^3 - 2^1 \\ 1680347 &:= 1^0 + 6^8 + 8^3 + 0^6 - 3^7 + 4^1 + 7^4 \\ 1680349 &:= 1^0 + 6^8 - 8^6 + 0^4 + 3^1 + 4^9 + 9^3 \\ 1680352 &:= -1^5 + 6^8 - 8^1 - 0^0 + 3^6 + 5^2 - 2^3 \\ 1680392 &:= -1^9 + 6^8 + 8^2 + 0^0 + 3^6 - 9^1 - 2^3 \\ 1680423 &:= 1^3 + 6^8 + 8^2 + 0^0 - 4^1 + 2^4 + 3^6 \\ 1680423 &:= 1^4 + 6^8 + 8^1 + 0^0 + 4^3 + 2^2 + 3^6 \\ 1680432 &:= -1^0 + 6^8 + 8^1 + 0^2 + 4^3 + 3^6 + 2^4 \\ 1680453 &:= -1^0 + 6^8 - 8^3 + 0^5 - 4^1 + 5^4 + 3^6 \\ 1680524 &:= -1^0 + 6^8 - 8^2 + 0^4 - 5^5 + 2^1 + 4^6 \\ 1680532 &:= -1^5 + 6^8 + 8^2 + 0^0 + 5^3 + 3^6 - 2^1 \\ 1680534 &:= -1^3 + 6^8 - 8^0 + 0^1 + 5^4 - 3^6 + 4^5 \\ 1680542 &:= -1^0 + 6^8 - 8^1 + 0^4 - 5^2 + 4^5 - 2^6 \\ 1680543 &:= -1^0 + 6^8 + 8^1 + 0^3 + 5^4 + 4^5 - 3^6 \\ 1680593 &:= 1^9 + 6^8 - 8^0 + 0^6 + 5^1 + 9^3 + 3^5 \\ 1680594 &:= -1^9 + 6^8 - 8^0 + 0^4 - 5^5 + 9^1 + 4^6 \\ 1680723 &:= 1^0 + 6^8 + 8^3 + 0^2 - 7^1 - 2^7 + 3^6 \\ 1680923 &:= 1^3 + 6^8 + 8^2 + 0^1 + 9^0 + 2^9 + 3^6 \\ 1680932 &:= 1^3 + 6^8 + 8^2 + 0^0 + 9^1 + 3^6 + 2^9 \\ 1680932 &:= 1^3 + 6^8 - 8^1 + 0^0 + 9^2 + 3^6 + 2^9 \\ 1682073 &:= -1^0 + 6^8 - 8^1 - 2^6 + 0^2 + 7^3 + 3^7 \\ 1682074 &:= 1^0 + 6^8 + 8^1 + 2^6 + 0^7 + 7^4 - 4^2 \\ 1682094 &:= 1^0 + 6^8 + 8^1 + 2^2 + 0^9 + 9^4 - 4^6 \\ 1682347 &:= 1^1 + 6^8 - 8^3 + 2^7 + 3^6 - 4^2 + 7^4 \\ 1682370 &:= -1^2 + 6^8 + 8^3 + 2^6 + 3^7 - 7^1 - 0^0 \\ 1682453 &:= -1^6 + 6^8 - 8^1 + 2^2 - 4^4 + 5^5 - 3^3 \\ 1682459 &:= -1^9 + 6^8 - 8^1 + 2^6 - 4^4 + 5^5 - 9^2 \\ 1682473 &:= -1^2 + 6^8 + 8^1 + 2^6 + 4^4 + 7^3 + 3^7 \\ 1682495 &:= 1^9 + 6^8 - 8^1 - 2^6 - 4^4 + 9^2 + 5^5 \\ 1682530 &:= 1^1 + 6^8 + 8^3 + 2^2 + 5^5 - 3^6 + 0^0 \\ 1682540 &:= -1^0 + 6^8 - 8^1 + 2^6 + 5^5 - 4^4 + 0^2 \\ 1682543 &:= -1^2 + 6^8 + 8^3 + 2^4 + 5^5 + 4^1 - 3^6 \\ 1682547 &:= -1^7 + 6^8 + 8^4 + 2^1 + 5^6 + 4^2 - 7^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1682549 &:= 1^6 + 6^8 - 8^1 - 2^9 - 5^5 + 4^2 + 9^4 \\ 1682570 &:= -1^6 + 6^8 + 8^1 - 2^7 + 5^5 - 7^2 - 0^0 \\ 1682590 &:= 1^9 + 6^8 - 8^1 - 2^6 + 5^5 - 9^2 + 0^0 \\ 1682743 &:= 1^1 + 6^8 + 8^4 - 2^7 - 7^2 - 4^3 - 3^6 \\ 1682745 &:= 1^1 + 6^8 - 8^2 + 2^5 + 7^4 + 4^7 - 5^6 \\ 1682750 &:= 1^7 + 6^8 - 8^2 + 2^6 + 7^1 + 5^5 + 0^0 \\ 1682945 &:= 1^8 - 6^5 - 8^6 + 2^2 - 9^1 - 4^4 + 5^9 \\ 1683042 &:= -1^0 + 6^8 + 8^4 - 3^6 + 0^1 + 4^3 - 2^2 \\ 1683045 &:= -1^5 + 6^8 + 8^4 - 3^6 + 0^1 + 4^3 - 5^0 \\ 1683047 &:= 1^7 + 6^8 + 8^4 - 3^6 + 0^1 + 4^3 - 7^0 \\ 1683049 &:= 1^9 + 6^8 + 8^4 - 3^6 + 0^1 + 4^3 + 9^0 \\ 1683054 &:= 1^5 + 6^8 - 8^1 - 3^3 + 0^0 - 5^4 + 4^6 \\ 1683204 &:= 1^4 + 6^8 - 8^3 - 3^0 + 2^2 + 0^1 + 4^6 \\ 1683245 &:= 1^2 + 6^8 - 8^3 + 3^4 - 2^5 + 4^6 - 5^1 \\ 1683247 &:= 1^6 + 6^8 + 8^4 + 3^2 - 2^7 - 4^1 - 7^3 \\ 1683249 &:= -1^6 + 6^8 + 8^4 - 3^3 - 2^9 - 4^1 + 9^2 \\ 1683250 &:= -1^6 + 6^8 + 8^3 + 3^1 - 2^2 + 5^5 - 0^0 \\ 1683405 &:= 1^6 + 6^8 + 8^4 - 3^5 - 4^3 + 0^1 - 5^0 \\ 1683425 &:= 1^1 + 6^8 + 8^2 - 3^5 + 4^6 + 2^4 - 5^3 \\ 1683427 &:= 1^1 + 6^8 - 8^2 + 3^7 + 4^6 - 2^3 - 7^4 \\ 1683429 &:= 1^4 + 6^8 - 8^2 - 3^1 + 4^6 + 2^9 - 9^3 \\ 1683450 &:= 1^4 + 6^8 - 8^3 + 3^5 + 4^6 + 5^1 + 0^0 \\ 1683504 &:= -1^6 + 6^8 + 8^3 - 3^1 + 5^5 - 0^0 + 4^4 \\ 1683540 &:= -1^1 + 6^8 + 8^4 + 3^6 + 5^3 - 4^5 - 0^0 \\ 1683574 &:= -1^7 + 6^8 - 8^3 - 3^5 + 5^4 - 7^1 + 4^6 \\ 1683592 &:= -1^5 + 6^8 - 8^1 + 3^9 - 5^6 - 9^2 + 2^3 \\ 1683752 &:= 1^7 + 6^8 - 8^2 + 3^6 + 7^3 + 5^5 + 2^1 \\ 1683754 &:= 1^1 + 6^8 + 8^3 + 3^7 + 7^5 - 5^6 + 4^4 \\ 1683954 &:= 1^5 + 6^1 - 8^6 - 3^8 - 9^3 + 5^9 + 4^4 \\ 1683957 &:= 1^6 - 6^7 + 8^3 - 3^8 + 9^1 + 5^9 + 7^5 \\ 1684203 &:= -1^2 + 6^8 + 8^3 + 4^6 - 2^4 - 0^0 - 3^1 \\ 1684230 &:= -1^0 + 6^8 + 8^3 + 4^6 + 2^4 - 3^2 + 0^1 \\ 1684230 &:= 1^4 + 6^8 + 8^3 + 4^6 + 2^2 + 3^0 + 0^1 \\ 1684235 &:= 1^1 + 6^8 + 8^3 + 4^4 - 2^2 + 3^6 + 5^5 \\ 1684237 &:= 1^6 + 6^8 + 8^1 + 4^2 + 2^3 + 3^7 + 7^4 \\ 1684239 &:= -1^1 + 6^8 + 8^4 + 4^2 + 2^9 + 3^6 - 9^3 \\ 1684253 &:= 1^4 + 6^8 + 8^3 + 4^6 + 2^5 + 5^1 - 3^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1684259 &:= 1^6 + 6^8 + 8^4 + 4^5 - 2^9 + 5^2 + 9^1 \\ 1684273 &:= 1^2 + 6^8 + 8^1 + 4^6 + 2^7 + 7^3 + 3^4 \\ 1684290 &:= 1^4 + 6^8 + 8^2 + 4^6 + 2^9 + 9^0 + 0^1 \\ 1684293 &:= -1^9 + 6^8 - 8^2 + 4^6 - 2^1 + 9^3 - 3^4 \\ 1684295 &:= -1^9 + 6^8 + 8^1 + 4^6 + 2^5 - 9^2 + 5^4 \\ 1684302 &:= 1^0 + 6^8 + 8^3 + 4^6 + 3^4 + 0^1 - 2^2 \\ 1684305 &:= 1^5 + 6^8 + 8^3 + 4^6 + 3^4 + 0^1 - 5^0 \\ 1684307 &:= 1^7 + 6^8 + 8^3 + 4^6 + 3^4 + 0^1 + 7^0 \\ 1684325 &:= 1^2 + 6^8 - 8^1 + 4^6 + 3^3 - 2^5 + 5^4 \\ 1684327 &:= -1^1 + 6^8 + 8^2 + 4^6 + 3^4 + 2^7 + 7^3 \\ 1684329 &:= 1^6 + 6^8 + 8^4 - 4^1 + 3^3 + 2^9 + 9^2 \\ 1684370 &:= -1^7 + 6^8 + 8^4 - 4^3 + 3^6 - 7^1 + 0^0 \\ 1684503 &:= -1^5 + 6^8 + 8^4 + 4^3 - 5^0 + 0^1 + 3^6 \\ 1684523 &:= -1^1 + 6^8 - 8^2 + 4^6 + 5^4 + 2^3 + 3^5 \\ 1684529 &:= 1^4 + 6^2 - 8^6 - 4^8 + 5^9 - 2^1 + 9^5 \\ 1684723 &:= -1^6 + 6^8 + 8^3 + 4^1 + 7^4 + 2^2 + 3^7 \\ 1684725 &:= -1^7 + 6^8 + 8^4 + 4^5 + 7^2 - 2^6 + 5^1 \\ 1684923 &:= 1^9 + 6^8 - 8^3 - 4^2 + 9^4 + 2^1 - 3^6 \\ 1684930 &:= -1^9 + 6^8 - 8^3 - 4^1 + 9^4 - 3^6 - 0^0 \\ 1685247 &:= 1^6 + 6^8 - 8^1 + 5^5 + 2^7 - 4^2 + 7^4 \\ 1685249 &:= -1^9 + 6^8 + 8^1 + 5^2 + 2^6 - 4^5 + 9^4 \\ 1685340 &:= -1^1 + 6^8 + 8^4 - 5^3 + 3^6 + 4^5 + 0^0 \\ 1685734 &:= -1^6 + 6^8 + 8^3 - 5^1 + 7^4 + 3^7 + 4^5 \\ 1685974 &:= 1^1 - 6^7 - 8^5 + 5^9 - 9^4 + 7^6 - 4^8 \\ 1689035 &:= -1^1 - 6^5 - 8^6 - 9^3 - 0^0 + 3^8 + 5^9 \\ 1689245 &:= -1^9 + 6^8 - 8^1 + 9^4 - 2^6 + 4^2 + 5^5 \\ 1689425 &:= -1^9 + 6^8 + 8^2 + 9^4 - 4^1 + 2^6 + 5^5 \\ 1690284 &:= -1^0 + 6^8 + 9^4 + 0^9 + 2^2 + 8^1 + 4^6 \\ 1690735 &:= 1^0 - 6^7 + 9^1 + 0^3 + 7^5 + 3^6 + 5^9 \\ 1695238 &:= 1^9 + 6^8 - 9^1 + 5^6 - 2^5 - 3^3 + 8^2 \\ 1695280 &:= -1^9 + 6^8 + 9^2 + 5^6 - 2^5 - 8^1 - 0^0 \\ 1695348 &:= 1^6 + 6^8 - 9^4 + 5^5 + 3^9 - 4^1 - 8^3 \\ 1695382 &:= -1^6 + 6^8 - 9^3 - 5^5 + 3^9 - 8^2 + 2^1 \\ 1695837 &:= 1^6 - 6^7 - 9^3 + 5^9 + 8^1 + 3^8 + 7^5 \\ 1698243 &:= 1^2 + 6^8 - 9^3 - 8^1 - 2^6 - 4^4 + 3^9 \\ 1698247 &:= -1^9 + 6^8 - 9^2 - 8^1 - 2^6 + 4^7 + 7^4 \\ 1698304 &:= -1^6 + 6^8 - 9^3 - 8^1 + 3^9 - 0^0 - 4^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1698354 &:= 1^8 - 6^3 + 9^4 - 8^6 + 3^1 + 5^9 + 4^5 & 1756384 &:= 1^6 - 7^4 + 5^7 + 6^8 + 3^3 - 8^1 + 4^5 \\ 1698357 &:= 1^9 - 6^5 - 9^1 + 8^7 - 3^6 - 5^8 + 7^3 & 1756983 &:= 1^9 - 7^1 + 5^6 + 6^8 + 9^5 + 8^3 + 3^7 \\ 1698372 &:= 1^6 + 6^8 - 9^3 - 8^2 + 3^9 - 7^1 - 2^7 & 1758236 &:= 1^5 + 7^2 + 5^7 + 8^3 - 2^6 - 3^1 + 6^8 \\ 1698375 &:= 1^9 - 6^5 + 9^1 + 8^7 - 3^6 + 7^3 - 5^8 & 1758326 &:= -1^1 + 7^3 + 5^7 - 8^2 + 3^5 + 2^6 + 6^8 \\ 1698407 &:= -1^9 + 6^8 - 9^0 + 8^1 + 4^7 + 0^6 + 7^4 & 1758362 &:= -1^5 + 7^2 + 5^7 + 8^3 - 3^1 + 6^8 + 2^6 \\ 1698425 &:= 1^4 + 6^5 - 9^2 - 8^6 + 4^1 - 2^8 + 5^9 & 1762845 &:= -1^1 + 7^2 + 6^8 - 2^6 + 8^4 + 4^5 + 5^7 \\ 1698427 &:= 1^9 + 6^8 + 9^2 + 8^1 + 4^7 - 2^6 + 7^4 & 1763584 &:= 1^3 - 7^1 + 6^8 + 3^6 + 5^7 + 8^4 + 4^5 \\ 1698532 &:= -1^6 + 6^8 - 9^3 - 8^2 - 5^1 + 3^9 + 2^5 & 1763859 &:= 1^3 - 7^1 + 6^8 - 3^6 + 8^7 - 5^9 - 9^5 \\ 1698534 &:= 1^5 + 6^1 + 9^3 - 8^6 + 5^9 + 3^8 + 4^4 & 1764358 &:= 1^7 + 7^6 + 6^8 - 4^3 - 3^4 + 5^1 - 8^5 \\ 1698572 &:= 1^8 + 6^5 - 9^1 - 8^6 + 5^9 - 7^2 - 2^7 & 1764538 &:= 1^7 + 7^6 + 6^8 - 4^1 + 5^3 - 3^4 - 8^5 \\ 1698732 &:= -1^6 + 6^8 + 9^2 - 8^3 - 7^1 + 3^9 - 2^7 & 1765348 &:= 1^1 - 7^3 + 6^8 + 5^7 - 3^5 + 4^6 + 8^4 \\ 1698735 &:= -1^5 + 6^8 - 9^3 + 8^1 + 7^6 - 3^9 - 5^7 & 1765834 &:= 1^1 - 7^3 + 6^8 + 5^7 + 8^4 + 3^5 + 4^6 \\ 1698750 &:= 1^8 + 6^5 - 9^1 - 8^6 + 7^0 + 5^9 + 0^7 & 1769548 &:= -1^5 + 7^4 + 6^7 - 9^6 + 5^9 + 4^8 - 8^1 \\ 1705482 &:= 1^2 - 7^1 + 0^0 - 5^8 - 4^5 + 8^7 - 2^4 & 1780364 &:= -1^4 + 7^6 - 8^3 - 0^0 - 3^1 + 6^8 - 4^7 \\ 1705483 &:= -1^4 + 7^1 + 0^0 - 5^8 - 4^5 + 8^7 - 3^3 & 1785346 &:= 1^1 + 7^6 + 8^4 + 5^3 + 3^5 - 4^7 + 6^8 \\ 1705498 &:= 1^9 - 7^1 + 0^4 - 5^8 - 4^5 + 9^0 + 8^7 & 1786405 &:= -1^0 - 7^1 + 8^5 + 6^8 - 4^6 + 0^4 + 5^7 \\ 1705843 &:= -1^4 + 7^3 + 0^0 - 5^8 + 8^7 - 4^5 - 3^1 & 1786425 &:= 1^4 + 7^1 + 8^5 + 6^8 - 4^6 + 2^2 + 5^7 \\ 1705928 &:= 1^0 - 7^1 + 0^5 - 5^8 - 9^2 - 2^9 + 8^7 & 1786934 &:= 1^9 + 7^6 - 8^3 + 6^8 + 9^4 + 3^1 - 4^7 \\ 1705968 &:= 1^8 + 7^0 + 0^6 + 5^9 + 9^1 - 6^7 + 8^5 & 1796328 &:= 1^2 + 7^6 + 9^3 + 6^8 - 3^7 + 2^9 + 8^1 \\ 1705986 &:= 1^0 - 7^6 + 0^5 - 5^9 - 9^1 + 8^7 + 6^8 & 1796382 &:= -1^1 + 7^6 + 9^3 + 6^8 - 3^7 + 8^2 + 2^9 \\ 1706528 &:= -1^6 + 7^1 - 0^0 - 6^2 - 5^8 + 2^5 + 8^7 & 1798653 &:= -1^3 - 7^6 - 9^7 + 8^8 - 6^9 - 5^1 - 3^5 \\ 1706582 &:= -1^5 - 7^1 + 0^2 - 6^0 - 5^8 + 8^7 + 2^6 & 1834792 &:= -1^3 + 8^7 + 3^4 - 4^9 - 7^2 + 9^1 - 2^8 \\ 1723584 &:= -1^2 + 7^5 - 2^3 + 3^1 - 5^8 + 8^7 + 4^4 & 1834970 &:= -1^8 + 8^7 - 3^3 - 4^9 - 9^1 - 7^0 + 0^4 \\ 1724865 &:= 1^4 - 7^2 - 2^6 + 4^1 - 8^5 + 6^8 + 5^7 & 1835749 &:= -1^8 + 8^7 + 3^3 + 5^5 - 7^4 - 4^9 - 9^1 \\ 1725086 &:= -1^1 + 7^2 + 2^6 + 5^7 + 0^0 - 8^5 + 6^8 & 1835967 &:= -1^6 - 8^3 + 3^9 + 5^7 + 9^5 + 6^8 + 7^1 \\ 1725836 &:= -1^2 + 7^1 + 2^3 + 5^6 + 8^5 - 3^7 + 6^8 & 1839567 &:= 1^5 + 8^7 + 3^1 - 9^6 + 5^9 - 6^8 + 7^3 \\ 1728056 &:= -1^7 + 7^2 - 2^1 + 8^5 + 0^0 + 5^6 + 6^8 & 1843957 &:= -1^4 + 8^7 - 4^9 + 3^8 - 9^3 + 5^5 - 7^1 \\ 1728596 &:= 1^7 - 7^1 + 2^9 + 8^5 + 5^6 + 9^2 + 6^8 & 1843970 &:= 1^3 + 8^7 - 4^9 + 3^8 - 9^0 + 7^4 + 0^1 \\ 1732569 &:= -1^6 + 7^3 - 3^2 - 2^1 + 5^9 - 6^7 + 9^5 & 1843972 &:= 1^2 + 8^7 - 4^9 + 3^8 + 9^1 + 7^4 - 2^3 \\ 1732965 &:= -1^2 + 7^1 + 3^6 - 2^3 + 9^5 - 6^7 + 5^9 & 1845796 &:= 1^8 - 8^4 + 4^1 + 5^9 + 7^6 + 9^5 - 6^7 \\ 1739685 &:= 1^9 - 7^5 - 3^6 - 9^1 + 6^8 - 8^3 + 5^7 & 1846570 &:= -1^1 + 8^6 - 4^4 + 6^8 - 5^7 - 7^5 - 0^0 \\ 1740685 &:= -1^0 - 7^5 - 4^4 + 0^6 + 6^8 + 8^1 + 5^7 & 1853926 &:= 1^1 - 8^2 + 5^9 + 3^8 - 9^5 + 2^3 - 6^6 \\ 1748359 &:= 1^1 + 7^4 + 4^3 + 8^7 - 3^9 - 5^8 + 9^5 & 1854093 &:= -1^4 - 8^5 + 5^9 - 4^8 - 0^0 - 9^3 + 3^1 \\ 1749583 &:= 1^3 + 7^5 + 4^1 + 9^4 - 5^8 + 8^7 + 3^9 & 1854902 &:= 1^4 - 8^5 + 5^9 - 4^8 + 9^2 + 0^0 - 2^1 \\ 1753268 &:= 1^3 + 7^2 - 5^8 + 3^1 + 2^5 + 6^6 + 8^7 & 1854920 &:= 1^1 - 8^5 + 5^9 - 4^8 + 9^2 + 2^4 + 0^0 \\ 1753286 &:= -1^1 + 7^3 - 5^8 - 3^5 + 2^2 + 8^7 + 6^6 & 1854932 &:= 1^4 - 8^5 + 5^9 - 4^8 + 9^2 + 3^3 + 2^1 \\ 1756048 &:= 1^5 + 7^4 + 5^7 + 6^8 + 0^1 - 4^6 + 8^0 & 1856792 &:= -1^7 - 8^1 - 5^2 + 6^8 + 7^6 + 9^5 + 2^9 \end{aligned}$$

1857496 := $1^7 + 8^5 + 5^4 - 7^6 + 4^9 - 9^1 + 6^8$
1862547 := $1^1 + 8^6 + 6^8 - 2^4 - 5^7 - 4^5 - 7^2$
1863759 := $1^1 + 8^7 + 6^3 - 3^9 + 7^6 - 5^8 + 9^5$
1864725 := $1^1 + 8^6 + 6^8 + 4^5 + 7^2 + 2^4 - 5^7$
1875294 := $-1^8 + 8^1 - 7^4 + 5^9 - 2^2 - 9^5 - 4^7$
1875362 := $1^3 - 8^2 + 7^6 + 5^7 + 3^1 + 6^8 + 2^5$
1875364 := $-1^5 - 8^1 + 7^6 + 5^7 - 3^4 + 6^8 + 4^3$
1875632 := $-1^2 - 8^1 + 7^6 + 5^7 + 6^8 + 3^5 + 2^3$
1875640 := $1^5 - 8^1 + 7^6 + 5^7 + 6^8 + 4^4 + 0^0$
1876405 := $-1^0 - 8^1 + 7^6 + 6^8 + 4^5 + 0^4 + 5^7$
1876425 := $-1^4 + 8^1 + 7^6 + 6^8 + 4^5 + 2^2 + 5^7$
1879345 := $-1^5 + 8^3 - 7^1 - 9^4 - 3^7 - 4^8 + 5^9$
1890254 := $1^1 - 8^4 - 9^5 + 0^0 + 2^8 + 5^9 + 4^2$
1892465 := $1^6 - 8^2 - 9^5 - 2^8 + 4^1 - 6^4 + 5^9$
1893257 := $1^7 - 8^3 - 9^5 - 3^1 - 2^8 + 5^9 - 7^2$
1893456 := $-1^3 - 8^5 + 9^1 + 3^4 + 4^9 - 5^6 + 6^8$
1893542 := $-1^8 - 8^3 - 9^5 - 3^2 + 5^9 + 4^1 - 2^4$
1893560 := $1^8 - 8^3 - 9^5 + 3^0 + 5^9 - 6^1 + 0^6$
1893564 := $-1^8 - 8^1 - 9^5 + 3^6 + 5^9 - 6^4 + 4^3$
1894025 := $1^0 - 8^2 - 9^5 - 4^1 + 0^8 + 2^4 + 5^9$
1894052 := $-1^1 - 8^2 + 9^4 - 4^8 - 0^0 + 5^9 - 2^5$
1894053 := $1^8 - 8^1 - 9^5 + 4^3 + 0^0 + 5^9 - 3^4$
1894305 := $1^8 - 8^0 - 9^5 + 4^4 - 3^3 + 0^1 + 5^9$
1894350 := $-1^0 - 8^1 - 9^5 + 4^4 + 3^3 + 5^9 + 0^8$
1894352 := $-1^3 - 8^2 - 9^5 + 4^1 + 3^4 + 5^9 + 2^8$
1894503 := $-1^8 + 8^3 - 9^5 - 4^1 + 5^9 + 0^0 - 3^4$
1895326 := $-1^8 + 8^3 - 9^5 + 5^9 + 3^6 + 2^2 + 6^1$
1897405 := $-1^8 - 8^5 - 9^4 - 7^1 - 4^7 + 0^0 + 5^9$
1904635 := $-1^1 - 9^3 + 0^0 - 4^5 - 6^6 - 3^4 + 5^9$
1905364 := $1^3 - 9^0 + 0^1 + 5^9 - 3^4 - 6^6 - 4^5$
1905436 := $1^4 - 9^1 + 0^3 + 5^9 - 4^5 - 3^0 - 6^6$
1905463 := $-1^4 - 9^1 + 0^0 + 5^9 - 4^5 - 6^6 + 3^3$
1906235 := $1^3 + 9^1 + 0^2 - 6^6 - 2^0 - 3^5 + 5^9$
1906245 := $1^2 - 9^0 + 0^1 - 6^6 + 2^5 - 4^4 + 5^9$
1906254 := $-1^2 + 9^1 + 0^0 - 6^6 + 2^5 + 5^9 - 4^4$
1906285 := $-1^0 + 9^2 + 0^5 - 6^6 - 2^8 - 8^1 + 5^9$
1906352 := $-1^0 - 9^2 + 0^3 - 6^6 - 3^1 + 5^9 - 2^5$

1906425 := $1^0 - 9^2 + 0^4 - 6^6 + 4^1 + 2^5 + 5^9$
1906435 := $1^5 - 9^1 + 0^4 - 6^6 + 4^0 - 3^3 + 5^9$
1906453 := $1^5 + 9^1 + 0^4 - 6^6 + 4^0 + 5^9 - 3^3$
1906523 := $1^3 + 9^2 + 0^0 - 6^6 + 5^9 - 2^5 + 3^1$
1906524 := $1^4 + 9^2 + 0^0 - 6^6 + 5^9 - 2^5 + 4^1$
1906527 := $1^7 + 9^2 + 0^0 - 6^6 + 5^9 - 2^5 + 7^1$
1906528 := $1^8 + 9^2 + 0^0 - 6^6 + 5^9 - 2^5 + 8^1$
1906534 := $-1^5 - 9^0 + 0^4 - 6^6 + 5^9 + 3^1 + 4^3$
1906543 := $1^5 - 9^1 + 0^3 - 6^6 + 5^9 + 4^0 + 3^4$
1906582 := $1^8 + 9^2 + 0^1 - 6^6 + 5^9 - 8^0 + 2^5$
1920358 := $1^8 - 9^0 - 2^3 + 0^1 + 3^2 + 5^9 - 8^5$
1920385 := $1^8 + 9^1 + 2^3 + 0^0 + 3^2 - 8^5 + 5^9$
1920458 := $-1^8 + 9^2 + 2^4 + 0^0 + 4^1 + 5^9 - 8^5$
1920568 := $-1^6 - 9^1 + 2^8 + 0^0 + 5^9 - 6^2 - 8^5$
1920586 := $-1^6 + 9^1 + 2^8 + 0^0 + 5^9 - 8^5 - 6^2$
1920658 := $-1^6 + 9^1 + 2^8 + 0^0 + 6^2 + 5^9 - 8^5$
1920835 := $1^2 + 9^3 - 2^8 + 0^0 - 8^5 + 3^1 + 5^9$
1926754 := $1^1 - 9^5 + 2^2 + 6^6 + 7^4 + 5^9 - 4^7$
1926845 := $1^8 + 9^4 - 2^6 + 6^1 - 8^5 - 4^2 + 5^9$
1928643 := $1^2 + 9^4 + 2^3 + 8^6 + 6^8 - 4^1 - 3^9$
1932586 := $-1^1 - 9^2 - 3^8 - 2^3 + 5^9 + 8^5 - 6^6$
1932658 := $-1^2 - 9^1 - 3^8 - 2^3 - 6^6 + 5^9 + 8^5$
1934057 := $-1^0 - 9^1 - 3^7 - 4^3 + 0^4 + 5^9 - 7^5$
1934075 := $-1^0 + 9^1 - 3^7 - 4^3 + 0^4 - 7^5 + 5^9$
1934275 := $1^4 + 9^2 - 3^7 + 4^3 - 2^1 - 7^5 + 5^9$
1934586 := $-1^5 - 9^4 - 3^6 + 4^9 + 5^3 - 8^1 + 6^8$
1934587 := $1^7 + 9^3 - 3^8 + 4^1 + 5^9 + 8^4 - 7^5$
1934657 := $-1^7 - 9^4 - 3^3 - 4^6 - 6^5 + 5^9 - 7^1$
1934658 := $1^8 - 9^4 - 3^3 - 4^6 - 6^5 + 5^9 - 8^1$
1935074 := $1^5 + 9^3 + 3^1 + 5^9 + 0^0 - 7^4 - 4^7$
1935627 := $1^7 + 9^1 - 3^6 + 5^9 + 6^2 - 2^3 - 7^5$
1935684 := $1^5 - 9^4 - 3^8 + 5^9 - 6^3 - 8^1 - 4^6$
1935720 := $-1^2 - 9^3 + 3^1 + 5^9 - 7^5 + 2^7 + 0^0$
1935807 := $-1^8 - 9^0 + 3^1 + 5^9 - 8^3 + 0^7 - 7^5$
1935827 := $-1^7 - 9^3 - 3^2 + 5^9 - 8^1 + 2^8 - 7^5$
1936475 := $-1^6 - 9^3 + 3^7 - 6^4 - 4^1 - 7^5 + 5^9$
1936875 := $-1^5 - 9^6 - 3^9 + 6^3 + 8^7 + 7^1 + 5^8$

$$\begin{aligned} 1937045 &:= 1^7 + 9^3 + 3^0 - 7^5 + 0^4 - 4^1 + 5^9 \\ 1937052 &:= -1^7 + 9^3 + 3^2 - 7^5 - 0^0 + 5^9 - 2^1 \\ 1937056 &:= 1^7 + 9^1 + 3^6 - 7^5 + 0^3 + 5^9 - 6^0 \\ 1937245 &:= 1^4 - 9^2 + 3^5 + 7^3 - 2^1 - 4^7 + 5^9 \\ 1937285 &:= -1^7 + 9^3 - 3^2 - 7^5 + 2^8 - 8^1 + 5^9 \\ 1937425 &:= 1^1 + 9^2 + 3^5 + 7^3 - 4^7 + 2^4 + 5^9 \\ 1938065 &:= -1^6 - 9^3 - 3^8 + 8^1 - 0^0 - 6^5 + 5^9 \\ 1938256 &:= 1^2 - 9^3 + 3^1 + 8^5 - 2^8 + 5^9 - 6^6 \\ 1938257 &:= -1^2 + 9^1 + 3^7 - 8^3 + 2^8 + 5^9 - 7^5 \\ 1938475 &:= 1^7 - 9^4 - 3^8 - 8^3 - 4^5 + 7^1 + 5^9 \\ 1938506 &:= -1^8 - 9^3 - 3^0 + 8^5 + 5^9 + 0^1 - 6^6 \\ 1938526 &:= 1^9 - 9^2 - 3^3 + 8^6 - 5^5 - 2^1 + 6^8 \\ 1938652 &:= 1^3 - 9^2 - 3^8 + 8^1 - 6^5 + 5^9 - 2^6 \\ 1938726 &:= -1^2 + 9^1 - 3^7 + 8^6 - 7^3 - 2^9 + 6^8 \\ 1938746 &:= 1^7 + 9^1 + 3^6 - 8^4 + 7^3 + 4^9 + 6^8 \\ 1940653 &:= -1^3 - 9^5 + 4^1 - 0^0 + 6^6 + 5^9 - 3^4 \\ 1942358 &:= -1^3 - 9^2 + 4^1 - 2^5 - 3^8 + 5^9 - 8^4 \\ 1942506 &:= -1^2 - 9^4 - 4^6 + 2^5 + 5^9 + 0^0 + 6^1 \\ 1942538 &:= 1^2 + 9^5 - 4^8 - 2^3 + 5^9 + 3^1 - 8^4 \\ 1942608 &:= -1^0 + 9^2 + 4^4 + 2^9 + 6^8 + 0^1 + 8^6 \\ 1942758 &:= -1^8 + 9^4 + 4^2 - 2^7 - 7^5 + 5^9 - 8^1 \\ 1943057 &:= -1^3 + 9^4 - 4^7 - 3^5 + 0^1 + 5^9 - 7^0 \\ 1943257 &:= -1^1 + 9^4 - 4^7 - 3^3 + 2^5 + 5^9 - 7^2 \\ 1943582 &:= 1^1 + 9^2 + 4^5 - 3^8 + 5^9 - 8^4 + 2^3 \\ 1943857 &:= 1^7 + 9^3 + 4^4 + 3^8 - 8^1 + 5^9 - 7^5 \\ 1943875 &:= -1^7 + 9^3 - 4^5 - 3^8 + 8^1 - 7^4 + 5^9 \\ 1945038 &:= 1^0 + 9^1 - 4^5 + 5^9 + 0^4 - 3^8 - 8^3 \\ 1945086 &:= 1^8 - 9^1 - 4^4 + 5^9 + 0^6 + 8^0 - 6^5 \\ 1945206 &:= -1^4 - 9^2 + 4^1 + 5^9 - 2^6 - 0^0 - 6^5 \\ 1945236 &:= 1^3 + 9^2 - 4^4 + 5^9 + 2^6 - 3^1 - 6^5 \\ 1945260 &:= -1^4 - 9^1 - 4^2 + 5^9 - 2^6 - 6^5 + 0^0 \\ 1945326 &:= 1^3 + 9^1 - 4^2 + 5^9 - 3^4 + 2^6 - 6^5 \\ 1945327 &:= -1^2 - 9^4 - 4^5 + 5^9 + 3^1 + 2^7 - 7^3 \\ 1945362 &:= 1^2 - 9^3 - 4^1 + 5^9 + 3^6 - 6^5 + 2^4 \\ 1945368 &:= 1^8 - 9^1 + 4^6 + 5^9 + 3^3 - 6^5 - 8^4 \\ 1945386 &:= 1^8 + 9^1 + 4^6 + 5^9 + 3^3 - 8^4 - 6^5 \\ 1945602 &:= 1^6 - 9^1 + 4^4 + 5^9 - 6^5 + 0^0 + 2^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1945603 &:= -1^1 - 9^3 + 4^4 + 5^9 - 6^5 - 0^0 + 3^6 \\ 1945620 &:= -1^1 + 9^2 + 4^4 + 5^9 - 6^5 - 2^6 - 0^0 \\ 1945630 &:= -1^6 - 9^0 + 4^4 + 5^9 - 6^5 + 3^3 + 0^1 \\ 1945632 &:= -1^2 - 9^1 + 4^4 + 5^9 - 6^5 - 3^3 + 2^6 \\ 1945637 &:= 1^6 + 9^1 + 4^3 + 5^9 - 6^5 - 3^7 + 7^4 \\ 1945726 &:= -1^7 + 9^1 + 4^4 + 5^9 + 7^2 + 2^6 - 6^5 \\ 1945802 &:= -1^2 - 9^4 - 4^5 + 5^9 + 8^1 - 0^0 + 2^8 \\ 1945803 &:= -1^5 + 9^1 - 4^4 + 5^9 - 8^3 - 0^0 - 3^8 \\ 1945832 &:= -1^1 - 9^4 - 4^5 + 5^9 + 8^2 - 3^3 + 2^8 \\ 1946053 &:= -1^1 - 9^4 - 4^5 - 6^3 + 0^0 + 5^9 + 3^6 \\ 1946350 &:= -1^6 - 9^4 + 4^1 - 6^3 - 3^0 + 5^9 + 0^5 \\ 1946352 &:= 1^2 + 9^1 + 4^4 - 6^5 + 3^6 + 5^9 + 2^3 \\ 1946358 &:= 1^5 + 9^1 + 4^6 - 6^3 - 3^8 + 5^9 - 8^4 \\ 1946502 &:= 1^6 - 9^4 + 4^1 - 6^2 + 5^9 + 0^0 - 2^5 \\ 1946503 &:= 1^6 - 9^4 - 4^3 - 6^0 + 5^9 + 0^5 + 3^1 \\ 1946520 &:= -1^5 - 9^4 + 4^2 + 6^1 + 5^9 - 2^6 - 0^0 \\ 1946532 &:= 1^2 - 9^4 + 4^1 - 6^3 + 5^9 + 3^5 - 2^6 \\ 1946537 &:= 1^4 - 9^3 + 4^6 - 6^5 + 5^9 - 3^7 + 7^1 \\ 1946572 &:= -1^7 - 9^2 - 4^6 - 6^1 + 5^9 - 7^4 + 2^5 \\ 1946735 &:= -1^3 + 9^5 - 4^7 - 6^6 - 7^4 + 3^1 + 5^9 \\ 1946753 &:= -1^7 - 9^3 - 4^6 - 6^4 - 7^1 + 5^9 - 3^5 \\ 1947235 &:= 1^7 - 9^4 + 4^5 - 7^3 - 2^1 - 3^2 + 5^9 \\ 1947253 &:= 1^7 - 9^4 + 4^5 - 7^3 - 2^1 + 5^9 + 3^2 \\ 1947503 &:= -1^0 - 9^1 - 4^5 - 7^4 + 5^9 + 0^3 - 3^7 \\ 1947580 &:= 1^8 - 9^4 + 4^5 - 7^0 + 5^9 - 8^1 + 0^7 \\ 1947856 &:= -1^5 + 9^4 + 4^1 + 7^6 + 8^7 - 5^9 + 6^8 \\ 1948053 &:= -1^8 - 9^3 - 4^1 - 8^4 + 0^0 + 5^9 - 3^5 \\ 1948250 &:= -1^2 - 9^1 - 4^5 - 8^4 + 2^8 + 5^9 - 0^0 \\ 1948260 &:= 1^0 + 9^4 + 4^9 - 8^2 + 2^1 + 6^8 + 0^6 \\ 1948263 &:= 1^6 + 9^4 + 4^9 - 8^2 + 2^3 + 6^8 - 3^1 \\ 1948265 &:= 1^2 + 9^6 - 4^9 + 8^1 - 2^5 + 6^8 - 5^4 \\ 1948305 &:= 1^8 - 9^3 + 4^0 - 8^4 + 3^1 + 0^5 + 5^9 \\ 1948352 &:= -1^2 - 9^4 + 4^5 + 8^3 - 3^1 + 5^9 + 2^8 \\ 1948376 &:= -1^6 - 9^1 + 4^9 + 8^4 + 3^7 + 7^3 + 6^8 \\ 1948536 &:= -1^4 + 9^6 - 4^9 - 8^1 - 5^3 - 3^5 + 6^8 \\ 1950246 &:= -1^1 - 9^4 + 5^9 - 0^0 + 2^2 - 4^6 + 6^5 \\ 1950347 &:= -1^0 + 9^1 + 5^9 + 0^5 - 3^7 - 4^4 - 7^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1950473 &:= 1^0 - 9^3 + 5^9 + 0^5 + 4^4 + 7^1 - 3^7 \\ 1950624 &:= 1^2 - 9^4 + 5^9 + 0^0 - 6^1 - 2^5 + 4^6 \\ 1950634 &:= 1^0 - 9^4 + 5^9 + 0^1 + 6^3 - 3^5 + 4^6 \\ 1950643 &:= 1^4 - 9^3 + 5^9 + 0^1 - 6^0 - 4^5 - 3^6 \\ 1950724 &:= 1^7 - 9^0 + 5^9 + 0^5 - 7^4 + 2^2 - 4^1 \\ 1950742 &:= 1^7 + 9^0 + 5^9 + 0^1 - 7^4 - 4^2 + 2^5 \\ 1952034 &:= -1^3 - 9^2 + 5^9 + 2^4 + 0^1 - 3^0 - 4^5 \\ 1952043 &:= -1^4 - 9^2 + 5^9 - 2^1 - 0^0 - 4^5 + 3^3 \\ 1952046 &:= 1^4 + 9^1 + 5^9 - 2^6 + 0^2 - 4^5 - 6^0 \\ 1952047 &:= -1^4 + 9^2 + 5^9 - 2^7 + 0^0 - 4^5 - 7^1 \\ 1952048 &:= 1^8 + 9^1 + 5^9 + 2^0 + 0^4 - 4^5 - 8^2 \\ 1952064 &:= -1^4 - 9^1 + 5^9 - 2^6 + 0^0 + 6^2 - 4^5 \\ 1952073 &:= -1^0 - 9^3 + 5^9 - 2^7 + 0^1 + 7^2 - 3^5 \\ 1952074 &:= -1^7 - 9^1 + 5^9 - 2^4 + 0^2 - 7^0 - 4^5 \\ 1952346 &:= 1^4 + 9^1 + 5^9 - 2^5 - 3^6 - 4^3 + 6^2 \\ 1952347 &:= 1^2 + 9^3 + 5^9 - 2^7 - 3^1 + 4^5 - 7^4 \\ 1952348 &:= -1^3 - 9^2 + 5^9 + 2^8 + 3^4 - 4^5 - 8^1 \\ 1952360 &:= 1^3 + 9^0 + 5^9 - 2^5 - 3^6 - 6^1 + 0^2 \\ 1952364 &:= 1^1 + 9^3 + 5^9 + 2^6 - 3^5 - 6^4 - 4^2 \\ 1952367 &:= 1^5 + 9^1 + 5^9 + 2^7 - 3^6 - 6^3 + 7^2 \\ 1952368 &:= 1^2 + 9^1 + 5^9 - 2^6 + 3^8 - 6^5 + 8^3 \\ 1952380 &:= -1^0 - 9^3 + 5^9 - 2^5 + 3^2 + 8^1 + 0^8 \\ 1952384 &:= 1^3 + 9^1 + 5^9 + 2^8 + 3^4 - 8^2 - 4^5 \\ 1952403 &:= -1^1 - 9^3 + 5^9 - 2^2 + 4^4 - 0^0 - 3^5 \\ 1952430 &:= 1^0 - 9^3 + 5^9 - 2^5 - 4^2 + 3^4 + 0^1 \\ 1952436 &:= -1^1 - 9^3 + 5^9 + 2^6 + 4^4 - 3^5 - 6^2 \\ 1952437 &:= 1^4 + 9^1 + 5^9 - 2^7 + 4^2 - 3^5 - 7^3 \\ 1952438 &:= -1^4 - 9^1 + 5^9 + 2^8 - 4^5 + 3^3 + 8^2 \\ 1952473 &:= 1^5 - 9^3 + 5^9 - 2^7 + 4^4 - 7^2 - 3^1 \\ 1952603 &:= 1^6 - 9^3 + 5^9 - 2^1 - 6^2 + 0^0 + 3^5 \\ 1952630 &:= 1^0 - 9^3 + 5^9 - 2^2 - 6^1 + 3^5 + 0^6 \\ 1952634 &:= -1^2 + 9^4 + 5^9 - 2^3 - 6^5 + 3^6 + 4^1 \\ 1952637 &:= -1^5 - 9^1 + 5^9 - 2^7 + 6^2 - 3^6 + 7^3 \\ 1952638 &:= -1^1 + 9^3 + 5^9 + 2^6 - 6^5 + 3^8 - 8^2 \\ 1952673 &:= -1^7 - 9^3 + 5^9 + 2^6 - 6^2 + 7^1 + 3^5 \\ 1952674 &:= 1^6 - 9^1 + 5^9 + 2^4 - 6^2 - 7^5 + 4^7 \\ 1952703 &:= -1^3 - 9^0 + 5^9 - 2^7 - 7^2 + 0^1 - 3^5 \\ 1952704 &:= -1^4 - 9^0 + 5^9 + 2^2 - 7^5 + 0^1 + 4^7 \\ 1952730 &:= -1^5 + 9^2 + 5^9 - 2^7 - 7^3 - 3^1 - 0^0 \\ 1952743 &:= 1^1 - 9^3 + 5^9 + 2^2 + 7^5 - 4^7 - 3^4 \\ 1952746 &:= 1^6 - 9^1 + 5^9 + 2^4 - 7^5 + 4^7 + 6^2 \\ 1952764 &:= 1^6 + 9^1 + 5^9 + 2^4 - 7^5 + 6^2 + 4^7 \\ 1952780 &:= 1^7 - 9^2 + 5^9 - 2^8 - 7^0 - 8^1 + 0^5 \\ 1952803 &:= 1^8 - 9^2 + 5^9 + 2^3 - 8^1 + 0^0 - 3^5 \\ 1952830 &:= -1^0 - 9^3 + 5^9 + 2^8 - 8^2 + 3^5 + 0^1 \\ 1952834 &:= -1^4 - 9^3 + 5^9 + 2^8 - 8^2 + 3^5 + 4^1 \\ 1952836 &:= -1^6 - 9^3 + 5^9 + 2^8 - 8^2 + 3^5 + 6^1 \\ 1952837 &:= -1^7 - 9^3 + 5^9 + 2^8 - 8^2 + 3^5 + 7^1 \\ 1953024 &:= 1^0 - 9^2 + 5^9 + 3^5 + 0^1 - 2^3 - 4^4 \\ 1953026 &:= 1^0 - 9^1 + 5^9 - 3^5 + 0^2 - 2^6 + 6^3 \\ 1953027 &:= -1^7 - 9^0 + 5^9 + 3^5 + 0^1 + 2^2 - 7^3 \\ 1953028 &:= 1^8 + 9^0 + 5^9 - 3^1 + 0^3 - 2^5 - 8^2 \\ 1953042 &:= -1^0 + 9^2 + 5^9 - 3^5 + 0^1 + 4^3 + 2^4 \\ 1953046 &:= 1^4 - 9^0 + 5^9 + 3^6 + 0^1 - 4^5 + 6^3 \\ 1953047 &:= 1^7 + 9^1 + 5^9 - 3^0 + 0^5 + 4^4 - 7^3 \\ 1953062 &:= 1^6 + 9^0 + 5^9 - 3^3 + 0^2 - 6^1 - 2^5 \\ 1953072 &:= -1^1 - 9^2 + 5^9 + 3^5 + 0^0 - 7^3 + 2^7 \\ 1953082 &:= -1^0 + 9^1 + 5^9 - 3^5 + 0^3 - 8^2 + 2^8 \\ 1953204 &:= 1^5 + 9^0 + 5^9 + 3^4 - 2^3 + 0^2 + 4^1 \\ 1953204 &:= 1^5 + 9^1 + 5^9 + 3^0 + 2^2 + 0^4 + 4^3 \\ 1953206 &:= -1^0 - 9^1 + 5^9 + 3^5 + 2^6 + 0^2 - 6^3 \\ 1953206 &:= 1^5 + 9^0 + 5^9 + 3^2 + 2^6 + 0^3 + 6^1 \\ 1953207 &:= 1^5 - 9^0 + 5^9 + 3^1 + 2^7 + 0^3 - 7^2 \\ 1953208 &:= 1^8 + 9^1 + 5^9 + 3^0 + 2^3 + 0^5 + 8^2 \\ 1953208 &:= 1^8 + 9^2 + 5^9 + 3^0 + 2^3 + 0^5 - 8^1 \\ 1953240 &:= 1^0 + 9^1 + 5^9 + 3^2 + 2^5 + 4^3 + 0^4 \\ 1953240 &:= 1^0 - 9^2 + 5^9 + 3^5 + 2^4 - 4^3 + 0^1 \\ 1953246 &:= -1^3 + 9^1 + 5^9 - 3^5 + 2^6 + 4^4 + 6^2 \\ 1953247 &:= 1^1 - 9^2 + 5^9 + 3^5 - 2^7 - 4^4 + 7^3 \\ 1953248 &:= -1^4 + 9^2 + 5^9 + 3^5 - 2^8 + 4^3 - 8^1 \\ 1953260 &:= 1^0 - 9^1 + 5^9 + 3^5 - 2^6 - 6^2 + 0^3 \\ 1953264 &:= 1^1 - 9^2 + 5^9 + 3^5 - 2^6 - 6^3 + 4^4 \\ 1953267 &:= 1^6 - 9^2 + 5^9 - 3^5 + 2^7 - 6^1 + 7^3 \\ 1953270 &:= -1^1 - 9^2 + 5^9 - 3^5 + 2^7 + 7^3 - 0^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1953280 &:= -1^0 - 9^2 + 5^9 - 3^3 + 2^8 + 8^1 + 0^5 \\ 1953284 &:= -1^1 - 9^4 + 5^9 + 3^8 + 2^5 + 8^2 + 4^3 \\ 1953286 &:= 1^6 + 9^3 + 5^9 - 3^5 - 2^8 - 8^2 - 6^1 \\ 1953402 &:= 1^0 + 9^2 + 5^9 + 3^5 - 4^3 + 0^1 + 2^4 \\ 1953402 &:= 1^3 + 9^0 + 5^9 + 3^5 + 4^2 + 0^1 + 2^4 \\ 1953406 &:= -1^6 - 9^0 + 5^9 + 3^5 + 4^4 + 0^1 - 6^3 \\ 1953420 &:= -1^3 - 9^0 + 5^9 + 3^2 + 4^4 + 2^5 + 0^1 \\ 1953426 &:= 1^1 + 9^2 + 5^9 + 3^5 + 4^4 - 2^6 - 6^3 \\ 1953427 &:= 1^2 - 9^1 + 5^9 - 3^7 + 4^3 + 2^5 + 7^4 \\ 1953428 &:= 1^8 + 9^2 + 5^9 - 3^1 - 4^4 - 2^5 + 8^3 \\ 1953462 &:= -1^2 - 9^1 + 5^9 + 3^5 + 4^4 - 6^3 + 2^6 \\ 1953470 &:= -1^7 - 9^1 + 5^9 - 3^5 + 4^4 + 7^3 - 0^0 \\ 1953482 &:= -1^3 + 9^2 + 5^9 - 3^5 + 4^4 + 8^1 + 2^8 \\ 1953602 &:= 1^0 + 9^2 + 5^9 + 3^5 + 6^3 + 0^1 - 2^6 \\ 1953604 &:= 1^5 - 9^0 + 5^9 + 3^6 + 6^1 + 0^3 - 4^4 \\ 1953607 &:= 1^7 + 9^3 + 5^9 - 3^5 - 6^1 + 0^6 + 7^0 \\ 1953620 &:= -1^0 + 9^3 + 5^9 - 3^5 + 6^1 + 2^2 + 0^6 \\ 1953624 &:= 1^2 - 9^4 + 5^9 - 3^6 + 6^5 + 2^3 + 4^1 \\ 1953627 &:= -1^6 + 9^1 + 5^9 + 3^5 + 6^2 - 2^7 + 7^3 \\ 1953640 &:= -1^5 - 9^0 + 5^9 + 3^6 - 6^3 + 4^1 + 0^4 \\ 1953642 &:= -1^1 - 9^2 + 5^9 - 3^6 + 6^4 + 4^3 - 2^5 \\ 1953682 &:= -1^1 - 9^2 + 5^9 - 3^8 + 6^5 - 8^3 - 2^6 \\ 1953684 &:= 1^8 - 9^4 + 5^9 - 3^6 + 6^5 + 8^1 + 4^3 \\ 1953702 &:= 1^7 - 9^1 + 5^9 + 3^5 + 7^3 + 0^2 - 2^0 \\ 1953704 &:= 1^7 - 9^1 + 5^9 + 3^5 + 7^3 + 0^4 + 4^0 \\ 1953720 &:= 1^7 + 9^1 + 5^9 + 3^5 + 7^3 - 2^0 + 0^2 \\ 1953802 &:= -1^0 + 9^3 + 5^9 - 3^5 - 8^2 + 0^1 + 2^8 \\ 1953820 &:= -1^8 + 9^3 + 5^9 - 3^0 - 8^2 + 2^5 + 0^1 \\ 1953824 &:= -1^1 - 9^2 + 5^9 - 3^5 + 8^3 + 2^8 + 4^4 \\ 1953827 &:= 1^7 + 9^3 + 5^9 - 3^5 + 8^1 + 2^8 - 7^2 \\ 1953842 &:= 1^1 - 9^3 + 5^9 + 3^8 - 8^4 - 4^5 + 2^2 \\ 1953862 &:= 1^8 + 9^1 + 5^9 + 3^5 + 8^3 + 6^2 - 2^6 \\ 1953864 &:= 1^1 + 9^4 + 5^9 + 3^8 - 8^3 - 6^5 - 4^6 \\ 1954023 &:= -1^1 - 9^2 + 5^9 + 4^5 - 0^0 - 2^4 - 3^3 \\ 1954062 &:= 1^6 - 9^2 + 5^9 + 4^5 + 0^4 - 6^1 - 2^0 \\ 1954063 &:= 1^5 - 9^1 + 5^9 + 4^0 + 0^4 + 6^3 + 3^6 \\ 1954072 &:= 1^4 + 9^0 + 5^9 + 4^5 + 0^1 + 7^2 - 2^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1954073 &:= -1^7 - 9^0 + 5^9 + 4^5 + 0^3 + 7^1 - 3^4 \\ 1954082 &:= -1^8 - 9^2 + 5^9 + 4^5 + 0^1 - 8^0 + 2^4 \\ 1954203 &:= 1^2 + 9^1 + 5^9 + 4^5 + 2^4 + 0^0 + 3^3 \\ 1954206 &:= -1^6 + 9^2 + 5^9 + 4^5 - 2^4 - 0^0 - 6^1 \\ 1954207 &:= -1^7 + 9^2 + 5^9 + 4^5 - 2^4 + 0^0 - 7^1 \\ 1954208 &:= 1^8 + 9^2 + 5^9 + 4^5 - 2^4 + 0^0 - 8^1 \\ 1954230 &:= 1^0 - 9^1 + 5^9 + 4^5 + 2^3 + 3^4 + 0^2 \\ 1954236 &:= 1^3 + 9^1 + 5^9 - 4^2 + 2^6 - 3^5 + 6^4 \\ 1954237 &:= 1^3 - 9^1 + 5^9 + 4^5 + 2^7 - 3^4 + 7^2 \\ 1954260 &:= -1^1 - 9^4 + 5^9 - 4^2 - 2^6 + 6^5 + 0^0 \\ 1954260 &:= 1^4 + 9^1 + 5^9 + 4^5 + 2^6 + 6^2 + 0^0 \\ 1954270 &:= 1^4 - 9^1 + 5^9 + 4^5 + 2^7 + 7^0 + 0^2 \\ 1954273 &:= -1^1 - 9^2 + 5^9 + 4^5 - 2^3 + 7^4 - 3^7 \\ 1954302 &:= -1^0 + 9^2 + 5^9 + 4^5 + 3^4 + 0^1 - 2^3 \\ 1954320 &:= 1^0 + 9^2 + 5^9 + 4^5 + 3^4 + 2^3 + 0^1 \\ 1954326 &:= 1^1 + 9^3 + 5^9 + 4^4 + 3^5 - 2^6 + 6^2 \\ 1954326 &:= 1^6 + 9^2 + 5^9 + 4^5 + 3^4 + 2^3 + 6^1 \\ 1954327 &:= 1^7 + 9^2 + 5^9 + 4^5 + 3^4 + 2^3 + 7^1 \\ 1954327 &:= -1^7 - 9^2 + 5^9 + 4^5 - 3^4 - 2^1 + 7^3 \\ 1954328 &:= 1^4 - 9^2 + 5^9 + 4^5 + 3^1 - 2^8 + 8^3 \\ 1954328 &:= 1^8 + 9^2 + 5^9 + 4^5 + 3^4 + 2^3 + 8^1 \\ 1954360 &:= 1^0 + 9^3 + 5^9 + 4^4 + 3^5 + 6^1 + 0^6 \\ 1954360 &:= -1^6 - 9^0 + 5^9 + 4^5 - 3^1 + 6^3 + 0^4 \\ 1954362 &:= 1^1 - 9^4 + 5^9 - 4^2 - 3^3 + 6^5 + 2^6 \\ 1954367 &:= -1^7 - 9^1 + 5^9 - 4^6 - 3^3 + 6^5 - 7^4 \\ 1954368 &:= 1^3 + 9^4 + 5^9 - 4^6 + 3^8 - 6^5 - 8^1 \\ 1954370 &:= -1^3 + 9^1 + 5^9 + 4^5 - 3^7 + 7^4 - 0^0 \\ 1954382 &:= -1^2 - 9^1 + 5^9 + 4^4 + 3^5 + 8^3 + 2^8 \\ 1954632 &:= -1^3 - 9^2 + 5^9 + 4^5 + 6^4 - 3^6 - 2^1 \\ 1954703 &:= -1^0 - 9^1 + 5^9 - 4^4 - 7^3 + 0^5 + 3^7 \\ 1954762 &:= 1^6 - 9^2 + 5^9 - 4^7 + 7^5 + 6^4 - 2^1 \\ 1954763 &:= 1^1 + 9^3 + 5^9 + 4^6 + 7^4 - 6^5 + 3^7 \\ 1954803 &:= -1^8 + 9^3 + 5^9 + 4^5 + 8^1 - 0^0 - 3^4 \\ 1954832 &:= -1^2 - 9^3 + 5^9 + 4^1 - 8^4 + 3^8 - 2^5 \\ 1956034 &:= 1^0 + 9^4 + 5^9 - 6^5 + 0^1 + 3^3 + 4^6 \\ 1956037 &:= 1^6 + 9^3 + 5^9 - 6^1 + 0^5 + 3^7 + 7^0 \\ 1956234 &:= -1^2 + 9^3 + 5^9 + 6^4 + 2^6 - 3^1 + 4^5 \end{aligned}$$

1956342 := $-1^1 - 9^3 + 5^9 - 6^2 - 3^4 + 4^6 - 2^5$
1956347 := $1^7 + 9^4 + 5^9 - 6^5 - 3^1 + 4^6 + 7^3$
1956384 := $1^5 + 9^1 + 5^9 + 6^4 + 3^8 - 8^3 - 4^6$
1956403 := $-1^5 - 9^3 + 5^9 - 6^1 + 4^6 - 0^0 - 3^4$
1956724 := $1^6 + 9^1 + 5^9 + 6^2 + 7^4 + 2^7 + 4^5$
1956748 := $1^6 - 9^5 + 5^7 + 6^8 + 7^1 + 4^9 - 8^4$
1957423 := $1^1 + 9^3 + 5^9 + 7^4 - 4^5 + 2^2 + 3^7$
1957430 := $1^5 + 9^4 + 5^9 - 7^1 - 4^3 - 3^7 + 0^0$
1957463 := $1^4 - 9^5 + 5^9 + 7^3 + 4^7 + 6^6 + 3^1$
1957643 := $1^5 - 9^1 + 5^9 + 7^4 + 6^3 + 4^6 - 3^7$
1958234 := $1^4 + 9^2 + 5^9 - 8^3 + 2^1 + 3^8 - 4^5$
1958236 := $1^3 - 9^2 - 5^5 + 8^6 - 2^1 + 3^9 + 6^8$
1958240 := $-1^8 - 9^1 + 5^9 + 8^4 + 2^2 + 4^5 + 0^0$
1958364 := $-1^4 + 9^3 + 5^6 + 8^1 + 3^5 + 6^8 + 4^9$
1958420 := $-1^1 - 9^2 + 5^9 + 8^4 + 4^5 + 2^8 + 0^0$
1958432 := $-1^1 + 9^3 + 5^9 + 8^4 - 4^2 + 3^5 + 2^8$
1958637 := $-1^3 - 9^6 + 5^1 - 8^5 + 6^8 + 3^9 + 7^7$
1958743 := $1^4 - 9^1 + 5^9 - 8^3 - 7^5 + 4^7 + 3^8$
1960235 := $1^2 - 9^3 + 6^5 + 0^0 + 2^6 - 3^1 + 5^9$
1960253 := $1^3 + 9^2 + 6^5 + 0^0 - 2^1 + 5^9 - 3^6$
1960345 := $-1^5 + 9^4 - 6^1 + 0^0 + 3^6 - 4^3 + 5^9$
1960435 := $-1^3 + 9^1 + 6^5 - 0^0 + 4^4 - 3^6 + 5^9$
1960458 := $1^8 - 9^4 + 6^6 + 0^0 + 4^1 + 5^9 - 8^5$
1962357 := $1^6 - 9^3 + 6^5 + 2^2 + 3^7 + 5^9 - 7^1$
1962375 := $1^1 - 9^3 + 6^5 + 2^6 + 3^7 - 7^2 + 5^9$
1962537 := $1^1 + 9^3 + 6^5 + 2^7 + 5^9 + 3^6 + 7^2$
1963275 := $1^1 + 9^5 - 6^6 - 3^7 - 2^3 - 7^2 + 5^9$
1963524 := $-1^1 + 9^4 - 6^3 - 3^2 + 5^9 - 2^5 + 4^6$
1963542 := $-1^1 + 9^4 - 6^3 + 3^2 + 5^9 + 4^6 - 2^5$
1963547 := $1^4 + 9^3 + 6^5 - 3^7 + 5^9 + 4^6 + 7^1$
1963584 := $1^1 - 9^3 + 6^8 + 3^9 + 5^5 + 8^6 - 4^4$
1964350 := $1^0 - 9^3 + 6^5 + 4^6 + 3^4 + 5^9 + 0^1$
1964352 := $-1^1 - 9^3 + 6^5 + 4^6 + 3^4 + 5^9 + 2^2$
1964357 := $1^7 - 9^3 + 6^5 + 4^6 + 3^4 + 5^9 + 7^1$
1964358 := $1^5 - 9^3 + 6^4 + 4^6 + 3^8 + 5^9 + 8^1$
1964375 := $1^7 + 9^4 + 6^1 + 4^6 + 3^5 + 7^3 + 5^9$
1964738 := $-1^9 + 9^4 + 6^8 + 4^7 + 7^1 + 3^3 + 8^6$

1964825 := $-1^6 + 9^2 + 6^5 + 4^1 + 8^4 - 2^8 + 5^9$
1965024 := $1^2 + 9^1 + 6^5 + 5^9 + 0^0 + 2^4 + 4^6$
1965034 := $1^0 + 9^1 + 6^5 + 5^9 + 0^4 + 3^3 + 4^6$
1965234 := $1^2 + 9^5 - 6^6 + 5^9 - 2^1 - 3^3 - 4^4$
1965274 := $1^7 + 9^5 - 6^6 + 5^9 + 2^2 + 7^1 - 4^4$
1965328 := $-1^3 + 9^5 - 6^6 + 5^9 + 3^1 - 2^8 + 8^2$
1965347 := $1^6 - 9^4 - 6^3 + 5^9 + 3^7 + 4^1 + 7^5$
1965432 := $-1^2 + 9^5 - 6^6 + 5^9 + 4^1 - 3^4 - 2^3$
1965438 := $1^1 + 9^4 + 6^8 - 5^6 + 4^9 - 3^3 + 8^5$
1965723 := $-1^1 + 9^5 - 6^6 + 5^9 + 7^3 - 2^7 - 3^2$
1965724 := $1^7 + 9^5 - 6^6 + 5^9 - 7^2 - 2^1 + 4^4$
1967405 := $-1^7 + 9^1 + 6^5 + 7^4 + 4^6 - 0^0 + 5^9$
1967435 := $1^7 + 9^1 + 6^5 + 7^4 + 4^6 + 3^3 + 5^9$
1967435 := $1^7 - 9^4 - 6^1 + 7^5 + 4^6 - 3^3 + 5^9$
1967452 := $1^7 + 9^4 + 6^5 + 7^2 + 4^1 + 5^9 - 2^6$
1967523 := $-1^6 - 9^1 - 6^3 + 7^5 + 5^9 + 2^2 - 3^7$
1968573 := $-1^9 - 9^6 + 6^8 + 8^1 - 5^5 + 7^7 - 3^3$
1970523 := $-1^0 + 9^3 + 7^5 + 0^1 + 5^9 - 2^7 - 3^2$
1970532 := $1^2 + 9^3 + 7^5 + 0^0 + 5^9 - 3^1 - 2^7$
1970653 := $-1^7 - 9^0 + 7^5 + 0^3 - 6^1 + 5^9 + 3^6$
1972035 := $-1^0 - 9^2 + 7^5 - 2^1 + 0^3 + 3^7 + 5^9$
1972385 := $1^2 + 9^1 + 7^5 - 2^8 + 3^7 + 8^3 + 5^9$
1972386 := $1^3 - 9^1 - 7^6 - 2^9 - 3^8 + 8^7 - 6^2$
1972453 := $-1^3 + 9^2 + 7^5 - 2^1 + 4^4 + 5^9 + 3^7$
1972583 := $-1^2 + 9^3 + 7^5 - 2^8 + 5^9 - 8^1 + 3^7$
1972584 := $1^9 - 9^5 + 7^1 - 2^4 + 5^2 + 8^7 - 4^8$
1972638 := $1^2 - 9^1 - 7^6 - 2^9 + 6^3 - 3^8 + 8^7$
1972654 := $1^7 - 9^2 + 7^5 + 2^1 - 6^4 + 5^9 + 4^6$
1972835 := $-1^8 + 9^3 + 7^5 - 2^2 - 8^1 + 3^7 + 5^9$
1972853 := $1^8 + 9^3 + 7^5 - 2^2 + 8^1 + 5^9 + 3^7$
1973465 := $1^7 + 9^3 + 7^5 + 3^1 + 4^6 - 6^4 + 5^9$
1973682 := $1^9 + 9^3 - 7^6 - 3^8 + 6^1 + 8^7 + 2^2$
1974258 := $-1^7 - 9^1 + 7^5 - 4^2 + 2^8 + 5^9 + 8^4$
1974325 := $1^3 + 9^4 + 7^5 + 4^2 - 3^7 + 2^1 + 5^9$
1974365 := $1^6 + 9^4 + 7^5 + 4^3 - 3^7 - 6^1 + 5^9$
1974583 := $-1^8 + 9^3 + 7^1 + 4^7 + 5^9 + 8^4 + 3^5$
1975246 := $1^7 - 9^2 + 7^5 + 5^9 + 2^1 + 4^6 + 6^4$

1975248 := $-1^1 + 9^4 + 7^2 - 5^8 - 2^5 + 4^9 + 8^7$
1975284 := $1^5 + 9^4 + 7^2 - 5^8 + 2^1 + 8^7 + 4^9$
1975462 := $1^2 + 9^1 + 7^5 + 5^9 + 4^6 + 6^4 + 2^7$
1975483 := $1^3 + 9^4 + 7^1 - 5^8 + 4^9 + 8^7 + 3^5$
1975683 := $1^5 - 9^6 - 7^3 + 5^8 + 6^1 + 8^7 + 3^9$
1976345 := $-1^7 - 9^4 - 7^5 + 6^6 - 3^1 - 4^3 + 5^9$
1976435 := $-1^7 - 9^4 - 7^5 + 6^6 - 4^1 + 3^3 + 5^9$
1976452 := $1^7 + 9^4 + 7^5 + 6^1 + 4^2 + 5^9 - 2^6$
1976524 := $-1^1 - 9^4 - 7^5 + 6^6 + 5^9 + 2^7 - 4^2$
1978364 := $-1^9 - 9^4 - 7^1 + 8^7 - 3^3 - 6^6 - 4^8$
1978365 := $-1^7 - 9^1 + 7^5 + 8^6 + 3^9 + 6^8 + 5^3$
1978406 := $-1^9 - 9^4 + 7^1 + 8^7 - 4^8 + 0^0 - 6^6$
1978523 := $-1^1 - 9^3 + 7^2 + 8^5 + 5^9 - 2^7 - 3^8$
1982756 := $-1^8 - 9^2 - 8^1 - 2^7 - 7^5 + 5^9 + 6^6$
1983457 := $1^7 - 9^1 - 8^5 - 3^3 + 4^8 + 5^9 - 7^4$
1983475 := $1^7 + 9^1 - 8^5 - 3^3 + 4^8 - 7^4 + 5^9$
1983564 := $-1^1 - 9^4 + 8^5 - 3^3 + 5^6 + 6^8 + 4^9$
1983654 := $1^4 + 9^1 + 8^5 - 3^8 + 6^3 + 5^9 + 4^6$
1983675 := $1^9 + 9^3 + 8^7 + 3^8 + 6^1 - 7^6 - 5^5$
1984265 := $1^6 - 9^2 + 8^5 + 4^1 - 2^8 - 6^4 + 5^9$
1984605 := $-1^0 + 9^1 - 8^5 + 4^8 - 6^4 + 0^6 + 5^9$
1984753 := $1^4 - 9^3 + 8^7 + 4^9 + 7^5 - 5^8 + 3^1$
1985324 := $1^1 - 9^3 + 8^5 + 5^9 - 3^4 + 2^8 - 4^2$
1985342 := $-1^2 - 9^3 + 8^5 + 5^9 - 3^4 + 4^1 + 2^8$
1985432 := $-1^4 - 9^3 + 8^5 + 5^9 + 4^2 - 3^1 + 2^8$
1985470 := $1^0 - 9^1 + 8^7 - 5^8 + 4^9 + 7^5 + 0^4$
1985472 := $1^2 + 9^1 + 8^7 - 5^8 + 4^9 + 7^5 - 2^4$
1985632 := $1^2 - 9^3 + 8^5 + 5^9 - 6^1 + 3^6 - 2^8$
1985674 := $-1^9 - 9^1 + 8^7 + 5^5 - 6^6 - 7^4 - 4^8$
1985720 := $1^7 + 9^2 + 8^5 + 5^9 + 7^0 - 2^8 + 0^1$
1985723 := $1^7 - 9^2 + 8^5 + 5^9 - 7^3 + 2^8 - 3^1$
1985724 := $-1^4 + 9^1 - 8^5 + 5^9 - 7^2 - 2^7 + 4^8$
1986073 := $1^9 + 9^1 + 8^7 - 6^0 + 0^3 - 7^6 + 3^8$
1986352 := $1^6 + 9^3 + 8^5 - 6^1 - 3^2 + 5^9 - 2^8$
1986534 := $-1^6 + 9^3 - 8^5 - 6^1 + 5^9 - 3^4 + 4^8$
1986752 := $1^8 + 9^1 + 8^7 + 6^5 - 7^6 - 5^2 - 2^9$
1987345 := $1^4 - 9^3 - 8^5 - 7^1 + 3^7 + 4^8 + 5^9$

2014579 := $2^1 + 0^2 + 1^7 + 4^0 + 5^9 + 7^4 + 9^5$
2014579 := $2^2 + 0^1 + 1^7 - 4^0 + 5^9 + 7^4 + 9^5$
2014589 := $2^5 + 0^2 + 1^0 + 4^8 + 5^9 - 8^4 - 9^1$
2014785 := $2^1 + 0^4 - 1^0 - 4^8 - 7^5 + 8^7 - 5^2$
2016579 := $-2^0 + 0^2 + 1^7 + 6^6 + 5^9 + 7^5 - 9^1$
2016597 := $-2^0 + 0^2 + 1^7 + 6^6 + 5^9 + 9^1 + 7^5$
2016795 := $2^7 - 0^0 - 1^1 + 6^6 + 7^5 + 9^2 + 5^9$
2018594 := $2^4 + 0^1 - 1^5 - 8^0 + 5^9 - 9^2 + 4^8$
2031478 := $-2^3 + 0^0 - 3^4 - 1^1 - 4^8 - 7^2 + 8^7$
2031487 := $2^1 + 0^3 - 3^4 - 1^0 - 4^8 + 8^7 - 7^2$
2031748 := $2^1 + 0^0 + 3^4 - 1^3 + 7^2 - 4^8 + 8^7$
2031874 := $-2^2 + 0^0 - 3^4 - 1^1 + 8^7 + 7^3 - 4^8$
2034785 := $2^4 + 0^2 + 3^3 - 4^8 + 7^0 + 8^7 + 5^5$
2037958 := $-2^9 + 0^8 - 3^0 + 7^3 - 9^5 + 5^2 + 8^7$
2043876 := $2^2 + 0^4 - 4^3 - 3^8 + 8^7 + 7^0 - 6^6$
2046597 := $-2^4 + 0^2 - 4^7 - 6^5 + 5^9 - 9^0 + 7^6$
2047856 := $-2^8 + 0^5 + 4^2 - 7^4 + 8^7 + 5^0 - 6^6$
2047865 := $-2^8 + 0^5 + 4^0 - 7^4 + 8^7 - 6^6 + 5^2$
2049678 := $-2^9 + 0^8 - 4^4 - 9^0 - 6^6 - 7^2 + 8^7$
2053867 := $2^8 + 0^3 + 5^5 - 3^2 + 8^7 - 6^6 - 7^0$
2053876 := $-2^3 + 0^0 - 5^5 + 3^8 + 8^7 - 7^2 - 6^6$
2054987 := $2^2 + 0^9 - 5^0 - 4^8 + 9^4 + 8^7 + 7^5$
2056379 := $2^3 - 0^0 + 5^9 + 6^7 + 3^2 - 7^6 - 9^5$
2056738 := $-2^0 + 0^5 + 5^2 - 6^6 - 7^3 + 3^8 + 8^7$
2058376 := $2^0 + 0^2 - 5^6 + 8^7 - 3^8 - 7^5 + 6^3$
2058639 := $-2^8 + 0^3 + 5^9 + 8^2 + 6^6 + 3^0 + 9^5$
2065398 := $2^3 + 0^2 + 6^6 + 5^9 + 3^8 + 9^5 - 8^0$
2067538 := $2^2 + 0^0 - 6^5 + 7^3 - 5^6 - 3^8 + 8^7$
2067583 := $2^8 + 0^3 - 6^6 + 7^5 + 5^2 + 8^7 - 3^0$
2067895 := $2^9 + 0^8 - 6^6 + 7^5 + 8^7 + 9^2 - 5^0$
2069574 := $-2^0 + 0^7 - 6^5 + 9^4 + 5^9 + 7^6 + 4^2$
2069873 := $-2^8 + 0^3 - 6^6 - 9^0 + 8^7 - 7^2 + 3^9$
2073658 := $2^6 + 0^0 - 7^5 - 3^8 - 6^3 + 5^2 + 8^7$
2073659 := $-2^5 + 0^2 + 7^6 + 3^7 + 6^0 + 5^9 + 9^3$
2073685 := $-2^6 + 0^3 - 7^5 - 3^8 - 6^2 + 8^7 + 5^0$
2073695 := $2^2 + 0^5 + 7^6 + 3^7 + 6^0 + 9^3 + 5^9$
2073695 := $-2^5 + 0^0 + 7^6 + 3^7 + 6^2 + 9^3 + 5^9$

2073815 := $2^3 - 0^0 - 7^5 - 3^8 + 8^7 - 1^1 + 5^2$
2073845 := $-2^2 + 0^4 - 7^5 - 3^8 + 8^7 + 4^3 + 5^0$
2075639 := $2^2 + 0^0 + 7^6 + 5^9 + 6^5 - 3^7 - 9^3$
2076839 := $2^6 + 0^8 - 7^0 + 6^2 + 8^7 - 3^9 - 9^3$
2078193 := $2^2 - 0^0 - 7^1 + 8^7 - 1^8 + 9^3 - 3^9$
2078346 := $-2^3 + 0^2 + 7^0 + 8^7 + 3^4 - 4^8 + 6^6$
2078439 := $2^8 + 0^4 + 7^0 + 8^7 - 4^2 - 3^9 + 9^3$
2078596 := $2^7 + 0^8 + 7^6 - 8^0 + 5^9 - 9^2 + 6^5$
2079815 := $-2^9 - 0^0 - 7^5 + 9^1 + 8^7 - 1^8 - 5^2$
2079851 := $-2^9 + 0^0 - 7^5 - 9^1 + 8^7 + 5^2 + 1^8$
2081567 := $2^5 + 0^2 + 8^7 + 1^8 - 5^6 + 6^1 + 7^0$
2081576 := $2^1 + 0^5 + 8^7 - 1^8 - 5^6 + 7^2 - 6^0$
2081756 := $2^8 + 0^0 + 8^7 + 1^5 + 7^1 - 5^6 - 6^2$
2083974 := $-2^3 + 0^8 + 8^7 - 3^9 + 9^4 - 7^2 + 4^0$
2086437 := $-2^3 + 0^4 + 8^7 - 6^0 - 4^6 - 3^8 - 7^2$
2086743 := $-2^4 - 0^0 + 8^7 + 6^3 + 7^2 - 4^6 - 3^8$
2086745 := $-2^8 + 0^6 + 8^7 - 6^5 - 7^4 + 4^0 + 5^2$
2086753 := $2^6 + 0^2 + 8^7 - 6^3 - 7^5 - 5^0 + 3^8$
2087354 := $2^0 + 0^4 + 8^7 - 7^2 - 3^8 - 5^5 - 4^3$
2087365 := $-2^6 + 0^3 + 8^7 - 7^0 - 3^8 - 6^2 - 5^5$
2087435 := $-2^4 + 0^3 + 8^7 + 7^0 - 4^2 - 3^8 - 5^5$
2087513 := $-2^1 + 0^0 + 8^7 + 7^2 - 5^5 - 1^3 - 3^8$
2087534 := $2^2 + 0^3 + 8^7 - 7^5 + 5^4 + 3^8 - 4^0$
2089743 := $-2^9 + 0^3 + 8^7 - 9^2 + 7^0 - 4^4 - 3^8$
2089763 := $-2^6 + 0^9 + 8^7 - 9^3 + 7^0 - 6^2 - 3^8$
2089765 := $2^9 + 0^8 + 8^7 - 9^0 - 7^2 + 6^5 - 5^6$
2091783 := $2^9 + 0^0 + 9^3 - 1^1 - 7^2 + 8^7 - 3^8$
2091837 := $2^9 - 0^0 + 9^3 - 1^2 + 8^7 - 3^8 + 7^1$
2093487 := $2^9 + 0^3 - 9^0 - 3^8 - 4^2 + 8^7 + 7^4$
2093758 := $-2^3 + 0^9 + 9^0 - 3^8 + 7^2 + 5^5 + 8^7$
2094587 := $2^8 + 0^9 - 9^0 + 4^4 - 5^5 + 8^7 + 7^2$
2094875 := $2^9 + 0^8 + 9^2 + 4^4 + 8^7 - 7^0 - 5^5$
2096871 := $-2^8 + 0^6 + 9^1 - 6^2 + 8^7 + 7^0 + 1^9$
2097138 := $2^2 + 0^8 + 9^1 - 7^0 + 1^9 - 3^3 + 8^7$
2097158 := $-2^5 + 0^8 - 9^1 + 7^2 - 1^9 - 5^0 + 8^7$
2097183 := $-2^0 + 0^8 + 9^1 + 7^2 + 1^9 + 8^7 - 3^3$
2097318 := $-2^9 + 0^1 + 9^3 - 7^2 - 3^0 - 1^8 + 8^7$

2097358 := $-2^8 + 0^9 + 9^3 + 7^0 - 3^5 - 5^2 + 8^7$
2097481 := $2^9 + 0^8 + 9^2 - 7^1 - 4^4 + 8^7 - 1^0$
2097483 := $2^9 + 0^8 - 9^0 + 7^2 - 4^4 + 8^7 + 3^3$
2097538 := $2^9 + 0^8 - 9^0 - 7^3 - 5^2 + 3^5 + 8^7$
2097831 := $2^8 + 0^0 + 9^2 + 7^3 + 8^7 - 3^1 + 1^9$
2097841 := $2^9 + 0^1 - 9^2 + 7^0 + 8^7 + 4^4 + 1^8$
2097843 := $2^9 + 0^8 - 9^0 - 7^2 + 8^7 + 4^4 - 3^3$
2098137 := $2^8 - 0^0 + 9^3 + 8^7 - 1^9 + 3^2 - 7^1$
2103578 := $-2^2 + 1^0 + 0^5 + 3^8 - 5^3 - 7^1 + 8^7$
2103587 := $2^2 + 1^5 + 0^0 + 3^8 - 5^3 + 8^7 - 7^1$
2103678 := $-2^6 - 1^3 + 0^0 + 3^8 + 6^2 - 7^1 + 8^7$
2103687 := $-2^6 + 1^3 + 0^1 + 3^8 + 6^2 + 8^7 + 7^0$
2103748 := $-2^4 - 1^3 - 0^0 + 3^8 + 7^2 + 4^1 + 8^7$
2103758 := $-2^5 + 1^0 + 0^1 + 3^8 - 7^2 + 5^3 + 8^7$
2103768 := $2^3 - 1^6 + 0^1 + 3^8 + 7^2 - 6^0 + 8^7$
2103784 := $2^4 + 1^3 + 0^0 + 3^8 + 7^2 + 8^7 + 4^1$
2103784 := $2^4 - 1^2 - 0^0 + 3^8 - 7^1 + 8^7 + 4^3$
2103785 := $-2^1 - 1^5 - 0^0 + 3^8 - 7^2 + 8^7 + 5^3$
2103786 := $2^6 + 1^3 + 0^2 + 3^8 + 7^1 + 8^7 + 6^0$
2103789 := $2^0 + 1^9 + 0^3 + 3^8 - 7^1 + 8^7 + 9^2$
2103798 := $2^1 + 1^9 + 0^3 + 3^8 + 7^0 + 9^2 + 8^7$
2103857 := $-2^5 + 1^1 + 0^0 + 3^8 + 8^7 + 5^3 + 7^2$
2103867 := $-2^6 + 1^2 + 0^1 + 3^8 + 8^7 + 6^3 + 7^0$
2103875 := $2^5 - 1^2 - 0^0 + 3^8 + 8^7 + 7^1 + 5^3$
2103876 := $-2^1 - 1^6 - 0^0 + 3^8 + 8^7 - 7^2 + 6^3$
2103879 := $-2^9 - 1^1 - 0^0 + 3^8 + 8^7 - 7^2 + 9^3$
2103978 := $-2^9 - 1^0 + 0^1 + 3^8 + 9^3 + 7^2 + 8^7$
2107385 := $-2^3 - 1^2 + 0^0 + 7^5 - 3^8 + 8^7 - 5^1$
2137568 := $2^1 + 1^5 - 3^8 + 7^3 - 5^2 + 6^6 + 8^7$
2137986 := $2^2 - 1^9 - 3^8 + 7^1 + 9^3 + 8^7 + 6^6$
2139874 := $-2^1 + 1^2 - 3^9 - 9^3 + 8^7 - 7^4 + 4^8$
2143687 := $-2^8 + 1^3 + 4^1 + 3^4 + 6^6 + 8^7 + 7^2$
2143798 := $2^4 - 1^1 + 4^8 - 3^9 + 7^2 + 9^3 + 8^7$
2145687 := $-2^5 + 1^1 + 4^8 - 5^6 - 6^4 + 8^7 - 7^2$
2145738 := $-2^4 + 1^2 + 4^8 - 5^3 - 7^5 - 3^1 + 8^7$
2145867 := $2^4 + 1^6 + 4^8 + 5^1 + 8^7 - 6^2 - 7^5$
2145870 := $2^4 - 1^1 + 4^8 - 5^2 + 8^7 - 7^5 - 0^0$

2148675 := $-2^1 + 1^5 - 4^8 + 8^7 + 6^2 + 7^6 - 5^4$
2148679 := $-2^9 + 1^4 - 4^8 + 8^7 + 6^1 + 7^6 - 9^2$
2149867 := $-2^9 + 1^8 + 4^2 + 9^4 + 8^7 + 6^6 - 7^1$
2154867 := $-2^6 + 1^4 + 5^2 + 4^8 + 8^7 - 6^5 - 7^1$
2160587 := $-2^1 - 1^0 + 6^6 + 0^8 - 5^2 + 8^7 + 7^5$
2160875 := $2^8 - 1^0 + 6^6 + 0^2 + 8^7 + 7^5 + 5^1$
2163487 := $2^4 - 1^3 + 6^1 + 3^6 + 4^8 + 8^7 + 7^2$
2164387 := $-2^3 - 1^1 + 6^2 + 4^8 - 3^6 + 8^7 + 7^4$
2164587 := $2^6 - 1^2 - 6^4 + 4^8 + 5^5 + 8^7 + 7^1$
2164873 := $2^2 - 1^6 - 6^3 + 4^8 + 8^7 + 7^4 - 3^1$
2165847 := $2^6 - 1^4 - 6^2 + 5^5 + 8^7 + 4^8 + 7^1$
2173659 := $-2^1 + 1^6 - 7^3 - 3^2 + 6^7 + 5^9 - 9^5$
2173965 := $-2^6 + 1^3 + 7^1 + 3^2 - 9^5 + 6^7 + 5^9$
2175839 := $2^3 + 1^8 - 7^2 - 5^1 + 8^7 + 3^9 + 9^5$
2175893 := $-2^3 - 1^8 - 7^1 + 5^2 + 8^7 + 9^5 + 3^9$
2178954 := $2^1 + 1^9 + 7^5 + 8^7 + 9^2 - 5^4 + 4^8$
2190863 := $2^1 - 1^0 + 9^6 + 0^2 - 8^3 + 6^8 - 3^9$
2349756 := $2^4 - 3^3 - 4^5 + 9^2 + 7^6 + 5^9 + 6^7$
2351679 := $-2^2 + 3^5 + 5^9 + 1^1 + 6^7 + 7^6 + 9^3$
2357896 := $2^5 + 3^8 + 5^9 + 7^6 + 8^3 + 9^2 + 6^7$
2357968 := $2^5 + 3^8 + 5^9 + 7^6 + 9^3 + 6^7 - 8^2$
2368745 := $-2^5 + 3^2 - 6^4 + 8^7 - 7^6 - 4^3 + 5^8$
2370586 := $-2^0 + 3^5 - 7^6 + 0^2 + 5^8 + 8^7 + 6^3$
2384965 := $2^3 - 3^2 - 8^5 - 4^8 + 9^6 - 6^4 + 5^9$
2409756 := $-2^2 + 4^0 + 0^4 + 9^5 + 7^6 + 5^9 + 6^7$
2465981 := $2^1 + 4^9 + 6^8 - 5^5 + 9^6 - 8^4 - 1^2$
2468175 := $2^2 - 4^6 + 6^4 + 8^7 + 1^1 - 7^5 + 5^8$
2468971 := $-2^7 + 4^9 + 6^8 - 8^4 + 9^6 - 7^1 + 1^2$
2469083 := $2^2 + 4^9 + 6^8 + 9^6 + 0^0 - 8^4 - 3^3$
2469108 := $2^2 + 4^9 + 6^8 + 9^6 - 1^0 + 0^1 - 8^4$
2470685 := $2^6 + 4^4 + 7^7 - 0^0 + 6^8 - 8^5 - 5^2$
2473689 := $2^7 + 4^9 + 7^3 + 3^4 + 6^8 - 8^2 + 9^6$
2475689 := $2^9 - 4^4 + 7^2 + 5^8 + 6^6 + 8^7 - 9^5$
2476385 := $-2^2 + 4^6 - 7^5 + 6^4 + 3^3 + 8^7 + 5^8$
2483657 := $-2^3 - 4^2 - 8^4 + 3^5 + 6^8 - 5^6 + 7^7$
2483659 := $-2^8 - 4^4 + 8^2 - 3^5 - 6^3 + 5^9 + 9^6$
2483675 := $2^4 - 4^6 + 8^7 + 3^5 - 6^3 - 7^2 + 5^8$

2485307 := $-2^2 - 4^3 + 8^7 + 5^8 - 3^0 + 0^5 - 7^4$
2485370 := $-2^5 - 4^0 + 8^7 + 5^8 + 3^3 - 7^4 + 0^2$
2485609 := $-2^4 + 4^5 - 8^0 + 5^9 + 6^2 + 0^8 + 9^6$
2485619 := $-2^4 + 4^5 + 8^1 + 5^9 + 6^2 + 1^8 + 9^6$
2485679 := $-2^9 + 4^4 - 8^5 + 5^6 + 6^8 + 7^7 - 9^2$
2485761 := $2^1 - 4^4 - 8^5 + 5^6 + 7^7 + 6^8 - 1^2$
2485961 := $2^5 + 4^1 + 8^2 + 5^9 + 9^6 + 6^4 - 1^8$
2485963 := $-2^3 - 4^5 - 8^4 + 5^9 + 9^6 - 6^2 + 3^8$
2485970 := $-2^9 + 4^5 + 8^7 + 5^8 + 9^2 - 7^4 + 0^0$
2486357 := $-2^3 - 4^5 - 8^2 + 6^8 - 3^4 - 5^6 + 7^7$
2486507 := $-2^2 - 4^5 + 8^0 + 6^8 - 5^6 + 0^4 + 7^7$
2486517 := $2^4 - 4^5 - 8^1 + 6^8 - 5^6 - 1^2 + 7^7$
2486537 := $-2^2 - 4^6 + 8^7 + 6^3 + 5^8 + 3^5 + 7^4$
2486539 := $-2^8 + 4^5 - 8^2 + 6^4 + 5^9 - 3^3 + 9^6$
2486571 := $-2^1 - 4^5 + 8^2 + 6^8 - 5^6 + 7^7 - 1^4$
2486593 := $-2^8 + 4^5 - 8^2 + 6^4 + 5^9 + 9^6 + 3^3$
2486715 := $2^4 - 4^5 + 8^7 - 6^1 - 7^2 + 1^6 + 5^8$
2486735 := $2^3 + 4^5 + 8^7 - 6^4 - 7^2 - 3^6 + 5^8$
2486951 := $2^1 + 4^5 + 8^2 + 6^4 + 9^6 + 5^9 - 1^8$
2487059 := $-2^9 - 4^4 + 8^7 + 7^2 + 0^5 + 5^8 + 9^0$
2487350 := $-2^2 + 4^0 + 8^7 - 7^3 - 3^4 + 5^8 + 0^5$
2487365 := $-2^6 + 4^5 + 8^7 - 7^2 - 3^3 - 6^4 + 5^8$
2487503 := $-2^4 - 4^2 + 8^7 + 7^0 + 5^8 + 0^3 - 3^5$
2487510 := $-2^2 - 4^4 + 8^7 - 7^1 + 5^8 - 1^5 + 0^0$
2487530 := $2^5 - 4^4 + 8^7 - 7^2 + 5^8 + 3^3 - 0^0$
2487561 := $2^6 + 4^5 + 8^7 - 7^1 + 5^8 - 6^4 - 1^2$
2487563 := $2^6 - 4^4 + 8^7 - 7^2 + 5^8 - 6^3 + 3^5$
2487615 := $2^6 - 4^4 + 8^7 - 7^1 + 6^2 + 1^5 + 5^8$
2489651 := $2^1 + 4^5 + 8^4 + 9^6 - 6^2 + 5^9 - 1^8$
2496185 := $-2^8 + 4^1 + 9^6 + 6^5 - 1^2 + 8^4 + 5^9$
2496785 := $-2^2 - 4^8 + 9^7 - 6^5 + 7^4 - 8^6 - 5^9$
2498367 := $2^9 + 4^2 - 9^4 + 8^3 + 3^6 + 6^8 + 7^7$
2503768 := $2^2 - 5^3 + 0^5 + 3^6 + 7^7 + 6^8 + 8^0$
2503876 := $-2^6 + 5^2 + 0^0 + 3^5 + 8^3 + 7^7 + 6^8$
2504837 := $-2^2 + 5^8 + 0^3 + 4^4 + 8^7 + 3^0 + 7^5$
2504867 := $2^6 + 5^8 - 0^0 + 4^4 + 8^7 - 6^2 + 7^5$
2514687 := $2^2 + 5^6 - 1^5 - 4^1 + 6^8 - 8^4 + 7^7$

$$\begin{aligned} 2517638 &:= 2^3 + 5^8 + 1^2 - 7^5 + 6^6 + 3^1 + 8^7 \\ 2518467 &:= 2^1 + 5^6 + 1^5 - 8^2 - 4^4 + 6^8 + 7^7 \\ 2518649 &:= 2^1 + 5^9 + 1^8 + 8^5 + 6^4 + 4^2 + 9^6 \\ 2518736 &:= -2^5 + 5^6 + 1^3 - 8^1 + 7^7 - 3^2 + 6^8 \\ 2518760 &:= -2^5 + 5^6 - 1^2 + 8^1 + 7^7 + 6^8 + 0^0 \\ 2536780 &:= -2^0 + 5^3 + 3^6 + 6^8 + 7^7 + 8^5 + 0^2 \\ 2567908 &:= 2^8 - 5^9 + 6^0 - 7^2 + 9^7 + 0^5 - 8^6 \\ 2573986 &:= 2^5 - 5^9 - 7^3 + 3^8 + 9^7 - 8^6 + 6^2 \\ 2584169 &:= 2^1 + 5^9 + 8^5 + 4^8 + 1^2 + 6^4 + 9^6 \\ 2584169 &:= 2^2 + 5^9 + 8^5 + 4^8 - 1^1 + 6^4 + 9^6 \\ 2608937 &:= -2^3 + 6^2 + 0^8 + 8^7 + 9^6 - 3^9 - 7^0 \\ 2647859 &:= -2^5 + 6^4 - 4^8 - 7^6 - 8^2 - 5^9 + 9^7 \\ 2647985 &:= -2^6 + 6^2 + 4^4 - 7^9 + 9^8 + 8^5 - 5^7 \\ 2648973 &:= 2^3 - 6^6 + 4^4 + 8^2 + 9^8 - 7^9 + 3^7 \\ 2670935 &:= -2^0 - 6^6 + 7^7 + 0^2 - 9^5 - 3^3 + 5^9 \\ 2670953 &:= -2^0 - 6^6 + 7^7 + 0^3 - 9^5 + 5^9 - 3^2 \\ 2670958 &:= -2^2 - 6^6 + 7^7 + 0^8 - 9^5 + 5^9 - 8^0 \\ 2673489 &:= -2^2 - 6^4 + 7^3 - 3^9 + 4^8 + 8^7 + 9^6 \\ 2675489 &:= -2^9 - 6^4 - 7^5 - 5^2 + 4^8 + 8^7 + 9^6 \\ 2678495 &:= 2^9 + 6^2 - 7^5 + 8^7 + 4^8 + 9^6 + 5^4 \\ 2689047 &:= 2^6 - 6^2 - 8^4 + 9^8 + 0^7 + 4^0 - 7^9 \\ 2690378 &:= -2^0 - 6^2 + 9^8 + 0^6 - 3^7 - 7^9 - 8^3 \\ 2691738 &:= -2^7 - 6^1 + 9^8 - 1^2 - 7^9 - 3^6 - 8^3 \\ 2693078 &:= -2^7 + 6^0 + 9^8 + 3^3 + 0^6 - 7^9 + 8^2 \\ 2693178 &:= 2^6 + 6^2 + 9^8 - 3^3 - 1^7 - 7^9 - 8^1 \\ 2693780 &:= -2^7 + 6^0 + 9^8 + 3^6 - 7^9 + 8^2 + 0^3 \\ 2693870 &:= -2^3 + 6^2 + 9^8 + 3^6 - 8^0 - 7^9 + 0^7 \\ 2694078 &:= -2^4 - 6^2 + 9^6 + 4^8 + 0^9 + 7^0 + 8^7 \\ 2694187 &:= 2^4 - 6^1 + 9^6 + 4^8 - 1^9 + 8^7 + 7^2 \\ 2694837 &:= -2^9 + 6^4 + 9^6 + 4^8 + 8^7 - 3^3 - 7^2 \\ 2697580 &:= 2^8 - 6^6 + 9^2 + 7^7 + 5^9 - 8^5 - 0^0 \\ 2709418 &:= -2^4 - 7^9 + 0^0 + 9^8 + 4^7 - 1^1 - 8^2 \\ 2709458 &:= -2^4 - 7^9 + 0^0 + 9^8 - 4^7 - 5^2 + 8^5 \\ 2716935 &:= 2^3 + 7^7 + 1^1 + 6^2 - 9^5 - 3^6 + 5^9 \\ 2718395 &:= 2^8 + 7^7 - 1^1 + 8^3 + 3^2 - 9^5 + 5^9 \\ 2736594 &:= 2^5 + 7^7 - 3^3 - 6^6 + 5^9 + 9^4 + 4^2 \\ 2738096 &:= 2^0 - 7^9 - 3^7 + 8^3 + 0^2 + 9^8 + 6^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2739680 &:= -2^7 - 7^9 - 3^3 + 9^8 + 6^6 + 8^2 + 0^0 \\ 2739806 &:= 2^7 - 7^9 - 3^3 + 9^8 - 8^2 - 0^0 + 6^6 \\ 2739860 &:= 2^7 - 7^9 + 3^3 + 9^8 - 8^2 + 6^6 - 0^0 \\ 2746985 &:= 2^5 - 7^8 - 4^4 + 6^9 + 9^6 - 8^7 + 5^2 \\ 2750389 &:= 2^3 + 7^7 + 5^9 + 0^0 + 3^8 - 8^5 - 9^2 \\ 2763915 &:= -2^1 - 7^3 + 6^7 - 3^5 + 9^6 + 1^2 + 5^9 \\ 2764839 &:= 2^9 + 7^7 + 6^8 - 4^4 + 8^6 + 3^2 - 9^3 \\ 2764853 &:= -2^2 + 7^7 + 6^8 - 4^3 + 8^6 - 5^4 + 3^5 \\ 2765093 &:= 2^2 + 7^3 + 6^7 + 5^9 + 0^0 + 9^6 + 3^5 \\ 2765138 &:= -2^5 + 7^7 + 6^8 - 5^3 + 1^1 - 3^2 + 8^6 \\ 2765318 &:= -2^3 + 7^7 + 6^8 + 5^2 - 3^1 + 1^5 + 8^6 \\ 2768415 &:= -2^4 + 7^7 + 6^8 + 8^6 + 4^1 - 1^2 + 5^5 \\ 2769054 &:= -2^6 + 7^7 + 6^2 - 9^4 - 0^0 + 5^9 - 4^5 \\ 2769085 &:= 2^8 + 7^7 - 6^5 + 9^0 + 0^6 - 8^2 + 5^9 \\ 2769154 &:= 2^6 + 7^7 + 6^1 - 9^4 + 1^2 + 5^9 - 4^5 \\ 2769354 &:= 2^6 + 7^7 + 6^3 - 9^4 - 3^2 + 5^9 - 4^5 \\ 2769481 &:= 2^1 + 7^7 + 6^8 + 9^2 + 4^9 + 8^4 - 1^6 \\ 2769531 &:= -2^3 + 7^7 - 6^5 - 9^2 + 5^9 + 3^6 - 1^1 \\ 2789056 &:= -2^2 + 7^7 - 8^0 + 9^5 + 0^8 + 5^9 - 6^6 \\ 2790853 &:= -2^2 + 7^3 + 9^7 - 0^0 - 8^5 - 5^9 - 3^8 \\ 2794865 &:= -2^2 - 7^4 + 9^6 + 4^8 - 8^5 + 6^7 + 5^9 \\ 2796845 &:= -2^8 + 7^7 + 9^4 + 6^6 - 8^5 - 4^2 + 5^9 \\ 2803579 &:= -2^3 - 8^5 - 0^0 + 3^8 - 5^9 - 7^2 + 9^7 \\ 2803597 &:= 2^3 - 8^5 + 0^0 + 3^8 - 5^9 + 9^7 - 7^2 \\ 2803975 &:= -2^2 + 8^5 - 0^0 - 3^3 + 9^8 - 7^9 + 5^7 \\ 2809517 &:= -2^1 + 8^5 + 0^0 + 9^2 + 5^9 + 1^8 + 7^7 \\ 2809657 &:= 2^8 + 8^5 + 0^6 + 9^0 - 6^2 + 5^9 + 7^7 \\ 2813795 &:= 2^8 + 8^3 - 1^1 - 3^2 - 7^5 + 9^7 - 5^9 \\ 2817956 &:= -2^1 + 8^2 - 1^5 - 7^9 + 9^8 + 5^7 + 6^6 \\ 2819537 &:= 2^1 - 8^2 + 1^3 + 9^7 - 5^9 + 3^8 - 7^5 \\ 2835197 &:= 2^1 - 8^3 - 3^2 + 5^9 - 1^8 + 9^5 + 7^7 \\ 2835790 &:= 2^3 + 8^2 + 3^0 + 5^9 + 7^7 + 9^5 + 0^8 \\ 2835791 &:= 2^3 + 8^2 + 3^1 + 5^9 + 7^7 + 9^5 - 1^8 \\ 2835917 &:= 2^5 - 8^3 + 3^8 - 5^9 + 9^7 - 1^2 - 7^1 \\ 2835971 &:= -2^8 + 8^3 - 3^1 + 5^9 + 9^5 + 7^7 + 1^2 \\ 2837954 &:= 2^3 - 8^4 - 3^5 + 7^7 + 9^2 + 5^9 + 4^8 \\ 2841697 &:= 2^9 - 8^6 - 4^2 - 1^4 - 6^8 + 9^7 - 7^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2853197 &:= -2^3 - 8^1 - 5^9 + 3^8 + 1^2 + 9^7 + 7^5 & 3651748 &:= -3^1 - 6^4 - 5^6 - 1^3 + 7^8 + 4^5 - 8^7 \\ 2853719 &:= -2^2 + 8^3 - 5^9 + 3^8 + 7^5 - 1^1 + 9^7 & 3651782 &:= -3^5 - 6^1 - 5^6 - 1^2 + 7^8 - 8^7 + 2^3 \\ 2856097 &:= 2^2 + 8^5 + 5^9 + 6^6 + 0^8 + 9^0 + 7^7 & 3651807 &:= -3^1 - 6^3 - 5^6 + 1^5 - 8^7 + 0^0 + 7^8 \\ 2874069 &:= 2^2 - 8^7 + 7^8 - 4^9 + 0^4 + 6^0 - 9^6 & 3651874 &:= -3^4 - 6^1 - 5^6 + 1^5 - 8^7 + 7^8 - 4^3 \\ 2876945 &:= 2^5 + 8^6 - 7^9 + 6^2 + 9^8 - 4^4 - 5^7 & 3651987 &:= -3^5 + 6^3 - 5^6 - 1^9 - 9^1 - 8^7 + 7^8 \\ 2897154 &:= -2^2 - 8^4 + 9^5 + 7^7 + 1^1 + 5^9 + 4^8 & 3654829 &:= -3^3 + 6^8 + 5^9 - 4^6 + 8^5 + 2^2 - 9^4 \\ 2934578 &:= -2^5 - 9^7 - 3^3 - 4^4 + 5^9 + 7^8 - 8^2 & 3657928 &:= -3^6 - 6^5 + 5^2 + 7^8 - 9^3 - 2^9 - 8^7 \\ 2935187 &:= -2^2 - 9^7 + 3^5 + 5^9 - 1^3 - 8^1 + 7^8 & 3659781 &:= -3^3 + 6^5 - 5^6 + 9^1 + 7^8 - 8^7 - 1^9 \\ 2935478 &:= -2^2 - 9^7 - 3^5 + 5^9 + 4^4 + 7^8 + 8^3 & 3659817 &:= 3^3 + 6^5 - 5^6 - 9^1 - 8^7 - 1^9 + 7^8 \\ 2935748 &:= 2^5 - 9^7 - 3^2 + 5^9 + 7^8 + 4^4 + 8^3 & 3670258 &:= -3^6 + 6^3 + 7^8 + 0^0 - 2^2 + 5^5 - 8^7 \\ 2935874 &:= -2^4 - 9^7 - 3^3 + 5^9 - 8^2 + 7^8 + 4^5 & 3670589 &:= 3^3 + 6^9 - 7^8 + 0^0 - 5^7 - 8^5 - 9^6 \\ 2945176 &:= 2^2 + 9^7 - 4^5 - 5^9 - 1^1 + 7^6 - 6^4 & 3671458 &:= 3^1 + 6^5 + 7^8 + 1^4 - 4^6 + 5^3 - 8^7 \\ 2947516 &:= 2^5 + 9^7 - 4^2 + 7^6 - 5^9 + 1^4 + 6^1 & 3671508 &:= 3^6 + 6^1 + 7^8 - 1^0 + 5^5 + 0^3 - 8^7 \\ 2947560 &:= 2^5 + 9^7 - 4^0 + 7^6 - 5^9 + 6^2 + 0^4 & 3675148 &:= -3^3 + 6^5 + 7^8 + 5^1 + 1^6 - 4^4 - 8^7 \\ 2957638 &:= 2^5 + 9^8 + 5^3 - 7^9 + 6^2 + 3^7 + 8^6 & 3675480 &:= -3^4 - 6^5 + 7^8 + 5^6 + 4^3 - 8^7 - 0^0 \\ 2958736 &:= 2^7 + 9^8 + 5^5 + 8^6 - 7^9 + 3^2 + 6^3 & 3679528 &:= -3^3 - 6^6 + 7^8 + 9^5 + 5^2 - 2^9 - 8^7 \\ 2973068 &:= 2^3 + 9^8 - 7^9 + 3^2 + 0^6 + 6^7 + 8^0 & 3679582 &:= 3^3 - 6^6 + 7^8 + 9^5 + 5^2 - 8^7 - 2^9 \\ 2973086 &:= 2^6 + 9^8 - 7^9 - 3^3 + 0^2 - 8^0 + 6^7 & 3679584 &:= 3^9 - 6^3 + 7^8 - 9^4 + 5^5 - 8^7 - 4^6 \\ 2973618 &:= 2^6 + 9^8 - 7^9 - 3^2 + 6^7 + 1^1 + 8^3 & 3684507 &:= 3^0 + 6^4 - 8^7 - 4^3 + 5^6 + 0^5 + 7^8 \\ 2974685 &:= 2^5 + 9^2 + 7^7 - 4^8 + 6^4 + 8^6 + 5^9 & 3684527 &:= -3^3 + 6^4 - 8^7 + 4^2 + 5^6 - 2^5 + 7^8 \\ 2985176 &:= -2^9 + 9^7 + 8^1 - 5^2 + 1^5 - 7^6 - 6^8 & 3684750 &:= 3^5 + 6^4 - 8^7 - 4^3 + 7^8 + 5^6 + 0^0 \\ 2985607 &:= -2^5 + 9^7 - 8^2 - 5^0 - 6^8 + 0^9 - 7^6 & 3685794 &:= 3^9 - 6^4 - 8^7 + 5^5 + 7^8 + 9^3 - 4^6 \\ 2985760 &:= 2^5 + 9^7 - 8^0 + 5^2 - 7^6 - 6^8 + 0^9 & 3687109 &:= 3^9 - 6^3 - 8^7 + 7^8 + 1^6 + 0^0 - 9^1 \\ 2986147 &:= 2^9 + 9^7 - 8^2 - 6^8 - 1^4 - 4^1 - 7^6 & 3687192 &:= 3^9 + 6^1 - 8^7 + 7^8 - 1^3 - 9^2 - 2^6 \\ 2986407 &:= 2^9 + 9^7 - 8^2 - 6^8 + 4^4 - 0^0 - 7^6 & 3690548 &:= -3^6 + 6^8 + 9^5 + 0^4 + 5^9 - 4^0 - 8^3 \\ 3056897 &:= 3^9 + 0^0 + 5^5 + 6^8 - 8^3 + 9^6 + 7^7 & 3691852 &:= -3^2 + 6^8 + 9^5 - 1^3 + 8^1 + 5^9 + 2^6 \\ 3068529 &:= 3^0 + 0^3 + 6^8 - 8^5 + 5^9 - 2^2 - 9^6 & 3691857 &:= 3^1 + 6^8 - 9^5 + 1^7 + 8^3 + 5^9 + 7^6 \\ 3085769 &:= -3^8 + 0^5 + 8^6 - 5^9 + 7^3 - 6^0 + 9^7 & 3692485 &:= -3^2 + 6^8 + 9^5 - 2^6 + 4^4 + 8^3 + 5^9 \\ 3247869 &:= -3^3 - 2^4 + 4^9 - 7^6 + 8^2 - 6^8 + 9^7 & 3692518 &:= 3^6 + 6^8 + 9^5 + 2^3 + 5^9 - 1^2 - 8^1 \\ 3429685 &:= -3^2 + 4^3 - 2^4 + 9^5 + 6^8 - 8^6 + 5^9 & 3695804 &:= -3^4 + 6^8 + 9^5 + 5^9 - 8^0 + 0^3 + 4^6 \\ 3589047 &:= -3^9 - 5^3 - 8^7 - 9^5 - 0^0 + 4^4 + 7^8 & 3695814 &:= -3^4 + 6^8 + 9^5 + 5^9 + 8^1 + 1^3 + 4^6 \\ 3589764 &:= -3^6 + 5^9 - 8^5 + 9^4 + 7^3 + 6^8 - 4^7 & 3716859 &:= -3^6 - 7^1 + 1^9 + 6^8 + 8^7 - 5^3 - 9^5 \\ 3617584 &:= -3^3 - 6^6 - 1^1 + 7^8 - 5^5 - 8^7 - 4^4 & 3716895 &:= 3^1 + 7^6 - 1^7 + 6^8 - 8^5 - 9^3 + 5^9 \\ 3617852 &:= -3^2 - 6^6 + 1^1 + 7^8 - 8^7 - 5^5 - 2^3 & 3725698 &:= -3^6 + 7^8 - 2^9 + 5^2 + 6^3 + 9^5 - 8^7 \\ 3620847 &:= -3^4 - 6^6 - 2^0 + 0^2 - 8^7 - 4^3 + 7^8 & 3745819 &:= 3^9 + 7^8 + 4^3 - 5^4 - 8^7 - 1^1 + 9^5 \\ 3624589 &:= 3^2 + 6^8 - 2^6 - 4^5 + 5^9 - 8^3 - 9^4 & 3748591 &:= -3^1 + 7^8 + 4^3 - 8^4 - 5^9 - 9^5 - 1^7 \\ 3647918 &:= -3^9 + 6^3 - 4^4 + 7^8 - 9^1 + 1^6 - 8^7 & 3749860 &:= -3^9 - 7^4 - 4^6 - 9^3 + 8^7 + 6^8 + 0^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3751689 &:= -3^6 + 7^8 - 5^9 - 1^7 - 6^3 + 8^1 - 9^5 & 3859607 &:= 3^3 + 8^0 + 5^7 - 9^6 + 6^9 + 0^5 - 7^8 \\ 3752986 &:= 3^9 - 7^2 + 5^6 + 2^3 - 9^5 + 8^7 + 6^8 & 3870495 &:= 3^3 - 8^0 + 7^8 + 0^7 - 4^4 + 9^5 - 5^9 \\ 3756984 &:= -3^7 + 7^8 - 5^9 - 6^6 - 9^3 - 8^4 - 4^5 & 3871495 &:= 3^1 + 8^3 + 7^8 - 1^7 + 4^4 + 9^5 - 5^9 \\ 3758926 &:= -3^6 - 7^5 + 5^3 + 8^7 + 9^2 - 2^9 + 6^8 & 3872905 &:= 3^7 + 8^0 + 7^8 - 2^3 + 9^5 + 0^2 - 5^9 \\ 3760815 &:= 3^6 - 7^5 + 6^8 + 0^0 + 8^7 - 1^1 + 5^3 & 3872915 &:= 3^7 + 8^1 + 7^8 - 2^2 + 9^5 - 1^3 - 5^9 \\ 3760852 &:= -3^5 - 7^2 + 6^8 + 0^3 + 8^7 - 5^6 + 2^0 & 3895026 &:= 3^3 + 8^6 + 9^2 + 5^9 + 0^0 + 2^5 + 6^8 \\ 3760948 &:= -3^3 - 7^8 + 6^9 + 0^0 - 9^6 - 4^7 - 8^4 & 3895126 &:= 3^5 + 8^6 - 9^1 + 5^9 - 1^2 + 2^3 + 6^8 \\ 3761458 &:= 3^5 + 7^1 + 6^8 + 1^4 + 4^3 - 5^6 + 8^7 & 3895216 &:= 3^5 + 8^6 + 9^2 + 5^9 + 2^3 - 1^1 + 6^8 \\ 3761528 &:= 3^2 + 7^3 + 6^8 + 1^1 - 5^6 + 2^5 + 8^7 & 3895610 &:= -3^1 + 8^6 + 9^3 + 5^9 + 6^8 - 1^0 + 0^5 \\ 3762485 &:= -3^2 + 7^3 + 6^8 - 2^4 + 4^5 + 8^7 - 5^6 & 3895612 &:= 3^1 + 8^6 + 9^3 + 5^9 + 6^8 - 1^5 - 2^2 \\ 3762849 &:= -3^9 + 7^4 + 6^8 - 2^2 + 8^7 + 4^6 - 9^3 & 3897561 &:= 3^3 + 8^7 - 9^1 + 7^6 + 5^5 + 6^8 + 1^9 \\ 3764085 &:= 3^3 - 7^5 + 6^8 + 4^6 + 0^4 + 8^7 + 5^0 & 3925784 &:= 3^3 - 9^5 + 2^4 + 5^9 + 7^2 + 8^7 - 4^8 \\ 3765928 &:= 3^5 + 7^8 - 6^6 - 5^9 + 9^3 - 2^7 + 8^2 & 3954186 &:= -3^1 + 9^5 + 5^9 + 4^4 - 1^3 + 8^6 + 6^8 \\ 3780615 &:= 3^6 - 7^1 + 8^7 + 0^0 + 6^8 - 1^3 + 5^5 & 3957628 &:= 3^2 - 9^6 + 5^9 + 7^7 + 6^8 + 2^3 + 8^5 \\ 3780625 &:= 3^6 - 7^0 + 8^7 + 0^3 + 6^8 + 2^2 + 5^5 & 3978145 &:= -3^3 - 9^4 - 7^1 + 8^7 - 1^5 - 4^8 + 5^9 \\ 3781095 &:= 3^7 + 7^8 - 8^5 + 1^3 + 0^1 - 9^0 - 5^9 & 3978415 &:= 3^5 - 9^4 - 7^1 + 8^7 - 4^8 - 1^3 + 5^9 \\ 3781456 &:= 3^5 + 7^3 + 8^7 + 1^4 + 4^6 + 5^1 + 6^8 & 4035789 &:= -4^5 + 0^0 - 3^8 + 5^9 - 7^3 + 8^7 - 9^4 \\ 3785491 &:= 3^3 + 7^8 - 8^5 - 5^9 - 4^1 + 9^4 - 1^7 & 4037968 &:= 4^9 - 0^0 + 3^6 - 7^4 + 9^3 + 6^8 + 8^7 \\ 3790684 &:= 3^9 - 7^4 + 9^3 + 0^0 + 6^8 + 8^7 - 4^6 & 4053897 &:= -4^3 - 0^0 + 5^9 - 3^8 + 8^7 - 9^4 + 7^5 \\ 3794805 &:= 3^5 + 7^8 - 9^3 - 4^7 - 8^0 + 0^4 - 5^9 & 4065789 &:= -4^4 + 0^7 - 6^5 - 5^9 + 7^8 + 8^6 + 9^0 \\ 3794815 &:= 3^5 + 7^8 - 9^3 - 4^7 + 8^1 + 1^4 - 5^9 & 4098357 &:= 4^8 - 0^0 - 9^3 + 8^7 + 3^4 + 5^9 - 7^5 \\ 3794851 &:= 3^4 + 7^8 - 9^1 - 4^7 - 8^3 - 5^9 - 1^5 & 4109587 &:= 4^4 - 1^8 - 0^0 + 9^5 + 5^9 + 8^7 + 7^1 \\ 3795284 &:= 3^4 + 7^8 - 9^2 - 5^9 - 2^3 - 8^5 + 4^7 & 4159678 &:= 4^9 + 1^4 + 5^5 - 9^1 + 6^8 + 7^6 + 8^7 \\ 3796028 &:= 3^9 - 7^3 - 9^2 + 6^8 + 0^6 + 2^0 + 8^7 & 4167598 &:= 4^5 - 1^7 + 6^8 + 7^4 + 5^9 + 9^6 - 8^1 \\ 3796108 &:= 3^9 - 7^3 - 9^0 + 6^8 + 1^6 + 0^1 + 8^7 & 4168259 &:= -4^2 - 1^5 + 6^8 + 8^4 - 2^1 + 5^9 + 9^6 \\ 3796182 &:= 3^9 - 7^3 + 9^1 + 6^8 + 1^2 + 8^7 + 2^6 & 4168295 &:= -4^2 + 1^1 + 6^8 + 8^4 + 2^5 + 9^6 + 5^9 \\ 3796458 &:= -3^5 - 7^8 - 9^6 + 6^9 + 4^7 - 5^4 - 8^3 & 4175968 &:= 4^4 + 1^8 + 7^6 + 5^9 + 9^1 + 6^5 + 8^7 \\ 3796801 &:= 3^9 + 7^3 + 9^1 + 6^8 + 8^7 - 0^0 - 1^6 & 4175968 &:= 4^4 - 1^6 - 7^8 - 5^7 - 9^5 + 6^9 - 8^1 \\ 3796812 &:= 3^9 + 7^3 + 9^2 + 6^8 + 8^7 + 1^1 - 2^6 & 4175986 &:= 4^4 + 1^6 - 7^8 - 5^7 - 9^5 + 8^1 + 6^9 \\ 3798415 &:= -3^5 + 7^8 - 9^3 + 8^4 - 4^7 - 1^1 - 5^9 & 4178936 &:= -4^4 + 1^1 + 7^8 - 8^7 + 9^6 - 3^9 - 6^3 \\ 3798652 &:= 3^2 + 7^8 - 9^5 - 8^3 + 6^6 - 5^9 - 2^7 & 4179368 &:= -4^4 + 1^1 + 7^8 + 9^6 - 3^9 + 6^3 - 8^7 \\ 3807954 &:= -3^7 - 8^3 + 0^4 + 7^8 + 9^0 - 5^9 - 4^5 & 4258697 &:= 4^7 - 2^2 - 5^6 + 8^4 + 6^9 - 9^5 - 7^8 \\ 3810957 &:= 3^0 + 8^1 + 1^7 + 0^5 - 9^3 - 5^9 + 7^8 & 4260789 &:= -4^9 - 2^8 - 6^2 - 0^0 + 7^4 - 8^6 + 9^7 \\ 3814795 &:= -3^5 + 8^4 - 1^7 - 4^1 + 7^8 - 9^3 - 5^9 & 4263987 &:= -4^9 - 2^3 - 6^4 + 3^8 + 9^7 - 8^6 + 7^2 \\ 3815479 &:= 3^1 + 8^4 - 1^7 - 5^9 - 4^5 + 7^8 + 9^3 & 4289675 &:= -4^6 + 2^4 - 8^2 + 9^5 + 6^9 - 7^8 - 5^7 \\ 3815679 &:= -3^9 + 8^7 - 1^3 - 5^1 + 6^8 + 7^6 - 9^5 & 4319678 &:= 4^1 + 3^6 + 1^7 + 9^4 + 6^9 - 7^8 - 8^3 \\ 3857296 &:= -3^5 + 8^2 - 5^9 + 7^8 - 2^7 - 9^3 + 6^6 & 4327869 &:= 4^7 - 3^6 - 2^4 - 7^8 + 8^2 + 6^9 - 9^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4356978 &:= 4^3 + 3^7 + 5^6 + 6^9 - 9^4 - 7^8 + 8^5 \\ 4379258 &:= 4^3 + 3^9 - 7^2 + 9^7 - 2^4 - 5^8 - 8^5 \\ 4381597 &:= -4^3 + 3^9 - 8^5 + 1^1 - 5^8 + 9^7 + 7^4 \\ 4389715 &:= 4^4 - 3^9 - 8^1 + 9^7 + 7^5 - 1^3 - 5^8 \\ 4395607 &:= -4^9 + 3^4 + 9^7 + 5^3 - 6^5 + 0^0 - 7^6 \\ 4502796 &:= -4^9 - 5^6 + 0^0 + 2^5 - 7^4 + 9^7 - 6^2 \\ 4503697 &:= -4^9 + 5^4 - 0^0 - 3^6 - 6^3 + 9^7 - 7^5 \\ 4506397 &:= -4^9 - 5^6 + 0^0 + 6^4 + 3^5 + 9^7 - 7^3 \\ 4508739 &:= -4^9 - 5^5 + 0^3 + 8^0 - 7^4 - 3^8 + 9^7 \\ 4517692 &:= -4^9 - 5^5 + 1^4 + 7^2 + 6^1 + 9^7 - 2^6 \\ 4517893 &:= -4^9 + 5^5 - 1^4 - 7^1 + 8^3 + 9^7 - 3^8 \\ 4519367 &:= -4^9 - 5^5 + 1^3 + 9^7 - 3^6 - 6^1 + 7^4 \\ 4519782 &:= -4^9 - 5^5 + 1^1 + 9^7 + 7^4 - 8^2 - 2^8 \\ 4519783 &:= -4^9 + 5^5 + 1^3 + 9^7 + 7^4 - 8^1 - 3^8 \\ 4519872 &:= -4^9 - 5^4 - 1^5 + 9^7 - 8^2 - 7^1 - 2^8 \\ 4519873 &:= -4^9 + 5^5 - 1^8 + 9^7 - 8^4 - 7^1 + 3^3 \\ 4520197 &:= -4^9 - 5^4 + 2^2 + 0^0 - 1^5 + 9^7 - 7^1 \\ 4520739 &:= -4^9 + 5^3 - 2^4 - 0^0 + 7^2 - 3^5 + 9^7 \\ 4520791 &:= -4^9 - 5^2 - 2^4 + 0^0 + 7^1 + 9^7 - 1^5 \\ 4521397 &:= -4^9 + 5^4 - 2^5 + 1^1 + 3^3 + 9^7 - 7^2 \\ 4521739 &:= -4^9 + 5^4 - 2^1 - 1^3 + 7^2 + 3^5 + 9^7 \\ 4521793 &:= -4^9 + 5^4 + 2^2 - 1^5 + 7^3 + 9^7 - 3^1 \\ 4521798 &:= -4^9 + 5^5 + 2^8 + 1^2 - 7^4 + 9^7 - 8^1 \\ 4523079 &:= -4^9 - 5^3 - 2^5 + 3^2 + 0^0 + 7^4 + 9^7 \\ 4523179 &:= -4^9 - 5^1 - 2^5 - 3^2 - 1^3 + 7^4 + 9^7 \\ 4523197 &:= -4^9 - 5^2 - 2^5 + 3^3 + 1^1 + 9^7 + 7^4 \\ 4523796 &:= -4^9 + 5^2 + 2^5 + 3^6 + 7^4 + 9^7 - 6^3 \\ 4523917 &:= -4^9 + 5^5 - 2^1 - 3^4 + 9^7 + 1^3 + 7^2 \\ 4523971 &:= -4^9 + 5^5 - 2^1 - 3^3 + 9^7 + 7^2 + 1^4 \\ 4527960 &:= -4^9 - 5^4 - 2^6 + 7^2 + 9^7 + 6^5 - 0^0 \\ 4529176 &:= -4^9 + 5^4 - 2^1 + 9^7 + 1^6 - 7^2 + 6^5 \\ 4530976 &:= -4^9 + 5^0 - 3^3 + 0^6 + 9^7 + 7^4 + 6^5 \\ 4536719 &:= -4^9 + 5^6 - 3^4 + 6^1 + 7^3 + 1^5 + 9^7 \\ 4536790 &:= -4^9 - 5^4 - 3^0 - 6^3 + 7^5 + 9^7 + 0^6 \\ 4536917 &:= -4^9 + 5^6 + 3^5 + 6^3 + 9^7 + 1^4 + 7^1 \\ 4537029 &:= -4^9 - 5^4 + 3^3 + 7^5 - 0^0 - 2^2 + 9^7 \\ 4537296 &:= -4^9 - 5^4 + 3^2 + 7^5 + 2^6 + 9^7 + 6^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4537692 &:= -4^9 - 5^4 + 3^6 + 7^5 - 6^2 + 9^7 - 2^3 \\ 4578396 &:= -4^9 + 5^6 + 7^4 + 8^5 + 3^8 + 9^7 + 6^3 \\ 4578629 &:= 4^4 + 5^5 - 7^8 + 8^6 + 6^9 + 2^7 + 9^2 \\ 4587629 &:= 4^8 + 5^5 - 8^6 - 7^2 - 6^4 - 2^9 + 9^7 \\ 4587916 &:= -4^8 + 5^1 - 8^4 - 7^6 + 9^7 - 1^9 - 6^5 \\ 4598736 &:= -4^9 - 5^4 + 9^7 - 8^5 + 7^6 - 3^8 + 6^3 \\ 4637059 &:= -4^9 - 6^4 - 3^5 + 7^6 - 0^0 + 5^3 + 9^7 \\ 4637198 &:= -4^9 - 6^4 + 3^3 + 7^6 + 1^8 + 9^7 - 8^1 \\ 4637592 &:= -4^9 - 6^3 - 3^2 + 7^6 - 5^4 + 9^7 - 2^5 \\ 4637598 &:= -4^9 - 6^3 + 3^8 + 7^6 - 5^5 + 9^7 - 8^4 \\ 4639287 &:= -4^9 - 6^2 + 3^4 + 9^7 + 2^8 + 8^3 + 7^6 \\ 4652897 &:= -4^8 - 6^6 - 5^4 - 2^9 + 8^2 + 9^7 - 7^5 \\ 4657319 &:= -4^4 - 6^5 + 5^1 - 7^6 + 3^3 - 1^9 + 9^7 \\ 4657918 &:= 4^5 + 6^1 - 5^8 + 7^4 + 9^7 - 1^9 + 8^6 \\ 4673198 &:= -4^8 - 6^6 + 7^4 + 3^3 + 1^9 + 9^7 - 8^1 \\ 4689327 &:= -4^3 + 6^2 + 8^4 + 9^7 + 3^9 + 2^8 - 7^6 \\ 4691287 &:= -4^9 - 6^7 - 9^6 - 1^2 + 2^4 - 8^1 + 7^8 \\ 4701839 &:= -4^8 - 7^1 + 0^0 - 1^3 + 8^4 - 3^9 + 9^7 \\ 4712869 &:= -4^8 + 7^2 + 1^6 - 2^9 - 8^4 - 6^1 + 9^7 \\ 4713298 &:= -4^8 - 7^1 - 1^9 - 3^3 - 2^2 + 9^7 - 8^4 \\ 4716539 &:= 4^4 - 7^3 + 1^5 - 6^6 - 5^1 - 3^9 + 9^7 \\ 4716932 &:= 4^4 + 7^2 - 1^3 - 6^6 + 9^7 - 3^9 - 2^1 \\ 4719036 &:= 4^1 + 7^4 + 1^0 + 9^7 + 0^3 - 3^9 - 6^6 \\ 4719256 &:= 4^4 - 7^5 + 1^2 + 9^7 - 2^9 + 5^1 - 6^6 \\ 4719328 &:= -4^8 + 7^4 - 1^9 + 9^7 + 3^2 - 2^1 - 8^3 \\ 4719365 &:= -4^3 - 7^5 - 1^9 + 9^7 - 3^4 - 6^6 + 5^1 \\ 4719382 &:= -4^8 + 7^4 - 1^3 + 9^7 - 3^1 + 8^2 - 2^9 \\ 4719635 &:= 4^4 - 7^5 + 1^9 + 9^7 - 6^6 - 3^1 - 5^3 \\ 4719820 &:= -4^8 + 7^4 - 1^9 + 9^7 - 8^1 - 2^2 - 0^0 \\ 4719832 &:= -4^8 + 7^4 + 1^2 + 9^7 - 8^3 - 3^1 + 2^9 \\ 4726839 &:= 4^3 - 7^4 - 2^9 - 6^6 - 8^2 - 3^8 + 9^7 \\ 4732980 &:= -4^8 - 7^2 + 3^9 + 2^3 + 9^7 - 8^4 + 0^0 \\ 4735619 &:= 4^1 + 7^4 + 3^3 - 5^5 - 6^6 - 1^9 + 9^7 \\ 4735690 &:= -4^4 + 7^0 - 3^5 - 5^3 - 6^6 + 9^7 + 0^9 \\ 4735961 &:= -4^4 - 7^3 + 3^5 + 5^1 + 9^7 - 6^6 - 1^9 \\ 4735962 &:= -4^4 + 7^2 + 3^5 + 5^3 + 9^7 - 6^6 - 2^9 \\ 4735980 &:= -4^8 + 7^0 + 3^9 - 5^4 + 9^7 - 8^3 + 0^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4736029 &:= 4^4 - 7^0 - 3^3 - 6^6 + 0^2 - 2^9 + 9^7 \\ 4736091 &:= -4^4 + 7^1 + 3^3 - 6^6 + 0^0 + 9^7 - 1^9 \\ 4736195 &:= 4^4 - 7^1 - 3^5 - 6^6 + 1^9 + 9^7 - 5^3 \\ 4736209 &:= -4^2 + 7^0 - 3^4 - 6^6 - 2^3 + 0^9 + 9^7 \\ 4736290 &:= 4^0 + 7^2 - 3^4 - 6^6 + 2^3 + 9^7 + 0^9 \\ 4736902 &:= -4^4 + 7^3 - 3^2 - 6^6 + 9^7 - 0^0 + 2^9 \\ 4736910 &:= 4^4 + 7^3 - 3^0 - 6^6 + 9^7 - 1^9 + 0^1 \\ 4736912 &:= 4^4 + 7^3 - 3^1 - 6^6 + 9^7 - 1^9 + 2^2 \\ 4736920 &:= -4^4 + 7^3 + 3^2 - 6^6 + 9^7 + 2^9 - 0^0 \\ 4738916 &:= -4^8 - 7^1 + 3^9 + 8^3 + 9^7 - 1^6 + 6^4 \\ 4739065 &:= 4^0 - 7^5 + 3^9 + 9^7 + 0^4 - 6^6 - 5^3 \\ 4739216 &:= 4^2 + 7^4 - 3^3 + 9^7 + 2^9 + 1^1 - 6^6 \\ 4739615 &:= 4^5 + 7^4 + 3^1 + 9^7 - 6^6 - 1^9 - 5^3 \\ 4750198 &:= -4^8 + 7^0 - 5^1 + 0^4 + 1^9 + 9^7 + 8^5 \\ 4750819 &:= -4^8 - 7^1 + 5^4 + 0^0 + 8^5 - 1^9 + 9^7 \\ 4750829 &:= -4^8 - 7^0 + 5^4 + 0^9 + 8^5 + 2^2 + 9^7 \\ 4752089 &:= -4^8 + 7^4 - 5^0 - 2^9 + 0^2 + 8^5 + 9^7 \\ 4752936 &:= 4^2 - 7^4 - 5^3 - 2^6 + 9^7 - 3^9 - 6^5 \\ 4753169 &:= 4^3 - 7^4 - 5^1 - 3^9 + 1^6 - 6^5 + 9^7 \\ 4753691 &:= -4^6 + 7^4 - 5^3 - 3^9 - 6^5 + 9^7 + 1^1 \\ 4753692 &:= -4^6 - 7^4 - 5^5 - 3^9 + 6^2 + 9^7 - 2^3 \\ 4753809 &:= -4^8 + 7^5 - 5^4 + 3^9 + 8^3 - 0^0 + 9^7 \\ 4753968 &:= 4^4 - 7^6 - 5^8 + 3^3 - 9^7 + 6^9 - 8^5 \\ 4756193 &:= 4^3 - 7^1 + 5^4 - 6^5 + 1^6 + 9^7 - 3^9 \\ 4759236 &:= 4^4 - 7^2 - 5^6 + 9^7 - 2^9 - 3^3 - 6^5 \\ 4759602 &:= 4^0 + 7^2 - 5^6 + 9^7 - 6^5 + 0^9 - 2^4 \\ 4759832 &:= 4^4 - 7^5 - 5^2 + 9^7 - 8^3 - 3^8 + 2^9 \\ 4760259 &:= -4^6 - 7^5 - 6^4 + 0^2 - 2^9 + 5^0 + 9^7 \\ 4760932 &:= -4^2 - 7^4 - 6^0 + 0^3 + 9^7 - 3^9 + 2^6 \\ 4761935 &:= -4^6 - 7^5 - 6^3 - 1^9 + 9^7 + 3^4 + 5^1 \\ 4761952 &:= -4^2 + 7^4 - 6^5 + 1^9 + 9^7 - 5^6 - 2^1 \\ 4762039 &:= -4^2 + 7^0 - 6^4 + 2^6 + 0^3 - 3^9 + 9^7 \\ 4763912 &:= 4^4 + 7^3 - 6^2 - 3^9 + 9^7 - 1^1 + 2^6 \\ 4763920 &:= 4^4 + 7^3 + 6^2 - 3^9 + 9^7 - 2^0 + 0^6 \\ 4763951 &:= -4^3 - 7^4 + 6^1 - 3^9 + 9^7 + 5^5 - 1^6 \\ 4765019 &:= -4^5 - 7^1 - 6^4 - 5^6 + 0^0 + 1^9 + 9^7 \\ 4765029 &:= -4^5 + 7^0 - 6^4 - 5^6 + 0^9 + 2^2 + 9^7 \\ 4765193 &:= 4^6 - 7^4 + 6^3 - 5^1 + 1^5 + 9^7 - 3^9 \\ 4765392 &:= 4^5 - 7^4 - 6^2 - 5^6 - 3^3 + 9^7 - 2^9 \\ 4765829 &:= 4^9 - 7^5 + 6^2 - 5^4 - 8^6 + 2^8 + 9^7 \\ 4765901 &:= -4^4 - 7^5 - 6^0 - 5^1 + 9^7 + 0^6 + 1^9 \\ 4765910 &:= -4^4 - 7^5 + 6^1 - 5^0 + 9^7 - 1^9 + 0^6 \\ 4765931 &:= -4^4 - 7^1 - 6^3 + 5^5 + 9^7 - 3^9 - 1^6 \\ 4765932 &:= -4^4 - 7^5 - 6^3 + 5^2 + 9^7 + 3^6 - 2^9 \\ 4768190 &:= -4^8 + 7^1 + 6^6 + 8^4 - 1^9 + 9^7 - 0^0 \\ 4768923 &:= -4^6 - 7^4 + 6^2 - 8^3 + 9^7 - 2^9 - 3^8 \\ 4769250 &:= 4^2 + 7^4 + 6^0 + 9^7 - 2^9 - 5^6 + 0^5 \\ 4780329 &:= 4^2 - 7^4 - 8^3 + 0^9 + 3^0 + 2^8 + 9^7 \\ 4780392 &:= -4^3 - 7^2 + 8^4 + 0^9 - 3^8 + 9^7 + 2^0 \\ 4781395 &:= 4^5 - 7^1 + 8^4 - 1^9 - 3^8 + 9^7 - 5^3 \\ 4782369 &:= -4^6 - 7^4 + 8^2 - 2^9 + 3^8 - 6^3 + 9^7 \\ 4782390 &:= 4^3 - 7^2 - 8^0 - 2^9 - 3^4 + 9^7 + 0^8 \\ 4782903 &:= 4^2 - 7^0 - 8^3 + 2^9 + 9^7 + 0^8 - 3^4 \\ 4782910 &:= -4^4 + 7^1 - 8^2 + 2^8 + 9^7 - 1^9 - 0^0 \\ 4783109 &:= 4^3 - 7^1 + 8^0 + 3^4 + 1^9 + 0^8 + 9^7 \\ 4783190 &:= 4^4 - 7^0 - 8^1 - 3^3 + 1^9 + 9^7 + 0^8 \\ 4783290 &:= -4^3 + 7^2 - 8^0 + 3^4 + 2^8 + 9^7 + 0^9 \\ 4783912 &:= 4^2 + 7^3 - 8^1 + 3^4 + 9^7 - 1^8 + 2^9 \\ 4783920 &:= 4^2 + 7^3 - 8^0 + 3^4 + 9^7 + 2^9 + 0^8 \\ 4785960 &:= 4^6 - 7^9 + 8^7 - 5^4 + 9^8 - 6^5 - 0^0 \\ 4789013 &:= 4^0 - 7^1 - 8^3 + 9^7 + 0^4 + 1^9 + 3^8 \\ 4789032 &:= 4^3 - 7^2 - 8^0 + 9^7 + 0^4 + 3^8 - 2^9 \\ 4789035 &:= -4^5 - 7^9 + 8^7 + 9^8 - 0^0 - 3^4 - 5^3 \\ 4789203 &:= -4^4 + 7^0 - 8^2 + 9^7 - 2^3 + 0^9 + 3^8 \\ 4789250 &:= -4^5 - 7^9 + 8^7 + 9^8 - 2^4 + 5^2 - 0^0 \\ 4789315 &:= -4^1 + 7^4 + 8^3 + 9^7 + 3^8 + 1^9 - 5^5 \\ 4789316 &:= -4^1 - 7^9 + 8^7 + 9^8 - 3^6 - 1^4 - 6^3 \\ 4789625 &:= 4^8 - 7^5 + 8^4 + 9^7 - 6^6 + 2^9 - 5^2 \\ 4790138 &:= 4^4 + 7^3 + 9^7 + 0^9 + 1^0 + 3^8 + 8^1 \\ 4790183 &:= -4^1 - 7^9 + 9^8 + 0^0 + 1^3 + 8^7 - 3^4 \\ 4790185 &:= 4^0 - 7^1 + 9^7 + 0^8 + 1^9 + 8^4 + 5^5 \\ 4790238 &:= -4^2 - 7^9 + 9^8 - 0^0 + 2^4 - 3^3 + 8^7 \\ 4790256 &:= -4^0 - 7^2 + 9^7 + 0^4 - 2^9 + 5^6 - 6^5 \\ 4790256 &:= 4^6 + 7^2 + 9^7 + 0^9 + 2^4 + 5^5 + 6^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4790258 &:= -4^0 - 7^9 + 9^8 + 0^4 - 2^5 + 5^2 + 8^7 \\ 4790281 &:= 4^2 - 7^9 + 9^8 + 0^4 - 2^1 + 8^7 + 1^0 \\ 4790385 &:= 4^0 - 7^9 + 9^8 + 0^4 + 3^5 + 8^7 - 5^3 \\ 4790518 &:= 4^4 - 7^9 + 9^8 + 0^5 - 5^1 + 1^0 + 8^7 \\ 4790528 &:= 4^4 - 7^9 + 9^8 - 0^0 - 5^2 + 2^5 + 8^7 \\ 4790536 &:= -4^4 + 7^0 + 9^7 + 0^9 + 5^6 - 3^3 - 6^5 \\ 4790583 &:= -4^3 - 7^9 + 9^8 - 0^0 + 5^4 + 8^7 - 3^5 \\ 4790652 &:= 4^6 - 7^2 + 9^7 + 0^4 - 6^0 + 5^5 + 2^9 \\ 4790835 &:= 4^5 - 7^3 + 9^7 + 0^9 - 8^0 + 3^8 + 5^4 \\ 4791065 &:= 4^4 - 7^1 + 9^7 - 1^9 - 0^0 - 6^5 + 5^6 \\ 4792380 &:= -4^3 + 7^4 + 9^7 + 2^9 + 3^8 + 8^0 + 0^2 \\ 4792865 &:= 4^9 + 7^4 + 9^7 - 2^8 - 8^6 + 6^5 - 5^2 \\ 4793085 &:= -4^4 + 7^5 + 9^7 - 3^8 + 0^9 + 8^0 + 5^3 \\ 4793128 &:= 4^3 - 7^2 + 9^7 + 3^8 - 1^1 - 2^9 + 8^4 \\ 4793280 &:= 4^0 - 7^3 + 9^7 + 3^8 - 2^2 + 8^4 + 0^9 \\ 4793528 &:= 4^5 + 7^4 + 9^7 + 3^8 + 5^3 + 2^9 - 8^2 \\ 4793812 &:= 4^2 - 7^3 + 9^7 + 3^8 + 8^4 + 1^1 + 2^9 \\ 4795061 &:= -4^6 + 7^5 + 9^7 - 5^4 + 0^0 + 6^1 - 1^9 \\ 4795126 &:= -4^6 + 7^5 + 9^7 - 5^1 - 1^4 - 2^9 - 6^2 \\ 4795163 &:= 4^1 - 7^3 + 9^7 + 5^4 + 1^6 - 6^5 + 3^9 \\ 4795206 &:= -4^5 - 7^4 + 9^7 + 5^6 + 2^0 + 0^9 + 6^2 \\ 4795238 &:= 4^5 - 7^2 + 9^7 + 5^3 + 2^9 + 3^8 + 8^4 \\ 4795328 &:= -4^2 - 7^3 + 9^7 - 5^5 + 3^9 + 2^8 - 8^4 \\ 4795602 &:= -4^6 + 7^5 + 9^7 - 5^4 + 6^2 - 0^0 + 2^9 \\ 4795631 &:= -4^6 + 7^5 + 9^7 - 5^3 - 6^1 + 3^4 + 1^9 \\ 4795836 &:= -4^7 - 7^8 + 9^6 + 5^4 - 8^5 + 3^3 + 6^9 \\ 4796152 &:= -4^6 + 7^5 + 9^7 - 6^2 + 1^4 - 5^1 + 2^9 \\ 4796352 &:= -4^6 + 7^5 + 9^7 + 6^3 - 3^4 + 5^2 + 2^9 \\ 4796358 &:= -4^8 + 7^5 + 9^7 + 6^6 + 3^9 - 5^3 - 8^4 \\ 4798230 &:= 4^2 - 7^3 + 9^7 - 8^4 + 2^0 + 3^9 + 0^8 \\ 4798356 &:= -4^9 - 7^6 + 9^7 + 8^4 + 3^5 + 5^8 + 6^3 \\ 4798513 &:= 4^3 + 7^4 + 9^7 + 8^5 - 5^1 - 1^8 - 3^9 \\ 4802379 &:= -4^2 - 8^3 + 0^4 + 2^8 + 3^9 - 7^0 + 9^7 \\ 4802397 &:= 4^3 - 8^2 + 0^4 - 2^8 + 3^9 + 9^7 + 7^0 \\ 4803957 &:= 4^5 - 8^0 + 0^8 + 3^9 + 9^7 + 5^4 - 7^3 \\ 4815792 &:= -4^4 + 8^5 + 1^9 + 5^1 + 7^2 + 9^7 + 2^8 \\ 4815937 &:= 4^8 - 8^5 + 1^9 + 5^3 + 9^7 + 3^4 - 7^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4826719 &:= 4^2 - 8^1 - 2^9 + 6^6 - 7^4 - 1^8 + 9^7 \\ 4827961 &:= -4^7 - 8^1 + 2^4 - 7^8 + 9^6 + 6^9 + 1^2 \\ 4830769 &:= -4^8 - 8^4 - 3^0 + 0^9 + 7^6 - 6^3 + 9^7 \\ 4831597 &:= 4^8 - 8^1 - 3^9 + 1^4 + 5^5 + 9^7 - 7^3 \\ 4835917 &:= 4^8 + 8^4 - 3^1 + 5^3 + 9^7 + 1^9 - 7^5 \\ 4836927 &:= 4^2 + 8^7 - 3^3 + 6^6 + 9^8 + 2^4 - 7^9 \\ 4837951 &:= 4^1 + 8^5 + 3^9 + 7^4 + 9^7 + 5^3 + 1^8 \\ 4839627 &:= 4^2 + 8^3 + 3^8 + 9^7 + 6^6 + 2^9 + 7^4 \\ 4839627 &:= -4^8 + 8^4 - 3^3 + 9^7 - 6^2 + 2^9 + 7^6 \\ 4852079 &:= 4^8 - 8^2 + 5^5 + 2^9 + 0^4 + 7^0 + 9^7 \\ 4871596 &:= 4^4 - 8^5 + 7^1 - 1^6 - 5^8 - 9^7 + 6^9 \\ 4871935 &:= 4^8 + 8^4 - 7^3 - 1^5 + 9^7 + 3^9 - 5^1 \\ 4871936 &:= 4^8 + 8^4 - 7^3 + 1^6 + 9^7 + 3^9 - 6^1 \\ 4890573 &:= -4^9 - 8^4 + 9^7 - 0^0 + 5^8 - 7^5 + 3^3 \\ 4891067 &:= 4^8 - 8^4 + 9^7 + 1^9 + 0^1 + 6^6 + 7^0 \\ 4891627 &:= 4^8 - 8^4 + 9^7 + 1^1 + 6^6 + 2^9 + 7^2 \\ 4895073 &:= -4^9 + 8^3 + 9^7 + 5^8 - 0^0 - 7^5 - 3^4 \\ 4896027 &:= 4^2 - 8^4 + 9^7 + 6^0 + 0^8 - 2^9 + 7^6 \\ 4907256 &:= -4^0 + 9^7 + 0^2 + 7^6 - 2^9 - 5^4 + 6^5 \\ 4907625 &:= -4^4 + 9^7 + 0^2 + 7^6 + 6^5 - 2^9 - 5^0 \\ 4907652 &:= -4^4 + 9^7 + 0^0 + 7^6 + 6^5 + 5^2 - 2^9 \\ 4915783 &:= -4^9 + 9^7 + 1^3 + 5^8 - 7^1 + 8^4 + 3^5 \\ 4923687 &:= 4^9 + 9^7 + 2^8 + 3^3 + 6^2 - 8^4 - 7^6 \\ 4926170 &:= 4^9 + 9^7 + 2^2 - 6^4 - 1^1 - 7^6 - 0^0 \\ 4926387 &:= 4^9 + 9^7 + 2^8 - 6^4 + 3^3 - 8^2 - 7^6 \\ 4926785 &:= 4^9 + 9^7 + 2^8 + 6^2 - 7^6 - 8^4 + 5^5 \\ 4927506 &:= 4^9 + 9^7 + 2^4 - 7^6 + 5^2 + 0^5 + 6^0 \\ 4927516 &:= 4^9 + 9^7 + 2^5 - 7^6 + 5^2 + 1^4 - 6^1 \\ 4927865 &:= 4^8 + 9^7 + 2^9 + 7^2 + 8^5 + 6^6 - 5^4 \\ 4935276 &:= 4^9 + 9^7 + 3^3 + 5^2 - 2^4 - 7^6 + 6^5 \\ 4951768 &:= -4^5 - 9^6 - 5^4 + 1^9 + 7^8 - 6^7 - 8^1 \\ 4965178 &:= 4^8 + 9^7 - 6^1 + 5^5 + 1^9 + 7^6 - 8^4 \\ 4967308 &:= -4^8 - 9^7 + 6^9 + 7^3 - 3^4 - 0^0 - 8^6 \\ 4968027 &:= 4^8 + 9^7 + 6^4 + 8^2 + 0^0 + 2^9 + 7^6 \\ 4970836 &:= -4^9 - 9^6 + 7^8 - 0^0 + 8^3 - 3^7 + 6^4 \\ 4978316 &:= -4^8 + 9^7 + 7^1 + 8^6 + 3^3 + 1^9 - 6^4 \\ 4981736 &:= 4^8 + 9^7 - 8^4 + 1^3 + 7^6 + 3^9 - 6^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5026947 &:= 5^0 + 0^2 - 2^6 - 6^4 + 9^7 + 4^9 - 7^5 \\ 5028497 &:= -5^0 + 0^4 + 2^8 - 8^2 + 4^9 + 9^7 - 7^5 \\ 5029467 &:= -5^6 + 0^5 + 2^4 + 9^7 + 4^9 - 6^2 - 7^0 \\ 5034798 &:= -5^0 + 0^5 - 3^8 + 4^9 + 7^3 + 9^7 - 8^4 \\ 5039764 &:= -5^0 + 0^6 + 3^3 + 9^7 + 7^4 - 6^5 + 4^9 \\ 5041972 &:= -5^5 + 0^1 + 4^9 + 1^2 + 9^7 - 7^0 - 2^4 \\ 5041978 &:= -5^5 + 0^4 + 4^9 - 1^8 + 9^7 - 7^0 - 8^1 \\ 5042719 &:= -5^2 + 0^0 + 4^9 + 2^5 - 7^4 - 1^1 + 9^7 \\ 5042937 &:= -5^2 - 0^0 + 4^9 + 2^3 + 9^7 + 3^5 - 7^4 \\ 5042973 &:= 5^2 + 0^0 + 4^9 - 2^3 + 9^7 - 7^4 + 3^5 \\ 5043798 &:= 5^5 + 0^8 + 4^9 - 3^0 - 7^3 + 9^7 - 8^4 \\ 5043976 &:= -5^4 + 0^5 + 4^9 - 3^6 + 9^7 + 7^0 + 6^3 \\ 5046297 &:= 5^0 + 0^5 + 4^9 + 6^4 - 2^6 + 9^7 - 7^2 \\ 5047239 &:= -5^2 + 0^0 + 4^9 + 7^4 - 2^3 - 3^5 + 9^7 \\ 5047391 &:= -5^3 + 0^1 + 4^9 + 7^4 + 3^0 + 9^7 + 1^5 \\ 5047392 &:= -5^3 + 0^5 + 4^9 + 7^4 - 3^0 + 9^7 + 2^2 \\ 5048927 &:= -5^2 + 0^5 + 4^9 + 8^4 + 9^7 - 2^8 - 7^0 \\ 5074936 &:= 5^0 + 0^4 - 7^5 + 4^9 + 9^7 - 3^3 + 6^6 \\ 5078249 &:= 5^4 + 0^2 - 7^0 + 8^5 - 2^8 + 4^9 + 9^7 \\ 5091764 &:= 5^0 + 0^4 + 9^7 + 1^5 - 7^1 + 6^6 + 4^9 \\ 5092476 &:= 5^4 + 0^0 + 9^7 + 2^5 + 4^9 + 7^2 + 6^6 \\ 5094167 &:= -5^1 + 0^0 + 9^7 + 4^9 + 1^5 + 6^6 + 7^4 \\ 5094176 &:= 5^1 + 0^5 + 9^7 + 4^9 + 1^0 + 7^4 + 6^6 \\ 5126978 &:= 5^8 + 1^9 - 2^5 - 6^6 + 9^7 + 7^1 + 8^2 \\ 5136879 &:= 5^8 - 1^6 - 3^9 - 6^3 - 8^1 - 7^5 + 9^7 \\ 5136897 &:= 5^8 + 1^6 - 3^9 - 6^3 + 8^1 + 9^7 - 7^5 \\ 5137098 &:= 5^8 + 1^3 - 3^9 - 7^5 + 0^0 + 9^7 - 8^1 \\ 5149873 &:= 5^8 + 1^5 + 4^3 + 9^7 - 8^4 - 7^1 - 3^9 \\ 5172498 &:= 5^8 + 1^9 + 7^1 - 2^4 - 4^5 + 9^7 - 8^2 \\ 5172983 &:= 5^8 - 1^5 - 7^1 - 2^9 + 9^7 - 8^2 - 3^3 \\ 5173089 &:= 5^8 + 1^9 + 7^1 - 3^0 + 0^5 - 8^3 + 9^7 \\ 5173289 &:= 5^8 + 1^9 - 7^1 - 3^5 + 2^3 - 8^2 + 9^7 \\ 5173829 &:= 5^8 - 1^2 - 7^1 + 3^5 - 8^3 + 2^9 + 9^7 \\ 5174896 &:= 5^8 - 1^5 + 7^1 + 4^9 - 8^6 + 9^7 + 6^4 \\ 5174980 &:= 5^8 + 1^0 + 7^4 - 4^5 + 9^7 + 8^1 + 0^9 \\ 5174982 &:= 5^8 - 1^9 + 7^4 - 4^5 + 9^7 + 8^1 + 2^2 \\ 5176049 &:= -5^1 - 1^4 - 7^6 + 6^9 + 0^0 - 4^5 - 9^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5176892 &:= 5^1 + 1^5 - 7^6 + 6^9 + 8^2 - 9^7 - 2^8 \\ 5176923 &:= -5^3 - 1^2 - 7^6 + 6^9 - 9^7 - 2^5 + 3^1 \\ 5176943 &:= 5^3 - 1^5 - 7^6 + 6^9 - 9^7 - 4^4 - 3^1 \\ 5179684 &:= 5^8 + 1^9 + 7^4 + 9^7 + 6^5 + 8^1 - 4^6 \\ 5183769 &:= 5^8 + 1^3 + 8^1 - 3^9 - 7^5 + 6^6 + 9^7 \\ 5192783 &:= 5^8 + 1^1 + 9^7 - 2^5 + 7^2 - 8^3 + 3^9 \\ 5192837 &:= 5^8 - 1^1 + 9^7 - 2^5 - 8^2 + 3^9 - 7^3 \\ 5192873 &:= 5^8 + 1^5 + 9^7 + 2^1 - 8^2 - 7^3 + 3^9 \\ 5193287 &:= 5^8 + 1^3 + 9^7 + 3^9 - 2^5 - 8^1 + 7^2 \\ 5193780 &:= 5^8 - 1^5 + 9^7 + 3^9 - 7^1 + 8^3 - 0^0 \\ 5193827 &:= 5^8 - 1^2 + 9^7 + 3^9 + 8^3 + 2^5 + 7^1 \\ 5219678 &:= -5^5 + 2^1 - 1^9 + 9^2 - 6^7 + 7^8 - 8^6 \\ 5248967 &:= -5^2 + 2^6 - 4^9 + 8^5 - 9^4 - 6^7 + 7^8 \\ 5261978 &:= 5^1 + 2^6 + 6^9 - 1^8 - 9^7 - 7^2 - 8^5 \\ 5276398 &:= -5^2 - 2^8 - 7^5 + 6^9 - 3^6 - 9^7 - 8^3 \\ 5278916 &:= -5^6 - 2^8 + 7^1 + 8^2 - 9^7 - 1^5 + 6^9 \\ 5279061 &:= -5^6 - 2^5 - 7^1 - 9^7 - 0^0 + 6^9 - 1^2 \\ 5279086 &:= -5^6 + 2^5 - 7^2 - 9^7 + 0^8 + 8^0 + 6^9 \\ 5279106 &:= -5^6 + 2^2 - 7^0 - 9^7 + 1^5 + 0^1 + 6^9 \\ 5279163 &:= -5^6 + 2^3 + 7^2 - 9^7 + 1^5 + 6^9 + 3^1 \\ 5279164 &:= -5^6 + 2^4 + 7^2 - 9^7 + 1^5 + 6^9 - 4^1 \\ 5279346 &:= -5^6 + 2^4 + 7^2 - 9^7 + 3^5 - 4^3 + 6^9 \\ 5279361 &:= -5^6 + 2^3 + 7^1 - 9^7 + 3^5 + 6^9 + 1^2 \\ 5279368 &:= -5^6 - 2^8 + 7^3 - 9^7 + 3^5 + 6^9 - 8^2 \\ 5279406 &:= -5^6 - 2^0 + 7^2 - 9^7 + 4^4 + 0^5 + 6^9 \\ 5279436 &:= -5^6 + 2^2 + 7^3 - 9^7 - 4^4 + 3^5 + 6^9 \\ 5281796 &:= 5^2 + 2^1 - 8^6 - 1^9 + 7^8 + 9^5 - 6^7 \\ 5290647 &:= -5^0 - 2^5 - 9^7 + 0^4 + 6^9 - 4^6 + 7^2 \\ 5290768 &:= 5^8 - 2^9 + 9^7 + 0^5 + 7^6 + 6^2 + 8^0 \\ 5291607 &:= -5^5 - 2^2 - 9^7 + 1^6 + 6^9 + 0^0 + 7^1 \\ 5291674 &:= -5^5 + 2^6 - 9^7 - 1^4 + 6^9 - 7^1 + 4^2 \\ 5291746 &:= -5^5 - 2^6 - 9^7 + 1^1 - 7^2 + 4^4 + 6^9 \\ 5291786 &:= -5^5 + 2^8 - 9^7 - 1^6 - 7^1 - 8^2 + 6^9 \\ 5293476 &:= -5^4 + 2^6 - 9^7 - 3^2 - 4^5 + 7^3 + 6^9 \\ 5293617 &:= -5^1 - 2^5 - 9^7 - 3^6 + 6^9 - 1^2 - 7^3 \\ 5293674 &:= -5^3 + 2^6 - 9^7 + 3^4 + 6^9 - 7^2 - 4^5 \\ 5293764 &:= -5^4 + 2^5 - 9^7 - 3^6 + 7^3 + 6^9 + 4^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5294176 &:= -5^4 + 2^6 - 9^7 + 4^2 + 1^5 - 7^1 + 6^9 & 5487602 &:= 5^0 - 4^7 - 8^6 + 7^8 + 6^4 + 0^2 + 2^5 \\ 5294736 &:= -5^4 - 2^2 - 9^7 + 4^5 + 7^3 - 3^6 + 6^9 & 5487936 &:= 5^4 - 4^9 + 8^5 + 7^8 + 9^3 - 3^7 - 6^6 \\ 5296174 &:= 5^1 + 2^6 - 9^7 + 6^9 + 1^2 + 7^4 - 4^5 & 5489716 &:= -5^5 - 4^7 - 8^6 + 9^4 + 7^8 + 1^9 + 6^1 \\ 5297163 &:= 5^5 - 2^3 - 9^7 + 7^2 - 1^1 + 6^9 - 3^6 & 5490783 &:= -5^5 - 4^9 - 9^4 + 0^3 + 7^8 - 8^0 - 3^7 \\ 5297164 &:= -5^2 + 2^6 - 9^7 + 7^4 + 1^5 + 6^9 - 4^1 & 5492780 &:= -5^5 - 4^9 - 9^4 - 2^7 + 7^8 - 8^2 + 0^0 \\ 5297346 &:= -5^2 + 2^6 - 9^7 + 7^4 + 3^5 - 4^3 + 6^9 & 5497368 &:= -5^7 - 4^9 - 9^4 + 7^8 - 3^3 + 6^6 + 8^5 \\ 5297436 &:= 5^5 + 2^3 - 9^7 + 7^2 + 4^4 - 3^6 + 6^9 & 5498073 &:= -5^5 - 4^9 + 9^3 - 8^0 + 0^4 + 7^8 - 3^7 \\ 5310679 &:= -5^3 - 3^6 - 1^0 + 0^1 + 6^9 + 7^5 - 9^7 & 5498713 &:= 5^5 - 4^9 - 9^4 - 8^3 + 7^8 + 1^7 + 3^1 \\ 5310697 &:= 5^6 + 3^0 + 1^5 + 0^1 + 6^9 - 9^7 + 7^3 & 5498731 &:= -5^5 - 4^9 - 9^3 + 8^1 + 7^8 - 3^4 + 1^7 \\ 5318967 &:= 5^9 + 3^1 - 1^5 + 8^6 + 9^7 - 6^8 + 7^3 & 5617894 &:= 5^9 + 6^5 + 1^1 + 7^8 - 8^7 - 9^4 - 4^6 \\ 5327169 &:= 5^6 + 3^1 + 2^3 + 7^5 - 1^2 + 6^9 - 9^7 & 5617984 &:= 5^9 + 6^4 + 1^5 + 7^8 + 9^1 - 8^7 - 4^6 \\ 5349768 &:= 5^6 + 3^8 - 4^4 - 9^7 + 7^3 + 6^9 + 8^5 & 5619837 &:= 5^9 - 6^3 - 1^5 + 9^1 - 8^7 - 3^6 + 7^8 \\ 5376498 &:= -5^9 - 3^4 + 7^8 + 6^3 - 4^5 - 9^6 + 8^7 & 5670892 &:= 5^9 + 6^8 + 7^2 + 0^6 + 8^7 - 9^5 - 2^0 \\ 5379862 &:= 5^2 - 3^3 + 7^6 - 9^7 - 8^5 + 6^9 + 2^8 & 5671298 &:= 5^9 + 6^8 - 7^6 + 1^1 + 2^2 + 9^5 + 8^7 \\ 5402987 &:= 5^8 + 4^9 + 0^2 + 2^4 + 9^7 - 8^5 + 7^0 & 5674138 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 + 4^3 - 1^1 - 3^6 - 8^4 \\ 5416738 &:= -5^7 + 4^3 - 1^1 - 6^5 + 7^8 - 3^4 - 8^6 & 5674801 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 - 4^1 - 8^4 + 0^6 + 1^0 \\ 5417980 &:= -5^7 - 4^9 + 1^0 + 7^8 - 9^4 + 8^1 + 0^5 & 5674810 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 - 4^6 + 8^1 - 1^4 - 0^0 \\ 5417982 &:= -5^7 - 4^9 - 1^5 + 7^8 - 9^4 + 8^1 + 2^2 & 5674821 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 + 4^2 - 8^4 + 2^1 - 1^6 \\ 5426879 &:= -5^6 - 4^9 + 2^7 - 6^4 + 8^2 + 7^8 - 9^5 & 5674830 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 - 4^6 - 8^0 + 3^3 + 0^4 \\ 5429867 &:= 5^8 + 4^2 - 2^9 + 9^7 + 8^6 - 6^5 + 7^4 & 5678134 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 - 8^3 - 1^6 + 3^1 - 4^4 \\ 5431879 &:= 5^8 + 4^9 + 3^5 + 1^3 - 8^4 - 7^1 + 9^7 & 5678423 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 + 8^3 - 4^4 - 2^2 - 3^6 \\ 5431987 &:= 5^8 + 4^9 + 3^1 - 1^5 + 9^7 - 8^4 + 7^3 & 5678903 &:= 5^3 - 6^6 + 7^8 - 8^0 - 9^5 + 0^7 + 3^9 \\ 5439786 &:= 5^8 - 4^4 + 3^3 - 9^7 + 7^5 - 8^6 + 6^9 & 5678910 &:= -5^7 - 6^5 + 7^8 + 8^1 + 9^0 + 1^9 + 0^6 \\ 5468237 &:= -5^6 - 4^5 - 6^7 + 8^2 - 2^4 - 3^3 + 7^8 & 5678913 &:= 5^3 - 6^6 + 7^8 + 8^1 - 9^5 + 1^7 + 3^9 \\ 5473698 &:= 5^3 + 4^8 + 7^6 - 3^5 + 6^9 - 9^7 - 8^4 & 5679812 &:= 5^9 - 6^1 + 7^8 + 9^5 - 8^7 - 1^6 - 2^2 \\ 5480672 &:= -5^0 - 4^6 - 8^2 + 0^4 - 6^7 + 7^8 - 2^5 & 5679820 &:= 5^9 + 6^0 + 7^8 + 9^5 - 8^7 - 2^2 + 0^6 \\ 5480761 &:= -5^0 - 4^6 - 8^1 + 0^4 + 7^8 - 6^7 + 1^5 & 5682473 &:= -5^7 + 6^3 - 8^2 - 2^4 - 4^6 + 7^8 - 3^5 \\ 5481376 &:= 5^4 - 4^6 + 8^1 + 1^5 - 3^3 + 7^8 - 6^7 & 5683172 &:= -5^2 - 6^6 - 8^5 - 3^7 - 1^1 + 7^8 + 2^3 \\ 5481736 &:= -5^5 + 4^6 - 8^4 - 1^3 + 7^8 - 3^1 - 6^7 & 5687132 &:= -5^7 + 6^3 - 8^1 + 7^8 + 1^6 + 3^5 + 2^2 \\ 5486217 &:= -5^1 - 4^7 - 8^6 - 6^2 - 2^4 + 1^5 + 7^8 & 5687134 &:= -5^7 + 6^3 - 8^4 + 7^8 - 1^1 + 3^5 + 4^6 \\ 5486237 &:= -5^2 - 4^7 - 8^6 + 6^3 + 2^4 - 3^5 + 7^8 & 5687230 &:= -5^7 + 6^0 + 8^3 + 7^8 + 2^5 + 3^2 + 0^6 \\ 5486270 &:= 5^0 - 4^7 - 8^6 - 6^2 + 2^5 + 7^8 + 0^4 & 5687314 &:= 5^1 - 6^6 - 8^5 + 7^8 + 3^7 + 1^3 - 4^4 \\ 5486271 &:= -5^1 - 4^7 - 8^6 + 6^2 - 2^5 + 7^8 - 1^4 & 5704982 &:= -5^4 + 7^8 + 0^9 - 4^2 - 9^5 - 8^0 - 2^7 \\ 5486723 &:= -5^2 - 4^7 - 8^6 + 6^3 + 7^8 + 2^4 + 3^5 & 5709841 &:= -5^1 + 7^8 + 0^7 - 9^5 + 8^4 - 4^0 - 1^9 \\ 5486730 &:= 5^4 + 4^5 - 8^3 - 6^7 + 7^8 + 3^6 - 0^0 & 5712836 &:= -5^5 + 7^8 - 1^3 - 2^2 + 8^1 - 3^7 - 6^6 \\ 5487136 &:= 5^4 - 4^7 - 8^6 + 7^8 + 1^3 + 3^5 - 6^1 & 5713684 &:= -5^3 + 7^8 - 1^7 - 3^5 - 6^6 - 8^4 + 4^1 \\ 5487316 &:= 5^5 + 4^3 - 8^1 + 7^8 - 3^6 - 1^4 - 6^7 & 5713864 &:= -5^1 + 7^8 - 1^7 - 3^5 - 8^4 - 6^6 + 4^3 \end{aligned}$$

5714386 := $5^1 + 7^8 + 1^6 - 4^7 + 3^3 - 8^5 - 6^4$
5716083 := $5^3 + 7^8 + 1^5 - 6^6 + 0^1 - 8^0 - 3^7$
5716280 := $-5^6 + 7^8 + 1^2 - 6^0 - 2^7 - 8^5 + 0^1$
5716328 := $-5^6 + 7^8 - 1^1 - 6^3 + 3^2 + 2^7 - 8^5$
5716348 := $-5^4 + 7^8 - 1^3 - 6^6 - 3^7 + 4^5 - 8^1$
5716382 := $-5^6 + 7^8 - 1^7 + 6^1 - 3^3 - 8^5 - 2^2$
5716384 := $-5^6 + 7^8 - 1^7 - 6^1 - 3^4 - 8^5 + 4^3$
5716438 := $-5^5 + 7^8 - 1^1 - 6^6 - 4^4 + 3^7 - 8^3$
5716892 := $-5^6 + 7^8 - 1^7 - 6^2 - 8^5 + 9^1 + 2^9$
5716984 := $-5^7 + 7^8 - 1^9 + 6^1 - 9^4 + 8^5 + 4^6$
5718036 := $5^3 + 7^8 + 1^0 + 8^1 + 0^7 - 3^5 - 6^6$
5718206 := $-5^1 + 7^8 + 1^5 - 8^2 + 2^7 + 0^0 - 6^6$
5718236 := $5^3 + 7^8 + 1^7 - 8^2 + 2^5 - 3^1 - 6^6$
5718326 := $-5^3 + 7^8 - 1^1 - 8^2 + 3^5 + 2^7 - 6^6$
5718346 := $-5^6 + 7^8 + 1^3 - 8^5 + 3^7 - 4^4 + 6^1$
5718362 := $-5^2 + 7^8 - 1^7 - 8^1 + 3^5 - 6^6 + 2^3$
5718369 := $-5^6 + 7^8 - 1^9 - 8^5 + 3^7 - 6^3 - 9^1$
5718406 := $5^1 + 7^8 + 1^7 - 8^0 + 4^4 + 0^5 - 6^6$
5718603 := $-5^6 + 7^8 + 1^3 - 8^5 + 6^1 + 0^0 + 3^7$
5718632 := $5^3 + 7^8 - 1^2 - 8^1 - 6^6 + 3^5 + 2^7$
5718634 := $-5^6 + 7^8 - 1^1 - 8^5 - 6^3 + 3^7 + 4^4$
5718924 := $-5^7 + 7^8 - 1^4 + 8^5 + 9^1 - 2^9 - 4^2$
5720386 := $-5^7 + 7^8 - 2^2 + 0^0 + 3^6 + 8^5 + 6^3$
5720638 := $5^5 + 7^8 - 2^7 - 0^0 - 6^6 + 3^2 - 8^3$
5720836 := $5^2 + 7^8 - 2^5 - 0^0 + 8^3 + 3^7 - 6^6$
5721498 := $-5^4 + 7^8 - 2^2 - 1^9 + 4^7 - 9^5 - 8^1$
5724863 := $-5^6 + 7^8 - 2^3 - 4^7 - 8^2 - 6^5 - 3^4$
5724938 := $-5^4 + 7^8 + 2^7 + 4^3 - 9^5 + 3^9 - 8^2$
5728934 := $-5^4 + 7^8 + 2^5 + 8^2 + 9^3 - 3^9 - 4^7$
5728936 := $5^9 - 7^2 + 2^6 + 8^7 - 9^3 - 3^5 + 6^8$
5729308 := $-5^2 + 7^8 - 2^9 - 9^0 - 3^7 + 0^3 - 8^5$
5729348 := $-5^2 + 7^8 + 2^9 - 9^3 - 3^7 - 4^4 - 8^5$
5729384 := $-5^3 + 7^8 - 2^9 - 9^2 - 3^7 - 8^5 + 4^4$
5729803 := $-5^3 + 7^8 + 2^0 + 9^2 - 8^5 + 0^9 - 3^7$
5729830 := $-5^2 + 7^8 + 2^3 + 9^0 - 8^5 - 3^7 + 0^9$
5731086 := $-5^0 + 7^8 - 3^6 - 1^7 + 0^1 - 8^5 - 6^3$
5731248 := $-5^4 + 7^8 - 3^3 - 1^2 - 2^7 - 4^1 - 8^5$

5731284 := $-5^4 + 7^8 + 3^2 - 1^3 - 2^7 - 8^5 - 4^1$
5731428 := $-5^4 + 7^8 + 3^3 + 1^7 - 4^1 - 2^2 - 8^5$
5731468 := $-5^6 + 7^8 - 3^3 - 1^1 + 4^7 - 6^4 - 8^5$
5731482 := $-5^4 + 7^8 + 3^2 + 1^1 - 4^3 - 8^5 + 2^7$
5731486 := $5^6 + 7^8 - 3^1 - 1^4 - 4^7 - 8^5 + 6^3$
5731804 := $-5^0 + 7^8 + 3^3 + 1^7 - 8^5 + 0^1 - 4^4$
5731829 := $5^1 + 7^8 + 3^2 - 1^7 - 8^5 + 2^9 - 9^3$
5731842 := $-5^3 + 7^8 - 3^4 + 1^7 - 8^5 + 4^2 - 2^1$
5732018 := $-5^2 + 7^8 + 3^0 + 2^3 + 0^1 + 1^7 - 8^5$
5732048 := $5^2 + 7^8 - 3^3 + 2^4 + 0^7 + 4^0 - 8^5$
5732081 := $5^2 + 7^8 + 3^3 - 2^1 - 0^0 - 8^5 - 1^7$
5732086 := $5^3 + 7^8 - 3^2 - 2^6 + 0^7 - 8^5 + 6^0$
5732108 := $-5^2 + 7^8 - 3^3 + 2^7 - 1^0 + 0^1 - 8^5$
5732148 := $5^1 + 7^8 - 3^4 + 2^7 - 1^2 + 4^3 - 8^5$
5732168 := $-5^2 + 7^8 + 3^3 + 2^7 - 1^6 + 6^1 - 8^5$
5732184 := $-5^1 + 7^8 + 3^3 - 2^7 + 1^2 - 8^5 + 4^4$
5732418 := $-5^2 + 7^8 + 3^3 + 2^7 + 4^4 - 1^1 - 8^5$
5732498 := $-5^7 + 7^8 + 3^9 - 2^2 - 4^3 - 9^4 + 8^5$
5732608 := $-5^2 + 7^8 + 3^6 - 2^7 - 6^0 + 0^3 - 8^5$
5732840 := $5^4 + 7^8 - 3^2 + 2^7 - 8^5 + 4^3 - 0^0$
5732860 := $-5^7 + 7^8 + 3^2 + 2^5 - 8^3 + 6^6 - 0^0$
5732980 := $5^0 + 7^8 + 3^7 - 2^9 - 9^3 - 8^5 + 0^2$
5734068 := $5^3 + 7^8 - 3^7 + 4^6 + 0^4 + 6^0 - 8^5$
5734086 := $-5^7 + 7^8 + 3^5 - 4^0 + 0^4 + 8^3 + 6^6$
5734128 := $-5^3 + 7^8 + 3^7 + 4^2 + 1^1 + 2^4 - 8^5$
5734168 := $-5^3 + 7^8 - 3^5 + 4^7 - 1^4 - 6^6 + 8^1$
5734182 := $-5^2 + 7^8 + 3^7 + 4^1 - 1^3 - 8^5 - 2^4$
5734186 := $5^1 + 7^8 + 3^7 - 4^4 + 1^6 - 8^5 + 6^3$
5734218 := $5^1 + 7^8 + 3^7 - 4^2 + 2^3 + 1^4 - 8^5$
5734820 := $5^4 + 7^8 + 3^7 - 4^2 - 8^5 - 2^3 - 0^0$
5734908 := $5^4 + 7^8 + 3^7 + 4^3 - 9^0 + 0^9 - 8^5$
5736084 := $-5^3 + 7^8 + 3^4 - 6^0 + 0^7 - 8^5 + 4^6$
5736418 := $-5^3 + 7^8 - 3^1 - 6^5 - 4^7 + 1^6 - 8^4$
5736948 := $5^5 + 7^8 - 3^9 - 6^7 + 9^4 - 4^3 + 8^6$
5738164 := $5^5 + 7^8 - 3^1 + 8^3 + 1^4 - 6^6 + 4^7$
5738492 := $5^5 + 7^8 - 3^9 + 8^2 - 4^7 + 9^4 + 2^3$
5738691 := $-5^6 + 7^8 - 3^7 - 8^3 - 6^5 - 9^1 - 1^9$

$$\begin{aligned} 5739824 &:= -5^7 + 7^8 + 3^9 + 9^3 + 8^5 - 2^4 - 4^2 \\ 5739861 &:= -5^7 + 7^8 + 3^9 + 9^3 + 8^5 + 6^1 - 1^6 \\ 5741638 &:= -5^6 + 7^8 + 4^4 + 1^7 - 6^5 - 3^3 + 8^1 \\ 5741836 &:= -5^6 + 7^8 + 4^1 + 1^7 + 8^3 - 3^4 - 6^5 \\ 5741892 &:= 5^1 + 7^8 - 4^7 - 1^9 + 8^2 - 9^4 - 2^5 \\ 5741983 &:= 5^3 + 7^8 + 4^7 - 1^9 - 9^4 - 8^5 + 3^1 \\ 5743298 &:= -5^2 + 7^8 - 4^7 + 3^5 - 2^9 - 9^3 - 8^4 \\ 5743816 &:= -5^5 + 7^8 - 4^3 - 3^1 + 8^6 - 1^4 - 6^7 \\ 5743980 &:= -5^4 + 7^8 - 4^5 - 3^9 - 9^0 + 8^3 + 0^7 \\ 5743981 &:= 5^4 + 7^8 - 4^5 - 3^9 - 9^3 - 8^1 - 1^7 \\ 5746108 &:= -5^6 + 7^8 + 4^5 + 6^1 - 1^7 - 0^0 - 8^4 \\ 5746138 &:= -5^4 + 7^8 - 4^1 - 6^7 + 1^3 - 3^5 + 8^6 \\ 5746318 &:= -5^4 + 7^8 - 4^3 - 6^7 - 3^1 + 1^5 + 8^6 \\ 5746830 &:= 5^6 + 7^8 + 4^3 + 6^4 - 8^5 - 3^7 - 0^0 \\ 5748032 &:= -5^3 + 7^8 - 4^7 - 8^0 + 0^2 - 3^5 - 2^4 \\ 5748036 &:= -5^4 + 7^8 - 4^3 + 8^5 - 0^0 - 3^7 - 6^6 \\ 5748132 &:= 5^1 + 7^8 - 4^7 - 8^2 + 1^3 - 3^5 + 2^4 \\ 5748160 &:= -5^6 + 7^8 - 4^5 + 8^1 + 1^7 - 6^0 + 0^4 \\ 5748263 &:= -5^6 + 7^8 + 4^5 - 8^4 + 2^3 - 6^2 + 3^7 \\ 5748301 &:= -5^4 + 7^8 - 4^7 + 8^3 - 3^1 + 0^0 - 1^5 \\ 5748302 &:= -5^2 + 7^8 + 4^7 - 8^5 - 3^4 - 0^0 - 2^3 \\ 5748306 &:= -5^4 + 7^8 + 4^7 - 8^5 + 3^6 + 0^0 - 6^3 \\ 5748312 &:= -5^3 + 7^8 + 4^7 - 8^5 + 3^1 + 1^2 + 2^4 \\ 5748320 &:= -5^2 + 7^8 + 4^7 - 8^5 - 3^4 + 2^3 + 0^0 \\ 5748630 &:= 5^4 + 7^8 + 4^5 + 8^6 - 6^7 - 3^3 - 0^0 \\ 5748912 &:= -5^2 + 7^8 + 4^7 - 8^5 + 9^1 - 1^4 + 2^9 \\ 5748913 &:= -5^1 + 7^8 - 4^5 + 8^4 + 9^3 - 1^7 - 3^9 \\ 5749128 &:= 5^4 + 7^8 - 4^7 - 9^1 - 1^9 + 2^5 + 8^2 \\ 5749382 &:= -5^7 + 7^8 + 4^3 + 9^5 + 3^2 + 8^4 - 2^9 \\ 5749812 &:= -5^7 + 7^8 - 4^1 + 9^5 + 8^4 - 1^9 - 2^2 \\ 5749820 &:= -5^5 + 7^8 - 4^7 - 9^2 + 8^4 + 2^9 + 0^0 \\ 5760284 &:= -5^0 + 7^8 + 6^5 + 0^6 - 2^2 + 8^4 - 4^7 \\ 5760348 &:= 5^5 + 7^8 - 6^4 + 0^3 - 3^7 - 4^6 + 8^0 \\ 5760834 &:= -5^4 + 7^8 - 6^0 + 0^7 + 8^3 + 3^5 - 4^6 \\ 5761048 &:= -5^6 + 7^8 + 6^5 + 1^7 + 0^1 - 4^0 + 8^4 \\ 5761328 &:= -5^5 + 7^8 - 6^3 - 1^7 - 3^1 - 2^6 - 8^2 \\ 5761348 &:= 5^4 + 7^8 - 6^3 - 1^7 + 3^5 - 4^6 - 8^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5761438 &:= -5^6 + 7^8 + 6^3 + 1^1 + 4^7 - 3^5 - 8^4 \\ 5761802 &:= -5^5 + 7^8 - 6^0 - 1^7 + 8^2 + 0^1 + 2^6 \\ 5761832 &:= -5^5 + 7^8 + 6^3 + 1^6 + 8^2 + 3^1 - 2^7 \\ 5761834 &:= 5^1 + 7^8 - 6^4 - 1^6 - 8^3 - 3^7 + 4^5 \\ 5762083 &:= -5^5 + 7^8 + 6^3 + 2^7 + 0^6 + 8^2 - 3^0 \\ 5762138 &:= -5^5 + 7^8 + 6^1 - 2^6 - 1^7 + 3^2 + 8^3 \\ 5762308 &:= -5^2 + 7^8 - 6^3 - 2^6 - 3^7 + 0^5 - 8^0 \\ 5762318 &:= -5^2 + 7^8 - 6^3 - 2^6 - 3^7 + 1^5 + 8^1 \\ 5762380 &:= -5^5 + 7^8 - 6^3 + 2^7 + 3^6 + 8^2 - 0^0 \\ 5762480 &:= -5^0 + 7^8 - 6^4 + 2^6 - 4^5 - 8^2 + 0^7 \\ 5762841 &:= 5^6 + 7^8 - 6^4 + 2^5 + 8^2 - 4^7 - 1^1 \\ 5762843 &:= -5^4 + 7^8 + 6^2 - 2^7 + 8^3 - 4^5 - 3^6 \\ 5762908 &:= 5^7 + 7^8 - 6^6 - 2^9 - 9^2 - 0^0 - 8^5 \\ 5763082 &:= -5^5 + 7^8 + 6^2 + 3^6 + 0^0 + 8^3 + 2^7 \\ 5763084 &:= -5^3 + 7^8 - 6^4 + 3^6 + 0^7 - 8^0 - 4^5 \\ 5763128 &:= 5^1 + 7^8 - 6^2 - 3^7 + 1^6 + 2^5 + 8^3 \\ 5763184 &:= -5^5 + 7^8 + 6^4 + 3^6 - 1^7 - 8^3 - 4^1 \\ 5763418 &:= 5^7 + 7^8 - 6^6 - 3^4 - 4^1 + 1^3 - 8^5 \\ 5763812 &:= -5^5 + 7^8 + 6^1 + 3^7 - 8^2 - 1^6 + 2^3 \\ 5763814 &:= -5^1 + 7^8 - 6^5 + 3^7 + 8^3 - 1^4 + 4^6 \\ 5763820 &:= -5^5 + 7^8 - 6^2 + 3^7 + 8^0 - 2^3 + 0^6 \\ 5764138 &:= 5^1 + 7^8 + 6^3 + 4^5 + 1^6 + 3^7 - 8^4 \\ 5764281 &:= 5^2 + 7^8 + 6^5 - 4^6 - 2^7 - 8^4 - 1^1 \\ 5764283 &:= 5^6 + 7^8 + 6^3 + 4^7 + 2^4 - 8^5 + 3^2 \\ 5764318 &:= 5^6 + 7^8 + 6^1 - 4^7 - 3^5 + 1^4 + 8^3 \\ 5764380 &:= 5^5 + 7^8 - 6^4 - 4^3 - 3^7 + 8^0 + 0^6 \\ 5768012 &:= 5^5 + 7^8 - 6^2 - 8^1 + 0^0 + 1^6 + 2^7 \\ 5768120 &:= 5^5 + 7^8 + 6^0 + 8^2 + 1^6 + 2^7 + 0^1 \\ 5768132 &:= 5^5 + 7^8 - 6^1 - 8^3 - 1^7 + 3^6 - 2^2 \\ 5768140 &:= 5^6 + 7^8 + 6^0 + 8^4 + 1^5 - 4^7 + 0^1 \\ 5768241 &:= 5^5 + 7^8 - 6^1 - 8^2 + 2^7 + 4^4 + 1^6 \\ 5768302 &:= 5^5 + 7^8 + 6^0 + 8^3 - 3^2 + 0^6 - 2^7 \\ 5768304 &:= 5^5 + 7^8 - 6^4 - 8^3 + 3^7 + 0^6 - 4^0 \\ 5768312 &:= 5^5 + 7^8 - 6^1 + 8^3 + 3^2 - 1^6 - 2^7 \\ 5768320 &:= 5^5 + 7^8 + 6^0 + 8^3 + 3^2 - 2^7 + 0^6 \\ 5768402 &:= 5^0 + 7^8 + 6^5 - 8^2 - 4^6 + 0^7 - 2^4 \\ 5768421 &:= 5^6 + 7^8 - 6^5 - 8^4 - 4^1 - 2^7 - 1^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5768423 &:= 5^5 + 7^8 + 6^3 - 8^2 - 4^4 - 2^7 + 3^6 & 5783460 &:= 5^4 + 7^8 - 8^6 + 3^5 - 4^0 + 6^7 + 0^3 \\ 5768430 &:= 5^5 + 7^8 + 6^4 + 8^0 - 4^3 - 3^6 + 0^7 & 5783491 &:= 5^5 + 7^8 - 8^1 - 3^4 + 4^7 - 9^3 - 1^9 \\ 5780146 &:= 5^6 + 7^8 - 8^1 + 0^0 - 1^7 + 4^5 - 6^4 & 5783910 &:= 5^7 + 7^8 + 8^1 + 3^3 - 9^5 - 1^9 - 0^0 \\ 5780163 &:= 5^6 + 7^8 - 8^3 + 0^0 - 1^7 + 6^1 + 3^5 & 5783921 &:= -5^1 + 7^8 - 8^3 + 3^9 + 9^2 - 2^7 + 1^5 \\ 5780164 &:= 5^6 + 7^8 + 8^1 + 0^0 + 1^7 - 6^4 + 4^5 & 5783942 &:= 5^7 + 7^8 - 8^3 + 3^4 - 9^5 - 4^2 + 2^9 \\ 5780214 &:= 5^5 + 7^8 - 8^4 + 0^0 - 2^1 + 1^2 + 4^7 & 5784106 &:= 5^6 + 7^8 - 8^4 - 4^0 + 1^7 + 0^1 + 6^5 \\ 5780236 &:= 5^6 + 7^8 + 8^0 + 0^5 - 2^7 - 3^3 - 6^2 & 5784136 &:= 5^6 + 7^8 - 8^4 + 4^1 - 1^7 + 3^3 + 6^5 \\ 5780294 &:= 5^7 + 7^8 - 8^4 + 0^2 + 2^9 - 9^5 + 4^0 & 5784302 &:= 5^5 + 7^8 + 8^2 + 4^7 - 3^4 + 0^0 + 2^3 \\ 5780324 &:= -5^4 + 7^8 - 8^0 + 0^2 - 3^5 + 2^3 + 4^7 & 5784309 &:= 5^7 + 7^8 + 8^3 + 4^0 - 3^4 + 0^9 - 9^5 \\ 5780326 &:= 5^6 + 7^8 + 8^0 + 0^2 + 3^5 - 2^7 - 6^3 & 5784312 &:= 5^5 + 7^8 - 8^1 + 4^7 + 3^3 - 1^2 - 2^4 \\ 5780362 &:= 5^6 + 7^8 + 8^0 + 0^5 + 3^3 + 6^2 - 2^7 & 5784319 &:= -5^3 + 7^8 + 8^5 - 4^1 - 3^9 + 1^7 + 9^4 \\ 5780612 &:= 5^6 + 7^8 + 8^2 + 0^0 - 6^1 - 1^5 + 2^7 & 5784320 &:= 5^5 + 7^8 - 8^2 + 4^7 + 3^4 - 2^3 + 0^0 \\ 5780642 &:= 5^0 + 7^8 + 8^4 + 0^2 + 6^5 + 4^6 - 2^7 & 5784902 &:= 5^5 + 7^8 - 8^0 + 4^7 + 9^2 + 0^4 + 2^9 \\ 5780643 &:= -5^0 + 7^8 + 8^3 + 0^6 - 6^4 + 4^7 + 3^5 & 5784912 &:= 5^5 + 7^8 + 8^1 + 4^7 + 9^2 + 1^4 + 2^9 \\ 5781204 &:= 5^1 + 7^8 + 8^5 - 1^2 + 2^4 - 0^0 - 4^7 & 5784913 &:= 5^5 + 7^8 + 8^3 + 4^7 + 9^1 + 1^9 + 3^4 \\ 5781234 &:= 5^3 + 7^8 + 8^5 + 1^1 + 2^2 - 3^4 - 4^7 & 5786013 &:= 5^6 + 7^8 - 8^0 + 6^5 + 0^1 - 1^3 - 3^7 \\ 5781240 &:= 5^1 + 7^8 + 8^2 + 1^5 - 2^4 + 4^7 + 0^0 & 5786249 &:= -5^2 + 7^8 + 8^5 - 6^7 - 2^6 + 4^9 + 9^4 \\ 5781293 &:= -5^5 + 7^8 + 8^1 - 1^7 + 2^3 - 9^2 + 3^9 & 5786392 &:= 5^2 + 7^8 + 8^6 - 6^7 - 3^9 + 9^5 - 2^3 \\ 5781304 &:= 5^3 + 7^8 - 8^1 + 1^5 + 3^0 + 0^4 + 4^7 & 5789432 &:= -5^3 + 7^8 + 8^4 + 9^2 + 4^5 + 3^9 - 2^7 \\ 5781324 &:= 5^3 + 7^8 + 8^2 - 1^1 - 3^4 + 2^5 + 4^7 & 5790843 &:= 5^5 + 7^8 + 9^4 + 0^9 - 8^0 + 4^7 - 3^3 \\ 5781342 &:= -5^1 + 7^8 - 8^2 - 1^3 + 3^5 + 4^7 - 2^4 & 5791648 &:= 5^6 + 7^8 - 9^4 - 1^5 + 6^7 - 4^9 - 8^1 \\ 5781364 &:= -5^3 + 7^8 - 8^6 + 1^1 - 3^4 + 6^7 - 4^5 & 5791862 &:= -5^7 + 7^8 + 9^5 + 1^2 - 8^1 + 6^6 - 2^9 \\ 5781432 &:= -5^1 + 7^8 + 8^3 - 1^2 + 4^7 - 3^5 - 2^4 & 5794183 &:= -5^3 + 7^8 - 9^4 - 4^7 + 1^1 + 8^5 + 3^9 \\ 5781432 &:= 5^3 + 7^8 + 8^1 + 1^2 + 4^7 + 3^4 + 2^5 & 5794308 &:= 5^0 + 7^8 - 9^4 - 4^7 + 3^9 + 0^3 + 8^5 \\ 5781436 &:= 5^4 + 7^8 - 8^5 - 1^1 - 4^3 + 3^7 + 6^6 & 5794813 &:= -5^1 + 7^8 - 9^4 + 4^7 + 8^3 - 1^5 + 3^9 \\ 5781460 &:= 5^6 + 7^8 + 8^1 + 1^7 + 4^5 + 6^0 + 0^4 & 5794831 &:= -5^4 + 7^8 + 9^1 + 4^3 + 8^5 - 3^7 + 1^9 \\ 5781634 &:= -5^3 + 7^8 + 8^1 - 1^5 + 6^4 - 3^6 + 4^7 & 5796182 &:= 5^7 + 7^8 + 9^1 - 6^6 - 1^9 - 8^2 - 2^5 \\ 5782093 &:= -5^5 + 7^8 + 8^0 + 2^2 + 0^7 + 9^3 + 3^9 & 5798123 &:= 5^3 + 7^8 - 9^2 + 8^5 + 1^7 + 2^9 - 3^1 \\ 5782106 &:= -5^6 + 7^8 + 8^5 + 2^7 - 1^1 - 0^0 + 6^2 & 5798142 &:= 5^4 + 7^8 + 9^2 + 8^5 - 1^9 - 4^1 - 2^7 \\ 5782134 &:= -5^5 + 7^8 + 8^4 + 2^2 + 1^1 - 3^3 + 4^7 & 5798234 &:= -5^2 + 7^8 - 9^3 + 8^5 - 2^9 + 3^7 - 4^4 \\ 5782136 &:= -5^6 + 7^8 + 8^5 + 2^7 + 1^1 + 3^3 + 6^2 & 5798240 &:= 5^4 + 7^8 - 9^2 + 8^5 + 2^7 - 4^0 + 0^9 \\ 5782314 &:= 5^4 + 7^8 + 8^3 + 2^1 - 3^2 - 1^5 + 4^7 & 5798301 &:= 5^1 + 7^8 + 9^3 + 8^5 - 3^0 + 0^7 - 1^9 \\ 5782316 &:= -5^2 + 7^8 - 8^6 - 2^3 - 3^5 - 1^1 + 6^7 & 5798402 &:= 5^4 + 7^8 + 9^2 + 8^5 - 4^0 + 0^9 + 2^7 \\ 5782601 &:= -5^2 + 7^8 - 8^6 + 2^5 + 6^7 + 0^1 + 1^0 & 5798403 &:= -5^4 + 7^8 - 9^3 + 8^5 + 4^0 + 0^9 + 3^7 \\ 5782640 &:= -5^0 + 7^8 - 8^6 + 2^5 + 6^7 + 4^2 + 0^4 & 5798412 &:= -5^1 + 7^8 + 9^2 + 8^5 + 4^4 - 1^7 + 2^9 \\ 5783126 &:= 5^6 + 7^8 + 8^3 + 3^7 - 1^5 - 2^2 + 6^1 & 5803479 &:= -5^4 + 8^0 + 0^7 - 3^9 - 4^3 + 7^8 + 9^5 \\ 5783162 &:= 5^6 + 7^8 + 8^3 + 3^7 - 1^2 + 6^1 + 2^5 & 5803497 &:= 5^7 + 8^0 + 0^4 + 3^9 - 4^3 - 9^5 + 7^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5806137 &:= -5^5 - 8^1 + 0^0 + 6^6 - 1^3 - 3^7 + 7^8 \\ 5807694 &:= 5^7 - 8^5 + 0^9 + 7^8 + 6^0 - 9^4 + 4^6 \\ 5809347 &:= 5^7 - 8^5 + 0^9 - 9^3 - 3^4 - 4^0 + 7^8 \\ 5809472 &:= 5^7 - 8^5 + 0^0 + 9^2 - 4^4 + 7^8 - 2^9 \\ 5809726 &:= 5^7 - 8^5 + 0^6 + 9^2 + 7^8 - 2^9 - 6^0 \\ 5810376 &:= 5^7 - 8^5 + 1^6 + 0^1 + 3^0 + 7^8 + 6^3 \\ 5810673 &:= 5^7 - 8^5 + 1^1 + 0^0 - 6^3 + 7^8 + 3^6 \\ 5812647 &:= -5^1 + 8^5 - 1^6 - 2^2 - 6^4 + 4^7 + 7^8 \\ 5813672 &:= 5^3 - 8^2 - 1^1 + 3^7 + 6^6 + 7^8 - 2^5 \\ 5813742 &:= -5^3 + 8^5 - 1^1 - 3^4 + 7^8 + 4^7 - 2^2 \\ 5813760 &:= 5^3 - 8^1 - 1^0 + 3^7 + 7^8 + 6^6 + 0^5 \\ 5814037 &:= 5^1 + 8^5 - 1^3 + 4^7 - 0^0 + 3^4 + 7^8 \\ 5814073 &:= 5^3 + 8^5 - 1^4 + 4^7 - 0^0 + 7^8 - 3^1 \\ 5814627 &:= 5^5 + 8^2 + 1^7 - 4^1 + 6^6 - 2^4 + 7^8 \\ 5814736 &:= 5^5 + 8^1 + 1^7 + 4^3 + 7^8 + 3^4 + 6^6 \\ 5817239 &:= 5^3 + 8^5 - 1^2 + 7^8 - 2^7 + 3^9 - 9^1 \\ 5817293 &:= -5^1 + 8^5 - 1^3 + 7^8 + 2^7 - 9^2 + 3^9 \\ 5817329 &:= 5^3 + 8^5 - 1^1 + 7^8 + 3^9 - 2^7 + 9^2 \\ 5817439 &:= -5^3 - 8^4 + 1^9 + 7^8 - 4^1 - 3^7 + 9^5 \\ 5821739 &:= 5^1 + 8^2 + 2^3 - 1^9 + 7^8 - 3^7 + 9^5 \\ 5821793 &:= 5^3 + 8^1 - 2^2 + 1^9 + 7^8 + 9^5 - 3^7 \\ 5823179 &:= 5^7 + 8^1 + 2^3 - 3^9 + 1^5 + 7^8 - 9^2 \\ 5823197 &:= 5^7 - 8^2 + 2^3 - 3^9 + 1^5 + 9^1 + 7^8 \\ 5823790 &:= -5^3 - 8^2 + 2^7 + 3^0 + 7^8 + 9^5 + 0^9 \\ 5823791 &:= -5^3 - 8^2 + 2^7 + 3^1 + 7^8 + 9^5 - 1^9 \\ 5823794 &:= 5^3 + 8^5 - 2^7 + 3^9 + 7^8 + 9^4 - 4^2 \\ 5823907 &:= 5^7 - 8^2 - 2^0 - 3^9 + 9^3 + 0^5 + 7^8 \\ 5823917 &:= -5^2 - 8^1 + 2^7 - 3^3 + 9^5 - 1^9 + 7^8 \\ 5823971 &:= -5^2 - 8^1 + 2^7 + 3^3 + 9^5 + 7^8 - 1^9 \\ 5824970 &:= 5^4 - 8^0 + 2^9 - 4^2 + 9^5 + 7^8 + 0^7 \\ 5827643 &:= 5^3 - 8^2 - 2^4 + 7^8 + 6^6 + 4^7 - 3^5 \\ 5831476 &:= 5^5 + 8^3 - 3^1 + 1^4 + 4^7 + 7^8 + 6^6 \\ 5834706 &:= 5^7 - 8^4 - 3^5 - 4^6 + 7^8 - 0^0 + 6^3 \\ 5834716 &:= 5^7 - 8^3 + 3^4 - 4^1 + 7^8 + 1^6 - 6^5 \\ 5834760 &:= 5^7 - 8^4 + 3^5 - 4^6 + 7^8 - 6^3 - 0^0 \\ 5834792 &:= 5^7 - 8^2 + 3^3 - 4^5 + 7^8 - 9^4 - 2^9 \\ 5839147 &:= 5^7 - 8^4 + 3^5 + 9^1 + 1^9 + 4^3 + 7^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5839274 &:= 5^7 - 8^4 + 3^5 + 9^3 - 2^9 + 7^8 - 4^2 \\ 5839742 &:= -5^3 + 8^2 + 3^4 + 9^5 + 7^8 + 4^7 - 2^9 \\ 5840637 &:= 5^7 + 8^3 - 4^6 + 0^5 + 6^4 - 3^0 + 7^8 \\ 5841307 &:= 5^7 - 8^3 - 4^5 - 1^1 - 3^4 - 0^0 + 7^8 \\ 5841372 &:= 5^7 - 8^3 - 4^5 + 1^2 - 3^1 + 7^8 - 2^4 \\ 5841627 &:= 5^7 - 8^2 - 4^1 + 1^5 - 6^4 + 2^6 + 7^8 \\ 5841972 &:= 5^7 + 8^2 - 4^5 - 1^9 - 9^1 + 7^8 + 2^4 \\ 5842367 &:= 5^7 - 8^2 - 4^5 + 2^4 + 3^6 - 6^3 + 7^8 \\ 5842370 &:= 5^7 - 8^2 - 4^4 + 2^3 - 3^5 + 7^8 - 0^0 \\ 5842637 &:= 5^7 - 8^2 + 4^4 + 2^5 + 6^3 - 3^6 + 7^8 \\ 5842701 &:= 5^7 + 8^2 - 4^4 - 2^5 + 7^8 + 0^1 - 1^0 \\ 5842703 &:= 5^7 - 8^3 + 4^4 + 2^5 + 7^8 + 0^2 + 3^0 \\ 5842710 &:= 5^7 + 8^1 - 4^4 + 2^5 + 7^8 - 1^2 + 0^0 \\ 5842730 &:= 5^7 + 8^2 - 4^4 - 2^5 + 7^8 + 3^3 + 0^0 \\ 5842761 &:= 5^7 - 8^1 - 4^4 + 2^6 + 7^8 + 6^2 - 1^5 \\ 5843017 &:= 5^7 + 8^1 + 4^0 + 3^4 + 0^3 + 1^5 + 7^8 \\ 5843071 &:= 5^7 - 8^0 + 4^3 + 3^4 + 0^1 + 7^8 + 1^5 \\ 5843107 &:= 5^7 + 8^0 - 4^3 + 3^5 + 1^4 + 0^1 + 7^8 \\ 5843172 &:= 5^7 - 8^2 + 4^3 + 3^5 + 1^4 + 7^8 + 2^1 \\ 5843176 &:= 5^7 - 8^4 + 4^6 + 3^5 + 1^3 + 7^8 + 6^1 \\ 5843702 &:= 5^7 + 8^3 + 4^4 + 3^2 + 7^8 + 0^5 - 2^0 \\ 5843712 &:= 5^7 + 8^3 + 4^2 + 3^5 + 7^8 - 1^1 + 2^4 \\ 5843790 &:= 5^0 + 8^3 - 4^4 + 3^9 + 7^8 + 9^5 + 0^7 \\ 5846027 &:= 5^7 + 8^4 - 4^5 - 6^2 + 0^0 + 2^6 + 7^8 \\ 5847012 &:= 5^7 + 8^4 - 4^1 + 7^8 - 0^0 - 1^5 - 2^2 \\ 5847016 &:= 5^7 - 8^1 + 4^6 + 7^8 + 0^4 + 1^5 + 6^0 \\ 5847021 &:= 5^7 + 8^4 - 4^1 + 7^8 + 0^5 + 2^2 - 1^0 \\ 5847032 &:= 5^7 + 8^4 + 4^2 + 7^8 - 0^0 + 3^3 - 2^5 \\ 5847036 &:= 5^7 + 8^3 - 4^6 + 7^8 - 0^0 - 3^4 + 6^5 \\ 5847193 &:= 5^7 + 8^4 - 4^3 + 7^8 + 1^9 - 9^1 + 3^5 \\ 5847319 &:= 5^7 + 8^4 + 4^5 + 7^8 + 3^1 - 1^9 - 9^3 \\ 5847392 &:= -5^3 + 8^4 + 4^2 + 7^8 + 3^9 + 9^5 - 2^7 \\ 5849173 &:= 5^7 - 8^1 - 4^3 + 9^4 + 1^9 + 7^8 - 3^5 \\ 5849307 &:= 5^7 - 8^0 + 4^3 + 9^4 - 3^5 + 0^9 + 7^8 \\ 5849317 &:= 5^7 + 8^1 + 4^3 + 9^4 - 3^5 + 1^9 + 7^8 \\ 5849376 &:= 5^9 + 8^7 + 4^5 + 9^3 + 3^4 + 7^6 + 6^8 \\ 5849713 &:= -5^9 + 8^7 - 4^3 - 9^5 + 7^8 + 1^4 - 3^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5861937 &:= -5^9 + 8^7 - 6^6 - 1^3 + 9^1 - 3^5 + 7^8 \\ 5863791 &:= -5^3 + 8^5 + 6^6 + 3^9 + 7^8 + 9^1 - 1^7 \\ 5871604 &:= 5^7 + 8^5 + 7^8 - 1^4 + 6^1 + 0^0 - 4^6 \\ 5873604 &:= 5^7 + 8^5 + 7^8 - 3^6 - 6^4 - 0^0 - 4^3 \\ 5873692 &:= -5^2 + 8^3 + 7^8 + 3^7 + 6^6 + 9^5 + 2^9 \\ 5879416 &:= -5^5 + 8^8 - 7^7 + 9^4 + 4^1 - 1^6 - 6^9 \\ 5891367 &:= 5^6 + 8^8 + 9^1 - 1^3 - 3^5 - 6^9 - 7^7 \\ 5891637 &:= 5^6 + 8^8 + 9^1 - 1^5 - 6^9 + 3^3 - 7^7 \\ 5897324 &:= 5^7 - 8^4 + 9^5 + 7^8 - 3^3 - 2^9 - 4^2 \\ 5907814 &:= -5^9 + 9^1 + 0^4 + 7^8 + 8^7 + 1^0 - 4^5 \\ 5934678 &:= 5^3 + 9^5 - 3^6 + 4^4 - 6^9 - 7^7 + 8^8 \\ 5948267 &:= -5^6 - 9^5 + 4^9 - 8^4 + 2^7 - 6^2 + 7^8 \\ 5963872 &:= 5^2 + 9^6 - 6^7 - 3^9 - 8^5 + 7^8 - 2^3 \\ 5967803 &:= 5^7 + 9^5 + 6^6 + 7^8 - 8^3 + 0^0 + 3^9 \\ 5974183 &:= 5^1 - 9^5 + 7^8 + 4^9 - 1^3 + 8^4 + 3^7 \\ 5981637 &:= 5^6 - 9^5 + 8^1 - 1^3 + 6^7 - 3^9 + 7^8 \\ 5987362 &:= -5^3 - 9^5 + 8^6 + 7^8 + 3^9 + 6^2 - 2^7 \\ 6018547 &:= -6^5 + 0^7 - 1^0 + 8^6 - 5^4 + 4^1 + 7^8 \\ 6023487 &:= -6^4 + 0^0 + 2^3 - 3^7 + 4^2 + 8^6 + 7^8 \\ 6023758 &:= -6^2 + 0^7 + 2^0 - 3^3 + 7^8 - 5^5 + 8^6 \\ 6024783 &:= 6^0 + 0^4 + 2^3 + 4^2 + 7^8 + 8^6 - 3^7 \\ 6024837 &:= -6^0 + 0^2 + 2^4 + 4^3 + 8^6 - 3^7 + 7^8 \\ 6024873 &:= 6^2 - 0^0 + 2^4 + 4^3 + 8^6 + 7^8 - 3^7 \\ 6027138 &:= 6^2 + 0^0 + 2^7 + 7^8 + 1^1 + 3^3 + 8^6 \\ 6027589 &:= 6^7 + 0^9 - 2^2 + 7^8 + 5^6 - 8^5 - 9^0 \\ 6027839 &:= 6^2 + 0^9 + 2^7 + 7^8 + 8^6 + 3^0 + 9^3 \\ 6027843 &:= -6^4 - 0^0 - 2^3 + 7^8 + 8^6 + 4^2 + 3^7 \\ 6027845 &:= 6^7 - 0^0 - 2^2 + 7^8 - 8^5 + 4^4 + 5^6 \\ 6039847 &:= 6^7 + 0^9 - 3^6 - 9^0 - 8^4 - 4^3 + 7^8 \\ 6041875 &:= 6^7 + 0^6 + 4^4 - 1^0 + 8^1 + 7^8 - 5^5 \\ 6042897 &:= -6^0 + 0^4 + 4^7 - 2^9 + 8^6 + 9^2 + 7^8 \\ 6043278 &:= -6^2 + 0^3 + 4^7 + 3^0 - 2^4 + 7^8 + 8^6 \\ 6043287 &:= 6^0 + 0^2 + 4^7 - 3^3 - 2^4 + 8^6 + 7^8 \\ 6043758 &:= 6^7 + 0^6 - 4^5 - 3^4 + 7^8 + 5^3 + 8^0 \\ 6043897 &:= 6^4 + 0^9 + 4^7 + 3^0 + 8^6 - 9^3 + 7^8 \\ 6043978 &:= 6^0 + 0^9 + 4^7 - 3^4 + 9^3 + 7^8 + 8^6 \\ 6045718 &:= 6^7 + 0^0 + 4^6 - 5^5 + 7^8 + 1^4 + 8^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6045873 &:= 6^7 + 0^6 + 4^5 + 5^4 - 8^3 + 7^8 - 3^0 \\ 6047815 &:= 6^7 + 0^6 - 4^5 + 7^8 + 8^4 + 1^0 + 5^1 \\ 6047835 &:= 6^7 + 0^6 - 4^5 + 7^8 + 8^4 + 3^3 - 5^0 \\ 6048237 &:= 6^7 + 0^0 + 4^6 - 8^3 - 2^2 - 3^4 + 7^8 \\ 6048317 &:= 6^7 + 0^4 + 4^6 - 8^3 - 3^1 - 1^0 + 7^8 \\ 6048327 &:= 6^7 - 0^0 + 4^6 - 8^3 - 3^2 + 2^4 + 7^8 \\ 6048537 &:= 6^7 + 0^3 - 4^5 + 8^4 - 5^0 + 3^6 + 7^8 \\ 6048752 &:= 6^7 + 0^5 + 4^6 - 8^2 + 7^8 - 5^0 - 2^4 \\ 6183795 &:= -6^1 - 1^3 + 8^6 + 3^9 + 7^8 + 9^5 + 5^7 \\ 6187594 &:= -6^9 - 1^4 + 8^8 + 7^1 + 5^5 - 9^6 + 4^7 \\ 6198047 &:= 6^8 - 1^0 + 9^7 + 8^1 + 0^6 - 4^9 - 7^4 \\ 6278049 &:= -6^4 - 2^9 + 7^8 - 8^0 + 0^2 - 4^7 + 9^6 \\ 6287930 &:= 6^7 + 2^2 + 8^6 + 7^8 + 9^3 - 3^9 - 0^0 \\ 6289147 &:= -6^1 - 2^4 + 8^6 + 9^2 - 1^7 + 4^9 + 7^8 \\ 6289347 &:= -6^2 - 2^9 - 8^4 + 9^6 - 3^7 - 4^3 + 7^8 \\ 6294873 &:= -6^2 + 2^9 + 9^6 + 4^3 - 8^4 + 7^8 + 3^7 \\ 6317498 &:= 6^8 - 3^4 + 1^1 + 7^6 - 4^9 + 9^7 - 8^3 \\ 6357892 &:= 6^8 - 3^9 - 5^3 - 7^6 + 8^5 + 9^7 - 2^2 \\ 6397258 &:= 6^8 + 3^9 + 9^7 - 7^6 - 2^2 - 5^3 + 8^5 \\ 6409728 &:= 6^9 - 4^4 + 0^2 + 9^0 - 7^8 - 2^6 + 8^7 \\ 6409781 &:= 6^9 - 4^4 + 0^6 - 9^1 - 7^8 + 8^7 - 1^0 \\ 6425879 &:= 6^9 + 4^4 + 2^5 + 5^6 + 8^7 - 7^8 - 9^2 \\ 6482739 &:= 6^8 + 4^4 - 8^2 - 2^6 + 7^3 + 3^9 + 9^7 \\ 6489273 &:= 6^8 + 4^6 + 8^3 + 9^7 - 2^2 + 7^4 + 3^9 \\ 6497358 &:= -6^3 + 4^4 + 9^7 + 7^5 + 3^8 + 5^9 - 8^6 \\ 6510978 &:= 6^8 + 5^6 + 1^9 + 0^1 + 9^7 - 7^0 + 8^5 \\ 6510987 &:= 6^8 + 5^6 + 1^9 + 0^0 + 9^7 + 8^5 + 7^1 \\ 6579048 &:= 6^7 + 5^5 + 7^8 + 9^6 + 0^9 - 4^4 + 8^0 \\ 6579328 &:= 6^3 + 5^9 - 7^6 + 9^7 - 3^8 - 2^2 - 8^5 \\ 6579813 &:= 6^7 + 5^5 + 7^8 + 9^6 + 8^3 + 1^9 - 3^1 \\ 6581379 &:= -6^9 - 5^1 + 8^8 - 1^7 + 3^5 - 7^6 - 9^3 \\ 6582079 &:= -6^9 - 5^0 + 8^8 + 2^7 + 0^5 - 7^6 + 9^2 \\ 6582479 &:= -6^9 - 5^4 + 8^8 + 2^7 + 4^5 - 7^6 + 9^2 \\ 6583794 &:= -6^9 + 5^5 + 8^8 - 3^7 - 7^6 + 9^3 + 4^4 \\ 6587193 &:= -6^9 + 5^5 + 8^8 - 7^6 + 1^3 + 9^1 + 3^7 \\ 6587394 &:= -6^9 + 5^3 + 8^8 - 7^6 - 3^7 + 9^4 + 4^5 \\ 6587409 &:= -6^9 + 5^0 + 8^8 - 7^6 - 4^5 + 0^7 + 9^4 \end{aligned}$$

6587913 := $-6^9 + 5^5 + 8^8 - 7^6 + 9^3 + 1^1 + 3^7$
6589137 := $6^7 - 5^3 + 8^5 + 9^6 - 1^1 - 3^9 + 7^8$
6591784 := $6^1 + 5^4 + 9^6 - 1^7 + 7^8 + 8^5 + 4^9$
6704983 := $6^8 + 7^0 + 0^4 - 4^3 + 9^7 + 8^6 - 3^9$
6708934 := $-6^9 + 7^4 + 0^0 + 8^8 + 9^3 + 3^7 + 4^6$
6718249 := $-6^9 + 7^4 - 1^2 + 8^8 - 2^6 + 4^7 + 9^1$
6718590 := $-6^9 - 7^1 + 1^0 + 8^8 + 5^7 - 9^5 + 0^6$
6718592 := $-6^9 - 7^1 - 1^6 + 8^8 + 5^7 - 9^5 + 2^2$
6718935 := $-6^9 + 7^3 - 1^6 + 8^8 - 9^5 - 3^1 + 5^7$
6719250 := $-6^2 - 7^5 + 1^0 + 9^7 - 2^1 + 5^9 + 0^6$
6719254 := $6^2 - 7^5 - 1^4 + 9^7 - 2^6 + 5^9 - 4^1$
6719325 := $6^1 - 7^5 + 1^6 + 9^7 + 3^3 + 2^2 + 5^9$
6719503 := $6^3 - 7^5 + 1^6 + 9^7 + 5^9 + 0^1 - 3^0$
6719542 := $-6^1 - 7^5 + 1^6 + 9^7 + 5^9 + 4^4 + 2^2$
6719543 := $-6^3 - 7^5 - 1^1 + 9^7 + 5^9 - 4^4 + 3^6$
6721958 := $-6^6 + 7^1 - 2^8 + 1^2 + 9^7 + 5^9 + 8^5$
6724980 := $6^8 - 7^0 - 2^2 + 4^4 + 9^7 + 8^6 + 0^9$
6724981 := $6^8 - 7^1 + 2^2 + 4^4 + 9^7 + 8^6 - 1^9$
6724985 := $-6^9 + 7^2 - 2^5 + 4^7 - 9^4 + 8^8 + 5^6$
6725198 := $6^8 - 7^2 + 2^9 + 5^1 + 1^5 + 9^7 + 8^6$
6728509 := $-6^5 - 7^0 + 2^8 - 8^2 + 5^9 + 0^6 + 9^7$
6731945 := $6^1 - 7^4 - 3^6 - 1^3 + 9^7 - 4^5 + 5^9$
6734159 := $-6^4 - 7^3 + 3^6 - 4^5 - 1^1 + 5^9 + 9^7$
6734592 := $6^3 + 7^4 + 3^2 - 4^6 + 5^9 + 9^7 - 2^5$
6735094 := $-6^4 + 7^0 - 3^6 + 5^9 + 0^3 + 9^7 + 4^5$
6735291 := $6^1 - 7^2 - 3^6 + 5^9 - 2^5 + 9^7 + 1^3$
6735492 := $-6^3 + 7^2 - 3^5 + 5^9 - 4^4 + 9^7 + 2^6$
6735902 := $-6^3 + 7^0 - 3^2 + 5^9 + 9^7 + 0^6 + 2^5$
6735920 := $-6^3 + 7^0 + 3^2 + 5^9 + 9^7 + 2^5 + 0^6$
6735924 := $6^3 + 7^2 - 3^5 + 5^9 + 9^7 + 2^6 - 4^4$
6739145 := $-6^4 + 7^1 + 3^5 + 9^7 + 1^3 + 4^6 + 5^9$
6739541 := $-6^1 + 7^4 + 3^3 + 9^7 + 5^9 + 4^5 + 1^6$
6740195 := $-6^0 + 7^1 + 4^6 + 0^4 - 1^5 + 9^7 + 5^9$
6740259 := $6^2 + 7^0 + 4^6 + 0^4 + 2^5 + 5^9 + 9^7$
6752139 := $-6^2 + 7^5 + 5^9 + 2^1 + 1^3 - 3^6 + 9^7$
6752391 := $6^3 + 7^5 + 5^9 + 2^2 - 3^6 + 9^7 - 1^1$
6752394 := $-6^4 + 7^5 + 5^9 - 2^2 + 3^6 + 9^7 + 4^3$

6752901 := $-6^1 + 7^5 + 5^9 + 2^2 + 9^7 + 0^0 + 1^6$
6752903 := $-6^2 + 7^5 + 5^9 + 2^6 + 9^7 + 0^0 - 3^3$
6752910 := $6^1 + 7^5 + 5^9 + 2^2 + 9^7 - 1^0 + 0^6$
6752913 := $6^2 + 7^5 + 5^9 + 2^1 + 9^7 + 1^6 - 3^3$
6752930 := $-6^2 + 7^5 + 5^9 + 2^6 + 9^7 + 3^0 + 0^3$
6752931 := $-6^1 + 7^5 + 5^9 + 2^6 + 9^7 - 3^3 - 1^2$
6752934 := $6^3 + 7^5 + 5^9 + 2^6 + 9^7 + 3^2 - 4^4$
6753029 := $6^2 + 7^5 + 5^9 + 3^3 + 0^0 + 2^6 + 9^7$
6753129 := $6^3 + 7^5 + 5^9 + 3^2 + 1^6 + 2^1 + 9^7$
6753419 := $-6^3 + 7^5 + 5^9 + 3^6 + 4^1 + 1^4 + 9^7$
6753492 := $6^4 + 7^5 + 5^9 - 3^6 + 4^2 + 9^7 + 2^3$
6754931 := $6^4 + 7^5 + 5^9 + 4^1 + 9^7 + 3^6 + 1^3$
6759381 := $-6^9 - 7^5 + 5^7 - 9^3 - 3^6 + 8^8 + 1^1$
6789504 := $6^4 + 7^6 + 8^0 + 9^7 + 5^9 + 0^5 - 4^8$
6795183 := $-6^9 + 7^5 + 9^3 + 5^7 - 1^6 + 8^8 + 3^1$
6817092 := $-6^9 + 8^8 + 1^7 + 7^6 + 0^0 - 9^2 + 2^1$
6817290 := $-6^9 + 8^8 + 1^2 + 7^6 + 2^7 - 9^1 + 0^0$
6817429 := $-6^9 + 8^8 - 1^7 + 7^6 + 4^4 - 2^2 + 9^1$
6817903 := $-6^9 + 8^8 + 1^7 + 7^6 + 9^3 + 0^0 + 3^1$
6819372 := $-6^9 + 8^8 - 1^2 + 9^1 + 3^7 + 7^6 + 2^3$
6835971 := $-6^9 + 8^8 - 3^6 + 5^7 + 9^5 + 7^1 - 1^3$
6853792 := $6^2 + 8^3 + 5^9 - 3^5 + 7^6 + 9^7 - 2^8$
6873905 := $-6^9 + 8^8 + 7^6 - 3^7 + 9^5 - 0^0 - 5^3$
6942875 := $6^5 + 9^7 - 4^8 - 2^2 + 8^6 + 7^4 + 5^9$
6987134 := $6^8 + 9^7 + 8^6 + 7^3 - 1^1 - 3^4 + 4^9$
7068394 := $7^8 + 0^4 - 6^0 + 8^7 + 3^3 - 9^6 - 4^9$
7186935 := $7^8 - 1^7 - 8^1 + 6^3 - 9^6 + 3^5 + 5^9$
7186953 := $7^8 + 1^7 + 8^1 + 6^3 - 9^6 + 5^9 + 3^5$
7189564 := $7^8 + 1^7 + 8^4 - 9^6 + 5^9 + 6^1 - 4^5$
7309468 := $7^8 - 3^9 - 0^0 - 9^6 - 4^3 - 6^4 + 8^7$
7328649 := $7^8 + 3^2 - 2^9 + 8^7 - 6^4 - 4^3 - 9^6$
7346598 := $7^8 + 3^9 - 4^4 - 6^3 - 5^5 - 9^6 + 8^7$
7386954 := $7^3 - 3^4 - 8^7 + 6^9 - 9^6 + 5^5 - 4^8$
7394586 := $7^8 - 3^7 - 9^5 + 4^4 + 5^9 - 8^6 - 6^3$
7396852 := $7^8 + 3^3 - 9^5 - 6^2 - 8^6 + 5^9 + 2^7$
7429685 := $7^8 - 4^6 - 2^5 - 9^2 - 6^7 - 8^4 + 5^9$
7498536 := $7^8 + 4^4 + 9^5 + 8^3 + 5^9 + 3^6 - 6^7$

$$\begin{aligned} 7528649 &:= 7^7 + 5^5 - 2^2 + 8^8 - 6^9 - 4^6 + 9^4 \\ 7530896 &:= -7^0 - 5^8 + 3^3 + 0^6 - 8^7 - 9^5 + 6^9 \\ 7541389 &:= 7^8 + 5^4 - 4^9 + 1^3 + 3^1 + 8^7 - 9^5 \\ 7584269 &:= -7^2 - 5^8 - 8^7 + 4^5 - 2^6 + 6^9 - 9^4 \\ 7586249 &:= 7^7 + 5^2 + 8^8 - 6^9 + 2^4 + 4^6 + 9^5 \\ 7598432 &:= 7^8 - 5^4 - 9^3 + 8^7 - 4^9 + 3^2 - 2^5 \\ 7613895 &:= 7^8 - 6^6 - 1^1 + 3^7 - 8^3 - 9^5 + 5^9 \\ 7638519 &:= 7^8 - 6^6 + 3^3 - 8^5 + 5^9 - 1^7 - 9^1 \\ 7648259 &:= 7^6 + 6^9 - 4^4 - 8^7 - 2^2 - 5^8 - 9^5 \\ 7658912 &:= 7^8 - 6^2 + 5^9 + 8^1 - 9^5 - 1^7 + 2^6 \\ 7659381 &:= 7^8 - 6^3 + 5^9 - 9^5 + 3^6 - 8^1 - 1^7 \\ 7659813 &:= 7^8 + 6^3 + 5^9 - 9^5 - 8^1 - 1^7 + 3^6 \\ 7659831 &:= 7^8 + 6^3 + 5^9 - 9^5 + 8^1 + 3^6 + 1^7 \\ 7683195 &:= 7^8 + 6^3 - 8^5 - 3^7 - 1^6 + 9^1 + 5^9 \\ 7802395 &:= 7^8 + 8^7 + 0^0 - 2^9 + 3^3 - 9^5 - 5^2 \\ 7802915 &:= 7^8 + 8^7 + 0^0 + 2^2 - 9^5 + 1^9 + 5^1 \\ 7803594 &:= 7^8 + 8^7 + 0^9 + 3^0 + 5^4 - 9^5 + 4^3 \\ 7803946 &:= -7^6 - 8^7 - 0^0 + 3^3 + 9^4 - 4^8 + 6^9 \\ 7814265 &:= 7^8 + 8^7 + 1^1 - 4^5 + 2^4 - 6^6 - 5^2 \\ 7814625 &:= 7^8 + 8^7 + 1^1 - 4^2 - 6^6 - 2^5 - 5^4 \\ 7815046 &:= 7^8 + 8^7 - 1^5 + 5^1 + 0^0 - 4^4 - 6^6 \\ 7815236 &:= 7^8 + 8^7 - 1^3 - 5^2 - 2^5 - 3^1 - 6^6 \\ 7815260 &:= 7^8 + 8^7 - 1^2 - 5^1 - 2^5 - 6^6 + 0^0 \\ 7815296 &:= 7^8 + 8^7 + 1^9 - 5^2 + 2^5 - 9^1 - 6^6 \\ 7815326 &:= 7^8 + 8^7 - 1^1 + 5^2 - 3^3 + 2^5 - 6^6 \\ 7815346 &:= 7^8 + 8^7 + 1^5 + 5^3 - 3^4 + 4^1 - 6^6 \\ 7815362 &:= 7^8 + 8^7 + 1^2 + 5^1 + 3^3 - 6^6 + 2^5 \\ 7815436 &:= 7^8 + 8^7 + 1^1 + 5^3 + 4^4 - 3^5 - 6^6 \\ 7816354 &:= 7^8 + 8^7 + 1^4 - 6^6 + 3^3 + 5^1 + 4^5 \\ 7816954 &:= 7^8 + 8^7 - 1^9 - 6^6 + 9^1 + 5^4 + 4^5 \\ 7835946 &:= 7^8 - 8^4 + 3^3 + 5^9 + 9^5 + 4^7 + 6^6 \\ 7839526 &:= 7^2 - 8^7 - 3^5 - 9^6 + 5^8 - 2^3 + 6^9 \\ 7841932 &:= 7^8 + 8^7 - 4^4 + 1^3 - 9^2 - 3^9 - 2^1 \\ 7843159 &:= 7^8 + 8^7 + 4^5 - 3^9 - 1^4 - 5^3 - 9^1 \\ 7846530 &:= 7^8 + 8^7 - 4^4 + 6^3 - 5^6 + 3^5 - 0^0 \\ 7853614 &:= 7^8 + 8^7 - 5^4 - 3^1 - 6^5 + 1^6 + 4^3 \\ 7854106 &:= 7^8 + 8^7 - 5^6 + 4^1 - 1^4 - 0^0 + 6^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7854136 &:= 7^8 + 8^7 + 5^4 + 4^3 - 1^1 - 3^6 - 6^5 \\ 7854261 &:= 7^8 + 8^7 + 5^2 - 4^1 + 2^6 - 6^5 - 1^4 \\ 7854316 &:= 7^8 + 8^7 - 5^1 + 4^3 + 3^4 - 1^6 - 6^5 \\ 7854391 &:= 7^8 + 8^7 - 5^1 - 4^5 + 3^3 - 9^4 + 1^9 \\ 7854623 &:= 7^8 + 8^7 - 5^5 - 4^6 - 6^2 + 2^3 - 3^4 \\ 7854932 &:= 7^8 + 8^7 + 5^2 - 4^5 - 9^4 + 3^3 + 2^9 \\ 7856314 &:= 7^8 + 8^7 - 5^1 - 6^4 - 3^5 + 1^3 - 4^6 \\ 7856409 &:= -7^6 - 8^7 + 5^0 + 6^9 - 4^8 + 0^4 + 9^5 \\ 7859231 &:= 7^8 + 8^7 - 5^5 - 9^2 + 2^9 - 3^3 - 1^1 \\ 7859260 &:= 7^8 + 8^7 - 5^5 - 9^2 + 2^9 + 6^0 + 0^6 \\ 7859321 &:= 7^8 + 8^7 - 5^5 + 9^1 - 3^3 + 2^9 - 1^2 \\ 7859420 &:= 7^8 + 8^7 - 5^5 + 9^2 - 4^0 + 2^9 + 0^4 \\ 7859460 &:= -7^6 - 8^7 + 5^5 - 9^4 + 4^0 + 6^9 + 0^8 \\ 7860534 &:= 7^8 + 8^7 - 6^0 + 0^5 - 5^4 - 3^6 - 4^3 \\ 7861230 &:= 7^8 + 8^7 - 6^0 - 1^2 + 2^3 - 3^6 + 0^1 \\ 7861243 &:= 7^8 + 8^7 - 6^1 + 1^4 + 2^3 + 4^2 - 3^6 \\ 7861352 &:= 7^8 + 8^7 + 6^2 - 1^1 - 3^6 + 5^3 - 2^5 \\ 7861392 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 - 1^6 + 3^3 - 9^2 - 2^9 \\ 7861423 &:= 7^8 + 8^7 + 6^3 + 1^4 - 4^2 - 2^1 - 3^6 \\ 7861425 &:= 7^8 + 8^7 + 6^2 + 1^5 - 4^1 + 2^6 - 5^4 \\ 7861532 &:= 7^8 + 8^7 - 6^3 - 1^1 - 5^2 - 3^5 + 2^6 \\ 7861534 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 + 1^6 + 5^4 - 3^3 - 4^5 \\ 7861930 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 - 1^9 - 9^0 - 3^3 + 0^6 \\ 7862013 &:= 7^8 + 8^7 - 6^1 + 2^6 + 0^2 + 1^3 + 3^0 \\ 7862015 &:= 7^8 + 8^7 + 6^2 + 2^5 + 0^6 - 1^0 - 5^1 \\ 7862031 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 + 2^6 + 0^3 + 3^2 - 1^0 \\ 7862041 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 + 2^6 + 0^0 + 4^2 + 1^4 \\ 7862043 &:= 7^8 + 8^7 + 6^0 + 2^4 + 0^6 + 4^3 + 3^2 \\ 7862043 &:= 7^8 + 8^7 + 6^0 - 2^3 + 0^6 + 4^2 + 3^4 \\ 7862051 &:= 7^8 + 8^7 + 6^2 + 2^6 + 0^1 - 5^0 - 1^5 \\ 7862091 &:= 7^8 + 8^7 - 6^1 + 2^6 + 0^9 + 9^2 - 1^0 \\ 7862103 &:= 7^8 + 8^7 + 6^3 - 2^6 - 1^2 + 0^1 - 3^0 \\ 7862140 &:= 7^8 + 8^7 - 6^1 - 2^6 + 1^0 + 4^4 + 0^2 \\ 7862143 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 - 2^6 + 1^3 + 4^4 - 3^2 \\ 7862145 &:= 7^8 + 8^7 - 6^2 - 2^5 - 1^6 + 4^4 + 5^1 \\ 7862350 &:= 7^8 + 8^7 - 6^2 + 2^6 + 3^5 + 5^3 + 0^0 \\ 7862413 &:= 7^8 + 8^7 - 6^1 - 2^3 - 4^4 + 1^2 + 3^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7862430 &:= 7^8 + 8^7 + 6^3 + 2^2 + 4^4 + 3^0 + 0^6 \\ 7862431 &:= 7^8 + 8^7 + 6^3 - 2^1 + 4^4 + 3^2 - 1^6 \\ 7862451 &:= 7^8 + 8^7 + 6^2 + 2^6 + 4^5 - 5^4 - 1^1 \\ 7862901 &:= -7^6 - 8^7 + 6^9 + 2^2 + 9^0 + 0^1 + 1^8 \\ 7862903 &:= 7^8 + 8^7 + 6^3 + 2^2 + 9^0 + 0^9 + 3^6 \\ 7862910 &:= -7^6 - 8^7 + 6^9 + 2^2 + 9^1 + 1^8 + 0^0 \\ 7863054 &:= 7^8 + 8^7 - 6^4 - 3^6 + 0^3 + 5^5 + 4^0 \\ 7863192 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 - 3^2 + 1^6 + 9^3 + 2^9 \\ 7863240 &:= 7^8 + 8^7 + 6^4 - 3^0 + 2^3 - 4^2 + 0^6 \\ 7863241 &:= 7^8 + 8^7 + 6^4 - 3^2 + 2^6 - 4^3 + 1^1 \\ 7863249 &:= -7^6 - 8^7 + 6^9 + 3^4 + 2^8 - 4^3 + 9^2 \\ 7864215 &:= 7^8 + 8^7 + 6^4 + 4^6 - 2^2 - 1^1 - 5^5 \\ 7864251 &:= 7^8 + 8^7 + 6^4 + 4^5 + 2^1 - 5^2 + 1^6 \\ 7864325 &:= 7^8 + 8^7 + 6^4 + 4^5 - 3^2 - 2^6 + 5^3 \\ 7864390 &:= 7^8 + 8^7 - 6^0 - 4^6 - 3^3 + 9^4 + 0^9 \\ 7865012 &:= 7^8 + 8^7 - 6^0 + 5^5 + 0^1 - 1^2 - 2^6 \\ 7865021 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 + 5^5 + 0^2 - 2^6 + 1^0 \\ 7865034 &:= 7^8 + 8^7 + 6^5 - 5^4 - 0^0 + 3^3 - 4^6 \\ 7865103 &:= 7^8 + 8^7 - 6^0 + 5^5 - 1^6 + 0^1 + 3^3 \\ 7865132 &:= 7^8 + 8^7 - 6^2 + 5^5 - 1^1 + 3^3 + 2^6 \\ 7865302 &:= 7^8 + 8^7 + 6^3 + 5^5 + 3^2 + 0^6 - 2^0 \\ 7865314 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 + 5^5 - 3^3 + 1^6 + 4^4 \\ 7865421 &:= 7^8 + 8^7 - 6^2 - 5^4 + 4^6 + 2^5 + 1^1 \\ 7865423 &:= 7^8 + 8^7 + 6^5 - 5^3 - 4^6 - 2^2 - 3^4 \\ 7869135 &:= 7^8 + 8^7 + 6^5 + 9^1 + 1^9 - 3^6 + 5^3 \\ 7869243 &:= -7^6 - 8^7 + 6^9 + 9^4 - 2^8 + 4^2 + 3^3 \\ 7869314 &:= 7^8 + 8^7 + 6^1 + 9^4 + 3^6 + 1^9 + 4^3 \\ 7869423 &:= -7^6 - 8^7 + 6^9 - 9^2 + 4^3 - 2^4 + 3^8 \\ 7869430 &:= -7^6 - 8^7 + 6^9 + 9^4 + 4^0 - 3^3 + 0^8 \\ 7869532 &:= -7^6 - 8^7 + 6^9 - 9^2 + 5^3 + 3^8 + 2^5 \\ 7895634 &:= 7^8 + 8^7 + 9^4 + 5^5 + 6^3 + 3^9 + 4^6 \\ 7905861 &:= -7^1 - 9^5 - 0^0 - 5^6 - 8^7 + 6^9 - 1^8 \\ 7908463 &:= 7^8 - 9^0 + 0^9 + 8^7 - 4^3 + 6^6 - 3^4 \\ 7908612 &:= 7^8 + 9^1 - 0^0 + 8^7 + 6^6 - 1^9 - 2^2 \\ 7908621 &:= 7^8 + 9^1 + 0^9 + 8^7 + 6^6 + 2^2 - 1^0 \\ 7908642 &:= 7^8 + 9^0 + 0^9 + 8^7 + 6^6 + 4^2 + 2^4 \\ 7914368 &:= 7^1 - 9^3 + 1^6 - 4^8 + 3^4 + 6^9 - 8^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7920856 &:= 7^8 - 9^5 - 2^7 - 0^0 + 8^6 + 5^9 - 6^2 \\ 7921385 &:= 7^8 + 9^5 + 2^9 - 1^2 - 3^1 + 8^7 - 5^3 \\ 7921508 &:= 7^8 + 9^5 + 2^9 - 1^0 - 5^1 + 0^2 + 8^7 \\ 7948356 &:= 7^8 + 9^5 + 4^4 + 8^7 - 3^9 + 5^3 + 6^6 \\ 7948536 &:= 7^8 + 9^5 - 4^3 + 8^7 + 5^4 - 3^9 + 6^6 \\ 7954836 &:= -7^5 - 9^4 + 5^3 + 4^6 - 8^7 - 3^8 + 6^9 \\ 7965813 &:= 7^8 - 9^1 + 6^7 + 5^9 - 8^5 - 1^3 + 3^6 \\ 7965831 &:= 7^8 + 9^1 + 6^7 + 5^9 - 8^5 + 3^6 - 1^3 \\ 7980216 &:= 7^1 - 9^2 - 8^7 + 0^0 - 2^8 + 1^6 + 6^9 \\ 7980462 &:= -7^0 - 9^2 - 8^7 + 0^6 - 4^4 + 6^9 + 2^8 \\ 7980621 &:= -7^0 + 9^2 - 8^7 + 0^6 + 6^9 - 2^1 - 1^8 \\ 7980623 &:= 7^3 + 9^0 - 8^7 + 0^6 + 6^9 - 2^8 - 3^2 \\ 7980624 &:= -7^0 + 9^2 - 8^7 + 0^6 + 6^9 + 2^8 - 4^4 \\ 7982306 &:= 7^2 + 9^3 - 8^7 + 2^8 + 3^6 - 0^0 + 6^9 \\ 7984623 &:= -7^4 - 9^2 - 8^7 - 4^3 + 6^9 + 2^6 + 3^8 \\ 7985614 &:= 7^8 + 9^4 + 8^6 + 5^9 + 6^1 + 1^7 - 4^5 \\ 7986034 &:= -7^3 + 9^4 - 8^7 + 6^9 + 0^8 - 3^6 + 4^0 \\ 7986314 &:= 7^4 - 9^3 - 8^7 + 6^9 + 3^1 - 1^8 + 4^6 \\ 7986405 &:= -7^0 - 9^5 - 8^7 + 6^9 + 4^8 + 0^6 - 5^4 \\ 8056917 &:= 8^1 - 0^0 + 5^9 + 6^7 + 9^5 - 1^6 + 7^8 \\ 8056937 &:= -8^0 + 0^6 + 5^9 + 6^7 + 9^5 + 3^3 + 7^8 \\ 8057639 &:= -8^0 + 0^3 + 5^9 + 7^8 + 6^7 + 3^6 + 9^5 \\ 8094756 &:= -8^7 + 0^8 - 9^4 - 4^0 + 7^6 + 5^5 + 6^9 \\ 8123974 &:= 8^7 + 1^1 - 2^4 - 3^3 - 9^2 + 7^8 + 4^9 \\ 8124079 &:= 8^7 - 1^2 - 2^4 + 4^9 + 0^1 + 7^8 - 9^0 \\ 8124097 &:= 8^7 - 1^4 + 2^1 + 4^9 + 0^2 - 9^0 + 7^8 \\ 8157369 &:= -8^7 - 1^8 + 5^3 + 7^6 + 3^1 + 6^9 + 9^5 \\ 8246975 &:= -8^7 + 2^5 - 4^2 + 6^9 - 9^4 - 7^6 + 5^8 \\ 8397256 &:= 8^7 + 3^2 + 9^6 + 7^8 + 2^9 + 5^5 + 6^3 \\ 8451976 &:= -8^7 - 4^8 + 5^5 + 1^1 + 9^6 + 7^4 + 6^9 \\ 8496275 &:= -8^5 - 4^4 + 9^6 + 6^7 - 2^2 + 7^8 + 5^9 \\ 8534976 &:= 8^3 + 5^9 + 3^4 + 4^5 + 9^7 + 7^6 + 6^8 \\ 8547396 &:= 8^3 - 5^9 - 4^5 + 7^8 - 3^4 + 9^7 - 6^6 \\ 8594137 &:= -8^1 - 5^9 + 9^7 - 4^4 - 1^3 - 3^5 + 7^8 \\ 8594371 &:= -8^3 - 5^9 + 9^7 - 4^1 + 3^5 + 7^8 - 1^4 \\ 8657394 &:= 8^7 - 6^4 + 5^5 + 7^8 + 3^3 + 9^6 + 4^9 \\ 8715496 &:= -8^4 - 7^7 + 1^8 - 5^5 + 4^1 - 9^6 + 6^9 \end{aligned}$$

8719526 := $-8^2 - 7^7 + 1^8 - 9^6 - 5^5 + 2^1 + 6^9$
8719652 := $8^2 - 7^7 - 1^8 - 9^6 + 6^9 - 5^5 + 2^1$
8721936 := $-8^3 - 7^7 - 2^8 + 1^1 - 9^6 - 3^2 + 6^9$
8926407 := $-8^6 - 9^2 + 2^4 + 6^9 - 4^8 - 0^0 - 7^7$
8926470 := $-8^6 + 9^0 - 2^2 + 6^9 - 4^8 - 7^7 + 0^4$
8932756 := $-8^6 - 9^5 + 3^3 - 2^8 - 7^7 + 5^2 + 6^9$
9125678 := $9^1 + 1^5 - 2^2 - 5^8 + 6^9 - 7^7 + 8^6$
9125786 := $9^2 + 1^1 + 2^5 - 5^8 - 7^7 + 8^6 + 6^9$
9154608 := $-9^6 + 1^4 - 5^8 - 4^5 + 6^9 + 0^1 + 8^0$
9156382 := $-9^6 + 1^1 - 5^8 + 6^9 + 3^5 + 8^3 - 2^2$
9187654 := $9^1 - 1^6 - 8^4 - 7^7 + 6^9 + 5^5 - 4^8$
9205678 := $-9^2 - 2^0 + 0^8 - 5^6 + 6^9 - 7^7 - 8^5$
9237561 := $-9^3 + 2^2 - 3^5 - 7^7 - 5^6 + 6^9 + 1^1$
9243756 := $-9^4 - 2^3 - 4^6 + 3^5 - 7^7 + 5^2 + 6^9$
9247516 := $-9^4 - 2^6 - 4^2 - 7^7 + 5^1 - 1^5 + 6^9$
9247601 := $-9^4 + 2^2 + 4^1 - 7^7 + 6^9 + 0^6 + 1^0$
9247610 := $-9^4 + 2^1 + 4^2 - 7^7 + 6^9 - 1^6 + 0^0$
9247630 := $-9^4 + 2^6 + 4^0 - 7^7 + 6^9 - 3^3 + 0^2$
9247650 := $-9^4 + 2^5 + 4^0 - 7^7 + 6^9 + 5^2 + 0^6$
9247681 := $-9^4 + 2^6 + 4^2 - 7^7 + 6^9 + 8^1 + 1^8$
9250764 := $-9^4 + 2^6 + 5^5 - 0^0 - 7^7 + 6^9 - 4^2$
9251673 := $-9^2 - 2^1 - 5^5 - 1^3 + 6^9 - 7^7 + 3^6$
9251746 := $-9^4 + 2^5 + 5^2 + 1^1 - 7^7 + 4^6 + 6^9$
9251763 := $9^1 - 2^2 - 5^5 + 1^3 - 7^7 + 6^9 + 3^6$
9253476 := $9^4 - 2^3 - 5^5 - 3^2 - 4^6 - 7^7 + 6^9$
9253670 := $-9^3 + 2^2 - 5^0 + 3^5 + 6^9 - 7^7 + 0^6$
9253674 := $9^2 + 2^6 - 5^3 - 3^5 + 6^9 - 7^7 - 4^4$
9253761 := $-9^2 - 2^6 - 5^1 - 3^5 - 7^7 + 6^9 + 1^3$
9253764 := $-9^2 + 2^6 + 5^4 + 3^3 - 7^7 + 6^9 - 4^5$
9254760 := $-9^2 + 2^6 + 5^4 - 4^0 - 7^7 + 6^9 + 0^5$
9257361 := $-9^1 + 2^6 + 5^5 - 7^7 + 3^3 + 6^9 + 1^2$
9257604 := $9^4 - 2^0 - 5^5 - 7^7 + 6^9 + 0^6 + 4^2$
9257614 := $9^2 - 2^1 + 5^5 - 7^7 + 6^9 + 1^6 + 4^4$
9260714 := $9^4 + 2^2 + 6^9 + 0^0 - 7^7 - 1^6 - 4^1$
9260734 := $9^4 + 2^6 + 6^9 - 0^0 - 7^7 - 3^3 - 4^2$
9260754 := $9^4 + 2^6 + 6^9 + 0^5 - 7^7 - 5^2 + 4^0$
9261374 := $9^4 - 2^2 + 6^9 - 1^1 + 3^6 - 7^7 - 4^3$

9261378 := $9^3 - 2^1 + 6^9 + 1^6 + 3^8 - 7^7 - 8^2$
9264807 := $9^4 - 2^2 + 6^9 + 4^6 + 8^0 + 0^8 - 7^7$
9264871 := $9^4 - 2^1 + 6^9 + 4^6 + 8^2 - 7^7 - 1^8$
9275346 := $9^4 + 2^2 - 7^7 + 5^6 + 3^3 - 4^5 + 6^9$
9275860 := $-9^6 - 2^0 + 7^8 + 5^9 + 8^7 - 6^5 + 0^2$
9287065 := $9^2 + 2^6 + 8^5 - 7^7 + 0^8 + 6^9 - 5^0$
9365728 := $-9^5 + 3^3 + 6^9 - 5^8 - 7^2 - 2^7 - 8^6$
9407865 := $9^0 - 4^4 + 0^7 - 7^5 - 8^6 + 6^9 - 5^8$
9423865 := $-9^2 - 4^5 + 2^4 + 3^3 - 8^6 + 6^9 - 5^8$
9435786 := $-9^6 - 4^8 + 3^4 - 5^7 + 7^3 + 8^5 + 6^9$
9451067 := $-9^6 - 4^4 - 5^7 - 1^1 + 0^0 + 6^9 - 7^5$
9465703 := $-9^6 + 4^0 + 6^9 - 5^7 - 7^4 + 0^5 - 3^3$
9465712 := $-9^6 + 4^2 + 6^9 - 5^7 - 7^4 - 1^1 - 2^5$
9467152 := $-9^6 - 4^5 + 6^9 + 7^2 - 1^4 - 5^7 - 2^1$
9467530 := $-9^6 - 4^4 + 6^9 - 7^3 - 5^7 - 3^0 + 0^5$
9467531 := $-9^6 - 4^5 + 6^9 + 7^3 - 5^7 + 3^4 + 1^1$
9470526 := $-9^6 - 4^0 + 7^4 + 0^5 - 5^7 - 2^2 + 6^9$
9470562 := $-9^6 - 4^0 + 7^4 + 0^2 - 5^7 + 6^9 + 2^5$
9475186 := $-9^6 - 4^8 - 7^4 - 5^5 + 1^7 - 8^1 + 6^9$
9476138 := $-9^6 - 4^8 - 7^4 + 6^9 - 1^3 - 3^7 + 8^1$
9480631 := $-9^6 - 4^8 - 8^1 + 0^3 + 6^9 - 3^4 + 1^0$
9480672 := $-9^6 - 4^8 - 8^2 + 0^7 + 6^9 + 7^0 + 2^4$
9513608 := $-9^6 + 5^3 - 1^0 - 3^1 + 6^9 + 0^8 - 8^5$
9513628 := $-9^6 - 5^3 + 1^1 + 3^2 + 6^9 + 2^8 - 8^5$
9513864 := $-9^6 + 5^3 - 1^8 - 3^1 - 8^5 + 6^9 + 4^4$
9524376 := $-9^6 - 5^5 + 2^2 - 4^7 + 3^3 - 7^4 + 6^9$
9526714 := $-9^6 - 5^5 + 2^4 + 6^9 - 7^2 + 1^1 - 4^7$
9527436 := $-9^6 + 5^2 - 2^5 - 7^4 - 4^7 - 3^3 + 6^9$
9531627 := $-9^6 - 5^1 + 3^7 + 1^3 + 6^9 - 2^2 - 7^5$
9531760 := $-9^6 + 5^3 + 3^7 - 1^1 - 7^5 + 6^9 + 0^0$
9536728 := $-9^2 - 5^8 + 3^3 + 6^9 - 7^6 + 2^7 - 8^5$
9538046 := $-9^6 - 5^4 - 3^8 + 8^0 + 0^3 - 4^5 + 6^9$
9538164 := $-9^6 + 5^1 - 3^8 - 8^3 + 1^4 + 6^9 - 4^5$
9540726 := $-9^6 - 5^5 + 4^0 + 0^7 - 7^4 - 2^2 + 6^9$
9542681 := $-9^6 - 5^5 - 4^4 - 2^8 + 6^9 + 8^2 - 1^1$
9542861 := $-9^6 - 5^5 - 4^4 - 2^2 - 8^1 + 6^9 - 1^8$
9543026 := $-9^6 - 5^5 - 4^2 - 3^4 + 0^0 - 2^3 + 6^9$

$$\begin{aligned} 9543061 &:= -9^6 - 5^5 - 4^3 - 3^1 - 0^0 + 6^9 - 1^4 \\ 9543106 &:= -9^6 - 5^5 + 4^1 - 3^3 - 1^0 + 0^4 + 6^9 \\ 9543126 &:= -9^6 - 5^5 - 4^2 + 3^3 + 1^1 - 2^4 + 6^9 \\ 9543160 &:= -9^6 - 5^5 + 4^1 + 3^3 - 1^0 + 6^9 + 0^4 \\ 9543206 &:= -9^6 - 5^5 - 4^0 + 3^4 - 2^2 + 0^3 + 6^9 \\ 9543216 &:= -9^6 - 5^5 - 4^1 + 3^4 + 2^3 + 1^2 + 6^9 \\ 9543276 &:= -9^6 - 5^5 - 4^3 - 3^7 - 2^2 + 7^4 + 6^9 \\ 9543670 &:= -9^6 + 5^4 - 4^5 - 3^7 + 6^9 + 7^0 + 0^3 \\ 9543671 &:= -9^6 - 5^1 + 4^3 - 3^5 + 6^9 - 7^4 + 1^7 \\ 9543726 &:= -9^6 + 5^4 - 4^5 - 3^7 + 7^2 + 2^3 + 6^9 \\ 9546021 &:= -9^6 + 5^2 - 4^4 + 6^9 + 0^5 - 2^1 - 1^0 \\ 9546023 &:= -9^6 + 5^0 - 4^4 + 6^9 + 0^3 + 2^5 - 3^2 \\ 9546031 &:= -9^6 + 5^1 - 4^4 + 6^9 + 0^0 + 3^3 - 1^5 \\ 9546032 &:= -9^6 - 5^2 - 4^4 + 6^9 - 0^0 + 3^3 + 2^5 \\ 9546037 &:= -9^6 + 5^3 + 4^7 + 6^9 - 0^0 + 3^4 - 7^5 \\ 9546103 &:= -9^6 - 5^1 - 4^3 + 6^9 - 1^5 - 0^0 - 3^4 \\ 9546132 &:= -9^6 + 5^1 - 4^2 + 6^9 + 1^3 - 3^4 - 2^5 \\ 9546137 &:= -9^6 - 5^3 + 4^4 + 6^9 + 1^7 - 3^5 - 7^1 \\ 9546138 &:= -9^6 - 5^4 + 4^5 + 6^9 - 1^8 - 3^1 - 8^3 \\ 9546172 &:= -9^6 - 5^1 - 4^4 + 6^9 + 1^5 + 7^2 + 2^7 \\ 9546201 &:= -9^6 - 5^2 + 4^1 + 6^9 - 2^5 + 0^4 - 1^0 \\ 9546210 &:= -9^6 + 5^1 - 4^2 + 6^9 - 2^5 - 1^4 - 0^0 \\ 9546230 &:= -9^6 + 5^2 + 4^3 + 6^9 - 2^5 - 3^4 - 0^0 \\ 9546301 &:= -9^6 + 5^3 + 4^1 + 6^9 - 3^4 - 0^0 - 1^5 \\ 9546302 &:= -9^6 + 5^2 + 4^4 + 6^9 - 3^5 + 0^0 + 2^3 \\ 9546312 &:= -9^6 + 5^3 + 4^2 + 6^9 - 3^4 - 1^5 - 2^1 \\ 9546320 &:= -9^6 - 5^2 + 4^0 + 6^9 + 3^4 + 2^3 + 0^5 \\ 9546702 &:= -9^6 + 5^2 - 4^7 + 6^9 + 7^5 + 0^4 - 2^0 \\ 9546720 &:= -9^6 + 5^2 - 4^7 + 6^9 + 7^5 + 2^4 + 0^0 \\ 9547236 &:= -9^6 + 5^4 - 4^3 + 7^2 + 2^7 + 3^5 + 6^9 \\ 9547326 &:= -9^6 + 5^4 - 4^7 + 7^5 + 3^3 - 2^2 + 6^9 \\ 9560743 &:= -9^6 + 5^3 + 6^9 - 0^0 + 7^5 - 4^4 - 3^7 \\ 9561437 &:= -9^6 + 5^4 + 6^9 + 1^1 - 4^3 - 3^7 + 7^5 \\ 9562047 &:= -9^6 - 5^4 + 6^9 + 2^5 + 0^2 + 4^7 + 7^0 \\ 9562704 &:= -9^6 + 5^2 + 6^9 - 2^7 + 7^5 + 0^0 - 4^4 \\ 9562714 &:= -9^6 - 5^1 + 6^9 + 2^5 + 7^2 - 1^4 + 4^7 \\ 9562780 &:= -9^6 - 5^2 + 6^9 - 2^8 + 7^5 - 8^0 + 0^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9563217 &:= -9^6 + 5^2 + 6^9 + 3^1 + 2^7 - 1^3 + 7^5 \\ 9563274 &:= -9^6 + 5^4 + 6^9 + 3^3 + 2^5 - 7^2 + 4^7 \\ 9563742 &:= -9^6 + 5^4 + 6^9 - 3^2 + 7^5 - 4^3 + 2^7 \\ 9568174 &:= -9^6 + 5^5 + 6^9 + 8^1 + 1^8 + 7^4 + 4^7 \\ 9607345 &:= -9^6 + 6^9 + 0^0 - 7^5 + 3^3 - 4^4 + 5^7 \\ 9607542 &:= -9^6 + 6^9 + 0^0 - 7^5 + 5^7 - 4^2 - 2^4 \\ 9607581 &:= -9^6 + 6^9 + 0^0 - 7^5 + 5^7 + 8^1 - 1^8 \\ 9607824 &:= -9^6 + 6^9 + 0^2 + 7^0 - 8^4 + 2^7 + 4^8 \\ 9615348 &:= -9^6 + 6^9 + 1^1 + 5^5 - 3^4 + 4^8 + 8^3 \\ 9618574 &:= 9^4 + 6^9 - 1^6 - 8^5 + 5^8 - 7^7 + 4^1 \\ 9625407 &:= -9^6 + 6^9 + 2^2 + 5^7 + 4^5 + 0^4 - 7^0 \\ 9625470 &:= -9^6 + 6^9 + 2^4 + 5^7 + 4^5 + 7^2 + 0^0 \\ 9625734 &:= -9^6 + 6^9 + 2^2 + 5^7 + 7^4 - 3^3 - 4^5 \\ 9627485 &:= -9^6 + 6^9 - 2^8 + 7^4 + 4^5 - 8^2 + 5^7 \\ 9627845 &:= -9^5 + 6^9 - 2^7 - 7^2 - 8^4 + 4^6 - 5^8 \\ 9628145 &:= -9^5 + 6^9 + 2^6 + 8^2 - 1^4 - 4^1 - 5^8 \\ 9628150 &:= -9^5 + 6^9 + 2^6 + 8^2 - 1^1 - 5^8 + 0^0 \\ 9628405 &:= -9^5 + 6^9 + 2^6 + 8^2 + 4^4 - 0^0 - 5^8 \\ 9640758 &:= 9^5 + 6^9 + 4^7 - 0^0 - 7^6 - 5^8 - 8^4 \\ 9645178 &:= -9^6 + 6^9 + 4^8 + 5^4 + 1^7 - 7^1 + 8^5 \\ 9647805 &:= -9^0 + 6^9 - 4^6 - 7^4 - 8^5 + 0^7 - 5^8 \\ 9648527 &:= -9^4 + 6^9 - 4^8 - 8^6 - 5^7 + 2^2 - 7^5 \\ 9651783 &:= 9^1 + 6^9 - 5^8 + 1^6 - 7^3 - 8^5 - 3^7 \\ 9651834 &:= -9^4 + 6^9 - 5^8 - 1^3 - 8^5 - 3^1 + 4^6 \\ 9651840 &:= -9^4 + 6^9 - 5^8 + 1^1 - 8^5 + 4^6 + 0^0 \\ 9653278 &:= -9^2 + 6^9 - 5^8 - 3^6 + 2^7 - 7^3 - 8^5 \\ 9654281 &:= -9^2 + 6^9 - 5^8 - 4^1 + 2^6 - 8^5 - 1^4 \\ 9657183 &:= -9^6 + 6^9 + 5^7 + 7^1 + 1^8 + 8^5 + 3^3 \\ 9657328 &:= -9^6 + 6^9 + 5^7 - 7^2 - 3^3 + 2^8 + 8^5 \\ 9657382 &:= -9^6 + 6^9 + 5^7 - 7^2 + 3^3 + 8^5 + 2^8 \\ 9658401 &:= 9^0 + 6^9 - 5^8 - 8^5 + 4^6 + 0^1 + 1^4 \\ 9658402 &:= -9^0 + 6^9 - 5^8 - 8^5 + 4^6 + 0^4 + 2^2 \\ 9658410 &:= 9^1 + 6^9 - 5^8 - 8^5 + 4^6 + 1^4 + 0^0 \\ 9678350 &:= -9^5 + 6^9 - 7^0 - 8^6 - 3^3 - 5^7 + 0^8 \\ 9680514 &:= -9^4 + 6^9 - 8^0 + 0^5 - 5^8 + 1^6 + 4^1 \\ 9681540 &:= -9^4 + 6^9 + 8^1 - 1^6 - 5^8 + 4^5 - 0^0 \\ 9683405 &:= -9^0 + 6^9 + 8^3 - 3^4 - 4^6 + 0^5 - 5^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9736851 &:= 9^1 - 7^3 - 3^5 + 6^9 - 8^6 - 5^7 + 1^8 \\ 9743856 &:= 9^4 + 7^3 + 4^7 + 3^6 + 8^5 - 5^8 + 6^9 \\ 9748623 &:= 9^3 + 7^2 - 4^8 - 8^6 + 6^9 + 2^4 - 3^7 \\ 9752816 &:= 9^6 - 7^7 - 5^1 - 2^2 - 8^5 - 1^8 + 6^9 \\ 9756128 &:= -9^5 + 7^8 + 5^9 + 6^2 - 1^1 + 2^6 + 8^7 \\ 9756812 &:= -9^5 + 7^2 + 5^1 + 6^9 - 8^6 - 1^7 + 2^8 \\ 9758416 &:= 9^5 + 7^1 - 5^8 - 8^4 + 4^7 + 1^6 + 6^9 \\ 9768502 &:= 9^2 + 7^8 - 6^6 + 8^7 + 5^9 + 0^5 - 2^0 \\ 9781436 &:= 9^6 - 7^7 - 8^4 - 1^8 - 4^3 + 3^1 + 6^9 \\ 9783064 &:= 9^6 - 7^7 + 8^4 - 3^8 - 0^0 + 6^9 - 4^3 \\ 9784265 &:= 9^6 - 7^7 + 8^2 - 4^5 + 2^8 + 6^9 - 5^4 \\ 9785346 &:= -9^3 - 7^5 - 8^6 - 5^7 - 3^4 + 4^8 + 6^9 \\ 9785601 &:= 9^6 - 7^7 + 8^0 + 5^1 + 6^9 + 0^5 + 1^8 \\ 9785602 &:= 9^6 - 7^7 + 8^0 - 5^2 + 6^9 + 0^8 + 2^5 \\ 9785632 &:= 9^6 - 7^7 + 8^3 + 5^2 + 6^9 - 3^5 - 2^8 \\ 9786103 &:= 9^6 - 7^7 + 8^3 + 6^9 - 1^8 + 0^0 - 3^1 \\ 9786350 &:= 9^6 - 7^7 + 8^3 + 6^9 + 3^5 + 5^0 + 0^8 \\ 9805136 &:= -9^3 - 8^6 + 0^1 - 5^5 - 1^0 - 3^8 + 6^9 \\ 9807635 &:= 9^3 - 8^0 + 0^5 + 7^6 + 6^9 + 3^7 - 5^8 \\ 9812356 &:= -9^2 - 8^6 - 1^8 + 2^3 + 3^1 - 5^5 + 6^9 \\ 9812506 &:= 9^2 - 8^6 - 1^8 - 2^1 - 5^5 + 0^0 + 6^9 \\ 9812536 &:= 9^2 - 8^6 - 1^8 + 2^1 - 5^5 + 3^3 + 6^9 \\ 9812756 &:= 9^2 - 8^6 - 1^7 + 2^8 - 7^1 - 5^5 + 6^9 \\ 9813706 &:= -9^0 - 8^6 - 1^8 - 3^7 + 7^3 + 0^1 + 6^9 \\ 9815027 &:= -9^2 + 8^7 - 1^1 + 5^9 - 0^0 + 2^5 + 7^8 \\ 9815063 &:= -9^3 - 8^6 + 1^8 - 5^1 + 0^0 + 6^9 + 3^5 \\ 9815067 &:= -9^1 + 8^7 - 1^6 + 5^9 + 0^5 - 6^0 + 7^8 \\ 9815072 &:= -9^0 + 8^7 - 1^5 + 5^9 + 0^1 + 7^8 - 2^2 \\ 9815073 &:= -9^0 + 8^7 - 1^5 + 5^9 + 0^3 + 7^8 - 3^1 \\ 9815074 &:= -9^0 + 8^7 + 1^5 + 5^9 + 0^4 + 7^8 - 4^1 \\ 9815236 &:= -9^2 - 8^6 - 1^5 - 5^1 - 2^8 + 3^3 + 6^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9815237 &:= -9^2 + 8^7 - 1^3 + 5^9 - 2^1 + 3^5 + 7^8 \\ 9815260 &:= -9^1 - 8^6 - 1^5 - 5^2 - 2^8 + 6^9 - 0^0 \\ 9815306 &:= 9^0 - 8^6 + 1^8 - 5^1 - 3^5 + 0^3 + 6^9 \\ 9815326 &:= -9^3 - 8^6 - 1^2 + 5^1 + 3^5 + 2^8 + 6^9 \\ 9815327 &:= 9^1 + 8^7 + 1^3 + 5^9 + 3^5 - 2^2 + 7^8 \\ 9815602 &:= -9^1 - 8^6 + 1^8 + 5^2 + 6^9 + 0^0 + 2^5 \\ 9815620 &:= 9^1 - 8^6 + 1^8 + 5^2 + 6^9 + 2^5 + 0^0 \\ 9815632 &:= -9^2 - 8^6 + 1^8 + 5^3 + 6^9 + 3^1 + 2^5 \\ 9815746 &:= -9^1 - 8^6 + 1^8 + 5^4 - 7^5 + 4^7 + 6^9 \\ 9815764 &:= 9^1 - 8^6 + 1^8 + 5^4 - 7^5 + 6^9 + 4^7 \\ 9816023 &:= 9^3 - 8^6 - 1^2 + 6^9 + 0^1 - 2^8 - 3^0 \\ 9816032 &:= 9^3 - 8^6 - 1^1 + 6^9 - 0^0 + 3^2 - 2^8 \\ 9816035 &:= 9^3 - 8^6 + 1^8 + 6^9 + 0^0 - 3^5 - 5^1 \\ 9816245 &:= -9^2 - 8^6 + 1^4 + 6^9 - 2^8 + 4^5 + 5^1 \\ 9816425 &:= 9^1 - 8^6 - 1^5 + 6^9 - 4^2 + 2^8 + 5^4 \\ 9816530 &:= 9^3 - 8^6 + 1^0 + 6^9 + 5^1 + 3^5 + 0^8 \\ 9816532 &:= 9^3 - 8^6 - 1^5 + 6^9 + 5^1 - 3^2 + 2^8 \\ 9821356 &:= -9^3 - 8^6 - 2^5 - 1^2 + 3^8 + 5^1 + 6^9 \\ 9821643 &:= -9^3 - 8^6 + 2^2 - 1^1 + 6^9 + 4^4 + 3^8 \\ 9825316 &:= 9^2 - 8^6 - 2^1 + 5^5 + 3^8 - 1^3 + 6^9 \\ 9835746 &:= -9^4 - 8^6 - 3^8 + 5^3 + 7^5 + 4^7 + 6^9 \\ 9837562 &:= -9^2 + 8^5 + 3^3 + 7^6 - 5^8 + 6^9 + 2^7 \\ 9851746 &:= 9^6 - 8^1 + 5^4 - 1^5 - 7^7 + 4^8 + 6^9 \\ 9851764 &:= 9^6 + 8^1 + 5^4 + 1^5 - 7^7 + 6^9 + 4^8 \\ 9861573 &:= 9^5 - 8^1 + 6^9 - 1^3 - 5^8 + 7^6 - 3^7 \\ 9861753 &:= -9^1 + 8^7 + 6^6 + 1^5 + 7^8 + 5^9 + 3^3 \\ 9863751 &:= 9^5 + 8^1 + 6^9 - 3^3 + 7^6 - 5^8 + 1^7 \\ 9873615 &:= 9^5 + 8^7 + 7^8 - 3^6 + 6^3 + 1^1 + 5^9 \\ 9874352 &:= 9^5 + 8^7 + 7^8 + 4^4 - 3^3 + 5^9 - 2^2 \end{aligned}$$

2.5 8-Digits Expressions

$$\begin{aligned} 10254679 &:= 1^7 + 0^0 + 2^1 + 5^2 + 4^4 + 6^9 + 7^6 + 9^5 \\ 10264897 &:= -1^0 + 0^7 + 2^1 + 6^9 + 4^8 + 8^4 - 9^2 + 7^6 \\ 10273695 &:= -1^0 + 0^2 - 2^3 + 7^6 + 3^5 + 6^9 - 9^1 + 5^7 \\ 10273956 &:= 1^2 + 0^0 - 2^1 + 7^6 - 3^5 + 9^3 + 5^7 + 6^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10276498 &:= 1^1 + 0^0 - 2^7 + 7^4 + 6^9 - 4^8 - 9^2 + 8^6 \\ 10278695 &:= -1^1 - 0^0 + 2^8 + 7^5 + 8^6 + 6^9 - 9^2 - 5^7 \\ 10284975 &:= -1^2 - 0^0 - 2^5 + 8^1 - 4^9 + 9^7 + 7^8 - 5^4 \\ 10285679 &:= 1^9 + 0^0 + 2^5 - 8^6 + 5^2 - 6^1 + 7^8 + 9^7 \end{aligned}$$

- 10285697 := $-1^9 - 0^0 + 2^5 - 8^6 + 5^1 + 6^2 + 9^7 + 7^8$
10286794 := $-1^1 + 0^0 - 2^6 - 8^2 + 6^4 + 7^8 + 9^7 - 4^9$
10289734 := $1^0 + 0^2 + 2^3 + 8^4 + 9^7 + 7^8 + 3^1 - 4^9$
10289743 := $-1^1 - 0^0 - 2^2 + 8^4 + 9^7 + 7^8 - 4^9 + 3^3$
10289745 := $-1^5 + 0^0 - 2^1 + 8^4 + 9^7 + 7^8 - 4^9 + 5^2$
10289754 := $1^2 + 0^1 + 2^5 + 8^4 + 9^7 + 7^8 - 5^0 - 4^9$
10345698 := $-1^0 + 0^3 - 3^1 + 4^8 - 5^4 + 6^9 - 9^5 + 8^6$
10346298 := $-1^3 - 0^0 + 3^8 - 4^1 + 6^9 - 2^4 - 9^2 + 8^6$
10346879 := $-1^7 - 0^0 + 3^8 - 4^4 + 6^9 + 8^6 + 7^1 + 9^3$
10348796 := $-1^7 + 0^3 + 3^8 - 4^1 + 8^6 + 7^4 - 9^0 + 6^9$
10349586 := $-1^0 + 0^8 - 3^1 + 4^3 + 9^4 + 5^5 + 8^6 + 6^9$
10358967 := $-1^0 + 0^8 + 3^7 + 5^3 + 8^6 + 9^1 + 6^9 + 7^5$
10369278 := $-1^0 + 0^8 - 3^2 + 6^9 - 9^6 + 2^1 + 7^7 - 8^3$
10369287 := $-1^8 + 0^0 - 3^1 + 6^9 - 9^6 + 2^2 - 8^3 + 7^7$
10369527 := $-1^0 + 0^3 - 3^5 + 6^9 - 9^6 - 5^2 - 2^1 + 7^7$
10369547 := $1^5 + 0^3 - 3^0 + 6^9 - 9^6 + 5^1 - 4^4 + 7^7$
10369572 := $-1^1 + 0^0 - 3^5 + 6^9 - 9^6 + 5^2 + 7^7 - 2^3$
10369574 := $-1^5 + 0^0 + 3^3 + 6^9 - 9^6 + 5^1 + 7^7 - 4^4$
10369724 := $-1^0 + 0^1 - 3^4 + 6^9 - 9^6 + 7^7 - 2^3 + 4^2$
10369728 := $1^8 + 0^1 + 3^0 + 6^9 - 9^6 + 7^7 - 2^3 - 8^2$
10369742 := $1^0 + 0^1 - 3^4 + 6^9 - 9^6 + 7^7 + 4^2 + 2^3$
10369752 := $-1^3 + 0^0 - 3^2 + 6^9 - 9^6 + 7^7 - 5^1 - 2^5$
10369754 := $1^5 + 0^1 + 3^4 + 6^9 - 9^6 + 7^7 - 5^3 - 4^0$
10369782 := $1^8 + 0^2 - 3^0 + 6^9 - 9^6 + 7^7 - 8^1 - 2^3$
10369827 := $-1^8 - 0^0 + 3^3 + 6^9 - 9^6 + 8^1 - 2^2 + 7^7$
10369872 := $1^8 + 0^1 + 3^0 + 6^9 - 9^6 + 8^2 + 7^7 + 2^3$
10372956 := $1^1 + 0^0 + 3^3 + 7^7 + 2^2 - 9^6 + 5^5 + 6^9$
10376289 := $1^1 + 0^0 + 3^8 + 7^7 + 6^9 - 2^3 - 8^2 - 9^6$
10376298 := $1^0 + 0^3 + 3^8 + 7^7 + 6^9 + 2^1 - 9^6 - 8^2$
10398467 := $-1^7 - 0^0 - 3^1 - 9^4 + 8^6 + 4^8 + 6^9 - 7^3$
10398476 := $1^0 + 0^7 + 3^1 - 9^4 + 8^6 + 4^8 - 7^3 + 6^9$
10398654 := $-1^0 + 0^8 + 3^3 + 9^5 + 8^6 + 6^9 - 5^1 - 4^4$
10398765 := $-1^8 + 0^7 + 3^1 + 9^5 + 8^6 - 7^0 + 6^9 - 5^3$
10435689 := $-1^6 + 0^0 + 4^3 + 3^4 + 5^8 + 6^9 - 8^5 - 9^1$
10435698 := $1^6 + 0^1 + 4^3 + 3^4 + 5^8 + 6^9 - 9^0 - 8^5$
10439568 := $1^3 + 0^1 + 4^6 - 3^4 - 9^0 + 5^8 + 6^9 - 8^5$
10439658 := $1^4 + 0^3 + 4^6 - 3^0 + 9^1 + 6^9 + 5^8 - 8^5$
10439685 := $-1^4 + 0^0 + 4^6 + 3^3 + 9^1 + 6^9 - 8^5 + 5^8$
10463958 := $1^4 + 0^1 - 4^6 + 6^9 + 3^5 + 9^0 + 5^8 - 8^3$
10465839 := $1^5 + 0^0 + 4^6 + 6^9 + 5^8 + 8^1 - 3^3 - 9^4$
10465893 := $1^5 + 0^0 + 4^6 + 6^9 + 5^8 + 8^1 - 9^4 + 3^3$
10465983 := $1^6 + 0^0 + 4^5 + 6^9 + 5^8 + 9^3 - 8^4 + 3^1$
10468295 := $1^6 + 0^4 + 4^1 + 6^9 - 8^2 + 2^5 + 9^0 + 5^8$
10468359 := $1^5 + 0^0 + 4^6 + 6^9 - 8^4 + 3^3 + 5^8 + 9^1$
10468539 := $-1^6 + 0^5 + 4^4 + 6^9 - 8^0 + 5^8 - 3^3 - 9^1$
10468592 := $-1^5 + 0^1 + 4^4 + 6^9 - 8^0 + 5^8 + 9^2 - 2^6$
10468592 := $1^6 + 0^5 + 4^4 + 6^9 + 8^0 + 5^8 + 9^1 + 2^2$
10468593 := $-1^6 + 0^5 + 4^4 + 6^9 - 8^0 + 5^8 - 9^1 + 3^3$
10468597 := $-1^9 + 0^0 + 4^4 - 6^6 - 8^5 - 5^1 + 9^7 + 7^8$
10468975 := $-1^9 + 0^0 + 4^1 - 6^6 - 8^5 + 9^7 + 7^8 + 5^4$
10469258 := $1^6 + 0^0 + 4^5 + 6^9 - 9^2 - 2^4 + 5^8 + 8^1$
10469285 := $1^6 + 0^4 + 4^5 + 6^9 + 9^0 + 2^1 - 8^2 + 5^8$
10469578 := $-1^0 + 0^5 - 4^8 + 6^9 + 9^6 - 5^7 + 7^1 + 8^4$
10475896 := $-1^7 + 0^6 + 4^5 - 7^0 + 5^8 - 8^1 + 9^4 + 6^9$
10478569 := $-1^7 + 0^6 + 4^1 + 7^5 - 8^0 + 5^8 + 6^9 - 9^4$
10493865 := $1^1 + 0^0 + 4^3 - 9^4 - 3^6 + 8^5 + 6^9 + 5^8$
10495378 := $-1^4 + 0^0 + 4^3 + 9^7 - 5^1 - 3^9 + 7^8 - 8^5$
10495387 := $-1^0 + 0^4 + 4^3 + 9^7 + 5^1 - 3^9 - 8^5 + 7^8$
10498625 := $-1^0 + 0^2 + 4^6 - 9^4 + 8^5 + 6^9 + 2^1 + 5^8$
10498653 := $1^1 + 0^0 + 4^6 - 9^4 + 8^5 + 6^9 + 5^8 + 3^3$
10526984 := $-1^1 - 0^0 + 5^8 - 2^6 + 6^9 + 9^5 - 8^2 - 4^4$
10526987 := $1^1 + 0^0 + 5^8 + 2^7 + 6^9 - 9^5 - 8^2 + 7^6$
10527938 := $-1^2 + 0^0 - 5^3 - 2^5 + 7^8 + 9^7 - 3^9 + 8^1$
10542968 := $1^5 + 0^2 - 5^4 - 4^8 - 2^0 + 9^6 + 6^9 - 8^1$
10542986 := $-1^5 - 0^0 - 5^4 - 4^8 + 2^2 + 9^6 + 8^1 + 6^9$
10543689 := $1^5 + 0^3 + 5^1 - 4^8 + 3^4 + 6^9 + 8^0 + 9^6$
10543789 := $1^0 + 0^9 - 5^3 - 4^1 + 3^5 + 7^8 - 8^4 + 9^7$
10543798 := $1^9 + 0^0 - 5^3 + 4^1 + 3^5 + 7^8 + 9^7 - 8^4$
10543879 := $1^9 + 0^1 - 5^5 - 4^4 + 3^0 - 8^3 + 7^8 + 9^7$
10543978 := $1^9 + 0^0 - 5^1 + 4^3 + 3^5 + 9^7 + 7^8 - 8^4$
10543987 := $1^0 + 0^9 + 5^1 + 4^3 + 3^5 + 9^7 - 8^4 + 7^8$
10546789 := $-1^9 + 0^4 + 5^5 - 4^6 - 6^0 + 7^8 - 8^1 + 9^7$
10547289 := $-1^4 - 0^0 + 5^2 - 4^5 + 7^8 + 2^9 + 8^1 + 9^7$
10547389 := $-1^0 + 0^9 + 5^4 - 4^5 + 7^8 + 3^3 - 8^1 + 9^7$
10547398 := $1^9 + 0^1 + 5^4 - 4^5 + 7^8 + 3^3 + 9^7 - 8^0$
10547829 := $-1^9 + 0^4 + 5^2 + 4^1 + 7^8 - 8^0 + 2^5 + 9^7$
10547892 := $1^0 + 0^2 + 5^4 - 4^5 + 7^8 + 8^1 + 9^7 + 2^9$
10547893 := $1^9 + 0^5 - 5^3 + 4^4 + 7^8 - 8^1 + 9^7 - 3^0$

$$\begin{aligned} 10547928 &:= -1^9 + 0^1 - 5^0 + 4^4 + 7^8 + 9^7 - 2^5 - 8^2 & 10625789 &:= -1^8 + 0^1 + 6^9 - 2^7 - 5^2 + 7^5 - 8^0 + 9^6 \\ 10547963 &:= -1^0 + 0^1 - 5^7 + 4^3 + 7^5 + 9^6 + 6^9 + 3^4 & 10625793 &:= 1^3 + 0^1 + 6^9 - 2^7 - 5^2 + 7^5 + 9^6 + 3^0 \\ 10548279 &:= 1^4 + 0^2 - 5^1 + 4^5 + 8^0 - 2^9 + 7^8 + 9^7 & 10625794 &:= -1^0 + 0^4 + 6^9 - 2^7 - 5^2 + 7^5 + 9^6 + 4^1 \\ 10548297 &:= -1^4 - 0^0 + 5^2 + 4^5 - 8^1 - 2^9 + 9^7 + 7^8 & 10625798 &:= -1^0 + 0^8 + 6^9 - 2^7 - 5^2 + 7^5 + 9^6 + 8^1 \\ 10548729 &:= 1^9 + 0^0 - 5^5 - 4^2 + 8^4 + 7^8 + 2^1 + 9^7 & 10625937 &:= -1^0 + 0^1 + 6^9 + 2^7 - 5^3 + 9^6 - 3^2 + 7^5 \\ 10548739 &:= 1^9 + 0^3 - 5^5 - 4^1 + 8^4 + 7^8 + 3^0 + 9^7 & 10625947 &:= -1^7 - 0^0 + 6^9 - 2^4 + 5^2 + 9^6 - 4^1 + 7^5 \\ 10548792 &:= 1^9 + 0^4 + 5^0 + 4^5 - 8^1 + 7^8 + 9^7 + 2^2 & 10625973 &:= -1^7 + 0^1 + 6^9 + 2^2 - 5^0 + 9^6 + 7^5 + 3^3 \\ 10548972 &:= 1^0 + 0^1 + 5^4 + 4^5 + 8^2 + 9^7 + 7^8 - 2^9 & 10625973 &:= 1^7 + 0^3 + 6^9 + 2^1 + 5^2 + 9^6 + 7^5 + 3^0 \\ 10549287 &:= -1^4 - 0^0 - 5^2 + 4^5 + 9^7 + 2^9 + 8^1 + 7^8 & 10625974 &:= -1^7 + 0^1 + 6^9 + 2^4 - 5^0 + 9^6 + 7^5 + 4^2 \\ 10549387 &:= 1^9 + 0^1 - 5^0 + 4^5 + 9^7 + 3^4 + 8^3 + 7^8 & 10627934 &:= 1^0 + 0^2 + 6^9 + 2^3 + 7^4 + 9^6 + 3^1 + 4^7 \\ 10562879 &:= 1^5 + 0^2 + 5^6 - 6^1 - 2^9 + 8^0 + 7^8 + 9^7 & 10627943 &:= -1^1 - 0^0 + 6^9 - 2^2 + 7^4 + 9^6 + 4^7 + 3^3 \\ 10563789 &:= 1^8 + 0^3 - 5^7 + 6^9 + 3^0 + 7^1 + 8^5 + 9^6 & 10627945 &:= -1^5 + 0^0 + 6^9 - 2^1 + 7^4 + 9^6 + 4^7 + 5^2 \\ 10563798 &:= -1^8 - 0^0 - 5^7 + 6^9 + 3^3 - 7^1 + 9^6 + 8^5 & 10627954 &:= 1^2 + 0^1 + 6^9 + 2^5 + 7^4 + 9^6 - 5^0 + 4^7 \\ 10567489 &:= 1^9 + 0^5 + 5^6 + 6^0 + 7^8 - 4^1 + 8^4 + 9^7 & 10627984 &:= -1^8 + 0^0 + 6^9 - 2^1 + 7^4 + 9^6 + 8^2 + 4^7 \\ 10569728 &:= -1^0 + 0^6 - 5^8 + 6^9 + 9^5 + 7^7 + 2^1 + 8^2 & 10635987 &:= -1^0 + 0^8 + 6^9 + 3^3 - 5^5 - 9^1 - 8^6 + 7^7 \\ 10569823 &:= -1^1 - 0^0 + 5^2 + 6^9 + 9^6 - 8^5 - 2^3 - 3^8 & 10638729 &:= -1^1 - 0^0 + 6^9 - 3^3 - 8^6 + 7^7 - 2^8 - 9^2 \\ 10569832 &:= 1^0 + 0^3 + 5^2 + 6^9 + 9^6 - 8^5 - 3^8 - 2^1 & 10638975 &:= -1^8 + 0^1 + 6^9 - 3^5 - 8^6 - 9^0 + 7^7 + 5^3 \\ 10576389 &:= 1^8 + 0^7 - 5^0 - 7^1 + 6^9 + 3^3 - 8^5 + 9^6 & 10639578 &:= 1^8 + 0^0 + 6^9 - 3^5 + 9^3 - 5^1 + 7^7 - 8^6 \\ 10582936 &:= -1^2 + 0^1 - 5^0 - 8^5 + 2^3 + 9^6 + 3^8 + 6^9 & 10639587 &:= 1^0 + 0^8 + 6^9 - 3^5 + 9^3 + 5^1 - 8^6 + 7^7 \\ 10582963 &:= -1^1 + 0^0 + 5^2 - 8^5 + 2^3 + 9^6 + 6^9 + 3^8 & 10639748 &:= 1^0 + 0^8 + 6^9 - 3^4 + 9^3 + 7^7 + 4^1 - 8^6 \\ 10589637 &:= 1^0 + 0^8 + 5^1 - 8^3 + 9^6 + 6^9 - 3^7 - 7^5 & 10639827 &:= 1^8 + 0^0 + 6^9 - 3^1 + 9^3 - 8^6 + 2^2 + 7^7 \\ 10592367 &:= 1^0 + 0^7 + 5^1 + 9^6 + 2^2 + 3^3 + 6^9 - 7^5 & 10642957 &:= -1^1 + 0^0 + 6^9 + 4^7 + 2^2 + 9^6 + 5^4 + 7^5 \\ 10592467 &:= -1^4 - 0^0 - 5^1 + 9^6 + 2^7 + 4^2 + 6^9 - 7^5 & 10642957 &:= 1^2 + 0^0 + 6^9 + 4^7 + 2^1 + 9^6 + 5^4 + 7^5 \\ 10592476 &:= 1^4 + 0^1 + 5^0 + 9^6 + 2^7 + 4^2 - 7^5 + 6^9 & 10648395 &:= -1^4 - 0^0 + 6^9 - 4^3 + 8^5 + 3^8 + 9^6 - 5^1 \\ 10592674 &:= 1^4 + 0^1 + 5^0 + 9^6 - 2^5 + 6^9 - 7^2 - 4^7 & 10648593 &:= 1^4 + 0^1 + 6^9 + 4^0 + 8^5 + 5^3 + 9^6 + 3^8 \\ 10592746 &:= 1^4 + 0^1 + 5^2 + 9^6 - 2^5 - 7^0 - 4^7 + 6^9 & 10648593 &:= -1^4 - 0^0 + 6^9 + 4^1 + 8^5 + 5^3 + 9^6 + 3^8 \\ 10592764 &:= 1^5 + 0^1 + 5^2 + 9^6 - 2^4 + 7^0 + 6^9 - 4^7 & 10658497 &:= -1^7 - 0^0 + 6^9 + 5^4 + 8^1 + 4^8 + 9^6 - 7^5 \\ 10593476 &:= -1^1 - 0^0 + 5^4 + 9^6 - 3^5 - 4^7 + 7^3 + 6^9 & 10673598 &:= 1^3 + 0^0 + 6^9 - 7^1 + 3^7 + 5^8 - 9^5 + 8^6 \\ 10593678 &:= 1^9 + 0^0 + 5^1 + 9^7 - 3^5 + 6^6 + 7^8 - 8^3 & 10673948 &:= 1^0 + 0^1 + 6^9 - 7^4 + 3^7 + 9^6 + 4^8 - 8^3 \\ 10594637 &:= -1^0 + 0^4 + 5^3 + 9^6 - 4^1 + 6^9 + 3^7 - 7^5 & 10674893 &:= -1^3 - 0^0 + 6^9 + 7^4 + 4^8 + 8^1 + 9^6 - 3^7 \\ 10594687 &:= 1^9 + 0^5 + 5^1 + 9^7 + 4^4 + 6^6 - 8^0 + 7^8 & 10687259 &:= 1^8 + 0^5 + 6^9 - 8^0 - 7^1 + 2^2 + 5^7 + 9^6 \\ 10594867 &:= 1^9 + 0^1 + 5^6 + 9^7 - 4^0 + 8^5 - 6^4 + 7^8 & 10687539 &:= 1^0 + 0^8 + 6^9 + 8^3 + 7^1 + 5^7 - 3^5 + 9^6 \\ 10596378 &:= 1^9 + 0^0 + 5^6 + 9^7 + 6^3 - 3^1 + 7^8 + 8^5 & 10748695 &:= -1^5 + 0^0 - 7^1 + 4^8 - 8^4 + 6^9 + 9^6 + 5^7 \\ 10598376 &:= 1^7 + 0^0 - 5^1 + 9^6 - 8^3 + 3^8 - 7^5 + 6^9 & 10756894 &:= 1^5 + 0^1 - 7^0 + 5^7 + 6^9 + 8^4 + 9^6 + 4^8 \\ 10623759 &:= -1^3 + 0^1 + 6^9 + 2^2 - 3^7 + 7^5 - 5^0 + 9^6 & 10763849 &:= -1^1 - 0^0 + 7^8 - 6^6 + 3^4 + 8^3 + 4^9 + 9^7 \\ 10624795 &:= 1^1 + 0^0 + 6^9 - 2^2 + 4^7 + 7^4 + 9^6 - 5^5 & 10789526 &:= 1^0 + 0^7 + 7^1 + 8^6 + 9^5 + 5^8 + 2^2 + 6^9 \\ 10624975 &:= -1^1 - 0^0 + 6^9 + 2^5 + 4^7 + 9^6 + 7^2 - 5^4 & 10789536 &:= 1^7 + 0^0 - 7^1 + 8^6 + 9^5 + 5^8 + 3^3 + 6^9 \\ 10625479 &:= 1^5 + 0^4 + 6^9 + 2^0 + 5^1 + 4^7 - 7^2 + 9^6 & 10789562 &:= 1^0 + 0^7 + 7^2 + 8^6 + 9^5 + 5^8 + 6^9 - 2^1 \\ 10625497 &:= -1^4 - 0^0 + 6^9 + 2^5 - 5^1 + 4^7 + 9^6 - 7^2 & 10826579 &:= 1^8 + 0^0 + 8^1 + 2^2 + 6^9 - 5^6 + 7^7 - 9^5 \end{aligned}$$

- 10826759 := $1^1 + 0^0 - 8^2 + 2^8 + 6^9 + 7^7 - 5^6 - 9^5$
10829376 := $-1^0 + 0^1 + 8^6 - 2^2 + 9^7 + 3^9 + 7^8 - 6^3$
10829637 := $1^3 + 0^0 + 8^6 + 2^1 + 9^7 + 6^2 + 3^9 + 7^8$
10834967 := $1^4 + 0^3 + 8^0 - 3^6 - 4^8 - 9^1 + 6^9 + 7^7$
10839764 := $1^0 + 0^6 + 8^4 - 3^3 - 9^1 + 7^7 + 6^9 - 4^8$
10852769 := $1^8 + 0^0 - 8^5 - 5^6 + 2^1 + 7^7 + 6^9 - 9^2$
10879563 := $-1^5 + 0^1 + 8^3 + 7^7 - 9^0 - 5^6 + 6^9 - 3^8$
10894672 := $-1^8 - 0^0 - 8^2 - 9^4 - 4^1 + 6^9 + 7^7 + 2^6$
10894726 := $1^8 + 0^1 - 8^0 - 9^4 - 4^2 + 7^7 + 2^6 + 6^9$
10894736 := $1^6 + 0^4 - 8^1 + 9^0 + 4^3 + 7^7 - 3^8 + 6^9$
10895647 := $-1^8 + 0^1 - 8^0 - 9^4 - 5^5 + 6^9 + 4^6 + 7^7$
10897246 := $-1^8 - 0^0 + 8^1 + 9^2 + 7^7 + 2^4 - 4^6 + 6^9$
10897426 := $1^6 + 0^0 - 8^4 + 9^1 + 7^7 + 4^2 + 2^8 + 6^9$
10948756 := $1^0 + 0^8 + 9^5 - 4^1 + 8^4 + 7^7 - 5^6 + 6^9$
10948765 := $1^8 + 0^0 + 9^5 + 4^1 + 8^4 + 7^7 + 6^9 - 5^6$
10963754 := $-1^3 - 0^0 + 9^5 + 6^9 - 3^1 + 7^7 - 5^4 + 4^6$
10964357 := $1^4 + 0^1 + 9^5 + 6^9 + 4^6 - 3^3 - 5^0 + 7^7$
10964587 := $-1^7 - 0^0 + 9^6 + 6^9 - 4^1 + 5^8 - 8^5 - 7^4$
10967358 := $1^6 + 0^0 + 9^5 + 6^9 + 7^7 + 3^8 - 5^1 + 8^3$
10968475 := $-1^8 + 0^0 + 9^5 + 6^9 + 8^4 + 4^6 + 7^7 - 5^1$
10973846 := $-1^6 + 0^1 + 9^4 + 7^7 - 3^0 + 8^3 + 4^8 + 6^9$
10975648 := $-1^0 + 0^8 + 9^5 + 7^7 + 5^6 + 6^9 - 4^4 - 8^1$
10975846 := $-1^0 + 0^5 - 9^4 + 7^7 + 5^6 + 8^1 + 4^8 + 6^9$
10982765 := $1^1 + 0^0 + 9^6 - 8^2 - 2^7 - 7^5 + 6^9 + 5^8$
10987465 := $-1^5 - 0^0 + 9^6 + 8^4 - 7^1 - 4^7 + 6^9 + 5^8$
12056978 := $1^0 - 2^8 + 0^5 + 5^2 + 6^9 + 9^1 - 7^6 + 8^7$
12057689 := $1^9 + 2^1 + 0^0 - 5^2 + 7^5 + 6^6 + 8^8 - 9^7$
12495780 := $1^0 + 2^2 - 4^5 + 9^7 + 5^9 + 7^8 - 8^4 + 0^1$
12495783 := $1^3 - 2^1 - 4^5 + 9^7 + 5^9 + 7^8 - 8^4 + 3^2$
12495786 := $1^6 + 2^2 - 4^5 + 9^7 + 5^9 + 7^8 - 8^4 + 6^1$
12495876 := $1^1 + 2^6 - 4^5 + 9^7 + 5^9 - 8^4 + 7^8 + 6^2$
12496758 := $1^5 + 2^4 - 4^6 + 9^7 + 6^1 + 7^8 + 5^9 - 8^2$
12497835 := $1^2 + 2^3 + 4^5 + 9^7 + 7^8 - 8^4 + 3^1 + 5^9$
12497853 := $-1^1 + 2^2 + 4^5 + 9^7 + 7^8 - 8^4 + 5^9 + 3^3$
12497856 := $-1^6 - 2^1 + 4^5 + 9^7 + 7^8 - 8^4 + 5^9 + 6^2$
12498576 := $1^1 + 2^6 - 4^5 + 9^7 - 8^2 + 5^9 + 7^8 - 6^4$
12504978 := $1^0 + 2^1 + 5^9 + 0^5 - 4^2 + 9^7 + 7^8 + 8^4$
12504987 := $1^5 - 2^2 + 5^9 + 0^1 - 4^0 + 9^7 + 8^4 + 7^8$
12506879 := $1^1 + 2^2 + 5^8 + 0^0 + 6^9 + 8^7 - 7^6 + 9^5$
12508679 := $1^6 - 2^0 + 5^9 + 0^2 + 8^1 + 6^5 + 7^8 + 9^7$
12548976 := $-1^2 + 2^6 + 5^8 + 4^4 + 8^7 - 9^1 - 7^5 + 6^9$
12567894 := $-1^5 - 2^6 + 5^8 + 6^9 + 7^4 + 8^7 + 9^2 + 4^1$
12567948 := $-1^5 + 2^2 + 5^8 + 6^9 + 7^1 + 9^4 - 4^6 + 8^7$
12567984 := $-1^5 - 2^1 + 5^8 + 6^9 + 7^2 + 9^4 + 8^7 - 4^6$
12569478 := $-1^4 - 2^5 + 5^8 + 6^9 - 9^1 + 4^6 - 7^2 + 8^7$
12640798 := $-1^4 - 2^1 + 6^9 - 4^8 - 0^0 + 7^2 + 9^6 + 8^7$
12689357 := $-1^8 + 2^2 + 6^9 + 8^7 + 9^6 - 3^1 - 5^3 - 7^5$
12689507 := $1^8 - 2^1 + 6^9 + 8^7 + 9^6 + 5^2 + 0^0 - 7^5$
12689537 := $1^8 + 2^1 + 6^9 + 8^7 + 9^6 + 5^2 + 3^3 - 7^5$
12689735 := $-1^1 + 2^8 + 6^9 + 8^7 + 9^6 - 7^5 - 3^3 + 5^2$
12689753 := $1^3 + 2^8 + 6^9 + 8^7 + 9^6 - 7^5 + 5^1 + 3^2$
12705986 := $1^5 - 2^8 - 7^2 + 0^1 + 5^0 + 9^6 + 8^7 + 6^9$
12706498 := $-1^4 + 2^8 - 7^2 - 0^0 + 6^9 + 4^1 + 9^6 + 8^7$
12706589 := $-1^5 + 2^8 + 7^2 + 0^0 + 6^9 - 5^1 + 8^7 + 9^6$
12706598 := $-1^0 + 2^8 + 7^2 + 0^5 + 6^9 + 5^1 + 9^6 + 8^7$
12706849 := $-1^0 + 2^8 + 7^2 + 0^1 + 6^9 + 8^7 + 4^4 + 9^6$
12706893 := $1^2 + 2^8 + 7^3 + 0^0 + 6^9 + 8^7 + 9^6 + 3^1$
12708694 := $1^8 + 2^1 + 7^4 + 0^2 + 8^7 + 6^9 + 9^6 + 4^0$
12708694 := $1^8 + 2^2 + 7^4 + 0^1 + 8^7 + 6^9 + 9^6 - 4^0$
12708946 := $1^2 + 2^8 + 7^4 + 0^1 + 8^7 + 9^6 - 4^0 + 6^9$
12708964 := $1^1 + 2^8 + 7^4 + 0^0 + 8^7 + 9^6 + 6^9 + 4^2$
13468795 := $1^4 - 3^5 - 4^3 - 6^1 + 8^8 - 7^7 - 9^6 - 5^9$
13468957 := $1^5 - 3^4 - 4^3 - 6^1 + 8^8 - 9^6 - 5^9 - 7^7$
13468975 := $-1^5 + 3^4 + 4^1 - 6^3 + 8^8 - 9^6 - 7^7 - 5^9$
13476859 := $-1^4 - 3^3 + 4^1 - 7^7 + 6^5 + 8^8 - 5^9 - 9^6$
13685497 := $-1^4 - 3^6 + 6^9 - 8^7 - 5^1 - 4^3 - 9^5 + 7^8$
13685947 := $-1^1 - 3^6 + 6^9 - 8^7 + 5^3 - 9^5 + 4^4 + 7^8$
13742896 := $-1^1 + 3^2 + 7^8 + 4^6 + 2^3 - 8^7 - 9^4 + 6^9$
13745689 := $1^6 + 3^5 + 7^8 - 4^1 - 5^4 + 6^9 - 8^7 + 9^3$
13746809 := $1^4 + 3^6 + 7^8 + 4^1 + 6^9 - 8^7 + 0^0 + 9^3$
13748692 := $-1^2 - 3^1 + 7^8 + 4^6 - 8^7 + 6^9 - 9^3 - 2^4$
13749286 := $-1^1 - 3^4 + 7^8 + 4^6 - 9^2 + 2^3 - 8^7 + 6^9$
13829657 := $-1^2 - 3^3 + 8^8 - 2^5 - 9^7 - 6^1 + 5^9 - 7^6$
13829675 := $-1^3 - 3^2 + 8^8 - 2^5 - 9^7 - 6^1 - 7^6 + 5^9$
13829765 := $1^1 - 3^3 + 8^8 + 2^5 - 9^7 - 7^6 + 6^2 + 5^9$
13894765 := $-1^3 - 3^4 + 8^8 - 9^5 + 4^1 - 7^7 - 6^6 - 5^9$
13945687 := $1^5 - 3^6 - 9^7 - 4^1 + 5^9 - 6^4 + 8^8 + 7^3$
13946875 := $-1^5 + 3^6 - 9^7 + 4^3 - 6^4 + 8^8 + 7^1 + 5^9$

- 13947058 := $-1^4 - 3^5 - 9^7 - 4^3 - 7^1 + 0^0 + 5^9 + 8^8$ 14683957 := $1^1 - 4^7 + 6^3 + 8^8 + 3^5 - 9^4 - 5^9 - 7^6$
13947285 := $1^2 + 3^5 - 9^7 - 4^1 - 7^3 + 2^4 + 8^8 + 5^9$ 14689735 := $1^1 - 4^7 - 6^4 + 8^8 + 9^3 - 7^6 + 3^5 - 5^9$
13947508 := $-1^5 + 3^4 - 9^7 + 4^3 - 7^1 + 5^9 - 0^0 + 8^8$ 14689753 := $1^5 - 4^7 - 6^3 + 8^8 - 9^1 - 7^6 - 5^9 - 3^4$
13947825 := $1^2 + 3^4 - 9^7 - 4^1 + 7^3 + 8^8 + 2^5 + 5^9$ 14697853 := $1^4 - 4^7 + 6^5 - 9^1 - 7^6 + 8^8 - 5^9 + 3^3$
13948057 := $1^0 + 3^1 - 9^7 + 4^5 + 8^8 + 0^4 + 5^9 - 7^3$ 14698375 := $1^7 - 4^4 - 6^5 - 9^1 + 8^8 - 3^3 - 7^6 - 5^9$
13948257 := $-1^1 - 3^4 - 9^7 + 4^5 + 8^8 - 2^3 + 5^9 - 7^2$ 14698572 := $-1^7 + 4^1 - 6^5 - 9^2 + 8^8 - 5^9 - 7^6 - 2^4$
13948275 := $1^1 - 3^4 - 9^7 + 4^5 + 8^8 + 2^3 - 7^2 + 5^9$ 14736982 := $1^4 + 4^2 - 7^6 - 3^8 + 6^9 + 9^7 + 8^3 - 2^1$
13948527 := $-1^3 + 3^4 - 9^7 + 4^5 + 8^8 + 5^9 + 2^1 + 7^2$ 14738926 := $1^8 + 4^2 - 7^6 - 3^1 - 8^4 + 9^7 - 2^3 + 6^9$
13948567 := $1^5 + 3^6 - 9^7 + 4^4 + 8^8 + 5^9 + 6^3 - 7^1$ 14738962 := $1^8 + 4^2 - 7^6 + 3^3 - 8^4 + 9^7 + 6^9 - 2^1$
13948725 := $-1^1 - 3^3 - 9^7 - 4^5 + 8^8 + 7^4 + 2^2 + 5^9$ 14739625 := $1^2 - 4^4 - 7^6 - 3^1 + 9^7 + 6^9 - 2^3 - 5^5$
13948750 := $-1^3 + 3^1 - 9^7 - 4^5 + 8^8 + 7^4 + 5^9 - 0^0$ 14739865 := $-1^8 + 4^3 - 7^6 - 3^4 + 9^7 - 8^1 + 6^9 - 5^5$
13948765 := $1^6 - 3^5 - 9^7 - 4^1 + 8^8 + 7^3 + 6^4 + 5^9$ 14758369 := $1^4 - 4^3 - 7^5 - 5^9 + 8^8 - 3^7 - 6^6 - 9^1$
13954867 := $-1^4 + 3^5 + 9^3 - 5^9 + 4^1 + 8^8 - 6^6 - 7^7$ 14758692 := $1^2 - 4^7 - 7^4 - 5^9 + 8^8 - 6^6 + 9^1 + 2^5$
13956847 := $1^3 + 3^1 - 9^7 + 5^9 + 6^5 + 8^8 + 4^6 - 7^4$ 14759683 := $-1^7 - 4^6 + 7^1 - 5^9 - 9^5 - 6^4 + 8^8 + 3^3$
14056798 := $1^0 - 4^6 + 0^1 - 5^9 + 6^4 - 7^7 + 9^5 + 8^8$ 14759826 := $-1^1 - 4^6 + 7^2 - 5^9 - 9^5 + 8^8 + 2^7 - 6^4$
14056987 := $-1^1 - 4^4 - 0^0 + 5^9 - 6^5 - 9^7 + 8^8 + 7^6$ 14760895 := $1^7 + 4^4 - 7^5 - 6^6 + 0^0 + 8^8 + 9^1 - 5^9$
14279658 := $-1^1 - 4^4 + 2^2 + 7^8 + 9^6 + 6^9 + 5^5 - 8^7$ 14762598 := $-1^7 + 4^2 - 7^4 + 6^1 - 2^6 - 5^9 - 9^5 + 8^8$
14293658 := $1^2 + 4^5 + 2^4 - 9^6 - 3^3 - 6^1 - 5^9 + 8^8$ 14763589 := $-1^7 + 4^1 - 7^4 + 6^3 + 3^6 - 5^9 + 8^8 - 9^5$
14506897 := $-1^4 + 4^6 - 5^8 + 0^0 + 6^9 + 8^5 + 9^7 - 7^1$ 14768593 := $-1^3 - 4^1 - 7^6 + 6^9 + 8^5 - 5^4 + 9^7 - 3^8$
14537689 := $-1^6 - 4^1 - 5^9 - 3^5 + 7^3 - 6^7 + 8^8 - 9^4$ 14769850 := $1^7 - 4^5 - 7^0 - 6^6 - 9^4 + 8^8 - 5^9 + 0^1$
14539687 := $-1^3 + 4^1 - 5^9 - 3^4 + 9^6 + 6^5 + 8^8 - 7^7$ 14769852 := $-1^7 - 4^5 + 7^1 - 6^6 - 9^4 + 8^8 - 5^9 - 2^2$
14586739 := $1^3 - 4^5 - 5^8 - 8^1 + 6^9 + 7^6 + 3^4 + 9^7$ 14769853 := $1^3 + 4^1 - 7^6 + 6^9 + 9^7 + 8^5 + 5^4 - 3^8$
14586937 := $-1^4 + 4^1 - 5^8 - 8^3 + 6^9 + 9^7 - 3^5 + 7^6$ 14783569 := $-1^3 + 4^7 - 7^5 + 8^8 - 3^1 - 5^9 - 6^6 + 9^4$
14587693 := $-1^3 + 4^4 - 5^8 - 8^1 + 7^6 + 6^9 + 9^7 - 3^5$ 14783695 := $-1^7 - 4^3 + 7^1 + 8^8 - 3^5 - 6^6 + 9^4 - 5^9$
14587963 := $1^4 + 4^1 - 5^8 + 8^3 + 7^6 + 9^7 + 6^9 - 3^5$ 14789526 := $1^6 - 4^7 - 7^5 + 8^8 - 9^2 - 5^9 + 2^1 - 6^4$
14596708 := $1^0 - 4^6 - 5^9 + 9^5 - 6^7 - 7^4 + 0^1 + 8^8$ 14789605 := $1^6 - 4^8 - 7^4 + 8^0 + 9^7 + 6^9 + 0^1 - 5^5$
14596837 := $-1^8 - 4^5 - 5^4 + 9^7 + 6^9 - 8^6 - 3^3 - 7^1$ 14792638 := $-1^6 - 4^8 - 7^4 + 9^7 + 2^1 + 6^9 - 3^3 - 8^2$
14596870 := $-1^8 - 4^5 - 5^4 + 9^7 + 6^9 - 8^6 - 7^0 + 0^1$ 14793685 := $1^3 - 4^8 + 7^4 + 9^7 - 3^6 + 6^9 + 8^1 - 5^5$
14597286 := $1^4 - 4^5 - 5^1 + 9^7 + 7^2 - 2^8 - 8^6 + 6^9$ 14795268 := $1^4 - 4^7 - 7^2 - 9^5 - 5^9 + 2^1 + 6^6 + 8^8$
14597683 := $-1^8 - 4^4 + 5^1 + 9^7 - 7^3 + 6^9 - 8^6 - 3^5$ 14795682 := $1^6 - 4^8 - 7^2 + 9^7 + 5^4 + 6^9 + 8^1 - 2^5$
14597863 := $-1^8 + 4^3 - 5^5 + 9^7 + 7^4 - 8^6 + 6^9 + 3^1$ 14795826 := $-1^6 - 4^8 + 7^2 + 9^7 + 5^4 - 8^1 + 2^5 + 6^9$
14598276 := $-1^8 - 4^4 - 5^1 + 9^7 - 8^6 - 2^5 + 7^2 + 6^9$ 14795860 := $-1^0 - 4^8 - 7^4 + 9^7 + 5^5 + 8^1 + 6^9 + 0^6$
14598672 := $1^2 + 4^5 - 5^4 + 9^7 - 8^6 + 6^9 + 7^1 - 2^8$ 14795863 := $1^6 - 4^8 + 7^3 + 9^7 + 5^4 + 8^1 + 6^9 - 3^5$
14598673 := $1^8 + 4^4 - 5^1 + 9^7 - 8^6 + 6^9 - 7^3 + 3^5$ 14796382 := $1^4 - 4^8 + 7^1 + 9^7 + 6^9 + 3^6 + 8^3 + 2^2$
14598726 := $-1^8 + 4^4 - 5^2 + 9^7 - 8^6 + 7^1 - 2^5 + 6^9$ 14796385 := $1^3 - 4^8 + 7^5 + 9^7 + 6^9 + 3^4 - 8^1 - 5^6$
14598762 := $-1^8 + 4^4 + 5^2 + 9^7 - 8^6 - 7^1 + 6^9 - 2^5$ 14796803 := $1^3 - 4^8 + 7^4 + 9^7 + 6^9 + 8^0 + 0^1 - 3^6$
14598763 := $1^4 - 4^6 - 5^9 + 9^5 + 8^8 - 7^3 - 6^7 - 3^1$ 14796835 := $-1^3 - 4^8 + 7^1 + 9^7 + 6^9 + 8^4 + 3^6 - 5^5$
14678095 := $-1^5 - 4^8 + 6^9 - 7^6 - 8^1 - 0^0 + 9^7 + 5^4$ 14798326 := $1^3 - 4^8 + 7^4 + 9^7 + 8^2 + 3^6 + 2^1 + 6^9$
14680597 := $-1^4 - 4^8 + 6^9 - 8^1 + 0^0 + 5^5 + 9^7 - 7^6$ 14798365 := $1^5 - 4^8 - 7^1 + 9^7 + 8^4 - 3^6 + 6^9 - 5^3$

$$\begin{aligned} 14798523 &:= -1^2 - 4^1 - 7^5 - 9^4 + 8^8 - 5^9 - 2^3 - 3^7 \\ 14798530 &:= -1^3 - 4^1 - 7^5 - 9^4 + 8^8 - 5^9 - 3^7 - 0^0 \\ 14798635 &:= 1^6 - 4^8 - 7^3 + 9^7 + 8^4 + 6^9 - 3^5 - 5^1 \\ 14805297 &:= 1^5 - 4^7 + 8^8 + 0^2 - 5^9 - 2^0 - 9^1 - 7^4 \\ 14805793 &:= 1^0 - 4^7 + 8^8 + 0^1 - 5^9 - 7^4 + 9^3 - 3^5 \\ 14807259 &:= -1^7 - 4^2 + 8^8 - 0^0 - 7^5 - 2^4 - 5^9 + 9^1 \\ 14807295 &:= 1^7 - 4^2 + 8^8 + 0^0 - 7^5 + 2^4 + 9^1 - 5^9 \\ 14807359 &:= -1^7 - 4^1 + 8^8 + 0^3 - 7^5 + 3^4 - 5^9 - 9^0 \\ 14807529 &:= 1^7 + 4^4 + 8^8 + 0^0 - 7^5 - 5^9 - 2^2 - 9^1 \\ 14807539 &:= 1^7 + 4^4 + 8^8 + 0^3 - 7^5 - 5^9 - 3^1 + 9^0 \\ 14807592 &:= -1^4 - 4^7 + 8^8 + 0^1 - 7^0 - 5^9 - 9^2 - 2^5 \\ 14807935 &:= -1^0 + 4^1 + 8^8 + 0^7 - 7^5 + 9^3 - 3^4 - 5^9 \\ 14809375 &:= -1^0 - 4^7 + 8^8 + 0^5 - 9^3 - 3^1 + 7^4 - 5^9 \\ 14809537 &:= 1^4 + 4^3 + 8^8 + 0^1 + 9^0 - 5^9 + 3^7 - 7^5 \\ 14809735 &:= -1^0 + 4^4 + 8^8 + 0^3 + 9^1 - 7^5 + 3^7 - 5^9 \\ 14809756 &:= -1^7 + 4^1 + 8^8 + 0^6 - 9^4 - 7^0 - 5^9 - 6^5 \\ 14823059 &:= -1^1 - 4^5 + 8^8 - 2^3 + 3^4 + 0^0 - 5^9 - 9^2 \\ 14823095 &:= 1^4 - 4^5 + 8^8 + 2^3 + 3^2 + 0^0 + 9^1 - 5^9 \\ 14823509 &:= -1^3 - 4^4 + 8^8 - 2^1 - 3^5 - 5^9 + 0^0 - 9^2 \\ 14823579 &:= 1^1 - 4^5 + 8^8 - 2^2 + 3^7 - 5^9 - 7^4 + 9^3 \\ 14823590 &:= 1^3 - 4^4 + 8^8 - 2^2 - 3^5 - 5^9 + 9^0 + 0^1 \\ 14823596 &:= -1^1 - 4^2 + 8^8 + 2^3 + 3^6 - 5^9 + 9^4 - 6^5 \\ 14823597 &:= -1^1 + 4^7 + 8^8 - 2^4 + 3^3 - 5^9 - 9^2 - 7^5 \\ 14823759 &:= -1^1 - 4^7 + 8^8 - 2^4 - 3^2 + 7^5 - 5^9 - 9^3 \\ 14823795 &:= 1^1 - 4^5 + 8^8 + 2^7 - 3^4 - 7^2 + 9^3 - 5^9 \\ 14823905 &:= -1^2 + 4^3 + 8^8 - 2^4 - 3^5 + 9^1 + 0^0 - 5^9 \\ 14823950 &:= 1^3 - 4^4 + 8^8 + 2^5 + 3^0 + 9^2 - 5^9 + 0^1 \\ 14823956 &:= -1^2 - 4^1 + 8^8 + 2^5 - 3^6 - 9^3 - 5^9 + 6^4 \\ 14823957 &:= 1^1 - 4^5 + 8^8 + 2^7 + 3^4 + 9^3 - 5^9 - 7^2 \\ 14823975 &:= -1^4 - 4^5 + 8^8 + 2^7 + 3^1 + 9^3 + 7^2 - 5^9 \\ 14825039 &:= -1^2 + 4^4 + 8^8 - 2^5 - 5^9 - 0^0 - 3^1 + 9^3 \\ 14825093 &:= -1^1 + 4^2 + 8^8 + 2^4 - 5^9 - 0^0 + 9^3 + 3^5 \\ 14825096 &:= -1^4 + 4^5 + 8^8 - 2^6 - 5^9 + 0^0 + 9^1 + 6^2 \\ 14825396 &:= 1^1 + 4^5 + 8^8 + 2^6 - 5^9 + 3^4 - 9^2 + 6^3 \\ 14825397 &:= -1^1 + 4^4 + 8^8 + 2^7 - 5^9 + 3^5 + 9^3 - 7^2 \\ 14825793 &:= 1^1 - 4^4 + 8^8 + 2^5 - 5^9 - 7^3 + 9^2 + 3^7 \\ 14825796 &:= -1^6 - 4^7 + 8^8 - 2^2 - 5^9 + 7^5 - 9^1 + 6^4 \\ 14825930 &:= 1^0 + 4^5 + 8^8 + 2^2 - 5^9 + 9^3 + 3^4 + 0^1 \\ 14825936 &:= 1^3 + 4^5 + 8^8 + 2^4 - 5^9 + 9^2 + 3^6 - 6^1 \\ 14825937 &:= 1^4 - 4^5 + 8^8 + 2^1 - 5^9 + 9^3 + 3^7 - 7^2 \\ 14825973 &:= -1^2 - 4^5 + 8^8 - 2^4 - 5^9 + 9^3 + 7^1 + 3^7 \\ 14826590 &:= -1^5 - 4^6 + 8^8 - 2^1 + 6^2 - 5^9 + 9^4 + 0^0 \\ 14826905 &:= 1^0 + 4^6 + 8^8 + 2^2 - 6^4 + 9^1 + 0^5 - 5^9 \\ 14827359 &:= -1^3 + 4^5 + 8^8 - 2^4 - 7^1 + 3^7 - 5^9 + 9^2 \\ 14827395 &:= 1^3 - 4^5 + 8^8 + 2^1 - 7^2 - 3^7 + 9^4 - 5^9 \\ 14827509 &:= -1^7 + 4^5 + 8^8 + 2^2 + 7^4 - 5^9 - 0^0 - 9^1 \\ 14827539 &:= 1^7 + 4^5 + 8^8 + 2^2 + 7^4 - 5^9 + 3^3 - 9^1 \\ 14827593 &:= 1^7 + 4^5 + 8^8 - 2^3 + 7^4 - 5^9 + 9^2 + 3^1 \\ 14827596 &:= 1^8 - 4^4 - 8^5 - 2^6 - 7^1 + 5^2 + 9^7 + 6^9 \\ 14827935 &:= 1^1 + 4^2 + 8^8 - 2^5 + 7^4 - 9^3 + 3^7 - 5^9 \\ 14827956 &:= -1^4 - 4^6 + 8^8 + 2^7 + 7^2 + 9^1 - 5^9 + 6^5 \\ 14829356 &:= -1^1 - 4^5 + 8^8 - 2^6 + 9^4 + 3^2 - 5^9 - 6^3 \\ 14829506 &:= -1^2 + 4^6 + 8^8 + 2^5 - 9^1 - 5^9 + 0^0 + 6^4 \\ 14829507 &:= -1^2 - 4^5 + 8^8 - 2^7 + 9^4 - 5^9 + 0^0 + 7^1 \\ 14829536 &:= 1^3 + 4^6 + 8^8 - 2^5 + 9^2 - 5^9 + 3^1 + 6^4 \\ 14829537 &:= 1^3 + 4^5 + 8^8 - 2^1 + 9^4 - 5^9 - 3^7 + 7^2 \\ 14829560 &:= 1^2 - 4^5 + 8^8 - 2^6 + 9^4 - 5^9 - 6^1 + 0^0 \\ 14829573 &:= -1^7 - 4^5 + 8^8 - 2^3 + 9^4 - 5^9 - 7^2 + 3^1 \\ 14829705 &:= -1^1 - 4^5 + 8^8 + 2^7 + 9^4 - 7^2 - 0^0 - 5^9 \\ 14829735 &:= 1^1 - 4^5 + 8^8 + 2^7 + 9^4 - 7^2 + 3^3 - 5^9 \\ 14829750 &:= 1^0 - 4^5 + 8^8 + 2^7 + 9^4 - 7^1 - 5^9 + 0^2 \\ 14829753 &:= -1^3 - 4^5 + 8^8 + 2^7 + 9^4 + 7^1 - 5^9 - 3^2 \\ 14830579 &:= -1^7 - 4^3 + 8^8 - 3^0 + 0^5 - 5^9 - 7^1 + 9^4 \\ 14830592 &:= 1^5 - 4^3 + 8^8 - 3^0 + 0^1 - 5^9 + 9^4 + 2^2 \\ 14830596 &:= 1^6 - 4^3 + 8^8 + 3^0 + 0^5 - 5^9 + 9^4 + 6^1 \\ 14830597 &:= 1^7 - 4^3 + 8^8 + 3^0 + 0^5 - 5^9 + 9^4 + 7^1 \\ 14830957 &:= -1^7 + 4^3 + 8^8 + 3^5 + 0^1 + 9^4 - 5^9 - 7^0 \\ 14830965 &:= -1^6 + 4^3 + 8^8 + 3^5 + 0^0 + 9^4 + 6^1 - 5^9 \\ 14832596 &:= 1^1 + 4^3 + 8^8 + 3^6 + 2^4 - 5^9 - 9^2 + 6^5 \\ 14832759 &:= 1^1 - 4^3 + 8^8 + 3^7 + 2^5 - 7^2 - 5^9 + 9^4 \\ 14832795 &:= 1^5 - 4^1 + 8^8 + 3^7 + 2^3 - 7^2 + 9^4 - 5^9 \\ 14835697 &:= -1^8 - 4^6 - 8^4 + 3^3 + 5^1 + 6^9 + 9^7 - 7^5 \\ 14835926 &:= 1^1 + 4^6 + 8^8 + 3^3 - 5^9 - 9^2 + 2^4 + 6^5 \\ 14835960 &:= 1^4 + 4^6 + 8^8 - 3^1 - 5^9 - 9^0 + 6^5 + 0^3 \\ 14835962 &:= 1^2 + 4^6 + 8^8 - 3^3 - 5^9 + 9^1 + 6^5 + 2^4 \\ 14836509 &:= 1^4 - 4^1 + 8^8 + 3^3 - 6^6 - 5^9 + 0^0 + 9^5 \\ 14836579 &:= -1^6 - 4^1 + 8^8 - 3^7 + 6^5 - 5^9 + 7^3 + 9^4 \\ 14836597 &:= -1^5 + 4^6 + 8^8 + 3^7 + 6^1 - 5^9 + 9^4 - 7^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14836759 &:= -1^7 + 4^4 + 8^8 + 3^3 - 6^6 - 7^1 - 5^9 + 9^5 & 14865790 &:= -1^8 + 4^5 + 8^4 + 6^9 - 5^0 + 7^1 + 9^7 + 0^6 \\ 14837569 &:= -1^5 + 4^7 + 8^8 - 3^6 - 7^4 - 5^9 + 6^3 + 9^1 & 14865793 &:= 1^1 - 4^5 - 8^3 + 6^9 + 5^6 - 7^4 + 9^7 - 3^8 \\ 14837590 &:= 1^1 + 4^7 + 8^8 + 3^5 - 7^4 - 5^9 - 9^3 + 0^0 & 14865973 &:= 1^4 - 4^3 - 8^1 + 6^9 + 5^6 + 9^7 - 7^5 + 3^8 \\ 14839527 &:= 1^2 + 4^7 + 8^8 - 3^5 - 9^3 - 5^9 + 2^4 + 7^1 & 14867359 &:= 1^5 + 4^6 - 8^4 + 6^9 + 7^1 + 3^8 + 5^3 + 9^7 \\ 14839657 &:= -1^6 + 4^7 + 8^8 - 3^5 + 9^3 - 6^4 - 5^9 - 7^1 & 14867539 &:= 1^8 + 4^6 + 8^1 + 6^9 + 7^4 + 5^3 + 3^5 + 9^7 \\ 14839725 &:= -1^4 + 4^7 + 8^8 - 3^1 - 9^3 - 7^2 + 2^5 - 5^9 & 14867932 &:= -1^2 + 4^6 + 8^3 + 6^9 + 7^4 + 9^7 + 3^1 + 2^8 \\ 14853697 &:= -1^8 - 4^6 - 8^1 - 5^5 - 3^4 + 6^9 + 9^7 + 7^3 & 14867953 &:= 1^1 - 4^6 + 8^3 + 6^9 + 7^5 + 9^7 + 5^4 - 3^8 \\ 14853769 &:= 1^4 - 4^7 + 8^8 - 5^9 - 3^5 - 7^3 + 6^6 - 9^1 & 14869375 &:= -1^6 - 4^7 + 8^8 + 6^3 + 9^5 + 3^1 + 7^4 - 5^9 \\ 14853967 &:= 1^7 - 4^3 + 8^8 - 5^9 + 3^4 + 9^1 + 6^6 - 7^5 & 14869537 &:= -1^5 + 4^4 + 8^8 + 6^6 + 9^3 - 5^9 - 3^7 - 7^1 \\ 14856379 &:= 1^1 + 4^5 + 8^4 - 5^6 + 6^9 + 3^8 - 7^3 + 9^7 & 14872956 &:= 1^2 + 4^5 - 8^4 - 7^1 - 2^8 + 9^7 + 5^6 + 6^9 \\ 14856972 &:= -1^1 - 4^6 - 8^2 + 5^5 + 6^9 + 9^7 - 7^4 - 2^8 & 14873965 &:= -1^8 - 4^6 - 8^1 + 7^5 - 3^3 + 9^7 + 6^9 + 5^4 \\ 14857290 &:= 1^0 + 4^7 + 8^8 - 5^9 + 7^5 + 2^4 - 9^1 + 0^2 & 14875639 &:= -1^3 + 4^6 + 8^1 + 7^5 + 5^4 + 6^9 - 3^8 + 9^7 \\ 14857293 &:= 1^4 + 4^7 + 8^8 - 5^9 + 7^5 - 2^3 + 9^1 + 3^2 & 14875962 &:= 1^8 - 4^4 + 8^1 - 7^2 + 5^6 + 9^7 + 6^9 - 2^5 \\ 14857296 &:= -1^8 - 4^6 + 8^1 + 5^5 - 7^4 - 2^2 + 9^7 + 6^9 & 14879652 &:= -1^8 + 4^5 - 8^2 + 7^4 + 9^7 + 6^9 + 5^6 + 2^1 \\ 14857309 &:= 1^4 + 4^7 + 8^8 - 5^9 + 7^5 + 3^3 + 0^1 - 9^0 & 14892576 &:= -1^2 - 4^4 - 8^1 + 9^7 - 2^8 + 5^6 + 7^5 + 6^9 \\ 14857692 &:= 1^8 + 4^4 + 8^1 - 5^5 - 7^2 + 6^9 + 9^7 - 2^6 & 14892756 &:= -1^6 + 4^8 - 8^5 + 9^7 - 2^1 - 7^2 - 5^4 + 6^9 \\ 14857930 &:= -1^1 + 4^7 + 8^8 - 5^9 + 7^5 + 9^3 - 3^4 + 0^0 & 14893567 &:= -1^8 - 4^4 + 8^5 + 9^7 + 3^6 + 5^1 + 6^9 - 7^3 \\ 14859637 &:= 1^8 + 4^3 + 8^1 + 5^6 + 9^7 + 6^9 + 3^4 - 7^5 & 14893657 &:= -1^5 + 4^7 + 8^8 + 9^4 - 3^3 + 6^6 - 5^9 - 7^1 \\ 14859672 &:= 1^4 - 4^1 - 8^2 + 5^6 + 9^7 + 6^9 - 7^5 + 2^8 & 14893675 &:= -1^8 + 4^1 + 8^5 + 9^7 - 3^6 + 6^9 + 7^3 + 5^4 \\ 14859726 &:= -1^8 + 4^4 - 8^1 + 5^6 + 9^7 - 7^5 - 2^2 + 6^9 & 14897256 &:= 1^4 + 4^6 + 8^5 + 9^7 + 7^1 - 2^8 - 5^2 + 6^9 \\ 14859762 &:= -1^4 + 4^2 + 8^1 + 5^6 + 9^7 - 7^5 + 6^9 + 2^8 & 14897526 &:= -1^8 + 4^6 + 8^5 + 9^7 + 7^1 - 5^2 + 2^4 + 6^9 \\ 14860279 &:= -1^8 - 4^4 - 8^2 + 6^9 + 0^1 - 2^6 - 7^0 + 9^7 & 14897562 &:= -1^8 + 4^6 + 8^5 + 9^7 - 7^1 + 5^2 + 6^9 + 2^4 \\ 14860397 &:= 1^8 + 4^0 - 8^1 + 6^9 + 0^6 + 3^4 + 9^7 - 7^3 & 14897635 &:= -1^1 + 4^7 + 8^8 + 9^5 - 7^4 - 6^3 + 3^6 - 5^9 \\ 14860729 &:= 1^6 - 4^4 + 8^2 + 6^9 + 0^1 - 7^0 + 2^8 + 9^7 & 14897653 &:= 1^6 + 4^3 + 8^5 + 9^7 - 7^4 + 6^9 - 5^1 + 3^8 \\ 14860739 &:= 1^3 - 4^6 + 8^1 + 6^9 + 0^0 - 7^4 + 3^8 + 9^7 & 14908675 &:= -1^5 - 4^8 + 9^7 - 0^0 - 8^4 + 6^9 + 7^6 - 5^1 \\ 14860793 &:= -1^8 - 4^4 - 8^0 + 6^9 + 0^1 - 7^3 + 9^7 + 3^6 & 14923768 &:= -1^6 + 4^8 + 9^7 + 2^2 - 3^3 - 7^4 + 6^9 - 8^1 \\ 14860927 &:= -1^0 + 4^6 - 8^4 + 6^9 + 0^2 + 9^7 + 2^8 + 7^1 & 14923786 &:= 1^6 + 4^8 + 9^7 + 2^2 - 3^3 - 7^4 + 8^1 + 6^9 \\ 14860937 &:= 1^8 + 4^0 + 8^1 + 6^9 + 0^6 + 9^7 - 3^4 + 7^3 & 14923876 &:= 1^6 + 4^8 + 9^7 + 2^3 + 3^1 + 8^2 - 7^4 + 6^9 \\ 14860972 &:= 1^1 + 4^6 - 8^4 + 6^9 + 0^0 + 9^7 + 7^2 + 2^8 & 14925678 &:= -1^6 + 4^8 + 9^7 + 2^5 - 5^4 + 6^9 + 7^1 + 8^2 \\ 14862097 &:= 1^0 + 4^6 - 8^1 + 6^9 - 2^8 + 0^2 + 9^7 - 7^4 & 14926078 &:= -1^4 + 4^8 + 9^7 - 2^6 + 6^9 - 0^0 + 7^1 - 8^2 \\ 14863097 &:= 1^8 + 4^1 - 8^0 + 6^9 + 3^3 + 0^6 + 9^7 + 7^4 & 14926738 &:= 1^2 + 4^8 + 9^7 - 2^6 + 6^9 + 7^1 + 3^4 + 8^3 \\ 14863597 &:= 1^7 - 4^1 + 8^8 + 6^6 - 3^5 - 5^9 - 9^4 - 7^3 & 14927586 &:= -1^2 + 4^4 - 9^5 + 2^1 - 7^6 - 5^9 + 8^8 + 6^7 \\ 14863759 &:= 1^1 + 4^6 - 8^4 + 6^9 + 3^8 - 7^3 - 5^5 + 9^7 & 14928576 &:= 1^6 + 4^8 + 9^7 + 2^5 - 8^2 + 5^1 + 7^4 + 6^9 \\ 14863792 &:= 1^1 + 4^3 + 8^4 + 6^9 - 3^6 - 7^2 + 9^7 - 2^8 & 14928607 &:= 1^0 + 4^8 + 9^7 - 2^2 + 8^1 + 6^9 + 0^6 + 7^4 \\ 14863952 &:= 1^1 + 4^2 + 8^8 + 6^6 - 3^5 - 9^4 - 5^9 - 2^3 & 14928670 &:= 1^6 + 4^8 + 9^7 + 2^1 + 8^2 + 6^9 + 7^4 + 0^0 \\ 14863970 &:= 1^8 - 4^3 + 8^4 + 6^9 - 3^6 + 9^7 + 7^0 + 0^1 & 14936875 &:= -1^4 - 4^1 + 9^3 + 3^7 - 6^5 + 8^8 + 7^6 - 5^9 \\ 14863972 &:= 1^8 - 4^3 + 8^4 + 6^9 - 3^6 + 9^7 + 7^1 - 2^2 & 14968573 &:= 1^4 - 4^3 + 9^7 + 6^9 + 8^1 - 5^5 + 7^6 - 3^8 \\ 14865209 &:= 1^0 + 4^5 + 8^8 + 6^6 - 5^9 - 2^1 + 0^2 - 9^4 & 14975206 &:= -1^0 + 4^2 + 9^7 + 7^6 - 5^5 + 2^1 + 0^4 + 6^9 \\ 14865397 &:= -1^5 - 4^6 - 8^1 + 6^9 - 5^3 + 3^8 + 9^7 + 7^4 & 14975263 &:= 1^1 - 4^2 + 9^7 + 7^6 - 5^5 + 2^3 + 6^9 + 3^4 \end{aligned}$$

- 14975268 := $-1^8 + 4^5 + 9^7 + 7^6 + 5^2 + 2^1 + 6^9 - 8^4$
14976853 := $-1^8 - 4^5 + 9^7 + 7^6 + 6^9 - 8^3 - 5^1 + 3^4$
14978062 := $-1^8 - 4^4 + 9^7 + 7^6 + 8^1 + 0^0 + 6^9 - 2^2$
14978063 := $1^8 + 4^4 + 9^7 + 7^6 - 8^3 + 0^0 + 6^9 + 3^1$
14978065 := $1^8 - 4^4 + 9^7 + 7^6 + 8^0 + 0^5 + 6^9 + 5^1$
14978236 := $1^8 + 4^3 + 9^7 + 7^6 - 8^2 + 2^1 - 3^4 + 6^9$
14978256 := $1^5 - 4^4 + 9^7 + 7^6 - 8^2 + 2^8 + 5^1 + 6^9$
14978260 := $-1^8 - 4^1 + 9^7 + 7^6 - 8^2 + 2^4 + 6^9 - 0^0$
14978306 := $1^0 + 4^3 + 9^7 + 7^6 + 8^1 - 3^4 + 0^8 + 6^9$
14978326 := $-1^8 - 4^3 + 9^7 + 7^6 - 8^1 + 3^4 + 2^2 + 6^9$
14978362 := $1^1 - 4^3 + 9^7 + 7^6 - 8^2 - 3^4 + 6^9 + 2^8$
14978560 := $-1^8 + 4^4 + 9^7 + 7^6 - 8^1 - 5^0 + 6^9 + 0^5$
14978603 := $-1^8 + 4^4 + 9^7 + 7^6 + 8^1 + 6^9 - 0^0 + 3^3$
14978632 := $-1^4 + 4^3 + 9^7 + 7^6 + 8^1 + 6^9 - 3^2 + 2^8$
14978652 := $1^8 + 4^5 + 9^7 + 7^6 - 8^2 + 6^9 - 5^4 + 2^1$
14982376 := $1^8 - 4^1 + 9^7 + 8^4 - 2^2 - 3^3 + 7^6 + 6^9$
14982670 := $-1^2 + 4^1 + 9^7 + 8^4 + 2^8 + 6^9 + 7^6 + 0^0$
14985276 := $1^2 - 4^1 + 9^7 + 8^4 + 5^5 - 2^8 + 7^6 + 6^9$
14985637 := $1^1 - 4^4 - 9^3 + 8^8 - 5^9 + 6^7 + 3^5 - 7^6$
14985673 := $-1^1 - 4^7 + 9^5 + 8^8 - 5^9 + 6^4 + 7^6 - 3^3$
14985726 := $1^1 - 4^5 + 9^7 - 8^6 + 5^8 - 7^4 + 2^2 + 6^9$
14986357 := $1^3 - 4^4 - 9^1 + 8^8 + 6^7 + 3^5 - 5^9 - 7^6$
14986375 := $1^3 - 4^4 + 9^1 + 8^8 + 6^7 + 3^5 - 7^6 - 5^9$
14986750 := $1^0 + 4^1 + 9^7 - 8^6 + 6^9 - 7^4 + 5^8 + 0^5$
14986752 := $-1^5 + 4^1 + 9^7 - 8^6 + 6^9 - 7^4 + 5^8 + 2^2$
14986753 := $-1^1 + 4^5 - 9^3 + 8^8 + 6^7 - 7^6 - 5^9 + 3^4$
14987365 := $-1^4 + 4^5 - 9^1 + 8^8 - 7^6 - 3^3 + 6^7 - 5^9$
15086974 := $1^0 - 5^9 + 0^6 + 8^8 + 6^7 + 9^1 - 7^5 - 4^4$
15087469 := $1^6 - 5^9 + 0^0 + 8^8 - 7^5 + 4^4 + 6^7 - 9^1$
15097468 := $-1^6 - 5^9 + 0^5 - 9^4 - 7^0 + 4^1 + 6^7 + 8^8$
15248796 := $-1^6 + 5^8 - 2^5 + 4^1 - 8^2 - 7^4 + 9^7 + 6^9$
15248976 := $-1^5 + 5^8 + 2^6 + 4^2 + 8^1 + 9^7 - 7^4 + 6^9$
15249786 := $1^1 + 5^8 - 2^6 + 4^5 + 9^7 - 7^4 - 8^2 + 6^9$
15268097 := $-1^1 + 5^8 + 2^6 + 6^9 - 8^2 + 0^0 + 9^7 + 7^5$
15283769 := $-1^1 + 5^8 + 2^6 + 8^5 - 3^2 - 7^3 + 6^9 + 9^7$
15297846 := $1^1 + 5^5 - 2^4 - 9^6 + 7^8 + 8^2 - 4^7 + 6^9$
15297864 := $1^4 + 5^5 + 2^1 - 9^6 + 7^8 + 8^2 + 6^9 - 4^7$
15298746 := $1^5 - 5^2 + 2^1 - 9^6 + 8^4 + 7^8 - 4^7 + 6^9$
15307896 := $-1^7 - 5^5 - 3^3 + 0^0 + 7^8 - 8^1 - 9^6 + 6^9$
15307968 := $1^7 - 5^5 + 3^3 + 0^0 + 7^8 - 9^6 + 6^9 + 8^1$
15364897 := $1^1 - 5^9 + 3^7 + 6^5 - 4^4 + 8^8 + 9^6 - 7^3$
15368927 := $1^2 + 5^8 + 3^3 + 6^9 - 8^1 + 9^7 - 2^5 + 7^6$
15368947 := $-1^5 + 5^8 + 3^4 + 6^9 - 8^1 + 9^7 - 4^3 + 7^6$
15369487 := $-1^1 - 5^9 - 3^5 + 6^3 + 9^6 + 4^7 + 8^8 - 7^4$
15387649 := $1^4 + 5^7 + 3^1 - 8^3 + 7^8 + 6^9 - 4^5 - 9^6$
15634789 := $-1^4 - 5^9 + 6^7 + 3^1 - 4^5 + 7^3 + 8^8 + 9^6$
15634879 := $1^4 - 5^9 + 6^7 - 3^5 - 4^1 + 8^8 - 7^3 + 9^6$
15634987 := $-1^3 - 5^9 + 6^6 + 3^1 - 4^4 - 9^5 + 8^8 + 7^7$
15637089 := $-1^0 - 5^3 + 6^9 - 3^7 + 7^8 + 0^1 - 8^6 + 9^5$
15639287 := $-1^3 + 5^1 + 6^9 + 3^2 + 9^5 - 2^7 - 8^6 + 7^8$
15639827 := $1^6 - 5^9 - 6^5 - 3^3 - 9^1 + 8^8 + 2^2 + 7^7$
15643897 := $1^4 - 5^1 - 6^6 - 4^9 - 3^5 + 8^8 - 9^3 - 7^7$
15643987 := $-1^4 - 5^9 + 6^3 - 4^6 + 3^5 - 9^1 + 8^8 + 7^7$
15647892 := $-1^6 - 5^9 + 6^4 - 4^5 + 7^7 + 8^8 - 9^1 - 2^2$
15647893 := $1^4 + 5^6 - 6^3 - 4^9 - 7^7 + 8^8 - 9^5 + 3^1$
15647908 := $1^6 - 5^9 + 6^4 - 4^5 + 7^7 + 9^0 + 0^1 + 8^8$
15647928 := $1^5 - 5^9 - 6^2 + 4^4 + 7^7 + 9^1 + 2^6 + 8^8$
15647982 := $1^5 - 5^9 + 6^2 + 4^4 + 7^7 - 9^1 + 8^8 + 2^6$
15648097 := $-1^4 + 5^6 - 6^1 - 4^9 + 8^8 - 0^0 - 9^5 - 7^7$
15649872 := $1^6 - 5^9 + 6^4 + 4^5 - 9^2 + 8^8 + 7^7 - 2^1$
15683749 := $1^4 - 5^1 - 6^5 + 8^8 + 3^6 - 7^7 - 4^9 - 9^3$
15684379 := $1^1 + 5^4 - 6^5 + 8^8 - 4^9 + 3^6 - 7^7 - 9^3$
15684397 := $-1^4 - 5^1 - 6^3 + 8^8 + 4^9 + 3^5 - 9^6 - 7^7$
15684739 := $1^4 + 5^3 - 6^1 + 8^8 + 4^9 - 7^7 + 3^5 - 9^6$
15684937 := $1^6 - 5^1 + 6^3 + 8^8 - 4^9 - 9^4 - 3^5 - 7^7$
15684973 := $-1^1 + 5^4 + 6^3 + 8^8 + 4^9 - 9^6 - 7^7 - 3^5$
15687492 := $1^2 + 5^5 + 6^1 + 8^8 - 7^7 + 4^9 - 9^6 - 2^4$
15689743 := $1^6 - 5^1 - 6^4 + 8^8 - 9^3 - 7^7 - 4^9 + 3^5$
15692784 := $1^1 - 5^2 + 6^5 - 9^4 + 2^6 - 7^7 + 8^8 - 4^9$
15692874 := $1^5 - 5^2 + 6^4 + 9^1 + 2^6 + 8^8 - 7^7 - 4^9$
15697843 := $1^4 - 5^1 + 6^5 - 9^3 - 7^7 + 8^8 - 4^9 - 3^6$
15698473 := $1^1 + 5^4 + 6^5 - 9^3 + 8^8 - 4^9 - 7^7 - 3^6$
15728496 := $1^1 - 5^5 - 7^7 - 2^2 + 8^8 - 4^9 - 9^4 + 6^6$
15763829 := $-1^2 - 5^7 + 7^8 + 6^9 + 3^5 + 8^1 - 2^6 - 9^3$
15764389 := $-1^5 - 5^7 + 7^8 + 6^9 + 4^6 + 3^3 - 8^4 - 9^1$
15764908 := $1^0 + 5^6 - 7^7 - 6^4 - 4^9 + 9^5 + 0^1 + 8^8$
15768329 := $1^7 - 5^6 + 7^8 + 6^9 + 8^3 - 3^2 + 2^1 - 9^5$
15768492 := $1^4 - 5^7 + 7^8 + 6^9 + 8^2 + 4^6 - 9^1 - 2^5$

- 15769842 := $-1^6 - 5^7 + 7^8 + 6^9 + 9^4 - 8^2 - 4^5 - 2^1$ 15836947 := $1^3 - 5^6 + 8^1 + 3^5 + 6^9 - 9^4 + 4^7 + 7^8$
15782693 := $-1^7 - 5^2 + 7^8 - 8^1 + 2^3 + 6^9 - 9^5 - 3^6$ 15837649 := $-1^6 - 5^5 - 8^1 - 3^7 + 7^8 + 6^9 - 4^4 + 9^3$
15782694 := $1^4 + 5^6 + 7^8 + 8^1 - 2^2 + 6^9 - 9^5 - 4^7$ 15837690 := $1^6 - 5^5 + 8^3 - 3^7 + 7^8 + 6^9 - 9^1 + 0^0$
15782946 := $-1^7 - 5^4 + 7^8 + 8^2 + 2^6 - 9^5 - 4^1 + 6^9$ 15837906 := $-1^6 - 5^5 - 8^1 - 3^7 + 7^8 + 9^3 + 0^0 + 6^9$
15782963 := $-1^2 + 5^3 + 7^8 - 8^1 + 2^7 - 9^5 + 6^9 - 3^6$ 15839627 := $-1^5 - 5^2 + 8^1 - 3^7 - 9^3 + 6^9 + 2^6 + 7^8$
15783469 := $-1^7 - 5^1 + 7^8 - 8^4 + 3^3 + 4^6 + 6^9 - 9^5$ 15839647 := $1^1 - 5^6 - 8^4 - 3^5 + 9^3 + 6^9 + 4^7 + 7^8$
15784069 := $1^7 + 5^4 + 7^8 - 8^0 - 4^1 + 0^6 + 6^9 - 9^5$ 15843679 := $1^5 - 5^6 + 8^3 + 4^7 - 3^4 + 6^9 + 7^8 - 9^1$
15784639 := $1^1 - 5^6 + 7^8 + 8^3 + 4^7 + 6^9 - 3^4 - 9^5$ 15843697 := $1^5 - 5^6 + 8^3 + 4^7 - 3^4 + 6^9 + 9^1 + 7^8$
15786493 := $-1^1 + 5^4 + 7^8 + 8^3 + 6^9 + 4^6 - 9^5 - 3^7$ 15843769 := $1^6 + 5^5 - 8^4 + 4^3 + 3^7 + 7^8 + 6^9 - 9^1$
15786924 := $1^7 - 5^4 + 7^8 + 8^1 + 6^9 - 9^5 - 2^2 + 4^6$ 15846379 := $-1^1 - 5^6 + 8^4 + 4^7 + 6^9 - 3^5 + 7^8 - 9^3$
15786943 := $-1^7 + 5^3 + 7^8 + 8^4 + 6^9 - 9^5 + 4^1 - 3^6$ 15846739 := $-1^7 + 5^4 + 8^1 + 4^6 + 6^9 + 7^8 + 3^5 - 9^3$
15792648 := $1^2 - 5^4 + 7^8 - 9^1 - 2^6 + 6^9 - 4^7 - 8^5$ 15846793 := $-1^4 + 5^5 - 8^1 + 4^6 + 6^9 + 7^8 - 9^3 - 3^7$
15792864 := $-1^1 - 5^4 + 7^8 + 9^2 + 2^6 - 8^5 + 6^9 - 4^7$ 15847369 := $-1^5 - 5^6 + 8^4 + 4^7 + 7^8 + 3^3 + 6^9 - 9^1$
15796483 := $-1^4 - 5^7 + 7^8 + 9^1 + 6^9 + 4^3 + 8^5 - 3^6$ 15847639 := $-1^6 - 5^3 + 8^4 - 4^5 + 7^8 + 6^9 + 3^7 + 9^1$
15796823 := $-1^3 + 5^6 + 7^8 - 9^5 + 6^9 - 8^2 + 2^1 - 3^7$ 15847962 := $-1^9 - 5^2 + 8^8 + 4^1 - 7^7 - 9^5 - 6^6 + 2^4$
15798624 := $-1^1 + 5^6 + 7^8 - 9^5 - 8^2 + 6^9 - 2^7 - 4^4$ 15847963 := $-1^7 + 5^4 + 8^3 + 4^6 + 7^8 - 9^1 + 6^9 + 3^5$
15809476 := $-1^7 + 5^1 - 8^5 + 0^6 - 9^0 - 4^4 + 7^8 + 6^9$ 15849762 := $1^6 + 5^5 + 8^4 - 4^1 - 9^2 + 7^8 + 6^9 + 2^7$
15809672 := $-1^7 - 5^0 - 8^5 + 0^2 + 9^1 + 6^9 + 7^8 - 2^6$ 15849763 := $1^1 + 5^5 - 8^3 - 4^6 + 9^4 + 7^8 + 6^9 + 3^7$
15809726 := $1^7 + 5^0 - 8^5 + 0^6 - 9^1 + 7^8 + 2^2 + 6^9$ 15862974 := $-1^6 - 5^2 + 8^4 + 6^9 + 2^5 - 9^1 + 7^8 + 4^7$
15809736 := $1^7 + 5^1 - 8^5 + 0^0 - 9^3 + 7^8 + 3^6 + 6^9$ 15864937 := $1^3 + 5^7 + 8^4 + 6^9 - 4^1 - 9^5 - 3^6 + 7^8$
15809763 := $-1^7 - 5^0 - 8^5 + 0^6 + 9^1 + 7^8 + 6^9 + 3^3$ 15867942 := $1^1 + 5^6 + 8^5 + 6^9 + 7^8 - 9^4 - 4^7 - 2^2$
15823967 := $-1^5 - 5^6 + 8^1 + 2^2 - 3^7 - 9^3 + 6^9 + 7^8$ 15867943 := $1^3 + 5^6 + 8^5 + 6^9 + 7^8 - 9^4 - 4^7 - 3^1$
15826397 := $-1^7 - 5^6 + 8^1 + 2^2 + 6^9 + 3^5 - 9^3 + 7^8$ 15869437 := $1^1 - 5^6 + 8^5 + 6^9 - 9^4 + 4^7 - 3^3 + 7^8$
15826739 := $-1^2 - 5^6 - 8^3 + 2^7 + 6^9 + 7^8 + 3^5 + 9^1$ 15869472 := $1^4 - 5^6 - 8^2 + 6^9 + 9^5 - 4^7 + 7^8 - 2^1$
15826793 := $-1^7 - 5^6 + 8^1 - 2^5 + 6^9 + 7^8 - 9^2 + 3^3$ 15873069 := $1^6 - 5^0 + 8^5 + 7^8 - 3^7 + 0^3 + 6^9 - 9^1$
15826794 := $1^2 + 5^4 - 8^5 + 2^6 + 6^9 + 7^8 - 9^1 + 4^7$ 15873469 := $1^6 + 5^3 + 8^5 + 7^8 - 3^7 + 4^4 + 6^9 + 9^1$
15826937 := $-1^5 - 5^6 - 8^1 + 2^7 + 6^9 - 9^2 + 3^3 + 7^8$ 15873649 := $1^6 + 5^4 + 8^5 + 7^8 - 3^7 + 6^9 - 4^3 + 9^1$
15826970 := $1^7 - 5^6 + 8^2 + 2^5 + 6^9 + 9^0 + 7^8 + 0^1$ 15874293 := $1^1 - 5^4 + 8^8 - 7^7 - 4^2 - 2^3 - 9^5 - 3^9$
15826973 := $1^5 - 5^6 - 8^2 + 2^7 + 6^9 + 9^1 + 7^8 + 3^3$ 15874329 := $1^2 - 5^4 + 8^8 - 7^7 + 4^1 - 3^9 + 2^3 - 9^5$
15827369 := $-1^7 - 5^6 + 8^1 + 2^2 + 7^8 - 3^5 + 6^9 + 9^3$ 15874692 := $1^6 - 5^4 + 8^5 + 7^8 + 4^1 + 6^9 - 9^2 + 2^7$
15827639 := $-1^7 - 5^6 + 8^3 + 2^2 + 7^8 + 6^9 + 3^5 + 9^1$ 15874923 := $1^4 + 5^1 + 8^8 - 7^7 - 4^2 - 9^5 - 2^3 - 3^9$
15827693 := $-1^7 - 5^6 + 8^2 + 2^5 + 7^8 + 6^9 + 9^3 - 3^1$ 15874962 := $1^7 + 5^2 + 8^5 + 7^8 - 4^4 - 9^1 + 6^9 - 2^6$
15827694 := $-1^4 - 5^6 + 8^1 - 2^7 + 7^8 + 6^9 - 9^2 + 4^5$ 15876239 := $1^2 + 5^3 + 8^5 + 7^8 + 6^9 + 2^7 + 3^6 - 9^1$
15827963 := $-1^2 - 5^6 - 8^1 + 2^7 + 7^8 + 9^3 + 6^9 + 3^5$ 15876329 := $1^1 + 5^3 + 8^5 + 7^8 + 6^9 + 3^6 + 2^7 + 9^2$
15829476 := $-1^2 - 5^5 - 8^1 - 2^6 + 9^4 - 4^7 + 7^8 + 6^9$ 15876439 := $-1^4 - 5^1 + 8^5 + 7^8 + 6^9 + 4^6 - 3^7 - 9^3$
15829763 := $-1^2 - 5^6 + 8^1 - 2^5 + 9^3 + 7^8 + 6^9 + 3^7$ 15879246 := $1^9 - 5^6 + 8^8 - 7^7 - 9^5 - 2^2 + 4^4 - 6^1$
15834967 := $1^7 - 5^6 + 8^3 - 3^1 + 4^5 + 9^4 + 6^9 + 7^8$ 15879264 := $-1^9 - 5^6 + 8^8 - 7^7 - 9^5 + 2^2 + 6^1 + 4^4$
15836729 := $1^2 - 5^5 - 8^3 - 3^7 + 6^9 + 7^8 + 2^6 - 9^1$ 15879462 := $-1^7 + 5^1 + 8^5 + 7^8 + 9^2 + 4^6 + 6^9 + 2^4$
15836749 := $1^7 + 5^1 + 8^3 - 3^6 + 6^9 + 7^8 + 4^5 - 9^4$ 15879463 := $1^7 - 5^4 + 8^5 + 7^8 + 9^3 + 4^6 + 6^9 - 3^1$

- 15879643** := $1^3 - 5^6 - 8^4 + 7^8 + 9^5 + 6^9 + 4^1 - 3^7$
15890762 := $1^2 + 5^6 + 8^5 - 9^0 + 0^1 + 7^8 + 6^9 - 2^7$
15893067 := $-1^0 + 5^6 + 8^5 - 9^1 + 3^7 + 0^3 + 6^9 + 7^8$
15893427 := $1^2 - 5^4 + 8^8 - 9^5 + 3^1 - 4^3 - 2^9 - 7^7$
15894237 := $1^9 - 5^3 + 8^8 - 9^5 - 4^4 + 2^1 - 3^2 - 7^7$
15894703 := $1^9 + 5^0 + 8^8 - 9^5 - 4^1 - 7^7 + 0^3 + 3^4$
15894720 := $-1^0 + 5^4 + 8^8 - 9^5 - 4^2 - 7^7 - 2^9 + 0^1$
15894723 := $-1^3 + 5^4 + 8^8 - 9^5 - 4^2 - 7^7 - 2^9 + 3^1$
15894726 := $-1^6 + 5^4 + 8^8 - 9^5 - 4^2 - 7^7 - 2^9 + 6^1$
15897264 := $1^4 + 5^1 - 8^2 + 9^5 + 7^8 - 2^7 + 6^9 - 4^6$
15897426 := $1^9 + 5^1 + 8^8 - 9^5 - 7^7 + 4^6 - 2^2 - 6^4$
15897460 := $1^7 + 5^0 + 8^1 + 9^5 + 7^8 - 4^6 + 6^9 + 0^4$
15897643 := $1^3 - 5^7 + 8^8 - 9^6 - 7^1 - 6^5 - 4^9 - 3^4$
15903867 := $1^0 + 5^3 + 9^5 + 0^6 + 3^7 + 8^1 + 6^9 + 7^8$
15903867 := $1^9 - 5^5 + 9^0 + 0^1 - 3^3 + 8^8 - 6^6 - 7^7$
15903876 := $1^9 - 5^5 + 9^1 + 0^0 - 3^3 + 8^8 - 7^7 - 6^6$
15906783 := $1^9 - 5^0 + 9^1 + 0^3 - 6^6 - 7^7 + 8^8 - 3^5$
15907648 := $1^9 + 5^4 + 9^0 + 0^5 - 7^7 - 6^6 + 4^1 + 8^8$
15908674 := $-1^0 + 5^4 + 9^1 + 0^9 + 8^8 - 6^6 - 7^7 + 4^5$
15920678 := $1^5 + 5^7 - 9^0 + 2^6 + 0^2 + 6^9 + 7^8 - 8^1$
15924678 := $1^4 + 5^7 - 9^2 + 2^5 + 4^6 + 6^9 + 7^8 + 8^1$
15926783 := $-1^2 + 5^3 - 9^1 - 2^5 - 6^6 - 7^7 + 8^8 + 3^9$
15926837 := $-1^5 + 5^3 + 9^1 + 2^2 - 6^6 + 8^8 + 3^9 - 7^7$
15926873 := $-1^1 - 5^6 + 9^3 + 2^2 + 6^5 + 8^8 - 7^7 - 3^9$
15927483 := $1^3 + 5^2 - 9^4 + 2^5 - 7^7 - 4^1 + 8^8 - 3^9$
15928437 := $1^1 - 5^2 - 9^4 + 2^3 + 8^8 + 4^5 - 3^9 - 7^7$
15928764 := $-1^1 + 5^7 - 9^2 + 2^5 + 8^4 + 7^8 + 6^9 + 4^6$
15930782 := $-1^3 - 5^5 - 9^2 - 3^9 + 0^0 - 7^7 + 8^8 - 2^1$
15930872 := $1^3 - 5^5 + 9^1 - 3^9 + 0^0 + 8^8 - 7^7 - 2^2$
15930874 := $1^4 - 5^5 + 9^1 - 3^9 + 0^3 + 8^8 - 7^7 - 4^0$
15930876 := $1^6 - 5^5 + 9^1 - 3^9 + 0^3 + 8^8 - 7^7 + 6^0$
15932847 := $-1^2 - 5^3 - 9^1 - 3^9 + 2^4 + 8^8 - 4^5 - 7^7$
15934287 := $1^4 + 5^1 - 9^3 - 3^9 + 4^5 - 2^2 + 8^8 - 7^7$
15934867 := $1^1 + 5^5 - 9^4 - 3^9 + 4^6 + 8^8 + 6^3 - 7^7$
15936287 := $1^1 + 5^5 - 9^3 - 3^9 - 6^2 - 2^6 + 8^8 - 7^7$
15936827 := $1^2 + 5^5 - 9^1 - 3^9 - 6^3 + 8^8 - 2^6 - 7^7$
15937028 := $1^1 + 5^5 - 9^2 - 3^9 - 7^7 + 0^0 - 2^3 + 8^8$
15937068 := $-1^9 - 5^6 - 9^3 - 3^5 - 7^7 - 0^0 - 6^1 + 8^8$
15937840 := $-1^4 + 5^5 + 9^3 - 3^9 - 7^7 + 8^8 - 4^1 + 0^0$
15938067 := $-1^9 - 5^6 - 9^0 + 3^3 + 8^8 + 0^5 - 6^1 - 7^7$
15938267 := $1^5 - 5^6 - 9^2 + 3^1 + 8^8 + 2^9 - 6^3 - 7^7$
15938467 := $1^6 + 5^5 - 9^1 - 3^9 + 8^8 + 4^3 + 6^4 - 7^7$
15938647 := $-1^5 - 5^1 - 9^3 - 3^9 + 8^8 + 6^4 + 4^6 - 7^7$
15943687 := $1^5 - 5^1 - 9^6 - 4^3 - 3^9 - 6^7 + 8^8 - 7^4$
15946078 := $-1^9 - 5^6 - 9^0 + 4^4 + 6^5 + 0^1 - 7^7 + 8^8$
15946087 := $-1^9 - 5^6 + 9^1 + 4^4 + 6^5 - 0^0 + 8^8 - 7^7$
15946782 := $1^1 + 5^7 - 9^4 + 4^2 + 6^9 + 7^8 + 8^5 - 2^6$
15946837 := $-1^5 + 5^4 - 9^6 + 4^3 - 6^7 + 8^8 - 3^9 - 7^1$
15947082 := $-1^9 - 5^0 - 9^4 + 4^1 - 7^7 + 0^2 + 8^8 - 2^5$
15947083 := $1^9 + 5^0 - 9^4 - 4^1 - 7^7 + 0^5 + 8^8 - 3^3$
15947283 := $1^9 - 5^1 - 9^4 - 4^3 - 7^7 - 2^2 + 8^8 + 3^5$
15947682 := $-1^5 - 5^1 - 9^2 - 4^6 - 7^7 - 6^4 + 8^8 - 2^9$
15947826 := $1^1 - 5^2 + 9^4 - 4^6 - 7^7 + 8^8 - 2^9 - 6^5$
15947863 := $-1^9 - 5^5 - 9^4 + 4^6 - 7^7 + 8^8 - 6^3 - 3^1$
15948076 := $-1^0 - 5^5 - 9^4 + 4^6 + 8^8 + 0^9 - 7^7 - 6^1$
15948273 := $1^9 + 5^3 - 9^4 + 4^5 + 8^8 + 2^1 - 7^7 + 3^2$
15948367 := $1^4 + 5^6 - 9^1 - 4^5 + 8^8 - 3^9 - 6^3 - 7^7$
15948637 := $1^5 + 5^6 - 9^3 - 4^4 + 8^8 + 6^1 - 3^9 - 7^7$
15948763 := $1^9 - 5^1 + 9^3 - 4^6 + 8^8 - 7^7 - 6^4 - 3^5$
15960837 := $-1^0 - 5^3 - 9^5 + 6^6 + 0^1 + 8^8 + 3^9 - 7^7$
15962387 := $1^9 + 5^3 + 9^2 + 6^5 + 2^1 + 3^6 + 8^8 - 7^7$
15962708 := $-1^9 - 5^5 - 9^6 - 6^7 - 2^2 - 7^0 + 0^1 + 8^8$
15962748 := $1^9 + 5^6 - 9^4 - 6^1 + 2^5 - 7^7 - 4^2 + 8^8$
15962784 := $1^1 + 5^5 + 9^2 + 6^4 + 2^9 - 7^7 + 8^8 + 4^6$
15962837 := $1^2 - 5^3 - 9^6 - 6^7 - 2^1 + 8^8 - 3^9 + 7^5$
15962873 := $-1^1 - 5^5 - 9^6 - 6^7 + 2^9 + 8^8 - 7^3 - 3^2$
15963087 := $-1^0 + 5^3 - 9^6 - 6^7 - 3^9 + 0^1 + 8^8 + 7^5$
15964278 := $-1^2 + 5^6 - 9^4 + 6^1 + 4^5 + 2^9 - 7^7 + 8^8$
15964387 := $1^9 - 5^1 - 9^6 - 6^7 - 4^5 - 3^4 + 8^8 - 7^3$
15964782 := $1^9 - 5^2 - 9^6 - 6^7 - 4^5 + 7^1 + 8^8 - 2^4$
15964783 := $1^4 - 5^6 - 9^3 + 6^5 + 4^1 - 7^7 + 8^8 + 3^9$
15964872 := $-1^5 - 5^1 + 9^4 + 6^2 + 4^6 + 8^8 - 7^7 + 2^9$
15967284 := $-1^1 + 5^4 - 9^6 - 6^2 - 7^5 - 2^7 + 8^8 - 4^9$
15967428 := $-1^4 + 5^1 - 9^6 - 6^7 + 7^2 + 4^5 + 2^9 + 8^8$
15967480 := $-1^0 + 5^4 - 9^6 - 6^7 - 7^1 + 4^5 + 8^8 + 0^9$
15967482 := $1^2 + 5^6 - 9^1 - 6^4 - 7^7 - 4^5 + 8^8 + 2^9$
15967483 := $-1^1 - 5^7 - 9^5 + 6^9 + 7^8 - 4^3 + 8^6 + 3^4$
15968274 := $1^1 + 5^2 - 9^6 + 6^4 + 8^8 + 2^7 - 7^5 - 4^9$

$$\begin{aligned} 15968327 &:= -1^9 + 5^6 - 9^3 + 6^1 + 8^8 - 3^5 - 2^2 - 7^7 & 15983604 &:= 1^4 - 5^0 - 9^6 + 8^8 - 3^5 + 6^3 + 0^1 - 4^9 \\ 15968723 &:= -1^3 + 5^1 - 9^6 - 6^7 + 8^8 - 7^5 + 2^2 + 3^9 & 15983624 &:= -1^2 + 5^1 - 9^6 + 8^8 - 3^5 + 6^3 + 2^4 - 4^9 \\ 15968724 &:= 1^5 - 5^2 - 9^6 - 6^7 + 8^8 + 7^4 + 2^9 - 4^1 & 15983642 &:= 1^5 + 5^3 - 9^6 + 8^8 - 3^4 - 6^2 - 4^9 + 2^1 \\ 15968742 &:= 1^4 + 5^6 - 9^1 - 6^2 + 8^8 - 7^7 - 4^5 + 2^9 & 15983647 &:= 1^1 - 5^5 - 9^6 + 8^8 + 3^7 + 6^4 - 4^9 - 7^3 \\ 15968743 &:= 1^9 + 5^5 - 9^6 - 6^7 + 8^8 + 7^1 - 4^4 + 3^3 & 15983760 &:= -1^3 + 5^5 - 9^1 + 8^8 - 3^9 - 7^7 + 6^6 - 0^0 \\ 15970238 &:= 1^3 - 5^5 + 9^1 - 7^7 + 0^0 - 2^2 + 3^9 + 8^8 & 15984036 &:= -1^0 + 5^4 - 9^6 + 8^8 - 4^9 + 0^5 - 3^1 - 6^3 \\ 15972483 &:= 1^2 + 5^3 + 9^1 - 7^7 + 2^4 - 4^5 + 8^8 + 3^9 & 15984260 &:= -1^1 + 5^4 - 9^6 + 8^8 - 4^9 - 2^5 + 6^2 + 0^0 \\ 15972843 &:= -1^1 - 5^4 + 9^2 - 7^7 - 2^5 + 8^8 + 4^3 + 3^9 & 15984326 &:= -1^3 + 5^4 - 9^6 + 8^8 - 4^9 + 3^1 + 2^5 + 6^2 \\ 15973208 &:= -1^2 - 5^3 + 9^1 - 7^7 + 3^9 - 2^5 + 0^0 + 8^8 & 15984367 &:= 1^4 - 5^3 - 9^6 + 8^8 - 4^5 + 3^9 - 6^7 - 7^1 \\ 15973280 &:= -1^1 - 5^3 + 9^2 - 7^7 + 3^9 - 2^5 + 8^8 + 0^0 & 15986437 &:= -1^1 + 5^4 + 9^5 + 8^8 - 6^6 + 4^3 + 3^9 - 7^7 \\ 15973480 &:= 1^5 - 5^3 - 9^1 - 7^7 + 3^9 + 4^4 + 8^8 + 0^0 & 15986742 &:= -1^7 + 5^5 - 9^6 + 8^8 - 6^2 + 7^1 - 4^9 + 2^4 \\ 15974038 &:= 1^5 + 5^4 - 9^1 - 7^7 + 4^3 + 0^0 + 3^9 + 8^8 & 15987463 &:= 1^5 + 5^1 - 9^6 + 8^8 + 7^3 - 4^9 + 6^4 + 3^7 \\ 15974083 &:= 1^5 + 5^0 + 9^3 - 7^7 - 4^1 + 0^4 + 8^8 + 3^9 & 15987643 &:= 1^3 - 5^1 + 9^5 + 8^8 - 7^7 - 6^4 - 4^6 - 3^9 \\ 15974283 &:= -1^1 - 5^2 + 9^3 - 7^7 + 4^4 - 2^5 + 8^8 + 3^9 & 16058749 &:= -1^9 + 6^6 + 0^0 - 5^4 + 8^8 - 7^7 - 4^1 + 9^5 \\ 15974286 &:= -1^1 + 5^6 + 9^4 - 7^7 - 4^5 - 2^9 + 8^8 - 6^2 & 16078935 &:= -1^0 + 6^6 + 0^1 - 7^7 + 8^8 + 9^5 + 3^9 - 5^3 \\ 15974826 &:= 1^9 + 5^6 + 9^4 - 7^7 - 4^5 + 8^8 - 2^2 - 6^1 & 16235789 &:= 1^9 - 6^5 + 2^3 - 3^7 - 5^2 - 7^1 + 8^8 - 9^6 \\ 15976283 &:= 1^1 + 5^5 + 9^2 - 7^7 - 6^3 - 2^6 + 8^8 + 3^9 & 16235987 &:= 1^2 - 6^5 + 2^9 - 3^7 + 5^1 - 9^6 + 8^8 - 7^3 \\ 15976428 &:= -1^7 + 5^4 - 9^6 - 7^2 - 6^5 - 4^9 - 2^1 + 8^8 & 16237498 &:= 1^6 - 6^7 - 2^2 - 3^3 + 7^4 - 4^9 - 9^1 + 8^8 \\ 15976480 &:= 1^7 + 5^4 - 9^6 - 7^0 - 6^5 - 4^9 + 8^8 + 0^1 & 16237859 &:= 1^7 - 6^5 - 2^9 + 3^1 + 7^3 + 8^8 + 5^2 - 9^6 \\ 15976482 &:= -1^7 + 5^4 - 9^6 + 7^1 - 6^5 - 4^9 + 8^8 - 2^2 & 16237985 &:= -1^9 - 6^5 + 2^7 - 3^2 - 7^1 - 9^6 + 8^8 - 5^3 \\ 15976824 &:= 1^9 + 5^6 + 9^1 - 7^7 + 6^5 + 8^8 - 2^2 - 4^4 & 16238509 &:= -1^1 - 6^5 + 2^9 - 3^3 + 8^8 + 5^2 + 0^0 - 9^6 \\ 15978246 &:= -1^7 - 5^1 - 9^6 + 7^4 + 8^8 - 2^2 - 4^9 - 6^5 & 16239785 &:= 1^1 - 6^3 - 2^9 - 3^7 - 9^6 + 7^2 + 8^8 - 5^5 \\ 15978264 &:= -1^7 + 5^1 - 9^6 + 7^4 + 8^8 + 2^2 - 6^5 - 4^9 & 16240859 &:= 1^0 - 6^4 - 2^9 + 4^2 + 0^1 + 8^8 - 5^5 - 9^6 \\ 15980637 &:= 1^5 - 5^0 - 9^1 + 8^8 + 0^3 + 6^6 - 3^9 - 7^7 & 16243598 &:= -1^3 - 6^1 - 2^9 - 4^5 - 3^2 - 5^4 - 9^6 + 8^8 \\ 15980643 &:= 1^1 - 5^5 - 9^6 + 8^8 + 0^0 + 6^3 - 4^9 - 3^4 & 16243798 &:= 1^4 + 6^2 + 2^9 + 4^1 - 3^7 - 7^3 - 9^6 + 8^8 \\ 15980763 &:= 1^0 + 5^3 - 9^1 + 8^8 + 0^5 - 7^7 + 6^6 - 3^9 & 16243908 &:= 1^2 - 6^4 - 2^9 - 4^3 + 3^1 - 9^6 + 0^0 + 8^8 \\ 15982346 &:= 1^2 + 5^1 - 9^6 + 8^8 + 2^5 - 3^3 - 4^9 - 6^4 & 16243958 &:= -1^9 + 6^4 + 2^1 - 4^2 + 3^3 - 9^6 - 5^5 + 8^8 \\ 15982364 &:= -1^1 + 5^2 - 9^6 + 8^8 + 2^5 - 3^3 - 6^4 - 4^9 & 16243978 &:= 1^1 - 6^2 + 2^9 + 4^4 - 3^7 - 9^6 - 7^3 + 8^8 \\ 15982436 &:= -1^1 + 5^3 - 9^6 + 8^8 - 2^5 - 4^9 + 3^2 - 6^4 & 16243980 &:= 1^1 - 6^4 - 2^9 - 4^2 + 3^3 - 9^6 + 8^8 + 0^0 \\ 15982670 &:= 1^0 + 5^2 - 9^6 + 8^8 - 2^1 - 6^7 + 7^5 + 0^9 & 16245098 &:= 1^9 - 6^1 - 2^5 - 4^2 - 5^4 + 0^0 - 9^6 + 8^8 \\ 15982673 &:= 1^9 - 5^1 - 9^6 + 8^8 + 2^2 - 6^7 + 7^5 + 3^3 & 16245398 &:= 1^3 - 6^1 + 2^9 - 4^2 - 5^4 - 3^5 - 9^6 + 8^8 \\ 15982674 &:= 1^9 - 5^1 - 9^6 + 8^8 + 2^4 - 6^7 + 7^5 + 4^2 & 16245890 &:= 1^2 + 6^0 + 2^9 - 4^5 + 5^4 + 8^8 - 9^6 + 0^1 \\ 15982763 &:= -1^9 + 5^3 - 9^6 + 8^8 + 2^1 + 7^5 - 6^7 - 3^2 & 16245908 &:= -1^5 + 6^1 - 2^9 + 4^2 + 5^4 - 9^6 - 0^0 + 8^8 \\ 15982764 &:= 1^2 + 5^4 - 9^6 + 8^8 - 2^9 + 7^5 - 6^7 + 4^1 & 16245938 &:= 1^3 + 6^2 + 2^9 - 4^1 - 5^4 - 9^6 + 3^5 + 8^8 \\ 15983047 &:= 1^0 + 5^5 + 9^4 + 8^8 + 3^9 + 0^3 + 4^1 - 7^7 & 16245978 &:= 1^7 + 6^1 - 2^9 - 4^2 + 5^5 - 9^6 - 7^4 + 8^8 \\ 15983246 &:= 1^1 - 5^4 - 9^6 + 8^8 - 3^2 + 2^5 - 4^9 + 6^3 & 16245980 &:= -1^9 + 6^1 - 2^5 + 4^4 - 5^2 - 9^6 + 8^8 + 0^0 \\ 15983264 &:= 1^1 - 5^4 - 9^6 + 8^8 + 3^2 + 2^5 + 6^3 - 4^9 & 16247089 &:= 1^9 + 6^4 + 2^1 + 4^2 - 7^0 + 0^7 + 8^8 - 9^6 \\ 15983426 &:= -1^4 - 5^1 - 9^6 + 8^8 - 3^5 - 4^9 + 2^3 + 6^2 & 16247398 &:= -1^1 + 6^2 - 2^9 + 4^4 - 7^3 + 3^7 - 9^6 + 8^8 \\ 15983462 &:= 1^1 - 5^4 - 9^6 + 8^8 + 3^5 - 4^9 + 6^3 - 2^2 & 16247938 &:= -1^7 + 6^4 + 2^9 + 4^2 + 7^3 - 9^6 - 3^1 + 8^8 \end{aligned}$$

- 16248079 := $-1^0 + 6^2 - 2^7 - 4^1 + 8^8 + 0^9 + 7^4 - 9^6$
16248095 := $-1^0 - 6^2 - 2^9 - 4^4 + 8^8 + 0^1 - 9^6 + 5^5$
16248709 := $-1^0 + 6^1 + 2^9 + 4^2 + 8^8 + 7^4 + 0^7 - 9^6$
16248905 := $-1^0 + 6^1 + 2^4 - 4^2 + 8^8 - 9^6 + 0^9 + 5^5$
16248950 := $1^9 + 6^2 + 2^4 - 4^1 + 8^8 - 9^6 + 5^5 + 0^0$
16249358 := $-1^1 - 6^2 + 2^9 + 4^3 - 9^6 - 3^4 + 5^5 + 8^8$
16249378 := $-1^4 - 6^2 - 2^1 - 4^7 - 9^6 + 3^9 + 7^3 + 8^8$
16253089 := $-1^1 + 6^5 - 2^9 + 5^2 + 3^3 - 0^0 + 8^8 - 9^6$
16253498 := $-1^2 + 6^5 + 2^9 - 5^4 - 3^1 + 4^3 - 9^6 + 8^8$
16253789 := $1^9 + 6^5 - 2^7 + 5^2 - 3^1 + 7^3 + 8^8 - 9^6$
16253894 := $1^1 + 6^5 + 2^9 - 5^2 - 3^4 + 8^8 - 9^6 - 4^3$
16253984 := $-1^4 + 6^5 + 2^9 - 5^1 - 3^2 - 9^6 + 8^8 - 4^3$
16257893 := $1^2 - 6^5 - 2^7 - 5^1 + 7^3 + 8^8 - 9^6 + 3^9$
16257948 := $-1^1 - 6^4 + 2^2 - 5^6 - 7^7 + 9^5 + 4^9 + 8^8$
16257983 := $-1^1 - 6^5 + 2^7 + 5^3 + 7^2 - 9^6 + 8^8 + 3^9$
16258974 := $-1^9 + 6^1 - 2^4 - 5^5 + 8^8 - 9^6 - 7^2 + 4^7$
16259748 := $-1^9 - 6^2 + 2^5 - 5^1 - 9^6 - 7^4 + 4^7 + 8^8$
16278594 := $1^1 - 6^7 - 2^4 + 7^2 + 8^8 - 5^6 + 9^5 - 4^9$
16279438 := $-1^2 + 6^1 - 2^3 - 7^4 - 9^6 + 4^7 + 3^9 + 8^8$
16279458 := $-1^4 + 6^1 + 2^9 + 7^5 - 9^6 + 4^7 - 5^2 + 8^8$
16287395 := $-1^2 - 6^1 - 2^3 + 8^8 - 7^5 - 3^9 - 9^6 + 5^7$
16294758 := $-1^6 - 6^7 - 2^1 + 9^5 - 4^9 - 7^2 + 5^4 + 8^8$
16295780 := $-1^0 + 6^9 + 2^5 + 9^6 - 5^7 + 7^8 - 8^2 + 0^1$
16295783 := $-1^3 + 6^9 + 2^5 + 9^6 - 5^7 + 7^8 - 8^2 + 3^1$
16295784 := $-1^4 + 6^9 + 2^5 + 9^6 - 5^7 + 7^8 - 8^2 + 4^1$
16295807 := $-1^5 + 6^9 + 2^2 + 9^6 - 5^7 - 8^1 - 0^0 + 7^8$
16295837 := $1^5 + 6^9 + 2^2 + 9^6 - 5^7 - 8^1 + 3^3 + 7^8$
16295873 := $1^1 + 6^9 - 2^5 + 9^6 - 5^7 + 8^2 + 7^8 + 3^3$
16328579 := $-1^1 + 6^9 - 3^2 + 2^3 + 8^5 - 5^7 + 7^8 + 9^6$
16328597 := $-1^1 + 6^9 + 3^2 + 2^3 + 8^5 - 5^7 + 9^6 + 7^8$
16345897 := $1^3 + 6^4 + 3^9 + 4^5 + 5^7 + 8^8 - 9^6 - 7^1$
16345987 := $1^3 - 6^7 - 3^5 - 4^9 + 5^1 - 9^4 + 8^8 + 7^6$
16349587 := $-1^3 - 6^7 - 3^4 - 4^9 + 9^1 - 5^5 + 8^8 + 7^6$
16358497 := $-1^1 + 6^9 - 3^3 - 5^5 + 8^4 - 4^7 + 9^6 + 7^8$
16359827 := $-1^5 - 6^7 - 3^9 - 5^3 + 9^1 + 8^8 - 2^2 - 7^6$
16359847 := $-1^5 - 6^7 - 3^9 + 5^4 - 9^3 + 8^8 + 4^1 - 7^6$
16370984 := $1^0 + 6^9 - 3^7 + 7^8 + 0^1 + 9^6 - 8^3 - 4^4$
16372498 := $1^2 - 6^7 + 3^1 - 7^6 - 2^9 - 4^3 - 9^4 + 8^8$
16372985 := $1^2 + 6^9 + 3^7 + 7^8 - 2^3 + 9^6 - 8^1 - 5^5$
16374089 := $-1^7 + 6^9 + 3^4 + 7^8 + 4^3 - 0^0 + 8^1 + 9^6$
16374985 := $1^1 + 6^3 - 3^6 - 7^4 - 4^9 - 9^5 + 8^8 - 5^7$
16378094 := $-1^0 + 6^9 - 3^1 + 7^8 + 8^4 + 0^7 + 9^6 + 4^3$
16378294 := $1^1 - 6^7 - 3^4 - 7^6 + 8^8 - 2^9 - 9^3 - 4^2$
16378459 := $1^3 + 6^4 - 3^6 - 7^1 + 8^8 - 4^9 - 5^7 - 9^5$
16378524 := $1^2 - 6^7 - 3^4 - 7^6 + 8^8 + 5^1 - 2^3 - 4^5$
16378542 := $-1^1 - 6^7 - 3^4 - 7^6 + 8^8 + 5^2 - 4^5 - 2^3$
16378902 := $-1^9 - 6^7 - 3^0 - 7^6 + 8^8 - 9^3 + 0^2 + 2^1$
16378904 := $-1^9 - 6^7 - 3^0 - 7^6 + 8^8 - 9^3 + 0^4 + 4^1$
16378905 := $-1^9 - 6^7 - 3^0 - 7^6 + 8^8 - 9^3 + 0^5 + 5^1$
16378924 := $1^9 - 6^7 + 3^2 - 7^6 + 8^8 - 9^3 + 2^4 - 4^1$
16378942 := $1^3 - 6^7 - 3^1 - 7^6 + 8^8 + 9^2 - 4^4 - 2^9$
16379082 := $-1^0 - 6^7 - 3^3 - 7^6 - 9^1 + 0^2 + 8^8 - 2^9$
16379284 := $-1^3 - 6^7 + 3^4 - 7^6 + 9^2 - 2^9 + 8^8 + 4^1$
16379285 := $-1^3 - 6^7 + 3^5 - 7^6 - 9^2 - 2^9 + 8^8 + 5^1$
16379428 := $-1^1 - 6^7 - 3^3 - 7^6 + 9^2 + 4^4 - 2^9 + 8^8$
16379482 := $-1^1 - 6^7 + 3^3 - 7^6 + 9^2 + 4^4 + 8^8 - 2^9$
16379485 := $1^9 - 6^7 + 3^5 - 7^6 - 9^1 - 4^4 + 8^8 - 5^3$
16379825 := $1^3 - 6^7 - 3^5 - 7^6 - 9^2 + 8^8 + 2^9 + 5^1$
16379842 := $-1^4 - 6^7 - 3^2 - 7^6 + 9^3 + 8^8 + 4^1 - 2^9$
16380574 := $1^3 - 6^7 - 3^4 + 8^8 + 0^1 - 5^0 - 7^6 + 4^5$
16380597 := $-1^0 - 6^7 + 3^5 + 8^8 + 0^9 - 5^1 + 9^3 - 7^6$
16382750 := $1^2 - 6^7 + 3^0 + 8^8 - 2^3 - 7^6 + 5^5 + 0^1$
16382754 := $1^3 - 6^7 - 3^1 + 8^8 + 2^4 - 7^6 + 5^5 - 4^2$
16382795 := $-1^9 - 6^7 + 3^3 + 8^8 + 2^2 - 7^6 + 9^1 + 5^5$
16382975 := $-1^2 - 6^7 + 3^1 + 8^8 - 2^9 + 9^3 - 7^6 + 5^5$
16389475 := $1^5 - 6^6 - 3^4 + 8^8 - 9^3 - 4^9 - 7^1 - 5^7$
16389547 := $1^7 - 6^5 + 3^1 + 8^8 - 9^3 + 5^4 - 4^9 - 7^6$
16389724 := $-1^1 + 6^9 - 3^4 - 8^3 + 9^6 + 7^8 - 2^2 + 4^7$
16392748 := $-1^2 - 6^7 + 3^9 - 9^4 - 2^3 - 7^6 + 4^1 + 8^8$
16394587 := $1^7 + 6^3 + 3^4 - 9^1 - 4^9 - 5^5 + 8^8 - 7^6$
16394785 := $-1^1 + 6^9 + 3^5 + 9^6 + 4^7 + 7^8 + 8^4 + 5^3$
16397248 := $1^4 + 6^1 + 3^3 - 9^2 - 7^6 - 2^7 - 4^9 + 8^8$
16397284 := $1^7 - 6^3 + 3^4 - 9^1 - 7^6 + 2^2 + 8^8 - 4^9$
16397428 := $1^4 + 6^3 - 3^1 - 9^2 - 7^6 - 4^9 - 2^7 + 8^8$
16398457 := $1^1 - 6^3 - 3^7 + 9^4 + 8^8 - 4^9 - 5^5 - 7^6$
16398527 := $-1^1 - 6^7 + 3^9 - 9^3 + 8^8 - 5^2 - 2^5 - 7^6$
16398742 := $1^7 + 6^4 + 3^3 - 9^1 + 8^8 - 7^6 - 4^9 + 2^2$
16398745 := $1^5 - 6^7 + 3^9 - 9^1 + 8^8 - 7^6 + 4^3 - 5^4$

- 16403978 := $1^7 - 6^1 - 4^9 + 0^3 - 3^0 + 9^4 - 7^6 + 8^8$
16403987 := $1^7 - 6^0 - 4^9 + 0^3 + 3^1 + 9^4 + 8^8 - 7^6$
16437589 := $-1^4 + 6^5 + 4^9 + 3^3 - 7^1 - 5^7 + 8^8 - 9^6$
16437895 := $-1^5 + 6^1 - 4^9 - 3^6 + 7^4 + 8^8 - 9^3 - 5^7$
16438957 := $-1^9 - 6^7 + 4^4 + 3^3 + 8^8 + 9^5 - 5^1 - 7^6$
16453879 := $-1^6 + 6^3 - 4^9 - 5^7 - 3^4 + 8^8 + 7^5 - 9^1$
16453897 := $-1^6 + 6^3 - 4^9 - 5^7 - 3^4 + 8^8 + 9^1 + 7^5$
16453982 := $1^1 - 6^4 - 4^9 - 5^2 - 3^6 - 9^5 + 8^8 + 2^3$
16457089 := $-1^7 - 6^1 - 4^9 + 5^4 - 7^6 - 0^0 + 8^8 + 9^5$
16457298 := $-1^7 + 6^4 - 4^9 - 5^1 + 7^2 - 2^6 - 9^5 + 8^8$
16457892 := $1^2 + 6^4 - 4^9 - 5^1 - 7^6 + 8^8 + 9^5 + 2^7$
16457983 := $1^1 - 6^7 - 4^4 - 5^3 - 7^6 + 9^5 + 8^8 + 3^9$
16458397 := $1^7 + 6^4 - 4^9 + 5^1 + 8^8 + 3^6 - 9^5 + 7^3$
16459387 := $-1^6 + 6^4 - 4^9 - 5^3 - 9^5 + 3^7 + 8^8 + 7^1$
16470829 := $-1^0 - 6^6 - 4^9 + 7^4 + 0^7 + 8^8 + 2^2 + 9^1$
16470938 := $1^0 - 6^6 - 4^9 + 7^3 + 0^4 - 9^1 + 3^7 + 8^8$
16473589 := $1^1 + 6^5 + 4^4 - 7^7 - 3^9 + 5^3 + 8^8 + 9^6$
16473895 := $-1^1 + 6^5 + 4^3 - 7^7 - 3^9 + 8^8 + 9^6 + 5^4$
16473928 := $1^4 - 6^7 - 4^6 + 7^3 - 3^9 + 9^2 + 2^1 + 8^8$
16475089 := $1^9 - 6^7 + 4^0 - 7^1 - 5^6 + 0^5 + 8^8 - 9^4$
16475098 := $1^9 - 6^7 + 4^1 - 7^0 - 5^6 + 0^5 - 9^4 + 8^8$
16478095 := $-1^7 - 6^6 - 4^9 - 7^1 + 8^8 + 0^0 + 9^4 + 5^5$
16478395 := $1^6 - 6^7 + 4^3 - 7^4 + 8^8 - 3^9 + 9^1 + 5^5$
16478539 := $-1^7 - 6^6 - 4^9 + 7^5 + 8^8 - 5^3 + 3^1 - 9^4$
16479258 := $-1^6 - 6^7 + 4^1 - 7^5 - 9^2 - 2^9 - 5^4 + 8^8$
16479328 := $-1^2 - 6^7 - 4^1 + 7^4 - 9^3 - 3^9 + 2^6 + 8^8$
16479382 := $1^1 - 6^7 + 4^6 - 7^4 + 9^2 - 3^9 + 8^8 + 2^3$
16479850 := $-1^9 - 6^7 + 4^1 - 7^5 - 9^0 + 8^8 - 5^4 + 0^6$
16479852 := $1^5 - 6^7 + 4^1 - 7^4 + 9^2 + 8^8 - 5^6 + 2^9$
16479853 := $1^9 - 6^7 + 4^1 - 7^5 - 9^3 + 8^8 - 5^4 + 3^6$
16480257 := $1^0 - 6^7 - 4^4 + 8^8 + 0^1 + 2^6 - 5^2 - 7^5$
16480275 := $1^0 - 6^7 + 4^5 + 8^8 + 0^1 - 2^2 - 7^4 - 5^6$
16480375 := $1^3 - 6^7 + 4^1 + 8^8 + 0^0 - 3^6 - 7^5 + 5^4$
16480527 := $1^0 - 6^7 - 4^2 + 8^8 + 0^4 + 5^1 + 2^6 - 7^5$
16480573 := $-1^3 - 6^7 - 4^1 + 8^8 + 0^0 - 5^4 - 7^5 + 3^6$
16480725 := $1^6 - 6^7 + 4^4 + 8^8 + 0^1 - 7^5 - 2^2 - 5^0$
16480752 := $-1^6 - 6^7 + 4^4 + 8^8 + 0^0 - 7^5 + 5^2 - 2^1$
16480753 := $1^6 - 6^7 + 4^4 + 8^8 + 0^0 - 7^5 - 5^1 + 3^3$
16480973 := $1^4 - 6^7 + 4^6 + 8^8 + 0^0 - 9^3 + 7^1 - 3^9$
16483057 := $-1^1 - 6^7 - 4^5 + 8^8 + 3^3 - 0^0 - 5^6 + 7^4$
16483750 := $1^0 - 6^7 - 4^3 + 8^8 - 3^5 + 7^4 - 5^6 + 0^1$
16483752 := $-1^1 - 6^7 - 4^3 + 8^8 - 3^5 + 7^4 - 5^6 + 2^2$
16483759 := $-1^4 - 6^6 - 4^9 + 8^8 - 3^7 + 7^5 - 5^1 + 9^3$
16483792 := $1^9 - 6^4 - 4^1 + 8^8 - 3^3 - 7^7 + 9^6 + 2^2$
16485792 := $-1^9 + 6^1 + 4^2 + 8^8 + 5^4 - 7^7 + 9^6 + 2^5$
16485937 := $-1^9 + 6^1 + 4^5 + 8^8 - 5^3 + 9^6 - 3^4 - 7^7$
16487539 := $1^9 - 6^7 - 4^5 + 8^8 + 7^3 - 5^6 + 3^1 + 9^4$
16487590 := $1^9 - 6^7 - 4^1 + 8^8 - 7^0 - 5^5 - 9^4 + 0^6$
16487952 := $1^2 + 6^4 + 4^5 + 8^8 - 7^7 + 9^6 + 5^1 + 2^9$
16489375 := $1^1 - 6^7 - 4^6 + 8^8 - 9^4 + 3^9 - 7^5 - 5^3$
16489573 := $-1^4 - 6^7 - 4^6 + 8^8 - 9^3 - 5^1 + 7^5 - 3^9$
16489750 := $1^9 - 6^7 - 4^6 + 8^8 - 9^4 + 7^0 + 5^5 + 0^1$
16489752 := $1^9 - 6^7 - 4^6 + 8^8 - 9^4 + 7^1 + 5^5 - 2^2$
16490278 := $-1^2 - 6^7 - 4^6 + 9^1 - 0^0 - 2^9 - 7^4 + 8^8$
16490378 := $-1^9 - 6^7 + 4^1 - 9^4 + 0^6 - 3^0 - 7^3 + 8^8$
16490728 := $-1^9 - 6^7 - 4^1 - 9^4 - 0^0 - 7^2 + 2^6 + 8^8$
16490827 := $-1^0 - 6^7 - 4^1 - 9^4 + 0^9 + 8^8 + 2^6 + 7^2$
16492378 := $1^9 - 6^7 - 4^6 - 9^3 - 2^2 - 3^4 + 7^1 + 8^8$
16492738 := $-1^4 - 6^7 - 4^6 - 9^1 - 2^9 + 7^2 + 3^3 + 8^8$
16492850 := $1^2 - 6^1 - 4^9 - 9^4 - 2^5 + 8^8 - 5^6 + 0^0$
16493728 := $1^4 - 6^7 - 4^6 + 9^1 - 3^3 + 7^2 + 2^9 + 8^8$
16493782 := $-1^1 - 6^7 + 4^3 + 9^2 - 3^6 - 7^4 + 8^8 - 2^9$
16493875 := $-1^1 + 6^6 - 4^9 - 9^4 + 3^3 + 8^8 + 7^5 - 5^7$
16495782 := $-1^9 - 6^7 - 4^5 + 9^2 - 5^4 + 7^1 + 8^8 + 2^6$
16495872 := $1^4 - 6^7 - 4^6 + 9^2 + 5^5 + 8^8 - 7^1 - 2^9$
16497028 := $-1^9 - 6^7 - 4^4 - 9^1 - 7^2 - 0^0 + 2^6 + 8^8$
16497082 := $-1^6 - 6^7 + 4^4 + 9^1 + 7^2 + 0^0 + 8^8 - 2^9$
16497208 := $1^9 - 6^7 - 4^0 - 9^2 - 7^1 + 2^4 + 0^6 + 8^8$
16497238 := $-1^4 - 6^7 + 4^1 + 9^2 - 7^3 - 2^9 + 3^6 + 8^8$
16497308 := $1^9 - 6^7 - 4^3 + 9^1 + 7^0 + 3^4 + 0^6 + 8^8$
16497328 := $-1^1 - 6^7 + 4^4 - 9^2 - 7^3 + 3^6 - 2^9 + 8^8$
16497382 := $1^4 - 6^7 - 4^2 - 9^1 + 7^3 - 3^6 + 8^8 + 2^9$
16497528 := $1^9 - 6^7 + 4^5 - 9^2 - 7^1 - 5^4 - 2^6 + 8^8$
16497583 := $1^1 - 6^5 - 4^3 + 9^6 - 7^7 + 5^4 + 8^8 + 3^9$
16497832 := $-1^4 - 6^7 - 4^2 + 9^1 + 7^3 + 8^8 + 3^6 - 2^9$
16497835 := $1^5 + 6^4 - 4^9 - 9^3 + 7^1 + 8^8 - 3^7 - 5^6$
16498372 := $-1^6 - 6^7 + 4^4 - 9^1 + 8^8 - 3^2 + 7^3 + 2^9$
16498375 := $-1^6 + 6^1 - 4^9 + 9^5 + 8^8 - 3^3 + 7^4 - 5^7$

$$\begin{aligned} 16498573 &:= -1^3 - 6^5 + 4^9 - 9^6 + 8^8 + 5^4 - 7^1 - 3^7 & 16529708 &:= 1^9 - 6^7 + 5^6 - 2^2 - 9^0 + 7^5 + 0^1 + 8^8 \\ 16498732 &:= 1^2 - 6^7 - 4^1 - 9^3 + 8^8 + 7^4 - 3^6 + 2^9 & 16529748 &:= 1^4 - 6^6 + 5^7 + 2^2 + 9^1 - 7^5 - 4^9 + 8^8 \\ 16498735 &:= -1^9 - 6^7 + 4^4 - 9^1 + 8^8 + 7^5 + 3^3 - 5^6 & 16529783 &:= 1^9 - 6^7 + 5^6 - 2^3 + 9^2 + 7^5 + 8^8 - 3^1 \\ 16498752 &:= 1^7 + 6^1 - 4^9 - 9^2 + 8^8 - 7^5 + 5^4 - 2^6 & 16529874 &:= -1^7 - 6^6 + 5^1 + 2^2 + 9^5 + 8^8 + 7^4 - 4^9 \\ 16498753 &:= 1^3 - 6^7 - 4^5 + 9^4 + 8^8 - 7^1 + 5^6 - 3^9 & 16530948 &:= 1^4 + 6^1 + 5^6 + 3^5 + 0^3 + 9^0 - 4^9 + 8^8 \\ 16502748 &:= 1^2 - 6^7 + 5^5 + 0^0 - 2^6 + 7^4 + 4^1 + 8^8 & 16530984 &:= -1^0 + 6^3 + 5^6 + 3^4 + 0^5 - 9^1 + 8^8 - 4^9 \\ 16502874 &:= -1^2 - 6^7 + 5^5 + 0^0 + 2^6 + 8^8 + 7^4 + 4^1 & 16534897 &:= -1^6 + 6^3 + 5^4 + 3^7 - 4^9 + 8^8 - 9^1 + 7^5 \\ 16503498 &:= 1^3 - 6^4 - 5^5 + 0^1 - 3^0 + 4^9 - 9^6 + 8^8 & 16537489 &:= -1^7 - 6^3 - 5^1 - 3^6 + 7^5 - 4^9 + 8^8 + 9^4 \\ 16503748 &:= -1^5 - 6^7 - 5^0 + 0^1 - 3^3 + 7^4 + 4^6 + 8^8 & 16537849 &:= -1^7 + 6^1 + 5^6 + 3^5 + 7^3 + 8^8 - 4^9 + 9^4 \\ 16503784 &:= 1^5 - 6^7 + 5^1 + 0^3 + 3^0 + 7^4 + 8^8 + 4^6 & 16538490 &:= -1^0 + 6^5 + 5^6 + 3^3 + 8^8 - 4^9 - 9^1 + 0^4 \\ 16504789 &:= 1^7 + 6^0 - 5^5 + 0^4 + 4^9 - 7^1 + 8^8 - 9^6 & 16538492 &:= -1^2 + 6^5 + 5^6 + 3^3 + 8^8 - 4^9 + 9^1 - 2^4 \\ 16504798 &:= -1^7 + 6^1 - 5^5 + 0^4 + 4^9 - 7^0 - 9^6 + 8^8 & 16538749 &:= -1^3 - 6^1 + 5^6 - 3^7 + 8^8 + 7^5 - 4^9 - 9^4 \\ 16504829 &:= 1^0 + 6^2 - 5^5 + 0^4 + 4^9 + 8^8 - 2^1 - 9^6 & 16538947 &:= -1^7 - 6^3 - 5^1 + 3^6 + 8^8 + 9^4 - 4^9 + 7^5 \\ 16508394 &:= 1^6 + 6^1 - 5^3 + 0^5 + 8^8 + 3^0 - 9^4 - 4^9 & 16539284 &:= -1^2 + 6^5 + 5^6 + 3^4 + 9^3 + 2^1 + 8^8 - 4^9 \\ 16508429 &:= 1^0 + 6^1 - 5^2 + 0^5 + 8^8 - 4^9 - 2^6 - 9^4 & 16539487 &:= -1^5 - 6^7 + 5^6 + 3^9 + 9^4 - 4^1 + 8^8 + 7^3 \\ 16508492 &:= 1^6 + 6^1 - 5^2 + 0^5 + 8^8 - 4^9 - 9^4 - 2^0 & 16542798 &:= -1^1 + 6^7 + 5^2 - 4^4 + 2^9 + 7^5 - 9^6 + 8^8 \\ 16508927 &:= -1^9 + 6^7 + 5^2 + 0^0 + 8^8 - 9^6 - 2^1 - 7^5 & 16543789 &:= -1^1 + 6^5 + 5^6 - 4^9 + 3^7 + 7^4 + 8^8 + 9^3 \\ 16508937 &:= 1^0 + 6^7 + 5^1 + 0^9 + 8^8 - 9^6 + 3^3 - 7^5 & 16548790 &:= -1^0 + 6^4 + 5^6 - 4^9 + 8^8 + 7^5 - 9^1 + 0^7 \\ 16509478 &:= -1^9 - 6^7 + 5^6 + 0^1 - 9^0 - 4^5 - 7^4 + 8^8 & 16549873 &:= -1^3 - 6^7 + 5^6 + 4^1 + 9^5 + 8^8 - 7^4 - 3^9 \\ 16509487 &:= -1^9 - 6^7 + 5^6 - 0^0 + 9^1 - 4^5 + 8^8 - 7^4 & 16572389 &:= -1^1 - 6^7 + 5^6 - 7^2 + 2^9 - 3^3 + 8^8 + 9^5 \\ 16509748 &:= 1^7 - 6^4 + 5^5 + 0^1 - 9^6 - 7^0 + 4^9 + 8^8 & 16572498 &:= -1^2 - 6^4 - 5^1 + 7^6 + 2^7 - 4^9 - 9^5 + 8^8 \\ 16523498 &:= -1^4 + 6^5 - 5^1 + 2^3 + 3^6 - 4^9 - 9^2 + 8^8 & 16572984 &:= -1^6 - 6^4 + 5^2 + 7^1 + 2^7 + 9^5 + 8^8 - 4^9 \\ 16523894 &:= -1^2 - 6^1 + 5^6 + 2^3 - 3^5 + 8^8 - 9^4 - 4^9 & 16573408 &:= -1^3 - 6^5 - 5^7 - 7^6 - 3^0 - 4^4 + 0^1 + 8^8 \\ 16523948 &:= -1^2 - 6^3 + 5^6 + 2^5 - 3^1 - 9^4 - 4^9 + 8^8 & 16573428 &:= 1^1 - 6^5 - 5^7 - 7^6 + 3^2 - 4^4 + 2^3 + 8^8 \\ 16523984 &:= -1^1 - 6^2 + 5^5 - 2^3 - 3^6 + 9^4 + 8^8 - 4^9 & 16573489 &:= -1^6 - 6^7 - 5^3 - 7^4 + 3^9 + 4^1 + 8^8 + 9^5 \\ 16524098 &:= -1^2 - 6^1 + 5^6 - 2^5 - 4^9 + 0^0 - 9^4 + 8^8 & 16574298 &:= -1^7 + 6^1 + 5^4 + 7^6 - 4^9 - 2^2 - 9^5 + 8^8 \\ 16524978 &:= -1^9 + 6^7 - 5^5 - 2^2 - 4^1 - 9^6 + 7^4 + 8^8 & 16574839 &:= -1^7 + 6^4 - 5^3 + 7^6 - 4^9 + 8^8 - 3^1 - 9^5 \\ 16527498 &:= -1^7 - 6^6 + 5^2 + 2^4 - 7^1 - 4^9 + 9^5 + 8^8 & 16574892 &:= 1^9 - 6^1 - 5^7 - 7^6 - 4^2 + 8^8 - 9^4 + 2^5 \\ 16527983 &:= -1^2 + 6^7 + 5^5 - 2^9 - 7^3 - 9^6 + 8^8 + 3^1 & 16574893 &:= -1^6 - 6^4 - 5^3 + 7^1 - 4^9 + 8^8 + 9^5 + 3^7 \\ 16528094 &:= -1^1 - 6^6 + 5^4 + 2^2 + 8^8 + 0^0 + 9^5 - 4^9 & 16574928 &:= -1^6 + 6^1 + 5^4 + 7^2 - 4^9 + 9^5 + 2^7 + 8^8 \\ 16528790 &:= 1^0 + 6^7 + 5^5 + 2^1 + 8^8 - 7^2 - 9^6 + 0^9 & 16578492 &:= -1^4 + 6^6 + 5^1 + 7^5 + 8^8 - 4^9 + 9^2 - 2^7 \\ 16528793 &:= 1^9 + 6^7 + 5^5 + 2^3 + 8^8 - 7^2 - 9^6 - 3^1 & 16580427 &:= -1^0 - 6^1 - 5^7 + 8^8 + 0^2 - 4^5 + 2^4 - 7^6 \\ 16528973 &:= 1^9 - 6^7 + 5^6 - 2^1 + 8^8 - 9^3 + 7^5 - 3^2 & 16580437 &:= -1^4 - 6^1 - 5^7 + 8^8 - 0^0 - 4^5 + 3^3 - 7^6 \\ 16529348 &:= 1^1 + 6^5 - 5^2 - 2^6 + 9^4 + 3^3 - 4^9 + 8^8 & 16580472 &:= 1^1 + 6^2 - 5^7 + 8^8 + 0^0 - 4^5 - 7^6 + 2^4 \\ 16529384 &:= 1^6 + 6^5 + 5^1 - 2^2 + 9^4 - 3^3 + 8^8 - 4^9 & 16580973 &:= -1^0 - 6^3 - 5^7 + 8^8 + 0^9 - 9^1 - 7^6 - 3^5 \\ 16529408 &:= 1^5 - 6^4 + 5^6 - 2^2 + 9^1 - 4^9 + 0^0 + 8^8 & 16582374 &:= -1^3 - 6^1 - 5^7 + 8^8 - 2^2 - 3^4 - 7^6 + 4^5 \\ 16529438 &:= 1^6 + 6^5 + 5^1 - 2^2 + 9^4 - 4^9 + 3^3 + 8^8 & 16582379 &:= -1^9 - 6^2 - 5^7 + 8^8 + 2^1 + 3^5 - 7^6 + 9^3 \\ 16529478 &:= -1^7 - 6^5 + 5^6 + 2^2 + 9^4 - 4^9 - 7^1 + 8^8 & 16582470 &:= 1^4 + 6^1 - 5^7 + 8^8 - 2^2 + 4^5 - 7^6 + 0^0 \\ 16529480 &:= 1^1 - 6^5 + 5^6 - 2^2 + 9^4 - 4^9 + 8^8 + 0^0 & 16582704 &:= 1^2 + 6^4 - 5^7 + 8^8 - 2^5 - 7^6 + 0^0 - 4^1 \end{aligned}$$

- 16582734 := $1^5 + 6^4 - 5^7 + 8^8 + 2^3 - 7^6 + 3^1 - 4^2$
16582740 := $1^5 + 6^4 - 5^7 + 8^8 + 2^2 - 7^6 - 4^1 + 0^0$
16582794 := $-1^9 + 6^4 - 5^7 + 8^8 + 2^5 - 7^6 + 9^1 + 4^2$
16583047 := $1^1 + 6^4 - 5^7 + 8^8 + 3^5 + 0^0 + 4^3 - 7^6$
16584739 := $1^9 + 6^1 + 5^4 + 8^8 - 4^7 - 7^6 - 3^3 - 9^5$
16584792 := $-1^9 + 6^2 + 5^4 + 8^8 - 4^7 - 7^6 - 9^5 - 2^1$
16584793 := $1^9 + 6^1 + 5^4 + 8^8 - 4^7 - 7^6 - 9^5 + 3^3$
16584972 := $-1^2 + 6^6 + 5^1 + 8^8 - 4^9 + 9^4 + 7^5 - 2^7$
16584973 := $-1^7 + 6^6 - 5^3 + 8^8 - 4^9 + 9^4 + 7^5 + 3^1$
16587294 := $1^5 + 6^4 + 5^7 + 8^8 - 7^2 + 2^1 - 9^6 + 4^9$
16587349 := $-1^4 - 6^3 + 5^6 + 8^8 + 7^1 - 3^7 - 4^9 + 9^5$
16587439 := $-1^1 + 6^4 + 5^7 + 8^8 + 7^3 + 4^9 - 3^5 - 9^6$
16589207 := $1^9 + 6^5 - 5^7 + 8^8 - 9^1 - 2^2 + 0^0 - 7^6$
16589273 := $-1^9 + 6^5 - 5^7 + 8^8 + 9^2 + 2^1 - 7^6 - 3^3$
16589327 := $-1^9 + 6^5 - 5^7 + 8^8 + 9^2 + 3^3 + 2^1 - 7^6$
16589437 := $-1^9 + 6^5 - 5^7 + 8^8 - 9^1 + 4^4 - 3^3 - 7^6$
16589720 := $-1^0 + 6^5 - 5^7 + 8^8 - 9^1 - 7^6 + 2^9 + 0^2$
16589724 := $1^4 + 6^5 - 5^7 + 8^8 + 9^1 - 7^6 + 2^9 - 4^2$
16589740 := $1^7 - 6^1 + 5^6 + 8^8 + 9^5 - 7^0 - 4^9 + 0^4$
16589743 := $-1^1 - 6^3 + 5^6 + 8^8 + 9^5 + 7^4 - 4^9 - 3^7$
16592873 := $1^3 - 6^6 - 5^7 - 9^5 - 2^9 + 8^8 + 7^1 - 3^2$
16593487 := $-1^4 - 6^7 - 5^1 - 9^3 - 3^9 - 4^5 + 8^8 + 7^6$
16594783 := $-1^5 + 6^3 - 5^7 - 9^4 + 4^1 - 7^6 + 8^8 + 3^9$
16594837 := $-1^3 - 6^7 + 5^4 - 9^1 - 4^5 + 8^8 - 3^9 + 7^6$
16594873 := $-1^5 - 6^7 - 5^3 + 9^1 - 4^4 + 8^8 + 7^6 - 3^9$
16598723 := $-1^2 + 6^1 - 5^3 - 9^5 + 8^8 - 7^6 + 2^9 - 3^7$
16598743 := $-1^9 - 6^3 + 5^4 - 9^5 + 8^8 - 7^6 + 4^1 - 3^7$
16702458 := $-1^2 + 6^1 + 7^4 + 0^0 - 2^6 + 4^5 - 5^7 + 8^8$
16702548 := $-1^6 + 6^2 + 7^4 - 0^0 - 2^1 - 5^7 + 4^5 + 8^8$
16702584 := $-1^2 + 6^1 + 7^4 - 0^0 + 2^6 - 5^7 + 8^8 + 4^5$
16702589 := $1^9 - 6^0 + 7^2 + 0^7 - 2^1 - 5^6 + 8^8 - 9^5$
16704385 := $1^1 + 6^4 - 7^3 + 0^0 + 4^6 + 3^5 + 8^8 - 5^7$
16704389 := $1^7 - 6^6 + 7^1 + 0^0 + 4^3 - 3^9 + 8^8 - 9^4$
16704528 := $1^2 + 6^5 - 7^4 + 0^0 - 4^1 - 5^7 + 2^6 + 8^8$
16704583 := $-1^1 + 6^4 + 7^3 + 0^0 + 4^6 - 5^7 + 8^8 - 3^5$
16708534 := $-1^0 + 6^5 - 7^4 + 0^1 + 8^8 - 5^7 - 3^3 + 4^6$
16708543 := $-1^3 + 6^5 + 7^4 + 0^0 + 8^8 - 5^7 + 4^1 - 3^6$
16709548 := $-1^5 - 6^4 + 7^6 + 0^1 - 9^0 + 5^7 - 4^9 + 8^8$
16723498 := $-1^7 - 6^6 - 7^2 - 2^9 - 3^1 + 4^3 - 9^4 + 8^8$
16724598 := $-1^7 - 6^6 - 7^4 - 2^9 - 4^1 - 5^5 + 9^2 + 8^8$
16724938 := $-1^3 - 6^6 - 7^4 - 2^1 + 4^7 + 9^2 - 3^9 + 8^8$
16724958 := $-1^1 - 6^6 + 7^5 + 2^9 - 4^7 - 9^4 + 5^2 + 8^8$
16725048 := $-1^7 - 6^6 - 7^4 - 2^1 - 5^5 + 0^0 + 4^2 + 8^8$
16725834 := $1^5 - 6^6 - 7^4 + 2^1 - 5^3 + 8^8 - 3^7 - 4^2$
16725839 := $-1^7 + 6^1 - 7^5 + 2^2 - 5^6 + 8^8 - 3^9 + 9^3$
16725893 := $1^2 + 6^5 + 7^1 + 2^6 - 5^7 + 8^8 - 9^3 + 3^9$
16725983 := $-1^5 + 6^6 - 7^1 + 2^3 - 5^7 - 9^2 + 8^8 - 3^9$
16728034 := $-1^3 - 6^6 - 7^4 - 2^7 + 8^8 - 0^0 + 3^2 - 4^1$
16728035 := $-1^1 - 6^6 - 7^3 + 2^5 + 8^8 - 0^0 - 3^7 - 5^2$
16728039 := $1^9 - 6^6 - 7^3 - 2^0 + 8^8 + 0^2 - 3^7 + 9^1$
16728043 := $1^0 - 6^6 - 7^4 - 2^7 + 8^8 + 0^1 - 4^2 + 3^3$
16728045 := $-1^5 - 6^6 - 7^4 - 2^7 + 8^8 + 0^1 + 4^2 - 5^0$
16728049 := $1^9 - 6^6 - 7^4 - 2^7 + 8^8 + 0^1 + 4^2 + 9^0$
16728053 := $-1^5 - 6^6 - 7^3 - 2^1 + 8^8 + 0^0 + 5^2 - 3^7$
16728054 := $1^5 - 6^6 - 7^4 - 2^7 + 8^8 + 0^0 + 5^2 - 4^1$
16728304 := $-1^3 - 6^6 - 7^2 - 2^4 + 8^8 - 3^7 + 0^0 - 4^1$
16728309 := $1^9 - 6^6 + 7^1 + 2^3 + 8^8 - 3^7 + 0^0 - 9^2$
16728340 := $-1^1 - 6^6 + 7^2 - 2^4 + 8^8 - 3^7 - 4^3 - 0^0$
16728350 := $1^3 - 6^6 + 7^1 - 2^5 + 8^8 - 3^7 + 5^0 + 0^2$
16728354 := $1^1 - 6^2 - 7^5 + 2^4 + 8^8 - 3^3 - 5^6 - 4^7$
16728390 := $1^9 - 6^6 - 7^0 + 2^3 + 8^8 - 3^7 + 9^1 + 0^2$
16728394 := $-1^7 - 6^6 - 7^4 - 2^9 + 8^8 + 3^1 + 9^3 + 4^2$
16728403 := $-1^0 - 6^6 - 7^2 + 2^4 + 8^8 + 4^3 + 0^1 - 3^7$
16728430 := $1^2 - 6^6 + 7^1 - 2^4 + 8^8 + 4^3 - 3^7 + 0^0$
16728450 := $-1^1 + 6^2 - 7^5 + 2^4 + 8^8 - 4^7 - 5^6 - 0^0$
16728503 := $1^5 - 6^6 + 7^1 - 2^2 + 8^8 + 5^3 + 0^0 - 3^7$
16728509 := $-1^1 + 6^6 - 7^5 - 2^9 + 8^8 - 5^7 + 0^0 + 9^2$
16728530 := $1^2 - 6^6 - 7^0 + 2^5 + 8^8 + 5^3 - 3^7 + 0^1$
16728534 := $1^2 + 6^3 - 7^5 - 2^1 + 8^8 - 5^6 - 3^4 - 4^7$
16728539 := $-1^9 - 6^6 - 7^1 - 2^5 + 8^8 + 5^3 - 3^7 + 9^2$
16728594 := $-1^7 - 6^6 - 7^4 - 2^9 + 8^8 + 5^1 - 9^2 + 4^5$
16728934 := $-1^2 - 6^6 + 7^4 + 2^1 + 8^8 - 9^3 - 3^9 + 4^7$
16728935 := $-1^5 - 6^6 + 7^1 + 2^9 + 8^8 - 9^2 - 3^7 + 5^3$
16728953 := $1^5 - 6^6 - 7^2 + 2^9 + 8^8 - 9^1 + 5^3 - 3^7$
16729308 := $-1^0 - 6^6 + 7^3 + 2^9 + 9^2 - 3^7 + 0^1 + 8^8$
16729348 := $1^7 - 6^6 - 7^2 - 2^9 - 9^3 + 3^4 - 4^1 + 8^8$
16729385 := $-1^2 - 6^5 - 7^6 - 2^9 + 9^1 - 3^3 + 8^8 + 5^7$
16729458 := $-1^4 + 6^6 - 7^5 + 2^9 - 9^1 + 4^2 - 5^7 + 8^8$

- 16729548 := $-1^4 - 6^6 - 7^5 - 2^9 - 9^2 + 5^1 + 4^7 + 8^8$ 16732984 := $-1^9 - 6^6 + 7^4 - 3^3 + 2^7 - 9^2 + 8^8 + 4^1$
16729583 := $1^5 - 6^6 - 7^1 + 2^9 + 9^3 - 5^2 + 8^8 - 3^7$ 16734298 := $-1^1 - 6^6 + 7^3 + 3^9 - 4^7 + 2^4 + 9^2 + 8^8$
16729830 := $1^9 - 6^6 - 7^1 + 2^2 - 9^3 + 8^8 + 3^0 + 0^7$ 16734589 := $-1^6 - 6^1 + 7^5 + 3^9 - 4^4 - 5^7 + 8^8 - 9^3$
16729834 := $1^9 - 6^6 - 7^3 - 2^7 - 9^1 + 8^8 + 3^2 - 4^4$ 16734809 := $-1^6 + 6^3 + 7^1 - 3^9 - 4^7 + 8^8 - 0^0 - 9^4$
16729854 := $-1^2 - 6^6 + 7^5 - 2^9 + 9^1 + 8^8 - 5^4 - 4^7$ 16734859 := $-1^9 - 6^3 - 7^6 + 3^4 + 4^7 + 8^8 - 5^1 + 9^5$
16730248 := $-1^1 - 6^6 - 7^3 - 3^4 + 0^0 + 2^7 - 4^2 + 8^8$ 16734892 := $-1^6 - 6^2 + 7^3 - 3^9 - 4^7 + 8^8 - 9^4 - 2^1$
16730258 := $1^5 - 6^6 - 7^2 - 3^0 + 0^1 - 2^7 - 5^3 + 8^8$ 16734895 := $1^9 - 6^6 + 7^1 + 3^7 - 4^4 + 8^8 - 9^3 + 5^5$
16730284 := $-1^1 - 6^6 - 7^4 + 3^7 - 0^0 + 2^2 + 8^8 - 4^3$ 16734928 := $1^2 - 6^6 + 7^4 + 3^7 - 4^1 - 9^3 + 2^9 + 8^8$
16730285 := $1^7 - 6^6 - 7^1 - 3^5 + 0^3 - 2^0 + 8^8 - 5^2$ 16734985 := $-1^9 + 6^4 - 7^1 - 3^6 + 4^7 - 9^5 + 8^8 - 5^3$
16730289 := $-1^7 - 6^6 - 7^2 - 3^1 - 0^0 + 2^9 + 8^8 - 9^3$ 16735084 := $1^5 - 6^6 + 7^4 + 3^7 - 5^0 + 0^1 + 8^8 - 4^3$
16730298 := $1^0 - 6^6 - 7^2 + 3^1 + 0^7 + 2^9 - 9^3 + 8^8$ 16735248 := $-1^2 - 6^6 + 7^4 + 3^7 + 5^1 + 2^5 + 4^3 + 8^8$
16730428 := $-1^2 - 6^6 - 7^3 + 3^4 - 0^0 + 4^1 + 2^7 + 8^8$ 16735820 := $-1^0 - 6^6 - 7^2 + 3^7 + 5^5 + 8^8 - 2^1 + 0^3$
16730458 := $1^7 - 6^6 - 7^3 + 3^5 + 0^4 - 4^1 + 5^0 + 8^8$ 16735842 := $1^1 - 6^6 + 7^2 + 3^7 + 5^5 + 8^8 - 4^3 - 2^4$
16730482 := $-1^3 - 6^6 + 7^2 + 3^1 - 0^0 - 4^4 + 8^8 + 2^7$ 16735849 := $1^3 + 6^7 - 7^1 - 3^6 + 5^4 + 8^8 - 4^9 - 9^5$
16730528 := $-1^7 - 6^6 - 7^0 + 3^3 + 0^1 - 5^2 - 2^5 + 8^8$ 16738059 := $1^7 + 6^3 - 7^1 + 3^9 + 8^8 + 0^6 - 5^0 - 9^5$
16730548 := $-1^7 - 6^6 + 7^1 - 3^4 + 0^5 - 5^0 + 4^3 + 8^8$ 16738254 := $-1^3 - 6^6 + 7^4 + 3^7 + 8^8 - 2^1 + 5^5 - 4^2$
16730582 := $1^7 - 6^6 + 7^0 + 3^3 + 0^1 + 5^2 + 8^8 - 2^5$ 16738259 := $-1^1 - 6^2 - 7^6 + 3^9 + 8^8 - 2^7 + 5^3 + 9^5$
16730584 := $1^7 - 6^6 + 7^1 + 3^4 + 0^5 - 5^0 + 8^8 - 4^3$ 16738295 := $-1^2 - 6^1 - 7^6 + 3^9 + 8^8 + 2^7 + 9^5 - 5^3$
16730824 := $-1^2 - 6^6 - 7^1 + 3^4 - 0^0 + 8^8 + 2^7 + 4^3$ 16738405 := $-1^1 + 6^3 - 7^6 + 3^5 + 8^8 + 4^4 - 0^0 + 5^7$
16730825 := $-1^7 - 6^6 + 7^1 + 3^5 - 0^0 + 8^8 - 2^3 + 5^2$ 16738504 := $1^0 - 6^3 - 7^6 + 3^1 + 8^8 + 5^7 + 0^4 + 4^5$
16730829 := $-1^7 - 6^6 + 7^2 + 3^1 + 0^0 + 8^8 - 2^9 + 9^3$ 16738509 := $-1^0 + 6^3 - 7^6 + 3^9 + 8^8 - 5^1 + 0^7 + 9^5$
16730842 := $-1^1 - 6^6 + 7^4 - 3^7 + 0^0 + 8^8 + 4^3 + 2^2$ 16738524 := $-1^1 - 6^3 - 7^6 + 3^2 + 8^8 + 5^7 + 2^4 + 4^5$
16730845 := $1^5 - 6^6 + 7^4 - 3^7 + 0^0 + 8^8 + 4^3 + 5^1$ 16738549 := $-1^6 + 6^1 + 7^3 - 3^9 + 8^8 - 5^7 - 4^4 + 9^5$
16730849 := $1^9 - 6^6 + 7^4 - 3^7 + 0^0 + 8^8 + 4^3 + 9^1$ 16738945 := $-1^4 - 6^1 + 7^3 + 3^9 + 8^8 - 9^5 + 4^7 - 5^6$
16730852 := $-1^7 - 6^6 + 7^2 + 3^5 + 0^3 + 8^8 - 5^0 + 2^1$ 16739248 := $1^9 - 6^6 + 7^1 + 3^7 + 9^4 - 2^2 - 4^3 + 8^8$
16730854 := $-1^0 - 6^6 + 7^5 - 3^1 + 0^4 + 8^8 - 5^3 - 4^7$ 16739428 := $1^6 - 6^4 - 7^3 - 3^9 - 9^2 - 4^7 - 2^1 + 8^8$
16730892 := $1^9 - 6^6 + 7^3 - 3^2 + 0^7 + 8^8 - 9^0 - 2^1$ 16739482 := $1^2 - 6^6 - 7^3 + 3^7 + 9^4 + 4^1 + 8^8 + 2^9$
16730982 := $-1^7 - 6^6 - 7^1 - 3^0 + 0^3 - 9^2 + 8^8 + 2^9$ 16739485 := $-1^3 - 6^1 + 7^4 + 3^9 - 9^5 - 4^7 + 8^8 + 5^6$
16732408 := $1^4 - 6^6 - 7^3 + 3^7 + 2^2 - 4^0 + 0^1 + 8^8$ 16739824 := $-1^3 - 6^6 - 7^2 + 3^1 - 9^4 + 8^8 - 2^9 + 4^7$
16732458 := $1^4 - 6^6 - 7^3 + 3^7 + 2^5 - 4^1 + 5^2 + 8^8$ 16739842 := $-1^3 - 6^4 + 7^1 - 3^9 - 9^2 + 8^8 - 4^7 + 2^6$
16732480 := $-1^3 - 6^6 - 7^1 + 3^7 - 2^2 - 4^4 + 8^8 + 0^0$ 16740938 := $-1^6 - 6^3 + 7^1 - 4^7 + 0^4 - 9^0 - 3^9 + 8^8$
16732498 := $-1^7 - 6^6 + 7^4 - 3^3 - 2^9 - 4^1 + 9^2 + 8^8$ 16742398 := $1^6 + 6^4 - 7^2 - 4^7 - 2^3 - 3^9 + 9^1 + 8^8$
16732584 := $-1^5 - 6^6 - 7^2 + 3^7 + 2^4 - 5^3 + 8^8 - 4^1$ 16742538 := $1^2 - 6^4 - 7^5 - 4^7 - 2^6 - 5^3 - 3^1 + 8^8$
16732804 := $1^2 - 6^6 + 7^1 + 3^7 - 2^4 + 8^8 + 0^0 + 4^3$ 16742598 := $-1^6 - 6^7 - 7^5 + 4^9 + 2^4 - 5^2 - 9^1 + 8^8$
16732840 := $1^1 - 6^6 + 7^3 + 3^7 + 2^2 + 8^8 - 4^4 + 0^0$ 16742805 := $1^0 - 6^1 - 7^4 - 4^7 + 2^2 + 8^8 + 0^5 - 5^6$
16732854 := $1^2 - 6^6 + 7^1 + 3^7 - 2^5 + 8^8 - 5^3 + 4^4$ 16743085 := $-1^4 - 6^3 - 7^5 - 4^7 - 3^6 + 0^0 + 8^8 + 5^1$
16732859 := $-1^1 - 6^6 - 7^5 + 3^9 + 2^7 + 8^8 + 5^2 - 9^3$ 16743258 := $-1^1 + 6^6 - 7^4 - 4^3 + 3^2 - 2^5 - 5^7 + 8^8$
16732908 := $1^0 - 6^6 - 7^3 + 3^7 + 2^9 - 9^1 + 0^2 + 8^8$ 16743298 := $-1^2 - 6^6 - 7^4 + 4^7 - 3^1 - 2^9 - 9^3 + 8^8$
16732948 := $1^9 - 6^6 + 7^4 + 3^1 + 2^7 - 9^2 - 4^3 + 8^8$ 16743508 := $1^0 + 6^3 - 7^5 - 4^7 - 3^6 - 5^1 + 0^4 + 8^8$

$$\begin{aligned} 16743528 &:= -1^1 + 6^6 - 7^4 - 4^3 + 3^5 - 5^7 + 2^2 + 8^8 & 16749528 &:= 1^1 + 6^6 - 7^2 - 4^7 - 9^5 + 5^4 + 2^9 + 8^8 \\ 16743582 &:= 1^1 + 6^6 - 7^4 - 4^2 + 3^5 - 5^7 + 8^8 + 2^3 & 16749582 &:= -1^2 + 6^6 + 7^1 - 4^7 - 9^5 + 5^4 + 8^8 + 2^9 \\ 16743589 &:= -1^7 + 6^4 + 7^3 + 4^6 + 3^9 + 5^1 + 8^8 - 9^5 & 16749832 &:= 1^7 - 6^6 - 7^3 - 4^1 - 9^2 + 8^8 + 3^9 + 2^4 \\ 16743809 &:= -1^9 - 6^6 - 7^4 + 4^7 - 3^1 + 8^8 - 0^0 - 9^3 & 16749835 &:= -1^9 - 6^6 + 7^4 + 4^7 + 9^3 + 8^8 - 3^5 + 5^1 \\ 16743852 &:= 1^1 - 6^3 - 7^5 - 4^7 + 3^4 + 8^8 + 5^2 - 2^6 & 16749852 &:= 1^1 - 6^7 + 7^2 + 4^9 - 9^4 + 8^8 - 5^5 + 2^6 \\ 16743859 &:= 1^9 + 6^4 - 7^5 - 4^7 - 3^6 + 8^8 - 5^1 - 9^3 & 16750893 &:= 1^0 - 6^5 - 7^1 - 5^6 + 0^9 + 8^8 - 9^3 - 3^7 \\ 16743892 &:= -1^2 - 6^6 + 7^3 - 4^1 + 3^9 + 8^8 - 9^4 - 2^7 & 16752348 &:= 1^2 - 6^5 + 7^1 - 5^4 - 2^6 - 3^3 - 4^7 + 8^8 \\ 16743895 &:= 1^7 + 6^4 - 7^3 + 4^5 - 3^9 + 8^8 + 9^1 - 5^6 & 16752384 &:= 1^3 - 6^5 + 7^1 - 5^4 - 2^6 + 3^2 + 8^8 - 4^7 \\ 16743985 &:= 1^7 - 6^6 - 7^4 - 4^1 + 3^9 - 9^3 + 8^8 - 5^5 & 16752438 &:= -1^1 - 6^6 + 7^4 + 5^5 - 2^2 + 4^7 - 3^3 + 8^8 \\ 16745028 &:= -1^7 - 6^1 - 7^5 + 4^4 - 5^6 - 0^0 - 2^2 + 8^8 & 16752480 &:= 1^6 - 6^5 + 7^2 - 5^4 - 2^1 - 4^7 + 8^8 + 0^0 \\ 16745083 &:= -1^7 + 6^3 - 7^5 + 4^1 - 5^6 - 0^0 + 8^8 + 3^4 & 16752834 &:= 1^1 - 6^5 - 7^3 - 5^2 + 2^6 + 8^8 + 3^4 - 4^7 \\ 16745208 &:= -1^1 + 6^5 - 7^6 - 4^4 + 5^7 - 2^2 + 0^0 + 8^8 & 16752894 &:= -1^5 - 6^7 - 7^1 - 5^2 + 2^6 + 8^8 - 9^4 + 4^9 \\ 16745238 &:= 1^2 + 6^5 - 7^6 - 4^4 + 5^7 - 2^1 + 3^3 + 8^8 & 16752948 &:= -1^5 - 6^6 - 7^2 + 5^1 - 2^9 + 9^4 + 4^7 + 8^8 \\ 16745280 &:= -1^1 + 6^4 - 7^5 - 4^7 + 5^2 - 2^6 + 8^8 - 0^0 & 16752984 &:= 1^6 - 6^5 + 7^2 - 5^4 + 2^9 - 9^1 + 8^8 - 4^7 \\ 16745298 &:= -1^9 + 6^4 - 7^5 - 4^7 - 5^1 + 2^6 - 9^2 + 8^8 & 16753089 &:= 1^9 - 6^5 - 7^0 - 5^6 + 3^1 + 0^7 + 8^8 - 9^3 \\ 16745308 &:= -1^0 - 6^6 + 7^5 + 4^1 + 5^3 - 3^7 + 0^4 + 8^8 & 16753248 &:= -1^1 + 6^5 + 7^3 - 5^6 - 3^4 + 2^2 - 4^7 + 8^8 \\ 16745328 &:= 1^1 + 6^5 - 7^6 - 4^3 + 5^7 - 3^4 + 2^2 + 8^8 & 16753284 &:= 1^1 - 6^5 - 7^3 + 5^4 + 3^2 - 2^6 + 8^8 - 4^7 \\ 16745382 &:= -1^1 + 6^6 - 7^2 - 4^4 - 5^7 - 3^3 + 8^8 - 2^5 & 16753289 &:= 1^7 - 6^6 - 7^1 + 5^5 + 3^9 + 2^3 + 8^8 - 9^2 \\ 16745389 &:= 1^7 - 6^5 + 7^3 - 4^6 - 5^4 - 3^9 + 8^8 + 9^1 & 16753408 &:= 1^0 + 6^5 + 7^3 - 5^6 + 3^4 - 4^7 + 0^1 + 8^8 \\ 16745802 &:= -1^4 + 6^6 + 7^1 + 4^2 - 5^7 + 8^8 + 0^0 + 2^5 & 16753428 &:= -1^2 - 6^5 - 7^3 - 5^6 + 3^4 + 4^1 - 2^7 + 8^8 \\ 16745803 &:= 1^3 - 6^6 + 7^5 - 4^1 + 5^4 + 8^8 + 0^0 - 3^7 & 16753480 &:= 1^6 - 6^5 + 7^3 - 5^0 + 3^4 - 4^7 + 8^8 + 0^1 \\ 16745830 &:= -1^5 + 6^6 - 7^0 + 4^1 - 5^7 + 8^8 + 3^4 + 0^3 & 16753482 &:= -1^1 - 6^5 - 7^3 + 5^2 + 3^6 - 4^7 + 8^8 + 2^4 \\ 16745832 &:= -1^4 + 6^6 + 7^3 - 4^2 - 5^7 + 8^8 - 3^5 + 2^1 & 16753802 &:= 1^7 - 6^5 - 7^1 - 5^6 + 3^0 + 8^8 + 0^2 - 2^3 \\ 16745839 &:= -1^5 - 6^4 - 7^7 + 4^9 - 5^3 + 8^8 + 3^1 + 9^6 & 16753804 &:= -1^0 - 6^5 + 7^1 - 5^6 - 3^4 + 8^8 + 0^7 + 4^3 \\ 16745893 &:= -1^9 + 6^6 - 7^3 + 4^4 - 5^7 + 8^8 - 9^1 + 3^5 & 16753820 &:= 1^7 - 6^5 - 7^0 - 5^6 - 3^1 + 8^8 + 2^3 + 0^2 \\ 16745928 &:= -1^5 + 6^6 + 7^1 - 4^4 - 5^7 - 9^2 + 2^9 + 8^8 & 16753824 &:= -1^2 - 6^5 - 7^1 - 5^6 + 3^4 + 8^8 - 2^7 + 4^3 \\ 16745983 &:= -1^5 - 6^4 - 7^7 + 4^9 - 5^1 + 9^6 + 8^8 + 3^3 & 16753829 &:= -1^2 - 6^6 + 7^3 + 5^5 + 3^9 + 8^8 + 2^7 - 9^1 \\ 16748053 &:= -1^7 - 6^6 + 7^5 + 4^3 + 8^8 + 0^0 + 5^4 - 3^1 & 16753840 &:= 1^7 - 6^5 + 7^0 - 5^6 + 3^3 + 8^8 - 4^1 + 0^4 \\ 16748359 &:= 1^3 + 6^6 - 7^5 - 4^4 + 8^8 + 3^9 - 5^7 - 9^1 & 16753842 &:= -1^7 - 6^5 + 7^1 - 5^6 + 3^4 + 8^8 - 4^3 + 2^2 \\ 16748395 &:= 1^9 - 6^6 - 7^4 + 4^7 + 8^8 - 3^1 + 9^3 + 5^5 & 16753849 &:= 1^7 - 6^6 + 7^1 + 5^5 + 3^9 + 8^8 - 4^4 + 9^3 \\ 16748539 &:= -1^9 - 6^4 - 7^3 + 4^7 + 8^8 + 5^6 + 3^1 - 9^5 & 16754038 &:= 1^0 - 6^5 - 7^1 - 5^6 + 4^4 + 0^7 - 3^3 + 8^8 \\ 16748592 &:= 1^2 + 6^4 - 7^7 + 4^9 + 8^8 + 5^1 + 9^6 + 2^5 & 16754082 &:= -1^7 - 6^5 + 7^1 - 5^6 + 4^4 + 0^0 + 8^8 + 2^2 \\ 16749058 &:= 1^0 + 6^6 - 7^1 - 4^7 - 9^5 + 0^9 + 5^4 + 8^8 & 16754083 &:= 1^7 - 6^5 + 7^3 - 5^6 + 4^1 + 0^0 + 8^8 - 3^4 \\ 16749085 &:= -1^1 - 6^4 - 7^7 + 4^9 + 9^6 - 0^0 + 8^8 + 5^5 & 16754208 &:= 1^2 - 6^5 + 7^1 - 5^6 + 4^4 + 2^7 + 0^0 + 8^8 \\ 16749238 &:= -1^9 - 6^6 + 7^4 + 4^7 - 9^2 + 2^1 - 3^3 + 8^8 & 16754238 &:= -1^7 - 6^5 + 7^3 - 5^6 - 4^1 + 2^2 + 3^4 + 8^8 \\ 16749258 &:= -1^7 - 6^1 - 7^5 - 4^6 - 9^4 - 2^9 + 5^2 + 8^8 & 16754382 &:= -1^1 + 6^3 - 7^5 + 5^2 - 4^6 - 3^7 + 8^8 + 2^4 \\ 16749308 &:= -1^0 - 6^6 + 7^4 + 4^7 - 9^1 - 3^3 + 0^9 + 8^8 & 16754389 &:= 1^9 - 6^3 - 7^5 - 5^6 + 4^7 - 3^1 + 8^8 - 9^4 \\ 16749380 &:= -1^0 - 6^6 + 7^4 + 4^7 + 9^1 + 3^3 + 8^8 + 0^9 & 16754893 &:= -1^4 + 6^3 - 7^6 - 5^1 + 4^7 + 8^8 + 9^5 + 3^9 \\ 16749385 &:= 1^9 - 6^5 + 7^1 - 4^3 - 9^4 + 3^7 + 8^8 - 5^6 & 16754928 &:= -1^6 - 6^5 + 7^4 - 5^2 - 4^7 + 9^1 - 2^9 + 8^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16754983 &:= 1^7 - 6^4 - 7^5 + 5^6 - 4^3 - 9^1 + 8^8 - 3^9 & 16780239 &:= -1^9 - 6^1 + 7^2 + 8^8 + 0^0 + 2^6 + 3^7 + 9^3 \\ 16758029 &:= 1^9 + 6^0 - 7^2 - 5^7 + 8^8 + 0^1 - 2^6 + 9^5 & 16780243 &:= 1^0 - 6^3 + 7^4 + 8^8 + 0^1 + 2^7 - 4^2 + 3^6 \\ 16758032 &:= -1^0 - 6^3 - 7^5 + 5^2 + 8^8 + 0^6 - 3^7 + 2^1 & 16780245 &:= 1^6 + 6^2 - 7^0 + 8^8 + 0^4 - 2^7 - 4^1 + 5^5 \\ 16758034 &:= 1^0 + 6^1 - 7^4 - 5^6 + 8^8 + 0^3 - 3^7 + 4^5 & 16780249 &:= 1^0 + 6^1 + 7^2 + 8^8 + 0^7 + 2^9 - 4^6 + 9^4 \\ 16758042 &:= -1^2 + 6^1 - 7^4 - 5^6 + 8^8 - 0^0 - 4^5 - 2^7 & 16780253 &:= -1^6 - 6^3 - 7^1 + 8^8 - 0^0 + 2^7 + 5^5 + 3^2 \\ 16758043 &:= -1^4 + 6^1 - 7^3 - 5^6 + 8^8 + 0^0 - 4^5 - 3^7 & 16780254 &:= -1^6 - 6^1 + 7^2 + 8^8 - 0^0 + 2^7 + 5^5 - 4^4 \\ 16758093 &:= 1^9 - 6^1 - 7^5 - 5^3 + 8^8 + 0^6 + 9^0 - 3^7 & 16780324 &:= 1^7 - 6^2 + 7^4 + 8^8 + 0^0 + 3^6 + 2^3 + 4^1 \\ 16758203 &:= -1^6 - 6^0 - 7^5 - 5^2 + 8^8 + 2^3 + 0^1 - 3^7 & 16780325 &:= 1^7 - 6^1 - 7^2 + 8^8 + 0^0 - 3^3 + 2^6 + 5^5 \\ 16758204 &:= -1^7 + 6^2 - 7^4 - 5^6 + 8^8 + 2^1 + 0^0 - 4^5 & 16780342 &:= -1^6 + 6^4 - 7^3 + 8^8 + 0^0 + 3^7 - 4^2 + 2^1 \\ 16758209 &:= -1^2 + 6^1 + 7^6 - 5^7 + 8^8 + 2^9 + 0^0 - 9^5 & 16780345 &:= 1^5 - 6^1 + 7^4 + 8^8 + 0^0 - 3^3 + 4^7 - 5^6 \\ 16758230 &:= -1^6 + 6^1 - 7^5 - 5^0 + 8^8 + 2^2 - 3^7 + 0^3 & 16780349 &:= 1^9 + 6^4 - 7^3 + 8^8 + 0^6 + 3^7 + 4^0 - 9^1 \\ 16758234 &:= 1^1 + 6^4 - 7^2 - 5^5 + 8^8 + 2^3 - 3^6 - 4^7 & 16780352 &:= 1^7 - 6^1 - 7^2 + 8^8 + 0^3 + 3^0 + 5^5 + 2^6 \\ 16758239 &:= -1^9 + 6^3 - 7^2 - 5^7 + 8^8 - 2^6 - 3^1 + 9^5 & 16780354 &:= -1^0 + 6^1 + 7^4 + 8^8 + 0^5 - 3^3 - 5^6 + 4^7 \\ 16758293 &:= -1^6 - 6^1 - 7^3 - 5^7 + 8^8 + 2^9 + 9^5 - 3^2 & 16780359 &:= -1^0 - 6^3 + 7^5 + 8^8 + 0^9 + 3^7 - 5^6 - 9^1 \\ 16758320 &:= 1^0 + 6^2 - 7^5 + 5^3 + 8^8 - 3^7 - 2^6 + 0^1 & 16780394 &:= 1^9 + 6^1 - 7^0 + 8^8 + 0^6 + 3^7 + 9^3 + 4^4 \\ 16758324 &:= 1^1 - 6^4 - 7^5 + 5^6 + 8^8 - 3^3 - 2^2 - 4^7 & 16780423 &:= -1^3 + 6^4 - 7^0 + 8^8 + 0^1 + 4^6 + 2^2 - 3^7 \\ 16758329 &:= 1^3 - 6^2 + 7^1 - 5^7 + 8^8 + 3^6 - 2^9 + 9^5 & 16780425 &:= 1^0 - 6^2 + 7^4 + 8^8 + 0^1 + 4^6 - 2^7 - 5^5 \\ 16758340 &:= 1^0 - 6^5 + 7^4 - 5^6 + 8^8 + 3^7 - 4^3 + 0^1 & 16780432 &:= 1^2 + 6^3 + 7^4 + 8^8 + 0^0 - 4^1 + 3^6 - 2^7 \\ 16758342 &:= -1^1 - 6^5 + 7^4 - 5^6 + 8^8 + 3^7 - 4^3 + 2^2 & 16780435 &:= -1^7 - 6^0 - 7^1 + 8^8 + 0^3 + 4^6 - 3^5 - 5^4 \\ 16758349 &:= 1^9 + 6^3 + 7^1 + 5^5 + 8^8 + 3^6 - 4^7 - 9^4 & 16780452 &:= -1^2 - 6^1 + 7^4 + 8^8 - 0^0 + 4^6 - 5^5 - 2^7 \\ 16758402 &:= -1^6 - 6^0 - 7^4 + 5^1 + 8^8 - 4^7 + 0^2 - 2^5 & 16780453 &:= 1^7 + 6^0 + 7^1 + 8^8 + 0^3 + 4^6 - 5^4 - 3^5 \\ 16758403 &:= 1^3 - 6^5 + 7^4 - 5^6 + 8^8 - 4^0 + 0^1 + 3^7 & 16780493 &:= -1^9 - 6^0 - 7^1 + 8^8 + 0^7 + 4^6 - 9^3 - 3^4 \\ 16758420 &:= -1^6 - 6^2 - 7^4 - 5^1 + 8^8 - 4^7 + 2^5 - 0^0 & 16780523 &:= 1^6 + 6^0 + 7^2 + 8^8 + 0^3 + 5^5 + 2^7 + 3^1 \\ 16758430 &:= 1^4 - 6^1 - 7^0 - 5^5 + 8^8 - 4^7 + 3^6 + 0^3 & 16780523 &:= -1^6 - 6^2 + 7^3 + 8^8 + 0^0 + 5^5 - 2^7 + 3^1 \\ 16758432 &:= -1^3 - 6^1 - 7^5 + 5^2 + 8^8 + 4^4 - 3^7 - 2^6 & 16780524 &:= 1^6 + 6^0 + 7^2 + 8^8 + 0^4 + 5^5 + 2^7 + 4^1 \\ 16758439 &:= -1^5 - 6^1 + 7^4 + 5^6 + 8^8 - 4^7 - 3^9 - 9^3 & 16780524 &:= -1^6 + 6^1 + 7^2 + 8^8 + 0^0 + 5^5 - 2^7 + 4^4 \\ 16758492 &:= 1^1 + 6^4 + 7^6 - 5^7 + 8^8 + 4^2 - 9^5 - 2^9 & 16780529 &:= 1^9 + 6^0 + 7^2 + 8^8 + 0^6 + 5^5 + 2^7 + 9^1 \\ 16758942 &:= -1^9 - 6^5 + 7^1 + 5^2 + 8^8 - 9^4 - 4^6 + 2^7 & 16780532 &:= 1^6 + 6^2 - 7^0 + 8^8 + 0^1 + 5^5 + 3^3 + 2^7 \\ 16759083 &:= -1^9 + 6^3 - 7^0 - 5^7 + 9^5 + 0^1 + 8^8 + 3^6 & 16780534 &:= 1^0 + 6^5 - 7^4 + 8^8 + 0^6 + 5^3 - 3^7 + 4^1 \\ 16759428 &:= 1^6 + 6^4 - 7^1 - 5^5 - 9^2 - 4^7 + 2^9 + 8^8 & 16780539 &:= 1^7 - 6^1 - 7^0 + 8^8 + 0^5 - 5^6 + 3^9 - 9^3 \\ 16759482 &:= -1^1 + 6^4 + 7^6 - 5^7 - 9^5 - 4^2 + 8^8 + 2^9 & 16780542 &:= -1^6 + 6^2 + 7^4 + 8^8 - 0^0 - 5^1 + 4^5 - 2^7 \\ 16759483 &:= -1^9 - 6^4 + 7^3 - 5^6 + 9^1 + 4^5 + 8^8 - 3^7 & 16780543 &:= 1^1 - 6^5 - 7^4 + 8^8 + 0^0 + 5^6 + 4^3 - 3^7 \\ 16759820 &:= -1^7 + 6^1 - 7^5 - 5^0 - 9^2 + 8^8 - 2^9 + 0^6 & 16780593 &:= 1^7 + 6^5 - 7^3 + 8^8 + 0^1 + 5^6 + 9^0 - 3^9 \\ 16759823 &:= 1^7 + 6^1 - 7^2 + 5^5 - 9^3 + 8^8 - 2^6 - 3^9 & 16780594 &:= 1^9 + 6^1 + 7^4 + 8^8 + 0^7 - 5^5 - 9^0 + 4^6 \\ 16759824 &:= 1^7 - 6^4 + 7^2 - 5^6 - 9^1 + 8^8 + 2^9 - 4^5 & 16780925 &:= -1^7 - 6^0 - 7^1 + 8^8 + 0^6 + 9^2 + 2^9 + 5^5 \\ 16759840 &:= -1^0 + 6^1 - 7^4 - 5^7 + 9^5 + 8^8 + 4^6 + 0^9 & 16780935 &:= -1^7 + 6^1 - 7^3 + 8^8 + 0^5 - 9^0 + 3^9 - 5^6 \\ 16759842 &:= 1^7 - 6^5 - 7^1 - 5^6 + 9^4 + 8^8 - 4^2 - 2^9 & 16782034 &:= -1^6 + 6^3 + 7^4 + 8^8 - 2^1 + 0^0 + 3^7 + 4^2 \\ 16780234 &:= -1^2 - 6^4 + 7^3 + 8^8 + 0^0 - 2^7 + 3^1 + 4^6 & 16782045 &:= -1^0 + 6^1 - 7^4 + 8^8 + 2^2 + 0^7 + 4^6 + 5^5 \\ 16780235 &:= -1^6 - 6^3 - 7^1 + 8^8 - 0^0 + 2^7 - 3^2 + 5^5 & 16782049 &:= 1^7 + 6^4 - 7^2 + 8^8 - 2^9 + 0^1 + 4^6 + 9^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16782305 &:= 1^6 - 6^3 - 7^1 + 8^8 - 2^0 + 3^7 + 0^2 + 5^5 & 16783942 &:= -1^7 + 6^2 + 7^3 + 8^8 - 3^6 + 9^4 + 4^1 + 2^9 \\ 16782354 &:= -1^1 + 6^4 - 7^3 + 8^8 - 2^7 + 3^5 - 5^2 + 4^6 & 16783945 &:= 1^4 + 6^6 - 7^1 + 8^8 - 3^9 - 9^3 - 4^7 - 5^5 \\ 16782359 &:= -1^6 + 6^5 - 7^2 + 8^8 - 2^9 - 3^7 + 5^3 - 9^1 & 16784053 &:= 1^1 + 6^5 + 7^3 + 8^8 - 4^6 + 0^0 + 5^4 + 3^7 \\ 16782394 &:= 1^7 + 6^4 - 7^1 + 8^8 + 2^9 + 3^2 - 9^3 + 4^6 & 16784250 &:= 1^6 + 6^5 - 7^1 + 8^8 + 4^2 - 2^7 - 5^4 + 0^0 \\ 16782403 &:= 1^0 + 6^4 - 7^3 + 8^8 + 2^7 + 4^6 + 0^1 + 3^2 & 16784305 &:= -1^3 + 6^5 - 7^1 + 8^8 - 4^7 + 3^4 - 0^0 + 5^6 \\ 16782430 &:= 1^3 + 6^4 - 7^2 + 8^8 - 2^7 + 4^6 - 3^1 + 0^0 & 16784350 &:= 1^7 + 6^5 + 7^3 + 8^8 - 4^4 - 3^6 - 5^0 + 0^1 \\ 16782450 &:= 1^5 + 6^4 - 7^1 + 8^8 - 2^7 + 4^6 - 5^2 + 0^0 & 16784352 &:= 1^4 - 6^3 - 7^1 + 8^8 + 4^6 + 3^2 + 5^5 + 2^7 \\ 16782503 &:= 1^1 + 6^5 - 7^3 + 8^8 + 2^6 - 5^2 + 0^0 - 3^7 & 16784352 &:= 1^5 + 6^3 + 7^1 + 8^8 + 4^6 + 3^7 + 5^4 + 2^2 \\ 16782504 &:= -1^7 + 6^5 - 7^4 + 8^8 - 2^6 - 5^2 - 0^0 + 4^1 & 16784502 &:= -1^6 + 6^5 - 7^1 + 8^8 + 4^2 - 5^4 - 0^0 + 2^7 \\ 16782530 &:= -1^0 - 6^5 - 7^3 + 8^8 - 2^2 + 5^6 - 3^7 + 0^1 & 16784503 &:= -1^3 + 6^5 - 7^4 + 8^8 + 4^6 + 5^1 - 0^0 - 3^7 \\ 16782534 &:= -1^1 - 6^5 - 7^3 + 8^8 + 2^4 + 5^6 - 3^7 - 4^2 & 16784520 &:= -1^4 + 6^1 - 7^2 + 8^8 + 4^6 + 5^5 + 2^7 - 0^0 \\ 16782534 &:= 1^7 + 6^1 + 7^3 + 8^8 + 2^2 + 5^4 + 3^5 + 4^6 & 16784532 &:= -1^1 + 6^5 - 7^4 + 8^8 + 4^6 + 5^2 - 3^7 + 2^3 \\ 16782539 &:= -1^9 - 6^5 - 7^3 + 8^8 - 2^2 + 5^6 - 3^7 + 9^1 & 16784592 &:= -1^9 - 6^5 - 7^1 + 8^8 - 4^4 + 5^6 - 9^2 - 2^7 \\ 16782540 &:= -1^2 - 6^5 - 7^4 + 8^8 - 2^7 + 5^6 + 4^1 + 0^0 & 16784593 &:= 1^9 - 6^4 - 7^1 + 8^8 + 4^6 + 5^5 - 9^3 + 3^7 \\ 16782593 &:= 1^9 + 6^3 - 7^1 + 8^8 - 2^6 + 5^5 - 9^2 + 3^7 & 16784935 &:= -1^1 + 6^7 + 7^3 + 8^8 - 4^9 - 9^4 - 3^6 - 5^5 \\ 16782594 &:= 1^7 + 6^2 - 7^4 + 8^8 + 2^9 + 5^5 + 9^1 + 4^6 & 16784953 &:= 1^9 - 6^6 - 7^4 + 8^8 - 4^3 + 9^5 - 5^1 - 3^7 \\ 16782934 &:= -1^3 - 6^2 + 7^4 + 8^8 + 2^6 - 9^1 + 3^9 - 4^7 & 16785023 &:= 1^7 - 6^5 - 7^2 + 8^8 + 5^6 + 0^0 + 2^3 - 3^1 \\ 16782935 &:= -1^9 + 6^5 - 7^2 + 8^8 + 2^6 - 9^1 - 3^7 + 5^3 & 16785024 &:= -1^7 - 6^5 - 7^1 + 8^8 + 5^6 - 0^0 - 2^4 - 4^2 \\ 16782953 &:= -1^9 + 6^5 + 7^1 + 8^8 - 2^6 + 9^2 + 5^3 - 3^7 & 16785032 &:= 1^7 + 6^5 + 7^1 + 8^8 + 5^0 + 0^6 + 3^3 + 2^2 \\ 16782954 &:= -1^9 - 6^4 - 7^2 + 8^8 - 2^7 - 9^1 + 5^5 + 4^6 & 16785032 &:= -1^7 - 6^5 - 7^0 + 8^8 + 5^6 + 0^1 - 3^3 - 2^2 \\ 16783054 &:= 1^6 + 6^5 - 7^1 + 8^8 - 3^7 + 0^3 - 5^0 + 4^4 & 16785034 &:= 1^7 + 6^5 + 7^0 + 8^8 - 5^4 + 0^1 + 3^6 - 4^3 \\ 16783205 &:= -1^2 + 6^5 + 7^3 + 8^8 - 3^7 + 2^6 - 0^0 - 5^1 & 16785042 &:= 1^7 + 6^5 + 7^1 + 8^8 + 5^2 + 0^6 + 4^0 + 2^4 \\ 16783254 &:= 1^1 - 6^5 + 7^3 + 8^8 - 3^7 + 2^4 + 5^6 + 4^2 & 16785042 &:= 1^7 - 6^5 + 7^1 + 8^8 + 5^6 + 0^0 - 4^2 - 2^4 \\ 16783294 &:= -1^9 + 6^2 + 7^3 + 8^8 - 3^6 - 2^7 + 9^4 - 4^1 & 16785043 &:= 1^7 - 6^5 - 7^1 + 8^8 + 5^6 + 0^0 + 4^3 - 3^4 \\ 16783295 &:= -1^6 - 6^1 + 7^3 + 8^8 + 3^7 + 2^9 - 9^2 + 5^5 & 16785092 &:= 1^9 + 6^5 + 7^0 + 8^8 + 5^2 + 0^7 + 9^1 + 2^6 \\ 16783405 &:= -1^7 - 6^0 + 7^4 + 8^8 + 3^6 - 4^3 + 0^1 + 5^5 & 16785203 &:= 1^6 + 6^5 + 7^2 + 8^8 + 5^1 + 2^7 + 0^0 + 3^3 \\ 16783450 &:= 1^6 - 6^5 - 7^4 + 8^8 + 3^3 + 4^7 - 5^0 + 0^1 & 16785203 &:= -1^6 + 6^5 + 7^3 + 8^8 + 5^1 - 2^7 + 0^0 - 3^2 \\ 16783452 &:= -1^2 + 6^5 + 7^1 + 8^8 - 3^6 - 4^3 - 5^4 - 2^7 & 16785204 &:= 1^4 - 6^5 - 7^1 + 8^8 + 5^6 + 2^7 + 0^0 + 4^2 \\ 16783459 &:= -1^3 - 6^7 + 7^5 + 8^8 + 3^4 - 4^9 - 5^1 + 9^6 & 16785230 &:= -1^6 + 6^5 + 7^3 + 8^8 + 5^2 - 2^7 - 3^0 + 0^1 \\ 16783490 &:= 1^9 - 6^3 + 7^4 + 8^8 + 3^0 + 4^6 - 9^1 + 0^7 & 16785234 &:= 1^3 + 6^5 - 7^1 + 8^8 - 5^4 + 2^7 + 3^6 + 4^2 \\ 16783492 &:= -1^1 - 6^4 + 7^2 + 8^8 + 3^7 + 4^6 + 9^3 + 2^9 & 16785234 &:= 1^7 + 6^5 + 7^1 + 8^8 + 5^2 + 2^6 + 3^4 + 4^3 \\ 16783504 &:= 1^7 - 6^3 + 7^4 + 8^8 + 3^0 + 5^1 + 0^5 + 4^6 & 16785239 &:= -1^9 - 6^5 - 7^1 + 8^8 + 5^6 + 2^7 - 3^3 + 9^2 \\ 16783524 &:= -1^1 + 6^5 - 7^2 + 8^8 - 3^6 - 5^4 - 2^7 + 4^3 & 16785240 &:= -1^1 - 6^5 + 7^2 + 8^8 + 5^6 - 2^7 + 4^4 - 0^0 \\ 16783529 &:= -1^6 + 6^5 + 7^1 + 8^8 - 3^7 + 5^3 + 2^9 + 9^2 & 16785293 &:= -1^7 + 6^5 - 7^2 + 8^8 + 5^3 - 2^9 + 9^1 + 3^6 \\ 16783540 &:= 1^0 + 6^4 - 7^1 + 8^8 - 3^7 + 5^5 + 4^6 + 0^3 & 16785294 &:= 1^2 - 6^7 + 7^5 + 8^8 + 5^6 - 2^1 - 9^4 + 4^9 \\ 16783542 &:= 1^1 + 6^5 + 7^4 + 8^8 - 3^2 + 5^3 - 4^6 + 2^7 & 16785324 &:= 1^1 + 6^5 - 7^3 + 8^8 - 5^6 - 3^4 - 2^2 + 4^7 \\ 16783549 &:= -1^4 - 6^6 + 7^5 + 8^8 + 3^9 + 5^3 + 4^7 - 9^1 & 16785329 &:= 1^7 - 6^5 + 7^2 + 8^8 + 5^6 - 3^1 - 2^9 + 9^3 \\ 16783924 &:= -1^7 - 6^3 + 7^4 + 8^8 - 3^1 - 9^2 + 2^9 + 4^6 & 16785340 &:= 1^7 + 6^5 - 7^0 + 8^8 - 5^3 + 3^6 - 4^4 + 0^1 \\ 16783940 &:= 1^9 + 6^3 + 7^4 + 8^8 + 3^0 + 9^1 + 4^6 + 0^7 & 16785342 &:= -1^1 + 6^5 + 7^3 + 8^8 + 5^4 - 3^6 - 4^2 + 2^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16785349 &:= -1^7 + 6^4 - 7^5 + 8^8 - 5^3 + 3^9 + 4^6 - 9^1 \\ 16785402 &:= 1^1 - 6^5 - 7^2 + 8^8 + 5^6 + 4^4 + 0^0 + 2^7 \\ 16785403 &:= -1^4 + 6^5 - 7^3 + 8^8 - 5^6 + 4^7 - 0^0 - 3^1 \\ 16785420 &:= -1^6 + 6^5 + 7^2 + 8^8 - 5^1 + 4^4 + 2^7 + 0^0 \\ 16785432 &:= -1^1 + 6^5 - 7^3 + 8^8 - 5^6 + 4^7 + 3^2 + 2^4 \\ 16785492 &:= 1^2 + 6^7 - 7^4 + 8^8 + 5^1 + 4^9 - 9^6 + 2^5 \\ 16785923 &:= -1^7 + 6^5 - 7^3 + 8^8 + 5^2 + 9^1 + 2^9 + 3^6 \\ 16785942 &:= 1^5 + 6^7 - 7^1 + 8^8 - 5^6 + 9^4 - 4^9 + 2^2 \\ 16785943 &:= 1^9 + 6^5 - 7^3 + 8^8 - 5^4 + 9^1 + 4^6 - 3^7 \\ 16789052 &:= -1^0 - 6^6 - 7^2 + 8^8 + 9^5 + 0^7 + 5^1 - 2^9 \\ 16789234 &:= 1^1 + 6^7 + 7^2 + 8^8 - 9^4 + 2^3 + 3^6 - 4^9 \\ 16789235 &:= -1^3 + 6^5 + 7^2 + 8^8 + 9^1 + 2^7 + 3^9 - 5^6 \\ 16789253 &:= 1^3 + 6^5 - 7^1 + 8^8 + 9^2 + 2^7 - 5^6 + 3^9 \\ 16789324 &:= -1^2 - 6^3 - 7^1 + 8^8 + 9^4 + 3^7 - 2^9 + 4^6 \\ 16789325 &:= -1^7 - 6^5 + 7^3 + 8^8 - 9^2 + 3^9 - 2^6 + 5^1 \\ 16789405 &:= -1^9 - 6^0 - 7^4 + 8^8 - 9^1 - 4^5 + 0^7 + 5^6 \\ 16789435 &:= -1^9 + 6^5 + 7^4 + 8^8 + 9^1 + 4^6 - 3^7 + 5^3 \\ 16789452 &:= 1^7 - 6^6 - 7^2 + 8^8 + 9^5 + 4^1 - 5^4 + 2^9 \\ 16789453 &:= -1^9 - 6^6 - 7^4 + 8^8 + 9^5 + 4^3 - 5^1 + 3^7 \\ 16789524 &:= -1^9 - 6^6 + 7^2 + 8^8 + 9^5 - 5^1 + 2^7 - 4^4 \\ 16789542 &:= 1^7 - 6^6 + 7^2 + 8^8 + 9^5 - 5^4 - 4^1 + 2^9 \\ 16789543 &:= -1^6 - 6^4 + 7^5 + 8^8 - 9^1 + 5^3 + 4^7 - 3^9 \\ 16790548 &:= 1^9 - 6^1 + 7^5 + 9^0 + 0^7 + 5^4 - 4^6 + 8^8 \\ 16792348 &:= -1^1 - 6^4 + 7^3 - 9^2 + 2^9 - 3^6 + 4^7 + 8^8 \\ 16792384 &:= -1^4 - 6^3 + 7^1 - 9^2 - 2^7 + 3^9 + 8^8 - 4^6 \\ 16792385 &:= 1^1 - 6^6 - 7^2 + 9^5 + 2^9 + 3^7 + 8^8 + 5^3 \\ 16792408 &:= -1^9 - 6^4 + 7^2 - 9^1 + 2^6 + 4^7 + 0^0 + 8^8 \\ 16792438 &:= -1^2 - 6^4 + 7^3 + 9^1 + 2^9 + 4^7 - 3^6 + 8^8 \\ 16792458 &:= 1^5 + 6^7 - 7^4 - 9^2 - 2^6 - 4^9 - 5^1 + 8^8 \\ 16792583 &:= 1^7 - 6^3 + 7^5 - 9^1 - 2^9 + 5^2 + 8^8 - 3^6 \\ 16792584 &:= -1^5 + 6^7 - 7^4 - 9^2 + 2^6 - 5^1 + 8^8 - 4^9 \\ 16792834 &:= 1^4 + 6^3 - 7^2 - 9^1 - 2^7 + 8^8 + 3^9 - 4^6 \\ 16792835 &:= -1^7 - 6^3 - 7^2 - 9^1 + 2^9 + 8^8 - 3^5 + 5^6 \\ 16792850 &:= -1^9 - 6^1 + 7^2 - 9^0 - 2^5 + 8^8 + 5^6 + 0^7 \\ 16792853 &:= -1^7 + 6^1 - 7^3 + 9^2 + 2^9 + 8^8 + 5^6 - 3^5 \\ 16792854 &:= -1^4 + 6^1 - 7^5 - 9^2 + 2^9 + 8^8 + 5^6 + 4^7 \\ 16793085 &:= -1^9 - 6^3 + 7^5 + 9^1 - 3^6 + 0^7 + 8^8 - 5^0 \\ 16793248 &:= 1^1 + 6^7 - 7^4 - 9^2 + 3^6 - 2^3 - 4^9 + 8^8 \\ 16793284 &:= 1^1 - 6^4 - 7^3 + 9^2 + 3^6 + 2^9 + 8^8 + 4^7 \\ 16793285 &:= -1^7 + 6^3 - 7^2 + 9^1 - 3^5 + 2^9 + 8^8 + 5^6 \\ 16793428 &:= -1^4 - 6^2 - 7^3 - 9^1 + 3^6 + 4^7 - 2^9 + 8^8 \\ 16793805 &:= -1^9 - 6^1 - 7^0 + 9^3 + 3^5 + 8^8 + 0^7 + 5^6 \\ 16793824 &:= 1^6 - 6^2 - 7^3 + 9^1 + 3^4 + 8^8 + 2^9 + 4^7 \\ 16793842 &:= -1^6 - 6^1 - 7^2 + 9^3 + 3^4 + 8^8 + 4^7 - 2^9 \\ 16793845 &:= 1^4 + 6^7 - 7^5 - 9^1 + 3^3 + 8^8 - 4^9 + 5^6 \\ 16794058 &:= -1^9 + 6^5 - 7^0 - 9^4 + 4^1 + 0^7 + 5^6 + 8^8 \\ 16794083 &:= -1^7 - 6^1 - 7^3 - 9^4 + 4^6 - 0^0 + 8^8 + 3^9 \\ 16794238 &:= 1^3 + 6^7 - 7^2 - 9^1 - 4^9 + 2^4 - 3^6 + 8^8 \\ 16794258 &:= -1^6 + 6^5 - 7^2 - 9^4 + 4^7 - 2^9 + 5^1 + 8^8 \\ 16794328 &:= 1^2 + 6^4 - 7^3 - 9^1 + 4^7 - 3^6 + 2^9 + 8^8 \\ 16794382 &:= -1^1 + 6^2 + 7^4 - 9^3 - 4^6 + 3^9 + 8^8 - 2^7 \\ 16794385 &:= 1^9 - 6^3 + 7^4 - 9^5 - 4^6 + 3^1 + 8^8 + 5^7 \\ 16794528 &:= -1^6 - 6^4 + 7^2 - 9^5 - 4^1 + 5^7 - 2^9 + 8^8 \\ 16794583 &:= 1^1 - 6^5 - 7^3 + 9^4 - 4^7 + 5^6 + 8^8 + 3^9 \\ 16794820 &:= -1^9 + 6^4 + 7^1 - 9^2 + 4^7 + 8^8 - 2^0 + 0^6 \\ 16794830 &:= 1^7 + 6^4 + 7^0 + 9^3 - 4^6 + 8^8 + 3^9 + 0^1 \\ 16794832 &:= 1^6 + 6^7 - 7^1 - 9^2 - 4^9 + 8^8 - 3^4 - 2^3 \\ 16794852 &:= -1^9 + 6^1 + 7^5 + 9^2 + 4^7 + 8^8 - 5^6 - 2^4 \\ 16794853 &:= -1^9 - 6^5 - 7^1 - 9^4 + 4^7 + 8^8 + 5^6 - 3^3 \\ 16795248 &:= -1^4 - 6^2 + 7^5 - 9^1 - 5^6 + 2^9 + 4^7 + 8^8 \\ 16795283 &:= -1^5 + 6^1 - 7^3 + 9^2 + 5^6 + 2^9 + 8^8 + 3^7 \\ 16795284 &:= 1^6 + 6^5 - 7^2 - 9^4 + 5^1 + 2^9 + 8^8 + 4^7 \\ 16795380 &:= 1^9 - 6^0 + 7^3 + 9^1 + 5^6 + 3^7 + 8^8 + 0^5 \\ 16795428 &:= 1^9 - 6^4 - 7^6 + 9^5 + 5^7 - 4^2 - 2^1 + 8^8 \\ 16795482 &:= 1^5 + 6^7 - 7^1 - 9^2 + 5^4 - 4^9 + 8^8 - 2^6 \\ 16795483 &:= 1^5 + 6^3 - 7^4 + 9^1 - 5^6 + 4^7 + 8^8 + 3^9 \\ 16795842 &:= 1^7 + 6^1 + 7^4 + 9^2 + 5^6 + 8^8 + 4^5 - 2^9 \\ 16795843 &:= 1^9 - 6^1 - 7^3 + 9^4 + 5^6 + 8^8 - 4^5 - 3^7 \\ 16798234 &:= -1^7 + 6^4 - 7^1 - 9^2 + 8^8 + 2^6 + 3^9 + 4^3 \\ 16798235 &:= -1^3 + 6^2 + 7^5 - 9^1 + 8^8 + 2^7 + 3^9 - 5^6 \\ 16798253 &:= 1^2 + 6^5 + 7^3 - 9^1 + 8^8 - 2^9 + 5^6 - 3^7 \\ 16798254 &:= -1^4 + 6^7 + 7^2 + 9^1 + 8^8 + 2^6 + 5^5 - 4^9 \\ 16798305 &:= -1^0 + 6^3 + 7^5 + 9^1 + 8^8 + 3^9 + 0^7 - 5^6 \\ 16798324 &:= -1^6 + 6^4 + 7^3 - 9^2 + 8^8 + 3^9 - 2^7 - 4^1 \\ 16798345 &:= 1^7 - 6^3 - 7^4 + 9^5 + 8^8 - 3^9 + 4^1 - 5^6 \\ 16798432 &:= -1^6 + 6^1 + 7^4 - 9^3 + 8^8 - 4^2 + 3^9 - 2^7 \\ 16798450 &:= -1^0 + 6^7 + 7^1 + 9^4 + 8^8 - 4^9 - 5^5 + 0^6 \\ 16798452 &:= -1^9 - 6^6 - 7^5 + 9^4 + 8^8 + 4^2 + 5^7 - 2^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16798453 &:= -1^9 - 6^3 + 7^5 + 9^4 + 8^8 - 4^6 - 5^1 + 3^7 & 16807453 &:= 1^5 + 6^6 + 8^8 + 0^0 + 7^1 - 4^7 - 5^3 + 3^4 \\ 16798542 &:= 1^9 + 6^1 + 7^5 - 9^2 + 8^8 + 5^4 + 4^6 - 2^7 & 16807524 &:= -1^5 + 6^6 + 8^8 - 0^0 + 7^2 + 5^1 - 2^4 - 4^7 \\ 16798543 &:= -1^7 + 6^3 + 7^5 - 9^1 + 8^8 - 5^6 + 4^4 + 3^9 & 16807534 &:= 1^5 + 6^6 + 8^8 + 0^1 + 7^0 + 5^3 - 3^4 - 4^7 \\ 16802753 &:= -1^3 + 6^5 + 8^8 + 0^0 - 2^1 - 7^2 + 5^6 + 3^7 & 16807542 &:= 1^5 + 6^6 + 8^8 + 0^4 + 7^2 + 5^1 - 4^7 - 2^0 \\ 16803294 &:= 1^1 - 6^3 + 8^8 + 0^0 + 3^9 + 2^6 + 9^4 - 4^2 & 16807592 &:= -1^0 + 6^6 + 8^8 + 0^7 - 7^5 + 5^2 - 9^1 + 2^9 \\ 16803429 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 0^1 - 3^9 - 4^2 - 2^4 - 9^3 & 16807924 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 - 0^0 + 7^1 - 9^2 + 2^9 - 4^7 \\ 16803492 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 + 0^0 - 3^9 + 4^2 - 9^3 + 2^4 & 16807942 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 + 0^0 - 7^2 - 9^1 - 4^7 + 2^9 \\ 16803492 &:= 1^6 + 6^1 + 8^8 + 0^0 + 3^9 + 4^2 + 9^4 + 2^3 & 16807953 &:= 1^9 - 6^6 + 8^8 + 0^5 - 7^0 - 9^3 + 5^7 - 3^1 \\ 16803729 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 0^0 - 3^9 - 7^3 - 2^7 + 9^1 & 16809257 &:= 1^5 - 6^6 + 8^8 + 0^0 + 9^1 + 2^9 + 5^7 + 7^2 \\ 16803745 &:= -1^6 + 6^5 + 8^8 + 0^0 - 3^3 + 7^4 + 4^7 - 5^1 & 16809325 &:= -1^1 - 6^6 + 8^8 + 0^0 + 9^5 + 3^9 + 2^3 + 5^2 \\ 16803754 &:= -1^0 + 6^5 + 8^8 + 0^6 - 3^3 + 7^4 + 5^1 + 4^7 & 16809354 &:= -1^4 - 6^6 + 8^8 + 0^1 + 9^5 + 3^9 - 5^0 + 4^3 \\ 16803924 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 0^2 - 3^9 - 9^1 - 2^0 - 4^4 & 16809375 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 + 0^1 - 9^0 + 3^7 - 7^5 + 5^3 \\ 16803925 &:= 1^6 + 6^5 + 8^8 + 0^0 + 3^9 - 9^3 + 2^1 - 5^2 & 16809527 &:= -1^9 - 6^0 + 8^8 + 0^2 + 9^1 + 5^6 - 2^7 + 7^5 \\ 16803927 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 + 0^0 - 3^9 + 9^2 - 2^1 - 7^3 & 16809543 &:= -1^3 - 6^6 + 8^8 + 0^0 + 9^5 - 5^1 + 4^4 + 3^9 \\ 16803942 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 0^2 - 3^9 + 9^1 - 4^4 - 2^0 & 16809725 &:= 1^9 - 6^1 + 8^8 + 0^7 + 9^2 + 7^5 + 2^0 + 5^6 \\ 16803952 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 0^1 - 3^9 - 9^2 - 5^3 - 2^5 & 16820397 &:= 1^1 + 6^6 + 8^8 - 2^9 + 0^0 - 3^7 - 9^3 - 7^2 \\ 16803972 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 + 0^1 - 3^9 - 9^0 - 7^3 + 2^7 & 16820457 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^2 + 0^7 - 4^5 + 5^1 - 7^4 \\ 16804239 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 0^1 + 4^3 - 2^4 - 3^9 + 9^0 & 16820475 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^1 + 0^7 - 4^5 - 7^4 + 5^2 \\ 16804359 &:= 1^6 - 6^0 + 8^8 + 0^1 + 4^5 + 3^9 - 5^3 + 9^4 & 16820495 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 + 2^2 + 0^1 - 4^4 - 9^0 - 5^5 \\ 16804539 &:= -1^6 + 6^5 + 8^8 + 0^4 - 4^0 - 5^3 + 3^9 - 9^1 & 16820537 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 0^0 - 5^5 + 3^1 - 7^3 \\ 16804753 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 0^1 - 4^0 - 7^5 - 5^3 - 3^7 & 16820539 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 0^0 - 5^5 + 3^2 - 9^3 \\ 16804932 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 0^0 - 4^1 + 9^3 - 3^9 + 2^4 & 16820573 &:= -1^3 + 6^6 + 8^8 - 2^7 + 0^0 - 5^5 - 7^2 + 3^1 \\ 16804935 &:= 1^3 - 6^1 + 8^8 + 0^0 - 4^5 - 9^4 + 3^9 + 5^6 & 16820574 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 - 2^7 + 0^0 - 5^5 - 7^2 + 4^1 \\ 16805349 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 0^0 + 5^3 - 3^9 + 4^5 + 9^1 & 16820579 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^7 + 0^0 - 5^5 - 7^2 + 9^1 \\ 16805397 &:= 1^7 + 6^5 + 8^8 + 0^6 - 5^0 + 3^9 + 9^3 - 7^1 & 16820593 &:= -1^9 - 6^2 + 8^8 - 2^3 + 0^0 - 5^6 + 9^5 - 3^1 \\ 16805437 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 - 0^0 + 5^4 - 4^3 - 3^7 - 7^5 & 16820594 &:= 1^9 - 6^2 + 8^8 - 2^4 + 0^0 - 5^6 + 9^5 + 4^1 \\ 16807325 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 - 0^0 - 7^5 + 3^2 + 2^7 + 5^3 & 16820597 &:= 1^9 + 6^1 + 8^8 - 2^0 + 0^7 - 5^6 + 9^5 - 7^2 \\ 16807345 &:= 1^1 - 6^4 + 8^8 + 0^0 - 7^3 - 3^5 + 4^7 + 5^6 & 16820735 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 - 2^3 - 0^0 + 7^1 - 3^2 - 5^5 \\ 16807349 &:= 1^7 - 6^3 + 8^8 + 0^0 + 7^1 + 3^9 + 4^6 + 9^4 & 16820745 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^4 + 0^1 - 7^0 - 4^2 - 5^5 \\ 16807354 &:= -1^5 + 6^6 + 8^8 + 0^4 - 7^1 - 3^0 - 5^3 - 4^7 & 16820753 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^3 + 0^0 + 7^1 - 5^5 - 3^2 \\ 16807394 &:= 1^0 + 6^3 + 8^8 + 0^4 + 7^7 + 3^1 - 9^6 - 4^9 & 16820754 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^4 + 0^0 + 7^1 - 5^5 - 4^2 \\ 16807423 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 0^1 - 7^2 - 4^7 - 2^4 - 3^0 & 16820759 &:= -1^9 - 6^0 + 8^8 + 2^7 + 0^2 - 7^1 - 5^6 + 9^5 \\ 16807425 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 0^1 - 7^5 + 4^4 + 2^7 - 5^2 & 16820795 &:= -1^9 + 6^2 + 8^8 + 2^7 - 0^0 - 7^1 + 9^5 - 5^6 \\ 16807429 &:= -1^0 + 6^6 + 8^8 + 0^9 + 7^1 - 4^7 + 2^4 - 9^2 & 16820935 &:= 1^2 - 6^3 + 8^8 + 2^9 + 0^0 + 9^5 - 3^1 - 5^6 \\ 16807432 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 - 0^0 - 7^2 - 4^7 + 3^1 - 2^3 & 16820945 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 0^2 - 9^4 - 4^1 + 5^5 \\ 16807435 &:= -1^5 + 6^6 + 8^8 - 0^0 - 7^1 - 4^7 + 3^4 - 5^3 & 16820953 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 - 2^9 - 0^0 + 9^3 - 5^5 - 3^2 \\ 16807452 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 - 0^0 - 7^5 + 4^4 + 5^1 + 2^7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16820954 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 0^0 - 9^4 + 5^5 + 4^1 & 16824073 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 - 2^7 - 4^2 + 0^1 + 7^3 + 3^0 \\ 16823049 &:= -1^0 + 6^6 + 8^8 - 2^9 + 3^3 + 0^1 - 4^4 - 9^2 & 16824075 &:= -1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^1 + 4^7 + 0^2 - 7^5 + 5^4 \\ 16823054 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^1 + 3^4 + 0^0 + 5^3 - 4^5 & 16824079 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 4^4 + 0^1 - 7^2 - 9^0 \\ 16823095 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^5 - 3^2 - 0^0 - 9^3 - 5^1 & 16824093 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 4^4 + 0^2 - 9^1 - 3^3 \\ 16823097 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 - 2^9 - 3^1 + 0^0 + 9^2 - 7^3 & 16824095 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 4^4 + 0^5 - 9^1 - 5^2 \\ 16823405 &:= -1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^3 - 3^5 - 4^4 + 0^1 + 5^2 & 16824307 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 4^4 + 3^0 + 0^1 + 7^2 \\ 16823407 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 - 2^7 + 3^0 + 4^1 + 0^2 - 7^3 & 16824309 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 4^3 - 3^2 + 0^1 - 9^0 \\ 16823409 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 3^2 - 4^4 + 0^1 - 9^3 & 16824350 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^1 + 4^4 + 3^5 - 5^2 + 0^0 \\ 16823450 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 + 2^2 - 3^3 - 4^5 + 5^4 + 0^0 & 16824390 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 4^3 + 3^4 - 9^1 - 0^0 \\ 16823470 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^7 - 3^3 - 4^4 + 7^1 + 0^0 & 16824503 &:= -1^5 + 6^6 + 8^8 - 2^3 + 4^2 + 5^4 + 0^1 - 3^0 \\ 16823504 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 + 2^2 + 3^3 + 5^4 + 0^0 - 4^5 & 16824507 &:= -1^0 + 6^5 + 8^8 - 2^2 - 4^1 - 5^7 + 0^4 + 7^6 \\ 16823507 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 - 2^2 - 3^5 - 5^3 + 0^0 + 7^1 & 16824507 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^2 + 4^1 + 5^4 + 0^5 + 7^0 \\ 16823509 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^2 - 3^5 - 5^3 + 0^0 + 9^1 & 16824509 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^1 + 4^2 + 5^4 + 0^5 - 9^0 \\ 16823540 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 - 2^1 - 3^5 - 5^2 - 4^3 + 0^0 & 16824530 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^5 + 4^3 + 5^4 + 3^1 - 0^0 \\ 16823570 &:= 1^5 + 6^6 + 8^8 - 2^7 - 3^0 - 5^3 - 7^2 + 0^1 & 16824530 &:= 1^5 + 6^6 + 8^8 + 2^2 + 4^0 + 5^4 + 3^3 + 0^1 \\ 16823574 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 3^5 - 5^4 - 7^2 + 4^1 & 16824570 &:= -1^5 + 6^6 + 8^8 + 2^7 - 4^1 + 5^4 - 7^2 - 0^0 \\ 16823594 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^9 - 3^5 + 5^1 + 9^3 - 4^4 & 16824750 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 - 2^7 + 4^5 + 7^1 - 5^2 + 0^0 \\ 16823705 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^7 - 3^5 - 7^2 + 0^0 - 5^1 & 16824905 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^4 + 4^5 - 9^0 + 0^1 + 5^2 \\ 16823709 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 3^1 + 7^2 + 0^0 - 9^3 & 16825034 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 + 2^4 + 5^3 + 0^0 - 3^1 + 4^5 \\ 16823740 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 3^4 - 7^3 + 4^1 - 0^0 & 16825034 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 2^1 + 5^3 + 0^0 + 3^2 + 4^5 \\ 16823750 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 - 2^2 - 3^5 - 7^0 + 5^3 + 0^1 & 16825047 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 5^2 + 0^1 + 4^5 - 7^0 \\ 16823754 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^5 + 3^7 - 7^4 + 5^3 + 4^1 & 16825093 &:= 1^5 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 5^2 + 0^0 + 9^3 + 3^1 \\ 16823759 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^7 - 3^5 + 7^3 - 5^1 - 9^2 & 16825094 &:= -1^5 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 5^4 + 0^0 + 9^2 + 4^1 \\ 16823790 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^7 - 3^1 + 7^2 - 9^0 + 0^3 & 16825374 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 5^2 - 3^3 + 7^4 - 4^5 \\ 16823795 &:= 1^9 + 6^5 + 8^8 - 2^1 + 3^2 + 7^6 - 9^3 - 5^7 & 16825379 &:= -1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 5^5 - 3^7 + 7^2 + 9^1 \\ 16823904 &:= 1^1 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 3^2 - 9^3 + 0^0 + 4^4 & 16825397 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 5^5 - 3^7 + 9^2 - 7^1 \\ 16823905 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 3^5 - 9^3 + 0^0 + 5^1 & 16825470 &:= -1^2 - 6^6 + 8^8 - 2^4 + 5^7 - 4^1 + 7^5 - 0^0 \\ 16823940 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 + 2^1 + 3^4 - 9^2 + 4^3 + 0^0 & 16825734 &:= 1^2 - 6^3 + 8^8 - 2^1 + 5^6 + 7^5 - 3^4 + 4^7 \\ 16823950 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 + 2^5 + 3^0 - 9^2 + 5^3 + 0^1 & 16825739 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 - 2^9 + 5^5 - 7^1 - 3^2 - 9^3 \\ 16823954 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^3 - 3^5 + 9^2 - 5^1 + 4^4 & 16825794 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 5^2 + 7^4 + 9^1 - 4^5 \\ 16823957 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 3^5 - 9^1 - 5^3 - 7^2 & 16825974 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 5^4 - 9^1 - 7^2 + 4^5 \\ 16823970 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 + 2^3 + 3^0 + 9^2 + 7^1 + 0^7 & 16827035 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^2 + 7^1 + 0^0 + 3^3 + 5^5 \\ 16823975 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 3^5 + 9^1 - 7^2 - 5^3 & 16827053 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^3 + 7^2 + 0^0 + 5^5 - 3^1 \\ 16824035 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^4 - 4^3 + 0^1 + 3^5 - 5^0 & 16827309 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 7^1 + 3^7 + 0^0 + 9^3 \\ 16824035 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 2^5 + 4^1 + 0^2 + 3^0 + 5^3 & 16827350 &:= -1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^1 + 7^3 + 3^2 + 5^5 + 0^7 \\ 16824037 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 4^1 + 0^3 + 3^4 - 7^2 & 16827354 &:= 1^2 + 6^4 + 8^8 - 2^1 + 7^5 + 3^3 + 5^6 + 4^7 \\ 16824039 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^3 + 4^4 + 0^1 - 3^0 - 9^2 & 16827394 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^9 - 7^3 - 3^7 + 9^4 + 4^1 \\ 16824053 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 + 2^2 - 4^3 + 0^1 - 5^0 + 3^5 & 16827395 &:= 1^1 - 6^5 + 8^8 - 2^6 - 7^3 - 3^9 - 9^2 + 5^7 \\ 16824073 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 4^3 + 0^2 + 7^1 + 3^0 & 16827450 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 7^4 + 4^5 + 5^2 + 0^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16827534 &:= 1^1 + 6^6 + 8^8 + 2^7 + 7^3 + 5^5 + 3^4 - 4^2 & 16835749 &:= 1^9 - 6^4 + 8^8 + 3^3 - 5^6 - 7^1 + 4^7 + 9^5 \\ 16827539 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 7^2 + 5^5 - 3^3 + 9^1 & 16835924 &:= 1^2 + 6^1 + 8^8 - 3^6 + 5^3 + 9^5 + 2^9 - 4^4 \\ 16827590 &:= 1^7 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 7^0 + 5^5 + 9^2 + 0^1 & 16835927 &:= 1^9 + 6^3 + 8^8 - 3^1 + 5^2 - 9^5 - 2^7 + 7^6 \\ 16827593 &:= -1^2 - 6^5 + 8^8 + 2^6 - 7^3 + 5^7 - 9^1 - 3^9 & 16835940 &:= -1^0 - 6^3 + 8^8 - 3^6 + 5^4 + 9^5 - 4^1 + 0^9 \\ 16827934 &:= 1^1 + 6^6 + 8^8 - 2^4 + 7^2 + 9^3 + 3^9 - 4^7 & 16835942 &:= -1^3 + 6^6 + 8^8 + 3^9 - 5^2 - 9^4 - 4^5 - 2^1 \\ 16827935 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 - 2^9 - 7^1 - 9^3 + 3^7 + 5^5 & 16835947 &:= 1^3 - 6^6 + 8^8 + 3^9 + 5^7 + 9^4 + 4^5 - 7^1 \\ 16829354 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^1 + 9^4 - 3^3 - 5^2 - 4^5 & 16837045 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 - 3^4 - 7^1 + 0^0 + 4^7 - 5^5 \\ 16829375 &:= 1^2 - 6^5 + 8^8 - 2^1 + 9^3 + 3^9 + 7^6 - 5^7 & 16837049 &:= -1^7 + 6^6 + 8^8 + 3^9 - 7^1 - 0^0 + 4^3 - 9^4 \\ 16829405 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 2^2 + 9^4 - 4^5 + 0^1 - 5^0 & 16837254 &:= 1^1 + 6^6 + 8^8 + 3^4 + 7^2 - 2^3 - 5^5 + 4^7 \\ 16829534 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 + 2^2 + 9^4 + 5^3 - 3^1 - 4^5 & 16837259 &:= -1^6 - 6^2 + 8^8 + 3^1 - 7^5 - 2^9 + 5^7 - 9^3 \\ 16829735 &:= -1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^9 - 9^1 + 7^2 + 3^7 + 5^5 & 16837295 &:= -1^6 - 6^1 + 8^8 + 3^2 - 7^5 - 2^9 - 9^3 + 5^7 \\ 16829753 &:= -1^3 + 6^6 + 8^8 + 2^9 + 9^1 + 7^2 + 5^5 + 3^7 & 16837495 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 - 3^9 + 7^5 + 4^7 - 9^1 + 5^3 \\ 16830429 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 3^0 + 0^2 + 4^1 - 2^3 + 9^4 & 16837924 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 - 3^1 - 7^4 + 9^2 - 2^3 + 4^7 \\ 16830492 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 3^2 + 0^0 + 4^3 + 9^4 + 2^1 & 16837942 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 - 3^1 - 7^4 + 9^2 + 4^7 + 2^3 \\ 16830549 &:= 1^9 + 6^6 + 8^8 + 3^5 + 0^0 - 5^3 - 4^1 + 9^4 & 16837945 &:= 1^1 - 6^4 + 8^8 + 3^9 + 7^6 - 9^5 - 4^7 + 5^3 \\ 16830924 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 - 3^3 + 0^0 + 9^4 + 2^9 + 4^1 & 16839045 &:= 1^9 - 6^4 + 8^8 - 3^3 + 9^5 + 0^0 + 4^6 + 5^1 \\ 16830942 &:= 1^3 + 6^6 + 8^8 - 3^2 + 0^0 + 9^4 + 4^1 + 2^9 & 16839057 &:= 1^0 - 6^3 + 8^8 + 3^6 + 9^1 + 0^9 + 5^7 - 7^5 \\ 16832594 &:= -1^4 + 6^2 + 8^8 + 3^1 + 2^9 - 5^3 + 9^5 - 4^6 & 16839275 &:= -1^6 - 6^2 + 8^8 + 3^7 + 9^5 + 2^9 + 7^3 + 5^1 \\ 16832794 &:= 1^2 + 6^6 + 8^8 + 3^7 + 2^9 - 7^3 + 9^4 + 4^1 & 16839457 &:= -1^9 + 6^1 + 8^8 + 3^3 + 9^5 + 4^7 - 5^6 + 7^4 \\ 16832954 &:= -1^1 + 6^4 + 8^8 + 3^3 - 2^9 + 9^5 - 5^2 - 4^6 & 16839472 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 + 3^4 - 9^1 + 4^7 - 7^3 - 2^9 \\ 16832957 &:= 1^1 - 6^2 + 8^8 - 3^7 - 2^9 - 9^5 - 5^3 + 7^6 & 16839524 &:= -1^1 - 6^4 + 8^8 - 3^3 + 9^5 - 5^2 + 2^9 + 4^6 \\ 16834572 &:= 1^2 + 6^3 + 8^8 - 3^4 - 4^6 + 5^7 - 7^5 - 2^1 & 16839745 &:= -1^3 + 6^1 + 8^8 + 3^9 - 9^5 + 7^6 - 4^7 + 5^4 \\ 16834705 &:= 1^1 + 6^6 + 8^8 - 3^3 + 4^7 - 7^4 + 0^0 - 5^5 & 16840237 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^1 - 2^3 - 3^2 - 7^0 \\ 16834752 &:= -1^1 + 6^6 + 8^8 + 3^3 + 4^7 - 7^4 - 5^5 - 2^2 & 16840257 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^4 + 2^5 - 5^2 - 7^1 \\ 16834759 &:= 1^9 - 6^3 + 8^8 + 3^7 - 4^6 - 7^1 + 5^4 + 9^5 & 16840273 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^1 + 2^3 - 7^0 + 3^2 \\ 16834795 &:= -1^9 + 6^4 + 8^8 - 3^7 - 4^1 + 7^6 - 9^5 - 5^3 & 16840273 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^2 + 2^3 + 7^1 + 3^0 \\ 16834905 &:= 1^9 - 6^1 + 8^8 - 3^6 - 4^0 + 9^5 + 0^3 - 5^4 & 16840275 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^1 - 2^5 + 7^2 + 5^0 \\ 16834952 &:= 1^9 + 6^2 + 8^8 - 3^6 - 4^1 + 9^5 - 5^4 + 2^3 & 16840279 &:= -1^9 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^2 + 2^4 - 7^0 + 9^1 \\ 16835029 &:= 1^3 - 6^0 + 8^8 - 3^6 + 5^1 + 0^2 - 2^9 + 9^5 & 16840297 &:= -1^0 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^9 - 2^4 + 9^1 + 7^2 \\ 16835279 &:= 1^5 + 6^2 + 8^8 - 3^9 + 5^7 - 2^6 - 7^3 - 9^1 & 16840327 &:= -1^2 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^1 + 3^4 - 2^3 - 7^0 \\ 16835294 &:= -1^1 - 6^4 + 8^8 + 3^6 + 5^3 - 2^9 + 9^5 - 4^2 & 16840359 &:= 1^4 + 6^6 + 8^8 - 4^3 + 0^0 + 3^9 - 5^5 - 9^1 \\ 16835297 &:= 1^5 + 6^2 + 8^8 - 3^9 + 5^7 - 2^6 + 9^1 - 7^3 & 16840395 &:= 1^4 + 6^1 + 8^8 + 4^3 + 0^0 + 3^9 + 9^5 - 5^6 \\ 16835409 &:= -1^9 + 6^1 + 8^8 - 3^6 + 5^3 - 4^4 - 0^0 + 9^5 & 16840395 &:= 1^9 + 6^0 + 8^8 + 4^6 + 0^4 + 3^3 + 9^5 + 5^1 \\ 16835490 &:= -1^0 + 6^3 + 8^8 - 3^6 - 5^1 - 4^4 + 9^5 + 0^9 & 16840527 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 - 4^4 + 0^1 - 5^2 + 2^7 + 7^5 \\ 16835492 &:= -1^2 + 6^1 + 8^8 - 3^6 - 5^4 + 4^3 + 9^5 + 2^9 & 16840537 &:= 1^5 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^0 + 5^4 - 3^1 - 7^3 \\ 16835497 &:= -1^6 + 6^1 + 8^8 - 3^9 + 5^3 + 4^7 + 9^5 + 7^4 & 16840539 &:= 1^4 + 6^3 + 8^8 - 4^0 + 0^1 - 5^6 + 3^9 + 9^5 \\ 16835724 &:= 1^2 + 6^4 + 8^8 - 3^1 + 5^7 - 7^5 - 2^3 - 4^6 & 16840572 &:= -1^4 + 6^6 + 8^8 - 4^1 + 0^0 + 5^2 + 7^5 - 2^7 \\ 16835729 &:= 1^5 + 6^2 + 8^8 + 3^9 - 5^7 + 7^6 - 2^1 - 9^3 & 16840725 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 4^1 + 0^7 + 7^5 + 2^4 + 5^2 \\ 16835742 &:= 1^3 + 6^4 + 8^8 + 3^2 + 5^7 - 7^5 - 4^6 - 2^1 & 16840729 &:= 1^0 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 0^4 - 7^2 + 2^9 + 9^1 \end{aligned}$$

- 16840753 := $-1^7 + 6^6 + 8^8 - 4^0 + 0^3 + 7^5 - 5^1 + 3^4$ 16853740 := $1^6 - 6^4 + 8^8 + 5^7 - 3^5 + 7^0 - 4^3 + 0^1$
16840952 := $-1^9 - 6^2 + 8^8 + 4^6 + 0^0 + 9^5 + 5^4 + 2^1$ 16853742 := $1^1 + 6^2 + 8^8 + 5^7 + 3^3 + 7^4 - 4^6 + 2^5$
16840953 := $-1^9 - 6^1 + 8^8 + 4^6 + 0^0 + 9^5 + 5^4 - 3^3$ 16853749 := $1^1 + 6^5 + 8^8 + 5^7 - 3^9 - 7^3 + 4^6 + 9^4$
16843209 := $-1^0 + 6^6 + 8^8 - 4^4 + 3^9 - 2^3 + 0^1 - 9^2$ 16853947 := $1^3 + 6^7 + 8^8 + 5^4 - 3^6 + 9^5 - 4^9 - 7^1$
16843290 := $1^3 + 6^6 + 8^8 - 4^4 + 3^9 - 2^0 - 9^1 + 0^2$ 16854027 := $-1^6 - 6^4 + 8^8 + 5^7 + 4^2 + 0^1 - 2^5 - 7^0$
16843579 := $-1^6 - 6^1 + 8^8 + 4^5 - 3^9 + 5^7 + 7^3 + 9^4$ 16854037 := $1^1 - 6^5 + 8^8 + 5^7 + 4^6 + 0^0 - 3^3 + 7^4$
16843592 := $-1^5 + 6^6 + 8^8 - 4^3 + 3^9 + 5^1 + 9^2 + 2^4$ 16854072 := $1^6 - 6^4 + 8^8 + 5^7 + 4^0 + 0^2 - 7^1 + 2^5$
16843795 := $-1^9 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 3^4 + 7^3 - 9^1 + 5^5$ 16854270 := $-1^6 - 6^2 + 8^8 + 5^7 - 4^5 - 2^4 + 7^1 - 0^0$
16843902 := $1^1 + 6^6 + 8^8 + 4^4 + 3^9 + 9^2 + 0^0 + 2^3$ 16854372 := $-1^4 - 6^3 + 8^8 + 5^7 + 4^2 - 3^6 - 7^1 - 2^5$
16843907 := $1^7 + 6^6 + 8^8 - 4^0 + 3^9 + 9^1 + 0^4 + 7^3$ 16854703 := $-1^5 - 6^4 + 8^8 + 5^7 - 4^3 - 7^1 + 0^0 + 3^6$
16843952 := $-1^2 + 6^6 + 8^8 + 4^5 + 3^9 - 9^1 - 5^4 + 2^3$ 16854730 := $1^0 - 6^4 + 8^8 + 5^7 + 4^5 - 7^3 + 3^1 + 0^6$
16843975 := $-1^9 + 6^4 + 8^8 + 4^6 + 3^7 + 9^5 + 7^1 + 5^3$ 16854732 := $-1^1 - 6^3 + 8^8 + 5^7 + 4^4 + 7^2 - 3^6 + 2^5$
16845097 := $-1^9 - 6^0 + 8^8 + 4^1 + 5^7 + 0^6 + 9^4 - 7^5$ 16854792 := $-1^7 + 6^1 + 8^8 + 5^6 - 4^2 + 7^4 + 9^5 + 2^9$
16845379 := $-1^9 + 6^6 + 8^8 + 4^1 + 5^7 + 3^3 + 7^4 - 9^5$ 16854793 := $-1^9 - 6^5 + 8^8 + 5^7 + 4^6 + 7^4 + 9^3 + 3^1$
16845790 := $-1^0 + 6^6 + 8^8 + 4^7 + 5^5 + 7^4 + 9^1 + 0^9$ 16854937 := $1^3 + 6^1 + 8^8 + 5^7 - 4^6 + 9^4 - 3^9 + 7^5$
16845792 := $1^9 - 6^5 + 8^8 - 4^6 + 5^7 + 7^4 - 9^2 + 2^1$ 16857024 := $1^1 + 6^6 + 8^8 - 5^2 + 7^5 + 0^0 - 2^4 + 4^7$
16845932 := $1^2 + 6^6 + 8^8 + 4^5 + 5^4 + 9^3 + 3^9 - 2^1$ 16857034 := $-1^4 + 6^6 + 8^8 - 5^0 + 7^5 + 0^1 - 3^3 + 4^7$
16845973 := $-1^1 - 6^3 + 8^8 + 4^7 + 5^6 + 9^5 - 7^4 - 3^9$ 16857042 := $1^1 + 6^2 + 8^8 + 5^7 - 7^4 + 0^0 + 4^6 - 2^5$
16847250 := $-1^2 - 6^5 + 8^8 - 4^4 + 7^1 - 2^6 + 5^7 - 0^0$ 16857043 := $1^4 + 6^6 + 8^8 + 5^1 + 7^5 + 0^0 + 4^7 - 3^3$
16847305 := $-1^6 - 6^5 + 8^8 + 4^1 - 7^3 + 3^4 - 0^0 + 5^7$ 16857234 := $-1^1 - 6^3 + 8^8 + 5^7 + 7^4 + 2^2 + 3^6 - 4^5$
16847352 := $1^1 - 6^5 + 8^8 - 4^4 - 7^2 + 3^3 + 5^7 + 2^6$ 16857304 := $1^5 + 6^4 + 8^8 + 5^7 + 7^0 + 3^6 + 0^1 - 4^3$
16847359 := $-1^9 - 6^1 + 8^8 + 4^3 - 7^4 - 3^7 + 5^6 + 9^5$ 16857324 := $1^1 + 6^2 + 8^8 + 5^7 - 7^4 + 3^5 + 2^3 + 4^6$
16847502 := $-1^6 - 6^5 + 8^8 + 4^1 - 7^2 + 5^7 - 0^0 - 2^4$ 16857342 := $-1^1 + 6^3 + 8^8 + 5^7 + 7^2 + 3^6 + 4^5 - 2^4$
16847520 := $1^6 - 6^5 + 8^8 + 4^1 - 7^2 + 5^7 - 2^0 + 0^4$ 16857430 := $1^5 + 6^4 + 8^8 + 5^7 - 7^0 + 4^3 + 3^6 + 0^1$
16847532 := $-1^1 - 6^5 + 8^8 + 4^4 - 7^3 + 5^7 - 3^2 + 2^6$ 16857432 := $-1^2 - 6^1 + 8^8 + 5^7 + 7^4 - 4^5 + 3^6 - 2^3$
16849357 := $-1^9 + 6^6 + 8^8 - 4^3 + 9^4 + 3^7 - 5^1 + 7^5$ 16857439 := $1^5 - 6^1 + 8^8 - 5^4 + 7^6 - 4^7 - 3^9 - 9^3$
16849735 := $-1^9 - 6^3 + 8^8 + 4^4 + 9^5 - 7^1 - 3^7 + 5^6$ 16857923 := $1^6 - 6^3 + 8^8 + 5^7 - 7^5 - 9^2 + 2^1 + 3^9$
16850497 := $-1^9 + 6^6 + 8^8 - 5^1 + 0^0 + 4^7 - 9^4 + 7^5$ 16857924 := $-1^2 + 6^5 + 8^8 - 5^7 - 7^6 + 9^4 + 2^1 + 4^9$
16852093 := $-1^9 + 6^3 + 8^8 + 5^6 - 2^1 - 0^0 + 9^5 - 3^2$ 16859432 := $-1^2 + 6^1 + 8^8 - 5^4 + 9^5 + 4^6 + 3^9 + 2^3$
16852397 := $-1^6 + 6^1 + 8^8 + 5^7 + 2^3 - 3^9 - 9^2 + 7^5$ 16859437 := $1^9 + 6^5 + 8^8 + 5^7 - 9^1 - 4^6 + 3^4 + 7^3$
16852734 := $1^1 - 6^4 + 8^8 + 5^7 + 2^6 - 7^3 - 3^2 - 4^5$ 16872045 := $1^0 - 6^2 + 8^8 + 7^5 - 2^6 + 0^4 - 4^1 + 5^7$
16853274 := $-1^1 - 6^2 + 8^8 + 5^7 + 3^5 + 2^6 - 7^4 + 4^3$ 16872053 := $1^2 - 6^1 + 8^8 + 7^5 - 2^6 + 0^0 + 5^7 - 3^3$
16853407 := $-1^1 - 6^4 + 8^8 + 5^7 + 3^6 - 4^5 + 0^0 - 7^3$ 16872054 := $1^4 - 6^2 + 8^8 + 7^5 - 2^6 + 0^0 + 5^7 + 4^1$
16853472 := $1^1 - 6^3 + 8^8 + 5^7 + 3^2 - 4^6 + 7^4 + 2^5$ 16872059 := $1^9 - 6^2 + 8^8 + 7^5 - 2^6 + 0^0 + 5^7 + 9^1$
16853479 := $-1^4 + 6^7 + 8^8 - 5^3 - 3^1 - 4^9 + 7^6 - 9^5$ 16872095 := $1^9 + 6^0 + 8^8 + 7^5 - 2^6 + 0^2 + 9^1 + 5^7$
16853497 := $1^5 + 6^6 + 8^8 + 5^3 + 3^9 + 4^7 - 9^4 - 7^1$ 16872305 := $1^2 + 6^3 + 8^8 + 7^5 - 2^6 + 3^1 + 0^0 + 5^7$
16853704 := $-1^6 - 6^4 + 8^8 + 5^7 - 3^0 - 7^3 + 0^5 + 4^1$ 16872354 := $-1^3 + 6^1 + 8^8 + 7^5 - 2^6 + 3^2 + 5^7 + 4^4$
16853724 := $1^1 - 6^4 + 8^8 + 5^7 - 3^5 + 7^2 - 2^6 - 4^3$ 16872359 := $-1^6 - 6^3 + 8^8 + 7^5 + 2^9 - 3^1 + 5^7 - 9^2$
16853729 := $-1^5 - 6^2 + 8^8 + 5^7 - 3^6 - 7^3 - 2^9 + 9^1$ 16872394 := $1^3 - 6^2 + 8^8 + 7^6 + 2^9 - 3^1 - 9^4 - 4^7$

$$\begin{aligned} 16872405 &:= -1^0 + 6^1 + 8^8 + 7^5 - 2^2 + 4^4 + 0^6 + 5^7 & 16892375 &:= 1^9 + 6^2 + 8^8 + 9^3 - 2^7 - 3^1 + 7^6 - 5^5 \\ 16872504 &:= -1^1 + 6^2 + 8^8 + 7^5 + 2^6 + 5^7 + 0^0 + 4^4 & 16892703 &:= -1^9 + 6^2 + 8^8 - 9^1 - 2^0 + 7^6 + 0^3 - 3^7 \\ 16872953 &:= -1^6 + 6^3 + 8^8 + 7^5 + 2^9 + 9^2 + 5^7 - 3^1 & 16892730 &:= -1^0 + 6^2 + 8^8 + 9^1 + 2^3 + 7^6 - 3^7 + 0^9 \\ 16873095 &:= 1^9 + 6^3 + 8^8 + 7^5 + 3^6 + 0^1 + 9^0 + 5^7 & 16893472 &:= -1^3 + 6^2 + 8^8 - 9^1 - 3^7 + 4^4 + 7^6 + 2^9 \\ 16873450 &:= 1^6 + 6^4 + 8^8 + 7^5 + 3^0 + 4^1 + 5^7 + 0^3 & 16893547 &:= 1^9 - 6^1 + 8^8 - 9^4 + 3^7 + 5^5 - 4^3 + 7^6 \\ 16873452 &:= -1^1 + 6^4 + 8^8 + 7^5 + 3^2 - 4^3 + 5^7 + 2^6 & 16893725 &:= 1^9 - 6^3 + 8^8 + 9^1 + 3^7 + 7^6 + 2^2 - 5^5 \\ 16873495 &:= -1^6 + 6^4 + 8^8 - 7^1 + 3^9 + 4^7 + 9^5 - 5^3 & 16893742 &:= 1^1 + 6^4 + 8^8 - 9^3 - 3^7 + 7^6 - 4^2 + 2^9 \\ 16873504 &:= -1^0 + 6^4 + 8^8 + 7^5 - 3^1 + 5^7 + 0^6 + 4^3 & 16894072 &:= -1^7 - 6^4 + 8^8 + 9^1 - 4^2 - 0^0 + 7^6 + 2^9 \\ 16873940 &:= -1^0 - 6^4 + 8^8 + 7^6 - 3^9 - 9^1 + 4^3 + 0^7 & 16894270 &:= 1^7 + 6^0 + 8^8 - 9^2 - 4^1 - 2^9 + 7^6 + 0^4 \\ 16873942 &:= 1^2 - 6^4 + 8^8 + 7^6 - 3^9 - 9^1 - 4^3 + 2^7 & 16894703 &:= 1^9 + 6^4 + 8^8 + 9^3 - 4^0 + 7^6 + 0^1 - 3^7 \\ 16874035 &:= 1^1 - 6^4 + 8^8 + 7^6 - 4^7 + 0^0 - 3^3 - 5^5 & 16894735 &:= 1^3 + 6^1 + 8^8 - 9^4 - 4^7 + 7^6 + 3^9 + 5^5 \\ 16874395 &:= 1^9 - 6^3 + 8^8 + 7^5 - 4^6 - 3^1 + 9^4 + 5^7 & 16894753 &:= -1^6 - 6^3 + 8^8 + 9^5 + 4^4 + 7^1 + 5^7 - 3^9 \\ 16874539 &:= -1^9 - 6^1 + 8^8 + 7^6 - 4^7 - 5^5 - 3^4 - 9^3 & 16895027 &:= 1^9 - 6^0 + 8^8 + 9^1 + 5^2 + 0^5 + 2^7 + 7^6 \\ 16874593 &:= 1^9 + 6^1 + 8^8 + 7^5 - 4^6 + 5^7 + 9^4 - 3^3 & 16895273 &:= -1^7 + 6^3 + 8^8 - 9^2 + 5^1 + 2^9 + 7^6 - 3^5 \\ 16874930 &:= -1^7 + 6^1 + 8^8 + 7^6 - 4^4 - 9^0 - 3^9 + 0^3 & 16895327 &:= -1^7 - 6^3 + 8^8 - 9^2 + 5^1 + 3^5 + 2^9 + 7^6 \\ 16874932 &:= -1^1 + 6^3 + 8^8 + 7^6 - 4^4 - 9^2 - 3^9 - 2^7 & 16895723 &:= -1^9 - 6^1 + 8^8 - 9^2 + 5^5 + 7^6 + 2^3 - 3^7 \\ 16874950 &:= 1^9 - 6^4 + 8^8 + 7^5 + 4^6 + 9^0 + 5^7 + 0^1 & 16895724 &:= -1^7 + 6^4 + 8^8 + 9^2 - 5^1 + 7^6 + 2^9 - 4^5 \\ 16874952 &:= -1^9 - 6^4 + 8^8 + 7^5 + 4^6 + 9^1 + 5^7 - 2^2 & 16897023 &:= -1^9 - 6^2 + 8^8 + 9^1 + 7^6 + 0^3 - 2^0 + 3^7 \\ 16874953 &:= -1^6 + 6^3 + 8^8 + 7^4 + 4^7 + 9^5 + 5^1 + 3^9 & 16897032 &:= -1^0 - 6^2 + 8^8 + 9^1 + 7^6 + 0^9 + 3^7 + 2^3 \\ 16875049 &:= -1^9 + 6^1 + 8^8 + 7^6 + 5^5 - 0^0 - 4^7 - 9^4 & 16897234 &:= 1^3 + 6^1 + 8^8 - 9^2 + 7^6 + 2^9 + 3^7 - 4^4 \\ 16875239 &:= 1^3 - 6^2 + 8^8 + 7^6 - 5^7 - 2^9 - 3^1 + 9^5 & 16897235 &:= -1^9 + 6^2 + 8^8 - 9^1 + 7^6 + 2^5 + 3^7 + 5^3 \\ 16875293 &:= 1^3 + 6^1 + 8^8 + 7^6 - 5^7 - 2^9 + 9^5 + 3^2 & 16897253 &:= 1^9 + 6^3 + 8^8 - 9^1 + 7^6 - 2^5 + 5^2 + 3^7 \\ 16875294 &:= -1^9 - 6^2 + 8^8 + 7^6 - 5^5 - 2^4 - 9^1 - 4^7 & 16897304 &:= 1^9 - 6^1 + 8^8 + 9^0 + 7^6 + 3^7 + 0^3 + 4^4 \\ 16875324 &:= -1^3 - 6^1 + 8^8 + 7^6 - 5^5 - 3^2 - 2^4 - 4^7 & 16897324 &:= 1^4 - 6^3 + 8^8 - 9^1 + 7^6 + 3^7 + 2^9 - 4^2 \\ 16875329 &:= -1^5 + 6^2 + 8^8 + 7^3 + 5^7 + 3^9 - 2^6 - 9^1 & 16897342 &:= 1^4 - 6^3 + 8^8 + 9^1 + 7^6 + 3^7 - 4^2 + 2^9 \\ 16875342 &:= -1^3 - 6^1 + 8^8 + 7^6 - 5^5 + 3^2 - 4^7 - 2^4 & 16897430 &:= 1^0 - 6^1 + 8^8 - 9^3 + 7^6 - 4^7 + 3^9 + 0^4 \\ 16875430 &:= -1^0 - 6^1 + 8^8 + 7^6 - 5^5 - 4^7 + 3^4 + 0^3 & 16897432 &:= -1^4 - 6^1 + 8^8 - 9^3 + 7^6 - 4^7 + 3^9 + 2^2 \\ 16875439 &:= -1^9 + 6^1 + 8^8 + 7^5 + 5^7 + 4^6 - 3^4 - 9^3 & 16902583 &:= 1^3 + 6^6 + 9^5 + 0^0 + 2^1 - 5^2 + 8^8 + 3^9 \\ 16875903 &:= -1^7 - 6^1 + 8^8 + 7^6 - 5^0 + 9^3 + 0^5 - 3^9 & 16902587 &:= -1^9 + 6^5 + 9^2 - 0^0 - 2^7 - 5^1 + 8^8 + 7^6 \\ 16875923 &:= -1^7 + 6^1 + 8^8 + 7^6 - 5^2 + 9^3 + 2^5 - 3^9 & 16902758 &:= -1^9 + 6^5 - 9^1 + 0^2 + 2^7 + 7^6 - 5^0 + 8^8 \\ 16875942 &:= -1^4 - 6^1 + 8^8 + 7^6 - 5^5 + 9^2 - 4^7 + 2^9 & 16902785 &:= -1^9 + 6^5 - 9^1 + 0^0 + 2^7 + 7^6 + 8^8 + 5^2 \\ 16879043 &:= -1^9 + 6^4 + 8^8 + 7^6 - 9^3 - 0^0 - 4^7 - 3^1 & 16902857 &:= 1^9 + 6^5 + 9^2 + 0^0 + 2^7 + 8^8 + 5^1 + 7^6 \\ 16879234 &:= 1^9 + 6^2 + 8^8 + 7^6 + 9^3 - 2^4 + 3^1 - 4^7 & 16904587 &:= 1^6 - 6^0 - 9^5 + 0^1 + 4^9 - 5^7 + 8^8 + 7^4 \\ 16879254 &:= 1^6 + 6^2 + 8^8 + 7^5 + 9^4 + 2^9 + 5^7 - 4^1 & 16904728 &:= 1^9 + 6^2 - 9^4 + 0^0 + 4^7 + 7^6 + 2^1 + 8^8 \\ 16879324 &:= -1^9 + 6^2 + 8^8 + 7^6 + 9^3 + 3^4 - 2^1 - 4^7 & 16923748 &:= 1^1 - 6^3 + 9^2 - 2^4 + 3^7 - 7^6 + 4^9 + 8^8 \\ 16879342 &:= -1^3 + 6^4 + 8^8 + 7^6 + 9^2 - 3^1 - 4^7 - 2^9 & 16923874 &:= 1^1 + 6^4 + 9^3 + 2^7 + 3^2 + 8^8 - 7^6 + 4^9 \\ 16879542 &:= -1^5 + 6^1 + 8^8 + 7^6 - 9^2 + 5^4 - 4^7 + 2^9 & 16925874 &:= 1^2 + 6^6 + 9^4 + 2^9 + 5^7 + 8^8 + 7^5 - 4^1 \\ 16892357 &:= 1^9 + 6^1 + 8^8 + 9^3 - 2^7 + 3^2 - 5^5 + 7^6 & 16928407 &:= 1^0 + 6^1 + 9^4 + 2^7 + 8^8 + 4^9 + 0^2 - 7^6 \\ 16892374 &:= -1^4 + 6^3 + 8^8 + 9^1 - 2^9 - 3^7 + 7^6 - 4^2 & 16934258 &:= 1^1 - 6^6 - 9^5 - 3^3 + 4^9 + 2^2 + 5^4 + 8^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16934785 &:= -1^7 - 6^1 + 9^5 - 3^9 - 4^3 + 7^6 + 8^8 + 5^4 & 16980254 &:= -1^6 - 6^2 - 9^5 + 8^8 + 0^0 - 2^4 - 5^1 + 4^9 \\ 16934857 &:= 1^1 + 6^4 - 9^5 + 3^9 - 4^3 + 8^8 + 5^7 + 7^6 & 16980345 &:= 1^6 + 6^0 - 9^5 + 8^8 + 0^4 + 3^3 + 4^9 + 5^1 \\ 16934875 &:= 1^1 - 6^6 - 9^5 + 3^7 + 4^9 + 8^8 - 7^3 - 5^4 & 16980435 &:= 1^6 + 6^0 - 9^5 + 8^8 + 0^4 + 4^9 - 3^1 + 5^3 \\ 16937482 &:= -1^3 - 6^1 + 9^4 + 3^9 + 7^6 + 4^7 + 8^8 - 2^2 & 16980453 &:= 1^6 + 6^3 - 9^5 + 8^8 + 0^0 + 4^9 + 5^1 - 3^4 \\ 16937845 &:= -1^6 + 6^1 - 9^4 - 3^3 - 7^5 + 8^8 + 4^9 - 5^7 & 16980534 &:= 1^6 + 6^3 - 9^5 + 8^8 + 0^4 + 5^1 + 3^0 + 4^9 \\ 16938257 &:= -1^5 + 6^7 - 9^3 - 3^2 + 8^8 - 2^9 + 5^1 - 7^6 & 16980735 &:= -1^0 + 6^6 + 9^5 + 8^8 + 0^3 + 7^1 + 3^9 + 5^7 \\ 16938270 &:= -1^0 + 6^7 - 9^3 + 3^2 + 8^8 - 2^9 - 7^6 + 0^1 & 16980752 &:= -1^0 + 6^5 - 9^1 + 8^8 + 0^9 + 7^6 + 5^7 - 2^2 \\ 16938274 &:= -1^4 + 6^7 - 9^3 - 3^1 + 8^8 - 2^9 - 7^6 + 4^2 & 16980754 &:= 1^7 - 6^1 + 9^5 + 8^8 + 0^4 - 7^6 - 5^0 + 4^9 \\ 16938275 &:= -1^5 + 6^7 - 9^3 + 3^2 + 8^8 - 2^9 - 7^6 + 5^1 & 16982354 &:= 1^1 + 6^4 - 9^5 + 8^8 - 2^3 + 3^6 + 5^2 + 4^9 \\ 16940278 &:= -1^2 + 6^7 + 9^1 + 4^4 - 0^0 + 2^9 - 7^6 + 8^8 & 16982537 &:= -1^9 + 6^7 - 9^5 + 8^8 + 2^3 - 5^6 + 3^1 + 7^2 \\ 16940785 &:= -1^4 - 6^0 - 9^5 + 4^9 + 0^1 - 7^6 + 8^8 + 5^7 & 16983045 &:= -1^1 - 6^6 - 9^4 + 8^8 + 3^3 + 0^0 + 4^9 - 5^5 \\ 16943785 &:= -1^6 + 6^1 - 9^3 + 4^9 + 3^4 - 7^5 + 8^8 - 5^7 & 16983457 &:= 1^6 + 6^4 - 9^5 + 8^8 + 3^7 + 4^9 + 5^1 - 7^3 \\ 16943857 &:= -1^6 - 6^4 + 9^3 + 4^9 - 3^1 + 8^8 - 5^7 - 7^5 & 16985473 &:= 1^1 - 6^5 - 9^4 + 8^8 + 5^7 + 4^9 - 7^6 - 3^3 \\ 16945728 &:= -1^6 + 6^4 + 9^1 + 4^9 - 5^7 - 7^5 - 2^2 + 8^8 & 17026849 &:= 1^0 - 7^4 + 0^1 + 2^9 - 6^7 + 8^8 + 4^2 + 9^6 \\ 16947085 &:= 1^9 + 6^7 + 9^4 + 4^5 - 7^6 + 0^0 + 8^8 - 5^1 & 17028369 &:= 1^9 - 7^3 + 0^0 - 2^1 + 8^8 - 3^2 - 6^7 + 9^6 \\ 16948753 &:= -1^3 + 6^6 - 9^5 + 4^9 + 8^8 - 7^1 - 5^7 - 3^4 & 17028469 &:= 1^9 - 7^0 + 0^1 + 2^2 + 8^8 - 4^4 - 6^7 + 9^6 \\ 16952478 &:= -1^9 - 6^4 + 9^5 + 5^1 - 2^7 - 4^2 + 7^6 + 8^8 & 17028659 &:= 1^9 - 7^1 + 0^0 - 2^5 + 8^8 - 6^7 - 5^2 + 9^6 \\ 16952874 &:= 1^1 + 6^4 + 9^6 - 5^7 - 2^2 + 8^8 - 7^5 - 4^9 & 17028693 &:= 1^9 - 7^1 + 0^0 + 2^2 + 8^8 - 6^7 + 9^6 - 3^3 \\ 16953287 &:= -1^5 - 6^2 + 9^1 + 5^7 - 3^9 + 2^3 + 8^8 + 7^6 & 17028694 &:= 1^9 - 7^2 + 0^0 + 2^4 + 8^8 - 6^7 + 9^6 + 4^1 \\ 16954278 &:= -1^9 + 6^1 + 9^5 - 5^2 + 4^4 + 2^7 + 7^6 + 8^8 & 17028964 &:= -1^9 - 7^1 - 0^0 - 2^2 + 8^8 + 9^6 - 6^7 + 4^4 \\ 16954728 &:= 1^7 + 6^4 + 9^5 + 5^2 + 4^1 + 7^6 - 2^9 + 8^8 & 17029548 &:= 1^2 + 7^0 + 0^1 - 2^7 - 9^4 - 5^5 + 4^9 + 8^8 \\ 16954782 &:= 1^5 - 6^1 - 9^4 - 5^7 + 4^9 + 7^2 + 8^8 + 2^6 & 17032849 &:= -1^1 - 7^2 - 0^0 - 3^3 + 2^7 + 8^8 + 4^9 - 9^4 \\ 16954873 &:= -1^9 - 6^4 + 9^5 + 5^1 + 4^3 + 8^8 + 7^6 + 3^7 & 17032894 &:= 1^0 - 7^1 + 0^2 - 3^3 + 2^7 + 8^8 - 9^4 + 4^9 \\ 16957843 &:= -1^3 + 6^1 + 9^5 + 5^4 + 7^6 + 8^8 - 4^7 + 3^9 & 17032948 &:= -1^0 + 7^2 + 0^1 - 3^3 + 2^7 - 9^4 + 4^9 + 8^8 \\ 16958473 &:= -1^5 - 6^4 - 9^3 - 5^7 + 8^8 + 4^9 - 7^1 - 3^6 & 17034859 &:= -1^5 - 7^0 + 0^1 + 3^7 + 4^9 + 8^8 - 5^3 - 9^4 \\ 16958724 &:= -1^5 - 6^2 - 9^1 - 5^7 + 8^8 - 7^4 - 2^6 + 4^9 & 17034895 &:= -1^5 - 7^4 + 0^1 - 3^7 + 4^9 + 8^8 - 9^0 + 5^3 \\ 16958742 &:= -1^5 - 6^2 + 9^1 - 5^7 + 8^8 - 7^4 + 4^9 - 2^6 & 17034928 &:= -1^0 - 7^2 + 0^1 + 3^7 + 4^9 - 9^4 - 2^3 + 8^8 \\ 16972854 &:= 1^9 + 6^1 + 9^2 + 7^6 + 2^5 + 8^8 + 5^7 - 4^4 & 17034982 &:= 1^3 - 7^0 + 0^1 + 3^7 + 4^9 - 9^4 + 8^8 - 2^2 \\ 16973285 &:= -1^3 + 6^2 - 9^1 + 7^6 - 3^5 + 2^9 + 8^8 + 5^7 & 17034986 &:= -1^6 - 7^4 + 0^1 - 3^7 + 4^9 - 9^0 + 8^8 + 6^3 \\ 16973845 &:= 1^4 - 6^6 + 9^1 - 7^5 - 3^7 + 8^8 + 4^9 + 5^3 & 17035498 &:= 1^5 - 7^4 + 0^0 - 3^7 - 5^1 + 4^9 + 9^3 + 8^8 \\ 16974583 &:= -1^9 + 6^4 - 9^3 + 7^6 + 4^5 + 5^7 + 8^8 + 3^1 & 17035984 &:= 1^7 - 7^3 + 0^0 + 3^4 - 5^5 + 9^1 + 8^8 + 4^9 \\ 16974835 &:= -1^3 + 6^5 + 9^4 - 7^1 + 4^9 + 8^8 - 3^6 - 5^7 & 17036489 &:= -1^6 + 7^1 - 0^0 - 3^9 + 6^7 - 4^4 + 8^8 - 9^3 \\ 16975284 &:= -1^7 - 6^6 + 9^1 - 7^5 - 5^4 + 2^2 + 8^8 + 4^9 & 17036845 &:= -1^1 - 7^5 - 0^0 - 3^3 + 6^7 + 8^8 - 4^6 + 5^4 \\ 16975482 &:= 1^1 - 6^6 + 9^2 - 7^5 - 5^4 + 4^9 + 8^8 + 2^7 & 17036948 &:= 1^6 - 7^0 + 0^4 - 3^7 - 6^3 - 9^1 + 4^9 + 8^8 \\ 16975843 &:= 1^6 - 6^1 - 9^5 - 7^4 + 5^3 + 8^8 + 4^9 - 3^7 & 17036982 &:= 1^0 - 7^3 + 0^1 - 3^9 + 6^7 - 9^2 + 8^8 - 2^6 \\ 16978325 &:= 1^3 + 6^7 - 9^5 - 7^1 + 8^8 - 3^9 - 2^6 - 5^2 & 17036984 &:= 1^0 - 7^3 + 0^7 - 3^6 - 6^4 - 9^1 + 8^8 + 4^9 \\ 16978453 &:= -1^4 + 6^1 + 9^5 - 7^6 + 8^8 + 4^9 - 5^3 - 3^7 & 17038269 &:= -1^2 + 7^1 + 0^0 - 3^9 + 8^8 + 2^6 + 6^7 + 9^3 \\ 16978524 &:= -1^9 - 6^1 + 9^4 + 7^6 + 8^8 + 5^7 + 2^2 - 4^5 & 17038429 &:= -1^2 + 7^1 + 0^0 - 3^4 + 8^8 + 4^9 - 2^7 - 9^3 \\ 16978543 &:= -1^6 + 6^7 - 9^5 - 7^1 + 8^8 - 5^3 + 4^4 - 3^9 & 17038492 &:= -1^4 - 7^0 + 0^1 - 3^2 + 8^8 + 4^9 - 9^3 - 2^7 \end{aligned}$$

- 17038659 := $-1^0 + 7^5 + 0^3 - 3^9 + 8^8 + 6^7 - 5^6 + 9^1$ 17053286 := $-1^0 - 7^1 + 0^3 - 5^5 - 3^6 - 2^2 + 8^8 + 6^7$
17038924 := $1^0 - 7^3 + 0^7 - 3^4 + 8^8 - 9^1 - 2^2 + 4^9$ 17053486 := $1^0 + 7^3 + 0^5 + 5^1 + 3^4 - 4^6 + 8^8 + 6^7$
17038942 := $1^7 - 7^3 + 0^1 - 3^4 + 8^8 + 9^0 + 4^9 + 2^2$ 17053628 := $-1^0 - 7^3 + 0^1 - 5^5 + 3^2 + 6^7 - 2^6 + 8^8$
17038945 := $1^7 - 7^3 + 0^5 - 3^4 + 8^8 + 9^1 + 4^9 - 5^0$ 17053648 := $1^0 + 7^3 + 0^4 + 5^1 + 3^5 + 6^7 - 4^6 + 8^8$
17039248 := $-1^4 - 7^0 + 0^2 + 3^3 - 9^1 - 2^7 + 4^9 + 8^8$ 17053682 := $1^6 - 7^3 + 0^1 - 5^5 + 3^0 + 6^7 + 8^8 - 2^2$
17039284 := $-1^4 - 7^0 + 0^1 - 3^3 + 9^2 - 2^7 + 8^8 + 4^9$ 17053684 := $1^5 - 7^0 + 0^3 + 5^4 + 3^1 + 6^7 + 8^8 - 4^6$
17039428 := $1^7 + 7^2 + 0^4 + 3^0 + 9^1 + 4^9 + 2^3 + 8^8$ 17053689 := $1^9 - 7^3 + 0^6 - 5^5 + 3^1 + 6^7 + 8^8 + 9^0$
17039428 := $-1^7 - 7^0 + 0^1 - 3^3 + 9^2 + 4^9 + 2^4 + 8^8$ 17054268 := $-1^1 + 7^2 + 0^0 - 5^5 + 4^4 - 2^6 + 6^7 + 8^8$
17039458 := $-1^5 + 7^4 + 0^0 - 3^7 + 9^1 + 4^9 - 5^3 + 8^8$ 17054286 := $-1^6 + 7^1 + 0^0 - 5^5 + 4^4 - 2^2 + 8^8 + 6^7$
17039482 := $1^7 + 7^2 + 0^1 + 3^4 - 9^0 + 4^9 + 8^8 - 2^3$ 17054368 := $1^6 + 7^3 + 0^4 - 5^5 - 4^1 + 3^0 + 6^7 + 8^8$
17039485 := $-1^7 - 7^0 + 0^4 + 3^5 + 9^1 + 4^9 + 8^8 - 5^3$ 17054386 := $-1^0 - 7^4 + 0^6 - 5^3 + 4^1 - 3^5 + 8^8 + 6^7$
17039486 := $1^7 - 7^0 + 0^6 - 3^4 - 9^1 + 4^9 + 8^8 + 6^3$ 17054638 := $1^0 - 7^4 + 0^6 + 5^3 + 4^1 + 6^7 - 3^5 + 8^8$
17039648 := $1^7 - 7^0 + 0^6 + 3^4 - 9^1 + 6^3 + 4^9 + 8^8$ 17054682 := $1^5 - 7^4 + 0^2 - 5^1 - 4^0 + 6^7 + 8^8 - 2^6$
17039824 := $1^4 + 7^3 + 0^1 - 3^2 + 9^0 + 8^8 + 2^7 + 4^9$ 17054683 := $-1^4 - 7^1 - 0^0 - 5^5 - 4^3 + 6^7 + 8^8 + 3^6$
17039842 := $1^4 + 7^3 + 0^1 + 3^2 + 9^0 + 8^8 + 4^9 + 2^7$ 17054826 := $-1^5 - 7^4 + 0^0 - 5^1 + 4^2 + 8^8 + 2^6 + 6^7$
17039856 := $-1^6 - 7^1 - 0^0 - 3^9 - 9^3 + 8^8 + 5^5 + 6^7$ 17054863 := $-1^6 - 7^4 - 0^0 - 5^3 - 4^1 + 8^8 + 6^7 + 3^5$
17039864 := $-1^6 + 7^4 + 0^3 - 3^9 - 9^0 + 8^8 + 6^7 - 4^1$ 17056248 := $1^1 + 7^2 + 0^0 + 5^5 + 6^7 + 2^4 - 4^6 + 8^8$
17039865 := $1^6 - 7^0 + 0^1 - 3^9 - 9^3 + 8^8 + 6^7 + 5^5$ 17056283 := $1^1 - 7^2 + 0^0 - 5^3 + 6^7 + 2^5 + 8^8 - 3^6$
17042586 := $1^1 + 7^2 + 0^0 + 4^5 - 2^4 - 5^6 + 8^8 + 6^7$ 17056328 := $-1^2 - 7^0 + 0^1 - 5^3 + 6^7 - 3^6 + 2^5 + 8^8$
17042589 := $-1^7 + 7^1 + 0^0 + 4^9 + 2^4 + 5^5 + 8^8 + 9^2$ 17056348 := $1^6 - 7^0 + 0^1 - 5^4 + 6^7 - 3^5 + 4^3 + 8^8$
17043685 := $1^3 + 7^4 + 0^1 - 4^0 - 3^5 + 6^7 + 8^8 - 5^6$ 17056382 := $1^5 - 7^2 + 0^1 - 5^0 + 6^7 - 3^6 + 8^8 + 2^3$
17043689 := $-1^6 - 7^3 - 0^0 + 4^1 - 3^9 + 6^7 + 8^8 + 9^4$ 17056384 := $-1^0 + 7^3 + 0^6 - 5^1 + 6^7 - 3^4 + 8^8 - 4^5$
17043859 := $1^5 - 7^0 + 0^1 + 4^9 - 3^7 + 8^8 + 5^3 + 9^4$ 17056428 := $-1^6 + 7^4 + 0^0 - 5^5 + 6^7 - 4^1 + 2^2 + 8^8$
17043865 := $-1^5 + 7^4 - 0^0 - 4^3 + 3^1 + 8^8 + 6^7 - 5^6$ 17056482 := $1^6 - 7^2 + 0^5 - 5^4 + 6^7 + 4^1 + 8^8 - 2^0$
17043896 := $1^7 - 7^4 + 0^1 - 4^9 - 3^0 + 8^8 + 9^6 - 6^3$ 17056498 := $-1^0 + 7^1 + 0^9 - 5^5 + 6^7 - 4^6 + 9^4 + 8^8$
17043968 := $1^3 + 7^4 + 0^1 + 4^6 - 3^9 + 9^0 + 6^7 + 8^8$ 17056823 := $-1^1 + 7^3 + 0^0 + 5^2 + 6^7 + 8^8 + 2^5 - 3^6$
17045892 := $-1^7 - 7^0 + 0^2 + 4^9 + 5^1 + 8^8 + 9^4 - 2^5$ 17056824 := $-1^2 + 7^1 + 0^0 + 5^4 + 6^7 + 8^8 + 2^6 - 4^5$
17045896 := $1^7 + 7^0 + 0^5 - 4^9 - 5^4 + 8^8 + 9^6 + 6^1$ 17056832 := $1^6 - 7^3 + 0^1 - 5^0 + 6^7 + 8^8 - 3^2 + 2^5$
17045928 := $1^7 - 7^0 + 0^1 + 4^9 - 5^2 + 9^4 + 2^5 + 8^8$ 17056834 := $1^6 - 7^0 + 0^1 - 5^4 + 6^7 + 8^8 + 3^5 + 4^3$
17046839 := $-1^9 + 7^3 - 0^0 - 4^6 + 6^7 + 8^8 + 3^1 - 9^4$ 17056842 := $1^6 - 7^2 + 0^5 - 5^1 + 6^7 + 8^8 - 4^4 - 2^0$
17048693 := $-1^7 + 7^4 - 0^0 - 4^9 + 8^8 - 6^3 + 9^6 - 3^1$ 17056843 := $1^6 + 7^1 + 0^0 - 5^4 + 6^7 + 8^8 + 4^3 + 3^5$
17048925 := $-1^2 + 7^1 + 0^0 + 4^9 + 8^8 + 9^4 - 2^7 + 5^5$ 17058246 := $-1^6 + 7^2 + 0^0 + 5^1 + 8^8 + 2^4 + 4^5 + 6^7$
17048926 := $1^7 + 7^4 + 0^0 - 4^9 + 8^8 + 9^6 + 2^2 + 6^1$ 17058263 := $1^2 + 7^3 + 0^0 + 5^1 + 8^8 + 2^5 + 6^7 + 3^6$
17048936 := $1^0 + 7^4 + 0^7 - 4^9 + 8^8 + 9^6 + 3^3 - 6^1$ 17058326 := $1^2 + 7^5 + 0^1 - 5^6 + 8^8 - 3^0 - 2^3 + 6^7$
17049385 := $-1^0 + 7^3 + 0^7 + 4^9 + 9^4 - 3^1 + 8^8 + 5^5$ 17058349 := $1^0 - 7^1 + 0^3 + 5^7 + 8^8 - 3^4 + 4^9 - 9^5$
17049386 := $1^0 + 7^7 + 0^3 - 4^4 - 9^6 - 3^9 + 8^8 + 6^1$ 17058362 := $-1^0 + 7^5 + 0^2 - 5^6 + 8^8 + 3^3 + 6^7 + 2^1$
17049582 := $-1^0 + 7^5 + 0^7 + 4^9 - 9^4 - 5^2 + 8^8 + 2^1$ 17058364 := $-1^0 + 7^5 + 0^4 - 5^6 + 8^8 + 3^3 + 6^7 + 4^1$
17049583 := $-1^0 + 7^5 + 0^7 + 4^9 - 9^4 + 5^1 + 8^8 - 3^3$ 17058369 := $-1^0 + 7^5 + 0^9 - 5^6 + 8^8 + 3^3 + 6^7 + 9^1$
17052468 := $-1^2 + 7^1 - 0^0 - 5^4 + 2^5 - 4^6 + 6^7 + 8^8$ 17058429 := $1^2 + 7^1 + 0^0 + 5^7 + 8^8 + 4^9 - 2^4 - 9^5$

- 17058436 := $-1^6 + 7^3 + 0^1 - 5^0 + 8^8 + 4^5 - 3^4 + 6^7$
17058439 := $1^4 - 7^0 + 0^3 + 5^7 + 8^8 + 4^9 + 3^1 - 9^5$
17058462 := $1^2 + 7^4 + 0^0 - 5^1 + 8^8 - 4^5 + 6^7 - 2^6$
17058463 := $-1^4 + 7^3 + 0^0 - 5^5 + 8^8 + 4^6 + 6^7 - 3^1$
17058926 := $-1^0 + 7^5 + 0^1 - 5^6 + 8^8 + 9^2 + 2^9 + 6^7$
17059682 := $-1^6 - 7^0 + 0^1 + 5^5 - 9^2 + 6^7 + 8^8 - 2^9$
17064895 := $1^9 + 7^7 + 0^0 - 6^4 - 4^1 + 8^8 - 9^6 - 5^5$
17068594 := $1^0 - 7^5 + 0^7 + 6^6 + 8^8 - 5^4 + 9^1 + 4^9$
17069283 := $1^9 + 7^7 + 0^0 - 6^1 - 9^6 - 2^2 + 8^8 - 3^3$
17069284 := $-1^9 + 7^7 + 0^1 - 6^0 - 9^6 - 2^4 + 8^8 - 4^2$
17069285 := $-1^9 + 7^7 + 0^5 - 6^2 - 9^6 - 2^0 + 8^8 + 5^1$
17069328 := $1^9 + 7^7 + 0^3 + 6^1 - 9^6 - 3^0 + 2^2 + 8^8$
17069382 := $-1^0 + 7^7 + 0^9 + 6^2 - 9^6 + 3^3 + 8^8 + 2^1$
17069584 := $-1^0 + 7^7 + 0^9 + 6^4 - 9^6 - 5^1 + 8^8 - 4^5$
17069823 := $1^1 + 7^7 + 0^0 - 6^2 - 9^6 + 8^8 + 2^9 + 3^3$
17069824 := $1^4 + 7^7 + 0^2 - 6^1 - 9^6 + 8^8 + 2^9 - 4^0$
17069825 := $1^5 + 7^7 + 0^2 - 6^0 - 9^6 + 8^8 + 2^9 - 5^1$
17069832 := $-1^0 + 7^7 + 0^3 - 6^1 - 9^6 + 8^8 + 3^2 + 2^9$
17069842 := $1^4 + 7^7 + 0^0 - 6^1 - 9^6 + 8^8 + 4^2 + 2^9$
17069845 := $1^7 - 7^5 + 0^0 + 6^6 + 9^1 + 8^8 + 4^9 + 5^4$
17069854 := $1^9 + 7^5 + 0^4 + 6^7 - 9^1 + 8^8 - 5^0 - 4^6$
17083469 := $1^6 + 7^1 + 0^0 + 8^8 + 3^9 + 4^3 + 6^7 + 9^4$
17083496 := $1^0 - 7^3 + 0^4 + 8^8 - 3^7 + 4^9 + 9^1 + 6^6$
17083649 := $-1^7 - 7^4 - 0^0 + 8^8 + 3^3 + 6^6 + 4^9 + 9^1$
17096385 := $-1^0 - 7^1 + 0^6 + 9^5 + 6^7 - 3^9 + 8^8 - 5^3$
17098254 := $-1^4 - 7^0 + 0^1 + 9^5 + 8^8 - 2^7 - 5^2 + 4^9$
17098425 := $-1^7 + 7^1 + 0^0 + 9^5 + 8^8 + 4^9 - 2^4 + 5^2$
17098452 := $1^7 + 7^0 + 0^1 + 9^5 + 8^8 + 4^9 + 5^2 + 2^4$
17098453 := $1^7 - 7^0 + 0^1 + 9^5 + 8^8 + 4^9 + 5^3 - 3^4$
17098542 := $-1^4 + 7^1 + 0^2 + 9^5 + 8^8 - 5^0 + 4^9 + 2^7$
17098543 := $1^7 + 7^1 + 0^4 + 9^5 + 8^8 + 5^3 + 4^9 + 3^0$
17238659 := $1^9 + 7^3 - 2^1 + 3^2 + 8^8 + 6^5 - 5^7 + 9^6$
17284956 := $1^4 - 7^2 + 2^9 + 8^8 - 4^7 + 9^6 - 5^1 - 6^5$
17285639 := $-1^2 - 7^3 + 2^7 + 8^8 - 5^5 + 6^1 - 3^9 + 9^6$
17285693 := $1^3 + 7^1 - 2^7 + 8^8 - 5^5 - 6^2 + 9^6 - 3^9$
17286934 := $1^1 - 7^4 + 2^7 + 8^8 + 6^3 + 9^6 - 3^9 + 4^2$
17289036 := $-1^0 + 7^2 + 2^3 + 8^8 + 9^6 + 0^7 - 3^9 + 6^1$
17289306 := $-1^0 + 7^3 - 2^2 + 8^8 + 9^6 - 3^9 + 0^7 - 6^1$
17289346 := $1^3 - 7^4 - 2^9 + 8^8 + 9^6 - 3^2 - 4^7 - 6^1$
17289364 := $1^3 - 7^4 - 2^9 + 8^8 + 9^6 + 3^2 - 6^1 - 4^7$
17289436 := $1^4 + 7^3 + 2^7 + 8^8 + 9^6 - 4^2 - 3^9 + 6^1$
17289635 := $-1^9 - 7^5 - 2^3 + 8^8 + 9^6 + 6^1 - 3^7 - 5^2$
17289653 := $1^9 - 7^5 + 2^3 + 8^8 + 9^6 + 6^1 - 5^2 - 3^7$
17290864 := $1^4 - 7^1 + 2^2 + 9^6 + 0^0 + 8^8 - 6^7 + 4^9$
17293648 := $1^9 + 7^2 + 2^1 + 9^6 + 3^3 + 6^4 - 4^7 + 8^8$
17293685 := $-1^1 - 7^5 - 2^9 + 9^6 + 3^7 + 6^2 + 8^8 + 5^3$
17294086 := $-1^2 + 7^1 + 2^9 + 9^6 - 4^7 - 0^0 + 8^8 + 6^4$
17294368 := $-1^1 + 7^4 - 2^9 + 9^6 - 4^7 - 3^2 + 6^3 + 8^8$
17294386 := $-1^1 + 7^4 - 2^9 + 9^6 - 4^7 + 3^2 + 8^8 + 6^3$
17294638 := $1^9 + 7^4 - 2^2 + 9^6 - 4^7 - 6^1 - 3^3 + 8^8$
17294680 := $1^9 + 7^4 + 2^2 + 9^6 - 4^7 + 6^0 + 8^8 + 0^1$
17294856 := $-1^4 + 7^1 - 2^9 + 9^6 - 4^7 + 8^8 + 5^5 - 6^2$
17295468 := $-1^9 + 7^2 + 2^4 + 9^6 + 5^5 - 4^7 + 6^1 + 8^8$
17296385 := $1^7 - 7^3 + 2^1 + 9^6 + 6^5 - 3^9 + 8^8 - 5^2$
17296835 := $1^3 - 7^2 + 2^7 + 9^6 + 6^5 + 8^8 - 3^9 + 5^1$
17298546 := $-1^2 + 7^7 + 2^5 + 9^4 + 8^8 - 5^1 - 4^9 - 6^6$
17298653 := $-1^9 - 7^1 - 2^3 + 9^6 + 8^8 - 6^5 - 5^2 - 3^7$
17305869 := $1^9 + 7^3 - 3^0 + 0^7 - 5^5 + 8^8 - 6^1 + 9^6$
17306589 := $1^9 - 7^0 - 3^7 + 0^5 - 6^1 + 5^3 + 8^8 + 9^6$
17306928 := $1^0 - 7^2 - 3^7 + 0^3 - 6^1 + 9^6 + 2^9 + 8^8$
17306948 := $-1^0 + 7^1 - 3^7 + 0^9 + 6^3 + 9^6 + 4^4 + 8^8$
17308269 := $1^9 - 7^2 + 3^1 + 0^0 + 8^8 - 2^7 - 6^3 + 9^6$
17308296 := $-1^0 - 7^1 - 3^2 + 0^9 + 8^8 - 2^7 + 9^6 - 6^3$
17308629 := $1^9 - 7^2 + 3^3 + 0^7 + 8^8 - 6^1 - 2^0 + 9^6$
17308649 := $-1^9 + 7^4 - 3^7 - 0^0 + 8^8 - 6^3 - 4^1 + 9^6$
17308692 := $-1^9 - 7^0 + 3^3 + 0^7 + 8^8 + 6^1 + 9^6 + 2^2$
17308694 := $1^9 - 7^0 - 3^1 + 0^7 + 8^8 - 6^3 + 9^6 + 4^4$
17308926 := $1^9 + 7^2 + 3^0 + 0^7 + 8^8 + 9^6 + 2^1 + 6^3$
17308946 := $1^9 - 7^0 + 3^3 + 0^7 + 8^8 + 9^6 + 4^4 + 6^1$
17308962 := $1^7 - 7^0 + 3^2 + 0^1 + 8^8 + 9^6 - 6^3 + 2^9$
17309486 := $1^9 + 7^0 + 3^7 + 0^1 + 9^6 - 4^3 + 8^8 - 6^4$
17309586 := $-1^9 - 7^1 - 3^7 + 0^3 + 9^6 + 5^5 + 8^8 - 6^0$
17324698 := $-1^4 - 7^2 + 3^1 - 2^9 + 4^7 + 6^3 + 9^6 + 8^8$
17324896 := $1^9 - 7^1 + 3^4 - 2^2 + 4^7 + 8^8 + 9^6 - 6^3$
17324968 := $-1^9 + 7^1 - 3^3 - 2^4 + 4^7 + 9^6 - 6^2 + 8^8$
17324986 := $-1^9 - 7^2 - 3^3 + 2^4 + 4^7 + 9^6 + 8^8 + 6^1$
17326498 := $1^1 - 7^3 - 3^2 + 2^9 + 6^4 + 4^7 + 9^6 + 8^8$
17326894 := $1^3 - 7^1 + 3^9 - 2^7 - 6^4 + 8^8 + 9^6 - 4^2$

- 17326984 := $1^7 + 7^1 + 3^9 - 2^2 - 6^4 + 9^6 + 8^8 - 4^3$
17328496 := $-1^3 - 7^1 + 3^9 - 2^7 + 8^8 + 4^4 + 9^6 + 6^2$
17328569 := $1^7 + 7^2 + 3^9 - 2^5 + 8^8 - 5^1 + 6^3 + 9^6$
17328609 := $1^7 + 7^2 + 3^9 + 2^1 + 8^8 + 6^3 + 0^0 + 9^6$
17328690 := $-1^0 + 7^1 + 3^9 + 2^7 + 8^8 + 6^3 + 9^6 + 0^2$
17328694 := $-1^3 + 7^1 + 3^9 + 2^7 + 8^8 - 6^2 + 9^6 + 4^4$
17328695 := $-1^7 + 7^3 + 3^9 + 2^5 + 8^8 + 6^1 + 9^6 - 5^2$
17328945 := $-1^1 + 7^7 + 3^2 + 2^3 + 8^8 - 9^4 - 4^9 - 5^5$
17328946 := $-1^2 + 7^1 + 3^9 + 2^7 + 8^8 + 9^6 + 4^4 + 6^3$
17329486 := $1^3 - 7^1 + 3^9 - 2^7 + 9^6 - 4^2 + 8^8 + 6^4$
17329648 := $-1^7 - 7^2 + 3^9 - 2^1 + 9^6 + 6^4 + 4^3 + 8^8$
17329846 := $-1^2 + 7^3 + 3^9 - 2^7 + 9^6 + 8^8 - 4^1 + 6^4$
17345289 := $-1^1 + 7^7 + 3^5 - 4^9 - 5^3 - 2^2 + 8^8 + 9^4$
17346589 := $1^6 + 7^7 + 3^4 - 4^9 + 6^5 + 5^3 + 8^8 - 9^1$
17346895 := $-1^1 + 7^3 + 3^9 + 4^7 - 6^4 + 8^8 + 9^6 + 5^5$
17346908 := $-1^0 + 7^4 + 3^9 + 4^7 - 6^3 + 9^6 + 0^1 + 8^8$
17346985 := $-1^4 + 7^7 + 3^6 - 4^9 + 6^5 - 9^1 + 8^8 - 5^3$
17348295 := $-1^2 + 7^7 + 3^1 - 4^9 + 8^8 - 2^3 + 9^4 + 5^5$
17354689 := $-1^4 + 7^7 + 3^5 + 5^6 - 4^9 + 6^3 + 8^8 - 9^1$
17368459 := $-1^4 + 7^3 - 3^9 - 6^1 + 8^8 + 4^5 + 5^7 + 9^6$
17368549 := $-1^1 + 7^7 - 3^3 + 6^5 + 8^8 + 5^6 - 4^9 + 9^4$
17369845 := $1^9 - 7^5 + 3^4 - 6^3 + 9^6 + 8^8 + 4^1 + 5^7$
17384695 := $1^9 - 7^4 + 3^5 + 8^8 + 4^3 + 6^1 + 9^6 + 5^7$
17385469 := $1^5 + 7^7 + 3^4 + 8^8 + 5^3 - 4^9 + 6^6 - 9^1$
17385649 := $1^4 + 7^7 + 3^5 + 8^8 + 5^3 + 6^6 - 4^9 + 9^1$
17386459 := $1^9 - 7^3 - 3^5 + 8^8 + 6^1 + 4^4 + 5^7 + 9^6$
17386945 := $1^9 - 7^3 + 3^5 + 8^8 + 6^1 + 9^6 + 4^4 + 5^7$
17389625 := $1^3 - 7^5 + 3^9 + 8^8 + 9^6 - 6^2 + 2^1 + 5^7$
17389645 := $-1^9 + 7^4 + 3^5 + 8^8 + 9^6 + 6^3 + 4^1 + 5^7$
17389650 := $-1^3 - 7^5 + 3^9 + 8^8 + 9^6 - 6^1 + 5^7 - 0^0$
17409856 := $-1^0 + 7^8 + 4^5 + 0^1 - 9^6 + 8^7 + 5^4 + 6^9$
17436298 := $-1^2 + 7^6 + 4^9 + 3^4 + 6^7 + 2^1 - 9^3 + 8^8$
17436892 := $-1^2 + 7^6 + 4^9 - 3^3 + 6^7 + 8^8 - 9^1 - 2^4$
17436908 := $-1^0 + 7^6 + 4^9 - 3^3 + 6^7 - 9^1 + 0^4 + 8^8$
17436928 := $-1^3 + 7^6 + 4^9 + 3^2 + 6^7 - 9^1 - 2^4 + 8^8$
17436980 := $-1^0 + 7^6 + 4^9 + 3^3 + 6^7 + 9^1 + 8^8 + 0^4$
17436982 := $-1^1 + 7^6 + 4^9 - 3^3 + 6^7 + 9^2 + 8^8 - 2^4$
17495286 := $1^1 + 7^7 - 4^4 - 9^5 - 5^2 + 2^9 + 8^8 - 6^6$
17495826 := $-1^2 + 7^7 + 4^4 - 9^5 + 5^1 + 8^8 + 2^9 - 6^6$
17506398 := $1^3 + 7^7 - 5^6 + 0^0 - 6^1 - 3^9 - 9^5 + 8^8$
17526089 := $1^9 + 7^7 - 5^6 - 2^2 + 6^1 + 0^0 + 8^8 - 9^5$
17526389 := $-1^1 + 7^7 - 5^6 + 2^9 - 6^3 + 3^2 + 8^8 - 9^5$
17538269 := $-1^1 + 7^7 + 5^5 - 3^9 + 8^8 - 2^2 - 6^6 + 9^3$
17542389 := $1^9 + 7^7 + 5^4 + 4^3 - 2^1 - 3^2 + 8^8 - 9^5$
17546298 := $-1^4 + 7^7 - 5^2 + 4^6 + 6^1 + 2^9 - 9^5 + 8^8$
17546389 := $-1^9 + 7^7 - 5^3 - 4^5 - 6^6 - 3^1 + 8^8 - 9^4$
17548693 := $-1^9 + 7^7 + 5^3 + 4^5 + 8^8 - 6^6 - 9^4 + 3^1$
17563849 := $-1^1 - 7^3 - 5^5 - 6^4 - 3^7 + 8^8 + 4^9 + 9^6$
17564298 := $1^2 + 7^7 + 5^5 - 6^6 - 4^1 + 2^9 + 9^4 + 8^8$
17564983 := $-1^5 + 7^7 - 5^6 + 6^1 + 4^4 - 9^3 + 8^8 - 3^9$
17568903 := $1^5 - 7^1 - 5^0 + 6^7 + 8^8 + 9^6 + 0^3 - 3^9$
17568923 := $1^3 + 7^2 - 5^1 + 6^7 + 8^8 + 9^6 - 2^5 - 3^9$
17568924 := $-1^7 - 7^2 - 5^5 + 6^4 + 8^8 + 9^6 + 2^1 + 4^9$
17568943 := $-1^3 + 7^7 + 5^1 + 6^6 + 8^8 - 9^5 + 4^4 - 3^9$
17569428 := $-1^7 - 7^2 + 5^1 - 6^4 + 9^6 + 4^9 - 2^5 + 8^8$
17569482 := $-1^7 - 7^2 - 5^1 - 6^4 + 9^6 + 4^9 + 8^8 + 2^5$
17580349 := $-1^5 + 7^7 - 5^0 + 8^8 + 0^4 - 3^9 + 4^1 - 9^3$
17580394 := $-1^5 + 7^7 - 5^4 + 8^8 - 0^0 - 3^9 + 9^1 - 4^3$
17580934 := $-1^5 + 7^7 + 5^3 + 8^8 - 0^0 - 9^1 - 3^9 - 4^4$
17580943 := $-1^5 + 7^7 + 5^3 + 8^8 + 0^1 - 9^0 - 4^4 - 3^9$
17582439 := $1^5 + 7^7 + 5^4 + 8^8 + 2^2 + 4^1 - 3^9 + 9^3$
17583469 := $1^3 + 7^7 + 5^5 + 8^8 + 3^9 - 4^1 - 6^6 + 9^4$
17583649 := $-1^9 + 7^7 - 5^6 + 8^8 - 3^5 - 6^4 + 4^3 - 9^1$
17584036 := $1^0 + 7^7 - 5^6 + 8^8 - 4^5 + 0^3 - 3^4 + 6^1$
17584236 := $1^1 + 7^7 - 5^6 + 8^8 - 4^5 + 2^3 + 3^4 + 6^2$
17584239 := $-1^2 + 7^7 + 5^5 + 8^8 + 4^3 - 2^4 - 3^9 - 9^1$
17584293 := $-1^3 + 7^7 + 5^5 + 8^8 - 4^1 + 2^4 + 9^2 - 3^9$
17584326 := $-1^4 + 7^7 - 5^6 + 8^8 - 4^5 - 3^1 + 2^2 + 6^3$
17584329 := $-1^1 + 7^7 + 5^5 + 8^8 + 4^3 - 3^9 - 2^4 + 9^2$
17584630 := $1^0 + 7^7 - 5^6 + 8^8 - 4^4 - 6^1 - 3^5 + 0^3$
17584632 := $-1^2 + 7^7 - 5^6 + 8^8 - 4^4 + 6^1 - 3^5 - 2^3$
17584639 := $-1^4 + 7^7 - 5^3 + 8^8 - 4^6 + 6^5 - 3^9 + 9^1$
17584692 := $-1^2 - 7^1 - 5^5 + 8^8 - 4^4 + 6^7 + 9^6 - 2^9$
17584923 := $1^4 + 7^7 + 5^5 + 8^8 - 4^1 + 9^3 - 2^2 - 3^9$
17584930 := $1^4 + 7^7 + 5^5 + 8^8 - 4^0 + 9^3 - 3^9 + 0^1$
17586029 := $-1^1 + 7^2 - 5^5 + 8^8 + 6^7 + 0^0 + 2^9 + 9^6$
17586324 := $-1^1 + 7^7 - 5^6 + 8^8 + 6^4 - 3^2 - 2^5 - 4^3$
17586342 := $-1^1 + 7^7 - 5^6 + 8^8 + 6^4 + 3^2 - 4^3 - 2^5$

$$\begin{aligned} 17586402 &:= -1^2 + 7^7 - 5^6 + 8^8 + 6^4 + 4^1 + 0^0 - 2^5 & 17602843 &:= -1^0 + 7^7 + 6^4 + 0^1 - 2^2 + 8^8 + 4^3 + 3^6 \\ 17586403 &:= 1^5 + 7^7 - 5^6 + 8^8 + 6^4 - 4^0 + 0^1 - 3^3 & 17603584 &:= -1^5 + 7^7 - 6^4 + 0^1 + 3^3 - 5^0 + 8^8 + 4^6 \\ 17586420 &:= -1^5 + 7^7 - 5^6 + 8^8 + 6^4 - 4^1 - 2^2 - 0^0 & 17603825 &:= 1^3 + 7^7 - 6^1 + 0^0 + 3^2 + 8^8 - 2^6 + 5^5 \\ 17586432 &:= 1^2 + 7^7 - 5^6 + 8^8 + 6^4 - 4^1 - 3^3 + 2^5 & 17603845 &:= -1^6 + 7^7 + 6^3 - 0^0 + 3^1 + 8^8 - 4^4 + 5^5 \\ 17586439 &:= -1^7 + 7^5 + 5^3 + 8^8 - 6^4 + 4^9 + 3^1 + 9^6 & 17603852 &:= -1^0 + 7^7 + 6^1 + 0^2 + 3^3 + 8^8 + 5^5 - 2^6 \\ 17586493 &:= -1^6 + 7^7 - 5^3 + 8^8 + 6^1 - 4^5 + 9^4 - 3^9 & 17604258 &:= 1^2 + 7^7 - 6^1 + 0^0 + 4^6 + 2^5 - 5^4 + 8^8 \\ 17586924 &:= 1^6 + 7^7 + 5^1 + 8^8 - 6^5 - 9^4 + 2^9 - 4^2 & 17604298 &:= -1^4 + 7^7 - 6^2 + 0^0 + 4^6 - 2^9 - 9^1 + 8^8 \\ 17586942 &:= -1^9 + 7^7 - 5^5 + 8^8 - 6^2 - 9^4 - 4^6 + 2^1 & 17604358 &:= 1^3 + 7^7 + 6^5 + 0^1 - 4^6 - 3^4 - 5^0 + 8^8 \\ 17586943 &:= -1^9 + 7^7 - 5^5 + 8^8 - 6^1 - 9^4 - 4^6 - 3^3 & 17604358 &:= 1^6 + 7^7 + 6^3 + 0^1 + 4^4 + 3^0 + 5^5 + 8^8 \\ 17589062 &:= 1^0 - 7^2 + 5^1 + 8^8 + 9^6 + 0^5 + 6^7 + 2^9 & 17604385 &:= -1^1 + 7^7 + 6^4 - 0^0 - 4^3 - 3^6 + 8^8 + 5^5 \\ 17589462 &:= -1^2 + 7^4 + 5^1 + 8^8 + 9^6 - 4^5 + 6^7 - 2^9 & 17604823 &:= -1^0 + 7^7 - 6^1 + 0^3 + 4^6 + 8^8 - 2^4 - 3^2 \\ 17592648 &:= -1^9 + 7^7 - 5^6 - 9^1 + 2^2 + 6^5 - 4^4 + 8^8 & 17604832 &:= 1^1 + 7^7 - 6^2 + 0^0 + 4^6 + 8^8 + 3^3 - 2^4 \\ 17592683 &:= -1^1 + 7^7 - 5^6 - 9^3 + 2^9 + 6^5 + 8^8 - 3^2 & 17604835 &:= 1^4 + 7^7 + 6^3 + 0^0 + 4^1 + 8^8 + 3^6 + 5^5 \\ 17592684 &:= -1^9 + 7^7 - 5^6 + 9^4 + 2^1 - 6^2 + 8^8 + 4^5 & 17604835 &:= 1^4 + 7^7 + 6^3 + 0^0 + 4^6 + 8^8 - 3^5 + 5^1 \\ 17592846 &:= 1^6 + 7^7 - 5^4 - 9^1 + 2^9 + 8^8 - 4^2 - 6^5 & 17604839 &:= 1^9 + 7^7 + 6^0 + 0^4 + 4^6 + 8^8 - 3^3 + 9^1 \\ 17592864 &:= 1^6 + 7^7 - 5^4 + 9^1 + 2^9 + 8^8 - 6^5 - 4^2 & 17604852 &:= -1^4 + 7^7 + 6^2 - 0^0 + 4^6 + 8^8 - 5^1 - 2^5 \\ 17593048 &:= 1^9 + 7^7 - 5^3 - 9^4 - 3^1 + 0^0 - 4^5 + 8^8 & 17604893 &:= 1^9 + 7^7 + 6^0 + 0^4 + 4^6 + 8^8 + 9^1 + 3^3 \\ 17594083 &:= -1^0 + 7^7 + 5^3 - 9^4 + 4^1 + 0^9 + 8^8 - 3^5 & 17604928 &:= 1^9 + 7^7 + 6^1 + 0^0 + 4^6 + 9^2 - 2^4 + 8^8 \\ 17594208 &:= 1^9 + 7^7 + 5^0 - 9^4 + 4^1 + 2^2 + 0^5 + 8^8 & 17604983 &:= 1^9 + 7^7 + 6^3 + 0^0 + 4^6 - 9^1 + 8^8 - 3^4 \\ 17594380 &:= -1^9 + 7^7 + 5^1 - 9^4 - 4^3 + 3^5 + 8^8 - 0^0 & 17605248 &:= -1^2 + 7^7 + 6^4 + 0^0 + 5^5 + 2^6 + 4^1 + 8^8 \\ 17594628 &:= 1^2 + 7^4 + 5^5 + 9^6 - 4^1 + 6^7 + 2^9 + 8^8 & 17605482 &:= -1^1 + 7^7 + 6^2 - 0^0 + 5^4 + 4^6 + 8^8 - 2^5 \\ 17594823 &:= -1^2 + 7^7 - 5^3 - 9^4 - 4^1 + 8^8 + 2^9 + 3^5 & 17605483 &:= 1^5 + 7^7 - 6^0 + 0^3 + 5^4 + 4^6 + 8^8 + 3^1 \\ 17594863 &:= -1^3 + 7^7 + 5^5 + 9^4 + 4^6 + 8^8 + 6^1 - 3^9 & 17605489 &:= 1^9 + 7^7 - 6^0 + 0^5 + 5^4 + 4^6 + 8^8 + 9^1 \\ 17596248 &:= -1^9 + 7^7 - 5^5 - 9^1 - 6^4 - 2^6 - 4^2 + 8^8 & 17605843 &:= -1^1 + 7^7 + 6^4 - 0^0 + 5^5 + 8^8 - 4^3 + 3^6 \\ 17596428 &:= 1^9 + 7^7 - 5^5 + 9^1 - 6^4 + 4^2 + 2^6 + 8^8 & 17608254 &:= 1^6 + 7^7 + 6^5 + 0^0 + 8^8 - 2^1 - 5^2 - 4^4 \\ 17596482 &:= 1^4 + 7^7 - 5^1 - 9^2 - 6^5 + 4^6 + 8^8 - 2^9 & 17608293 &:= 1^2 + 7^1 + 6^7 + 0^0 + 8^8 + 2^3 + 9^6 + 3^9 \\ 17596823 &:= 1^6 + 7^7 - 5^5 - 9^2 - 6^3 + 8^8 - 2^9 - 3^1 & 17608329 &:= 1^3 + 7^2 + 6^7 + 0^0 + 8^8 + 3^9 + 2^1 + 9^6 \\ 17596824 &:= -1^6 + 7^7 - 5^5 - 9^1 - 6^4 + 8^8 + 2^9 - 4^2 & 17608349 &:= 1^4 + 7^1 + 6^7 + 0^0 + 8^8 + 3^9 + 4^3 + 9^6 \\ 17596842 &:= -1^6 + 7^7 + 5^5 - 9^4 + 6^2 + 8^8 - 4^1 - 2^9 & 17608354 &:= 1^3 + 7^7 - 6^5 + 0^1 + 8^8 + 3^0 + 5^6 - 4^4 \\ 17598230 &:= -1^3 + 7^7 - 5^5 + 9^2 + 8^8 + 2^9 + 3^1 + 0^0 & 17608395 &:= 1^0 - 7^1 + 6^7 + 0^5 + 8^8 + 3^9 + 9^6 + 5^3 \\ 17598243 &:= -1^1 + 7^7 - 5^5 + 9^2 + 8^8 + 2^9 - 4^3 + 3^4 & 17608435 &:= -1^3 + 7^7 + 6^5 + 0^0 + 8^8 + 4^1 - 3^6 + 5^4 \\ 17598360 &:= 1^9 + 7^7 - 5^5 + 9^3 + 8^8 - 3^1 - 6^0 + 0^6 & 17608452 &:= 1^4 + 7^7 + 6^5 + 0^0 + 8^8 + 4^1 - 5^2 - 2^6 \\ 17598402 &:= 1^2 + 7^7 - 5^5 - 9^0 + 8^8 + 4^4 + 0^1 + 2^9 & 17608523 &:= -1^1 + 7^7 + 6^5 + 0^0 + 8^8 + 5^2 - 2^6 + 3^3 \\ 17598426 &:= 1^6 + 7^7 - 5^5 - 9^1 + 8^8 + 4^2 - 2^9 + 6^4 & 17608524 &:= 1^6 + 7^7 + 6^5 + 0^0 + 8^8 - 5^2 + 2^4 - 4^1 \\ 17598462 &:= 1^9 + 7^7 + 5^1 + 9^2 + 8^8 - 4^5 - 6^4 - 2^6 & 17608529 &:= -1^9 + 7^7 - 6^5 + 0^0 + 8^8 + 5^6 + 2^1 - 9^2 \\ 17598624 &:= -1^6 + 7^7 - 5^4 - 9^1 + 8^8 + 6^2 - 2^9 - 4^5 & 17608532 &:= -1^6 + 7^7 + 6^5 + 0^1 + 8^8 - 5^0 - 3^2 + 2^3 \\ 17598642 &:= -1^6 + 7^7 - 5^4 + 9^1 + 8^8 + 6^2 - 4^5 - 2^9 & 17608539 &:= -1^0 + 7^7 + 6^5 + 0^9 + 8^8 + 5^1 + 3^6 - 9^3 \\ 17602489 &:= -1^0 + 7^7 + 6^4 + 0^6 + 2^9 + 4^1 + 8^8 - 9^2 & 17608542 &:= 1^6 + 7^7 + 6^5 + 0^0 + 8^8 + 5^2 - 4^1 - 2^4 \\ 17602584 &:= 1^6 + 7^7 - 6^4 + 0^1 - 2^2 + 5^5 + 8^8 - 4^0 & 17608543 &:= 1^4 + 7^7 - 6^5 + 0^0 + 8^8 + 5^6 - 4^3 - 3^1 \end{aligned}$$

- 17608592 := $1^9 + 7^7 + 6^5 + 0^2 + 8^8 + 5^0 - 9^1 + 2^6$
17620389 := $-1^6 + 7^7 - 6^2 - 2^3 + 0^0 + 3^9 + 8^8 - 9^1$
17620398 := $1^6 + 7^7 - 6^2 - 2^3 + 0^1 + 3^9 - 9^0 + 8^8$
17623589 := $-1^3 + 7^7 + 6^1 - 2^6 + 3^9 + 5^5 + 8^8 + 9^2$
17628359 := $-1^1 + 7^7 + 6^5 - 2^6 + 8^8 + 3^9 + 5^3 + 9^2$
17630859 := $1^3 + 7^7 + 6^6 - 3^9 + 0^1 + 8^8 + 5^5 + 9^0$
17632859 := $1^3 + 7^7 - 6^6 + 3^9 - 2^1 + 8^8 + 5^2 + 9^5$
17634298 := $1^2 + 7^7 + 6^6 - 3^9 - 4^1 + 2^3 + 9^4 + 8^8$
17634859 := $1^1 + 7^7 - 6^4 - 3^9 - 4^6 + 8^8 + 5^3 + 9^5$
17635829 := $1^2 + 7^7 - 6^3 + 3^9 + 5^6 + 8^8 - 2^5 + 9^1$
17640859 := $1^9 + 7^7 + 6^6 - 4^0 + 0^5 + 8^8 + 5^1 - 9^4$
17643589 := $-1^3 + 7^7 - 6^1 + 4^6 - 3^9 - 5^4 + 8^8 + 9^5$
17643895 := $1^9 + 7^7 - 6^1 - 4^4 - 3^3 + 8^8 + 9^5 - 5^6$
17648025 := $1^0 + 7^7 + 6^6 + 4^2 + 8^8 + 0^1 - 2^5 + 5^4$
17648035 := $-1^5 + 7^7 + 6^6 - 4^0 + 8^8 + 0^3 - 3^1 + 5^4$
17648052 := $-1^5 + 7^7 + 6^6 + 4^2 + 8^8 - 0^0 + 5^4 - 2^1$
17648352 := $1^1 + 7^7 + 6^6 + 4^3 + 8^8 + 3^5 + 5^4 + 2^2$
17648392 := $1^1 + 7^7 + 6^6 - 4^4 + 8^8 - 3^2 + 9^3 + 2^9$
17648532 := $-1^2 + 7^7 + 6^6 + 4^5 + 8^8 + 5^1 + 3^4 + 2^3$
17648539 := $-1^9 + 7^7 + 6^6 + 4^5 + 8^8 - 5^4 - 3^1 + 9^3$
17648952 := $-1^5 + 7^2 - 6^1 + 4^9 + 8^8 + 9^6 + 5^7 - 2^4$
17649852 := $-1^1 + 7^7 + 6^6 - 4^4 + 9^2 + 8^8 + 5^5 - 2^9$
17650284 := $1^2 + 7^7 + 6^6 + 5^5 + 0^0 - 2^1 + 8^8 - 4^4$
17650849 := $1^9 + 7^7 + 6^6 - 5^5 + 0^0 + 8^8 - 4^1 + 9^4$
17654298 := $1^1 - 7^4 + 6^5 + 5^7 + 4^9 - 2^2 + 9^6 + 8^8$
17654389 := $-1^1 + 7^7 - 6^4 + 5^6 - 4^3 - 3^9 + 8^8 + 9^5$
17658943 := $1^9 + 7^7 - 6^1 + 5^3 + 8^8 + 9^5 - 4^4 - 3^6$
17659083 := $-1^9 + 7^7 + 6^1 - 5^0 + 9^5 + 0^3 + 8^8 - 3^6$
17659283 := $1^6 + 7^7 - 6^2 - 5^1 + 9^5 - 2^9 + 8^8 + 3^3$
17659483 := $-1^9 + 7^7 - 6^3 + 5^4 + 9^5 - 4^1 + 8^8 - 3^6$
17659820 := $1^9 + 7^7 + 6^1 + 5^0 + 9^5 + 8^8 + 2^2 + 0^6$
17659830 := $1^9 + 7^7 - 6^0 - 5^1 + 9^5 + 8^8 + 3^3 + 0^6$
17659843 := $1^9 + 7^7 - 6^1 - 5^4 + 9^5 + 8^8 - 4^3 + 3^6$
17694853 := $-1^3 + 7^7 - 6^1 + 9^5 - 4^4 + 8^8 + 5^6 + 3^9$
17839465 := $-1^4 + 7^7 + 8^8 - 3^3 - 9^1 + 4^9 - 6^5 - 5^6$
17845963 := $-1^5 + 7^7 + 8^8 + 4^9 - 5^6 + 9^1 - 6^4 - 3^3$
17846953 := $-1^1 + 7^7 + 8^8 + 4^9 - 6^4 + 9^3 - 5^6 + 3^5$
17853249 := $1^1 + 7^7 + 8^8 - 5^5 + 3^3 + 2^2 + 4^9 - 9^4$
17853649 := $1^5 - 7^7 + 8^8 + 5^9 + 3^1 - 6^6 + 4^3 - 9^4$
17854963 := $-1^3 + 7^7 + 8^8 - 5^6 + 4^9 - 9^1 + 6^5 - 3^4$
17859460 := $-1^0 + 7^7 + 8^8 + 5^5 - 9^4 + 4^9 - 6^1 + 0^6$
17860395 := $1^0 - 7^7 + 8^8 - 6^6 + 0^3 + 3^5 + 9^1 + 5^9$
17862394 := $-1^4 + 7^7 + 8^8 + 6^3 - 2^2 - 3^6 + 9^1 + 4^9$
17862934 := $-1^6 + 7^7 + 8^8 - 6^1 - 2^4 + 9^2 - 3^3 + 4^9$
17862940 := $-1^4 + 7^7 + 8^8 - 6^2 + 2^6 + 9^1 + 4^9 + 0^0$
17863049 := $1^6 + 7^7 + 8^8 + 6^3 - 3^4 + 0^0 + 4^9 + 9^1$
17863409 := $1^4 + 7^7 + 8^8 - 6^3 + 3^6 + 4^9 + 0^0 - 9^1$
17863492 := $-1^2 + 7^7 + 8^8 + 6^1 - 3^4 + 4^9 + 9^3 - 2^6$
17864930 := $1^3 + 7^7 + 8^8 + 6^4 + 4^9 + 9^0 + 3^6 + 0^1$
17864932 := $-1^3 + 7^7 + 8^8 + 6^4 + 4^9 + 9^1 + 3^6 - 2^2$
17864953 := $1^4 + 7^8 + 8^7 + 6^9 + 4^1 - 9^5 - 5^6 - 3^3$
17865924 := $-1^6 + 7^7 + 8^8 - 6^1 + 5^5 - 9^2 - 2^4 + 4^9$
17869402 := $1^2 + 7^7 + 8^8 + 6^0 + 9^4 + 4^9 + 0^1 - 2^6$
17869430 := $-1^0 + 7^7 + 8^8 - 6^1 + 9^4 + 4^9 - 3^3 + 0^6$
17869432 := $-1^2 + 7^7 + 8^8 + 6^1 + 9^4 + 4^9 + 3^3 - 2^6$
17869452 := $1^6 + 7^7 + 8^8 - 6^1 + 9^4 + 4^9 + 5^2 - 2^5$
17869453 := $1^5 + 7^7 + 8^8 - 6^1 + 9^6 - 4^9 - 5^4 + 3^3$
17894635 := $1^1 - 7^7 + 8^8 - 9^5 + 4^4 + 6^6 - 3^3 + 5^9$
17896235 := $-1^2 + 7^8 + 8^7 - 9^5 + 6^9 + 2^3 + 3^1 + 5^6$
17896253 := $-1^2 + 7^8 + 8^7 - 9^5 + 6^9 + 2^1 + 5^6 + 3^3$
17896453 := $-1^1 + 7^8 + 8^7 - 9^5 + 6^9 + 4^4 + 5^6 - 3^3$
17905823 := $1^0 - 7^7 - 9^3 + 0^1 + 5^9 + 8^8 - 2^2 - 3^5$
17905832 := $1^1 - 7^7 - 9^3 + 0^0 + 5^9 + 8^8 - 3^5 + 2^2$
17905863 := $1^0 - 7^7 + 9^1 + 0^5 + 5^9 + 8^8 - 6^3 - 3^6$
17906548 := $1^6 - 7^7 - 9^0 + 0^5 + 6^1 + 5^9 - 4^4 + 8^8$
17906583 := $-1^6 - 7^7 - 9^0 + 0^5 - 6^3 + 5^9 + 8^8 + 3^1$
17906825 := $1^6 - 7^7 - 9^1 + 0^5 + 6^2 + 8^8 - 2^0 + 5^9$
17906835 := $1^0 - 7^7 + 9^1 + 0^6 - 6^3 + 8^8 + 3^5 + 5^9$
17906852 := $-1^0 - 7^7 + 9^2 + 0^6 + 6^1 + 8^8 + 5^9 - 2^5$
17923865 := $1^3 + 7^8 + 9^2 + 2^1 - 3^5 + 8^7 + 6^9 - 5^6$
17925864 := $1^1 + 7^8 - 9^4 - 2^2 - 5^5 + 8^7 + 6^9 - 4^6$
17934826 := $1^4 + 7^8 - 9^3 - 3^1 - 4^6 + 8^7 + 2^2 + 6^9$
17935068 := $1^1 + 7^8 - 9^3 - 3^6 - 5^5 + 0^0 + 6^9 + 8^7$
17935806 := $1^3 + 7^8 + 9^1 - 3^6 - 5^5 + 8^7 + 0^0 + 6^9$
17936284 := $1^4 + 7^8 + 9^3 - 3^1 + 6^9 + 2^2 + 8^7 - 4^6$
17936508 := $1^6 + 7^8 + 9^1 - 3^3 + 6^9 - 5^5 + 0^0 + 8^7$
17940638 := $1^0 + 7^8 + 9^3 + 4^4 + 0^6 + 6^9 + 3^1 + 8^7$
17943682 := $1^2 + 7^8 + 9^1 + 4^6 - 3^4 + 6^9 + 8^7 + 2^3$

- 17943826 := $1^2 + 7^8 - 9^1 + 4^6 + 3^4 + 8^7 + 2^3 + 6^9$
17946208 := $-1^6 + 7^8 + 9^4 - 4^1 + 6^9 + 2^2 - 0^0 + 8^7$
17946238 := $1^6 + 7^8 + 9^4 + 4^2 + 6^9 + 2^3 + 3^1 + 8^7$
17946238 := $1^6 + 7^8 + 9^4 - 4^1 + 6^9 + 2^2 + 3^3 + 8^7$
17946280 := $1^2 + 7^8 + 9^4 + 4^1 + 6^9 + 2^6 + 8^7 + 0^0$
17946328 := $-1^1 + 7^8 + 9^4 + 4^3 + 6^9 - 3^2 + 2^6 + 8^7$
17946385 := $1^6 + 7^8 + 9^4 - 4^3 + 6^9 + 3^5 + 8^7 - 5^1$
17946583 := $1^6 + 7^8 + 9^4 + 4^1 + 6^9 + 5^3 + 8^7 + 3^5$
17946835 := $1^4 + 7^8 - 9^1 + 4^6 + 6^9 + 8^7 - 3^3 + 5^5$
17946853 := $1^4 + 7^8 + 9^1 + 4^6 + 6^9 + 8^7 + 5^5 - 3^3$
17948653 := $1^5 + 7^8 - 9^4 - 4^3 + 8^7 + 6^9 + 5^6 + 3^1$
17952683 := $-1^1 - 7^7 - 9^3 + 5^9 - 2^5 + 6^6 + 8^8 - 3^2$
17954683 := $1^1 - 7^7 + 9^3 + 5^9 + 4^4 + 6^6 + 8^8 + 3^5$
17956284 := $-1^4 + 7^8 - 9^1 + 5^6 + 6^9 - 2^2 + 8^7 + 4^5$
17962854 := $-1^1 + 7^8 + 9^4 + 6^9 - 2^2 + 8^7 + 5^6 + 4^5$
17964583 := $1^6 - 7^7 + 9^5 - 6^4 + 4^1 + 5^9 + 8^8 + 3^3$
17965820 := $1^0 - 7^7 + 9^5 + 6^2 + 5^9 + 8^8 - 2^6 + 0^1$
17965823 := $1^3 - 7^7 + 9^5 + 6^2 + 5^9 + 8^8 - 2^6 + 3^1$
17965824 := $1^4 - 7^7 + 9^5 + 6^2 + 5^9 + 8^8 - 2^6 + 4^1$
17965842 := $1^6 - 7^7 + 9^5 - 6^1 + 5^9 + 8^8 - 4^2 + 2^4$
18206597 := $-1^1 + 8^8 - 2^7 + 0^0 + 6^5 + 5^9 - 9^6 + 7^2$
18206795 := $-1^2 + 8^8 + 2^7 - 0^0 + 6^5 - 7^1 - 9^6 + 5^9$
18273695 := $-1^2 + 8^8 - 2^3 - 7^6 - 3^1 - 6^7 - 9^5 + 5^9$
18394276 := $-1^2 + 8^8 - 3^4 + 9^6 + 4^9 + 2^3 + 7^7 + 6^1$
18436975 := $1^5 + 8^8 + 4^1 + 3^3 - 6^4 + 9^6 - 7^7 + 5^9$
18437659 := $1^4 + 8^8 + 4^6 - 3^3 - 7^5 - 6^7 + 5^9 - 9^1$
18437965 := $1^3 + 8^8 + 4^5 - 3^1 - 7^7 + 9^6 - 6^4 + 5^9$
18439567 := $1^5 + 8^8 + 4^1 + 3^3 + 9^6 + 5^9 + 6^4 - 7^7$
18453697 := $-1^5 + 8^8 + 4^6 + 5^9 - 3^4 - 6^7 - 9^3 + 7^1$
18456793 := $-1^6 + 8^8 + 4^3 + 5^9 - 6^7 + 7^1 + 9^4 - 3^5$
18456937 := $-1^5 + 8^8 + 4^6 + 5^9 - 6^7 + 9^1 + 3^3 + 7^4$
18456970 := $1^6 + 8^8 + 4^1 + 5^9 - 6^7 + 9^4 - 7^0 + 0^5$
18457639 := $1^5 + 8^8 - 4^3 + 5^9 + 7^1 - 6^7 + 3^6 + 9^4$
18467935 := $1^4 + 8^7 - 4^1 + 6^9 + 7^8 + 9^6 - 3^3 - 5^5$
18467952 := $-1^2 + 8^7 + 4^1 + 6^9 + 7^8 + 9^6 - 5^5 - 2^4$
18495673 := $-1^4 + 8^8 + 4^1 - 9^6 + 5^9 + 6^7 + 7^5 + 3^3$
18574369 := $1^3 + 8^8 + 5^9 + 7^6 - 4^1 - 3^5 - 6^7 + 9^4$
18574609 := $-1^5 + 8^8 + 5^9 + 7^6 - 4^1 - 6^7 - 0^0 + 9^4$
18574639 := $1^5 + 8^8 + 5^9 + 7^6 - 4^1 - 6^7 + 3^3 + 9^4$
18597604 := $1^5 + 8^8 + 5^9 - 9^0 - 7^6 + 6^4 + 0^1 - 4^7$
18670953 := $-1^7 + 8^8 + 6^1 - 7^3 + 0^6 - 9^5 + 5^9 - 3^0$
18672359 := $1^2 + 8^8 + 6^3 - 7^1 + 2^7 + 3^6 + 5^9 - 9^5$
18672954 := $1^7 + 8^8 - 6^2 - 7^4 + 2^1 - 9^5 + 5^9 + 4^6$
18673259 := $-1^6 + 8^8 - 6^3 - 7^1 + 3^7 + 2^2 + 5^9 - 9^5$
18673529 := $-1^6 + 8^8 - 6^1 + 7^2 + 3^7 + 5^9 + 2^3 - 9^5$
18673549 := $-1^4 + 8^8 + 6^1 + 7^3 - 3^7 + 5^9 + 4^6 - 9^5$
18673925 := $-1^2 + 8^8 + 6^1 - 7^6 + 3^7 + 9^5 - 2^3 + 5^9$
18673945 := $1^6 + 8^8 + 6^3 - 7^1 + 3^7 - 9^5 + 4^4 + 5^9$
18675924 := $1^1 + 8^8 - 6^6 - 7^2 + 5^9 - 9^4 - 2^7 - 4^5$
18690245 := $-1^0 + 8^8 - 6^6 + 9^4 + 0^5 + 2^2 - 4^1 + 5^9$
18690254 := $-1^5 + 8^8 - 6^6 + 9^4 + 0^0 + 2^2 + 5^9 + 4^1$
18693475 := $1^5 + 8^8 - 6^6 - 9^4 - 3^3 + 4^7 - 7^1 + 5^9$
18693745 := $1^3 + 8^8 - 6^6 - 9^4 + 3^5 - 7^1 + 4^7 + 5^9$
18697254 := $1^6 + 8^8 + 6^1 + 9^2 - 7^5 + 2^4 + 5^9 - 4^7$
18697435 := $1^3 + 8^8 - 6^6 + 9^1 - 7^4 + 4^7 - 3^5 + 5^9$
18720495 := $1^2 + 8^8 + 7^1 - 2^5 + 0^0 - 4^7 + 9^4 + 5^9$
18723549 := $1^2 + 8^8 - 7^3 - 2^7 + 3^5 + 5^9 - 4^1 - 9^4$
18723945 := $1^5 + 8^8 - 7^1 + 2^7 + 3^3 - 9^4 + 4^2 + 5^9$
18723965 := $-1^2 + 8^8 + 7^1 - 2^6 + 3^7 - 9^3 - 6^5 + 5^9$
18724359 := $1^7 + 8^8 + 7^3 - 2^2 - 4^1 + 3^5 + 5^9 - 9^4$
18724593 := $1^2 + 8^8 - 7^3 + 2^7 + 4^5 + 5^9 - 9^4 + 3^1$
18724935 := $1^3 + 8^8 - 7^1 + 2^7 + 4^5 - 9^4 + 3^2 + 5^9$
18724953 := $-1^1 + 8^8 + 7^2 + 2^7 + 4^5 - 9^4 + 5^9 - 3^3$
18724956 := $-1^7 + 8^8 + 7^2 - 2^5 - 4^6 - 9^1 + 5^9 - 6^4$
18725369 := $1^1 + 8^8 - 7^2 - 2^6 + 5^9 + 3^7 - 6^5 + 9^3$
18725943 := $1^2 + 8^8 + 7^1 + 2^5 + 5^9 - 9^4 - 4^3 + 3^7$
18726954 := $1^7 + 8^8 - 7^4 + 2^6 - 6^2 + 9^1 + 5^9 - 4^5$
18729045 := $1^7 + 8^8 - 7^4 - 2^1 + 9^2 + 0^0 + 4^5 + 5^9$
18729345 := $1^3 + 8^8 - 7^1 - 2^7 + 9^2 + 3^4 - 4^5 + 5^9$
18729405 := $-1^4 + 8^8 - 7^2 + 2^7 + 9^1 - 4^5 + 0^0 + 5^9$
18729435 := $1^2 + 8^8 - 7^4 + 2^5 - 9^3 + 4^1 + 3^7 + 5^9$
18729450 := $-1^4 + 8^8 + 7^1 + 2^7 - 9^0 - 4^5 + 5^9 + 0^2$
18729453 := $1^1 + 8^8 - 7^3 - 2^7 + 9^2 - 4^4 + 5^9 - 3^5$
18729456 := $1^6 + 8^8 + 7^5 - 2^2 - 9^1 - 4^7 + 5^9 - 6^4$
18729503 := $-1^0 + 8^8 + 7^1 + 2^7 - 9^3 + 5^9 + 0^2 - 3^5$
18729504 := $1^0 + 8^8 + 7^2 + 2^7 + 9^1 + 5^9 + 0^4 - 4^5$
18729530 := $-1^5 + 8^8 + 7^2 - 2^7 - 9^3 + 5^9 - 3^1 + 0^0$
18729543 := $-1^3 + 8^8 + 7^4 + 2^2 + 9^1 + 5^9 - 4^5 - 3^7$

$$\begin{aligned} 18729546 &:= -1^6 + 8^8 + 7^5 - 2^1 + 9^2 + 5^9 - 4^7 - 6^4 & 18749205 &:= -1^5 + 8^8 + 7^4 + 4^7 + 9^2 - 2^1 + 0^0 + 5^9 \\ 18729563 &:= -1^5 + 8^8 + 7^2 + 2^7 - 9^1 + 5^9 - 6^3 - 3^6 & 18749235 &:= 1^3 + 8^8 + 7^5 - 4^1 - 9^2 - 2^4 + 3^7 + 5^9 \\ 18729653 &:= -1^6 + 8^8 - 7^3 - 2^7 - 9^1 + 6^2 + 5^9 - 3^5 & 18749325 &:= -1^3 + 8^8 + 7^5 - 4^2 - 9^1 + 3^7 + 2^4 + 5^9 \\ 18730259 &:= 1^5 + 8^8 + 7^2 - 3^1 + 0^3 - 2^7 + 5^9 - 9^0 & 18749365 &:= -1^6 + 8^8 + 7^5 + 4^4 - 9^1 + 3^7 - 6^3 + 5^9 \\ 18730295 &:= -1^7 + 8^8 - 7^2 - 3^3 + 0^1 + 2^5 - 9^0 + 5^9 & 18749605 &:= -1^7 + 8^8 + 7^5 - 4^6 + 9^4 - 6^1 - 0^0 + 5^9 \\ 18730495 &:= 1^7 + 8^8 + 7^1 + 3^4 + 0^5 + 4^3 + 9^0 + 5^9 & 18749635 &:= 1^7 + 8^8 + 7^5 - 4^6 + 9^4 - 6^1 + 3^3 + 5^9 \\ 18730495 &:= -1^7 + 8^8 - 7^3 + 3^5 + 0^1 + 4^4 - 9^0 + 5^9 & 18749652 &:= 1^7 + 8^8 + 7^5 - 4^6 + 9^4 + 6^2 + 5^9 + 2^1 \\ 18730529 &:= 1^5 + 8^8 + 7^2 + 3^0 + 0^3 + 5^9 + 2^7 + 9^1 & 18752943 &:= -1^5 + 8^8 - 7^3 + 5^9 + 2^2 + 9^4 + 4^7 - 3^1 \\ 18730529 &:= 1^7 + 8^8 - 7^2 + 3^5 + 0^1 + 5^9 - 2^3 + 9^0 & 18753049 &:= -1^0 + 8^8 + 7^1 + 5^9 - 3^5 + 0^3 + 4^7 + 9^4 \\ 18730549 &:= -1^5 + 8^8 + 7^4 - 3^7 + 0^3 + 5^9 - 4^1 - 9^0 & 18753249 &:= 1^5 + 8^8 - 7^1 + 5^9 - 3^3 - 2^2 + 4^7 + 9^4 \\ 18730594 &:= 1^7 + 8^8 + 7^3 - 3^4 + 0^5 + 5^9 - 9^1 - 4^0 & 18754369 &:= 1^7 + 8^8 + 7^5 + 5^9 - 4^3 + 3^6 - 6^1 + 9^4 \\ 18730925 &:= 1^7 + 8^8 + 7^3 + 3^5 + 0^1 + 9^0 - 2^2 + 5^9 & 18754639 &:= 1^1 + 8^8 + 7^3 + 5^9 - 4^7 + 6^6 + 3^5 - 9^4 \\ 18730945 &:= 1^7 + 8^8 + 7^3 + 3^1 + 0^5 + 9^0 + 4^4 + 5^9 & 18756904 &:= 1^6 + 8^8 + 7^4 + 5^9 + 6^5 + 9^0 + 0^1 + 4^7 \\ 18732459 &:= 1^7 + 8^8 + 7^4 + 3^2 + 2^1 - 4^5 + 5^9 + 9^3 & 18756942 &:= -1^1 + 8^8 + 7^5 + 5^9 + 6^2 - 9^4 + 4^7 - 2^6 \\ 18732509 &:= -1^3 + 8^8 - 7^2 + 3^7 + 2^5 + 5^9 + 0^1 - 9^0 & 18759463 &:= -1^4 + 8^8 + 7^3 + 5^9 + 9^5 + 4^7 - 6^6 + 3^1 \\ 18732549 &:= -1^3 + 8^8 + 7^4 - 3^5 + 2^7 + 5^9 + 4^1 - 9^2 & 18762359 &:= -1^2 + 8^8 - 7^5 + 6^6 - 2^3 + 3^7 + 5^9 - 9^1 \\ 18732905 &:= 1^2 + 8^8 + 7^3 + 3^7 + 2^5 + 9^0 + 0^1 + 5^9 & 18762395 &:= 1^2 + 8^8 - 7^5 + 6^6 + 2^3 + 3^7 + 9^1 + 5^9 \\ 18732950 &:= -1^5 + 8^8 + 7^3 + 3^7 - 2^1 + 9^2 + 5^9 + 0^0 & 18769405 &:= -1^7 + 8^8 - 7^1 + 6^6 - 9^4 - 4^5 + 0^0 + 5^9 \\ 18734259 &:= 1^2 + 8^8 - 7^1 + 3^7 + 4^5 - 2^4 + 5^9 + 9^3 & 18790265 &:= 1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 0^0 + 2^1 - 6^2 - 5^5 \\ 18734965 &:= 1^1 + 8^8 + 7^4 - 3^7 - 4^6 + 9^3 + 6^5 + 5^9 & 18790325 &:= -1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 0^2 + 3^3 + 2^1 - 5^5 \\ 18736259 &:= -1^6 + 8^8 + 7^3 - 3^7 + 6^5 - 2^2 + 5^9 - 9^1 & 18790546 &:= -1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 0^6 - 5^5 + 4^4 - 6^1 \\ 18736459 &:= 1^6 + 8^8 - 7^5 - 3^3 + 6^1 + 4^7 + 5^9 + 9^4 & 18790624 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 0^0 + 6^4 + 2^2 - 4^6 \\ 18736549 &:= 1^1 + 8^8 - 7^4 + 3^6 - 6^5 + 5^9 + 4^7 - 9^3 & 18792046 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^6 + 0^0 - 4^2 - 6^4 \\ 18736925 &:= -1^2 + 8^8 - 7^3 - 3^6 + 6^5 + 9^1 - 2^7 + 5^9 & 18792064 &:= -1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^6 - 0^0 - 6^4 + 4^1 \\ 18736945 &:= 1^4 + 8^8 + 7^1 + 3^7 + 6^5 + 9^3 - 4^6 + 5^9 & 18792345 &:= 1^3 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 2^1 - 3^4 - 4^5 + 5^2 \\ 18739425 &:= 1^5 + 8^8 + 7^3 + 3^7 + 9^4 - 4^1 - 2^2 + 5^9 & 18792405 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^4 - 4^5 - 0^0 + 5^2 \\ 18739625 &:= -1^6 + 8^8 + 7^2 + 3^7 - 9^3 + 6^5 + 2^1 + 5^9 & 18792435 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^4 - 4^5 + 3^3 + 5^2 \\ 18739645 &:= 1^5 + 8^8 - 7^1 - 3^6 - 9^4 + 6^3 + 4^7 + 5^9 & 18792436 &:= 1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^3 - 4^4 - 3^6 + 6^1 \\ 18740593 &:= 1^7 + 8^8 + 7^5 + 4^1 + 0^3 + 5^9 - 9^4 + 3^0 & 18792453 &:= 1^3 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^1 - 4^5 - 5^2 + 3^4 \\ 18742596 &:= -1^4 + 8^8 + 7^1 - 4^2 - 2^7 + 5^9 + 9^5 - 6^6 & 18792456 &:= 1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 2^4 - 4^5 + 5^1 + 6^2 \\ 18743590 &:= -1^5 + 8^8 - 7^4 + 4^7 - 3^1 + 5^9 - 9^3 - 0^0 & 18792543 &:= 1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^3 - 5^4 - 4^1 - 3^5 \\ 18743659 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 - 4^3 + 3^4 - 6^6 - 5^5 - 9^7 & 18792563 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 2^5 - 5^3 - 6^2 - 3^6 \\ 18743695 &:= 1^7 + 8^8 + 7^5 - 4^6 - 3^4 - 6^1 + 9^3 + 5^9 & 18792635 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 2^5 + 6^2 - 3^6 - 5^3 \\ 18743965 &:= 1^5 + 8^8 - 7^1 + 4^7 - 3^6 - 9^3 - 6^4 + 5^9 & 18792653 &:= -1^5 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 2^3 - 6^2 + 5^1 - 3^6 \\ 18745293 &:= 1^1 + 8^8 - 7^4 + 4^7 + 5^9 - 2^2 + 9^3 + 3^5 & 18793045 &:= 1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 3^5 + 0^3 + 4^1 - 5^4 \\ 18745963 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 + 4^3 - 5^4 - 9^7 - 6^6 - 3^5 & 18793052 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^5 + 0^0 - 5^3 - 2^2 \\ 18746395 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 - 4^5 - 6^6 + 3^3 - 9^7 + 5^4 & 18793054 &:= 1^4 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^5 + 0^1 - 5^3 - 4^0 \\ 18746593 &:= -1^3 + 8^8 + 7^1 + 4^6 + 6^5 + 5^9 + 9^4 - 3^7 & 18793056 &:= 1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^5 + 0^1 - 5^3 + 6^0 \\ 18746935 &:= -1^6 + 8^8 + 7^1 + 4^3 + 6^5 + 9^4 + 3^7 + 5^9 & 18793205 &:= -1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^5 + 2^1 + 0^3 + 5^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18793206 &:= -1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^0 + 2^1 + 0^2 - 6^3 & 18796435 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 6^3 + 4^6 - 3^5 - 5^4 \\ 18793245 &:= 1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^4 + 2^5 - 4^1 - 5^3 & 18796452 &:= 1^4 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 6^2 + 4^1 + 5^5 - 2^6 \\ 18793246 &:= 1^3 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 3^2 + 2^6 - 4^4 + 6^1 & 18796520 &:= 1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 6^2 + 5^5 - 2^6 + 0^1 \\ 18793260 &:= -1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^2 + 2^6 - 6^3 + 0^1 & 18796523 &:= 1^3 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 6^2 + 5^5 - 2^6 + 3^1 \\ 18793264 &:= 1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 3^3 + 2^6 + 6^1 - 4^4 & 18796524 &:= 1^4 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 6^2 + 5^5 - 2^6 + 4^1 \\ 18793265 &:= -1^5 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^1 - 2^6 + 6^2 - 5^3 & 18796542 &:= 1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 6^1 + 5^5 - 4^2 + 2^4 \\ 18793402 &:= 1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^4 + 4^3 + 0^1 - 2^2 & 18905746 &:= -1^0 + 8^8 + 9^5 + 0^7 + 5^9 + 7^6 + 4^1 - 6^4 \\ 18793405 &:= 1^5 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^4 + 4^3 + 0^1 - 5^0 & 18965037 &:= -1^3 + 8^8 + 9^6 - 6^7 + 5^9 + 0^1 - 3^0 - 7^5 \\ 18793420 &:= -1^3 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^0 - 4^2 + 2^4 + 0^1 & 19253864 &:= -1^1 + 9^6 + 2^2 + 5^9 - 3^4 + 8^8 - 6^5 - 4^3 \\ 18793425 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 3^5 - 4^4 - 2^3 + 5^2 & 19260458 &:= -1^2 + 9^6 - 2^5 - 6^4 + 0^0 + 4^1 + 5^9 + 8^8 \\ 18793426 &:= -1^3 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^4 + 4^2 + 2^6 + 6^1 & 19260485 &:= -1^0 + 9^6 + 2^2 - 6^4 + 0^5 - 4^1 + 8^8 + 5^9 \\ 18793460 &:= -1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^0 + 4^4 - 6^3 + 0^1 & 19263587 &:= -1^2 + 9^6 - 2^5 - 6^1 + 3^7 + 5^9 + 8^8 - 7^3 \\ 18793462 &:= -1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^4 + 4^3 - 6^1 + 2^6 & 19267385 &:= -1^2 + 9^6 + 2^3 + 6^5 + 7^1 - 3^7 + 8^8 + 5^9 \\ 18793520 &:= 1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 3^1 + 5^3 - 2^5 + 0^0 & 19276854 &:= 1^1 + 9^6 + 2^5 - 7^2 - 6^4 + 8^8 + 5^9 + 4^7 \\ 18793540 &:= 1^4 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 3^5 - 5^3 - 4^0 + 0^1 & 19278365 &:= -1^7 + 9^6 + 2^1 + 7^5 + 8^8 - 3^2 - 6^3 + 5^9 \\ 18793624 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^3 + 6^2 - 2^6 + 4^4 & 19278456 &:= 1^2 + 9^6 + 2^7 + 7^5 + 8^8 - 4^4 + 5^9 - 6^1 \\ 18793625 &:= -1^5 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 3^2 + 6^1 + 2^6 + 5^3 & 19278563 &:= -1^7 + 9^6 - 2^2 + 7^5 + 8^8 + 5^9 + 6^1 - 3^3 \\ 18793640 &:= -1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^0 + 6^3 + 4^1 + 0^4 & 19278564 &:= -1^7 + 9^6 + 2^4 + 7^5 + 8^8 + 5^9 - 6^2 - 4^1 \\ 18793642 &:= 1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^3 - 6^1 + 4^4 - 2^2 & 19278635 &:= -1^7 + 9^6 + 2^3 + 7^5 + 8^8 + 6^2 + 3^1 + 5^9 \\ 18793645 &:= -1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 3^5 + 6^3 + 4^4 - 5^1 & 19278653 &:= -1^1 + 9^6 + 2^7 + 7^5 + 8^8 - 6^2 + 5^9 - 3^3 \\ 18794053 &:= 1^5 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^1 + 0^3 + 5^4 + 3^0 & 19507268 &:= -1^0 + 9^1 + 5^9 + 0^2 + 7^7 + 2^5 - 6^6 + 8^8 \\ 18794235 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^5 - 2^2 - 3^4 - 5^3 & 19507486 &:= 1^5 + 9^0 + 5^9 + 0^1 + 7^7 + 4^4 + 8^8 - 6^6 \\ 18794236 &:= 1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^3 - 2^4 + 3^6 + 6^2 & 19540687 &:= -1^4 + 9^6 + 5^9 - 4^5 + 0^0 + 6^7 + 8^8 - 7^1 \\ 18794362 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^4 + 3^6 - 6^2 - 2^3 & 19542678 &:= 1^1 + 9^6 + 5^9 + 4^5 - 2^4 + 6^7 - 7^2 + 8^8 \\ 18794523 &:= -1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^5 + 5^1 - 2^3 + 3^4 & 19543687 &:= 1^1 - 9^4 + 5^9 - 4^6 + 3^5 + 6^3 + 8^8 + 7^7 \\ 18794530 &:= -1^3 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^5 + 5^1 + 3^4 - 0^0 & 19546783 &:= 1^4 + 9^1 + 5^9 - 4^3 - 6^5 + 7^7 + 8^8 + 3^6 \\ 18794563 &:= -1^5 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^1 + 5^4 - 6^3 + 3^6 & 19547083 &:= -1^0 - 9^4 + 5^9 + 4^1 + 7^7 + 0^3 + 8^8 - 3^5 \\ 18794632 &:= 1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 4^1 + 6^4 - 3^3 - 2^6 & 19547268 &:= -1^5 - 9^4 + 5^9 + 4^2 + 7^7 - 2^6 - 6^1 + 8^8 \\ 18795043 &:= -1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 5^4 + 0^1 + 4^5 - 3^3 & 19547283 &:= 1^1 - 9^4 + 5^9 - 4^3 + 7^7 + 2^5 + 8^8 - 3^2 \\ 18795064 &:= -1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 5^4 + 0^6 - 6^1 + 4^5 & 19548276 &:= -1^2 - 9^4 + 5^9 + 4^5 + 8^8 - 2^6 + 7^7 - 6^1 \\ 18795263 &:= -1^2 + 8^8 + 7^5 - 9^3 + 5^9 + 2^1 + 6^6 + 3^7 & 19548367 &:= -1^6 - 9^4 + 5^9 + 4^5 + 8^8 + 3^3 - 6^1 + 7^7 \\ 18795264 &:= -1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 5^5 - 2^1 - 6^4 + 4^2 & 19562387 &:= -1^2 - 9^1 + 5^9 + 6^5 + 2^3 + 3^6 + 8^8 + 7^7 \\ 18795463 &:= -1^4 + 8^8 + 7^1 + 9^5 + 5^9 + 4^6 - 6^3 + 3^7 & 19623857 &:= 1^6 + 9^7 - 6^2 - 2^1 + 3^3 + 8^8 - 5^9 + 7^5 \\ 18795603 &:= 1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 5^5 - 6^3 + 0^1 - 3^6 & 19623875 &:= 1^6 + 9^7 + 6^2 - 2^1 - 3^3 + 8^8 + 7^5 - 5^9 \\ 18796035 &:= 1^0 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 6^3 + 0^1 - 3^6 + 5^5 & 19654728 &:= -1^4 + 9^7 + 6^6 - 5^9 + 4^5 - 7^1 - 2^2 + 8^8 \\ 18796234 &:= 1^2 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 6^4 + 2^3 + 3^1 + 4^6 & 19670528 &:= 1^0 + 9^7 + 6^6 + 7^5 + 0^1 - 5^9 + 2^2 + 8^8 \\ 18796254 &:= 1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 6^2 - 2^1 + 5^5 - 4^4 & 20596784 &:= 2^4 - 0^0 - 5^2 + 9^7 + 6^9 + 7^8 - 8^5 + 4^6 \\ 18796325 &:= 1^6 - 8^8 + 7^9 - 9^7 - 6^3 - 3^2 + 2^1 + 5^5 & 20658197 &:= -2^6 + 0^0 + 6^9 + 5^2 + 8^5 + 1^1 + 9^7 + 7^8 \\ 18796345 &:= -1^1 - 8^8 + 7^9 - 9^7 + 6^4 + 3^6 + 4^5 - 5^3 & 20658794 &:= -2^6 + 0^2 + 6^9 + 5^4 + 8^5 + 7^8 + 9^7 - 4^0 \end{aligned}$$

- 20658937 := $-2^0 + 0^3 + 6^9 - 5^2 + 8^5 + 9^7 + 3^6 + 7^8$
20673859 := $2^3 + 0^0 + 6^9 + 7^8 - 3^2 + 8^5 + 5^6 + 9^7$
21493786 := $-2^4 + 1^3 + 4^1 + 9^7 - 3^9 - 7^2 + 8^8 - 6^6$
21493876 := $2^4 - 1^1 + 4^3 + 9^7 - 3^9 + 8^8 - 7^2 - 6^6$
21496758 := $2^4 - 1^9 - 4^1 + 9^7 - 6^6 - 7^5 + 5^2 + 8^8$
21497856 := $2^9 + 1^2 - 4^1 + 9^7 - 7^5 + 8^8 + 5^4 - 6^6$
21534987 := $2^3 - 1^2 - 5^5 - 3^9 + 4^1 + 9^7 + 8^8 - 7^4$
21536789 := $2^3 - 1^9 - 5^6 - 3^2 - 6^5 + 7^1 + 8^8 + 9^7$
21537489 := $-2^1 + 1^4 - 5^5 - 3^9 + 7^2 + 4^3 + 8^8 + 9^7$
21539487 := $-2^5 + 1^1 - 5^4 - 3^9 + 9^7 - 4^2 + 8^8 - 7^3$
21539847 := $2^2 + 1^1 - 5^5 - 3^9 + 9^7 + 8^8 + 4^3 + 7^4$
21543789 := $2^9 + 1^3 - 5^2 + 4^1 - 3^4 - 7^5 + 8^8 + 9^7$
21543879 := $2^9 + 1^2 + 5^1 + 4^3 - 3^4 + 8^8 - 7^5 + 9^7$
21543897 := $2^9 - 1^1 + 5^2 + 4^3 - 3^4 + 8^8 + 9^7 - 7^5$
21543987 := $2^1 - 1^4 + 5^5 + 4^2 - 3^9 + 9^7 + 8^8 + 7^3$
21547698 := $2^2 - 1^9 - 5^4 - 4^6 + 7^1 - 6^5 + 9^7 + 8^8$
21547968 := $2^9 + 1^4 - 5^2 + 4^6 - 7^5 + 9^7 + 6^1 + 8^8$
21547986 := $-2^2 - 1^9 - 5^6 + 4^5 + 7^4 + 9^7 + 8^8 + 6^1$
21548796 := $2^1 - 1^9 + 5^2 + 4^6 + 8^8 - 7^5 + 9^7 + 6^4$
21563879 := $2^9 + 1^6 + 5^5 + 6^2 + 3^3 + 8^8 - 7^1 + 9^7$
21563897 := $2^5 + 1^1 - 5^6 - 6^2 + 3^9 + 8^8 + 9^7 - 7^3$
21563987 := $-2^5 - 1^2 - 5^6 - 6^3 + 3^9 + 9^7 + 8^8 - 7^1$
21567389 := $-2^9 - 1^6 - 5^2 + 6^5 - 7^1 - 3^3 + 8^8 + 9^7$
21567498 := $-2^9 - 1^4 + 5^6 - 6^5 - 7^1 - 4^2 + 9^7 + 8^8$
21567839 := $-2^9 - 1^2 + 5^1 + 6^5 - 7^3 + 8^8 + 3^6 + 9^7$
21567890 := $-2^6 + 1^9 - 5^0 + 6^5 - 7^1 + 8^8 + 9^7 + 0^2$
21567893 := $-2^6 + 1^9 - 5^2 + 6^5 - 7^1 + 8^8 + 9^7 + 3^3$
21567894 := $2^9 + 1^6 - 5^4 + 6^5 + 7^2 + 8^8 + 9^7 - 4^1$
21567908 := $-2^1 - 1^9 - 5^0 + 6^5 - 7^2 + 9^7 + 0^6 + 8^8$
21567948 := $2^9 + 1^4 + 5^5 + 6^2 - 7^1 + 9^7 + 4^6 + 8^8$
21567980 := $2^6 - 1^0 + 5^1 + 6^5 - 7^2 + 9^7 + 8^8 + 0^9$
21568079 := $-2^1 - 1^9 + 5^6 - 6^5 + 8^8 - 0^0 + 7^2 + 9^7$
21568379 := $2^2 + 1^9 + 5^6 - 6^5 + 8^8 - 3^1 + 7^3 + 9^7$
21568397 := $2^6 + 1^9 + 5^2 + 6^5 + 8^8 + 3^1 + 9^7 + 7^3$
21568793 := $2^9 - 1^6 - 5^2 + 6^5 + 8^8 + 7^3 + 9^7 + 3^1$
21568794 := $2^9 - 1^2 + 5^6 - 6^5 + 8^8 - 7^1 + 9^7 + 4^4$
21574698 := $2^9 - 1^2 - 5^1 + 7^5 - 4^6 + 6^4 + 9^7 + 8^8$
21574986 := $-2^9 - 1^5 + 5^6 - 7^2 - 4^4 + 9^7 + 8^8 - 6^1$
21576389 := $-2^2 - 1^6 - 5^5 - 7^3 - 6^1 + 3^9 + 8^8 + 9^7$
21576890 := $-2^6 - 1^9 - 5^0 + 7^5 - 6^2 + 8^8 + 9^7 + 0^1$
21576893 := $2^9 - 1^2 + 5^3 + 7^5 - 6^1 + 8^8 + 9^7 - 3^6$
21576894 := $2^4 + 1^9 + 5^6 + 7^1 + 6^2 + 8^8 + 9^7 + 4^5$
21576894 := $2^4 + 1^9 + 5^6 + 7^2 - 6^1 + 8^8 + 9^7 + 4^5$
21576908 := $-2^6 - 1^0 - 5^2 + 7^5 + 6^1 + 9^7 + 0^9 + 8^8$
21576980 := $-2^2 - 1^9 - 5^0 + 7^5 - 6^1 + 9^7 + 8^8 + 0^6$
21578493 := $2^4 + 1^1 - 5^2 - 7^3 + 8^8 - 4^5 + 9^7 + 3^9$
21579483 := $2^3 - 1^2 + 5^4 + 7^1 + 9^7 - 4^5 + 8^8 + 3^9$
21579683 := $2^6 - 1^5 - 5^2 - 7^1 + 9^7 - 6^3 + 8^8 + 3^9$
21579803 := $-2^5 - 1^0 - 5^2 - 7^1 + 9^7 + 8^8 + 0^3 + 3^9$
21579830 := $2^3 - 1^5 + 5^1 - 7^2 + 9^7 + 8^8 + 3^9 - 0^0$
21579843 := $-2^4 + 1^5 + 5^1 + 7^2 + 9^7 + 8^8 - 4^3 + 3^9$
21579863 := $2^6 + 1^5 - 5^3 + 7^2 + 9^7 + 8^8 + 6^1 + 3^9$
21586793 := $2^1 + 1^5 - 5^2 + 8^8 + 6^6 - 7^3 + 9^7 - 3^9$
21587369 := $-2^2 - 1^1 + 5^6 + 8^8 - 7^3 + 3^9 - 6^5 + 9^7$
21587963 := $2^1 - 1^6 - 5^2 + 8^8 + 7^3 + 9^7 + 6^5 + 3^9$
21589637 := $-2^9 - 1^1 + 5^3 + 8^8 + 9^7 + 6^6 - 3^2 - 7^5$
21596837 := $2^1 - 1^6 + 5^3 + 9^7 + 6^2 + 8^8 + 3^9 + 7^5$
21607389 := $2^9 + 1^2 + 6^6 + 0^0 + 7^1 + 3^3 + 8^8 + 9^7$
21607398 := $2^9 - 1^0 + 6^6 + 0^3 + 7^2 - 3^1 + 9^7 + 8^8$
21609748 := $2^9 - 1^2 + 6^6 - 0^0 + 9^7 + 7^4 - 4^1 + 8^8$
21673985 := $-2^9 + 1^2 - 6^3 + 7^6 + 3^1 + 9^7 + 8^8 - 5^5$
21674958 := $2^9 - 1^2 - 6^1 + 7^6 - 4^4 + 9^7 - 5^5 + 8^8$
21675498 := $-2^9 + 1^2 + 6^4 + 7^6 - 5^5 + 4^1 + 9^7 + 8^8$
21678039 := $-2^1 - 1^9 + 6^3 + 7^6 + 8^8 + 0^0 - 3^2 + 9^7$
21678094 := $2^1 + 1^9 + 6^0 + 7^6 + 8^8 + 0^2 + 9^7 + 4^4$
21678094 := $2^9 - 1^2 + 6^1 + 7^6 + 8^8 - 0^0 + 9^7 - 4^4$
21678309 := $2^9 + 1^3 - 6^2 + 7^6 + 8^8 - 3^1 + 0^0 + 9^7$
21678359 := $2^9 - 1^5 + 6^2 + 7^6 + 8^8 - 3^3 + 5^1 + 9^7$
21678394 := $2^9 - 1^1 - 6^3 + 7^6 + 8^8 + 3^2 + 9^7 + 4^4$
21678539 := $2^9 - 1^5 + 6^3 + 7^6 + 8^8 - 5^2 + 3^1 + 9^7$
21678594 := $2^9 + 1^1 + 6^4 + 7^6 + 8^8 - 5^2 + 9^7 - 4^5$
21680957 := $2^2 - 1^9 - 6^1 + 8^8 + 0^0 + 9^7 + 5^5 + 7^6$
21689753 := $2^3 - 1^2 - 6^5 + 8^8 + 9^7 + 7^6 + 5^1 + 3^9$
21704689 := $2^4 - 1^0 - 7^6 + 0^2 + 4^9 - 6^1 + 8^8 + 9^7$
21704698 := $-2^4 - 1^1 - 7^6 - 0^0 + 4^9 + 6^2 + 9^7 + 8^8$
21759486 := $-2^2 - 1^1 - 7^5 + 5^4 + 9^7 + 4^9 + 8^8 - 6^6$
21805479 := $-2^4 - 1^1 + 8^8 - 0^0 - 5^2 + 4^9 - 7^5 + 9^7$
21805497 := $-2^1 + 1^4 + 8^8 + 0^0 - 5^2 + 4^9 + 9^7 - 7^5$

- 21839745 := $-2^3 + 1^1 + 8^8 - 3^2 + 9^7 + 7^5 + 4^9 + 5^4$
21845796 := $2^4 + 1^1 + 8^8 + 4^9 + 5^6 + 7^2 + 9^7 + 6^5$
21854796 := $-2^1 + 1^4 + 8^8 + 5^6 + 4^9 + 7^5 + 9^7 + 6^2$
21865794 := $-2^4 - 1^1 + 8^8 + 6^6 - 5^5 - 7^2 + 9^7 + 4^9$
21938674 := $2^1 - 1^3 + 9^7 - 3^2 + 8^8 - 6^4 + 7^6 + 4^9$
23479856 := $-2^2 + 3^3 - 4^6 + 7^9 - 9^4 - 8^8 - 5^7 - 6^5$
23495786 := $-2^4 - 3^6 + 4^3 + 9^7 + 5^9 - 7^5 + 8^8 - 6^2$
23495876 := $2^2 + 3^6 - 4^3 + 9^7 + 5^9 + 8^8 - 7^5 - 6^4$
23496758 := $-2^6 + 3^3 + 4^4 + 9^7 + 6^2 - 7^5 + 5^9 + 8^8$
23497185 := $-2^1 + 3^3 - 4^5 - 9^2 + 7^9 - 1^4 - 8^8 - 5^7$
23497568 := $-2^6 - 3^5 - 4^4 + 9^2 + 7^9 - 5^7 - 6^3 - 8^8$
23497581 := $-2^5 + 3^4 - 4^1 - 9^3 + 7^9 - 5^7 - 8^8 - 1^2$
23497586 := $2^5 + 3^6 - 4^3 - 9^2 + 7^9 - 5^7 - 8^8 - 6^4$
23497658 := $-2^4 + 3^6 - 4^5 - 9^2 + 7^9 - 6^3 - 5^7 - 8^8$
23497815 := $2^5 - 3^2 + 4^4 - 9^3 + 7^9 - 8^8 - 1^1 - 5^7$
23497851 := $2^1 - 3^5 - 4^4 + 9^2 + 7^9 - 8^8 - 5^7 + 1^3$
23498057 := $2^2 + 3^4 - 4^5 + 9^3 - 8^8 + 0^0 - 5^7 + 7^9$
23498157 := $2^5 + 3^1 - 4^3 - 9^2 - 8^8 + 1^4 - 5^7 + 7^9$
23498175 := $2^1 + 3^5 - 4^4 - 9^2 - 8^8 + 1^3 + 7^9 - 5^7$
23498507 := $2^4 + 3^5 + 4^3 - 9^2 - 8^8 - 5^7 - 0^0 + 7^9$
23498517 := $2^5 - 3^3 + 4^4 - 9^1 - 8^8 - 5^7 - 1^2 + 7^9$
23498570 := $-2^5 - 3^0 + 4^4 + 9^2 - 8^8 - 5^7 + 7^9 + 0^3$
23498571 := $2^5 + 3^3 + 4^4 - 9^1 - 8^8 - 5^7 + 7^9 - 1^2$
23498715 := $-2^5 + 3^2 - 4^4 + 9^3 - 8^8 + 7^9 - 1^1 - 5^7$
23498751 := $2^4 - 3^5 - 4^2 + 9^3 - 8^8 + 7^9 - 5^7 - 1^1$
23514897 := $-2^3 - 3^7 + 5^1 + 1^2 - 4^4 - 8^8 - 9^5 + 7^9$
23517089 := $-2^7 - 3^0 - 5^3 + 1^2 + 7^9 + 0^1 - 8^8 - 9^5$
23517098 := $-2^7 + 3^2 - 5^3 - 1^1 + 7^9 + 0^0 - 9^5 - 8^8$
23517489 := $-2^2 + 3^4 + 5^1 + 1^7 + 7^9 + 4^3 - 8^8 - 9^5$
23517689 := $2^7 + 3^2 - 5^1 - 1^6 + 7^9 + 6^3 - 8^8 - 9^5$
23517849 := $-2^7 + 3^3 + 5^4 - 1^1 + 7^9 - 8^8 - 4^2 - 9^5$
23519487 := $2^4 + 3^7 + 5^1 + 1^2 - 9^5 - 4^3 - 8^8 + 7^9$
23519687 := $-2^6 + 3^7 + 5^1 + 1^2 - 9^5 + 6^3 - 8^8 + 7^9$
23560789 := $-2^5 - 3^3 - 5^6 + 6^0 + 0^7 + 7^9 - 8^8 + 9^2$
23560798 := $2^2 + 3^5 - 5^6 - 6^3 + 0^7 + 7^9 + 9^0 - 8^8$
23561789 := $2^1 - 3^7 - 5^2 + 6^6 + 1^3 + 7^9 - 8^8 - 9^5$
23567089 := $2^2 - 3^7 - 5^6 + 6^5 + 7^9 + 0^0 - 8^8 + 9^3$
23567498 := $2^7 + 3^5 - 5^6 - 6^3 + 7^9 + 4^2 + 9^4 - 8^8$
23567809 := $2^7 - 3^6 - 5^3 - 6^5 + 7^9 - 8^8 + 0^0 - 9^2$
23567819 := $-2^1 + 3^2 - 5^6 + 6^5 + 7^9 - 8^8 - 1^7 - 9^3$
23567890 := $2^7 - 3^6 - 5^3 - 6^5 + 7^9 - 8^8 + 9^0 + 0^2$
23567891 := $-2^7 - 3^6 + 5^3 - 6^5 + 7^9 - 8^8 + 9^1 - 1^2$
23567894 := $-2^4 - 3^3 + 5^6 - 6^5 + 7^9 - 8^8 + 9^2 - 4^7$
23567948 := $-2^4 + 3^3 + 5^6 - 6^5 + 7^9 + 9^2 - 4^7 - 8^8$
23567981 := $2^7 - 3^6 - 5^2 - 6^5 + 7^9 - 9^1 - 8^8 + 1^3$
23568719 := $2^7 + 3^6 - 5^2 - 6^5 - 8^8 + 7^9 + 1^1 - 9^3$
23568791 := $2^7 + 3^1 + 5^3 - 6^5 - 8^8 + 7^9 - 9^2 + 1^6$
23568794 := $-2^6 - 3^7 - 5^2 + 6^3 - 8^8 + 7^9 - 9^4 + 4^5$
23568974 := $-2^6 - 3^7 - 5^5 - 6^4 - 8^8 - 9^3 + 7^9 - 4^2$
23569187 := $-2^7 - 3^1 - 5^2 - 6^5 + 9^3 - 1^6 - 8^8 + 7^9$
23569748 := $2^2 + 3^7 - 5^6 + 6^5 - 9^3 + 7^9 - 4^4 - 8^8$
23569874 := $2^7 + 3^2 - 5^5 + 6^4 - 9^3 - 8^8 + 7^9 - 4^6$
23570849 := $2^7 - 3^2 - 5^3 + 7^9 + 0^0 - 8^8 + 4^5 - 9^4$
23570984 := $-2^3 + 3^7 - 5^0 + 7^9 + 0^2 - 9^4 - 8^8 - 4^5$
23571089 := $2^3 - 3^7 - 5^5 + 7^9 + 1^2 + 0^1 - 8^8 + 9^0$
23571098 := $2^3 - 3^7 - 5^5 + 7^9 + 1^2 + 0^0 + 9^1 - 8^8$
23571809 := $2^1 - 3^7 - 5^5 + 7^9 - 1^0 - 8^8 + 0^2 + 9^3$
23574098 := $-2^4 - 3^7 - 5^2 + 7^9 - 4^3 + 0^5 - 9^0 - 8^8$
23574189 := $2^7 + 3^4 - 5^5 + 7^9 - 4^2 + 1^1 - 8^8 + 9^3$
23574698 := $2^7 - 3^6 + 5^4 + 7^9 - 4^5 + 6^2 - 9^3 - 8^8$
23574809 := $-2^0 - 3^5 - 5^4 + 7^9 + 4^2 - 8^8 + 0^7 - 9^3$
23574819 := $-2^3 + 3^1 - 5^4 + 7^9 - 4^5 - 8^8 + 1^7 + 9^2$
23574890 := $-2^2 - 3^7 + 5^4 + 7^9 + 4^3 - 8^8 + 9^0 + 0^5$
23574891 := $-2^5 - 3^7 + 5^1 + 7^9 - 4^2 - 8^8 + 9^3 + 1^4$
23574980 := $2^5 - 3^7 - 5^0 + 7^9 + 4^2 + 9^3 - 8^8 + 0^4$
23574981 := $2^1 + 3^7 - 5^5 + 7^9 + 4^4 - 9^3 - 8^8 - 1^2$
23574986 := $-2^7 + 3^3 - 5^6 + 7^9 - 4^2 + 9^4 - 8^8 + 6^5$
23576189 := $-2^7 - 3^5 + 5^3 + 7^9 + 6^2 - 1^6 - 8^8 + 9^1$
23576498 := $2^5 + 3^4 - 5^6 + 7^9 - 6^2 + 4^7 - 9^3 - 8^8$
23576819 := $-2^6 + 3^5 + 5^2 + 7^9 + 6^3 - 8^8 - 1^7 + 9^1$
23576890 := $2^6 + 3^5 - 5^2 + 7^9 + 6^3 - 8^8 + 9^0 + 0^7$
23576891 := $2^7 + 3^5 - 5^1 + 7^9 + 6^3 - 8^8 - 9^2 - 1^6$
23576948 := $-2^6 + 3^7 + 5^2 + 7^9 - 6^4 + 9^3 - 4^5 - 8^8$
23576981 := $2^5 + 3^6 - 5^3 + 7^9 - 6^2 - 9^1 - 8^8 - 1^7$
23576984 := $2^7 + 3^6 + 5^4 + 7^9 + 6^3 - 9^2 - 8^8 - 4^5$
23578049 := $-2^5 + 3^7 - 5^2 + 7^9 - 8^8 + 0^0 + 4^4 - 9^3$
23578149 := $2^5 + 3^7 - 5^3 + 7^9 - 8^8 + 1^1 - 4^4 - 9^2$
23578491 := $2^5 + 3^7 + 5^4 + 7^9 - 8^8 - 4^2 - 9^3 + 1^1$

- 23578619 := $2^7 - 3^6 + 5^5 + 7^9 - 8^8 - 6^3 + 1^1 - 9^2$
23578691 := $2^7 - 3^6 + 5^5 + 7^9 - 8^8 - 6^3 - 9^1 + 1^2$
23578906 := $2^5 + 3^7 - 5^0 + 7^9 - 8^8 + 9^2 + 0^6 + 6^3$
23578910 := $2^7 - 3^1 + 5^5 + 7^9 - 8^8 - 9^3 - 1^2 - 0^0$
23578941 := $2^5 + 3^7 - 5^1 + 7^9 - 8^8 + 9^2 + 4^4 - 1^3$
23578946 := $-2^6 + 3^7 - 5^2 + 7^9 - 8^8 + 9^3 + 4^5 - 6^4$
23578961 := $2^7 - 3^6 + 5^5 + 7^9 - 8^8 + 9^1 + 6^2 + 1^3$
23579048 := $-2^2 + 3^7 + 5^0 + 7^9 + 9^3 + 0^5 - 4^4 - 8^8$
23579084 := $2^5 + 3^7 + 5^0 + 7^9 + 9^3 + 0^2 - 8^8 - 4^4$
23579468 := $2^7 + 3^5 + 5^2 + 7^9 + 9^4 - 4^6 + 6^3 - 8^8$
23579480 := $2^2 + 3^7 - 5^3 + 7^9 - 9^0 + 4^5 - 8^8 + 0^4$
23579481 := $-2^2 + 3^7 - 5^3 + 7^9 + 9^1 + 4^5 - 8^8 - 1^4$
23579486 := $-2^6 - 3^7 + 5^2 + 7^9 + 9^4 - 4^5 - 8^8 - 6^3$
23579681 := $2^7 + 3^6 + 5^5 + 7^9 - 9^3 + 6^2 - 8^8 + 1^1$
23579804 := $2^2 + 3^3 + 5^5 + 7^9 + 9^0 - 8^8 + 0^7 + 4^4$
23579806 := $2^6 + 3^2 + 5^5 + 7^9 + 9^0 - 8^8 + 0^7 + 6^3$
23579841 := $2^1 + 3^3 - 5^5 + 7^9 + 9^4 - 8^8 - 4^2 + 1^7$
23579861 := $2^7 + 3^2 + 5^5 + 7^9 - 9^1 - 8^8 + 6^3 + 1^6$
23579864 := $2^7 + 3^6 + 5^5 + 7^9 - 9^3 - 8^8 - 6^2 + 4^4$
23580749 := $2^3 - 3^7 - 5^2 - 8^8 + 0^5 + 7^9 + 4^0 + 9^4$
23580971 := $-2^2 + 3^7 + 5^5 - 8^8 + 0^1 - 9^3 + 7^9 + 1^0$
23581679 := $2^6 + 3^7 + 5^5 - 8^8 - 1^3 - 6^1 + 7^9 - 9^2$
23581709 := $2^3 + 3^7 + 5^5 - 8^8 - 1^2 + 7^9 + 0^1 - 9^0$
23581749 := $-2^7 - 3^3 - 5^2 - 8^8 + 1^1 + 7^9 - 4^5 + 9^4$
23581769 := $-2^3 + 3^7 + 5^5 - 8^8 - 1^6 + 7^9 - 6^1 + 9^2$
23581790 := $2^3 + 3^7 + 5^5 - 8^8 - 1^1 + 7^9 + 9^2 - 0^0$
23581947 := $-2^2 + 3^7 - 5^5 - 8^8 + 1^1 + 9^4 - 4^3 + 7^9$
23581967 := $2^6 - 3^7 + 5^1 - 8^8 - 1^3 - 9^2 + 6^5 + 7^9$
23584097 := $2^3 + 3^7 - 5^2 - 8^8 - 4^5 - 0^0 + 9^4 + 7^9$
23586719 := $-2^2 - 3^7 + 5^3 - 8^8 - 6^6 + 7^9 + 1^1 + 9^5$
23586974 := $-2^2 - 3^7 + 5^3 - 8^8 - 6^6 + 9^5 + 7^9 + 4^4$
23589067 := $-2^5 - 3^7 + 5^6 - 8^8 - 9^3 + 0^2 - 6^0 + 7^9$
23589167 := $2^5 - 3^7 + 5^6 - 8^8 - 9^3 - 1^1 + 6^2 + 7^9$
23589617 := $-2^2 - 3^7 + 5^6 - 8^8 + 9^1 - 6^3 - 1^5 + 7^9$
23589740 := $2^3 + 3^4 - 5^5 - 8^8 + 9^0 + 7^9 + 4^7 + 0^2$
23589741 := $-2^4 + 3^3 - 5^5 - 8^8 + 9^2 + 7^9 + 4^7 - 1^1$
23589760 := $-2^5 - 3^7 + 5^6 - 8^8 - 9^0 + 7^9 - 6^2 + 0^3$
23589761 := $2^3 - 3^7 + 5^6 - 8^8 - 9^2 + 7^9 + 6^1 - 1^5$
23591867 := $2^3 - 3^5 + 5^6 + 9^2 - 1^7 - 8^8 + 6^1 + 7^9$
23594087 := $-2^5 - 3^2 + 5^4 + 9^3 + 4^7 - 0^0 - 8^8 + 7^9$
23594786 := $2^5 + 3^7 + 5^6 - 9^3 - 4^2 + 7^9 - 8^8 + 6^4$
23594876 := $-2^3 + 3^6 + 5^7 - 9^5 - 4^2 - 8^8 + 7^9 - 6^4$
23596187 := $-2^2 + 3^6 + 5^7 - 9^5 - 6^1 + 1^3 - 8^8 + 7^9$
23596478 := $-2^4 + 3^6 + 5^5 + 9^2 - 6^3 + 4^7 + 7^9 - 8^8$
23596748 := $-2^4 + 3^6 + 5^5 - 9^2 + 6^3 + 7^9 + 4^7 - 8^8$
23596784 := $2^6 - 3^3 + 5^7 - 9^5 + 6^4 + 7^9 - 8^8 - 4^2$
23596871 := $-2^2 - 3^7 + 5^6 - 9^3 + 6^5 - 8^8 + 7^9 - 1^1$
23597468 := $-2^3 + 3^6 + 5^7 - 9^5 + 7^9 - 4^2 + 6^4 - 8^8$
23597608 := $2^2 - 3^7 + 5^6 - 9^0 + 7^9 + 6^5 + 0^3 - 8^8$
23608579 := $-2^0 - 3^2 - 6^6 + 0^5 - 8^8 + 5^7 + 7^9 + 9^3$
23608597 := $-2^0 + 3^2 - 6^6 + 0^5 - 8^8 + 5^7 + 9^3 + 7^9$
23617589 := $-2^1 - 3^7 - 6^2 - 1^3 + 7^9 - 5^6 - 8^8 + 9^5$
23619587 := $-2^1 - 3^2 - 6^3 - 1^7 + 9^5 - 5^6 - 8^8 + 7^9$
23619785 := $2^2 - 3^3 - 6^1 - 1^7 + 9^5 + 7^9 - 8^8 - 5^6$
23619857 := $2^3 - 3^1 + 6^2 + 1^7 + 9^5 - 8^8 - 5^6 + 7^9$
23619874 := $-2^1 - 3^7 + 6^6 + 1^2 - 9^3 - 8^8 + 7^9 - 4^4$
23619875 := $-2^1 + 3^3 + 6^2 - 1^7 + 9^5 - 8^8 + 7^9 - 5^6$
23645978 := $-2^4 - 3^6 - 6^5 + 4^3 + 5^7 - 9^2 + 7^9 - 8^8$
23647598 := $-2^4 + 3^6 - 6^5 + 4^3 + 7^9 + 5^7 + 9^2 - 8^8$
23650978 := $2^7 + 3^0 - 6^3 + 5^6 + 0^2 + 9^5 + 7^9 - 8^8$
23650987 := $2^7 + 3^2 - 6^3 + 5^6 + 0^0 + 9^5 - 8^8 + 7^9$
23654798 := $2^6 + 3^3 + 6^4 + 5^7 - 4^5 + 7^9 - 9^2 - 8^8$
23654978 := $-2^3 - 3^6 + 6^5 + 5^7 - 4^2 - 9^4 + 7^9 - 8^8$
23658974 := $-2^4 + 3^5 + 6^3 + 5^7 - 8^8 - 9^2 + 7^9 + 4^6$
23679854 := $-2^4 - 3^7 + 6^6 + 7^9 + 9^5 - 8^8 + 5^2 - 4^3$
23697854 := $2^3 - 3^2 + 6^6 + 9^5 + 7^9 - 8^8 - 5^4 + 4^7$
23781659 := $2^3 - 3^1 + 7^9 - 8^8 + 1^2 + 6^7 - 5^6 - 9^5$
23795864 := $2^2 - 3^6 + 7^9 - 9^5 - 5^4 - 8^8 + 6^7 - 4^3$
23796581 := $2^3 - 3^6 + 7^9 - 9^5 + 6^7 + 5^2 - 8^8 - 1^1$
23798564 := $-2^2 + 3^6 + 7^9 - 9^5 - 8^8 + 5^4 + 6^7 - 4^3$
23849716 := $-2^6 - 3^1 - 8^8 + 4^2 - 9^4 + 7^9 + 1^3 + 6^7$
23854796 := $2^4 - 3^6 - 8^8 + 5^3 - 4^5 + 7^9 + 9^2 + 6^7$
23856179 := $2^3 - 3^5 - 8^8 + 5^1 + 6^7 + 1^6 + 7^9 + 9^2$
23856197 := $-2^2 - 3^5 - 8^8 + 5^3 + 6^7 + 1^6 - 9^1 + 7^9$
23856719 := $2^6 + 3^5 - 8^8 + 5^1 + 6^7 + 7^9 - 1^3 + 9^2$
23856791 := $2^1 - 3^5 - 8^8 - 5^2 + 6^7 + 7^9 + 9^3 + 1^6$
23856917 := $-2^2 + 3^6 - 8^8 - 5^3 + 6^7 - 9^1 - 1^5 + 7^9$
23856971 := $2^5 + 3^6 - 8^8 - 5^3 + 6^7 + 9^1 + 7^9 - 1^2$

- 23856974 := $-2^5 + 3^6 - 8^8 + 5^3 + 6^7 + 9^2 + 7^9 - 4^4$
23857069 := $-2^5 + 3^6 - 8^8 + 5^3 + 7^9 + 0^0 + 6^7 - 9^2$
23857096 := $2^6 + 3^0 - 8^8 - 5^2 + 7^9 + 0^5 + 9^3 + 6^7$
23857169 := $-2^2 + 3^6 - 8^8 + 5^3 + 7^9 + 1^5 + 6^7 - 9^1$
23860497 := $-2^3 + 3^4 - 8^8 + 6^7 + 0^2 + 4^6 + 9^0 + 7^9$
23871695 := $-2^2 - 3^5 - 8^8 + 7^9 - 1^3 + 6^7 - 9^1 + 5^6$
23871965 := $2^5 - 3^3 - 8^8 + 7^9 - 1^2 + 9^1 + 6^7 + 5^6$
24107698 := $2^7 - 4^4 - 1^2 + 0^0 + 7^9 - 6^1 + 9^6 - 8^8$
24107869 := $2^4 + 4^2 - 1^0 + 0^7 + 7^9 - 8^8 + 6^1 + 9^6$
24107968 := $-2^7 + 4^4 + 1^2 + 0^0 + 7^9 + 9^6 + 6^1 - 8^8$
24387596 := $-2^5 - 4^4 - 3^2 - 8^8 + 7^9 + 5^3 + 9^6 + 6^7$
24387690 := $2^2 - 4^0 - 3^4 - 8^8 + 7^9 + 6^7 + 9^6 + 0^3$
24387916 := $2^2 + 4^3 + 3^4 - 8^8 + 7^9 + 9^6 - 1^1 + 6^7$
24387956 := $-2^4 - 4^3 + 3^5 - 8^8 + 7^9 + 9^6 + 5^2 + 6^7$
25968374 := $2^4 + 5^3 - 9^5 + 6^9 + 8^8 + 3^2 - 7^7 - 4^6$
25971648 := $-2^6 - 5^4 - 9^5 - 7^7 + 1^1 + 6^9 + 4^2 + 8^8$
25976348 := $-2^4 - 5^2 - 9^5 - 7^7 + 6^9 - 3^3 + 4^6 + 8^8$
25976408 := $2^4 - 5^2 - 9^5 - 7^7 + 6^9 + 4^6 + 0^0 + 8^8$
25976418 := $-2^2 + 5^1 - 9^5 - 7^7 + 6^9 + 4^6 + 1^4 + 8^8$
26037849 := $-2^6 + 6^9 + 0^3 - 3^0 - 7^7 + 8^8 - 4^2 + 9^4$
26037894 := $-2^6 + 6^9 + 0^2 + 3^3 - 7^7 + 8^8 + 9^4 + 4^0$
26037948 := $2^3 + 6^9 + 0^6 + 3^2 - 7^7 + 9^4 + 4^0 + 8^8$
26037984 := $2^6 + 6^9 + 0^0 - 3^3 - 7^7 + 9^4 + 8^8 + 4^2$
26045987 := $2^4 + 6^9 + 0^2 - 4^5 + 5^6 + 9^0 + 8^8 - 7^7$
26308975 := $-2^0 + 6^9 + 3^7 + 0^2 + 8^8 - 9^6 - 7^5 + 5^3$
26309478 := $-2^0 + 6^9 - 3^2 + 0^3 - 9^6 - 4^7 + 7^4 + 8^8$
26734908 := $2^3 + 6^9 - 7^6 - 3^7 - 4^4 + 9^2 - 0^0 + 8^8$
26734980 := $-2^4 + 6^9 - 7^6 - 3^7 + 4^0 - 9^2 + 8^8 + 0^3$
26735089 := $-2^5 + 6^9 - 7^6 - 3^7 + 5^3 + 0^0 + 8^8 - 9^2$
26735189 := $-2^2 + 6^9 - 7^6 - 3^7 + 5^3 + 1^5 + 8^8 - 9^1$
26738109 := $2^7 + 6^9 - 7^6 - 3^2 + 8^8 - 1^1 - 0^0 + 9^3$
26738195 := $2^2 + 6^9 - 7^6 - 3^7 + 8^8 - 1^3 - 9^1 + 5^5$
26738594 := $2^7 + 6^9 - 7^6 + 3^5 + 8^8 - 5^2 + 9^3 + 4^4$
26739418 := $-2^4 + 6^9 - 7^6 + 3^7 - 9^2 + 4^3 + 1^1 + 8^8$
26739508 := $2^5 + 6^9 - 7^6 + 3^7 + 9^0 + 5^2 + 0^3 + 8^8$
26739580 := $2^2 + 6^9 - 7^6 + 3^7 + 9^0 + 5^3 + 8^8 + 0^5$
26739581 := $-2^2 + 6^9 - 7^6 + 3^7 + 9^1 + 5^3 + 8^8 + 1^5$
26740598 := $-2^7 + 6^9 - 7^6 + 4^4 + 0^0 + 5^5 + 9^2 + 8^8$
26743908 := $2^7 + 6^9 - 7^6 - 4^2 - 3^3 + 9^4 - 0^0 + 8^8$
26743980 := $2^7 + 6^9 - 7^6 + 4^0 + 3^3 + 9^4 + 8^8 + 0^2$
26759183 := $-2^6 + 6^9 - 7^5 - 5^7 - 9^3 - 1^2 + 8^8 - 3^1$
26759804 := $-2^0 + 6^9 - 7^5 - 5^7 + 9^2 + 8^8 + 0^6 - 4^4$
26759831 := $-2^6 + 6^9 - 7^5 - 5^7 - 9^2 + 8^8 - 3^1 - 1^3$
26780159 := $-2^7 + 6^9 + 7^2 + 8^8 + 0^0 - 1^1 - 5^6 - 9^5$
26789354 := $-2^7 + 6^9 - 7^4 + 8^8 - 9^5 - 3^2 + 5^3 - 4^6$
26791584 := $-2^7 + 6^9 - 7^2 - 9^5 - 1^4 - 5^1 + 8^8 - 4^6$
26793581 := $2^6 + 6^9 + 7^5 - 9^2 + 3^1 - 5^7 + 8^8 + 1^3$
26793815 := $2^6 + 6^9 - 7^2 - 9^5 - 3^7 + 8^8 - 1^1 + 5^3$
26793851 := $2^1 + 6^9 + 7^2 - 9^5 - 3^7 + 8^8 + 5^3 - 1^6$
26793854 := $2^2 + 6^9 + 7^5 - 9^3 + 3^6 + 8^8 - 5^7 + 4^4$
26794158 := $-2^2 + 6^9 + 7^4 - 9^5 - 4^6 - 1^7 - 5^1 + 8^8$
26794358 := $2^7 + 6^9 - 7^4 - 9^5 + 4^3 + 3^6 - 5^2 + 8^8$
26794538 := $2^3 + 6^9 - 7^2 - 9^5 - 4^6 + 5^4 + 3^7 + 8^8$
26795083 := $-2^7 + 6^9 - 7^2 - 9^5 + 5^3 + 0^0 + 8^8 - 3^6$
26795184 := $-2^6 + 6^9 - 7^1 - 9^5 - 5^4 + 1^7 + 8^8 + 4^2$
26795381 := $2^7 + 6^9 - 7^1 - 9^5 + 5^3 - 3^6 + 8^8 + 1^2$
26795418 := $2^7 + 6^9 + 7^2 - 9^5 - 5^4 + 4^1 - 1^6 + 8^8$
26795810 := $-2^1 + 6^9 - 7^2 - 9^5 - 5^0 + 8^8 - 1^7 + 0^6$
26795813 := $2^7 + 6^9 - 7^2 - 9^5 - 5^3 + 8^8 - 1^6 - 3^1$
26798305 := $-2^6 + 6^9 + 7^3 - 9^5 + 8^8 + 3^7 + 0^0 - 5^2$
26798513 := $2^3 + 6^9 - 7^6 + 9^5 + 8^8 + 5^1 + 1^2 + 3^7$
26798531 := $2^3 + 6^9 - 7^6 + 9^5 + 8^8 + 5^2 + 3^7 - 1^1$
26809357 := $2^3 + 6^9 + 8^8 - 0^0 - 9^5 - 3^7 + 5^6 + 7^2$
26815379 := $2^3 + 6^9 + 8^8 + 1^5 + 5^7 - 3^2 - 7^6 - 9^1$
26815397 := $2^3 + 6^9 + 8^8 + 1^5 + 5^7 + 3^2 - 9^1 - 7^6$
26815794 := $-2^7 + 6^9 + 8^8 - 1^2 - 5^6 - 7^5 - 9^4 + 4^1$
26831974 := $2^3 + 6^9 + 8^8 - 3^2 + 1^6 - 9^4 + 7^1 - 4^7$
26835179 := $-2^2 + 6^9 + 8^8 - 3^7 - 5^1 - 1^6 - 7^5 - 9^3$
26835197 := $2^2 + 6^9 + 8^8 - 3^7 + 5^1 - 1^6 - 9^3 - 7^5$
26835719 := $-2^6 + 6^9 + 8^8 - 3^7 - 5^3 - 7^5 - 1^2 - 9^1$
26835790 := $-2^2 + 6^9 + 8^8 - 3^7 - 5^3 - 7^5 + 9^0 + 0^6$
26835791 := $-2^6 + 6^9 + 8^8 + 3^3 - 5^7 - 7^1 + 9^5 - 1^2$
26835917 := $2^6 + 6^9 + 8^8 + 3^2 - 5^7 + 9^5 + 1^3 + 7^1$
26835971 := $-2^6 + 6^9 + 8^8 - 3^7 + 5^3 - 9^1 - 7^5 + 1^2$
26835974 := $-2^4 + 6^9 + 8^8 + 3^7 - 5^3 - 9^2 - 7^5 - 4^6$
26837195 := $2^3 + 6^9 + 8^8 - 3^7 + 7^1 - 1^5 + 9^2 - 5^6$
26837519 := $2^7 + 6^9 + 8^8 - 3^6 - 7^5 + 5^2 - 1^3 - 9^1$
26837591 := $2^7 + 6^9 + 8^8 - 3^6 - 7^5 + 5^1 + 9^2 + 1^3$

$$\begin{aligned} 26837914 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 + 3^1 + 7^2 - 9^3 - 1^4 - 4^7 & 26851394 &:= -2^1 + 6^9 + 8^8 - 5^5 + 1^3 - 3^6 + 9^2 + 4^4 \\ 26837915 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 - 3^3 - 7^5 - 9^1 - 1^6 - 5^2 & 26851397 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 - 5^5 + 1^7 - 3^6 - 9^1 + 7^3 \\ 26837951 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 + 3^6 - 7^5 - 9^3 - 5^2 - 1^1 & 26851409 &:= -2^5 + 6^9 + 8^8 + 5^4 + 1^2 - 4^6 + 0^1 - 9^0 \\ 26837954 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 + 3^4 - 7^3 + 9^2 - 5^6 - 4^5 & 26851490 &:= -2^5 + 6^9 + 8^8 + 5^4 - 1^1 - 4^6 + 9^2 + 0^0 \\ 26839045 &:= 2^4 + 6^9 + 8^8 - 3^5 + 9^0 + 0^3 - 4^2 - 5^6 & 26851739 &:= 2^1 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 1^7 - 7^2 + 3^6 - 9^3 \\ 26839051 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 3^5 + 9^1 + 0^0 - 5^6 + 1^3 & 26851790 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 1^7 - 7^0 + 9^1 + 0^6 \\ 26839054 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 + 3^5 - 9^3 + 0^0 - 5^6 + 4^4 & 26851794 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 + 5^6 + 1^2 - 7^4 + 9^1 - 4^7 \\ 26839154 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 3^4 - 9^2 + 1^3 - 5^6 - 4^1 & 26851903 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 1^1 + 9^2 - 0^0 - 3^3 \\ 26839157 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 3^1 + 9^2 + 1^5 - 5^6 - 7^3 & 26851907 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 1^7 + 9^1 - 0^0 + 7^2 \\ 26839174 &:= -2^3 + 6^9 + 8^8 + 3^6 - 9^2 - 1^4 + 7^1 - 4^7 & 26851930 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 1^3 + 9^2 - 3^0 + 0^1 \\ 26839175 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 + 3^5 - 9^1 + 1^7 - 7^3 - 5^6 & 26851934 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^5 + 1^4 + 9^1 + 3^2 + 4^3 \\ 26839470 &:= -2^0 + 6^9 + 8^8 - 3^6 - 9^3 - 4^7 + 7^4 + 0^2 & 26851937 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^5 + 1^7 + 9^1 + 3^3 + 7^2 \\ 26839504 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 - 3^4 - 9^3 - 5^6 - 0^0 + 4^5 & 26851973 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^1 - 1^6 - 9^3 - 7^2 - 3^7 \\ 26839514 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 3^5 + 9^3 - 5^6 + 1^1 - 4^4 & 26851974 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 - 5^5 + 1^6 + 9^1 + 7^2 + 4^4 \\ 26839517 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 3^3 + 9^2 - 5^6 + 1^5 - 7^1 & 26853049 &:= 2^4 + 6^9 + 8^8 - 5^3 - 3^6 + 0^2 - 4^5 - 9^0 \\ 26839570 &:= -2^3 + 6^9 + 8^8 + 3^5 - 9^0 - 5^6 + 7^2 + 0^7 & 26853179 &:= 2^1 + 6^9 + 8^8 - 5^6 - 3^7 - 1^2 + 7^5 - 9^3 \\ 26839571 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 3^5 - 9^2 - 5^6 - 7^1 + 1^3 & 26853194 &:= -2^4 + 6^9 + 8^8 + 5^5 - 3^1 + 1^2 - 9^3 - 4^6 \\ 26839715 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 3^6 + 9^3 - 7^5 - 1^1 + 5^2 & 26853197 &:= 2^1 + 6^9 + 8^8 - 5^5 + 3^7 - 1^6 - 9^3 - 7^2 \\ 26839750 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 - 3^2 + 9^0 + 7^3 - 5^6 + 0^5 & 26853409 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^4 + 3^0 - 4^5 + 0^3 + 9^2 \\ 26839754 &:= -2^4 + 6^9 + 8^8 + 3^7 - 9^3 + 7^2 - 5^6 - 4^5 & 26853709 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 + 5^6 + 3^3 - 7^5 - 0^0 + 9^2 \\ 26840395 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 + 4^5 + 0^3 + 3^4 - 9^0 - 5^6 & 26853719 &:= 2^3 + 6^9 + 8^8 + 5^6 - 3^2 - 7^5 - 1^7 - 9^1 \\ 26840917 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 4^7 + 0^6 - 9^1 + 1^0 + 7^4 & 26853790 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^0 - 3^6 - 7^3 - 9^2 + 0^7 \\ 26843907 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 4^6 - 3^0 - 9^4 + 0^7 - 7^3 & 26853791 &:= -2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^2 - 3^6 - 7^3 + 9^1 - 1^7 \\ 26845097 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 4^7 - 5^2 + 0^6 + 9^4 + 7^0 & 26853794 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 5^6 + 3^4 - 7^5 - 9^2 - 4^3 \\ 26845930 &:= -2^3 + 6^9 + 8^8 - 4^2 - 5^5 - 9^4 + 3^6 - 0^0 & 26853901 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 + 5^2 - 3^5 - 9^3 + 0^0 - 1^1 \\ 26847390 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 - 4^2 - 7^3 - 3^6 - 9^4 - 0^0 & 26853904 &:= -2^3 + 6^9 + 8^8 - 5^4 + 3^6 - 9^2 + 0^0 - 4^5 \\ 26847509 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 - 4^6 + 7^0 + 5^5 + 0^2 - 9^4 & 26853914 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^3 - 3^6 + 9^2 - 1^1 - 4^4 \\ 26847903 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 - 4^6 - 7^0 - 9^3 + 0^4 - 3^7 & 26853940 &:= -2^5 + 6^9 + 8^8 + 5^3 - 3^6 - 9^2 - 4^4 + 0^0 \\ 26849013 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 4^3 - 9^4 + 0^1 + 1^0 + 3^6 & 26853971 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 - 5^3 - 3^6 - 9^1 + 7^2 + 1^5 \\ 26849073 &:= 2^3 + 6^9 + 8^8 - 4^2 - 9^4 + 0^7 + 7^0 + 3^6 & 26853974 &:= 2^4 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 3^7 - 9^2 + 7^3 + 4^6 \\ 26849103 &:= 2^3 + 6^9 + 8^8 + 4^2 - 9^4 - 1^0 + 0^1 + 3^6 & 26854019 &:= -2^1 + 6^9 + 8^8 + 5^5 - 4^6 + 0^4 - 1^0 + 9^2 \\ 26849350 &:= 2^0 + 6^9 + 8^8 + 4^6 - 9^4 + 3^3 - 5^5 + 0^2 & 26854039 &:= 2^4 + 6^9 + 8^8 + 5^5 - 4^6 + 0^3 + 3^0 + 9^2 \\ 26849503 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 + 4^5 - 9^4 + 5^3 + 0^6 - 3^0 & 26854093 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^4 - 4^2 + 0^3 + 9^0 - 3^5 \\ 26850149 &:= -2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^4 + 0^2 - 1^0 - 4^6 - 9^1 & 26854309 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 5^3 + 4^4 - 3^6 + 0^5 - 9^0 \\ 26850194 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 - 5^4 - 0^0 - 1^5 + 9^1 - 4^6 & 26854790 &:= -2^0 + 6^9 + 8^8 - 5^4 - 4^7 + 7^5 + 9^2 + 0^6 \\ 26850379 &:= 2^0 + 6^9 + 8^8 - 5^5 + 0^6 - 3^7 + 7^2 + 9^3 & 26854901 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 + 5^0 + 4^1 - 9^2 + 0^4 + 1^5 \\ 26850439 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 - 5^4 + 0^3 - 4^6 + 3^5 + 9^0 & 26854903 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 + 5^4 + 4^3 - 9^0 + 0^2 - 3^6 \\ 26851039 &:= -2^3 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 1^2 - 0^0 - 3^6 - 9^1 & 26854910 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^2 - 4^0 - 9^1 + 1^6 + 0^4 \\ 26851379 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 - 5^5 - 1^7 + 3^2 - 7^3 - 9^1 & 26854970 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 + 5^4 + 4^7 - 9^2 - 7^5 + 0^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 26857139 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 + 5^5 - 7^2 - 1^3 - 3^6 + 9^1 & 26913587 &:= 2^7 + 6^9 - 9^5 - 1^1 - 3^3 - 5^2 + 8^8 + 7^6 \\ 26857193 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 + 5^5 - 7^2 + 1^7 - 9^3 - 3^1 & 26913854 &:= 2^6 + 6^9 + 9^5 - 1^1 - 3^4 + 8^8 - 5^2 - 4^3 \\ 26857194 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 - 5^1 - 7^2 - 1^5 + 9^4 - 4^6 & 26914508 &:= -2^6 + 6^9 + 9^5 + 1^1 - 4^2 + 5^4 + 0^0 + 8^8 \\ 26857319 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 + 5^5 - 7^2 - 3^1 - 1^7 - 9^3 & 26914580 &:= -2^2 + 6^9 + 9^5 + 1^6 - 4^1 + 5^4 + 8^8 + 0^0 \\ 26857391 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 5^5 - 7^2 + 3^1 - 9^3 + 1^6 & 26914758 &:= 2^7 + 6^9 + 9^5 - 1^6 - 4^1 + 7^2 + 5^4 + 8^8 \\ 26857901 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 + 5^5 + 7^1 - 9^2 + 0^0 + 1^7 & 26915384 &:= 2^2 + 6^9 + 9^5 + 1^1 + 5^4 + 3^6 + 8^8 + 4^3 \\ 26857913 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 + 5^1 + 7^2 + 9^3 - 1^6 + 3^7 & 26915783 &:= 2^1 + 6^9 + 9^5 + 1^6 - 5^2 - 7^3 + 8^8 + 3^7 \\ 26857930 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 + 5^5 + 7^2 - 9^0 - 3^3 + 0^6 & 26915873 &:= 2^6 + 6^9 + 9^5 - 1^2 + 5^1 + 8^8 - 7^3 + 3^7 \\ 26859041 &:= 2^4 + 6^9 + 8^8 + 5^2 - 9^1 + 0^5 + 4^6 + 1^0 & 26918045 &:= -2^4 + 6^9 + 9^5 - 1^0 + 8^8 + 0^2 + 4^6 + 5^1 \\ 26859043 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^2 + 9^0 + 0^4 + 4^6 + 3^3 & 26918054 &:= 2^2 + 6^9 + 9^5 - 1^4 + 8^8 - 0^0 - 5^1 + 4^6 \\ 26859134 &:= 2^5 + 6^9 + 8^8 - 5^4 + 9^3 - 1^1 - 3^2 + 4^6 & 26931785 &:= 2^2 + 6^9 + 9^5 + 3^7 + 1^3 + 7^1 + 8^8 + 5^6 \\ 26859317 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 + 5^5 + 9^3 + 3^6 - 1^1 - 7^2 & 26934578 &:= 2^3 + 6^9 + 9^2 - 3^5 + 4^6 + 5^7 - 7^4 + 8^8 \\ 26870459 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 7^2 + 0^5 - 4^4 + 5^6 + 9^0 & 26934758 &:= 2^5 + 6^9 + 9^2 - 3^6 - 4^3 + 7^4 + 5^7 + 8^8 \\ 26870493 &:= 2^3 + 6^9 + 8^8 - 7^0 + 0^4 + 4^7 - 9^2 - 3^6 & 26938574 &:= 2^5 + 6^9 + 9^4 - 3^6 + 8^8 + 5^7 - 7^3 + 4^2 \\ 26870591 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 7^1 + 0^0 + 5^6 - 9^2 - 1^5 & 26970358 &:= 2^3 + 6^9 + 9^0 + 7^6 + 0^5 - 3^7 - 5^2 + 8^8 \\ 26870945 &:= -2^4 + 6^9 + 8^8 + 7^5 + 0^2 + 9^0 - 4^7 + 5^6 & 26970381 &:= -2^2 + 6^9 + 9^1 + 7^6 + 0^0 - 3^7 + 8^8 + 1^3 \\ 26871394 &:= -2^4 + 6^9 + 8^8 + 7^1 - 1^6 + 3^3 + 9^2 + 4^7 & 26970385 &:= -2^5 + 6^9 - 9^2 + 7^6 - 0^0 - 3^7 + 8^8 + 5^3 \\ 26871395 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 - 7^1 - 1^5 + 3^2 + 9^3 + 5^6 & 26970438 &:= -2^4 + 6^9 + 9^2 + 7^6 + 0^3 - 4^0 - 3^7 + 8^8 \\ 26871409 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 + 7^2 + 1^4 + 4^7 + 0^1 - 9^0 & 26971438 &:= -2^7 + 6^9 - 9^3 + 7^6 - 1^1 - 4^4 - 3^2 + 8^8 \\ 26871593 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 + 7^5 - 1^7 - 5^2 - 9^1 - 3^3 & 26971830 &:= -2^2 + 6^9 - 9^3 + 7^6 + 1^7 + 8^8 + 3^0 + 0^1 \\ 26871594 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 - 7^4 - 1^6 + 5^7 - 9^5 + 4^1 & 26971834 &:= 2^4 + 6^9 - 9^3 + 7^6 - 1^7 + 8^8 + 3^1 - 4^2 \\ 26871934 &:= -2^4 + 6^9 + 8^8 + 7^1 - 1^3 - 9^2 + 3^6 + 4^7 & 26971835 &:= 2^5 + 6^9 - 9^3 + 7^6 - 1^7 + 8^8 - 3^1 - 5^2 \\ 26871953 &:= 2^7 + 6^9 + 8^8 + 7^5 - 1^6 - 9^1 + 5^3 - 3^2 & 26973058 &:= 2^7 + 6^9 + 9^0 + 7^6 + 3^5 + 0^2 + 5^3 + 8^8 \\ 26871954 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 + 7^5 + 1^7 - 9^2 - 5^1 + 4^4 & 26973148 &:= -2^7 + 6^9 + 9^3 + 7^6 + 3^1 - 1^4 - 4^2 + 8^8 \\ 26873591 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 - 7^3 + 3^2 + 5^7 - 9^5 + 1^1 & 26973185 &:= -2^7 + 6^9 + 9^3 + 7^6 - 3^1 + 1^5 + 8^8 + 5^2 \\ 26873915 &:= 2^1 + 6^9 + 8^8 - 7^2 - 3^3 - 9^5 + 1^6 + 5^7 & 26973408 &:= -2^7 + 6^9 + 9^3 + 7^6 - 3^2 + 4^4 - 0^0 + 8^8 \\ 26873950 &:= -2^6 + 6^9 + 8^8 - 7^0 + 3^3 - 9^5 + 5^7 + 0^2 & 26973508 &:= 2^3 + 6^9 + 9^0 + 7^6 - 3^7 + 5^5 + 0^2 + 8^8 \\ 26873951 &:= 2^1 + 6^9 + 8^8 + 7^5 + 3^7 - 9^2 + 5^3 - 1^6 & 26973581 &:= 2^1 + 6^9 + 9^2 + 7^6 - 3^7 + 5^5 + 8^8 - 1^3 \\ 26875194 &:= -2^2 + 6^9 + 8^8 + 7^5 - 5^4 - 1^7 + 9^1 + 4^6 & 26975418 &:= -2^2 + 6^9 - 9^1 + 7^6 + 5^5 - 4^4 + 1^7 + 8^8 \\ 26879534 &:= -2^3 + 6^9 + 8^8 - 7^4 + 9^5 - 5^6 - 3^2 - 4^7 & 26975813 &:= 2^7 + 6^9 - 9^1 + 7^6 + 5^5 + 8^8 - 1^3 + 3^2 \\ 26893715 &:= -2^1 + 6^9 + 8^8 - 9^3 + 3^2 + 7^6 + 1^5 - 5^7 & 26975831 &:= 2^7 + 6^9 - 9^1 + 7^6 + 5^5 + 8^8 + 3^3 - 1^2 \\ 26895137 &:= -2^5 + 6^9 + 8^8 + 9^3 - 5^7 + 1^2 + 3^1 + 7^6 & 26981374 &:= 2^1 + 6^9 + 9^4 + 8^8 - 1^2 + 3^7 + 7^6 + 4^3 \\ 26895173 &:= -2^1 + 6^9 + 8^8 + 9^3 - 5^7 + 1^5 + 7^6 + 3^2 & 26985740 &:= 2^0 + 6^9 - 9^2 + 8^8 - 5^5 + 7^6 + 4^7 + 0^4 \\ 26895174 &:= 2^2 + 6^9 + 8^8 + 9^5 - 5^1 - 1^6 - 7^4 - 4^7 & 27145968 &:= -2^4 + 7^7 - 1^2 - 4^5 - 5^1 - 9^6 + 6^9 + 8^8 \\ 26895374 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 + 9^5 + 5^3 + 3^2 - 7^4 - 4^7 & 27146938 &:= 2^3 + 7^7 + 1^2 - 4^1 + 6^9 - 9^6 - 3^4 + 8^8 \\ 26895734 &:= -2^7 + 6^9 + 8^8 + 9^5 - 5^6 - 7^4 - 3^2 - 4^3 & 27146980 &:= -2^4 + 7^7 - 1^1 - 4^2 + 6^9 - 9^6 + 8^8 - 0^0 \\ 26897154 &:= 2^1 + 6^9 + 8^8 - 9^5 + 7^6 - 1^4 + 5^2 - 4^7 & 27369580 &:= 2^3 - 7^5 + 3^0 + 6^9 + 9^6 + 5^2 + 8^8 + 0^7 \\ 26897354 &:= 2^6 + 6^9 + 8^8 + 9^5 - 7^3 + 3^4 - 5^2 - 4^7 & 27369581 &:= 2^2 - 7^5 + 3^3 + 6^9 + 9^6 + 5^1 + 8^8 - 1^7 \\ 26910485 &:= -2^2 + 6^9 + 9^5 - 1^0 + 0^1 - 4^6 + 8^8 + 5^4 & 27369840 &:= 2^0 - 7^2 - 3^4 + 6^9 + 9^6 + 8^8 - 4^7 + 0^3 \end{aligned}$$

27380695 := $-2^2 - 7^3 - 3^7 + 8^8 + 0^0 + 6^9 + 9^6 - 5^5$
27384196 := $2^4 - 7^2 - 3^7 + 8^8 + 4^3 - 1^1 + 9^6 + 6^9$
27385069 := $-2^2 - 7^3 + 3^7 + 8^8 - 5^5 + 0^0 + 6^9 + 9^6$
27385694 := $2^7 + 7^3 - 3^4 + 8^8 - 5^2 + 6^9 + 9^6 - 4^5$
27385906 := $-2^7 - 7^3 - 3^0 + 8^8 + 5^2 + 9^6 + 0^5 + 6^9$
27386019 := $-2^1 - 7^3 + 3^2 + 8^8 + 6^9 + 0^0 + 1^7 + 9^6$
27386059 := $-2^7 - 7^2 - 3^5 + 8^8 + 6^9 + 0^0 + 5^3 + 9^6$
27386094 := $-2^7 - 7^2 - 3^4 + 8^8 + 6^9 + 0^3 + 9^6 - 4^0$
27386159 := $2^7 - 7^3 - 3^1 + 8^8 + 6^9 - 1^5 + 5^2 + 9^6$
27386190 := $-2^7 - 7^1 - 3^3 + 8^8 + 6^9 - 1^0 + 9^6 + 0^2$

27386951 := $2^2 - 7^3 - 3^7 + 8^8 + 6^9 + 9^6 + 5^5 - 1^1$
27389561 := $2^7 - 7^2 + 3^1 + 8^8 + 9^6 + 5^5 + 6^9 + 1^3$
27389651 := $2^7 + 7^2 - 3^1 + 8^8 + 9^6 + 6^9 + 5^5 - 1^3$
27405896 := $-2^4 + 7^2 + 4^7 + 0^0 + 5^5 + 8^8 + 9^6 + 6^9$
27419568 := $-2^1 + 7^5 + 4^7 + 1^4 + 9^6 + 5^2 + 6^9 + 8^8$
27419586 := $2^4 + 7^5 + 4^7 + 1^1 + 9^6 + 5^2 + 8^8 + 6^9$
27619385 := $2^3 + 7^7 + 6^9 - 1^6 - 9^5 - 3^1 + 8^8 - 5^2$
27619458 := $2^6 + 7^7 + 6^9 - 1^4 - 9^5 - 4^2 + 5^1 + 8^8$
27634958 := $-2^3 + 7^7 + 6^9 - 3^4 + 4^2 - 9^5 + 5^6 + 8^8$
27680914 := $-2^2 + 7^7 + 6^9 + 8^8 - 0^0 + 9^4 - 1^1 - 4^6$
27681509 := $-2^6 + 7^7 + 6^9 + 8^8 + 1^2 + 5^5 + 0^0 - 9^1$
27681539 := $-2^2 + 7^7 + 6^9 + 8^8 - 1^6 + 5^5 - 3^3 - 9^1$
27681593 := $-2^6 + 7^7 + 6^9 + 8^8 - 1^3 + 5^5 + 9^2 - 3^1$
27681594 := $-2^6 + 7^7 + 6^9 + 8^8 + 1^4 + 5^5 + 9^2 - 4^1$
27683194 := $-2^2 + 7^7 + 6^9 + 8^8 - 3^4 - 1^1 + 9^3 + 4^6$
27689054 := $-2^5 + 7^7 + 6^9 + 8^8 + 9^4 - 0^0 - 5^2 + 4^6$
27689134 := $-2^2 + 7^7 + 6^9 + 8^8 + 9^4 - 1^1 + 3^3 + 4^6$
27693584 := $-2^5 + 7^7 + 6^9 - 9^3 + 3^2 + 5^6 + 8^8 + 4^4$
27693851 := $2^2 + 7^7 + 6^9 + 9^1 - 3^5 + 8^8 + 5^6 + 1^3$
27693854 := $2^2 + 7^7 + 6^9 - 9^3 + 3^5 + 8^8 + 5^6 + 4^4$
27694358 := $-2^5 + 7^7 + 6^9 + 9^2 + 4^4 - 3^3 + 5^6 + 8^8$
27695184 := $-2^1 + 7^7 + 6^9 + 9^2 + 5^6 + 1^4 + 8^8 + 4^5$
28309576 := $-2^2 - 8^8 + 3^0 + 0^3 + 9^7 - 5^5 + 7^9 - 6^6$
28351679 := $2^6 - 8^8 + 3^3 + 5^1 - 1^2 - 6^5 + 7^9 + 9^7$
28351697 := $-2^1 - 8^8 - 3^2 + 5^3 - 1^6 - 6^5 + 9^7 + 7^9$
28351769 := $2^6 - 8^8 - 3^1 + 5^3 - 1^2 + 7^9 - 6^5 + 9^7$
28354796 := $2^4 - 8^8 - 3^5 - 5^2 - 4^6 + 7^9 + 9^7 - 6^3$
28356179 := $-2^6 - 8^8 - 3^3 - 5^5 + 6^2 - 1^1 + 7^9 + 9^7$

27386194 := $-2^7 - 7^2 + 3^4 + 8^8 + 6^9 + 1^1 + 9^6 - 4^3$
27386195 := $2^7 - 7^2 - 3^5 + 8^8 + 6^9 + 1^3 + 9^6 + 5^1$
27386409 := $2^7 + 7^0 - 3^2 + 8^8 + 6^9 - 4^3 + 0^4 + 9^6$
27386490 := $2^3 + 7^2 + 3^4 + 8^8 + 6^9 - 4^0 + 9^6 + 0^7$
27386519 := $-2^1 + 7^2 + 3^5 + 8^8 + 6^9 - 5^3 + 1^7 + 9^6$
27386591 := $2^7 - 7^1 + 3^5 + 8^8 + 6^9 - 5^3 + 9^6 - 1^2$
27386904 := $2^7 + 7^3 + 3^4 + 8^8 + 6^9 + 9^6 + 0^2 - 4^0$
27386915 := $2^1 + 7^3 + 3^5 + 8^8 + 6^9 + 9^6 - 1^7 - 5^2$

28356197 := $-2^2 - 8^8 - 3^3 - 5^5 - 6^1 - 1^6 + 9^7 + 7^9$
28356794 := $2^3 - 8^8 - 3^6 - 5^5 + 6^4 + 7^9 + 9^7 - 4^2$
28356974 := $-2^6 - 8^8 - 3^3 + 5^2 - 6^4 + 9^7 + 7^9 - 4^5$
28357946 := $-2^5 - 8^8 - 3^6 - 5^4 + 7^9 + 9^7 - 4^3 + 6^2$
28359047 := $2^2 - 8^8 + 3^5 - 5^4 + 9^7 + 0^0 + 4^3 + 7^9$
28359074 := $-2^2 - 8^8 - 3^3 + 5^0 + 9^7 + 0^5 + 7^9 - 4^4$
28359107 := $-2^3 - 8^8 - 3^5 - 5^0 + 9^7 - 1^2 + 0^1 + 7^9$
28359147 := $2^3 - 8^8 - 3^5 + 5^2 + 9^7 + 1^4 - 4^1 + 7^9$
28359167 := $-2^6 - 8^8 - 3^2 - 5^3 + 9^7 - 1^5 + 6^1 + 7^9$
28359407 := $2^3 - 8^8 - 3^5 + 5^2 + 9^7 + 4^4 + 0^0 + 7^9$
28359417 := $-2^1 - 8^8 - 3^4 + 5^3 + 9^7 + 4^2 - 1^5 + 7^9$
28359470 := $-2^5 - 8^8 + 3^0 + 5^3 + 9^7 + 4^2 + 7^9 + 0^4$
28359471 := $-2^1 - 8^8 + 3^5 + 5^3 + 9^7 - 4^4 + 7^9 + 1^2$
28359617 := $2^6 - 8^8 + 3^1 - 5^2 + 9^7 + 6^3 - 1^5 + 7^9$
28359671 := $-2^6 - 8^8 + 3^5 + 5^3 + 9^7 + 6^1 + 7^9 + 1^2$
28359674 := $2^5 - 8^8 + 3^6 + 5^2 + 9^7 - 6^3 + 7^9 - 4^4$
28359741 := $-2^3 - 8^8 - 3^2 - 5^4 + 9^7 + 7^9 + 4^5 - 1^1$
28359761 := $-2^6 - 8^8 + 3^5 + 5^1 + 9^7 + 7^9 + 6^3 + 1^2$
28360794 := $2^6 - 8^8 + 3^2 + 6^4 + 0^0 + 7^9 + 9^7 + 4^3$
28361759 := $2^3 - 8^8 - 3^6 - 6^1 + 1^2 + 7^9 + 5^5 + 9^7$
28361795 := $2^1 - 8^8 - 3^6 + 6^2 + 1^3 + 7^9 + 9^7 + 5^5$
28361975 := $2^2 - 8^8 - 3^6 + 6^3 - 1^1 + 9^7 + 7^9 + 5^5$
28367159 := $2^3 - 8^8 + 3^2 + 6^5 + 7^9 + 1^6 + 5^1 + 9^7$
28367195 := $-2^6 - 8^8 - 3^1 + 6^5 + 7^9 + 1^2 + 9^7 + 5^3$
28405967 := $-2^5 - 8^8 - 4^2 + 0^4 - 5^0 + 9^7 + 6^6 + 7^9$
28405976 := $-2^4 - 8^8 + 4^0 + 0^5 - 5^2 + 9^7 + 7^9 + 6^6$
30859647 := $-3^3 + 0^0 - 8^7 - 5^6 + 9^8 - 6^9 + 4^5 + 7^4$
30859674 := $3^0 + 0^3 - 8^7 - 5^6 + 9^8 - 6^9 + 7^4 + 4^5$

- 30867429 := $-3^0 + 0^4 - 8^7 - 6^9 - 7^3 - 4^6 - 2^2 + 9^8$
30867954 := $-3^6 + 0^4 - 8^7 - 6^9 - 7^0 + 9^8 - 5^5 - 4^3$
30869471 := $-3^1 + 0^3 - 8^7 - 6^9 + 9^8 + 4^0 - 7^4 + 1^6$
30869472 := $3^2 + 0^6 - 8^7 - 6^9 + 9^8 - 4^0 - 7^4 - 2^3$
30869527 := $3^6 + 0^3 - 8^7 - 6^9 + 9^8 - 5^5 + 2^0 + 7^2$
30871649 := $3^3 - 0^0 - 8^7 + 7^1 - 1^6 - 6^9 - 4^4 + 9^8$
30871926 := $-3^2 + 0^1 - 8^7 - 7^0 - 1^3 + 9^8 + 2^6 - 6^9$
30871946 := $3^0 + 0^4 - 8^7 + 7^1 + 1^6 + 9^8 + 4^3 - 6^9$
30871962 := $3^3 + 0^1 - 8^7 - 7^0 - 1^2 + 9^8 - 6^9 + 2^6$
30871964 := $3^1 + 0^6 - 8^7 + 7^3 + 1^0 + 9^8 - 6^9 - 4^4$
30872469 := $3^0 + 0^6 - 8^7 + 7^3 - 2^2 + 4^4 - 6^9 + 9^8$
30872596 := $3^6 + 0^3 - 8^7 + 7^0 - 2^5 + 5^2 + 9^8 - 6^9$
30872619 := $3^6 + 0^0 - 8^7 + 7^1 + 2^3 - 6^9 + 1^2 + 9^8$
30872649 := $3^6 + 0^2 - 8^7 - 7^0 - 2^4 - 6^9 + 4^3 + 9^8$
30872694 := $3^6 + 0^0 - 8^7 + 7^3 + 2^2 - 6^9 + 9^8 - 4^4$
30872946 := $3^6 + 0^0 - 8^7 + 7^3 + 2^4 + 9^8 - 4^2 - 6^9$
30874296 := $-3^3 + 0^0 - 8^7 + 7^4 - 4^2 + 2^6 + 9^8 - 6^9$
30874695 := $-3^6 + 0^0 - 8^7 + 7^4 + 4^5 - 6^9 + 9^8 + 5^3$
30875269 := $-3^2 + 0^0 - 8^7 + 7^3 + 5^5 - 2^6 - 6^9 + 9^8$
30876495 := $3^5 + 0^0 - 8^7 - 7^3 - 6^9 + 4^6 + 9^8 + 5^4$
31654789 := $3^6 + 1^3 + 6^9 - 5^4 - 4^1 + 7^5 + 8^8 + 9^7$
31654879 := $-3^1 - 1^3 + 6^9 + 5^6 - 4^5 + 8^8 + 7^4 + 9^7$
31654897 := $3^4 - 1^6 + 6^9 + 5^3 + 4^1 + 8^8 + 9^7 + 7^5$
31758629 := $-3^3 - 1^2 + 7^6 + 5^5 + 8^8 + 6^9 + 2^1 + 9^7$
32146978 := $3^6 - 2^1 + 1^2 + 4^4 - 6^9 + 9^8 - 7^7 + 8^3$
32178965 := $3^6 - 2^3 - 1^2 - 7^7 + 8^5 + 9^8 - 6^9 - 5^1$
32407698 := $3^4 + 2^3 - 4^2 - 0^0 - 7^7 - 6^9 + 9^8 + 8^6$
32687905 := $-3^7 - 2^3 - 6^9 - 8^6 - 7^5 + 9^8 + 0^0 + 5^2$
32687915 := $-3^7 + 2^1 - 6^9 - 8^6 - 7^5 + 9^8 + 1^3 + 5^2$
32689574 := $3^2 - 2^7 - 6^9 - 8^6 + 9^8 - 5^3 - 7^5 - 4^4$
32690487 := $-3^3 + 2^4 - 6^9 + 9^8 + 0^2 - 4^7 - 8^6 + 7^0$
32706489 := $-3^2 - 2^7 + 7^0 + 0^3 - 6^9 - 4^4 - 8^6 + 9^8$
32706598 := $-3^5 + 2^3 - 7^2 + 0^7 - 6^9 + 5^0 + 9^8 - 8^6$
32706819 := $-3^1 - 2^3 - 7^2 - 0^0 - 6^9 - 8^6 - 1^7 + 9^8$
32706849 := $3^4 - 2^7 - 7^0 + 0^3 - 6^9 - 8^6 + 4^2 + 9^8$
32706891 := $3^2 + 2^3 - 7^1 + 0^0 - 6^9 - 8^6 + 9^8 - 1^7$
32706918 := $3^3 + 2^2 + 7^1 + 0^7 - 6^9 + 9^8 - 1^0 - 8^6$
32706948 := $3^4 - 2^7 + 7^2 + 0^0 - 6^9 + 9^8 + 4^3 - 8^6$
32706958 := $-3^3 + 2^7 + 7^0 + 0^5 - 6^9 + 9^8 - 5^2 - 8^6$
32708694 := $3^7 - 2^4 - 7^3 + 0^0 - 8^6 - 6^9 + 9^8 - 4^2$
32709658 := $-3^0 - 2^2 - 7^3 + 0^7 + 9^8 - 6^9 + 5^5 - 8^6$
32768195 := $3^1 - 2^3 - 7^5 - 6^9 - 8^6 + 1^2 + 9^8 + 5^7$
32769458 := $3^5 - 2^2 - 7^6 - 6^9 + 9^8 + 4^3 - 5^7 - 8^4$
32785694 := $-3^2 + 2^4 - 7^3 - 8^6 + 5^7 - 6^9 + 9^8 + 4^5$
32847096 := $3^2 - 2^7 - 8^4 - 4^3 - 7^6 - 0^0 + 9^8 - 6^9$
32847196 := $3^3 - 2^7 - 8^4 + 4^2 - 7^6 + 1^1 + 9^8 - 6^9$
32847596 := $-3^7 - 2^3 + 8^2 - 4^5 - 7^6 - 5^4 + 9^8 - 6^9$
32849076 := $-3^7 + 2^4 - 8^2 - 4^3 + 9^8 - 0^0 - 7^6 - 6^9$
32849576 := $3^7 - 2^5 - 8^4 + 4^2 + 9^8 + 5^3 - 7^6 - 6^9$
32849670 := $-3^7 - 2^4 + 8^3 - 4^2 + 9^8 - 6^9 - 7^6 + 0^0$
32849706 := $-3^7 + 2^2 + 8^3 + 4^0 + 9^8 - 7^6 + 0^4 - 6^9$
32849716 := $-3^7 - 2^1 + 8^3 + 4^2 + 9^8 - 7^6 + 1^4 - 6^9$
32851679 := $3^5 - 2^7 + 8^2 + 5^3 - 1^1 - 6^9 - 7^6 + 9^8$
32851697 := $3^1 + 2^7 + 8^2 + 5^3 + 1^5 - 6^9 + 9^8 - 7^6$
32851769 := $-3^5 + 2^7 + 8^3 - 5^1 + 1^2 - 7^6 - 6^9 + 9^8$
32854976 := $3^3 + 2^7 + 8^2 + 5^5 + 4^4 + 9^8 - 7^6 - 6^9$
32856179 := $3^7 + 2^2 - 8^3 + 5^5 - 6^9 - 1^1 - 7^6 + 9^8$
32867594 := $-3^5 + 2^4 - 8^2 - 6^9 - 7^6 + 5^3 + 9^8 + 4^7$
32867904 := $3^4 - 2^0 + 8^2 - 6^9 - 7^6 + 9^8 + 0^3 + 4^7$
32867914 := $3^4 + 2^3 + 8^2 - 6^9 - 7^6 + 9^8 + 1^1 + 4^7$
32890765 := $-3^6 + 2^5 + 8^3 + 9^8 + 0^0 + 7^2 - 6^9 - 5^7$
32891567 := $3^6 + 2^3 - 8^2 + 9^8 + 1^5 - 5^7 - 6^9 - 7^1$
32891657 := $3^5 - 2^2 + 8^3 + 9^8 - 1^6 - 6^9 - 5^7 + 7^1$
32894576 := $-3^5 - 2^6 + 8^4 + 9^8 - 4^3 - 5^7 - 7^2 - 6^9$
32896705 := $-3^3 - 2^0 - 8^5 + 9^8 - 6^9 - 7^6 + 0^2 + 5^7$
32896715 := $-3^2 - 2^3 - 8^5 + 9^8 - 6^9 - 7^6 - 1^1 + 5^7$
32896751 := $3^2 + 2^3 - 8^5 + 9^8 - 6^9 - 7^6 + 5^7 + 1^1$
32896754 := $3^4 + 2^2 - 8^5 + 9^8 - 6^9 - 7^6 + 5^7 - 4^3$
32897456 := $3^3 - 2^5 + 8^2 + 9^8 + 7^4 + 4^6 - 5^7 - 6^9$
32907685 := $-3^3 + 2^2 + 9^8 + 0^6 + 7^5 - 6^9 + 8^0 - 5^7$
32946758 := $-3^7 - 2^5 + 9^8 + 4^2 - 6^9 - 7^3 - 5^6 - 8^4$
32947816 := $-3^6 + 2^3 + 9^8 - 4^7 - 7^1 - 8^4 - 1^2 - 6^9$
32950867 := $-3^7 - 2^2 + 9^8 - 5^6 + 0^5 + 8^0 - 6^9 - 7^3$
32951648 := $3^3 - 2^2 + 9^8 + 5^6 - 1^1 - 6^9 - 4^4 - 8^5$
32951687 := $-3^7 - 2^5 + 9^8 - 5^6 + 1^2 - 6^9 + 8^3 - 7^1$
32951846 := $-3^1 - 2^4 + 9^8 - 5^6 + 1^2 - 8^3 - 4^5 - 6^9$
32951860 := $-3^3 + 2^2 + 9^8 + 5^6 + 1^0 - 8^5 - 6^9 + 0^1$
32951864 := $-3^4 - 2^1 + 9^8 + 5^6 + 1^2 - 8^5 - 6^9 + 4^3$

$$\begin{aligned} 32951867 &:= -3^6 - 2^7 + 9^8 - 5^1 - 1^2 + 8^3 - 6^9 - 7^5 & 32965804 &:= 3^5 + 2^3 + 9^8 - 6^9 + 5^4 - 8^0 + 0^2 - 4^6 \\ 32954168 &:= 3^5 + 2^4 + 9^8 - 5^6 - 4^1 + 1^2 - 6^9 + 8^3 & 32965810 &:= -3^3 + 2^1 + 9^8 - 6^9 - 5^5 - 8^2 - 1^0 + 0^6 \\ 32954186 &:= 3^5 + 2^4 + 9^8 - 5^6 + 4^2 - 1^1 + 8^3 - 6^9 & 32965814 &:= 3^5 + 2^3 + 9^8 - 6^9 + 5^4 + 8^1 + 1^2 - 4^6 \\ 32954678 &:= -3^4 - 2^7 + 9^8 - 5^6 + 4^5 - 6^9 - 7^2 + 8^3 & 32965817 &:= -3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 5^5 + 8^3 - 1^2 + 7^1 \\ 32954768 &:= -3^6 - 2^5 + 9^8 - 5^2 - 4^7 + 7^4 - 6^9 + 8^3 & 32965840 &:= -3^3 - 2^4 + 9^8 - 6^9 - 5^5 - 8^0 - 4^2 + 0^6 \\ 32954786 &:= 3^7 + 2^6 + 9^8 + 5^3 + 4^4 - 7^5 - 8^2 - 6^9 & 32965871 &:= 3^3 - 2^7 + 9^8 - 6^9 - 5^5 + 8^2 + 7^1 + 1^6 \\ 32954860 &:= -3^4 + 2^2 + 9^8 - 5^6 + 4^5 + 8^3 - 6^9 + 0^0 & 32965874 &:= 3^7 + 2^2 + 9^8 - 6^9 + 5^6 - 8^4 - 7^5 - 4^3 \\ 32956478 &:= 3^7 - 2^3 + 9^8 + 5^6 - 6^9 + 4^2 + 7^4 - 8^5 & 32967058 &:= -3^7 + 2^5 + 9^8 - 6^9 - 7^0 + 0^6 + 5^3 + 8^2 \\ 32956480 &:= 3^2 - 2^0 + 9^8 - 5^6 - 6^9 - 4^5 + 8^4 + 0^3 & 32967084 &:= 3^7 + 2^4 + 9^8 - 6^9 - 7^2 + 0^3 + 8^0 - 4^6 \\ 32956748 &:= -3^5 - 2^6 + 9^8 - 5^2 - 6^9 + 7^3 - 4^7 + 8^4 & 32967108 &:= -3^7 - 2^6 + 9^8 - 6^9 + 7^3 - 1^0 + 0^2 - 8^1 \\ 32956874 &:= 3^7 - 2^4 + 9^8 - 5^6 - 6^9 - 8^2 + 7^3 + 4^5 & 32967148 &:= 3^7 - 2^3 + 9^8 - 6^9 + 7^2 - 1^4 - 4^6 - 8^1 \\ 32958476 &:= 3^7 + 2^6 + 9^8 - 5^2 + 8^4 - 4^3 - 7^5 - 6^9 & 32967180 &:= -3^7 + 2^6 + 9^8 - 6^9 + 7^3 - 1^0 - 8^2 + 0^1 \\ 32958674 &:= 3^7 - 2^4 + 9^8 + 5^3 + 8^2 - 6^9 - 7^5 + 4^6 & 32967184 &:= -3^7 + 2^2 + 9^8 - 6^9 + 7^3 - 1^1 - 8^4 + 4^6 \\ 32960487 &:= 3^0 - 2^2 + 9^8 - 6^9 + 0^7 - 4^6 - 8^4 - 7^3 & 32967185 &:= -3^7 + 2^6 + 9^8 - 6^9 + 7^3 - 1^5 - 8^2 + 5^1 \\ 32960814 &:= -3^2 - 2^3 + 9^8 - 6^9 - 0^0 - 8^4 - 1^1 - 4^6 & 32967408 &:= 3^6 - 2^3 + 9^8 - 6^9 - 7^4 - 4^0 + 0^7 + 8^2 \\ 32960841 &:= -3^0 + 2^3 + 9^8 - 6^9 + 0^1 - 8^4 - 4^6 + 1^2 & 32967418 &:= -3^7 + 2^4 + 9^8 - 6^9 + 7^2 + 4^1 - 1^6 + 8^3 \\ 32960854 &:= 3^3 - 2^5 + 9^8 - 6^9 + 0^0 - 8^4 + 5^2 - 4^6 & 32967480 &:= 3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 7^4 + 4^3 - 8^2 - 0^0 \\ 32961854 &:= 3^3 + 2^4 + 9^8 - 6^9 - 1^2 + 8^1 - 5^5 - 4^6 & 32967580 &:= 3^7 + 2^2 + 9^8 - 6^9 + 7^0 - 5^5 - 8^3 + 0^6 \\ 32964058 &:= -3^6 - 2^5 + 9^8 - 6^9 + 4^2 - 0^0 - 5^3 - 8^4 & 32967584 &:= -3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 7^4 + 5^2 + 8^3 + 4^5 \\ 32964087 &:= -3^6 - 2^7 + 9^8 - 6^9 + 4^2 + 0^3 - 8^4 - 7^0 & 32967805 &:= 3^3 - 2^7 + 9^8 - 6^9 - 7^5 + 8^2 - 0^0 + 5^6 \\ 32964158 &:= -3^6 - 2^5 + 9^8 - 6^9 - 4^2 + 1^3 + 5^1 - 8^4 & 32967814 &:= -3^6 - 2^4 + 9^8 - 6^9 + 7^2 - 8^3 + 1^7 - 4^1 \\ 32964180 &:= -3^6 - 2^1 + 9^8 - 6^9 - 4^2 - 1^3 - 8^4 - 0^0 & 32967815 &:= 3^7 + 2^6 + 9^8 - 6^9 - 7^3 + 8^1 - 1^2 - 5^5 \\ 32964508 &:= 3^6 - 2^0 + 9^8 - 6^9 - 4^5 - 5^3 + 0^2 - 8^4 & 32967840 &:= -3^6 - 2^7 + 9^8 - 6^9 - 7^3 - 8^0 + 4^2 + 0^4 \\ 32964708 &:= 3^7 - 2^3 + 9^8 - 6^9 - 4^6 - 7^4 + 0^2 + 8^0 & 32967851 &:= 3^2 + 2^3 + 9^8 - 6^9 - 7^5 - 8^1 + 5^6 - 1^7 \\ 32964718 &:= 3^7 - 2^2 + 9^8 - 6^9 - 4^6 - 7^4 - 1^3 + 8^1 & 32967854 &:= -3^2 - 2^5 + 9^8 - 6^9 - 7^4 + 8^3 - 5^6 + 4^7 \\ 32964780 &:= 3^7 + 2^0 + 9^8 - 6^9 - 4^6 - 7^4 + 8^2 + 0^3 & 32968017 &:= -3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 8^2 + 0^0 - 1^1 - 7^3 \\ 32964801 &:= -3^0 - 2^6 + 9^8 - 6^9 - 4^3 - 8^4 + 0^1 + 1^2 & 32968041 &:= -3^6 + 2^1 + 9^8 - 6^9 - 8^3 + 0^2 + 4^4 - 1^0 \\ 32964805 &:= -3^3 - 2^5 + 9^8 - 6^9 - 4^6 - 8^2 + 0^4 - 5^0 & 32968045 &:= -3^6 + 2^2 + 9^8 - 6^9 - 8^3 + 0^5 + 4^4 + 5^0 \\ 32964810 &:= 3^2 - 2^6 + 9^8 - 6^9 - 4^3 - 8^4 - 1^1 + 0^0 & 32968054 &:= -3^5 + 2^6 + 9^8 - 6^9 - 8^3 + 0^0 - 5^2 - 4^4 \\ 32964850 &:= -3^6 - 2^0 + 9^8 - 6^9 - 4^4 - 8^2 - 5^5 + 0^3 & 32968057 &:= -3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 + 8^0 + 0^5 - 5^2 - 7^3 \\ 32964870 &:= -3^7 - 2^6 + 9^8 - 6^9 - 4^2 + 8^3 - 7^4 + 0^0 & 32968071 &:= -3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 8^1 - 0^0 - 7^3 - 1^2 \\ 32965048 &:= 3^2 - 2^4 + 9^8 - 6^9 + 5^3 + 0^5 - 4^6 + 8^0 & 32968075 &:= -3^7 - 2^3 + 9^8 - 6^9 + 8^2 - 0^0 + 7^5 - 5^6 \\ 32965084 &:= 3^2 + 2^5 + 9^8 - 6^9 + 5^4 + 0^0 - 8^3 - 4^6 & 32968104 &:= -3^6 - 2^1 + 9^8 - 6^9 + 8^2 + 1^3 + 0^0 - 4^4 \\ 32965108 &:= -3^6 + 2^1 + 9^8 - 6^9 - 5^5 - 1^0 + 0^3 - 8^2 & 32968105 &:= -3^6 - 2^1 + 9^8 - 6^9 - 8^2 - 1^5 + 0^0 - 5^3 \\ 32965148 &:= 3^5 + 2^6 + 9^8 - 6^9 - 5^2 + 1^1 - 4^3 - 8^4 & 32968154 &:= -3^6 - 2^5 + 9^8 - 6^9 + 8^3 - 1^2 - 5^4 + 4^1 \\ 32965184 &:= 3^5 - 2^3 + 9^8 - 6^9 + 5^2 - 1^6 - 8^4 - 4^1 & 32968174 &:= -3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 8^3 - 1^2 + 7^1 + 4^4 \\ 32965418 &:= -3^4 + 2^5 + 9^8 - 6^9 + 5^2 - 4^6 + 1^1 + 8^3 & 32968175 &:= -3^5 - 2^7 + 9^8 - 6^9 - 8^3 + 1^6 + 7^1 + 5^2 \\ 32965784 &:= -3^5 - 2^2 + 9^8 - 6^9 - 5^6 + 7^3 - 8^4 + 4^7 & 32968407 &:= -3^6 - 2^4 + 9^8 - 6^9 + 8^2 + 4^3 + 0^7 - 7^0 \\ 32965801 &:= 3^3 - 2^6 + 9^8 - 6^9 - 5^5 - 8^2 + 0^0 + 1^1 & 32968410 &:= -3^6 - 2^4 + 9^8 - 6^9 + 8^2 + 4^3 + 1^1 + 0^0 \end{aligned}$$

- 32968450 := $3^5 - 2^6 + 9^8 - 6^9 - 8^2 - 4^3 - 5^4 - 0^0$
32968470 := $-3^7 + 2^0 + 9^8 - 6^9 - 8^2 + 4^6 - 7^4 + 0^3$
32968501 := $-3^1 - 2^5 + 9^8 - 6^9 - 8^3 + 5^2 - 0^0 - 1^6$
32968504 := $3^4 - 2^6 + 9^8 - 6^9 + 8^3 - 5^2 - 0^0 - 4^5$
32968510 := $-3^0 + 2^2 + 9^8 - 6^9 - 8^3 - 5^1 - 1^6 + 0^5$
32968514 := $-3^6 - 2^5 + 9^8 - 6^9 + 8^3 - 5^1 - 1^2 - 4^4$
32968540 := $-3^2 - 2^4 + 9^8 - 6^9 + 8^3 + 5^5 - 4^6 - 0^0$
32968571 := $-3^6 - 2^7 + 9^8 - 6^9 + 8^2 - 5^1 + 7^3 + 1^5$
32968701 := $-3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 8^2 + 7^3 - 0^0 - 1^1$
32968704 := $-3^6 - 2^7 + 9^8 - 6^9 - 8^2 + 7^3 + 0^0 + 4^4$
32968714 := $-3^7 + 2^1 + 9^8 - 6^9 - 8^3 + 7^4 + 1^6 - 4^2$
32968715 := $-3^5 + 2^7 + 9^8 - 6^9 - 8^2 - 7^1 + 1^6 - 5^3$
32968740 := $3^7 - 2^3 + 9^8 - 6^9 - 8^2 - 7^4 + 4^0 + 0^6$
32968750 := $-3^6 - 2^5 + 9^8 - 6^9 + 8^3 - 7^0 - 5^2 + 0^7$
32968751 := $-3^6 + 2^7 + 9^8 - 6^9 + 8^1 + 7^3 - 5^2 + 1^5$
32968754 := $-3^7 + 2^5 + 9^8 - 6^9 + 8^2 - 7^4 + 5^3 + 4^6$
32970186 := $3^6 - 2^7 + 9^8 + 7^2 + 0^1 - 1^0 + 8^3 - 6^9$
32970486 := $-3^7 + 2^4 + 9^8 + 7^2 - 0^0 + 4^6 - 8^3 - 6^9$
32970586 := $3^7 - 2^6 + 9^8 - 7^2 + 0^5 - 5^0 - 8^3 - 6^9$
32970684 := $3^3 - 2^7 + 9^8 - 7^4 + 0^0 - 6^9 + 8^2 + 4^6$
32970861 := $3^7 - 2^0 + 9^8 - 7^3 + 0^2 - 8^1 - 6^9 + 1^6$
32970864 := $3^7 - 2^2 + 9^8 - 7^3 - 0^0 - 8^4 - 6^9 + 4^6$
32971086 := $3^7 - 2^6 + 9^8 + 7^0 + 1^3 + 0^1 - 8^2 - 6^9$
32971468 := $-3^7 + 2^4 + 9^8 + 7^1 - 1^2 + 4^6 - 6^9 + 8^3$
32971486 := $-3^1 + 2^6 + 9^8 + 7^4 - 1^7 + 4^3 - 8^2 - 6^9$
32971648 := $3^3 + 2^7 + 9^8 + 7^4 - 1^6 - 6^9 + 4^1 + 8^2$
32971684 := $3^7 - 2^6 + 9^8 + 7^3 + 1^1 - 6^9 - 8^2 + 4^4$
32971685 := $-3^2 + 2^6 + 9^8 - 7^1 - 1^7 - 6^9 - 8^3 + 5^5$
32974186 := $3^7 + 2^6 + 9^8 + 7^4 - 4^1 + 1^2 + 8^3 - 6^9$
32974860 := $3^7 + 2^4 + 9^8 + 7^2 + 4^6 - 8^3 - 6^9 - 0^0$
32975468 := $-3^5 + 2^7 + 9^8 + 7^4 + 5^3 + 4^6 - 6^9 - 8^2$
32975486 := $-3^7 + 2^3 + 9^8 + 7^5 + 5^2 - 4^6 - 8^4 - 6^9$
32975648 := $3^6 - 2^7 + 9^8 + 7^4 + 5^5 - 6^9 - 4^2 + 8^3$
32976548 := $3^7 + 2^2 + 9^8 - 7^4 - 6^9 + 5^5 + 4^6 + 8^3$
32976854 := $-3^4 + 2^7 + 9^8 + 7^2 - 6^9 + 8^3 + 5^5 + 4^6$
32980564 := $3^3 - 2^5 + 9^8 - 8^4 - 0^0 + 5^6 - 6^9 + 4^2$
32981546 := $-3^3 - 2^2 + 9^8 - 8^4 - 1^1 + 5^6 + 4^5 - 6^9$
32981764 := $-3^6 - 2^2 + 9^8 - 8^3 + 1^1 - 7^4 - 6^9 + 4^7$
32984056 := $-3^4 - 2^0 + 9^8 + 8^3 - 4^5 + 0^2 + 5^6 - 6^9$
32984156 := $-3^5 + 2^2 + 9^8 - 8^3 + 4^4 + 1^1 + 5^6 - 6^9$
32984176 := $-3^6 + 2^4 + 9^8 - 8^3 + 4^7 - 1^2 - 7^1 - 6^9$
32984516 := $3^3 + 2^5 + 9^8 + 8^2 - 4^4 + 5^6 - 1^1 - 6^9$
32984560 := $-3^4 + 2^3 + 9^8 - 8^0 - 4^2 + 5^6 - 6^9 + 0^5$
32984576 := $-3^7 - 2^2 + 9^8 + 8^5 + 4^4 - 5^6 + 7^3 - 6^9$
32984607 := $-3^6 - 2^3 + 9^8 - 8^2 + 4^7 - 6^9 + 0^4 - 7^0$
32984756 := $-3^5 - 2^6 + 9^8 - 8^2 + 4^7 + 7^3 - 5^4 - 6^9$
32985064 := $-3^4 - 2^5 + 9^8 + 8^3 + 5^6 - 0^0 - 6^9 + 4^2$
32985146 := $3^5 - 2^2 + 9^8 + 8^3 + 5^6 + 1^1 - 4^4 - 6^9$
32985160 := $3^0 - 2^2 + 9^8 + 8^3 + 5^6 + 1^5 - 6^9 + 0^1$
32985164 := $3^5 + 2^3 + 9^8 + 8^1 + 5^6 - 1^2 - 6^9 + 4^4$
32985167 := $-3^6 + 2^1 + 9^8 - 8^2 + 5^3 + 1^7 - 6^9 + 7^5$
32985406 := $3^5 + 2^4 + 9^8 + 8^3 + 5^6 - 4^2 + 0^0 - 6^9$
32985416 := $3^5 + 2^4 + 9^8 + 8^3 + 5^6 - 4^1 - 1^2 - 6^9$
32985460 := $3^2 + 2^5 + 9^8 + 8^3 + 5^6 + 4^4 - 6^9 + 0^0$
32985476 := $-3^6 + 2^3 + 9^8 + 8^2 + 5^5 + 4^7 - 7^4 - 6^9$
32985614 := $-3^1 + 2^3 + 9^8 - 8^2 + 5^6 - 6^9 - 1^4 + 4^5$
32985617 := $-3^3 - 2^7 + 9^8 - 8^2 + 5^1 - 6^9 - 1^6 + 7^5$
32985671 := $3^3 - 2^7 + 9^8 - 8^2 + 5^1 - 6^9 + 7^5 - 1^6$
32985706 := $-3^0 + 2^6 + 9^8 - 8^2 - 5^3 + 7^5 + 0^7 - 6^9$
32985746 := $-3^2 + 2^6 + 9^8 + 8^5 + 5^4 - 7^3 - 4^7 - 6^9$
32985761 := $-3^1 - 2^7 + 9^8 - 8^2 + 5^3 + 7^5 - 6^9 - 1^6$
32985764 := $3^2 + 2^6 + 9^8 + 8^5 + 5^4 - 7^3 - 6^9 - 4^7$
32986074 := $3^6 - 2^4 + 9^8 + 8^0 - 6^9 + 0^3 - 7^2 + 4^7$
32986075 := $-3^2 + 2^7 + 9^8 - 8^0 - 6^9 + 0^6 + 7^5 + 5^3$
32986150 := $-3^2 - 2^3 + 9^8 + 8^5 - 6^9 - 1^0 - 5^6 + 0^1$
32986154 := $-3^4 + 2^2 + 9^8 + 8^5 - 6^9 - 1^1 - 5^6 + 4^3$
32986157 := $-3^2 - 2^3 + 9^8 + 8^5 - 6^9 - 1^7 - 5^6 + 7^1$
32986175 := $-3^2 + 2^3 + 9^8 + 8^5 - 6^9 + 1^7 + 7^1 - 5^6$
32986450 := $3^3 - 2^0 + 9^8 + 8^5 - 6^9 + 4^4 - 5^6 + 0^2$
32986517 := $3^7 + 2^5 + 9^8 - 8^1 - 6^9 + 5^6 - 1^2 - 7^3$
32986571 := $3^6 + 2^7 + 9^8 + 8^1 - 6^9 - 5^3 + 7^5 - 1^2$
32986574 := $-3^3 + 2^7 + 9^8 + 8^5 - 6^9 - 5^6 + 7^2 + 4^4$
32986714 := $3^6 + 2^4 + 9^8 + 8^3 - 6^9 + 7^2 - 1^1 + 4^7$
32986751 := $3^6 + 2^7 + 9^8 - 8^2 - 6^9 + 7^5 + 5^3 + 1^1$
32987146 := $-3^6 + 2^1 + 9^8 + 8^2 + 7^4 - 1^3 + 4^7 - 6^9$
32987456 := $3^6 + 2^2 + 9^8 + 8^4 + 7^3 + 4^7 - 5^5 - 6^9$
32987564 := $-3^5 - 2^6 + 9^8 - 8^2 + 7^4 + 5^3 - 6^9 + 4^7$
34917685 := $-3^5 + 4^3 - 9^7 + 1^4 + 7^9 - 6^1 - 8^6 - 5^8$

- 34918675 := $-3^1 + 4^5 - 9^7 + 1^4 - 8^6 - 6^3 + 7^9 - 5^8$ 35489726 := $-3^5 - 5^6 - 4^8 + 8^3 - 9^7 + 7^9 + 2^4 - 6^2$
34925786 := $3^4 + 4^3 - 9^7 - 2^2 - 5^8 + 7^9 - 8^6 + 6^5$ 35491867 := $3^3 + 5^4 - 4^8 - 9^7 + 1^1 + 8^5 - 6^6 + 7^9$
35061978 := $-3^6 - 5^5 - 0^0 - 6^9 - 1^1 + 9^8 - 7^3 + 8^7$ 35496187 := $-3^1 - 5^4 - 4^8 - 9^7 - 6^5 + 1^6 - 8^3 + 7^9$
35062978 := $-3^2 - 5^5 + 0^3 - 6^9 - 2^6 + 9^8 - 7^0 + 8^7$ 35496728 := $3^3 - 5^4 - 4^8 - 9^7 - 6^5 + 7^9 + 2^6 - 8^2$
35064789 := $-3^6 - 5^5 + 0^0 - 6^9 + 4^3 + 7^4 + 8^7 + 9^8$ 35497268 := $-3^2 - 5^4 - 4^8 - 9^7 + 7^9 + 2^6 - 6^5 + 8^3$
35068749 := $-3^6 - 5^3 + 0^0 - 6^9 + 8^7 + 7^4 + 4^5 + 9^8$ 35497286 := $3^2 - 5^4 - 4^8 - 9^7 + 7^9 + 2^6 + 8^3 - 6^5$
35068917 := $-3^6 + 5^5 + 0^1 - 6^9 + 8^7 + 9^8 + 1^0 + 7^3$ 35497682 := $3^8 - 5^3 + 4^2 - 9^7 + 7^9 - 6^6 - 8^5 + 2^4$
35068947 := $3^5 + 5^3 + 0^6 - 6^9 + 8^7 + 9^8 + 4^0 + 7^4$ 35497826 := $-3^3 - 5^5 - 4^8 - 9^7 + 7^9 - 8^4 - 2^6 + 6^2$
35069278 := $-3^3 + 5^5 + 0^6 - 6^9 + 9^8 + 2^2 - 7^0 + 8^7$ 35497861 := $-3^3 - 5^5 - 4^8 - 9^7 + 7^9 - 8^4 + 6^1 + 1^6$
35069478 := $3^0 - 5^3 + 0^6 - 6^9 + 9^8 + 4^5 + 7^4 + 8^7$ 35498167 := $3^6 + 5^4 - 4^8 - 9^7 - 8^3 - 1^1 - 6^5 + 7^9$
35081769 := $-3^3 + 5^6 + 0^5 + 8^7 + 1^0 - 7^1 - 6^9 + 9^8$ 35498617 := $3^6 - 5^5 - 4^8 - 9^7 - 8^4 + 6^1 + 1^3 + 7^9$
35082796 := $3^0 - 5^3 + 0^2 + 8^7 - 2^6 + 7^5 + 9^8 - 6^9$ 35498671 := $3^6 + 5^4 - 4^8 - 9^7 - 8^1 - 6^5 + 7^9 - 1^3$
35098627 := $3^2 + 5^6 + 0^0 + 9^8 + 8^7 - 6^9 + 2^3 + 7^5$ 35614897 := $-3^8 + 5^1 + 6^6 - 1^5 + 4^3 + 8^4 - 9^7 + 7^9$
35098674 := $3^0 + 5^6 + 0^4 + 9^8 + 8^7 - 6^9 + 7^5 + 4^3$ 35617029 := $-3^5 - 5^2 + 6^6 + 1^0 + 7^9 + 0^3 + 2^1 - 9^7$
35146987 := $-3^6 - 5^8 - 1^1 + 4^4 + 6^3 - 9^7 - 8^5 + 7^9$ 35617049 := $-3^5 + 5^0 + 6^6 + 1^4 + 7^9 + 0^3 - 4^1 - 9^7$
35147098 := $-3^4 - 5^8 - 1^1 - 4^3 + 7^9 - 0^0 - 9^7 - 8^5$ 35617094 := $-3^4 - 5^3 + 6^6 + 1^5 + 7^9 + 0^0 - 9^7 + 4^1$
35147289 := $-3^1 - 5^8 - 1^2 + 4^3 + 7^9 - 2^4 - 8^5 - 9^7$ 35617209 := $3^2 - 5^3 + 6^6 - 1^0 + 7^9 + 2^5 + 0^1 - 9^7$
35172689 := $3^1 - 5^8 + 1^2 + 7^9 - 2^6 - 6^5 + 8^3 - 9^7$ 35617249 := $3^5 - 5^2 + 6^6 + 1^1 + 7^9 - 2^3 - 4^4 - 9^7$
35174890 := $-3^1 - 5^8 - 1^3 + 7^9 - 4^5 - 8^4 - 9^7 + 0^0$ 35617289 := $-3^5 - 5^2 + 6^6 - 1^3 + 7^9 + 2^8 + 8^1 - 9^7$
35176849 := $3^1 - 5^8 + 1^4 + 7^9 - 6^5 + 8^3 + 4^6 - 9^7$ 35617290 := $3^1 + 5^2 + 6^6 - 1^3 + 7^9 - 2^5 - 9^7 + 0^0$
35178469 := $-3^6 - 5^8 + 1^4 + 7^9 - 8^1 - 4^5 + 6^3 - 9^7$ 35617409 := $3^5 - 5^3 + 6^6 + 1^0 + 7^9 - 4^1 + 0^4 - 9^7$
35179068 := $-3^6 - 5^8 + 1^5 + 7^9 - 9^7 + 0^1 - 6^3 - 8^0$ 35617429 := $-3^5 + 5^3 + 6^6 + 1^1 + 7^9 + 4^4 - 2^2 - 9^7$
35179840 := $-3^5 - 5^8 - 1^4 + 7^9 - 9^7 + 8^1 + 4^3 - 0^0$ 35617809 := $-3^0 + 5^1 + 6^6 - 1^8 + 7^9 + 8^3 + 0^5 - 9^7$
35180279 := $-3^5 - 5^8 + 1^0 + 8^3 + 0^1 - 2^2 + 7^9 - 9^7$ 35617940 := $3^3 + 5^4 + 6^6 - 1^5 + 7^9 - 9^7 - 4^1 - 0^0$
35180697 := $-3^1 - 5^5 - 1^0 + 8^7 + 0^3 - 6^9 + 9^8 + 7^6$ 35618279 := $3^5 - 5^2 + 6^6 - 1^1 + 8^3 + 2^8 + 7^9 - 9^7$
35180947 := $-3^4 - 5^8 - 1^0 - 8^1 + 0^3 - 9^7 + 4^5 + 7^9$ 35618497 := $-3^5 - 5^6 - 6^4 - 1^1 - 8^3 + 4^8 - 9^7 + 7^9$
35180967 := $3^6 - 5^8 + 1^0 + 8^1 + 0^5 - 9^7 + 6^3 + 7^9$ 35619487 := $3^5 - 5^6 - 6^4 - 1^3 - 9^7 + 4^8 - 8^1 + 7^9$
35184079 := $-3^3 - 5^8 + 1^0 + 8^4 - 4^1 + 0^5 + 7^9 - 9^7$ 35620479 := $3^3 + 5^5 + 6^6 + 2^4 + 0^0 + 4^2 + 7^9 - 9^7$
35184697 := $3^5 + 5^4 - 1^3 + 8^7 + 4^1 - 6^9 + 9^8 + 7^6$ 35620497 := $3^4 + 5^5 + 6^6 - 2^2 + 0^3 + 4^0 - 9^7 + 7^9$
35184769 := $3^6 - 5^8 + 1^5 + 8^4 - 4^3 + 7^9 - 6^1 - 9^7$ 35627894 := $3^8 - 5^2 + 6^6 + 2^5 + 7^9 + 8^4 - 9^7 - 4^3$
35186927 := $-3^3 + 5^5 - 1^1 + 8^7 - 6^9 + 9^8 + 2^2 + 7^6$ 35648792 := $3^6 + 5^2 + 6^5 + 4^8 + 8^4 + 7^9 - 9^7 - 2^3$
35187069 := $-3^6 - 5^8 + 1^0 + 8^1 + 7^9 + 0^3 + 6^5 - 9^7$ 35649780 := $-3^3 + 5^0 + 6^6 - 4^4 - 9^7 + 7^9 + 8^5 + 0^8$
35187269 := $-3^2 - 5^8 - 1^6 - 8^3 + 7^9 + 2^1 + 6^5 - 9^7$ 35678490 := $-3^5 - 5^0 + 6^6 + 7^9 - 8^4 + 4^8 - 9^7 + 0^3$
35298764 := $-3^8 - 5^5 - 2^2 - 9^7 - 8^6 + 7^9 + 6^3 - 4^4$ 35679842 := $3^4 - 5^5 + 6^6 + 7^9 - 9^7 + 8^2 + 4^8 - 2^3$
35471689 := $-3^3 - 5^4 - 4^8 + 7^9 + 1^6 + 6^1 - 8^5 - 9^7$ 35691487 := $3^4 + 5^8 - 6^5 - 9^7 - 1^1 + 4^3 - 8^6 + 7^9$
35472189 := $-3^1 - 5^3 - 4^8 + 7^9 - 2^4 - 1^2 - 8^5 - 9^7$ 35706891 := $-3^1 + 5^8 + 7^9 + 0^3 + 6^5 - 8^6 - 9^7 - 1^0$
35472981 := $3^3 + 5^4 - 4^8 + 7^9 - 2^2 - 9^7 - 8^5 - 1^1$ 35706892 := $3^0 + 5^8 + 7^9 + 0^3 + 6^5 - 8^6 - 9^7 - 2^2$
35487692 := $-3^2 - 5^6 - 4^8 - 8^3 + 7^9 - 6^4 - 9^7 + 2^5$ 35768419 := $3^1 - 5^3 + 7^9 + 6^4 + 8^6 - 4^8 - 1^5 - 9^7$
35489276 := $-3^4 - 5^6 - 4^8 + 8^2 - 9^7 + 2^5 + 7^9 - 6^3$ 35826197 := $-3^8 + 5^1 + 8^6 + 2^3 - 6^2 - 1^5 - 9^7 + 7^9$

$$\begin{aligned} 35829607 &:= -3^2 - 5^5 + 8^6 - 2^8 - 9^7 + 6^3 - 0^0 + 7^9 & 36584791 &:= 3^1 - 6^8 + 5^5 - 8^7 + 4^6 + 7^9 + 9^3 - 1^4 \\ 35829617 &:= 3^1 - 5^5 + 8^6 - 2^3 - 9^7 - 6^2 + 1^8 + 7^9 & 36584907 &:= 3^3 - 6^8 + 5^6 - 8^7 - 4^5 - 9^4 + 0^0 + 7^9 \\ 35896472 &:= -3^2 - 5^5 + 8^6 - 9^7 + 6^4 + 4^8 + 7^9 - 2^3 & 36591487 &:= -3^5 - 6^8 + 5^6 - 9^3 - 1^4 - 4^1 - 8^7 + 7^9 \\ 35914867 &:= 3^1 + 5^8 - 9^7 + 1^5 - 4^4 + 8^3 - 6^6 + 7^9 & 36592781 &:= 3^5 - 6^8 + 5^6 + 9^2 - 2^3 + 7^9 - 8^7 + 1^1 \\ 35926478 &:= -3^6 + 5^8 - 9^7 - 2^3 - 6^4 + 4^2 + 7^9 - 8^5 & 36592784 &:= 3^2 - 6^8 + 5^6 - 9^3 + 2^4 + 7^9 - 8^7 + 4^5 \\ 35928407 &:= -3^4 + 5^8 - 9^7 + 2^3 - 8^5 - 4^2 + 0^0 + 7^9 & 36592874 &:= 3^5 - 6^8 + 5^6 - 9^2 - 2^3 - 8^7 + 7^9 + 4^4 \\ 35928417 &:= -3^4 + 5^8 - 9^7 + 2^3 - 8^5 - 4^1 - 1^2 + 7^9 & 36984752 &:= 3^3 + 6^8 - 9^7 - 8^6 - 4^4 + 7^9 - 5^5 - 2^2 \\ 35928470 &:= -3^0 + 5^8 - 9^7 - 2^3 - 8^5 - 4^2 + 7^9 + 0^4 & 37108269 &:= -3^1 + 7^9 - 1^2 + 0^0 - 8^7 - 2^3 - 6^8 + 9^6 \\ 35928706 &:= -3^0 + 5^8 - 9^7 - 2^2 - 8^5 + 7^9 + 0^6 + 6^3 & 37108296 &:= 3^2 + 7^9 - 1^0 + 0^1 - 8^7 + 2^3 + 9^6 - 6^8 \\ 35928741 &:= -3^1 + 5^8 - 9^7 - 2^3 - 8^5 + 7^9 + 4^4 + 1^2 & 37245896 &:= 3^6 + 7^9 + 2^3 - 4^5 + 5^2 - 8^4 - 9^7 + 6^8 \\ 35947286 &:= -3^4 + 5^8 - 9^7 - 4^2 + 7^9 + 2^3 + 8^5 - 6^6 & 37246089 &:= -3^0 + 7^9 - 2^2 - 4^3 + 6^8 + 0^6 - 8^4 - 9^7 \\ 35960287 &:= -3^6 + 5^8 - 9^7 - 6^3 + 0^0 + 2^5 - 8^2 + 7^9 & 37246198 &:= -3^3 + 7^9 + 2^6 + 4^1 + 6^8 - 1^2 - 9^7 - 8^4 \\ 35960478 &:= -3^0 + 5^8 - 9^7 - 6^4 + 0^6 + 4^5 + 7^9 - 8^3 & 37246890 &:= 3^6 + 7^9 + 2^2 - 4^0 + 6^8 - 8^4 - 9^7 + 0^3 \\ 35961287 &:= 3^5 + 5^8 - 9^7 - 6^3 + 1^6 + 2^2 - 8^1 + 7^9 & 37246958 &:= 3^6 + 7^9 + 2^5 + 4^3 + 6^8 - 9^7 - 5^2 - 8^4 \\ 35961487 &:= 3^6 + 5^8 - 9^7 + 6^1 + 1^4 - 4^5 + 8^3 + 7^9 & 37249806 &:= 3^4 + 7^9 - 2^0 - 4^2 - 9^7 - 8^3 + 0^6 + 6^8 \\ 35961780 &:= 3^1 + 5^8 - 9^7 + 6^0 + 1^6 + 7^9 + 8^3 + 0^5 & 37249816 &:= 3^4 + 7^9 - 2^2 - 4^1 - 9^7 - 8^3 + 1^6 + 6^8 \\ 35962087 &:= 3^6 + 5^8 - 9^7 - 6^0 + 2^5 + 0^3 + 8^2 + 7^9 & 37265809 &:= 3^3 + 7^9 - 2^5 + 6^8 + 5^6 - 8^2 - 0^0 - 9^7 \\ 35962748 &:= -3^5 + 5^8 - 9^7 + 6^4 - 2^6 + 7^9 - 4^2 + 8^3 & 37265819 &:= -3^3 + 7^9 + 2^5 + 6^8 + 5^6 - 8^2 - 1^1 - 9^7 \\ 35964817 &:= 3^5 + 5^8 - 9^7 - 6^4 + 4^6 + 8^3 - 1^1 + 7^9 & 37265891 &:= -3^3 + 7^9 + 2^5 + 6^8 + 5^6 + 8^1 - 9^7 - 1^2 \\ 35964871 &:= -3^4 + 5^8 - 9^7 + 6^5 - 4^6 + 8^1 + 7^9 + 1^3 & 37265894 &:= -3^4 + 7^9 - 2^5 + 6^8 + 5^6 + 8^2 - 9^7 + 4^3 \\ 35972648 &:= 3^2 + 5^8 - 9^7 + 7^9 + 2^4 + 6^5 + 4^6 - 8^3 & 37265948 &:= -3^5 + 7^9 - 2^3 + 6^8 + 5^6 - 9^7 + 4^4 + 8^2 \\ 36045798 &:= 3^0 - 6^8 + 0^3 + 4^5 - 5^4 + 7^9 - 9^6 - 8^7 & 37298615 &:= -3^3 + 7^9 - 2^2 - 9^7 + 8^5 + 6^8 - 1^1 + 5^6 \\ 36572980 &:= -3^6 - 6^8 - 5^5 + 7^9 - 2^2 - 9^0 - 8^7 + 0^3 & 37298650 &:= -3^0 + 7^9 + 2^2 - 9^7 + 8^5 + 6^8 + 5^6 + 0^3 \\ 36572981 &:= -3^6 - 6^8 - 5^5 + 7^9 + 2^2 - 9^1 - 8^7 + 1^3 & 37298651 &:= -3^1 + 7^9 + 2^3 - 9^7 + 8^5 + 6^8 + 5^6 - 1^2 \\ 36572984 &:= -3^6 - 6^8 - 5^5 + 7^9 + 2^4 - 9^2 - 8^7 + 4^3 & 37509268 &:= -3^0 + 7^9 - 5^5 + 0^3 - 9^7 - 2^2 + 6^8 + 8^6 \\ 36574098 &:= 3^0 - 6^8 + 5^4 + 7^9 - 4^6 + 0^5 + 9^3 - 8^7 & 37658149 &:= -3^3 + 7^9 - 6^4 - 5^1 - 8^7 - 1^5 - 4^8 - 9^6 \\ 36574189 &:= 3^1 - 6^8 - 5^5 + 7^9 - 4^4 - 1^6 - 8^7 + 9^3 & 37658419 &:= 3^5 + 7^9 - 6^4 - 5^1 - 8^7 - 4^8 - 1^3 - 9^6 \\ 36574981 &:= -3^6 - 6^8 + 5^4 + 7^9 - 4^5 - 9^3 - 8^7 - 1^1 & 37659841 &:= 3^5 + 7^9 - 6^1 + 5^3 - 9^6 - 8^7 - 4^8 + 1^4 \\ 36578291 &:= 3^6 - 6^8 + 5^2 + 7^9 - 8^7 - 2^5 + 9^3 + 1^1 & 37806925 &:= -3^2 + 7^9 - 8^7 + 0^0 + 6^3 - 9^5 - 2^6 - 5^8 \\ 36578492 &:= 3^6 - 6^8 + 5^4 + 7^9 - 8^7 + 4^5 - 9^3 + 2^2 & 37819265 &:= 3^1 + 7^9 - 8^7 - 1^5 + 9^2 + 2^3 - 6^6 - 5^8 \\ 36578924 &:= 3^2 - 6^8 + 5^5 + 7^9 - 8^7 - 9^3 - 2^6 - 4^4 & 37819465 &:= -3^1 + 7^9 - 8^7 - 1^4 - 9^3 + 4^5 - 6^6 - 5^8 \\ 36579284 &:= -3^3 - 6^8 - 5^2 + 7^9 + 9^4 + 2^5 - 8^7 - 4^6 & 37819645 &:= -3^1 + 7^9 - 8^7 + 1^5 + 9^3 - 6^6 - 4^4 - 5^8 \\ 36579481 &:= -3^6 - 6^8 - 5^5 + 7^9 + 9^4 - 4^3 - 8^7 - 1^1 & 37825694 &:= -3^2 + 7^9 - 8^7 + 2^5 - 5^8 - 6^6 + 9^4 - 4^3 \\ 36579820 &:= 3^0 - 6^8 + 5^5 + 7^9 - 9^2 - 8^7 - 2^6 + 0^3 & 37851469 &:= -3^3 + 7^9 - 8^7 - 5^8 - 1^6 + 4^1 - 6^5 - 9^4 \\ 36579821 &:= 3^1 - 6^8 + 5^5 + 7^9 - 9^2 - 8^7 - 2^6 - 1^3 & 37854691 &:= 3^1 + 7^9 - 8^7 - 5^8 - 4^6 - 6^5 + 9^3 + 1^4 \\ 36581749 &:= 3^4 - 6^8 + 5^1 - 8^7 - 1^5 + 7^9 + 4^6 + 9^3 & 37854961 &:= 3^1 + 7^9 - 8^7 - 5^8 - 4^6 - 9^4 - 6^3 + 1^5 \\ 36584197 &:= 3^6 - 6^8 + 5^1 - 8^7 + 4^3 - 1^5 + 9^4 + 7^9 & 37859241 &:= 3^1 + 7^9 - 8^7 - 5^8 - 9^4 + 2^5 - 4^3 + 1^2 \\ 36584709 &:= -3^4 - 6^8 + 5^5 - 8^7 + 4^6 + 7^9 + 0^0 + 9^3 & 37859462 &:= -3^5 + 7^9 - 8^7 - 5^8 - 9^3 - 4^6 - 6^4 - 2^2 \\ 36584790 &:= 3^0 - 6^8 + 5^5 - 8^7 + 4^6 + 7^9 + 9^3 + 0^4 & 37862954 &:= -3^3 + 7^9 - 8^7 + 6^4 + 2^5 - 9^2 - 5^8 - 4^6 \end{aligned}$$

- 37864519 := $-3^4 + 7^9 - 8^7 - 6^3 - 4^5 - 5^8 + 1^6 + 9^1$
37864591 := $-3^3 + 7^9 - 8^7 - 6^5 + 4^1 - 5^8 + 9^4 - 1^6$
37864951 := $-3^4 + 7^9 - 8^7 + 6^3 - 4^5 + 9^1 - 5^8 + 1^6$
37865029 := $-3^6 + 7^9 - 8^7 + 6^0 - 5^8 + 0^5 + 2^3 - 9^2$
37865109 := $-3^6 + 7^9 - 8^7 + 6^1 - 5^8 + 1^5 + 0^3 + 9^0$
37865129 := $-3^2 + 7^9 - 8^7 + 6^1 - 5^8 - 1^6 + 2^5 - 9^3$
37865149 := $-3^6 + 7^9 - 8^7 - 6^3 - 5^8 - 1^5 + 4^4 + 9^1$
37865219 := $-3^6 + 7^9 - 8^7 + 6^1 - 5^8 + 2^5 - 1^3 + 9^2$
37865291 := $-3^5 + 7^9 - 8^7 - 6^3 - 5^8 + 2^1 - 9^2 - 1^6$
37865409 := $3^6 + 7^9 - 8^7 - 6^5 - 5^8 + 4^3 + 0^0 + 9^4$
37865902 := $3^0 + 7^9 - 8^7 + 6^3 - 5^8 - 9^2 + 0^5 - 2^6$
37865920 := $3^5 + 7^9 - 8^7 - 6^3 - 5^8 - 9^0 + 2^6 + 0^2$
37865921 := $3^5 + 7^9 - 8^7 - 6^1 - 5^8 - 9^2 - 2^6 - 1^3$
37924568 := $-3^3 + 7^9 + 9^5 - 2^6 - 4^4 - 5^8 + 6^2 - 8^7$
37924805 := $-3^4 + 7^9 + 9^5 - 2^3 + 4^2 - 8^7 - 0^0 - 5^8$
37924815 := $-3^4 + 7^9 + 9^5 + 2^1 + 4^2 - 8^7 - 1^3 - 5^8$
37924851 := $-3^3 + 7^9 + 9^5 + 2^4 - 4^2 - 8^7 - 5^8 - 1^1$
38065179 := $3^5 + 8^3 + 0^1 - 6^8 - 5^7 - 1^0 + 7^9 - 9^6$
38097165 := $-3^3 + 8^5 + 0^1 - 9^6 + 7^9 - 1^0 - 6^8 - 5^7$
38109657 := $-3^0 - 8^5 + 1^7 + 0^1 - 9^6 - 6^8 - 5^3 + 7^9$
38142796 := $-3^2 + 8^3 + 1^7 - 4^4 - 2^1 + 7^9 - 9^6 - 6^8$
38145967 := $3^3 + 8^1 + 1^7 + 4^4 + 5^5 - 9^6 - 6^8 + 7^9$
38146579 := $-3^4 - 8^7 + 1^1 - 4^8 - 6^6 + 5^5 + 7^9 - 9^3$
38146709 := $-3^1 + 8^4 + 1^7 + 4^3 - 6^8 + 7^9 + 0^0 - 9^6$
38146759 := $3^5 + 8^4 - 1^7 - 4^1 - 6^8 + 7^9 - 5^3 - 9^6$
38146792 := $3^1 + 8^4 - 1^3 + 4^2 - 6^8 + 7^9 - 9^6 + 2^7$
38146957 := $3^5 + 8^4 - 1^7 + 4^3 - 6^8 - 9^6 + 5^1 + 7^9$
38147569 := $3^4 - 8^7 - 1^3 - 4^8 + 7^9 + 5^6 - 6^1 - 9^5$
38147695 := $-3^1 - 8^7 - 1^3 - 4^8 + 7^9 - 6^6 + 9^4 - 5^5$
38154967 := $3^1 - 8^4 + 1^5 + 5^3 + 4^7 - 9^6 - 6^8 + 7^9$
38156749 := $3^8 - 8^7 - 1^1 - 5^4 - 6^6 + 7^9 + 4^3 - 9^5$
38175269 := $-3^3 + 8^5 + 1^7 + 7^9 - 5^2 + 2^1 - 6^8 - 9^6$
38175469 := $-3^8 - 8^7 - 1^3 + 7^9 - 5^6 + 4^4 - 6^1 - 9^5$
38176459 := $3^1 - 8^7 - 1^6 + 7^9 - 6^5 - 4^8 - 5^3 - 9^4$
38176549 := $-3^3 - 8^7 - 1^6 + 7^9 - 6^5 - 5^1 - 4^8 - 9^4$
38176945 := $3^7 + 8^5 + 1^1 + 7^9 - 6^8 - 9^6 + 4^3 - 5^4$
38190274 := $3^4 - 8^7 - 1^0 - 9^3 + 0^1 + 2^2 + 7^9 - 4^8$
38190547 := $3^5 - 8^7 + 1^0 + 9^1 + 0^3 - 5^4 - 4^8 + 7^9$
38190574 := $-3^5 - 8^7 + 1^1 - 9^3 + 0^0 + 5^4 + 7^9 - 4^8$
38190725 := $-3^8 - 8^7 + 1^0 - 9^5 + 0^1 + 7^9 + 2^2 - 5^3$
38194567 := $3^6 - 8^7 + 1^4 + 9^1 - 4^8 + 5^5 - 6^3 + 7^9$
38195647 := $-3^8 - 8^7 - 1^3 - 9^4 - 5^1 - 6^6 - 4^5 + 7^9$
38196547 := $-3^8 - 8^7 - 1^5 - 9^4 - 6^6 - 5^3 - 4^1 + 7^9$
38196724 := $-3^6 - 8^7 + 1^1 + 9^4 - 6^2 + 7^9 + 2^3 - 4^8$
38196725 := $-3^6 - 8^7 - 1^8 - 9^5 + 6^2 + 7^9 + 2^3 + 5^1$
38196740 := $-3^8 - 8^7 - 1^0 - 9^4 - 6^6 + 7^9 + 4^3 + 0^1$
38196742 := $-3^8 - 8^7 - 1^2 - 9^4 - 6^6 + 7^9 + 4^3 + 2^1$
38196745 := $-3^8 - 8^7 - 1^5 - 9^4 - 6^6 + 7^9 + 4^3 + 5^1$
38197025 := $-3^0 - 8^7 + 1^2 - 9^5 + 7^9 + 0^1 - 2^8 - 5^3$
38197245 := $-3^5 - 8^7 - 1^3 + 9^4 + 7^9 + 2^2 - 4^8 + 5^1$
38197264 := $-3^1 - 8^7 - 1^6 + 9^4 + 7^9 + 2^2 - 6^3 - 4^8$
38197425 := $-3^3 - 8^7 - 1^2 + 9^4 + 7^9 - 4^8 - 2^5 + 5^1$
38197426 := $-3^3 - 8^7 + 1^1 + 9^4 + 7^9 - 4^8 - 2^6 + 6^2$
38197450 := $-3^3 - 8^7 + 1^5 + 9^4 + 7^9 - 4^8 - 5^1 + 0^0$
38197460 := $-3^3 - 8^7 + 1^0 + 9^4 + 7^9 - 4^8 + 6^1 + 0^6$
38197462 := $-3^3 - 8^7 - 1^6 + 9^4 + 7^9 - 4^8 + 6^1 + 2^2$
38197504 := $3^3 - 8^7 + 1^5 + 9^4 + 7^9 - 5^1 + 0^0 - 4^8$
38197520 := $-3^2 - 8^7 - 1^8 - 9^5 + 7^9 + 5^3 - 2^1 + 0^0$
38197540 := $3^1 - 8^7 - 1^8 - 9^5 + 7^9 - 5^3 + 4^4 + 0^0$
38197624 := $-3^2 - 8^7 + 1^1 + 9^4 + 7^9 + 6^3 - 2^6 - 4^8$
38197642 := $3^2 - 8^7 + 1^1 + 9^4 + 7^9 + 6^3 - 4^8 - 2^6$
38204597 := $3^8 - 8^7 + 2^2 + 0^3 + 4^0 + 5^4 - 9^5 + 7^9$
38205679 := $-3^2 - 8^7 - 2^8 - 0^0 - 5^5 - 6^6 + 7^9 - 9^3$
38205697 := $3^2 - 8^7 - 2^8 - 0^0 - 5^5 - 6^6 - 9^3 + 7^9$
38209674 := $-3^3 - 8^7 - 2^4 + 0^8 - 9^2 - 6^6 + 7^9 - 4^0$
38209716 := $-3^0 - 8^7 - 2^1 + 0^3 - 9^2 + 7^9 + 1^8 - 6^6$
38209746 := $3^3 - 8^7 + 2^8 + 0^0 - 9^2 + 7^9 - 4^4 - 6^6$
38209761 := $-3^3 - 8^7 - 2^2 + 0^0 - 9^1 + 7^9 - 6^6 + 1^8$
38216597 := $3^8 - 8^7 + 2^5 - 1^1 - 6^6 + 5^3 + 9^2 + 7^9$
38219567 := $3^8 - 8^7 + 2^1 - 1^3 + 9^2 + 5^5 - 6^6 + 7^9$
38245796 := $3^8 - 8^7 - 2^2 - 4^5 - 5^6 + 7^9 + 9^3 - 6^4$
38245976 := $3^5 - 8^7 - 2^8 - 4^6 - 5^2 - 9^4 + 7^9 + 6^3$
38247519 := $-3^8 - 8^7 + 2^2 - 4^5 + 7^9 - 5^4 - 1^1 - 9^3$
38247916 := $-3^8 - 8^7 + 2^6 - 4^2 + 7^9 - 9^3 - 1^1 - 6^4$
38249075 := $-3^3 - 8^7 + 2^8 - 4^5 - 9^4 + 0^0 + 7^9 - 5^2$
38249157 := $-3^8 - 8^7 + 2^5 - 4^3 - 9^2 + 1^1 - 5^4 + 7^9$
38249175 := $-3^8 - 8^7 + 2^5 + 4^1 - 9^3 - 1^4 + 7^9 - 5^2$
38249517 := $-3^5 - 8^7 - 2^8 - 4^1 - 9^4 + 5^3 + 1^2 + 7^9$

$$\begin{aligned} 38249571 &:= -3^8 - 8^7 - 2^5 - 4^4 - 9^1 - 5^2 + 7^9 - 1^3 & 38259417 &:= 3^8 - 8^7 - 2^1 - 5^5 - 9^3 + 4^4 + 1^2 + 7^9 \\ 38249576 &:= 3^6 - 8^7 + 2^8 + 4^2 - 9^3 + 5^4 + 7^9 - 6^5 & 38259470 &:= 3^4 - 8^7 - 2^8 + 5^5 + 9^0 + 4^3 + 7^9 + 0^2 \\ 38249701 &:= -3^1 - 8^7 - 2^8 + 4^3 - 9^4 + 7^9 + 0^0 + 1^2 & 38259471 &:= -3^3 - 8^7 + 2^8 + 5^5 - 9^2 - 4^4 + 7^9 - 1^1 \\ 38249705 &:= -3^8 - 8^7 + 2^4 + 4^0 - 9^2 + 7^9 + 0^5 - 5^3 & 38259476 &:= 3^2 - 8^7 + 2^8 - 5^3 + 9^4 + 4^6 + 7^9 - 6^5 \\ 38249710 &:= -3^8 - 8^7 - 2^3 - 4^4 + 9^2 + 7^9 - 1^0 + 0^1 & 38259617 &:= -3^1 - 8^7 - 2^8 + 5^5 + 9^2 + 6^3 - 1^6 + 7^9 \\ 38249715 &:= -3^8 - 8^7 + 2^5 - 4^4 - 9^2 + 7^9 + 1^1 + 5^3 & 38259670 &:= 3^8 - 8^7 - 2^2 - 5^5 - 9^0 - 6^3 + 7^9 + 0^6 \\ 38249716 &:= -3^8 - 8^7 + 2^6 - 4^2 - 9^1 + 7^9 - 1^4 - 6^3 & 38259671 &:= 3^8 - 8^7 + 2^2 - 5^5 - 9^1 - 6^3 + 7^9 + 1^6 \\ 38249750 &:= -3^8 - 8^7 + 2^5 - 4^4 + 9^2 + 7^9 - 5^0 + 0^3 & 38259706 &:= 3^3 - 8^7 + 2^6 + 5^5 - 9^0 + 7^9 + 0^8 + 6^2 \\ 38249751 &:= 3^5 - 8^7 - 2^8 - 4^1 - 9^4 + 7^9 - 5^3 - 1^2 & 38259740 &:= -3^4 - 8^7 + 2^8 + 5^5 + 9^0 + 7^9 - 4^2 + 0^3 \\ 38250679 &:= -3^8 - 8^7 + 2^5 + 5^2 + 0^6 - 6^0 + 7^9 + 9^3 & 38259746 &:= -3^6 - 8^7 - 2^8 + 5^5 - 9^2 + 7^9 - 4^3 + 6^4 \\ 38250947 &:= -3^8 - 8^7 - 2^4 + 5^3 + 0^0 - 9^2 + 4^5 + 7^9 & 38260497 &:= -3^4 - 8^7 - 2^3 + 6^2 + 0^8 + 4^6 - 9^0 + 7^9 \\ 38254719 &:= 3^1 - 8^7 - 2^3 - 5^4 - 4^5 + 7^9 - 1^8 - 9^2 & 38260974 &:= 3^8 - 8^7 - 2^0 - 6^4 + 0^6 - 9^3 + 7^9 - 4^2 \\ 38254790 &:= -3^2 - 8^7 - 2^3 - 5^4 - 4^5 + 7^9 + 9^0 + 0^8 & 38261794 &:= 3^3 - 8^7 + 2^1 + 6^4 - 1^8 + 7^9 - 9^2 + 4^6 \\ 38254791 &:= -3^3 - 8^7 + 2^2 - 5^4 - 4^5 + 7^9 + 9^1 - 1^8 & 38261974 &:= 3^8 - 8^7 - 2^6 + 6^1 + 1^2 - 9^3 + 7^9 - 4^4 \\ 38254917 &:= 3^3 - 8^7 + 2^1 - 5^4 - 4^5 + 9^2 + 1^8 + 7^9 & 38265794 &:= -3^8 - 8^7 + 2^4 - 6^2 + 5^6 + 7^9 - 9^3 + 4^5 \\ 38254970 &:= -3^4 - 8^7 - 2^8 - 5^3 - 4^5 + 9^0 + 7^9 + 0^2 & 38265907 &:= 3^8 - 8^7 + 2^6 - 6^3 + 5^5 - 9^2 - 0^0 + 7^9 \\ 38254971 &:= 3^1 - 8^7 - 2^8 - 5^3 - 4^5 - 9^2 + 7^9 - 1^4 & 38265971 &:= 3^6 - 8^7 + 2^8 + 6^5 + 5^2 + 9^3 + 7^9 + 1^1 \\ 38256179 &:= 3^6 - 8^7 - 2^8 - 5^2 + 6^1 - 1^5 + 7^9 - 9^3 & 38267094 &:= -3^2 - 8^7 - 2^3 - 6^0 + 7^9 + 0^8 + 9^4 + 4^6 \\ 38256197 &:= -3^5 - 8^7 - 2^6 + 5^3 + 6^1 - 1^8 - 9^2 + 7^9 & 38267194 &:= 3^8 - 8^7 + 2^3 - 6^1 + 7^9 - 1^4 + 9^2 + 4^6 \\ 38256709 &:= -3^5 - 8^7 - 2^8 + 5^2 - 6^0 + 7^9 + 0^6 + 9^3 & 38269157 &:= 3^3 - 8^7 + 2^8 - 6^6 + 9^5 + 1^1 + 5^2 + 7^9 \\ 38256719 &:= -3^5 - 8^7 + 2^8 + 5^2 + 6^3 + 7^9 + 1^6 + 9^1 & 38269704 &:= 3^8 - 8^7 + 2^6 - 6^0 + 9^4 + 7^9 + 0^2 + 4^3 \\ 38256794 &:= -3^6 - 8^7 - 2^8 + 5^3 + 6^5 + 7^9 - 9^4 - 4^2 & 38269714 &:= 3^8 - 8^7 - 2^6 + 6^3 + 9^4 + 7^9 + 1^1 - 4^2 \\ 38256917 &:= -3^8 - 8^7 + 2^1 - 5^2 + 6^5 - 9^3 - 1^6 + 7^9 & 38269740 &:= 3^8 - 8^7 + 2^6 + 6^2 + 9^4 + 7^9 + 4^3 - 0^0 \\ 38256970 &:= -3^5 - 8^7 + 2^6 + 5^0 - 6^2 + 9^3 + 7^9 + 0^8 & 38270594 &:= 3^8 - 8^7 - 2^3 + 7^9 + 0^2 + 5^0 + 9^4 + 4^5 \\ 38256971 &:= 3^6 - 8^7 - 2^5 + 5^2 - 6^3 + 9^1 + 7^9 + 1^8 & 38271569 &:= -3^1 - 8^7 + 2^8 + 7^9 + 1^5 + 5^6 - 6^2 - 9^3 \\ 38257049 &:= 3^2 - 8^7 + 2^8 + 5^4 + 7^9 - 0^0 - 4^5 + 9^3 & 38274609 &:= -3^0 - 8^7 + 2^2 + 7^9 + 4^8 - 6^6 + 0^4 - 9^3 \\ 38257094 &:= 3^5 - 8^7 + 2^8 + 5^3 + 7^9 + 0^4 - 9^0 + 4^2 & 38274690 &:= 3^4 - 8^7 + 2^2 + 7^9 + 4^8 - 6^6 - 9^3 - 0^0 \\ 38257149 &:= -3^5 - 8^7 + 2^8 + 5^4 + 7^9 + 1^2 + 4^3 - 9^1 & 38276049 &:= 3^0 - 8^7 - 2^4 + 7^9 - 6^6 + 0^2 + 4^8 + 9^3 \\ 38257190 &:= -3^5 - 8^7 + 2^8 - 5^1 + 7^9 - 1^2 + 9^3 - 0^0 & 38279546 &:= 3^8 - 8^7 + 2^4 + 7^9 + 9^2 + 5^6 + 4^5 - 6^3 \\ 38257419 &:= 3^4 - 8^7 - 2^8 + 5^3 + 7^9 + 4^5 - 1^2 - 9^1 & 38294756 &:= -3^8 - 8^7 - 2^4 - 9^3 - 4^5 + 7^9 - 5^2 + 6^6 \\ 38257491 &:= 3^8 - 8^7 + 2^3 + 5^1 + 7^9 + 4^5 - 9^4 - 1^2 & 38296074 &:= -3^8 - 8^7 - 2^2 - 9^3 + 6^6 + 0^0 + 7^9 + 4^4 \\ 38257496 &:= -3^6 - 8^7 + 2^8 + 5^4 + 7^9 + 4^5 + 9^2 - 6^3 & 38296507 &:= -3^8 - 8^7 + 2^0 + 9^2 + 6^6 - 5^3 + 0^5 + 7^9 \\ 38257619 &:= -3^8 - 8^7 + 2^6 - 5^3 + 7^9 + 6^5 + 1^2 + 9^1 & 38296715 &:= -3^8 - 8^7 + 2^5 + 9^1 + 6^6 + 7^9 - 1^2 + 5^3 \\ 38257691 &:= -3^8 - 8^7 + 2^6 - 5^3 + 7^9 + 6^5 + 9^2 + 1^1 & 38297546 &:= -3^8 - 8^7 + 2^4 + 9^2 + 7^9 - 5^3 + 4^5 + 6^6 \\ 38257694 &:= -3^8 - 8^7 - 2^6 - 5^4 + 7^9 + 6^5 + 9^3 - 4^2 & 38409627 &:= -3^7 - 8^6 - 4^2 + 0^3 - 9^0 - 6^8 - 2^4 + 7^9 \\ 38257940 &:= 3^4 - 8^7 + 2^8 + 5^3 + 7^9 - 9^0 + 4^5 + 0^2 & 38409671 &:= -3^7 - 8^6 + 4^0 + 0^3 + 9^1 - 6^8 + 7^9 + 1^4 \\ 38257946 &:= 3^8 - 8^7 + 2^6 - 5^5 + 7^9 - 9^3 + 4^2 - 6^4 & 38409716 &:= -3^7 - 8^6 + 4^3 + 0^4 - 9^1 + 7^9 + 1^0 - 6^8 \\ 38259107 &:= -3^0 - 8^7 + 2^8 + 5^5 - 9^3 + 1^2 + 0^1 + 7^9 & 38409726 &:= -3^7 - 8^6 + 4^0 + 0^3 + 9^2 + 7^9 - 2^4 - 6^8 \\ 38259147 &:= -3^1 - 8^7 - 2^8 + 5^5 + 9^2 + 1^3 - 4^4 + 7^9 & 38409765 &:= -3^7 - 8^6 + 4^0 + 0^5 + 9^3 + 7^9 - 6^8 - 5^4 \end{aligned}$$

- 38419567 := $3^7 - 8^6 - 4^5 + 1^3 + 9^4 - 5^1 - 6^8 + 7^9$
38427596 := $3^2 - 8^7 + 4^8 + 2^4 + 7^9 - 5^3 + 9^5 + 6^6$
38472956 := $3^7 - 8^6 - 4^4 + 7^9 + 2^2 + 9^5 + 5^3 - 6^8$
38496507 := $-3^3 - 8^6 + 4^0 + 9^4 - 6^8 + 5^7 + 0^5 + 7^9$
38496752 := $3^5 - 8^6 - 4^2 + 9^4 - 6^8 + 7^9 + 5^7 - 2^3$
38497526 := $-3^3 - 8^6 + 4^5 + 9^4 + 7^9 + 5^7 - 2^2 - 6^8$
38497561 := $3^1 - 8^6 + 4^5 + 9^4 + 7^9 + 5^7 - 6^8 + 1^3$
38540976 := $-3^0 + 8^4 - 5^7 + 4^3 + 0^6 - 9^5 + 7^9 - 6^8$
38549167 := $3^4 - 8^6 + 5^7 + 4^3 + 9^5 + 1^1 - 6^8 + 7^9$
38549276 := $-3^2 - 8^6 + 5^7 + 4^4 + 9^5 + 2^3 + 7^9 - 6^8$
38591467 := $3^6 - 8^4 - 5^7 - 9^1 + 1^3 - 4^5 - 6^8 + 7^9$
38592476 := $3^4 + 8^3 - 5^7 + 9^2 + 2^5 - 4^6 + 7^9 - 6^8$
38594617 := $-3^6 + 8^3 - 5^7 - 9^1 - 4^5 - 6^8 + 1^4 + 7^9$
38594671 := $-3^6 + 8^1 - 5^7 - 9^3 + 4^4 - 6^8 + 7^9 - 1^5$
38594762 := $3^6 - 8^2 - 5^7 - 9^3 - 4^5 + 7^9 - 6^8 - 2^4$
38596072 := $-3^5 + 8^3 - 5^7 + 9^0 - 6^8 + 0^2 + 7^9 - 2^6$
38596217 := $-3^5 + 8^3 - 5^7 + 9^2 - 6^8 + 2^1 - 1^6 + 7^9$
38596721 := $-3^1 + 8^2 - 5^7 + 9^3 - 6^8 + 7^9 + 2^6 + 1^5$
38597261 := $3^6 - 8^2 - 5^7 + 9^3 + 7^9 + 2^1 - 6^8 - 1^5$
38597624 := $-3^6 - 8^2 - 5^3 - 9^5 + 7^9 - 6^8 - 2^4 - 4^7$
38597642 := $-3^7 + 8^3 - 5^6 - 9^5 + 7^9 - 6^8 - 4^2 + 2^4$
38612759 := $-3^7 + 8^2 - 6^8 + 1^1 + 2^6 + 7^9 - 5^3 - 9^5$
38612795 := $-3^7 + 8^1 - 6^8 - 1^6 + 2^3 + 7^9 - 9^5 + 5^2$
38614975 := $3^3 - 8^4 - 6^8 + 1^7 + 4^6 - 9^5 + 7^9 + 5^1$
38615297 := $-3^1 + 8^3 - 6^8 - 1^6 - 5^2 - 2^7 - 9^5 + 7^9$
38615729 := $3^6 - 8^2 - 6^8 - 1^3 - 5^1 + 7^9 + 2^7 - 9^5$
38615749 := $-3^3 - 8^5 - 6^8 + 1^1 - 5^6 + 7^9 - 4^7 + 9^4$
38615790 := $3^6 - 8^1 - 6^8 + 1^7 + 5^3 + 7^9 - 9^5 + 0^0$
38617259 := $3^7 + 8^1 - 6^8 + 1^6 + 7^9 - 2^2 + 5^3 - 9^5$
38619475 := $-3^4 + 8^3 - 6^8 + 1^7 - 9^5 + 4^6 + 7^9 + 5^1$
38627059 := $3^7 - 8^5 - 6^8 + 2^2 + 7^9 - 0^0 - 5^6 - 9^3$
38627594 := $3^2 + 8^5 - 6^8 - 2^6 + 7^9 - 5^7 - 9^3 - 4^4$
38627915 := $3^2 + 8^5 - 6^8 + 2^1 + 7^9 - 9^3 - 1^6 - 5^7$
38640597 := $-3^6 - 8^7 - 6^3 + 4^5 - 0^0 + 5^8 - 9^4 + 7^9$
38641579 := $3^6 - 8^5 - 6^8 - 4^4 - 1^7 - 5^3 + 7^9 + 9^1$
38641795 := $3^3 - 8^7 - 6^5 - 4^6 - 1^1 + 7^9 + 9^4 + 5^8$
38645719 := $-3^7 - 8^5 - 6^8 - 4^1 + 5^3 + 7^9 + 1^6 + 9^4$
38645970 := $3^3 - 8^5 - 6^8 + 4^6 + 5^4 - 9^0 + 7^9 + 0^7$
38645971 := $3^5 - 8^7 - 6^4 - 4^3 + 5^8 + 9^1 + 7^9 - 1^6$
38645972 := $3^3 - 8^7 - 6^5 + 4^2 + 5^8 + 9^4 + 7^9 + 2^6$
38647519 := $3^6 - 8^7 + 6^1 - 4^5 + 7^9 + 5^8 - 1^4 + 9^3$
38647590 := $-3^6 - 8^7 + 6^3 + 4^5 + 7^9 + 5^8 - 9^0 + 0^4$
38647591 := $-3^6 - 8^7 + 6^4 - 4^3 + 7^9 + 5^8 + 9^1 - 1^5$
38647592 := $-3^2 - 8^7 - 6^4 + 4^5 + 7^9 + 5^8 + 9^3 + 2^6$
38647952 := $3^4 - 8^7 - 6^3 + 4^5 + 7^9 - 9^2 + 5^8 + 2^6$
38649517 := $-3^5 - 8^7 + 6^3 - 4^6 + 9^4 + 5^8 - 1^1 + 7^9$
38649571 := $3^5 - 8^7 - 6^3 - 4^6 + 9^4 + 5^8 + 7^9 - 1^1$
38649572 := $-3^7 - 8^5 - 6^8 + 4^6 + 9^4 - 5^3 + 7^9 + 2^2$
38652794 := $-3^6 - 8^4 - 6^8 + 5^3 - 2^5 + 7^9 - 9^2 - 4^7$
38654719 := $-3^4 - 8^7 + 6^5 + 5^8 - 4^3 + 7^9 - 1^6 + 9^1$
38654792 := $3^3 - 8^7 + 6^2 + 5^8 + 4^5 + 7^9 + 9^4 + 2^6$
38654917 := $3^1 - 8^4 - 6^8 - 5^7 + 4^6 + 9^5 - 1^3 + 7^9$
38654970 := $3^6 - 8^4 - 6^8 + 5^0 - 4^7 + 9^3 + 7^9 + 0^5$
38654972 := $3^6 + 8^2 - 6^8 + 5^5 - 4^7 - 9^4 + 7^9 + 2^3$
38657029 := $-3^3 - 8^5 - 6^8 + 5^6 + 7^9 - 0^0 + 2^7 + 9^2$
38657491 := $3^7 - 8^4 - 6^8 - 5^6 + 7^9 + 4^5 + 9^1 + 1^3$
38657902 := $3^0 - 8^3 - 6^8 - 5^6 + 7^9 - 9^2 + 0^5 + 2^7$
38657921 := $-3^5 + 8^1 - 6^8 - 5^6 + 7^9 - 9^2 - 2^7 - 1^3$
38657941 := $-3^7 + 8^1 - 6^8 - 5^6 + 7^9 + 9^3 + 4^5 + 1^4$
38659074 := $-3^0 + 8^4 - 6^8 - 5^7 + 9^5 + 0^6 + 7^9 + 4^3$
38659127 := $3^5 + 8^3 - 6^8 - 5^6 + 9^1 + 1^7 - 2^2 + 7^9$
38659217 := $3^5 + 8^1 - 6^8 - 5^6 + 9^3 - 2^7 - 1^2 + 7^9$
38659271 := $3^5 - 8^2 - 6^8 - 5^6 + 9^3 - 2^1 + 7^9 - 1^7$
38659274 := $3^5 + 8^2 - 6^8 - 5^6 + 9^3 + 2^7 + 7^9 - 4^4$
38659472 := $3^7 - 8^2 - 6^8 - 5^6 - 9^3 - 4^4 + 7^9 - 2^5$
38671209 := $-3^7 - 8^3 - 6^8 + 7^9 - 1^6 - 2^1 + 0^0 - 9^2$
38671290 := $-3^7 - 8^3 - 6^8 + 7^9 + 1^6 - 2^2 + 9^0 + 0^1$
38671294 := $3^7 - 8^4 - 6^8 + 7^9 + 1^2 - 2^6 - 9^3 + 4^1$
38671295 := $-3^7 - 8^3 - 6^8 + 7^9 + 1^6 - 2^5 + 9^1 + 5^2$
38671490 := $-3^3 - 8^1 - 6^8 + 7^9 - 1^0 + 4^6 - 9^4 + 0^7$
38671492 := $-3^7 - 8^3 - 6^8 + 7^9 - 1^2 + 4^4 + 9^1 - 2^6$
38671529 := $-3^1 + 8^2 - 6^8 + 7^9 + 1^6 - 5^5 - 2^7 + 9^3$
38671590 := $-3^1 - 8^0 - 6^8 + 7^9 - 1^7 - 5^5 + 9^3 + 0^6$
38671902 := $-3^7 + 8^1 - 6^8 + 7^9 + 1^0 + 9^2 + 0^6 + 2^3$
38671924 := $-3^7 + 8^1 - 6^8 + 7^9 + 1^3 - 9^2 - 2^6 + 4^4$
38671942 := $3^7 - 8^4 - 6^8 + 7^9 + 1^3 - 9^2 + 4^1 - 2^6$
38672059 := $3^6 + 8^3 - 6^8 + 7^9 - 2^7 - 0^0 - 5^5 + 9^2$
38672195 := $3^7 - 8^2 - 6^8 + 7^9 - 2^6 - 1^1 - 9^3 - 5^5$

- 38672490 := $-3^7 + 8^3 - 6^8 + 7^9 - 2^0 + 4^4 - 9^2 + 0^6$
38672519 := $-3^7 - 8^1 - 6^8 + 7^9 - 2^5 + 5^2 + 1^6 + 9^3$
38672591 := $-3^6 - 8^2 - 6^8 + 7^9 + 2^7 - 5^1 - 9^3 - 1^5$
38672915 := $3^7 + 8^1 - 6^8 + 7^9 - 2^6 - 9^2 - 1^3 - 5^5$
38672951 := $-3^5 + 8^2 - 6^8 + 7^9 - 2^7 - 9^3 - 5^1 + 1^6$
38674019 := $-3^6 + 8^3 - 6^8 + 7^9 + 4^4 - 0^0 - 1^7 - 9^1$
38674029 := $-3^3 - 8^2 - 6^8 + 7^9 + 4^4 + 0^6 - 2^7 + 9^0$
38674159 := $-3^4 + 8^1 - 6^8 + 7^9 + 4^6 - 1^7 - 5^5 - 9^3$
38674192 := $3^4 + 8^1 - 6^8 + 7^9 + 4^3 + 1^6 - 9^2 + 2^7$
38674195 := $3^5 - 8^1 - 6^8 + 7^9 - 4^7 - 1^4 + 9^3 + 5^6$
38674209 := $3^3 + 8^2 - 6^8 + 7^9 + 4^4 - 2^7 + 0^6 - 9^0$
38674290 := $3^3 - 8^0 - 6^8 + 7^9 + 4^4 - 2^6 + 9^2 + 0^7$
38674902 := $3^6 - 8^0 - 6^8 + 7^9 + 4^4 - 9^2 + 0^7 + 2^3$
38674912 := $3^6 + 8^1 - 6^8 + 7^9 + 4^4 - 9^2 + 1^7 + 2^3$
38674920 := $3^2 - 8^0 - 6^8 + 7^9 + 4^4 + 9^3 - 2^6 + 0^7$
38675049 := $3^7 - 8^0 - 6^8 + 7^9 + 5^4 + 0^6 - 4^5 - 9^3$
38675092 := $3^5 + 8^2 - 6^8 + 7^9 + 5^0 + 0^7 + 9^3 + 2^6$
38675290 := $3^6 + 8^3 - 6^8 + 7^9 + 5^2 + 2^5 + 9^0 + 0^7$
38675294 := $3^4 + 8^3 - 6^8 + 7^9 - 5^6 + 2^5 - 9^2 + 4^7$
38675921 := $-3^6 - 8^3 - 6^8 + 7^9 + 5^5 - 9^2 + 2^7 - 1^1$
38675941 := $3^7 - 8^4 - 6^8 + 7^9 + 5^5 + 9^3 + 4^1 + 1^6$
38679024 := $3^4 - 8^0 - 6^8 + 7^9 + 9^3 + 0^2 + 2^7 + 4^6$
38679145 := $3^7 - 8^3 - 6^8 + 7^9 + 9^1 - 1^5 + 4^6 - 5^4$
38679402 := $3^6 + 8^4 - 6^8 + 7^9 + 9^3 - 4^2 + 0^0 - 2^7$
38679412 := $3^6 + 8^4 - 6^8 + 7^9 + 9^3 - 4^1 - 1^2 - 2^7$
38679452 := $-3^6 - 8^3 - 6^8 + 7^9 - 9^4 + 4^7 - 5^5 + 2^2$
38679541 := $-3^5 - 8^1 - 6^8 + 7^9 + 9^4 + 5^6 - 4^7 - 1^3$
38679542 := $3^7 + 8^3 - 6^8 + 7^9 - 9^2 + 5^5 - 4^4 + 2^6$
38690147 := $-3^6 + 8^3 - 6^8 - 9^1 - 0^0 - 1^4 + 4^7 + 7^9$
38690427 := $-3^3 + 8^2 - 6^8 - 9^0 + 0^6 + 4^7 + 2^4 + 7^9$
38690472 := $3^4 - 8^0 - 6^8 + 9^2 + 0^3 + 4^7 + 7^9 - 2^6$
38690724 := $-3^4 + 8^3 - 6^8 - 9^2 + 0^6 + 7^9 - 2^0 + 4^7$
38691457 := $3^4 + 8^1 - 6^8 + 9^3 - 1^7 + 4^5 + 5^6 + 7^9$
38691725 := $-3^2 + 8^5 - 6^8 + 9^3 - 1^1 + 7^9 - 2^7 - 5^6$
38691745 := $3^5 + 8^3 - 6^8 - 9^1 - 1^6 + 7^9 + 4^7 + 5^4$
38692571 := $3^7 + 8^1 - 6^8 + 9^3 + 2^5 + 5^6 + 7^9 - 1^2$
38692574 := $-3^6 - 8^3 - 6^8 + 9^4 + 2^2 - 5^5 + 7^9 + 4^7$
38694157 := $-3^4 + 8^1 - 6^8 + 9^3 + 4^7 + 1^6 + 5^5 + 7^9$
38694572 := $3^5 + 8^4 - 6^8 - 9^2 + 4^7 - 5^3 + 7^9 + 2^6$
38694751 := $3^6 + 8^3 - 6^8 + 9^1 + 4^7 + 7^9 + 5^5 + 1^4$
38694752 := $3^4 - 8^7 + 6^6 - 9^2 + 4^5 + 7^9 + 5^8 - 2^3$
38695074 := $3^6 + 8^4 - 6^8 - 9^0 - 5^3 + 0^5 + 7^9 + 4^7$
38695407 := $-3^4 - 8^7 + 6^6 + 9^3 + 5^8 + 4^5 - 0^0 + 7^9$
38695417 := $-3^5 - 8^3 - 6^8 + 9^4 + 5^6 - 4^1 - 1^7 + 7^9$
38697145 := $-3^3 + 8^1 - 6^8 - 9^5 + 7^9 + 1^4 + 4^6 + 5^7$
38697524 := $-3^3 + 8^5 - 6^8 + 9^4 + 7^9 - 5^6 - 2^7 - 4^2$
38697541 := $3^6 + 8^5 - 6^8 + 9^4 + 7^9 - 5^3 - 4^7 + 1^1$
38705296 := $-3^7 + 8^5 + 7^9 + 0^6 - 5^0 - 2^2 + 9^3 - 6^8$
38705916 := $3^1 - 8^7 + 7^9 + 0^0 + 5^8 + 9^5 - 1^6 - 6^3$
38705926 := $-3^6 + 8^5 + 7^9 + 0^3 + 5^2 - 9^0 - 2^7 - 6^8$
38706594 := $3^4 + 8^3 + 7^9 + 0^5 - 6^8 + 5^6 + 9^0 + 4^7$
38714659 := $3^4 - 8^7 + 7^9 - 1^3 - 4^8 - 6^5 - 5^1 + 9^6$
38714965 := $-3^7 - 8^1 + 7^9 + 1^3 - 4^4 + 9^5 - 6^8 - 5^6$
38716459 := $3^1 + 8^5 + 7^9 - 1^6 - 6^8 + 4^7 - 5^3 - 9^4$
38716549 := $-3^3 + 8^5 + 7^9 - 1^6 - 6^8 - 5^1 + 4^7 - 9^4$
38716905 := $3^0 - 8^3 + 7^9 + 1^7 - 6^8 + 9^5 + 0^1 - 5^6$
38719265 := $-3^3 - 8^5 + 7^9 - 1^2 + 9^1 - 2^6 - 6^8 + 5^7$
38719465 := $-3^7 + 8^5 + 7^9 + 1^4 - 9^3 - 4^1 - 6^8 + 5^6$
38725694 := $3^2 - 8^7 + 7^9 - 2^4 + 5^5 + 6^3 + 9^6 - 4^8$
38729456 := $3^6 - 8^4 + 7^9 - 2^7 + 9^5 - 4^3 - 5^2 - 6^8$
38729654 := $3^6 - 8^4 + 7^9 - 2^7 + 9^5 - 6^8 + 5^3 - 4^2$
38741695 := $3^5 - 8^1 + 7^9 - 4^6 + 1^3 - 6^8 - 9^4 + 5^7$
38742956 := $-3^5 - 8^4 + 7^9 - 4^6 + 2^2 - 9^3 + 5^7 - 6^8$
38745961 := $-3^7 - 8^3 + 7^9 - 4^1 + 5^6 + 9^5 - 6^8 - 1^4$
38746952 := $-3^3 - 8^4 + 7^9 - 4^5 - 6^8 - 9^2 + 5^7 + 2^6$
38749256 := $3^2 + 8^3 + 7^9 + 4^7 + 9^5 - 2^6 - 5^4 - 6^8$
38749526 := $3^6 - 8^4 + 7^9 + 4^2 + 9^3 + 5^7 + 2^5 - 6^8$
38749615 := $-3^3 - 8^1 + 7^9 + 4^6 - 9^4 - 6^8 - 1^5 + 5^7$
38751609 := $3^1 - 8^3 + 7^9 + 5^7 + 1^6 - 6^8 + 0^5 + 9^0$
38751629 := $3^5 - 8^2 + 7^9 + 5^7 - 1^1 - 6^8 + 2^6 - 9^3$
38751906 := $-3^6 + 8^3 + 7^9 + 5^7 - 1^5 + 9^1 - 0^0 - 6^8$
38752169 := $3^3 + 8^1 + 7^9 + 5^7 - 2^6 + 1^5 - 6^8 + 9^2$
38752496 := $-3^5 + 8^3 + 7^9 + 5^7 - 2^6 + 4^4 - 9^2 - 6^8$
38752691 := $3^2 + 8^3 + 7^9 + 5^7 + 2^6 - 6^8 - 9^1 - 1^5$
38752961 := $3^5 - 8^2 + 7^9 + 5^7 - 2^6 + 9^3 - 6^8 + 1^1$
38754609 := $3^3 + 8^0 + 7^9 + 5^7 - 4^6 - 6^8 + 0^5 + 9^4$
38756491 := $-3^5 + 8^3 + 7^9 + 5^7 - 6^8 + 4^6 + 9^1 + 1^4$
38759246 := $3^6 - 8^2 + 7^9 + 5^7 + 9^4 - 2^5 - 4^3 - 6^8$

- 38759461 := $3^6 - 8^1 + 7^9 + 5^7 + 9^4 + 4^3 - 6^8 - 1^5$
38760954 := $3^0 - 8^4 + 7^9 - 6^8 + 0^3 + 9^5 + 5^6 + 4^7$
38791056 := $3^3 - 8^7 + 7^9 + 9^6 + 1^8 + 0^0 + 5^5 + 6^1$
38794162 := $3^8 - 8^7 + 7^9 + 9^6 - 4^4 - 1^3 - 6^2 - 2^1$
38794206 := $3^8 - 8^7 + 7^9 + 9^6 - 4^4 + 2^2 + 0^3 + 6^0$
38794216 := $3^8 - 8^7 + 7^9 + 9^6 - 4^4 + 2^3 + 1^2 + 6^1$
38794605 := $3^8 - 8^7 + 7^9 + 9^6 - 4^5 + 6^4 + 0^0 - 5^3$
38795246 := $-3^4 - 8^7 + 7^9 + 9^6 - 5^2 - 2^8 - 4^3 + 6^5$
38795461 := $-3^4 - 8^7 + 7^9 + 9^6 - 5^3 - 4^1 + 6^5 - 1^8$
38795621 := $-3^3 - 8^7 + 7^9 + 9^6 - 5^2 + 6^5 + 2^1 - 1^8$
38796052 := $-3^0 - 8^7 + 7^9 + 9^6 + 6^5 + 0^2 + 5^3 + 2^8$
38796054 := $3^0 - 8^7 + 7^9 + 9^6 + 6^5 + 0^8 + 5^3 + 4^4$
38796542 := $-3^3 - 8^7 + 7^9 + 9^6 + 6^5 + 5^4 + 4^2 + 2^8$
38917056 := $-3^1 + 8^6 + 9^5 - 1^3 + 7^9 + 0^0 - 5^7 - 6^8$
38941657 := $-3^7 + 8^6 + 9^4 + 4^5 - 1^1 - 6^8 + 5^3 + 7^9$
38942706 := $3^3 + 8^6 + 9^4 - 4^2 - 2^0 + 7^9 + 0^7 - 6^8$
38942716 := $3^3 + 8^6 + 9^4 - 4^1 - 2^2 + 7^9 + 1^7 - 6^8$
38945761 := $3^1 + 8^6 + 9^4 - 4^3 + 5^5 + 7^9 - 6^8 + 1^7$
38946075 := $3^5 + 8^6 - 9^4 + 4^7 - 6^8 - 0^0 + 7^9 - 5^3$
38947562 := $3^5 - 8^7 + 9^8 - 4^3 - 7^4 - 5^9 - 6^6 - 2^2$
38975462 := $-3^3 - 8^7 + 9^8 - 7^5 - 5^9 - 4^6 - 6^2 - 2^4$
39126785 := $-3^2 + 9^6 + 1^5 - 2^1 - 6^8 + 7^9 - 8^3 - 5^7$
39156487 := $3^4 + 9^6 + 1^1 + 5^3 - 6^8 - 4^7 - 8^5 + 7^9$
39172685 := $3^1 + 9^6 + 1^7 + 7^9 - 2^3 - 6^8 - 8^5 + 5^2$
39178265 := $-3^2 + 9^6 + 1^1 + 7^9 - 8^7 - 2^5 - 6^3 + 5^8$
39184657 := $3^3 - 9^6 + 1^1 + 8^5 + 4^4 - 6^7 - 5^8 + 7^9$
39186275 := $-3^3 + 9^6 + 1^1 - 8^7 + 6^5 + 2^2 + 7^9 + 5^8$
39207586 := $3^7 + 9^6 + 2^5 + 0^3 + 7^9 - 5^0 - 8^2 - 6^8$
39207618 := $3^7 + 9^6 + 2^3 + 0^2 + 7^9 - 6^8 - 1^0 - 8^1$
39207681 := $3^7 + 9^6 - 2^1 + 0^0 + 7^9 - 6^8 + 8^2 - 1^3$
39208657 := $-3^3 + 9^6 + 2^7 + 0^2 - 8^0 - 6^8 + 5^5 + 7^9$
39208675 := $-3^2 + 9^6 + 2^7 + 0^3 - 8^0 - 6^8 + 7^9 + 5^5$
39250786 := $3^0 + 9^6 - 2^2 + 5^7 + 0^3 + 7^9 - 8^5 - 6^8$
39254786 := $3^4 + 9^6 - 2^2 + 5^3 + 4^7 + 7^9 + 8^5 - 6^8$
39425768 := $3^7 - 9^6 - 4^4 + 2^3 - 5^8 + 7^9 - 6^5 + 8^2$
39427568 := $3^2 + 9^4 + 4^3 + 2^5 + 7^9 - 5^8 - 6^7 - 8^6$
39467852 := $3^7 - 9^6 + 4^3 + 6^4 + 7^9 + 8^5 - 5^8 - 2^2$
39472568 := $3^3 - 9^6 - 4^8 + 7^9 - 2^5 - 5^2 - 6^7 - 8^4$
39472608 := $3^2 - 9^6 - 4^8 + 7^9 + 2^0 - 6^7 + 0^3 - 8^4$
39476180 := $-3^0 - 9^6 - 4^8 + 7^9 - 6^7 - 1^4 - 8^3 + 0^1$
39476182 := $-3^1 - 9^6 - 4^8 + 7^9 - 6^7 - 1^4 - 8^3 + 2^2$
39476208 := $3^2 - 9^6 - 4^8 + 7^9 - 6^7 + 2^4 + 0^0 - 8^3$
39476528 := $-3^5 - 9^6 - 4^8 + 7^9 - 6^7 + 5^3 + 2^4 - 8^2$
39476580 := $-3^0 - 9^6 - 4^8 + 7^9 - 6^7 - 5^4 + 8^3 + 0^5$
39476802 := $3^3 - 9^6 - 4^8 + 7^9 - 6^7 + 8^2 + 0^0 + 2^4$
39480761 := $-3^3 - 9^6 - 4^8 + 8^4 - 0^0 + 7^9 - 6^7 - 1^1$
39480762 := $-3^3 - 9^6 - 4^8 + 8^4 + 0^2 + 7^9 - 6^7 - 2^0$
39502867 := $-3^8 - 9^6 - 5^2 - 0^0 - 2^3 - 8^5 - 6^7 + 7^9$
39541076 := $-3^1 - 9^6 - 5^3 - 4^5 - 1^4 - 0^0 + 7^9 - 6^7$
39541607 := $-3^5 - 9^6 - 5^3 - 4^4 + 1^0 - 6^7 + 0^1 + 7^9$
39541627 := $-3^2 - 9^6 - 5^4 + 4^3 - 1^1 - 6^7 - 2^5 + 7^9$
39541670 := $3^1 - 9^6 - 5^4 + 4^3 - 1^5 - 6^7 + 7^9 - 0^0$
39541867 := $3^3 - 9^6 + 5^4 - 4^5 + 1^8 + 8^1 - 6^7 + 7^9$
39542167 := $3^4 - 9^6 - 5^3 - 4^2 - 2^1 - 1^5 - 6^7 + 7^9$
39542607 := $-3^3 - 9^6 - 5^4 + 4^5 + 2^2 - 6^7 + 0^0 + 7^9$
39542617 := $-3^1 - 9^6 - 5^4 + 4^5 - 2^3 - 6^7 - 1^2 + 7^9$
39542671 := $-3^5 - 9^6 + 5^4 + 4^3 - 2^2 - 6^7 + 7^9 - 1^1$
39542760 := $3^0 - 9^6 + 5^4 - 4^3 - 2^5 + 7^9 - 6^7 + 0^2$
39542761 := $3^5 - 9^6 + 5^2 + 4^4 + 2^3 + 7^9 - 6^7 - 1^1$
39542876 := $-3^2 - 9^6 - 5^4 + 4^5 - 2^8 + 8^3 + 7^9 - 6^7$
39548726 := $3^8 - 9^6 - 5^4 + 4^2 + 8^3 + 7^9 + 2^5 - 6^7$
39574682 := $3^4 - 9^6 - 5^3 + 7^9 - 4^2 - 6^7 + 8^5 - 2^8$
39574862 := $3^4 - 9^6 - 5^2 + 7^9 + 4^3 + 8^5 - 6^7 - 2^8$
39607248 := $3^2 - 9^6 - 6^7 + 0^0 + 7^9 - 2^4 + 4^8 - 8^3$
39607841 := $3^4 - 9^6 - 6^7 + 0^0 + 7^9 - 8^1 + 4^8 + 1^3$
39607842 := $3^3 - 9^6 - 6^7 + 0^0 + 7^9 + 8^2 + 4^8 - 2^4$
39628754 := $3^6 - 9^5 - 6^7 - 2^2 + 8^4 + 7^9 - 5^8 - 4^3$
39645871 := $-3^4 - 9^6 + 6^3 - 4^8 - 5^7 - 8^5 + 7^9 - 1^1$
39647815 := $3^1 - 9^4 - 6^7 + 4^6 + 7^9 - 8^5 - 1^3 - 5^8$
39650278 := $3^2 - 9^0 - 6^7 - 5^8 + 0^6 - 2^3 + 7^9 - 8^5$
39650287 := $3^3 - 9^2 - 6^7 - 5^8 - 0^0 + 2^6 - 8^5 + 7^9$
39658471 := $3^4 - 9^5 + 6^3 - 5^8 - 8^6 + 4^7 + 7^9 + 1^1$
39672458 := $-3^3 - 9^4 - 6^7 + 7^9 + 2^5 - 4^6 - 5^8 + 8^2$
39674851 := $3^3 - 9^6 - 6^5 + 7^9 - 4^8 + 8^4 - 5^7 - 1^1$
39675248 := $-3^6 - 9^4 - 6^7 + 7^9 - 5^8 + 2^2 - 4^5 + 8^3$
39675481 := $3^3 - 9^4 - 6^7 + 7^9 - 5^8 - 4^5 - 8^1 + 1^6$
39678045 := $-3^5 - 9^6 - 6^3 + 7^9 - 8^0 + 0^4 - 4^8 - 5^7$
39678451 := $-3^1 - 9^6 + 6^7 + 7^9 - 8^5 - 4^4 - 5^8 + 1^3$

- 39678452 := $-3^2 - 9^6 + 6^7 + 7^9 - 8^5 - 4^4 - 5^8 + 2^3$
39678541 := $3^5 - 9^6 - 6^3 + 7^9 + 8^1 - 5^7 - 4^8 + 1^4$
39681527 := $-3^6 - 9^3 - 6^7 - 8^2 + 1^5 - 5^8 + 2^1 + 7^9$
39681725 := $-3^6 - 9^2 - 6^7 - 8^3 - 1^5 + 7^9 + 2^1 - 5^8$
39682075 := $-3^5 - 9^3 - 6^7 - 8^2 + 2^6 + 0^0 + 7^9 - 5^8$
39682571 := $3^5 - 9^3 - 6^7 + 8^1 + 2^2 - 5^8 + 7^9 - 1^6$
39682715 := $-3^6 - 9^2 - 6^7 + 8^3 - 2^5 + 7^9 - 1^1 - 5^8$
39682751 := $-3^6 - 9^2 - 6^7 + 8^3 + 2^1 + 7^9 - 5^8 + 1^5$
39684750 := $3^4 - 9^0 + 6^3 - 8^6 - 4^7 + 7^9 - 5^8 + 0^5$
39684751 := $3^6 + 9^3 - 6^7 - 8^1 + 4^4 + 7^9 - 5^8 - 1^5$
39684752 := $-3^5 + 9^4 - 6^7 - 8^3 - 4^6 + 7^9 - 5^8 - 2^2$
39687145 := $3^6 - 9^3 - 6^7 + 8^4 + 7^9 - 1^5 + 4^1 - 5^8$
39687450 := $3^5 + 9^0 - 6^7 + 8^4 + 7^9 + 4^3 - 5^8 + 0^6$
39687524 := $-3^4 - 9^2 - 6^7 + 8^3 + 7^9 - 5^8 + 2^5 + 4^6$
39687541 := $-3^3 - 9^5 - 6^7 - 8^6 + 7^9 + 5^4 - 4^8 + 1^1$
39701568 := $3^1 + 9^3 + 7^9 + 0^5 - 1^7 - 5^8 - 6^0 - 8^6$
39708526 := $3^0 - 9^2 + 7^9 + 0^7 - 8^6 - 5^8 - 2^3 + 6^5$
39708615 := $3^1 - 9^0 + 7^9 + 0^3 - 8^6 + 6^5 - 1^7 - 5^8$
39708651 := $3^3 + 9^1 + 7^9 + 0^7 - 8^6 + 6^5 - 5^8 + 1^0$
39715086 := $3^1 - 9^3 + 7^9 - 1^6 - 5^8 - 0^0 + 8^5 - 6^7$
39718465 := $3^3 - 9^4 + 7^9 + 1^1 - 8^6 + 4^7 + 6^5 - 5^8$
39725468 := $3^7 - 9^6 + 7^9 + 2^3 - 5^4 - 4^8 + 6^2 - 8^5$
39741685 := $-3^3 - 9^6 + 7^9 - 4^5 - 1^8 - 6^4 - 8^1 - 5^7$
39742561 := $-3^5 - 9^6 + 7^9 + 4^3 - 2^2 - 5^7 - 6^4 - 1^1$
39742586 := $3^3 - 9^4 + 7^9 - 4^8 + 2^2 + 5^5 - 8^6 - 6^7$
39742650 := $3^0 - 9^6 + 7^9 - 4^3 - 2^5 - 6^4 - 5^7 + 0^2$
39742651 := $3^1 - 9^6 + 7^9 - 4^3 - 2^5 - 6^4 - 5^7 - 1^2$
39745061 := $3^0 - 9^6 + 7^9 + 4^5 - 5^7 + 0^3 - 6^1 + 1^4$
39745160 := $-3^5 - 9^6 + 7^9 + 4^3 - 5^7 + 1^1 + 6^4 + 0^0$
39745261 := $-3^3 - 9^6 + 7^9 - 4^2 - 5^7 - 2^5 + 6^4 - 1^1$
39745268 := $-3^8 - 9^5 + 7^9 - 4^2 - 5^4 - 2^3 - 6^7 - 8^6$
39745286 := $3^4 - 9^3 + 7^9 - 4^8 - 5^2 - 2^5 - 8^6 - 6^7$
39745608 := $3^5 - 9^0 + 7^9 - 4^8 - 5^4 - 6^7 + 0^3 - 8^6$
39745628 := $-3^8 - 9^5 + 7^9 - 4^4 - 5^2 - 6^7 - 2^3 - 8^6$
39745680 := $3^0 + 9^5 + 7^9 + 4^6 - 5^8 - 6^7 - 8^3 + 0^4$
39745681 := $3^1 + 9^5 + 7^9 + 4^6 - 5^8 - 6^7 - 8^3 - 1^4$
39745682 := $3^5 + 9^2 + 7^9 - 4^8 - 5^4 - 6^7 - 8^6 - 2^3$
39745862 := $-3^8 - 9^5 + 7^9 - 4^3 + 5^2 - 8^6 - 6^7 - 2^4$
39746018 := $3^3 - 9^0 + 7^9 - 4^8 - 6^7 + 0^1 + 1^4 - 8^6$
39746028 := $-3^3 + 9^2 + 7^9 - 4^8 - 6^7 - 0^0 - 2^4 - 8^6$
39746081 := $3^4 + 9^1 + 7^9 - 4^8 - 6^7 + 0^0 - 8^6 - 1^3$
39746082 := $3^3 + 9^2 + 7^9 - 4^8 - 6^7 - 0^0 - 8^6 - 2^4$
39746581 := $-3^3 - 9^1 + 7^9 - 4^8 - 6^7 + 5^4 - 8^6 + 1^5$
39746582 := $-3^4 + 9^3 + 7^9 - 4^8 - 6^7 - 5^2 - 8^6 - 2^5$
39746801 := $3^4 + 9^3 + 7^9 - 4^8 - 6^7 - 8^6 + 0^0 - 1^1$
39746802 := $3^4 + 9^3 + 7^9 - 4^8 - 6^7 - 8^6 + 0^2 + 2^0$
39746851 := $3^5 - 9^1 + 7^9 - 4^8 - 6^7 - 8^6 + 5^4 + 1^3$
39746852 := $3^6 + 9^5 + 7^9 - 4^3 - 6^7 + 8^4 - 5^8 - 2^2$
39748526 := $3^4 - 9^6 + 7^9 - 4^8 - 8^3 - 5^2 + 2^7 - 6^5$
39750816 := $3^8 - 9^6 + 7^9 - 5^7 + 0^1 - 8^0 - 1^5 + 6^3$
39752064 := $-3^0 - 9^6 + 7^9 - 5^7 - 2^3 + 0^2 + 6^5 + 4^4$
39752468 := $3^2 + 9^4 + 7^9 - 5^3 + 2^5 - 4^8 - 6^7 - 8^6$
39752608 := $-3^0 - 9^5 + 7^9 - 5^3 + 2^8 - 6^7 + 0^2 - 8^6$
39752681 := $-3^3 - 9^5 + 7^9 - 5^2 + 2^8 - 6^7 - 8^6 - 1^1$
39752860 := $3^0 - 9^5 + 7^9 + 5^3 + 2^8 - 8^6 - 6^7 + 0^2$
39752861 := $3^1 - 9^5 + 7^9 + 5^3 + 2^8 - 8^6 - 6^7 - 1^2$
39754682 := $-3^5 - 9^6 + 7^9 - 5^2 - 4^8 - 6^4 - 8^3 + 2^7$
39754861 := $-3^7 - 9^6 + 7^9 + 5^4 - 4^8 + 8^1 - 6^3 + 1^5$
39756428 := $-3^7 + 9^5 + 7^9 - 5^8 - 6^4 + 4^2 + 2^3 - 8^6$
39758624 := $-3^3 - 9^6 + 7^9 + 5^5 + 8^2 - 6^4 + 2^7 - 4^8$
39758641 := $3^8 - 9^6 + 7^9 - 5^7 + 8^1 + 6^5 + 4^4 - 1^3$
39760824 := $3^2 - 9^6 + 7^9 + 6^3 + 0^0 + 8^4 - 2^7 - 4^8$
39760845 := $3^5 - 9^6 + 7^9 + 6^0 + 0^7 + 8^4 - 4^8 - 5^3$
39764258 := $-3^4 - 9^6 + 7^9 + 6^5 - 4^8 - 2^7 + 5^3 - 8^2$
39786542 := $-3^7 - 9^6 + 7^9 + 8^5 - 6^2 - 5^4 - 4^8 - 2^3$
39801467 := $-3^1 - 9^6 - 8^4 + 0^0 - 1^8 - 4^7 - 6^3 + 7^9$
39802567 := $-3^8 + 9^3 - 8^6 + 0^0 - 2^2 - 5^5 - 6^7 + 7^9$
39804756 := $-3^5 - 9^6 + 8^3 + 0^8 - 4^7 + 7^9 + 5^0 - 6^4$
39805726 := $-3^8 + 9^3 - 8^6 + 0^2 - 5^0 + 7^9 + 2^5 - 6^7$
39807426 := $3^3 - 9^6 + 8^2 + 0^0 + 7^9 - 4^7 + 2^8 + 6^4$
39812764 := $-3^1 + 9^3 - 8^6 - 1^2 + 2^8 + 7^9 - 6^7 + 4^4$
39814276 := $-3^8 - 9^6 - 8^1 - 1^7 - 4^2 - 2^3 + 7^9 - 6^4$
39814657 := $3^8 - 9^4 - 8^6 + 1^3 + 4^1 - 6^7 + 5^5 + 7^9$
39814672 := $-3^8 - 9^6 - 8^3 - 1^1 - 4^4 - 6^2 + 7^9 - 2^7$
39815467 := $-3^8 - 9^6 + 8^1 + 1^7 + 5^3 + 4^5 - 6^4 + 7^9$
39815627 := $-3^2 + 9^3 - 8^6 - 1^1 + 5^5 - 6^7 + 2^8 + 7^9$
39816027 := $-3^8 - 9^6 + 8^3 + 1^1 + 6^2 + 0^0 - 2^7 + 7^9$
39816207 := $-3^8 - 9^6 + 8^3 - 1^1 - 6^2 + 2^7 - 0^0 + 7^9$

$$\begin{aligned} 39816275 &:= -3^8 - 9^6 + 8^3 - 1^5 + 6^2 + 2^7 + 7^9 - 5^1 & 39852761 &:= -3^7 - 9^6 + 8^5 - 5^2 + 2^8 + 7^9 - 6^3 - 1^1 \\ 39816472 &:= 3^8 - 9^6 + 8^4 - 1^3 + 6^2 - 4^7 + 7^9 - 2^1 & 39854167 &:= -3^7 - 9^6 - 8^5 + 5^3 + 4^8 - 1^1 + 6^4 + 7^9 \\ 39816527 &:= -3^7 - 9^6 - 8^2 - 1^3 - 6^1 - 5^5 - 2^8 + 7^9 & 39854726 &:= 3^4 - 9^6 - 8^5 - 5^3 + 4^8 + 7^9 - 2^7 - 6^2 \\ 39816570 &:= 3^7 - 9^6 - 8^0 - 1^8 - 6^5 - 5^1 + 7^9 + 0^3 & 39854762 &:= -3^7 - 9^5 - 8^2 - 5^8 - 4^4 + 7^9 - 6^6 - 2^3 \\ 39817426 &:= -3^8 - 9^6 + 8^3 - 1^7 + 7^9 + 4^2 - 2^1 + 6^4 & 39856472 &:= 3^7 - 9^6 + 8^5 - 5^4 + 6^3 + 4^2 + 7^9 - 2^8 \\ 39820167 &:= -3^7 - 9^6 - 8^2 + 2^8 + 0^0 + 1^3 - 6^1 + 7^9 & 39856724 &:= 3^7 - 9^6 + 8^5 - 5^4 + 6^2 + 7^9 + 2^8 - 4^3 \\ 39820176 &:= -3^7 - 9^6 - 8^2 + 2^8 + 0^3 - 1^0 + 7^9 + 6^1 & 39857206 &:= 3^0 - 9^5 - 8^2 - 5^8 + 7^9 - 2^3 + 0^7 - 6^6 \\ 39820476 &:= 3^7 - 9^6 - 8^4 + 2^8 + 0^3 - 4^0 + 7^9 - 6^2 & 39857261 &:= -3^3 - 9^5 + 8^1 - 5^8 + 7^9 + 2^2 - 6^6 - 1^7 \\ 39820746 &:= 3^7 - 9^6 - 8^4 + 2^8 + 0^0 + 7^9 + 4^2 + 6^3 & 39857462 &:= 3^7 - 9^6 + 8^5 + 5^4 + 7^9 - 4^3 + 6^2 - 2^8 \\ 39820764 &:= -3^7 - 9^6 + 8^3 + 2^8 + 0^4 + 7^9 + 6^0 + 4^2 & 39857624 &:= 3^3 - 9^5 - 8^2 - 5^8 + 7^9 - 6^6 + 2^7 + 4^4 \\ 39821476 &:= -3^7 - 9^6 + 8^1 + 2^8 + 1^2 - 4^3 + 7^9 + 6^4 & 39860745 &:= -3^8 - 9^6 - 8^5 - 6^3 + 0^4 + 7^9 - 4^0 + 5^7 \\ 39821567 &:= 3^8 - 9^6 + 8^3 + 2^7 + 1^1 - 5^2 - 6^5 + 7^9 & 39861257 &:= 3^8 - 9^6 + 8^5 - 6^3 + 1^7 + 2^1 - 5^2 + 7^9 \\ 39821674 &:= -3^4 - 9^6 + 8^2 - 2^8 + 1^7 - 6^3 + 7^9 - 4^1 & 39861457 &:= -3^1 - 9^5 - 8^7 + 6^8 - 1^4 + 4^3 - 5^6 + 7^9 \\ 39821760 &:= 3^0 - 9^6 + 8^2 - 2^8 + 1^7 + 7^9 - 6^3 + 0^1 & 39861475 &:= 3^4 - 9^5 - 8^7 + 6^8 + 1^3 - 4^1 + 7^9 - 5^6 \\ 39821764 &:= 3^3 - 9^6 - 8^1 - 2^7 - 1^8 + 7^9 - 6^2 - 4^4 & 39861527 &:= 3^8 - 9^6 + 8^5 + 6^2 - 1^1 + 5^3 - 2^7 + 7^9 \\ 39821765 &:= 3^7 - 9^6 + 8^2 + 2^8 + 1^1 + 7^9 + 6^3 - 5^5 & 39861705 &:= 3^8 - 9^6 + 8^5 + 6^3 - 1^0 + 7^9 + 0^7 - 5^1 \\ 39824176 &:= -3^7 - 9^6 + 8^4 + 2^1 + 4^3 - 1^8 + 7^9 + 6^2 & 39862574 &:= 3^8 - 9^6 + 8^5 + 6^4 - 2^7 - 5^2 + 7^9 - 4^3 \\ 39824716 &:= 3^8 + 9^4 - 8^6 + 2^2 + 4^3 + 7^9 - 1^1 - 6^7 & 39864572 &:= -3^8 + 9^5 - 8^6 - 6^7 - 4^3 + 5^4 + 7^9 - 2^2 \\ 39824760 &:= 3^7 - 9^6 - 8^2 + 2^8 - 4^0 + 7^9 + 6^3 + 0^4 & 39864705 &:= -3^8 + 9^5 - 8^6 - 6^7 + 4^3 + 7^9 + 0^0 + 5^4 \\ 39825617 &:= 3^3 - 9^6 + 8^1 + 2^8 + 5^5 + 6^2 - 1^7 + 7^9 & 39867052 &:= 3^0 - 9^6 - 8^5 - 6^3 + 7^9 + 0^2 + 5^7 - 2^8 \\ 39825671 &:= 3^8 - 9^6 - 8^2 + 2^7 - 5^5 + 6^1 + 7^9 - 1^3 & 39867205 &:= -3^3 - 9^6 - 8^5 - 6^2 + 7^9 - 2^8 + 0^0 + 5^7 \\ 39825761 &:= -3^2 - 9^6 + 8^1 + 2^8 + 5^5 + 7^9 + 6^3 - 1^7 & 39867251 &:= -3^2 - 9^6 - 8^5 - 6^1 + 7^9 - 2^8 + 5^7 - 1^3 \\ 39826174 &:= 3^7 - 9^6 + 8^3 - 2^1 + 6^4 - 1^8 + 7^9 + 4^2 & 39867405 &:= 3^3 - 9^4 - 8^6 - 6^7 + 7^9 + 4^8 + 0^0 - 5^5 \\ 39826714 &:= -3^1 - 9^6 + 8^4 + 2^8 + 6^3 + 7^9 - 1^7 - 4^2 & 39867501 &:= -3^3 - 9^6 - 8^5 + 6^1 + 7^9 + 5^7 + 0^8 - 1^0 \\ 39826715 &:= 3^7 - 9^6 - 8^3 - 2^8 + 6^1 + 7^9 - 1^2 + 5^5 & 39875462 &:= -3^5 - 9^3 - 8^6 + 7^9 - 5^4 + 4^8 - 6^7 - 2^2 \\ 39827046 &:= 3^8 - 9^6 - 8^3 + 2^7 + 7^9 + 0^2 - 4^0 - 6^4 & 39876412 &:= 3^4 - 9^3 - 8^6 + 7^9 - 6^7 + 4^8 + 1^1 - 2^2 \\ 39827064 &:= 3^8 - 9^6 - 8^3 + 2^7 + 7^9 + 0^0 - 6^4 + 4^2 & 39876415 &:= -3^6 - 9^5 - 8^7 + 7^9 + 6^8 - 4^1 + 1^4 + 5^3 \\ 39827165 &:= 3^7 - 9^6 - 8^2 - 2^8 + 7^9 + 1^3 + 6^1 + 5^5 & 39876420 &:= 3^4 - 9^3 - 8^6 + 7^9 - 6^7 + 4^8 + 2^2 + 0^0 \\ 39827406 &:= 3^8 - 9^6 - 8^0 - 2^3 + 7^9 - 4^2 + 0^7 - 6^4 & 39876452 &:= 3^8 + 9^5 - 8^6 + 7^9 - 6^7 - 4^3 - 5^4 + 2^2 \\ 39827416 &:= 3^8 - 9^6 - 8^1 + 2^3 + 7^9 - 4^2 + 1^7 - 6^4 & 39876524 &:= -3^3 + 9^2 - 8^6 + 7^9 - 6^7 - 5^4 + 2^5 + 4^8 \\ 39827561 &:= -3^7 - 9^6 - 8^2 - 2^8 + 7^9 + 5^3 + 6^5 + 1^1 & 40136795 &:= 4^6 + 0^4 + 1^0 - 3^3 - 6^7 + 7^9 + 9^5 + 5^1 \\ 39827614 &:= 3^8 - 9^6 - 8^1 + 2^7 + 7^9 - 6^4 - 1^2 + 4^3 & 40137968 &:= 4^8 + 0^1 + 1^4 - 3^6 + 7^9 + 9^0 - 6^7 - 8^3 \\ 39827615 &:= -3^7 - 9^6 - 8^1 - 2^8 + 7^9 + 6^5 - 1^2 + 5^3 & 40138769 &:= 4^8 + 0^0 + 1^6 + 3^4 - 8^3 + 7^9 - 6^7 - 9^1 \\ 39842176 &:= 3^1 - 9^6 + 8^4 + 4^7 - 2^8 - 1^2 + 7^9 - 6^3 & 40169527 &:= -4^4 + 0^0 + 1^1 - 6^6 - 9^5 - 5^7 + 2^2 + 7^9 \\ 39842607 &:= 3^0 - 9^6 + 8^4 + 4^7 - 2^8 + 6^3 + 0^2 + 7^9 & 40169753 &:= 4^1 + 0^4 - 1^0 - 6^6 - 9^5 + 7^9 - 5^7 - 3^3 \\ 39842670 &:= 3^3 - 9^6 + 8^4 + 4^7 - 2^2 + 6^0 + 7^9 + 0^8 & 40169785 &:= -4^0 + 0^4 + 1^8 - 6^6 - 9^5 + 7^9 + 8^1 - 5^7 \\ 39846751 &:= -3^4 - 9^6 + 8^3 + 4^7 + 6^5 + 7^9 - 5^1 - 1^8 & 40169857 &:= -4^8 - 0^0 - 1^5 - 6^6 + 9^4 + 8^1 - 5^7 + 7^9 \\ 39852476 &:= -3^7 - 9^6 + 8^5 + 5^2 - 2^8 - 4^4 + 7^9 + 6^3 & 40187956 &:= 4^6 + 0^4 - 1^0 - 8^1 + 7^9 - 9^5 - 5^8 + 6^7 \\ 39852674 &:= -3^7 - 9^6 - 8^5 - 5^3 + 2^4 + 6^2 + 7^9 + 4^8 & & \\ 39852706 &:= -3^7 - 9^6 + 8^5 - 5^0 - 2^8 + 7^9 + 0^2 + 6^3 & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 40187965 &:= 4^6 + 0^1 + 1^4 - 8^0 + 7^9 - 9^5 + 6^7 - 5^8 & 40275619 &:= 4^4 + 0^0 - 2^5 + 7^9 - 5^7 - 6^1 - 1^6 - 9^2 \\ 40215987 &:= -4^4 + 0^0 - 2^8 + 1^1 - 5^7 - 9^5 + 8^2 + 7^9 & 40275639 &:= 4^4 + 0^3 + 2^6 + 7^9 - 5^7 - 6^0 - 3^5 + 9^2 \\ 40216759 &:= 4^4 + 0^0 + 2^6 - 1^2 + 6^1 + 7^9 - 5^7 - 9^5 & 40275691 &:= 4^4 + 0^1 + 2^5 + 7^9 - 5^7 + 6^0 - 9^2 + 1^6 \\ 40217659 &:= -4^1 - 0^0 - 2^6 - 1^2 + 7^9 + 6^4 - 5^7 - 9^5 & 40275693 &:= 4^2 + 0^0 + 2^5 + 7^9 - 5^7 - 6^4 + 9^3 + 3^6 \\ 40235697 &:= 4^3 - 0^0 + 2^2 + 3^5 - 5^7 - 6^6 + 9^4 + 7^9 & 40275819 &:= 4^4 + 0^5 + 2^1 + 7^9 - 5^7 - 8^0 - 1^8 + 9^2 \\ 40235987 &:= -4^4 + 0^0 + 2^3 - 3^8 - 5^7 + 9^2 - 8^5 + 7^9 & 40275839 &:= -4^7 + 0^0 + 2^2 + 7^9 + 5^3 + 8^4 - 3^8 - 9^5 \\ 40236978 &:= -4^8 + 0^3 + 2^0 + 3^7 - 6^6 - 9^4 + 7^9 - 8^2 & 40275869 &:= -4^8 + 0^4 + 2^7 + 7^9 - 5^0 + 8^2 + 6^6 - 9^5 \\ 40238796 &:= -4^8 + 0^4 - 2^0 - 3^7 - 8^3 + 7^9 + 9^2 - 6^6 & 40275893 &:= 4^4 + 0^8 - 2^3 + 7^9 - 5^7 + 8^0 - 9^2 + 3^5 \\ 40239678 &:= 4^0 + 0^3 - 2^4 - 3^2 - 9^6 - 6^8 + 7^9 + 8^7 & 40275913 &:= -4^4 + 0^1 - 2^5 + 7^9 - 5^7 + 9^3 - 1^0 - 3^2 \\ 40239768 &:= -4^2 + 0^3 + 2^0 + 3^4 - 9^6 + 7^9 - 6^8 + 8^7 & 40275931 &:= -4^4 + 0^1 - 2^5 + 7^9 - 5^7 + 9^3 + 3^2 - 1^0 \\ 40239786 &:= -4^0 + 0^3 + 2^2 + 3^4 - 9^6 + 7^9 + 8^7 - 6^8 & 40275936 &:= 4^5 + 0^3 - 2^2 + 7^9 - 5^7 + 9^0 + 3^6 - 6^4 \\ 40239876 &:= -4^8 - 0^0 - 2^4 - 3^7 + 9^3 - 8^2 + 7^9 - 6^6 & 40275963 &:= -4^0 + 0^3 - 2^2 + 7^9 - 5^7 - 9^4 + 6^5 - 3^6 \\ 40257389 &:= -4^8 - 0^0 + 2^2 + 5^4 + 7^9 + 3^7 - 8^5 - 9^3 & 40276359 &:= -4^0 + 0^6 + 2^5 + 7^9 + 6^2 + 3^4 - 5^7 + 9^3 \\ 40258679 &:= -4^7 + 0^2 + 2^8 + 5^4 - 8^5 - 6^6 + 7^9 - 9^0 & 40276395 &:= -4^5 + 0^0 - 2^3 + 7^9 + 6^4 + 3^6 - 9^2 - 5^7 \\ 40258976 &:= -4^2 + 0^8 - 2^0 - 5^7 - 8^4 - 9^5 + 7^9 + 6^6 & 40276519 &:= 4^5 + 0^0 - 2^6 + 7^9 - 6^1 - 5^7 + 1^4 + 9^2 \\ 40265978 &:= -4^6 + 0^5 - 2^4 + 6^2 - 5^9 + 9^8 - 7^7 + 8^0 & 40276539 &:= -4^5 + 0^0 + 2^6 + 7^9 + 6^4 - 5^7 - 3^2 + 9^3 \\ 40267395 &:= -4^4 + 0^6 - 2^0 - 6^5 + 7^9 + 3^3 - 9^2 - 5^7 & 40276591 &:= 4^5 + 0^4 - 2^0 + 7^9 + 6^1 - 5^7 + 9^2 - 1^6 \\ 40267598 &:= -4^8 + 0^7 + 2^0 - 6^6 + 7^9 - 5^2 - 9^4 + 8^5 & 40276598 &:= -4^7 + 0^6 - 2^8 + 7^9 - 6^4 - 5^2 - 9^5 + 8^0 \\ 40267895 &:= 4^2 + 0^7 + 2^8 - 6^6 + 7^9 - 8^5 - 9^4 + 5^0 & 40276915 &:= -4^7 - 0^0 + 2^6 + 7^9 - 6^4 - 9^5 - 1^1 - 5^2 \\ 40267935 &:= -4^5 + 0^2 + 2^6 + 6^0 + 7^9 - 9^4 - 3^3 - 5^7 & 40276935 &:= -4^0 + 0^4 + 2^5 + 7^9 - 6^2 + 9^3 + 3^6 - 5^7 \\ 40267951 &:= 4^4 + 0^0 - 2^2 - 6^5 + 7^9 - 9^1 - 5^7 + 1^6 & 40276938 &:= -4^7 + 0^0 + 2^2 + 7^9 - 6^6 - 9^4 - 3^8 - 8^3 \\ 40267953 &:= 4^4 + 0^0 - 2^6 - 6^5 + 7^9 + 9^2 - 5^7 - 3^3 & 40276953 &:= 4^5 - 0^0 + 2^4 + 7^9 - 6^3 - 9^2 - 5^7 + 3^6 \\ 40269375 &:= -4^0 + 0^6 - 2^2 + 6^3 - 9^4 + 3^5 + 7^9 - 5^7 & 40278159 &:= -4^7 + 0^0 + 2^4 + 7^9 - 8^1 + 1^8 - 5^2 - 9^5 \\ 40273569 &:= 4^3 - 0^0 - 2^5 + 7^9 - 3^6 - 5^7 - 6^4 + 9^2 & 40278195 &:= -4^8 + 0^0 - 2^7 + 7^9 - 8^2 + 1^1 - 9^4 - 5^5 \\ 40273659 &:= -4^6 + 0^0 + 2^2 + 7^9 + 3^5 + 6^4 - 5^7 + 9^3 & 40278519 &:= -4^8 - 0^0 + 2^7 + 7^9 + 8^1 - 5^5 - 1^2 - 9^4 \\ 40273695 &:= -4^0 + 0^6 - 2^2 + 7^9 + 3^5 - 6^4 - 9^3 - 5^7 & 40278539 &:= -4^7 + 0^0 + 2^8 + 7^9 + 8^2 + 5^3 - 3^4 - 9^5 \\ 40273956 &:= -4^5 + 0^2 + 2^6 + 7^9 + 3^0 + 9^3 - 5^7 - 6^4 & 40278935 &:= -4^3 + 0^0 - 2^8 + 7^9 + 8^4 - 9^2 - 3^5 - 5^7 \\ 40273958 &:= -4^7 + 0^8 + 2^2 + 7^9 + 3^0 - 9^5 - 5^3 - 8^4 & 40279156 &:= -4^6 + 0^1 - 2^2 + 7^9 - 9^0 - 1^4 - 5^7 + 6^5 \\ 40273965 &:= -4^5 + 0^0 - 2^3 + 7^9 + 3^6 + 9^2 - 6^4 - 5^7 & 40279165 &:= -4^6 - 0^0 - 2^2 + 7^9 + 9^1 - 1^4 + 6^5 - 5^7 \\ 40275139 &:= -4^4 + 0^1 - 2^5 + 7^9 - 5^7 - 1^0 + 3^3 - 9^2 & 40279318 &:= -4^8 + 0^3 + 2^2 + 7^9 - 9^4 - 3^7 - 1^0 - 8^1 \\ 40275169 &:= -4^4 - 0^0 + 2^5 + 7^9 - 5^7 - 1^6 - 6^1 - 9^2 & 40279356 &:= 4^6 + 0^3 - 2^4 + 7^9 + 9^0 - 3^5 - 5^7 + 6^2 \\ 40275193 &:= -4^5 + 0^1 + 2^4 + 7^9 - 5^7 - 1^0 + 9^3 - 3^2 & 40279358 &:= 4^2 + 0^8 + 2^3 + 7^9 - 9^0 - 3^5 - 5^7 + 8^4 \\ 40275196 &:= -4^4 + 0^1 - 2^6 + 7^9 - 5^7 - 1^5 - 9^0 + 6^2 & 40279368 &:= -4^8 + 0^6 + 2^3 + 7^9 - 9^4 - 3^7 + 6^2 + 8^0 \\ 40275319 &:= 4^3 + 0^1 + 2^4 + 7^9 - 5^7 - 3^5 + 1^2 - 9^0 & 40279381 &:= -4^8 + 0^0 - 2^3 + 7^9 - 9^4 - 3^7 + 8^2 + 1^1 \\ 40275369 &:= 4^2 + 0^0 + 2^5 + 7^9 - 5^7 - 3^6 + 6^4 - 9^3 & 40279385 &:= -4^8 + 0^5 + 2^0 + 7^9 - 9^4 - 3^7 - 8^2 + 5^3 \\ 40275389 &:= -4^5 + 0^0 + 2^8 + 7^9 - 5^7 + 3^4 + 8^3 + 9^2 & 40279516 &:= 4^6 + 0^5 - 2^4 + 7^9 - 9^1 - 5^7 - 1^0 - 6^2 \\ 40275391 &:= -4^2 + 0^1 + 2^3 + 7^9 - 5^7 - 3^4 - 9^0 - 1^5 & 40279536 &:= 4^6 + 0^2 - 2^4 + 7^9 + 9^0 - 5^7 - 3^5 + 6^3 \\ 40275396 &:= 4^4 + 0^3 - 2^6 + 7^9 - 5^7 - 3^5 + 9^0 - 6^2 & 40279538 &:= -4^5 + 0^2 + 2^8 + 7^9 + 9^3 - 5^7 - 3^0 + 8^4 \\ 40275398 &:= -4^4 + 0^8 - 2^3 + 7^9 - 5^7 + 3^5 + 9^0 - 8^2 & 40279561 &:= -4^7 + 0^0 + 2^6 + 7^9 - 9^5 + 5^2 + 6^4 + 1^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 40279563 &:= -4^7 + 0^3 - 2^0 + 7^9 - 9^5 + 5^4 + 6^2 + 3^6 & 40287916 &:= -4^8 + 0^4 - 2^7 - 8^0 + 7^9 + 9^1 + 1^6 - 6^2 \\ 40279581 &:= -4^0 + 0^5 - 2^2 + 7^9 + 9^1 - 5^7 + 8^4 - 1^8 & 40287935 &:= 4^4 - 0^0 - 2^7 - 8^2 + 7^9 - 9^5 - 3^8 - 5^3 \\ 40279583 &:= -4^3 + 0^0 - 2^8 + 7^9 + 9^2 - 5^7 + 8^4 + 3^5 & 40287936 &:= -4^8 + 0^7 + 2^0 + 8^3 + 7^9 - 9^2 + 3^6 - 6^4 \\ 40279651 &:= 4^6 + 0^0 - 2^4 + 7^9 + 9^2 + 6^1 - 5^7 + 1^5 & 40287951 &:= -4^8 + 0^4 - 2^5 - 8^0 + 7^9 - 9^2 - 5^1 - 1^7 \\ 40279653 &:= 4^6 + 0^4 - 2^5 + 7^9 + 9^2 - 6^0 - 5^7 + 3^3 & 40287953 &:= 4^0 + 0^7 + 2^4 + 8^2 + 7^9 - 9^5 - 5^3 - 3^8 \\ 40279831 &:= -4^8 + 0^0 - 2^2 + 7^9 - 9^4 + 8^3 - 3^7 - 1^1 & 40287956 &:= 4^0 + 0^8 + 2^4 + 8^2 + 7^9 + 9^5 - 5^7 - 6^6 \\ 40279836 &:= -4^7 - 0^0 + 2^3 + 7^9 - 9^2 - 8^4 - 3^8 - 6^6 & 40287961 &:= -4^8 + 0^4 - 2^6 - 8^1 + 7^9 - 9^0 - 6^2 - 1^7 \\ 40281379 &:= -4^8 - 0^0 - 2^7 + 8^1 - 1^3 - 3^2 + 7^9 - 9^4 & 40289167 &:= -4^8 + 0^6 - 2^7 + 8^1 - 9^2 + 1^0 + 6^4 + 7^9 \\ 40281397 &:= -4^8 - 0^0 - 2^7 + 8^1 - 1^3 + 3^2 - 9^4 + 7^9 & 40289375 &:= -4^8 - 0^0 - 2^3 + 8^2 + 9^4 - 3^7 + 7^9 - 5^5 \\ 40281579 &:= -4^8 + 0^0 + 2^7 - 8^2 - 1^5 + 5^1 + 7^9 - 9^4 & 40289376 &:= -4^8 + 0^0 - 2^7 - 8^3 - 9^2 + 3^6 + 7^9 + 6^4 \\ 40281697 &:= -4^8 + 0^6 + 2^7 + 8^2 + 1^0 - 6^1 - 9^4 + 7^9 & 40289537 &:= -4^8 + 0^4 + 2^5 + 8^0 - 9^3 - 5^2 + 3^7 + 7^9 \\ 40281793 &:= -4^8 + 0^0 - 2^2 - 8^4 - 1^3 + 7^9 + 9^1 - 3^7 & 40289573 &:= 4^5 + 0^0 + 2^3 - 8^2 + 9^4 - 5^7 + 7^9 + 3^8 \\ 40281795 &:= 4^2 + 0^0 - 2^8 - 8^1 - 1^5 + 7^9 + 9^4 - 5^7 & 40289731 &:= -4^8 - 0^0 - 2^2 - 8^3 - 9^1 + 7^9 + 3^7 - 1^4 \\ 40281957 &:= 4^8 + 0^0 - 2^2 - 8^1 - 1^4 - 9^5 - 5^7 + 7^9 & 40289735 &:= -4^8 + 0^4 - 2^2 + 8^0 + 9^3 + 7^9 - 3^7 + 5^5 \\ 40281975 &:= 4^8 - 0^0 + 2^4 - 8^1 - 1^2 - 9^5 + 7^9 - 5^7 & 40289753 &:= -4^8 + 0^2 + 2^4 - 8^0 + 9^3 + 7^9 + 5^5 - 3^7 \\ 40283179 &:= -4^8 - 0^0 - 2^2 - 8^3 + 3^7 - 1^1 + 7^9 - 9^4 & 40289756 &:= -4^8 + 0^7 - 2^6 + 8^0 - 9^2 + 7^9 + 5^5 - 6^4 \\ 40283597 &:= -4^7 + 0^2 - 2^0 - 8^3 + 3^8 - 5^4 - 9^5 + 7^9 & 40291376 &:= -4^7 + 0^2 - 2^1 + 9^3 + 1^0 + 3^4 + 7^9 - 6^6 \\ 40283759 &:= -4^8 + 0^5 + 2^0 - 8^2 + 3^7 + 7^9 + 5^3 - 9^4 & 40291657 &:= -4^6 + 0^0 - 2^7 - 9^5 + 1^1 + 6^4 + 5^2 + 7^9 \\ 40283791 &:= -4^8 - 0^0 - 2^7 - 8^4 + 3^3 + 7^9 - 9^2 - 1^1 & 40291735 &:= -4^1 + 0^2 - 2^3 - 9^5 + 1^0 + 7^9 - 3^7 - 5^4 \\ 40283796 &:= -4^8 + 0^2 - 2^6 + 8^0 - 3^7 + 7^9 - 9^3 - 6^4 & 40291753 &:= 4^2 + 0^1 - 2^3 - 9^5 - 1^0 + 7^9 - 5^4 - 3^7 \\ 40283917 &:= -4^8 - 0^0 - 2^1 - 8^4 + 3^3 - 9^2 - 1^7 + 7^9 & 40291756 &:= -4^6 + 0^1 - 2^2 - 9^5 + 1^7 + 7^9 + 5^0 + 6^4 \\ 40283967 &:= -4^8 + 0^6 + 2^7 - 8^4 - 3^0 + 9^2 - 6^3 + 7^9 & 40291765 &:= -4^6 - 0^0 + 2^2 - 9^5 - 1^7 + 7^9 + 6^4 + 5^1 \\ 40283976 &:= -4^8 + 0^2 + 2^6 - 8^0 + 3^7 - 9^4 + 7^9 + 6^3 & 40293567 &:= -4^7 - 0^0 - 2^4 - 9^2 - 3^3 + 5^5 - 6^6 + 7^9 \\ 40285379 &:= 4^0 + 0^2 - 2^5 + 8^4 - 5^7 + 3^8 + 7^9 - 9^3 & 40293587 &:= 4^0 + 0^7 - 2^8 - 9^5 - 3^3 - 5^4 - 8^2 + 7^9 \\ 40285793 &:= -4^8 + 0^4 + 2^7 - 8^0 - 5^5 + 7^9 + 9^3 - 3^2 & 40293675 &:= -4^7 + 0^0 - 2^3 - 9^5 - 3^4 - 6^2 + 7^9 + 5^6 \\ 40286397 &:= -4^7 + 0^8 + 2^3 - 8^4 - 6^6 - 3^0 - 9^2 + 7^9 & 40293751 &:= -4^3 + 0^1 - 2^7 - 9^5 + 3^2 + 7^9 - 5^4 + 1^0 \\ 40286719 &:= -4^7 + 0^2 + 2^8 - 8^4 - 6^6 + 7^9 + 1^0 - 9^1 & 40293756 &:= -4^7 + 0^3 - 2^4 + 9^2 - 3^0 + 7^9 + 5^5 - 6^6 \\ 40286739 &:= -4^8 + 0^4 - 2^7 - 8^3 + 6^2 + 7^9 - 3^6 + 9^0 & 40293765 &:= 4^4 - 0^0 - 2^7 - 9^5 - 3^6 + 7^9 - 6^3 + 5^2 \\ 40287139 &:= -4^8 - 0^0 - 2^7 + 8^1 + 7^9 - 1^2 - 3^4 - 9^3 & 40293768 &:= -4^3 + 0^7 + 2^2 - 9^4 - 3^8 + 7^9 - 6^6 - 8^0 \\ 40287193 &:= -4^8 - 0^0 - 2^1 - 8^2 + 7^9 - 1^7 - 9^3 - 3^4 & 40293876 &:= -4^8 + 0^7 + 2^3 + 9^4 - 3^6 + 8^0 + 7^9 - 6^2 \\ 40287319 &:= -4^8 + 0^1 - 2^4 + 8^0 + 7^9 - 3^2 + 1^7 - 9^3 & 40295137 &:= -4^2 + 0^7 - 2^1 - 9^5 + 5^4 - 1^0 - 3^3 + 7^9 \\ 40287359 &:= -4^8 + 0^7 - 2^5 - 8^0 + 7^9 + 3^3 - 5^4 - 9^2 & 40295167 &:= -4^2 + 0^6 + 2^1 - 9^5 + 5^4 - 1^7 - 6^0 + 7^9 \\ 40287391 &:= -4^8 - 0^0 - 2^4 + 8^2 + 7^9 + 3^1 - 9^3 - 1^7 & 40295173 &:= -4^2 + 0^1 + 2^3 - 9^5 + 5^4 - 1^7 + 7^9 - 3^0 \\ 40287395 &:= 4^2 + 0^7 + 2^3 - 8^0 + 7^9 - 3^8 - 9^5 - 5^4 & 40295187 &:= -4^0 + 0^7 - 2^2 - 9^5 + 5^4 + 1^8 + 8^1 + 7^9 \\ 40287396 &:= -4^8 + 0^7 - 2^6 + 8^0 + 7^9 + 3^4 - 9^3 + 6^2 & 40295317 &:= 4^1 + 0^2 + 2^7 - 9^5 + 5^4 + 3^0 + 1^3 + 7^9 \\ 40287519 &:= -4^8 + 0^0 + 2^7 - 8^2 + 7^9 - 5^4 - 1^5 + 9^1 & 40295367 &:= 4^3 + 0^6 + 2^7 - 9^5 + 5^4 - 3^2 + 6^0 + 7^9 \\ 40287593 &:= -4^8 + 0^7 - 2^4 - 8^0 + 7^9 + 5^2 - 9^3 + 3^5 & 40295371 &:= 4^3 + 0^2 + 2^7 - 9^5 + 5^4 - 3^1 + 7^9 - 1^0 \\ 40287639 &:= -4^8 + 0^7 + 2^4 + 8^2 + 7^9 + 6^3 - 3^6 + 9^0 & 40295376 &:= -4^4 + 0^2 + 2^7 - 9^5 + 5^0 + 3^6 + 7^9 + 6^3 \\ 40287913 &:= -4^8 - 0^0 - 2^7 - 8^2 + 7^9 + 9^1 - 1^4 + 3^3 & 40295637 &:= -4^0 + 0^2 + 2^6 - 9^5 + 5^3 - 6^4 + 3^7 + 7^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 40295673 &:= -4^0 + 0^6 - 2^7 - 9^5 - 5^2 + 6^4 + 7^9 - 3^3 & 40325967 &:= -4^2 - 0^0 - 3^3 - 2^4 + 5^7 - 9^5 - 6^6 + 7^9 \\ 40295716 &:= -4^2 + 0^6 - 2^7 - 9^5 + 5^1 + 7^9 + 1^0 + 6^4 & 40326579 &:= 4^7 + 0^2 + 3^3 - 2^4 + 6^0 + 5^6 + 7^9 - 9^5 \\ 40295736 &:= -4^2 + 0^6 - 2^7 - 9^5 - 5^0 + 7^9 + 3^3 + 6^4 & 40326597 &:= -4^7 + 0^0 - 3^6 + 2^2 - 6^3 - 5^5 - 9^4 + 7^9 \\ 40295761 &:= -4^1 + 0^0 - 2^6 - 9^5 - 5^2 + 7^9 + 6^4 - 1^7 & 40326759 &:= 4^7 + 0^0 - 3^2 - 2^4 + 6^3 + 7^9 + 5^6 - 9^5 \\ 40296357 &:= 4^6 + 0^2 + 2^4 - 9^5 - 6^0 - 3^7 - 5^3 + 7^9 & 40326795 &:= 4^7 + 0^0 + 3^3 - 2^2 - 6^6 + 7^9 + 9^4 - 5^5 \\ 40296537 &:= -4^0 + 0^6 - 2^4 - 9^5 - 6^3 + 5^2 + 3^7 + 7^9 & 40326798 &:= -4^7 - 0^0 - 3^8 - 2^6 + 6^3 + 7^9 + 9^2 - 8^4 \\ 40296573 &:= 4^6 + 0^0 + 2^4 - 9^5 - 6^2 + 5^3 + 7^9 - 3^7 & 40327519 &:= -4^7 + 0^1 - 3^2 - 2^3 + 7^9 - 5^5 - 1^0 - 9^4 \\ 40296735 &:= -4^0 + 0^3 + 2^7 - 9^5 + 6^4 + 7^9 + 3^6 + 5^2 & 40327569 &:= -4^7 + 0^6 + 3^3 + 2^2 + 7^9 - 5^5 + 6^0 - 9^4 \\ 40296873 &:= -4^7 + 0^2 + 2^8 + 9^4 - 6^6 - 8^3 + 7^9 + 3^0 & 40327589 &:= -4^0 + 0^7 + 3^8 - 2^4 + 7^9 + 5^3 - 8^5 + 9^2 \\ 40297136 &:= -4^7 + 0^1 + 2^3 + 9^4 + 7^9 + 1^2 - 3^0 - 6^6 & 40327659 &:= -4^5 + 0^0 - 3^2 - 2^3 + 7^9 + 6^6 - 5^7 + 9^4 \\ 40297156 &:= -4^7 + 0^2 + 2^5 + 9^4 + 7^9 + 1^0 - 5^1 - 6^6 & 40327695 &:= -4^7 - 0^0 - 3^5 - 2^2 + 7^9 - 6^3 + 9^4 - 5^6 \\ 40297165 &:= -4^7 + 0^0 + 2^5 + 9^4 + 7^9 - 1^2 - 6^6 + 5^1 & 40327859 &:= -4^3 + 0^0 - 3^8 + 2^4 + 7^9 - 8^2 - 5^7 + 9^5 \\ 40297351 &:= -4^2 + 0^3 - 2^1 - 9^5 + 7^9 + 3^7 + 5^4 - 1^0 & 40327896 &:= 4^7 + 0^0 - 3^2 - 2^8 + 7^9 + 8^4 + 9^3 - 6^6 \\ 40297356 &:= 4^6 + 0^2 - 2^7 - 9^5 + 7^9 + 3^0 + 5^3 - 6^4 & 40327958 &:= -4^3 + 0^7 + 3^8 - 2^2 + 7^9 + 9^0 + 5^4 - 8^5 \\ 40297365 &:= 4^6 + 0^0 - 2^7 - 9^5 + 7^9 + 3^2 - 6^4 + 5^3 & 40327965 &:= -4^7 - 0^0 - 3^2 + 2^5 + 7^9 + 9^4 - 6^3 - 5^6 \\ 40297368 &:= -4^8 + 0^6 + 2^0 + 9^4 + 7^9 + 3^7 + 6^2 + 8^3 & 40327985 &:= 4^3 - 0^0 - 3^8 + 2^4 + 7^9 + 9^5 - 8^2 - 5^7 \\ 40297586 &:= 4^0 + 0^7 + 2^8 - 9^4 + 7^9 - 5^5 + 8^2 - 6^6 & 40328759 &:= 4^0 + 0^7 + 3^8 + 2^2 - 8^5 + 7^9 + 5^4 + 9^3 \\ 40297635 &:= 4^6 + 0^0 - 2^2 - 9^5 + 7^9 + 6^4 - 3^7 - 5^3 & 40328796 &:= -4^8 - 0^0 - 3^2 + 2^7 + 8^3 + 7^9 - 9^4 + 6^6 \\ 40297658 &:= -4^8 + 0^7 - 2^6 + 9^4 + 7^9 - 6^2 + 5^5 + 8^0 & 40328957 &:= -4^7 - 0^0 - 3^8 - 2^2 - 8^4 - 9^3 + 5^5 + 7^9 \\ 40297835 &:= -4^7 + 0^0 - 2^4 + 9^2 + 7^9 - 8^5 - 3^8 - 5^3 & 40329578 &:= -4^8 + 0^2 + 3^7 - 2^3 + 9^4 - 5^0 + 7^9 + 8^5 \\ 40297856 &:= -4^6 + 0^2 - 2^4 + 9^5 + 7^9 + 8^0 - 5^8 + 6^7 & 40329678 &:= 4^7 + 0^0 - 3^3 - 2^8 + 9^4 - 6^6 + 7^9 + 8^2 \\ 40297865 &:= -4^7 + 0^8 - 2^6 - 9^4 + 7^9 - 8^5 + 6^2 - 5^0 & 40329716 &:= -4^7 + 0^2 - 3^6 - 2^1 - 9^4 + 7^9 + 1^0 - 6^3 \\ 40298157 &:= -4^7 + 0^0 + 2^8 - 9^4 - 8^5 + 1^2 + 5^1 + 7^9 & 40329871 &:= -4^7 + 0^0 - 3^8 + 2^1 - 9^3 - 8^2 + 7^9 - 1^4 \\ 40298175 &:= -4^7 + 0^0 + 2^8 - 9^4 - 8^5 - 1^1 + 7^9 + 5^2 & 40329875 &:= -4^7 + 0^4 - 3^8 - 2^5 - 9^3 - 8^0 + 7^9 - 5^2 \\ 40298517 &:= -4^2 + 0^0 - 2^7 - 9^5 + 8^4 + 5^1 + 1^8 + 7^9 & 40329876 &:= -4^7 + 0^8 - 3^6 + 2^3 - 9^4 - 8^2 + 7^9 - 6^0 \\ 40298751 &:= -4^1 - 0^0 + 2^7 - 9^5 + 8^4 + 7^9 - 5^2 - 1^8 & 40351279 &:= -4^4 + 0^1 - 3^7 + 5^0 + 1^3 + 2^5 + 7^9 + 9^2 \\ 40315697 &:= -4^1 + 0^3 + 3^7 + 1^5 + 5^0 - 6^6 + 9^4 + 7^9 & 40351297 &:= -4^3 + 0^1 - 3^7 - 5^2 - 1^4 - 2^5 - 9^0 + 7^9 \\ 40315769 &:= 4^3 + 0^5 + 3^7 + 1^0 + 5^1 + 7^9 - 6^6 + 9^4 & 40351679 &:= -4^4 + 0^6 + 3^7 - 5^5 + 1^0 - 6^1 + 7^9 - 9^3 \\ 40315798 &:= 4^4 + 0^0 + 3^8 + 1^1 - 5^7 + 7^9 + 9^3 + 8^5 & 40351697 &:= -4^5 + 0^3 - 3^7 + 5^1 + 1^6 + 6^4 - 9^0 + 7^9 \\ 40316597 &:= 4^5 + 0^1 + 3^7 - 1^0 - 6^6 - 5^3 + 9^4 + 7^9 & 40351729 &:= 4^5 + 0^1 - 3^7 - 5^4 - 1^0 + 7^9 - 2^3 - 9^2 \\ 40316792 &:= 4^7 + 0^1 + 3^2 + 1^0 - 6^6 + 7^9 - 9^4 + 2^3 & 40351769 &:= -4^5 + 0^6 - 3^4 + 5^0 + 1^7 + 7^9 - 6^1 - 9^3 \\ 40316795 &:= 4^7 + 0^5 + 3^3 - 1^0 - 6^6 + 7^9 - 9^4 - 5^1 & 40351792 &:= -4^5 - 0^0 - 3^3 - 5^4 - 1^2 + 7^9 - 9^1 - 2^7 \\ 40316879 &:= -4^0 + 0^1 + 3^8 + 1^7 - 6^6 + 8^4 + 7^9 - 9^3 & 40351796 &:= -4^6 + 0^0 + 3^7 - 5^4 - 1^5 + 7^9 + 9^3 - 6^1 \\ 40318579 &:= -4^3 + 0^4 - 3^7 + 1^8 - 8^5 - 5^0 + 7^9 - 9^1 & 40351927 &:= -4^5 + 0^1 - 3^4 + 5^2 + 1^0 - 9^3 + 2^7 + 7^9 \\ 40318597 &:= -4^3 + 0^4 - 3^7 + 1^8 - 8^5 - 5^0 + 9^1 + 7^9 & 40351972 &:= 4^2 + 0^0 + 3^7 - 5^5 - 1^1 - 9^3 + 7^9 + 2^4 \\ 40318759 &:= 4^1 + 0^8 - 3^7 - 1^0 - 8^5 + 7^9 - 5^4 + 9^3 & 40351976 &:= -4^5 + 0^6 + 3^3 - 5^4 + 1^7 - 9^1 + 7^9 - 6^0 \\ 40319576 &:= -4^7 + 0^0 + 3^1 - 1^5 - 9^3 - 5^6 + 7^9 - 6^4 & 40351978 &:= -4^5 + 0^7 + 3^3 - 5^4 + 1^8 - 9^1 + 7^9 + 8^0 \\ 40319857 &:= -4^4 + 0^7 - 3^0 - 1^8 - 9^3 - 8^5 + 5^1 + 7^9 & 40351987 &:= -4^3 + 0^5 - 3^7 + 5^4 - 1^8 - 9^0 + 8^1 + 7^9 \\ 40325769 &:= -4^4 - 0^0 - 3^2 + 2^3 + 5^7 + 7^9 - 6^6 - 9^5 & 40352179 &:= 4^2 + 0^1 - 3^7 - 5^0 + 2^4 - 1^5 + 7^9 + 9^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 40352197 &:= 4^2 + 0^1 - 3^7 - 5^0 + 2^5 + 1^4 + 9^3 + 7^9 & 40357629 &:= -4^4 - 0^0 + 3^6 + 5^5 + 7^9 + 6^3 + 2^7 + 9^2 \\ 40352679 &:= -4^2 - 0^0 - 3^7 + 5^3 - 2^6 + 6^5 + 7^9 - 9^4 & 40357692 &:= 4^6 + 0^5 + 3^0 + 5^4 + 7^9 - 6^2 - 9^3 + 2^7 \\ 40352697 &:= 4^0 + 0^2 - 3^7 + 5^3 - 2^6 + 6^5 - 9^4 + 7^9 & 40357698 &:= -4^7 + 0^8 + 3^3 - 5^0 + 7^9 + 6^6 + 9^4 - 8^5 \\ 40352719 &:= 4^3 + 0^1 + 3^7 - 5^5 - 2^4 + 7^9 + 1^2 + 9^0 & 40357819 &:= 4^4 + 0^7 + 3^8 - 5^5 + 7^9 + 8^3 - 1^0 + 9^1 \\ 40352769 &:= 4^3 + 0^0 - 3^7 + 5^6 - 2^2 + 7^9 - 6^5 - 9^4 & 40357829 &:= 4^5 + 0^4 + 3^7 + 5^2 + 7^9 + 8^0 + 2^8 + 9^3 \\ 40352789 &:= -4^2 + 0^8 - 3^7 + 5^4 + 2^5 + 7^9 - 8^0 + 9^3 & 40357829 &:= 4^8 - 0^0 - 3^7 - 5^3 + 7^9 + 8^2 - 2^4 - 9^5 \\ 40352791 &:= -4^2 + 0^1 - 3^7 + 5^4 + 2^5 + 7^9 + 9^3 + 1^0 & 40357891 &:= -4^3 + 0^7 + 3^5 - 5^0 + 7^9 + 8^4 + 9^1 + 1^8 \\ 40352796 &:= -4^7 + 0^5 - 3^4 + 5^6 - 2^3 + 7^9 + 9^0 + 6^2 & 40357912 &:= -4^3 + 0^0 - 3^7 + 5^2 + 7^9 + 9^4 + 1^1 - 2^5 \\ 40352798 &:= -4^3 + 0^4 + 3^7 - 5^5 + 2^8 + 7^9 + 9^0 - 8^2 & 40357916 &:= 4^6 - 0^0 - 3^7 + 5^5 + 7^9 - 9^3 - 1^4 + 6^1 \\ 40352879 &:= 4^2 - 0^0 - 3^7 - 5^5 - 2^8 + 8^4 + 7^9 + 9^3 & 40357918 &:= 4^1 + 0^0 - 3^7 + 5^5 + 7^9 - 9^3 + 1^8 + 8^4 \\ 40352897 &:= -4^5 + 0^7 + 3^3 + 5^4 - 2^8 - 8^0 - 9^2 + 7^9 & 40357921 &:= -4^3 + 0^1 - 3^7 - 5^0 + 7^9 + 9^4 + 2^2 + 1^5 \\ 40352917 &:= 4^4 + 0^1 + 3^7 - 5^5 - 2^3 - 9^0 + 1^2 + 7^9 & 40357926 &:= 4^5 + 0^2 + 3^7 - 5^3 + 7^9 + 9^0 - 2^6 + 6^4 \\ 40352967 &:= -4^0 + 0^3 + 3^6 - 5^2 - 2^7 + 9^4 - 6^5 + 7^9 & 40357928 &:= -4^2 + 0^8 + 3^5 + 5^3 + 7^9 + 9^0 - 2^7 + 8^4 \\ 40352971 &:= -4^5 + 0^1 - 3^3 + 5^4 - 2^7 - 9^2 + 7^9 - 1^0 & 40357961 &:= -4^3 + 0^6 - 3^1 + 5^5 + 7^9 - 9^0 + 6^4 + 1^7 \\ 40352976 &:= -4^2 + 0^3 + 3^6 - 5^0 - 2^7 + 9^4 + 7^9 - 6^5 & 40357968 &:= 4^8 + 0^6 + 3^7 - 5^0 + 7^9 - 9^5 - 6^3 - 8^4 \\ 40352978 &:= -4^2 + 0^7 - 3^5 - 5^4 - 2^8 - 9^0 + 7^9 + 8^3 & 40358179 &:= 4^8 + 0^3 + 3^7 - 5^1 - 8^4 - 1^0 + 7^9 - 9^5 \\ 40352987 &:= -4^2 + 0^7 - 3^5 + 5^4 - 2^8 - 9^3 - 8^0 + 7^9 & 40358279 &:= -4^0 + 0^8 + 3^5 + 5^3 + 8^4 + 2^7 + 7^9 + 9^2 \\ 40356179 &:= 4^4 + 0^5 + 3^7 + 5^3 + 6^1 - 1^6 + 7^9 - 9^0 & 40358297 &:= -4^0 + 0^5 - 3^7 + 5^3 - 8^2 + 2^8 + 9^4 + 7^9 \\ 40356197 &:= 4^6 + 0^1 + 3^7 - 5^5 - 6^4 - 1^0 + 9^3 + 7^9 & 40358679 &:= 4^7 + 0^4 + 3^8 + 5^6 - 8^5 - 6^0 + 7^9 - 9^3 \\ 40356297 &:= -4^6 + 0^7 + 3^5 - 5^2 - 6^0 + 2^3 + 9^4 + 7^9 & 40358729 &:= -4^5 + 0^3 + 3^8 - 5^4 + 8^0 + 7^9 + 2^7 + 9^2 \\ 40356719 &:= 4^5 + 0^6 + 3^7 + 5^4 + 6^1 + 7^9 - 1^0 - 9^3 & 40358792 &:= 4^3 + 0^4 + 3^7 + 5^5 + 8^2 + 7^9 + 9^0 - 2^8 \\ 40356729 &:= 4^6 + 0^0 + 3^5 + 5^3 - 6^4 + 7^9 - 2^7 + 9^2 & 40358927 &:= -4^2 + 0^5 + 3^8 - 5^4 + 8^0 - 9^3 + 2^7 + 7^9 \\ 40356791 &:= -4^5 + 0^6 + 3^7 - 5^1 + 6^4 + 7^9 + 9^3 + 1^0 & 40358972 &:= -4^5 + 0^7 + 3^8 - 5^3 - 8^2 + 9^0 + 7^9 + 2^4 \\ 40356791 &:= 4^5 + 0^7 + 3^6 + 5^3 + 6^4 + 7^9 + 9^1 + 1^0 & 40359127 &:= 4^5 + 0^1 - 3^7 + 5^3 + 9^4 + 1^0 - 2^2 + 7^9 \\ 40356792 &:= 4^6 + 0^4 + 3^7 - 5^5 + 6^2 + 7^9 - 9^0 - 2^3 & 40359167 &:= 4^6 + 0^1 - 3^7 - 5^5 + 9^4 - 1^0 + 6^3 + 7^9 \\ 40356917 &:= 4^5 + 0^6 + 3^7 - 5^4 - 6^1 + 9^3 + 1^0 + 7^9 & 40359172 &:= -4^3 + 0^0 + 3^7 - 5^5 + 9^4 + 1^1 + 7^9 + 2^2 \\ 40356927 &:= 4^5 + 0^4 + 3^7 + 5^3 + 6^0 - 9^2 + 2^6 + 7^9 & 40359176 &:= -4^6 + 0^0 - 3^3 + 5^5 + 9^4 - 1^7 + 7^9 + 6^1 \\ 40356971 &:= 4^7 + 0^1 - 3^0 - 5^4 + 6^6 - 9^5 + 7^9 - 1^3 & 40359178 &:= -4^4 + 0^5 + 3^8 - 5^1 - 9^3 + 1^7 + 7^9 - 8^0 \\ 40356972 &:= 4^5 + 0^4 + 3^7 + 5^3 - 6^2 + 9^0 + 7^9 + 2^6 & 40359217 &:= -4^1 + 0^2 + 3^7 - 5^5 + 9^4 - 2^3 - 1^0 + 7^9 \\ 40357129 &:= -4^2 + 0^1 - 3^3 - 5^5 + 7^9 + 1^0 + 2^7 + 9^4 & 40359267 &:= 4^3 - 0^0 - 3^7 + 5^6 - 9^2 + 2^4 - 6^5 + 7^9 \\ 40357169 &:= -4^6 + 0^4 - 3^0 - 5^3 + 7^9 - 1^7 + 6^5 + 9^1 & 40359271 &:= -4^5 + 0^1 - 3^3 + 5^2 + 9^4 + 2^7 + 7^9 + 1^0 \\ 40357192 &:= -4^1 - 0^0 + 3^3 - 5^5 + 7^9 - 1^2 + 9^4 + 2^7 & 40359276 &:= 4^4 + 0^3 + 3^7 + 5^5 + 9^0 + 2^6 + 7^9 + 6^2 \\ 40357196 &:= -4^4 + 0^3 + 3^6 + 5^5 + 7^9 + 1^7 - 9^1 - 6^0 & 40359278 &:= 4^7 + 0^3 - 3^8 - 5^2 + 9^0 - 2^5 + 7^9 - 8^4 \\ 40357269 &:= 4^2 + 0^6 - 3^4 + 5^5 + 7^9 - 2^7 + 6^0 + 9^3 & 40359287 &:= 4^5 + 0^0 - 3^7 + 5^2 + 9^4 - 2^8 + 8^3 + 7^9 \\ 40357289 &:= 4^8 + 0^2 - 3^7 - 5^4 + 7^9 + 2^3 - 8^0 - 9^5 & 40359627 &:= -4^0 + 0^6 + 3^7 + 5^5 + 9^3 - 6^2 + 2^4 + 7^9 \\ 40357296 &:= 4^2 + 0^5 + 3^7 + 5^3 + 7^9 + 2^6 + 9^0 + 6^4 & 40359671 &:= -4^4 + 0^1 - 3^7 + 5^0 + 9^3 + 6^5 + 7^9 + 1^6 \\ 40357296 &:= -4^4 + 0^3 + 3^6 + 5^5 + 7^9 + 2^7 - 9^0 - 6^2 & 40359672 &:= -4^4 + 0^6 - 3^7 - 5^0 + 9^3 + 6^5 + 7^9 + 2^2 \\ 40357298 &:= 4^3 + 0^4 + 3^8 - 5^5 + 7^9 + 2^7 - 9^0 + 8^2 & 40359678 &:= 4^7 + 0^3 - 3^8 - 5^6 + 9^0 + 6^5 + 7^9 + 8^4 \\ 40357619 &:= -4^1 + 0^3 + 3^7 + 5^5 + 7^9 - 6^4 + 1^6 - 9^0 & 40359687 &:= 4^8 + 0^7 + 3^6 - 5^4 - 9^5 + 6^0 - 8^3 + 7^9 \end{aligned}$$

- 40359716 := $4^0 + 0^6 - 3^5 + 5^1 + 9^4 + 7^9 + 1^7 - 6^3$
40359728 := $4^4 + 0^7 + 3^8 + 5^0 - 9^3 + 7^9 - 2^5 + 8^2$
40359761 := $4^6 + 0^4 + 3^7 - 5^3 + 9^0 + 7^9 - 6^1 + 1^5$
40359762 := $4^6 + 0^4 + 3^7 - 5^3 + 9^0 + 7^9 - 6^2 + 2^5$
40359781 := $-4^4 + 0^5 + 3^8 - 5^3 + 9^0 + 7^9 - 8^1 + 1^7$
40359782 := $-4^2 + 0^8 + 3^7 - 5^3 + 9^0 + 7^9 + 8^4 + 2^5$
40359817 := $-4^3 + 0^5 + 3^7 - 5^0 - 9^1 + 8^4 + 1^8 + 7^9$
40359827 := $-4^5 + 0^0 + 3^7 - 5^2 + 9^3 + 8^4 + 2^8 + 7^9$
40359867 := $-4^7 + 0^8 + 3^5 + 5^6 + 9^4 - 8^0 + 6^3 + 7^9$
40359871 := $-4^8 + 0^3 + 3^5 + 5^7 - 9^4 - 8^1 + 7^9 + 1^0$
40359876 := $4^7 + 0^6 - 3^8 + 5^3 + 9^0 + 8^4 + 7^9 - 6^5$
40361579 := $4^7 + 0^3 - 3^0 - 6^5 - 1^6 - 5^4 + 7^9 - 9^1$
40361597 := $4^7 + 0^3 - 3^0 - 6^5 - 1^6 - 5^4 + 9^1 + 7^9$
40361759 := $4^4 + 0^6 - 3^1 + 6^5 - 1^7 + 7^9 + 5^3 - 9^0$
40361957 := $4^6 + 0^5 - 3^7 + 6^1 - 1^0 + 9^4 - 5^3 + 7^9$
40361975 := $-4^1 + 0^6 - 3^3 + 6^5 - 1^7 - 9^0 + 7^9 + 5^4$
40361978 := $4^1 + 0^6 + 3^8 + 6^4 - 1^7 - 9^0 + 7^9 + 8^3$
40361987 := $4^0 + 0^6 + 3^8 + 6^4 + 1^7 + 9^1 + 8^3 + 7^9$
40362197 := $-4^1 - 0^0 + 3^7 - 6^3 + 2^6 - 1^2 + 9^4 + 7^9$
40362579 := $4^6 + 0^0 - 3^7 + 6^5 - 2^3 - 5^4 + 7^9 - 9^2$
40362597 := $4^3 + 0^5 - 3^2 - 6^0 - 2^7 + 5^6 - 9^4 + 7^9$
40362759 := $4^7 + 0^0 - 3^6 - 6^2 - 2^5 + 7^9 + 5^3 - 9^4$
40362795 := $4^7 + 0^0 - 3^4 + 6^5 + 2^2 + 7^9 + 9^3 - 5^6$
40362798 := $4^7 + 0^2 - 3^8 - 6^4 - 2^6 + 7^9 + 9^3 - 8^0$
40362897 := $4^7 + 0^6 - 3^8 - 6^2 + 2^4 - 8^3 - 9^0 + 7^9$
40362917 := $4^7 + 0^0 - 3^6 + 6^3 - 2^1 - 9^4 + 1^2 + 7^9$
40362957 := $4^7 + 0^0 + 3^4 + 6^5 + 2^2 + 9^3 - 5^6 + 7^9$
40362975 := $4^7 + 0^0 - 3^6 + 6^3 + 2^5 - 9^4 + 7^9 + 5^2$
40362978 := $-4^6 + 0^2 + 3^8 + 6^3 + 2^7 + 9^4 + 7^9 + 8^0$
40365197 := $4^6 + 0^3 - 3^7 - 6^1 + 5^5 + 1^0 + 9^4 + 7^9$
40365279 := $4^2 + 0^6 + 3^7 - 6^3 + 5^5 - 2^0 + 7^9 + 9^4$
40365297 := $-4^5 + 0^4 - 3^7 + 6^0 + 5^6 + 2^2 - 9^3 + 7^9$
40365719 := $-4^4 + 0^1 - 3^3 - 6^6 + 5^0 + 7^9 + 1^7 + 9^5$
40365791 := $-4^1 + 0^7 - 3^4 - 6^6 - 5^3 + 7^9 + 9^5 + 1^0$
40365917 := $-4^1 + 0^3 - 3^4 - 6^6 + 5^0 + 9^5 + 1^7 + 7^9$
40365927 := $4^5 + 0^0 + 3^7 + 6^2 + 5^6 - 9^4 + 2^3 + 7^9$
40365971 := $-4^1 + 0^4 - 3^3 - 6^6 + 5^0 + 9^5 + 7^9 + 1^7$
40365972 := $-4^2 + 0^7 - 3^3 - 6^6 - 5^0 + 9^5 + 7^9 + 2^4$
40365987 := $4^7 + 0^6 - 3^8 - 6^4 + 5^5 + 9^3 - 8^0 + 7^9$
40367159 := $-4^7 + 0^1 - 3^3 + 6^5 + 7^9 + 1^0 + 5^6 + 9^4$
40367259 := $-4^6 - 0^0 - 3^3 - 6^4 + 7^9 - 2^2 + 5^7 - 9^5$
40367295 := $4^7 + 0^0 - 3^6 - 6^4 + 7^9 + 2^5 - 9^3 + 5^2$
40367519 := $4^4 + 0^1 - 3^7 + 6^3 + 7^9 + 5^6 + 1^5 + 9^0$
40367529 := $4^7 + 0^3 + 3^6 - 6^0 + 7^9 - 5^5 + 2^4 - 9^2$
40367591 := $4^7 + 0^3 + 3^6 - 6^1 + 7^9 - 5^5 + 9^0 + 1^4$
40367592 := $4^6 + 0^4 + 3^7 + 6^5 + 7^9 - 5^0 - 9^2 + 2^3$
40367598 := $-4^8 + 0^7 - 3^0 + 6^6 + 7^9 - 5^4 + 9^3 + 8^5$
40367892 := $4^7 + 0^8 - 3^6 - 6^4 + 7^9 - 8^0 - 9^2 + 2^3$
40367912 := $4^7 + 0^1 + 3^2 - 6^4 + 7^9 - 9^3 + 1^0 - 2^6$
40367915 := $4^7 + 0^5 - 3^6 + 6^1 + 7^9 - 9^3 + 1^0 - 5^4$
40367925 := $4^7 - 0^0 - 3^6 - 6^5 + 7^9 + 9^4 + 2^2 - 5^3$
40367951 := $-4^3 + 0^1 - 3^0 - 6^5 + 7^9 + 9^4 + 5^6 - 1^7$
40367952 := $4^3 + 0^2 - 3^0 - 6^5 + 7^9 + 9^4 + 5^6 - 2^7$
40368579 := $4^7 + 0^6 - 3^8 + 6^4 - 8^0 + 5^5 + 7^9 + 9^3$
40368729 := $4^7 + 0^8 - 3^6 - 6^2 - 8^3 + 7^9 + 2^4 - 9^0$
40369127 := $4^7 + 0^0 - 3^6 - 6^3 + 9^2 + 1^4 - 2^1 + 7^9$
40369157 := $4^7 + 0^5 - 3^0 - 6^3 + 9^1 - 1^6 - 5^4 + 7^9$
40369172 := $4^7 + 0^3 - 3^6 + 6^1 - 9^2 + 1^0 + 7^9 - 2^4$
40369175 := $4^7 + 0^5 - 3^4 - 6^1 - 9^3 + 1^6 + 7^9 - 5^0$
40369187 := $4^7 + 0^6 - 3^4 - 6^0 - 9^3 - 1^8 + 8^1 + 7^9$
40369217 := $4^7 - 0^0 - 3^6 - 6^2 + 9^1 - 2^4 - 1^3 + 7^9$
40369257 := $4^7 + 0^6 - 3^5 + 6^3 - 9^2 - 2^0 - 5^4 + 7^9$
40369271 := $4^7 - 0^0 + 3^4 - 6^1 - 9^3 - 2^6 + 7^9 - 1^2$
40369275 := $4^5 - 0^0 - 3^7 + 6^4 - 9^2 - 2^3 + 7^9 + 5^6$
40369287 := $4^7 + 0^4 - 3^6 + 6^3 + 9^0 - 2^8 + 8^2 + 7^9$
40369517 := $4^4 + 0^1 + 3^5 - 6^3 + 9^0 + 5^6 + 1^7 + 7^9$
40369527 := $4^7 + 0^6 - 3^5 + 6^0 - 9^2 - 5^3 - 2^4 + 7^9$
40369571 := $4^6 + 0^3 + 3^7 - 6^1 + 9^4 + 5^5 + 7^9 + 1^0$
40369572 := $4^7 + 0^4 - 3^5 - 6^3 + 9^0 - 5^2 + 7^9 + 2^6$
40369712 := $4^7 + 0^1 + 3^4 - 6^3 - 9^2 + 7^9 + 1^0 - 2^6$
40369715 := $4^4 + 0^5 + 3^0 + 6^3 + 9^1 + 7^9 + 1^7 + 5^6$
40369725 := $4^4 + 0^5 + 3^3 + 6^0 + 9^2 + 7^9 + 2^7 + 5^6$
40369725 := $4^6 + 0^0 - 3^7 + 6^5 + 9^4 + 7^9 - 2^2 - 5^3$
40369752 := $4^4 + 0^5 + 3^0 + 6^3 - 9^2 + 7^9 + 5^6 + 2^7$
40369781 := $4^8 + 0^0 - 3^7 - 6^6 - 9^1 + 7^9 - 8^3 + 1^4$
40369785 := $-4^8 - 0^0 + 3^7 + 6^6 + 9^3 + 7^9 + 8^5 - 5^4$
40369827 := $4^7 + 0^8 - 3^6 + 6^2 + 9^0 + 8^3 + 2^4 + 7^9$
40369857 := $-4^6 + 0^8 - 3^3 + 6^4 - 9^5 + 8^0 + 5^7 + 7^9$

- 40369872 := $4^7 + 0^0 - 3^6 + 6^4 + 9^2 - 8^3 + 7^9 - 2^8$
40369875 := $-4^8 - 0^0 + 3^6 + 6^5 - 9^3 - 8^4 + 7^9 + 5^7$
40371269 := $4^7 + 0^0 - 3^1 + 7^9 + 1^3 + 2^6 + 6^4 - 9^2$
40371296 := $4^7 + 0^1 + 3^3 + 7^9 - 1^0 + 2^6 - 9^2 + 6^4$
40371296 := $4^7 + 0^3 + 3^1 + 7^9 + 1^6 + 2^2 + 9^0 + 6^4$
40371569 := $4^7 + 0^5 + 3^6 + 7^9 - 1^0 + 5^4 + 6^3 + 9^1$
40371592 := $4^7 + 0^0 + 3^5 + 7^9 + 1^2 + 5^4 + 9^3 + 2^1$
40371592 := $4^7 + 0^0 + 3^5 + 7^9 - 1^1 + 5^4 + 9^3 + 2^2$
40371596 := $4^7 + 0^0 + 3^5 + 7^9 + 1^6 + 5^4 + 9^3 + 6^1$
40371598 := $4^7 + 0^0 + 3^5 + 7^9 + 1^8 + 5^4 + 9^3 + 8^1$
40371689 := $4^4 - 0^0 + 3^3 + 7^9 - 1^8 + 6^7 - 8^6 + 9^1$
40371869 := $-4^4 + 0^0 - 3^1 + 7^9 - 1^8 - 8^6 + 6^7 + 9^3$
40371896 := $4^8 + 0^1 - 3^4 + 7^9 + 1^7 - 8^3 + 9^0 - 6^6$
40371926 := $4^7 + 0^1 + 3^6 + 7^9 - 1^0 - 9^2 - 2^3 + 6^4$
40371956 := $4^1 + 0^3 - 3^6 + 7^9 - 1^4 - 9^5 + 5^7 - 6^0$
40371962 := $4^7 + 0^1 + 3^2 + 7^9 + 1^0 + 9^3 + 6^4 - 2^6$
40371968 := $4^8 + 0^4 + 3^0 + 7^9 + 1^7 - 9^1 - 6^6 - 8^3$
40371986 := $4^8 + 0^4 + 3^0 + 7^9 + 1^7 + 9^1 - 8^3 - 6^6$
40372569 := $-4^4 - 0^0 - 3^2 + 7^9 - 2^6 + 5^7 + 6^3 - 9^5$
40372591 := $-4^1 + 0^2 - 3^4 + 7^9 - 2^3 + 5^7 - 9^5 + 1^0$
40372598 := $4^7 + 0^8 + 3^2 + 7^9 - 2^4 + 5^5 + 9^0 - 8^3$
40372659 := $4^2 + 0^0 + 3^7 + 7^9 + 2^3 + 6^5 + 5^6 - 9^4$
40372695 := $4^3 + 0^0 + 3^7 + 7^9 - 2^2 + 6^5 - 9^4 + 5^6$
40372859 := $4^3 + 0^0 - 3^4 + 7^9 + 2^8 - 8^2 + 5^7 - 9^5$
40372895 := $-4^2 + 0^4 - 3^3 + 7^9 + 2^8 - 8^0 - 9^5 + 5^7$
40372915 := $4^4 + 0^1 - 3^3 + 7^9 + 2^2 - 9^5 - 1^0 + 5^7$
40372951 := $4^4 + 0^2 + 3^1 + 7^9 + 2^3 - 9^5 + 5^7 + 1^0$
40372956 := $4^7 + 0^4 - 3^2 + 7^9 + 2^6 + 9^0 + 5^5 - 6^3$
40372965 := $4^7 + 0^0 + 3^4 + 7^9 + 2^6 - 9^2 - 6^3 + 5^5$
40372968 := $4^7 + 0^0 - 3^6 + 7^9 - 2^8 + 9^2 - 6^3 + 8^4$
40372985 := $-4^2 + 0^0 - 3^8 + 7^9 - 2^7 - 9^4 + 8^5 - 5^3$
40375189 := $4^7 + 0^5 + 3^8 + 7^9 - 5^4 - 1^0 - 8^1 - 9^3$
40375198 := $-4^7 + 0^0 + 3^8 + 7^9 - 5^4 - 1^1 - 9^3 + 8^5$
40375289 := $4^7 - 0^0 + 3^5 + 7^9 - 5^2 + 2^8 + 8^4 + 9^3$
40375619 := $4^3 + 0^7 - 3^5 + 7^9 + 5^6 + 6^1 - 1^0 + 9^4$
40375629 := $4^7 - 0^0 - 3^6 + 7^9 - 5^3 - 6^2 - 2^5 + 9^4$
40375689 := $4^7 + 0^5 - 3^8 + 7^9 + 5^6 + 6^0 - 8^4 + 9^3$
40375691 := $4^7 + 0^5 - 3^6 + 7^9 - 5^3 - 6^1 + 9^4 - 1^0$
40375692 := $4^3 + 0^5 - 3^0 + 7^9 + 5^6 - 6^2 + 9^4 - 2^7$
40375819 := $-4^7 + 0^4 + 3^8 + 7^9 - 5^1 + 8^5 + 1^0 - 9^3$
40375829 := $4^7 + 0^4 + 3^8 + 7^9 - 5^2 - 8^0 + 2^5 - 9^3$
40375869 := $4^7 + 0^8 + 3^6 + 7^9 + 5^5 - 8^0 + 6^4 + 9^3$
40375918 := $-4^7 + 0^0 + 3^8 + 7^9 - 5^4 - 9^1 - 1^3 + 8^5$
40375926 := $4^3 + 0^7 + 3^0 + 7^9 + 5^6 + 9^4 + 2^5 + 6^2$
40375928 := $4^7 + 0^4 + 3^8 + 7^9 + 5^0 - 9^2 - 2^5 - 8^3$
40375962 := $-4^2 + 0^7 + 3^0 + 7^9 + 5^6 + 9^4 + 6^3 - 2^5$
40375982 := $4^7 + 0^4 + 3^8 + 7^9 - 5^2 - 9^0 - 8^3 - 2^5$
40375986 := $-4^7 + 0^6 + 3^8 + 7^9 + 5^0 + 9^3 + 8^5 - 6^4$
40376195 := $-4^1 + 0^7 - 3^4 + 7^9 + 6^5 + 1^0 - 9^3 + 5^6$
40376289 := $4^7 + 0^6 + 3^8 + 7^9 - 6^3 + 2^4 - 8^2 + 9^0$
40376298 := $4^7 + 0^8 - 3^6 + 7^9 - 6^2 - 2^0 + 9^4 + 8^3$
40376519 := $4^7 + 0^5 - 3^3 + 7^9 - 6^1 - 5^0 + 1^6 + 9^4$
40376592 := $4^7 + 0^6 - 3^3 + 7^9 + 6^2 - 5^0 + 9^4 + 2^5$
40376915 := $4^6 + 0^1 - 3^4 + 7^9 + 6^3 - 9^5 + 1^0 + 5^7$
40376925 := $4^7 + 0^6 + 3^5 + 7^9 + 6^0 + 9^4 + 2^2 + 5^3$
40376951 := $-4^7 + 0^1 - 3^5 + 7^9 + 6^6 - 9^4 - 5^3 + 1^0$
40376952 := $4^3 + 0^4 + 3^2 + 7^9 + 6^5 - 9^0 + 5^6 - 2^7$
40376985 := $4^8 + 0^5 - 3^7 + 7^9 - 6^6 + 9^4 - 8^0 + 5^3$
40378296 := $4^4 + 0^3 + 3^8 + 7^9 - 8^6 - 2^0 + 9^2 + 6^7$
40378659 := $-4^3 + 0^0 - 3^8 + 7^9 + 8^4 + 6^6 - 5^7 + 9^5$
40378691 := $4^1 - 0^0 + 3^8 + 7^9 - 8^6 + 6^7 + 9^3 - 1^4$
40378692 := $-4^0 + 0^4 + 3^8 + 7^9 - 8^6 + 6^7 + 9^3 + 2^2$
40378695 := $-4^3 + 0^8 + 3^5 + 7^9 + 8^0 - 6^6 - 9^4 + 5^7$
40378925 := $-4^4 + 0^3 + 3^8 + 7^9 - 8^2 - 9^5 + 2^0 + 5^7$
40378956 := $4^5 + 0^8 - 3^3 + 7^9 - 8^6 + 9^4 - 5^0 + 6^7$
40379158 := $4^7 + 0^0 + 3^8 + 7^9 - 9^1 + 1^4 + 5^5 - 8^3$
40379165 := $4^7 + 0^1 - 3^6 + 7^9 + 9^4 + 1^0 + 6^3 + 5^5$
40379185 := $-4^1 + 0^3 - 3^8 + 7^9 - 9^0 + 1^7 + 8^5 - 5^4$
40379256 := $4^3 + 0^4 + 3^7 + 7^9 + 9^0 - 2^2 + 5^6 + 6^5$
40379258 := $4^3 + 0^7 - 3^8 + 7^9 + 9^0 + 2^2 - 5^4 + 8^5$
40379265 := $4^7 - 0^0 + 3^6 + 7^9 + 9^3 + 2^4 + 6^5 + 5^2$
40379268 := $4^8 + 0^0 + 3^3 + 7^9 + 9^4 + 2^7 - 6^6 + 8^2$
40379516 := $4^7 + 0^0 + 3^5 + 7^9 - 9^4 + 5^6 + 1^1 + 6^3$
40379526 := $4^7 + 0^2 + 3^0 + 7^9 + 9^4 + 5^5 + 2^6 - 6^3$
40379815 := $4^8 + 0^3 + 3^1 + 7^9 - 9^4 - 8^5 - 1^7 - 5^0$
40379825 := $4^8 - 0^0 + 3^2 + 7^9 - 9^4 - 8^5 + 2^7 - 5^3$
40379852 := $-4^3 + 0^4 - 3^8 + 7^9 - 9^0 + 8^5 - 5^2 + 2^7$
40382579 := $4^0 + 0^2 - 3^7 + 8^5 - 2^8 - 5^4 + 7^9 - 9^3$

$$\begin{aligned} 40382957 &:= 4^7 + 0^0 + 3^8 - 8^2 + 2^5 + 9^4 - 5^3 + 7^9 \\ 40382976 &:= -4^7 + 0^2 + 3^4 + 8^0 - 2^8 - 9^3 + 7^9 + 6^6 \\ 40385179 &:= 4^4 + 0^8 - 3^7 + 8^5 + 5^1 + 1^0 + 7^9 + 9^3 \\ 40385719 &:= -4^1 + 0^7 - 3^3 + 8^5 - 5^4 + 7^9 + 1^8 - 9^0 \\ 40385729 &:= 4^7 - 0^0 + 3^8 - 8^3 + 5^5 + 7^9 + 2^2 + 9^4 \\ 40385972 &:= -4^4 + 0^7 + 3^3 + 8^5 + 5^0 + 9^2 + 7^9 - 2^8 \\ 40387196 &:= 4^3 + 0^7 - 3^8 - 8^1 + 7^9 - 1^0 - 9^4 + 6^6 \\ 40387295 &:= -4^4 - 0^0 + 3^7 + 8^5 + 7^9 - 2^8 - 9^3 - 5^2 \\ 40387592 &:= 4^2 + 0^4 + 3^7 + 8^5 + 7^9 - 5^0 - 9^3 - 2^8 \\ 40387596 &:= -4^7 + 0^8 + 3^4 + 8^3 + 7^9 + 5^5 - 9^0 + 6^6 \\ 40389275 &:= 4^8 - 0^0 + 3^7 - 8^5 + 9^2 + 2^3 + 7^9 + 5^4 \\ 40389617 &:= 4^0 + 0^3 - 3^8 - 8^4 + 9^1 + 6^6 + 1^7 + 7^9 \\ 40389657 &:= -4^0 + 0^8 - 3^5 + 8^4 + 9^3 - 6^6 + 5^7 + 7^9 \\ 40389726 &:= -4^7 + 0^2 + 3^8 - 8^0 - 9^3 + 7^9 + 2^4 + 6^6 \\ 40391576 &:= -4^3 + 0^0 + 3^1 + 9^4 - 1^5 + 5^7 + 7^9 - 6^6 \\ 40391578 &:= -4^1 + 0^0 + 3^8 - 9^3 - 1^7 - 5^4 + 7^9 + 8^5 \\ 40391587 &:= 4^1 + 0^7 + 3^8 - 9^3 + 1^0 - 5^4 + 8^5 + 7^9 \\ 40392576 &:= -4^5 + 0^2 + 3^3 - 9^4 - 2^7 - 5^0 + 7^9 + 6^6 \\ 40392578 &:= -4^4 + 0^3 + 3^8 + 9^0 - 2^7 + 5^2 + 7^9 + 8^5 \\ 40392587 &:= 4^4 + 0^0 - 3^8 - 9^2 + 2^3 + 5^7 - 8^5 + 7^9 \\ 40392657 &:= 4^7 + 0^0 + 3^2 - 9^3 - 2^4 + 6^5 + 5^6 + 7^9 \\ 40392675 &:= -4^5 + 0^7 - 3^3 - 9^4 - 2^0 + 6^6 + 7^9 + 5^2 \\ 40392857 &:= 4^4 - 0^0 + 3^8 - 9^2 - 2^7 + 8^5 - 5^3 + 7^9 \\ 40392875 &:= -4^4 + 0^2 - 3^8 + 9^3 - 2^0 - 8^5 + 7^9 + 5^7 \\ 40395187 &:= 4^3 + 0^1 + 3^7 + 9^4 - 5^0 + 1^8 + 8^5 + 7^9 \\ 40395671 &:= -4^3 + 0^1 - 3^0 + 9^5 - 5^6 - 6^4 + 7^9 + 1^7 \\ 40395672 &:= 4^3 + 0^2 + 3^0 + 9^5 - 5^6 - 6^4 + 7^9 - 2^7 \\ 40395687 &:= 4^8 + 0^0 + 3^3 - 9^5 + 5^7 - 6^6 + 8^4 + 7^9 \\ 40395726 &:= -4^2 + 0^7 - 3^0 + 9^5 - 5^6 + 7^9 + 2^3 - 6^4 \\ 40395761 &:= -4^7 + 0^1 - 3^6 + 9^5 + 5^0 + 7^9 + 6^3 + 1^4 \\ 40395762 &:= -4^7 + 0^4 - 3^6 + 9^5 - 5^0 + 7^9 + 6^3 + 2^2 \\ 40395827 &:= 4^7 + 0^0 + 3^2 - 9^4 - 5^3 + 8^5 - 2^8 + 7^9 \\ 40395872 &:= -4^7 + 0^3 - 3^4 + 9^5 + 5^0 - 8^2 + 7^9 - 2^8 \\ 40396157 &:= -4^4 + 0^7 + 3^1 - 9^3 + 6^6 + 1^0 - 5^5 + 7^9 \\ 40396175 &:= -4^7 + 0^3 - 3^6 + 9^5 + 6^1 + 1^0 + 7^9 + 5^4 \\ 40396187 &:= 4^0 + 0^7 + 3^3 - 9^1 + 6^6 + 1^8 - 8^4 + 7^9 \\ 40396257 &:= -4^7 + 0^0 + 3^4 + 9^5 - 6^2 + 2^6 - 5^3 + 7^9 \\ 40396527 &:= 4^4 - 0^0 - 3^2 - 9^3 + 6^6 - 5^5 - 2^7 + 7^9 \\ 40396571 &:= -4^7 + 0^1 + 3^4 + 9^5 + 6^3 + 5^0 + 7^9 + 1^6 \\ 40396572 &:= -4^7 + 0^6 + 3^4 + 9^5 + 6^3 - 5^0 + 7^9 + 2^2 \\ 40396587 &:= 4^7 + 0^0 + 3^8 + 9^3 + 6^5 + 5^6 - 8^4 + 7^9 \\ 40396715 &:= -4^7 + 0^1 - 3^6 + 9^5 + 6^4 + 7^9 + 1^0 - 5^3 \\ 40396725 &:= -4^0 + 0^2 + 3^3 - 9^4 + 6^6 + 7^9 - 2^7 + 5^5 \\ 40396758 &:= 4^5 + 0^3 + 3^8 + 9^0 - 6^6 + 7^9 + 5^7 + 8^4 \\ 40396875 &:= 4^7 - 0^0 + 3^8 + 9^4 + 6^6 - 8^5 + 7^9 - 5^3 \\ 40397156 &:= -4^5 + 0^0 - 3^7 + 9^3 + 7^9 - 1^1 - 5^4 + 6^6 \\ 40397165 &:= -4^3 + 0^7 + 3^4 + 9^1 + 7^9 + 1^0 + 6^6 - 5^5 \\ 40397256 &:= 4^4 + 0^3 - 3^2 - 9^0 + 7^9 - 2^7 - 5^5 + 6^6 \\ 40397265 &:= -4^0 + 0^3 + 3^4 - 9^2 + 7^9 + 2^7 + 6^6 - 5^5 \\ 40397268 &:= 4^0 + 0^8 - 3^7 - 9^3 + 7^9 - 2^4 + 6^6 - 8^2 \\ 40397561 &:= -4^7 + 0^3 - 3^0 + 9^5 + 7^9 - 5^1 + 6^4 - 1^6 \\ 40397615 &:= -4^4 + 0^7 + 3^1 + 9^3 + 7^9 + 6^6 + 1^0 - 5^5 \\ 40397628 &:= -4^0 + 0^8 + 3^7 - 9^3 + 7^9 + 6^6 + 2^2 - 8^4 \\ 40397685 &:= -4^5 - 0^0 + 3^8 + 9^4 + 7^9 - 6^6 + 8^3 + 5^7 \\ 40398157 &:= 4^1 + 0^8 - 3^4 - 9^3 - 8^5 - 1^0 + 5^7 + 7^9 \\ 40398627 &:= 4^2 + 0^3 + 3^7 + 9^0 - 8^4 + 6^6 + 2^8 + 7^9 \\ 40398657 &:= 4^8 + 0^4 + 3^7 + 9^3 - 8^0 - 6^5 - 5^6 + 7^9 \\ 40398672 &:= 4^2 + 0^0 - 3^8 + 9^3 + 8^4 + 6^6 + 7^9 + 2^7 \\ 40398715 &:= -4^4 + 0^3 - 3^0 + 9^1 - 8^5 + 7^9 - 1^8 + 5^7 \\ 40398726 &:= 4^0 + 0^8 - 3^7 + 9^3 - 8^2 + 7^9 - 2^4 + 6^6 \\ 40398752 &:= 4^2 + 0^4 + 3^3 + 9^0 - 8^5 + 7^9 + 5^7 - 2^8 \\ 40398762 &:= -4^0 + 0^4 - 3^7 - 9^2 + 8^3 + 7^9 + 6^6 + 2^8 \\ 40529387 &:= 4^8 + 0^2 + 5^7 - 2^0 - 9^3 + 3^4 + 8^5 + 7^9 \\ 40529768 &:= -4^4 - 0^0 - 5^7 + 2^8 - 9^2 + 7^9 - 6^5 + 8^6 \\ 40529786 &:= -4^5 + 0^2 - 5^7 - 2^8 - 9^4 + 7^9 + 8^6 + 6^0 \\ 40529873 &:= 4^8 + 0^3 + 5^7 - 2^0 - 9^2 + 8^5 + 7^9 - 3^4 \\ 40529876 &:= -4^5 + 0^2 - 5^9 - 2^0 + 9^8 + 8^6 - 7^7 - 6^4 \\ 40537689 &:= 4^3 + 0^5 - 5^7 + 3^8 + 7^9 - 6^0 + 8^6 - 9^4 \\ 40537691 &:= 4^4 + 0^1 + 5^7 - 3^0 + 7^9 + 6^6 + 9^5 - 1^3 \\ 40537869 &:= 4^0 + 0^8 + 5^7 - 3^4 + 7^9 + 8^3 + 6^6 + 9^5 \\ 40539867 &:= -4^0 + 0^7 + 5^8 + 3^3 + 9^5 - 8^6 - 6^4 + 7^9 \\ 40568729 &:= -4^8 + 0^6 + 5^4 + 6^7 + 8^2 + 7^9 + 2^5 + 9^0 \\ 40568971 &:= -4^8 + 0^0 - 5^5 + 6^7 + 8^4 - 9^1 + 7^9 + 1^6 \\ 40569781 &:= -4^6 + 0^0 - 5^4 + 6^7 - 9^5 + 7^9 + 8^1 - 1^8 \\ 40569782 &:= -4^9 + 0^4 - 5^2 - 6^0 + 9^8 - 7^6 - 8^7 + 2^5 \\ 40569827 &:= -4^9 + 0^5 - 5^0 + 6^2 + 9^8 - 8^7 + 2^4 - 7^6 \\ 40572698 &:= -4^2 + 0^0 + 5^4 + 7^9 - 2^8 - 6^7 + 9^6 - 8^5 \\ 40572896 &:= -4^9 + 0^4 + 5^5 - 7^6 - 2^2 - 8^7 + 9^8 - 6^0 \end{aligned}$$

- 40572968 := $-4^8 + 0^2 + 5^4 + 7^9 - 2^0 + 9^6 - 6^7 + 8^5$
40572986 := $4^2 + 0^8 + 5^4 + 7^9 + 2^0 + 9^6 - 8^5 - 6^7$
40573629 := $-4^4 - 0^0 + 5^3 + 7^9 - 3^6 + 6^7 - 2^2 - 9^5$
40576928 := $-4^9 + 0^2 - 5^4 - 7^6 + 6^5 + 9^8 + 2^0 - 8^7$
40578269 := $4^6 + 0^4 - 5^0 + 7^9 - 8^2 - 2^8 + 6^7 - 9^5$
40579216 := $4^6 + 0^2 + 5^4 + 7^9 - 9^5 + 2^1 - 1^0 + 6^7$
40589672 := $-4^4 + 0^0 + 5^6 + 8^2 - 9^5 + 6^7 + 7^9 - 2^8$
40596378 := $-4^7 + 0^8 - 5^5 + 9^0 + 6^3 - 3^4 + 7^9 + 8^6$
40596728 := $4^0 + 0^8 - 5^7 + 9^5 + 6^2 + 7^9 + 2^4 + 8^6$
40597863 := $-4^3 + 0^5 - 5^4 + 9^6 + 7^9 + 8^0 - 6^7 - 3^8$
40613789 := $-4^0 + 0^4 + 6^3 + 1^8 - 3^7 + 7^9 + 8^6 + 9^1$
40617289 := $-4^2 + 0^1 + 6^4 + 1^7 + 7^9 + 2^8 + 8^6 + 9^0$
40617298 := $-4^2 + 0^0 + 6^4 + 1^7 + 7^9 + 2^8 + 9^1 + 8^6$
40617589 := $-4^0 + 0^7 - 6^4 + 1^8 + 7^9 + 5^5 + 8^6 + 9^1$
40617925 := $-4^2 + 0^0 + 6^7 - 1^4 + 7^9 - 9^1 + 2^5 - 5^6$
40617935 := $-4^3 + 0^1 + 6^7 + 1^5 + 7^9 - 9^0 + 3^4 - 5^6$
40617952 := $4^2 + 0^1 + 6^7 + 1^5 + 7^9 + 9^0 - 5^6 + 2^4$
40619735 := $-4^6 + 0^1 + 6^7 + 1^0 - 9^4 + 7^9 - 3^3 - 5^5$
40619753 := $4^5 + 0^1 + 6^7 + 1^0 + 9^3 + 7^9 - 5^6 + 3^4$
40623975 := $4^3 - 0^0 + 6^7 + 2^6 - 3^2 - 9^4 + 7^9 - 5^5$
40625917 := $-4^5 - 0^0 + 6^7 - 2^6 + 5^2 - 9^4 - 1^1 + 7^9$
40627398 := $4^0 + 0^6 + 6^7 - 2^4 + 7^9 - 3^8 - 9^2 + 8^3$
40627539 := $-4^2 + 0^0 + 6^7 - 2^5 + 7^9 - 5^3 + 3^6 - 9^4$
40627915 := $4^5 - 0^0 + 6^7 - 2^6 + 7^9 - 9^4 - 1^1 - 5^2$
40627935 := $4^6 - 0^0 + 6^7 - 2^3 + 7^9 - 9^4 - 3^2 - 5^5$
40627951 := $4^6 + 0^0 + 6^7 - 2^2 + 7^9 - 9^4 - 5^5 + 1^1$
40627953 := $4^6 + 0^0 + 6^7 + 2^3 + 7^9 - 9^4 - 5^5 - 3^2$
40627958 := $4^6 + 0^8 + 6^7 + 2^2 + 7^9 - 9^4 - 5^5 + 8^0$
40628397 := $-4^3 + 0^2 + 6^7 - 2^8 - 8^4 - 3^6 - 9^0 + 7^9$
40628597 := $-4^5 + 0^6 + 6^7 + 2^8 - 8^4 - 5^0 - 9^2 + 7^9$
40628759 := $-4^5 + 0^6 + 6^7 + 2^8 - 8^4 + 7^9 - 5^0 + 9^2$
40628957 := $4^7 + 0^8 - 6^2 - 2^4 + 8^6 - 9^0 - 5^5 + 7^9$
40629187 := $-4^1 + 0^2 + 6^7 - 2^8 - 9^0 + 1^6 - 8^4 + 7^9$
40629371 := $-4^6 + 0^0 + 6^7 - 2^2 + 9^1 - 3^4 + 7^9 - 1^3$
40629375 := $4^0 + 0^3 + 6^7 - 2^2 - 9^4 - 3^6 + 7^9 + 5^5$
40629378 := $-4^6 + 0^8 + 6^7 - 2^4 - 9^2 + 3^3 + 7^9 + 8^0$
40629517 := $-4^6 + 0^0 + 6^7 - 2^4 + 9^2 + 5^1 - 1^5 + 7^9$
40629573 := $-4^6 - 0^0 + 6^7 + 2^5 + 9^3 - 5^4 + 7^9 - 3^2$
40629735 := $-4^6 + 0^4 + 6^7 + 2^0 - 9^2 + 7^9 + 3^5 + 5^3$
40629753 := $-4^0 + 0^3 + 6^7 - 2^4 + 9^2 + 7^9 - 5^5 - 3^6$
40629781 := $-4^1 + 0^6 + 6^7 + 2^8 + 9^2 + 7^9 - 8^4 + 1^0$
40629783 := $-4^6 + 0^2 + 6^7 - 2^8 - 9^0 + 7^9 + 8^3 + 3^4$
40629873 := $-4^6 + 0^8 + 6^7 - 2^2 - 9^0 + 8^3 + 7^9 - 3^4$
40631795 := $-4^5 + 0^3 + 6^7 - 3^6 + 1^4 + 7^9 - 9^0 + 5^1$
40631798 := $4^6 + 0^4 + 6^7 - 3^8 - 1^0 + 7^9 + 9^3 - 8^1$
40632579 := $-4^6 - 0^0 + 6^7 + 3^4 + 2^3 + 5^5 + 7^9 - 9^2$
40632719 := $4^1 - 0^0 + 6^7 - 3^6 - 2^4 + 7^9 - 1^3 - 9^2$
40632759 := $4^2 + 0^0 + 6^7 - 3^6 + 2^5 + 7^9 + 5^4 - 9^3$
40632791 := $-4^1 - 0^0 + 6^7 - 3^4 + 2^6 + 7^9 - 9^3 - 1^2$
40632795 := $-4^4 - 0^0 + 6^7 - 3^6 + 2^5 + 7^9 + 9^2 + 5^3$
40632879 := $-4^4 + 0^3 + 6^7 - 3^6 + 2^8 + 8^2 + 7^9 + 9^0$
40632917 := $4^1 + 0^0 + 6^7 - 3^6 + 2^4 + 9^2 + 1^3 + 7^9$
40632978 := $-4^4 + 0^6 + 6^7 + 3^3 - 2^8 - 9^2 + 7^9 + 8^0$
40635179 := $4^5 + 0^4 + 6^7 + 3^6 - 5^3 - 1^0 + 7^9 + 9^1$
40635197 := $4^5 + 0^3 + 6^7 + 3^1 + 5^4 + 1^6 + 9^0 + 7^9$
40635917 := $4^5 + 0^6 + 6^7 - 3^1 + 5^4 + 9^3 - 1^0 + 7^9$
40635972 := $4^2 + 0^3 + 6^7 - 3^6 + 5^5 + 9^0 + 7^9 + 2^4$
40637159 := $4^6 + 0^4 + 6^7 + 3^5 + 7^9 + 1^0 + 5^1 - 9^3$
40637198 := $4^6 + 0^8 + 6^7 + 3^4 + 7^9 - 1^0 - 9^1 - 8^3$
40637295 := $4^6 - 0^0 + 6^7 - 3^5 + 7^9 + 2^2 - 9^3 + 5^4$
40637519 := $4^6 + 0^1 + 6^7 - 3^5 + 7^9 + 5^3 - 1^4 - 9^0$
40637592 := $4^6 + 0^5 + 6^7 + 3^4 + 7^9 - 5^3 + 9^0 - 2^2$
40637598 := $-4^4 + 0^8 - 6^7 - 3^3 + 7^9 + 5^0 + 9^6 + 8^5$
40637925 := $4^6 + 0^4 + 6^7 + 3^5 + 7^9 - 9^2 - 2^0 + 5^3$
40637982 := $4^7 + 0^2 - 6^0 + 3^8 + 7^9 - 9^3 + 8^6 + 2^4$
40637985 := $4^6 + 0^8 + 6^7 + 3^5 + 7^9 + 9^3 - 8^0 - 5^4$
40638579 := $4^7 + 0^8 + 6^0 - 3^5 + 8^6 + 5^3 + 7^9 + 9^4$
40638719 := $4^7 + 0^0 - 6^1 + 3^3 + 8^6 + 7^9 + 1^8 + 9^4$
40638792 := $4^7 + 0^3 - 6^0 + 3^8 + 8^6 + 7^9 + 9^2 + 2^4$
40638917 := $4^7 + 0^0 + 6^3 + 3^1 + 8^6 + 9^4 + 1^8 + 7^9$
40638927 := $4^7 + 0^2 + 6^3 + 3^8 + 8^6 - 9^0 + 2^4 + 7^9$
40638957 := $-4^0 + 0^7 - 6^6 - 3^4 + 8^3 - 9^5 + 5^8 + 7^9$
40638975 := $-4^5 + 0^6 + 6^7 + 3^8 - 8^0 - 9^3 + 7^9 + 5^4$
40639785 := $4^7 - 0^0 + 6^5 + 3^8 - 9^4 + 7^9 + 8^6 - 5^3$
40639872 := $-4^2 + 0^8 + 6^7 - 3^6 + 9^4 + 8^3 + 7^9 + 2^0$
40658397 := $4^0 + 0^6 + 6^7 - 5^4 + 8^5 - 3^8 - 9^3 + 7^9$
40659718 := $-4^7 + 0^8 + 6^4 + 5^1 + 9^5 + 7^9 + 1^0 + 8^6$
40659738 := $-4^7 + 0^8 + 6^4 - 5^0 + 9^5 + 7^9 + 3^3 + 8^6$

- 40672598 := $-4^2 - 0^0 + 6^7 + 7^9 - 2^8 - 5^6 + 9^5 - 8^4$
40672958 := $-4^7 + 0^2 - 6^0 + 7^9 + 2^6 - 9^5 + 5^8 + 8^4$
40678392 := $4^8 + 0^0 + 6^2 + 7^9 + 8^6 - 3^7 - 9^3 - 2^4$
40679318 := $4^8 + 0^1 + 6^3 + 7^9 + 9^0 - 3^7 + 1^4 + 8^6$
40679382 := $4^8 + 0^0 + 6^3 + 7^9 + 9^2 - 3^7 + 8^6 - 2^4$
40679528 := $-4^9 + 0^4 + 6^5 - 7^2 + 9^8 - 5^6 + 2^0 - 8^7$
40679581 := $-4^9 - 0^0 + 6^5 + 7^1 + 9^8 - 5^6 - 8^7 - 1^4$
40679831 := $4^8 + 0^1 + 6^0 + 7^9 + 9^3 + 8^6 - 3^7 + 1^4$
40679832 := $4^8 + 0^4 - 6^0 + 7^9 + 9^3 + 8^6 - 3^7 + 2^2$
40681279 := $4^8 + 0^2 + 6^1 + 8^6 + 1^7 - 2^4 + 7^9 + 9^0$
40681297 := $4^8 + 0^2 - 6^1 + 8^6 + 1^7 + 2^4 - 9^0 + 7^9$
40681379 := $4^8 + 0^3 + 6^0 + 8^6 + 1^7 + 3^4 + 7^9 + 9^1$
40681937 := $4^8 + 0^1 + 6^0 + 8^6 + 1^7 + 9^3 - 3^4 + 7^9$
40681975 := $-4^9 - 0^0 + 6^5 - 8^7 - 1^1 + 9^8 + 7^4 - 5^6$
40682719 := $4^8 + 0^2 + 6^4 + 8^6 + 2^7 + 7^9 - 1^0 + 9^1$
40682739 := $4^8 + 0^2 + 6^4 + 8^6 + 2^7 + 7^9 + 3^3 + 9^0$
40682791 := $4^8 + 0^1 + 6^4 + 8^6 + 2^7 + 7^9 + 9^2 - 1^0$
40682793 := $4^8 + 0^3 + 6^4 + 8^6 + 2^7 + 7^9 + 9^2 + 3^0$
40683579 := $4^8 + 0^5 + 6^0 + 8^6 + 3^7 - 5^4 + 7^9 + 9^3$
40685179 := $4^6 + 0^0 - 6^1 - 8^4 + 5^8 + 1^7 + 7^9 - 9^5$
40685719 := $4^8 + 0^0 + 6^4 + 8^6 + 5^5 + 7^9 + 1^7 + 9^1$
40685793 := $4^7 - 0^0 + 6^4 + 8^6 - 5^3 + 7^9 + 9^5 - 3^8$
40685973 := $-4^9 + 0^3 + 6^0 - 8^7 - 5^5 + 9^8 + 7^4 - 3^6$
40687293 := $-4^9 + 0^6 - 6^3 - 8^7 - 7^0 + 2^2 + 9^8 + 3^4$
40687391 := $-4^9 + 0^4 - 6^0 - 8^7 - 7^1 - 3^3 + 9^8 + 1^6$
40687392 := $-4^9 + 0^3 - 6^0 - 8^7 - 7^2 + 3^4 + 9^8 - 2^6$
40687923 := $-4^9 + 0^2 - 6^3 - 8^7 + 7^0 + 9^8 - 2^4 + 3^6$
40687931 := $-4^9 + 0^0 - 6^3 - 8^7 - 7^1 + 9^8 + 3^6 - 1^4$
40687952 := $4^8 + 0^5 + 6^0 + 8^6 + 7^9 + 9^4 - 5^2 + 2^7$
40689257 := $-4^9 + 0^6 - 6^4 - 8^7 + 9^8 + 2^2 + 5^5 - 7^0$
40689725 := $-4^9 + 0^5 - 6^2 - 8^7 + 9^8 + 7^4 - 2^6 - 5^0$
40691735 := $-4^1 + 0^4 + 6^7 + 9^5 + 1^0 + 7^9 - 3^6 - 5^3$
40691783 := $4^8 + 0^0 + 6^7 - 9^4 + 1^3 + 7^9 - 8^1 - 3^6$
40692357 := $-4^3 - 0^0 + 6^7 + 9^5 - 2^6 - 3^4 - 5^2 + 7^9$
40692517 := $-4^2 + 0^0 + 6^7 + 9^5 - 2^6 + 5^1 - 1^4 + 7^9$
40692537 := $-4^3 + 0^0 + 6^7 + 9^5 + 2^6 + 5^2 - 3^4 + 7^9$
40692571 := $-4^0 + 0^2 + 6^7 + 9^5 - 2^4 - 5^1 + 7^9 + 1^6$
40692573 := $4^0 + 0^2 + 6^7 + 9^5 - 2^6 + 5^3 + 7^9 - 3^4$
40692587 := $4^6 + 0^8 + 6^7 + 9^5 - 2^2 - 5^0 - 8^4 + 7^9$
40692735 := $4^0 + 0^2 + 6^7 + 9^5 - 2^6 + 7^9 + 3^4 + 5^3$
40692738 := $4^8 - 0^0 + 6^7 - 9^4 + 2^2 + 7^9 + 3^6 - 8^3$
40692758 := $4^4 + 0^8 + 6^7 + 9^5 - 2^6 + 7^9 - 5^2 - 8^0$
40693157 := $-4^3 + 0^6 + 6^7 + 9^5 + 3^1 + 1^0 + 5^4 + 7^9$
40693571 := $4^4 + 0^3 + 6^7 + 9^5 + 3^6 - 5^1 + 7^9 - 1^0$
40693572 := $4^4 + 0^3 + 6^7 + 9^5 + 3^6 - 5^0 + 7^9 - 2^2$
40693578 := $4^5 + 0^8 - 6^4 + 9^0 - 3^3 + 5^7 + 7^9 + 8^6$
40693758 := $4^8 + 0^5 + 6^7 - 9^4 + 3^6 + 7^9 - 5^0 + 8^3$
40693785 := $-4^7 + 0^0 - 6^4 - 9^3 + 3^6 + 7^9 - 8^5 + 5^8$
40695178 := $4^1 + 0^5 + 6^4 + 9^0 + 5^7 + 1^8 + 7^9 + 8^6$
40695378 := $-4^7 + 0^6 + 6^3 + 9^0 + 5^8 + 3^4 + 7^9 - 8^5$
40695728 := $4^8 + 0^0 + 6^5 + 9^4 - 5^2 + 7^9 + 2^7 + 8^6$
40695738 := $4^8 + 0^4 + 6^7 + 9^0 - 5^5 + 7^9 - 3^6 + 8^3$
40695783 := $-4^4 + 0^5 - 6^7 + 9^8 - 5^9 - 7^6 + 8^0 + 3^3$
40695817 := $-4^9 - 0^0 + 6^5 + 9^8 + 5^4 - 8^7 - 1^6 - 7^1$
40695827 := $4^8 + 0^4 + 6^7 + 9^0 - 5^5 - 8^2 - 2^6 + 7^9$
40695872 := $4^6 + 0^0 + 6^7 + 9^5 - 5^4 + 8^2 + 7^9 - 2^8$
40697315 := $4^6 + 0^1 + 6^7 + 9^5 + 7^9 + 3^0 + 1^3 + 5^4$
40697528 := $-4^4 + 0^5 - 6^6 + 9^2 + 7^9 + 5^8 + 2^7 - 8^0$
40697823 := $4^8 + 0^2 + 6^7 + 9^0 + 7^9 - 8^3 - 2^4 - 3^6$
40697831 := $4^8 + 0^0 + 6^7 - 9^1 + 7^9 - 8^3 - 3^6 + 1^4$
40697835 := $-4^7 + 0^0 + 6^4 + 9^3 + 7^9 - 8^5 + 3^6 + 5^8$
40713589 := $-4^3 + 0^1 + 7^9 + 1^4 + 3^7 + 5^8 - 8^5 + 9^0$
40713598 := $-4^3 + 0^0 + 7^9 + 1^4 + 3^7 + 5^8 + 9^1 - 8^5$
40715968 := $-4^7 + 0^6 + 7^9 + 1^0 + 5^8 - 9^1 - 6^5 - 8^4$
40715986 := $-4^7 + 0^6 + 7^9 + 1^0 + 5^8 + 9^1 - 8^4 - 6^5$
40719865 := $-4^9 + 0^0 + 7^5 + 1^4 + 9^8 - 8^7 + 6^1 + 5^6$
40723589 := $-4^7 + 0^3 + 7^9 - 2^0 - 3^5 + 5^8 - 8^4 + 9^2$
40723859 := $-4^7 + 0^5 + 7^9 - 2^0 + 3^3 - 8^4 + 5^8 + 9^2$
40728359 := $-4^7 + 0^5 + 7^9 - 2^0 + 8^3 + 3^4 + 5^8 - 9^2$
40728539 := $-4^7 + 0^0 + 7^9 + 2^4 + 8^3 + 5^8 + 3^5 - 9^2$
40728593 := $-4^7 + 0^0 + 7^9 + 2^5 + 8^2 + 5^8 + 9^3 - 3^4$
40738529 := $4^5 - 0^0 + 7^9 + 3^3 - 8^2 + 5^8 - 2^7 - 9^4$
40739158 := $-4^1 - 0^0 + 7^9 - 3^5 - 9^3 - 1^7 + 5^8 - 8^4$
40739685 := $4^8 + 0^7 + 7^9 - 3^3 + 9^5 + 6^0 + 8^6 - 5^4$
40739825 := $4^3 - 0^0 + 7^9 + 3^7 - 9^4 - 8^2 - 2^5 + 5^8$
40751829 := $4^5 + 0^0 + 7^9 + 5^8 - 1^7 + 8^1 + 2^2 + 9^4$
40752986 := $4^7 + 0^4 + 7^9 + 5^8 + 2^6 + 9^2 + 8^0 - 6^5$
40753819 := $4^7 + 0^3 + 7^9 + 5^8 - 3^5 + 8^1 - 1^0 - 9^4$

- 40753982 := $4^7 + 0^5 + 7^9 + 5^8 - 3^0 - 9^4 - 8^2 - 2^3$
40756891 := $4^4 + 0^0 + 7^9 + 5^8 - 6^6 + 8^1 + 9^5 + 1^7$
40756893 := $-4^0 + 0^6 + 7^9 + 5^8 + 6^5 + 8^3 + 9^4 - 3^7$
40758196 := $4^8 + 0^1 + 7^9 + 5^7 + 8^6 - 1^0 + 9^4 - 6^5$
40758296 := $4^4 + 0^7 + 7^9 + 5^8 - 8^5 + 2^0 - 9^2 + 6^6$
40759368 := $4^8 + 0^4 + 7^9 - 5^0 + 9^5 + 3^6 + 6^7 + 8^3$
40759386 := $4^8 + 0^4 + 7^9 + 5^7 + 9^0 - 3^5 + 8^6 + 6^3$
40759813 := $4^7 + 0^5 + 7^9 + 5^8 - 9^3 + 8^1 - 1^0 - 3^4$
40763859 := $4^5 + 0^0 + 7^9 + 6^7 + 3^4 - 8^6 + 5^8 + 9^3$
40763918 := $4^3 + 0^1 + 7^9 - 6^8 - 3^6 - 9^4 + 1^0 + 8^7$
40765981 := $4^8 + 0^0 + 7^9 + 6^1 + 5^7 + 9^4 + 8^6 + 1^5$
40768591 := $4^1 + 0^0 + 7^9 + 6^7 - 8^6 + 5^8 + 9^4 + 1^5$
40768915 := $4^7 + 0^0 + 7^9 - 6^6 - 8^4 + 9^5 + 1^1 + 5^8$
40768953 := $4^3 - 0^0 + 7^9 + 6^4 - 8^5 + 9^6 - 5^7 - 3^8$
40769583 := $4^5 + 0^0 + 7^9 + 6^7 + 9^4 + 5^8 - 8^6 - 3^3$
40783529 := $-4^0 + 0^7 + 7^9 + 8^5 - 3^3 + 5^8 - 2^2 + 9^4$
40783591 := $4^1 + 0^7 + 7^9 + 8^5 + 3^3 + 5^8 + 9^4 - 1^0$
40785296 := $-4^8 + 0^0 + 7^9 - 8^5 - 5^2 - 2^7 + 9^6 - 6^4$
40785963 := $-4^0 + 0^6 + 7^9 + 8^5 + 5^8 + 9^4 + 6^3 + 3^7$
40786359 := $4^5 + 0^0 + 7^9 - 8^4 + 6^6 - 3^7 + 5^8 + 9^3$
40786519 := $-4^4 - 0^0 + 7^9 + 8^7 - 6^8 + 5^6 - 1^5 + 9^1$
40786539 := $4^4 + 0^0 + 7^9 + 8^7 - 6^8 + 5^6 + 3^5 - 9^3$
40786592 := $-4^8 + 0^4 + 7^9 - 8^5 + 6^0 - 5^2 + 9^6 - 2^7$
40786953 := $-4^7 + 0^0 + 7^9 - 8^3 + 6^4 + 9^5 + 5^8 - 3^6$
40793586 := $4^5 + 0^4 + 7^9 - 9^0 + 3^7 + 5^8 - 8^3 + 6^6$
40796835 := $4^3 + 0^6 - 7^5 + 9^8 - 6^7 - 8^0 - 3^4 - 5^9$
40796851 := $4^6 - 0^0 - 7^5 + 9^8 - 6^7 - 8^4 - 5^9 - 1^1$
40796852 := $4^6 + 0^2 - 7^5 + 9^8 - 6^7 - 8^4 - 5^9 - 2^0$
40798256 := $-4^7 + 0^4 - 7^5 + 9^8 - 8^6 - 2^2 - 5^9 - 6^0$
40819367 := $-4^8 - 0^0 - 8^1 - 1^7 + 9^6 + 3^4 - 6^3 + 7^9$
40819637 := $-4^8 - 0^0 - 8^1 - 1^7 + 9^6 + 6^3 - 3^4 + 7^9$
40819657 := $4^7 + 0^4 - 8^1 + 1^6 + 9^5 - 6^0 + 5^8 + 7^9$
40819675 := $4^7 + 0^4 + 8^1 + 1^6 + 9^5 + 6^0 + 7^9 + 5^8$
40819725 := $4^7 - 0^0 + 8^2 - 1^4 + 9^5 + 7^9 - 2^1 + 5^8$
40819736 := $-4^8 + 0^4 + 8^1 + 1^7 + 9^6 + 7^9 - 3^0 + 6^3$
40819753 := $4^7 + 0^3 + 8^1 - 1^0 + 9^5 + 7^9 + 5^8 + 3^4$
40819756 := $4^8 + 0^1 + 8^6 - 1^0 + 9^5 + 7^9 + 5^7 + 6^4$
40823697 := $-4^8 + 0^2 + 8^4 - 2^7 + 3^0 + 6^3 + 9^6 + 7^9$
40823759 := $4^7 - 0^0 + 8^4 + 2^3 - 3^2 + 7^9 + 5^8 + 9^5$
40823956 := $4^4 + 0^0 - 8^6 - 2^2 + 3^3 + 9^8 - 5^9 - 6^5$
40829576 := $-4^8 + 0^0 + 8^6 - 2^5 + 9^2 - 5^4 + 7^9 + 6^7$
40831695 := $-4^5 - 0^0 - 8^6 - 3^3 - 1^1 + 6^4 + 9^8 - 5^9$
40831697 := $-4^4 + 0^0 - 8^7 + 3^3 - 1^9 + 6^1 + 9^8 - 7^6$
40831769 := $-4^3 + 0^0 - 8^7 - 3^4 - 1^9 - 7^6 - 6^1 + 9^8$
40831956 := $4^4 + 0^3 - 8^6 + 3^5 - 1^0 + 9^8 - 5^9 + 6^1$
40831976 := $4^3 + 0^4 - 8^7 - 3^0 - 1^9 + 9^8 - 7^6 - 6^1$
40832695 := $4^5 + 0^4 - 8^6 - 3^0 + 2^2 + 6^3 + 9^8 - 5^9$
40832769 := $4^3 + 0^2 - 8^7 + 3^0 - 2^9 - 7^6 + 6^4 + 9^8$
40839165 := $-4^3 - 0^0 - 8^6 + 3^1 + 9^8 - 1^4 + 6^5 - 5^9$
40839256 := $-4^2 + 0^0 - 8^6 + 3^3 + 9^8 + 2^4 - 5^9 + 6^5$
40839675 := $4^3 + 0^8 + 8^5 - 3^4 + 9^6 + 6^0 + 7^9 - 5^7$
40859763 := $-4^7 + 0^0 - 8^3 - 5^5 + 9^6 + 7^9 + 6^4 - 3^8$
40865739 := $-4^7 + 0^4 + 8^3 - 6^0 + 5^5 + 7^9 - 3^8 + 9^6$
40867392 := $-4^7 + 0^8 + 8^0 - 6^4 + 7^9 + 3^3 + 9^6 - 2^2$
40869173 := $-4^7 + 0^4 + 8^3 - 6^0 + 9^6 + 1^8 + 7^9 - 3^1$
40869573 := $-4^0 + 0^7 - 8^3 - 6^5 + 9^6 - 5^4 + 7^9 - 3^8$
40869712 := $-4^7 + 0^0 + 8^1 + 6^4 + 9^6 + 7^9 - 1^2 - 2^8$
40869732 := $-4^7 + 0^2 + 8^0 + 6^4 + 9^6 + 7^9 + 3^3 - 2^8$
40869753 := $-4^7 + 0^4 - 8^0 + 6^5 + 9^6 + 7^9 - 5^3 - 3^8$
40873596 := $-4^7 + 0^8 + 8^3 + 7^9 - 3^0 + 5^5 + 9^6 + 6^4$
40873926 := $-4^7 + 0^3 + 8^0 + 7^9 + 3^8 + 9^6 - 2^2 - 6^4$
40876395 := $4^7 - 0^0 - 8^5 + 7^9 + 6^4 + 3^8 + 9^6 - 5^3$
40876592 := $4^8 + 0^5 + 8^4 + 7^9 + 6^2 - 5^7 + 9^6 + 2^0$
40876593 := $-4^3 + 0^7 - 8^0 + 7^9 + 6^4 - 5^5 + 9^6 - 3^8$
40879236 := $-4^0 + 0^2 - 8^4 + 7^9 + 9^6 + 2^8 - 3^7 + 6^3$
40879316 := $-4^7 + 0^3 + 8^4 + 7^9 + 9^6 + 3^8 + 1^0 - 6^1$
40879326 := $-4^7 + 0^3 + 8^4 + 7^9 + 9^6 + 3^8 + 2^2 + 6^0$
40879536 := $-4^7 + 0^5 + 8^4 + 7^9 + 9^6 - 5^0 + 3^8 + 6^3$
40892376 := $-4^2 + 0^7 - 8^3 + 9^6 - 2^0 + 3^8 + 7^9 + 6^4$
40893567 := $-4^8 - 0^0 - 8^4 + 9^6 + 3^5 + 5^7 - 6^3 + 7^9$
40893576 := $-4^7 + 0^3 + 8^5 + 9^6 - 3^8 + 5^0 + 7^9 - 6^4$
40893756 := $-4^8 + 0^5 - 8^4 + 9^6 - 3^0 + 7^9 + 5^7 + 6^3$
40896173 := $4^7 - 0^0 + 8^1 + 9^6 + 6^4 - 1^3 + 7^9 - 3^8$
40897256 := $4^5 + 0^8 + 8^6 - 9^2 + 7^9 + 2^0 + 5^4 + 6^7$
40897316 := $4^7 + 0^8 - 8^4 + 9^6 + 7^9 - 3^3 + 1^0 + 6^1$
40897326 := $4^7 + 0^8 - 8^4 + 9^6 + 7^9 + 3^3 - 2^0 - 6^2$
40897361 := $4^7 + 0^1 - 8^4 + 9^6 + 7^9 + 3^3 - 6^0 - 1^8$
40916875 := $-4^4 + 0^0 + 9^8 - 1^9 - 6^1 - 8^7 - 7^5 - 5^6$

$$\begin{aligned} 40917568 &:= -4^4 + 0^7 + 9^6 + 1^8 + 7^9 + 5^0 + 6^1 + 8^5 & 40963257 &:= -4^3 - 0^0 + 9^6 + 6^2 + 3^4 + 2^5 + 5^7 + 7^9 \\ 40926738 &:= -4^6 - 0^0 + 9^8 - 2^2 + 6^4 - 7^3 - 3^9 - 8^7 & 40963275 &:= -4^0 + 0^2 + 9^6 + 6^3 - 3^4 - 2^5 + 7^9 + 5^7 \\ 40926758 &:= -4^7 + 0^4 + 9^8 - 2^0 - 6^2 - 7^6 - 5^9 - 8^5 & 40963875 &:= -4^0 + 0^4 + 9^6 + 6^5 - 3^8 - 8^3 + 7^9 + 5^7 \\ 40926857 &:= -4^6 + 0^2 + 9^8 - 2^9 - 6^4 - 8^7 - 5^0 - 7^5 & 40965783 &:= -4^3 + 0^4 - 9^5 + 6^7 + 5^8 + 7^9 - 8^0 + 3^6 \\ 40927386 &:= 4^0 + 0^3 + 9^8 - 2^6 - 7^4 - 3^9 - 8^7 - 6^2 & 40967258 &:= -4^7 - 0^0 + 9^8 + 6^5 - 7^6 - 2^4 - 5^9 - 8^2 \\ 40927638 &:= 4^0 + 0^2 + 9^8 - 2^6 - 7^4 + 6^3 - 3^9 - 8^7 & 40967358 &:= -4^3 + 0^6 + 9^8 + 6^4 - 7^0 + 3^9 - 5^5 - 8^7 \\ 40927856 &:= -4^6 - 0^0 + 9^8 + 2^9 - 7^5 - 8^7 - 5^2 - 6^4 & 40967528 &:= 4^2 + 0^6 + 9^8 - 6^0 + 7^5 + 5^4 + 2^9 - 8^7 \\ 40928637 &:= -4^2 + 0^3 + 9^8 + 2^6 - 8^7 - 6^4 - 3^9 - 7^0 & 40967582 &:= -4^0 + 0^9 + 9^8 + 6^4 + 7^5 - 5^2 - 8^7 - 2^6 \\ 40932758 &:= -4^4 + 0^3 + 9^8 - 3^9 + 2^2 - 7^0 + 5^5 - 8^7 & 40967813 &:= 4^8 + 0^0 + 9^4 + 6^7 + 7^9 + 8^6 + 1^1 + 3^3 \\ 40932875 &:= -4^0 + 0^9 + 9^8 + 3^4 + 2^3 - 8^7 - 7^5 + 5^2 & 40967852 &:= -4^4 + 0^0 + 9^8 - 6^5 - 7^6 + 8^2 - 5^9 - 2^7 \\ 40937586 &:= 4^5 + 0^9 + 9^8 + 3^0 + 7^4 - 5^6 - 8^7 + 6^3 & 40967853 &:= -4^0 + 0^4 + 9^8 - 6^3 - 7^5 - 8^7 + 5^6 + 3^9 \\ 40951728 &:= 4^5 + 0^1 + 9^8 + 5^4 - 1^2 - 7^0 + 2^9 - 8^7 & 40968175 &:= 4^1 + 0^4 + 9^8 - 6^5 - 8^0 + 1^7 - 7^6 - 5^9 \\ 40952178 &:= -4^1 + 0^2 + 9^8 + 5^5 - 2^9 + 1^4 - 7^0 - 8^7 & 40968375 &:= -4^3 + 0^5 + 9^6 - 6^4 + 8^0 + 3^8 + 7^9 + 5^7 \\ 40952187 &:= -4^0 + 0^2 + 9^8 + 5^5 - 2^9 - 1^4 - 8^7 + 7^1 & 40968732 &:= -4^4 + 0^6 + 9^8 - 6^3 - 8^7 - 7^2 + 3^9 + 2^0 \\ 40952378 &:= -4^3 + 0^4 + 9^8 + 5^0 - 2^2 + 3^9 - 7^5 - 8^7 & 40971583 &:= -4^3 + 0^5 + 9^8 + 7^4 - 1^0 - 5^1 - 8^7 + 3^9 \\ 40952687 &:= -4^6 + 0^4 + 9^8 - 5^0 - 2^9 + 6^5 - 8^7 - 7^2 & 40971863 &:= -4^1 - 0^0 + 9^8 + 7^4 - 1^6 - 8^7 + 6^3 + 3^9 \\ 40952718 &:= 4^2 + 0^9 + 9^8 + 5^5 + 2^4 - 7^1 - 1^0 - 8^7 & 40972583 &:= 4^4 + 0^3 + 9^8 - 7^2 - 2^0 + 5^5 - 8^7 + 3^9 \\ 40952783 &:= 4^0 + 0^2 + 9^8 + 5^5 + 2^9 - 7^3 - 8^7 - 3^4 & 40973568 &:= 4^4 + 0^9 + 9^8 + 7^3 - 3^0 + 5^6 + 6^5 - 8^7 \\ 40952873 &:= -4^4 - 0^0 + 9^8 + 5^5 + 2^9 - 8^7 - 7^2 - 3^3 & 40973628 &:= 4^6 - 0^0 + 9^8 + 7^2 + 3^9 + 6^3 + 2^4 - 8^7 \\ 40953278 &:= 4^3 + 0^4 + 9^8 + 5^5 + 3^2 + 2^9 - 7^0 - 8^7 & 40975286 &:= -4^2 + 0^0 + 9^6 + 7^9 + 5^7 + 2^8 + 8^4 + 6^5 \\ 40953678 &:= -4^3 + 0^6 + 9^8 + 5^0 + 3^9 + 6^4 - 7^5 - 8^7 & 40975628 &:= -4^4 + 0^5 + 9^8 - 7^6 - 5^9 + 6^0 - 2^7 + 8^2 \\ 40953867 &:= 4^0 + 0^6 + 9^8 + 5^3 + 3^9 - 8^7 + 6^4 - 7^5 & 40975681 &:= 4^5 - 0^0 + 9^8 - 7^6 - 5^9 - 6^4 + 8^1 - 1^7 \\ 40956718 &:= -4^1 + 0^6 + 9^8 - 5^4 + 6^5 + 7^0 + 1^9 - 8^7 & 40975683 &:= -4^7 + 0^0 - 9^4 + 7^9 + 5^8 - 6^5 + 8^6 + 3^3 \\ 40956781 &:= 4^6 + 0^4 + 9^8 + 5^5 - 6^0 - 7^1 - 8^7 - 1^9 & 40976238 &:= -4^4 + 0^3 + 9^8 - 7^2 + 6^6 + 2^0 - 3^9 - 8^7 \\ 40956837 &:= 4^5 + 0^0 + 9^8 - 5^6 - 6^3 - 8^7 + 3^9 + 7^4 & 40976283 &:= -4^4 + 0^3 + 9^8 + 7^0 + 6^6 - 2^2 - 8^7 - 3^9 \\ 40957168 &:= -4^4 + 0^9 + 9^8 + 5^6 + 7^1 - 1^0 - 6^5 - 8^7 & 40976328 &:= -4^4 + 0^0 + 9^8 + 7^2 + 6^6 - 3^9 - 2^3 - 8^7 \\ 40957368 &:= 4^8 + 0^4 - 9^3 - 5^5 + 7^9 - 3^0 + 6^7 + 8^6 & 40976835 &:= 4^5 + 0^7 + 9^8 - 7^6 - 6^3 - 8^0 + 3^4 - 5^9 \\ 40957386 &:= -4^3 + 0^9 + 9^8 - 5^4 + 7^0 + 3^6 - 8^7 + 6^5 & 40983675 &:= -4^7 + 0^3 - 9^4 + 8^6 + 3^5 + 6^0 + 7^9 + 5^8 \\ 40957681 &:= 4^4 + 0^0 + 9^8 + 5^6 + 7^1 - 6^5 - 8^7 - 1^9 & 40985371 &:= -4^3 + 0^1 + 9^8 - 8^7 - 5^4 + 3^9 + 7^5 + 1^0 \\ 40957836 &:= 4^6 + 0^3 + 9^8 - 5^0 - 7^5 - 8^7 + 3^9 + 6^4 & 41058297 &:= -4^1 + 1^2 + 0^0 - 5^9 - 8^5 - 2^7 + 9^8 - 7^4 \\ 40957862 &:= 4^8 + 0^2 + 9^6 - 5^4 + 7^9 - 8^0 + 6^5 + 2^7 & 41058379 &:= -4^4 + 1^0 + 0^3 - 5^9 - 8^5 - 3^7 - 7^1 + 9^8 \\ 40957863 &:= 4^0 + 0^3 + 9^6 + 5^7 + 7^9 - 8^4 - 6^5 + 3^8 & 41058397 &:= -4^1 + 1^0 + 0^7 - 5^9 - 8^5 - 3^3 + 9^8 - 7^4 \\ 40961287 &:= 4^8 + 0^1 + 9^2 + 6^7 - 1^0 - 2^4 + 8^6 + 7^9 & 41059836 &:= -4^4 - 1^0 + 0^3 - 5^9 + 9^8 - 8^5 - 3^6 - 6^1 \\ 40961857 &:= 4^8 + 0^0 + 9^1 + 6^7 - 1^5 + 8^6 + 5^4 + 7^9 & 41067982 &:= 4^4 + 1^2 + 0^0 - 6^1 + 7^6 + 9^8 - 8^7 + 2^9 \\ 40961873 &:= 4^8 + 0^0 + 9^3 + 6^7 + 1^1 + 8^6 + 7^9 - 3^4 & 41068597 &:= -4^6 + 1^7 + 0^1 - 6^0 - 8^4 - 5^9 + 9^8 - 7^5 \\ 40961875 &:= -4^1 + 0^5 + 9^6 - 6^4 + 1^8 + 8^0 + 7^9 + 5^7 & 41079582 &:= -4^7 + 1^0 + 0^1 + 7^4 + 9^8 - 5^9 - 8^2 + 2^5 \\ 40962157 &:= -4^5 - 0^0 + 9^6 - 6^1 + 2^4 - 1^2 + 5^7 + 7^9 & 41085369 &:= -4^6 - 1^5 - 0^0 - 8^4 - 5^9 - 3^3 - 6^1 + 9^8 \\ 40962357 &:= -4^5 - 0^0 + 9^6 + 6^3 - 2^4 + 3^2 + 5^7 + 7^9 & 41085396 &:= -4^6 - 1^5 + 0^3 - 8^4 - 5^9 - 3^0 + 9^8 - 6^1 \\ 40962375 &:= -4^5 + 0^4 + 9^6 + 6^3 + 2^0 + 3^2 + 7^9 + 5^7 & 41085629 &:= -4^4 - 1^0 + 0^6 + 8^2 - 5^9 - 6^5 + 2^1 + 9^8 \end{aligned}$$

- 41085639 := $-4^6 - 1^3 - 0^0 - 8^4 - 5^9 - 6^1 + 3^5 + 9^8$
41085692 := $-4^4 - 1^1 + 0^0 + 8^2 - 5^9 - 6^5 + 9^8 + 2^6$
41085963 := $4^3 - 1^6 + 0^1 - 8^0 - 5^9 + 9^8 - 6^5 + 3^4$
41086539 := $-4^0 - 1^4 + 0^3 - 8^1 - 6^5 - 5^9 + 3^6 + 9^8$
41086593 := $4^4 + 1^6 + 0^0 + 8^3 - 6^5 - 5^9 + 9^8 + 3^1$
41086973 := $4^3 + 1^4 + 0^0 - 8^7 + 6^1 + 9^8 + 7^6 + 3^9$
41089235 := $-4^2 + 1^1 + 0^0 - 8^4 + 9^8 - 2^3 - 3^5 - 5^9$
41089253 := $4^1 - 1^2 + 0^0 - 8^4 + 9^8 - 2^3 - 5^9 - 3^5$
41089325 := $4^3 - 1^1 + 0^0 - 8^4 + 9^8 - 3^5 + 2^2 - 5^9$
41089356 := $-4^6 - 1^0 + 0^5 - 8^1 + 9^8 + 3^4 - 5^9 - 6^3$
41089365 := $-4^6 + 1^5 + 0^1 - 8^0 + 9^8 + 3^4 - 6^3 - 5^9$
41089523 := $4^3 - 1^1 + 0^0 - 8^4 + 9^8 - 5^9 - 2^5 - 3^2$
41089526 := $-4^6 - 1^4 + 0^0 + 8^2 + 9^8 - 5^9 - 2^5 - 6^1$
41089527 := $4^0 + 1^7 + 0^2 - 8^4 + 9^8 - 5^9 + 2^5 - 7^1$
41089532 := $4^3 + 1^2 + 0^1 - 8^4 + 9^8 - 5^9 - 3^0 - 2^5$
41089536 := $-4^6 + 1^0 + 0^4 + 8^1 + 9^8 - 5^9 + 3^5 - 6^3$
41089562 := $-4^6 + 1^4 + 0^0 - 8^1 + 9^8 - 5^9 + 6^2 + 2^5$
41089563 := $4^3 + 1^6 + 0^5 - 8^4 + 9^8 - 5^9 + 6^0 - 3^1$
41089573 := $4^3 + 1^7 + 0^5 - 8^4 + 9^8 - 5^9 + 7^1 + 3^0$
41089635 := $-4^6 + 1^5 + 0^1 - 8^0 + 9^8 + 6^3 - 3^4 - 5^9$
41092538 := $-4^5 + 1^0 + 0^2 + 9^8 - 2^4 - 5^9 - 3^3 + 8^1$
41092568 := $-4^5 + 1^4 + 0^0 + 9^8 + 2^6 - 5^9 - 6^1 - 8^2$
41092578 := $-4^5 - 1^7 + 0^2 + 9^8 + 2^4 - 5^9 - 7^0 - 8^1$
41092583 := $-4^4 + 1^1 + 0^0 + 9^8 - 2^2 - 5^9 - 8^3 - 3^5$
41092586 := $-4^5 + 1^6 + 0^0 + 9^8 - 2^4 - 5^9 - 8^1 + 6^2$
41092658 := $-4^5 - 1^6 + 0^0 + 9^8 + 2^4 + 6^1 - 5^9 + 8^2$
41092758 := $-4^5 + 1^0 + 0^4 + 9^8 + 2^7 - 7^1 - 5^9 + 8^2$
41092768 := $4^9 + 1^2 + 0^0 + 9^8 - 2^1 - 7^6 - 6^4 - 8^7$
41092835 := $-4^1 + 1^4 + 0^0 + 9^8 - 2^2 - 8^3 - 3^5 - 5^9$
41092853 := $-4^4 + 1^1 + 0^0 + 9^8 + 2^5 - 8^3 - 5^9 - 3^2$
41093285 := $-4^3 - 1^4 + 0^0 + 9^8 - 3^5 + 2^2 - 8^1 - 5^9$
41093528 := $-4^4 + 1^0 + 0^1 + 9^8 + 3^5 - 5^9 + 2^3 - 8^2$
41093568 := $4^6 - 1^0 + 0^1 + 9^8 - 3^5 - 5^9 + 6^3 - 8^4$
41093578 := $4^4 + 1^7 + 0^0 + 9^8 + 3^5 - 5^9 - 7^1 - 8^3$
41093582 := $-4^3 + 1^0 + 0^1 + 9^8 + 3^4 - 5^9 - 8^2 + 2^5$
41093587 := $-4^7 - 1^0 + 0^1 + 9^8 + 3^4 - 5^9 - 8^3 + 7^5$
41093685 := $4^5 + 1^4 + 0^0 + 9^8 - 3^6 - 6^3 + 8^1 - 5^9$
41093758 := $4^4 - 1^7 - 0^0 + 9^8 + 3^5 - 7^3 - 5^9 + 8^1$
41093768 := $4^9 + 1^0 + 0^1 + 9^8 - 3^4 - 7^6 - 6^3 - 8^7$
41093785 := $-4^3 + 1^7 + 0^4 + 9^8 + 3^5 + 7^0 + 8^1 - 5^9$
41093825 := $4^3 + 1^1 + 0^0 + 9^8 + 3^5 - 8^2 - 2^4 - 5^9$
41093852 := $4^1 - 1^0 + 0^2 + 9^8 - 3^5 + 8^3 - 5^9 - 2^4$
41093856 := $-4^4 - 1^6 + 0^5 + 9^8 - 3^0 + 8^3 - 5^9 + 6^1$
41093857 := $-4^4 - 1^7 + 0^5 + 9^8 - 3^0 + 8^3 - 5^9 + 7^1$
41093865 := $-4^5 + 1^6 + 0^3 + 9^8 - 3^1 - 8^0 + 6^4 - 5^9$
41095683 := $4^3 - 1^5 + 0^1 + 9^8 - 5^9 + 6^4 - 8^0 + 3^6$
41095837 := $4^3 - 1^5 + 0^4 + 9^8 - 5^9 - 8^1 + 3^7 - 7^0$
41095862 := $4^5 + 1^2 + 0^0 + 9^8 - 5^9 + 8^1 + 6^4 - 2^6$
41095863 := $4^5 + 1^4 + 0^1 + 9^8 - 5^9 + 8^3 + 6^0 + 3^6$
41097385 := $-4^3 + 1^7 + 0^1 + 9^8 - 7^0 - 3^5 + 8^4 - 5^9$
41097538 := $4^5 + 1^7 + 0^0 + 9^8 + 7^4 - 5^9 + 3^1 + 8^3$
41097582 := $4^2 + 1^5 + 0^1 + 9^8 + 7^0 - 5^9 + 8^4 - 2^7$
41097825 := $-4^0 - 1^5 + 0^2 + 9^8 + 7^1 + 8^4 + 2^7 - 5^9$
41098365 := $-4^3 + 1^5 + 0^0 + 9^8 + 8^4 + 3^6 + 6^1 - 5^9$
41098375 := $4^5 + 1^7 + 0^1 + 9^8 + 8^4 + 3^0 - 7^3 - 5^9$
41098635 := $-4^1 + 1^5 + 0^0 + 9^8 + 8^4 + 6^3 + 3^6 - 5^9$
41098652 := $4^5 + 1^2 + 0^1 + 9^8 + 8^4 - 6^0 - 5^9 - 2^6$
41098725 := $4^5 - 1^7 - 0^0 + 9^8 + 8^4 + 7^1 + 2^2 - 5^9$
41098735 := $4^5 - 1^0 + 0^7 + 9^8 + 8^4 - 7^1 + 3^3 - 5^9$
41208579 := $4^9 - 1^2 - 2^4 + 0^0 - 8^7 - 5^5 + 7^1 + 9^8$
41208597 := $4^9 - 1^2 + 2^4 + 0^0 - 8^7 - 5^5 + 9^8 - 7^1$
41257698 := $4^9 + 1^5 + 2^1 - 5^4 - 7^2 + 6^6 + 9^8 - 8^7$
41257896 := $-4^7 - 1^1 - 2^5 + 5^8 + 7^9 - 8^2 + 9^6 - 6^4$
41257968 := $-4^7 - 1^2 - 2^5 + 5^8 + 7^9 + 9^6 - 6^4 + 8^1$
41258976 := $4^9 - 1^1 + 2^5 + 5^4 - 8^7 + 9^8 - 7^2 + 6^6$
41267958 := $-4^1 + 1^4 + 2^7 - 6^5 + 7^9 + 9^6 + 5^8 - 8^2$
41275968 := $4^4 + 1^7 - 2^5 + 7^9 + 5^8 + 9^6 + 6^1 + 8^2$
41275986 := $4^4 - 1^5 + 2^7 + 7^9 + 5^8 + 9^6 - 8^2 - 6^1$
41276598 := $4^5 + 1^4 - 2^7 + 7^9 + 6^2 + 5^8 + 9^6 - 8^1$
41279856 := $-4^1 - 1^5 + 2^7 + 7^9 + 9^6 + 8^4 + 5^8 - 6^2$
41285976 := $-4^4 - 1^5 + 2^1 + 8^6 + 5^8 - 9^2 + 7^9 + 6^7$
41287956 := $4^7 - 1^1 + 2^5 - 8^4 + 7^9 + 9^6 + 5^8 - 6^2$
41356879 := $4^3 + 1^6 + 3^4 - 5^9 + 6^7 + 8^1 - 7^5 + 9^8$
41356897 := $-4^5 - 1^7 - 3^1 - 5^9 - 6^3 + 8^6 + 9^8 + 7^4$
41356980 := $4^5 + 1^4 - 3^0 - 5^9 + 6^3 + 9^8 + 8^6 + 0^1$
41356982 := $4^1 + 1^2 - 3^3 - 5^9 + 6^4 + 9^8 + 8^6 - 2^5$
41365789 := $-4^4 - 1^1 + 3^7 + 6^5 - 5^9 + 7^3 + 8^6 + 9^8$
41368759 := $-4^5 + 1^6 + 3^1 + 6^7 - 8^4 + 7^3 - 5^9 + 9^8$

- 41369875 := $-4^6 + 1^5 - 3^4 + 6^7 + 9^8 + 8^3 + 7^1 - 5^9$
41375869 := $-4^5 + 1^3 - 3^6 - 7^1 - 5^9 + 8^4 + 6^7 + 9^8$
41376589 := $-4^3 - 1^5 + 3^6 + 7^4 + 6^7 - 5^9 - 8^1 + 9^8$
41378695 := $-4^1 - 1^5 + 3^6 + 7^3 + 8^4 + 6^7 + 9^8 - 5^9$
41379865 := $4^7 - 1^4 - 3^3 - 7^1 + 9^8 + 8^6 + 6^5 - 5^9$
41386759 := $-4^6 + 1^4 + 3^1 + 8^3 + 6^7 + 7^5 - 5^9 + 9^8$
41386975 := $4^1 - 1^3 + 3^6 - 8^4 + 6^7 + 9^8 + 7^5 - 5^9$
41389567 := $-4^4 - 1^6 - 3^1 - 8^3 + 9^8 - 5^9 + 6^7 + 7^5$
41506897 := $4^5 - 1^7 - 5^1 + 0^0 + 6^8 + 8^4 - 9^6 + 7^9$
41528976 := $4^4 + 1^2 - 5^8 + 2^5 + 8^7 - 9^6 + 7^9 - 6^1$
41529678 := $4^5 - 1^4 - 5^8 - 2^1 - 9^6 - 6^2 + 7^9 + 8^7$
41529768 := $4^5 - 1^1 - 5^8 + 2^4 - 9^6 + 7^9 + 6^2 + 8^7$
41536987 := $4^4 - 1^3 - 5^1 + 3^7 + 6^8 - 9^6 + 8^5 + 7^9$
41576839 := $4^5 + 1^3 + 5^7 + 7^9 + 6^8 - 8^4 + 3^1 - 9^6$
41578369 := $-4^5 + 1^4 + 5^7 + 7^9 - 8^3 - 3^1 + 6^8 - 9^6$
41578962 := $-4^5 - 1^1 + 5^7 + 7^9 + 8^2 - 9^6 + 6^8 + 2^4$
41579628 := $-4^4 + 1^2 + 5^7 + 7^9 - 9^6 + 6^8 - 2^5 + 8^1$
41579682 := $-4^4 - 1^1 + 5^7 + 7^9 - 9^6 + 6^8 + 8^2 - 2^5$
41579862 := $4^1 - 1^5 + 5^7 + 7^9 - 9^6 - 8^2 + 6^8 + 2^4$
41582976 := $-4^5 + 1^1 + 5^7 + 8^4 - 2^2 - 9^6 + 7^9 + 6^8$
41583697 := $-4^3 + 1^1 + 5^7 + 8^4 - 3^5 + 6^8 - 9^6 + 7^9$
41635897 := $4^4 - 1^5 + 6^7 - 3^3 - 5^9 + 8^6 + 9^8 - 7^1$
41653879 := $-4^3 + 1^1 - 6^4 - 5^9 + 3^5 - 8^6 + 7^7 + 9^8$
41653897 := $-4^5 + 1^3 + 6^1 - 5^9 - 3^4 - 8^6 + 9^8 + 7^7$
41685397 := $-4^5 + 1^1 + 6^8 - 8^6 - 5^7 + 3^3 - 9^4 + 7^9$
41695728 := $-4^9 + 1^4 - 6^2 + 9^8 - 5^5 - 7^7 - 2^1 - 8^6$
41762398 := $4^3 - 1^1 + 7^9 + 6^8 + 2^2 - 3^7 - 9^4 - 8^6$
41765839 := $4^3 - 1^4 + 7^9 + 6^8 - 5^5 - 8^6 - 3^7 + 9^1$
41768593 := $-4^5 + 1^4 + 7^9 + 6^8 - 8^6 - 5^1 + 9^3 - 3^7$
41768903 := $4^0 + 1^4 + 7^9 + 6^8 - 8^6 + 9^1 + 0^3 - 3^7$
41768932 := $4^3 + 1^2 + 7^9 + 6^8 - 8^6 - 9^1 - 3^7 - 2^4$
41768935 := $4^4 - 1^7 + 7^9 + 6^8 - 8^6 + 9^3 - 3^1 - 5^5$
41769238 := $4^4 + 1^1 + 7^9 + 6^8 + 9^2 + 2^3 - 3^7 - 8^6$
41769835 := $4^1 + 1^3 + 7^9 + 6^8 - 9^4 - 8^6 + 3^7 + 5^5$
41769852 := $-4^5 + 1^4 + 7^9 + 6^8 - 9^2 - 8^6 + 5^1 - 2^7$
41786952 := $4^7 + 1^1 + 7^9 - 8^6 + 6^8 + 9^2 - 5^4 + 2^5$

41968357 := $-4^7 + 1^3 - 9^1 + 6^8 - 8^5 - 3^4 - 5^6 + 7^9$
41968375 := $-4^7 + 1^3 + 9^1 + 6^8 - 8^5 - 3^4 + 7^9 - 5^6$
41790586 := $4^7 - 1^4 + 7^9 - 9^0 + 0^1 + 5^5 - 8^6 + 6^8$
41837569 := $-4^3 - 1^1 - 8^5 - 3^4 + 7^7 - 5^9 - 6^6 + 9^8$
41856790 := $4^5 + 1^0 - 8^6 + 5^7 + 6^8 + 7^9 + 9^4 + 0^1$
41856792 := $4^5 - 1^1 - 8^6 + 5^7 + 6^8 + 7^9 + 9^4 + 2^2$
41856793 := $4^5 + 1^3 - 8^6 + 5^7 + 6^8 + 7^9 + 9^4 + 3^1$
41856907 := $-4^8 + 1^4 + 8^7 + 5^5 - 6^0 - 9^6 + 0^1 + 7^9$
41895726 := $-4^4 - 1^6 - 8^2 - 9^5 - 5^7 + 7^9 - 2^1 + 6^8$
41896057 := $-4^0 + 1^6 + 8^1 - 9^5 + 6^8 + 0^4 - 5^7 + 7^9$
41920867 := $-4^1 + 1^0 - 9^6 + 2^8 + 0^2 + 8^7 + 6^4 + 7^9$
41920876 := $4^1 + 1^2 - 9^6 + 2^8 + 0^0 + 8^7 + 7^9 + 6^4$
41926578 := $-4^4 + 1^2 - 9^6 - 2^8 + 6^5 - 5^1 + 7^9 + 8^7$
41928357 := $-4^9 + 1^3 + 9^8 + 2^2 - 8^5 + 3^4 + 5^1 - 7^7$
41928375 := $-4^9 + 1^3 + 9^8 + 2^1 - 8^5 + 3^4 - 7^7 + 5^2$
41952768 := $-4^1 + 1^4 + 9^8 + 5^2 - 2^9 - 7^7 - 6^5 - 8^6$
41953867 := $4^6 - 1^1 + 9^8 - 5^9 + 3^4 + 8^5 - 6^3 + 7^7$
41957286 := $-4^9 + 1^1 + 9^8 - 5^6 - 7^7 + 2^2 + 8^4 + 6^5$
41957308 := $-4^9 + 1^1 + 9^8 + 5^3 - 7^7 + 3^5 + 0^0 - 8^4$
41957628 := $-4^6 - 1^5 + 9^4 - 5^7 + 7^9 + 6^8 + 2^1 + 8^2$
41957823 := $-4^9 - 1^3 + 9^8 - 5^5 - 7^7 - 8^1 + 2^2 - 3^4$
41957830 := $-4^9 + 1^3 + 9^8 - 5^5 - 7^7 + 8^0 - 3^4 + 0^1$
41957862 := $4^1 + 1^9 + 9^8 - 5^5 - 7^7 - 8^6 - 6^2 - 2^4$
41958637 := $-4^7 + 1^4 - 9^5 + 5^3 - 8^1 + 6^8 + 3^6 + 7^9$
41958672 := $-4^5 + 1^1 + 9^8 - 5^9 - 8^4 + 6^6 + 7^7 - 2^2$
41958673 := $-4^5 + 1^3 + 9^8 - 5^9 - 8^4 + 6^6 + 7^7 - 3^1$
41960758 := $4^5 + 1^0 + 9^8 - 6^4 + 0^9 - 7^7 - 5^1 - 8^6$
41960782 := $4^4 - 1^2 + 9^8 + 6^1 - 0^0 - 7^7 - 8^6 - 2^9$
41960783 := $-4^4 + 1^9 + 9^8 + 6^0 + 0^3 - 7^7 - 8^6 + 3^1$
41960785 := $-4^4 + 1^9 + 9^8 + 6^0 + 0^5 - 7^7 - 8^6 + 5^1$
41962378 := $-4^9 + 1^3 + 9^8 + 6^4 + 2^6 - 3^2 - 7^7 - 8^1$
41962758 := $-4^2 + 1^1 - 9^5 + 6^8 + 2^7 + 7^9 - 5^6 + 8^4$
41963785 := $4^3 - 1^5 + 9^8 + 6^6 - 3^4 + 7^7 + 8^1 - 5^9$
41963857 := $-4^1 - 1^9 + 9^8 - 6^3 - 3^4 - 8^6 + 5^5 - 7^7$
41965387 := $-4^3 - 1^9 + 9^8 + 6^4 + 5^5 - 3^1 - 8^6 - 7^7$
41967385 := $-4^6 + 1^4 - 9^5 + 6^8 + 7^9 - 3^7 - 8^3 + 5^1$
41967583 := $-4^3 - 1^1 + 9^8 + 6^6 + 7^7 - 5^9 + 8^4 - 3^5$

41968537 := $-4^7 + 1^3 + 9^1 + 6^8 - 8^5 - 5^6 + 3^4 + 7^9$
41972568 := $-4^9 + 1^1 + 9^8 - 7^7 - 2^5 + 5^6 + 6^2 - 8^4$

- 41975268 := $-4^9 + 1^1 + 9^8 - 7^7 + 5^6 - 2^5 - 6^4 - 8^2$ 42176938 := $-4^1 + 2^9 - 1^4 - 7^7 - 6^6 + 9^8 - 3^3 - 8^2$
41976385 := $-4^9 + 1^4 + 9^8 - 7^7 - 6^1 + 3^5 - 8^3 + 5^6$ 42176958 := $-4^5 - 2^2 - 1^1 + 7^7 - 6^4 + 9^8 - 5^9 + 8^6$
41976582 := $-4^9 - 1^4 + 9^8 - 7^7 - 6^2 + 5^6 - 8^1 - 2^5$ 42179568 := $-4^5 - 2^1 + 1^9 - 7^7 + 9^8 - 5^2 - 6^6 + 8^4$
41976853 := $-4^9 - 1^1 + 9^8 - 7^7 - 6^4 + 8^5 - 5^6 - 3^3$ 42179586 := $-4^5 - 2^2 + 1^9 - 7^7 + 9^8 - 5^1 + 8^4 - 6^6$
41978256 := $-4^2 + 1^7 - 9^4 + 7^9 - 8^5 + 2^1 - 5^6 + 6^8$ 42189753 := $-4^2 - 2^9 - 1^4 - 8^5 + 9^8 - 7^7 - 5^3 - 3^1$
41978365 := $-4^7 + 1^1 - 9^4 + 7^9 - 8^5 + 3^6 + 6^8 + 5^3$ 42195678 := $4^6 + 2^9 - 1^1 + 9^8 + 5^4 + 6^2 - 7^7 - 8^5$
41983675 := $4^8 - 1^1 - 9^6 + 8^7 + 3^5 - 6^4 + 7^9 - 5^3$ 42196738 := $4^1 + 2^4 + 1^2 + 9^8 - 6^6 - 7^7 + 3^9 + 8^3$
41985076 := $4^4 - 1^0 - 9^1 - 8^5 - 5^6 + 0^7 + 7^9 + 6^8$ 42198357 := $-4^5 + 2^3 - 1^1 + 9^8 - 8^4 - 3^9 - 5^2 - 7^7$
41985637 := $-4^3 + 1^7 - 9^5 - 8^4 + 5^6 + 6^8 - 3^1 + 7^9$ 42198375 := $-4^5 + 2^2 + 1^3 + 9^8 - 8^4 - 3^9 - 7^7 - 5^1$
41985673 := $-4^1 + 1^7 - 9^5 - 8^4 + 5^6 + 6^8 + 7^9 - 3^3$ 42375698 := $-4^8 - 2^6 + 3^2 + 7^9 - 5^5 + 6^3 - 9^4 + 8^7$
41985706 := $4^1 - 1^0 - 9^5 - 8^4 + 5^6 + 7^9 + 0^7 + 6^8$ 42376598 := $-4^8 - 2^6 - 3^4 + 7^9 - 6^5 + 5^2 - 9^3 + 8^7$
41985763 := $4^3 - 1^7 - 9^5 - 8^4 + 5^6 + 7^9 + 6^8 - 3^1$ 42378596 := $-4^8 - 2^6 - 3^5 + 7^9 + 8^7 + 5^2 - 9^4 + 6^3$
41986753 := $-4^4 + 1^3 - 9^1 - 8^5 + 6^8 + 7^9 - 5^6 + 3^7$ 42378915 := $-4^8 + 2^2 + 3^5 + 7^9 + 8^7 - 9^4 + 1^3 + 5^1$
41987365 := $-4^4 + 1^3 - 9^5 + 8^1 + 7^9 - 3^7 + 6^8 + 5^6$ 42379608 := $-4^8 + 2^0 + 3^6 + 7^9 - 9^4 + 6^3 + 0^2 + 8^7$
41987526 := $-4^4 - 1^6 - 9^2 + 8^5 + 7^9 - 5^7 - 2^1 + 6^8$ 42381759 := $-4^8 - 2^1 - 3^3 + 8^7 + 1^2 + 7^9 + 5^5 - 9^4$
42016789 := $-4^7 + 2^4 + 0^1 - 1^6 + 6^8 + 7^9 - 8^2 - 9^0$ 42381795 := $-4^8 - 2^1 + 3^2 + 8^7 + 1^3 + 7^9 - 9^4 + 5^5$
42016798 := $-4^7 + 2^4 - 0^0 - 1^6 + 6^8 + 7^9 + 9^1 - 8^2$ 42381975 := $-4^8 - 2^4 - 3^3 + 8^7 + 1^1 - 9^2 + 7^9 - 5^5$
42016879 := $-4^7 - 2^4 + 0^6 + 1^0 + 6^8 + 8^2 + 7^9 - 9^1$ 42385079 := $-4^8 - 2^2 - 3^5 + 8^7 - 5^4 - 0^0 + 7^9 + 9^3$
42016897 := $-4^7 + 2^6 + 0^2 + 1^4 + 6^8 - 8^1 + 9^0 + 7^9$ 42385097 := $-4^8 - 2^5 + 3^2 + 8^7 + 5^4 + 0^0 - 9^3 + 7^9$
42016978 := $-4^7 + 2^6 + 0^0 + 1^4 + 6^8 + 9^2 + 7^9 - 8^1$ 42385179 := $-4^1 + 2^3 - 3^8 + 8^7 + 5^2 + 1^4 + 7^9 - 9^5$
42036798 := $4^6 + 2^7 + 0^2 + 3^4 + 6^8 + 7^9 - 9^3 - 8^0$ 42385197 := $-4^8 - 2^5 + 3^4 + 8^7 + 5^1 + 1^3 - 9^2 + 7^9$
42039678 := $-4^2 + 2^7 - 0^0 - 3^6 + 9^4 + 6^8 + 7^9 + 8^3$ 42385709 := $-4^8 - 2^5 - 3^3 + 8^7 + 5^4 + 7^9 + 0^0 - 9^2$
42039876 := $4^0 + 2^7 + 0^6 + 3^3 + 9^4 - 8^2 + 7^9 + 6^8$ 42385719 := $-4^8 - 2^4 - 3^5 + 8^7 + 5^2 + 7^9 + 1^1 + 9^3$
42053879 := $4^3 - 2^0 + 0^2 - 5^8 + 3^5 + 8^7 + 7^9 - 9^4$ 42385790 := $-4^8 - 2^5 - 3^3 + 8^7 + 5^4 + 7^9 + 9^0 + 0^2$
42056798 := $-4^0 - 2^7 + 0^2 - 5^6 + 6^8 + 7^9 + 9^4 + 8^5$ 42385791 := $4^2 + 2^1 - 3^8 + 8^7 + 5^4 + 7^9 - 9^5 - 1^3$
42057896 := $-4^5 + 2^0 + 0^6 - 5^8 + 7^9 + 8^7 + 9^2 - 6^4$ 42385917 := $-4^8 + 2^5 + 3^3 + 8^7 + 5^4 + 9^1 + 1^2 + 7^9$
42059187 := $-4^5 - 2^1 - 0^0 - 5^8 + 9^2 - 1^4 + 8^7 + 7^9$ 42385971 := $-4^8 + 2^5 - 3^2 + 8^7 - 5^1 + 9^3 + 7^9 + 1^4$
42059387 := $-4^4 - 2^2 - 0^0 - 5^8 - 9^3 + 3^5 + 8^7 + 7^9$ 42386970 := $-4^9 + 2^4 + 3^3 - 8^2 - 6^7 + 9^8 - 7^6 - 0^0$
42059867 := $4^5 + 2^2 + 0^6 - 5^8 + 9^0 + 8^7 - 6^4 + 7^9$ 42389157 := $-4^8 - 2^1 + 3^4 + 8^7 + 9^3 + 1^2 + 5^5 + 7^9$
42059871 := $-4^4 + 2^2 - 0^0 - 5^8 - 9^1 + 8^7 + 7^9 - 1^5$ 42390785 := $-4^2 - 2^8 - 3^3 - 9^5 - 0^0 + 7^9 + 8^7 - 5^4$
42059873 := $4^3 - 2^0 + 0^4 - 5^8 - 9^2 + 8^7 + 7^9 - 3^5$ 42390857 := $4^0 - 2^8 + 3^3 - 9^5 + 0^2 + 8^7 - 5^4 + 7^9$
42065879 := $-4^4 + 2^6 + 0^7 + 6^8 - 5^0 + 8^5 + 7^9 + 9^2$ 42391587 := $-4^4 + 2^8 + 3^1 - 9^5 - 1^2 - 5^3 + 8^7 + 7^9$
42067589 := $-4^4 - 2^6 + 0^2 + 6^5 + 7^9 - 5^8 + 8^7 - 9^0$ 42391768 := $-4^8 + 2^2 - 3^3 + 9^4 + 1^6 + 7^9 + 6^1 + 8^7$
42075896 := $-4^7 - 2^4 + 0^6 + 7^9 + 5^2 - 8^0 + 9^5 + 6^8$ 42391780 := $-4^8 - 2^2 - 3^0 + 9^4 + 1^3 + 7^9 + 8^7 + 0^1$
42076598 := $-4^0 + 2^4 + 0^7 + 7^9 + 6^8 - 5^6 + 9^5 - 8^2$ 42391785 := $-4^8 + 2^5 - 3^3 + 9^4 + 1^2 + 7^9 + 8^7 - 5^1$
42078596 := $-4^0 - 2^6 + 0^4 + 7^9 - 8^5 + 5^7 + 9^2 + 6^8$ 42391786 := $-4^8 + 2^6 - 3^3 + 9^4 + 1^1 + 7^9 + 8^7 - 6^2$
42078659 := $4^2 + 2^6 + 0^4 + 7^9 - 8^5 + 6^8 + 5^7 - 9^0$ 42391807 := $-4^8 - 2^2 + 3^3 + 9^4 - 1^1 + 8^7 + 0^0 + 7^9$
42095678 := $4^6 - 2^7 - 0^0 + 9^5 - 5^4 + 6^8 + 7^9 + 8^2$ 42391857 := $-4^1 + 2^8 - 3^4 - 9^5 + 1^3 + 8^7 - 5^2 + 7^9$
42176598 := $4^1 + 2^9 + 1^2 - 7^7 + 6^4 - 5^6 + 9^8 - 8^5$ 42391875 := $-4^8 - 2^5 - 3^1 + 9^4 + 1^2 + 8^7 + 7^9 + 5^3$

- 42396578 := $-4^5 + 2^4 - 3^8 - 9^2 - 6^6 + 5^3 + 7^9 + 8^7$
42396780 := $-4^2 - 2^4 - 3^8 - 9^3 - 6^6 + 7^9 + 8^7 - 0^0$
42397068 := $4^4 - 2^0 - 3^8 - 9^3 + 7^9 + 0^2 - 6^6 + 8^7$
42397568 := $-4^8 - 2^2 + 3^4 + 9^5 + 7^9 - 5^3 - 6^6 + 8^7$
42397581 := $-4^3 - 2^1 + 3^8 - 9^5 + 7^9 - 5^4 + 8^7 + 1^2$
42397608 := $4^0 - 2^4 - 3^8 + 9^2 + 7^9 - 6^6 + 0^3 + 8^7$
42397618 := $4^3 + 2^2 - 3^8 + 9^1 + 7^9 - 6^6 - 1^4 + 8^7$
42397806 := $-4^0 + 2^8 + 3^2 - 9^4 + 7^9 + 8^7 + 0^3 - 6^6$
42397816 := $4^4 + 2^3 - 3^8 + 9^1 + 7^9 + 8^7 + 1^2 - 6^6$
42398157 := $-4^1 + 2^4 + 3^8 - 9^5 + 8^7 - 1^2 - 5^3 + 7^9$
42398517 := $4^4 - 2^2 + 3^8 - 9^5 + 8^7 - 5^1 - 1^3 + 7^9$
42398576 := $-4^8 - 2^2 - 3^5 - 9^3 + 8^7 + 5^6 + 7^9 - 6^4$
42398756 := $4^5 - 2^4 - 3^8 + 9^2 + 8^7 + 7^9 + 5^3 - 6^6$
42503879 := $4^2 - 2^3 + 5^4 - 0^0 - 3^8 + 8^7 + 7^9 + 9^5$
42503897 := $4^2 + 2^3 + 5^4 + 0^0 - 3^8 + 8^7 + 9^5 + 7^9$
42508679 := $-4^9 - 2^5 - 5^2 + 0^6 + 8^4 - 6^7 - 7^0 + 9^8$
42508697 := $-4^9 - 2^6 + 5^2 + 0^5 + 8^4 - 6^7 + 9^8 - 7^0$
42508937 := $-4^2 - 2^8 - 5^4 - 0^0 + 8^7 + 9^5 + 3^3 + 7^9$
42509187 := $-4^0 + 2^2 - 5^4 + 0^1 + 9^5 + 1^8 + 8^7 + 7^9$
42509678 := $4^8 - 2^5 - 5^2 + 0^6 - 9^4 + 6^0 + 7^9 + 8^7$
42509738 := $4^8 + 2^5 - 5^0 + 0^2 - 9^4 + 7^9 - 3^3 + 8^7$
42509781 := $-4^4 + 2^8 - 5^2 - 0^0 + 9^5 + 7^9 + 8^7 - 1^1$
42509817 := $-4^0 - 2^4 + 5^2 + 0^1 + 9^5 + 8^7 + 1^8 + 7^9$
42509837 := $4^8 - 2^5 + 5^3 + 0^0 - 9^4 + 8^7 + 3^2 + 7^9$
42509873 := $4^2 + 2^8 - 5^3 - 0^0 + 9^5 + 8^7 + 7^9 - 3^4$
42513879 := $4^8 - 2^4 - 5^5 - 1^2 - 3^1 + 8^7 + 7^9 + 9^3$
42513897 := $4^8 - 2^2 - 5^5 - 1^4 + 3^1 + 8^7 + 9^3 + 7^9$
42516978 := $4^8 + 2^5 + 5^4 - 1^6 + 6^2 - 9^1 + 7^9 + 8^7$
42517698 := $4^8 + 2^5 - 5^1 - 1^6 + 7^9 + 6^4 + 9^2 + 8^7$
42517893 := $4^8 + 2^1 + 5^4 - 1^2 + 7^9 + 8^7 + 9^3 + 3^5$
42517896 := $-4^9 - 2^5 + 5^6 - 1^1 - 7^4 + 8^2 + 9^8 - 6^7$
42517983 := $4^9 + 2^4 - 5^3 - 1^2 - 7^7 + 9^8 + 8^5 + 3^1$
42517986 := $4^9 - 2^6 - 5^1 + 1^4 - 7^7 + 9^8 + 8^5 - 6^2$
42518079 := $4^9 + 2^4 - 5^2 - 1^1 + 8^5 - 0^0 - 7^7 + 9^8$
42518097 := $4^9 - 2^4 + 5^2 - 1^1 + 8^5 - 0^0 + 9^8 - 7^7$
42518709 := $4^9 - 2^2 + 5^4 - 1^1 + 8^5 - 7^7 - 0^0 + 9^8$
42518739 := $4^9 - 2^2 + 5^4 + 1^1 + 8^5 - 7^7 + 3^3 + 9^8$
42519368 := $-4^9 - 2^1 - 5^5 - 1^4 + 9^8 + 3^3 + 6^2 - 8^6$
42519386 := $-4^9 + 2^4 - 5^5 - 1^1 + 9^8 + 3^3 - 8^6 + 6^2$
42519387 := $4^8 - 2^4 + 5^5 + 1^2 + 9^1 - 3^3 + 8^7 + 7^9$
42519768 := $4^8 + 2^1 - 5^5 - 1^6 + 9^4 + 7^9 + 6^2 + 8^7$
42539768 := $-4^9 + 2^7 + 5^4 - 3^2 + 9^8 + 7^5 - 6^3 - 8^6$
42539786 := $-4^9 + 2^7 + 5^4 + 3^2 + 9^8 + 7^5 - 8^6 - 6^3$
42539876 := $-4^9 + 2^6 - 5^2 + 3^3 + 9^8 + 8^5 + 7^4 - 6^7$
42561798 := $4^4 - 2^2 - 5^5 + 6^8 - 1^7 + 7^9 + 9^6 + 8^1$
42563978 := $-4^4 - 2^2 - 5^5 + 6^8 + 3^7 + 9^6 + 7^9 + 8^3$
42567890 := $-4^5 + 2^7 + 5^2 + 6^8 + 7^9 + 8^4 + 9^6 + 0^0$
42567980 := $4^4 - 2^7 + 5^5 + 6^8 + 7^9 + 9^6 + 8^2 - 0^0$
42569738 := $4^8 + 2^3 - 5^2 + 6^6 + 9^4 + 7^9 + 3^5 + 8^7$
42573986 := $4^8 - 2^6 - 5^2 + 7^9 + 3^3 + 9^5 + 8^7 - 6^4$
42580967 := $4^7 - 2^4 - 5^0 - 8^2 + 0^5 + 9^6 + 6^8 + 7^9$
42589670 := $4^8 - 2^2 + 5^6 + 8^7 + 9^5 - 6^4 + 7^9 + 0^0$
42597168 := $-4^4 - 2^2 - 5^1 + 9^6 + 7^9 + 1^7 + 6^8 + 8^5$
42597186 := $-4^4 + 2^2 + 5^1 + 9^6 + 7^9 + 1^7 + 8^5 + 6^8$
42635978 := $-4^3 + 2^4 - 6^7 + 3^9 - 5^2 + 9^8 - 7^6 - 8^5$
42659087 := $-4^9 - 2^7 - 6^5 - 5^0 + 9^8 + 0^4 + 8^2 - 7^6$
42659718 := $-4^9 + 2^2 + 6^1 - 5^5 + 9^8 - 7^6 + 1^7 - 8^4$
42659780 := $-4^9 + 2^5 - 6^6 - 5^7 + 9^8 - 7^2 + 8^0 + 0^4$
42659870 := $-4^9 + 2^7 + 6^2 - 5^5 + 9^8 - 8^4 - 7^6 - 0^0$
42670859 := $-4^9 - 2^7 - 6^2 - 7^6 + 0^5 + 8^4 - 5^0 + 9^8$
42670891 := $-4^9 - 2^7 - 6^1 - 7^6 + 0^2 + 8^4 + 9^8 + 1^0$
42673198 := $-4^9 - 2^3 - 6^1 - 7^6 + 3^7 + 1^2 + 9^8 + 8^4$
42673958 := $-4^9 - 2^7 - 6^2 - 7^6 - 3^3 + 9^8 + 5^5 + 8^4$
42695780 := $4^2 - 2^9 - 6^5 + 9^8 - 5^7 - 7^4 - 8^6 + 0^0$
42705698 := $-4^9 - 2^7 + 7^2 - 0^0 + 5^4 - 6^6 + 9^8 - 8^5$
42708539 := $-4^9 - 2^3 + 7^4 + 0^0 - 8^2 - 5^7 - 3^5 + 9^8$
42708915 := $-4^9 - 2^1 + 7^4 + 0^0 + 8^2 + 9^8 - 1^5 - 5^7$
42708951 := $-4^9 + 2^5 + 7^4 + 0^0 + 8^2 + 9^8 - 5^7 + 1^1$
42710589 := $-4^9 + 2^5 + 7^1 + 1^2 + 0^0 - 5^7 + 8^4 + 9^8$
42710598 := $-4^9 + 2^1 + 7^2 - 1^0 + 0^5 - 5^7 + 9^8 + 8^4$
42718596 := $4^4 - 2^1 - 7^2 - 1^9 - 8^5 - 5^6 + 9^8 - 6^7$
42718956 := $4^1 + 2^9 + 7^2 - 1^4 - 8^5 + 9^8 - 5^6 - 6^7$
42731986 := $-4^9 + 2^2 + 7^3 - 3^7 + 1^1 + 9^8 - 8^4 - 6^6$
42735698 := $4^2 + 2^3 - 7^4 + 3^9 - 5^6 - 6^7 + 9^8 - 8^5$
42735968 := $-4^9 + 2^5 + 7^2 + 3^7 - 5^3 + 9^8 - 6^6 - 8^4$
42736198 := $-4^9 + 2^1 - 7^2 - 3^7 - 6^6 - 1^4 + 9^8 + 8^3$
42738196 := $-4^9 - 2^1 + 7^4 - 3^7 + 8^2 - 1^3 + 9^8 - 6^6$
42738596 := $-4^9 - 2^3 - 7^2 + 3^6 + 8^5 - 5^7 + 9^8 - 6^4$

$$\begin{aligned} 42738609 &:= -4^9 + 2^7 + 7^2 - 3^0 + 8^3 - 6^6 + 0^4 + 9^8 & 42765198 &:= -4^9 + 2^7 - 7^4 + 6^2 + 5^6 + 1^1 + 9^8 - 8^5 \\ 42738690 &:= -4^9 + 2^7 + 7^2 + 3^4 + 8^3 - 6^6 + 9^8 - 0^0 & 42765398 &:= -4^9 - 2^4 - 7^2 + 6^3 + 5^6 - 3^7 + 9^8 - 8^5 \\ 42738960 &:= -4^6 + 2^0 + 7^2 - 3^9 - 8^4 + 9^8 - 6^7 + 0^3 & 42765809 &:= -4^5 - 2^9 - 7^0 - 6^7 + 5^4 - 8^2 + 0^6 + 9^8 \\ 42739185 &:= -4^9 - 2^4 + 7^1 - 3^3 + 9^8 + 1^2 + 8^5 - 5^7 & 42765980 &:= -4^2 - 2^6 + 7^4 - 6^7 - 5^5 + 9^8 - 8^0 + 0^9 \\ 42739580 &:= -4^9 + 2^4 + 7^3 + 3^0 + 9^8 - 5^7 + 8^5 + 0^2 & 42768190 &:= -4^7 + 2^2 - 7^1 - 6^0 - 8^6 + 1^9 + 9^8 + 0^4 \\ 42739581 &:= -4^9 + 2^4 + 7^3 + 3^1 + 9^8 - 5^7 + 8^5 - 1^2 & 42768390 &:= 4^6 + 2^0 - 7^4 - 6^7 - 8^2 - 3^3 + 9^8 + 0^9 \\ 42739586 &:= -4^9 + 2^4 - 7^3 + 3^6 + 9^8 - 5^7 + 8^5 - 6^2 & 42768930 &:= -4^7 + 2^9 + 7^3 - 6^2 - 8^6 + 9^8 - 3^4 - 0^0 \\ 42739618 &:= -4^9 + 2^4 + 7^1 + 3^7 + 9^8 - 6^6 - 1^2 - 8^3 & 42769038 &:= -4^7 + 2^9 + 7^3 - 6^0 + 9^8 + 0^4 - 3^2 - 8^6 \\ 42739658 &:= -4^9 + 2^4 - 7^3 + 3^6 + 9^8 + 6^2 - 5^7 + 8^5 & 42769083 &:= -4^7 + 2^9 + 7^3 + 6^2 + 9^8 + 0^4 - 8^6 - 3^0 \\ 42739816 &:= -4^9 - 2^3 - 7^1 - 3^7 + 9^8 + 8^4 + 1^2 - 6^6 & 42769108 &:= -4^2 - 2^6 + 7^4 - 6^7 + 9^8 + 1^9 + 0^1 + 8^0 \\ 42750689 &:= -4^9 + 2^7 + 7^2 - 5^0 + 0^6 - 6^4 - 8^5 + 9^8 & 42769138 &:= -4^7 + 2^1 - 7^3 + 6^4 + 9^8 - 1^9 - 3^2 - 8^6 \\ 42750698 &:= -4^5 + 2^9 + 7^2 - 5^6 + 0^4 - 6^7 + 9^8 + 8^0 & 42769158 &:= 4^9 - 2^5 + 7^4 - 6^7 + 9^8 - 1^2 + 5^1 - 8^6 \\ 42750986 &:= -4^4 + 2^5 + 7^2 - 5^6 + 0^9 + 9^8 + 8^0 - 6^7 & 42769180 &:= 4^9 - 2^2 + 7^4 - 6^7 + 9^8 - 1^1 - 8^6 - 0^0 \\ 42751389 &:= -4^9 - 2^7 + 7^3 - 5^4 - 1^1 - 3^2 - 8^5 + 9^8 & 42769318 &:= -4^7 - 2^9 + 7^3 + 6^4 + 9^8 - 3^1 + 1^2 - 8^6 \\ 42751809 &:= -4^9 - 2^4 - 7^1 + 5^2 - 1^7 - 8^5 - 0^0 + 9^8 & 42769518 &:= -4^7 - 2^9 + 7^1 - 6^4 + 9^8 + 5^5 + 1^2 - 8^6 \\ 42751839 &:= -4^9 - 2^7 - 7^2 + 5^3 + 1^1 - 8^5 + 3^4 + 9^8 & 42769538 &:= 4^5 + 2^3 - 7^4 - 6^7 + 9^8 - 5^6 + 3^9 + 8^2 \\ 42751890 &:= -4^9 + 2^7 - 7^2 + 5^0 + 1^4 - 8^5 + 9^8 + 0^1 & 42769580 &:= 4^6 - 2^9 + 7^4 - 6^7 + 9^8 - 5^5 - 8^2 - 0^0 \\ 42751893 &:= -4^9 - 2^2 + 7^4 - 5^3 - 1^1 - 8^5 + 9^8 - 3^7 & 42769850 &:= -4^9 - 2^0 + 7^5 + 6^6 + 9^8 - 8^2 - 5^7 + 0^4 \\ 42751968 &:= 4^4 + 2^9 + 7^2 - 5^6 - 1^5 + 9^8 - 6^7 - 8^1 & 42780139 &:= -4^9 + 2^2 - 7^3 - 8^4 + 0^0 - 1^7 - 3^1 + 9^8 \\ 42751980 &:= -4^9 + 2^7 + 7^2 - 5^1 - 1^0 + 9^8 - 8^5 + 0^4 & 42780319 &:= -4^9 - 2^7 - 7^1 - 8^4 + 0^0 - 3^3 - 1^2 + 9^8 \\ 42751983 &:= -4^9 + 2^7 - 7^1 + 5^2 + 1^4 + 9^8 - 8^5 + 3^3 & 42780396 &:= -4^9 - 2^6 - 7^2 - 8^4 + 0^7 + 3^3 + 9^8 + 6^0 \\ 42751986 &:= 4^4 + 2^9 - 7^1 - 5^6 + 1^5 + 9^8 + 8^2 - 6^7 & 42780539 &:= -4^9 + 2^7 + 7^2 - 8^4 - 0^0 + 5^3 - 3^5 + 9^8 \\ 42753698 &:= -4^4 - 2^6 + 7^3 - 5^2 + 3^9 - 6^7 + 9^8 - 8^5 & 42780591 &:= -4^9 + 2^7 + 7^1 - 8^4 + 0^0 - 5^2 + 9^8 - 1^5 \\ 42753819 &:= -4^9 - 2^1 - 7^2 - 5^3 + 3^7 - 8^5 - 1^4 + 9^8 & 42780695 &:= -4^9 - 2^7 - 7^0 + 8^4 + 0^2 + 6^5 + 9^8 - 5^6 \\ 42753896 &:= -4^9 - 2^4 + 7^2 - 5^7 + 3^5 + 8^3 + 9^8 + 6^6 & 42781359 &:= -4^9 + 2^1 - 7^3 - 8^2 - 1^5 - 3^7 - 5^4 + 9^8 \\ 42753968 &:= 4^4 - 2^6 - 7^2 + 5^3 + 3^9 + 9^8 - 6^7 - 8^5 & 42781395 &:= -4^9 - 2^1 - 7^4 - 8^3 + 1^7 - 3^5 + 9^8 - 5^2 \\ 42753980 &:= -4^9 + 2^3 + 7^0 - 5^2 + 3^7 + 9^8 - 8^5 + 0^4 & 42781396 &:= -4^9 + 2^3 - 7^4 - 8^2 - 1^7 - 3^6 + 9^8 + 6^1 \\ 42753981 &:= -4^9 + 2^4 - 7^1 - 5^2 + 3^7 + 9^8 - 8^5 + 1^3 & 42781509 &:= -4^9 + 2^7 - 7^1 - 8^2 - 1^4 - 5^5 + 0^0 + 9^8 \\ 42758196 &:= 4^6 + 2^1 - 7^5 + 5^2 + 8^4 - 1^9 + 9^8 - 6^7 & 42781539 &:= -4^9 + 2^7 + 7^2 - 8^1 - 1^3 - 5^5 - 3^4 + 9^8 \\ 42758609 &:= -4^6 - 2^5 + 7^2 - 5^0 - 8^4 - 6^7 + 0^9 + 9^8 & 42781590 &:= -4^9 + 2^7 + 7^0 + 8^1 + 1^4 - 5^5 + 9^8 + 0^2 \\ 42759618 &:= -4^6 - 2^4 + 7^1 - 5^5 + 9^8 - 6^7 - 1^9 + 8^2 & 42781593 &:= -4^9 - 2^3 + 7^4 - 8^2 - 1^1 - 5^5 + 9^8 - 3^7 \\ 42760985 &:= -4^9 - 2^7 + 7^0 - 6^5 + 0^4 + 9^8 - 8^2 - 5^6 & 42781903 &:= -4^9 + 2^4 + 7^1 - 8^3 + 1^2 + 9^8 + 0^0 - 3^7 \\ 42763089 &:= -4^3 + 2^9 - 7^2 - 6^7 + 3^0 + 0^6 - 8^4 + 9^8 & 42781930 &:= -4^9 + 2^1 + 7^2 - 8^3 + 1^0 + 9^8 - 3^7 + 0^4 \\ 42763198 &:= 4^3 - 2^9 - 7^4 - 6^7 - 3^6 - 1^2 + 9^8 - 8^1 & 42781935 &:= -4^9 + 2^1 + 7^2 + 8^3 + 1^7 + 9^8 - 3^4 - 5^5 \\ 42763908 &:= -4^0 - 2^9 - 7^4 - 6^7 - 3^3 + 9^8 + 0^6 + 8^2 & 42781936 &:= -4^9 + 2^4 + 7^2 - 8^3 - 1^6 + 9^8 - 3^7 - 6^1 \\ 42763918 &:= 4^3 - 2^9 - 7^4 - 6^7 - 3^2 + 9^8 - 1^6 - 8^1 & 42781953 &:= -4^9 + 2^5 + 7^2 - 8^3 - 1^4 + 9^8 - 5^1 - 3^7 \\ 42763980 &:= 4^0 + 2^9 + 7^2 - 6^7 + 3^6 + 9^8 - 8^4 + 0^3 & 42781956 &:= -4^5 + 2^9 - 7^1 + 8^2 + 1^4 + 9^8 + 5^6 - 6^7 \\ 42765089 &:= -4^7 - 2^4 + 7^0 + 6^2 - 5^5 + 0^9 - 8^6 + 9^8 & 42783059 &:= -4^9 + 2^3 - 7^4 - 8^2 - 3^7 + 0^0 + 5^5 + 9^8 \\ 42765098 &:= -4^6 + 2^5 + 7^4 - 6^7 - 5^2 + 0^9 + 9^8 + 8^0 & 42783069 &:= -4^9 + 2^2 + 7^0 + 8^3 - 3^6 + 0^7 - 6^4 + 9^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 42783095 &:= -4^9 + 2^4 - 7^2 - 8^3 + 3^7 + 0^0 + 9^8 - 5^5 & 42789035 &:= -4^9 - 2^2 + 7^4 - 8^0 + 9^8 + 0^5 + 3^7 - 5^3 \\ 42783096 &:= -4^9 + 2^7 - 7^4 + 8^2 + 3^6 + 0^3 + 9^8 - 6^0 & 42789036 &:= -4^9 - 2^6 + 7^4 - 8^2 + 9^8 + 0^3 + 3^7 - 6^0 \\ 42783159 &:= -4^9 - 2^4 + 7^2 - 8^3 + 3^7 - 1^1 - 5^5 + 9^8 & 42789103 &:= -4^9 + 2^1 + 7^4 - 8^2 + 9^8 - 1^3 + 0^0 + 3^7 \\ 42783195 &:= -4^9 + 2^2 - 7^1 - 8^3 - 3^5 + 1^7 + 9^8 - 5^4 & 42789135 &:= -4^9 + 2^5 + 7^4 + 8^2 + 9^8 - 1^1 + 3^7 - 5^3 \\ 42783196 &:= 4^2 - 2^9 + 7^1 - 8^6 - 3^7 - 1^3 + 9^8 + 6^4 & 42789136 &:= -4^9 - 2^1 - 7^2 + 8^4 + 9^8 + 1^7 + 3^6 - 6^3 \\ 42783509 &:= -4^9 + 2^5 - 7^2 + 8^3 - 3^7 + 5^4 - 0^0 + 9^8 & 42789315 &:= -4^9 + 2^5 + 7^4 - 8^1 + 9^8 + 3^7 + 1^2 + 5^3 \\ 42783519 &:= -4^9 + 2^5 + 7^2 - 8^3 - 3^1 - 5^4 + 1^7 + 9^8 & 42789316 &:= -4^9 - 2^7 + 7^2 + 8^4 + 9^8 + 3^6 - 1^3 - 6^1 \\ 42783590 &:= -4^9 + 2^4 - 7^0 - 8^2 + 3^7 - 5^5 + 9^8 + 0^3 & 42789351 &:= -4^9 - 2^1 + 7^4 + 8^2 + 9^8 + 3^7 + 5^3 - 1^5 \\ 42783591 &:= -4^9 + 2^3 + 7^1 - 8^2 + 3^7 - 5^5 + 9^8 + 1^4 & 42789356 &:= 4^7 - 2^4 + 7^3 - 8^6 + 9^8 - 3^9 - 5^2 + 6^5 \\ 42783596 &:= -4^9 - 2^4 + 7^3 - 8^5 - 3^2 + 5^7 + 9^8 - 6^6 & 42789360 &:= -4^9 + 2^3 - 7^2 + 8^4 + 9^8 + 3^6 - 6^0 + 0^7 \\ 42783906 &:= -4^9 - 2^7 + 7^2 - 8^3 - 3^4 + 9^8 + 0^6 + 6^0 & 42789536 &:= 4^6 - 2^3 - 7^2 - 8^4 + 9^8 + 5^5 + 3^9 - 6^7 \\ 42783915 &:= -4^9 + 2^7 - 7^3 - 8^2 + 3^5 + 9^8 - 1^1 - 5^4 & 42789560 &:= 4^0 + 2^9 + 7^2 - 8^6 + 9^8 + 5^5 + 6^4 + 0^7 \\ 42783951 &:= -4^9 + 2^2 + 7^3 - 8^4 - 3^1 + 9^8 + 5^5 + 1^7 & 42790386 &:= -4^3 - 2^6 - 7^2 + 9^8 - 0^0 + 3^9 + 8^4 - 6^7 \\ 42783960 &:= -4^9 - 2^7 - 7^3 - 8^2 - 3^4 + 9^8 - 6^0 + 0^6 & 42790813 &:= -4^9 + 2^1 - 7^2 + 9^8 + 0^0 + 8^4 - 1^3 + 3^7 \\ 42785019 &:= -4^9 - 2^7 + 7^1 - 8^2 + 5^4 + 0^0 + 1^5 + 9^8 & 42791568 &:= -4^4 - 2^9 + 7^1 + 9^8 + 1^7 - 5^2 + 6^5 - 8^6 \\ 42785039 &:= -4^9 - 2^7 - 7^3 + 8^2 + 5^4 + 0^0 + 3^5 + 9^8 & 42791658 &:= -4^9 - 2^7 - 7^1 + 9^8 + 1^6 + 6^5 - 5^4 + 8^2 \\ 42785069 &:= 4^5 + 2^7 + 7^0 - 8^6 - 5^4 + 0^9 - 6^2 + 9^8 & 42791805 &:= -4^9 - 2^0 + 7^1 + 9^8 + 1^7 + 8^4 + 0^2 + 5^5 \\ 42785093 &:= -4^9 - 2^4 - 7^3 - 8^2 + 5^5 + 0^0 + 9^8 - 3^7 & 42791835 &:= -4^9 + 2^2 + 7^1 + 9^8 - 1^7 + 8^4 + 3^3 + 5^5 \\ 42785096 &:= -4^0 + 2^4 - 7^6 - 8^7 + 5^9 + 0^5 + 9^8 + 6^2 & 42791850 &:= -4^9 + 2^1 + 7^2 + 9^8 + 1^0 + 8^4 + 5^5 + 0^7 \\ 42785109 &:= -4^9 - 2^7 - 7^4 - 8^2 + 5^5 - 1^1 + 0^0 + 9^8 & 42791853 &:= -4^9 + 2^3 + 7^2 + 9^8 + 1^7 + 8^4 + 5^5 - 3^1 \\ 42785139 &:= -4^9 - 2^7 - 7^4 - 8^1 + 5^5 + 1^2 - 3^3 + 9^8 & 42795083 &:= -4^9 + 2^3 + 7^5 + 9^8 - 5^2 - 0^0 - 8^4 - 3^7 \\ 42785190 &:= -4^9 - 2^2 - 7^0 - 8^1 + 5^4 + 1^7 + 9^8 + 0^5 & 42795618 &:= -4^2 + 2^9 + 7^5 + 9^8 + 5^6 - 6^7 + 1^1 - 8^4 \\ 42785193 &:= -4^9 - 2^7 - 7^4 - 8^1 + 5^5 + 1^2 + 9^8 + 3^3 & 42795816 &:= 4^5 - 2^4 + 7^9 + 9^2 + 5^8 + 8^7 - 1^1 - 6^6 \\ 42785196 &:= 4^2 - 2^7 - 7^4 - 8^6 + 5^5 + 1^9 + 9^8 + 6^1 & 42796085 &:= -4^6 + 2^2 - 7^0 + 9^8 - 6^7 + 0^9 + 8^5 + 5^4 \\ 42785309 &:= -4^9 + 2^5 + 7^4 + 8^3 - 5^2 - 3^7 - 0^0 + 9^8 & 42796518 &:= -4^9 + 2^2 - 7^1 + 9^8 - 6^5 + 5^6 - 1^7 + 8^4 \\ 42785319 &:= -4^9 + 2^5 - 7^1 + 8^2 + 5^4 + 3^3 + 1^7 + 9^8 & 42796538 &:= -4^2 - 2^9 + 7^4 + 9^8 + 6^5 + 5^3 + 3^7 - 8^6 \\ 42785390 &:= -4^9 + 2^3 + 7^0 - 8^2 + 5^4 + 3^5 + 9^8 + 0^7 & 42798356 &:= -4^2 + 2^5 + 7^3 + 9^8 - 8^4 + 3^9 + 5^6 - 6^7 \\ 42785391 &:= -4^9 + 2^7 - 7^4 - 8^2 + 5^5 + 3^3 + 9^8 - 1^1 & 42798603 &:= 4^7 + 2^3 - 7^4 + 9^8 - 8^6 + 6^2 + 0^9 - 3^0 \\ 42785396 &:= 4^4 + 2^5 - 7^6 - 8^7 + 5^9 + 3^3 + 9^8 + 6^2 & 42801579 &:= -4^9 + 2^7 + 8^2 - 0^0 - 1^4 + 5^1 + 7^5 + 9^8 \\ 42785916 &:= -4^9 + 2^7 + 7^5 - 8^1 - 5^6 + 9^8 + 1^4 + 6^2 & 42801596 &:= -4^9 + 2^5 + 8^2 + 0^0 + 1^1 + 5^6 + 9^8 + 6^4 \\ 42785931 &:= -4^9 + 2^7 - 7^4 + 8^3 + 5^5 + 9^8 - 3^2 - 1^1 & 42801697 &:= 4^7 - 2^9 - 8^6 + 0^1 + 1^0 + 6^4 + 9^8 - 7^2 \\ 42785936 &:= -4^9 - 2^4 + 7^2 + 8^5 - 5^7 + 9^8 + 3^3 + 6^6 & 42801796 &:= 4^7 - 2^9 - 8^6 + 0^0 + 1^1 + 7^2 + 9^8 + 6^4 \\ 42786019 &:= 4^2 + 2^7 + 7^0 - 8^6 + 6^4 + 0^1 + 1^9 + 9^8 & 42803579 &:= -4^9 - 2^4 - 8^0 + 0^3 + 3^7 + 5^2 + 7^5 + 9^8 \\ 42786039 &:= -4^9 + 2^7 + 7^0 + 8^2 + 6^4 + 0^6 - 3^3 + 9^8 & 42803759 &:= -4^9 - 2^0 + 8^2 + 0^4 + 3^7 + 7^5 + 5^3 + 9^8 \\ 42786093 &:= -4^9 + 2^7 + 7^0 + 8^2 + 6^4 + 0^6 + 9^8 + 3^3 & 42803956 &:= 4^5 - 2^3 - 8^6 + 0^0 + 3^9 + 9^8 - 5^2 - 6^4 \\ 42786390 &:= -4^3 - 2^6 + 7^2 + 8^0 - 6^7 + 3^9 + 9^8 + 0^4 & 42803961 &:= -4^4 - 2^3 - 8^6 + 0^1 + 3^9 + 9^8 - 6^2 + 1^0 \\ 42786910 &:= -4^9 - 2^7 + 7^4 + 8^2 - 6^1 + 9^8 + 1^6 + 0^0 & 42805936 &:= 4^5 - 2^3 - 8^6 - 0^0 + 5^4 + 9^8 + 3^9 + 6^2 \\ 42786930 &:= -4^9 + 2^6 + 7^3 + 8^4 + 6^2 + 9^8 - 3^7 + 0^0 & 42805976 &:= 4^7 - 2^9 - 8^6 + 0^2 + 5^5 + 9^8 + 7^4 + 6^0 \\ 42789013 &:= -4^9 - 2^2 + 7^3 + 8^4 + 9^8 - 0^0 - 1^7 + 3^1 & 42807539 &:= -4^9 - 2^2 + 8^4 + 0^0 + 7^5 - 5^3 + 3^7 + 9^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 42815079 &:= -4^9 + 2^7 + 8^5 + 1^2 + 5^1 + 0^0 - 7^4 + 9^8 & 42875391 &:= -4^9 + 2^2 - 8^4 + 7^5 + 5^7 - 3^3 + 9^8 + 1^1 \\ 42815097 &:= -4^9 + 2^7 + 8^5 - 1^1 + 5^2 + 0^0 + 9^8 - 7^4 & 42879501 &:= -4^9 - 2^4 + 8^1 + 7^5 + 9^8 + 5^7 + 0^0 - 1^2 \\ 42815793 &:= -4^9 + 2^2 + 8^5 - 1^3 + 5^4 + 7^1 + 9^8 - 3^7 & 42879503 &:= -4^9 - 2^4 + 8^0 + 7^5 + 9^8 + 5^7 + 0^3 + 3^2 \\ 42815936 &:= -4^9 + 2^1 + 8^5 + 1^6 - 5^3 + 9^8 + 3^2 - 6^4 & 42879513 &:= -4^9 - 2^4 - 8^1 + 7^5 + 9^8 + 5^7 + 1^2 + 3^3 \\ 42815960 &:= -4^9 - 2^6 + 8^5 - 1^1 - 5^2 + 9^8 - 6^4 + 0^0 & 42879516 &:= -4^9 + 2^6 - 8^2 + 7^5 + 9^8 + 5^7 + 1^4 + 6^1 \\ 42815976 &:= -4^9 - 2^7 + 8^5 + 1^6 + 5^1 + 9^8 + 7^2 - 6^4 & 42879531 &:= -4^9 - 2^4 + 8^2 + 7^5 + 9^8 + 5^7 - 3^3 + 1^1 \\ 42816059 &:= -4^9 + 2^2 + 8^5 + 1^0 - 6^4 + 0^6 + 5^1 + 9^8 & 42879560 &:= -4^9 + 2^4 - 8^0 + 7^5 + 9^8 + 5^7 + 6^2 + 0^6 \\ 42817359 &:= -4^9 + 2^7 + 8^5 - 1^3 - 7^1 - 3^4 - 5^2 + 9^8 & 42890756 &:= -4^6 - 2^4 - 8^7 + 9^8 - 0^0 - 7^2 + 5^9 - 6^5 \\ 42817395 &:= -4^9 + 2^7 + 8^5 + 1^4 + 7^2 - 3^1 + 9^8 - 5^3 & 42893076 &:= -4^7 + 2^3 + 8^2 + 9^8 - 3^9 + 0^4 - 7^6 - 6^0 \\ 42817539 &:= -4^9 - 2^7 + 8^5 + 1^4 + 7^3 - 5^2 + 3^1 + 9^8 & 42893576 &:= -4^5 + 2^3 + 8^7 + 9^4 - 3^2 + 5^8 + 7^9 + 6^6 \\ 42817593 &:= -4^9 + 2^3 + 8^5 + 1^1 + 7^4 + 5^2 + 9^8 - 3^7 & 42893756 &:= -4^7 - 2^2 + 8^4 + 9^8 - 3^9 - 7^6 - 5^5 - 6^3 \\ 42817596 &:= 4^2 + 2^1 + 8^5 - 1^9 + 7^4 + 5^6 + 9^8 - 6^7 & 42895137 &:= -4^9 + 2^1 + 8^5 + 9^8 + 5^7 - 1^4 + 3^2 - 7^3 \\ 42817953 &:= -4^9 + 2^2 + 8^5 - 1^7 + 7^1 + 9^8 + 5^4 - 3^3 & 42895176 &:= 4^4 - 2^2 - 8^7 + 9^8 + 5^9 - 1^6 + 7^1 - 6^5 \\ 42817956 &:= -4^4 - 2^1 - 8^5 - 1^9 - 7^6 + 9^8 - 5^7 + 6^2 & 42895731 &:= -4^9 - 2^1 + 8^5 + 9^8 + 5^7 + 7^3 - 3^4 + 1^2 \\ 42819356 &:= -4^9 - 2^3 + 8^5 - 1^2 + 9^8 + 3^6 - 5^1 + 6^4 & 42896750 &:= -4^9 - 2^6 + 8^5 + 9^8 + 6^4 + 7^2 + 5^7 - 0^0 \\ 42819357 &:= -4^9 - 2^1 + 8^5 + 1^4 + 9^8 + 3^7 - 5^3 - 7^2 & 42897136 &:= -4^7 - 2^1 + 8^4 + 9^8 - 7^6 + 1^3 - 3^9 + 6^2 \\ 42819375 &:= -4^9 + 2^4 + 8^5 + 1^1 + 9^8 + 3^7 - 7^2 - 5^3 & 42897316 &:= -4^7 - 2^1 + 8^4 + 9^8 - 7^6 - 3^9 + 1^2 + 6^3 \\ 42819573 &:= -4^9 + 2^3 + 8^5 + 1^4 + 9^8 + 5^2 + 7^1 + 3^7 & 42897356 &:= -4^6 + 2^5 - 8^7 + 9^8 + 7^2 - 3^3 + 5^9 - 6^4 \\ 42819576 &:= -4^9 - 2^7 + 8^5 - 1^6 + 9^8 - 5^1 + 7^4 - 6^2 & 42897536 &:= -4^9 - 2^3 + 8^5 + 9^8 + 7^2 + 5^7 + 3^6 + 6^4 \\ 42819735 &:= -4^9 - 2^7 + 8^5 + 1^1 + 9^8 + 7^4 - 3^2 + 5^3 & 42903587 &:= 4^5 - 2^0 + 9^8 + 0^3 - 3^4 + 5^9 - 8^7 - 7^2 \\ 42819750 &:= -4^9 + 2^2 + 8^5 + 1^7 + 9^8 + 7^4 - 5^0 + 0^1 & 42903678 &:= -4^9 + 2^7 + 9^8 + 0^2 + 3^3 + 6^4 + 7^6 + 8^0 \\ 42819753 &:= -4^9 - 2^7 + 8^5 + 1^1 + 9^8 + 7^4 + 5^3 + 3^2 & 42903758 &:= 4^5 - 2^3 + 9^8 + 0^4 - 3^0 + 7^2 + 5^9 - 8^7 \\ 42830695 &:= -4^9 - 2^4 - 8^3 - 3^2 + 0^5 + 6^6 + 9^8 - 5^0 & 42903857 &:= 4^5 + 2^3 + 9^8 + 0^0 + 3^4 - 8^7 + 5^9 + 7^2 \\ 42830697 &:= -4^9 - 2^7 - 8^2 - 3^0 + 0^4 + 6^6 + 9^8 - 7^3 & 42906187 &:= -4^9 - 2^7 + 9^8 + 0^2 - 6^1 - 1^0 + 8^4 + 7^6 \\ 42830769 &:= -4^9 + 2^7 - 8^3 - 3^4 + 0^2 + 7^0 + 6^6 + 9^8 & 42906758 &:= 4^6 + 2^4 + 9^8 + 0^5 + 6^0 - 7^2 + 5^9 - 8^7 \\ 42830956 &:= -4^9 + 2^4 - 8^3 + 3^5 + 0^0 + 9^8 - 5^2 + 6^6 & 42906785 &:= 4^6 + 2^5 + 9^8 + 0^4 - 6^2 - 7^0 - 8^7 + 5^9 \\ 42830976 &:= -4^9 - 2^7 + 8^0 - 3^4 + 0^3 + 9^8 - 7^2 + 6^6 & 42906857 &:= 4^6 + 2^5 + 9^8 + 0^4 + 6^2 - 8^7 + 5^9 - 7^0 \\ 42831096 &:= -4^9 + 2^3 - 8^2 - 3^4 - 1^1 + 0^0 + 9^8 + 6^6 & 42907186 &:= 4^9 + 2^2 + 9^8 - 0^0 - 7^6 - 1^1 - 8^4 - 6^7 \\ 42831596 &:= -4^9 + 2^2 - 8^1 + 3^5 - 1^4 + 5^3 + 9^8 + 6^6 & 42907836 &:= -4^3 - 2^7 + 9^8 - 0^0 - 7^6 - 8^2 - 3^9 - 6^4 \\ 42831956 &:= -4^9 + 2^5 + 8^2 + 3^1 - 1^3 + 9^8 + 5^4 + 6^6 & 42907863 &:= -4^7 - 2^9 + 9^8 + 0^2 - 7^6 - 8^4 - 6^3 - 3^0 \\ 42835196 &:= -4^9 + 2^1 + 8^4 - 3^2 - 5^3 - 1^5 + 9^8 + 6^6 & 42908637 &:= -4^7 + 2^3 + 9^8 + 0^9 - 8^4 + 6^2 + 3^0 - 7^6 \\ 42837596 &:= 4^7 - 2^4 - 8^6 + 3^9 + 7^5 + 5^3 + 9^8 + 6^2 & 42913678 &:= -4^7 + 2^9 + 9^8 - 1^4 + 3^1 - 6^2 - 7^6 + 8^3 \\ 42839576 &:= 4^2 + 2^9 - 8^4 - 3^3 + 9^8 - 5^7 - 7^6 - 6^5 & 42913786 &:= -4^7 + 2^9 + 9^8 - 1^2 + 3^4 - 7^6 + 8^3 - 6^1 \\ 42839715 &:= -4^5 + 2^2 + 8^7 + 3^4 - 9^3 + 7^9 - 1^1 + 5^8 & 42915768 &:= -4^7 - 2^4 + 9^8 - 1^9 + 5^5 - 7^6 - 6^2 + 8^1 \\ 42851796 &:= 4^2 - 2^9 - 8^5 + 5^4 + 1^1 + 7^6 + 9^8 - 6^7 & 42915783 &:= -4^1 - 2^4 + 9^8 + 1^2 - 5^7 - 7^3 - 8^5 - 3^9 \\ 42857096 &:= 4^5 - 2^4 - 8^7 + 5^9 + 7^2 + 0^0 + 9^8 - 6^6 & 42915786 &:= -4^7 + 2^4 + 9^8 + 1^9 + 5^5 - 7^6 - 8^1 - 6^2 \\ 42859176 &:= 4^1 + 2^9 - 8^2 - 5^7 + 9^8 + 1^4 - 7^6 + 6^5 & 42915837 &:= -4^4 - 2^1 + 9^8 - 1^3 - 5^7 - 8^5 - 3^9 - 7^2 \\ 42863950 &:= -4^9 + 2^0 + 8^5 + 6^6 - 3^3 + 9^8 - 5^2 + 0^4 & 42915873 &:= -4^4 - 2^3 + 9^8 - 1^2 - 5^7 - 8^5 - 7^1 - 3^9 \\ 42867950 &:= -4^9 - 2^6 - 8^2 + 6^5 - 7^4 + 9^8 + 5^7 + 0^0 & 42916578 &:= -4^1 + 2^2 + 9^8 + 1^9 - 6^7 - 5^4 + 7^6 + 8^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 42916738 &:= -4^7 - 2^3 + 9^8 + 1^9 - 6^2 - 7^6 - 3^1 + 8^4 & 42957816 &:= 4^7 + 2^9 + 9^8 - 5^2 - 7^6 + 8^4 + 1^1 + 6^5 \\ 42916780 &:= -4^7 + 2^2 + 9^8 - 1^9 - 6^1 - 7^6 + 8^4 - 0^0 & 42960578 &:= -4^4 + 2^6 + 9^8 - 6^5 + 0^9 - 5^7 - 7^2 - 8^0 \\ 42917856 &:= -4^1 - 2^5 + 9^8 - 1^9 + 7^2 - 8^4 - 5^7 - 6^6 & 42961758 &:= -4^1 + 2^9 + 9^8 + 6^2 - 1^7 - 7^6 - 5^4 + 8^5 \\ 42918537 &:= -4^2 + 2^3 + 9^8 - 1^1 - 8^5 - 5^7 - 3^9 + 7^4 & 42963718 &:= -4^7 - 2^1 + 9^8 - 6^6 - 3^9 - 7^3 + 1^4 + 8^2 \\ 42918576 &:= -4^5 - 2^1 + 9^8 - 1^9 + 8^2 - 5^7 - 7^4 - 6^6 & 42963780 &:= 4^7 + 2^0 + 9^8 - 6^4 + 3^9 - 7^6 - 8^2 + 0^3 \\ 42930768 &:= -4^0 + 2^2 + 9^8 - 3^7 + 0^9 - 7^6 - 6^3 + 8^4 & 42965178 &:= -4^5 + 2^6 + 9^8 + 6^1 - 5^7 + 1^9 - 7^4 - 8^2 \\ 42930786 &:= 4^4 - 2^9 + 9^8 + 3^7 + 0^2 - 7^6 - 8^0 - 6^3 & 42965780 &:= -4^6 + 2^5 + 9^8 + 6^4 - 5^7 - 7^2 + 8^0 + 0^9 \\ 42930876 &:= 4^3 - 2^9 + 9^8 + 3^7 + 0^4 + 8^2 - 7^6 + 6^0 & 42970358 &:= -4^3 - 2^9 + 9^8 + 7^4 + 0^5 + 3^0 - 5^7 - 8^2 \\ 42931587 &:= -4^1 - 2^2 + 9^8 - 3^9 + 1^4 - 5^7 - 8^3 - 7^5 & 42970538 &:= 4^5 + 2^9 + 9^8 + 7^3 + 0^4 - 5^7 - 3^0 + 8^2 \\ 42931678 &:= -4^3 + 2^9 + 9^8 + 3^7 - 1^4 - 6^2 - 7^6 + 8^1 & 42971385 &:= -4^3 - 2^4 + 9^8 - 7^5 + 1^2 + 3^9 - 8^1 - 5^7 \\ 42931785 &:= -4^4 - 2^1 + 9^8 - 3^9 + 1^3 - 7^5 - 8^2 - 5^7 & 42971568 &:= 4^5 - 2^9 + 9^8 + 7^4 + 1^6 - 5^7 - 6^1 + 8^2 \\ 42931786 &:= -4^1 - 2^4 + 9^8 + 3^7 - 1^9 - 7^6 + 8^3 + 6^2 & 42971583 &:= 4^3 - 2^4 + 9^8 - 7^5 - 1^1 - 5^7 + 8^2 + 3^9 \\ 42931876 &:= 4^4 + 2^9 + 9^8 + 3^7 + 1^1 + 8^2 - 7^6 - 6^3 & 42971658 &:= -4^5 - 2^6 + 9^8 + 7^2 - 1^9 + 6^1 - 5^7 + 8^4 \\ 42935781 &:= -4^3 + 2^4 + 9^8 + 3^2 - 5^7 - 7^1 - 8^5 - 1^9 & 42971835 &:= -4^5 + 2^9 + 9^8 - 7^3 + 1^2 + 8^4 - 3^1 - 5^7 \\ 42935817 &:= -4^1 + 2^4 + 9^8 + 3^3 - 5^7 - 8^5 - 1^9 - 7^2 & 42973185 &:= 4^5 - 2^9 + 9^8 + 7^1 - 3^3 + 1^2 + 8^4 - 5^7 \\ 42935871 &:= 4^1 + 2^3 + 9^8 + 3^4 - 5^7 - 8^5 - 7^2 - 1^9 & 42973586 &:= 4^2 - 2^8 + 9^6 + 7^9 + 3^3 - 5^4 + 8^7 - 6^5 \\ 42936758 &:= -4^4 + 2^2 + 9^8 + 3^9 - 6^7 + 7^6 + 5^3 + 8^5 & 42973805 &:= 4^2 + 2^9 + 9^8 + 7^3 + 3^5 + 8^4 - 0^0 - 5^7 \\ 42937586 &:= -4^9 - 2^2 + 9^8 + 3^7 + 7^6 + 5^4 + 8^5 - 6^3 & 42975168 &:= 4^6 + 2^5 + 9^8 + 7^4 - 5^7 - 1^9 + 6^2 + 8^1 \\ 42937658 &:= 4^7 + 2^9 + 9^8 + 3^3 - 7^6 - 6^5 - 5^4 + 8^2 & 42975638 &:= -4^7 + 2^6 + 9^8 - 7^4 + 5^3 - 6^2 - 3^9 - 8^5 \\ 42938157 &:= -4^3 + 2^1 + 9^8 - 3^2 - 8^5 - 1^9 - 5^7 + 7^4 & 42976158 &:= 4^4 - 2^9 + 9^8 + 7^2 + 6^5 + 1^6 - 5^7 - 8^1 \\ 42938175 &:= -4^3 + 2^1 + 9^8 + 3^2 - 8^5 - 1^9 + 7^4 - 5^7 & 42976318 &:= 4^2 + 2^3 + 9^8 + 7^1 - 6^6 - 3^9 + 1^7 - 8^4 \\ 42938751 &:= -4^2 + 2^9 + 9^8 + 3^3 - 8^5 + 7^4 - 5^7 - 1^1 & 42976358 &:= -4^3 + 2^6 + 9^8 - 7^2 - 6^5 + 3^9 - 5^7 - 8^4 \\ 42938756 &:= 4^7 + 2^9 + 9^8 - 3^3 - 8^4 - 7^6 - 5^5 + 6^2 & 42976508 &:= -4^7 - 2^0 + 9^8 + 7^2 - 6^6 - 5^5 + 0^9 - 8^4 \\ 42951087 &:= -4^4 - 2^9 + 9^8 - 5^7 + 1^1 + 0^0 + 8^2 - 7^5 & 42976580 &:= -4^4 + 2^9 + 9^8 - 7^2 + 6^5 - 5^7 + 8^0 + 0^6 \\ 42951768 &:= 4^9 + 2^4 + 9^8 - 5^7 - 1^1 - 7^5 - 6^2 - 8^6 & 42978036 &:= -4^0 - 2^3 + 9^8 - 7^4 + 8^2 + 0^7 - 3^9 - 6^6 \\ 42951780 &:= -4^2 + 2^4 + 9^8 - 5^7 - 1^0 - 7^5 - 8^1 + 0^9 & 42978356 &:= -4^4 - 2^8 + 9^6 + 7^9 + 8^7 + 3^2 - 5^5 - 6^3 \\ 42951783 &:= 4^1 + 2^9 + 9^8 - 5^7 - 1^4 - 7^5 - 8^3 - 3^2 & 42978513 &:= -4^7 + 2^3 + 9^8 - 7^1 - 8^5 + 5^4 + 1^2 - 3^9 \\ 42951786 &:= 4^1 + 2^5 + 9^8 + 5^9 - 1^2 + 7^4 - 8^7 + 6^6 & 42978516 &:= 4^6 + 2^9 + 9^8 - 7^4 - 8^2 - 5^7 + 1^1 + 6^5 \\ 42951807 &:= 4^1 + 2^4 + 9^8 - 5^7 - 1^9 - 8^0 + 0^2 - 7^5 & 42978536 &:= -4^4 - 2^3 + 9^6 + 7^9 + 8^7 + 5^5 - 3^8 + 6^2 \\ 42951837 &:= 4^3 + 2^1 + 9^8 - 5^7 - 1^9 + 8^2 - 3^4 - 7^5 & 42980136 &:= -4^4 + 2^2 + 9^8 + 8^1 - 0^0 - 1^3 - 3^9 - 6^6 \\ 42951873 &:= 4^2 + 2^5 + 9^8 - 5^7 - 1^1 + 8^3 + 7^4 - 3^9 & 42980316 &:= -4^3 + 2^2 + 9^8 - 8^1 + 0^0 - 3^9 + 1^4 - 6^6 \\ 42953078 &:= 4^3 + 2^2 + 9^8 - 5^7 - 3^9 + 0^5 + 7^0 + 8^4 & 42980365 &:= 4^3 - 2^4 + 9^8 - 8^2 + 0^5 - 3^9 - 6^6 - 5^0 \\ 42953087 &:= -4^2 - 2^3 + 9^8 - 5^7 + 3^9 + 0^0 - 8^5 - 7^4 & 42980367 &:= 4^3 - 2^4 + 9^8 - 8^2 + 0^7 - 3^9 - 6^6 + 7^0 \\ 42956378 &:= 4^4 + 2^7 + 9^8 - 5^2 + 6^5 + 3^9 - 7^6 - 8^3 & 42980635 &:= -4^4 - 2^2 + 9^8 + 8^3 + 0^5 - 6^6 - 3^9 + 5^0 \\ 42956708 &:= -4^0 - 2^6 + 9^8 - 5^7 - 6^5 + 7^2 + 0^9 - 8^4 & 42980637 &:= 4^3 + 2^7 + 9^8 + 8^2 + 0^4 - 6^6 - 3^9 - 7^0 \\ 42957168 &:= 4^6 - 2^2 + 9^8 - 5^7 - 7^5 - 1^9 + 6^4 - 8^1 & 42980753 &:= -4^2 - 2^9 + 9^8 - 8^4 + 0^0 + 7^5 - 5^7 - 3^3 \\ 42957186 &:= 4^6 - 2^2 + 9^8 - 5^7 - 7^5 + 1^9 + 8^1 + 6^4 & 42980761 &:= -4^7 - 2^9 + 9^8 - 8^1 + 0^2 - 7^4 - 6^6 + 1^0 \\ 42957618 &:= -4^1 + 2^9 + 9^8 - 5^7 + 7^4 - 6^6 + 1^2 + 8^5 & 42980763 &:= -4^7 - 2^2 + 9^8 - 8^3 + 0^9 - 7^4 - 6^6 - 3^0 \\ 42957638 &:= 4^2 + 2^9 + 9^8 - 5^7 - 7^3 - 6^5 + 3^6 - 8^4 & 42981356 &:= -4^1 + 2^3 + 9^8 + 8^4 - 1^2 - 3^9 - 5^5 - 6^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 42981357 &:= 4^1 + 2^4 + 9^8 + 8^5 - 1^2 - 3^9 - 5^7 - 7^3 & 43012859 &:= 4^2 + 3^3 + 0^0 - 1^1 - 2^9 - 8^5 - 5^4 + 9^8 \\ 42981375 &:= -4^4 - 2^1 + 9^8 + 8^5 + 1^3 - 3^9 - 7^2 - 5^7 & 43012987 &:= -4^7 - 3^9 - 0^0 - 1^3 - 2^1 + 9^8 - 8^2 + 7^4 \\ 42981536 &:= -4^2 + 2^5 + 9^8 + 8^3 + 1^1 + 5^4 - 3^9 - 6^6 & 43015879 &:= -4^4 + 3^7 + 0^3 + 1^9 + 5^0 - 8^5 - 7^1 + 9^8 \\ 42981576 &:= 4^1 + 2^5 + 9^6 + 8^7 + 1^8 - 5^4 + 7^9 - 6^2 & 43016789 &:= 4^7 - 3^1 + 0^4 + 1^9 - 6^6 + 7^3 - 8^0 + 9^8 \\ 42981735 &:= 4^3 - 2^4 + 9^8 + 8^5 - 1^2 + 7^1 - 3^9 - 5^7 & 43016798 &:= 4^7 - 3^0 + 0^4 - 1^9 - 6^6 + 7^3 + 9^8 + 8^1 \\ 42981736 &:= -4^4 - 2^1 + 9^6 + 8^7 + 1^8 + 7^9 + 3^2 - 6^3 & 43016879 &:= 4^7 + 3^4 - 0^0 - 1^9 - 6^6 + 8^1 + 7^3 + 9^8 \\ 42981753 &:= 4^3 + 2^4 + 9^8 + 8^5 - 1^2 - 7^1 - 5^7 - 3^9 & 43017589 &:= -4^7 + 3^9 + 0^4 - 1^0 + 7^3 - 5^1 - 8^5 + 9^8 \\ 42983157 &:= -4^5 - 2^3 + 9^8 - 8^4 + 3^9 - 1^2 - 5^7 + 7^1 & 43017598 &:= -4^7 + 3^9 - 0^0 - 1^4 + 7^3 + 5^1 + 9^8 - 8^5 \\ 42983175 &:= -4^5 + 2^3 + 9^8 - 8^4 + 3^9 + 1^2 + 7^1 - 5^7 & 43018629 &:= -4^6 - 3^9 + 0^2 + 1^0 - 8^4 - 6^3 - 2^1 + 9^8 \\ 42983506 &:= -4^2 + 2^4 + 9^8 - 8^0 - 3^9 + 5^5 + 0^3 - 6^6 & 43018695 &:= 4^3 - 3^9 + 0^0 + 1^6 - 8^1 - 6^5 + 9^8 - 5^4 \\ 42983507 &:= -4^5 + 2^2 + 9^8 - 8^4 + 3^9 - 5^7 + 0^0 + 7^3 & 43018965 &:= -4^6 - 3^9 + 0^0 - 1^5 - 8^4 + 9^8 - 6^1 + 5^3 \\ 42983516 &:= -4^2 + 2^4 + 9^8 + 8^1 - 3^9 + 5^5 + 1^3 - 6^6 & 43019268 &:= 4^2 + 3^9 + 0^0 - 1^1 + 9^8 + 2^4 - 6^6 - 8^3 \\ 42983607 &:= -4^7 + 2^4 + 9^8 - 8^2 - 3^3 - 6^6 + 0^9 + 7^0 & 43019678 &:= -4^3 + 3^9 + 0^4 + 1^7 + 9^8 - 6^6 + 7^0 - 8^1 \\ 42983650 &:= 4^3 + 2^4 + 9^8 + 8^2 - 3^9 - 6^6 + 5^5 - 0^0 & 43019682 &:= -4^3 + 3^9 + 0^0 + 1^4 + 9^8 - 6^6 - 8^1 + 2^2 \\ 42983706 &:= -4^7 + 2^9 + 9^8 - 8^2 - 3^4 - 7^3 + 0^0 - 6^6 & 43019758 &:= -4^3 - 3^9 - 0^0 - 1^7 + 9^8 + 7^1 - 5^5 - 8^4 \\ 42983756 &:= -4^5 + 2^7 + 9^8 + 8^4 - 3^9 + 7^2 + 5^3 - 6^6 & 43019825 &:= 4^2 - 3^9 + 0^0 - 1^1 + 9^8 - 8^4 - 2^3 - 5^5 \\ 42983760 &:= -4^0 + 2^8 + 9^6 + 8^7 + 3^2 + 7^9 + 6^4 + 0^3 & 43019826 &:= -4^1 + 3^9 + 0^0 + 1^3 + 9^8 + 8^2 + 2^4 - 6^6 \\ 42985037 &:= 4^3 - 2^9 + 9^8 + 8^0 - 5^7 + 0^2 + 3^4 + 7^5 & 43019856 &:= -4^1 + 3^9 + 0^5 - 1^0 + 9^8 - 8^3 + 5^4 - 6^6 \\ 42985137 &:= -4^4 + 2^9 + 9^8 - 8^3 - 5^7 - 1^1 - 3^2 + 7^5 & 43019862 &:= 4^3 + 3^9 + 0^0 + 1^1 + 9^8 + 8^2 - 6^6 - 2^4 \\ 42985173 &:= -4^4 + 2^3 + 9^8 + 8^1 - 5^7 + 1^9 + 7^5 + 3^2 & 43019865 &:= 4^1 + 3^9 + 0^0 - 1^5 + 9^8 - 8^3 - 6^6 + 5^4 \\ 42985176 &:= 4^4 - 2^9 + 9^8 - 8^1 - 5^7 + 1^6 + 7^5 + 6^2 & 43019875 &:= 4^3 - 3^9 + 0^7 + 1^0 + 9^8 - 8^4 - 7^1 - 5^5 \\ 42985307 &:= -4^2 + 2^9 + 9^8 - 8^3 - 5^7 - 3^4 + 0^0 + 7^5 & 43021895 &:= -4^5 - 3^9 + 0^0 + 2^1 - 1^3 - 8^4 + 9^8 - 5^2 \\ 42985317 &:= -4^2 - 2^5 + 9^8 - 8^3 - 5^7 + 3^9 - 1^1 - 7^4 & 43025698 &:= 4^2 - 3^9 + 0^5 + 2^6 - 5^3 - 6^4 + 9^8 + 8^0 \\ 42985371 &:= -4^5 + 2^2 + 9^8 + 8^3 - 5^7 + 3^9 - 7^4 + 1^1 & 43025789 &:= 4^5 - 3^9 + 0^7 + 2^2 + 5^3 - 7^4 - 8^0 + 9^8 \\ 42985630 &:= 4^5 + 2^2 + 9^8 + 8^4 + 5^3 - 6^6 - 3^9 - 0^0 & 43025798 &:= -4^2 - 3^0 + 0^9 - 2^7 + 5^3 - 7^5 + 9^8 - 8^4 \\ 42985713 &:= 4^4 - 2^3 + 9^8 + 8^2 - 5^7 + 7^5 + 1^9 - 3^1 & 43025879 &:= 4^0 - 3^9 + 0^5 - 2^7 - 5^4 - 8^2 - 7^3 + 9^8 \\ 42985716 &:= -4^4 + 2^9 + 9^8 + 8^2 - 5^7 + 7^5 - 1^6 - 6^1 & 43025891 &:= -4^5 - 3^9 - 0^0 - 2^2 - 5^3 + 8^1 + 9^8 - 1^4 \\ 42985730 &:= 4^4 + 2^3 + 9^8 + 8^2 - 5^7 + 7^5 - 3^0 + 0^9 & 43025896 &:= 4^3 - 3^9 + 0^5 + 2^6 + 5^2 + 8^0 + 9^8 - 6^4 \\ 42985760 &:= 4^4 + 2^6 + 9^8 + 8^0 - 5^7 + 7^5 + 6^2 + 0^9 & 43025897 &:= -4^7 + 3^5 + 0^0 - 2^9 - 5^3 - 8^4 + 9^8 + 7^2 \\ 42986017 &:= -4^7 - 2^1 + 9^8 - 8^2 - 6^6 + 0^9 + 1^0 + 7^4 & 43025918 &:= -4^2 - 3^9 + 0^1 + 2^5 - 5^4 + 9^8 + 1^0 - 8^3 \\ 42986071 &:= -4^7 - 2^2 + 9^8 - 8^1 - 6^6 + 0^9 + 7^4 + 1^0 & 43025968 &:= 4^0 - 3^9 + 0^3 - 2^6 + 5^5 + 9^8 - 6^2 - 8^4 \\ 42986350 &:= -4^0 - 2^2 + 9^8 - 8^5 - 6^6 + 3^9 - 5^4 + 0^3 & 43025981 &:= -4^5 - 3^9 + 0^0 - 2^4 - 5^2 + 9^8 + 8^1 - 1^3 \\ 42986570 &:= 4^7 + 2^9 + 9^8 - 8^5 - 6^6 - 5^2 + 7^4 + 0^0 & 43025986 &:= -4^6 - 3^9 + 0^3 - 2^4 + 5^5 + 9^8 - 8^2 - 6^0 \\ 42987316 &:= -4^7 - 2^9 + 9^8 + 8^4 + 7^2 + 3^1 - 1^3 - 6^6 & 43025987 &:= 4^7 - 3^9 + 0^3 - 2^2 - 5^4 + 9^8 + 8^0 - 7^5 \\ 42987356 &:= -4^2 + 2^5 + 9^6 + 8^7 + 7^9 + 3^8 - 5^3 - 6^4 & 43026198 &:= -4^4 - 3^9 - 0^0 - 2^6 - 6^1 - 1^2 + 9^8 - 8^3 \\ 42987506 &:= -4^0 + 2^7 + 9^8 + 8^4 - 7^5 + 5^2 + 0^9 - 6^6 & 43026589 &:= 4^3 + 3^0 + 0^5 - 2^9 + 6^2 - 5^6 - 8^4 + 9^8 \\ 42987513 &:= -4^4 - 2^2 + 9^8 - 8^3 + 7^1 - 5^7 - 1^5 + 3^9 & 43026598 &:= -4^6 - 3^9 - 0^0 - 2^4 + 6^2 + 5^5 + 9^8 + 8^3 \\ 42987531 &:= -4^5 - 2^1 + 9^8 - 8^2 + 7^3 - 5^7 + 3^9 - 1^4 & 43026798 &:= 4^4 - 3^9 + 0^7 + 2^6 + 6^0 - 7^2 + 9^8 - 8^3 \\ 42987536 &:= 4^3 + 2^5 + 9^6 + 8^7 + 7^9 - 5^2 + 3^8 - 6^4 & 43026819 &:= 4^6 - 3^9 + 0^1 - 2^2 - 6^3 - 8^4 + 1^0 + 9^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43026891 &:= -4^4 - 3^9 + 0^3 + 2^6 + 6^2 + 8^1 + 9^8 + 1^0 & 43029786 &:= -4^0 - 3^9 + 0^6 - 2^7 + 9^8 + 7^4 + 8^3 - 6^2 \\ 43026895 &:= 4^5 - 3^9 + 0^3 + 2^6 - 6^4 + 8^2 + 9^8 + 5^0 & 43029817 &:= -4^1 - 3^9 - 0^0 - 2^7 + 9^8 + 8^3 - 1^2 + 7^4 \\ 43026918 &:= -4^4 - 3^9 + 0^0 + 2^6 + 6^1 + 9^8 + 1^3 + 8^2 & 43029851 &:= -4^4 - 3^9 + 0^0 + 2^3 + 9^8 - 8^2 + 5^5 - 1^1 \\ 43026958 &:= 4^3 - 3^2 - 0^0 - 2^9 - 6^5 + 9^8 - 5^6 + 8^4 & 43029856 &:= -4^5 - 3^9 + 0^0 - 2^6 + 9^8 + 8^4 + 5^2 - 6^3 \\ 43026978 &:= 4^4 - 3^9 + 0^7 + 2^6 - 6^2 + 9^8 - 7^3 - 8^0 & 43029857 &:= -4^7 + 3^3 + 0^0 + 2^9 + 9^8 - 8^4 + 5^5 - 7^2 \\ 43026981 &:= -4^3 - 3^9 + 0^4 + 2^6 + 6^1 + 9^8 - 8^2 + 1^0 & 43029865 &:= 4^5 - 3^9 + 0^6 - 2^2 + 9^8 + 8^3 + 6^4 - 5^0 \\ 43027189 &:= -4^4 - 3^9 + 0^0 + 2^7 + 7^3 - 1^1 - 8^2 + 9^8 & 43029871 &:= -4^7 - 3^3 + 0^0 - 2^9 + 9^8 + 8^2 + 7^1 + 1^4 \\ 43027589 &:= 4^5 - 3^9 + 0^0 - 2^7 + 7^3 - 5^4 - 8^2 + 9^8 & 43029875 &:= 4^3 + 3^2 + 0^7 + 2^9 + 9^8 + 8^0 - 7^5 - 5^4 \\ 43027819 &:= 4^4 - 3^9 + 0^0 + 2^2 + 7^1 + 8^3 + 1^7 + 9^8 & 43029876 &:= -4^7 + 3^6 + 0^0 + 2^9 + 9^8 - 8^2 - 7^3 - 6^4 \\ 43027859 &:= -4^4 - 3^7 + 0^2 + 2^9 - 7^5 + 8^0 - 5^3 + 9^8 & 43051289 &:= -4^3 - 3^1 + 0^0 + 5^2 + 1^5 + 2^9 + 8^4 + 9^8 \\ 43027869 &:= -4^2 - 3^9 + 0^7 + 2^6 - 7^0 - 8^3 + 6^4 + 9^8 & 43051298 &:= 4^5 - 3^3 + 0^2 - 5^1 + 1^0 - 2^9 + 9^8 + 8^4 \\ 43027895 &:= 4^3 - 3^9 - 0^0 - 2^7 - 7^2 + 8^4 + 9^8 - 5^5 & 43051689 &:= 4^6 + 3^5 + 0^3 + 5^4 - 1^9 + 6^1 - 8^0 + 9^8 \\ 43027918 &:= -4^7 - 3^0 + 0^2 - 2^3 - 7^4 + 9^8 - 1^9 - 8^1 & 43051829 &:= 4^5 + 3^1 + 0^0 - 5^2 + 1^9 + 8^4 + 2^3 + 9^8 \\ 43027958 &:= -4^7 - 3^9 + 0^2 - 2^4 + 7^5 + 9^8 + 5^0 + 8^3 & 43051869 &:= -4^1 + 3^6 + 0^3 + 5^5 + 1^9 + 8^0 + 6^4 + 9^8 \\ 43027981 &:= 4^4 - 3^9 - 0^0 + 2^7 + 7^2 + 9^8 + 8^3 - 1^1 & 43051892 &:= 4^5 + 3^3 + 0^9 + 5^2 + 1^0 + 8^4 + 9^8 - 2^1 \\ 43027985 &:= -4^7 - 3^4 + 0^2 + 2^9 + 7^3 + 9^8 - 8^0 - 5^5 & 43051896 &:= 4^1 + 3^9 + 0^3 - 5^4 + 1^0 + 8^5 + 9^8 - 6^6 \\ 43028159 &:= 4^2 - 3^9 + 0^0 - 2^5 + 8^3 - 1^1 + 5^4 + 9^8 & 43051978 &:= -4^3 + 3^7 + 0^4 + 5^5 + 1^9 + 9^8 + 7^1 + 8^0 \\ 43028195 &:= 4^5 - 3^9 + 0^0 + 2^4 - 8^1 - 1^2 + 9^8 + 5^3 & 43051986 &:= 4^6 - 3^5 + 0^9 + 5^3 - 1^0 + 9^8 - 8^1 + 6^4 \\ 43028196 &:= -4^3 - 3^9 - 0^0 - 2^6 - 8^1 - 1^2 + 9^8 + 6^4 & 43051987 &:= -4^5 + 3^7 + 0^3 - 5^0 + 1^9 + 9^8 + 8^4 + 7^1 \\ 43028579 &:= -4^7 - 3^2 - 0^0 - 2^9 - 8^3 - 5^5 + 7^4 + 9^8 & 43052698 &:= 4^5 + 3^6 + 0^9 + 5^3 + 2^2 - 6^0 + 9^8 + 8^4 \\ 43028597 &:= -4^7 + 3^2 - 0^0 - 2^9 - 8^3 - 5^5 + 9^8 + 7^4 & 43052798 &:= 4^4 + 3^7 + 0^9 + 5^5 - 2^2 + 7^0 + 9^8 + 8^3 \\ 43028697 &:= 4^9 - 3^6 + 0^2 - 2^4 + 8^3 - 6^7 + 9^8 + 7^0 & 43052879 &:= 4^0 - 3^2 + 0^9 + 5^5 + 2^7 + 8^3 + 7^4 + 9^8 \\ 43028796 &:= 4^9 + 3^4 + 0^0 + 2^6 + 8^2 - 7^3 + 9^8 - 6^7 & 43052896 &:= 4^0 + 3^6 + 0^2 + 5^5 + 2^9 + 8^3 + 9^8 + 6^4 \\ 43028916 &:= 4^1 - 3^9 + 0^0 + 2^6 + 8^3 + 9^8 + 1^2 + 6^4 & 43052896 &:= 4^4 + 3^9 + 0^2 + 5^3 - 2^0 + 8^5 + 9^8 - 6^6 \\ 43028917 &:= -4^1 - 3^9 - 0^0 - 2^2 - 8^3 + 9^8 - 1^7 + 7^4 & 43052897 &:= 4^0 + 3^2 + 0^9 + 5^5 + 2^7 + 8^3 + 9^8 + 7^4 \\ 43028956 &:= -4^3 - 3^4 - 0^0 - 2^9 - 8^5 + 9^8 + 5^6 + 6^2 & 43052897 &:= 4^0 + 3^7 + 0^9 - 5^3 - 2^5 + 8^4 + 9^8 + 7^2 \\ 43028965 &:= -4^3 - 3^0 + 0^4 - 2^9 - 8^5 + 9^8 - 6^2 + 5^6 & 43056298 &:= -4^3 + 3^6 + 0^2 + 5^4 + 6^5 + 2^9 + 9^8 - 8^0 \\ 43028967 &:= 4^3 - 3^2 + 0^9 - 2^4 + 8^6 + 9^8 - 6^7 - 7^0 & 43056892 &:= 4^2 + 3^6 + 0^0 + 5^4 + 6^5 + 8^3 + 9^8 + 2^9 \\ 43028971 &:= -4^7 + 3^2 + 0^0 + 2^9 + 8^3 + 9^8 - 7^4 + 1^1 & 43056897 &:= -4^7 + 3^9 + 0^6 + 5^5 - 6^0 + 8^4 + 9^8 - 7^3 \\ 43028976 &:= -4^2 - 3^9 + 0^7 + 2^6 - 8^3 + 9^8 + 7^4 + 6^0 & 43056982 &:= -4^6 - 3^9 + 0^3 - 5^2 + 6^4 + 9^8 + 8^5 + 2^0 \\ 43029568 &:= -4^5 - 3^3 + 0^4 - 2^9 + 9^8 - 5^6 + 6^2 - 8^0 & 43056987 &:= 4^7 + 3^9 + 0^3 - 5^6 - 6^5 + 9^8 + 8^0 - 7^4 \\ 43029578 &:= -4^3 - 3^4 + 0^9 - 2^7 + 9^8 + 5^0 - 7^5 - 8^2 & 43057289 &:= -4^7 + 3^9 + 0^3 + 5^5 + 7^2 - 2^0 + 8^4 + 9^8 \\ 43029586 &:= -4^6 - 3^9 + 0^0 + 2^2 + 9^8 - 5^4 - 8^3 + 6^5 & 43057896 &:= -4^6 - 3^9 + 0^7 + 5^0 + 7^4 + 8^5 + 9^8 - 6^3 \\ 43029587 &:= 4^7 + 3^4 - 0^0 - 2^9 + 9^8 + 5^2 - 8^5 - 7^3 & 43058169 &:= 4^6 + 3^4 + 0^0 + 5^1 - 8^3 + 1^9 + 6^5 + 9^8 \\ 43029658 &:= 4^3 + 3^5 - 0^0 - 2^9 + 9^8 - 6^4 - 5^6 + 8^2 & 43058269 &:= 4^6 - 3^0 + 0^4 + 5^3 + 8^2 - 2^9 + 6^5 + 9^8 \\ 43029687 &:= 4^4 - 3^2 + 0^3 + 2^9 + 9^8 - 6^7 + 8^6 - 7^0 & 43058296 &:= 4^4 + 3^9 + 0^0 - 5^6 - 8^3 - 2^2 + 9^8 + 6^5 \\ 43029768 &:= -4^2 - 3^9 + 0^6 + 2^7 + 9^8 + 7^4 + 6^3 + 8^0 & 43058619 &:= 4^3 + 3^9 + 0^1 - 5^6 - 8^0 + 6^5 + 1^4 + 9^8 \\ 43029781 &:= -4^7 + 3^3 + 0^0 - 2^9 + 9^8 - 7^1 - 8^2 - 1^4 & 43058691 &:= -4^1 + 3^3 + 0^0 + 5^6 + 8^4 - 6^5 + 9^8 + 1^9 \\ 43029785 &:= -4^7 + 3^5 + 0^2 - 2^9 + 9^8 + 7^3 - 8^0 - 5^4 & 43058692 &:= -4^6 + 3^9 + 0^0 - 5^5 - 8^3 + 6^2 + 9^8 - 2^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43058729 &:= 4^2 + 3^9 + 0^0 - 5^5 - 8^4 - 7^3 - 2^7 + 9^8 & 43065928 &:= -4^6 + 3^9 + 0^2 - 6^0 + 5^5 + 9^8 - 2^4 + 8^3 \\ 43058769 &:= -4^9 - 3^6 - 0^0 - 5^5 + 8^3 - 7^4 + 6^7 + 9^8 & 43065981 &:= -4^6 + 3^9 - 0^0 + 6^5 - 5^1 + 9^8 - 8^4 - 1^3 \\ 43058961 &:= -4^6 + 3^9 + 0^0 - 5^5 - 8^1 + 9^8 - 6^3 + 1^4 & 43065982 &:= -4^6 + 3^9 + 0^4 + 6^2 + 5^5 + 9^8 + 8^3 + 2^0 \\ 43058962 &:= 4^6 - 3^4 - 0^0 - 5^3 + 8^2 + 9^8 + 6^5 + 2^9 & 43065987 &:= 4^7 + 3^9 + 0^4 - 6^0 + 5^6 + 9^8 - 8^5 + 7^3 \\ 43059178 &:= 4^0 + 3^9 + 0^3 - 5^5 + 9^8 + 1^7 - 7^1 - 8^4 & 43067829 &:= 4^3 + 3^9 + 0^6 + 6^4 + 7^0 - 8^2 + 2^7 + 9^8 \\ 43059182 &:= -4^1 - 3^9 + 0^3 - 5^4 + 9^8 + 1^0 + 8^5 + 2^2 & 43067891 &:= 4^6 + 3^9 + 0^0 - 6^3 - 7^4 + 8^1 + 9^8 - 1^7 \\ 43059186 &:= 4^6 + 3^4 + 0^1 - 5^0 + 9^8 + 1^9 + 8^3 + 6^5 & 43067928 &:= -4^9 - 3^6 + 0^3 + 6^7 + 7^2 + 9^8 - 2^0 + 8^4 \\ 43059187 &:= 4^1 - 3^9 + 0^3 - 5^4 + 9^8 + 1^7 + 8^5 + 7^0 & 43067958 &:= 4^4 + 3^9 + 0^3 + 6^6 - 7^0 + 9^8 - 5^7 + 8^5 \\ 43059628 &:= -4^0 - 3^9 + 0^4 - 5^2 + 9^8 - 6^3 + 2^6 + 8^5 & 43068159 &:= 4^6 + 3^9 + 0^0 + 6^4 - 8^3 - 1^1 - 5^5 + 9^8 \\ 43059681 &:= -4^4 - 3^9 + 0^0 + 5^3 + 9^8 + 6^1 + 8^5 - 1^6 & 43068192 &:= -4^2 + 3^9 - 0^0 + 6^4 + 8^3 - 1^6 + 9^8 - 2^1 \\ 43059682 &:= -4^2 - 3^9 + 0^6 - 5^3 + 9^8 + 6^0 + 8^5 + 2^4 & 43068219 &:= 4^1 + 3^9 + 0^6 + 6^4 + 8^3 + 2^2 - 1^0 + 9^8 \\ 43059687 &:= 4^4 + 3^9 - 0^0 + 5^7 + 9^8 - 6^3 + 8^5 - 7^6 & 43068259 &:= -4^2 + 3^9 + 0^5 + 6^4 + 8^3 + 2^6 - 5^0 + 9^8 \\ 43059718 &:= 4^7 + 3^4 + 0^1 - 5^5 + 9^8 - 7^3 + 1^9 - 8^0 & 43068291 &:= 4^2 + 3^9 + 0^1 + 6^4 + 8^3 + 2^6 + 9^8 - 1^0 \\ 43059728 &:= -4^4 - 3^9 + 0^3 + 5^0 + 9^8 + 7^2 + 2^7 + 8^5 & 43068579 &:= 4^7 + 3^3 + 0^9 - 6^5 - 8^0 + 5^6 - 7^4 + 9^8 \\ 43059782 &:= -4^3 - 3^9 + 0^7 + 5^2 + 9^8 - 7^0 + 8^5 + 2^4 & 43068591 &:= 4^5 + 3^9 + 0^0 + 6^4 - 8^1 - 5^3 + 9^8 - 1^6 \\ 43059812 &:= 4^2 - 3^9 + 0^1 - 5^0 + 9^8 + 8^5 - 1^4 - 2^3 & 43068592 &:= -4^5 - 3^9 + 0^0 + 6^6 - 8^4 + 5^2 + 9^8 - 2^3 \\ 43059821 &:= 4^1 - 3^9 + 0^0 + 5^2 + 9^8 + 8^5 - 2^4 + 1^3 & 43068597 &:= 4^7 + 3^6 + 0^9 + 6^4 - 8^0 + 5^5 + 9^8 + 7^3 \\ 43059827 &:= 4^7 + 3^4 - 0^0 - 5^5 + 9^8 - 8^2 - 2^9 + 7^3 & 43068952 &:= -4^6 + 3^9 + 0^0 + 6^5 - 8^3 + 9^8 - 5^4 + 2^2 \\ 43059862 &:= 4^3 - 3^9 + 0^6 - 5^2 + 9^8 + 8^5 + 6^0 + 2^4 & 43068972 &:= 4^2 + 3^9 + 0^7 + 6^3 - 8^0 + 9^8 + 7^4 - 2^6 \\ 43059872 &:= 4^7 + 3^2 + 0^5 - 5^0 + 9^8 - 8^4 + 7^3 + 2^9 & 43069185 &:= 4^6 + 3^9 + 0^0 + 6^4 + 9^8 + 1^1 + 8^3 - 5^5 \\ 43061589 &:= 4^6 + 3^9 + 0^0 - 6^5 + 1^1 - 5^4 - 8^3 + 9^8 & 43069218 &:= 4^6 + 3^9 - 0^0 - 6^4 + 9^8 + 2^3 - 1^2 + 8^1 \\ 43061789 &:= -4^6 + 3^9 + 0^4 - 6^0 + 1^7 - 7^1 - 8^3 + 9^8 & 43069528 &:= -4^3 - 3^9 + 0^0 + 6^6 + 9^8 + 5^2 - 2^5 - 8^4 \\ 43061829 &:= -4^6 + 3^9 + 0^4 + 6^2 - 1^0 - 8^3 - 2^1 + 9^8 & 43069582 &:= -4^6 + 3^9 + 0^0 + 6^5 + 9^8 + 5^2 - 8^3 - 2^4 \\ 43061895 &:= -4^0 - 3^5 + 0^4 - 6^3 + 1^9 + 8^1 + 9^8 + 5^6 & 43069718 &:= 4^6 + 3^9 + 0^1 - 6^4 + 9^8 + 7^0 + 1^7 + 8^3 \\ 43061897 &:= -4^9 - 3^6 + 0^0 + 6^7 + 1^1 + 8^3 + 9^8 - 7^4 & 43069758 &:= -4^5 - 3^9 + 0^7 + 6^6 + 9^8 - 7^4 + 5^0 - 8^3 \\ 43061985 &:= 4^1 + 3^9 + 0^3 - 6^4 - 1^6 + 9^8 - 8^0 - 5^5 & 43071859 &:= -4^3 + 3^9 + 0^7 + 7^4 + 1^0 - 8^1 + 5^5 + 9^8 \\ 43062589 &:= 4^5 - 3^0 + 0^9 - 6^4 + 2^2 + 5^6 + 8^3 + 9^8 & 43071985 &:= 4^3 + 3^9 + 0^7 + 7^4 - 1^0 + 9^8 - 8^1 + 5^5 \\ 43062598 &:= -4^0 + 3^3 + 0^9 - 6^4 + 2^2 - 5^6 + 9^8 + 8^5 & 43072968 &:= -4^4 - 3^9 + 0^2 - 7^3 - 2^7 + 9^8 + 6^6 + 8^0 \\ 43062798 &:= 4^7 - 3^6 + 0^9 - 6^0 + 2^4 + 7^3 + 9^8 + 8^2 & 43075289 &:= 4^0 - 3^7 + 0^2 - 7^4 - 5^3 + 2^9 + 8^5 + 9^8 \\ 43062819 &:= -4^6 + 3^9 + 0^4 - 6^1 + 2^2 + 8^3 + 1^0 + 9^8 & 43075698 &:= -4^9 - 3^0 + 0^5 - 7^3 + 5^6 + 6^7 + 9^8 - 8^4 \\ 43062958 &:= 4^4 + 3^9 + 0^2 - 6^0 - 2^6 + 9^8 - 5^5 - 8^3 & 43075819 &:= 4^7 - 3^0 + 0^3 + 7^5 + 5^1 - 8^4 - 1^9 + 9^8 \\ 43062987 &:= 4^7 + 3^6 + 0^3 - 6^4 + 2^9 + 9^8 - 8^2 + 7^0 & 43075869 &:= 4^7 - 3^5 + 0^9 - 7^4 + 5^6 - 8^0 - 6^3 + 9^8 \\ 43065189 &:= 4^1 + 3^3 - 0^0 + 6^4 - 5^6 - 1^9 + 8^5 + 9^8 & 43076589 &:= -4^3 + 3^9 + 0^7 + 7^4 - 6^5 + 5^6 - 8^0 + 9^8 \\ 43065198 &:= 4^6 - 3^9 + 0^1 + 6^4 - 5^0 + 1^3 + 9^8 + 8^5 & 43076598 &:= 4^7 - 3^9 + 0^6 - 7^0 - 6^3 + 5^4 + 9^8 + 8^5 \\ 43065298 &:= -4^6 + 3^9 + 0^0 - 6^3 + 5^5 + 2^4 + 9^8 + 8^2 & 43076918 &:= -4^7 - 3^4 + 0^3 - 7^0 + 6^6 + 9^8 - 1^9 + 8^1 \\ 43065798 &:= 4^5 - 3^4 + 0^9 + 6^7 - 5^0 + 7^3 + 9^8 - 8^6 & 43078519 &:= -4^1 + 3^0 + 0^7 - 7^3 + 8^5 - 5^4 + 1^9 + 9^8 \\ 43065829 &:= -4^3 - 3^0 + 0^5 - 6^2 + 5^6 + 8^4 - 2^9 + 9^8 & 43078529 &:= 4^0 - 3^4 + 0^7 - 7^3 + 8^5 - 5^2 - 2^9 + 9^8 \\ 43065892 &:= -4^6 + 3^9 - 0^0 - 6^2 + 5^5 + 8^3 + 9^8 - 2^4 & 43078591 &:= 4^7 - 3^9 + 0^1 + 7^4 + 8^5 - 5^0 + 9^8 + 1^3 \\ 43065897 &:= -4^6 - 3^9 + 0^3 - 6^0 + 5^7 - 8^5 + 9^8 - 7^4 & 43078596 &:= -4^7 + 3^4 + 0^9 + 7^0 + 8^5 + 5^6 + 9^8 - 6^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43078916 &:= 4^7 + 3^9 + 0^6 + 7^1 - 8^4 + 9^8 + 1^0 + 6^3 & 43089261 &:= -4^2 - 3^0 + 0^3 - 8^4 + 9^8 - 2^1 + 6^6 - 1^9 \\ 43078952 &:= 4^2 - 3^4 + 0^9 - 7^3 + 8^5 + 9^8 - 5^0 - 2^7 & 43089267 &:= 4^3 + 3^0 + 0^9 - 8^4 + 9^8 - 2^7 + 6^6 + 7^2 \\ 43079158 &:= 4^7 + 3^9 + 0^0 + 7^1 + 9^8 - 1^4 - 5^5 - 8^3 & 43089526 &:= 4^0 - 3^5 + 0^3 - 8^4 + 9^8 - 5^2 + 2^9 + 6^6 \\ 43079185 &:= 4^3 + 3^9 + 0^7 + 7^5 + 9^8 + 1^0 - 8^4 + 5^1 & 43089562 &:= 4^3 + 3^5 + 0^9 - 8^4 + 9^8 - 5^2 + 6^6 - 2^0 \\ 43079258 &:= 4^2 + 3^9 + 0^3 + 7^5 + 9^8 + 2^7 - 5^0 - 8^4 & 43089651 &:= 4^1 + 3^5 - 0^0 - 8^4 + 9^8 + 6^6 + 5^3 - 1^9 \\ 43079285 &:= 4^7 + 3^2 + 0^4 + 7^5 + 9^8 - 2^9 + 8^0 - 5^3 & 43089652 &:= -4^0 + 3^5 + 0^9 - 8^4 + 9^8 + 6^6 + 5^3 + 2^2 \\ 43079528 &:= -4^3 - 3^2 + 0^7 - 7^0 + 9^8 + 5^4 - 2^9 + 8^5 & 43089657 &:= -4^3 + 3^9 - 0^0 - 8^6 + 9^8 + 6^7 + 5^5 + 7^4 \\ 43079581 &:= -4^4 - 3^0 + 0^7 + 7^3 + 9^8 + 5^1 + 8^5 + 1^9 & 43089672 &:= 4^7 - 3^9 + 0^4 - 8^2 + 9^8 + 6^6 - 7^3 + 2^0 \\ 43079582 &:= 4^7 + 3^9 + 0^3 - 7^0 + 9^8 - 5^5 - 8^2 - 2^4 & 43089762 &:= 4^0 + 3^2 + 0^9 - 8^4 + 9^8 + 7^3 + 6^6 + 2^7 \\ 43079825 &:= 4^3 + 3^7 - 0^0 - 7^4 + 9^8 + 8^5 + 2^9 - 5^2 & 43091857 &:= -4^4 + 3^3 + 0^9 + 9^8 + 1^0 - 8^5 + 5^7 + 7^1 \\ 43079852 &:= 4^3 + 3^7 + 0^2 - 7^4 + 9^8 + 8^5 + 5^0 + 2^9 & 43092568 &:= 4^3 - 3^5 + 0^9 + 9^8 - 2^2 - 5^4 + 6^6 - 8^0 \\ 43079856 &:= 4^7 + 3^6 + 0^9 + 7^5 + 9^8 + 8^3 - 5^0 - 6^4 & 43092578 &:= 4^2 - 3^3 + 0^4 + 9^8 + 2^9 + 5^7 - 7^0 - 8^5 \\ 43081759 &:= -4^1 - 3^0 + 0^7 + 8^5 - 1^9 + 7^4 - 5^3 + 9^8 & 43092618 &:= 4^4 + 3^2 + 0^0 + 9^8 - 2^9 + 6^6 - 1^1 - 8^3 \\ 43081795 &:= -4^1 + 3^7 + 0^4 + 8^5 - 1^9 - 7^0 + 9^8 + 5^3 & 43092658 &:= -4^5 - 3^4 + 0^2 + 9^8 + 2^9 + 6^6 - 5^3 - 8^0 \\ 43081957 &:= 4^3 - 3^0 + 0^7 + 8^5 - 1^9 + 9^8 + 5^1 + 7^4 & 43092687 &:= -4^4 - 3^0 + 0^9 + 9^8 + 2^7 + 6^6 - 8^3 - 7^2 \\ 43082579 &:= 4^7 + 3^9 - 0^0 + 8^3 + 2^2 - 5^5 + 7^4 + 9^8 & 43092768 &:= 4^4 - 3^2 + 0^7 + 9^8 - 2^9 - 7^3 + 6^6 - 8^0 \\ 43082596 &:= 4^4 + 3^9 - 0^0 + 8^2 + 2^5 + 5^6 + 9^8 + 6^3 & 43092785 &:= 4^3 + 3^4 + 0^0 + 9^8 + 2^9 + 7^2 - 8^5 + 5^7 \\ 43082597 &:= -4^7 + 3^9 - 0^0 + 8^5 - 2^4 - 5^3 + 9^8 - 7^2 & 43092786 &:= 4^4 + 3^2 + 0^7 + 9^8 - 2^9 - 7^3 - 8^0 + 6^6 \\ 43082719 &:= 4^7 + 3^9 + 0^3 - 8^2 + 2^0 - 7^1 + 1^4 + 9^8 & 43092816 &:= -4^3 + 3^4 - 0^0 + 9^8 - 2^9 - 8^2 - 1^1 + 6^6 \\ 43082791 &:= 4^7 + 3^9 + 0^2 + 8^0 + 2^3 - 7^1 + 9^8 + 1^4 & 43092856 &:= -4^3 + 3^4 + 0^5 + 9^8 - 2^9 - 8^0 - 5^2 + 6^6 \\ 43082956 &:= 4^6 + 3^2 + 0^4 + 8^5 - 2^9 + 9^8 - 5^3 - 6^0 & 43092861 &:= 4^3 - 3^1 + 0^4 + 9^8 - 2^9 - 8^2 + 6^6 - 1^0 \\ 43082957 &:= -4^4 + 3^9 + 0^2 - 8^0 + 2^7 + 9^8 - 5^3 + 7^5 & 43095186 &:= 4^3 + 3^0 + 0^4 + 9^8 + 5^6 + 1^9 + 8^5 + 6^1 \\ 43082975 &:= 4^7 + 3^9 + 0^0 - 8^2 - 2^5 + 9^8 - 7^3 + 5^4 & 43095268 &:= -4^0 + 3^5 + 0^2 + 9^8 + 5^4 + 2^9 + 6^6 + 8^3 \\ 43085179 &:= 4^7 + 3^9 + 0^3 - 8^1 - 5^0 - 1^5 + 7^4 + 9^8 & 43095278 &:= 4^7 + 3^3 + 0^9 + 9^8 - 5^4 + 2^2 - 7^0 + 8^5 \\ 43085197 &:= 4^7 + 3^9 + 0^3 + 8^1 - 5^0 + 1^5 + 9^8 + 7^4 & 43095286 &:= 4^2 + 3^5 + 0^0 + 9^8 + 5^4 + 2^9 + 8^3 + 6^6 \\ 43085269 &:= 4^6 + 3^0 + 0^2 + 8^5 - 5^3 + 2^9 + 6^4 + 9^8 & 43095628 &:= 4^5 + 3^3 - 0^0 + 9^8 + 5^4 + 6^6 + 2^9 + 8^2 \\ 43085629 &:= -4^2 + 3^0 + 0^3 - 8^4 - 5^5 + 6^6 - 2^9 + 9^8 & 43095678 &:= -4^5 + 3^7 + 0^9 + 9^8 + 5^4 + 6^6 + 7^0 + 8^3 \\ 43085692 &:= -4^2 + 3^9 + 0^3 - 8^4 + 5^6 + 6^5 + 9^8 - 2^0 & 43095682 &:= 4^3 - 3^2 + 0^4 + 9^8 + 5^6 + 6^0 + 8^5 + 2^9 \\ 43085697 &:= -4^5 + 3^9 - 0^0 - 8^6 + 5^3 + 6^7 + 9^8 + 7^4 & 43095728 &:= 4^7 - 3^0 + 0^4 + 9^8 + 5^2 + 7^3 - 2^9 + 8^5 \\ 43085796 &:= -4^6 - 3^0 + 0^9 - 8^5 + 5^7 - 7^4 + 9^8 + 6^3 & 43095782 &:= 4^7 + 3^0 + 0^9 + 9^8 - 5^3 + 7^2 + 8^5 - 2^4 \\ 43085926 &:= -4^2 + 3^9 + 0^0 + 8^4 + 5^6 + 9^8 + 2^5 - 6^3 & 43095826 &:= -4^3 - 3^2 + 0^0 + 9^8 + 5^6 + 8^5 - 2^9 + 6^4 \\ 43085967 &:= 4^5 + 3^9 + 0^7 + 8^3 + 5^6 + 9^8 + 6^0 + 7^4 & 43095876 &:= 4^6 - 3^4 + 0^9 + 9^8 + 5^7 - 8^5 - 7^0 - 6^3 \\ 43086159 &:= -4^0 + 3^1 + 0^3 - 8^4 + 6^6 + 1^9 - 5^5 + 9^8 & 43096278 &:= 4^2 - 3^3 + 0^7 + 9^8 + 6^6 + 2^9 + 7^4 - 8^0 \\ 43086195 &:= 4^3 + 3^9 + 0^0 + 8^4 + 6^1 - 1^5 + 9^8 + 5^6 & 43096528 &:= 4^0 + 3^4 + 0^9 + 9^8 + 6^6 + 5^5 + 2^3 - 8^2 \\ 43086927 &:= 4^7 + 3^9 + 0^6 + 8^4 + 6^2 + 9^8 + 2^3 - 7^0 & 43096581 &:= -4^1 + 3^4 + 0^3 + 9^8 + 6^6 + 5^5 + 8^0 + 1^9 \\ 43087295 &:= -4^2 + 3^9 + 0^0 + 8^4 + 7^5 + 2^7 + 9^8 - 5^3 & 43096582 &:= -4^0 + 3^4 + 0^2 + 9^8 + 6^6 + 5^5 - 8^3 + 2^9 \\ 43087956 &:= 4^6 + 3^7 + 0^9 + 8^5 + 7^4 + 9^8 - 5^0 - 6^3 & 43097186 &:= -4^7 + 3^9 + 0^1 + 9^8 - 7^0 - 1^4 + 8^3 + 6^6 \\ 43089165 &:= 4^1 - 3^5 - 0^0 - 8^4 + 9^8 - 1^9 + 6^6 + 5^3 & 43097268 &:= 4^0 + 3^2 + 0^9 + 9^8 - 7^3 + 2^7 + 6^6 + 8^4 \\ 43089216 &:= -4^3 - 3^1 - 0^0 - 8^4 + 9^8 + 2^2 - 1^9 + 6^6 & 43098275 &:= 4^7 + 3^3 + 0^9 + 9^8 + 8^5 - 2^0 + 7^4 - 5^2 \end{aligned}$$

- 43098521 := $-4^2 + 3^9 - 0^0 + 9^8 + 8^5 - 5^4 - 2^3 - 1^1$
43098571 := $-4^4 + 3^9 + 0^1 + 9^8 + 8^5 - 5^0 - 7^3 - 1^7$
43098572 := $4^2 + 3^9 + 0^7 + 9^8 + 8^5 - 5^4 + 7^0 + 2^3$
43098615 := $4^3 + 3^9 - 0^0 + 9^8 + 8^5 + 6^1 - 1^6 - 5^4$
43098625 := $4^5 - 3^0 + 0^9 + 9^8 + 8^4 + 6^6 + 2^2 + 5^3$
43098725 := $-4^4 + 3^9 - 0^0 + 9^8 + 8^5 - 7^3 + 2^7 + 5^2$
43106589 := $4^1 - 3^9 - 1^4 - 0^0 + 6^6 + 5^3 + 8^5 + 9^8$
43107869 := $4^7 - 3^1 - 1^9 + 0^0 - 7^4 + 8^3 + 6^6 + 9^8$
43107985 := $-4^3 + 3^0 + 1^9 + 0^4 - 7^5 + 9^8 + 8^1 + 5^7$
43108579 := $-4^5 - 3^9 + 1^0 + 0^1 + 8^4 + 5^7 + 7^3 + 9^8$
43108597 := $4^5 - 3^9 + 1^0 + 0^3 + 8^1 + 5^7 + 9^8 + 7^4$
43108962 := $4^1 + 3^9 + 1^2 + 0^0 - 8^4 + 9^8 + 6^6 - 2^3$
43109685 := $-4^4 + 3^9 - 1^3 - 0^0 + 9^8 + 6^6 + 8^1 - 5^5$
43109687 := $4^7 - 3^4 + 1^9 + 0^3 + 9^8 + 6^6 - 8^0 + 7^1$
43109865 := $4^5 + 3^9 + 1^1 + 0^0 + 9^8 - 8^4 + 6^6 - 5^3$
43125789 := $4^5 + 3^4 - 1^2 - 2^9 + 5^7 + 7^3 + 8^1 + 9^8$
43125896 := $-4^4 + 3^2 + 1^9 - 2^3 + 5^1 + 8^5 + 9^8 + 6^6$
43125897 := $4^4 + 3^5 - 1^3 + 2^9 + 5^7 - 8^1 + 9^8 + 7^2$
43125986 := $-4^2 - 3^1 + 1^9 - 2^4 - 5^3 + 9^8 + 8^5 + 6^6$
43126598 := $-4^2 + 3^4 + 1^1 + 2^9 + 6^6 - 5^3 + 9^8 + 8^5$
43126978 := $4^7 + 3^9 + 1^3 - 2^1 + 6^6 + 9^8 - 7^4 - 8^2$
43127589 := $4^3 - 3^5 + 1^2 + 2^9 + 7^4 + 5^7 + 8^1 + 9^8$
43127859 := $4^2 - 3^5 - 1^1 - 2^9 - 7^3 + 8^4 + 5^7 + 9^8$
43127895 := $-4^5 + 3^3 + 1^9 - 2^1 - 7^2 + 8^4 + 9^8 + 5^7$
43127985 := $-4^2 + 3^5 + 1^9 - 2^1 + 7^4 + 9^8 + 8^3 + 5^7$
43128579 := $4^2 - 3^1 - 1^9 - 2^5 + 8^4 + 5^7 - 7^3 + 9^8$
43128759 := $-4^2 + 3^1 - 1^5 - 2^9 + 8^4 + 7^3 + 5^7 + 9^8$
43128795 := $4^5 + 3^2 + 1^9 + 2^1 + 8^3 + 7^4 + 9^8 + 5^7$
43128796 := $-4^7 - 3^9 + 1^1 + 2^4 + 8^3 + 7^6 + 9^8 - 6^2$
43128957 := $-4^3 - 3^1 + 1^9 + 2^5 + 8^4 + 9^8 + 5^7 + 7^2$
43128975 := $4^3 + 3^2 - 1^9 - 2^5 + 8^4 + 9^8 - 7^1 + 5^7$
43129785 := $-4^2 + 3^1 + 1^5 + 2^9 + 9^8 + 7^3 + 8^4 + 5^7$
43156879 := $4^9 - 3^7 - 1^3 + 5^4 - 6^1 - 8^5 - 7^6 + 9^8$
43156897 := $-4^7 - 3^1 + 1^9 + 5^4 + 6^5 + 8^3 + 9^8 + 7^6$
43157689 := $-4^3 - 3^7 - 1^9 - 5^5 + 7^6 - 6^4 - 8^1 + 9^8$
43157890 := $4^4 + 3^3 - 1^9 + 5^7 - 7^1 + 8^5 + 9^8 + 0^0$
43158279 := $4^3 + 3^4 + 1^2 + 5^7 + 8^5 + 2^9 + 7^1 + 9^8$
43158679 := $4^4 + 3^9 - 1^3 + 5^7 - 8^5 + 6^6 + 7^1 + 9^8$
43158729 := $4^4 + 3^1 + 1^2 + 5^7 + 8^5 + 7^3 + 2^9 + 9^8$
43158769 := $4^1 - 3^3 + 1^9 + 5^7 + 8^4 - 7^5 + 6^6 + 9^8$
43159687 := $4^7 + 3^9 + 1^1 - 5^3 + 9^8 + 6^6 + 8^5 - 7^4$
43159867 := $4^9 - 3^1 + 1^7 + 5^3 + 9^8 - 8^5 + 6^4 - 7^6$
43160879 := $-4^0 - 3^7 + 1^9 - 6^4 + 0^3 - 8^1 + 7^6 + 9^8$
43160897 := $4^0 - 3^7 + 1^9 - 6^4 + 0^3 + 8^1 + 9^8 + 7^6$
43162798 := $4^4 - 3^7 - 1^1 - 6^3 + 2^9 + 7^6 + 9^8 + 8^2$
43162978 := $4^4 - 3^7 - 1^3 + 6^2 + 2^9 + 9^8 + 7^6 - 8^1$
43165789 := $4^4 - 3^7 + 1^9 + 6^3 + 5^5 + 7^6 + 8^1 + 9^8$
43167298 := $4^4 + 3^7 + 1^3 - 6^2 + 7^6 + 2^9 + 9^8 + 8^1$
43167859 := $-4^4 - 3^9 + 1^1 + 6^6 + 7^5 - 8^3 + 5^7 + 9^8$
43167892 := $-4^7 + 3^9 - 1^2 + 6^3 + 7^6 - 8^1 + 9^8 + 2^4$
43167908 := $4^3 + 3^7 - 1^0 + 6^4 + 7^6 + 9^8 + 0^9 - 8^1$
43167928 := $-4^3 + 3^1 - 1^7 + 6^2 + 7^6 + 9^8 - 2^9 + 8^4$
43167982 := $4^3 + 3^7 - 1^9 + 6^4 + 7^6 + 9^8 + 8^2 + 2^1$
43168759 := $4^7 + 3^1 - 1^9 - 6^5 - 8^4 + 7^6 - 5^3 + 9^8$
43168792 := $-4^2 - 3^1 + 1^9 + 6^3 + 8^4 + 7^6 + 9^8 + 2^7$
43168972 := $4^1 + 3^3 - 1^7 - 6^2 + 8^4 + 9^8 + 7^6 + 2^9$
43169587 := $-4^4 - 3^7 + 1^9 + 6^5 + 9^8 - 5^3 + 8^1 + 7^6$
43170869 := $-4^0 + 3^7 + 1^9 + 7^6 + 0^1 + 8^4 + 6^3 + 9^8$
43176589 := $4^5 - 3^3 + 1^9 - 7^1 + 6^6 + 5^7 + 8^4 + 9^8$
43176895 := $4^1 + 3^3 - 1^9 - 7^6 + 6^7 - 8^5 + 9^8 + 5^4$
43178069 := $-4^9 + 3^1 - 1^3 + 7^6 - 8^4 + 0^0 + 6^7 + 9^8$
43178695 := $4^9 - 3^3 + 1^1 + 7^6 + 8^5 - 6^7 + 9^8 - 5^4$
43178926 := $4^7 - 3^3 - 1^2 + 7^6 + 8^1 + 9^8 - 2^9 - 6^4$
43178962 := $4^7 + 3^2 - 1^3 + 7^6 + 8^1 + 9^8 - 6^4 - 2^9$
43178965 := $-4^6 + 3^4 + 1^3 + 7^1 + 8^7 + 9^8 - 6^5 - 5^9$
43179628 := $4^2 + 3^9 - 1^1 + 7^6 + 9^8 - 6^3 - 2^7 - 8^4$
43179862 := $-4^1 + 3^9 + 1^3 + 7^6 + 9^8 - 8^4 + 6^2 - 2^7$
43179865 := $4^7 + 3^5 - 1^9 + 7^6 + 9^8 - 8^3 + 6^1 - 5^4$
43180679 := $4^7 - 3^4 - 1^9 + 8^1 + 0^3 - 6^0 + 7^6 + 9^8$
43180967 := $4^7 - 3^1 + 1^9 - 8^0 + 0^4 + 9^8 + 6^3 + 7^6$
43180976 := $4^7 - 3^0 - 1^9 + 8^1 + 0^4 + 9^8 + 7^6 + 6^3$
43185679 := $4^9 - 3^7 - 1^4 - 8^1 - 5^5 - 6^3 - 7^6 + 9^8$
43185697 := $4^9 - 3^7 + 1^4 + 8^1 - 5^5 - 6^3 + 9^8 - 7^6$
43185967 := $4^9 + 3^7 + 1^1 - 8^4 - 5^5 + 9^8 - 6^3 - 7^6$
43186759 := $-4^6 - 3^5 + 1^4 + 8^7 + 6^1 + 7^3 - 5^9 + 9^8$
43186795 := $-4^6 - 3^4 + 1^5 + 8^7 + 6^3 + 7^1 + 9^8 - 5^9$
43186907 := $4^9 + 3^1 - 1^7 - 8^4 - 6^3 + 9^8 + 0^0 - 7^6$
43186957 := $-4^6 + 3^4 + 1^5 + 8^7 + 6^3 + 9^8 - 5^9 + 7^1$

- 43186972 := $4^9 - 3^3 + 1^2 - 8^4 + 6^1 + 9^8 - 7^6 - 2^7$
43187295 := $-4^5 - 3^3 + 1^2 + 8^7 - 7^4 - 2^1 + 9^8 - 5^9$
43187569 := $4^9 + 3^3 + 1^7 + 8^4 - 7^6 + 5^1 - 6^5 + 9^8$
43187659 := $4^4 + 3^9 + 1^7 + 8^1 + 7^6 + 6^3 + 5^5 + 9^8$
43187659 := $4^9 - 3^1 + 1^7 + 8^4 - 7^6 - 6^5 + 5^3 + 9^8$
43187926 := $-4^1 + 3^9 + 1^7 + 8^4 + 7^6 + 9^8 - 2^2 - 6^3$
43187962 := $-4^3 + 3^9 - 1^2 + 8^4 + 7^6 + 9^8 + 6^1 - 2^7$
43187965 := $4^9 + 3^4 + 1^7 + 8^1 - 7^6 + 9^8 - 6^3 - 5^5$
43189067 := $4^4 - 3^9 - 1^1 - 8^3 + 9^8 - 0^0 + 6^7 - 7^6$
43189076 := $-4^4 - 3^9 - 1^0 + 8^1 + 9^8 + 0^3 - 7^6 + 6^7$
43189276 := $4^9 - 3^1 - 1^2 - 8^3 + 9^8 - 2^7 - 7^6 - 6^4$
43189657 := $-4^5 + 3^9 + 1^4 - 8^3 + 9^8 + 6^6 + 5^7 + 7^1$
43189705 := $-4^5 - 3^3 + 1^0 + 8^7 + 9^8 + 7^1 + 0^4 - 5^9$
43189725 := $-4^5 - 3^2 + 1^3 + 8^7 + 9^8 - 7^1 + 2^4 - 5^9$
43189726 := $4^9 - 3^1 + 1^3 - 8^2 + 9^8 - 7^6 - 2^7 - 6^4$
43189765 := $4^3 + 3^5 - 1^6 + 8^7 + 9^8 + 7^1 - 6^4 - 5^9$
43190578 := $4^3 - 3^5 + 1^4 + 9^8 + 0^0 - 5^9 + 7^1 + 8^7$
43190758 := $-4^3 + 3^4 - 1^5 + 9^8 + 0^0 - 7^1 - 5^9 + 8^7$
43192678 := $4^9 - 3^3 + 1^1 + 9^8 + 2^7 + 6^4 - 7^6 + 8^2$
43195687 := $4^1 + 3^5 - 1^3 + 9^7 + 5^4 - 6^8 - 8^6 + 7^9$
43195867 := $-4^3 + 3^9 + 1^7 + 9^8 + 5^1 + 8^4 + 6^5 + 7^6$
43196785 := $4^6 - 3^5 - 1^1 + 9^8 - 6^3 + 7^4 + 8^7 - 5^9$
43196857 := $-4^6 + 3^3 + 1^1 + 9^8 + 6^5 + 8^7 - 5^9 + 7^4$
43197286 := $4^9 + 3^7 - 1^1 + 9^8 - 7^6 + 2^2 + 8^4 - 6^3$
43197865 := $4^1 - 3^4 + 1^3 + 9^7 + 7^9 - 8^6 - 6^8 + 5^5$
43198567 := $4^9 + 3^4 + 1^7 + 9^8 - 8^3 + 5^1 + 6^5 - 7^6$
43198657 := $4^9 + 3^1 + 1^7 + 9^8 + 8^4 + 6^3 + 5^5 - 7^6$
43198675 := $4^3 + 3^4 - 1^6 + 9^8 + 8^7 + 6^5 + 7^1 - 5^9$
43208679 := $-4^4 - 3^0 - 2^3 + 0^9 - 8^2 + 6^7 - 7^6 + 9^8$
43208697 := $-4^4 + 3^0 + 2^3 + 0^9 - 8^2 + 6^7 + 9^8 - 7^6$
43209768 := $-4^4 - 3^2 + 2^9 + 0^0 + 9^8 - 7^6 + 6^7 + 8^3$
43209786 := $-4^4 + 3^2 + 2^9 + 0^0 + 9^8 - 7^6 + 8^3 + 6^7$
43257986 := $-4^4 - 3^9 + 2^2 - 5^6 - 7^3 + 9^8 - 8^5 + 6^7$
43258196 := $4^9 - 3^2 - 2^5 + 5^3 - 8^4 - 1^1 + 9^8 - 6^6$
43258796 := $4^4 - 3^9 + 2^3 - 5^6 - 8^5 - 7^2 + 9^8 + 6^7$
43259068 := $4^9 - 3^4 + 2^0 - 5^5 + 9^8 + 0^3 - 6^6 + 8^2$
43259086 := $4^9 + 3^2 - 2^3 - 5^5 + 9^8 + 0^4 + 8^0 - 6^6$
43259168 := $4^9 - 3^2 + 2^1 - 5^6 + 9^8 - 1^3 - 6^4 - 8^5$
43259186 := $4^9 + 3^1 + 2^3 - 5^6 + 9^8 - 1^2 - 8^5 - 6^4$
43259680 := $4^9 + 3^4 + 2^2 - 5^5 + 9^8 - 6^6 + 8^3 - 0^0$
43259786 := $-4^5 + 3^9 - 2^3 + 5^7 + 9^8 + 7^6 - 8^2 - 6^4$
43260598 := $4^9 + 3^4 + 2^3 + 6^2 + 0^0 - 5^6 + 9^8 - 8^5$
43261598 := $4^9 - 3^3 + 2^5 - 6^6 + 1^2 - 5^4 + 9^8 + 8^1$
43261798 := $4^9 - 3^1 - 2^7 - 6^6 - 1^4 - 7^3 + 9^8 + 8^2$
43261958 := $4^9 - 3^5 + 2^3 - 6^6 + 1^4 + 9^8 - 5^2 + 8^1$
43261978 := $4^9 - 3^4 + 2^7 - 6^6 + 1^1 + 9^8 - 7^3 + 8^2$
43265198 := $4^9 - 3^4 + 2^3 - 6^6 + 5^5 + 1^1 + 9^8 - 8^2$
43265798 := $-4^3 + 3^9 + 2^2 + 6^5 + 5^7 + 7^6 + 9^8 - 8^4$
43269758 := $-4^6 - 3^9 + 2^4 + 6^7 + 9^8 - 7^3 - 5^2 - 8^5$
43275698 := $4^9 - 3^6 - 2^7 + 7^2 + 5^4 - 6^3 + 9^8 - 8^5$
43275809 := $4^9 + 3^4 - 2^0 - 7^3 - 5^2 - 8^5 + 0^7 + 9^8$
43275890 := $4^9 + 3^7 + 2^3 - 7^4 - 5^0 - 8^5 + 9^8 + 0^2$
43275891 := $4^9 + 3^7 + 2^2 - 7^4 + 5^1 - 8^5 + 9^8 - 1^3$
43275908 := $4^9 + 3^0 + 2^7 - 7^3 + 5^2 + 9^8 + 0^4 - 8^5$
43275968 := $4^4 - 3^3 + 2^9 + 7^6 + 5^7 + 9^8 - 6^2 + 8^5$
43275980 := $4^9 - 3^2 + 2^4 + 7^0 - 5^3 + 9^8 - 8^5 + 0^7$
43275981 := $4^9 - 3^4 + 2^3 - 7^2 + 5^1 + 9^8 - 8^5 + 1^7$
43276598 := $4^9 + 3^2 - 2^4 - 7^6 + 6^5 + 5^7 + 9^8 - 8^3$
43278095 := $4^9 + 3^7 - 2^4 - 7^2 - 8^5 + 0^0 + 9^8 - 5^3$
43278509 := $4^9 + 3^2 + 2^7 + 7^4 - 8^5 - 5^3 - 0^0 + 9^8$
43278519 := $4^9 + 3^1 - 2^3 + 7^4 - 8^5 + 5^2 + 1^7 + 9^8$
43278596 := $-4^4 + 3^3 + 2^9 + 7^2 - 8^5 - 5^6 + 9^8 + 6^7$
43278951 := $4^9 + 3^7 - 2^3 + 7^2 - 8^5 + 9^8 + 5^4 + 1^1$
43278956 := $4^4 - 3^3 + 2^9 - 7^2 - 8^5 + 9^8 - 5^6 + 6^7$
43279568 := $4^9 + 3^7 + 2^6 + 7^2 + 9^8 - 5^3 + 6^4 - 8^5$
43279856 := $4^9 + 3^3 - 2^5 + 7^4 + 9^8 + 8^2 - 5^7 + 6^6$
43285791 := $4^9 - 3^7 - 2^3 - 8^4 + 5^2 - 7^5 + 9^8 - 1^1$
43285796 := $-4^5 - 3^9 + 2^7 + 8^6 - 5^3 - 7^4 + 9^8 + 6^2$
43286790 := $4^2 - 3^9 - 2^3 + 8^6 + 6^0 - 7^4 + 9^8 + 0^7$
43287916 := $4^2 - 3^9 + 2^3 + 8^6 + 7^1 + 9^8 - 1^7 - 6^4$
43287951 := $4^9 - 3^2 - 2^7 - 8^4 - 7^5 + 9^8 + 5^3 + 1^1$
43287956 := $4^9 + 3^3 + 2^7 - 8^2 + 7^4 + 9^8 - 5^6 - 6^5$
43289056 := $-4^4 - 3^9 - 2^5 + 8^6 + 9^8 + 0^0 + 5^3 + 6^2$
43289065 := $-4^3 - 3^9 - 2^4 + 8^6 + 9^8 + 0^5 - 6^2 - 5^0$
43289067 := $-4^3 - 3^9 - 2^4 + 8^6 + 9^8 + 0^7 - 6^2 + 7^0$
43289106 := $-4^3 - 3^9 - 2^4 + 8^6 + 9^8 - 1^2 - 0^0 + 6^1$
43289156 := $4^9 - 3^3 + 2^5 - 8^4 + 9^8 + 1^2 - 5^6 + 6^1$
43289160 := $-4^1 - 3^9 + 2^4 + 8^6 + 9^8 + 1^3 - 6^2 + 0^0$

- 43289175 := $4^9 - 3^7 - 2^3 - 8^2 + 9^8 + 1^1 - 7^5 - 5^4$
43289176 := $-4^4 - 3^9 - 2^7 + 8^6 + 9^8 - 1^1 + 7^3 + 6^2$
43289560 := $4^9 - 3^2 + 2^3 + 8^4 + 9^8 - 5^6 - 6^5 + 0^0$
43289670 := $4^2 - 3^9 + 2^7 + 8^6 + 9^8 + 6^0 + 7^3 + 0^4$
43289751 := $4^9 - 3^7 - 2^2 + 8^1 + 9^8 - 7^5 - 5^3 + 1^4$
43289756 := $-4^5 - 3^9 + 2^7 + 8^6 + 9^8 + 7^2 + 5^3 + 6^4$
43290568 := $4^3 - 3^9 + 2^0 + 9^8 + 0^5 + 5^2 + 6^4 + 8^6$
43290586 := $4^2 - 3^9 - 2^5 + 9^8 - 0^0 + 5^3 + 8^6 + 6^4$
43290678 := $-4^2 - 3^9 - 2^7 + 9^8 + 0^0 + 6^4 + 7^3 + 8^6$
43290785 := $4^9 - 3^2 - 2^7 + 9^8 + 0^0 - 7^5 - 8^3 - 5^4$
43291586 := $4^9 + 3^4 - 2^1 + 9^8 + 1^2 + 5^6 - 8^5 - 6^3$
43291587 := $4^9 - 3^4 + 2^7 + 9^8 - 1^2 - 5^1 - 8^3 - 7^5$
43291658 := $4^9 - 3^3 - 2^1 + 9^8 + 1^4 - 6^2 + 5^6 - 8^5$
43291678 := $-4^7 - 3^3 + 2^9 + 9^8 + 1^2 - 6^4 + 7^1 + 8^6$
43291768 := $4^3 - 3^9 + 2^7 + 9^8 - 1^2 + 7^4 - 6^1 + 8^6$
43291785 := $4^9 - 3^4 - 2^1 + 9^8 - 1^7 - 7^5 - 8^2 - 5^3$
43291786 := $-4^7 + 3^4 - 2^9 + 9^8 + 1^1 - 7^2 + 8^6 - 6^3$
43291856 := $4^9 - 3^4 - 2^1 + 9^8 + 1^2 - 8^5 + 5^6 + 6^3$
43291857 := $4^9 - 3^4 - 2^2 + 9^8 + 1^7 + 8^1 - 5^3 - 7^5$
43295186 := $4^9 + 3^4 + 2^2 + 9^8 + 5^3 - 1^1 + 8^5 - 6^6$
43295618 := $4^9 + 3^2 + 2^3 + 9^8 + 5^4 - 6^6 - 1^1 + 8^5$
43295678 := $4^9 - 3^5 + 2^7 + 9^8 - 5^6 + 6^3 + 7^4 - 8^2$
43295768 := $4^9 - 3^6 - 2^7 + 9^8 - 5^2 - 7^3 - 6^5 - 8^4$
43296578 := $-4^7 + 3^4 + 2^9 + 9^8 + 6^2 + 5^5 + 7^3 + 8^6$
43296580 := $-4^4 - 3^9 + 2^2 + 9^8 + 6^5 - 5^3 + 8^6 - 0^0$
43296805 := $4^9 + 3^0 - 2^6 + 9^8 - 6^5 - 8^4 + 0^2 - 5^3$
43296850 := $4^0 - 3^9 + 2^4 + 9^8 + 6^5 + 8^6 - 5^3 + 0^2$
43297568 := $4^3 - 3^9 - 2^7 + 9^8 + 7^2 + 5^4 + 6^5 + 8^6$
43297856 := $4^4 + 3^9 - 2^2 + 9^8 - 7^3 - 8^5 - 5^6 + 6^7$
43298576 := $-4^6 - 3^9 - 2^5 + 9^8 - 8^4 - 5^3 - 7^2 + 6^7$
43528796 := $-4^9 - 3^2 + 5^3 - 2^4 - 8^5 + 7^7 + 9^8 - 6^6$
43567189 := $4^9 - 3^7 + 5^1 - 6^4 - 7^3 + 1^5 + 8^6 + 9^8$
43567298 := $4^9 - 3^6 + 5^3 + 6^7 - 7^5 + 2^2 + 9^8 - 8^4$
43567980 := $4^9 - 3^7 - 5^4 - 6^3 - 7^0 + 9^8 + 8^6 + 0^5$
43567982 := $4^9 - 3^4 - 5^5 - 6^2 + 7^3 + 9^8 + 8^6 - 2^7$
43568019 := $4^9 - 3^4 - 5^5 + 6^3 + 8^6 + 0^0 - 1^1 + 9^8$
43568092 := $4^9 + 3^2 - 5^5 + 6^3 + 8^6 - 0^0 + 9^8 - 2^4$
43568097 := $4^9 - 3^7 - 5^5 - 6^0 + 8^6 + 0^3 + 9^8 + 7^4$
43568719 := $4^9 + 3^5 - 5^3 - 6^1 + 8^6 - 7^4 - 1^7 + 9^8$
43568971 := $4^9 + 3^5 + 5^3 - 6^1 + 8^6 + 9^8 - 7^4 + 1^7$
43568972 := $4^9 - 3^3 - 5^6 + 6^7 - 8^4 + 9^8 - 7^2 - 2^5$
43569180 := $4^9 - 3^0 - 5^5 + 6^4 + 9^8 + 1^3 + 8^6 + 0^1$
43569182 := $4^9 + 3^2 - 5^5 + 6^4 + 9^8 + 1^1 + 8^6 - 2^3$
43569208 := $4^9 + 3^3 - 5^5 + 6^4 + 9^8 + 2^0 + 0^2 + 8^6$
43569781 := $4^9 - 3^7 + 5^1 + 6^4 + 9^8 - 7^3 + 8^6 + 1^5$
43569782 := $-4^3 - 3^9 + 5^5 + 6^7 + 9^8 - 7^4 + 8^6 + 2^2$
43569817 := $4^9 - 3^5 + 5^1 - 6^4 + 9^8 + 8^6 - 1^7 + 7^3$
43572896 := $4^9 - 3^7 + 5^5 - 7^3 - 2^2 + 8^6 + 9^8 + 6^4$
43576189 := $-4^9 - 3^1 + 5^4 + 7^7 + 6^3 - 1^6 - 8^5 + 9^8$
43576982 := $4^9 - 3^7 + 5^2 + 7^3 + 6^5 + 9^8 + 8^6 + 2^4$
43578692 := $4^9 + 3^7 + 5^3 - 7^4 + 8^6 + 6^5 + 9^8 - 2^2$
43579068 := $4^9 + 3^0 + 5^4 - 7^3 + 9^8 + 0^7 + 6^5 + 8^6$
43581967 := $4^9 + 3^6 - 5^5 - 8^4 + 1^1 + 9^8 + 6^7 - 7^3$
43586179 := $4^9 - 3^6 - 5^1 + 8^3 + 6^7 + 1^5 - 7^4 + 9^8$
43586971 := $4^9 - 3^1 - 5^4 + 8^6 - 6^3 + 9^8 + 7^5 - 1^7$
43586972 := $4^9 + 3^6 - 5^3 - 8^2 + 6^7 + 9^8 - 7^4 + 2^5$
43587169 := $4^9 - 3^3 - 5^4 + 8^6 + 7^5 - 1^7 + 6^1 + 9^8$
43587296 := $4^2 + 3^5 + 5^3 + 8^6 - 7^4 + 2^9 + 9^8 + 6^7$
43587609 := $4^9 - 3^4 - 5^3 + 8^6 + 7^5 - 6^0 + 0^7 + 9^8$
43587691 := $4^9 + 3^4 + 5^6 - 8^1 - 7^5 + 6^7 + 9^8 - 1^3$
43587906 := $4^9 + 3^5 - 5^4 - 8^3 - 7^0 + 9^8 + 0^6 + 6^7$
43587960 := $4^9 - 3^6 - 5^4 + 8^3 + 7^0 + 9^8 + 6^7 + 0^5$
43587961 := $-4^4 - 3^9 - 5^1 - 8^6 + 7^7 + 9^8 - 6^3 + 1^5$
43589167 := $4^5 - 3^3 - 5^4 + 8^6 + 9^8 + 1^9 + 6^7 - 7^1$
43589607 := $-4^0 - 3^9 - 5^3 - 8^6 + 9^8 + 6^4 + 0^5 + 7^7$
43589670 := $-4^3 - 3^9 + 5^0 - 8^6 + 9^8 + 6^4 + 7^7 + 0^5$
43589671 := $4^5 - 3^9 - 5^1 - 8^6 + 9^8 + 6^3 + 7^7 - 1^4$
43589726 := $-4^3 - 3^9 + 5^2 - 8^6 + 9^8 + 7^7 + 2^5 + 6^4$
43589762 := $4^5 + 3^4 + 5^2 + 8^6 + 9^8 + 7^3 + 6^7 - 2^9$
43591687 := $4^9 - 3^3 + 5^6 + 9^8 - 1^1 + 6^7 + 8^4 - 7^5$
43596087 := $-4^0 - 3^9 - 5^3 + 9^8 + 6^5 + 0^4 - 8^6 + 7^7$
43597268 := $-4^5 - 3^2 - 5^4 - 9^6 + 7^9 - 2^3 + 6^8 + 8^7$
43597286 := $-4^5 + 3^2 - 5^4 - 9^6 + 7^9 - 2^3 + 8^7 + 6^8$
43597862 := $-4^5 + 3^4 - 5^3 - 9^6 + 7^9 + 8^7 + 6^8 - 2^2$
43598067 := $4^0 - 3^5 - 5^4 - 9^6 + 8^7 + 0^3 + 6^8 + 7^9$
43598617 := $4^3 + 3^5 - 5^4 - 9^6 + 8^7 + 6^8 + 1^1 + 7^9$
43598706 := $-4^4 + 3^3 + 5^0 - 9^6 + 8^7 + 7^9 + 0^5 + 6^8$
43598761 := $4^3 - 3^5 + 5^1 - 9^6 + 8^7 + 7^9 + 6^8 + 1^4$

- 43598762 := $-4^4 - 3^2 + 5^3 - 9^6 + 8^7 + 7^9 + 6^8 - 2^5$
43607819 := $-4^1 - 3^4 - 6^3 + 0^0 + 7^7 - 8^6 - 1^9 + 9^8$
43607829 := $4^4 + 3^0 - 6^2 + 0^3 + 7^7 - 8^6 - 2^9 + 9^8$
43607891 := $-4^4 + 3^3 - 6^0 + 0^1 + 7^7 - 8^6 + 9^8 + 1^9$
43607892 := $4^4 + 3^3 + 6^0 + 0^2 + 7^7 - 8^6 + 9^8 - 2^9$
43607928 := $4^4 + 3^3 + 6^2 + 0^0 + 7^7 + 9^8 - 2^9 - 8^6$
43607981 := $-4^1 + 3^4 - 6^3 + 0^0 + 7^7 + 9^8 - 8^6 - 1^9$
43607982 := $-4^9 + 3^4 - 6^3 + 0^6 + 7^7 + 9^8 + 8^0 - 2^2$
43608179 := $4^3 - 3^1 - 6^0 + 0^4 - 8^6 - 1^9 + 7^7 + 9^8$
43608197 := $-4^9 + 3^4 - 6^1 + 0^3 + 8^0 + 1^6 + 9^8 + 7^7$
43608579 := $-4^9 - 3^6 + 6^3 + 0^0 + 8^4 - 5^5 + 7^7 + 9^8$
43608719 := $-4^9 + 3^4 + 6^1 + 0^0 + 8^3 + 7^7 - 1^6 + 9^8$
43608792 := $-4^9 + 3^6 - 6^0 + 0^4 - 8^2 + 7^7 + 9^8 + 2^3$
43609287 := $-4^9 - 3^0 + 6^4 + 0^3 + 9^8 - 2^6 - 8^2 + 7^7$
43609578 := $4^9 - 3^0 + 6^7 + 0^6 + 9^8 - 5^3 + 7^5 + 8^4$
43609785 := $-4^9 + 3^5 + 6^4 + 0^6 + 9^8 + 7^7 + 8^0 + 5^3$
43609872 := $-4^9 + 3^2 + 6^4 - 0^0 + 9^8 + 8^3 + 7^7 - 2^6$
43610879 := $-4^1 + 3^9 + 6^7 - 1^3 - 0^0 + 8^6 + 7^4 + 9^8$
43612978 := $-4^9 + 3^6 + 6^2 - 1^3 - 2^1 + 9^8 + 7^7 + 8^4$
43615879 := $-4^9 - 3^4 - 6^5 - 1^3 + 5^6 - 8^1 + 7^7 + 9^8$
43615897 := $-4^9 - 3^4 - 6^5 + 1^3 + 5^6 + 8^1 + 9^8 + 7^7$
43615987 := $-4^9 + 3^3 - 6^5 - 1^4 + 5^6 + 9^8 - 8^1 + 7^7$
43627918 := $4^3 + 3^9 + 6^2 + 2^4 + 7^7 + 9^8 - 1^1 - 8^6$
43657892 := $-4^9 - 3^4 + 6^6 + 5^5 + 7^7 + 8^2 + 9^8 + 2^3$
43687592 := $-4^9 - 3^4 + 6^6 + 8^5 + 7^7 + 5^3 + 9^8 + 2^2$
43706298 := $4^9 - 3^4 + 7^6 + 0^0 + 6^7 - 2^3 + 9^8 - 8^2$
43718659 := $-4^3 + 3^5 + 7^9 + 1^1 + 8^6 - 6^8 - 5^4 + 9^7$
43718960 := $-4^3 - 3^4 + 7^9 + 1^0 + 8^6 + 9^7 - 6^8 + 0^1$
43718962 := $-4^3 - 3^4 + 7^9 - 1^1 + 8^6 + 9^7 - 6^8 + 2^2$
43718965 := $-4^4 + 3^5 + 7^9 - 1^1 + 8^6 + 9^7 - 6^8 - 5^3$
43719086 := $4^3 - 3^4 + 7^9 - 1^0 + 9^7 + 0^1 + 8^6 - 6^8$
43790856 := $-4^3 + 3^4 + 7^7 + 9^8 + 0^9 - 8^5 - 5^0 - 6^6$
43806795 := $4^4 - 3^9 - 8^3 + 0^0 - 6^6 + 7^7 + 9^8 + 5^5$
43807956 := $-4^3 - 3^9 + 8^4 + 0^5 + 7^7 + 9^8 - 5^0 - 6^6$
43807962 := $-4^3 - 3^9 + 8^4 + 0^0 + 7^7 + 9^8 - 6^6 + 2^2$
43816975 := $4^1 - 3^9 - 8^5 - 1^6 - 6^3 + 9^8 + 7^7 - 5^4$
43817529 := $-4^4 - 3^9 - 8^5 - 1^3 + 7^7 - 5^2 - 2^1 + 9^8$
43817925 := $4^1 - 3^9 - 8^5 - 1^2 + 7^7 + 9^8 - 2^4 + 5^3$
43827196 := $-4^1 + 3^2 + 8^4 - 2^9 + 7^7 - 1^3 + 9^8 - 6^6$
43850297 := $-4^4 - 3^9 + 8^2 - 5^3 + 0^0 + 2^5 + 9^8 + 7^7$
43850719 := $4^4 - 3^9 + 8^1 - 5^3 + 0^5 + 7^7 - 1^0 + 9^8$
43850769 := $4^6 - 3^9 + 8^3 - 5^5 + 0^0 + 7^7 - 6^4 + 9^8$
43850796 := $4^6 - 3^9 - 8^4 - 5^0 + 0^5 + 7^7 + 9^8 + 6^3$
43850971 := $4^5 - 3^9 - 8^1 - 5^4 + 0^3 + 9^8 + 7^7 - 1^0$
43851097 := $4^5 - 3^9 - 8^3 + 5^1 - 1^0 + 0^4 + 9^8 + 7^7$
43851297 := $-4^1 - 3^9 + 8^2 + 5^4 - 1^3 + 2^5 + 9^8 + 7^7$
43851697 := $4^9 + 3^3 + 8^6 + 5^5 + 1^1 + 6^7 + 9^8 - 7^4$
43856097 := $4^6 - 3^9 - 8^0 + 5^3 + 6^4 + 0^5 + 9^8 + 7^7$
43856791 := $-4^4 + 3^9 - 8^5 - 5^3 - 6^1 + 7^7 + 9^8 - 1^6$
43856971 := $-4^1 - 3^3 + 8^5 + 5^4 - 6^6 + 9^8 + 7^7 + 1^9$
43857109 := $-4^3 + 3^9 - 8^5 - 5^1 + 7^7 - 1^0 + 0^4 + 9^8$
43857219 := $4^3 + 3^9 - 8^5 - 5^2 + 7^7 + 2^1 - 1^4 + 9^8$
43857291 := $4^1 + 3^9 - 8^5 + 5^3 + 7^7 - 2^4 + 9^8 - 1^2$
43857691 := $-4^5 - 3^3 + 8^4 - 5^6 + 7^7 + 6^1 + 9^8 + 1^9$
43857960 := $-4^6 + 3^4 - 8^3 - 5^0 + 7^7 + 9^8 - 6^5 + 0^9$
43859167 := $-4^6 + 3^1 - 8^4 - 5^5 + 9^8 + 1^9 + 6^3 + 7^7$
43859672 := $4^3 + 3^6 - 8^4 - 5^2 + 9^8 - 6^5 + 7^7 + 2^9$
43862790 := $-4^6 - 3^2 - 8^4 + 6^3 + 2^9 + 7^7 + 9^8 - 0^0$
43865790 := $-4^3 - 3^6 + 8^4 - 6^5 - 5^0 + 7^7 + 9^8 + 0^9$
43867059 := $4^9 - 3^4 - 8^6 + 6^0 + 7^7 + 0^3 - 5^5 + 9^8$
43867095 := $-4^6 - 3^5 - 8^0 + 6^4 + 7^7 + 0^9 + 9^8 - 5^3$
43867109 := $-4^1 + 3^6 - 8^4 + 6^3 + 7^7 - 1^9 + 0^0 + 9^8$
43867159 := $4^9 + 3^3 - 8^6 - 6^1 + 7^7 - 1^4 - 5^5 + 9^8$
43867509 := $4^0 - 3^9 + 8^5 - 6^3 + 7^7 - 5^6 + 0^4 + 9^8$
43867591 := $-4^6 + 3^5 + 8^1 + 6^4 + 7^7 - 5^3 + 9^8 + 1^9$
43867915 := $4^4 + 3^6 + 8^1 - 6^3 + 7^7 + 9^8 - 1^9 - 5^5$
43867952 := $4^4 - 3^9 + 8^5 - 6^2 + 7^7 + 9^8 - 5^6 + 2^3$
43869017 := $-4^0 - 3^6 - 8^3 - 6^1 + 9^8 + 0^4 + 1^9 + 7^7$
43869071 := $-4^4 - 3^6 + 8^1 - 6^3 + 9^8 + 0^0 + 7^7 - 1^9$
43869172 := $-4^1 - 3^6 - 8^2 + 6^3 + 9^8 + 1^4 + 7^7 - 2^9$
43869270 := $-4^4 - 3^2 - 8^0 - 6^3 + 9^8 - 2^9 + 7^7 + 0^6$
43869572 := $-4^6 - 3^4 + 8^2 - 6^3 + 9^8 + 5^5 + 7^7 + 2^9$
43869701 := $4^1 + 3^6 - 8^0 - 6^4 + 9^8 + 7^7 + 0^3 + 1^9$
43869702 := $-4^4 - 3^2 - 8^0 + 6^3 + 9^8 + 7^7 + 0^6 - 2^9$
43869712 := $4^2 + 3^6 - 8^3 - 6^4 + 9^8 + 7^7 - 1^1 + 2^9$
43869720 := $-4^4 + 3^2 - 8^0 + 6^3 + 9^8 + 7^7 - 2^9 + 0^6$
43870129 := $-4^3 - 3^4 + 8^1 + 7^7 - 0^0 - 1^9 + 2^2 + 9^8$
43870159 := $4^4 - 3^5 + 8^1 + 7^7 + 0^9 - 1^0 - 5^3 + 9^8$

- 43870192 := $-4^3 - 3^0 + 8^1 + 7^7 + 0^2 + 1^9 + 9^8 - 2^4$ 43879256 := $4^6 + 3^3 - 8^2 + 7^7 + 9^8 + 2^9 + 5^5 + 6^4$
43870219 := $-4^3 + 3^4 - 8^2 + 7^7 + 0^0 + 2^1 - 1^9 + 9^8$ 43879562 := $-4^4 + 3^6 + 8^3 + 7^7 + 9^8 + 5^2 + 6^5 + 2^9$
43870259 := $4^4 - 3^5 - 8^0 + 7^7 + 0^9 + 2^3 - 5^2 + 9^8$ 43890167 := $4^1 + 3^9 - 8^0 + 9^8 + 0^4 + 1^6 + 6^3 + 7^7$
43870291 := $4^0 + 3^2 + 8^1 + 7^7 + 0^4 + 2^3 + 9^8 + 1^9$ 43890217 := $4^4 + 3^9 + 8^1 + 9^8 + 0^0 + 2^2 + 1^3 + 7^7$
43870291 := $-4^3 + 3^4 + 8^1 + 7^7 - 0^0 + 2^2 + 9^8 - 1^9$ 43890217 := $4^4 + 3^9 + 8^1 + 9^8 - 0^0 + 2^3 - 1^2 + 7^7$
43870295 := $4^4 - 3^5 + 8^0 + 7^7 + 0^9 - 2^3 + 9^8 + 5^2$ 43890271 := $4^4 + 3^9 + 8^2 + 9^8 + 0^0 + 2^1 + 7^7 + 1^3$
43870296 := $4^9 + 3^3 - 8^6 + 7^7 + 0^4 + 2^2 + 9^8 + 6^0$ 43890275 := $4^5 + 3^9 - 8^2 + 9^8 + 0^0 - 2^3 + 7^7 - 5^4$
43870519 := $-4^4 - 3^1 + 8^3 + 7^7 + 0^5 + 5^0 + 1^9 + 9^8$ 43890276 := $4^4 + 3^9 + 8^2 + 9^8 + 0^6 + 2^3 + 7^7 + 6^0$
43870529 := $4^3 + 3^5 - 8^0 + 7^7 + 0^9 - 5^2 - 2^4 + 9^8$ 43890517 := $-4^3 + 3^9 + 8^1 + 9^8 + 0^5 + 5^4 + 1^0 + 7^7$
43870569 := $4^3 - 3^6 + 8^4 + 7^7 + 0^9 - 5^5 - 6^0 + 9^8$ 43890712 := $4^4 + 3^9 + 8^3 + 9^8 + 0^1 + 7^7 + 1^0 - 2^2$
43870591 := $-4^3 - 3^5 + 8^1 + 7^7 + 0^9 + 5^4 + 9^8 + 1^0$ 43890715 := $4^4 + 3^9 + 8^3 + 9^8 + 0^1 + 7^7 + 1^5 - 5^0$
43870592 := $4^5 + 3^0 - 8^2 + 7^7 + 0^9 - 5^4 + 9^8 - 2^3$ 43890721 := $4^4 + 3^9 + 8^3 + 9^8 + 0^0 + 7^7 + 2^2 + 1^1$
43870691 := $4^0 - 3^4 + 8^3 + 7^7 + 0^6 - 6^1 + 9^8 + 1^9$ 43890726 := $-4^0 + 3^9 - 8^3 + 9^8 + 0^6 + 7^7 - 2^2 + 6^4$
43870692 := $-4^4 + 3^6 - 8^0 + 7^7 + 0^9 - 6^2 + 9^8 - 2^3$ 43891276 := $4^2 + 3^9 + 8^1 + 9^8 + 1^6 + 2^3 + 7^7 + 6^4$
43870912 := $4^3 + 3^4 - 8^1 + 7^7 + 0^2 + 9^8 - 1^0 + 2^9$ 43891760 := $4^1 + 3^9 + 8^3 + 9^8 + 1^0 + 7^7 + 6^4 + 0^6$
43870921 := $4^3 + 3^4 - 8^0 + 7^7 + 0^1 + 9^8 + 2^9 + 1^2$ 43891762 := $4^1 + 3^9 + 8^3 + 9^8 - 1^6 + 7^7 + 6^4 + 2^2$
43870926 := $4^2 - 3^4 - 8^0 + 7^7 + 0^6 + 9^8 + 2^9 + 6^3$ 43892571 := $-4^1 + 3^9 - 8^3 + 9^8 + 2^4 + 5^5 + 7^7 - 1^2$
43870961 := $-4^4 + 3^6 + 8^1 + 7^7 + 0^0 + 9^8 + 6^3 - 1^9$ 43892576 := $4^2 - 3^4 - 8^3 + 9^8 - 2^9 + 5^6 + 7^7 + 6^5$
43871029 := $-4^4 - 3^1 + 8^3 + 7^7 - 1^2 + 0^0 + 2^9 + 9^8$ 43892751 := $-4^4 + 3^9 - 8^2 + 9^8 - 2^1 + 7^7 + 5^5 + 1^3$
43871059 := $-4^3 + 3^5 - 8^1 + 7^7 - 1^0 + 0^9 + 5^4 + 9^8$ 43895071 := $4^5 + 3^9 + 8^4 + 9^8 + 5^1 + 0^3 + 7^7 - 1^0$
43871092 := $4^4 - 3^1 + 8^2 + 7^7 - 1^0 + 0^3 + 9^8 + 2^9$ 43895072 := $4^5 + 3^9 + 8^4 + 9^8 + 5^0 + 0^3 + 7^7 + 2^2$
43871209 := $4^1 - 3^4 + 8^3 + 7^7 - 1^2 + 2^9 - 0^0 + 9^8$ 43896712 := $4^1 - 3^9 - 8^3 + 9^8 + 6^6 + 7^7 - 1^2 - 2^4$
43871259 := $4^4 + 3^5 + 8^1 + 7^7 + 1^3 + 2^9 - 5^2 + 9^8$ 43896720 := $-4^0 - 3^9 - 8^3 + 9^8 + 6^6 + 7^7 - 2^2 + 0^4$
43871290 := $4^1 - 3^0 + 8^3 + 7^7 - 1^4 + 2^9 + 9^8 + 0^2$ 43897105 := $-4^3 + 3^9 + 8^4 + 9^8 + 7^7 + 1^0 + 0^1 + 5^5$
43871295 := $4^4 - 3^5 + 8^3 + 7^7 - 1^2 + 2^9 + 9^8 - 5^1$ 43897126 := $-4^3 - 3^9 - 8^2 + 9^8 + 7^7 + 1^1 + 2^4 + 6^6$
43871296 := $4^2 + 3^6 - 8^1 + 7^7 - 1^4 + 2^9 + 9^8 - 6^3$ 43897162 := $4^1 - 3^9 - 8^2 + 9^8 + 7^7 + 1^3 + 6^6 - 2^4$
43871529 := $4^5 - 3^4 - 8^2 + 7^7 - 1^1 - 5^3 + 2^9 + 9^8$ 43897206 := $-4^2 - 3^9 + 8^0 + 9^8 + 7^7 - 2^4 + 0^3 + 6^6$
43871659 := $4^6 - 3^4 + 8^3 + 7^7 - 1^9 - 6^1 - 5^5 + 9^8$ 43897260 := $4^2 - 3^9 - 8^0 + 9^8 + 7^7 + 2^3 + 6^6 + 0^4$
43871692 := $4^4 + 3^6 - 8^2 + 7^7 + 1^3 - 6^1 + 9^8 + 2^9$ 43897562 := $4^2 + 3^9 + 8^3 + 9^8 + 7^7 - 5^4 + 6^5 - 2^6$
43871905 := $4^5 - 3^0 - 8^1 + 7^7 + 1^9 + 9^8 + 0^3 + 5^4$ 43897615 := $-4^3 - 3^9 + 8^5 + 9^8 + 7^7 - 6^4 + 1^1 + 5^6$
43871925 := $4^5 + 3^2 - 8^1 + 7^7 - 1^4 + 9^8 + 2^9 + 5^3$ 43897652 := $-4^3 + 3^9 - 8^2 + 9^8 + 7^7 - 6^5 + 5^6 - 2^4$
43871950 := $4^5 + 3^3 + 8^1 + 7^7 + 1^9 + 9^8 + 5^4 + 0^0$ 43902758 := $-4^4 - 3^0 + 9^8 + 0^9 + 2^3 + 7^7 - 5^2 + 8^5$
43872159 := $4^1 + 3^5 + 8^3 + 7^7 + 2^9 - 1^2 + 5^4 + 9^8$ 43902875 := $-4^2 - 3^3 + 9^8 - 0^0 + 2^9 + 8^5 + 7^7 - 5^4$
43872196 := $4^3 - 3^1 + 8^2 + 7^7 + 2^9 - 1^6 + 9^8 + 6^4$ 43906875 := $4^0 + 3^9 + 9^8 + 0^4 - 6^3 + 8^5 + 7^7 - 5^6$
43872950 := $-4^5 + 3^0 + 8^4 + 7^7 - 2^9 + 9^8 + 5^3 + 0^2$ 43912768 := $-4^3 + 3^2 + 9^8 + 1^9 - 2^1 + 7^7 + 6^6 - 8^4$
43872951 := $-4^5 + 3^1 + 8^4 + 7^7 - 2^9 + 9^8 + 5^3 - 1^2$ 43912876 := $4^3 - 3^2 + 9^8 - 1^9 - 2^1 - 8^4 + 7^7 + 6^6$
43875691 := $4^3 + 3^9 + 8^1 + 7^7 - 5^6 + 6^4 + 9^8 + 1^5$ 43916278 := $-4^3 - 3^1 + 9^8 + 1^4 + 6^6 - 2^9 + 7^7 - 8^2$
43875920 := $4^5 - 3^0 + 8^4 + 7^7 + 5^2 + 9^8 + 2^9 + 0^3$ 43916785 := $-4^1 - 3^5 + 9^8 - 1^9 + 6^6 + 7^7 - 8^3 + 5^4$
43875926 := $4^3 + 3^6 - 8^2 + 7^7 + 5^5 + 9^8 + 2^9 + 6^4$ 43916872 := $-4^3 + 3^4 + 9^8 + 1^9 + 6^6 - 8^2 + 7^7 - 2^1$

- 43917268 := $-4^4 + 3^3 + 9^8 + 1^1 + 7^7 + 2^9 + 6^6 + 8^2$
43917628 := $4^4 + 3^1 + 9^8 + 1^3 + 7^7 + 6^6 + 2^9 - 8^2$
43917682 := $4^4 - 3^2 + 9^8 + 1^9 + 7^7 + 6^6 + 8^3 + 2^1$
43968751 := $4^1 + 3^9 + 9^8 + 6^6 + 8^5 + 7^7 - 5^4 + 1^3$
45013986 := $4^4 + 5^9 + 0^3 - 1^0 - 3^1 + 9^8 - 8^5 + 6^6$
45017896 := $4^4 + 5^9 + 0^1 + 1^5 + 7^0 - 8^6 + 9^8 + 6^7$
45018379 := $4^7 + 5^9 + 0^3 - 1^0 - 8^1 - 3^5 + 7^4 + 9^8$
45018397 := $4^7 + 5^9 + 0^3 + 1^0 + 8^1 - 3^5 + 9^8 + 7^4$
45018697 := $4^4 - 5^1 - 0^0 - 1^9 + 8^7 - 6^5 + 9^8 - 7^6$
45018729 := $4^7 + 5^9 + 0^0 + 1^1 + 8^2 + 7^4 + 2^5 + 9^8$
45019387 := $4^7 + 5^9 + 0^1 + 1^0 + 9^8 + 3^5 + 8^3 + 7^4$
45019738 := $4^7 + 5^9 - 0^0 - 1^1 + 9^8 - 7^3 - 3^5 + 8^4$
45028973 := $4^7 + 5^9 + 0^0 + 2^2 - 8^4 + 9^8 + 7^5 + 3^3$
45028976 := $4^7 + 5^9 + 0^6 - 2^0 - 8^4 + 9^8 + 7^5 + 6^2$
45029687 := $-4^6 + 5^9 + 0^2 - 2^7 + 9^8 + 6^4 + 8^5 + 7^0$
45029816 := $-4^6 + 5^9 - 0^0 + 2^2 + 9^8 + 8^5 - 1^1 + 6^4$
45029836 := $-4^6 + 5^9 - 0^0 - 2^2 + 9^8 + 8^5 + 3^3 + 6^4$
45029876 := $4^2 + 5^5 + 0^4 + 2^9 + 9^8 + 8^7 - 7^6 - 6^0$
45032698 := $4^3 + 5^9 + 0^0 - 3^4 + 2^6 + 6^2 + 9^8 + 8^5$
45032798 := $4^3 + 5^9 + 0^4 - 3^2 + 2^7 + 7^0 + 9^8 + 8^5$
45032879 := $-4^0 + 5^9 + 0^7 - 3^4 + 2^2 + 8^5 + 7^3 + 9^8$
45032891 := $4^4 + 5^9 - 0^0 + 3^3 - 2^2 + 8^5 + 9^8 - 1^1$
45032896 := $-4^2 + 5^9 + 0^6 + 3^4 + 2^0 + 8^5 + 9^8 + 6^3$
45032897 := $4^3 + 5^9 + 0^0 - 3^7 + 2^2 + 8^5 + 9^8 + 7^4$
45032987 := $-4^2 + 5^9 - 0^0 - 3^4 + 2^7 + 9^8 + 8^5 + 7^3$
45036987 := $4^0 + 5^9 + 0^6 + 3^7 - 6^3 + 9^8 + 8^5 + 7^4$
45037198 := $-4^1 + 5^9 + 0^0 + 3^7 + 7^4 - 1^3 + 9^8 + 8^5$
45038197 := $-4^8 + 5^1 + 0^3 - 3^4 - 8^5 + 1^0 + 9^7 + 7^9$
45038927 := $-4^8 + 5^4 - 0^0 + 3^3 - 8^5 + 9^7 + 2^2 + 7^9$
45062789 := $4^7 + 5^9 + 0^4 + 6^6 - 2^5 - 7^0 - 8^2 + 9^8$
45063879 := $-4^8 - 5^4 - 0^0 - 6^5 + 3^6 + 8^3 + 7^9 + 9^7$
45069782 := $-4^8 - 5^2 + 0^5 - 6^4 + 9^7 + 7^9 - 8^0 + 2^6$
45071398 := $-4^8 + 5^4 + 0^0 + 7^9 + 1^1 + 3^5 + 9^7 - 8^3$
45071983 := $-4^8 - 5^5 + 0^1 + 7^9 - 1^0 + 9^7 + 8^4 - 3^3$
45073869 := $-4^8 + 5^5 + 0^6 + 7^9 - 3^4 + 8^0 - 6^3 + 9^7$
45076982 := $-4^2 + 5^9 + 0^0 - 7^4 + 6^6 + 9^8 + 8^5 + 2^7$
45078239 := $-4^8 + 5^5 + 0^0 + 7^9 + 8^4 + 2^2 - 3^3 + 9^7$
45078293 := $-4^8 + 5^5 + 0^0 + 7^9 + 8^4 + 2^2 + 9^7 + 3^3$
45078296 := $-4^8 + 5^5 + 0^6 + 7^9 + 8^4 - 2^0 + 9^7 + 6^2$
45079628 := $4^7 + 5^9 + 0^4 + 7^5 + 9^8 + 6^6 - 2^0 - 8^2$
45086397 := $-4^8 + 5^6 + 0^4 - 8^3 + 6^0 + 3^5 + 9^7 + 7^9$
45086739 := $-4^4 + 5^5 - 0^0 + 8^3 - 6^6 + 7^9 - 3^8 + 9^7$
45086791 := $-4^1 - 5^5 + 0^4 - 8^0 - 6^6 + 7^9 + 9^7 + 1^8$
45087693 := $-4^8 + 5^6 + 0^0 - 8^3 + 7^9 + 6^4 + 9^7 + 3^5$
45087961 := $-4^8 + 5^6 + 0^1 - 8^0 + 7^9 + 9^7 + 6^4 + 1^5$
45087962 := $-4^0 - 5^6 + 0^4 - 8^5 + 7^9 + 9^7 + 6^2 - 2^8$
45089671 := $-4^4 + 5^1 + 0^5 + 8^0 + 9^7 - 6^6 + 7^9 + 1^8$
45089672 := $-4^4 - 5^2 + 0^8 + 8^0 + 9^7 - 6^6 + 7^9 + 2^5$
45091687 := $-4^1 - 5^5 + 0^0 + 9^8 - 1^9 - 6^6 + 8^7 - 7^4$
45092763 := $-4^4 + 5^5 + 0^2 + 9^7 + 2^0 + 7^9 - 6^6 - 3^3$
45092786 := $-4^4 + 5^5 + 0^8 + 9^7 - 2^2 + 7^9 + 8^0 - 6^6$
45093867 := $-4^0 - 5^5 + 0^4 + 9^7 + 3^8 + 8^3 - 6^6 + 7^9$
45096738 := $-4^4 + 5^0 + 0^5 + 9^7 - 6^6 + 7^9 + 3^8 + 8^3$
45096837 := $-4^0 - 5^4 + 0^6 + 9^7 + 6^3 - 8^5 - 3^8 + 7^9$
45097183 := $-4^3 - 5^0 + 0^1 + 9^7 + 7^9 + 1^4 - 8^5 - 3^8$
45097238 := $-4^2 - 5^0 + 0^4 + 9^7 + 7^9 + 2^3 - 3^8 - 8^5$
45097318 := $4^3 + 5^1 + 0^0 + 9^7 + 7^9 - 3^8 + 1^4 - 8^5$
45097328 := $4^3 + 5^0 + 0^2 + 9^7 + 7^9 - 3^8 + 2^4 - 8^5$
45097618 := $4^5 - 5^4 + 0^1 + 9^8 + 7^0 - 6^6 + 1^9 + 8^7$
45097826 := $4^0 + 5^4 + 0^9 + 9^8 - 7^2 + 8^7 + 2^5 - 6^6$
45103789 := $4^3 - 5^0 - 1^8 + 0^1 - 3^4 + 7^9 - 8^5 + 9^7$
45103798 := $4^3 + 5^1 + 1^8 + 0^0 - 3^4 + 7^9 + 9^7 - 8^5$
45103879 := $4^3 + 5^1 + 1^8 + 0^4 + 3^0 - 8^5 + 7^9 + 9^7$
45107389 := $4^1 + 5^0 + 1^4 + 0^3 - 7^5 - 3^9 + 8^7 + 9^8$
45107896 := $4^6 - 5^0 - 1^8 + 0^4 + 7^9 - 8^5 + 9^7 - 6^1$
45109738 := $-4^1 - 5^4 - 1^3 - 0^0 + 9^7 + 7^9 + 3^8 - 8^5$
45120679 := $4^5 - 5^6 + 1^2 - 2^1 + 0^0 - 6^4 + 7^9 + 9^7$
45120697 := $-4^4 - 5^6 - 1^1 - 2^5 - 0^0 + 6^2 + 9^7 + 7^9$
45120967 := $-4^1 - 5^6 - 1^5 - 2^4 + 0^0 + 9^7 + 6^2 + 7^9$
45120976 := $4^1 - 5^6 + 1^0 - 2^4 + 0^5 + 9^7 + 7^9 + 6^2$
45123789 := $-4^5 + 5^4 - 1^2 - 2^3 - 3^9 + 7^1 + 8^7 + 9^8$
45123879 := $4^1 - 5^4 - 1^2 - 2^5 - 3^9 + 8^7 + 7^3 + 9^8$
45123897 := $-4^4 + 5^1 - 1^5 + 2^3 - 3^9 + 8^7 + 9^8 - 7^2$
45123987 := $4^1 - 5^3 - 1^4 - 2^5 - 3^9 + 9^8 + 8^7 - 7^2$
45127089 := $4^0 + 5^1 + 1^9 + 2^4 - 7^5 + 0^2 + 8^7 + 9^8$
45127098 := $4^2 - 5^0 + 1^9 + 2^4 - 7^5 + 0^1 + 9^8 + 8^7$
45127389 := $4^2 - 5^3 + 1^1 + 2^9 - 7^5 - 3^4 + 8^7 + 9^8$
45127693 := $-4^4 - 5^3 - 1^1 + 2^2 + 7^9 - 6^5 + 9^7 - 3^6$

- 45127809 := $4^4 - 5^2 - 1^1 + 2^9 - 7^5 + 8^7 + 0^0 + 9^8$
45127839 := $4^4 - 5^1 + 1^3 + 2^9 - 7^5 + 8^7 + 3^2 + 9^8$
45127896 := $-4^2 - 5^4 + 1^6 - 2^8 + 7^9 - 8^1 + 9^7 - 6^5$
45127963 := $4^2 - 5^3 - 1^4 + 2^1 + 7^9 + 9^7 - 6^5 - 3^6$
45127968 := $-4^4 - 5^6 - 1^9 + 2^5 - 7^2 + 9^8 - 6^1 + 8^7$
45127986 := $4^1 - 5^4 - 1^6 - 2^8 + 7^9 + 9^7 + 8^2 - 6^5$
45128379 := $-4^5 - 5^4 + 1^3 + 2^2 + 8^1 - 3^8 + 7^9 + 9^7$
45128937 := $-4^5 - 5^1 - 1^3 + 2^4 - 8^2 + 9^7 - 3^8 + 7^9$
45128973 := $-4^5 - 5^2 - 1^3 + 2^4 - 8^1 + 9^7 + 7^9 - 3^8$
45128976 := $-4^2 - 5^6 + 1^4 + 2^8 + 8^1 + 9^7 + 7^9 + 6^5$
45129067 := $4^4 + 5^1 + 1^6 + 2^2 + 9^7 + 0^0 - 6^5 + 7^9$
45129367 := $-4^6 - 5^5 - 1^3 + 2^4 + 9^7 - 3^2 + 6^1 + 7^9$
45129387 := $4^3 - 5^4 - 1^5 - 2^1 + 9^7 - 3^8 - 8^2 + 7^9$
45129637 := $-4^2 + 5^3 + 1^4 - 2^1 + 9^7 - 6^5 + 3^6 + 7^9$
45129673 := $4^1 + 5^3 - 1^2 + 2^4 + 9^7 - 6^5 + 7^9 + 3^6$
45129763 := $4^4 - 5^2 + 1^3 + 2^1 + 9^7 + 7^9 - 6^5 + 3^6$
45129783 := $4^3 + 5^5 - 1^1 + 2^2 + 9^8 + 7^4 + 8^7 - 3^9$
45129786 := $4^7 + 5^9 - 1^1 - 2^5 + 9^8 + 7^6 - 8^4 + 6^2$
45129837 := $-4^4 + 5^1 + 1^5 + 2^3 + 9^7 + 8^2 - 3^8 + 7^9$
45129873 := $4^1 - 5^4 - 1^2 - 2^5 + 9^7 + 8^3 + 7^9 - 3^8$
45129876 := $4^6 + 5^1 + 1^9 + 2^2 + 9^8 + 8^7 - 7^5 - 6^4$
45130679 := $-4^6 - 5^5 + 1^0 + 3^3 + 0^1 + 6^4 + 7^9 + 9^7$
45130789 := $4^4 + 5^1 + 1^0 - 3^8 + 0^5 + 7^9 + 8^3 + 9^7$
45132679 := $-4^4 - 5^5 + 1^1 - 3^6 - 2^2 + 6^3 + 7^9 + 9^7$
45132697 := $-4^6 - 5^1 - 1^3 + 3^5 + 2^4 - 6^2 + 9^7 + 7^9$
45132769 := $-4^6 + 5^2 - 1^1 + 3^4 - 2^5 + 7^9 + 6^3 + 9^7$
45132789 := $4^3 + 5^1 + 1^8 + 3^5 - 2^2 + 7^9 - 8^4 + 9^7$
45132879 := $4^4 + 5^5 - 1^1 - 3^8 - 2^2 - 8^3 + 7^9 + 9^7$
45132897 := $-4^4 + 5^5 + 1^3 - 3^8 + 2^2 + 8^1 + 9^7 + 7^9$
45132967 := $4^6 - 5^1 - 1^3 + 3^4 - 2^2 + 9^7 - 6^5 + 7^9$
45132987 := $-4^3 - 5^5 + 1^1 - 3^4 - 2^8 + 9^7 - 8^2 + 7^9$
45136079 := $4^3 + 5^1 + 1^0 + 3^6 - 6^4 + 0^5 + 7^9 + 9^7$
45136097 := $4^4 - 5^0 + 1^5 - 3^6 - 6^1 + 0^3 + 9^7 + 7^9$
45136279 := $4^6 - 5^5 - 1^2 + 3^3 - 6^4 + 2^1 + 7^9 + 9^7$
45136297 := $4^4 + 5^3 + 1^1 - 3^6 + 6^2 + 2^5 + 9^7 + 7^9$
45136709 := $-4^1 + 5^0 + 1^6 - 3^4 + 6^3 + 7^9 + 0^5 + 9^7$
45136729 := $4^1 - 5^4 + 1^5 + 3^6 + 6^2 + 7^9 + 2^3 + 9^7$
45136790 := $4^0 + 5^3 + 1^6 + 3^4 + 6^1 + 7^9 + 9^7 + 0^5$
45136907 := $4^5 - 5^3 - 1^0 + 3^6 - 6^4 + 9^7 + 0^1 + 7^9$
45136927 := $4^2 + 5^1 + 1^6 + 3^4 + 6^3 + 9^7 + 2^5 + 7^9$
45136927 := $-4^4 - 5^3 - 1^1 + 3^6 + 6^2 + 9^7 - 2^5 + 7^9$
45136970 := $-4^5 + 5^3 - 1^6 - 3^1 + 6^4 + 9^7 + 7^9 + 0^0$
45137069 := $4^4 - 5^0 + 1^6 + 3^5 + 7^9 + 0^3 - 6^1 + 9^7$
45137089 := $4^5 - 5^0 - 1^8 + 3^1 + 7^9 + 0^4 - 8^3 + 9^7$
45137092 := $4^4 + 5^2 - 1^1 + 3^5 + 7^9 + 0^0 + 9^7 - 2^3$
45137096 := $4^0 + 5^1 + 1^5 + 3^6 + 7^9 + 0^4 + 9^7 - 6^3$
45137098 := $4^4 - 5^1 + 1^8 - 3^5 + 7^9 + 0^0 + 9^7 + 8^3$
45137209 := $4^2 + 5^4 + 1^5 - 3^0 + 7^9 - 2^3 + 0^1 + 9^7$
45137269 := $4^4 + 5^3 - 1^2 + 3^5 + 7^9 + 2^6 + 6^1 + 9^7$
45137289 := $4^5 + 5^2 + 1^1 - 3^4 + 7^9 + 2^8 - 8^3 + 9^7$
45137290 := $4^3 + 5^4 + 1^1 - 3^2 + 7^9 + 2^5 + 9^7 + 0^0$
45137629 := $4^6 - 5^5 - 1^2 + 3^4 + 7^9 - 6^1 + 2^3 + 9^7$
45137689 := $-4^3 - 5^6 - 1^1 + 3^9 - 7^4 - 6^5 + 8^7 + 9^8$
45137690 := $4^4 + 5^3 - 1^5 + 3^6 + 7^9 + 6^1 + 9^7 - 0^0$
45137829 := $4^3 + 5^4 + 1^1 + 3^5 + 7^9 + 8^2 + 2^8 + 9^7$
45137890 := $-4^5 - 5^3 - 1^1 + 3^8 + 7^9 - 8^4 + 9^7 - 0^0$
45137906 := $4^0 + 5^1 + 1^6 + 3^3 + 7^9 + 9^7 + 0^5 + 6^4$
45138279 := $4^5 + 5^4 + 1^8 - 3^1 + 8^2 - 2^3 + 7^9 + 9^7$
45138697 := $-4^5 - 5^1 - 1^8 - 3^6 + 8^4 - 6^3 + 9^7 + 7^9$
45138729 := $4^5 + 5^4 - 1^8 - 3^2 + 8^3 + 7^9 + 2^1 + 9^7$
45138927 := $4^3 - 5^5 + 1^2 + 3^1 + 8^7 + 9^8 + 2^9 - 7^4$
45138970 := $-4^3 - 5^1 - 1^5 + 3^8 - 8^4 + 9^7 + 7^9 - 0^0$
45139267 := $4^4 + 5^5 + 1^3 - 3^6 + 9^7 + 2^1 + 6^2 + 7^9$
45139287 := $4^2 + 5^5 - 1^8 + 3^4 + 9^7 + 2^1 - 8^3 + 7^9$
45139627 := $-4^6 - 5^4 + 1^2 + 3^1 + 9^7 + 6^5 - 2^3 + 7^9$
45139670 := $4^0 + 5^5 + 1^6 - 3^3 + 9^7 - 6^1 + 7^9 + 0^4$
45139702 := $-4^2 + 5^5 - 1^3 + 3^1 + 9^7 + 7^9 - 0^0 + 2^4$
45139708 := $-4^3 + 5^5 - 1^8 + 3^4 + 9^7 + 7^9 - 0^0 - 8^1$
45139720 := $4^0 + 5^5 + 1^4 + 3^2 + 9^7 + 7^9 + 2^3 + 0^1$
45139720 := $-4^3 + 5^5 - 1^1 + 3^4 + 9^7 + 7^9 + 2^2 - 0^0$
45139760 := $4^3 + 5^5 - 1^6 - 3^1 + 9^7 + 7^9 - 6^0 + 0^4$
45139780 := $-4^1 + 5^5 + 1^8 + 3^4 + 9^7 + 7^9 + 8^0 + 0^3$
45139827 := $-4^4 - 5^5 - 1^1 + 3^8 + 9^7 + 8^2 + 2^3 + 7^9$
45160789 := $4^0 + 5^6 + 1^9 + 6^4 + 0^5 - 7^1 + 8^7 + 9^8$
45160798 := $4^1 + 5^6 + 1^9 + 6^4 + 0^5 - 7^0 + 9^8 + 8^7$
45160879 := $-4^5 + 5^6 - 1^9 + 6^1 - 0^0 + 8^7 + 7^4 + 9^8$
45167298 := $4^2 + 5^6 - 1^9 + 6^5 - 7^1 + 2^4 + 9^8 + 8^7$
45167389 := $4^3 + 5^1 + 1^8 - 6^4 + 7^9 - 3^6 + 8^5 + 9^7$

- 45167983 := $4^8 - 5^4 - 1^3 - 6^1 + 7^9 + 9^7 - 8^5 - 3^6$
45168739 := $4^8 - 5^4 - 1^6 - 6^1 - 8^5 + 7^9 + 3^3 + 9^7$
45168792 := $-4^4 - 5^1 + 1^6 - 6^2 + 8^5 + 7^9 + 9^7 - 2^8$
45168937 := $4^8 - 5^4 - 1^6 + 6^3 - 8^5 + 9^7 + 3^1 + 7^9$
45169387 := $-4^3 - 5^5 + 1^1 + 6^6 + 9^7 - 3^8 - 8^4 + 7^9$
45169783 := $-4^1 - 5^3 + 1^8 + 6^4 + 9^7 + 7^9 + 8^5 - 3^6$
45169872 := $4^1 + 5^4 - 1^8 - 6^2 + 9^7 + 8^5 + 7^9 - 2^6$
45169873 := $-4^1 - 5^4 - 1^5 + 6^6 + 9^8 + 8^7 - 7^3 - 3^9$
45173869 := $4^3 + 5^6 - 1^1 + 7^4 + 3^9 + 8^7 - 6^5 + 9^8$
45176298 := $-4^2 + 5^6 - 1^9 + 7^5 - 6^1 + 2^4 + 9^8 + 8^7$
45176839 := $4^3 + 5^6 + 1^5 - 7^4 - 6^1 + 8^7 + 3^9 + 9^8$
45178369 := $-4^4 + 5^6 + 1^1 + 7^9 + 8^5 - 3^8 + 6^3 + 9^7$
45178639 := $4^8 - 5^6 + 1^3 + 7^9 + 8^1 - 6^5 - 3^4 + 9^7$
45178693 := $4^8 - 5^6 + 1^4 + 7^9 + 8^1 - 6^5 + 9^7 - 3^3$
45178963 := $4^3 + 5^1 + 1^8 + 7^9 - 8^4 + 9^7 + 6^6 - 3^5$
45179803 := $4^3 - 5^4 + 1^0 + 7^5 + 9^8 + 8^7 + 0^1 + 3^9$
45179826 := $-4^2 - 5^5 - 1^4 + 7^9 + 9^7 - 8^1 - 2^8 + 6^6$
45179860 := $-4^4 - 5^5 + 1^0 + 7^9 + 9^7 + 8^1 + 6^6 + 0^8$
45179862 := $-4^4 - 5^5 - 1^8 + 7^9 + 9^7 + 8^1 + 6^6 + 2^2$
45182796 := $-4^1 - 5^4 + 1^5 - 8^2 + 2^8 + 7^9 + 9^7 + 6^6$
45182976 := $-4^4 - 5^2 + 1^8 - 8^1 + 2^5 + 9^7 + 7^9 + 6^6$
45183697 := $-4^1 + 5^6 + 1^8 + 8^5 + 3^3 - 6^4 + 9^7 + 7^9$
45186739 := $4^3 - 5^5 - 1^4 + 8^1 + 6^6 + 7^9 + 3^8 + 9^7$
45186793 := $4^8 - 5^6 + 1^5 + 8^1 + 6^3 + 7^9 + 9^7 + 3^4$
45186937 := $4^8 - 5^6 - 1^4 - 8^1 + 6^3 + 9^7 + 3^5 + 7^9$
45187639 := $4^3 + 5^1 - 1^8 + 8^4 + 7^9 + 6^6 + 3^5 + 9^7$
45187693 := $-4^1 + 5^3 + 1^8 + 8^4 + 7^9 + 6^6 + 9^7 + 3^5$
45187926 := $4^2 - 5^5 + 1^4 + 8^7 - 7^1 + 9^8 + 2^9 + 6^6$
45187962 := $-4^1 - 5^5 + 1^4 + 8^7 + 7^2 + 9^8 + 6^6 + 2^9$
45189276 := $-4^2 - 5^5 - 1^1 + 8^7 + 9^8 - 2^9 + 7^4 + 6^6$
45189637 := $4^8 + 5^3 + 1^1 - 8^4 + 9^7 - 6^5 - 3^6 + 7^9$
45189763 := $-4^5 - 5^1 + 1^9 + 8^7 + 9^8 + 7^3 + 6^6 - 3^4$
45192876 := $4^1 - 5^2 - 1^9 + 9^8 - 2^5 + 8^7 + 7^4 + 6^6$
45193687 := $4^4 + 5^5 + 1^1 + 9^7 + 3^8 + 6^6 + 8^3 + 7^9$
45197628 := $4^8 - 5^5 - 1^6 + 9^7 + 7^9 - 6^4 + 2^1 - 8^2$
45198027 := $4^8 + 5^1 + 1^5 + 9^7 - 8^4 + 0^0 + 2^2 + 7^9$
45198037 := $4^8 - 5^1 - 1^0 + 9^7 - 8^4 + 0^5 + 3^3 + 7^9$
45198072 := $4^8 + 5^2 - 1^0 + 9^7 - 8^4 + 0^1 + 7^9 + 2^5$
45198237 := $4^8 - 5^2 + 1^3 + 9^7 - 8^4 + 2^1 + 3^5 + 7^9$
45198273 := $4^8 + 5^1 + 1^2 + 9^7 - 8^4 + 2^3 + 7^9 + 3^5$
45198763 := $4^8 - 5^5 - 1^4 + 9^7 + 8^3 + 7^9 - 6^1 - 3^6$
45206798 := $-4^0 - 5^2 - 2^9 + 0^4 + 6^6 + 7^5 + 9^8 + 8^7$
45217698 := $4^8 + 5^6 + 2^5 - 1^4 + 7^9 - 6^1 + 9^7 - 8^2$
45237968 := $-4^7 + 5^9 + 2^3 + 3^4 + 7^2 + 9^8 - 6^5 + 8^6$
45260789 := $-4^4 - 5^0 - 2^9 + 6^2 + 0^5 + 7^6 + 8^7 + 9^8$
45260987 := $-4^5 + 5^9 - 2^4 + 6^2 + 0^7 + 9^8 + 8^6 + 7^0$
45261798 := $4^5 + 5^9 + 2^7 - 6^4 + 1^1 - 7^2 + 9^8 + 8^6$
45261938 := $-4^3 + 5^9 - 2^5 - 6^2 - 1^1 + 9^8 + 3^4 + 8^6$
45261980 := $-4^1 + 5^9 + 2^5 - 6^2 - 1^4 + 9^8 + 8^6 - 0^0$
45263098 := $4^5 + 5^9 + 2^2 - 6^0 + 3^4 + 0^3 + 9^8 + 8^6$
45263198 := $-4^3 + 5^9 - 2^5 + 6^4 + 3^2 - 1^1 + 9^8 + 8^6$
45263798 := $4^4 + 5^9 + 2^6 + 6^7 - 3^2 - 7^5 + 9^8 + 8^3$
45269830 := $-4^2 + 5^9 - 2^0 + 6^5 + 9^8 + 8^6 + 3^4 + 0^3$
45273986 := $-4^3 + 5^4 - 2^2 + 7^6 + 3^9 + 9^8 + 8^7 - 6^5$
45276398 := $-4^4 + 5^9 + 2^3 + 7^5 + 6^2 - 3^7 + 9^8 + 8^6$
45278916 := $-4^2 + 5^9 + 2^7 + 7^5 + 8^6 + 9^8 + 1^4 + 6^1$
45278960 := $4^4 + 5^9 - 2^7 + 7^5 + 8^6 + 9^8 + 6^2 - 0^0$
45279186 := $4^4 + 5^9 + 2^7 + 7^5 + 9^8 - 1^2 + 8^6 + 6^1$
45279368 := $-4^2 - 5^5 + 2^3 + 7^6 + 9^8 + 3^9 + 6^4 + 8^7$
45279386 := $4^7 + 5^9 + 2^3 - 7^2 + 9^8 - 3^5 + 8^6 + 6^4$
45279608 := $-4^4 + 5^9 + 2^5 + 7^2 + 9^8 + 6^7 + 0^6 + 8^0$
45279618 := $4^7 + 5^9 - 2^1 - 7^2 + 9^8 + 6^4 - 1^5 + 8^6$
45279836 := $4^6 + 5^9 + 2^5 + 7^2 + 9^8 - 8^4 - 3^3 + 6^7$
45280679 := $4^5 + 5^9 - 2^6 - 8^2 + 0^4 + 6^7 + 7^0 + 9^8$
45287069 := $4^9 + 5^0 - 2^2 + 8^7 - 7^6 + 0^5 - 6^4 + 9^8$
45287096 := $4^9 + 5^2 - 2^0 + 8^7 - 7^6 + 0^5 + 9^8 - 6^4$
45287936 := $4^9 - 5^4 - 2^5 + 8^7 - 7^6 + 9^8 + 3^2 + 6^3$
45289670 := $4^9 - 5^2 + 2^5 + 8^7 + 9^8 + 6^4 - 7^6 - 0^0$
45296718 := $4^4 + 5^9 - 2^6 + 9^8 + 6^7 + 7^5 + 1^1 - 8^2$
45296738 := $4^9 + 5^4 - 2^2 + 9^8 + 6^5 - 7^6 - 3^3 + 8^7$
45296780 := $4^4 + 5^9 - 2^6 + 9^8 + 6^7 + 7^5 - 8^0 + 0^2$
45308796 := $-4^6 + 5^9 - 3^0 + 0^4 + 8^5 + 7^3 + 9^8 + 6^7$
45316987 := $4^6 + 5^9 - 3^1 + 1^4 + 6^7 + 9^8 + 8^5 + 7^3$
45361879 := $4^9 - 5^3 + 3^5 - 6^6 - 1^1 + 8^7 + 7^4 + 9^8$
45376189 := $4^9 - 5^1 + 3^3 + 7^5 - 6^6 - 1^4 + 8^7 + 9^8$
45376819 := $4^9 + 5^4 + 3^3 + 7^5 - 6^6 + 8^7 - 1^1 + 9^8$
45387926 := $4^9 - 5^2 - 3^3 + 8^7 - 7^5 + 9^8 + 2^6 - 6^4$
45389076 := $4^9 + 5^0 + 3^4 + 8^7 + 9^8 + 0^6 - 7^5 - 6^3$

- 45389127 := $4^9 + 5^1 - 3^4 + 8^7 + 9^8 + 1^2 - 2^3 - 7^5$
45389207 := $4^9 + 5^2 - 3^3 + 8^7 + 9^8 - 2^0 + 0^4 - 7^5$
45389217 := $4^9 - 5^1 + 3^3 + 8^7 + 9^8 - 2^4 + 1^2 - 7^5$
45389617 := $4^9 + 5^4 - 3^1 + 8^7 + 9^8 - 6^3 + 1^6 - 7^5$
45389762 := $4^9 - 5^3 + 3^6 + 8^7 + 9^8 - 7^5 - 6^2 - 2^4$
45396278 := $-4^5 + 5^3 + 3^2 + 9^7 - 6^4 - 2^8 + 7^9 + 8^6$
45396817 := $-4^3 - 5^4 + 3^8 + 9^7 - 6^5 + 8^6 + 1^1 + 7^9$
45396872 := $-4^2 - 5^4 + 3^8 + 9^7 - 6^5 + 8^6 + 7^9 + 2^3$
45397628 := $4^4 + 5^9 - 3^3 + 9^8 + 7^6 + 6^7 + 2^5 - 8^2$
45397682 := $4^4 + 5^9 + 3^3 + 9^8 + 7^6 + 6^7 - 8^2 + 2^5$
45397861 := $4^5 + 5^9 - 3^4 + 9^8 + 7^6 - 8^3 + 6^7 - 1^1$
45398067 := $-4^3 + 5^4 + 3^8 + 9^7 + 8^6 + 0^0 - 6^5 + 7^9$
45398607 := $4^4 - 5^3 - 3^5 + 9^7 + 8^6 - 6^0 + 0^8 + 7^9$
45398671 := $4^9 + 5^1 + 3^4 + 9^8 + 8^7 - 6^5 + 7^3 + 1^6$
45398726 := $4^9 + 5^4 - 3^3 + 9^8 + 8^7 - 7^2 - 2^6 - 6^5$
45786391 := $-4^6 + 5^9 + 7^7 - 8^5 - 6^3 + 3^4 + 9^8 + 1^1$
45789063 := $-4^4 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 + 0^0 + 6^3 - 3^5$
45789126 := $-4^4 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 - 1^2 + 2^5 + 6^1$
45789260 := $-4^0 + 5^9 + 7^7 - 8^5 + 9^8 - 2^6 - 6^4 + 0^2$
45789306 := $-4^4 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 + 3^0 + 0^5 + 6^3$
45789362 := $4^4 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 + 3^2 - 6^3 - 2^5$
45789601 := $4^4 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 - 6^0 + 0^1 + 1^5$
45789612 := $4^4 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 + 6^1 + 1^5 + 2^2$
45789612 := $-4^5 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 + 6^4 - 1^1 - 2^2$
45789613 := $-4^5 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 + 6^4 - 1^3 - 3^1$
45789620 := $-4^5 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 + 6^4 + 2^2 - 0^0$
45789631 := $-4^4 + 5^9 + 7^7 - 8^5 + 9^8 - 6^1 - 3^6 + 1^3$
45789632 := $4^4 + 5^8 + 7^9 + 8^6 + 9^7 - 6^3 + 3^5 + 2^2$
45792638 := $-4^2 + 5^9 + 7^7 + 9^8 + 2^3 + 6^4 + 3^6 - 8^5$
45809762 := $4^4 + 5^9 + 8^5 + 0^0 + 9^8 + 7^7 - 6^6 + 2^2$
45816379 := $4^4 + 5^9 + 8^3 + 1^6 - 6^5 - 3^1 + 7^7 + 9^8$
45816397 := $4^3 + 5^9 - 8^1 - 1^4 - 6^5 + 3^6 + 9^8 + 7^7$
45817963 := $-4^6 + 5^9 - 8^1 + 1^5 + 7^7 + 9^8 - 6^4 - 3^3$
45819237 := $4^1 + 5^9 - 8^4 - 1^2 + 9^8 - 2^5 - 3^3 + 7^7$
45819273 := $-4^2 + 5^9 - 8^4 + 1^1 + 9^8 - 2^5 + 7^7 + 3^3$
45819327 := $4^3 + 5^9 - 8^4 - 1^2 + 9^8 + 3^1 - 2^5 + 7^7$
45819637 := $4^6 + 5^9 + 8^1 + 1^3 + 9^8 - 6^5 - 3^4 + 7^7$
45819673 := $4^6 + 5^9 - 8^1 - 1^4 + 9^8 - 6^5 + 7^7 - 3^3$
45819706 := $-4^1 + 5^9 + 8^4 + 1^0 + 9^8 + 7^7 + 0^6 - 6^5$
45819726 := $4^2 + 5^9 + 8^4 - 1^6 + 9^8 + 7^7 + 2^1 - 6^5$
45821937 := $-4^5 + 5^9 - 8^3 + 2^2 - 1^1 + 9^8 + 3^4 + 7^7$
45823079 := $-4^3 + 5^9 + 8^0 - 2^2 - 3^5 + 0^4 + 7^7 + 9^8$
45823097 := $-4^3 + 5^9 - 8^0 + 2^4 - 3^5 + 0^2 + 9^8 + 7^7$
45823179 := $4^2 + 5^9 + 8^1 + 2^3 - 3^5 + 1^4 + 7^7 + 9^8$
45823197 := $4^1 + 5^9 + 8^2 - 2^4 - 3^5 - 1^3 + 9^8 + 7^7$
45823719 := $4^3 + 5^9 + 8^1 + 2^4 + 3^5 + 7^7 - 1^2 + 9^8$
45823791 := $4^1 + 5^9 + 8^3 - 2^5 - 3^4 + 7^7 + 9^8 - 1^2$
45823796 := $-4^3 + 5^9 - 8^2 - 2^5 - 3^6 + 7^7 + 9^8 + 6^4$
45823907 := $4^5 + 5^9 - 8^3 + 2^4 - 3^2 + 9^8 - 0^0 + 7^7$
45823917 := $4^4 + 5^9 + 8^3 + 2^2 - 3^5 + 9^8 - 1^1 + 7^7$
45823976 := $4^4 + 5^9 - 8^2 - 2^6 + 3^5 + 9^8 + 7^7 + 6^3$
45827309 := $4^3 + 5^9 + 8^4 + 2^2 + 7^7 - 3^5 - 0^0 + 9^8$
45827390 := $-4^3 + 5^9 + 8^4 - 2^5 + 7^7 + 3^0 + 9^8 + 0^2$
45827391 := $-4^3 + 5^9 + 8^4 - 2^5 + 7^7 + 3^1 + 9^8 - 1^2$
45831967 := $4^3 + 5^9 + 8^1 + 3^6 + 1^4 + 9^8 + 6^5 + 7^7$
45869731 := $-4^3 + 5^9 - 8^1 + 6^6 + 9^8 + 7^7 - 3^5 + 1^4$
45870296 := $4^4 + 5^9 - 8^0 + 7^7 + 0^5 - 2^2 + 9^8 + 6^6$
45870639 := $4^0 + 5^9 + 8^3 + 7^7 + 0^5 + 6^6 + 3^4 + 9^8$
45870639 := $4^5 + 5^9 - 8^3 + 7^7 + 0^0 + 6^6 + 3^4 + 9^8$
45871069 := $4^5 + 5^9 - 8^0 + 7^7 + 1^4 + 0^1 + 6^6 + 9^8$
45873961 := $4^3 + 5^9 + 8^4 + 7^7 - 3^5 + 9^8 + 6^6 - 1^1$
46085397 := $-4^0 - 6^3 + 0^5 + 8^6 + 5^9 + 3^4 + 9^8 + 7^7$
46085791 := $4^4 + 6^0 + 0^1 + 8^6 + 5^9 + 7^7 + 9^8 + 1^5$
46085792 := $4^4 + 6^2 - 0^0 + 8^6 + 5^9 + 7^7 + 9^8 - 2^5$
46783591 := $4^3 + 6^8 + 7^9 - 8^5 + 3^6 - 5^4 + 9^7 - 1^1$
46801597 := $4^5 + 6^8 + 8^1 - 0^0 - 1^4 - 5^6 + 9^7 + 7^9$
46812079 := $-4^2 + 6^8 - 8^4 + 1^0 - 2^1 + 0^6 + 7^9 + 9^7$
46812097 := $-4^1 + 6^8 - 8^4 + 1^0 + 2^2 + 0^6 + 9^7 + 7^9$
46813975 := $4^5 + 6^8 - 8^4 + 1^1 + 3^6 + 9^7 + 7^9 + 5^3$
46815379 := $-4^5 + 6^8 - 8^3 - 1^4 - 5^1 + 3^6 + 7^9 + 9^7$
46815397 := $4^3 + 6^8 + 8^1 + 1^6 - 5^4 - 3^5 + 9^7 + 7^9$
46815739 := $-4^3 + 6^8 - 8^1 + 1^6 - 5^4 + 7^9 + 3^5 + 9^7$
46815792 := $-4^5 + 6^8 - 8^2 - 1^1 + 5^4 + 7^9 + 9^7 + 2^6$
46815972 := $-4^4 + 6^8 + 8^2 - 1^6 + 5^1 + 9^7 + 7^9 - 2^5$
46817593 := $4^6 + 6^8 + 8^3 - 1^1 + 7^9 - 5^5 + 9^7 - 3^4$
46819357 := $4^4 + 6^8 + 8^3 + 1^1 + 9^7 - 3^6 + 5^5 + 7^9$
46819537 := $4^6 + 6^8 - 8^3 - 1^4 + 9^7 + 5^1 - 3^5 + 7^9$
46819572 := $4^4 + 6^8 - 8^2 - 1^1 + 9^7 + 5^5 + 7^9 + 2^6$

- 46819753 := $4^1 + 6^8 + 8^3 + 1^6 + 9^7 + 7^9 + 5^5 - 3^4$
46831579 := $-4^4 + 6^8 - 8^1 + 3^3 - 1^5 + 5^6 + 7^9 + 9^7$
46831597 := $-4^4 + 6^8 + 8^1 + 3^3 + 1^5 + 5^6 + 9^7 + 7^9$
46831795 := $-4^4 + 6^8 - 8^1 + 3^5 - 1^3 + 7^9 + 9^7 + 5^6$
46850379 := $4^3 + 6^8 + 8^5 + 5^4 + 0^0 + 3^6 + 7^9 + 9^7$
46853179 := $4^6 + 6^8 + 8^5 + 5^3 - 3^1 + 1^4 + 7^9 + 9^7$
46853709 := $4^6 + 6^8 + 8^5 + 5^4 + 3^3 + 7^9 + 0^0 + 9^7$
46971582 := $4^1 - 6^5 + 9^8 - 7^6 + 1^4 + 5^9 + 8^7 + 2^2$
46978051 := $-4^1 - 6^4 + 9^8 - 7^6 + 8^7 + 0^0 + 5^9 + 1^5$
47089256 := $4^0 + 7^2 + 0^6 + 8^7 + 9^8 - 2^4 + 5^9 - 6^5$
47089526 := $4^4 + 7^2 + 0^6 + 8^7 + 9^8 + 5^9 - 2^0 - 6^5$
47093582 := $-4^5 - 7^4 + 0^2 + 9^8 + 3^0 + 5^9 + 8^7 + 2^3$
47093856 := $-4^6 - 7^3 + 0^5 + 9^8 + 3^0 + 8^7 + 5^9 + 6^4$
47095268 := $-4^6 + 7^4 + 0^5 + 9^8 + 5^9 + 2^0 - 6^2 + 8^7$
47095836 := $4^5 - 7^4 + 0^6 + 9^8 + 5^9 + 8^7 - 3^0 + 6^3$
47095862 := $-4^5 - 7^2 + 0^4 + 9^8 + 5^9 + 8^7 + 6^0 - 2^6$
47098536 := $4^5 + 7^0 + 0^4 + 9^8 + 8^7 + 5^9 + 3^6 - 6^3$
47215896 := $-4^2 + 7^6 - 2^5 + 1^1 + 5^9 + 8^7 + 9^8 + 6^4$
52038679 := $-5^2 + 2^0 + 0^5 - 3^3 - 8^6 + 6^9 - 7^7 + 9^8$
52038697 := $5^2 - 2^5 + 0^0 - 3^3 - 8^6 + 6^9 + 9^8 - 7^7$
52038976 := $-5^0 + 2^2 + 0^3 + 3^5 - 8^6 + 9^8 - 7^7 + 6^9$
52316987 := $5^6 - 2^5 + 3^2 - 1^1 + 6^9 + 9^8 + 8^3 - 7^7$
52346978 := $-5^4 + 2^3 + 3^6 - 4^5 + 6^2 - 9^7 + 7^9 + 8^8$
52347189 := $-5^4 + 2^5 - 3^2 - 4^3 + 7^9 + 1^1 + 8^8 - 9^7$
52347698 := $5^2 + 2^6 + 3^3 + 4^5 + 7^9 - 6^4 - 9^7 + 8^8$
52347809 := $-5^2 - 2^3 + 3^5 - 4^4 + 7^9 + 8^8 + 0^0 - 9^7$
52347819 := $-5^2 + 2^1 + 3^5 - 4^4 + 7^9 + 8^8 + 1^3 - 9^7$
52347891 := $5^2 - 2^1 - 3^5 + 4^4 + 7^9 + 8^8 - 9^7 + 1^3$
52347908 := $-5^2 + 2^4 - 3^0 + 4^3 + 7^9 - 9^7 + 0^5 + 8^8$
52347968 := $-5^2 - 2^6 + 3^5 - 4^4 + 7^9 - 9^7 + 6^3 + 8^8$
52347980 := $-5^3 - 2^2 - 3^0 + 4^4 + 7^9 - 9^7 + 8^8 + 0^5$
52347981 := $-5^3 + 2^2 + 3^5 + 4^1 + 7^9 - 9^7 + 8^8 + 1^4$
52348079 := $-5^2 - 2^5 + 3^3 + 4^4 + 8^8 - 0^0 + 7^9 - 9^7$
52348719 := $5^4 - 2^3 + 3^5 + 4^1 + 8^8 + 7^9 + 1^2 - 9^7$
52348790 := $5^0 - 2^3 - 3^4 + 4^5 + 8^8 + 7^9 - 9^7 + 0^2$
52348791 := $5^4 + 2^2 + 3^5 + 4^3 + 8^8 + 7^9 - 9^7 + 1^1$
52348917 := $5^3 - 2^2 - 3^4 + 4^5 + 8^8 - 9^7 - 1^1 + 7^9$
52348971 := $5^1 + 2^3 + 3^4 + 4^5 + 8^8 - 9^7 + 7^9 - 1^2$
52348976 := $5^3 - 2^2 + 3^6 - 4^5 + 8^8 - 9^7 + 7^9 + 6^4$
52349087 := $5^3 + 2^2 + 3^4 + 4^5 - 9^7 - 0^0 + 8^8 + 7^9$
52364798 := $5^6 - 2^5 - 3^2 + 6^4 + 4^3 + 7^9 - 9^7 + 8^8$
52394786 := $5^2 - 2^5 + 3^3 - 9^7 + 4^4 + 7^9 + 8^8 + 6^6$
52397486 := $5^5 - 2^2 - 3^4 - 9^7 + 7^9 - 4^3 + 8^8 + 6^6$
52397648 := $5^5 - 2^2 + 3^4 - 9^7 + 7^9 + 6^6 - 4^3 + 8^8$
52783946 := $-5^7 + 2^5 + 7^2 - 8^6 - 3^3 + 9^8 - 4^4 + 6^9$
52783961 := $-5^7 + 2^3 + 7^2 - 8^6 - 3^5 + 9^8 + 6^9 - 1^1$
52860497 := $-5^4 - 2^7 - 8^6 + 6^9 + 0^2 - 4^5 + 9^8 + 7^0$
52860794 := $5^2 - 2^7 - 8^6 + 6^9 + 0^0 - 7^4 + 9^8 + 4^5$
52861394 := $-5^4 - 2^3 - 8^6 + 6^9 + 1^2 - 3^5 + 9^8 - 4^1$
52861794 := $5^4 - 2^7 - 8^6 + 6^9 - 1^1 + 7^2 + 9^8 - 4^5$
52861903 := $-5^3 - 2^2 - 8^6 + 6^9 + 1^1 + 9^8 + 0^0 - 3^5$
52861934 := $-5^3 + 2^5 - 8^6 + 6^9 + 1^1 + 9^8 + 3^2 - 4^4$
52861973 := $-5^3 - 2^7 - 8^6 + 6^9 - 1^5 + 9^8 - 7^2 + 3^1$
52863094 := $-5^3 + 2^2 - 8^6 + 6^9 - 3^4 - 0^0 + 9^8 + 4^5$
52863194 := $-5^2 + 2^1 - 8^6 + 6^9 - 3^4 + 1^3 + 9^8 + 4^5$
52863197 := $5^5 - 2^3 - 8^6 + 6^9 - 3^7 + 1^2 + 9^8 - 7^1$
52863904 := $5^4 - 2^3 - 8^6 + 6^9 - 3^2 + 9^8 - 0^0 + 4^5$
52863914 := $5^4 + 2^1 - 8^6 + 6^9 - 3^2 + 9^8 - 1^3 + 4^5$
52863940 := $5^4 + 2^3 - 8^6 + 6^9 + 3^2 + 9^8 + 4^5 + 0^0$
52863974 := $5^4 + 2^7 - 8^6 + 6^9 - 3^3 + 9^8 - 7^2 + 4^5$
52867931 := $5^5 + 2^2 - 8^6 + 6^9 + 7^3 + 9^8 + 3^7 - 1^1$
52879106 := $5^2 + 2^1 - 8^6 + 7^5 + 9^8 - 1^0 + 0^7 + 6^9$
52879364 := $5^5 - 2^3 - 8^6 - 7^4 + 9^8 - 3^2 + 6^9 + 4^7$
52940687 := $5^7 + 2^5 + 9^8 + 4^4 + 0^2 + 6^9 - 8^6 + 7^0$
52961387 := $-5^7 + 2^2 + 9^8 + 6^9 - 1^1 - 3^3 + 8^5 - 7^6$
52971683 := $-5^3 - 2^2 + 9^8 - 7^6 - 1^1 + 6^9 - 8^5 - 3^7$
52973864 := $-5^2 - 2^7 + 9^8 - 7^6 + 3^4 - 8^5 + 6^9 - 4^3$
52974386 := $-5^2 + 2^7 + 9^8 - 7^6 + 4^4 + 3^3 - 8^5 + 6^9$
52974608 := $5^4 - 2^0 + 9^8 - 7^6 - 4^2 + 6^9 + 0^7 - 8^5$
52974618 := $5^4 - 2^2 + 9^8 - 7^6 - 4^1 + 6^9 + 1^7 - 8^5$
52976183 := $5^1 - 2^3 + 9^8 - 7^6 + 6^9 - 1^2 - 8^5 + 3^7$
53028976 := $-5^7 - 3^0 + 0^6 + 2^2 - 8^3 + 9^8 - 7^5 + 6^9$
53046879 := $-5^7 + 3^5 + 0^0 + 4^6 + 6^9 - 8^4 + 7^3 + 9^8$
53062879 := $-5^7 - 3^6 + 0^0 + 6^9 - 2^2 + 8^3 + 7^5 + 9^8$
53078269 := $-5^6 + 3^7 + 0^0 + 7^2 - 8^5 + 2^3 + 6^9 + 9^8$
53087964 := $5^7 - 3^0 + 0^3 + 8^4 - 7^6 + 9^8 + 6^9 - 4^5$
53091628 := $5^0 - 3^3 + 0^1 + 9^8 + 1^6 + 6^9 + 2^2 - 8^5$
53091682 := $5^0 + 3^3 + 0^1 + 9^8 + 1^6 + 6^9 - 8^5 + 2^2$

- 53092468 := $5^2 + 3^6 + 0^4 + 9^8 + 2^0 + 4^3 + 6^9 - 8^5$
53092486 := $5^3 + 3^6 + 0^2 + 9^8 - 2^4 - 4^0 - 8^5 + 6^9$
53096478 := $-5^6 - 3^3 + 0^5 + 9^8 + 6^9 - 4^7 + 7^0 + 8^4$
53096748 := $-5^6 + 3^5 + 0^3 + 9^8 + 6^9 + 7^0 - 4^7 + 8^4$
53104698 := $-5^6 - 3^0 - 1^5 + 0^3 + 4^1 + 6^9 + 9^8 - 8^4$
53108269 := $-5^6 - 3^2 - 1^5 + 0^0 - 8^3 - 2^1 + 6^9 + 9^8$
53108649 := $-5^6 - 3^4 + 1^5 + 0^1 + 8^0 + 6^9 - 4^3 + 9^8$
53108692 := $-5^6 - 3^1 - 1^0 + 0^3 - 8^2 + 6^9 + 9^8 - 2^5$
53108946 := $-5^6 + 3^4 + 1^0 + 0^5 + 8^1 + 9^8 + 4^3 + 6^9$
53108962 := $-5^6 + 3^5 - 1^0 + 0^1 - 8^2 + 9^8 + 6^9 - 2^3$
53108964 := $-5^6 + 3^5 + 1^0 + 0^4 - 8^1 + 9^8 + 6^9 - 4^3$
53109268 := $-5^6 - 3^1 - 1^0 + 0^2 + 9^8 - 2^5 + 6^9 + 8^3$
53109678 := $-5^3 + 3^7 - 1^6 - 0^0 + 9^8 + 6^9 - 7^5 + 8^1$
53124698 := $5^3 + 3^5 + 1^4 - 2^6 - 4^2 + 6^9 + 9^8 - 8^1$
53124896 := $-5^2 + 3^6 - 1^1 + 2^5 + 4^4 - 8^3 + 9^8 + 6^9$
53124968 := $5^3 + 3^5 - 1^2 - 2^6 + 4^4 + 9^8 + 6^9 - 8^1$
53124986 := $-5^4 + 3^6 + 1^1 - 2^5 - 4^2 + 9^8 + 8^3 + 6^9$
53126809 := $5^5 - 3^6 - 1^3 + 2^2 + 6^9 - 8^1 + 0^0 + 9^8$
53126879 := $5^5 - 3^6 + 1^7 + 2^3 + 6^9 + 8^2 - 7^1 + 9^8$
53126897 := $-5^2 + 3^7 - 1^6 - 2^5 + 6^9 + 8^1 + 9^8 + 7^3$
53126948 := $5^5 - 3^1 + 1^4 - 2^6 + 6^9 + 9^8 - 4^2 - 8^3$
53126984 := $5^5 + 3^1 - 1^4 - 2^6 + 6^9 + 9^8 - 8^3 + 4^2$
53127689 := $5^5 - 3^1 - 1^6 - 2^7 + 7^3 + 6^9 - 8^2 + 9^8$
53128496 := $5^2 - 3^4 - 1^3 + 2^5 + 8^1 + 4^6 + 9^8 + 6^9$
53128679 := $5^5 + 3^6 + 1^1 + 2^7 - 8^2 + 6^9 + 7^3 + 9^8$
53128694 := $5^3 + 3^4 - 1^2 - 2^5 + 8^1 + 6^9 + 9^8 + 4^6$
53128946 := $5^3 + 3^5 - 1^4 + 2^1 + 8^2 + 9^8 + 4^6 + 6^9$
53128964 := $-5^2 - 3^1 - 1^4 - 2^5 + 8^3 + 9^8 + 6^9 + 4^6$
53129468 := $-5^5 - 3^2 + 1^1 - 2^3 + 9^8 + 4^6 + 6^9 + 8^4$
53129486 := $-5^5 + 3^2 + 1^1 - 2^3 + 9^8 + 4^6 + 8^4 + 6^9$
53129648 := $5^4 + 3^1 - 1^5 - 2^2 + 9^8 + 6^9 + 4^6 + 8^3$
53129684 := $5^4 + 3^1 - 1^2 + 2^5 + 9^8 + 6^9 + 8^3 + 4^6$
53169807 := $5^7 + 3^3 - 1^0 + 6^9 + 9^8 - 8^5 + 0^6 + 7^1$
53169827 := $5^7 - 3^1 - 1^6 + 6^9 + 9^8 - 8^5 + 2^3 + 7^2$
53170968 := $5^6 - 3^7 + 1^1 + 7^3 + 0^0 + 9^8 + 6^9 + 8^5$
53172869 := $5^6 + 3^1 - 1^7 + 7^2 + 2^3 + 8^5 + 6^9 + 9^8$
53196708 := $-5^7 - 3^1 + 1^3 + 9^8 + 6^9 + 7^6 + 0^0 + 8^5$
53206987 := $-5^3 - 3^7 + 2^0 + 0^2 + 6^9 + 9^8 - 8^5 + 7^6$
53218769 := $5^7 - 3^1 - 2^6 - 1^2 - 8^3 + 7^5 + 6^9 + 9^8$
53219867 := $5^7 + 3^2 - 2^1 - 1^6 + 9^8 + 8^3 + 6^9 + 7^5$
53274698 := $-5^2 + 3^4 - 2^7 + 7^6 - 4^3 + 6^9 + 9^8 + 8^5$
53274896 := $5^3 + 3^4 - 2^7 + 7^6 - 4^2 + 8^5 + 9^8 + 6^9$
53276891 := $-5^3 + 3^7 - 2^2 + 7^6 + 6^9 + 8^5 + 9^8 - 1^1$
53276894 := $5^3 + 3^7 + 2^2 + 7^6 + 6^9 + 8^5 + 9^8 - 4^4$
53276948 := $-5^2 + 3^7 + 2^4 + 7^6 + 6^9 + 9^8 - 4^3 + 8^5$
53287496 := $5^7 + 3^4 + 2^3 - 8^5 + 7^6 - 4^2 + 9^8 + 6^9$
53682709 := $-5^5 + 3^2 + 6^9 - 8^6 + 2^3 + 7^7 + 0^0 + 9^8$
53682719 := $-5^5 + 3^3 + 6^9 - 8^6 + 2^1 + 7^7 - 1^2 + 9^8$
53684972 := $-5^4 - 3^5 + 6^9 - 8^6 + 4^2 + 9^8 + 7^7 + 2^3$
53687491 := $5^4 + 3^3 + 6^9 - 8^6 + 7^7 + 4^5 + 9^8 - 1^1$
53942768 := $-5^4 + 3^2 + 9^8 - 4^6 + 2^5 + 7^7 + 6^9 - 8^3$
53942876 := $5^5 - 3^2 + 9^8 - 4^6 - 2^3 - 8^4 + 7^7 + 6^9$
53946728 := $5^2 - 3^6 + 9^8 - 4^5 + 6^9 + 7^7 - 2^4 + 8^3$
53948276 := $-5^3 + 3^6 + 9^8 - 4^4 - 8^2 + 2^5 + 7^7 + 6^9$
53948726 := $-5^2 - 3^6 + 9^8 + 4^5 + 8^3 + 7^7 - 2^4 + 6^9$
53948761 := $-5^1 - 3^6 + 9^8 + 4^5 + 8^3 + 7^7 + 6^9 - 1^4$
53960487 := $5^6 - 3^3 + 9^8 + 6^9 + 0^0 + 4^5 - 8^4 + 7^7$
53968704 := $5^6 - 3^0 + 9^8 + 6^9 + 8^4 + 7^7 + 0^3 + 4^5$
53976482 := $-5^3 - 3^2 + 9^8 + 7^7 + 6^9 - 4^6 + 8^5 - 2^4$
53976842 := $5^3 + 3^4 + 9^8 + 7^7 + 6^9 + 8^5 - 4^6 + 2^2$
53980672 := $-5^0 + 3^2 + 9^8 + 8^5 + 0^3 + 6^9 + 7^7 - 2^6$
53980726 := $-5^0 - 3^2 + 9^8 + 8^5 + 0^6 + 7^7 + 2^3 + 6^9$
53980746 := $5^0 + 3^4 + 9^8 + 8^5 + 0^6 + 7^7 - 4^3 + 6^9$
53980761 := $5^1 + 3^3 + 9^8 + 8^5 + 0^6 + 7^7 + 6^9 + 1^0$
53980762 := $5^2 + 3^0 + 9^8 + 8^5 + 0^6 + 7^7 + 6^9 + 2^3$
53984617 := $-5^3 - 3^4 + 9^8 + 8^5 + 4^6 + 6^9 - 1^1 + 7^7$
53984726 := $-5^2 - 3^4 + 9^8 + 8^5 + 4^6 + 7^7 + 2^3 + 6^9$
54206978 := $-5^5 - 4^2 + 2^4 - 0^0 + 6^9 + 9^8 + 7^7 + 8^6$
56318497 := $-5^1 - 6^7 + 3^4 - 1^3 + 8^8 - 4^5 - 9^6 + 7^9$
56319078 := $-5^3 - 6^7 - 3^5 - 1^1 - 9^6 + 0^0 + 7^9 + 8^8$
56319287 := $-5^3 - 6^7 - 3^1 + 1^2 - 9^6 - 2^5 + 8^8 + 7^9$
56319487 := $5^3 - 6^7 - 3^4 + 1^5 - 9^6 - 4^1 + 8^8 + 7^9$
56319847 := $-5^4 - 6^7 + 3^1 - 1^3 - 9^6 + 8^8 + 4^5 + 7^9$
56790483 := $-5^4 - 6^7 + 7^9 - 9^5 + 0^3 - 4^0 + 8^8 - 3^6$
56791823 := $-5^2 - 6^7 + 7^9 - 9^5 - 1^6 + 8^8 + 2^3 + 3^1$
56791824 := $-5^2 - 6^7 + 7^9 - 9^5 - 1^6 + 8^8 + 2^4 - 4^1$
56791840 := $-5^0 - 6^7 + 7^9 - 9^5 - 1^6 + 8^8 + 4^1 + 0^4$
56791842 := $5^2 - 6^7 + 7^9 - 9^5 - 1^6 + 8^8 - 4^1 - 2^4$

$$\begin{aligned} 56792184 &:= 5^2 - 6^7 + 7^9 - 9^5 + 2^6 + 1^1 + 8^8 + 4^4 & 57093864 &:= -5^3 + 7^9 + 0^5 - 9^4 - 3^0 + 8^8 - 6^6 + 4^7 \\ 56792480 &:= 5^4 - 6^7 + 7^9 - 9^5 + 2^0 + 4^2 + 8^8 + 0^6 & 57098264 &:= -5^7 + 7^9 - 0^0 - 9^2 + 8^8 + 2^4 + 6^6 - 4^5 \\ 56834790 &:= -5^6 - 6^7 + 8^8 + 3^0 + 4^4 + 7^9 - 9^3 + 0^5 & 57098426 &:= -5^7 + 7^9 - 0^0 + 9^2 + 8^8 - 4^5 + 2^4 + 6^6 \\ 56834791 &:= -5^6 - 6^7 + 8^8 + 3^1 + 4^4 + 7^9 - 9^3 - 1^5 & 57108946 &:= -5^7 + 7^9 - 1^0 + 0^1 + 8^8 + 9^5 - 4^6 + 6^4 \\ 56834971 &:= -5^6 - 6^7 + 8^8 + 3^1 - 4^5 + 9^3 + 7^9 + 1^4 & 57123489 &:= 5^3 + 7^9 + 1^2 + 2^7 - 3^1 - 4^5 + 8^8 - 9^4 \\ 56841793 &:= -5^6 - 6^7 + 8^8 - 4^1 + 1^5 + 7^9 + 9^4 - 3^3 & 57123689 &:= -5^2 + 7^9 - 1^7 - 2^6 + 3^1 - 6^5 + 8^8 + 9^3 \\ 56843179 &:= -5^3 - 6^7 + 8^8 - 4^5 + 3^1 - 1^6 + 7^9 - 9^4 & 57123869 &:= -5^2 + 7^9 - 1^3 + 2^7 + 3^6 + 8^8 - 6^5 - 9^1 \\ 56843719 &:= 5^3 - 6^7 + 8^8 - 4^1 - 3^6 + 7^9 + 1^5 - 9^4 & 57124389 &:= -5^1 + 7^9 + 1^3 - 2^7 + 4^2 + 3^5 + 8^8 - 9^4 \\ 56843907 &:= -5^3 - 6^7 + 8^8 - 4^5 + 3^6 - 9^4 + 0^0 + 7^9 & 57124986 &:= -5^6 + 7^9 - 1^5 + 2^1 + 4^7 - 9^4 + 8^8 - 6^2 \\ 56847139 &:= -5^4 - 6^7 + 8^8 - 4^6 + 7^9 + 1^1 + 3^5 + 9^3 & 57126839 &:= -5^5 + 7^9 + 1^6 - 2^7 + 6^1 + 8^8 - 3^2 - 9^3 \\ 56847390 &:= 5^4 - 6^7 + 8^8 - 4^6 + 7^9 - 3^3 + 9^0 + 0^5 & 57128309 &:= -5^5 + 7^9 + 1^0 - 2^7 + 8^8 + 3^2 + 0^1 + 9^3 \\ 56847391 &:= 5^5 - 6^7 + 8^8 - 4^3 + 7^9 + 3^1 - 9^4 + 1^6 & 57128349 &:= 5^2 + 7^9 - 1^1 - 2^4 + 8^8 - 3^7 - 4^5 + 9^3 \\ 56847903 &:= 5^4 - 6^7 + 8^8 - 4^6 + 7^9 + 9^3 + 0^0 - 3^5 & 57128439 &:= -5^4 + 7^9 + 1^7 + 2^1 + 8^8 - 4^5 - 3^2 - 9^3 \\ 56847912 &:= -5^5 - 6^7 + 8^8 + 4^1 + 7^9 + 9^2 + 1^4 + 2^6 & 57128493 &:= 5^3 + 7^9 + 1^5 - 2^2 + 8^8 - 4^4 - 9^1 - 3^7 \\ 56849712 &:= -5^1 - 6^7 + 8^8 - 4^5 - 9^2 + 7^9 - 1^4 - 2^6 & 57128639 &:= -5^5 + 7^9 + 1^7 + 2^2 + 8^8 + 6^3 + 3^6 - 9^1 \\ 56874092 &:= 5^6 - 6^7 + 8^8 + 7^9 + 4^5 - 0^0 + 9^4 - 2^2 & 57128694 &:= 5^5 + 7^9 + 1^2 + 2^7 + 8^8 - 6^4 + 9^1 - 4^6 \\ 56879034 &:= -5^0 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 + 0^5 - 3^3 - 4^4 & 57128943 &:= -5^1 + 7^9 + 1^2 + 2^4 + 8^8 - 9^3 + 4^5 - 3^7 \\ 56879143 &:= 5^1 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 - 1^4 + 4^3 - 3^5 & 57129048 &:= -5^4 + 7^9 + 1^2 - 2^7 + 9^0 + 0^1 - 4^5 + 8^8 \\ 56879203 &:= 5^3 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 + 2^2 - 0^0 - 3^5 & 57129308 &:= -5^2 + 7^9 - 1^1 - 2^5 + 9^3 - 3^7 + 0^0 + 8^8 \\ 56879302 &:= -5^2 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 + 3^0 + 0^5 + 2^3 & 57129468 &:= 5^1 + 7^9 - 1^6 - 2^7 + 9^4 - 4^2 - 6^5 + 8^8 \\ 56879304 &:= -5^0 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 + 3^5 + 0^3 - 4^4 & 57129483 &:= -5^4 + 7^9 + 1^7 + 2^5 - 9^3 - 4^2 + 8^8 - 3^1 \\ 56879320 &:= 5^0 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 + 3^2 - 2^3 + 0^5 & 57129648 &:= -5^6 + 7^9 + 1^1 + 2^7 + 9^4 + 6^5 - 4^2 + 8^8 \\ 56879321 &:= -5^2 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 - 3^1 + 2^5 - 1^3 & 57129683 &:= -5^5 + 7^9 + 1^6 + 2^2 + 9^1 - 6^3 + 8^8 + 3^7 \\ 56879341 &:= 5^1 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 + 3^4 - 4^3 + 1^5 & 57129684 &:= -5^1 + 7^9 + 1^7 + 2^6 + 9^4 - 6^5 + 8^8 + 4^2 \\ 56879342 &:= -5^2 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 + 3^4 - 4^3 + 2^5 & 57129803 &:= -5^5 + 7^9 + 1^0 - 2^1 - 9^2 + 8^8 + 0^3 + 3^7 \\ 56879431 &:= 5^3 + 6^7 + 8^8 + 7^9 - 9^6 - 4^4 + 3^5 + 1^1 & 57129804 &:= -5^0 + 7^9 - 1^7 + 2^4 - 9^1 + 8^8 + 0^2 - 4^5 \\ 56894371 &:= -5^6 - 6^7 + 8^8 + 9^5 + 4^3 - 3^1 + 7^9 - 1^4 & 57129830 &:= -5^2 + 7^9 + 1^7 + 2^1 - 9^3 + 8^8 - 3^5 + 0^0 \\ 57048369 &:= -5^7 + 7^9 - 0^0 + 4^6 + 8^8 + 3^4 - 6^5 - 9^3 & 57129840 &:= 5^2 + 7^9 + 1^7 + 2^4 - 9^0 + 8^8 - 4^5 + 0^1 \\ 57048936 &:= -5^7 + 7^9 + 0^3 + 4^6 + 8^8 - 9^0 - 3^4 - 6^5 & 57129843 &:= -5^4 + 7^9 - 1^1 - 2^7 + 9^2 + 8^8 - 4^3 - 3^5 \\ 57049816 &:= -5^7 + 7^9 + 0^1 - 4^6 - 9^4 + 8^8 - 1^0 + 6^5 & 57129863 &:= -5^5 + 7^9 + 1^3 + 2^6 - 9^2 + 8^8 - 6^1 + 3^7 \\ 57063849 &:= -5^5 + 7^9 + 0^0 - 6^6 - 3^4 + 8^8 - 4^7 - 9^3 & 57129864 &:= 5^5 + 7^9 + 1^7 - 2^4 - 9^1 + 8^8 + 6^2 - 4^6 \\ 57068294 &:= 5^4 + 7^9 - 0^0 - 6^6 + 8^8 - 2^5 - 9^2 - 4^7 & 57130489 &:= -5^4 + 7^9 - 1^0 - 3^1 + 0^7 + 4^5 + 8^8 - 9^3 \\ 57068419 &:= 5^4 + 7^9 + 0^0 - 6^6 + 8^8 - 4^7 + 1^5 + 9^1 & 57130498 &:= -5^4 + 7^9 + 1^7 + 3^1 + 0^0 + 4^5 - 9^3 + 8^8 \\ 57069283 &:= -5^2 + 7^9 + 0^0 - 6^3 - 9^5 - 2^6 + 8^8 - 3^7 & 57130698 &:= 5^3 + 7^9 + 1^7 - 3^5 + 0^6 + 6^0 - 9^1 + 8^8 \\ 57083926 &:= -5^3 + 7^9 + 0^2 + 8^8 - 3^5 - 9^0 + 2^7 - 6^6 & 57130829 &:= 5^3 + 7^9 + 1^5 + 3^2 + 0^1 + 8^8 - 2^7 - 9^0 \\ 57084269 &:= -5^2 + 7^9 + 0^5 + 8^8 + 4^4 - 2^7 - 6^6 - 9^0 & 57130849 &:= -5^0 + 7^9 + 1^7 + 3^4 + 0^5 + 8^8 - 4^3 + 9^1 \\ 57084396 &:= -5^0 + 7^9 + 0^7 + 8^8 - 4^4 - 3^5 + 9^3 - 6^6 & 57130892 &:= -5^3 + 7^9 - 1^1 + 3^5 - 0^0 + 8^8 + 9^2 - 2^7 \\ 57089461 &:= 5^1 + 7^9 + 0^0 + 8^8 - 9^5 + 4^7 + 6^4 + 1^6 & 57130928 &:= -5^3 + 7^9 - 1^7 + 3^5 + 0^0 - 9^1 - 2^2 + 8^8 \\ 57089623 &:= 5^6 + 7^9 + 0^3 + 8^8 - 9^5 + 6^2 + 2^0 + 3^7 & 57130948 &:= -5^3 + 7^9 - 1^7 + 3^5 + 0^4 + 9^1 - 4^0 + 8^8 \end{aligned}$$

- 57130982 := $5^3 + 7^9 - 1^1 + 3^5 + 0^0 - 9^2 + 8^8 - 2^7$
57132489 := $5^5 + 7^9 - 1^1 - 3^7 + 2^4 - 4^2 + 8^8 + 9^3$
57132849 := $5^1 + 7^9 + 1^5 + 3^7 + 2^3 + 8^8 - 4^4 + 9^2$
57132890 := $-5^1 + 7^9 - 1^3 + 3^7 - 2^5 + 8^8 - 9^2 - 0^0$
57132908 := $-5^3 + 7^9 - 1^2 + 3^7 + 2^5 - 9^1 + 0^0 + 8^8$
57134289 := $5^5 + 7^9 - 1^2 - 3^1 - 4^4 - 2^7 + 8^8 + 9^3$
57136829 := $5^5 + 7^9 - 1^6 + 3^7 - 6^2 + 8^8 + 2^1 + 9^3$
57138249 := $-5^1 + 7^9 + 1^2 - 3^3 + 8^8 - 2^7 + 4^5 + 9^4$
57138269 := $-5^3 + 7^9 + 1^6 + 3^1 + 8^8 - 2^7 + 6^5 - 9^2$
57138409 := $-5^0 + 7^9 - 1^7 + 3^1 + 8^8 + 4^5 + 0^3 + 9^4$
57138429 := $5^2 + 7^9 + 1^7 + 3^1 + 8^8 + 4^5 - 2^3 + 9^4$
57138629 := $5^6 + 7^9 + 1^3 + 3^1 + 8^8 - 6^5 - 2^7 + 9^2$
57138649 := $5^6 + 7^9 - 1^1 + 3^4 + 8^8 + 6^5 - 4^7 + 9^3$
57138690 := $5^6 + 7^9 - 1^7 + 3^3 + 8^8 - 6^5 - 9^1 + 0^0$
57140398 := $-5^1 + 7^9 - 1^3 + 4^7 + 0^0 - 3^5 - 9^4 + 8^8$
57140893 := $5^1 + 7^9 - 1^0 + 4^7 + 0^3 + 8^8 - 9^4 + 3^5$
57142968 := $5^1 + 7^9 - 1^7 - 4^4 + 2^2 + 9^5 - 6^6 + 8^8$
57142986 := $5^2 + 7^9 - 1^7 - 4^4 + 2^1 + 9^5 + 8^8 - 6^6$
57143689 := $5^6 + 7^9 - 1^5 - 4^1 - 3^7 - 6^4 + 8^8 + 9^3$
57146298 := $5^6 + 7^9 - 1^7 - 4^4 - 6^1 + 2^5 + 9^2 + 8^8$
57146928 := $5^6 + 7^9 - 1^1 - 4^5 + 6^4 + 9^2 + 2^7 + 8^8$
57148609 := $5^7 + 7^9 + 1^6 + 4^1 + 8^8 - 6^4 + 0^0 - 9^5$
57148962 := $5^5 + 7^9 - 1^2 + 4^7 + 8^8 - 9^1 - 6^4 - 2^6$
57149682 := $5^7 + 7^9 + 1^6 - 4^4 - 9^5 + 6^2 + 8^8 + 2^1$
57149823 := $5^7 + 7^9 + 1^2 - 4^1 - 9^5 + 8^8 + 2^3 - 3^4$
57149826 := $5^7 + 7^9 + 1^4 - 4^2 - 9^5 + 8^8 - 2^6 + 6^1$
57149830 := $5^7 + 7^9 - 1^4 - 4^3 - 9^5 + 8^8 - 3^1 - 0^0$
57149862 := $5^7 + 7^9 + 1^6 - 4^2 - 9^5 + 8^8 - 6^1 - 2^4$
57149863 := $5^7 + 7^9 + 1^6 - 4^4 - 9^5 + 8^8 + 6^3 + 3^1$
57162498 := $5^7 + 7^9 - 1^1 - 6^6 + 2^5 + 4^4 - 9^2 + 8^8$
57162894 := $5^6 + 7^9 + 1^5 + 6^2 + 2^4 + 8^8 + 9^1 + 4^7$
57163489 := $5^5 + 7^9 + 1^4 + 6^6 - 3^1 - 4^7 + 8^8 - 9^3$
57164298 := $5^5 + 7^9 - 1^4 + 6^6 - 4^7 - 2^1 + 9^2 + 8^8$
57169428 := $5^6 + 7^9 + 1^5 + 6^2 + 9^4 + 4^7 - 2^1 + 8^8$
57180639 := $5^5 + 7^9 - 1^0 + 8^8 + 0^7 + 6^6 + 3^3 + 9^1$
57183469 := $-5^3 + 7^9 - 1^4 + 8^8 - 3^7 - 4^6 + 6^1 + 9^5$
57184962 := $5^2 + 7^9 + 1^1 + 8^8 + 4^5 + 9^4 + 6^6 - 2^7$
57186349 := $5^3 + 7^9 + 1^5 + 8^8 + 6^6 + 3^7 - 4^1 + 9^4$
57186409 := $5^4 + 7^9 + 1^7 + 8^8 + 6^1 - 4^6 + 0^0 + 9^5$
57186492 := $5^4 + 7^9 - 1^1 + 8^8 - 6^2 - 4^6 + 9^5 + 2^7$
57186943 := $-5^3 + 7^9 - 1^7 + 8^8 + 6^4 + 9^5 - 4^6 - 3^1$
57189240 := $-5^4 + 7^9 + 1^0 + 8^8 + 9^5 - 2^2 - 4^1 + 0^7$
57189243 := $-5^4 + 7^9 + 1^7 + 8^8 + 9^5 + 2^3 - 4^2 + 3^1$
57189623 := $-5^3 + 7^9 + 1^6 + 8^8 + 9^5 - 6^1 - 2^7 + 3^2$
57190438 := $5^4 + 7^9 + 1^7 + 9^5 + 0^0 - 4^3 + 3^1 + 8^8$
57190482 := $5^4 + 7^9 - 1^0 + 9^5 + 0^7 - 4^2 + 8^8 + 2^1$
57192038 := $-5^2 + 7^9 + 1^3 + 9^5 + 2^1 + 0^0 + 3^7 + 8^8$
57192083 := $5^2 + 7^9 + 1^0 + 9^5 - 2^1 + 0^3 + 8^8 + 3^7$
57192648 := $-5^2 + 7^9 - 1^7 + 9^5 + 2^1 - 6^4 + 4^6 + 8^8$
57194608 := $5^7 + 7^9 + 1^0 - 9^4 - 4^1 - 6^5 + 0^6 + 8^8$
57194628 := $5^7 + 7^9 - 1^6 - 9^4 + 4^2 - 6^5 + 2^1 + 8^8$
57194863 := $5^1 + 7^9 - 1^3 + 9^5 + 4^6 + 8^8 - 6^4 + 3^7$
57198264 := $5^7 + 7^9 - 1^2 - 9^4 + 8^8 - 2^5 + 6^1 - 4^6$
57204986 := $5^2 + 7^9 + 2^0 + 0^6 + 4^7 + 9^5 + 8^8 - 6^4$
57208349 := $5^7 + 7^9 + 2^5 + 0^0 + 8^8 + 3^4 + 4^2 - 9^3$
57208493 := $5^7 + 7^9 + 2^4 - 0^0 + 8^8 + 4^2 - 9^3 + 3^5$
57208694 := $5^7 + 7^9 - 2^6 + 0^0 + 8^8 - 6^4 + 9^2 + 4^5$
57208913 := $5^7 + 7^9 - 2^5 + 0^2 + 8^8 - 9^0 + 1^3 - 3^1$
57208914 := $5^7 + 7^9 - 2^4 + 0^1 + 8^8 - 9^0 - 1^5 - 4^2$
57208916 := $5^7 + 7^9 + 2^1 + 0^5 + 8^8 + 9^0 + 1^6 - 6^2$
57208931 := $5^7 + 7^9 - 2^3 + 0^1 + 8^8 - 9^0 - 3^2 + 1^5$
57208934 := $5^7 + 7^9 - 2^5 + 0^2 + 8^8 + 9^0 + 3^4 - 4^3$
57208941 := $5^7 + 7^9 - 2^5 + 0^0 + 8^8 + 9^1 + 4^2 - 1^4$
57208961 := $5^7 + 7^9 - 2^6 + 0^0 + 8^8 + 9^2 - 6^1 + 1^5$
57209183 := $5^7 + 7^9 - 2^3 + 0^1 - 9^0 + 1^2 + 8^8 + 3^5$
57209438 := $5^7 + 7^9 - 2^3 + 0^2 - 9^0 + 4^4 + 3^5 + 8^8$
57216498 := $5^7 + 7^9 + 2^1 - 1^6 - 6^2 + 4^5 + 9^4 + 8^8$
57216809 := $5^7 + 7^9 + 2^1 + 1^6 + 6^5 + 8^8 + 0^0 + 9^2$
57216984 := $5^7 + 7^9 - 2^2 - 1^6 + 6^5 + 9^1 + 8^8 + 4^4$
57238691 := $-5^2 + 7^9 + 2^1 + 3^7 + 8^8 + 6^6 + 9^5 - 1^3$
57263894 := $5^7 + 7^9 - 2^4 + 6^2 - 3^3 + 8^8 + 9^5 - 4^6$
57263948 := $5^7 + 7^9 - 2^4 + 6^2 + 3^3 + 9^5 - 4^6 + 8^8$
57268139 := $5^7 + 7^9 - 2^6 + 6^3 + 8^8 - 1^1 - 3^2 + 9^5$
57268194 := $5^7 + 7^9 - 2^6 + 6^1 + 8^8 - 1^2 + 9^5 + 4^4$
57381960 := $-5^3 + 7^9 - 3^5 + 8^8 - 1^1 + 9^6 - 6^7 + 0^0$
57382069 := $-5^2 + 7^9 - 3^5 + 8^8 + 2^3 + 0^0 - 6^7 + 9^6$
57382169 := $-5^3 + 7^9 - 3^1 + 8^8 - 2^5 + 1^2 - 6^7 + 9^6$
57382691 := $5^3 + 7^9 + 3^5 + 8^8 - 2^2 - 6^7 + 9^6 - 1^1$

$$\begin{aligned} 57382964 &:= 5^4 + 7^9 + 3^3 + 8^8 - 2^5 + 9^6 - 6^7 + 4^2 & 81349726 &:= -8^7 - 1^1 - 3^4 - 4^2 + 9^8 + 7^9 - 2^3 + 6^6 \\ 57394861 &:= -5^6 + 7^9 - 3^3 + 9^1 - 4^4 + 8^8 + 6^7 + 1^5 & 81349762 &:= -8^7 + 1^1 + 3^2 - 4^3 + 9^8 + 7^9 + 6^6 - 2^4 \\ 57396108 &:= -5^6 + 7^9 + 3^5 + 9^3 + 6^7 + 1^1 + 0^0 + 8^8 & 81352967 &:= -8^7 - 1^2 + 3^1 + 5^5 + 2^3 + 9^8 + 6^6 + 7^9 \\ 57401689 &:= -5^6 + 7^9 - 4^1 - 0^0 - 1^5 + 6^7 + 8^8 + 9^4 & 83120967 &:= 8^3 - 3^1 + 1^2 + 2^6 + 0^0 + 9^8 - 6^7 + 7^9 \\ 57401698 &:= -5^6 + 7^9 + 4^1 + 0^5 - 1^0 + 6^7 + 9^4 + 8^8 & 83120976 &:= 8^3 + 3^2 - 1^0 + 2^6 + 0^1 + 9^8 + 7^9 - 6^7 \\ 57416298 &:= 5^1 + 7^9 - 4^5 + 1^6 + 6^7 - 2^2 + 9^4 + 8^8 & 83124976 &:= 8^3 - 3^2 + 1^1 - 2^4 + 4^6 + 9^8 + 7^9 - 6^7 \\ 57418296 &:= -5^5 + 7^9 + 4^6 + 1^1 + 8^8 + 2^2 + 9^4 + 6^7 & 83146759 &:= -8^6 - 3^3 - 1^4 + 4^7 - 6^5 + 7^9 - 5^1 + 9^8 \\ 57432968 &:= 5^6 + 7^9 + 4^3 - 3^2 - 2^5 + 9^4 + 6^7 + 8^8 & 83152967 &:= 8^5 - 3^1 - 1^2 - 5^3 - 2^6 + 9^8 - 6^7 + 7^9 \\ 57432986 &:= 5^6 + 7^9 + 4^3 + 3^2 - 2^5 + 9^4 + 8^8 + 6^7 & 83154679 &:= -8^6 + 3^5 - 1^4 - 5^3 + 4^7 - 6^1 + 7^9 + 9^8 \\ 57468391 &:= -5^4 + 7^9 - 4^3 + 6^7 + 8^8 - 3^6 + 9^5 + 1^1 & 83154697 &:= -8^6 - 3^4 - 1^5 - 5^1 + 4^7 + 6^3 + 9^8 + 7^9 \\ 57469180 &:= -5^4 + 7^9 - 4^1 + 6^7 + 9^5 + 1^0 + 8^8 + 0^6 & 83154769 &:= -8^6 + 3^4 + 1^5 + 5^3 + 4^7 + 7^9 - 6^1 + 9^8 \\ 57469182 &:= -5^4 + 7^9 - 4^1 + 6^7 + 9^5 - 1^6 + 8^8 + 2^2 & 83216579 &:= -8^6 + 3^5 - 2^3 - 1^1 + 6^2 + 5^7 + 7^9 + 9^8 \\ 57469801 &:= -5^1 + 7^9 - 4^0 + 6^7 + 9^5 + 8^8 + 0^4 - 1^6 & 83216597 &:= -8^6 + 3^5 + 2^3 + 1^1 + 6^2 + 5^7 + 9^8 + 7^9 \\ 57469810 &:= -5^0 + 7^9 + 4^1 + 6^7 + 9^5 + 8^8 - 1^6 + 0^4 & 83279654 &:= 8^4 + 3^3 - 2^5 + 7^9 + 9^8 - 6^6 - 5^7 + 4^2 \\ 57469812 &:= 5^2 + 7^9 - 4^1 + 6^7 + 9^5 + 8^8 - 1^6 - 2^4 & 83401957 &:= 8^1 - 3^3 + 4^5 + 0^7 - 1^0 + 9^8 + 5^4 + 7^9 \\ 57469831 &:= 5^1 + 7^9 - 4^3 + 6^7 + 9^5 + 8^8 + 3^4 + 1^6 & 83401972 &:= -8^3 + 3^7 - 4^2 + 0^1 + 1^0 + 9^8 + 7^9 - 2^4 \\ 57638149 &:= 5^3 + 7^9 - 6^5 - 3^4 + 8^8 + 1^1 - 4^7 + 9^6 & 83402179 &:= 8^4 - 3^7 - 4^3 + 0^0 + 2^2 + 1^1 + 7^9 + 9^8 \\ 57648931 &:= 5^5 + 7^9 + 6^1 - 4^7 + 8^8 + 9^6 - 3^4 + 1^3 & 83402197 &:= -8^2 + 3^7 - 4^4 + 0^0 + 2^1 - 1^3 + 9^8 + 7^9 \\ 57942186 &:= -5^2 + 7^9 + 9^6 - 4^1 + 2^4 - 1^5 + 8^8 + 6^7 & 83402579 &:= -8^3 + 3^7 - 4^2 - 0^0 - 2^5 + 5^4 + 7^9 + 9^8 \\ 57942816 &:= 5^4 + 7^9 + 9^6 - 4^1 - 2^2 + 8^8 - 1^5 + 6^7 & 83402597 &:= -8^3 + 3^7 + 4^0 + 0^2 - 2^5 + 5^4 + 9^8 + 7^9 \\ 57942836 &:= 5^4 + 7^9 + 9^6 + 4^2 - 2^5 + 8^8 + 3^3 + 6^7 & 83402795 &:= 8^3 + 3^7 - 4^4 + 0^5 - 2^0 + 7^9 + 9^8 + 5^2 \\ 57943826 &:= 5^4 + 7^9 + 9^6 + 4^5 - 3^3 + 8^8 + 2^2 + 6^7 & 83402976 &:= 8^3 + 3^6 - 4^2 - 0^0 + 2^7 + 9^8 + 7^9 + 6^4 \\ 61870259 &:= -6^6 + 1^1 + 8^8 + 7^9 + 0^0 - 2^2 + 5^5 + 9^7 & 83405297 &:= 8^4 - 3^7 - 4^3 + 0^2 + 5^5 - 2^0 + 9^8 + 7^9 \\ 61897453 &:= -6^3 + 1^1 + 8^8 + 9^7 + 7^9 - 4^4 - 5^6 - 3^5 & 83405679 &:= -8^0 + 3^7 + 4^4 + 0^6 + 5^5 - 6^3 + 7^9 + 9^8 \\ 61908374 &:= -6^4 + 1^0 + 9^7 + 0^1 + 8^8 - 3^3 + 7^9 - 4^6 & 83405769 &:= -8^0 + 3^7 + 4^6 + 0^5 - 5^4 + 7^9 - 6^3 + 9^8 \\ 81256397 &:= -8^7 - 1^1 - 2^2 + 5^3 - 6^6 - 3^5 + 9^8 + 7^9 & 83406759 &:= 8^3 - 3^7 + 4^4 + 0^0 - 6^5 + 7^9 + 5^6 + 9^8 \\ 81256739 &:= -8^7 - 1^3 + 2^1 - 5^2 - 6^6 + 7^9 + 3^5 + 9^8 & 83406957 &:= -8^3 - 3^4 + 4^6 + 0^7 + 6^0 + 9^8 + 5^5 + 7^9 \\ 81259637 &:= -8^7 - 1^3 + 2^1 + 5^5 + 9^8 - 6^6 - 3^2 + 7^9 & 83407519 &:= 8^4 - 3^3 - 4^1 + 0^7 + 7^9 + 5^5 + 1^0 + 9^8 \\ 81259673 &:= -8^7 - 1^2 + 2^1 + 5^5 + 9^8 - 6^6 + 7^9 + 3^3 & 83407695 &:= -8^3 + 3^6 - 4^0 + 0^7 + 7^9 + 6^5 + 9^8 - 5^4 \\ 81294756 &:= -8^7 - 1^6 - 2^1 + 9^8 - 4^2 + 7^9 - 5^4 - 6^5 & 83407916 &:= 8^1 + 3^7 + 4^6 + 0^3 + 7^9 + 9^8 + 1^0 + 6^4 \\ 81295367 &:= -8^7 - 1^2 - 2^6 + 9^8 + 5^1 + 3^3 - 6^5 + 7^9 & 83407962 &:= 8^2 + 3^7 + 4^6 - 0^0 + 7^9 + 9^8 + 6^4 - 2^3 \\ 81295476 &:= -8^7 + 1^4 + 2^6 + 9^8 - 5^1 + 4^2 + 7^9 - 6^5 & 83409517 &:= -8^4 + 3^3 + 4^7 + 0^1 + 9^8 - 5^5 - 1^0 + 7^9 \\ 81295746 &:= -8^7 + 1^1 + 2^6 + 9^8 + 5^2 + 7^9 + 4^4 - 6^5 & 83409675 &:= 8^4 - 3^7 + 4^6 + 0^0 + 9^8 + 6^3 + 7^9 + 5^5 \\ 81302947 &:= -8^7 + 1^2 + 3^3 + 0^0 - 2^1 + 9^8 - 4^4 + 7^9 & 83412579 &:= -8^4 - 3^2 + 4^7 - 1^3 - 2^5 + 5^1 + 7^9 + 9^8 \\ 81302957 &:= -8^7 + 1^0 - 3^5 + 0^3 - 2^1 + 9^8 + 5^2 + 7^9 & 83412597 &:= -8^4 - 3^3 + 4^7 + 1^1 + 2^5 - 5^2 + 9^8 + 7^9 \\ 81302967 &:= -8^7 - 1^6 + 3^2 + 0^0 - 2^1 + 9^8 - 6^3 + 7^9 & 83415679 &:= 8^3 - 3^5 + 4^7 - 1^6 - 5^1 - 6^4 + 7^9 + 9^8 \\ 81306974 &:= -8^7 - 1^0 - 3^4 + 0^1 - 6^3 + 9^8 + 7^9 + 4^6 & 83415729 &:= -8^4 - 3^1 + 4^7 - 1^2 + 5^5 + 7^9 - 2^3 + 9^8 \\ 81326579 &:= -8^7 + 1^1 + 3^2 - 2^3 + 6^5 + 5^6 + 7^9 + 9^8 & 83416597 &:= 8^3 - 3^7 + 4^5 - 1^1 + 6^4 + 5^6 + 9^8 + 7^9 \\ 81349657 &:= -8^7 - 1^4 - 3^5 + 4^3 + 9^8 + 6^6 + 5^1 + 7^9 & 83416792 &:= 8^1 - 3^4 + 4^7 + 1^2 + 6^3 + 7^9 + 9^8 - 2^6 \end{aligned}$$

- 83416957 := $8^3 + 3^5 + 4^4 - 1^7 - 6^1 + 9^8 + 5^6 + 7^9$
83416972 := $8^2 - 3^1 + 4^7 - 1^6 + 6^3 + 9^8 + 7^9 - 2^4$
83416975 := $-8^6 + 3^1 - 4^5 + 1^4 + 6^7 + 9^8 + 7^9 - 5^3$
83417209 := $8^3 + 3^1 + 4^7 - 1^2 + 7^9 - 2^4 - 0^0 + 9^8$
83417259 := $8^3 + 3^2 + 4^7 - 1^4 + 7^9 + 2^5 - 5^1 + 9^8$
83417295 := $8^3 + 3^4 + 4^7 - 1^5 + 7^9 - 2^2 + 9^8 - 5^1$
83417296 := $8^1 - 3^6 + 4^7 + 1^2 + 7^9 + 2^3 + 9^8 + 6^4$
83417590 := $8^1 + 3^5 + 4^7 + 1^3 + 7^9 + 5^4 + 9^8 + 0^0$
83417659 := $-8^1 + 3^7 - 4^4 - 1^5 + 7^9 - 6^3 + 5^6 + 9^8$
83417695 := $-8^6 - 3^3 - 4^5 + 1^1 + 7^9 + 6^7 + 9^8 + 5^4$
83417926 := $8^1 - 3^3 + 4^7 + 1^2 + 7^9 + 9^8 - 2^6 + 6^4$
83417960 := $8^3 + 3^6 + 4^7 + 1^0 + 7^9 + 9^8 + 6^1 + 0^4$
83417962 := $8^3 + 3^6 + 4^7 - 1^2 + 7^9 + 9^8 - 6^1 + 2^4$
83419567 := $-8^4 - 3^1 - 4^3 + 1^7 + 9^8 + 5^6 + 6^5 + 7^9$
83419657 := $-8^4 - 3^6 + 4^7 - 1^3 + 9^8 + 6^5 - 5^1 + 7^9$
83419750 := $-8^1 - 3^4 + 4^7 + 1^3 + 9^8 + 7^9 + 5^5 + 0^0$
83419765 := $-8^6 - 3^1 + 4^5 - 1^3 + 9^8 + 7^9 + 6^7 + 5^4$
83420597 := $8^4 - 3^5 + 4^7 + 2^3 - 0^0 + 5^2 + 9^8 + 7^9$
83420791 := $8^4 - 3^2 + 4^7 - 2^3 + 0^0 + 7^9 + 9^8 - 1^1$
83420957 := $8^4 - 3^2 + 4^7 + 2^5 + 0^0 + 9^8 + 5^3 + 7^9$
83420975 := $8^4 + 3^2 + 4^7 + 2^5 + 0^0 + 9^8 + 7^9 + 5^3$
83425976 := $8^5 - 3^7 - 4^6 + 2^2 - 5^4 + 9^8 + 7^9 - 6^3$
83427596 := $-8^4 - 3^2 - 4^3 - 2^5 + 7^9 + 5^7 + 9^8 - 6^6$
83465079 := $8^5 - 3^3 + 4^7 + 6^0 + 5^6 + 0^4 + 7^9 + 9^8$
83465179 := $8^5 + 3^4 + 4^7 - 6^1 + 5^6 - 1^3 + 7^9 + 9^8$
83465792 := $-8^4 - 3^6 - 4^3 - 6^5 + 5^7 + 7^9 + 9^8 + 2^2$
83465917 := $-8^4 - 3^6 + 4^3 - 6^5 + 5^7 + 9^8 + 1^1 + 7^9$
83467095 := $8^4 - 3^5 + 4^7 + 6^6 + 7^9 - 0^0 + 9^8 - 5^3$
83467590 := $8^4 + 3^0 + 4^7 + 6^6 + 7^9 + 5^3 + 9^8 + 0^5$
83467591 := $8^4 + 3^1 + 4^7 + 6^6 + 7^9 + 5^3 + 9^8 - 1^5$
83470659 := $-8^0 - 3^4 + 4^3 + 7^9 + 0^6 - 6^5 + 5^7 + 9^8$
83470695 := $8^0 + 3^4 - 4^3 + 7^9 + 0^6 - 6^5 + 9^8 + 5^7$
83475169 := $-8^4 + 3^1 + 4^5 + 7^9 + 5^7 + 1^6 - 6^3 + 9^8$
83475619 := $-8^1 - 3^3 - 4^6 + 7^9 + 5^7 + 6^4 + 1^5 + 9^8$
83475926 := $8^3 - 3^5 - 4^6 + 7^9 + 5^7 + 9^8 + 2^2 + 6^4$
83476195 := $-8^3 - 3^6 - 4^5 + 7^9 + 6^1 + 1^4 + 9^8 + 5^7$
83476951 := $-8^3 - 3^6 - 4^4 + 7^9 - 6^1 + 9^8 + 5^7 + 1^5$
83476952 := $-8^3 - 3^6 - 4^4 + 7^9 - 6^2 + 9^8 + 5^7 + 2^5$
83479025 := $8^2 + 3^5 + 4^4 + 7^9 + 9^8 + 0^0 + 2^3 + 5^7$
83479051 := $8^3 + 3^4 + 4^1 + 7^9 + 9^8 + 0^5 + 5^7 + 1^0$
83479205 := $8^3 + 3^5 + 4^0 + 7^9 + 9^8 - 2^2 + 0^4 + 5^7$
83479215 := $8^3 + 3^5 + 4^1 + 7^9 + 9^8 + 2^2 - 1^4 + 5^7$
83479251 := $8^3 - 3^1 + 4^4 + 7^9 + 9^8 + 2^5 + 5^7 + 1^2$
83479510 := $8^1 + 3^3 + 4^5 + 7^9 + 9^8 + 5^7 - 1^4 - 0^0$
83479521 := $8^2 - 3^1 + 4^5 + 7^9 + 9^8 + 5^7 - 2^4 - 1^3$
83479526 := $8^2 + 3^6 - 4^5 + 7^9 + 9^8 + 5^7 + 2^3 + 6^4$
83479561 := $-8^1 - 3^5 + 4^3 + 7^9 + 9^8 + 5^7 + 6^4 - 1^6$
83479652 := $8^5 - 3^4 - 4^2 + 7^9 + 9^8 + 6^6 + 5^3 - 2^7$
83496157 := $8^5 + 3^3 + 4^7 + 9^8 + 6^6 - 1^4 - 5^1 + 7^9$
83524976 := $8^2 + 3^3 + 5^7 + 2^5 - 4^4 + 9^8 + 7^9 + 6^6$
83645790 := $8^6 - 3^4 - 6^3 - 4^7 - 5^0 + 7^9 + 9^8 + 0^5$
83647519 := $-8^5 + 3^4 + 6^7 - 4^3 + 7^9 + 5^1 + 1^6 + 9^8$
83647592 := $-8^5 + 3^6 + 6^7 - 4^2 + 7^9 - 5^4 + 9^8 + 2^3$
83647915 := $8^6 - 3^1 - 6^4 - 4^7 + 7^9 + 9^8 + 1^3 + 5^5$
83647952 := $-8^5 + 3^6 + 6^7 - 4^4 + 7^9 + 9^8 - 5^2 + 2^3$
83651947 := $8^6 - 3^7 - 6^5 - 5^4 - 1^1 + 9^8 + 4^3 + 7^9$
83654097 := $8^6 + 3^3 - 6^5 - 5^4 - 4^0 + 0^7 + 9^8 + 7^9$
83654719 := $8^6 + 3^4 - 6^5 + 5^1 - 4^3 + 7^9 + 1^7 + 9^8$
83659217 := $8^6 - 3^2 + 6^1 - 5^5 + 9^8 - 2^7 + 1^3 + 7^9$
83659471 := $8^6 - 3^7 + 6^3 - 5^1 + 9^8 - 4^5 + 7^9 - 1^4$
83670259 := $8^6 + 3^2 + 6^5 + 7^9 - 0^0 + 2^7 - 5^3 + 9^8$
83670954 := $8^6 - 3^0 - 6^5 + 7^9 + 0^4 + 9^8 - 5^3 + 4^7$
83671945 := $-8^4 - 3^1 + 6^7 + 7^9 + 1^5 + 9^8 - 4^6 - 5^3$
83672094 := $-8^4 + 3^3 + 6^7 + 7^9 - 2^2 - 0^0 + 9^8 - 4^6$
83675419 := $-8^3 - 3^5 + 6^7 + 7^9 + 5^1 - 4^6 + 1^4 + 9^8$
83679021 := $-8^3 - 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 + 0^0 - 2^2 + 1^1$
83679024 := $-8^3 - 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 + 0^0 + 2^4 - 4^2$
83679145 := $8^1 - 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 + 1^3 - 4^5 + 5^4$
83679214 := $-8^2 - 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 - 2^1 + 1^3 - 4^4$
83679405 := $8^0 - 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 - 4^4 + 0^5 + 5^3$
83679451 := $-8^3 + 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 - 4^5 - 5^1 - 1^4$
83679502 := $-8^2 - 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 - 5^0 + 0^3 + 2^5$
83679521 := $-8^1 - 3^6 + 6^7 + 7^9 + 9^8 + 5^2 - 2^5 + 1^3$
83691547 := $-8^4 - 3^5 + 6^7 + 9^8 + 1^3 + 5^6 - 4^1 + 7^9$
83712965 := $8^5 - 3^3 + 7^9 - 1^1 - 2^6 + 9^8 + 6^7 + 5^2$
83740569 := $8^6 - 3^5 + 7^9 - 4^0 + 0^4 + 5^7 + 6^3 + 9^8$
83741695 := $8^6 + 3^4 + 7^9 + 4^5 - 1^3 - 6^1 + 9^8 + 5^7$
83942176 := $8^6 + 3^3 + 9^8 - 4^4 - 2^2 + 1^1 + 7^9 + 6^7$

$$\begin{aligned} 83942756 &:= 8^6 + 3^5 + 9^8 + 4^3 + 2^4 + 7^9 + 5^2 + 6^7 & 90347218 &:= -9^8 + 0^1 + 3^0 - 4^4 - 7^7 + 2^3 + 1^2 + 8^9 \\ 83945276 &:= 8^6 - 3^2 + 9^8 - 4^4 + 5^5 + 2^3 + 7^9 + 6^7 & 90347528 &:= -9^8 + 0^3 + 3^4 + 4^2 - 7^7 - 5^0 - 2^5 + 8^9 \\ 83945617 &:= 8^6 + 3^4 + 9^8 + 4^1 + 5^5 + 6^7 - 1^3 + 7^9 & 90347628 &:= -9^8 + 0^2 - 3^3 + 4^4 - 7^7 - 6^0 - 2^6 + 8^9 \\ 83945761 &:= 8^6 - 3^3 + 9^8 + 4^4 + 5^5 + 7^9 + 6^7 - 1^1 & 90347681 &:= -9^8 + 0^4 + 3^1 - 4^0 - 7^7 + 6^3 + 8^9 - 1^6 \\ 85490276 &:= 8^7 - 5^5 - 4^6 + 9^8 + 0^2 + 2^4 + 7^9 + 6^0 & 90347682 &:= -9^8 + 0^0 + 3^4 - 4^2 - 7^7 + 6^3 + 8^9 - 2^6 \\ 85492736 &:= 8^7 - 5^4 - 4^6 + 9^8 + 2^2 + 7^9 - 3^5 + 6^3 & 90347826 &:= -9^8 + 0^2 + 3^4 + 4^0 - 7^7 + 8^9 + 2^6 + 6^3 \\ 85493671 &:= 8^7 - 5^3 + 4^6 + 9^8 - 3^1 - 6^5 + 7^9 - 1^4 & 90347851 &:= -9^8 + 0^3 - 3^5 + 4^1 - 7^7 + 8^9 + 5^4 + 1^0 \\ 85493761 &:= 8^7 + 5^4 - 4^6 + 9^8 - 3^5 + 7^9 - 6^1 + 1^3 & 90347862 &:= -9^8 - 0^0 - 3^2 + 4^4 - 7^7 + 8^9 + 6^3 - 2^6 \\ 85496137 &:= 8^7 + 5^4 - 4^5 + 9^8 - 6^3 + 1^1 - 3^6 + 7^9 & 90348157 &:= -9^8 + 0^5 + 3^1 + 4^3 + 8^9 + 1^0 + 5^4 - 7^7 \\ 85496172 &:= 8^7 + 5^2 - 4^1 + 9^8 - 6^4 - 1^6 + 7^9 - 2^5 & 90348276 &:= -9^8 - 0^0 + 3^6 + 4^3 + 8^9 - 2^4 - 7^7 + 6^2 \\ 85496317 &:= 8^7 - 5^5 - 4^3 + 9^8 + 6^4 + 3^6 + 1^1 + 7^9 & 90348517 &:= -9^8 + 0^1 + 3^3 + 4^5 + 8^9 + 5^0 + 1^4 - 7^7 \\ 85496372 &:= 8^7 - 5^5 - 4^2 + 9^8 + 6^4 + 3^6 + 7^9 + 2^3 & 90348527 &:= -9^8 - 0^0 - 3^4 + 4^5 + 8^9 + 5^3 - 2^2 - 7^7 \\ 85496732 &:= 8^7 + 5^5 - 4^6 + 9^8 + 6^3 + 7^9 - 3^2 + 2^4 & 90348571 &:= -9^8 + 0^1 + 3^4 + 4^5 + 8^9 + 5^0 - 7^7 + 1^3 \\ 85497103 &:= 8^7 - 5^4 + 4^1 + 9^8 + 7^9 + 1^0 + 0^3 + 3^5 & 90348572 &:= -9^8 + 0^3 + 3^4 + 4^5 + 8^9 - 5^0 - 7^7 + 2^2 \\ 85497123 &:= 8^7 - 5^4 + 4^2 + 9^8 + 7^9 + 1^1 + 2^3 + 3^5 & 90348761 &:= -9^8 + 0^3 + 3^1 - 4^0 + 8^9 - 7^7 + 6^4 - 1^6 \\ 85497162 &:= 8^7 + 5^1 - 4^4 + 9^8 + 7^9 + 1^6 - 6^2 - 2^5 & 90348762 &:= -9^8 + 0^6 + 3^2 + 4^0 + 8^9 - 7^7 + 6^4 - 2^3 \\ 85497163 &:= 8^7 + 5^4 + 4^1 + 9^8 + 7^9 - 1^5 - 6^3 - 3^6 & 90354678 &:= -9^8 + 0^6 - 3^0 - 5^4 + 4^3 + 6^5 - 7^7 + 8^9 \\ 85497201 &:= 8^7 - 5^2 - 4^4 + 9^8 + 7^9 + 2^1 + 0^0 - 1^5 & 90354768 &:= -9^8 + 0^3 - 3^6 + 5^0 + 4^4 - 7^7 + 6^5 + 8^9 \\ 85497203 &:= 8^7 - 5^2 - 4^4 + 9^8 + 7^9 + 2^5 - 0^0 - 3^3 & 90362875 &:= -9^8 + 0^0 - 3^5 + 6^2 - 2^3 + 8^9 - 7^7 + 5^6 \\ 85497213 &:= 8^7 + 5^2 - 4^3 + 9^8 + 7^9 + 2^4 - 1^1 - 3^5 & 90873526 &:= -9^8 + 0^2 + 8^9 - 7^5 - 3^6 - 5^0 - 2^3 - 6^7 \\ 85497216 &:= 8^7 + 5^1 + 4^5 + 9^8 + 7^9 + 2^2 - 1^6 - 6^4 & 90874256 &:= -9^8 + 0^6 + 8^9 - 7^5 + 4^0 + 2^4 - 5^2 - 6^7 \\ 85497230 &:= 8^7 + 5^0 - 4^4 + 9^8 + 7^9 + 2^5 - 3^3 + 0^2 & 90874265 &:= -9^8 + 0^6 + 8^9 - 7^5 - 4^2 + 2^4 - 6^7 + 5^0 \\ 85497231 &:= 8^7 - 5^2 + 4^1 + 9^8 + 7^9 + 2^4 - 3^5 - 1^3 & 90874516 &:= -9^8 + 0^6 + 8^9 - 7^5 + 4^4 - 5^1 + 1^0 - 6^7 \\ 85497236 &:= 8^7 - 5^2 - 4^4 + 9^8 + 7^9 + 2^6 - 3^5 + 6^3 & 90875462 &:= -9^8 + 0^4 + 8^9 + 7^2 - 5^6 - 4^0 - 6^7 - 2^5 \\ 85497301 &:= 8^7 - 5^0 + 4^3 + 9^8 + 7^9 - 3^5 + 0^1 + 1^4 & 91056487 &:= -9^8 - 1^7 + 0^4 + 5^5 + 6^1 - 4^0 + 8^9 - 7^6 \\ 85497302 &:= 8^7 - 5^0 - 4^3 + 9^8 + 7^9 - 3^4 + 0^2 - 2^5 & 91068473 &:= -9^8 - 1^1 + 0^0 - 6^4 + 8^9 + 4^7 - 7^6 + 3^3 \\ 85497321 &:= 8^7 - 5^3 + 4^2 + 9^8 + 7^9 - 3^4 + 2^5 - 1^1 & 91075824 &:= -9^8 + 1^0 + 0^1 - 7^5 - 5^7 + 8^9 + 2^2 - 4^4 \\ 85497361 &:= 8^7 - 5^3 + 4^4 + 9^8 + 7^9 - 3^5 - 6^1 - 1^6 & 91075863 &:= -9^8 + 1^0 + 0^6 - 7^5 - 5^7 + 8^9 - 6^3 + 3^1 \\ 85497362 &:= 8^7 - 5^4 + 4^5 + 9^8 + 7^9 - 3^6 + 6^3 - 2^2 & 91236478 &:= -9^8 - 1^1 + 2^2 + 3^3 + 6^6 + 4^7 + 7^4 + 8^9 \\ 85497613 &:= 8^7 + 5^3 + 4^4 + 9^8 + 7^9 - 6^1 + 1^6 - 3^5 & 91236785 &:= -9^8 - 1^1 + 2^2 + 3^7 + 6^6 + 7^5 + 8^9 + 5^3 \\ 85497631 &:= 8^7 - 5^3 - 4^5 + 9^8 + 7^9 + 6^4 + 3^1 + 1^6 & 91245678 &:= -9^8 - 1^1 - 2^6 - 4^5 + 5^7 + 6^2 - 7^4 + 8^9 \\ 90345817 &:= -9^8 + 0^1 + 3^0 - 4^5 - 5^4 + 8^9 + 1^3 - 7^7 & 91245708 &:= -9^8 - 1^0 + 2^1 - 4^5 + 5^7 - 7^4 + 0^2 + 8^9 \\ 90346587 &:= -9^8 - 0^0 - 3^6 + 4^5 - 6^4 + 5^3 + 8^9 - 7^7 & 91247856 &:= -9^8 - 1^1 + 2^2 + 4^6 + 7^4 + 8^9 + 5^7 - 6^5 \\ 90346728 &:= -9^8 + 0^4 - 3^6 - 4^2 + 6^0 - 7^7 + 2^3 + 8^9 & 91248057 &:= -9^8 - 1^4 - 2^1 - 4^5 + 8^9 + 0^0 + 5^7 - 7^2 \\ 90346782 &:= -9^8 + 0^2 - 3^6 + 4^3 - 6^0 - 7^7 + 8^9 - 2^4 & 91248075 &:= -9^8 - 1^1 + 2^4 - 4^5 + 8^9 + 0^0 - 7^2 + 5^7 \\ 90346872 &:= -9^8 - 0^0 + 3^6 - 4^2 - 6^4 + 8^9 - 7^7 - 2^3 & 91248375 &:= -9^8 + 1^1 + 2^2 - 4^5 + 8^9 - 3^4 + 7^3 + 5^7 \\ 90347182 &:= -9^8 + 0^2 - 3^3 - 4^4 - 7^7 - 1^0 + 8^9 + 2^1 & 91248537 &:= -9^8 + 1^1 + 2^2 - 4^5 + 8^9 + 5^7 + 3^4 + 7^3 \\ 90347185 &:= -9^8 + 0^5 - 3^3 - 4^4 - 7^7 - 1^0 + 8^9 + 5^1 & 91248573 &:= -9^8 - 1^1 + 2^5 - 4^4 + 8^9 + 5^7 - 7^3 + 3^2 \\ 90347186 &:= -9^8 + 0^6 - 3^3 - 4^4 - 7^7 - 1^0 + 8^9 + 6^1 & 91248735 &:= -9^8 - 1^2 + 2^5 - 4^1 + 8^9 - 7^3 - 3^4 + 5^7 \end{aligned}$$

$91248753 := -9^8 + 1^4 - 2^5 + 4^1 + 8^9 - 7^3 + 5^7 - 3^2$	$91287436 := -9^8 + 1^7 + 2^1 + 8^9 + 7^6 + 4^3 + 3^2 - 6^4$
$91248756 := -9^8 - 1^5 - 2^6 - 4^4 + 8^9 - 7^2 + 5^7 - 6^1$	$91287546 := -9^8 + 1^4 - 2^7 + 8^9 + 7^6 + 5^1 - 4^5 + 6^2$
$91257683 := -9^8 - 1^3 - 2^1 + 5^7 + 7^2 + 6^5 + 8^9 + 3^6$	$91450678 := -9^8 - 1^6 - 4^4 - 5^0 + 0^5 + 6^7 - 7^1 + 8^9$
$91265783 := -9^8 - 1^2 + 2^6 - 6^3 + 5^7 + 7^5 + 8^9 - 3^1$	$91453687 := -9^8 + 1^4 + 4^1 + 5^5 - 3^6 + 6^7 + 8^9 + 7^3$
$91265784 := -9^8 + 1^1 + 2^6 + 6^2 + 5^7 + 7^5 + 8^9 - 4^4$	$91467528 := -9^8 + 1^1 + 4^5 + 6^7 - 7^2 + 5^6 - 2^4 + 8^9$
$91265837 := -9^8 + 1^3 - 2^6 - 6^2 + 5^7 + 8^9 - 3^1 + 7^5$	$91467582 := -9^8 - 1^1 - 4^4 + 6^7 + 7^5 + 5^2 + 8^9 + 2^6$
$91265870 := -9^8 + 1^0 - 2^6 - 6^1 + 5^7 + 8^9 + 7^5 + 0^2$	$91467583 := -9^8 + 1^1 - 4^3 + 6^7 + 7^5 + 5^4 + 8^9 - 3^6$
$91265873 := -9^8 + 1^3 - 2^6 + 6^1 + 5^7 + 8^9 + 7^5 - 3^2$	$91467853 := -9^8 - 1^1 + 4^5 + 6^7 + 7^3 + 8^9 + 5^6 - 3^4$
$91267854 := -9^8 - 1^1 + 2^2 - 6^4 + 7^6 + 8^9 - 5^5 - 4^7$	$91468357 := -9^8 - 1^4 + 4^1 + 6^7 + 8^9 + 3^6 - 5^3 + 7^5$
$91278563 := -9^8 - 1^1 - 2^2 + 7^6 + 8^9 - 5^3 - 6^5 - 3^7$	$91468537 := -9^8 - 1^4 + 4^3 + 6^7 + 8^9 - 5^1 + 3^6 + 7^5$
$91280756 := -9^8 - 1^0 - 2^7 + 8^9 + 0^2 + 7^6 + 5^1 - 6^5$	$91483657 := -9^8 - 1^1 + 4^4 + 8^9 + 3^3 + 6^7 + 5^6 + 7^5$
$91285476 := -9^8 + 1^7 - 2^4 + 8^9 - 5^5 - 4^1 + 7^6 - 6^2$	$91567483 := -9^8 + 1^3 - 5^1 + 6^7 + 7^6 - 4^5 + 8^9 - 3^4$
$91285637 := -9^8 - 1^2 + 2^7 + 8^9 - 5^5 + 6^1 - 3^3 + 7^6$	$91568327 := -9^8 + 1^3 - 5^2 + 6^7 + 8^9 - 3^5 + 2^1 + 7^6$
$91285673 := -9^8 - 1^3 + 2^7 + 8^9 - 5^5 + 6^1 + 7^6 + 3^2$	$91568723 := -9^8 - 1^5 + 5^3 + 6^7 + 8^9 + 7^6 - 2^1 + 3^2$
$91286734 := -9^8 - 1^3 + 2^2 + 8^9 + 6^1 + 7^6 - 3^7 + 4^4$	$91568743 := -9^8 + 1^5 + 5^1 + 6^7 + 8^9 + 7^6 + 4^3 + 3^4$
$91287346 := -9^8 - 1^7 - 2^1 + 8^9 + 7^6 - 3^3 + 4^2 - 6^4$	
$91287364 := -9^8 - 1^7 - 2^3 + 8^9 + 7^6 - 3^1 - 6^4 + 4^2$	

2.6 9-Digits Expressions

$123654789 := 1^1 - 2^3 + 3^5 - 6^2 - 5^6 + 4^4 - 7^8 + 8^9 - 9^7$	$123685479 := -1^3 - 2^5 - 3^4 - 6^1 + 8^9 + 5^6 + 4^2 - 7^8 - 9^7$
$123657489 := -1^2 + 2^1 + 3^3 - 6^5 - 5^4 - 7^8 - 4^6 + 8^9 - 9^7$	$123685497 := 1^1 + 2^5 + 3^4 - 6^3 + 8^9 + 5^6 + 4^2 - 9^7 - 7^8$
$123670489 := -1^2 + 2^4 + 3^6 - 6^3 - 7^8 - 0^0 + 4^1 + 8^9 - 9^7$	$123685749 := 1^4 - 2^5 - 3^1 + 6^3 + 8^9 + 5^6 - 7^8 - 4^2 - 9^7$
$123670498 := 1^0 + 2^6 + 3^1 + 6^3 - 7^8 + 0^2 + 4^4 - 9^7 + 8^9$	$123685790 := 1^3 - 2^1 + 3^5 - 6^2 + 8^9 + 5^6 - 7^8 - 9^7 + 0^0$
$123670589 := 1^0 + 2^5 + 3^6 - 6^1 - 7^8 + 0^2 - 5^3 + 8^9 - 9^7$	$127635849 := -1^2 + 2^3 - 7^6 - 6^8 - 3^1 - 5^4 + 8^9 - 4^5 - 9^7$
$123670598 := -1^2 + 2^5 + 3^6 + 6^1 - 7^8 - 0^0 - 5^3 - 9^7 + 8^9$	$127638459 := -1^3 - 2^1 - 7^6 - 6^8 - 3^4 + 8^9 + 4^5 + 5^2 - 9^7$
$123670894 := -1^0 - 2^2 + 3^6 + 6^3 - 7^8 + 0^4 + 8^9 - 9^7 - 4^1$	$127638495 := -1^1 + 2^4 - 7^8 - 6^7 - 3^2 + 8^9 + 4^3 - 9^6 - 5^5$
$123670895 := -1^0 - 2^5 + 3^6 + 6^3 - 7^8 + 0^1 + 8^9 - 9^7 + 5^2$	$127638549 := 1^3 + 2^4 - 7^6 - 6^8 + 3^2 + 8^9 + 5^1 + 4^5 - 9^7$
$123670958 := -1^1 + 2^5 + 3^6 + 6^3 - 7^8 - 0^0 - 9^7 + 5^2 + 8^9$	$127640589 := 1^1 - 2^4 - 7^6 - 6^8 - 4^2 + 0^0 + 5^5 + 8^9 - 9^7$
$123674089 := -1^1 - 2^3 + 3^4 - 6^2 - 7^8 + 4^6 - 0^0 + 8^9 - 9^7$	$127640598 := -1^0 - 2^4 - 7^6 - 6^8 - 4^1 + 0^2 + 5^5 - 9^7 + 8^9$
$123674098 := 1^4 + 2^3 - 3^0 + 6^2 - 7^8 + 4^6 + 0^1 - 9^7 + 8^9$	$127640895 := -1^2 - 2^5 - 7^8 - 6^7 + 4^1 - 0^0 + 8^9 - 9^6 - 5^4$
$123674859 := -1^2 - 2^5 - 3^1 + 6^3 - 7^8 + 4^6 + 8^9 + 5^4 - 9^7$	$127835609 := 1^0 - 2^2 - 7^8 + 8^9 + 3^3 - 5^7 - 6^5 + 0^1 - 9^6$
$123674895 := 1^1 + 2^3 + 3^5 - 6^2 - 7^8 + 4^6 + 8^9 - 9^7 + 5^4$	$127835649 := 1^3 - 2^1 - 7^8 + 8^9 + 3^4 - 5^7 - 6^5 - 4^2 - 9^6$
$123674985 := -1^1 + 2^2 - 3^5 + 6^4 - 7^8 + 4^6 - 9^7 + 8^9 - 5^3$	$127843569 := 1^1 + 2^2 - 7^8 + 8^9 - 4^4 + 3^5 - 5^7 + 6^3 - 9^6$
$123678459 := 1^1 - 2^3 - 3^2 + 6^4 - 7^8 + 8^9 + 4^6 + 5^5 - 9^7$	$127843659 := 1^1 + 2^5 - 7^8 + 8^9 + 4^4 - 3^3 + 6^2 - 5^7 - 9^6$
$123678495 := -1^1 + 2^6 + 3^2 + 6^5 - 7^8 + 8^9 + 4^3 - 9^7 + 5^4$	$127843695 := 1^2 + 2^5 - 7^8 + 8^9 + 4^1 + 3^4 + 6^3 - 9^6 - 5^7$
$123678549 := 1^2 + 2^4 + 3^6 + 6^5 - 7^8 + 8^9 + 5^1 + 4^3 - 9^7$	$127845693 := 1^2 + 2^3 - 7^8 + 8^9 + 4^5 - 5^7 + 6^4 - 9^6 + 3^1$
$123678590 := -1^1 + 2^2 + 3^6 + 6^5 - 7^8 + 8^9 + 5^3 - 9^7 - 0^0$	$127869405 := -1^1 - 2^2 + 7^6 + 8^9 - 6^8 - 9^7 - 4^4 - 0^0 - 5^5$
$123684579 := 1^3 + 2^4 + 3^2 - 6^1 + 8^9 - 4^5 + 5^6 - 7^8 - 9^7$	$127869435 := 1^1 - 2^2 + 7^6 + 8^9 - 6^8 - 9^7 - 4^4 + 3^3 - 5^5$
$123684597 := -1^1 + 2^2 + 3^5 - 6^4 + 8^9 + 4^3 + 5^6 - 9^7 - 7^8$	$127904863 := 1^1 - 2^4 - 7^8 - 9^6 + 0^0 - 4^7 + 8^9 - 6^3 - 3^2$
$123684795 := 1^2 + 2^4 + 3^1 + 6^3 + 8^9 - 4^5 - 7^8 - 9^7 + 5^6$	$127934685 := 1^4 + 2^1 - 7^8 - 9^6 - 3^3 + 4^7 - 6^2 + 8^9 - 5^5$

- 127934865 := $1^3 + 2^1 - 7^8 - 9^6 + 3^4 + 4^7 + 8^9 + 6^2 - 5^5$
127936485 := $1^2 + 2^5 - 7^8 - 9^6 + 3^1 - 6^4 + 4^7 + 8^9 - 5^3$
127936845 := $1^3 + 2^1 - 7^8 - 9^6 + 3^5 - 6^4 + 8^9 + 4^7 + 5^2$
127938465 := $1^1 - 2^2 - 7^8 - 9^6 - 3^5 + 8^9 + 4^7 + 6^3 + 5^4$
127945683 := $1^1 - 2^4 - 7^8 - 9^6 + 4^7 + 5^2 + 6^5 + 8^9 + 3^3$
128345679 := $1^3 + 2^1 + 8^9 - 3^7 + 4^2 + 5^4 - 6^6 - 7^8 - 9^5$
128346579 := $1^7 + 2^2 + 8^9 - 3^3 + 4^1 - 6^6 - 5^4 - 7^8 - 9^5$
128346957 := $1^4 - 2^7 + 8^9 + 3^1 - 4^2 - 6^6 - 9^5 - 5^3 - 7^8$
128346975 := $1^1 - 2^7 + 8^9 - 3^4 - 4^3 - 6^6 - 9^5 - 7^8 + 5^2$
128347659 := $1^1 + 2^7 + 8^9 + 3^3 + 4^4 - 7^8 - 6^6 + 5^2 - 9^5$
128347695 := $-1^2 - 2^7 + 8^9 - 3^3 + 4^1 - 7^8 - 6^6 - 9^5 + 5^4$
128347965 := $1^1 + 2^7 + 8^9 - 3^3 + 4^2 - 7^8 - 9^5 - 6^6 + 5^4$
128349567 := $1^1 + 2^4 + 8^9 + 3^7 + 4^2 - 9^5 + 5^3 - 6^6 - 7^8$
128349657 := $1^3 - 2^2 + 8^9 + 3^7 + 4^4 - 9^5 - 6^6 - 5^1 - 7^8$
128349675 := $1^3 + 2^2 + 8^9 + 3^7 + 4^4 - 9^5 - 6^6 - 7^8 + 5^1$
128364579 := $1^1 + 2^3 + 8^9 + 3^2 - 6^5 + 4^6 - 5^7 - 7^8 - 9^4$
128367059 := $1^6 + 2^2 + 8^9 + 3^3 - 6^5 - 7^8 + 0^1 - 5^7 + 9^0$
128367095 := $1^3 + 2^6 + 8^9 + 3^1 - 6^5 - 7^8 + 0^2 + 9^0 - 5^7$
128367459 := $1^3 - 2^5 + 8^9 - 3^6 - 6^1 - 7^8 - 4^2 - 5^7 - 9^4$
128367495 := $1^2 + 2^6 + 8^9 - 3^1 + 6^3 - 7^8 - 4^5 - 9^4 - 5^7$
128367549 := $-1^2 - 2^5 + 8^9 - 3^6 + 6^1 - 7^8 - 5^7 + 4^3 - 9^4$
128367945 := $1^2 - 2^3 + 8^9 + 3^6 + 6^1 - 7^8 - 9^4 - 4^5 - 5^7$
128369457 := $1^3 - 2^5 + 8^9 - 3^1 - 6^4 + 9^2 - 4^6 - 5^7 - 7^8$
128369475 := $1^1 - 2^3 + 8^9 - 3^2 - 6^5 + 9^4 - 4^6 - 7^8 - 5^7$
128369547 := $-1^2 + 2^6 + 8^9 + 3^1 + 6^3 - 9^4 - 5^7 + 4^5 - 7^8$
128369745 := $1^2 + 2^4 + 8^9 - 3^5 - 6^1 - 9^3 - 7^8 - 4^6 - 5^7$
128374059 := $1^4 - 2^5 + 8^9 + 3^0 - 7^8 + 4^2 + 0^1 - 5^7 - 9^3$
128374095 := $1^5 + 2^4 + 8^9 + 3^0 - 7^8 + 4^1 + 0^2 - 9^3 - 5^7$
128374509 := $-1^2 + 2^4 + 8^9 - 3^5 - 7^8 - 4^3 - 5^7 + 0^1 - 9^0$
128374569 := $1^2 + 2^5 + 8^9 - 3^6 - 7^8 + 4^4 - 5^7 + 6^3 - 9^1$
128374590 := $-1^1 + 2^2 + 8^9 + 3^4 - 7^8 - 4^5 - 5^7 + 9^3 - 0^0$
128374659 := $1^1 + 2^4 + 8^9 + 3^6 - 7^8 - 4^5 + 6^3 - 5^7 - 9^2$
128374695 := $1^5 - 2^6 + 8^9 - 3^1 - 7^8 + 4^4 - 6^3 - 9^2 - 5^7$
128374905 := $1^0 + 2^3 + 8^9 - 3^5 - 7^8 + 4^4 + 9^2 + 0^1 - 5^7$
128374950 := $-1^3 - 2^4 + 8^9 + 3^5 - 7^8 + 4^1 - 9^2 - 5^7 - 0^0$
128374965 := $-1^3 + 2^6 + 8^9 - 3^5 - 7^8 + 4^4 + 9^2 + 6^1 - 5^7$
128375049 := $1^4 + 2^3 + 8^9 + 3^5 - 7^8 - 5^7 + 0^2 - 4^1 - 9^0$
128375069 := $1^6 - 2^5 + 8^9 + 3^0 - 7^8 - 5^7 + 0^1 + 6^3 + 9^2$
128375094 := $-1^4 - 2^2 + 8^9 + 3^1 - 7^8 - 5^7 - 0^0 - 9^3 + 4^5$
128375096 := $-1^6 + 2^3 + 8^9 + 3^5 - 7^8 - 5^7 - 0^0 + 9^1 + 6^2$
128375469 := $1^2 - 2^5 + 8^9 + 3^6 - 7^8 - 5^7 - 4^4 + 6^3 + 9^1$
128375490 := $1^4 - 2^5 + 8^9 - 3^2 - 7^8 - 5^7 - 4^0 + 9^3 + 0^1$
128375609 := $1^0 + 2^5 + 8^9 + 3^6 - 7^8 - 5^7 + 6^2 + 0^3 + 9^1$
128375649 := $-1^4 - 2^5 + 8^9 + 3^6 - 7^8 - 5^7 + 6^1 + 4^3 + 9^2$
128375904 := $-1^2 + 2^3 + 8^9 + 3^4 - 7^8 - 5^7 - 9^1 - 0^0 + 4^5$
128376095 := $1^0 - 2^3 + 8^9 - 3^7 - 7^8 + 6^2 + 0^1 - 9^5 - 5^6$
128376459 := $-1^2 + 2^6 + 8^9 + 3^1 - 7^8 + 6^4 + 4^5 - 5^7 - 9^3$
128376495 := $-1^3 + 2^4 + 8^9 + 3^6 - 7^8 + 6^1 + 4^5 - 9^2 - 5^7$
128376549 := $-1^1 + 2^6 + 8^9 + 3^5 - 7^8 + 6^4 - 5^7 + 4^3 + 9^2$
128376945 := $1^1 - 2^3 + 8^9 + 3^6 - 7^8 - 6^4 - 9^5 - 4^7 + 5^2$
128379465 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 3^3 - 7^8 - 9^5 + 4^2 + 6^4 - 5^6$
128379645 := $-1^2 + 2^1 + 8^9 + 3^6 - 7^8 - 9^5 + 6^4 - 4^7 + 5^3$
128394057 := $-1^0 - 2^7 + 8^9 + 3^3 - 9^5 + 4^4 + 0^1 + 5^2 - 7^8$
128394075 := $1^4 + 2^7 + 8^9 - 3^0 - 9^5 + 4^3 + 0^2 - 7^8 + 5^1$
128394507 := $1^7 + 2^3 + 8^9 - 3^0 - 9^5 - 4^1 + 5^4 + 0^2 - 7^8$
128394567 := $-1^1 + 2^7 + 8^9 + 3^6 - 9^5 - 4^4 + 5^3 - 6^2 - 7^8$
128394570 := $-1^2 + 2^7 + 8^9 + 3^1 - 9^5 - 4^3 + 5^4 - 7^8 + 0^0$
128394657 := $1^3 + 2^4 + 8^9 + 3^2 - 9^5 + 4^7 - 6^1 - 5^6 - 7^8$
128394675 := $1^1 - 2^3 + 8^9 + 3^4 - 9^5 + 4^7 - 6^2 - 7^8 - 5^6$
128394705 := $1^0 + 2^7 + 8^9 + 3^2 - 9^5 + 4^3 - 7^8 + 0^1 + 5^4$
128394765 := $1^2 + 2^6 + 8^9 + 3^7 - 9^5 - 4^3 - 7^8 - 6^4 - 5^1$
128395467 := $1^6 - 2^1 + 8^9 + 3^7 - 9^5 - 5^4 + 4^3 - 6^2 - 7^8$
128395647 := $1^2 - 2^7 + 8^9 + 3^6 - 9^5 - 5^3 + 6^4 - 4^1 - 7^8$
128395760 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 + 3^7 - 9^5 - 5^2 - 7^8 - 6^3 + 0^0$
128396057 := $1^6 - 2^2 + 8^9 + 3^7 - 9^5 - 6^1 + 0^3 + 5^0 - 7^8$
128396075 := $1^6 + 2^2 + 8^9 + 3^7 - 9^5 + 6^1 + 0^3 - 7^8 - 5^0$
128396457 := $1^1 + 2^3 + 8^9 - 3^7 - 9^5 + 6^2 + 4^6 + 5^4 - 7^8$
128396470 := $-1^0 - 2^2 + 8^9 + 3^3 + 9^4 - 6^6 - 4^7 - 7^8 + 0^1$
128396475 := $1^1 + 2^6 + 8^9 + 3^7 - 9^5 - 6^2 + 4^4 - 7^8 + 5^3$
128396547 := $1^1 + 2^6 + 8^9 + 3^7 - 9^5 + 6^2 + 5^3 + 4^4 - 7^8$
128396745 := $1^2 + 2^7 + 8^9 + 3^3 - 9^4 - 6^6 - 7^8 + 4^1 - 5^5$
128397460 := $-1^0 + 2^1 + 8^9 - 3^7 - 9^4 - 7^8 - 4^3 - 6^6 + 0^2$
128397465 := $-1^1 + 2^5 + 8^9 - 3^7 - 9^4 - 7^8 - 4^3 - 6^6 - 5^2$
128397645 := $1^1 + 2^5 + 8^9 - 3^7 - 9^4 - 7^8 - 6^6 + 4^3 + 5^2$
128405697 := $-1^5 + 2^7 + 8^9 + 4^1 + 0^0 - 5^4 - 6^6 - 9^2 - 7^8$
128405769 := $1^5 + 2^7 + 8^9 - 4^2 + 0^0 - 5^4 - 7^8 - 6^6 + 9^1$
128405967 := $-1^7 - 2^5 + 8^9 - 4^4 + 0^0 - 5^2 + 9^1 - 6^6 - 7^8$
128405976 := $1^7 - 2^5 + 8^9 - 4^4 + 0^2 + 5^0 - 9^1 - 7^8 - 6^6$
128406379 := $-1^2 - 2^7 + 8^9 + 4^4 - 0^0 - 6^6 - 3^3 - 7^8 + 9^1$
128406397 := $-1^3 - 2^7 + 8^9 + 4^4 - 0^0 - 6^6 + 3^2 - 9^1 - 7^8$
128406579 := $1^1 - 2^2 + 8^9 - 4^7 + 0^0 - 6^5 - 5^6 - 7^8 - 9^4$
128406739 := $-1^3 + 2^7 + 8^9 + 4^4 + 0^0 - 6^6 - 7^8 + 3^1 + 9^2$
128406759 := $-1^5 - 2^7 + 8^9 - 4^2 - 0^0 - 6^6 - 7^8 + 5^4 + 9^1$
128406793 := $-1^2 - 2^7 + 8^9 + 4^1 - 0^0 - 6^6 - 7^8 + 9^3 - 3^4$
128406795 := $1^5 - 2^7 + 8^9 + 4^2 + 0^0 - 6^6 - 7^8 + 9^1 + 5^4$
128406937 := $-1^1 - 2^7 + 8^9 - 4^2 + 0^0 - 6^6 + 9^3 + 3^4 - 7^8$

- 128406973 := $1^7 - 2^4 + 8^9 - 4^2 + 0^0 - 6^6 + 9^3 - 7^8 + 3^1$
128406975 := $1^7 + 2^0 + 8^9 - 4^1 + 0^5 - 6^6 + 9^2 - 7^8 + 5^4$
128407965 := $-1^1 + 2^7 + 8^9 + 4^5 - 0^0 - 7^8 - 9^2 - 6^6 + 5^4$
128409567 := $-1^2 - 2^6 + 8^9 + 4^7 + 0^0 - 9^5 - 5^4 - 6^1 - 7^8$
128409576 := $1^0 - 2^7 + 8^9 - 4^1 + 0^2 + 9^4 - 5^5 - 7^8 - 6^6$
128409657 := $-1^7 - 2^2 + 8^9 + 4^4 + 0^0 + 9^1 - 6^6 + 5^5 - 7^8$
128409675 := $-1^6 + 2^1 + 8^9 + 4^7 + 0^0 - 9^5 + 6^2 - 7^8 - 5^4$
128409756 := $-1^0 + 2^2 + 8^9 + 4^4 + 0^7 - 9^5 - 7^8 + 5^6 - 6^1$
128409765 := $1^7 + 2^2 + 8^9 + 4^4 + 0^1 - 9^5 - 7^8 + 6^0 + 5^6$
128430679 := $1^3 + 2^1 + 8^9 - 4^7 + 3^6 + 0^0 - 6^2 - 7^8 - 9^4$
128430697 := $-1^2 - 2^3 + 8^9 - 4^7 + 3^6 + 0^0 - 6^1 - 9^4 - 7^8$
128435679 := $-1^4 + 2^7 + 8^9 - 4^5 + 3^2 - 5^6 - 6^1 - 7^8 - 9^3$
128435697 := $-1^1 + 2^5 + 8^9 - 4^2 - 3^7 - 5^6 + 6^4 - 9^3 - 7^8$
128435709 := $-1^0 + 2^1 + 8^9 - 4^7 - 3^4 - 5^2 - 7^8 + 0^5 - 9^3$
128435769 := $1^5 - 2^1 + 8^9 - 4^7 + 3^6 - 5^3 - 7^8 - 6^4 - 9^2$
128435790 := $-1^1 + 2^5 + 8^9 - 4^7 - 3^4 + 5^2 - 7^8 - 9^3 + 0^0$
128435907 := $1^5 - 2^3 + 8^9 - 4^7 - 3^1 - 5^4 - 9^0 + 0^2 - 7^8$
128435967 := $-1^3 + 2^7 + 8^9 - 4^1 - 3^5 - 5^6 + 9^2 - 6^4 - 7^8$
128435970 := $1^2 + 2^5 + 8^9 - 4^7 + 3^3 - 5^4 - 9^1 - 7^8 + 0^0$
128436097 := $1^1 - 2^4 + 8^9 - 4^7 - 3^6 + 6^3 + 0^0 + 9^2 - 7^8$
128436579 := $-1^5 + 2^3 + 8^9 - 4^7 + 3^6 + 6^1 - 5^4 - 7^8 - 9^2$
128436597 := $1^2 + 2^6 + 8^9 + 4^1 - 3^7 - 6^5 + 5^3 - 9^4 - 7^8$
128436709 := $-1^1 + 2^2 + 8^9 - 4^7 + 3^6 - 6^4 - 7^8 + 0^0 + 9^3$
128436759 := $-1^4 - 2^6 + 8^9 - 4^7 + 3^5 - 6^1 - 7^8 + 5^3 - 9^2$
128436795 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 4^5 - 3^3 - 6^4 - 7^8 - 9^2 - 5^6$
128436907 := $-1^4 + 2^6 + 8^9 - 4^7 + 3^1 + 6^3 + 9^2 + 0^0 - 7^8$
128436957 := $1^1 + 2^6 + 8^9 - 4^7 - 3^5 + 6^4 - 9^3 + 5^2 - 7^8$
128436975 := $-1^1 + 2^5 + 8^9 - 4^7 + 3^6 + 6^3 + 9^2 - 7^8 - 5^4$
128437059 := $1^0 - 2^5 + 8^9 - 4^7 + 3^1 - 7^8 + 0^3 + 5^4 - 9^2$
128437069 := $-1^4 + 2^2 + 8^9 - 4^7 + 3^6 - 7^8 + 0^0 - 6^3 + 9^1$
128437095 := $1^5 + 2^3 + 8^9 - 4^7 - 3^0 - 7^8 + 0^1 - 9^2 + 5^4$
128437096 := $-1^0 - 2^2 + 8^9 - 4^7 - 3^6 - 7^8 + 0^3 - 9^1 + 6^4$
128437509 := $-1^4 - 2^2 + 8^9 - 4^7 + 3^5 - 7^8 - 5^0 + 0^1 + 9^3$
128437569 := $-1^1 + 2^3 + 8^9 - 4^7 - 3^6 - 7^8 + 5^5 - 6^4 - 9^2$
128437659 := $-1^2 + 2^1 + 8^9 - 4^3 - 3^7 - 7^8 + 6^6 - 5^4 - 9^5$
128437690 := $-1^0 - 2^6 + 8^9 - 4^7 - 3^1 - 7^8 + 6^4 - 9^2 + 0^3$
128437695 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 - 4^7 + 3^3 - 7^8 + 6^5 - 9^4 - 5^2$
128437905 := $1^0 - 2^1 + 8^9 - 4^7 + 3^2 - 7^8 + 9^3 + 0^5 + 5^4$
128437906 := $1^3 + 2^6 + 8^9 - 4^7 + 3^1 - 7^8 - 9^0 + 0^2 + 6^4$
128437965 := $1^2 - 2^1 + 8^9 - 4^4 - 3^7 - 7^8 - 9^5 + 6^6 - 5^3$
128439507 := $-1^0 + 2^1 + 8^9 - 4^7 - 3^4 - 9^2 + 5^5 + 0^3 - 7^8$
128439567 := $1^1 - 2^3 + 8^9 - 4^6 - 3^7 + 9^2 + 5^4 - 6^5 - 7^8$
128439570 := $-1^2 - 2^3 + 8^9 - 4^7 - 3^4 - 9^1 + 5^5 - 7^8 + 0^0$
128439657 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 - 4^7 - 3^4 - 9^2 + 6^3 + 5^5 - 7^8$
128439675 := $-1^4 - 2^6 + 8^9 - 4^7 + 3^3 + 9^1 + 6^2 - 7^8 + 5^5$
128439705 := $-1^0 - 2^4 + 8^9 - 4^7 - 3^3 + 9^2 - 7^8 + 0^1 + 5^5$
128439750 := $1^2 + 2^3 + 8^9 - 4^7 + 3^4 - 9^1 - 7^8 + 5^5 + 0^0$
128439765 := $1^1 + 2^4 + 8^9 + 4^5 + 3^7 - 9^3 - 7^8 - 6^2 - 5^6$
128450397 := $1^5 - 2^3 + 8^9 - 4^4 + 5^0 + 0^1 - 3^7 - 9^2 - 7^8$
128450739 := $1^5 + 2^4 + 8^9 + 4^3 - 5^0 + 0^1 - 7^8 - 3^7 - 9^2$
128450769 := $-1^6 + 2^7 + 8^9 - 4^5 + 5^2 + 0^0 - 7^8 - 6^4 + 9^1$
128450793 := $-1^5 + 2^4 + 8^9 + 4^3 - 5^2 + 0^1 - 7^8 - 9^0 - 3^7$
128450796 := $-1^0 + 2^7 + 8^9 - 4^6 + 5^5 + 0^2 - 7^8 + 9^1 - 6^4$
128450937 := $-1^3 - 2^5 + 8^9 + 4^4 - 5^2 + 0^1 - 9^0 - 3^7 - 7^8$
128450967 := $-1^1 + 2^6 + 8^9 - 4^7 + 5^2 - 0^0 + 9^4 + 6^5 - 7^8$
128450973 := $1^3 - 2^5 + 8^9 + 4^4 - 5^0 + 0^2 + 9^1 - 7^8 - 3^7$
128450976 := $1^6 - 2^7 + 8^9 + 4^1 - 5^5 + 0^2 + 9^0 - 7^8 + 6^4$
128453079 := $-1^4 - 2^7 + 8^9 + 4^3 - 5^2 + 3^5 + 0^1 - 7^8 - 9^0$
128453097 := $-1^5 - 2^7 + 8^9 + 4^4 + 5^3 - 3^0 + 0^1 - 9^2 - 7^8$
128453679 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 - 4^4 + 5^5 - 3^7 + 6^3 - 7^8 - 9^2$
128453697 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 - 4^5 - 5^4 + 3^7 + 6^3 + 9^2 - 7^8$
128453709 := $-1^0 - 2^7 + 8^9 + 4^5 + 5^4 - 3^2 - 7^8 + 0^1 - 9^3$
128453769 := $-1^2 - 2^6 + 8^9 - 4^4 + 5^5 - 3^7 - 7^8 + 6^3 + 9^1$
128453790 := $-1^1 + 2^7 + 8^9 + 4^5 - 5^3 - 3^4 - 7^8 - 9^2 - 0^0$
128453907 := $1^0 + 2^7 + 8^9 + 4^3 + 5^4 + 3^5 - 9^2 + 0^1 - 7^8$
128453967 := $1^1 - 2^6 + 8^9 + 4^2 - 5^5 + 3^7 + 9^3 + 6^4 - 7^8$
128453970 := $-1^2 + 2^4 + 8^9 - 4^5 - 5^3 + 3^7 - 9^1 - 7^8 - 0^0$
128456079 := $-1^7 - 2^4 + 8^9 - 4^0 + 5^5 + 6^2 + 0^6 - 7^8 + 9^1$
128456097 := $-1^6 - 2^7 + 8^9 + 4^4 + 5^5 - 6^0 + 0^1 - 9^2 - 7^8$
128456379 := $1^1 - 2^3 + 8^9 - 4^2 + 5^6 - 6^5 + 3^7 - 7^8 - 9^4$
128456397 := $-1^1 + 2^4 + 8^9 + 4^6 - 5^5 + 6^3 + 3^7 + 9^2 - 7^8$
128456709 := $-1^7 + 2^4 + 8^9 - 4^6 + 5^1 + 6^5 - 7^8 + 0^0 + 9^2$
128456739 := $1^1 - 2^3 + 8^9 + 4^6 + 5^5 - 6^4 - 7^8 - 3^7 + 9^2$
128456793 := $-1^1 + 2^4 + 8^9 + 4^6 - 5^5 - 6^2 - 7^8 + 9^3 + 3^7$
128456907 := $-1^1 + 2^4 + 8^9 + 4^7 - 5^2 + 6^6 - 9^5 - 0^0 - 7^8$
128456937 := $1^1 + 2^4 + 8^9 + 4^7 - 5^2 + 6^6 - 9^5 + 3^3 - 7^8$
128456970 := $1^5 - 2^7 + 8^9 + 4^6 - 5^0 - 6^1 + 9^2 - 7^8 + 0^4$
128456973 := $1^3 - 2^1 + 8^9 + 4^7 - 5^2 + 6^6 - 9^5 - 7^8 + 3^4$
128457039 := $-1^7 + 2^2 + 8^9 + 4^4 + 5^5 - 7^8 + 0^1 - 3^0 + 9^3$
128457069 := $1^7 - 2^5 + 8^9 + 4^6 - 5^1 - 7^8 + 0^4 + 6^0 + 9^2$
128457096 := $1^0 - 2^7 + 8^9 - 4^6 + 5^4 - 7^8 + 0^2 - 9^1 + 6^5$
128457309 := $1^0 - 2^5 + 8^9 + 4^3 - 5^2 - 7^8 - 3^7 + 0^1 + 9^4$
128457369 := $-1^1 + 2^5 + 8^9 - 4^6 - 5^2 - 7^8 + 3^7 - 6^3 + 9^4$
128457390 := $-1^2 - 2^5 + 8^9 - 4^1 + 5^3 - 7^8 - 3^7 + 9^4 + 0^0$
128457609 := $1^5 - 2^7 + 8^9 + 4^6 + 5^4 - 7^8 + 6^1 + 0^0 + 9^2$
128457639 := $1^3 - 2^7 + 8^9 - 4^5 - 5^1 - 7^8 + 6^2 - 3^6 + 9^4$

- 128457690 := $1^0 + 2^7 + 8^9 + 4^6 + 5^4 - 7^8 - 6^1 - 9^2 + 0^5$
128457693 := $-1^2 - 2^6 + 8^9 - 4^4 + 5^5 - 7^8 - 6^3 - 9^1 + 3^7$
128457903 := $-1^0 + 2^1 + 8^9 - 4^4 + 5^5 - 7^8 - 9^2 + 0^3 + 3^7$
128457963 := $1^1 - 2^3 + 8^9 + 4^6 - 5^2 - 7^8 + 9^4 - 6^5 + 3^7$
128459307 := $-1^2 + 2^7 + 8^9 - 4^3 - 5^0 + 9^4 - 3^5 + 0^1 - 7^8$
128459367 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 4^3 - 5^4 + 9^2 - 3^6 + 6^5 - 7^8$
128459370 := $-1^7 + 2^2 + 8^9 - 4^1 + 5^3 + 9^4 - 3^5 - 7^8 + 0^0$
128459607 := $1^6 + 2^7 + 8^9 - 4^2 + 5^1 + 9^4 + 6^0 + 0^5 - 7^8$
128459637 := $1^1 + 2^5 + 8^9 + 4^2 + 5^6 - 9^4 - 6^3 - 3^7 - 7^8$
128459673 := $1^1 - 2^5 + 8^9 - 4^3 + 5^6 - 9^4 - 6^2 - 7^8 - 3^7$
128459703 := $-1^5 + 2^7 + 8^9 + 4^3 + 5^2 + 9^4 - 7^8 + 0^1 - 3^0$
128459730 := $-1^2 + 2^7 + 8^9 - 4^1 - 5^3 + 9^4 - 7^8 + 3^5 + 0^0$
128459763 := $1^3 - 2^5 + 8^9 - 4^2 + 5^6 - 9^4 - 7^8 + 6^1 - 3^7$
128460379 := $1^3 + 2^7 + 8^9 - 4^1 + 6^2 + 0^0 + 3^6 - 7^8 + 9^4$
128460579 := $-1^2 + 2^7 + 8^9 + 4^6 - 6^1 - 0^0 - 5^5 - 7^8 + 9^4$
128460597 := $-1^6 + 2^7 + 8^9 + 4^5 - 6^2 - 0^0 - 5^1 + 9^4 - 7^8$
128460795 := $-1^6 - 2^7 + 8^9 + 4^4 + 6^5 - 0^0 - 7^8 - 9^1 - 5^2$
128460957 := $-1^7 - 2^2 + 8^9 - 4^5 - 6^1 + 0^0 - 9^4 + 5^6 - 7^8$
128460975 := $-1^7 + 2^2 + 8^9 - 4^5 + 6^1 - 0^0 - 9^4 - 7^8 + 5^6$
128463579 := $1^2 - 2^5 + 8^9 + 4^7 + 6^1 + 3^6 + 5^3 - 7^8 - 9^4$
128463597 := $1^1 + 2^6 + 8^9 - 4^3 + 6^5 + 3^7 + 5^4 + 9^2 - 7^8$
128463709 := $-1^3 + 2^7 + 8^9 + 4^6 + 6^1 - 3^2 - 7^8 + 0^0 + 9^4$
128463759 := $1^3 + 2^2 + 8^9 - 4^1 - 6^6 - 3^7 - 7^8 + 5^4 + 9^5$
128463790 := $1^0 - 2^1 + 8^9 + 4^6 + 6^3 - 3^2 - 7^8 + 9^4 + 0^7$
128463795 := $1^1 + 2^7 + 8^9 + 4^6 - 6^2 + 3^5 - 7^8 + 9^4 - 5^3$
128463957 := $1^1 - 2^3 + 8^9 - 4^5 - 6^4 - 3^7 - 9^2 + 5^6 - 7^8$
128463975 := $1^3 + 2^7 + 8^9 + 4^6 - 6^1 + 3^5 + 9^4 - 7^8 + 5^2$
128465379 := $1^2 - 2^7 + 8^9 - 4^5 - 6^4 + 5^6 + 3^1 - 7^8 - 9^3$
128465397 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 4^4 - 6^6 - 5^2 - 3^3 + 9^5 - 7^8$
128465709 := $-1^2 + 2^7 + 8^9 + 4^4 - 6^6 + 5^1 - 7^8 + 0^0 + 9^5$
128465739 := $1^1 - 2^4 + 8^9 + 4^7 + 6^3 - 5^5 - 7^8 - 3^6 + 9^2$
128465793 := $-1^2 - 2^7 + 8^9 + 4^1 - 6^6 + 5^4 - 7^8 + 9^5 - 3^3$
128465907 := $-1^6 - 2^1 + 8^9 + 4^7 + 6^2 + 5^5 - 9^4 - 0^0 - 7^8$
128465937 := $1^3 + 2^6 + 8^9 + 4^7 + 6^1 + 5^5 - 9^4 - 3^2 - 7^8$
128465973 := $1^2 + 2^6 + 8^9 + 4^7 + 6^1 + 5^5 - 9^4 - 7^8 + 3^3$
128467359 := $1^3 - 2^2 + 8^9 + 4^7 - 6^5 - 7^8 - 3^6 - 5^1 + 9^4$
128467395 := $1^2 + 2^4 + 8^9 - 4^1 - 6^6 - 7^8 + 3^7 + 9^5 - 5^3$
128467539 := $1^1 + 2^3 + 8^9 + 4^6 + 6^5 - 7^8 + 5^4 + 3^7 - 9^2$
128467590 := $1^0 + 2^4 + 8^9 - 4^5 + 6^2 - 7^8 + 5^6 + 9^1 + 0^7$
128467593 := $1^1 - 2^4 + 8^9 + 4^7 - 6^2 - 7^8 - 5^5 + 9^3 + 3^6$
128467903 := $-1^1 + 2^4 + 8^9 + 4^7 + 6^2 - 7^8 - 9^3 - 0^0 - 3^6$
128467905 := $-1^4 + 2^2 + 8^9 - 4^6 - 6^1 - 7^8 - 9^5 + 0^0 + 5^7$
128467930 := $-1^6 - 2^1 + 8^9 + 4^7 - 6^4 - 7^8 - 9^2 - 3^0 + 0^3$
128467935 := $1^2 - 2^7 + 8^9 + 4^3 + 6^5 - 7^8 + 9^4 + 3^6 + 5^1$
128467950 := $1^0 - 2^5 + 8^9 + 4^7 - 6^4 - 7^8 - 9^1 - 5^2 + 0^6$
128467953 := $1^1 - 2^2 + 8^9 + 4^5 + 6^4 - 7^8 - 9^3 + 5^6 - 3^7$
128469073 := $-1^4 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 6^3 - 9^2 - 0^0 - 7^8 - 3^1$
128469307 := $-1^4 + 2^2 + 8^9 + 4^7 - 6^1 - 9^3 + 3^6 - 0^0 - 7^8$
128469357 := $1^2 - 2^5 + 8^9 - 4^3 - 6^4 + 9^1 + 3^7 + 5^6 - 7^8$
128469370 := $1^0 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 6^1 - 9^2 + 3^4 - 7^8 + 0^3$
128469375 := $1^1 + 2^5 + 8^9 + 4^7 + 6^3 - 9^2 - 3^6 - 7^8 + 5^4$
128469507 := $1^7 + 2^4 + 8^9 + 4^5 - 6^1 - 9^2 + 5^6 + 0^0 - 7^8$
128469537 := $1^1 + 2^5 + 8^9 + 4^7 + 6^3 + 9^2 + 5^4 - 3^6 - 7^8$
128469573 := $-1^2 + 2^6 + 8^9 + 4^3 + 6^5 + 9^4 - 5^1 - 7^8 + 3^7$
128469735 := $1^1 - 2^2 + 8^9 + 4^5 - 6^4 - 9^3 - 7^8 + 3^7 + 5^6$
128469750 := $1^0 + 2^7 + 8^9 + 4^5 + 6^2 + 9^1 - 7^8 + 5^6 + 0^4$
128469753 := $-1^2 - 2^7 + 8^9 + 4^5 + 6^3 + 9^1 - 7^8 + 5^6 + 3^4$
128470596 := $1^0 - 2^2 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 0^1 + 5^6 - 9^4 - 6^5$
128470639 := $-1^6 - 2^2 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 0^0 + 6^4 + 3^3 + 9^1$
128470659 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 + 4^2 - 7^8 + 0^0 - 6^4 + 5^7 - 9^5$
128470693 := $-1^6 + 2^3 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 0^0 + 6^4 + 9^2 - 3^1$
128470695 := $1^6 + 2^1 + 8^9 - 4^2 - 7^8 + 0^0 - 6^4 - 9^5 + 5^7$
128470956 := $1^0 + 2^1 + 8^9 + 4^5 - 7^8 + 0^7 + 9^2 + 5^6 + 6^4$
128473569 := $-1^3 - 2^1 + 8^9 + 4^6 - 7^8 + 3^7 + 5^2 + 6^5 + 9^4$
128473695 := $-1^1 + 2^2 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 3^6 + 6^3 + 9^4 - 5^5$
128473965 := $-1^2 + 2^1 + 8^9 - 4^3 - 7^8 + 3^6 - 9^5 + 6^4 + 5^7$
128475069 := $-1^7 - 2^5 + 8^9 - 4^2 - 7^8 + 5^6 - 0^0 + 6^1 + 9^4$
128475369 := $1^5 + 2^2 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 5^1 - 3^6 + 6^3 + 9^4$
128475639 := $1^1 - 2^4 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 5^2 + 6^5 - 3^6 - 9^3$
128475693 := $1^5 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 7^8 - 5^2 - 6^3 + 9^4 - 3^1$
128475903 := $1^0 + 2^5 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 5^2 + 9^4 + 0^1 - 3^3$
128475906 := $1^0 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 5^1 + 9^4 + 0^5 - 6^2$
128475930 := $-1^3 + 2^5 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 5^2 + 9^4 + 3^1 - 0^0$
128475963 := $1^1 - 2^6 + 8^9 + 4^7 - 7^8 - 5^3 + 9^4 + 6^2 + 3^5$
128476059 := $-1^4 - 2^1 + 8^9 + 4^6 - 7^8 - 6^2 - 0^0 + 5^7 - 9^5$
128476093 := $-1^6 - 2^1 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 6^3 - 0^0 + 9^4 + 3^2$
128476095 := $-1^4 + 2^2 + 8^9 + 4^6 - 7^8 - 6^1 - 0^0 - 9^5 + 5^7$
128476359 := $1^1 + 2^7 + 8^9 + 4^3 - 7^8 + 6^5 - 3^4 + 5^6 - 9^2$
128476390 := $1^0 + 2^2 + 8^9 + 4^7 - 7^8 - 6^3 + 3^6 + 9^4 + 0^1$
128476395 := $1^2 - 2^1 + 8^9 + 4^6 - 7^8 + 6^3 + 3^4 - 9^5 + 5^7$
128476539 := $1^3 - 2^5 + 8^9 + 4^7 - 7^8 - 6^2 + 5^1 + 3^6 + 9^4$
128476590 := $1^7 + 2^2 + 8^9 + 4^4 - 7^8 + 6^5 + 5^6 + 9^0 + 0^1$
128476593 := $1^2 + 2^7 + 8^9 + 4^3 - 7^8 + 6^5 + 5^6 - 9^1 + 3^4$
128476935 := $-1^2 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 6^5 - 9^1 - 3^4 - 5^3$
128476953 := $-1^2 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 6^5 + 9^1 - 5^3 - 3^4$
128479056 := $1^0 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 9^4 + 0^2 + 5^5 - 6^1$

- 128479065 := $-1^2 + 2^6 + 8^9 + 4^7 - 7^8 + 9^4 - 0^0 + 6^1 + 5^5$
128479365 := $1^2 + 2^4 + 8^9 - 4^7 - 7^8 - 9^3 + 3^1 + 6^6 - 5^5$
128493067 := $-1^7 + 2^1 + 8^9 + 4^2 - 9^4 + 3^3 + 0^0 + 6^6 - 7^8$
128493076 := $-1^0 + 2^7 + 8^9 - 4^3 - 9^4 - 3^2 + 0^1 - 7^8 + 6^6$
128493567 := $1^3 + 2^2 + 8^9 - 4^7 + 9^5 - 3^6 - 5^1 - 6^4 - 7^8$
128495067 := $-1^1 + 2^6 + 8^9 - 4^7 + 9^5 - 5^4 + 0^0 + 6^2 - 7^8$
128495367 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 - 4^7 + 9^5 - 5^2 + 3^4 - 6^3 - 7^8$
128495607 := $-1^6 - 2^4 + 8^9 - 4^7 + 9^5 - 5^1 + 6^2 + 0^0 - 7^8$
128495637 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 - 4^7 + 9^5 - 5^2 + 6^3 - 3^4 - 7^8$
128495673 := $-1^1 + 2^3 + 8^9 - 4^5 - 9^2 - 5^4 + 6^6 - 7^8 - 3^7$
128495703 := $1^2 - 2^4 + 8^9 - 4^7 + 9^5 + 5^3 - 7^8 + 0^1 + 3^0$
128495730 := $-1^2 + 2^4 + 8^9 - 4^7 + 9^5 + 5^3 - 7^8 - 3^1 + 0^0$
128495763 := $-1^2 + 2^3 + 8^9 - 4^5 + 9^1 - 5^4 - 7^8 + 6^6 - 3^7$
128496057 := $-1^7 - 2^1 + 8^9 - 4^4 + 9^5 - 6^2 + 0^0 - 5^6 - 7^8$
128496357 := $1^2 - 2^1 + 8^9 + 4^5 - 9^4 + 6^6 + 3^7 + 5^3 - 7^8$
128496375 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 4^2 + 9^5 + 6^3 - 3^4 - 7^8 - 5^6$
128496507 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 4^4 - 9^2 + 6^6 - 5^5 + 0^0 - 7^8$
128496537 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 4^2 + 9^5 + 6^3 - 5^6 + 3^4 - 7^8$
128496570 := $1^4 + 2^7 + 8^9 - 4^2 - 9^0 + 6^6 - 5^5 - 7^8 + 0^1$
128496573 := $1^4 + 2^7 + 8^9 + 4^3 - 9^2 + 6^6 - 5^5 - 7^8 + 3^1$
128496705 := $1^7 - 2^0 + 8^9 + 4^4 - 9^1 + 6^6 - 7^8 + 0^2 - 5^5$
128496735 := $1^1 + 2^2 + 8^9 - 4^7 + 9^5 - 6^3 - 7^8 + 3^6 + 5^4$
128496753 := $1^3 + 2^7 + 8^9 + 4^1 + 9^2 + 6^6 - 7^8 - 5^5 + 3^4$
128497063 := $1^3 + 2^1 + 8^9 - 4^4 - 9^2 - 7^8 + 0^0 + 6^6 - 3^7$
128497306 := $-1^0 - 2^4 + 8^9 - 4^3 - 9^1 - 7^8 - 3^7 + 0^2 + 6^6$
128497365 := $1^5 + 2^4 + 8^9 - 4^1 + 9^2 - 7^8 - 3^7 + 6^6 - 5^3$
128497563 := $1^1 + 2^7 + 8^9 + 4^4 + 9^3 - 7^8 - 5^5 + 6^6 - 3^2$
128497635 := $1^1 - 2^3 + 8^9 - 4^7 + 9^5 - 7^8 + 6^4 + 3^6 + 5^2$
128497653 := $-1^3 - 2^5 + 8^9 + 4^4 + 9^1 - 7^8 + 6^6 + 5^2 - 3^7$
128504967 := $-1^1 - 2^7 + 8^9 - 5^2 + 0^0 - 4^5 + 9^4 + 6^6 - 7^8$
128506479 := $-1^1 - 2^7 + 8^9 + 5^2 - 0^0 - 6^4 - 4^6 - 7^8 + 9^5$
128509637 := $1^0 - 2^6 + 8^9 - 5^3 + 0^1 + 9^5 + 6^2 - 3^7 - 7^8$
128509673 := $-1^0 + 2^2 + 8^9 - 5^3 + 0^6 + 9^5 + 6^1 - 7^8 - 3^7$
128509734 := $-1^1 - 2^4 + 8^9 + 5^2 + 0^0 + 9^5 - 7^8 - 3^7 - 4^3$
128509736 := $1^2 + 2^6 + 8^9 - 5^3 + 0^0 + 9^5 - 7^8 - 3^7 + 6^1$
128509743 := $1^2 + 2^4 + 8^9 + 5^0 + 0^1 + 9^5 - 7^8 - 4^3 - 3^7$
128509763 := $-1^0 + 2^6 + 8^9 - 5^3 + 0^1 + 9^5 - 7^8 + 6^2 - 3^7$
128530479 := $-1^0 + 2^3 + 8^9 + 5^7 - 3^5 + 0^1 - 4^4 - 7^8 - 9^2$
128530749 := $-1^0 - 2^4 + 8^9 + 5^7 + 3^2 + 0^1 - 7^8 - 4^5 + 9^3$
128530769 := $1^5 - 2^6 + 8^9 + 5^7 - 3^1 + 0^2 - 7^8 - 6^3 - 9^0$
128530794 := $-1^1 - 2^5 + 8^9 + 5^7 - 3^4 + 0^0 - 7^8 - 9^2 - 4^3$
128530796 := $-1^3 + 2^6 + 8^9 + 5^7 - 3^5 - 0^0 - 7^8 - 9^2 + 6^1$
128530947 := $1^4 - 2^5 + 8^9 + 5^7 - 3^2 + 0^1 - 9^0 - 4^3 - 7^8$
128530967 := $1^5 - 2^6 + 8^9 + 5^7 - 3^3 + 0^2 - 9^0 + 6^1 - 7^8$
128530974 := $-1^1 - 2^3 + 8^9 + 5^7 - 3^5 - 0^0 - 9^2 - 7^8 + 4^4$
128530976 := $-1^5 + 2^6 + 8^9 + 5^7 - 3^1 - 0^0 + 9^2 - 7^8 - 6^3$
128534679 := $-1^2 - 2^4 + 8^9 + 5^7 - 3^3 - 4^6 + 6^5 - 7^8 - 9^1$
128534697 := $-1^2 - 2^4 + 8^9 + 5^7 - 3^3 - 4^6 + 6^5 + 9^1 - 7^8$
128534769 := $-1^1 - 2^4 + 8^9 + 5^7 - 3^3 - 4^6 - 7^8 + 6^5 + 9^2$
128534967 := $1^3 + 2^4 + 8^9 + 5^7 - 3^5 + 4^6 + 9^1 + 6^2 - 7^8$
128536497 := $1^3 - 2^5 + 8^9 + 5^7 + 3^1 + 6^4 + 4^6 + 9^2 - 7^8$
128536749 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 + 5^7 + 3^2 + 6^3 - 7^8 - 4^5 + 9^4$
128536947 := $-1^3 + 2^5 + 8^9 + 5^7 - 3^6 + 6^2 + 9^4 - 4^1 - 7^8$
128537469 := $-1^5 - 2^6 + 8^9 + 5^7 - 3^2 - 7^8 - 4^3 - 6^1 + 9^4$
128537649 := $1^6 + 2^2 + 8^9 + 5^7 + 3^5 - 7^8 - 6^3 + 4^1 + 9^4$
128539467 := $-1^2 - 2^4 + 8^9 + 5^7 + 3^6 - 9^1 - 4^3 + 6^5 - 7^8$
128539647 := $1^2 + 2^4 + 8^9 + 5^7 + 3^6 + 9^1 + 6^5 + 4^3 - 7^8$
128543679 := $1^1 + 2^2 + 8^9 + 5^7 + 4^4 - 3^3 - 6^6 - 7^8 + 9^5$
128543697 := $1^2 - 2^3 + 8^9 + 5^7 + 4^4 + 3^1 - 6^6 + 9^5 - 7^8$
128543769 := $-1^4 + 2^2 + 8^9 + 5^6 + 4^7 - 3^1 - 7^8 - 6^3 + 9^5$
128543967 := $-1^2 + 2^4 + 8^9 + 5^6 + 4^7 - 3^3 + 9^5 - 6^1 - 7^8$
128560793 := $1^0 - 2^1 + 8^9 - 5^2 + 6^6 + 0^3 - 7^8 + 9^5 + 3^7$
128574369 := $1^1 + 2^2 + 8^9 - 5^4 - 7^8 + 4^7 - 3^3 + 6^6 + 9^5$
128574963 := $1^3 + 2^1 + 8^9 + 5^2 - 7^8 + 4^7 + 9^5 + 6^6 - 3^4$
128576943 := $1^4 - 2^5 + 8^9 + 5^7 - 7^8 + 6^6 - 9^3 + 4^1 - 3^2$
128579463 := $1^4 + 2^2 + 8^9 + 5^7 - 7^8 + 9^3 + 4^5 + 6^6 - 3^1$
128590347 := $-1^2 - 2^3 + 8^9 + 5^7 + 9^5 + 0^1 - 3^0 + 4^4 - 7^8$
128590374 := $-1^1 + 2^3 + 8^9 + 5^7 + 9^5 + 0^0 + 3^2 - 7^8 + 4^4$
128590376 := $-1^2 + 2^6 + 8^9 + 5^7 + 9^5 - 0^0 - 3^1 - 7^8 + 6^3$
128657943 := $-1^2 + 2^3 + 8^9 + 6^7 - 5^6 - 7^8 - 9^5 - 4^4 + 3^1$
128673059 := $1^0 - 2^1 + 8^9 + 6^7 - 7^8 - 3^6 + 0^3 - 5^2 - 9^5$
128673095 := $1^2 + 2^3 + 8^9 + 6^7 - 7^8 - 3^6 + 0^1 - 9^5 + 5^0$
128673495 := $-1^1 - 2^6 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 3^3 - 4^4 - 9^5 - 5^2$
128673549 := $1^2 - 2^6 + 8^9 + 6^7 - 7^8 - 3^4 - 5^3 + 4^1 - 9^5$
128673905 := $1^2 + 2^6 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 3^3 - 9^5 + 0^1 - 5^0$
128673945 := $-1^4 + 2^6 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 3^2 - 9^5 + 4^3 - 5^1$
128673950 := $-1^6 + 2^1 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 3^2 - 9^5 + 5^3 + 0^0$
128674059 := $-1^6 - 2^2 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 4^4 - 0^0 - 5^1 - 9^5$
128674095 := $1^6 - 2^1 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 4^4 + 0^0 - 9^5 + 5^2$
128674395 := $1^3 - 2^6 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 4^2 + 3^1 - 9^5 + 5^4$
128674509 := $1^2 + 2^6 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 4^1 + 5^4 + 0^0 - 9^5$
128674539 := $1^3 + 2^4 + 8^9 + 6^7 - 7^8 + 4^1 - 5^2 + 3^6 - 9^5$
128704369 := $-1^3 + 2^1 + 8^9 - 7^8 + 0^0 + 4^2 - 3^4 - 6^7 + 9^6$
128704396 := $-1^0 - 2^4 + 8^9 - 7^8 + 0^3 - 4^2 - 3^1 + 9^6 - 6^7$
128704659 := $-1^2 - 2^5 + 8^9 - 7^8 - 0^0 + 4^4 - 6^7 + 5^1 + 9^6$
128704693 := $-1^2 + 2^3 + 8^9 - 7^8 + 0^0 + 4^4 - 6^7 + 9^6 - 3^1$

- 128704695 := $-1^1 + 2^5 + 8^9 - 7^8 + 0^0 + 4^4 - 6^7 + 9^6 - 5^2$
128705469 := $1^2 + 2^4 + 8^9 - 7^8 + 0^0 - 5^1 + 4^5 - 6^7 + 9^6$
128705496 := $-1^0 + 2^4 + 8^9 - 7^8 + 0^1 + 5^2 + 4^5 + 9^6 - 6^7$
128709654 := $-1^0 + 2^1 + 8^9 - 7^8 + 0^2 - 9^4 + 6^7 - 5^6 - 4^5$
128734069 := $-1^1 + 2^2 + 8^9 - 7^8 + 3^6 - 4^4 + 0^0 + 6^7 + 9^3$
128734569 := $-1^1 + 2^4 + 8^9 - 7^8 - 3^2 + 4^6 - 5^5 + 6^7 + 9^3$
128734659 := $1^1 - 2^6 + 8^9 - 7^8 + 3^4 + 4^5 + 6^7 + 5^2 + 9^3$
128734695 := $1^4 - 2^3 + 8^9 - 7^8 + 3^6 + 4^5 + 6^7 + 9^2 + 5^1$
128734965 := $1^1 + 2^2 + 8^9 - 7^8 - 3^5 - 4^6 + 9^4 + 6^7 - 5^3$
128735649 := $-1^2 - 2^6 + 8^9 - 7^8 - 3^3 + 5^5 + 6^7 - 4^4 + 9^1$
128735906 := $-1^2 - 2^6 + 8^9 - 7^8 - 3^3 + 5^5 + 9^1 + 0^0 + 6^7$
128735960 := $-1^2 - 2^6 + 8^9 - 7^8 + 3^3 + 5^5 + 9^1 + 6^7 + 0^0$
128736059 := $-1^3 + 2^6 + 8^9 - 7^8 + 3^2 + 6^7 + 0^1 + 5^5 - 9^0$
128736095 := $1^0 - 2^1 + 8^9 - 7^8 + 3^3 + 6^7 + 0^6 + 9^2 + 5^5$
128736459 := $-1^2 + 2^3 + 8^9 - 7^8 + 3^6 + 6^7 - 4^4 + 5^5 - 9^1$
128736495 := $1^1 - 2^4 + 8^9 - 7^8 - 3^5 + 6^7 + 4^6 - 9^2 - 5^3$
128736549 := $-1^1 + 2^3 + 8^9 - 7^8 + 3^6 + 6^7 + 5^5 - 4^4 + 9^2$
128736904 := $1^0 - 2^1 + 8^9 - 7^8 + 3^3 + 6^7 - 9^2 + 0^4 + 4^6$
128736940 := $-1^4 - 2^3 + 8^9 - 7^8 - 3^2 + 6^7 - 9^0 + 4^6 + 0^1$
128736945 := $1^3 + 2^5 + 8^9 - 7^8 - 3^4 + 6^7 + 9^1 + 4^6 + 5^2$
128739406 := $1^6 - 2^1 + 8^9 - 7^8 - 3^0 + 9^4 - 4^2 + 0^3 + 6^7$
128739460 := $1^0 + 2^2 + 8^9 - 7^8 + 3^3 + 9^4 + 4^1 + 6^7 + 0^6$
128739465 := $-1^5 - 2^6 + 8^9 - 7^8 - 3^1 + 9^4 - 4^2 + 6^7 + 5^3$
128739645 := $-1^6 + 2^3 + 8^9 - 7^8 + 3^5 + 9^4 + 6^7 - 4^1 - 5^2$
128743569 := $-1^5 - 2^1 + 8^9 - 7^8 + 4^6 + 3^3 + 5^2 + 6^7 + 9^4$
128749506 := $-1^4 - 2^2 + 8^9 - 7^8 + 4^5 - 9^0 + 5^6 + 0^1 + 6^7$
128749563 := $-1^2 + 2^4 + 8^9 - 7^8 + 4^5 + 9^1 + 5^6 + 6^7 + 3^3$
128749635 := $-1^1 + 2^4 + 8^9 - 7^8 + 4^5 + 9^2 + 6^7 + 3^3 + 5^6$
128754963 := $1^1 - 2^5 + 8^9 - 7^8 + 5^6 - 4^3 + 9^4 + 6^7 + 3^2$
128906475 := $1^2 - 2^5 + 8^9 + 9^6 + 0^0 + 6^1 + 4^4 - 7^8 - 5^7$
128907546 := $-1^0 + 2^2 + 8^9 + 9^6 + 0^5 - 7^8 - 5^7 + 4^1 + 6^4$
128963547 := $1^1 - 2^3 + 8^9 + 9^6 - 6^4 - 3^2 - 5^5 - 4^7 - 7^8$
128964735 := $1^1 - 2^3 + 8^9 + 9^6 - 6^2 - 4^7 - 7^8 - 3^4 - 5^5$
128967453 := $-1^1 + 2^5 + 8^9 + 9^6 + 6^2 - 7^8 - 4^7 - 5^4 + 3^3$
128974365 := $1^4 - 2^1 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 4^3 - 3^7 - 6^5 + 5^2$
128974563 := $1^1 + 2^4 + 8^9 + 9^6 - 7^8 + 4^2 + 5^3 - 6^5 - 3^7$
128974635 := $1^3 - 2^1 + 8^9 + 9^6 - 7^8 + 4^4 - 6^5 - 3^7 - 5^2$
128974653 := $1^3 - 2^2 + 8^9 + 9^6 - 7^8 + 4^4 - 6^5 - 5^1 - 3^7$
128975643 := $1^1 + 2^4 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 5^3 + 6^5 - 4^7 - 3^2$
128976345 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 6^5 - 3^4 - 4^3 + 5^2$
128976350 := $1^1 - 2^7 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 6^5 + 3^2 - 5^3 + 0^0$
128976435 := $-1^1 - 2^7 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 6^5 + 4^2 + 3^4 - 5^3$
128976450 := $1^4 - 2^7 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 6^5 - 4^2 + 5^0 + 0^1$
128976453 := $1^2 - 2^7 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 6^5 + 4^3 + 5^1 - 3^4$
128976543 := $1^4 - 2^7 + 8^9 + 9^6 - 7^8 - 6^5 + 5^1 + 4^3 + 3^2$
129035678 := $1^3 - 2^1 - 9^7 + 0^0 - 3^6 - 5^8 - 6^5 + 7^2 + 8^9$
129035687 := $1^0 + 2^3 - 9^7 + 0^1 - 3^6 - 5^8 - 6^5 + 8^9 + 7^2$
129036758 := $1^1 + 2^6 - 9^7 + 0^0 - 3^2 - 6^5 + 7^3 - 5^8 + 8^9$
129043578 := $-1^1 - 2^3 - 9^7 + 0^0 - 4^4 - 3^5 - 5^8 - 7^2 + 8^9$
129043587 := $-1^0 + 2^1 - 9^7 + 0^3 - 4^4 - 3^5 - 5^8 + 8^9 - 7^2$
129043758 := $-1^1 + 2^5 - 9^7 + 0^0 + 4^2 - 3^4 - 7^3 - 5^8 + 8^9$
129043785 := $1^5 - 2^2 - 9^7 + 0^4 - 4^1 + 3^0 - 7^3 + 8^9 - 5^8$
129043857 := $1^0 - 2^5 - 9^7 + 0^1 + 4^2 + 3^4 + 8^9 - 5^8 - 7^3$
129043875 := $1^2 - 2^5 - 9^7 + 0^1 - 4^4 + 3^3 + 8^9 + 7^0 - 5^8$
129045867 := $-1^2 + 2^5 - 9^7 + 0^0 + 4^6 - 5^8 + 8^9 + 6^1 - 7^4$
129046578 := $1^0 + 2^6 - 9^7 + 0^5 - 4^2 - 6^1 - 5^8 + 7^4 + 8^9$
129046587 := $-1^5 + 2^6 - 9^7 - 0^0 - 4^2 + 6^1 - 5^8 + 8^9 + 7^4$
129047538 := $1^1 + 2^2 - 9^7 + 0^0 + 4^5 + 7^4 - 5^8 - 3^3 + 8^9$
129047568 := $-1^0 + 2^2 - 9^7 + 0^6 + 4^5 + 7^4 - 5^8 + 6^1 + 8^9$
129047583 := $1^0 - 2^2 - 9^7 + 0^1 + 4^5 + 7^4 - 5^8 + 8^9 + 3^3$
129047586 := $-1^0 + 2^6 - 9^7 + 0^1 + 4^5 + 7^4 - 5^8 + 8^9 - 6^2$
129047658 := $-1^0 + 2^6 - 9^7 + 0^1 + 4^5 + 7^4 + 6^2 - 5^8 + 8^9$
129047865 := $-1^4 + 2^1 - 9^7 + 0^0 - 4^6 + 7^2 + 8^9 + 6^5 - 5^8$
129054687 := $1^1 - 2^4 + 9^6 + 0^0 + 5^7 - 4^2 - 6^5 + 8^9 - 7^8$
129056847 := $-1^4 - 2^2 - 9^7 + 0^0 - 5^8 + 6^1 + 8^9 - 4^6 + 7^5$
129345867 := $1^4 - 2^3 - 9^7 + 3^1 - 4^8 - 5^6 + 8^9 - 6^5 + 7^2$
129364587 := $1^3 + 2^2 - 9^7 + 3^6 - 6^5 - 4^8 + 5^1 + 8^9 + 7^4$
129364785 := $1^3 - 2^6 - 9^7 - 3^1 - 6^4 - 4^8 + 7^2 + 8^9 - 5^5$
129364857 := $1^6 + 2^3 - 9^7 - 3^1 - 6^4 - 4^8 + 8^9 - 5^5 + 7^2$
129364875 := $1^4 - 2^1 - 9^7 - 3^8 - 6^6 + 4^2 + 8^9 - 7^5 + 5^3$
129365847 := $-1^6 - 2^1 - 9^7 - 3^4 - 6^3 - 5^5 + 8^9 - 4^8 + 7^2$
129367048 := $-1^0 + 2^1 - 9^7 + 3^2 + 6^3 - 7^4 + 0^6 - 4^8 + 8^9$
129367485 := $1^1 - 2^5 - 9^7 - 3^6 - 6^4 + 7^3 - 4^8 + 8^9 - 5^2$
129367840 := $-1^0 - 2^6 - 9^7 + 3^3 - 6^4 - 7^2 + 8^9 - 4^8 + 0^1$
129367845 := $1^2 + 2^4 - 9^7 + 3^1 - 6^3 - 7^5 + 8^9 - 4^8 + 5^6$
129368457 := $-1^1 - 2^6 - 9^7 - 3^5 + 6^3 + 8^9 - 4^8 - 5^4 - 7^2$
129368470 := $-1^3 - 2^4 - 9^7 - 3^6 - 6^1 + 8^9 - 4^8 - 7^0 + 0^2$
129368475 := $1^1 - 2^6 - 9^7 + 3^5 - 6^4 + 8^9 - 4^8 + 7^3 + 5^2$
129368547 := $-1^1 - 2^5 - 9^7 + 3^6 - 6^4 + 8^9 - 5^3 - 4^8 + 7^2$
129368704 := $-1^4 - 2^2 - 9^7 - 3^6 + 6^3 + 8^9 - 7^0 + 0^1 - 4^8$
129368740 := $-1^0 - 2^6 - 9^7 - 3^4 + 6^1 + 8^9 - 7^3 - 4^8 + 0^2$
129368745 := $1^4 - 2^6 - 9^7 - 3^5 - 6^3 + 8^9 + 7^2 - 4^8 - 5^1$
129370468 := $1^6 - 2^1 - 9^7 - 3^0 - 7^2 + 0^3 - 4^8 + 6^4 + 8^9$
129370486 := $-1^6 - 2^2 - 9^7 - 3^3 - 7^0 + 0^1 - 4^8 + 8^9 + 6^4$
129370684 := $1^0 + 2^2 - 9^7 - 3^6 + 7^4 + 0^1 - 6^3 + 8^9 - 4^8$
129370864 := $-1^6 + 2^2 - 9^7 - 3^0 + 7^3 + 0^1 + 8^9 + 6^4 - 4^8$

- 129374685 := $1^2 + 2^6 - 9^7 + 3^3 - 7^4 - 4^8 + 6^5 + 8^9 - 5^1$
129374865 := $1^2 + 2^4 - 9^7 - 3^3 - 7^6 + 4^8 + 8^9 - 6^5 + 5^1$
129376485 := $-1^1 - 2^6 - 9^7 - 3^4 - 7^3 + 6^5 - 4^8 + 8^9 - 5^2$
129376845 := $1^3 - 2^1 - 9^7 - 3^6 - 7^2 + 6^5 + 8^9 - 4^8 + 5^4$
129378465 := $1^3 - 2^1 - 9^7 + 3^8 - 7^5 + 8^9 - 4^2 - 6^6 + 5^4$
129378645 := $1^3 - 2^1 - 9^7 - 3^6 + 7^4 + 8^9 + 6^5 - 4^8 - 5^2$
129384567 := $-1^1 - 2^5 - 9^7 - 3^4 + 8^9 - 4^8 + 5^6 - 6^3 + 7^2$
129384657 := $1^1 - 2^8 - 9^7 - 3^4 + 8^9 + 4^3 - 6^6 - 5^5 - 7^2$
129384675 := $1^2 - 2^3 - 9^7 - 3^6 + 8^9 - 4^8 + 6^1 + 7^5 - 5^4$
129384765 := $1^1 - 2^4 - 9^7 - 3^8 + 8^9 + 4^3 + 7^2 - 6^6 + 5^5$
129385067 := $1^2 - 2^8 - 9^7 + 3^0 + 8^9 - 5^5 + 0^1 - 6^6 + 7^3$
129385076 := $1^1 - 2^8 - 9^7 + 3^2 + 8^9 - 5^5 + 0^0 + 7^3 - 6^6$
129385407 := $1^0 - 2^3 - 9^7 + 3^2 + 8^9 - 5^4 - 4^8 + 0^1 + 7^5$
129385467 := $-1^1 + 2^8 - 9^7 + 3^3 + 8^9 - 5^5 + 4^4 - 6^6 - 7^2$
129385647 := $1^1 - 2^3 - 9^7 - 3^4 + 8^9 + 5^5 - 6^2 + 4^8 - 7^6$
129386457 := $-1^2 - 2^5 - 9^7 + 3^1 + 8^9 + 6^4 - 4^8 + 5^6 + 7^3$
129386475 := $-1^1 + 2^2 - 9^7 - 3^6 + 8^9 + 6^4 - 4^8 + 7^5 - 5^3$
129386745 := $1^2 + 2^8 - 9^7 + 3^3 + 8^9 - 6^6 + 7^1 - 4^5 - 5^4$
129387406 := $-1^0 - 2^8 - 9^7 - 3^4 + 8^9 - 7^3 - 4^2 + 0^1 - 6^6$
129387465 := $1^1 + 2^3 - 9^7 + 3^5 + 8^9 + 7^4 - 4^8 - 6^2 + 5^6$
129387506 := $-1^5 - 2^8 - 9^7 + 3^2 + 8^9 - 7^3 - 5^1 - 0^0 - 6^6$
129387560 := $-1^3 - 2^8 - 9^7 - 3^5 + 8^9 - 7^2 + 5^1 - 6^6 + 0^0$
129387640 := $1^3 - 2^8 - 9^7 - 3^0 + 8^9 + 7^2 - 6^6 - 4^4 + 0^1$
129387645 := $-1^1 + 2^8 - 9^7 + 3^3 + 8^9 + 7^4 - 6^6 - 4^2 - 5^5$
129387650 := $1^3 - 2^8 - 9^7 - 3^5 + 8^9 + 7^2 - 6^6 - 5^1 + 0^0$
129405786 := $-1^0 + 2^8 - 9^7 - 4^1 + 0^2 + 5^4 + 7^5 + 8^9 - 6^6$
129430578 := $-1^3 - 2^5 - 9^7 + 4^2 - 3^8 + 0^0 - 5^1 + 7^4 + 8^9$
129430587 := $1^5 - 2^3 - 9^7 - 4^1 - 3^8 + 0^2 - 5^0 + 8^9 + 7^4$
129430678 := $-1^8 - 2^4 - 9^7 - 4^6 + 3^3 + 0^2 + 6^1 - 7^0 + 8^9$
129430687 := $1^3 + 2^6 - 9^7 + 4^2 - 3^8 + 0^0 + 6^1 + 8^9 + 7^4$
129430758 := $-1^2 + 2^5 - 9^7 + 4^1 - 3^8 - 0^0 + 7^4 + 5^3 + 8^9$
129430768 := $1^0 - 2^6 - 9^7 + 4^2 - 3^8 + 0^1 + 7^4 + 6^3 + 8^9$
129430786 := $1^2 + 2^8 - 9^7 - 4^6 + 3^4 + 0^1 + 7^0 + 8^9 - 6^3$
129430867 := $-1^1 - 2^8 - 9^7 - 4^6 + 3^4 + 0^0 + 8^9 + 6^2 + 7^3$
129430876 := $1^3 + 2^8 - 9^7 - 4^6 - 3^4 + 0^1 + 8^9 + 7^0 + 6^2$
129435078 := $-1^1 + 2^8 - 9^7 + 4^5 + 3^2 - 5^4 - 0^0 - 7^3 + 8^9$
129435087 := $1^5 - 2^8 - 9^7 - 4^2 - 3^3 + 5^4 + 0^1 + 8^9 + 7^0$
129435687 := $-1^1 + 2^8 - 9^7 + 4^6 + 3^4 - 5^5 - 6^2 + 8^9 - 7^3$
129435708 := $-1^2 + 2^8 - 9^7 - 4^1 - 3^3 + 5^5 - 7^4 + 0^0 + 8^9$
129435780 := $-1^1 + 2^8 - 9^7 + 4^2 + 3^3 + 5^5 - 7^4 + 8^9 - 0^0$
129435807 := $-1^2 - 2^8 - 9^7 + 4^5 - 3^0 + 5^4 + 8^9 + 0^1 - 7^3$
129435867 := $-1^1 + 2^6 - 9^7 - 4^2 + 3^8 - 5^3 + 8^9 - 6^5 + 7^4$
129435870 := $1^1 + 2^8 - 9^7 - 4^3 + 3^5 + 5^4 + 8^9 + 7^2 + 0^0$
129436078 := $1^8 + 2^6 - 9^7 - 4^2 - 3^3 + 6^4 + 0^1 + 7^0 + 8^9$
129436087 := $1^8 + 2^2 - 9^7 + 4^4 + 3^6 - 6^1 + 0^0 + 8^9 + 7^3$
129436587 := $1^2 + 2^8 - 9^7 + 4^6 - 3^5 - 6^1 + 5^3 + 8^9 - 7^4$
129436708 := $1^0 + 2^8 - 9^7 + 4^6 - 3^2 + 6^1 - 7^4 + 0^3 + 8^9$
129436780 := $1^8 - 2^3 - 9^7 + 4^1 + 3^6 + 6^4 - 7^0 + 8^9 + 0^2$
129436785 := $1^1 - 2^2 - 9^7 + 4^8 + 3^4 - 6^6 - 7^5 + 8^9 - 5^3$
129436807 := $-1^6 - 2^8 - 9^7 - 4^3 + 3^1 - 6^2 + 8^9 + 0^0 + 7^4$
129436857 := $-1^3 - 2^6 - 9^7 + 4^2 + 3^8 - 6^4 + 8^9 - 5^5 + 7^1$
129436870 := $-1^0 - 2^4 - 9^7 - 4^6 + 3^8 + 6^1 + 8^9 - 7^3 + 0^2$
129436875 := $1^1 - 2^5 - 9^7 - 4^6 + 3^8 - 6^2 + 8^9 + 7^3 - 5^4$
129437058 := $-1^1 - 2^8 - 9^7 - 4^3 + 3^5 + 7^4 + 0^0 - 5^2 + 8^9$
129437068 := $1^8 - 2^6 - 9^7 - 4^3 - 3^0 + 7^4 + 0^1 + 6^2 + 8^9$
129437085 := $1^0 + 2^8 - 9^7 - 4^3 - 3^5 + 7^4 + 0^1 + 8^9 - 5^2$
129437086 := $1^0 + 2^8 - 9^7 - 4^1 + 3^6 + 7^2 + 0^3 + 8^9 + 6^4$
129437508 := $-1^5 + 2^8 - 9^7 + 4^3 + 3^1 + 7^4 + 5^2 + 0^0 + 8^9$
129437580 := $-1^4 - 2^8 - 9^7 - 4^3 + 3^2 + 7^1 + 5^5 + 8^9 + 0^0$
129437608 := $-1^8 + 2^1 - 9^7 + 4^6 - 3^0 + 7^2 - 6^4 + 0^3 + 8^9$
129437680 := $-1^0 + 2^2 - 9^7 + 4^1 + 3^6 + 7^4 - 6^3 + 8^9 + 0^8$
129437685 := $-1^1 - 2^3 - 9^7 + 4^6 - 3^8 - 7^4 + 6^5 + 8^9 + 5^2$
129437805 := $1^2 - 2^8 - 9^7 + 4^5 + 3^0 + 7^4 + 8^9 + 0^1 - 5^3$
129437806 := $1^3 + 2^8 - 9^7 + 4^6 - 3^2 - 7^0 + 8^9 + 0^1 - 6^4$
129437850 := $-1^1 + 2^4 - 9^7 - 4^2 + 3^8 - 7^3 + 8^9 - 5^5 - 0^0$
129437860 := $-1^0 + 2^8 - 9^7 + 4^6 - 3^1 + 7^2 + 8^9 - 6^4 + 0^3$
129437865 := $1^1 + 2^3 - 9^7 + 4^6 - 3^8 + 7^4 + 8^9 + 6^2 + 5^5$
129438057 := $1^8 - 2^2 - 9^7 + 4^5 + 3^0 + 8^9 + 0^1 - 5^3 + 7^4$
129438075 := $1^0 + 2^8 - 9^7 + 4^3 - 3^4 + 8^9 + 0^1 - 7^2 + 5^5$
129438076 := $1^0 + 2^8 - 9^7 - 4^3 + 3^6 + 8^9 + 0^2 + 7^4 - 6^1$
129438507 := $-1^0 + 2^3 - 9^7 + 4^4 + 3^8 + 8^9 - 5^5 + 0^1 + 7^2$
129438567 := $-1^1 - 2^6 - 9^7 - 4^5 + 3^8 + 8^9 - 5^2 - 6^4 - 7^3$
129438570 := $-1^1 + 2^4 - 9^7 + 4^2 + 3^8 + 8^9 - 5^5 + 7^3 + 0^0$
129438607 := $1^8 - 2^1 - 9^7 + 4^6 - 3^4 + 8^9 - 6^3 + 0^0 + 7^2$
129438657 := $-1^2 + 2^8 - 9^7 - 4^6 + 3^4 + 8^9 + 6^5 - 5^3 + 7^1$
129438670 := $-1^8 - 2^4 - 9^7 + 4^6 - 3^0 + 8^9 - 6^3 + 7^2 + 0^1$
129438675 := $1^1 - 2^8 - 9^7 + 4^6 - 3^5 + 8^9 + 6^2 - 7^3 + 5^4$
129438706 := $1^8 + 2^4 - 9^7 + 4^6 + 3^0 + 8^9 + 7^2 + 0^1 - 6^3$
129438750 := $1^1 + 2^8 - 9^7 + 4^4 + 3^2 + 8^9 + 7^3 + 5^5 + 0^0$
129438760 := $-1^4 + 2^8 - 9^7 + 4^6 - 3^0 + 8^9 - 7^3 - 6^1 + 0^2$
129438765 := $-1^1 - 2^6 - 9^7 + 4^4 + 3^8 + 8^9 + 7^3 + 6^2 - 5^5$
129450678 := $1^8 + 2^5 - 9^7 + 4^4 + 5^6 + 0^2 + 6^1 - 7^0 + 8^9$
129450687 := $-1^6 - 2^8 - 9^7 + 4^1 - 5^4 + 0^2 - 6^0 + 8^9 + 7^5$
129450738 := $-1^1 - 2^8 - 9^7 + 4^3 - 5^4 - 0^0 + 7^5 - 3^2 + 8^9$
129450867 := $-1^5 + 2^8 - 9^7 + 4^4 + 5^6 + 0^0 + 8^9 - 6^2 + 7^1$
129450873 := $1^8 - 2^2 - 9^7 - 4^3 - 5^4 + 0^1 + 8^9 + 7^5 - 3^0$

- 129453687 := $1^4 - 2^5 - 9^7 + 4^8 + 5^3 + 3^1 - 6^6 + 8^9 - 7^2$
129453867 := $-1^3 + 2^1 - 9^7 + 4^6 + 5^4 + 3^8 + 8^9 + 6^5 + 7^2$
129456078 := $1^0 + 2^5 - 9^7 + 4^8 + 5^1 - 6^6 + 0^2 + 7^4 + 8^9$
129456708 := $1^0 - 2^8 - 9^7 + 4^6 + 5^1 + 6^4 + 7^5 + 0^2 + 8^9$
129456780 := $1^2 + 2^4 - 9^7 + 4^8 + 5^5 - 6^6 - 7^0 + 8^9 + 0^1$
129456783 := $1^2 - 2^4 - 9^7 + 4^8 + 5^5 - 6^6 + 7^1 + 8^9 + 3^3$
129456837 := $1^1 - 2^8 - 9^7 + 4^6 + 5^3 + 6^4 + 8^9 + 3^2 + 7^5$
129456873 := $1^2 - 2^1 - 9^7 - 4^5 + 5^6 + 6^4 + 8^9 - 7^3 + 3^8$
129457683 := $1^2 - 2^8 - 9^7 - 4^4 + 5^6 + 7^1 + 6^5 + 8^9 + 3^3$
129457860 := $1^0 - 2^8 - 9^7 + 4^1 + 5^6 - 7^2 + 8^9 + 6^5 + 0^4$
129457863 := $1^2 - 2^5 - 9^7 - 4^1 + 5^6 - 7^3 + 8^9 + 6^4 + 3^8$
129458037 := $1^0 - 2^1 - 9^7 - 4^3 - 5^2 + 8^9 + 0^4 + 3^8 + 7^5$
129458073 := $1^0 - 2^4 - 9^7 - 4^3 + 5^2 + 8^9 + 0^1 + 7^5 + 3^8$
129458367 := $1^1 + 2^3 - 9^7 - 4^5 + 5^6 + 8^9 + 3^8 + 6^2 + 7^4$
129458370 := $-1^2 - 2^3 - 9^7 + 4^4 - 5^1 + 8^9 + 3^8 + 7^5 + 0^0$
129458637 := $-1^1 + 2^6 - 9^7 + 4^4 - 5^2 + 8^9 + 6^3 + 3^8 + 7^5$
129458670 := $-1^2 + 2^8 - 9^7 + 4^4 + 5^6 + 8^9 + 6^5 - 7^0 + 0^1$
129458673 := $-1^2 + 2^8 - 9^7 - 4^1 + 5^6 + 8^9 + 6^5 + 7^3 - 3^4$
129458730 := $1^1 - 2^3 - 9^7 - 4^2 + 5^4 + 8^9 + 7^5 + 3^8 + 0^0$
129458763 := $-1^4 + 2^8 - 9^7 - 4^1 + 5^6 + 8^9 + 7^3 + 6^5 + 3^2$
129460578 := $-1^0 + 2^1 - 9^7 + 4^2 + 6^5 + 0^8 + 5^6 + 7^4 + 8^9$
129465837 := $-1^8 - 2^1 - 9^7 - 4^3 - 6^4 + 5^6 + 8^9 + 3^2 + 7^5$
129465873 := $-1^8 - 2^3 - 9^7 - 4^2 - 6^4 + 5^6 + 8^9 + 7^5 + 3^1$
129467385 := $-1^4 + 2^8 - 9^7 - 4^3 - 6^1 + 7^5 + 3^2 + 8^9 + 5^6$
129467835 := $1^4 + 2^2 - 9^7 + 4^8 - 6^1 - 7^5 + 8^9 - 3^3 - 5^6$
129467853 := $1^4 - 2^1 - 9^7 + 4^8 - 6^2 - 7^5 + 8^9 - 5^6 + 3^3$
129468507 := $1^8 + 2^1 - 9^7 + 4^2 + 6^4 + 8^9 + 5^6 + 0^0 + 7^5$
129468753 := $-1^1 + 2^8 - 9^7 - 4^2 + 6^4 + 8^9 + 7^5 + 5^6 + 3^3$
129473685 := $-1^4 + 2^2 - 9^7 - 4^3 + 7^5 + 3^8 - 6^1 + 8^9 + 5^6$
129473865 := $1^3 + 2^4 - 9^7 - 4^5 - 7^1 - 3^8 + 8^9 + 6^6 + 5^2$
129475863 := $1^3 + 2^4 - 9^7 + 4^5 - 7^1 - 5^2 + 8^9 + 6^6 - 3^8$
129476835 := $1^1 + 2^4 - 9^7 + 4^8 - 7^2 - 6^5 + 8^9 - 3^3 - 5^6$
129476853 := $-1^1 - 2^3 - 9^7 + 4^8 + 7^2 - 6^5 + 8^9 - 5^6 - 3^4$
129478056 := $-1^0 - 2^8 - 9^7 + 4^2 + 7^1 + 8^9 + 0^4 - 5^5 + 6^6$
129478365 := $-1^1 + 2^8 - 9^7 - 4^4 + 7^2 + 8^9 + 3^3 + 6^6 - 5^5$
129478560 := $-1^4 + 2^8 - 9^7 + 4^2 - 7^0 + 8^9 - 5^5 + 6^6 + 0^1$
129478563 := $-1^4 + 2^8 - 9^7 + 4^3 - 7^2 + 8^9 - 5^5 + 6^6 + 3^1$
129478635 := $-1^2 + 2^8 - 9^7 - 4^4 + 7^3 + 8^9 + 6^6 + 3^1 - 5^5$
129478653 := $1^5 - 2^8 - 9^7 + 4^2 - 7^4 + 8^9 + 6^6 - 5^3 + 3^1$
129480675 := $1^8 - 2^1 - 9^7 - 4^2 + 8^9 + 0^0 + 6^6 + 7^4 - 5^5$
129480756 := $1^8 - 2^5 - 9^7 - 4^1 + 8^9 + 0^2 + 7^0 - 5^4 + 6^6$
129480765 := $-1^2 - 2^8 - 9^7 - 4^5 + 8^9 - 0^0 + 7^1 + 6^6 + 5^4$
129483507 := $1^0 + 2^4 - 9^7 + 4^8 + 8^9 + 3^3 - 5^2 + 0^1 - 7^5$
129483567 := $1^3 - 2^1 - 9^7 + 4^8 + 8^9 + 3^5 - 5^6 - 6^4 - 7^2$
129483570 := $-1^2 + 2^3 - 9^7 + 4^8 + 8^9 + 3^4 - 5^1 - 7^5 - 0^0$
129483657 := $-1^1 - 2^3 - 9^7 + 4^8 + 8^9 + 3^5 - 6^4 - 5^6 + 7^2$
129483675 := $1^1 + 2^3 - 9^7 + 4^8 + 8^9 + 3^5 - 6^4 + 7^2 - 5^6$
129483760 := $1^0 - 2^1 - 9^7 - 4^3 + 8^9 + 3^2 + 7^4 + 6^6 + 0^8$
129483765 := $1^1 - 2^8 - 9^7 - 4^3 + 8^9 + 3^5 + 7^4 + 6^6 + 5^2$
129485367 := $1^1 + 2^3 - 9^7 - 4^8 + 8^9 + 5^2 - 3^5 - 6^4 + 7^6$
129485637 := $1^2 - 2^1 - 9^7 + 4^8 + 8^9 + 5^3 + 6^4 + 3^6 - 7^5$
129485673 := $1^2 - 2^5 - 9^7 - 4^8 + 8^9 + 5^3 - 6^4 + 7^6 + 3^1$
129485763 := $-1^1 - 2^3 - 9^7 + 4^8 + 8^9 - 5^6 + 7^2 + 6^4 - 3^5$
129486375 := $1^3 - 2^1 - 9^7 - 4^5 + 8^9 + 6^6 + 3^8 + 7^2 - 5^4$
129486537 := $-1^2 - 2^5 - 9^7 - 4^8 + 8^9 - 6^3 - 5^1 - 3^4 + 7^6$
129486573 := $1^3 - 2^1 - 9^7 + 4^5 + 8^9 + 6^6 - 5^2 - 7^4 + 3^8$
129486735 := $1^1 + 2^4 - 9^7 - 4^8 + 8^9 - 6^2 + 7^6 - 3^5 + 5^3$
129486753 := $1^2 - 2^8 - 9^7 + 4^3 + 8^9 + 6^6 + 7^4 + 5^5 + 3^1$
129487063 := $-1^1 - 2^4 - 9^7 - 4^8 + 8^9 + 7^6 + 0^0 + 6^3 - 3^2$
129487065 := $-1^1 + 2^5 - 9^7 + 4^8 + 8^9 + 7^4 - 0^0 - 6^2 - 5^6$
129487365 := $1^3 - 2^5 - 9^7 - 4^1 + 8^9 + 7^2 + 3^8 + 6^6 - 5^4$
129487506 := $-1^0 + 2^2 - 9^7 - 4^8 + 8^9 + 7^6 + 5^4 + 0^5 + 6^1$
129487563 := $1^2 - 2^3 - 9^7 - 4^5 + 8^9 - 7^1 + 5^4 + 6^6 + 3^8$
129487603 := $1^1 - 2^4 - 9^7 - 4^2 + 8^9 - 7^3 + 6^6 + 0^0 + 3^8$
129487635 := $1^1 + 2^3 - 9^7 - 4^5 + 8^9 + 7^2 + 6^6 + 3^8 + 5^4$
129487653 := $-1^4 + 2^5 - 9^7 - 4^2 + 8^9 - 7^3 + 6^6 + 5^1 + 3^8$
129503478 := $-1^1 - 2^4 - 9^7 + 5^5 - 0^0 + 3^3 + 4^8 + 7^2 + 8^9$
129503487 := $1^3 + 2^4 - 9^7 + 5^5 + 0^1 + 3^0 + 4^8 + 8^9 + 7^2$
129503748 := $-1^2 - 2^4 - 9^7 + 5^5 - 0^0 + 3^1 + 7^3 + 4^8 + 8^9$
129503784 := $1^2 + 2^4 - 9^7 + 5^5 + 0^0 + 3^1 + 7^3 + 8^9 + 4^8$
129503847 := $-1^0 + 2^2 - 9^7 + 5^5 + 0^1 + 3^4 + 8^9 + 4^8 + 7^3$
129504768 := $1^0 + 2^1 - 9^7 + 5^5 + 0^6 + 4^8 + 7^2 + 6^4 + 8^9$
129504786 := $-1^0 + 2^6 - 9^7 + 5^5 + 0^2 + 4^8 + 7^1 + 8^9 + 6^4$
129508647 := $1^6 - 2^1 - 9^7 + 5^4 + 0^0 + 8^9 + 6^5 + 4^8 - 7^2$
129508746 := $-1^0 + 2^1 - 9^7 + 5^4 + 0^6 + 8^9 + 7^2 + 4^8 + 6^5$
129538067 := $1^3 - 2^2 - 9^7 - 5^0 - 3^8 + 8^9 + 0^1 - 6^5 + 7^6$
129538076 := $1^2 + 2^3 - 9^7 - 5^1 - 3^8 + 8^9 + 0^0 + 7^6 - 6^5$
129543687 := $-1^1 - 2^3 - 9^7 - 5^5 + 4^8 - 3^4 + 6^6 + 8^9 - 7^2$
129543867 := $1^1 + 2^3 - 9^7 - 5^5 + 4^8 + 3^4 + 8^9 + 6^6 - 7^2$
129546387 := $1^2 + 2^4 - 9^7 + 5^1 + 4^8 + 6^6 - 3^5 + 8^9 - 7^3$
129546783 := $-1^2 + 2^5 - 9^7 - 5^3 + 4^8 + 6^6 + 7^1 + 8^9 - 3^4$
129546837 := $1^3 - 2^4 - 9^7 - 5^2 + 4^5 + 6^1 + 8^9 - 3^8 + 7^6$
129546870 := $1^4 - 2^5 - 9^7 - 5^0 + 4^8 + 6^6 + 8^9 - 7^2 + 0^1$
129546873 := $1^2 + 2^4 - 9^7 + 5^1 + 4^8 + 6^6 + 8^9 - 7^3 + 3^5$
129547608 := $1^2 + 2^5 - 9^7 + 5^4 + 4^8 - 7^0 + 6^6 + 0^1 + 8^9$
129547680 := $1^0 + 2^2 - 9^7 + 5^5 + 4^8 - 7^4 + 6^6 + 8^9 + 0^1$

- 129547683 := $-1^1 - 2^3 - 9^7 + 5^5 + 4^2 + 7^6 - 6^4 + 8^9 - 3^8$
129548673 := $1^1 - 2^3 - 9^7 + 5^5 - 4^4 + 8^9 - 6^2 + 7^6 - 3^8$
129548763 := $1^1 - 2^8 - 9^7 - 5^5 - 4^4 + 8^9 + 7^6 - 6^2 + 3^3$
129560387 := $-1^0 + 2^8 - 9^7 - 5^2 + 6^5 + 0^1 - 3^3 + 8^9 + 7^6$
129563847 := $-1^3 + 2^2 - 9^7 + 5^1 + 6^6 + 3^4 + 8^9 + 4^8 + 7^5$
129564387 := $-1^2 + 2^3 - 9^7 + 5^4 + 6^6 + 4^8 - 3^1 + 8^9 + 7^5$
129706458 := $1^0 + 2^1 - 9^7 - 7^6 + 0^5 - 6^4 + 4^2 + 5^8 + 8^9$
129706485 := $-1^1 + 2^5 - 9^7 - 7^6 - 0^0 - 6^4 + 4^2 + 8^9 + 5^8$
129807635 := $-1^0 + 2^2 - 9^7 + 8^9 + 0^1 - 7^5 - 6^3 - 3^6 + 5^8$
129834765 := $1^1 - 2^2 - 9^7 + 8^9 - 3^6 - 4^3 + 7^4 + 6^5 + 5^8$
129835467 := $1^2 - 2^6 - 9^7 + 8^9 - 3^3 + 5^8 - 4^1 + 6^5 + 7^4$
129835647 := $-1^2 + 2^6 - 9^7 + 8^9 + 3^3 + 5^8 + 6^5 - 4^1 + 7^4$
129846357 := $-1^3 - 2^2 - 9^7 + 8^9 + 4^6 - 6^1 + 3^4 + 5^8 + 7^5$
129874365 := $-1^1 - 2^5 - 9^7 + 8^9 + 7^4 - 4^2 - 3^3 + 6^6 + 5^8$
129875460 := $-1^0 - 2^2 - 9^7 + 8^9 + 7^4 + 5^8 + 4^5 + 6^6 + 0^1$
129875463 := $-1^1 + 2^3 - 9^7 + 8^9 + 7^4 + 5^8 + 4^5 + 6^6 - 3^2$
132067958 := $-1^1 - 3^3 - 2^2 + 0^0 - 6^8 - 7^5 - 9^6 + 5^7 + 8^9$
132067985 := $1^3 - 3^0 - 2^2 + 0^1 - 6^8 - 7^5 - 9^6 + 8^9 + 5^7$
132456789 := $1^5 - 3^6 + 2^2 - 4^3 - 5^7 - 6^8 - 7^4 + 8^9 - 9^1$
132456879 := $-1^2 - 3^6 - 2^5 + 4^3 - 5^7 - 6^8 + 8^9 - 7^4 - 9^1$
132456897 := $1^1 + 3^5 - 2^4 - 4^6 - 5^7 - 6^8 + 8^9 + 9^3 + 7^2$
132457689 := $1^3 + 3^5 - 2^6 + 4^1 - 5^7 - 7^4 - 6^8 + 8^9 - 9^2$
132457869 := $1^3 - 3^6 - 2^2 + 4^5 - 5^7 - 7^4 + 8^9 - 6^8 - 9^1$
132458679 := $-1^6 - 3^1 - 2^3 + 4^5 - 5^7 + 8^9 - 6^8 - 7^4 + 9^2$
132458697 := $1^6 + 3^4 + 2^2 - 4^5 - 5^7 + 8^9 - 6^8 - 9^1 - 7^3$
132458769 := $1^1 - 3^6 + 2^5 + 4^4 - 5^7 + 8^9 - 7^2 - 6^8 - 9^3$
132458967 := $1^4 + 3^6 - 2^2 - 4^5 - 5^7 + 8^9 - 9^3 - 6^8 + 7^1$
132459687 := $1^1 - 3^5 - 2^6 - 4^4 - 5^7 - 9^2 - 6^8 + 8^9 + 7^3$
132459867 := $1^4 + 3^5 + 2^6 - 4^1 - 5^7 - 9^2 + 8^9 - 6^8 - 7^3$
132465789 := $-1^2 + 3^1 + 2^5 + 4^6 - 6^8 - 5^7 + 7^4 + 8^9 - 9^3$
132465879 := $-1^2 + 3^7 - 2^3 + 4^4 - 6^8 - 5^6 + 8^9 + 7^1 - 9^5$
132465897 := $1^2 + 3^7 + 2^3 + 4^4 - 6^8 - 5^6 + 8^9 - 9^5 + 7^1$
132465987 := $-1^2 + 3^7 + 2^4 + 4^1 - 6^8 - 5^6 - 9^5 + 8^9 + 7^3$
132467589 := $-1^3 + 3^1 + 2^6 + 4^5 - 6^8 - 7^2 - 5^7 + 8^9 + 9^4$
132467859 := $-1^1 + 3^2 - 2^6 + 4^5 - 6^8 + 7^3 + 8^9 - 5^7 + 9^4$
132475869 := $-1^2 - 3^1 + 2^6 - 4^4 + 7^5 - 5^7 + 8^9 - 6^8 - 9^3$
132476589 := $1^3 - 3^7 - 2^6 - 4^4 + 7^1 - 6^8 + 5^2 + 8^9 - 9^5$
132476859 := $1^1 - 3^7 + 2^6 - 4^4 + 7^2 - 6^8 + 8^9 + 5^3 - 9^5$
132476895 := $1^1 - 3^7 - 2^6 + 4^4 - 7^2 - 6^8 + 8^9 - 9^5 - 5^3$
132476985 := $-1^3 + 3^2 - 2^6 + 4^4 + 7^5 - 6^8 - 9^1 + 8^9 - 5^7$
132478569 := $-1^1 - 3^4 + 2^2 - 4^7 + 7^3 + 8^9 + 5^6 - 6^8 - 9^5$
132478659 := $-1^2 - 3^1 + 2^4 - 4^7 + 7^3 + 8^9 - 6^8 + 5^6 - 9^5$
132478695 := $-1^1 + 3^7 - 2^6 - 4^3 - 7^4 + 8^9 - 6^8 - 9^5 - 5^2$
132478965 := $-1^6 + 3^7 - 2^2 - 4^1 - 7^4 + 8^9 - 9^5 - 6^8 + 5^3$
132479685 := $1^1 + 3^7 + 2^2 - 4^6 + 7^4 - 9^5 - 6^8 + 8^9 + 5^3$
132479865 := $1^2 - 3^3 + 2^7 + 4^4 - 7^6 + 9^5 + 8^9 - 6^8 - 5^1$
132485679 := $-1^1 + 3^7 + 2^4 + 4^6 + 8^9 - 5^2 - 6^8 + 7^3 - 9^5$
132485697 := $-1^1 + 3^7 - 2^4 + 4^6 + 8^9 + 5^2 - 6^8 - 9^5 + 7^3$
132485967 := $-1^3 + 3^7 + 2^2 + 4^6 + 8^9 + 5^4 - 9^5 - 6^8 - 7^1$
132495687 := $1^1 - 3^4 - 2^2 + 4^7 + 9^5 - 5^3 - 6^8 + 8^9 - 7^6$
132495867 := $-1^2 + 3^1 + 2^3 - 4^7 + 9^4 - 5^6 + 8^9 - 6^8 - 7^5$
132496785 := $1^1 + 3^7 - 2^2 + 4^4 - 9^5 - 6^8 - 7^3 + 8^9 + 5^6$
132496857 := $-1^1 + 3^6 + 2^3 + 4^7 - 9^5 - 6^8 + 8^9 + 5^4 + 7^2$
132496875 := $1^1 + 3^7 - 2^4 + 4^3 - 9^5 - 6^8 + 8^9 - 7^2 + 5^6$
132497865 := $-1^6 + 3^3 - 2^2 + 4^7 - 9^5 + 7^4 + 8^9 - 6^8 - 5^1$
132498567 := $-1^3 + 3^6 - 2^2 + 4^7 - 9^5 + 8^9 - 5^1 - 6^8 + 7^4$
132498657 := $-1^3 + 3^5 + 2^1 - 4^4 + 9^2 + 8^9 - 6^8 + 5^7 - 7^6$
132498675 := $1^1 - 3^5 - 2^3 + 4^4 + 9^2 + 8^9 - 6^8 - 7^6 + 5^7$
132507869 := $-1^3 + 3^7 + 2^2 - 5^6 + 0^1 - 7^5 + 8^9 - 6^8 - 9^0$
132540689 := $-1^1 + 3^5 - 2^2 - 5^3 - 4^6 - 0^0 - 6^8 + 8^9 + 9^4$
132540698 := $-1^0 + 3^5 + 2^2 - 5^3 - 4^6 + 0^1 - 6^8 + 9^4 + 8^9$
132540869 := $-1^6 - 3^3 - 2^1 + 5^5 - 4^4 - 0^0 + 8^9 - 6^8 - 9^2$
132540896 := $1^0 + 3^2 + 2^5 - 5^4 + 4^6 + 0^1 + 8^9 - 9^3 - 6^8$
132540968 := $-1^6 - 3^1 - 2^3 + 5^5 - 4^4 + 0^2 - 9^0 - 6^8 + 8^9$
132540986 := $1^0 + 3^6 + 2^2 + 5^5 - 4^4 + 0^1 - 9^3 + 8^9 - 6^8$
132546089 := $1^1 + 3^2 + 2^4 + 5^5 + 4^6 - 6^8 + 0^0 + 8^9 + 9^3$
132546789 := $1^1 - 3^7 + 2^5 + 5^3 + 4^6 - 6^8 + 7^2 + 8^9 + 9^4$
132546879 := $-1^2 + 3^7 - 2^5 + 5^3 + 4^6 - 6^8 + 8^9 + 7^4 - 9^1$
132546897 := $-1^2 - 3^7 - 2^5 + 5^1 + 4^6 - 6^8 + 8^9 + 9^4 + 7^3$
132546908 := $-1^0 - 3^5 - 2^3 + 5^6 - 4^2 - 6^8 - 9^4 + 0^1 + 8^9$
132546987 := $1^3 - 3^6 - 2^7 + 5^5 - 4^1 - 6^8 + 9^4 + 8^9 + 7^2$
132547689 := $1^2 + 3^7 - 2^6 - 5^3 + 4^5 - 7^1 - 6^8 + 8^9 + 9^4$
132547869 := $-1^2 + 3^7 + 2^4 + 5^5 + 4^6 + 7^3 + 8^9 - 6^8 - 9^1$
132548609 := $-1^2 - 3^1 - 2^5 - 5^3 + 4^6 + 8^9 - 6^8 + 0^0 + 9^4$
132548679 := $1^1 + 3^7 - 2^2 + 5^6 - 4^5 + 8^9 - 6^8 + 7^3 - 9^4$
132548697 := $1^1 - 3^7 + 2^4 + 5^3 - 4^6 + 8^9 - 6^8 - 9^2 + 7^5$
132548769 := $1^1 + 3^6 + 2^7 + 5^5 + 4^3 + 8^9 + 7^2 - 6^8 + 9^4$
132548906 := $1^0 + 3^2 + 2^1 + 5^3 + 4^6 + 8^9 + 9^4 + 0^5 - 6^8$
132548967 := $1^1 + 3^6 - 2^2 - 5^5 + 4^7 + 8^9 - 9^3 - 6^8 - 7^4$
132549687 := $1^3 + 3^6 - 2^2 - 5^5 + 4^7 - 9^1 - 6^8 + 8^9 - 7^4$
132549867 := $-1^3 + 3^7 - 2^6 + 5^5 - 4^1 + 9^4 + 8^9 - 6^8 - 7^2$
132564789 := $-1^2 - 3^1 - 2^4 - 5^6 - 6^8 - 4^7 - 7^3 + 8^9 + 9^5$
132564879 := $1^6 + 3^2 + 2^1 + 5^3 - 6^8 + 4^7 + 8^9 + 7^5 - 9^4$
132564897 := $1^2 + 3^6 - 2^3 + 5^5 - 6^8 + 4^7 + 8^9 + 9^4 - 7^1$
132567489 := $-1^3 - 3^5 + 2^2 + 5^6 - 6^8 - 7^4 + 4^7 + 8^9 + 9^1$
132568479 := $1^2 - 3^1 + 2^5 + 5^6 - 6^8 + 8^9 + 4^7 - 7^4 + 9^3$

- 132569087 := $-1^0 - 3^7 + 2^1 + 5^6 - 6^8 + 9^3 + 0^2 + 8^9 + 7^5$
132569807 := $-1^0 - 3^2 + 2^1 + 5^6 - 6^8 - 9^3 + 8^9 + 0^7 + 7^5$
132569847 := $1^1 - 3^4 + 2^7 + 5^6 - 6^8 - 9^3 + 8^9 - 4^2 + 7^5$
132570689 := $-1^0 + 3^3 + 2^7 + 5^6 + 7^5 + 0^2 - 6^8 + 8^9 - 9^1$
132576489 := $1^1 - 3^3 - 2^4 - 5^7 + 7^6 - 6^8 - 4^5 + 8^9 - 9^2$
132576908 := $-1^5 - 3^1 + 2^2 - 5^7 + 7^6 - 6^8 - 9^3 + 0^0 + 8^9$
132578469 := $-1^2 + 3^6 + 2^1 - 5^3 + 7^5 + 8^9 + 4^7 - 6^8 + 9^4$
132578609 := $-1^0 + 3^5 + 2^1 - 5^7 + 7^6 + 8^9 - 6^8 + 0^2 + 9^3$
132578649 := $-1^2 - 3^1 + 2^5 - 5^7 + 7^6 + 8^9 - 6^8 + 4^4 + 9^3$
132586947 := $-1^2 + 3^3 - 2^4 + 5^6 + 8^9 - 6^8 + 9^1 + 4^7 + 7^5$
132587649 := $-1^1 + 3^2 - 2^4 + 5^6 + 8^9 + 7^5 - 6^8 + 4^7 + 9^3$
132594687 := $-1^2 + 3^4 + 2^1 + 5^7 - 9^3 - 4^6 - 6^8 + 8^9 - 7^5$
132594867 := $-1^1 + 3^7 - 2^4 - 5^2 + 9^5 - 4^6 + 8^9 - 6^8 - 7^3$
132596048 := $1^0 - 3^6 - 2^2 - 5^3 + 9^5 - 6^8 + 0^1 - 4^4 + 8^9$
132596078 := $-1^7 - 3^6 - 2^2 - 5^1 + 9^5 - 6^8 - 0^0 - 7^3 + 8^9$
132596087 := $1^7 - 3^6 - 2^2 + 5^0 + 9^5 - 6^8 + 0^1 + 8^9 - 7^3$
132596408 := $-1^0 - 3^6 + 2^4 + 5^2 + 9^5 - 6^8 - 4^3 + 0^1 + 8^9$
132596480 := $1^2 - 3^6 - 2^4 - 5^0 + 9^5 - 6^8 + 4^3 + 8^9 + 0^1$
132596487 := $1^3 + 3^4 - 2^2 + 5^6 + 9^5 - 6^8 - 4^7 + 8^9 + 7^1$
132596708 := $1^1 - 3^2 + 2^7 - 5^3 - 9^5 - 6^8 + 7^6 + 0^0 + 8^9$
132596780 := $-1^7 + 3^1 - 2^6 + 5^2 + 9^5 - 6^8 - 7^3 + 8^9 - 0^0$
132596807 := $-1^0 - 3^3 + 2^7 - 5^1 - 9^5 - 6^8 + 8^9 + 0^2 + 7^6$
132596840 := $1^0 - 3^3 - 2^6 + 5^2 + 9^5 - 6^8 + 8^9 - 4^4 + 0^1$
132596847 := $-1^1 - 3^4 + 2^7 + 5^2 - 9^5 - 6^8 + 8^9 + 4^3 + 7^6$
132596870 := $-1^2 + 3^3 + 2^7 + 5^1 - 9^5 - 6^8 + 8^9 + 7^6 - 0^0$
132597068 := $-1^7 + 3^3 - 2^6 - 5^1 + 9^5 - 7^2 - 0^0 - 6^8 + 8^9$
132597086 := $1^7 - 3^2 + 2^6 - 5^3 + 9^5 - 7^1 + 0^0 + 8^9 - 6^8$
132597608 := $-1^6 + 3^1 + 2^7 - 5^2 + 9^5 + 7^3 - 6^8 - 0^0 + 8^9$
132597680 := $-1^2 + 3^6 + 2^7 + 5^1 + 9^5 - 7^3 - 6^8 + 8^9 + 0^0$
132597806 := $-1^3 + 3^6 - 2^7 - 5^1 + 9^5 + 7^2 + 8^9 + 0^0 - 6^8$
132597860 := $1^7 + 3^6 + 2^0 - 5^2 + 9^5 - 7^1 + 8^9 - 6^8 + 0^3$
132598046 := $-1^0 + 3^6 + 2^4 + 5^3 + 9^5 + 8^9 + 0^1 + 4^2 - 6^8$
132598067 := $1^3 + 3^6 + 2^7 - 5^0 + 9^5 + 8^9 + 0^1 - 6^8 + 7^2$
132598467 := $1^7 + 3^6 + 2^1 - 5^2 + 9^5 + 8^9 + 4^4 - 6^8 + 7^3$
132598647 := $1^2 + 3^7 + 2^3 - 5^1 - 9^5 + 8^9 - 6^8 - 4^4 + 7^6$
132598706 := $-1^3 - 3^6 - 2^2 + 5^7 + 9^1 + 8^9 - 7^5 + 0^0 - 6^8$
132598760 := $-1^2 - 3^1 + 2^6 + 5^7 - 9^3 + 8^9 - 7^5 - 6^8 - 0^0$
132645789 := $-1^1 + 3^2 - 2^5 - 6^8 - 4^7 - 5^3 + 7^6 + 8^9 + 9^4$
132645879 := $-1^2 - 3^1 - 2^7 - 6^8 - 4^3 - 5^5 + 8^9 + 7^6 - 9^4$
132645987 := $1^2 - 3^7 - 2^3 - 6^8 - 4^5 + 5^1 - 9^4 + 8^9 + 7^6$
132648759 := $-1^2 - 3^5 - 2^7 - 6^8 - 4^3 + 8^9 + 7^6 - 5^1 - 9^4$
132648957 := $1^2 - 3^5 + 2^7 - 6^8 - 4^1 + 8^9 - 9^4 - 5^3 + 7^6$
132648975 := $-1^1 - 3^5 + 2^7 - 6^8 + 4^2 + 8^9 - 9^4 + 7^6 - 5^3$
132649078 := $1^3 + 3^0 - 2^7 - 6^8 + 4^1 - 9^4 + 0^2 + 7^6 + 8^9$
132649087 := $1^3 - 3^1 - 2^7 - 6^8 + 4^2 - 9^4 + 0^0 + 8^9 + 7^6$
132649587 := $1^7 + 3^5 + 2^1 - 6^8 + 4^2 - 9^4 + 5^3 + 8^9 + 7^6$
132654789 := $-1^1 + 3^7 - 2^4 - 6^8 - 5^5 + 4^3 + 7^6 + 8^9 - 9^2$
132654879 := $-1^1 - 3^7 - 2^5 - 6^8 + 5^4 - 4^2 + 8^9 + 7^6 + 9^3$
132654897 := $1^1 + 3^4 - 2^7 - 6^8 + 5^3 - 4^5 + 8^9 + 9^2 + 7^6$
132654987 := $-1^5 - 3^1 - 2^7 - 6^8 - 5^4 + 4^3 - 9^2 + 8^9 + 7^6$
132657489 := $-1^2 + 3^5 + 2^7 - 6^8 + 5^4 + 7^6 + 4^1 + 8^9 + 9^3$
132657809 := $-1^0 + 3^7 - 2^2 - 6^8 - 5^3 + 7^6 + 8^9 + 0^5 - 9^1$
132657849 := $1^4 + 3^7 + 2^5 - 6^8 - 5^3 + 7^6 + 8^9 - 4^2 + 9^1$
132657908 := $1^5 + 3^7 + 2^1 - 6^8 - 5^3 + 7^6 + 9^2 + 0^0 + 8^9$
132657980 := $-1^5 + 3^7 - 2^0 - 6^8 + 5^2 + 7^6 + 9^1 + 8^9 + 0^3$
132658079 := $1^5 + 3^7 + 2^2 - 6^8 + 5^3 + 8^9 + 0^1 + 7^6 + 9^0$
132658097 := $1^0 + 3^7 + 2^5 - 6^8 + 5^3 + 8^9 + 0^2 - 9^1 + 7^6$
132658479 := $1^1 + 3^7 + 2^5 - 6^8 + 5^2 + 8^9 - 4^4 + 7^6 + 9^3$
132658497 := $1^5 + 3^7 - 2^2 - 6^8 + 5^4 + 8^9 - 4^3 - 9^1 + 7^6$
132658709 := $1^2 + 3^7 + 2^5 - 6^8 - 5^0 + 8^9 + 7^6 + 0^1 + 9^3$
132658749 := $-1^1 + 3^7 - 2^4 - 6^8 - 5^3 + 8^9 + 7^6 + 4^5 - 9^2$
132658907 := $1^0 - 3^3 + 2^7 - 6^8 + 5^5 + 8^9 - 9^2 + 0^1 + 7^6$
132658947 := $1^4 + 3^7 + 2^3 - 6^8 - 5^2 + 8^9 - 9^1 + 4^5 + 7^6$
132658970 := $-1^7 - 3^1 + 2^3 - 6^8 + 5^5 + 8^9 + 9^2 + 7^6 - 0^0$
132674589 := $1^1 - 3^6 + 2^4 - 6^8 - 7^2 + 4^3 + 5^7 + 8^9 + 9^5$
132674859 := $1^1 + 3^4 + 2^2 - 6^8 + 7^6 - 4^3 + 8^9 + 5^7 - 9^5$
132674895 := $1^1 + 3^4 - 2^3 - 6^8 + 7^6 - 4^2 + 8^9 - 9^5 + 5^7$
132674985 := $-1^1 + 3^4 + 2^2 - 6^8 + 7^6 + 4^3 - 9^5 + 8^9 + 5^7$
132675489 := $1^2 - 3^4 - 2^6 - 6^8 + 7^3 + 5^7 + 4^1 + 8^9 + 9^5$
132678459 := $-1^2 - 3^5 - 2^3 - 6^8 + 7^6 + 8^9 + 4^7 + 5^1 + 9^4$
132678495 := $-1^1 - 3^5 + 2^3 - 6^8 + 7^6 + 8^9 + 4^7 + 9^4 + 5^2$
132678945 := $-1^2 + 3^5 - 2^3 - 6^8 + 7^6 + 8^9 + 9^4 + 4^7 + 5^1$
132698457 := $1^3 + 3^2 + 2^4 - 6^8 + 9^5 + 8^9 - 4^7 + 5^1 + 7^6$
132698475 := $1^1 - 3^4 + 2^2 - 6^8 + 9^5 + 8^9 - 4^7 + 7^6 + 5^3$
132854697 := $1^4 - 3^3 - 2^8 + 8^9 - 5^1 + 4^2 - 6^5 - 9^6 - 7^7$
132854769 := $1^4 + 3^3 - 2^8 + 8^9 + 5^2 + 4^1 - 7^7 - 6^5 - 9^6$
132854967 := $1^1 - 3^3 + 2^8 + 8^9 + 5^2 - 4^4 - 9^6 - 6^5 - 7^7$
132856097 := $1^0 - 3^8 + 2^5 + 8^9 - 5^3 + 6^1 + 0^2 - 9^6 - 7^7$
132856479 := $1^3 - 3^8 - 2^1 + 8^9 + 5^2 + 6^4 - 4^5 - 7^7 - 9^6$
132856497 := $1^1 - 3^8 - 2^5 + 8^9 + 5^3 - 6^2 + 4^4 - 9^6 - 7^7$
132856749 := $1^1 - 3^8 - 2^5 + 8^9 + 5^4 + 6^2 - 7^7 - 4^3 - 9^6$
132857469 := $1^3 - 3^8 - 2^5 + 8^9 + 5^2 - 7^7 - 4^1 + 6^4 - 9^6$
132859467 := $1^3 + 3^4 - 2^8 + 8^9 - 5^5 - 9^6 + 4^2 + 6^1 - 7^7$
132859607 := $1^8 + 3^0 - 2^3 + 8^9 - 5^5 - 9^6 - 6^1 + 0^2 - 7^7$
132859647 := $1^4 + 3^1 + 2^8 + 8^9 - 5^5 - 9^6 - 6^3 - 4^2 - 7^7$
132859670 := $1^1 + 3^2 + 2^8 + 8^9 - 5^5 - 9^6 - 6^3 - 7^7 + 0^0$

- 132864079 := $-1^8 + 3^3 - 2^1 + 8^9 + 6^4 + 4^2 - 0^0 - 7^7 - 9^6$
132864097 := $-1^8 - 3^2 + 2^1 + 8^9 + 6^4 + 4^3 + 0^0 - 9^6 - 7^7$
132864579 := $1^1 + 3^5 + 2^8 + 8^9 + 6^4 + 4^3 - 5^2 - 7^7 - 9^6$
132864597 := $1^2 - 3^8 + 2^3 + 8^9 + 6^5 + 4^1 + 5^4 - 9^6 - 7^7$
132864795 := $1^3 - 3^2 - 2^8 + 8^9 + 6^4 + 4^5 - 7^7 - 9^6 - 5^1$
132865749 := $1^8 + 3^4 - 2^1 + 8^9 - 6^3 + 5^5 - 7^7 + 4^2 - 9^6$
132865907 := $-1^2 - 3^0 + 2^8 + 8^9 - 6^3 + 5^5 - 9^6 + 0^1 - 7^7$
132865947 := $1^4 + 3^8 - 2^1 + 8^9 - 6^3 - 5^5 - 9^6 - 4^2 - 7^7$
132865970 := $1^1 + 3^8 + 2^2 + 8^9 - 6^3 - 5^5 - 9^6 - 7^7 + 0^0$
132867459 := $1^3 + 3^8 - 2^1 + 8^9 + 6^4 - 7^7 - 4^2 - 5^5 - 9^6$
132867495 := $1^1 + 3^2 + 2^8 + 8^9 + 6^4 - 7^7 + 4^3 - 9^6 + 5^5$
132867940 := $-1^0 + 3^8 - 2^2 + 8^9 - 6^4 - 7^7 - 9^6 - 4^3 + 0^1$
132867945 := $1^5 + 3^8 + 2^2 + 8^9 - 6^4 - 7^7 - 9^6 - 4^3 - 5^1$
132869047 := $-1^2 + 3^8 - 2^3 + 8^9 + 6^1 - 9^6 + 0^0 - 4^4 - 7^7$
132869057 := $1^2 + 3^8 - 2^5 + 8^9 - 6^3 - 9^6 + 0^1 - 5^0 - 7^7$
132869074 := $-1^0 + 3^8 + 2^1 + 8^9 - 6^3 - 9^6 + 0^4 - 7^7 - 4^2$
132869407 := $-1^4 + 3^8 + 2^1 + 8^9 + 6^2 - 9^6 + 4^3 + 0^0 - 7^7$
132869457 := $1^1 + 3^8 + 2^2 + 8^9 + 6^4 - 9^6 - 4^5 - 5^3 - 7^7$
132869475 := $1^2 + 3^8 + 2^5 + 8^9 + 6^1 - 9^6 + 4^4 - 7^7 - 5^3$
132869547 := $-1^3 + 3^8 - 2^5 + 8^9 - 6^1 - 9^6 + 5^2 + 4^4 - 7^7$
132870569 := $-1^0 + 3^3 - 2^1 + 8^9 - 7^7 + 0^8 + 5^2 + 6^5 - 9^6$
132870659 := $-1^0 + 3^2 + 2^8 + 8^9 - 7^7 + 0^1 + 6^5 - 5^3 - 9^6$
132876459 := $-1^2 + 3^8 + 2^3 + 8^9 - 7^7 + 6^5 - 4^1 - 5^4 - 9^6$
132876945 := $-1^1 + 3^8 - 2^2 + 8^9 - 7^7 + 6^5 - 9^6 - 4^4 + 5^3$
132876950 := $-1^1 + 3^8 - 2^2 + 8^9 - 7^7 + 6^5 - 9^6 - 5^3 - 0^0$
132945687 := $-1^1 + 3^2 - 2^6 - 9^5 - 4^3 - 5^8 + 6^4 + 8^9 - 7^7$
132945867 := $1^3 - 3^2 + 2^6 - 9^5 + 4^1 - 5^8 + 8^9 + 6^4 - 7^7$
132948567 := $1^4 + 3^1 - 2^3 - 9^5 + 4^6 + 8^9 - 5^8 - 6^2 - 7^7$
132948657 := $1^2 + 3^3 + 2^4 - 9^5 + 4^6 + 8^9 + 6^1 - 5^8 - 7^7$
132948675 := $1^2 + 3^4 - 2^3 - 9^5 + 4^6 + 8^9 - 6^1 - 7^7 - 5^8$
132956487 := $-1^3 - 3^5 + 2^1 + 9^2 - 5^8 - 6^6 - 4^4 + 8^9 - 7^7$
132956847 := $1^2 - 3^4 - 2^5 - 9^1 - 5^8 - 6^6 + 8^9 + 4^3 - 7^7$
132956870 := $-1^3 + 3^2 - 2^5 - 9^1 - 5^8 - 6^6 + 8^9 - 7^7 - 0^0$
132957068 := $-1^3 + 3^5 + 2^1 - 9^2 - 5^8 - 7^7 + 0^0 - 6^6 + 8^9$
132957608 := $-1^1 + 3^2 - 2^5 + 9^3 - 5^8 - 7^7 - 6^6 - 0^0 + 8^9$
132958647 := $1^4 - 3^2 - 2^1 + 9^3 - 5^8 + 8^9 - 6^6 + 4^5 - 7^7$
132974685 := $1^3 + 3^4 - 2^1 + 9^6 - 7^5 - 4^2 - 6^8 + 8^9 - 5^7$
132974865 := $-1^2 - 3^1 - 2^3 + 9^6 - 7^5 + 4^4 + 8^9 - 6^8 - 5^7$
134027869 := $-1^3 + 3^2 - 4^8 + 0^0 - 2^7 - 7^6 + 8^9 + 6^1 - 9^4$
134027896 := $1^2 + 3^0 - 4^8 + 0^1 + 2^7 - 7^6 + 8^9 - 9^4 - 6^3$
134027968 := $1^7 - 3^0 - 4^8 + 0^2 - 2^3 - 7^6 - 9^4 - 6^1 + 8^9$
134027986 := $1^7 + 3^0 - 4^8 + 0^2 + 2^3 - 7^6 - 9^4 + 8^9 - 6^1$
134056789 := $-1^8 - 3^0 - 4^1 + 0^5 + 5^4 - 6^7 + 7^6 + 8^9 + 9^3$
134056798 := $1^8 + 3^1 - 4^0 + 0^5 + 5^4 - 6^7 + 7^6 + 9^3 + 8^9$
134057289 := $-1^4 + 3^3 - 4^8 + 0^1 - 5^7 - 7^5 + 2^2 + 8^9 - 9^0$
134057298 := $-1^1 - 3^3 - 4^8 + 0^0 - 5^7 - 7^5 - 2^4 + 9^2 + 8^9$
134057698 := $-1^4 - 3^7 - 4^1 + 0^0 + 5^8 - 7^5 - 6^3 - 9^6 + 8^9$
134057982 := $-1^1 + 3^2 - 4^8 + 0^0 - 5^7 - 7^5 + 9^3 + 8^9 - 2^4$
134057986 := $-1^4 - 3^7 + 4^3 - 0^0 + 5^8 - 7^5 - 9^6 + 8^9 + 6^1$
134058679 := $1^0 - 3^3 + 4^7 + 0^8 - 5^1 + 8^9 + 6^4 - 7^6 - 9^5$
134059876 := $1^7 + 3^3 - 4^4 + 0^1 + 5^8 - 9^6 + 8^9 - 7^5 - 6^0$
134062987 := $1^2 + 3^8 + 4^4 + 0^0 - 6^7 - 2^1 + 9^3 + 8^9 + 7^6$
134065897 := $1^0 - 3^6 - 4^8 + 0^4 - 6^5 - 5^7 + 8^9 - 9^1 + 7^3$
134067598 := $-1^6 - 3^5 - 4^8 - 0^0 - 6^1 + 7^3 - 5^7 - 9^4 + 8^9$
134067958 := $-1^4 - 3^1 - 4^7 + 0^0 + 6^5 - 7^3 - 9^6 + 5^8 + 8^9$
134068795 := $-1^7 - 3^0 + 4^1 + 0^4 - 6^5 + 8^9 - 7^3 - 9^6 + 5^8$
134069285 := $-1^1 + 3^4 + 4^3 + 0^0 - 6^5 - 9^6 + 2^2 + 8^9 + 5^8$
134069578 := $1^8 - 3^1 + 4^0 + 0^3 - 6^6 - 9^4 - 5^7 - 7^5 + 8^9$
134069587 := $1^3 + 3^8 + 4^5 + 0^1 - 6^7 + 9^4 - 5^0 + 8^9 + 7^6$
134075689 := $1^7 + 3^0 + 4^3 + 0^5 + 7^1 + 5^8 - 6^4 + 8^9 - 9^6$
134075869 := $1^7 - 3^3 - 4^5 + 0^4 + 7^0 + 5^8 + 8^9 + 6^1 - 9^6$
134075968 := $-1^3 - 3^5 + 4^1 + 0^0 - 7^4 - 5^8 + 9^6 - 6^7 + 8^9$
134075982 := $1^2 + 3^5 - 4^8 + 0^0 + 7^4 - 5^7 - 9^3 + 8^9 - 2^1$
134075986 := $-1^6 + 3^5 - 4^8 - 0^0 + 7^4 - 5^7 - 9^3 + 8^9 + 6^1$
134076589 := $1^0 - 3^5 + 4^4 + 0^7 - 7^3 + 6^1 + 5^8 + 8^9 - 9^6$
134076598 := $-1^8 - 3^4 - 4^6 - 0^0 + 7^1 + 6^3 - 5^7 - 9^5 + 8^9$
134076892 := $-1^0 - 3^8 - 4^7 + 0^2 - 7^6 - 6^3 + 8^9 - 9^1 - 2^4$
134076895 := $1^7 + 3^5 - 4^4 + 0^3 + 7^0 - 6^1 + 8^9 - 9^6 + 5^8$
134076928 := $-1^0 + 3^2 - 4^7 + 0^8 - 7^6 - 6^3 - 9^4 + 2^1 + 8^9$
134076958 := $-1^6 - 3^5 - 4^8 - 0^0 + 7^4 + 6^1 + 9^3 - 5^7 + 8^9$
134076982 := $-1^0 - 3^8 - 4^7 + 0^1 - 7^6 - 6^3 + 9^2 + 8^9 - 2^4$
134076985 := $1^7 + 3^0 + 4^5 + 0^1 + 7^3 - 6^4 - 9^6 + 8^9 + 5^8$
134078596 := $-1^5 - 3^4 + 4^3 - 0^0 + 7^1 + 8^9 - 5^8 + 9^6 - 6^7$
134078659 := $1^0 + 3^3 - 4^7 + 0^1 + 7^5 + 8^9 + 6^4 + 5^8 - 9^6$
134078695 := $1^5 - 3^0 - 4^4 + 0^1 + 7^3 + 8^9 - 6^7 + 9^6 - 5^8$
134078956 := $1^3 - 3^8 - 4^7 + 0^0 - 7^6 + 8^9 - 9^1 + 5^5 - 6^4$
134078965 := $1^0 - 3^5 + 4^4 + 0^1 + 7^3 + 8^9 + 9^6 - 6^7 - 5^8$
134079685 := $-1^4 - 3^3 + 4^8 + 0^1 - 7^6 - 9^0 - 6^5 + 8^9 - 5^7$
134079856 := $-1^1 - 3^7 - 4^8 + 0^0 - 7^5 - 9^4 + 8^9 - 5^3 - 6^6$
134079865 := $1^8 - 3^6 + 4^4 + 0^1 - 7^0 - 9^5 + 8^9 - 6^3 - 5^7$
134082679 := $1^4 + 3^1 - 4^7 + 0^0 + 8^9 - 2^8 - 6^2 - 7^6 - 9^3$
134082697 := $1^4 - 3^2 - 4^7 + 0^0 + 8^9 - 2^8 - 6^1 - 9^3 - 7^6$
134082759 := $-1^0 - 3^1 + 4^3 + 0^2 + 8^9 - 2^8 + 7^4 - 5^7 - 9^5$
134082796 := $-1^0 + 3^4 - 4^7 + 0^2 + 8^9 - 2^8 - 7^6 - 9^3 + 6^1$
134082957 := $-1^8 - 3^0 - 4^1 + 0^2 + 8^9 + 2^3 - 9^5 - 5^7 + 7^4$
134082967 := $-1^8 - 3^2 - 4^7 + 0^0 + 8^9 + 2^4 - 9^3 - 6^1 - 7^6$

- 134082975 := $1^8 + 3^0 + 4^2 + 0^3 + 8^9 + 2^1 - 9^5 + 7^4 - 5^7$
134082976 := $1^8 - 3^0 - 4^7 + 0^2 + 8^9 + 2^4 - 9^3 - 7^6 - 6^1$
134085679 := $-1^8 + 3^1 - 4^3 + 0^7 + 8^9 - 5^0 - 6^5 - 7^6 - 9^4$
134085697 := $1^0 - 3^8 - 4^5 + 0^4 + 8^9 - 5^7 - 6^6 - 9^1 + 7^3$
134085796 := $-1^5 - 3^8 - 4^4 + 0^0 + 8^9 - 5^7 - 7^3 + 9^1 - 6^6$
134085967 := $1^0 + 3^3 + 4^6 + 0^8 + 8^9 - 5^7 - 9^5 + 6^4 - 7^1$
134086597 := $1^8 + 3^0 - 4^7 + 0^4 + 8^9 - 6^3 + 5^5 - 9^1 - 7^6$
134086729 := $-1^1 - 3^8 - 4^3 + 0^0 + 8^9 - 6^2 - 7^6 - 2^7 - 9^4$
134086927 := $-1^1 - 3^8 + 4^3 - 0^0 + 8^9 + 6^2 - 9^4 - 2^7 - 7^6$
134086957 := $1^8 - 3^4 - 4^7 + 0^1 + 8^9 + 6^3 + 9^0 + 5^5 - 7^6$
134086972 := $1^0 - 3^8 + 4^2 + 0^7 + 8^9 + 6^1 - 9^4 - 7^6 - 2^3$
134086975 := $-1^0 - 3^8 + 4^4 + 0^5 + 8^9 - 6^6 - 9^1 + 7^3 - 5^7$
134087296 := $-1^0 - 3^8 - 4^1 + 0^2 + 8^9 - 7^6 + 2^7 - 9^4 + 6^3$
134087596 := $1^6 + 3^8 + 4^4 + 0^0 + 8^9 + 7^1 - 5^7 - 9^5 + 6^3$
134087695 := $-1^5 - 3^0 + 4^8 + 0^4 + 8^9 - 7^6 + 6^3 - 9^1 - 5^7$
134087956 := $-1^4 + 3^5 + 4^8 - 0^0 + 8^9 - 7^6 + 9^1 - 5^7 + 6^3$
134089527 := $-1^0 + 3^8 + 4^1 + 0^2 + 8^9 - 9^5 - 5^7 + 2^3 + 7^4$
134089567 := $1^4 - 3^6 + 4^3 + 0^1 + 8^9 - 9^0 - 5^8 + 6^7 - 7^5$
134089576 := $-1^1 + 3^6 - 4^8 - 0^0 + 8^9 - 9^3 - 5^7 + 7^5 - 6^4$
134089657 := $1^6 - 3^7 - 4^8 + 0^3 + 8^9 - 9^5 - 6^4 - 5^1 + 7^0$
134089756 := $-1^1 + 3^5 + 4^8 - 0^0 + 8^9 + 9^3 - 7^6 - 5^7 + 6^4$
134092568 := $1^2 + 3^6 - 4^8 + 0^1 - 9^5 - 2^3 - 5^0 - 6^4 + 8^9$
134092578 := $-1^7 + 3^1 - 4^8 + 0^0 - 9^5 + 2^3 - 5^4 + 7^2 + 8^9$
134092586 := $1^2 + 3^6 - 4^8 + 0^1 - 9^5 + 2^3 + 5^0 + 8^9 - 6^4$
134092587 := $1^0 - 3^4 - 4^8 + 0^2 - 9^5 - 2^7 - 5^1 + 8^9 - 7^3$
134092658 := $1^0 - 3^6 - 4^8 + 0^4 - 9^5 + 2^1 + 6^3 + 5^2 + 8^9$
134092758 := $-1^1 - 3^4 - 4^8 - 0^0 - 9^5 - 2^7 - 7^2 - 5^3 + 8^9$
134092785 := $-1^7 + 3^1 - 4^8 + 0^2 - 9^5 - 2^4 - 7^3 + 8^9 - 5^0$
134092856 := $1^4 - 3^2 - 4^8 + 0^1 - 9^5 - 2^6 + 8^9 + 5^0 - 6^3$
134092857 := $-1^0 - 3^4 - 4^8 + 0^1 - 9^5 - 2^7 + 8^9 - 5^3 + 7^2$
134092865 := $-1^2 - 3^4 - 4^8 - 0^0 - 9^5 - 2^6 + 8^9 - 6^1 - 5^3$
134092875 := $-1^7 + 3^4 - 4^8 + 0^1 - 9^5 - 2^2 + 8^9 - 7^3 - 5^0$
134092876 := $-1^0 - 3^8 - 4^1 + 0^4 - 9^3 + 2^7 + 8^9 - 7^6 - 6^2$
134095278 := $-1^4 + 3^7 - 4^8 + 0^0 - 9^5 + 5^1 - 2^3 - 7^2 + 8^9$
134095287 := $-1^3 + 3^7 - 4^8 + 0^1 - 9^5 - 5^2 - 2^4 + 8^9 - 7^0$
134095678 := $1^5 - 3^3 + 4^7 + 0^0 - 9^6 + 5^8 + 6^1 + 7^4 + 8^9$
134095687 := $1^0 + 3^7 - 4^1 + 0^4 - 9^6 + 5^8 - 6^3 + 8^9 + 7^5$
134095786 := $1^4 + 3^7 - 4^8 + 0^3 + 9^5 + 5^1 - 7^6 + 8^9 + 6^0$
134095826 := $-1^0 - 3^3 - 4^8 + 0^1 - 9^4 - 5^5 + 8^9 + 2^2 - 6^6$
134095862 := $1^0 + 3^1 - 4^8 + 0^2 - 9^4 - 5^5 + 8^9 - 6^6 + 2^3$
134095867 := $1^0 + 3^7 - 4^4 + 0^1 - 9^6 + 5^8 + 8^9 + 6^3 + 7^5$
134096278 := $1^2 - 3^7 - 4^3 + 0^1 + 9^0 - 6^4 - 2^8 - 7^6 + 8^9$
134096287 := $1^2 - 3^7 - 4^3 + 0^0 + 9^1 - 6^4 - 2^8 + 8^9 - 7^6$
134096578 := $1^8 - 3^1 - 4^3 + 0^7 - 9^4 + 6^0 + 5^5 - 7^6 + 8^9$
134096587 := $1^7 - 3^8 - 4^3 + 0^4 + 9^0 + 6^1 + 5^5 + 8^9 - 7^6$
134096758 := $-1^6 + 3^7 - 4^8 + 0^0 - 9^5 + 6^4 + 7^1 + 5^3 + 8^9$
134096782 := $1^2 - 3^7 - 4^8 + 0^1 - 9^4 - 6^6 + 7^0 + 8^9 - 2^3$
134096785 := $1^5 - 3^7 - 4^8 + 0^3 - 9^4 - 6^6 + 7^0 + 8^9 - 5^1$
134096827 := $-1^1 - 3^7 - 4^8 - 0^0 - 9^4 - 6^6 + 8^9 - 2^3 + 7^2$
134096857 := $1^6 - 3^0 + 4^3 + 0^1 + 9^4 + 6^7 + 8^9 - 5^8 - 7^5$
134096872 := $-1^0 - 3^7 - 4^4 + 0^8 - 9^3 - 6^2 + 8^9 - 7^6 + 2^1$
134097568 := $-1^8 - 3^7 + 4^5 + 0^0 - 9^3 - 7^6 - 5^4 + 6^1 + 8^9$
134097586 := $-1^1 + 3^6 + 4^3 + 0^0 + 9^4 - 7^5 - 5^8 + 8^9 + 6^7$
134097628 := $1^4 - 3^7 - 4^2 + 0^3 + 9^0 - 7^6 + 6^1 - 2^8 + 8^9$
134097682 := $1^8 - 3^7 - 4^4 + 0^1 + 9^0 - 7^6 + 6^2 + 8^9 + 2^3$
134097826 := $-1^0 - 3^7 - 4^2 + 0^4 - 9^1 - 7^6 + 8^9 - 2^8 + 6^3$
134097852 := $-1^1 + 3^7 - 4^8 + 0^0 - 9^5 + 7^4 + 8^9 + 5^3 - 2^2$
134097856 := $1^6 + 3^7 - 4^8 + 0^1 - 9^5 + 7^4 + 8^9 + 5^3 - 6^0$
134097862 := $1^8 - 3^7 - 4^3 + 0^4 - 9^0 - 7^6 + 8^9 + 6^2 - 2^1$
134097865 := $-1^0 - 3^8 - 4^3 + 0^7 - 9^1 - 7^6 + 8^9 + 6^4 + 5^5$
134098267 := $-1^1 - 3^7 + 4^4 - 0^0 + 9^2 + 8^9 + 2^8 - 6^3 - 7^6$
134098576 := $-1^8 + 3^7 + 4^1 - 0^0 + 9^3 + 8^9 - 5^5 - 7^6 - 6^4$
134098627 := $-1^2 - 3^7 - 4^4 + 0^0 + 9^3 + 8^9 + 6^1 + 2^8 - 7^6$
134098657 := $1^3 + 3^8 - 4^7 + 0^1 - 9^0 + 8^9 + 6^5 + 5^4 - 7^6$
134098672 := $1^7 - 3^0 + 4^3 + 0^1 + 9^2 + 8^9 - 6^4 - 7^6 - 2^8$
134098675 := $1^0 + 3^1 + 4^7 + 0^3 - 9^6 + 8^9 + 6^5 - 7^4 + 5^8$
134098726 := $-1^8 + 3^2 + 4^3 + 0^1 - 9^0 + 8^9 - 7^6 - 2^7 - 6^4$
134098756 := $-1^4 + 3^8 - 4^7 + 0^0 + 9^3 + 8^9 - 7^6 - 5^1 + 6^5$
134098762 := $1^2 + 3^0 - 4^8 + 0^1 - 9^4 + 8^9 - 7^3 - 6^6 + 2^7$
134098765 := $-1^0 + 3^8 - 4^7 + 0^4 + 9^3 + 8^9 - 7^6 + 6^5 + 5^1$
134205689 := $-1^2 - 3^8 - 4^6 + 2^5 - 0^0 - 5^3 - 6^4 + 8^9 + 9^1$
134205698 := $-1^0 - 3^8 - 4^6 - 2^5 + 0^1 - 5^3 - 6^4 + 9^2 + 8^9$
134205789 := $-1^0 + 3^5 + 4^8 - 2^4 + 0^1 - 5^7 + 7^3 + 8^9 + 9^2$
134205798 := $-1^5 - 3^4 + 4^8 + 2^2 + 0^0 - 5^7 + 7^1 + 9^3 + 8^9$
134205869 := $-1^2 + 3^8 - 4^6 + 2^3 + 0^0 + 5^1 + 8^9 - 6^5 - 9^4$
134205879 := $1^8 - 3^7 + 4^2 + 2^3 + 0^1 - 5^5 + 8^9 - 7^0 - 9^4$
134205896 := $1^5 - 3^8 - 4^6 - 2^2 + 0^1 + 5^3 + 8^9 - 9^0 - 6^4$
134205897 := $1^4 - 3^1 + 4^8 + 2^5 + 0^2 - 5^7 + 8^9 + 9^3 - 7^0$
134205968 := $1^0 - 3^8 - 4^6 - 2^2 + 0^1 - 5^5 + 9^3 + 6^4 + 8^9$
134205978 := $1^7 - 3^8 + 4^5 - 2^0 + 0^2 + 5^1 - 9^4 + 7^3 + 8^9$
134205986 := $1^0 + 3^8 - 4^6 + 2^2 + 0^1 + 5^3 - 9^4 + 8^9 - 6^5$
134205987 := $-1^0 + 3^4 + 4^8 + 2^5 + 0^2 - 5^7 + 9^3 + 8^9 + 7^1$
134206589 := $-1^1 + 3^8 - 4^2 - 2^5 - 0^0 - 6^4 - 5^6 + 8^9 - 9^3$
134206598 := $1^5 - 3^1 - 4^6 - 2^8 + 0^2 - 6^3 + 5^0 - 9^4 + 8^9$
134206789 := $1^7 - 3^8 - 4^6 - 2^4 + 0^0 - 6^1 - 7^3 + 8^9 + 9^2$
134206798 := $-1^7 - 3^2 - 4^6 - 2^8 + 0^3 - 6^1 - 7^0 - 9^4 + 8^9$

$$\begin{aligned} 134206859 &:= -1^1 + 3^8 - 4^5 - 2^4 + 0^0 - 6^2 + 8^9 - 5^6 - 9^3 & 134209678 &:= 1^0 + 3^8 - 4^7 + 2^6 + 0^1 - 9^3 + 6^2 + 7^4 + 8^9 \\ 134206879 &:= -1^2 + 3^8 - 4^7 - 2^6 + 0^0 - 6^4 + 8^9 + 7^3 - 9^1 & 134209685 &:= -1^1 + 3^4 + 4^3 - 2^8 - 0^0 - 9^2 + 6^5 + 8^9 - 5^6 \\ 134206895 &:= -1^1 + 3^4 - 4^6 + 2^8 - 0^0 - 6^5 + 8^9 + 9^3 - 5^2 & 134209687 &:= -1^1 + 3^8 - 4^7 + 2^6 - 0^0 + 9^2 + 6^4 + 8^9 + 7^3 \\ 134206897 &:= -1^2 + 3^8 - 4^7 - 2^6 + 0^0 - 6^4 + 8^9 + 9^1 + 7^3 & 134209758 &:= -1^4 - 3^8 - 4^5 - 2^7 + 0^0 + 9^2 - 7^3 + 5^1 + 8^9 \\ 134206958 &:= 1^0 - 3^8 - 4^4 - 2^6 + 0^1 - 6^2 - 9^3 - 5^5 + 8^9 & 134209768 &:= 1^6 - 3^8 + 4^2 - 2^7 + 0^3 + 9^1 - 7^0 - 6^4 + 8^9 \\ 134206978 &:= 1^4 - 3^8 - 4^6 + 2^7 + 0^2 - 6^3 + 9^0 - 7^1 + 8^9 & 134209785 &:= 1^0 + 3^7 - 4^2 + 2^8 + 0^1 + 9^4 - 7^5 + 8^9 - 5^3 \\ 134206985 &:= -1^2 - 3^8 - 4^4 - 2^6 - 0^0 - 6^1 - 9^3 + 8^9 - 5^5 & 134209786 &:= -1^6 - 3^8 - 4^1 - 2^7 + 0^3 - 9^0 + 7^2 + 8^9 - 6^4 \\ 134206987 &:= 1^7 + 3^1 - 4^6 - 2^8 + 0^0 + 6^3 - 9^4 + 8^9 - 7^2 & 134209856 &:= 1^0 - 3^3 + 4^8 - 2^2 + 0^1 - 9^5 + 8^9 - 5^6 + 6^4 \\ 134207589 &:= -1^0 + 3^8 - 4^2 - 2^3 + 0^1 + 7^4 - 5^7 + 8^9 + 9^5 & 134209857 &:= -1^0 - 3^8 + 4^2 + 2^7 + 0^1 - 9^3 + 8^9 - 5^5 + 7^4 \\ 134207598 &:= -1^1 - 3^5 - 4^7 + 2^8 - 0^0 - 7^3 + 5^2 + 9^4 + 8^9 & 134209865 &:= 1^1 - 3^3 + 4^8 + 2^2 + 0^0 - 9^5 + 8^9 + 6^4 - 5^6 \\ 134207689 &:= -1^7 - 3^8 - 4^6 + 2^1 + 0^0 + 7^2 + 6^4 + 8^9 - 9^3 & 134209867 &:= 1^6 - 3^8 + 4^3 - 2^7 + 0^0 + 9^1 + 8^9 - 6^4 + 7^2 \\ 134207698 &:= 1^0 - 3^6 - 4^7 + 2^8 + 0^1 + 7^2 + 6^3 + 9^4 + 8^9 & 134209875 &:= 1^0 - 3^8 + 4^5 + 2^7 + 0^1 + 9^2 + 8^9 - 7^4 - 5^3 \\ 134207859 &:= -1^4 + 3^8 - 4^7 + 2^5 + 0^1 + 7^2 + 8^9 - 5^3 - 9^0 & 134209876 &:= -1^7 - 3^8 - 4^3 + 2^6 + 0^2 - 9^0 + 8^9 + 7^1 - 6^4 \\ 134207869 &:= -1^6 - 3^8 - 4^1 - 2^7 + 0^0 - 7^4 + 8^9 - 6^2 - 9^3 & 134250789 &:= -1^0 + 3^8 + 4^7 - 2^2 - 5^3 + 0^1 + 7^5 + 8^9 - 9^4 \\ 134207895 &:= -1^0 + 3^8 - 4^7 - 2^2 + 0^1 - 7^4 + 8^9 - 9^3 + 5^5 & 134250798 &:= -1^1 + 3^8 + 4^7 + 2^2 - 5^3 + 0^0 + 7^5 - 9^4 + 8^9 \\ 134207896 &:= 1^2 - 3^8 - 4^6 - 2^7 + 0^1 - 7^3 + 8^9 - 9^0 + 6^4 & 134250879 &:= 1^8 + 3^4 + 4^7 + 2^2 - 5^3 + 0^1 + 8^9 + 7^5 - 9^0 \\ 134207958 &:= 1^3 - 3^8 - 4^5 + 2^7 + 0^0 - 7^4 + 9^2 + 5^1 + 8^9 & 134250897 &:= -1^8 - 3^3 + 4^7 + 2^4 - 5^0 + 0^2 + 8^9 - 9^1 + 7^5 \\ 134207968 &:= 1^6 + 3^8 - 4^7 + 2^4 + 0^3 + 7^0 + 9^1 + 6^2 + 8^9 & 134250978 &:= -1^2 - 3^4 + 4^7 + 2^8 - 5^3 + 0^0 + 9^1 + 7^5 + 8^9 \\ 134207985 &:= -1^5 - 3^0 - 4^7 + 2^8 + 0^1 - 7^2 + 9^4 + 8^9 - 5^3 & 134250987 &:= -1^8 - 3^3 + 4^7 + 2^4 - 5^0 + 0^1 + 9^2 + 8^9 + 7^5 \\ 134207986 &:= 1^6 - 3^0 - 4^7 - 2^8 + 0^2 + 7^3 + 9^4 + 8^9 - 6^1 & 134256089 &:= -1^2 - 3^8 - 4^5 + 2^4 + 5^1 + 6^6 - 0^0 + 8^9 - 9^3 \\ 134208569 &:= -1^2 - 3^8 + 4^4 + 2^6 + 0^0 + 8^9 - 5^5 + 6^3 - 9^1 & 134256098 &:= 1^0 - 3^8 - 4^5 + 2^1 + 5^2 + 6^6 + 0^4 - 9^3 + 8^9 \\ 134208579 &:= 1^0 - 3^2 - 4^8 - 2^7 + 0^1 + 8^9 - 5^3 - 7^4 + 9^5 & 134256789 &:= 1^1 + 3^8 - 4^7 + 2^5 - 5^3 + 6^6 + 7^4 + 8^9 - 9^2 \\ 134208596 &:= -1^0 + 3^3 + 4^8 + 2^4 + 0^1 + 8^9 - 5^6 - 9^5 - 6^2 & 134256809 &:= -1^2 - 3^8 - 4^4 - 2^5 + 5^1 + 6^6 + 8^9 - 0^0 - 9^3 \\ 134208597 &:= 1^0 + 3^2 - 4^8 - 2^7 + 0^1 + 8^9 - 5^3 + 9^5 - 7^4 & 134256879 &:= 1^1 + 3^2 + 4^5 - 2^8 + 5^7 - 6^6 + 8^9 + 7^3 + 9^4 \\ 134208659 &:= 1^1 - 3^8 - 4^2 + 2^6 + 0^0 + 8^9 + 6^4 - 5^5 - 9^3 & 134256890 &:= 1^4 - 3^8 - 4^5 + 2^3 + 5^0 + 6^6 + 8^9 + 9^2 + 0^1 \\ 134208679 &:= -1^2 + 3^6 - 4^7 + 2^8 - 0^0 + 8^9 - 6^3 + 7^1 + 9^4 & 134256897 &:= 1^1 - 3^8 - 4^7 + 2^2 - 5^4 + 6^6 + 8^9 - 9^3 + 7^5 \\ 134208695 &:= 1^3 - 3^8 + 4^6 + 2^5 + 0^0 + 8^9 - 6^2 - 9^4 - 5^1 & 134256908 &:= 1^0 - 3^8 - 4^5 + 2^2 - 5^4 + 6^6 + 9^3 + 0^1 + 8^9 \\ 134208697 &:= 1^1 + 3^7 - 4^6 - 2^8 + 0^0 + 8^9 + 6^2 - 9^4 - 7^3 & 134256987 &:= -1^1 + 3^8 - 4^2 - 2^5 - 5^7 - 6^3 - 9^4 + 8^9 + 7^6 \\ 134208759 &:= -1^0 + 3^8 - 4^7 - 2^5 + 0^1 + 8^9 + 7^3 + 5^4 - 9^2 & 134257089 &:= -1^0 - 3^2 + 4^7 - 2^8 - 5^3 + 7^5 + 0^1 + 8^9 + 9^4 \\ 134208769 &:= -1^6 - 3^8 - 4^1 - 2^7 + 0^0 + 8^9 - 7^4 + 6^3 - 9^2 & 134257098 &:= 1^2 - 3^1 + 4^7 - 2^8 - 5^3 + 7^5 + 0^0 + 9^4 + 8^9 \\ 134208795 &:= 1^7 - 3^8 - 4^5 + 2^2 + 0^1 + 8^9 + 7^0 - 9^3 - 5^4 & 134257689 &:= 1^2 + 3^7 - 4^8 - 2^3 + 5^1 + 7^6 - 6^5 + 8^9 - 9^4 \\ 134208796 &:= 1^2 + 3^8 - 4^7 - 2^6 + 0^1 + 8^9 - 7^3 + 9^0 + 6^4 & 134257869 &:= 1^1 + 3^8 - 4^5 + 2^2 + 5^7 + 7^4 + 8^9 - 6^6 + 9^3 \\ 134208956 &:= 1^0 - 3^8 - 4^5 + 2^6 + 0^1 + 8^9 - 9^2 + 5^3 - 6^4 & 134257980 &:= 1^8 + 3^1 - 4^7 + 2^3 - 5^2 - 7^4 + 9^5 + 8^9 + 0^0 \\ 134208957 &:= -1^0 - 3^8 + 4^5 - 2^7 + 0^1 + 8^9 - 9^3 + 5^2 - 7^4 & 134258069 &:= 1^1 - 3^8 + 4^4 + 2^5 - 5^3 + 8^9 + 0^0 + 6^6 + 9^2 \\ 134208965 &:= 1^1 + 3^5 + 4^2 + 2^8 + 0^0 + 8^9 + 9^4 - 6^3 - 5^6 & 134258096 &:= 1^5 - 3^8 + 4^4 - 2^3 + 5^2 + 8^9 + 0^1 - 9^0 + 6^6 \\ 134208967 &:= -1^6 - 3^8 + 4^1 - 2^7 - 0^0 + 8^9 - 9^3 - 6^4 - 7^2 & 134258097 &:= 1^2 + 3^8 + 4^7 - 2^3 + 5^4 + 8^9 + 0^1 - 9^0 + 7^5 \\ 134208975 &:= -1^3 + 3^2 - 4^8 + 2^7 + 0^1 + 8^9 + 9^5 - 7^4 - 5^0 & 134258609 &:= 1^4 - 3^8 - 4^0 + 2^5 + 5^2 + 8^9 + 6^6 + 0^1 + 9^3 \\ 134208976 &:= 1^0 - 3^8 - 4^6 - 2^7 + 0^2 + 8^9 + 9^3 + 7^1 + 6^4 & 134258679 &:= -1^1 - 3^3 - 4^2 + 2^8 - 5^7 + 8^9 + 6^5 + 7^6 - 9^4 \\ 134209568 &:= -1^0 + 3^8 + 4^5 + 2^4 + 0^1 + 9^2 - 5^6 - 6^3 + 8^9 & 134258697 &:= 1^3 + 3^8 + 4^7 - 2^6 - 5^2 + 8^9 + 6^4 + 9^1 + 7^5 \\ 134209578 &:= 1^3 - 3^8 + 4^5 - 2^7 + 0^0 - 9^2 - 5^1 - 7^4 + 8^9 & 134258769 &:= -1^1 - 3^2 - 4^7 + 2^8 - 5^3 + 8^9 + 7^6 - 6^4 - 9^5 \\ 134209586 &:= -1^4 - 3^6 - 4^2 + 2^8 + 0^1 - 9^0 + 5^3 + 8^9 - 6^5 & 134258906 &:= -1^0 - 3^8 + 4^5 + 2^4 + 5^3 + 8^9 - 9^2 + 0^1 + 6^6 \\ 134209587 &:= 1^0 - 3^8 + 4^5 - 2^7 + 0^3 - 9^2 + 5^1 + 8^9 - 7^4 & 134258960 &:= 1^0 - 3^8 + 4^5 - 2^2 + 5^3 + 8^9 - 9^1 + 6^6 + 0^4 \\ 134209658 &:= 1^0 + 3^2 + 4^5 - 2^8 + 0^1 + 9^4 + 6^3 - 5^6 + 8^9 & 134258967 &:= 1^1 - 3^8 + 4^4 - 2^2 + 5^7 + 8^9 - 9^3 - 6^6 + 7^5 \end{aligned}$$

- 134259068 := $-1^0 - 3^8 + 4^5 + 2^4 + 5^3 + 9^2 + 0^1 + 6^6 + 8^9$
134259687 := $-1^1 - 3^7 - 4^8 + 2^4 - 5^3 - 9^2 - 6^5 + 8^9 + 7^6$
134259708 := $-1^2 - 3^4 - 4^7 - 2^8 - 5^1 + 9^5 - 7^3 + 0^0 + 8^9$
134259780 := $-1^3 + 3^2 + 4^8 - 2^7 + 5^1 - 9^4 - 7^5 + 8^9 - 0^0$
134259806 := $-1^0 + 3^3 + 4^8 - 2^1 - 5^6 - 9^2 + 8^9 + 0^4 - 6^5$
134259807 := $-1^8 - 3^0 - 4^7 - 2^3 - 5^4 + 9^5 + 8^9 + 0^1 + 7^2$
134259860 := $-1^4 - 3^2 + 4^8 + 2^3 - 5^6 - 9^0 + 8^9 - 6^5 + 0^1$
134259867 := $1^1 - 3^6 - 4^7 - 2^8 + 5^4 + 9^5 + 8^9 - 6^3 + 7^2$
134259870 := $-1^2 + 3^4 - 4^7 - 2^8 - 5^1 + 9^5 + 8^9 - 7^3 + 0^0$
134260589 := $-1^4 + 3^1 + 4^8 - 2^2 - 6^5 - 0^0 - 5^6 + 8^9 + 9^3$
134260598 := $-1^0 - 3^2 + 4^8 + 2^4 - 6^5 + 0^1 - 5^6 + 9^3 + 8^9$
134260798 := $1^0 - 3^7 + 4^2 + 2^8 + 6^6 + 0^1 - 7^4 + 9^3 + 8^9$
134260859 := $-1^2 - 3^8 - 4^3 - 2^4 + 6^6 + 0^0 + 8^9 + 5^5 - 9^1$
134260879 := $-1^1 - 3^7 - 4^8 + 2^2 - 6^3 - 0^0 + 8^9 + 7^6 - 9^4$
134260895 := $-1^2 + 3^1 + 4^8 + 2^5 - 6^3 - 0^0 + 8^9 - 9^4 - 5^6$
134260958 := $1^4 - 3^8 + 4^2 - 2^3 + 6^6 + 0^1 + 9^0 + 5^5 + 8^9$
134260978 := $-1^0 - 3^1 - 4^2 - 2^8 + 6^6 + 0^7 - 9^3 - 7^4 + 8^9$
134260985 := $1^1 - 3^3 + 4^8 - 2^5 - 6^2 + 0^0 - 9^4 + 8^9 - 5^6$
134260987 := $1^7 + 3^1 - 4^2 - 2^8 + 6^6 + 0^0 - 9^3 + 8^9 - 7^4$
134265089 := $1^3 - 3^4 + 4^5 - 2^8 + 6^6 + 5^2 + 0^0 + 8^9 - 9^1$
134265098 := $1^3 - 3^4 + 4^5 - 2^8 + 6^6 + 5^2 + 0^1 + 9^0 + 8^9$
134265789 := $-1^1 + 3^8 - 4^2 - 2^5 + 6^4 - 5^7 + 7^6 + 8^9 + 9^3$
134265809 := $1^4 + 3^2 + 4^5 + 2^8 + 6^6 + 5^3 + 8^9 + 0^0 + 9^1$
134265879 := $1^2 + 3^8 - 4^7 - 2^3 + 6^1 - 5^4 + 8^9 + 7^6 - 9^5$
134265890 := $1^2 - 3^8 - 4^6 - 2^4 - 6^3 + 5^0 + 8^9 + 9^5 + 0^1$
134265897 := $-1^1 - 3^7 - 4^8 - 2^3 + 6^4 - 5^5 + 8^9 + 9^2 + 7^6$
134265908 := $1^4 - 3^8 - 4^6 + 2^2 - 6^3 - 5^0 + 9^5 + 0^1 + 8^9$
134265980 := $1^5 + 3^0 - 4^2 + 2^8 + 6^6 + 5^4 + 9^3 + 8^9 + 0^1$
134265987 := $1^2 - 3^3 - 4^4 + 2^8 - 6^6 + 5^7 + 9^1 + 8^9 + 7^5$
134267089 := $-1^1 - 3^7 - 4^8 + 2^2 - 6^4 + 7^6 - 0^0 + 8^9 + 9^3$
134267098 := $1^7 - 3^2 + 4^3 + 2^8 + 6^6 + 7^4 + 0^1 + 9^0 + 8^9$
134267589 := $1^1 - 3^7 + 4^8 + 2^5 - 6^3 + 7^4 - 5^6 + 8^9 - 9^2$
134267809 := $-1^7 - 3^2 - 4^8 + 2^1 - 6^4 + 7^6 + 8^9 + 0^0 - 9^3$
134267859 := $-1^1 + 3^8 - 4^4 - 2^7 + 6^6 + 7^3 + 8^9 - 5^5 + 9^2$
134267895 := $1^1 + 3^8 - 4^7 - 2^6 + 6^2 + 7^3 + 8^9 + 9^5 + 5^4$
134267985 := $1^2 + 3^8 + 4^1 + 2^7 + 6^6 + 7^3 - 9^4 + 8^9 + 5^5$
134268059 := $1^2 + 3^3 + 4^4 + 2^8 + 6^6 + 8^9 + 0^0 + 5^5 + 9^1$
134268059 := $-1^2 + 3^8 + 4^4 - 2^3 + 6^6 + 8^9 + 0^0 - 5^5 - 9^1$
134268095 := $1^2 + 3^8 + 4^4 + 2^3 + 6^6 + 8^9 + 0^0 + 9^1 - 5^5$
134268509 := $1^4 + 3^2 + 4^1 + 2^8 + 6^6 + 8^9 + 5^5 + 0^0 + 9^3$
134268509 := $1^4 - 3^1 + 4^2 + 2^8 + 6^6 + 8^9 + 5^5 + 0^0 + 9^3$
134268579 := $1^1 - 3^7 + 4^8 + 2^5 - 6^2 + 8^9 - 5^6 + 7^4 + 9^3$
134268590 := $-1^0 + 3^5 + 4^8 + 2^4 - 6^2 + 8^9 - 5^6 + 9^3 + 0^1$
134268597 := $1^1 - 3^3 + 4^8 + 2^7 + 6^6 + 8^9 + 5^2 - 9^5 - 7^4$
134268709 := $-1^2 + 3^3 - 4^8 + 2^7 - 6^4 + 8^9 + 7^6 + 0^0 + 9^1$
134268759 := $1^1 - 3^7 - 4^8 + 2^2 - 6^4 + 8^9 + 7^6 + 5^5 - 9^3$
134268790 := $1^0 + 3^7 + 4^3 - 2^8 + 6^6 + 8^9 + 7^4 + 9^1 + 0^2$
134268795 := $1^1 - 3^8 + 4^7 + 2^2 + 6^3 + 8^9 - 7^4 + 9^5 - 5^6$
134268905 := $1^3 + 3^2 + 4^8 - 2^5 + 6^4 + 8^9 - 9^1 + 0^0 - 5^6$
134268907 := $-1^2 - 3^4 - 4^8 - 2^7 + 6^1 + 8^9 - 9^3 - 0^0 + 7^6$
134268950 := $1^0 + 3^8 - 4^3 + 2^2 + 6^4 + 8^9 + 9^5 - 5^6 + 0^1$
134268957 := $-1^1 + 3^7 + 4^8 + 2^2 - 6^5 + 8^9 + 9^4 - 5^6 + 7^3$
134268970 := $1^8 + 3^7 + 4^1 - 2^3 + 6^6 + 8^9 + 9^0 + 7^4 + 0^2$
134268975 := $-1^1 - 3^5 + 4^8 - 2^7 + 6^2 + 8^9 - 9^3 + 7^4 - 5^6$
134269058 := $1^6 + 3^0 + 4^8 + 2^2 - 6^5 - 9^4 + 0^1 + 5^3 + 8^9$
134269078 := $1^2 - 3^7 + 4^3 + 2^8 + 6^6 + 9^4 + 0^1 - 7^0 + 8^9$
134269087 := $1^2 - 3^7 + 4^3 + 2^8 + 6^6 + 9^4 + 0^0 + 8^9 + 7^1$
134269587 := $1^1 - 3^5 - 4^8 + 2^7 - 6^2 - 9^3 + 5^4 + 8^9 + 7^6$
134269708 := $-1^7 + 3^4 - 4^8 + 2^2 - 6^3 - 9^0 + 7^6 + 0^1 + 8^9$
134269780 := $-1^7 - 3^0 - 4^8 + 2^4 + 6^1 - 9^2 + 7^6 + 8^9 + 0^3$
134269785 := $1^1 + 3^6 - 4^4 - 2^3 - 6^7 - 9^5 - 7^2 + 8^9 + 5^8$
134269805 := $-1^1 - 3^8 - 4^4 - 2^6 + 6^2 + 9^5 + 8^9 - 0^0 - 5^3$
134269807 := $-1^7 + 3^3 - 4^8 + 2^4 + 6^1 - 9^2 + 8^9 - 0^0 + 7^6$
134269850 := $1^4 + 3^8 - 4^5 + 2^3 + 6^6 - 9^2 + 8^9 + 5^0 + 0^1$
134269857 := $1^1 - 3^2 + 4^3 - 2^4 - 6^7 + 9^5 + 8^9 + 5^8 - 7^6$
134269870 := $1^0 + 3^4 - 4^8 - 2^7 - 6^1 + 9^2 + 8^9 + 7^6 + 0^3$
134269875 := $1^1 + 3^4 - 4^2 - 2^3 - 6^7 + 9^5 + 8^9 - 7^6 + 5^8$
134270589 := $-1^7 - 3^8 + 4^2 + 2^4 + 7^3 + 0^1 - 5^0 + 8^9 + 9^5$
134270598 := $-1^1 - 3^8 - 4^3 - 2^7 - 7^2 - 0^0 + 5^4 + 9^5 + 8^9$
134270689 := $-1^7 + 3^4 - 4^8 + 2^1 + 7^6 + 0^0 + 6^2 + 8^9 + 9^3$
134270698 := $-1^7 + 3^3 - 4^2 - 2^8 - 7^0 + 0^1 + 6^6 + 9^4 + 8^9$
134270859 := $1^0 - 3^7 + 4^8 + 2^1 - 7^5 + 0^3 + 8^9 + 5^2 + 9^4$
134270869 := $-1^7 + 3^8 + 4^4 + 2^2 - 7^3 - 0^0 + 8^9 + 6^6 + 9^1$
134270895 := $1^0 - 3^8 + 4^3 - 2^2 - 7^1 + 0^7 + 8^9 + 9^5 + 5^4$
134270896 := $-1^3 + 3^8 - 4^4 + 2^7 - 7^0 + 0^1 + 8^9 + 9^2 + 6^6$
134270958 := $-1^1 - 3^7 + 4^8 + 2^2 - 7^5 - 0^0 + 9^4 + 5^3 + 8^9$
134270968 := $1^7 + 3^8 + 4^2 + 2^4 - 7^0 + 0^3 - 9^1 + 6^6 + 8^9$
134270968 := $1^8 + 3^2 + 4^1 + 2^3 + 7^0 + 0^7 + 9^4 + 6^6 + 8^9$
134270985 := $1^0 - 3^8 + 4^3 + 2^7 - 7^2 + 0^1 + 9^5 + 8^9 + 5^4$
134270986 := $1^0 + 3^8 - 4^4 - 2^7 + 7^3 + 0^1 + 9^2 + 8^9 + 6^6$
134270986 := $1^7 + 3^8 + 4^2 + 2^4 + 7^1 + 0^3 + 9^0 + 8^9 + 6^6$
134275098 := $-1^8 - 3^7 - 4^3 - 2^1 - 7^2 + 5^4 - 0^0 + 9^5 + 8^9$
134275689 := $1^3 - 3^7 + 4^8 - 2^2 + 7^5 - 5^6 - 6^1 + 8^9 - 9^4$
134275809 := $-1^0 - 3^7 - 4^1 + 2^8 + 7^3 + 5^4 + 8^9 + 0^2 + 9^5$
134275869 := $1^1 + 3^7 + 4^8 - 2^6 - 7^2 - 5^5 + 8^9 + 6^3 - 9^4$
134275890 := $-1^7 - 3^3 + 4^2 - 2^8 + 7^1 - 5^4 + 8^9 + 9^5 - 0^0$

- 134275908 := $-1^7 - 3^1 + 4^3 - 2^8 - 7^2 - 5^4 + 9^5 + 0^0 + 8^9$
134275980 := $1^8 + 3^1 + 4^0 - 2^7 - 7^2 - 5^4 + 9^5 + 8^9 + 0^3$
134276098 := $1^3 - 3^6 + 4^8 + 2^7 + 7^0 - 6^1 + 0^2 - 9^4 + 8^9$
134276589 := $1^1 - 3^8 + 4^2 + 2^4 - 7^3 + 6^6 + 5^7 + 8^9 - 9^5$
134276809 := $1^6 + 3^2 + 4^8 - 2^7 + 7^1 + 6^3 + 8^9 + 0^0 - 9^4$
134276859 := $1^2 - 3^8 - 4^3 + 2^4 + 7^1 + 6^6 + 8^9 + 5^7 - 9^5$
134276895 := $1^1 - 3^8 + 4^6 + 2^4 - 7^5 + 6^3 + 8^9 + 9^2 + 5^7$
134276908 := $1^7 - 3^2 + 4^8 - 2^1 - 7^0 + 6^3 - 9^4 + 0^6 + 8^9$
134276980 := $1^7 - 3^1 + 4^8 + 2^6 - 7^0 + 6^3 - 9^4 + 8^9 + 0^2$
134276985 := $1^1 + 3^7 - 4^3 + 2^8 + 7^5 + 6^6 - 9^4 + 8^9 - 5^2$
134278059 := $1^8 + 3^0 - 4^4 - 2^2 - 7^5 + 8^9 + 0^1 + 5^7 - 9^3$
134278509 := $1^0 - 3^4 + 4^2 + 2^8 - 7^5 + 8^9 + 5^7 + 0^1 - 9^3$
134278569 := $-1^1 + 3^6 - 4^4 - 2^8 - 7^5 + 8^9 + 5^7 + 6^2 - 9^3$
134278590 := $1^1 - 3^3 - 4^4 - 2^8 - 7^5 + 8^9 + 5^7 + 9^2 + 0^0$
134278609 := $-1^6 - 3^7 + 4^8 + 2^3 - 7^4 + 8^9 + 6^1 + 0^0 - 9^2$
134278659 := $-1^1 + 3^7 + 4^8 - 2^6 + 7^3 + 8^9 - 6^5 + 5^4 + 9^2$
134278690 := $1^0 + 3^7 + 4^8 + 2^6 - 7^2 + 8^9 - 6^3 - 9^4 + 0^1$
134278695 := $-1^1 + 3^6 + 4^8 - 2^7 + 7^4 + 8^9 - 6^5 + 9^2 + 5^3$
134278905 := $-1^3 + 3^7 + 4^8 - 2^5 + 7^2 + 8^9 - 9^4 + 0^1 - 5^0$
134278906 := $1^6 + 3^7 + 4^8 + 2^3 + 7^0 + 8^9 - 9^4 + 0^2 + 6^1$
134278950 := $1^3 + 3^4 - 4^1 - 2^8 - 7^5 + 8^9 + 9^2 + 5^7 + 0^0$
134278960 := $1^3 + 3^7 + 4^8 + 2^6 - 7^0 + 8^9 - 9^4 + 6^1 + 0^2$
134278965 := $1^1 - 3^5 + 4^7 - 2^8 + 7^2 + 8^9 - 9^3 + 6^6 - 5^4$
134279058 := $-1^2 + 3^8 + 4^1 + 2^3 - 7^5 - 9^4 + 0^0 + 5^7 + 8^9$
134279068 := $1^0 - 3^7 + 4^8 + 2^6 - 7^2 - 9^3 + 0^1 - 6^4 + 8^9$
134279085 := $1^8 - 3^2 + 4^3 - 2^4 - 7^5 - 9^0 + 0^1 + 8^9 + 5^7$
134279086 := $1^0 - 3^2 + 4^7 - 2^1 - 7^4 + 9^3 + 0^8 + 8^9 + 6^6$
134279508 := $1^1 - 3^4 + 4^8 + 2^7 + 7^2 - 9^3 - 5^5 + 0^0 + 8^9$
134279580 := $1^2 - 3^4 + 4^8 - 2^7 - 7^3 - 9^1 - 5^5 + 8^9 + 0^0$
134279580 := $1^7 + 3^1 + 4^2 + 2^8 + 7^4 + 9^5 + 5^3 + 8^9 + 0^0$
134279685 := $-1^2 + 3^7 - 4^8 + 2^4 + 7^6 - 9^1 + 6^5 + 8^9 - 5^3$
134279805 := $1^0 - 3^7 + 4^8 + 2^5 + 7^2 - 9^3 + 8^9 + 0^1 - 5^4$
134279806 := $1^0 - 3^7 + 4^8 - 2^6 + 7^1 + 9^2 + 8^9 + 0^3 - 6^4$
134279850 := $-1^1 + 3^7 + 4^8 + 2^3 - 7^4 - 9^2 + 8^9 - 5^5 - 0^0$
134279860 := $1^6 - 3^7 + 4^8 - 2^1 - 7^0 + 9^2 + 8^9 - 6^4 + 0^3$
134279865 := $1^1 - 3^5 - 4^8 + 2^2 + 7^4 + 9^3 + 8^9 + 6^6 + 5^7$
134280569 := $-1^1 + 3^8 - 4^3 + 2^2 + 8^9 - 0^0 + 5^5 + 6^6 + 9^4$
134280579 := $1^7 - 3^0 + 4^8 + 2^4 + 8^9 + 0^1 - 5^5 + 7^3 + 9^2$
134280596 := $1^4 - 3^3 + 4^6 - 2^8 + 8^9 + 0^2 - 5^0 + 9^5 + 6^1$
134280597 := $1^7 - 3^5 + 4^8 + 2^1 + 8^9 + 0^3 - 5^2 - 9^0 - 7^4$
134280659 := $-1^1 + 3^8 - 4^6 - 2^2 + 8^9 + 0^0 + 6^4 + 5^3 + 9^5$
134280679 := $-1^1 + 3^4 + 4^7 + 2^8 + 8^9 - 0^0 + 6^6 - 7^3 - 9^2$
134280695 := $-1^1 - 3^4 + 4^6 - 2^8 + 8^9 - 0^0 + 6^2 + 9^5 + 5^3$
134280697 := $-1^1 + 3^6 + 4^8 - 2^7 + 8^9 - 0^0 - 7^4 + 6^2 - 9^3$
134280759 := $-1^7 - 3^2 + 4^8 + 2^5 + 8^9 + 0^1 - 7^4 - 5^3 - 9^0$
134280769 := $-1^1 + 3^6 + 4^8 - 2^7 + 8^9 - 0^0 - 7^4 + 6^2 - 9^3$
134280795 := $1^3 + 3^8 - 4^2 - 2^7 + 8^9 + 0^1 - 7^4 + 9^5 + 5^0$
134280796 := $1^6 - 3^7 + 4^8 + 2^4 + 8^9 + 0^1 - 7^0 - 9^2 - 6^3$
134280796 := $1^8 + 3^2 + 4^7 + 2^3 + 8^9 + 0^4 + 7^0 + 9^1 + 6^6$
134280956 := $-1^0 - 3^5 + 4^8 - 2^6 + 8^9 + 0^1 - 9^3 + 5^2 - 6^4$
134280957 := $1^0 - 3^7 + 4^8 + 2^5 + 8^9 + 0^1 - 9^3 + 5^4 - 7^2$
134280965 := $1^4 + 3^6 + 4^8 + 2^3 + 8^9 + 0^0 + 9^2 + 6^1 - 5^5$
134280965 := $1^8 + 3^4 + 4^6 + 2^2 + 8^9 + 0^3 + 9^5 + 6^0 + 5^1$
134280967 := $1^4 - 3^7 + 4^8 + 2^6 + 8^9 + 0^0 - 9^1 - 6^3 + 7^2$
134280975 := $-1^0 + 3^8 - 4^3 + 2^7 + 8^9 + 0^1 + 9^5 - 7^4 - 5^2$
134280976 := $1^4 - 3^7 + 4^8 + 2^6 + 8^9 + 0^1 + 9^0 + 7^2 - 6^3$
134285069 := $-1^6 - 3^5 + 4^8 - 2^1 + 8^9 + 5^2 + 0^0 + 6^4 + 9^3$
134285079 := $-1^4 + 3^7 + 4^8 - 2^5 + 8^9 + 5^1 + 0^2 - 7^3 - 9^0$
134285096 := $-1^0 + 3^6 + 4^8 + 2^2 + 8^9 + 5^5 + 0^1 - 9^3 - 6^4$
134285097 := $-1^5 + 3^7 + 4^8 + 2^4 + 8^9 - 5^2 + 0^1 - 9^0 - 7^3$
134285609 := $1^1 - 3^4 + 4^8 + 2^6 + 8^9 + 5^5 - 6^2 + 0^0 - 9^3$
134285679 := $1^1 + 3^2 + 4^3 - 2^8 + 8^9 + 5^7 + 6^6 + 7^4 - 9^5$
134285690 := $1^4 - 3^6 + 4^8 - 2^3 + 8^9 + 5^5 + 6^2 + 9^0 + 0^1$
134285697 := $1^1 - 3^7 + 4^8 - 2^6 + 8^9 + 5^5 + 6^4 - 9^2 + 7^3$
134285709 := $1^2 - 3^4 + 4^8 + 2^7 + 8^9 + 5^5 + 7^0 + 0^1 - 9^3$
134285709 := $1^7 + 3^0 + 4^8 + 2^3 + 8^9 + 5^2 + 7^4 + 0^5 + 9^1$
134285769 := $1^2 - 3^7 + 4^8 - 2^6 + 8^9 + 5^5 + 7^3 + 6^4 - 9^1$
134285790 := $-1^1 + 3^8 + 4^4 + 2^3 + 8^9 + 5^7 - 7^5 - 9^2 + 0^0$
134285906 := $1^0 + 3^6 + 4^8 + 2^1 + 8^9 + 5^5 + 9^2 + 0^3 - 6^4$
134285907 := $1^0 + 3^3 + 4^8 + 2^7 + 8^9 + 5^1 + 9^2 + 0^5 + 7^4$
134285907 := $1^0 + 3^8 + 4^3 + 2^7 + 8^9 - 5^2 + 9^5 + 0^1 + 7^4$
134285960 := $-1^0 + 3^6 + 4^8 - 2^5 + 8^9 - 5^2 + 9^3 + 6^4 + 0^1$
134285967 := $1^3 - 3^8 + 4^7 - 2^6 + 8^9 - 5^4 + 9^5 + 6^1 + 7^2$
134285970 := $-1^3 - 3^8 + 4^7 + 2^2 + 8^9 - 5^4 + 9^5 - 7^1 - 0^0$
134286059 := $1^1 - 3^8 - 4^2 + 2^4 + 8^9 + 6^3 + 0^0 + 5^6 + 9^5$
134286095 := $-1^2 - 3^8 + 4^4 - 2^3 + 8^9 + 6^1 + 0^0 + 9^5 + 5^6$
134286097 := $-1^1 + 3^6 + 4^8 + 2^7 + 8^9 + 6^4 + 0^0 + 9^3 - 7^2$
134286509 := $1^1 - 3^4 + 4^8 + 2^6 + 8^9 + 6^3 + 5^5 + 0^0 - 9^2$
134286579 := $-1^3 - 3^7 + 4^8 + 2^6 + 8^9 - 6^1 + 5^5 + 7^4 - 9^2$
134286590 := $1^0 + 3^8 + 4^6 - 2^2 + 8^9 - 6^3 - 5^4 + 9^5 + 0^1$
134286597 := $-1^1 - 3^7 + 4^8 - 2^3 + 8^9 - 6^5 + 5^6 + 9^2 - 7^4$
134286597 := $1^7 + 3^6 + 4^8 + 2^5 + 8^9 + 6^2 + 5^3 + 9^1 + 7^4$
134286709 := $1^6 + 3^7 + 4^8 + 2^0 + 8^9 + 6^4 - 7^2 + 0^3 + 9^1$
134286759 := $1^1 - 3^8 - 4^6 + 2^2 + 8^9 + 6^5 + 7^3 + 5^7 - 9^4$
134286790 := $1^6 + 3^7 + 4^8 - 2^3 + 8^9 + 6^4 + 7^2 + 9^0 + 0^1$
134286795 := $-1^1 + 3^7 + 4^8 + 2^3 + 8^9 - 6^5 + 7^2 - 9^4 + 5^6$

- 134286905 := $-1^4 + 3^6 + 4^8 - 2^2 + 8^9 - 6^3 + 9^1 - 0^0 + 5^5$
134286907 := $-1^4 + 3^8 + 4^7 + 2^1 + 8^9 + 6^6 - 9^2 + 0^0 - 7^3$
134286950 := $1^2 - 3^6 + 4^8 - 2^3 + 8^9 + 6^4 + 9^0 + 5^5 + 0^1$
134286957 := $1^3 - 3^8 - 4^1 - 2^7 + 8^9 + 6^4 + 9^5 + 5^6 - 7^2$
134286970 := $1^2 + 3^8 + 4^7 - 2^4 + 8^9 + 6^6 - 9^0 - 7^3 + 0^1$
134286975 := $1^1 - 3^5 + 4^7 + 2^8 + 8^9 + 6^6 + 9^4 - 7^3 - 5^2$
134287069 := $-1^3 - 3^2 + 4^7 - 2^8 + 8^9 + 7^1 - 0^0 + 6^6 + 9^4$
134287095 := $1^7 - 3^2 + 4^8 - 2^4 + 8^9 + 7^0 + 0^1 + 9^3 + 5^5$
134287096 := $1^0 + 3^7 + 4^8 - 2^6 + 8^9 + 7^4 + 0^1 - 9^3 + 6^2$
134287096 := $1^6 + 3^7 + 4^8 + 2^2 + 8^9 + 7^3 + 0^1 + 9^0 + 6^4$
134287509 := $1^5 - 3^7 + 4^8 - 2^2 + 8^9 - 7^0 - 5^3 + 0^1 + 9^4$
134287569 := $1^1 - 3^8 + 4^7 - 2^2 + 8^9 + 7^6 + 5^3 + 6^4 - 9^5$
134287590 := $-1^2 - 3^8 + 4^1 - 2^5 + 8^9 - 7^4 + 5^7 + 9^3 - 0^0$
134287609 := $1^1 + 3^8 + 4^7 + 2^4 + 8^9 + 7^3 + 6^6 + 0^0 - 9^2$
134287659 := $-1^1 + 3^8 + 4^7 - 2^5 + 8^9 - 7^3 + 6^6 + 5^4 + 9^2$
134287690 := $1^2 + 3^8 + 4^7 + 2^4 + 8^9 + 7^3 + 6^6 + 9^0 + 0^1$
134287695 := $-1^2 + 3^6 - 4^8 + 2^3 + 8^9 - 7^4 - 6^1 + 9^5 + 5^7$
134287905 := $-1^2 - 3^8 + 4^5 - 2^3 + 8^9 - 7^4 - 9^0 + 0^1 + 5^7$
134287906 := $1^0 + 3^7 + 4^8 + 2^3 + 8^9 + 7^4 + 9^1 + 0^6 + 6^2$
134287906 := $1^0 - 3^7 + 4^8 + 2^1 + 8^9 + 7^2 + 9^4 + 0^6 + 6^3$
134287950 := $-1^2 - 3^8 - 4^5 + 2^4 + 8^9 - 7^3 + 9^1 + 5^7 + 0^0$
134287960 := $-1^0 + 3^7 + 4^8 + 2^6 + 8^9 + 7^4 + 9^1 + 6^2 + 0^3$
134287965 := $1^1 + 3^8 + 4^7 - 2^3 + 8^9 - 7^4 - 9^2 + 6^6 + 5^5$
134289056 := $-1^3 - 3^6 + 4^8 - 2^5 + 8^9 + 9^4 + 0^2 - 5^0 - 6^1$
134289057 := $1^8 - 3^5 + 4^2 - 2^3 + 8^9 - 9^4 + 0^1 + 5^7 - 7^0$
134289065 := $1^5 - 3^6 + 4^8 + 2^3 + 8^9 + 9^4 + 0^0 - 6^2 - 5^1$
134289067 := $1^7 - 3^6 + 4^8 - 2^0 + 8^9 + 9^4 + 0^3 - 6^2 + 7^1$
134289075 := $-1^5 - 3^8 - 4^4 - 2^3 + 8^9 - 9^0 + 0^1 + 7^2 + 5^7$
134289076 := $1^0 - 3^6 + 4^8 + 2^3 + 8^9 + 9^4 + 0^7 + 7^1 - 6^2$
134289507 := $1^5 - 3^8 + 4^4 + 2^3 + 8^9 - 9^0 + 5^7 + 0^1 - 7^2$
134289560 := $-1^0 - 3^6 + 4^8 - 2^4 + 8^9 - 9^3 - 5^1 + 6^5 + 0^2$
134289567 := $1^2 - 3^1 + 4^8 + 2^7 + 8^9 + 9^3 + 5^6 - 6^5 - 7^4$
134289570 := $-1^1 + 3^5 + 4^8 - 2^7 + 8^9 + 9^4 - 5^2 - 7^3 - 0^0$
134289605 := $-1^1 - 3^5 + 4^8 - 2^6 + 8^9 + 9^4 - 6^2 - 0^0 + 5^3$
134289607 := $-1^6 - 3^2 + 4^8 + 2^7 + 8^9 + 9^4 + 6^1 + 0^0 - 7^3$
134289650 := $1^5 + 3^0 + 4^8 + 2^6 + 8^9 + 9^4 - 6^3 - 5^2 + 0^1$
134289657 := $1^1 - 3^8 + 4^7 - 2^2 + 8^9 - 9^3 + 6^6 - 5^4 + 7^5$
134289670 := $1^7 - 3^1 + 4^8 + 2^6 + 8^9 + 9^4 - 6^3 - 7^0 + 0^2$
134289675 := $-1^1 - 3^7 + 4^8 - 2^6 + 8^9 - 9^2 + 6^5 + 7^3 + 5^4$
134289705 := $1^4 - 3^0 - 4^8 - 2^2 + 8^9 + 9^5 + 7^3 + 0^1 + 5^7$
134289706 := $1^6 - 3^3 + 4^8 - 2^7 + 8^9 + 9^4 - 7^0 + 0^1 + 6^2$
134289750 := $1^1 - 3^8 - 4^4 + 2^5 + 8^9 + 9^3 - 7^2 + 5^7 + 0^0$
134289760 := $1^6 + 3^3 + 4^8 - 2^7 + 8^9 + 9^4 - 7^0 + 6^2 + 0^1$
134289765 := $1^1 - 3^8 + 4^5 + 2^6 + 8^9 + 9^3 - 7^2 - 6^4 + 5^7$
134290568 := $1^5 + 3^6 + 4^8 + 2^3 + 9^4 + 0^2 - 5^0 + 6^1 + 8^9$
134290578 := $-1^1 - 3^8 - 4^5 - 2^3 - 9^2 - 0^0 + 5^7 + 7^4 + 8^9$
134290586 := $-1^0 + 3^3 + 4^8 + 2^6 + 9^2 + 0^1 - 5^4 + 8^9 + 6^5$
134290587 := $1^0 - 3^8 - 4^5 - 2^1 - 9^2 + 0^3 + 5^7 + 8^9 + 7^4$
134290678 := $1^3 + 3^6 + 4^8 + 2^7 + 9^4 + 0^2 - 6^1 + 7^0 + 8^9$
134290685 := $1^1 + 3^6 + 4^8 - 2^5 + 9^4 + 0^0 + 6^2 + 8^9 + 5^3$
134290685 := $1^5 + 3^6 + 4^8 + 2^2 + 9^4 + 0^1 + 6^0 + 8^9 + 5^3$
134290687 := $-1^3 + 3^6 + 4^8 + 2^7 + 9^4 + 0^2 - 6^0 + 8^9 + 7^1$
134290758 := $-1^1 - 3^8 - 4^5 + 2^3 + 9^2 + 0^0 + 7^4 + 5^7 + 8^9$
134290768 := $1^7 + 3^6 + 4^8 - 2^2 + 9^4 + 0^1 + 7^0 + 6^3 + 8^9$
134290785 := $1^8 + 3^3 + 4^7 - 2^2 + 9^5 + 0^1 - 7^4 + 8^9 + 5^0$
134290856 := $1^3 + 3^0 + 4^1 - 2^8 + 9^5 + 0^2 + 8^9 + 5^6 - 6^4$
134290865 := $1^1 - 3^6 + 4^8 + 2^3 - 9^2 + 0^0 + 8^9 + 6^5 + 5^4$
134290875 := $1^0 - 3^2 + 4^7 - 2^1 + 9^5 + 0^8 + 8^9 - 7^4 + 5^3$
134295078 := $-1^1 + 3^7 + 4^8 - 2^3 + 9^4 + 5^5 - 0^0 - 7^2 + 8^9$
134295087 := $1^3 + 3^4 - 4^5 + 2^8 - 9^2 + 5^7 + 0^1 + 8^9 + 7^0$
134295608 := $-1^0 + 3^4 + 4^8 - 2^2 + 9^5 - 5^3 - 6^6 + 0^1 + 8^9$
134295680 := $-1^3 + 3^2 + 4^8 + 2^4 + 9^5 - 5^0 - 6^6 + 8^9 + 0^1$
134295687 := $1^1 - 3^8 + 4^6 + 2^5 + 9^2 + 5^7 - 6^3 + 8^9 + 7^4$
134295708 := $-1^1 + 3^8 - 4^3 - 2^5 - 9^4 + 5^7 - 7^2 + 0^0 + 8^9$
134295780 := $-1^1 - 3^4 - 4^5 + 2^8 + 9^3 + 5^7 + 7^2 + 8^9 - 0^0$
134295806 := $-1^0 + 3^2 + 4^8 + 2^4 + 9^5 + 5^3 + 8^9 + 0^1 - 6^6$
134295807 := $1^0 + 3^8 - 4^3 - 2^5 - 9^4 + 5^7 + 8^9 + 0^1 + 7^2$
134295860 := $1^0 + 3^4 + 4^8 - 2^2 + 9^5 + 5^3 + 8^9 - 6^6 + 0^1$
134295867 := $-1^2 - 3^7 + 4^8 - 2^3 + 9^5 + 5^1 + 8^9 - 6^6 + 7^4$
134295870 := $-1^1 + 3^8 - 4^3 + 2^5 - 9^4 + 5^7 + 8^9 + 7^2 + 0^0$
134296587 := $1^1 - 3^8 + 4^6 + 2^5 + 9^3 + 6^2 + 5^7 + 8^9 + 7^4$
134296785 := $-1^2 - 3^7 + 4^8 + 2^6 + 9^1 - 6^4 + 7^5 + 8^9 + 5^3$
134296850 := $1^0 - 3^6 + 4^8 + 2^1 + 9^4 + 6^5 + 8^9 - 5^2 + 0^3$
134296857 := $-1^1 - 3^7 + 4^8 + 2^6 + 9^2 - 6^4 + 8^9 + 5^3 + 7^5$
134296875 := $1^2 + 3^7 + 4^8 - 2^1 + 9^5 - 6^6 + 8^9 - 7^3 - 5^4$
134297058 := $-1^3 + 3^1 - 4^5 - 2^8 + 9^2 + 7^4 + 0^0 + 5^7 + 8^9$
134297085 := $1^5 - 3^2 + 4^4 + 2^8 + 9^3 - 7^0 + 0^1 + 8^9 + 5^7$
134297085 := $1^8 + 3^5 + 4^4 + 2^1 + 9^3 + 7^0 + 0^2 + 8^9 + 5^7$
134297508 := $-1^2 + 3^5 - 4^1 - 2^8 - 9^3 + 7^4 + 5^7 + 0^0 + 8^9$
134297685 := $-1^1 + 3^7 + 4^8 + 2^4 + 9^5 - 7^2 - 6^6 + 8^9 - 5^3$
134297805 := $1^4 - 3^7 + 4^8 + 2^1 - 9^2 + 7^5 + 8^9 + 0^3 - 5^0$
134297850 := $-1^3 - 3^7 + 4^8 - 2^4 + 9^1 + 7^5 + 8^9 - 5^2 - 0^0$
134297865 := $-1^1 + 3^8 - 4^2 - 2^7 + 9^5 + 7^3 + 8^9 - 6^4 + 5^6$
134297865 := $1^8 + 3^4 + 4^7 + 2^1 + 9^2 + 7^5 + 8^9 + 6^6 + 5^3$
134298057 := $-1^5 - 3^1 + 4^3 - 2^8 - 9^0 + 8^9 + 0^2 + 5^7 + 7^4$
134298075 := $1^0 - 3^7 + 4^8 - 2^4 + 9^2 + 8^9 + 0^1 + 7^5 + 5^3$

- 134298507 := $1^3 - 3^7 + 4^8 - 2^2 + 9^0 + 8^9 + 5^4 + 0^1 + 7^5$
134298507 := $1^8 + 3^5 + 4^1 + 2^2 + 9^0 + 8^9 + 5^7 + 0^3 + 7^4$
134298560 := $-1^0 + 3^5 + 4^8 - 2^2 + 9^3 + 8^9 + 5^6 - 6^4 + 0^1$
134298567 := $1^1 + 3^8 + 4^7 + 2^6 + 9^5 + 8^9 + 5^3 - 6^4 - 7^2$
134298570 := $-1^1 - 3^7 + 4^8 - 2^4 + 9^3 + 8^9 - 5^2 + 7^5 - 0^0$
134298605 := $1^3 - 3^5 + 4^8 - 2^4 + 9^1 + 8^9 - 6^2 + 0^0 + 5^6$
134298650 := $1^4 + 3^2 + 4^8 - 2^5 - 9^0 + 8^9 - 6^3 + 5^6 + 0^1$
134298657 := $1^1 + 3^2 + 4^6 + 2^8 + 9^4 + 8^9 - 6^5 + 5^7 - 7^3$
134298675 := $1^1 - 3^8 + 4^6 - 2^3 - 9^2 + 8^9 + 6^5 - 7^4 + 5^7$
134298705 := $-1^0 - 3^2 + 4^8 - 2^1 - 9^3 + 8^9 + 7^5 + 0^7 - 5^4$
134298750 := $-1^1 + 3^8 + 4^7 - 2^2 + 9^5 + 8^9 - 7^3 - 5^4 + 0^0$
134298765 := $1^2 - 3^8 + 4^6 - 2^3 + 9^1 + 8^9 - 7^4 + 6^5 + 5^7$
134502689 := $1^1 - 3^2 + 4^3 + 5^8 + 0^0 - 2^4 - 6^6 + 8^9 - 9^5$
134502698 := $1^2 + 3^0 + 4^3 + 5^8 + 0^1 - 2^4 - 6^6 - 9^5 + 8^9$
134502896 := $1^2 - 3^0 + 4^4 + 5^8 + 0^1 - 2^3 + 8^9 - 9^5 - 6^6$
134506789 := $-1^5 - 3^4 + 4^7 + 5^8 + 0^1 - 6^3 - 7^6 + 8^9 - 9^0$
134506798 := $-1^5 - 3^4 + 4^7 + 5^8 - 0^0 - 6^3 - 7^6 + 9^1 + 8^9$
134506879 := $1^6 + 3^8 + 4^4 + 5^5 + 0^1 + 6^7 + 8^9 + 7^0 - 9^3$
134506978 := $1^8 + 3^5 - 4^0 + 5^6 + 0^3 + 6^7 - 9^4 + 7^1 + 8^9$
134507689 := $1^5 + 3^8 + 4^6 - 5^4 + 0^3 + 7^0 + 6^7 + 8^9 - 9^1$
134507698 := $1^8 + 3^1 + 4^0 + 5^5 + 0^6 + 7^3 + 6^7 + 9^4 + 8^9$
134507896 := $-1^1 + 3^5 + 4^7 + 5^8 - 0^0 - 7^6 + 8^9 - 9^3 + 6^4$
134507968 := $-1^8 + 3^1 - 4^5 - 5^4 + 0^0 + 7^7 - 9^6 - 6^3 + 8^9$
134507986 := $-1^3 + 3^8 - 4^1 - 5^4 + 0^0 + 7^7 - 9^6 + 8^9 - 6^5$
134508679 := $1^4 + 3^8 + 4^3 - 5^0 + 0^1 + 8^9 - 6^5 + 7^7 - 9^6$
134508697 := $1^0 + 3^5 + 4^6 + 5^3 + 0^8 + 8^9 + 6^7 + 9^4 + 7^1$
134508769 := $1^0 + 3^4 - 4^5 - 5^3 + 0^8 + 8^9 + 7^7 + 6^1 - 9^6$
134509678 := $-1^6 + 3^8 - 4^3 + 5^5 + 0^0 - 9^1 + 6^7 + 7^4 + 8^9$
134509687 := $1^6 + 3^8 - 4^3 + 5^5 + 0^1 - 9^0 + 6^7 + 8^9 + 7^4$
134509768 := $-1^8 + 3^3 - 4^6 - 5^4 + 0^0 - 9^1 + 7^5 + 6^7 + 8^9$
134509786 := $-1^8 + 3^3 - 4^6 - 5^4 + 0^0 + 9^1 + 7^5 + 8^9 + 6^7$
134509867 := $1^8 + 3^1 - 4^5 + 5^6 + 0^3 - 9^0 + 8^9 + 6^7 - 7^4$
134509876 := $-1^8 - 3^4 + 4^1 + 5^3 + 0^5 - 9^6 + 8^9 + 7^7 - 6^0$
134526789 := $-1^2 + 3^8 + 4^1 + 5^6 + 2^5 + 6^7 + 7^3 + 8^9 + 9^4$
134529687 := $-1^1 + 3^4 - 4^2 + 5^6 + 2^8 - 9^3 + 6^7 + 8^9 + 7^5$
134529867 := $1^2 + 3^4 - 4^3 + 5^6 - 2^8 + 9^1 + 8^9 + 6^7 + 7^5$
134560789 := $1^8 - 3^3 + 4^6 - 5^0 + 6^7 + 0^4 + 7^1 + 8^9 + 9^5$
134560829 := $1^1 + 3^4 - 4^5 + 5^8 - 6^6 + 0^0 + 8^9 - 2^3 + 9^2$
134560879 := $1^4 - 3^7 + 4^5 + 5^8 - 6^6 + 0^1 + 8^9 + 7^3 + 9^0$
134560897 := $1^0 - 3^7 - 4^5 + 5^8 - 6^6 + 0^3 + 8^9 + 9^1 + 7^4$
134560897 := $1^8 + 3^4 + 4^6 + 5^1 + 6^7 + 0^3 + 8^9 + 9^5 + 7^0$
134560982 := $-1^4 - 3^0 - 4^2 + 5^8 - 6^6 + 0^1 - 9^3 + 8^9 + 2^5$
134560987 := $-1^0 - 3^5 + 4^4 + 5^8 - 6^6 + 0^7 - 9^3 + 8^9 + 7^1$
134562089 := $1^4 + 3^5 + 4^3 + 5^8 - 6^6 + 2^1 + 0^0 + 8^9 + 9^2$
134562789 := $-1^2 + 3^5 + 4^4 + 5^8 - 6^6 - 2^7 - 7^1 + 8^9 + 9^3$
134562809 := $1^3 + 3^4 + 4^5 + 5^8 - 6^6 - 2^2 + 8^9 + 0^0 + 9^1$
134562879 := $-1^1 + 3^8 + 4^3 - 5^2 + 6^7 + 2^4 + 8^9 + 7^6 - 9^5$
134562890 := $-1^0 + 3^4 + 4^5 + 5^8 - 6^6 + 2^3 + 8^9 + 9^2 + 0^1$
134562897 := $-1^1 + 3^8 + 4^3 + 5^2 + 6^7 - 2^4 + 8^9 - 9^5 + 7^6$
134562987 := $1^2 + 3^3 + 4^6 + 5^1 + 6^7 - 2^8 + 9^5 + 8^9 + 7^4$
134567089 := $1^0 + 3^8 + 4^6 - 5^4 + 6^7 + 7^3 + 0^1 + 8^9 + 9^5$
134567289 := $1^7 - 3^1 - 4^5 + 5^8 - 6^6 + 7^2 + 2^3 + 8^9 + 9^4$
134567809 := $1^0 - 3^3 + 4^7 + 5^8 - 6^6 - 7^5 + 8^9 + 0^1 + 9^4$
134567829 := $1^1 - 3^6 - 4^7 + 5^8 - 6^2 - 7^5 + 8^9 - 2^3 - 9^4$
134568029 := $1^2 - 3^5 + 4^1 + 5^8 - 6^6 + 8^9 + 0^0 + 2^3 + 9^4$
134568079 := $1^7 - 3^5 + 4^3 + 5^8 - 6^6 + 8^9 + 0^1 - 7^0 + 9^4$
134568097 := $1^6 + 3^0 + 4^7 + 5^8 + 6^1 + 8^9 + 0^3 - 9^5 + 7^4$
134568209 := $1^3 - 3^1 - 4^2 + 5^8 - 6^6 + 8^9 - 2^5 + 0^0 + 9^4$
134568279 := $1^7 + 3^1 - 4^3 + 5^8 - 6^6 + 8^9 + 2^5 + 7^2 + 9^4$
134568290 := $1^2 - 3^0 + 4^3 + 5^8 - 6^6 + 8^9 - 2^5 + 9^4 + 0^1$
134568297 := $-1^6 - 3^2 + 4^7 + 5^8 + 6^3 + 8^9 + 2^1 - 9^5 + 7^4$
134568709 := $1^0 + 3^3 - 4^7 + 5^8 - 6^6 + 8^9 + 7^5 + 0^1 + 9^4$
134568729 := $-1^1 + 3^6 + 4^8 + 5^5 + 6^7 + 8^9 + 7^4 + 2^2 - 9^3$
134568907 := $1^5 - 3^6 + 4^8 - 5^3 + 6^7 + 8^9 + 9^4 + 0^1 - 7^0$
134568927 := $-1^7 - 3^2 + 4^5 + 5^8 - 6^6 + 8^9 + 9^4 - 2^1 - 7^3$
134569078 := $-1^1 + 3^7 - 4^5 + 5^8 - 6^6 + 9^4 + 0^0 - 7^3 + 8^9$
134569280 := $-1^0 - 3^2 + 4^5 + 5^8 - 6^6 + 9^4 + 2^3 + 8^9 + 0^1$
134569287 := $1^1 + 3^6 - 4^7 + 5^8 - 6^2 - 9^4 - 2^3 + 8^9 - 7^5$
134569827 := $-1^6 + 3^5 + 4^8 - 5^3 + 6^7 + 9^4 + 8^9 - 2^1 - 7^2$
134569870 := $-1^6 + 3^5 + 4^8 - 5^3 + 6^7 + 9^4 + 8^9 - 7^1 - 0^0$
134570968 := $-1^1 + 3^3 + 4^8 - 5^6 + 7^5 - 0^0 + 9^4 + 6^7 + 8^9$
134572689 := $-1^1 + 3^2 - 4^4 + 5^6 + 7^3 + 2^8 + 6^7 + 8^9 + 9^5$
134572869 := $-1^2 + 3^3 + 4^4 + 5^6 - 7^1 + 2^8 + 8^9 + 6^7 + 9^5$
134576098 := $-1^4 + 3^6 - 4^7 + 5^8 - 7^5 + 6^3 + 0^0 - 9^1 + 8^9$
134576289 := $-1^1 - 3^5 + 4^8 - 5^3 + 7^7 + 6^4 - 2^2 + 8^9 - 9^6$
134576829 := $1^1 + 3^2 + 4^8 + 5^3 + 7^7 + 6^4 + 8^9 + 2^5 - 9^6$
134576908 := $-1^1 - 3^5 + 4^8 + 5^6 - 7^4 + 6^7 + 9^3 - 0^0 + 8^9$
134578269 := $1^1 + 3^2 + 4^8 + 5^5 + 7^7 + 8^9 - 2^4 - 6^3 - 9^6$
134578629 := $-1^1 - 3^4 + 4^8 + 5^5 + 7^7 + 8^9 + 6^3 + 2^2 - 9^6$
134578906 := $1^4 + 3^8 - 4^0 + 5^6 + 7^1 + 8^9 + 9^5 + 0^3 + 6^7$
134579608 := $-1^4 + 3^3 - 4^7 + 5^8 + 7^1 - 9^5 + 6^6 - 0^0 + 8^9$
134579806 := $1^4 + 3^5 + 4^8 + 5^6 + 7^1 + 9^3 + 8^9 + 0^0 + 6^7$
134580697 := $1^4 + 3^7 + 4^1 + 5^8 + 8^9 + 0^3 - 6^6 + 9^0 + 7^5$
134580967 := $-1^0 - 3^5 + 4^7 + 5^8 + 8^9 + 0^1 + 9^3 - 6^6 + 7^4$
134580976 := $1^3 - 3^5 + 4^8 + 5^6 + 8^9 + 0^0 - 9^1 + 7^4 + 6^7$
134582697 := $1^6 - 3^7 - 4^3 + 5^8 + 8^9 - 2^1 - 6^2 - 9^4 - 7^5$

- 134582769 := $1^1 - 3^6 - 4^7 + 5^8 + 8^9 - 2^4 + 7^2 - 6^5 - 9^3$
134582790 := $-1^1 - 3^7 - 4^2 + 5^8 + 8^9 + 2^3 - 7^5 - 9^4 + 0^0$
134582967 := $1^1 - 3^7 + 4^2 + 5^8 + 8^9 - 2^6 - 9^4 + 6^3 - 7^5$
134586927 := $-1^3 - 3^7 + 4^6 + 5^8 + 8^9 + 6^2 - 9^4 - 2^1 - 7^5$
- 134589076 := $1^3 + 3^1 + 4^8 + 5^6 + 8^9 - 9^4 + 0^0 + 7^5 + 6^7$
134589267 := $1^5 - 3^6 - 4^7 + 5^8 + 8^9 - 9^3 + 2^1 - 6^4 + 7^2$
134589270 := $-1^2 - 3^7 - 4^3 + 5^8 + 8^9 - 9^1 - 2^4 - 7^5 + 0^0$
134589607 := $-1^6 - 3^7 + 4^4 + 5^8 + 8^9 - 9^0 - 6^1 + 0^3 - 7^5$
134589627 := $1^3 + 3^7 - 4^6 + 5^8 + 8^9 + 9^1 - 6^2 + 2^4 - 7^5$
134589702 := $-1^1 - 3^7 + 4^4 + 5^8 + 8^9 + 9^2 - 7^5 - 0^0 + 2^3$
134589706 := $-1^6 - 3^5 - 4^7 + 5^8 + 8^9 - 9^3 + 7^1 - 0^0 - 6^4$
134589720 := $-1^1 + 3^5 - 4^7 + 5^8 + 8^9 - 9^2 - 7^4 - 2^3 - 0^0$
134590287 := $1^0 - 3^2 - 4^7 + 5^8 + 9^3 + 0^5 - 2^1 + 8^9 - 7^4$
134590678 := $-1^5 + 3^6 - 4^7 + 5^8 - 9^3 - 0^0 - 6^4 + 7^1 + 8^9$
134590728 := $-1^7 - 3^4 - 4^1 + 5^8 - 9^3 + 0^0 - 7^5 - 2^2 + 8^9$
134590768 := $-1^7 - 3^6 - 4^4 + 5^8 - 9^1 + 0^0 - 7^5 + 6^3 + 8^9$
134590782 := $-1^7 - 3^1 - 4^2 + 5^8 - 9^3 + 0^0 - 7^5 + 8^9 - 2^4$
134590786 := $-1^6 + 3^3 - 4^7 + 5^8 + 9^4 - 0^0 + 7^1 + 8^9 - 6^5$
134590827 := $-1^7 - 3^0 - 4^1 + 5^8 - 9^3 + 0^2 + 8^9 + 2^4 - 7^5$
134590867 := $1^0 - 3^6 + 4^4 + 5^8 + 9^1 + 0^7 + 8^9 - 6^3 - 7^5$
134590876 := $1^4 - 3^6 + 4^0 - 5^8 - 9^5 + 0^3 + 8^9 + 7^7 + 6^1$
134592078 := $1^2 - 3^5 - 4^7 + 5^8 - 9^1 + 2^4 + 0^0 + 7^3 + 8^9$
134592087 := $1^2 - 3^5 - 4^7 + 5^8 + 9^0 + 2^4 + 0^1 + 8^9 + 7^3$
134592687 := $1^3 + 3^6 + 4^4 + 5^8 - 9^1 + 2^7 + 6^2 + 8^9 - 7^5$
134592780 := $-1^4 + 3^1 - 4^7 + 5^8 + 9^3 + 2^5 + 7^2 + 8^9 - 0^0$
134592867 := $1^2 + 3^6 + 4^4 + 5^8 - 9^1 + 2^7 + 8^9 + 6^3 - 7^5$
134596028 := $1^4 - 3^0 + 4^3 + 5^8 - 9^5 + 6^6 + 0^1 + 2^2 + 8^9$
134596208 := $1^2 - 3^0 + 4^4 + 5^8 - 9^5 + 6^6 - 2^3 + 0^1 + 8^9$
134596287 := $-1^1 + 3^4 + 4^6 + 5^8 + 9^3 - 6^2 - 2^7 + 8^9 - 7^5$
134596827 := $-1^2 + 3^3 + 4^6 + 5^8 - 9^1 + 6^4 + 8^9 - 2^7 - 7^5$
134597608 := $-1^1 + 3^5 - 4^3 - 5^8 - 9^4 + 7^7 - 6^6 + 0^0 + 8^9$
134597806 := $-1^3 + 3^4 - 4^8 - 5^7 + 9^6 - 7^1 + 8^9 + 0^0 - 6^5$
134598072 := $-1^7 - 3^3 - 4^1 + 5^8 + 9^4 + 8^9 + 0^0 - 7^5 - 2^2$
134598076 := $-1^4 + 3^1 - 4^8 - 5^7 + 9^6 + 8^9 - 0^0 + 7^3 - 6^5$
134598267 := $1^1 - 3^7 - 4^5 + 5^8 - 9^4 + 8^9 + 2^6 - 6^2 - 7^3$
134598270 := $-1^2 - 3^5 - 4^7 + 5^8 + 9^4 + 8^9 - 2^3 - 7^1 - 0^0$
134598627 := $-1^2 + 3^5 - 4^7 + 5^8 + 9^4 + 8^9 - 6^3 + 2^6 + 7^1$
134598720 := $-1^3 + 3^5 - 4^7 + 5^8 + 9^4 + 8^9 - 7^2 - 2^1 - 0^0$
134602589 := $-1^1 + 3^6 + 4^3 + 6^2 + 0^0 - 2^5 + 5^8 + 8^9 - 9^4$
134602598 := $1^6 + 3^0 + 4^5 - 6^3 + 0^1 - 2^2 + 5^8 - 9^4 + 8^9$
134602859 := $-1^2 - 3^3 + 4^5 + 6^1 + 0^0 + 2^6 + 8^9 + 5^8 - 9^4$
- 134587269 := $1^1 + 3^2 - 4^7 + 5^8 + 8^9 + 7^4 - 2^6 - 6^5 + 9^3$
134587629 := $1^2 + 3^4 - 4^6 + 5^8 + 8^9 - 7^5 + 6^3 - 2^7 + 9^1$
134589067 := $-1^0 - 3^1 + 4^8 + 5^6 + 8^9 - 9^4 + 0^3 + 6^7 + 7^5$
- 134602895 := $1^2 - 3^3 - 4^6 - 6^4 + 0^0 - 2^5 + 8^9 - 9^1 + 5^8$
134602958 := $-1^0 - 3^2 + 4^5 + 6^3 + 0^1 - 2^6 - 9^4 + 5^8 + 8^9$
134602985 := $1^1 - 3^3 - 4^6 - 6^4 + 0^0 - 2^5 + 9^2 + 8^9 + 5^8$
134605289 := $1^2 - 3^6 - 4^5 - 6^4 + 0^0 + 5^8 - 2^3 + 8^9 - 9^1$
134605298 := $1^2 - 3^6 - 4^5 - 6^4 + 0^1 + 5^8 - 2^3 + 9^0 + 8^9$
134605789 := $1^7 + 3^5 - 4^6 + 6^4 + 0^3 + 5^8 + 7^0 + 8^9 - 9^1$
134605798 := $-1^5 + 3^4 - 4^8 + 6^3 + 0^0 - 5^7 - 7^1 + 9^6 + 8^9$
134605829 := $1^5 - 3^3 + 4^6 - 6^2 + 0^0 + 5^8 + 8^9 + 2^1 - 9^4$
134605879 := $1^5 + 3^7 - 4^6 - 6^4 + 0^1 + 5^8 + 8^9 + 7^0 + 9^3$
134605892 := $1^0 - 3^6 - 4^5 + 6^2 + 0^1 + 5^8 + 8^9 - 9^3 - 2^4$
134605897 := $1^0 - 3^6 + 4^7 - 6^4 + 0^3 + 5^8 + 8^9 - 9^1 - 7^5$
134605928 := $-1^0 - 3^3 + 4^6 + 6^2 + 0^1 + 5^8 - 9^4 + 2^5 + 8^9$
134605978 := $1^7 - 3^6 + 4^0 - 6^4 + 0^5 + 5^8 - 9^1 - 7^3 + 8^9$
134605982 := $-1^0 + 3^3 + 4^6 + 6^2 + 0^1 + 5^8 - 9^4 + 8^9 + 2^5$
134605987 := $-1^7 - 3^6 + 4^1 - 6^4 + 0^5 + 5^8 - 9^0 + 8^9 - 7^3$
134607589 := $1^4 + 3^7 + 4^6 - 6^5 + 0^1 - 7^0 + 5^8 + 8^9 + 9^3$
134607598 := $1^4 + 3^7 + 4^6 - 6^5 + 0^0 + 7^1 + 5^8 + 9^3 + 8^9$
134607859 := $1^5 + 3^7 + 4^6 - 6^3 + 0^1 - 7^0 + 8^9 + 5^8 - 9^4$
134607895 := $-1^6 - 3^3 + 4^7 - 6^1 + 0^4 - 7^5 + 8^9 - 9^0 + 5^8$
134607958 := $-1^6 - 3^4 - 4^7 - 6^1 - 0^0 + 7^5 - 9^3 + 5^8 + 8^9$
134607985 := $1^7 - 3^4 - 4^5 + 6^1 + 0^6 + 7^0 + 9^3 + 8^9 + 5^8$
134608259 := $1^3 - 3^5 + 4^4 - 6^2 + 0^0 + 8^9 - 2^6 + 5^8 - 9^1$
134608279 := $1^2 - 3^8 + 4^4 + 6^7 + 0^0 + 8^9 - 2^1 + 7^6 - 9^3$
134608295 := $-1^1 - 3^5 + 4^4 - 6^3 + 0^0 + 8^9 + 2^6 + 9^2 + 5^8$
134608529 := $-1^1 - 3^6 + 4^5 - 6^3 + 0^0 + 8^9 + 5^8 + 2^4 + 9^2$
134608529 := $1^6 + 3^4 + 4^1 + 6^0 + 0^5 + 8^9 + 5^8 + 2^3 + 9^2$
134608579 := $-1^7 - 3^6 + 4^1 + 6^4 + 0^5 + 8^9 + 5^8 - 7^3 - 9^0$
134608592 := $-1^6 - 3^3 - 4^5 + 6^4 + 0^1 + 8^9 + 5^8 - 9^0 - 2^2$
134608597 := $1^0 - 3^7 + 4^6 + 6^1 + 0^5 + 8^9 + 5^8 + 9^3 - 7^4$
134608729 := $-1^3 - 3^8 - 4^2 + 6^7 + 0^0 + 8^9 + 7^6 - 2^4 + 9^1$
134608792 := $1^0 - 3^8 + 4^3 + 6^7 + 0^2 + 8^9 + 7^6 - 9^1 - 2^4$
134608795 := $1^0 - 3^3 - 4^8 + 6^7 + 0^4 + 8^9 + 7^6 + 9^5 - 5^1$
134608925 := $1^1 + 3^5 + 4^4 + 6^3 + 0^0 + 8^9 - 9^2 - 2^6 + 5^8$
134608927 := $1^3 - 3^8 + 4^4 + 6^7 + 0^0 + 8^9 - 9^2 - 2^1 + 7^6$
134608952 := $1^2 - 3^6 + 4^3 + 6^4 + 0^1 + 8^9 - 9^0 + 5^8 - 2^5$
134608957 := $1^5 - 3^7 + 4^6 - 6^4 + 0^3 + 8^9 - 9^1 + 5^8 - 7^0$
134608975 := $1^5 - 3^7 + 4^6 - 6^4 + 0^3 + 8^9 + 9^1 - 7^0 + 5^8$

- 134609258 := $-1^0 + 3^4 + 4^5 - 6^3 + 0^1 + 9^2 - 2^6 + 5^8 + 8^9$
134609285 := $-1^2 - 3^1 - 4^5 + 6^4 - 0^0 + 9^3 - 2^6 + 8^9 + 5^8$
134609528 := $-1^0 + 3^4 + 4^5 + 6^3 + 0^1 - 9^2 + 5^8 - 2^6 + 8^9$
134609578 := $-1^5 + 3^7 - 4^6 + 6^1 - 0^0 + 9^3 + 5^8 + 7^4 + 8^9$
134609582 := $1^0 + 3^6 - 4^4 - 6^1 + 0^2 + 9^3 + 5^8 + 8^9 + 2^5$
134609587 := $-1^7 - 3^5 + 4^6 - 6^3 + 0^1 - 9^0 + 5^8 + 8^9 - 7^4$
134609758 := $1^7 - 3^5 - 4^0 + 6^4 + 0^6 + 9^1 + 7^3 + 5^8 + 8^9$
134609785 := $1^4 - 3^8 + 4^5 + 6^7 + 0^3 + 9^1 + 7^6 + 8^9 - 5^0$
134609825 := $-1^1 + 3^6 + 4^5 - 6^3 + 0^0 - 9^2 + 8^9 + 2^4 + 5^8$
134609852 := $-1^0 + 3^5 + 4^2 + 6^4 + 0^3 + 9^1 + 8^9 + 5^8 - 2^6$
134609857 := $1^4 - 3^7 - 4^6 + 6^5 + 0^3 + 9^1 + 8^9 + 5^8 + 7^0$
134620598 := $1^0 - 3^4 - 4^3 - 6^6 - 2^2 + 0^1 + 5^8 + 9^5 + 8^9$
134620895 := $-1^1 + 3^4 + 4^3 - 6^6 + 2^2 + 0^0 + 8^9 + 9^5 + 5^8$
134620958 := $1^4 + 3^0 + 4^6 + 6^5 + 2^1 + 0^2 + 9^3 + 5^8 + 8^9$
134620958 := $1^4 - 3^0 + 4^6 + 6^5 + 2^2 + 0^1 + 9^3 + 5^8 + 8^9$
134620985 := $-1^1 - 3^2 + 4^4 - 6^6 - 2^3 + 0^0 + 9^5 + 8^9 + 5^8$
134625789 := $1^1 + 3^5 + 4^7 + 6^4 - 2^6 + 5^8 - 7^3 + 8^9 - 9^2$
134625879 := $1^2 + 3^5 + 4^7 + 6^4 - 2^6 + 5^8 + 8^9 - 7^3 + 9^1$
134625897 := $1^1 + 3^6 - 4^4 + 6^3 + 2^7 + 5^8 + 8^9 - 9^2 + 7^5$
134625987 := $-1^1 + 3^8 + 4^4 + 6^7 + 2^2 + 5^5 + 9^3 + 8^9 + 7^6$
134625987 := $1^2 + 3^8 + 4^4 + 6^7 + 2^1 + 5^5 + 9^3 + 8^9 + 7^6$
134627589 := $-1^6 - 3^5 + 4^7 - 6^2 + 2^1 + 7^4 + 5^8 + 8^9 + 9^3$
134627859 := $1^6 + 3^7 - 4^4 + 6^2 + 2^1 + 7^5 + 8^9 + 5^8 + 9^3$
134627895 := $-1^6 + 3^7 - 4^2 + 6^4 - 2^1 + 7^5 + 8^9 - 9^3 + 5^8$
134627985 := $-1^3 + 3^6 + 4^7 + 6^1 + 2^5 + 7^4 + 9^2 + 8^9 + 5^8$
134628579 := $-1^2 - 3^4 + 4^6 + 6^1 + 2^7 + 8^9 + 5^8 + 7^5 - 9^3$
134628579 := $1^5 + 3^8 + 4^2 + 6^7 + 2^1 + 8^9 + 5^3 + 7^6 + 9^4$
134628597 := $1^1 + 3^7 - 4^3 + 6^4 - 2^6 + 8^9 + 5^8 + 9^2 + 7^5$
134628597 := $1^2 + 3^8 + 4^1 + 6^7 + 2^5 + 8^9 + 5^3 + 9^4 + 7^6$
134628957 := $-1^2 + 3^7 + 4^6 + 6^5 - 2^3 + 8^9 + 9^4 + 5^8 - 7^1$
134628975 := $1^2 + 3^7 + 4^6 + 6^5 + 2^3 + 8^9 + 9^4 - 7^1 + 5^8$
134629587 := $-1^1 + 3^8 + 4^5 + 6^7 + 2^2 + 9^4 + 5^3 + 8^9 + 7^6$
134629587 := $1^2 + 3^8 + 4^5 + 6^7 + 2^1 + 9^4 + 5^3 + 8^9 + 7^6$
134629785 := $1^1 + 3^7 - 4^6 - 6^2 + 2^3 + 9^4 + 7^5 + 8^9 + 5^8$
134629857 := $1^1 + 3^7 - 4^6 + 6^2 + 2^3 + 9^4 + 8^9 + 5^8 + 7^5$
134650789 := $1^0 + 3^1 - 4^7 + 6^3 + 5^8 + 0^4 + 7^6 + 8^9 - 9^5$
134650798 := $-1^6 + 3^4 + 4^3 - 6^0 - 5^8 + 0^5 + 7^7 + 9^1 + 8^9$
134650879 := $-1^6 - 3^3 + 4^4 + 6^1 - 5^8 + 0^5 + 8^9 + 7^7 - 9^0$
134650897 := $1^0 + 3^6 + 4^4 - 6^1 - 5^8 + 0^5 + 8^9 - 9^3 + 7^7$
134650978 := $1^5 + 3^7 - 4^0 + 6^6 + 5^8 + 0^1 - 9^4 + 7^3 + 8^9$
134650987 := $1^6 - 3^3 - 4^7 - 6^1 + 5^8 + 0^4 + 9^5 + 8^9 + 7^0$
134652789 := $1^3 + 3^6 + 4^1 + 6^4 - 5^8 + 2^5 + 7^7 + 8^9 + 9^2$
134652879 := $1^3 - 3^5 - 4^6 + 6^1 - 5^8 + 2^2 + 8^9 + 7^7 + 9^4$
134652897 := $1^1 - 3^5 - 4^6 + 6^2 - 5^8 - 2^3 + 8^9 + 9^4 + 7^7$
134652987 := $1^1 + 3^6 - 4^7 + 6^4 + 5^8 - 2^3 + 9^5 + 8^9 - 7^2$
134657098 := $-1^5 + 3^7 + 4^4 + 6^6 + 5^8 - 7^3 - 0^0 - 9^1 + 8^9$
134657289 := $-1^1 - 3^6 + 4^5 - 6^3 - 5^8 + 7^7 + 2^2 + 8^9 + 9^4$
134657829 := $-1^2 - 3^1 + 4^5 + 6^6 + 5^8 + 7^4 + 8^9 + 2^7 - 9^3$
134657890 := $-1^7 - 3^5 - 4^1 + 6^6 + 5^8 + 7^4 + 8^9 + 9^3 - 0^0$
134658279 := $1^3 + 3^7 + 4^5 + 6^6 + 5^8 + 8^9 - 2^4 - 7^1 + 9^2$
134658297 := $-1^3 + 3^2 + 4^5 - 6^1 - 5^8 + 8^9 + 2^6 + 9^4 + 7^7$
134658729 := $1^3 - 3^7 - 4^6 + 6^1 + 5^8 + 8^9 - 7^4 + 2^2 + 9^5$
134658927 := $1^2 + 3^7 + 4^5 + 6^6 + 5^8 + 8^9 + 9^3 - 2^4 - 7^1$
134659078 := $-1^4 + 3^6 - 4^3 + 6^5 - 5^8 - 9^1 + 0^0 + 7^7 + 8^9$
134659087 := $1^4 + 3^6 - 4^3 + 6^5 - 5^8 - 9^0 + 0^1 + 8^9 + 7^7$
134659287 := $-1^2 - 3^1 + 4^5 + 6^6 + 5^8 + 9^3 + 2^7 + 8^9 + 7^4$
134659827 := $1^3 - 3^7 - 4^6 - 6^4 + 5^8 + 9^5 + 8^9 - 2^2 + 7^1$
134670589 := $1^8 - 3^5 + 4^1 - 6^3 - 7^0 + 0^4 - 5^7 + 8^9 + 9^6$
134670598 := $-1^3 - 3^7 + 4^6 + 6^4 - 7^1 - 0^0 + 5^8 + 9^5 + 8^9$
134670598 := $1^7 + 3^6 + 4^3 + 6^0 + 7^4 + 0^1 + 5^8 + 9^5 + 8^9$
134670859 := $1^8 - 3^5 + 4^3 - 6^1 - 7^0 + 0^4 + 8^9 - 5^7 + 9^6$
134670895 := $1^8 - 3^4 - 4^3 - 6^1 + 7^0 + 0^5 + 8^9 + 9^6 - 5^7$
134670958 := $-1^5 - 3^4 + 4^7 + 6^6 - 7^3 - 0^0 - 9^1 + 5^8 + 8^9$
134670958 := $1^6 + 3^7 + 4^3 + 6^4 + 7^1 + 0^0 + 9^5 + 5^8 + 8^9$
134672589 := $1^1 + 3^2 + 4^6 + 6^4 - 7^3 + 2^7 + 5^8 + 8^9 + 9^5$
134672859 := $-1^2 - 3^8 + 4^4 + 6^5 + 7^3 + 2^1 + 8^9 - 5^7 + 9^6$
134672895 := $-1^2 + 3^1 - 4^5 + 6^3 + 7^4 + 2^8 + 8^9 + 9^6 - 5^7$
134672985 := $-1^3 - 3^5 + 4^1 + 6^2 + 7^4 - 2^8 + 9^6 + 8^9 - 5^7$
134675289 := $1^3 + 3^8 - 4^5 - 6^4 + 7^1 - 5^7 - 2^2 + 8^9 + 9^6$
134675829 := $1^1 - 3^4 - 4^8 - 6^5 + 7^2 - 5^3 + 8^9 + 2^7 + 9^6$
134675908 := $-1^7 - 3^4 - 4^8 - 6^5 + 7^1 + 5^3 + 9^6 + 0^0 + 8^9$
134678259 := $-1^1 + 3^3 - 4^2 + 6^6 + 7^5 + 8^9 - 2^7 + 5^8 + 9^4$
134678295 := $-1^2 + 3^8 + 4^5 - 6^1 - 7^3 + 8^9 + 2^4 + 9^6 - 5^7$
134678529 := $-1^1 + 3^4 + 4^8 + 6^7 + 7^6 + 8^9 - 5^5 - 2^2 + 9^3$
134678905 := $-1^8 - 3^0 - 4^4 + 6^5 + 7^3 + 8^9 + 9^6 + 0^1 - 5^7$
134678925 := $1^1 - 3^7 - 4^8 + 6^2 - 7^4 + 8^9 + 9^6 - 2^5 - 5^3$
134679058 := $1^8 - 3^3 + 4^4 + 6^5 + 7^1 + 9^6 + 0^0 - 5^7 + 8^9$
134679082 := $-1^0 - 3^7 - 4^8 + 6^2 - 7^4 + 9^6 + 0^3 + 8^9 + 2^1$
134679085 := $1^8 + 3^0 + 4^4 + 6^5 + 7^1 + 9^6 + 0^3 + 8^9 - 5^7$
134679285 := $-1^3 + 3^1 + 4^4 + 6^5 - 7^2 + 9^6 + 2^8 + 8^9 - 5^7$
134679580 := $-1^1 + 3^8 + 4^5 + 6^4 - 7^3 + 9^6 - 5^7 + 8^9 - 0^0$
134679802 := $-1^0 - 3^7 - 4^8 - 6^4 - 7^3 + 9^6 + 8^9 + 0^1 - 2^2$
134679805 := $-1^5 - 3^7 - 4^8 - 6^4 - 7^3 + 9^6 + 8^9 + 0^1 - 5^0$
134679825 := $-1^2 + 3^8 + 4^1 - 6^3 + 7^4 + 9^6 + 8^9 + 2^5 - 5^7$
134680295 := $1^4 - 3^1 - 4^8 - 6^3 + 8^9 + 0^0 + 2^2 + 9^6 - 5^5$
134680529 := $-1^3 + 3^1 - 4^8 + 6^2 + 8^9 - 0^0 - 5^5 - 2^4 + 9^6$

- 134680592 := $1^0 + 3^4 - 4^8 - 6^1 + 8^9 + 0^2 - 5^5 + 9^6 + 2^3$
134680597 := $1^4 - 3^5 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 0^3 - 5^0 - 9^1 + 7^6$
134680759 := $1^5 - 3^4 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 0^3 + 7^6 - 5^0 - 9^1$
134680792 := $-1^0 + 3^3 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 0^4 + 7^6 - 9^2 - 2^1$
134680795 := $1^0 + 3^8 - 4^1 + 6^7 + 8^9 + 0^4 + 7^6 + 9^5 - 5^3$
134680927 := $-1^2 + 3^4 + 4^8 + 6^7 + 8^9 - 0^0 - 9^1 + 2^3 + 7^6$
134680957 := $-1^0 + 3^5 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 0^4 - 9^1 - 5^3 + 7^6$
134680972 := $-1^0 + 3^3 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 0^1 + 9^2 + 7^6 + 2^4$
134680975 := $-1^0 + 3^5 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 0^4 + 9^1 + 7^6 - 5^3$
134682059 := $-1^1 - 3^5 - 4^8 - 6^4 + 8^9 - 2^3 - 0^0 - 5^2 + 9^6$
134682095 := $-1^2 - 3^5 - 4^8 - 6^4 + 8^9 + 2^3 - 0^0 + 9^6 - 5^1$
134682579 := $1^1 - 3^8 - 4^2 + 6^4 + 8^9 + 2^3 - 5^7 + 7^5 + 9^6$
134682590 := $1^2 + 3^5 - 4^8 - 6^4 + 8^9 + 2^3 + 5^0 + 9^6 + 0^1$
134682597 := $-1^2 - 3^8 + 4^1 + 6^4 + 8^9 + 2^3 - 5^7 + 9^6 + 7^5$
134682759 := $-1^1 - 3^2 + 4^7 - 6^4 + 8^9 - 2^6 + 7^3 + 5^8 + 9^5$
134682790 := $1^0 - 3^7 - 4^8 + 6^4 + 8^9 - 2^1 + 7^2 + 9^6 + 0^3$
134682795 := $-1^3 + 3^2 - 4^8 + 6^1 + 8^9 - 2^7 + 7^4 + 9^6 - 5^5$
134682957 := $1^1 + 3^8 - 4^2 + 6^5 + 8^9 - 2^3 + 9^6 - 5^7 - 7^4$
134682975 := $-1^1 + 3^7 - 4^8 + 6^3 + 8^9 + 2^4 + 9^6 + 7^2 - 5^5$
134685029 := $-1^1 + 3^2 - 4^8 + 6^4 + 8^9 + 5^3 - 0^0 - 2^5 + 9^6$
134685079 := $1^6 - 3^1 + 4^7 + 6^4 + 8^9 + 5^8 + 0^3 - 7^0 + 9^5$
134685297 := $-1^1 + 3^8 + 4^4 + 6^5 + 8^9 - 5^7 + 2^2 + 9^6 - 7^3$
134685729 := $1^1 - 3^5 - 4^8 - 6^3 + 8^9 + 5^2 + 7^4 + 2^7 + 9^6$
134685927 := $-1^2 + 3^5 - 4^8 - 6^3 + 8^9 - 5^1 + 9^6 - 2^7 + 7^4$
134685970 := $1^6 - 3^1 + 4^7 - 6^3 + 8^9 + 5^8 + 9^5 + 7^4 + 0^0$
134687095 := $1^7 - 3^0 - 4^8 - 6^1 + 8^9 + 7^3 + 0^4 + 9^6 + 5^5$
134687259 := $1^1 + 3^7 - 4^8 + 6^4 + 8^9 + 7^2 - 2^5 + 5^3 + 9^6$
134687295 := $-1^1 - 3^5 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 7^6 + 2^2 + 9^4 + 5^3$
134687529 := $-1^2 + 3^5 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 7^6 - 5^3 + 2^1 + 9^4$
134687590 := $-1^8 - 3^1 - 4^4 - 6^0 + 8^9 + 7^5 - 5^7 + 9^6 + 0^3$
134687925 := $-1^1 - 3^4 - 4^3 - 6^2 + 8^9 + 7^5 + 9^6 + 2^8 - 5^7$
134689257 := $1^1 + 3^2 - 4^8 + 6^3 + 8^9 + 9^6 - 2^7 + 5^5 + 7^4$
134689275 := $1^4 - 3^7 - 4^8 + 6^5 + 8^9 + 9^6 + 2^3 + 7^2 - 5^1$
134689570 := $-1^4 - 3^7 - 4^8 + 6^5 + 8^9 + 9^6 + 5^1 + 7^3 + 0^0$
134689725 := $1^3 + 3^2 - 4^5 + 6^6 + 8^9 - 9^4 + 7^7 - 2^1 - 5^8$
134690785 := $-1^7 + 3^1 - 4^8 + 6^5 + 9^6 + 0^3 - 7^0 + 8^9 - 5^4$
134692058 := $1^0 + 3^3 - 4^8 + 6^5 + 9^6 - 2^2 + 0^1 + 5^4 + 8^9$
134695287 := $1^2 - 3^1 - 4^7 - 6^5 - 9^4 + 5^8 + 2^3 + 8^9 + 7^6$
134695708 := $1^3 + 3^8 - 4^0 + 6^4 + 9^6 - 5^7 + 7^5 + 0^1 + 8^9$
134695870 := $-1^1 + 3^7 - 4^8 + 6^5 + 9^6 - 5^3 + 8^9 + 7^4 - 0^0$
134697285 := $1^3 + 3^5 - 4^4 + 6^6 - 9^1 + 7^7 + 2^2 + 8^9 - 5^8$
134698257 := $1^1 + 3^3 + 4^5 + 6^6 - 9^2 + 8^9 - 2^4 - 5^8 + 7^7$
134698275 := $1^1 + 3^5 - 4^2 + 6^6 + 9^3 + 8^9 + 2^4 + 7^7 - 5^8$
134698527 := $1^1 + 3^5 + 4^4 + 6^6 + 9^3 + 8^9 - 5^8 - 2^2 + 7^7$
134705896 := $-1^1 + 3^4 - 4^6 + 7^7 + 0^0 - 5^8 + 8^9 + 9^5 + 6^3$
134706895 := $1^3 - 3^0 - 4^6 + 7^7 + 0^1 + 6^4 + 8^9 + 9^5 - 5^8$
134708965 := $1^0 + 3^4 - 4^7 + 7^6 + 0^5 + 8^9 - 9^3 - 6^1 + 5^8$
134709658 := $-1^6 + 3^1 - 4^4 + 7^7 + 0^0 + 9^5 + 6^3 - 5^8 + 8^9$
134709685 := $1^0 - 3^4 + 4^3 + 7^7 + 0^6 + 9^5 + 6^1 + 8^9 - 5^8$
134709865 := $-1^4 + 3^5 - 4^7 + 7^6 + 0^3 - 9^0 + 8^9 + 6^1 + 5^8$
134725689 := $1^1 - 3^8 + 4^4 - 7^5 - 2^7 - 5^2 - 6^3 + 8^9 + 9^6$
134725869 := $1^1 + 3^3 - 4^7 - 7^2 + 2^8 + 5^4 + 8^9 - 6^5 + 9^6$
134726589 := $-1^2 + 3^1 + 4^5 + 7^6 + 2^7 - 6^4 + 5^8 + 8^9 + 9^3$
134726859 := $-1^1 - 3^7 + 4^5 + 7^6 - 2^2 + 6^4 + 8^9 + 5^8 + 9^3$
134726895 := $1^5 + 3^7 - 4^2 + 7^6 + 2^3 - 6^4 + 8^9 + 9^1 + 5^8$
134726985 := $1^1 - 3^8 - 4^7 - 7^2 - 2^5 + 6^3 + 9^6 + 8^9 + 5^4$
134728569 := $1^1 - 3^8 - 4^7 + 7^4 + 2^5 + 8^9 - 5^3 + 6^2 + 9^6$
134728609 := $-1^2 - 3^8 - 4^7 + 7^4 - 2^3 + 8^9 - 6^1 - 0^0 + 9^6$
134728659 := $1^1 + 3^7 - 4^4 + 7^6 + 2^5 + 8^9 - 6^2 + 5^8 + 9^3$
134728695 := $-1^1 + 3^3 - 4^7 + 7^2 + 2^8 + 8^9 - 6^4 + 9^6 - 5^5$
134728965 := $-1^2 + 3^1 - 4^7 + 7^3 + 2^8 + 8^9 + 9^6 - 6^4 - 5^5$
134729685 := $1^4 - 3^2 - 4^7 - 7^1 + 2^8 + 9^6 - 6^3 + 8^9 - 5^5$
134729865 := $1^1 + 3^4 - 4^7 + 7^3 - 2^8 + 9^6 + 8^9 + 6^2 - 5^5$
134750689 := $-1^0 + 3^7 + 4^3 + 7^4 - 5^5 + 0^8 - 6^1 + 8^9 + 9^6$
134750698 := $-1^8 - 3^7 + 4^4 + 7^3 + 5^5 - 0^0 - 6^1 + 9^6 + 8^9$
134750869 := $1^0 - 3^8 + 4^7 - 7^3 - 5^1 + 0^4 + 8^9 - 6^5 + 9^6$
134750896 := $1^4 + 3^1 + 4^7 + 7^6 + 5^8 + 0^0 + 8^9 + 9^3 + 6^5$
134750968 := $-1^7 + 3^8 + 4^1 - 7^3 - 5^5 - 0^0 + 9^6 - 6^4 + 8^9$
134750986 := $-1^7 - 3^8 + 4^4 + 7^3 + 5^1 - 0^0 + 9^6 + 8^9 + 6^5$
134752689 := $1^2 + 3^7 - 4^5 + 7^4 - 5^1 - 2^8 + 6^3 + 8^9 + 9^6$
134752869 := $-1^2 + 3^7 - 4^5 + 7^4 - 5^3 + 2^8 + 8^9 + 6^1 + 9^6$
134752869 := $1^8 + 3^4 + 4^2 + 7^3 + 5^5 + 2^7 + 8^9 + 6^1 + 9^6$
134756089 := $-1^0 - 3^8 + 4^7 + 7^1 - 5^5 + 6^3 + 0^4 + 8^9 + 9^6$
134756098 := $-1^3 + 3^1 - 4^4 + 7^7 - 5^8 + 6^6 + 0^0 + 9^5 + 8^9$
134756289 := $1^2 + 3^8 - 4^7 + 7^5 + 5^3 - 6^1 + 2^4 + 8^9 + 9^6$
134756289 := $1^7 + 3^8 + 4^4 + 7^2 + 5^1 + 6^3 + 2^5 + 8^9 + 9^6$
134756809 := $1^5 - 3^8 + 4^7 - 7^4 + 5^0 + 6^3 + 8^9 + 0^1 + 9^6$
134756829 := $-1^5 - 3^8 + 4^7 - 7^4 + 5^2 + 6^3 + 8^9 - 2^1 + 9^6$
134756890 := $1^8 + 3^7 + 4^0 + 7^4 + 5^5 + 6^1 + 8^9 + 9^6 + 0^3$
134756908 := $1^7 + 3^8 - 4^0 + 7^1 - 5^3 + 6^4 + 9^6 + 0^5 + 8^9$
134756980 := $-1^7 + 3^8 - 4^5 + 7^4 - 5^3 - 6^0 + 9^6 + 8^9 + 0^1$
134758269 := $-1^1 - 3^4 + 4^7 + 7^3 - 5^2 + 8^9 + 2^8 - 6^5 + 9^6$
134758269 := $1^7 + 3^8 + 4^3 + 7^4 + 5^1 + 8^9 + 2^5 + 6^2 + 9^6$
134758629 := $-1^3 - 3^8 + 4^1 + 7^5 - 5^4 + 8^9 - 6^2 - 2^7 + 9^6$
134759608 := $1^3 + 3^5 - 4^8 - 7^4 + 5^7 + 9^6 + 6^1 + 0^0 + 8^9$
134759806 := $1^7 + 3^8 - 4^1 - 7^3 + 5^5 + 9^6 + 8^9 + 0^0 + 6^4$

- 134760289 := $-1^2 - 3^8 + 4^7 - 7^1 + 6^4 + 0^0 + 2^3 + 8^9 + 9^6$
134760298 := $1^2 - 3^8 + 4^7 + 7^0 + 6^4 + 0^1 + 2^3 + 9^6 + 8^9$
134760589 := $-1^0 - 3^8 + 4^1 + 7^5 + 6^4 + 0^7 - 5^3 + 8^9 + 9^6$
134760985 := $1^0 + 3^8 + 4^1 - 7^4 + 6^5 + 0^7 + 9^6 + 8^9 - 5^3$
134762589 := $-1^2 + 3^4 + 4^7 + 7^3 - 6^1 - 2^8 - 5^5 + 8^9 + 9^6$
134762859 := $1^1 - 3^7 - 4^2 + 7^5 - 6^4 + 2^8 + 8^9 + 5^3 + 9^6$
134762890 := $1^3 - 3^0 + 4^7 - 7^4 - 6^1 - 2^8 + 8^9 + 9^6 + 0^2$
134762895 := $-1^1 + 3^8 - 4^3 - 7^2 + 6^5 + 2^7 + 8^9 + 9^6 - 5^4$
134762985 := $-1^3 + 3^8 - 4^2 - 7^1 + 6^5 + 2^7 + 9^6 + 8^9 - 5^4$
134765089 := $1^8 - 3^7 + 4^1 + 7^5 + 6^4 - 5^0 + 0^3 + 8^9 + 9^6$
134765098 := $-1^3 - 3^1 + 4^5 - 7^6 + 6^7 + 5^8 - 0^0 - 9^4 + 8^9$
134765289 := $-1^2 - 3^5 + 4^7 + 7^3 + 6^1 - 5^4 + 2^8 + 8^9 + 9^6$
134765809 := $1^8 - 3^4 + 4^7 + 7^3 - 6^1 - 5^0 + 8^9 + 0^5 + 9^6$
134765829 := $1^2 + 3^5 + 4^7 - 7^3 + 6^1 + 5^4 + 8^9 - 2^8 + 9^6$
134765980 := $-1^8 + 3^4 + 4^7 + 7^3 - 6^0 + 5^1 + 9^6 + 8^9 + 0^5$
134768095 := $1^8 + 3^7 - 4^3 + 7^5 - 6^1 + 8^9 + 0^4 + 9^6 + 5^0$
134768209 := $1^3 - 3^2 + 4^7 + 7^4 + 6^1 + 8^9 + 2^8 + 0^0 + 9^6$
134768259 := $1^4 + 3^1 + 4^7 + 7^2 - 6^3 + 8^9 - 2^8 + 5^5 + 9^6$
134768295 := $1^2 + 3^4 + 4^7 + 7^1 - 6^3 + 8^9 - 2^8 + 9^6 + 5^5$
134768529 := $1^1 + 3^4 - 4^7 + 7^6 - 6^3 + 8^9 + 5^8 - 2^2 + 9^5$
134768590 := $-1^3 - 3^4 - 4^7 + 7^6 + 6^1 + 8^9 + 5^8 + 9^5 - 0^0$
134768925 := $-1^4 + 3^8 + 4^7 - 7^2 - 6^1 + 8^9 + 9^6 - 2^3 - 5^5$
134769580 := $-1^4 - 3^3 - 4^5 - 7^6 + 6^7 - 9^1 + 5^8 + 8^9 + 0^0$
134769825 := $1^1 + 3^7 - 4^2 + 7^5 + 6^4 + 9^6 + 8^9 + 2^8 + 5^3$
134782569 := $-1^3 - 3^7 - 4^4 + 7^6 + 8^9 - 2^1 + 5^8 - 6^2 + 9^5$
134782659 := $-1^2 - 3^7 - 4^1 + 7^6 + 8^9 + 2^4 - 6^3 + 5^8 + 9^5$
134782695 := $-1^1 - 3^4 + 4^7 + 7^5 + 8^9 + 2^8 + 6^2 + 9^6 + 5^3$
134782965 := $-1^4 - 3^7 + 4^3 + 7^6 + 8^9 + 2^1 + 9^5 + 6^2 + 5^8$
134785096 := $1^7 + 3^1 + 4^4 + 7^6 + 8^9 + 5^8 + 0^0 + 9^5 - 6^3$
134785269 := $-1^3 + 3^4 + 4^2 + 7^6 + 8^9 + 5^8 + 2^7 - 6^1 + 9^5$
134786295 := $1^7 + 3^2 - 4^3 + 7^6 + 8^9 + 6^4 + 2^1 + 9^5 + 5^8$
134786529 := $-1^1 - 3^2 + 4^3 + 7^6 + 8^9 + 6^4 + 5^8 + 2^7 + 9^5$
134795086 := $1^3 - 3^7 + 4^8 - 7^5 + 9^6 - 5^4 + 0^1 + 8^9 - 6^0$
134796580 := $-1^7 - 3^3 + 4^8 - 7^5 + 9^6 - 6^4 + 5^1 + 8^9 + 0^0$
134798265 := $1^4 - 3^1 + 4^8 - 7^5 + 9^6 + 8^9 + 2^7 + 6^3 + 5^2$
134806295 := $1^2 - 3^1 + 4^8 + 8^9 + 0^0 - 6^5 - 2^3 + 9^6 - 5^4$
134806579 := $-1^7 - 3^0 + 4^8 + 8^9 + 0^4 - 6^5 - 5^1 - 7^3 + 9^6$
134806795 := $-1^7 - 3^0 + 4^8 + 8^9 + 0^4 - 6^5 - 7^1 + 9^6 - 5^3$
134806925 := $1^2 - 3^3 + 4^8 + 8^9 + 0^0 - 6^5 + 9^6 + 2^4 + 5^1$
134806952 := $-1^3 + 3^2 + 4^8 + 8^9 + 0^1 - 6^5 + 9^6 - 5^0 + 2^4$
134806975 := $1^7 - 3^4 + 4^8 + 8^9 + 0^1 - 6^5 + 9^6 + 7^0 + 5^3$
134825679 := $-1^5 + 3^2 - 4^3 + 8^9 - 2^8 + 5^7 - 6^4 - 7^1 + 9^6$
134825769 := $1^1 + 3^8 + 4^2 + 8^9 + 2^4 + 5^7 - 7^3 - 6^5 + 9^6$
134825967 := $1^1 + 3^2 + 4^5 + 8^9 + 2^8 + 5^7 + 9^6 - 6^3 - 7^4$
134826579 := $1^3 + 3^4 - 4^5 + 8^9 + 2^8 - 6^2 + 5^7 + 7^1 + 9^6$
134826597 := $1^4 + 3^3 - 4^5 + 8^9 + 2^8 - 6^1 + 5^7 + 9^6 + 7^2$
134826759 := $-1^1 + 3^5 - 4^4 + 8^9 - 2^8 - 6^3 - 7^2 + 5^7 + 9^6$
134826795 := $1^2 - 3^4 - 4^5 + 8^9 + 2^8 + 6^1 + 7^3 + 9^6 + 5^7$
134826957 := $-1^1 - 3^2 + 4^3 + 8^9 + 2^6 + 6^7 - 9^5 + 5^8 - 7^4$
134826975 := $-1^1 + 3^2 + 4^3 + 8^9 + 2^6 + 6^7 - 9^5 - 7^4 + 5^8$
134827569 := $1^1 + 3^3 - 4^6 + 8^9 - 2^2 + 7^4 + 5^8 + 6^7 - 9^5$
134827659 := $-1^4 - 3^5 + 4^2 + 8^9 + 2^8 + 7^3 - 6^1 + 5^7 + 9^6$
134827695 := $1^5 - 3^4 + 4^2 + 8^9 + 2^8 - 7^1 + 6^3 + 9^6 + 5^7$
134827965 := $1^4 + 3^5 + 4^1 + 8^9 + 2^8 - 7^2 + 9^6 + 6^3 + 5^7$
134827965 := $1^8 + 3^1 + 4^4 + 8^9 + 2^5 + 7^3 + 9^6 + 6^2 + 5^7$
134829567 := $-1^4 - 3^7 + 4^8 + 8^9 + 2^1 + 9^6 + 5^2 + 6^3 + 7^5$
134829657 := $1^1 + 3^6 - 4^4 + 8^9 - 2^3 - 9^5 + 6^7 + 5^8 - 7^2$
134829675 := $-1^1 - 3^4 + 4^3 + 8^9 + 2^2 + 9^5 + 6^7 - 7^6 + 5^8$
134829675 := $1^8 + 3^1 + 4^5 + 8^9 + 2^3 + 9^6 + 6^4 + 7^2 + 5^7$
134829765 := $-1^1 - 3^2 + 4^4 + 8^9 - 2^6 - 9^5 + 7^3 + 6^7 + 5^8$
134859267 := $1^5 + 3^2 - 4^4 + 8^9 + 5^8 + 9^6 - 2^1 - 6^7 - 7^3$
134859607 := $-1^5 - 3^0 - 4^4 + 8^9 + 5^8 + 9^6 - 6^7 + 0^3 + 7^1$
134859627 := $-1^4 - 3^5 + 4^3 + 8^9 + 5^8 + 9^6 - 6^7 - 2^1 - 7^2$
134859670 := $-1^4 - 3^5 + 4^3 + 8^9 + 5^8 + 9^6 - 6^7 - 7^1 - 0^0$
134859706 := $-1^5 - 3^4 - 4^3 + 8^9 + 5^8 + 9^6 - 7^1 + 0^0 - 6^7$
134859760 := $-1^4 + 3^5 + 4^1 + 8^9 + 5^8 + 9^6 - 7^3 - 6^7 - 0^0$
134860795 := $1^0 - 3^4 + 4^5 + 8^9 - 6^7 + 0^3 - 7^1 + 9^6 + 5^8$
134860957 := $1^0 + 3^4 + 4^5 + 8^9 - 6^7 + 0^3 + 9^6 + 5^8 - 7^1$
134867295 := $1^1 - 3^3 - 4^6 + 8^9 + 6^7 - 7^5 + 2^4 - 9^2 + 5^8$
134870659 := $1^0 + 3^1 - 4^8 + 8^9 + 7^7 + 0^3 - 6^6 + 5^4 - 9^5$
134875629 := $-1^2 + 3^3 + 4^6 + 8^9 - 7^5 + 5^8 + 6^7 + 2^4 + 9^1$
134876259 := $1^2 + 3^1 + 4^8 + 8^9 - 7^5 + 6^3 + 2^4 + 5^7 + 9^6$
134876295 := $1^2 + 3^1 + 4^6 + 8^9 - 7^5 + 6^7 - 2^4 + 9^3 + 5^8$
134876590 := $1^3 - 3^4 + 4^1 + 8^9 + 7^5 - 6^7 + 5^8 + 9^6 + 0^0$
134876925 := $-1^2 - 3^1 + 4^4 + 8^9 + 7^5 - 6^7 + 9^6 + 2^3 + 5^8$
134876950 := $1^1 + 3^3 + 4^4 + 8^9 + 7^5 - 6^7 + 9^6 + 5^8 + 0^0$
134890657 := $-1^6 - 3^3 - 4^1 + 8^9 - 9^0 + 0^5 + 6^7 + 5^8 + 7^4$
134890765 := $1^0 + 3^6 + 4^5 + 8^9 + 9^3 + 0^4 - 7^1 + 6^7 + 5^8$
134890765 := $1^6 + 3^0 + 4^3 + 8^9 + 9^1 + 0^5 + 7^4 + 6^7 + 5^8$
134892567 := $-1^4 - 3^5 + 4^6 + 8^9 + 9^2 + 2^1 + 5^8 + 6^7 + 7^3$
134892657 := $-1^1 - 3^4 + 4^3 + 8^9 - 9^6 - 2^2 - 6^5 + 5^8 + 7^7$
134892675 := $1^1 + 3^3 - 4^2 + 8^9 - 9^6 - 2^4 - 6^5 + 7^7 + 5^8$
134892765 := $1^2 + 3^4 - 4^1 + 8^9 - 9^6 + 2^3 + 7^7 - 6^5 + 5^8$
134895267 := $-1^1 - 3^5 + 4^6 + 8^9 + 9^3 + 5^8 - 2^2 + 6^7 + 7^4$
134895627 := $1^1 + 3^6 + 4^3 + 8^9 + 9^4 + 5^8 + 6^7 + 2^5 - 7^2$
134895760 := $1^1 + 3^5 + 4^6 + 8^9 + 9^3 + 5^8 + 7^4 + 6^7 + 0^0$

- 134896257 := $1^1 + 3^6 + 4^5 + 8^9 + 9^4 + 6^7 - 2^2 + 5^8 - 7^3$
134905768 := $-1^4 + 3^6 - 4^3 + 9^1 - 0^0 + 5^8 + 7^5 + 6^7 + 8^9$
134907586 := $-1^1 + 3^3 - 4^6 + 9^4 - 0^0 + 7^5 + 5^8 + 8^9 + 6^7$
134925867 := $-1^3 - 3^4 - 4^8 - 9^1 + 2^2 - 5^5 + 8^9 - 6^6 + 7^7$
134927685 := $1^1 - 3^2 - 4^8 - 9^3 - 2^5 + 7^7 - 6^6 + 8^9 - 5^4$
134928567 := $1^4 + 3^5 - 4^8 - 9^3 - 2^1 + 8^9 - 5^2 - 6^6 + 7^7$
134928765 := $-1^1 - 3^8 - 4^4 - 9^5 - 2^3 + 8^9 + 7^7 - 6^6 + 5^2$
134960578 := $-1^4 + 3^5 - 4^8 + 9^1 + 6^3 + 0^0 - 5^6 + 7^7 + 8^9$
134960758 := $1^5 - 3^4 - 4^8 + 9^3 - 6^0 + 0^1 + 7^7 - 5^6 + 8^9$
134960785 := $-1^4 - 3^0 - 4^8 + 9^6 + 6^7 + 0^1 + 7^3 + 8^9 - 5^5$
134962857 := $1^2 + 3^1 - 4^8 + 9^6 + 6^7 + 2^3 + 8^9 - 5^5 + 7^4$
134962875 := $-1^1 + 3^3 - 4^8 + 9^6 + 6^7 + 2^2 + 8^9 + 7^4 - 5^5$
134965287 := $1^3 - 3^6 - 4^8 - 9^4 - 6^2 - 5^5 + 2^1 + 8^9 + 7^7$
134965827 := $1^6 - 3^2 - 4^8 - 9^4 - 6^3 - 5^5 + 8^9 + 2^1 + 7^7$
134967285 := $1^6 + 3^4 - 4^8 - 9^3 - 6^5 + 7^7 - 2^1 + 8^9 - 5^2$
134967805 := $1^3 - 3^4 - 4^8 - 9^0 + 6^5 + 7^7 + 8^9 + 0^1 - 5^6$
134967825 := $-1^2 - 3^4 - 4^8 + 9^1 - 6^5 + 7^7 + 8^9 + 2^6 - 5^3$
134967850 := $-1^4 - 3^3 - 4^8 - 9^1 + 6^5 + 7^7 + 8^9 - 5^6 + 0^0$
134968075 := $1^6 - 3^0 - 4^8 - 9^1 - 6^5 + 8^9 + 0^4 + 7^7 + 5^3$
134968257 := $1^2 - 3^6 - 4^8 - 9^4 - 6^3 + 8^9 + 2^5 - 5^1 + 7^7$
134968527 := $-1^6 + 3^3 - 4^8 - 9^2 - 6^5 + 8^9 + 5^4 - 2^1 + 7^7$
134968570 := $-1^4 + 3^6 - 4^8 + 9^1 - 6^5 + 8^9 - 5^3 + 7^7 - 0^0$
134968725 := $-1^3 - 3^1 - 4^8 + 9^2 - 6^5 + 8^9 + 7^7 + 2^6 + 5^4$
134970586 := $-1^6 + 3^1 - 4^8 - 9^3 + 7^7 - 0^0 - 5^5 + 8^9 - 6^4$
134972508 := $-1^3 - 3^1 - 4^8 - 9^2 + 7^7 - 2^4 - 5^5 - 0^0 + 8^9$
134972580 := $1^4 - 3^3 - 4^8 - 9^1 + 7^7 + 2^2 - 5^5 + 8^9 + 0^0$
134972685 := $1^2 + 3^8 - 4^4 - 9^5 + 7^7 - 2^1 - 6^3 + 8^9 - 5^6$
134972865 := $1^2 - 3^8 - 4^6 - 9^5 + 7^7 + 2^3 + 8^9 + 6^4 - 5^1$
134975028 := $-1^1 - 3^8 - 4^2 - 9^5 + 7^7 - 5^4 + 0^0 + 2^3 + 8^9$
134975082 := $1^1 + 3^4 - 4^8 - 9^3 + 7^7 + 5^2 + 0^0 + 8^9 - 2^5$
134975208 := $-1^1 + 3^5 - 4^8 - 9^3 + 7^7 - 5^2 - 2^4 + 0^0 + 8^9$
134975280 := $-1^1 + 3^5 - 4^8 - 9^2 + 7^7 - 5^4 + 2^3 + 8^9 + 0^0$
134975608 := $1^6 - 3^5 - 4^8 - 9^1 + 7^7 + 5^3 - 6^0 + 0^4 + 8^9$
134975680 := $-1^6 + 3^4 - 4^8 - 9^1 + 7^7 - 5^3 - 6^0 + 8^9 + 0^5$
134975802 := $-1^1 + 3^4 - 4^8 + 9^2 + 7^7 - 5^3 + 8^9 - 0^0 + 2^5$
134975820 := $1^1 - 3^8 + 4^2 - 9^5 + 7^7 + 5^3 + 8^9 + 2^4 + 0^0$
134975860 := $-1^6 + 3^5 - 4^8 + 9^1 + 7^7 - 5^3 + 8^9 - 6^0 + 0^4$
134976028 := $1^6 + 3^4 - 4^8 - 9^0 + 7^7 + 6^3 + 0^1 - 2^2 + 8^9$
134976285 := $-1^3 - 3^6 - 4^8 - 9^1 + 7^7 + 6^4 - 2^5 + 8^9 + 5^2$
134976508 := $1^6 - 3^8 + 4^1 - 9^5 + 7^7 + 6^3 + 5^4 + 0^0 + 8^9$
134976580 := $1^5 + 3^6 - 4^8 - 9^1 + 7^7 - 6^0 + 5^3 + 8^9 + 0^4$
134976805 := $1^8 - 3^3 - 4^6 - 9^5 + 7^7 - 6^4 + 8^9 + 0^1 + 5^0$
134976825 := $1^1 + 3^6 - 4^8 - 9^2 + 7^7 - 6^3 + 8^9 + 2^5 + 5^4$
134976850 := $-1^6 - 3^5 - 4^8 + 9^3 + 7^7 + 6^1 + 8^9 + 5^4 - 0^0$
134978052 := $-1^1 - 3^4 - 4^8 - 9^3 + 7^7 + 8^9 - 0^0 + 5^5 + 2^2$
134978056 := $-1^6 - 3^4 - 4^8 - 9^3 + 7^7 + 8^9 + 0^0 + 5^5 + 6^1$
134978265 := $1^4 - 3^6 - 4^8 - 9^2 + 7^7 + 8^9 - 2^1 + 6^3 + 5^5$
134978625 := $1^1 + 3^4 - 4^6 - 9^5 + 7^7 + 8^9 + 6^2 + 2^8 + 5^3$
134980657 := $1^0 - 3^6 + 4^1 - 9^5 + 8^9 + 0^8 - 6^3 - 5^4 + 7^7$
134982057 := $1^3 - 3^5 - 4^8 + 9^4 + 8^9 + 2^2 + 0^1 - 5^0 + 7^7$
134982067 := $-1^6 - 3^2 - 4^8 + 9^4 + 8^9 - 2^1 - 0^0 - 6^3 + 7^7$
134982075 := $1^4 - 3^0 - 4^2 - 9^5 + 8^9 - 2^8 + 0^1 + 7^7 + 5^3$
134982076 := $1^6 - 3^0 - 4^8 + 9^4 + 8^9 - 2^2 + 0^1 + 7^7 - 6^3$
134982507 := $1^0 + 3^5 - 4^8 + 9^4 + 8^9 - 2^3 - 5^2 + 0^1 + 7^7$
134982567 := $1^6 + 3^5 - 4^8 + 9^4 + 8^9 + 2^3 + 5^2 - 6^1 + 7^7$
134982570 := $-1^1 + 3^5 - 4^8 + 9^4 + 8^9 + 2^3 + 5^2 + 7^7 - 0^0$
134982657 := $-1^6 + 3^2 + 4^3 - 9^5 + 8^9 - 2^8 - 6^1 + 5^4 + 7^7$
134982675 := $1^1 - 3^6 - 4^8 - 9^3 + 8^9 - 2^2 + 6^5 + 7^7 + 5^4$
134982705 := $-1^2 - 3^3 + 4^4 - 9^5 + 8^9 + 2^8 + 7^7 + 0^1 - 5^0$
134982750 := $1^3 + 3^2 + 4^4 - 9^5 + 8^9 + 2^8 + 7^7 + 5^1 + 0^0$
134982765 := $1^1 + 3^5 - 4^8 + 9^4 + 8^9 + 2^6 + 7^7 + 6^2 + 5^3$
134985267 := $-1^1 + 3^8 - 4^6 - 9^5 + 8^9 + 5^4 - 2^3 - 6^2 + 7^7$
134985627 := $1^1 - 3^8 - 4^2 + 9^3 + 8^9 - 5^5 - 6^6 - 2^4 + 7^7$
134985670 := $-1^8 - 3^3 + 4^6 - 9^5 + 8^9 - 5^4 + 6^1 + 7^7 - 0^0$
134986257 := $1^4 + 3^1 + 4^6 - 9^5 + 8^9 + 6^3 - 2^8 - 5^2 + 7^7$
134986275 := $1^2 + 3^4 + 4^6 - 9^5 + 8^9 + 6^1 - 2^8 + 7^7 + 5^3$
134986527 := $-1^4 - 3^3 + 4^6 - 9^5 + 8^9 + 6^1 - 5^2 + 2^8 + 7^7$
134986705 := $1^0 - 3^8 + 4^1 - 9^3 + 8^9 - 6^6 + 7^7 + 0^5 - 5^4$
134986725 := $-1^3 + 3^1 + 4^6 - 9^5 + 8^9 + 6^2 + 7^7 - 2^8 + 5^4$
134987065 := $1^0 - 3^8 - 4^4 - 9^3 + 8^9 + 7^7 + 0^5 - 6^6 - 5^1$
134987265 := $1^2 - 3^3 - 4^5 - 9^4 + 8^9 + 7^7 + 2^8 - 6^6 + 5^1$
134987506 := $-1^3 + 3^1 - 4^8 + 9^5 + 8^9 + 7^7 - 5^4 + 0^0 - 6^6$
134987625 := $1^1 - 3^8 - 4^4 - 9^2 + 8^9 + 7^7 - 6^6 + 2^5 - 5^3$
135026789 := $1^0 - 3^8 - 5^6 + 0^1 + 2^3 + 6^5 + 7^7 + 8^9 - 9^2$
135026798 := $1^6 - 3^8 - 5^3 + 0^0 - 2^2 - 6^5 + 7^7 - 9^1 + 8^9$
135026879 := $1^0 - 3^8 - 5^6 + 0^2 + 2^3 + 6^5 + 8^9 + 7^7 + 9^1$
135026897 := $1^3 - 3^8 + 5^2 + 0^1 - 2^6 - 6^5 + 8^9 + 9^0 + 7^7$
135026978 := $1^6 - 3^8 + 5^3 + 0^0 - 2^1 - 6^5 - 9^2 + 7^7 + 8^9$
135026987 := $1^0 - 3^8 + 5^3 + 0^2 - 2^6 - 6^5 - 9^1 + 8^9 + 7^7$
135027689 := $-1^0 - 3^8 + 5^2 + 0^6 + 2^1 + 7^7 - 6^5 + 8^9 + 9^3$
135028679 := $1^0 + 3^1 - 5^3 + 0^5 - 2^8 + 8^9 + 6^7 - 7^2 + 9^6$
135028769 := $1^8 - 3^0 - 5^2 + 0^1 + 2^5 + 8^9 - 7^3 + 6^7 + 9^6$
135028796 := $-1^8 + 3^2 - 5^1 - 0^0 + 2^5 + 8^9 - 7^3 + 9^6 + 6^7$
135028967 := $1^2 + 3^5 - 5^3 + 0^1 - 2^8 + 8^9 + 9^6 + 6^7 - 7^0$
135028976 := $1^1 - 3^5 + 5^2 + 0^0 - 2^8 + 8^9 + 9^6 + 7^3 + 6^7$
135029678 := $-1^1 + 3^5 + 5^3 - 0^0 + 2^8 + 9^6 + 6^7 - 7^2 + 8^9$

- 135029687 := $1^8 + 3^5 - 5^0 + 0^1 - 2^2 + 9^6 + 6^7 + 8^9 + 7^3$
135042789 := $-1^0 - 3^1 + 5^2 + 0^4 + 4^5 - 2^8 + 7^7 + 8^9 + 9^3$
135042798 := $1^4 + 3^1 + 5^2 + 0^0 + 4^5 - 2^8 + 7^7 + 9^3 + 8^9$
135042879 := $1^5 + 3^0 + 5^4 + 0^2 - 4^1 + 2^8 + 8^9 + 7^7 + 9^3$
135042897 := $1^5 - 3^0 + 5^4 + 0^1 + 4^2 + 2^8 + 8^9 + 9^3 + 7^7$
135042978 := $1^8 - 3^3 + 5^4 + 0^0 + 4^5 + 2^1 + 9^2 + 7^7 + 8^9$
135042987 := $1^0 + 3^1 - 5^2 + 0^8 + 4^5 - 2^4 + 9^3 + 8^9 + 7^7$
135046789 := $-1^8 + 3^1 + 5^3 + 0^5 + 4^6 + 6^4 + 7^7 + 8^9 - 9^0$
135046897 := $1^8 + 3^5 - 5^0 + 0^3 + 4^6 + 6^4 + 8^9 - 9^1 + 7^7$
135046978 := $1^4 - 3^8 - 5^3 + 0^1 - 4^0 - 6^6 + 9^5 + 7^7 + 8^9$
135046987 := $1^6 + 3^8 - 5^4 + 0^5 - 4^1 - 6^3 - 9^0 + 8^9 + 7^7$
135047298 := $-1^5 + 3^8 - 5^4 - 0^0 + 4^1 + 7^7 + 2^3 + 9^2 + 8^9$
135047689 := $1^8 - 3^6 - 5^4 + 0^3 - 4^1 + 7^7 + 6^5 + 8^9 - 9^0$
135047698 := $1^8 + 3^1 - 5^4 + 0^6 + 4^0 + 7^7 + 6^5 - 9^3 + 8^9$
135047829 := $-1^2 + 3^4 - 5^0 + 0^1 + 4^8 + 7^7 + 8^9 - 2^3 - 9^5$
135047869 := $-1^0 - 3^6 + 5^4 + 0^1 + 4^8 + 7^7 + 8^9 + 6^3 - 9^5$
135047892 := $1^1 - 3^2 + 5^3 + 0^0 + 4^8 + 7^7 + 8^9 - 9^5 + 2^4$
135047896 := $-1^6 - 3^4 + 5^1 - 0^0 + 4^8 + 7^7 + 8^9 - 9^5 + 6^3$
135047928 := $-1^1 + 3^5 + 5^3 + 0^0 - 4^2 + 7^7 + 9^4 - 2^8 + 8^9$
135047928 := $1^5 + 3^8 + 5^1 + 0^4 + 4^0 + 7^7 + 9^2 + 2^3 + 8^9$
135047968 := $-1^6 + 3^4 + 5^3 - 0^0 + 4^8 + 7^7 - 9^5 + 6^1 + 8^9$
135047982 := $-1^1 + 3^8 - 5^4 - 0^0 + 4^2 + 7^7 + 9^3 + 8^9 + 2^5$
135047986 := $-1^6 + 3^8 - 5^3 - 0^0 - 4^5 + 7^7 + 9^1 + 8^9 + 6^4$
135048279 := $-1^0 + 3^8 + 5^4 + 0^1 - 4^3 + 8^9 - 2^5 + 7^7 - 9^2$
135048297 := $-1^0 + 3^8 + 5^2 + 0^1 - 4^4 + 8^9 - 2^5 + 9^3 + 7^7$
135048297 := $1^0 + 3^8 + 5^3 + 0^5 + 4^4 + 8^9 + 2^1 + 9^2 + 7^7$
135048679 := $1^6 + 3^8 + 5^4 + 0^5 + 4^1 + 8^9 + 6^3 + 7^7 + 9^0$
135048697 := $-1^8 - 3^6 + 5^3 + 0^1 + 4^4 + 8^9 + 6^5 - 9^0 + 7^7$
135048729 := $1^4 + 3^8 - 5^3 + 0^1 + 4^5 + 8^9 + 7^7 - 2^2 + 9^0$
135048769 := $1^8 - 3^3 + 5^1 + 0^6 - 4^4 + 8^9 + 7^7 + 6^5 - 9^0$
135048792 := $1^2 + 3^8 + 5^1 + 0^0 + 4^4 + 8^9 + 7^7 + 9^3 - 2^5$
135048796 := $-1^8 + 3^4 + 5^5 - 0^0 + 4^6 + 8^9 + 7^7 + 9^1 + 6^3$
135048927 := $-1^4 + 3^8 - 5^0 + 0^1 + 4^5 + 8^9 + 9^2 - 2^3 + 7^7$
135048967 := $1^0 - 3^8 + 5^6 + 0^5 - 4^3 + 8^9 - 9^1 - 6^4 + 7^7$
135048972 := $-1^2 + 3^8 + 5^3 - 0^0 + 4^5 + 8^9 + 9^1 + 7^7 - 2^4$
135048976 := $-1^6 + 3^8 - 5^1 - 0^0 - 4^3 + 8^9 - 9^4 + 7^7 + 6^5$
135049678 := $1^8 + 3^6 + 5^4 + 0^0 + 4^1 - 9^3 + 6^5 + 7^7 + 8^9$
135049687 := $-1^0 + 3^8 + 5^4 + 0^6 + 4^5 - 9^1 + 6^3 + 8^9 + 7^7$
135049768 := $-1^8 - 3^3 + 5^5 - 0^0 + 4^6 + 9^1 + 7^7 + 6^4 + 8^9$
135049786 := $-1^3 + 3^6 + 5^1 - 0^0 + 4^8 - 9^5 + 7^7 + 8^9 + 6^4$
135049867 := $-1^0 - 3^8 + 5^6 + 0^5 + 4^4 - 9^3 + 8^9 + 6^1 + 7^7$
135049876 := $-1^1 - 3^8 + 5^6 - 0^0 - 4^5 - 9^3 + 8^9 + 7^7 + 6^4$
135062798 := $1^1 + 3^8 + 5^6 + 0^0 + 6^2 + 2^5 + 7^7 - 9^3 + 8^9$
135064798 := $-1^5 - 3^1 - 5^6 + 0^0 + 6^8 + 4^3 - 7^7 + 9^4 + 8^9$
135064978 := $1^3 + 3^5 - 5^6 + 0^0 + 6^8 - 4^1 + 9^4 - 7^7 + 8^9$
135067489 := $1^6 + 3^5 + 5^0 + 0^3 + 6^8 - 7^7 + 4^1 + 8^9 - 9^4$
135067849 := $1^0 + 3^6 - 5^3 + 0^5 + 6^8 - 7^7 + 8^9 + 4^1 - 9^4$
135069872 := $-1^1 - 3^6 - 5^5 - 0^0 + 6^8 - 9^2 + 8^9 - 7^7 + 2^3$
135069874 := $-1^4 - 3^6 - 5^5 + 0^0 + 6^8 - 9^1 + 8^9 - 7^7 - 4^3$
135072869 := $1^0 - 3^5 - 5^2 + 0^1 - 7^7 + 2^6 + 8^9 + 6^8 - 9^3$
135072896 := $-1^1 - 3^6 - 5^3 - 0^0 - 7^7 + 2^5 + 8^9 - 9^2 + 6^8$
135072968 := $-1^2 - 3^6 - 5^3 - 0^0 - 7^7 + 2^5 - 9^1 + 6^8 + 8^9$
135072986 := $-1^2 - 3^6 - 5^3 - 0^0 - 7^7 + 2^5 + 9^1 + 8^9 + 6^8$
135074689 := $-1^3 - 3^4 - 5^5 + 0^1 - 7^7 + 4^6 + 6^8 + 8^9 - 9^0$
135074698 := $-1^3 - 3^4 - 5^5 - 0^0 - 7^7 + 4^6 + 6^8 + 9^1 + 8^9$
135074869 := $1^5 - 3^8 - 5^0 + 0^1 + 7^7 + 4^3 + 8^9 + 6^6 - 9^4$
135076849 := $1^0 + 3^1 - 5^6 + 0^3 + 7^7 - 6^5 + 8^9 + 4^8 - 9^4$
135076892 := $-1^6 - 3^3 + 5^5 - 0^0 - 7^7 + 6^8 + 8^9 - 9^1 + 2^2$
135076928 := $-1^1 + 3^6 + 5^5 - 0^0 - 7^7 + 6^8 - 9^3 + 2^2 + 8^9$
135076982 := $-1^6 - 3^3 + 5^5 + 0^0 - 7^7 + 6^8 + 9^2 + 8^9 + 2^1$
135078964 := $-1^4 - 3^8 - 5^5 - 0^0 + 7^7 + 8^9 + 9^3 + 6^6 - 4^1$
135079468 := $1^6 + 3^1 + 5^3 + 0^0 - 7^7 + 9^4 - 4^5 + 6^8 + 8^9$
135084697 := $1^0 + 3^5 - 5^1 + 0^3 + 8^9 + 4^6 + 6^8 + 9^4 - 7^7$
135084769 := $-1^8 - 3^3 - 5^5 + 0^4 + 8^9 - 4^1 + 7^7 + 6^6 - 9^0$
135084796 := $-1^3 + 3^8 - 5^5 - 0^0 + 8^9 - 4^1 + 7^7 - 9^4 + 6^6$
135084976 := $-1^8 + 3^3 - 5^6 + 0^1 + 8^9 + 4^4 + 9^5 + 7^7 - 6^0$
135086794 := $-1^8 - 3^1 + 5^4 - 0^0 + 8^9 + 6^6 + 7^7 - 9^3 - 4^5$
135086927 := $-1^0 - 3^2 - 5^1 + 0^5 + 8^9 + 6^6 - 9^3 - 2^8 + 7^7$
135086947 := $1^8 - 3^4 + 5^3 + 0^1 + 8^9 + 6^6 - 9^0 - 4^5 + 7^7$
135086972 := $1^5 + 3^1 + 5^2 + 0^0 + 8^9 + 6^6 - 9^3 + 7^7 - 2^8$
135087296 := $1^2 - 3^5 - 5^3 + 0^0 + 8^9 + 7^7 - 2^8 - 9^1 + 6^6$
135087629 := $1^5 + 3^0 - 5^3 + 0^1 + 8^9 + 7^7 + 6^6 - 2^8 + 9^2$
135087649 := $1^8 - 3^3 + 5^1 + 0^5 + 8^9 + 7^7 + 6^6 - 4^4 - 9^0$
135087692 := $-1^2 + 3^5 - 5^1 + 0^0 + 8^9 + 7^7 + 6^6 - 9^3 + 2^8$
135087694 := $1^8 + 3^5 - 5^1 + 0^0 + 8^9 + 7^7 + 6^6 - 9^3 + 4^4$
135087926 := $1^3 - 3^5 - 5^2 + 0^0 + 8^9 + 7^7 + 9^1 + 2^8 + 6^6$
135087962 := $-1^8 + 3^5 - 5^3 + 0^0 + 8^9 + 7^7 - 9^2 + 6^6 - 2^1$
135087964 := $1^8 - 3^4 + 5^3 + 0^5 + 8^9 + 7^7 - 9^1 + 6^6 + 4^0$
135089267 := $1^0 - 3^5 + 5^6 + 0^3 + 8^9 + 9^2 + 2^1 + 6^8 - 7^7$
135089647 := $1^0 - 3^3 + 5^6 + 0^5 + 8^9 - 9^1 + 6^8 + 4^4 - 7^7$
135089672 := $1^2 + 3^5 + 5^6 + 0^0 + 8^9 + 9^1 + 6^8 - 7^7 - 2^3$
135089764 := $-1^8 + 3^4 + 5^1 - 0^0 + 8^9 + 9^3 + 7^7 + 6^6 + 4^5$
135094678 := $-1^1 - 3^5 + 5^4 - 0^0 + 9^6 + 4^8 + 6^7 - 7^3 + 8^9$
135094687 := $1^5 - 3^4 + 5^3 + 0^1 + 9^6 + 4^8 + 6^7 + 8^9 + 7^0$
135094768 := $1^4 + 3^5 - 5^3 + 0^0 + 9^6 + 4^8 + 7^1 + 6^7 + 8^9$
135094786 := $-1^4 + 3^8 + 5^1 - 0^0 - 9^3 + 4^5 + 7^7 + 8^9 + 6^6$

- 135094867 := $-1^5 + 3^8 + 5^3 + 0^1 - 9^0 + 4^4 + 8^9 + 6^6 + 7^7$
135094876 := $-1^3 + 3^8 - 5^4 - 0^0 - 9^1 + 4^5 + 8^9 + 7^7 + 6^6$
135096874 := $-1^8 + 3^3 + 5^4 + 0^1 + 9^5 - 6^0 + 8^9 + 7^7 - 4^6$
135097486 := $-1^8 - 3^3 - 5^1 - 0^0 + 9^5 + 7^7 - 4^6 + 8^9 + 6^4$
135097628 := $-1^2 + 3^8 + 5^5 - 0^0 + 9^1 + 7^7 + 6^6 + 2^3 + 8^9$
135097628 := $1^3 + 3^8 + 5^5 + 0^0 + 9^1 + 7^7 + 6^6 + 2^2 + 8^9$
135097648 := $-1^8 + 3^1 + 5^3 + 0^0 + 9^5 + 7^7 + 6^4 - 4^6 + 8^9$
135097684 := $-1^3 - 3^6 - 5^4 - 0^0 + 9^1 + 7^7 - 6^5 + 8^9 + 4^8$
135097846 := $1^3 + 3^6 - 5^5 + 0^0 - 9^4 + 7^7 + 8^9 + 4^8 - 6^1$
135098476 := $1^3 - 3^8 + 5^4 + 0^0 + 9^5 + 8^9 + 4^6 + 7^7 - 6^1$
135098746 := $-1^8 - 3^6 - 5^4 + 0^0 + 9^5 + 8^9 + 7^7 - 4^1 - 6^3$
135246789 := $-1^3 - 3^1 + 5^4 - 2^5 - 4^2 + 6^6 + 7^8 + 8^9 - 9^7$
135246879 := $1^3 + 3^2 + 5^4 + 2^5 - 4^1 + 6^6 + 8^9 + 7^8 - 9^7$
135246897 := $1^2 + 3^3 + 5^4 + 2^5 - 4^1 + 6^6 + 8^9 - 9^7 + 7^8$
135247869 := $-1^2 - 3^1 + 5^4 + 2^3 + 4^5 + 7^8 + 8^9 + 6^6 - 9^7$
135270968 := $-1^1 - 3^2 - 5^7 + 2^3 - 7^5 - 0^0 - 9^6 + 6^8 + 8^9$
135270986 := $-1^1 + 3^2 - 5^7 + 2^3 - 7^5 - 0^0 - 9^6 + 8^9 + 6^8$
135286497 := $1^1 + 3^4 - 5^7 + 2^2 + 8^9 + 6^8 - 4^5 - 9^6 - 7^3$
135286749 := $1^1 + 3^3 - 5^7 + 2^4 + 8^9 + 6^8 - 7^2 - 4^5 - 9^6$
135287469 := $1^1 + 3^3 - 5^7 - 2^5 + 8^9 - 7^2 - 4^4 + 6^8 - 9^6$
135287649 := $-1^1 - 3^2 - 5^7 - 2^5 + 8^9 - 7^3 + 6^8 + 4^4 - 9^6$
135426789 := $-1^4 - 3^5 + 5^8 - 4^6 - 2^1 - 6^2 + 7^7 + 8^9 - 9^3$
135426879 := $-1^1 - 3^5 + 5^8 - 4^6 + 2^4 + 6^2 + 8^9 + 7^7 - 9^3$
135426987 := $-1^1 + 3^3 + 5^7 - 4^4 - 2^2 + 6^8 - 9^6 + 8^9 - 7^5$
135427689 := $1^2 + 3^4 + 5^8 - 4^6 + 2^5 + 7^7 - 6^3 + 8^9 - 9^1$
135427869 := $-1^1 - 3^5 + 5^8 - 4^6 + 2^4 + 7^7 + 8^9 + 6^3 + 9^2$
135428679 := $1^1 + 3^4 + 5^8 - 4^6 + 2^5 + 8^9 + 6^2 + 7^7 + 9^3$
135428769 := $-1^3 - 3^5 + 5^8 - 4^6 - 2^1 + 8^9 + 7^7 + 6^4 - 9^2$
135428967 := $-1^1 - 3^5 + 5^8 + 4^6 - 2^2 + 8^9 - 9^4 - 6^3 + 7^7$
135429687 := $-1^1 + 3^2 + 5^8 + 4^6 + 2^5 - 9^4 + 6^3 + 8^9 + 7^7$
135429867 := $1^1 + 3^2 + 5^8 - 4^6 + 2^5 + 9^3 + 8^9 + 6^4 + 7^7$
135460897 := $-1^4 - 3^0 + 5^7 + 4^3 + 6^8 + 0^1 + 8^9 - 9^6 + 7^5$
135460978 := $-1^1 + 3^4 + 5^7 + 4^3 + 6^8 - 0^0 - 9^6 + 7^5 + 8^9$
135470968 := $-1^3 + 3^1 + 5^8 - 4^5 + 7^7 - 0^0 - 9^4 + 6^6 + 8^9$
135478069 := $-1^0 + 3^5 + 5^8 + 4^1 + 7^7 + 8^9 + 0^4 + 6^6 - 9^3$
135478269 := $-1^2 - 3^1 + 5^8 - 4^5 + 7^7 + 8^9 + 2^4 + 6^6 + 9^3$
135478609 := $1^5 + 3^0 + 5^8 + 4^3 + 7^7 + 8^9 + 6^6 + 0^4 - 9^1$
135478629 := $1^1 + 3^5 + 5^8 - 4^4 + 7^7 + 8^9 + 6^6 + 2^3 + 9^2$
135478690 := $1^5 + 3^4 + 5^8 + 4^3 + 7^7 + 8^9 + 6^6 - 9^1 + 0^0$
135486729 := $-1^3 - 3^4 + 5^8 - 4^6 + 8^9 - 6^2 + 7^7 - 2^1 + 9^5$
135486927 := $-1^1 + 3^3 + 5^8 - 4^6 + 8^9 + 6^2 + 9^5 + 2^4 + 7^7$
135487069 := $1^0 + 3^1 + 5^8 - 4^6 + 8^9 + 7^7 + 0^4 + 6^3 + 9^5$
135489627 := $-1^1 + 3^3 + 5^8 + 4^2 + 8^9 + 9^5 - 6^4 - 2^6 + 7^7$
135489670 := $-1^6 + 3^3 + 5^8 - 4^1 + 8^9 + 9^5 - 6^4 + 7^7 - 0^0$
135490687 := $-1^0 - 3^6 + 5^8 + 4^4 + 9^5 + 0^1 + 6^3 + 8^9 + 7^7$
135490872 := $-1^1 - 3^4 + 5^8 + 4^2 + 9^5 + 0^0 + 8^9 + 7^7 - 2^3$
135490876 := $-1^6 - 3^1 + 5^8 - 4^3 + 9^5 + 0^4 + 8^9 + 7^7 - 6^0$
135604798 := $1^1 + 3^5 - 5^4 + 6^8 + 0^0 - 4^3 - 7^7 + 9^6 + 8^9$
135604879 := $1^0 - 3^5 - 5^3 + 6^8 + 0^4 + 4^1 + 8^9 - 7^7 + 9^6$
135604987 := $-1^5 + 3^1 - 5^0 + 6^8 + 0^3 - 4^4 + 9^6 + 8^9 - 7^7$
135629847 := $1^1 - 3^2 - 5^4 - 6^5 + 2^3 + 9^6 + 8^9 + 4^8 + 7^7$
135642789 := $1^2 + 3^1 - 5^7 + 6^8 + 4^4 + 2^3 - 7^6 + 8^9 - 9^5$
135694827 := $1^1 - 3^5 - 5^7 + 6^8 - 9^4 + 4^3 + 8^9 - 2^2 - 7^6$
135720698 := $1^7 + 3^3 + 5^2 - 7^6 - 2^1 + 0^0 + 6^8 - 9^5 + 8^9$
135720896 := $-1^2 - 3^1 + 5^3 - 7^6 + 2^7 + 0^0 + 8^9 - 9^5 + 6^8$
135760849 := $1^0 - 3^3 - 5^7 - 7^6 + 6^8 + 0^1 + 8^9 + 4^4 + 9^5$
135760892 := $1^3 + 3^6 - 5^7 - 7^1 + 6^8 + 0^2 + 8^9 - 9^5 - 2^0$
135760894 := $1^4 + 3^6 - 5^7 - 7^1 + 6^8 + 0^3 + 8^9 - 9^5 + 4^0$
135760984 := $-1^1 + 3^6 - 5^7 + 7^3 + 6^8 - 0^0 - 9^5 + 8^9 - 4^4$
135762489 := $1^3 - 3^1 - 5^7 + 7^4 + 6^8 - 2^6 - 4^2 + 8^9 - 9^5$
135762849 := $-1^3 + 3^5 - 5^4 - 7^6 + 6^8 + 2^1 + 8^9 - 4^7 - 9^2$
135764289 := $-1^1 + 3^4 - 5^7 - 7^2 + 6^8 + 4^6 - 2^3 + 8^9 - 9^5$
135764908 := $-1^1 + 3^5 + 5^4 - 7^6 + 6^8 - 4^7 + 9^3 + 0^0 + 8^9$
135769840 := $-1^5 - 3^3 - 5^1 - 7^6 + 6^8 + 9^4 + 8^9 - 4^7 + 0^0$
135780269 := $-1^5 - 3^0 - 5^2 - 7^6 + 8^9 + 0^1 - 2^7 + 6^8 + 9^3$
135780629 := $1^3 - 3^7 + 5^5 - 7^6 + 8^9 + 0^1 + 6^8 - 2^2 - 9^0$
135780649 := $1^7 - 3^4 + 5^0 - 7^6 + 8^9 + 0^3 + 6^8 + 4^5 + 9^1$
135780692 := $1^7 + 3^5 + 5^2 - 7^6 + 8^9 + 0^0 + 6^8 + 9^3 - 2^1$
135780946 := $-1^3 - 3^7 - 5^5 - 7^6 + 8^9 - 0^0 + 9^4 + 4^1 + 6^8$
135780964 := $1^1 + 3^7 - 5^4 - 7^6 + 8^9 + 0^0 + 9^3 + 6^8 - 4^5$
135782096 := $-1^7 + 3^2 + 5^5 - 7^6 + 8^9 - 2^1 - 0^0 - 9^3 + 6^8$
135782469 := $1^3 + 3^7 + 5^4 - 7^6 + 8^9 - 2^5 - 4^2 + 6^8 + 9^1$
135782609 := $-1^3 - 3^0 + 5^5 - 7^6 + 8^9 - 2^7 + 6^8 + 0^1 - 9^2$
135782649 := $-1^5 + 3^7 + 5^4 - 7^6 + 8^9 - 2^1 + 6^8 + 4^3 + 9^2$
135782690 := $-1^3 + 3^2 + 5^5 - 7^6 + 8^9 - 2^7 + 6^8 - 9^1 - 0^0$
135782906 := $-1^7 - 3^1 + 5^5 - 7^6 + 8^9 + 2^3 + 9^2 + 0^0 + 6^8$
135784269 := $-1^4 + 3^7 + 5^5 - 7^6 + 8^9 - 4^1 - 2^2 + 6^8 - 9^3$
135786249 := $-1^1 - 3^5 + 5^3 - 7^6 + 8^9 + 6^8 + 2^7 - 4^2 + 9^4$
135786429 := $-1^2 + 3^5 - 5^1 - 7^6 + 8^9 + 6^8 + 4^3 - 2^7 + 9^4$
135789406 := $1^7 + 3^3 + 5^5 - 7^6 + 8^9 + 9^4 - 4^1 + 0^0 + 6^8$
135789460 := $-1^3 + 3^7 - 5^1 - 7^6 + 8^9 + 9^4 + 4^5 + 6^8 - 0^0$
135789640 := $-1^5 - 3^1 + 5^3 - 7^6 + 8^9 - 9^4 + 6^8 + 4^7 + 0^0$
135798406 := $-1^3 + 3^4 - 5^7 - 7^5 + 9^1 + 8^9 - 4^6 + 0^0 + 6^8$
135806479 := $-1^4 - 3^3 - 5^7 + 8^9 + 0^1 + 6^8 + 4^6 - 7^5 - 9^0$
135806497 := $-1^4 - 3^0 - 5^7 + 8^9 + 0^3 + 6^8 + 4^6 - 9^1 - 7^5$
135809764 := $-1^1 + 3^6 - 5^7 + 8^9 - 0^0 + 9^4 - 7^5 + 6^8 + 4^3$

- 135820679 := $-1^5 + 3^6 - 5^7 + 8^9 + 2^2 + 0^1 + 6^8 - 7^0 + 9^3$
135824679 := $-1^2 - 3^6 - 5^7 + 8^9 - 2^5 + 4^1 + 6^8 - 7^3 + 9^4$
135824697 := $1^6 - 3^1 - 5^7 + 8^9 - 2^3 - 4^5 + 6^8 + 9^4 - 7^2$
135824769 := $1^1 + 3^3 - 5^7 + 8^9 - 2^6 - 4^5 + 7^2 + 6^8 + 9^4$
135824967 := $1^2 + 3^3 - 5^6 + 8^9 - 2^7 - 4^1 - 9^5 + 6^8 + 7^4$
135826479 := $-1^2 + 3^1 - 5^7 + 8^9 + 2^5 + 6^8 + 4^6 + 7^4 + 9^3$
135826497 := $1^3 + 3^6 - 5^7 + 8^9 + 2^5 + 6^8 + 4^1 + 9^4 - 7^2$
135826749 := $-1^6 + 3^1 - 5^7 + 8^9 - 2^3 + 6^8 - 7^2 + 4^5 + 9^4$
135829467 := $-1^2 + 3^1 - 5^7 + 8^9 + 2^6 - 9^4 - 4^3 + 6^8 + 7^5$
135829647 := $-1^2 - 3^5 - 5^7 + 8^9 + 2^3 + 9^4 + 6^8 + 4^6 + 7^1$
135840679 := $-1^0 + 3^7 + 5^1 + 8^9 - 4^4 + 0^3 + 6^8 - 7^6 + 9^5$
135840769 := $-1^0 - 3^4 - 5^7 + 8^9 + 4^6 + 0^1 + 7^5 + 6^8 + 9^3$
135842679 := $1^1 + 3^7 - 5^3 + 8^9 - 4^2 - 2^6 + 6^8 + 7^4 - 9^5$
135842697 := $-1^2 + 3^7 - 5^3 + 8^9 + 4^1 - 2^6 + 6^8 - 9^5 + 7^4$
135842967 := $-1^1 + 3^4 + 5^2 + 8^9 + 4^6 + 2^7 - 9^5 + 6^8 + 7^3$
135846709 := $-1^0 + 3^3 - 5^7 + 8^9 + 4^6 + 6^8 + 7^5 + 0^1 + 9^4$
135849267 := $1^2 - 3^7 + 5^6 + 8^9 - 4^3 - 9^5 - 2^1 + 6^8 - 7^4$
135862709 := $1^0 - 3^7 - 5^6 + 8^9 + 6^8 - 2^3 - 7^5 + 0^2 - 9^1$
135862749 := $1^3 - 3^7 - 5^6 + 8^9 + 6^8 + 2^4 - 7^5 + 4^2 - 9^1$
135862947 := $-1^2 - 3^3 - 5^6 + 8^9 + 6^8 + 2^5 + 9^1 - 4^7 - 7^4$
135864079 := $-1^6 - 3^4 - 5^0 + 8^9 + 6^8 - 4^7 + 0^3 - 7^5 + 9^1$
135864097 := $-1^0 - 3^4 - 5^6 + 8^9 + 6^8 - 4^1 + 0^7 - 9^3 - 7^5$
135864279 := $1^4 + 3^3 + 5^2 + 8^9 + 6^8 - 4^7 + 2^6 - 7^5 + 9^1$
135864297 := $-1^1 - 3^5 - 5^6 + 8^9 + 6^8 - 4^7 - 2^4 - 9^3 - 7^2$
135864729 := $-1^1 + 3^3 - 5^6 + 8^9 + 6^8 - 4^4 - 7^5 + 2^7 - 9^2$
135864927 := $1^3 + 3^1 + 5^4 + 8^9 + 6^8 - 4^7 + 9^2 + 2^6 - 7^5$
135864970 := $1^6 + 3^4 + 5^1 + 8^9 + 6^8 - 4^7 + 9^3 - 7^5 + 0^0$
135867092 := $-1^3 + 3^7 - 5^6 + 8^9 + 6^8 - 7^5 - 0^0 - 9^1 + 2^2$
135867249 := $1^2 + 3^5 - 5^6 + 8^9 + 6^8 + 7^4 - 2^1 - 4^7 - 9^3$
135867429 := $1^1 + 3^7 - 5^6 + 8^9 + 6^8 - 7^5 + 4^4 - 2^3 + 9^2$
135867904 := $-1^3 + 3^1 + 5^6 + 8^9 + 6^8 - 7^4 - 9^5 - 0^0 + 4^7$
135870649 := $1^4 + 3^0 + 5^6 + 8^9 + 7^3 + 0^1 + 6^8 + 4^7 - 9^5$
135870694 := $1^6 - 3^3 + 5^1 + 8^9 - 7^5 + 0^0 + 6^8 + 9^4 - 4^7$
135874096 := $-1^3 - 3^4 - 5^7 + 8^9 + 7^1 - 4^6 - 0^0 + 9^5 + 6^8$
135874269 := $1^2 + 3^4 - 5^7 + 8^9 + 7^1 - 4^6 + 2^3 + 6^8 + 9^5$
135874629 := $-1^1 + 3^5 - 5^3 + 8^9 + 7^2 - 4^7 + 6^8 + 2^6 - 9^4$
135874906 := $-1^7 - 3^5 - 5^6 + 8^9 - 7^1 - 4^0 - 9^4 + 0^3 + 6^8$
135876094 := $-1^6 + 3^7 - 5^1 + 8^9 - 7^5 + 6^8 + 0^0 - 9^4 - 4^3$
135876249 := $1^3 + 3^7 + 5^2 + 8^9 - 7^5 + 6^8 + 2^6 - 4^1 - 9^4$
135876409 := $1^7 - 3^3 - 5^1 + 8^9 - 7^5 + 6^8 - 4^6 + 0^4 - 9^0$
135876429 := $-1^2 - 3^7 - 5^6 + 8^9 - 7^4 + 6^8 - 4^1 + 2^5 - 9^3$
135876940 := $-1^1 - 3^6 - 5^7 + 8^9 - 7^3 + 6^8 + 9^5 - 4^4 + 0^0$
135879046 := $-1^4 - 3^1 + 5^6 + 8^9 - 7^5 - 9^3 + 0^0 - 4^7 + 6^8$
135879064 := $-1^5 - 3^7 - 5^6 + 8^9 + 7^1 - 9^3 - 0^0 + 6^8 + 4^4$
135879406 := $1^5 + 3^6 + 5^3 + 8^9 - 7^4 - 9^1 - 4^7 + 0^0 + 6^8$
135879602 := $-1^3 - 3^7 - 5^6 + 8^9 + 7^2 - 9^1 + 6^8 - 0^0 + 2^5$
135879620 := $-1^3 - 3^7 - 5^6 + 8^9 + 7^2 + 9^1 + 6^8 + 2^5 - 0^0$
135890246 := $-1^0 + 3^3 - 5^5 + 8^9 + 9^2 + 0^1 + 2^4 - 4^6 + 6^8$
135890462 := $-1^0 - 3^5 - 5^3 + 8^9 - 9^4 + 0^1 - 4^2 + 6^8 + 2^6$
135890467 := $-1^7 + 3^1 - 5^5 + 8^9 - 9^0 + 0^4 - 4^6 + 6^8 + 7^3$
135890476 := $1^5 + 3^7 - 5^6 + 8^9 + 9^4 + 0^3 + 4^0 + 7^1 + 6^8$
135890624 := $1^6 + 3^0 - 5^3 + 8^9 - 9^4 + 0^2 + 6^8 - 2^5 - 4^1$
135890642 := $-1^0 - 3^5 - 5^2 + 8^9 - 9^4 + 0^1 + 6^8 + 4^3 + 2^6$
135890647 := $-1^6 + 3^1 + 5^5 + 8^9 + 9^4 + 0^3 + 6^8 - 4^7 - 7^0$
135890674 := $1^7 - 3^5 + 5^3 + 8^9 - 9^4 + 0^6 + 6^8 + 7^1 + 4^0$
135890764 := $-1^7 - 3^4 - 5^5 + 8^9 + 9^3 + 0^0 - 7^1 + 6^8 - 4^6$
135892406 := $-1^0 + 3^6 - 5^3 + 8^9 - 9^4 - 2^2 + 4^5 + 0^1 + 6^8$
135892460 := $-1^4 - 3^0 - 5^2 + 8^9 - 9^3 - 2^5 - 4^6 + 6^8 + 0^1$
135892467 := $-1^3 - 3^5 - 5^4 + 8^9 + 9^1 + 2^7 - 4^6 + 6^8 - 7^2$
135892604 := $1^5 + 3^4 - 5^0 + 8^9 - 9^3 + 2^2 + 6^8 + 0^1 - 4^6$
135892640 := $1^5 + 3^2 - 5^4 + 8^9 - 9^0 + 2^3 + 6^8 - 4^6 + 0^1$
135892647 := $-1^1 - 3^7 - 5^3 + 8^9 - 9^4 + 2^5 + 6^8 + 4^6 + 7^2$
135892706 := $1^2 - 3^7 - 5^5 + 8^9 + 9^3 - 2^6 + 7^1 + 0^0 + 6^8$
135892760 := $1^6 - 3^7 - 5^5 + 8^9 + 9^3 + 2^2 - 7^1 + 6^8 + 0^0$
135894026 := $-1^0 + 3^5 + 5^4 + 8^9 - 9^2 - 4^6 + 0^1 - 2^3 + 6^8$
135894062 := $1^5 + 3^4 - 5^0 + 8^9 + 9^3 - 4^6 + 0^1 + 6^8 + 2^2$
135894067 := $-1^6 + 3^7 - 5^5 + 8^9 - 9^0 + 4^3 + 0^1 + 6^8 - 7^4$
135894076 := $1^5 + 3^7 - 5^4 + 8^9 - 9^3 - 4^6 + 0^0 - 7^1 + 6^8$
135894206 := $1^0 + 3^5 + 5^4 + 8^9 + 9^2 - 4^6 + 2^3 + 0^1 + 6^8$
135894260 := $-1^0 + 3^5 + 5^2 + 8^9 + 9^3 - 4^6 + 2^4 + 6^8 + 0^1$
135894267 := $-1^2 + 3^7 - 5^1 + 8^9 - 9^4 + 4^5 - 2^6 + 6^8 + 7^3$
135894602 := $-1^0 - 3^5 - 5^2 + 8^9 - 9^4 + 4^6 + 6^8 + 0^1 - 2^3$
135894607 := $-1^7 + 3^6 - 5^5 + 8^9 - 9^0 + 4^1 + 6^8 + 0^4 - 7^3$
135894620 := $1^0 - 3^5 - 5^2 + 8^9 - 9^4 + 4^6 + 6^8 + 2^3 + 0^1$
135894627 := $1^1 - 3^7 + 5^5 + 8^9 + 9^2 - 4^6 + 6^8 + 2^4 + 7^3$
135894670 := $-1^1 - 3^5 + 5^6 + 8^9 + 9^3 - 4^7 + 6^8 - 7^4 + 0^0$
135894706 := $-1^4 - 3^7 + 5^6 + 8^9 + 9^3 + 4^1 - 7^5 - 0^0 + 6^8$
135896024 := $1^2 - 3^6 - 5^4 + 8^9 + 9^0 + 6^8 + 0^1 - 2^5 + 4^3$
135896027 := $1^3 - 3^2 + 5^6 + 8^9 + 9^0 + 6^8 + 0^1 - 2^7 - 7^5$
135896042 := $1^0 - 3^4 - 5^3 + 8^9 - 9^1 + 6^8 + 0^2 - 4^5 - 2^6$
135896047 := $1^6 - 3^7 - 5^3 + 8^9 - 9^1 + 6^8 + 0^4 + 4^5 - 7^0$
135896072 := $1^2 + 3^3 + 5^6 + 8^9 + 9^1 + 6^8 + 0^0 - 7^5 - 2^7$
135896074 := $-1^3 - 3^7 - 5^6 + 8^9 - 9^1 + 6^8 + 0^0 + 7^5 - 4^4$
135896204 := $1^0 - 3^4 + 5^5 + 8^9 - 9^2 + 6^8 - 2^3 + 0^1 - 4^6$
135896207 := $-1^0 + 3^7 - 5^5 + 8^9 + 9^2 + 6^8 + 2^6 + 0^1 - 7^3$
135896240 := $1^5 - 3^6 - 5^3 + 8^9 + 9^0 + 6^8 + 2^2 - 4^4 + 0^1$

- 135896247 := $-1^1 + 3^7 + 5^5 + 8^9 + 9^2 + 6^8 + 2^3 - 4^6 - 7^4$
135896270 := $-1^2 - 3^3 + 5^6 + 8^9 + 9^1 + 6^8 + 2^7 - 7^5 - 0^0$
135896402 := $-1^4 + 3^3 + 5^5 + 8^9 - 9^0 + 6^8 - 4^6 + 0^1 + 2^2$
135896407 := $-1^6 - 3^7 - 5^3 + 8^9 - 9^0 + 6^8 - 4^5 + 0^1 + 7^4$
135896420 := $-1^0 + 3^4 - 5^3 + 8^9 + 9^2 + 6^8 - 4^5 + 2^6 + 0^1$
135896427 := $1^1 - 3^7 - 5^3 + 8^9 + 9^2 + 6^8 - 4^5 - 2^6 + 7^4$
135896470 := $-1^6 - 3^7 + 5^4 + 8^9 + 9^1 + 6^8 + 4^5 - 7^3 - 0^0$
135896702 := $1^5 - 3^6 + 5^3 + 8^9 + 9^2 + 6^8 + 7^1 + 0^0 - 2^7$
135896704 := $-1^6 - 3^4 - 5^3 + 8^9 - 9^1 + 6^8 - 7^5 - 0^0 + 4^7$
135896740 := $1^6 + 3^7 - 5^5 + 8^9 - 9^1 + 6^8 + 7^3 - 4^0 + 0^4$
135897026 := $-1^1 + 3^2 + 5^6 + 8^9 + 9^3 - 7^5 - 0^0 + 2^7 + 6^8$
135897062 := $-1^1 - 3^7 - 5^6 + 8^9 + 9^3 + 7^5 - 0^0 + 6^8 - 2^2$
135897064 := $-1^4 - 3^5 + 5^6 + 8^9 + 9^3 - 7^1 + 0^0 + 6^8 - 4^7$
135897206 := $-1^2 + 3^7 - 5^5 + 8^9 + 9^3 + 7^1 + 2^6 + 0^0 + 6^8$
135897260 := $-1^5 + 3^6 - 5^1 + 8^9 - 9^3 + 7^2 - 2^7 + 6^8 + 0^0$
135897406 := $1^5 + 3^7 - 5^1 + 8^9 - 9^4 + 7^3 + 4^6 + 0^0 + 6^8$
135897460 := $-1^5 + 3^4 - 5^6 + 8^9 - 9^3 + 7^1 + 4^7 + 6^8 - 0^0$
135897602 := $1^6 - 3^7 + 5^5 + 8^9 - 9^3 + 7^2 + 6^8 + 0^0 - 2^1$
135897620 := $1^2 + 3^7 + 5^6 + 8^9 - 9^3 - 7^5 + 6^8 - 2^1 + 0^0$
135902678 := $-1^3 + 3^7 + 5^5 + 9^2 - 0^0 - 2^6 + 6^8 + 7^1 + 8^9$
135902684 := $1^0 - 3^2 - 5^3 + 9^4 + 0^1 - 2^6 + 6^8 + 8^9 - 4^5$
135902687 := $-1^0 + 3^7 + 5^5 - 9^1 + 0^6 - 2^3 + 6^8 + 8^9 + 7^2$
135902846 := $1^2 + 3^3 + 5^0 + 9^4 + 0^1 - 2^6 + 8^9 - 4^5 + 6^8$
135902864 := $1^6 - 3^0 - 5^2 + 9^4 + 0^1 + 2^3 + 8^9 + 6^8 - 4^5$
135904286 := $-1^0 + 3^5 + 5^3 + 9^4 + 0^6 + 4^2 - 2^1 + 8^9 + 6^8$
135904628 := $1^0 + 3^6 + 5^2 + 9^4 + 0^1 - 4^3 + 6^8 + 2^5 + 8^9$
135904682 := $1^3 + 3^6 - 5^0 + 9^4 + 0^1 + 4^2 + 6^8 + 8^9 + 2^5$
135904768 := $-1^3 - 3^7 + 5^5 - 9^1 - 0^0 + 4^6 + 7^4 + 6^8 + 8^9$
135904768 := $1^7 + 3^6 + 5^3 + 9^4 + 0^5 + 4^0 + 7^1 + 6^8 + 8^9$
135904786 := $-1^3 - 3^7 + 5^5 + 9^1 - 0^0 + 4^6 + 7^4 + 8^9 + 6^8$
135904862 := $-1^0 - 3^3 + 5^2 + 9^4 + 0^1 + 4^5 + 8^9 + 6^8 - 2^6$
135904867 := $-1^7 - 3^0 - 5^5 + 9^4 + 0^3 + 4^6 + 8^9 + 6^8 - 7^1$
135906284 := $1^0 - 3^6 + 5^5 + 9^4 + 0^3 + 6^8 - 2^1 + 8^9 - 4^2$
135906428 := $-1^0 - 3^3 + 5^6 - 9^4 + 0^1 + 6^8 + 4^2 + 2^5 + 8^9$
135906482 := $-1^0 + 3^3 + 5^6 - 9^4 + 0^1 + 6^8 + 4^2 + 8^9 + 2^5$
135906748 := $1^7 - 3^1 + 5^6 - 9^4 + 0^5 + 6^8 + 7^3 - 4^0 + 8^9$
135906784 := $-1^5 - 3^6 + 5^1 - 9^4 - 0^0 + 6^8 + 7^3 + 8^9 + 4^7$
135907468 := $-1^6 - 3^1 - 5^5 - 9^3 - 0^0 - 7^4 + 4^7 + 6^8 + 8^9$
135907486 := $-1^4 + 3^7 + 5^5 + 9^3 - 0^0 + 7^1 + 4^6 + 8^9 + 6^8$
135907648 := $-1^5 - 3^7 + 5^6 - 9^3 + 0^0 - 7^4 + 6^8 - 4^1 + 8^9$
135908246 := $-1^3 + 3^5 - 5^0 + 9^4 + 0^1 + 8^9 + 2^2 + 4^6 + 6^8$
135908674 := $-1^1 - 3^7 + 5^6 - 9^3 - 0^0 + 8^9 + 6^8 - 7^4 + 4^5$
135924687 := $1^1 + 3^6 - 5^2 - 9^4 + 2^3 + 4^7 + 6^8 + 8^9 + 7^5$
135926847 := $-1^2 - 3^7 + 5^6 - 9^3 - 2^4 + 6^8 + 8^9 + 4^1 + 7^5$
135927608 := $1^2 - 3^7 + 5^6 + 9^1 + 2^3 + 7^5 + 6^8 + 0^0 + 8^9$
135927680 := $1^1 - 3^7 + 5^6 + 9^2 + 2^3 + 7^5 + 6^8 + 8^9 + 0^0$
135940628 := $1^0 - 3^4 - 5^6 + 9^5 - 4^3 + 0^1 + 6^8 + 2^2 + 8^9$
135940678 := $-1^7 - 3^1 - 5^6 + 9^5 + 4^4 + 0^0 + 6^8 - 7^3 + 8^9$
135940682 := $-1^0 - 3^4 - 5^6 + 9^5 + 4^1 + 0^2 + 6^8 + 8^9 - 2^3$
135940786 := $-1^7 + 3^3 - 5^6 + 9^5 - 4^0 + 0^4 - 7^1 + 8^9 + 6^8$
135940826 := $1^0 + 3^4 - 5^6 + 9^5 - 4^2 + 0^1 + 8^9 - 2^3 + 6^8$
135940862 := $1^0 + 3^4 - 5^6 + 9^5 + 4^1 + 0^2 + 8^9 + 6^8 + 2^3$
135942687 := $-1^3 + 3^7 - 5^6 + 9^5 - 4^4 - 2^2 + 6^8 + 8^9 - 7^1$
135942867 := $1^2 + 3^7 - 5^6 + 9^5 + 4^4 - 2^1 + 8^9 + 6^8 - 7^3$
135946087 := $-1^0 - 3^4 + 5^6 + 9^1 + 4^7 + 6^8 + 0^3 + 8^9 + 7^5$
135946807 := $-1^0 - 3^4 + 5^6 + 9^3 + 4^7 + 6^8 + 8^9 + 0^1 + 7^5$
135960284 := $-1^0 - 3^4 - 5^3 + 9^5 + 6^8 + 0^2 + 2^1 + 8^9 + 4^6$
135960482 := $1^3 + 3^0 - 5^2 + 9^5 + 6^8 + 0^1 + 4^6 + 8^9 + 2^4$
135960748 := $1^7 - 3^4 - 5^1 + 9^5 + 6^8 + 0^0 + 7^3 + 4^6 + 8^9$
135962487 := $1^1 + 3^7 - 5^3 + 9^5 + 6^8 - 2^4 + 4^6 + 8^9 - 7^2$
135962847 := $1^1 - 3^5 + 5^8 + 9^6 - 6^3 - 2^4 + 8^9 - 4^2 + 7^7$
135964780 := $1^5 - 3^3 + 5^7 - 9^4 + 6^8 - 4^6 - 7^1 + 8^9 + 0^0$
135964807 := $1^5 + 3^0 + 5^7 - 9^4 + 6^8 - 4^6 + 8^9 + 0^3 - 7^1$
135964827 := $1^3 - 3^1 + 5^7 - 9^4 + 6^8 - 4^6 + 8^9 - 2^5 + 7^2$
135964870 := $-1^3 + 3^5 + 5^8 + 9^6 + 6^4 - 4^1 + 8^9 + 7^7 - 0^0$
135967840 := $-1^5 - 3^6 + 5^7 - 9^4 + 6^8 - 7^3 + 8^9 + 4^1 + 0^0$
135968247 := $1^5 - 3^6 + 5^7 - 9^4 + 6^8 + 8^9 - 2^2 + 4^3 + 7^1$
135968740 := $1^3 - 3^5 + 5^7 + 9^1 + 6^8 + 8^9 - 7^4 - 4^6 + 0^0$
135972068 := $-1^1 - 3^3 + 5^6 + 9^5 - 7^2 + 2^7 - 0^0 + 6^8 + 8^9$
135974068 := $-1^4 - 3^6 + 5^7 + 9^1 + 7^3 - 4^5 + 0^0 + 6^8 + 8^9$
135974806 := $1^1 + 3^7 + 5^6 + 9^5 + 7^3 + 4^4 + 8^9 + 0^0 + 6^8$
135974860 := $-1^6 + 3^4 + 5^7 - 9^1 + 7^3 - 4^5 + 8^9 + 6^8 + 0^0$
135976028 := $1^2 - 3^5 + 5^7 + 9^3 + 7^1 + 6^8 + 0^0 + 2^6 + 8^9$
135976048 := $1^6 + 3^5 + 5^7 - 9^1 + 7^3 + 6^8 + 0^4 + 4^0 + 8^9$
135976082 := $-1^5 - 3^1 + 5^7 + 9^3 - 7^2 + 6^8 + 0^0 + 8^9 - 2^6$
135976208 := $1^3 + 3^6 + 5^7 - 9^1 + 7^2 + 6^8 - 2^5 + 0^0 + 8^9$
135976280 := $1^5 + 3^2 + 5^7 + 9^3 + 7^1 + 6^8 + 2^6 + 8^9 + 0^0$
135976280 := $-1^5 + 3^6 + 5^7 + 9^2 - 7^1 + 6^8 + 2^3 + 8^9 + 0^0$
135976408 := $-1^5 - 3^6 + 5^7 - 9^3 + 7^4 + 6^8 - 4^1 + 0^0 + 8^9$
135976804 := $-1^5 + 3^6 + 5^7 + 9^1 + 7^3 + 6^8 + 8^9 - 0^0 + 4^4$
135978604 := $1^6 + 3^1 + 5^7 + 9^3 + 7^4 + 8^9 + 6^8 + 0^5 + 4^0$
135982647 := $-1^5 + 3^6 + 5^7 + 9^4 + 8^9 + 2^1 + 6^8 - 4^3 - 7^2$
135986427 := $1^1 + 3^5 + 5^7 + 9^4 + 8^9 + 6^8 + 4^6 + 2^3 + 7^2$
135986470 := $-1^5 + 3^1 + 5^7 + 9^4 + 8^9 + 6^8 + 4^6 + 7^3 - 0^0$
136024789 := $1^2 - 3^3 + 6^8 + 0^0 - 2^1 + 4^7 + 7^6 + 8^9 - 9^4$
136024798 := $-1^0 - 3^2 + 6^8 + 0^1 - 2^3 + 4^7 + 7^6 - 9^4 + 8^9$

- 136074598 := $-1^7 - 3^1 + 6^8 - 0^0 + 7^6 - 4^3 + 5^4 + 9^5 + 8^9$
136075849 := $1^0 + 3^7 + 6^8 + 0^1 + 7^6 - 5^3 + 8^9 - 4^4 + 9^5$
136092785 := $-1^0 - 3^5 + 6^8 + 0^1 - 9^2 - 2^3 + 7^6 + 8^9 + 5^7$
136092857 := $-1^0 - 3^5 + 6^8 + 0^2 - 9^1 - 2^3 + 8^9 + 5^7 + 7^6$
136092875 := $1^0 - 3^5 + 6^8 + 0^2 - 9^1 + 2^3 + 8^9 + 7^6 + 5^7$
136094875 := $1^0 + 3^1 + 6^8 + 0^4 + 9^3 + 4^5 + 8^9 + 7^6 + 5^7$
136409785 := $-1^4 - 3^7 + 6^8 - 4^1 + 0^3 + 9^6 - 7^5 + 8^9 - 5^0$
136409857 := $1^4 - 3^7 + 6^8 + 4^3 + 0^1 + 9^6 + 8^9 + 5^0 - 7^5$
136409875 := $1^5 - 3^0 + 6^8 - 4^7 + 0^1 + 9^6 + 8^9 - 7^4 - 5^3$
136425789 := $-1^2 - 3^4 + 6^8 - 4^1 - 2^7 - 5^5 + 7^3 + 8^9 + 9^6$
136425809 := $-1^1 + 3^4 + 6^8 + 4^3 + 2^2 - 5^5 + 8^9 + 0^0 + 9^6$
136425879 := $1^2 - 3^7 + 6^8 - 4^1 + 2^3 - 5^5 + 8^9 + 7^4 + 9^6$
136425890 := $-1^0 - 3^3 + 6^8 + 4^4 + 2^1 - 5^5 + 8^9 + 9^6 + 0^2$
136425897 := $-1^1 - 3^7 + 6^8 + 4^2 + 2^3 - 5^5 + 8^9 + 9^6 + 7^4$
136425908 := $1^2 - 3^0 + 6^8 + 4^4 - 2^3 - 5^5 + 9^6 + 0^1 + 8^9$
136425987 := $1^3 - 3^7 + 6^8 - 4^1 - 2^5 - 5^4 + 9^6 + 8^9 + 7^2$
136427589 := $1^1 + 3^3 + 6^8 + 4^5 + 2^7 - 7^4 + 5^2 + 8^9 + 9^6$
136427859 := $-1^1 - 3^2 + 6^8 - 4^3 - 2^7 + 7^4 + 8^9 - 5^5 + 9^6$
136427895 := $1^1 + 3^4 + 6^8 - 4^5 + 2^7 + 7^2 + 8^9 + 9^6 - 5^3$
136427985 := $1^1 - 3^5 + 6^8 - 4^4 - 2^7 - 7^2 + 9^6 + 8^9 - 5^3$
136428059 := $-1^2 - 3^1 + 6^8 - 4^3 - 2^5 + 8^9 - 0^0 - 5^4 + 9^6$
136428095 := $-1^2 - 3^3 + 6^8 - 4^1 - 2^5 + 8^9 - 0^0 + 9^6 - 5^4$
136428509 := $-1^1 - 3^3 + 6^8 - 4^4 + 2^5 + 8^9 - 5^2 + 0^0 + 9^6$
136428579 := $1^1 + 3^7 + 6^8 + 4^3 - 2^5 + 8^9 - 5^2 - 7^4 + 9^6$
136428590 := $1^2 - 3^5 + 6^8 + 4^3 - 2^4 + 8^9 - 5^0 + 9^6 + 0^1$
136428597 := $-1^2 + 3^7 + 6^8 + 4^3 - 2^5 + 8^9 - 5^1 + 9^6 - 7^4$
136428709 := $-1^3 + 3^1 + 6^8 - 4^4 + 2^7 + 8^9 + 7^2 + 0^0 + 9^6$
136428759 := $1^5 + 3^2 + 6^8 - 4^4 - 2^7 + 8^9 + 7^3 + 5^1 + 9^6$
136428790 := $1^7 - 3^3 + 6^8 + 4^2 + 2^4 + 8^9 - 7^0 + 9^6 + 0^1$
136428795 := $1^2 - 3^5 + 6^8 + 4^4 + 2^7 + 8^9 - 7^1 + 9^6 - 5^3$
136428905 := $1^1 + 3^5 + 6^8 - 4^2 + 2^4 + 8^9 + 9^6 + 0^0 - 5^3$
136428905 := $1^5 + 3^4 + 6^8 + 4^1 + 2^3 + 8^9 + 9^6 + 0^0 + 5^2$
136428907 := $-1^4 - 3^3 + 6^8 + 4^2 + 2^7 + 8^9 + 9^6 - 0^0 + 7^1$
136428950 := $1^2 + 3^5 + 6^8 - 4^3 - 2^4 + 8^9 + 9^6 + 5^0 + 0^1$
136428957 := $1^1 - 3^3 + 6^8 + 4^7 - 2^2 + 8^9 + 9^6 + 5^4 - 7^5$
136428970 := $1^4 - 3^2 + 6^8 + 4^3 + 2^7 + 8^9 + 9^6 + 7^0 + 0^1$
136428975 := $-1^1 + 3^7 + 6^8 - 4^5 - 2^2 + 8^9 + 9^6 - 7^3 - 5^4$
136429058 := $1^0 + 3^5 + 6^8 + 4^2 + 2^3 + 9^6 + 0^4 + 5^1 + 8^9$
136429058 := $-1^3 + 3^5 + 6^8 + 4^2 + 2^4 + 9^6 + 0^1 - 5^0 + 8^9$
136429078 := $1^0 + 3^4 + 6^8 - 4^1 - 2^7 + 9^6 + 0^2 + 7^3 + 8^9$
136429085 := $1^1 + 3^5 + 6^8 + 4^3 + 2^4 + 9^6 + 0^0 + 8^9 - 5^2$
136429087 := $1^2 + 3^4 + 6^8 + 4^1 - 2^7 + 9^6 + 0^0 + 8^9 + 7^3$
136429508 := $1^2 + 3^0 + 6^8 + 4^3 + 2^5 + 9^6 + 5^4 + 0^1 + 8^9$
136429587 := $-1^1 + 3^4 + 6^8 + 4^5 - 2^7 + 9^6 - 5^3 + 8^9 - 7^2$
136429587 := $1^1 + 3^5 + 6^8 + 4^4 + 2^7 + 9^6 + 5^3 + 8^9 + 7^2$
136429785 := $1^3 - 3^7 + 6^8 - 4^1 + 2^4 + 9^6 + 7^2 + 8^9 + 5^5$
136429805 := $1^2 - 3^3 + 6^8 + 4^5 + 2^4 + 9^6 + 8^9 + 0^0 + 5^1$
136429850 := $1^0 - 3^4 + 6^8 + 4^5 - 2^2 + 9^6 + 8^9 + 5^3 + 0^1$
136429857 := $1^1 + 3^3 + 6^8 - 4^7 - 2^2 + 9^6 + 8^9 + 5^4 + 7^5$
136429875 := $1^3 - 3^4 + 6^8 + 4^5 + 2^7 + 9^6 + 8^9 - 7^1 + 5^2$
136507289 := $1^0 + 3^1 + 6^8 + 5^7 + 0^2 + 7^3 + 2^5 + 8^9 + 9^6$
136507498 := $1^4 + 3^5 + 6^8 + 5^7 + 0^1 + 7^3 + 4^0 + 9^6 + 8^9$
136507498 := $-1^4 + 3^5 + 6^8 + 5^7 - 0^0 + 7^3 + 4^1 + 9^6 + 8^9$
136705289 := $-1^3 - 3^1 + 6^8 + 7^7 + 0^2 - 5^6 + 2^5 + 8^9 - 9^0$
136705298 := $1^5 + 3^3 + 6^8 + 7^7 + 0^2 - 5^6 - 2^0 + 9^1 + 8^9$
136705489 := $-1^5 - 3^3 + 6^8 + 7^7 + 0^1 - 5^6 + 4^4 + 8^9 - 9^0$
136705498 := $-1^5 - 3^3 + 6^8 + 7^7 - 0^0 - 5^6 + 4^4 + 9^1 + 8^9$
136705982 := $1^5 - 3^2 + 6^8 + 7^7 + 0^0 - 5^6 + 9^3 + 8^9 - 2^1$
136720489 := $1^1 - 3^6 + 6^8 + 7^7 - 2^3 + 0^0 + 4^4 + 8^9 + 9^2$
136720498 := $1^0 - 3^6 + 6^8 + 7^7 + 2^1 + 0^3 + 4^4 + 9^2 + 8^9$
136720589 := $1^3 - 3^5 + 6^8 + 7^7 - 2^6 + 0^2 - 5^0 + 8^9 + 9^1$
136720598 := $1^3 - 3^5 + 6^8 + 7^7 - 2^6 + 0^0 + 5^2 - 9^1 + 8^9$
136720849 := $-1^2 + 3^4 + 6^8 + 7^7 - 2^6 + 0^0 + 8^9 - 4^3 + 9^1$
136720859 := $-1^0 + 3^5 + 6^8 + 7^7 - 2^6 + 0^1 + 8^9 - 5^3 - 9^2$
136720894 := $-1^4 + 3^2 + 6^8 + 7^7 + 2^6 + 0^1 + 8^9 - 9^0 - 4^3$
136720895 := $1^0 + 3^6 + 6^8 + 7^7 + 2^5 + 0^1 + 8^9 - 9^3 - 5^2$
136720948 := $1^6 + 3^3 + 6^8 + 7^7 + 2^4 + 0^1 + 9^0 + 4^2 + 8^9$
136720958 := $-1^5 - 3^3 + 6^8 + 7^7 + 2^6 + 0^0 + 9^1 + 5^2 + 8^9$
136720984 := $1^4 + 3^3 + 6^8 + 7^7 + 2^6 + 0^2 + 9^0 + 8^9 + 4^1$
136720985 := $1^3 + 3^5 + 6^8 + 7^7 - 2^6 + 0^1 - 9^2 + 8^9 - 5^0$
136720985 := $1^5 + 3^3 + 6^8 + 7^7 + 2^6 + 0^2 + 9^0 + 8^9 + 5^1$
136724589 := $-1^2 - 3^5 + 6^8 + 7^7 - 2^4 + 4^6 - 5^3 + 8^9 - 9^1$
136724859 := $1^2 - 3^5 + 6^8 + 7^7 - 2^4 + 4^6 + 8^9 + 5^3 + 9^1$
136724890 := $-1^0 - 3^3 + 6^8 + 7^7 + 2^4 + 4^6 + 8^9 - 9^2 + 0^1$
136724895 := $1^5 - 3^4 + 6^8 + 7^7 + 2^3 + 4^6 + 8^9 + 9^1 - 5^2$
136724908 := $-1^2 - 3^4 + 6^8 + 7^7 + 2^3 + 4^6 - 9^0 + 0^1 + 8^9$
136724980 := $-1^4 - 3^2 + 6^8 + 7^7 + 2^3 + 4^6 - 9^0 + 8^9 + 0^1$
136724985 := $1^1 + 3^6 + 6^8 + 7^7 - 2^2 - 4^3 + 9^4 + 8^9 - 5^5$
136725489 := $-1^2 - 3^5 + 6^8 + 7^7 + 2^4 + 5^1 + 4^6 + 8^9 + 9^3$
136725489 := $1^4 + 3^6 + 6^8 + 7^7 + 2^1 + 5^5 + 4^2 + 8^9 + 9^3$
136725849 := $-1^1 + 3^4 + 6^8 + 7^7 + 2^5 + 5^2 + 8^9 + 4^6 + 9^3$
136728459 := $-1^1 + 3^3 + 6^8 + 7^7 - 2^6 + 8^9 + 4^5 + 5^2 + 9^4$
136728495 := $1^6 + 3^2 + 6^8 + 7^7 + 2^3 + 8^9 + 4^5 + 9^4 + 5^1$
136728549 := $-1^3 + 3^2 + 6^8 + 7^7 + 2^6 + 8^9 + 5^1 + 4^5 + 9^4$
136728945 := $1^1 + 3^2 + 6^8 + 7^7 + 2^3 + 8^9 - 9^4 - 4^5 + 5^6$
136729845 := $-1^1 - 3^2 + 6^8 + 7^7 - 2^5 - 9^4 + 8^9 - 4^3 + 5^6$

- 136742895 := $-1^2 - 3^5 + 6^8 + 7^7 + 4^3 + 2^1 + 8^9 + 9^4 + 5^6$
136742985 := $-1^1 + 3^2 + 6^8 + 7^7 - 4^3 - 2^5 + 9^4 + 8^9 + 5^6$
136780495 := $-1^6 - 3^0 + 6^8 + 7^7 + 8^9 + 0^1 - 4^3 + 9^5 + 5^4$
136780594 := $-1^4 + 3^6 + 6^8 + 7^7 + 8^9 - 0^0 - 5^1 + 9^5 - 4^3$
136780594 := $1^6 + 3^3 + 6^8 + 7^7 + 8^9 + 0^0 + 5^4 + 9^5 + 4^1$
136784059 := $1^4 + 3^3 + 6^8 + 7^7 + 8^9 + 4^6 + 0^1 - 5^0 + 9^5$
136795480 := $1^3 - 3^4 + 6^8 + 7^7 + 9^5 + 5^6 - 4^0 + 8^9 + 0^1$
137206589 := $1^0 + 3^3 - 7^6 + 2^2 + 0^1 - 6^8 + 5^5 + 8^9 + 9^7$
137248965 := $1^1 + 3^2 + 7^7 + 2^3 - 4^4 + 8^9 + 9^6 + 6^8 - 5^5$
138492567 := $-1^3 + 3^4 + 8^9 - 4^1 + 9^7 + 2^5 - 5^8 + 6^2 - 7^6$
138492657 := $1^1 - 3^5 + 8^9 + 4^4 + 9^7 + 2^2 + 6^3 - 5^8 - 7^6$
138492675 := $-1^4 + 3^2 + 8^9 - 4^1 + 9^7 + 2^5 + 6^3 - 7^6 - 5^8$
138492765 := $1^4 + 3^5 + 8^9 + 4^3 + 9^7 - 2^1 - 7^6 + 6^2 - 5^8$
138560947 := $-1^0 - 3^1 + 8^9 - 5^8 - 6^6 + 0^5 + 9^7 - 4^3 - 7^4$
138562749 := $1^2 - 3^1 + 8^9 - 5^8 - 6^6 + 2^4 + 7^3 - 4^5 + 9^7$
138564097 := $1^4 - 3^0 + 8^9 - 5^8 - 6^6 + 4^5 + 0^1 + 9^7 - 7^3$
138564790 := $-1^3 - 3^1 + 8^9 - 5^8 - 6^6 - 4^5 + 7^4 + 9^7 + 0^0$
138590467 := $1^3 + 3^0 + 8^9 - 5^8 + 9^7 + 0^1 - 4^6 + 6^4 - 7^5$
138594627 := $1^6 - 3^1 + 8^9 - 5^8 + 9^7 + 4^3 + 6^4 + 2^2 - 7^5$
138597064 := $-1^1 - 3^4 + 8^9 - 5^8 + 9^7 - 7^5 + 0^0 - 6^3 + 4^6$
138602579 := $1^0 + 3^1 + 8^9 - 6^5 + 0^2 - 2^6 - 5^8 + 7^3 + 9^7$
138602975 := $1^0 + 3^6 + 8^9 - 6^5 + 0^3 - 2^1 + 9^7 - 7^2 - 5^8$
138604579 := $-1^0 + 3^5 + 8^9 - 6^4 + 0^1 - 4^6 - 5^8 - 7^3 + 9^7$
138604759 := $-1^6 - 3^0 + 8^9 - 6^5 + 0^1 + 4^3 + 7^4 - 5^8 + 9^7$
138605947 := $-1^4 - 3^5 + 8^9 + 6^3 + 0^1 - 5^8 + 9^7 - 4^6 - 7^0$
138607459 := $1^6 - 3^0 + 8^9 - 6^3 + 0^5 - 7^4 + 4^1 - 5^8 + 9^7$
138607594 := $1^1 + 3^6 + 8^9 + 6^3 + 0^0 - 7^4 - 5^8 + 9^7 - 4^5$
138609257 := $1^0 - 3^6 + 8^9 - 6^1 + 0^3 + 9^7 - 2^5 - 5^8 - 7^2$
138609275 := $1^3 - 3^6 + 8^9 - 6^2 + 0^1 + 9^7 - 2^5 - 7^0 - 5^8$
138609457 := $1^6 - 3^0 + 8^9 - 6^4 + 0^1 + 9^7 + 4^5 - 5^8 - 7^3$
138609527 := $1^2 - 3^6 + 8^9 + 6^3 + 0^1 + 9^7 - 5^8 - 2^5 - 7^0$
138609572 := $1^5 - 3^6 + 8^9 + 6^3 + 0^0 + 9^7 - 5^8 + 7^1 + 2^2$
138609574 := $-1^5 + 3^6 + 8^9 - 6^4 - 0^0 + 9^7 - 5^8 + 7^1 + 4^3$
138609725 := $-1^0 - 3^5 + 8^9 - 6^3 + 0^1 + 9^7 + 7^2 + 2^6 - 5^8$
138609752 := $-1^1 - 3^6 + 8^9 + 6^2 - 0^0 + 9^7 + 7^3 - 5^8 + 2^5$
138624795 := $1^1 - 3^6 + 8^9 - 6^4 + 2^2 - 4^3 + 7^5 + 9^7 - 5^8$
138625497 := $1^2 - 3^3 + 8^9 - 6^4 - 2^6 - 5^8 + 4^1 + 9^7 + 7^5$
138625947 := $1^2 - 3^6 + 8^9 - 6^3 + 2^4 - 5^8 + 9^7 - 4^1 + 7^5$
138627095 := $-1^6 - 3^0 + 8^9 + 6^3 + 2^1 + 7^5 + 0^2 + 9^7 - 5^8$
138627459 := $1^2 - 3^6 + 8^9 + 6^4 + 2^3 + 7^5 + 4^1 - 5^8 + 9^7$
138654079 := $-1^0 - 3^5 + 8^9 + 6^6 - 5^8 - 4^1 + 0^3 - 7^4 + 9^7$
138654297 := $-1^2 + 3^1 + 8^9 + 6^6 - 5^8 - 4^3 + 2^5 + 9^7 - 7^4$
138657029 := $1^0 + 3^5 + 8^9 + 6^6 - 5^8 + 7^2 + 0^1 + 2^3 + 9^7$
138657092 := $-1^1 - 3^2 + 8^9 + 6^6 - 5^8 + 7^3 - 0^0 + 9^7 + 2^5$
138657409 := $1^4 - 3^0 + 8^9 + 6^6 - 5^8 - 7^3 + 4^5 + 0^1 + 9^7$
138657429 := $1^2 + 3^1 + 8^9 + 6^6 - 5^8 - 7^3 + 4^5 + 2^4 + 9^7$
138657490 := $-1^1 + 3^4 + 8^9 + 6^6 - 5^8 - 7^3 + 4^5 + 9^7 + 0^0$
138726459 := $-1^2 + 3^1 + 8^9 + 7^6 - 2^5 - 6^4 + 4^3 - 5^8 + 9^7$
138726495 := $1^2 - 3^1 + 8^9 + 7^6 + 2^4 - 6^3 - 4^5 + 9^7 - 5^8$
138926745 := $1^6 - 3^3 + 8^9 + 9^7 + 2^2 - 6^5 + 7^1 - 4^8 - 5^4$
138927465 := $-1^4 - 3^3 + 8^9 + 9^7 + 2^6 + 7^2 - 4^8 - 6^5 - 5^1$
138927645 := $1^4 - 3^2 + 8^9 + 9^7 - 2^1 + 7^3 + 6^5 - 4^8 - 5^6$
138940567 := $-1^0 + 3^3 + 8^9 + 9^7 - 4^8 + 0^6 + 5^1 + 6^5 - 7^4$
138940657 := $-1^0 - 3^1 + 8^9 + 9^7 - 4^8 + 0^6 + 6^5 + 5^3 - 7^4$
138940765 := $1^0 + 3^4 + 8^9 + 9^7 + 4^8 + 0^1 - 7^6 - 6^5 - 5^3$
138942657 := $1^4 - 3^2 + 8^9 + 9^7 - 4^8 - 2^1 - 6^5 + 5^6 - 7^3$
138942675 := $1^1 - 3^2 + 8^9 + 9^7 - 4^8 + 2^4 - 6^5 - 7^3 + 5^6$
138942765 := $1^1 + 3^4 + 8^9 + 9^7 - 4^8 + 2^6 - 7^3 + 6^5 + 5^2$
138945076 := $1^5 - 3^8 + 8^9 + 9^7 + 4^0 - 5^1 + 0^3 - 7^4 - 6^6$
138945267 := $-1^1 + 3^2 + 8^9 + 9^7 + 4^8 - 5^5 + 2^4 - 6^3 - 7^6$
138945670 := $-1^4 - 3^1 + 8^9 + 9^7 + 4^8 - 5^5 + 6^3 - 7^6 - 0^0$
138946507 := $-1^0 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 4^1 - 6^6 - 5^4 + 0^5 - 7^3$
138946527 := $-1^1 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 4^2 - 6^6 - 5^4 + 2^5 - 7^3$
138946725 := $1^1 - 3^3 + 8^9 + 9^7 + 4^8 + 6^4 - 7^6 - 2^2 - 5^5$
138946750 := $-1^3 - 3^1 + 8^9 + 9^7 + 4^8 + 6^4 - 7^6 - 5^5 - 0^0$
138947260 := $1^0 - 3^3 + 8^9 + 9^7 + 4^8 - 7^6 - 2^1 - 6^4 + 0^2$
138947265 := $-1^5 - 3^2 + 8^9 + 9^7 + 4^8 - 7^6 - 2^3 - 6^4 - 5^1$
138947560 := $-1^5 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 4^4 + 7^3 - 5^1 - 6^6 - 0^0$
138947605 := $1^0 - 3^8 + 8^9 + 9^7 + 4^4 - 7^1 - 6^6 + 0^5 - 5^3$
138947625 := $1^1 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 4^4 + 7^3 - 6^6 + 2^5 + 5^2$
138950267 := $1^0 - 3^8 + 8^9 + 9^7 + 5^5 + 0^1 + 2^2 - 6^6 - 7^3$
138950627 := $1^0 - 3^3 + 8^9 + 9^7 - 5^5 + 0^2 - 6^6 - 2^8 - 7^1$
138950647 := $1^6 - 3^3 + 8^9 + 9^7 + 5^0 + 0^1 - 6^4 - 4^8 + 7^5$
138950674 := $-1^4 - 3^8 + 8^9 + 9^7 + 5^5 - 0^0 - 6^6 + 7^1 + 4^3$
138950746 := $1^8 + 3^1 + 8^9 + 9^7 + 5^3 + 0^0 - 7^4 - 4^5 - 6^6$
138950764 := $-1^4 - 3^5 + 8^9 + 9^7 + 5^6 - 0^0 + 7^1 + 6^3 - 4^8$
138952047 := $1^3 + 3^4 + 8^9 + 9^7 + 5^0 - 2^2 + 0^1 - 4^8 + 7^5$
138952074 := $-1^2 - 3^1 + 8^9 + 9^7 + 5^3 - 2^4 + 0^0 + 7^5 - 4^8$
138952467 := $1^1 + 3^2 + 8^9 + 9^7 + 5^6 + 2^5 - 4^8 + 6^4 + 7^3$
138952647 := $-1^1 + 3^3 + 8^9 + 9^7 + 5^4 + 2^6 - 6^2 - 4^8 + 7^5$
138954067 := $1^8 + 3^4 + 8^9 + 9^7 + 5^0 - 4^3 + 0^5 - 6^6 + 7^1$
138954076 := $-1^8 - 3^5 + 8^9 + 9^7 + 5^4 - 4^1 + 0^0 - 7^3 - 6^6$
138954267 := $1^3 - 3^5 + 8^9 + 9^7 + 5^1 + 4^4 + 2^8 - 6^6 - 7^2$
138954607 := $-1^8 - 3^0 + 8^9 + 9^7 + 5^4 - 4^3 - 6^6 + 0^5 + 7^1$
138954627 := $-1^1 - 3^5 + 8^9 + 9^7 - 5^2 + 4^4 - 6^6 + 2^8 + 7^3$
138954670 := $-1^8 + 3^5 + 8^9 + 9^7 + 5^3 + 4^4 - 6^6 + 7^1 - 0^0$

- 138954706 := $1^8 + 3^1 + 8^9 + 9^7 + 5^5 - 4^3 - 7^4 + 0^0 - 6^6$
138954760 := $-1^8 - 3^5 + 8^9 + 9^7 + 5^4 - 4^1 + 7^3 - 6^6 - 0^0$
138956074 := $1^8 - 3^5 + 8^9 + 9^7 - 5^3 - 6^6 + 0^1 + 7^4 - 4^0$
138956247 := $1^1 - 3^4 + 8^9 + 9^7 - 5^2 + 6^5 - 2^3 + 4^8 - 7^6$
138956427 := $-1^1 + 3^3 + 8^9 + 9^7 + 5^2 + 6^5 + 4^8 + 2^4 - 7^6$
138956740 := $1^8 - 3^4 + 8^9 + 9^7 + 5^5 - 6^6 - 7^3 - 4^1 + 0^0$
138957206 := $1^8 + 3^3 + 8^9 + 9^7 + 5^5 + 7^1 + 2^2 + 0^0 - 6^6$
138957260 := $-1^1 + 3^2 + 8^9 + 9^7 + 5^5 + 7^3 - 2^8 - 6^6 - 0^0$
138957406 := $-1^4 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 5^5 - 7^1 - 4^3 + 0^0 - 6^6$
138960247 := $-1^2 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^0 - 2^4 + 4^1 - 7^3$
138960257 := $1^5 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^1 - 2^2 + 5^0 - 7^3$
138960274 := $1^0 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^4 - 2^1 - 7^3 + 4^2$
138960472 := $-1^0 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^1 - 4^3 - 7^2 - 2^4$
138960475 := $1^5 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^4 - 4^1 + 7^0 - 5^3$
138960527 := $1^0 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^3 + 5^1 - 2^5 - 7^2$
138960547 := $1^0 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^1 + 5^4 - 4^5 + 7^3$
138960572 := $1^5 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^3 - 5^2 - 7^1 + 2^0$
138960725 := $1^5 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^1 + 7^0 - 2^2 + 5^3$
138960752 := $-1^2 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 0^0 - 7^1 + 5^3 + 2^5$
138964075 := $1^0 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 4^1 + 0^4 + 7^3 + 5^5$
138964257 := $-1^4 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 4^1 - 2^3 - 5^2 + 7^5$
138964275 := $1^3 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 - 4^1 + 2^4 + 7^5 - 5^2$
138964527 := $1^1 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 6^6 + 4^4 - 5^2 + 2^3 + 7^5$
138967245 := $1^3 + 3^1 + 8^9 + 9^7 - 6^4 - 7^5 + 2^8 + 4^2 - 5^6$
138967504 := $-1^3 - 3^4 + 8^9 + 9^7 - 6^1 + 7^5 + 5^6 - 0^0 - 4^8$
138970465 := $-1^8 - 3^0 + 8^9 + 9^7 + 7^5 + 0^1 - 4^4 - 6^6 - 5^3$
138970562 := $1^2 - 3^3 + 8^9 + 9^7 + 7^5 + 0^0 - 5^1 - 6^6 - 2^8$
138970625 := $1^0 + 3^3 + 8^9 + 9^7 + 7^5 + 0^2 - 6^6 - 2^8 + 5^1$
138970645 := $-1^0 - 3^4 + 8^9 + 9^7 + 7^5 + 0^8 - 6^6 + 4^1 - 5^3$
138972645 := $-1^3 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 7^5 + 2^1 + 6^2 - 4^6 - 5^4$
138974605 := $-1^0 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 7^5 - 4^1 - 6^3 + 0^4 - 5^6$
138974625 := $-1^3 + 3^1 + 8^9 + 9^7 - 7^4 - 4^2 - 6^5 - 2^8 - 5^6$
138975046 := $-1^4 + 3^8 + 8^9 + 9^7 - 7^5 - 5^6 + 0^0 + 4^1 + 6^3$
138976054 := $1^5 - 3^8 + 8^9 + 9^7 - 7^4 + 6^1 + 0^0 - 5^6 - 4^3$
139024758 := $-1^1 + 3^8 + 9^7 + 0^0 + 2^2 + 4^3 + 7^5 + 5^4 + 8^9$
139024758 := $1^2 + 3^8 + 9^7 + 0^0 + 2^1 + 4^3 + 7^5 + 5^4 + 8^9$
139026578 := $-1^3 - 3^8 + 9^7 + 0^0 + 2^2 + 6^1 + 5^6 + 7^5 + 8^9$
139026785 := $-1^0 - 3^8 + 9^7 + 0^2 + 2^1 + 6^3 + 7^5 + 8^9 + 5^6$
139045687 := $1^0 + 3^3 + 9^7 + 0^1 - 4^8 + 5^4 - 6^5 + 8^9 + 7^6$
139046587 := $1^0 - 3^4 + 9^7 + 0^8 - 4^5 + 6^6 - 5^1 + 8^9 + 7^3$
139046758 := $-1^8 + 3^4 + 9^7 + 0^0 - 4^5 + 6^6 + 7^3 + 5^1 + 8^9$
139046785 := $1^8 - 3^0 + 9^7 + 0^5 + 4^3 + 6^6 - 7^1 + 8^9 - 5^4$
139046827 := $1^3 - 3^2 + 9^7 + 0^0 - 4^4 + 6^6 + 8^9 - 2^8 - 7^1$
139046857 := $-1^8 - 3^5 + 9^7 + 0^3 - 4^4 + 6^6 + 8^9 + 5^1 - 7^0$
139047268 := $-1^8 - 3^0 + 9^7 + 0^1 + 4^4 - 7^3 + 2^2 + 6^6 + 8^9$
139047286 := $1^8 - 3^4 + 9^7 + 0^2 + 4^1 + 7^0 + 2^3 + 8^9 + 6^6$
139047568 := $1^8 + 3^4 + 9^7 + 0^5 + 4^0 + 7^1 + 5^3 + 6^6 + 8^9$
139047628 := $1^2 + 3^4 + 9^7 + 0^1 - 4^3 + 7^0 + 6^6 + 2^8 + 8^9$
139047628 := $1^8 + 3^2 + 9^7 + 0^1 + 4^4 + 7^0 + 6^6 + 2^3 + 8^9$
139047682 := $1^4 + 3^0 + 9^7 + 0^2 + 4^3 + 7^1 + 6^6 + 8^9 + 2^8$
139047682 := $1^4 + 3^2 + 9^7 + 0^1 + 4^3 - 7^0 + 6^6 + 8^9 + 2^8$
139047685 := $1^8 + 3^5 + 9^7 + 0^1 - 4^4 + 7^3 + 6^6 + 8^9 + 5^0$
139047856 := $-1^1 - 3^6 + 9^7 + 0^0 + 4^8 - 7^5 + 8^9 - 5^4 - 6^3$
139047862 := $1^3 - 3^1 + 9^7 + 0^2 + 4^4 - 7^0 + 8^9 + 6^6 + 2^8$
139048567 := $1^0 - 3^6 + 9^7 + 0^4 + 4^8 + 8^9 - 5^3 - 6^1 - 7^5$
139048576 := $-1^4 - 3^6 + 9^7 - 0^0 + 4^8 + 8^9 - 5^3 - 7^5 + 6^1$
139048657 := $-1^8 - 3^0 + 9^7 + 0^1 + 4^5 + 8^9 + 6^6 + 5^4 - 7^3$
139054876 := $-1^5 + 3^8 + 9^7 - 0^0 + 5^4 - 4^1 + 8^9 + 7^3 + 6^6$
139057468 := $-1^1 - 3^8 + 9^7 + 0^0 + 5^3 + 7^5 - 4^4 + 6^6 + 8^9$
139057486 := $-1^6 - 3^1 + 9^7 + 0^0 - 5^4 - 7^3 + 4^8 + 8^9 - 6^5$
139057628 := $1^3 - 3^8 + 9^7 + 0^0 + 5^2 + 7^5 + 6^6 + 2^1 + 8^9$
139057846 := $-1^4 - 3^6 + 9^7 + 0^0 + 5^3 - 7^1 + 8^9 + 4^8 - 6^5$
139057864 := $-1^6 + 3^3 + 9^7 - 0^0 - 5^4 + 7^1 + 8^9 - 6^5 + 4^8$
139058467 := $1^3 + 3^4 + 9^7 + 0^1 - 5^6 + 8^9 + 4^8 + 6^5 + 7^0$
139058647 := $1^0 - 3^4 + 9^7 + 0^1 - 5^6 + 8^9 + 6^5 + 4^8 + 7^3$
139064578 := $1^6 - 3^5 + 9^7 + 0^0 - 6^4 + 4^8 - 5^3 + 7^1 + 8^9$
139064587 := $-1^6 - 3^0 + 9^7 + 0^5 - 6^4 + 4^8 - 5^1 + 8^9 - 7^3$
139064758 := $1^8 - 3^3 + 9^7 + 0^1 + 6^6 - 4^0 + 7^5 + 5^4 + 8^9$
139064782 := $1^0 + 3^6 + 9^7 + 0^1 + 6^3 + 4^8 - 7^4 + 8^9 + 2^2$
139064785 := $-1^0 - 3^6 + 9^7 + 0^3 + 6^1 + 4^8 + 7^4 + 8^9 - 5^5$
139064827 := $-1^3 + 3^1 + 9^7 + 0^0 - 6^4 + 4^8 + 8^9 - 2^6 - 7^2$
139064872 := $1^3 - 3^1 + 9^7 + 0^2 - 6^4 + 4^8 + 8^9 + 7^0 - 2^6$
139064875 := $1^5 - 3^6 + 9^7 + 0^3 - 6^1 + 4^8 + 8^9 + 7^0 - 5^4$
139065478 := $1^1 + 3^6 + 9^7 + 0^0 + 6^4 - 5^5 + 4^8 + 7^3 + 8^9$
139065487 := $-1^0 - 3^3 + 9^7 + 0^6 + 6^1 - 5^5 + 4^8 + 8^9 + 7^4$
139065784 := $-1^5 + 3^6 + 9^7 + 0^0 - 6^4 + 5^3 - 7^1 + 8^9 + 4^8$
139065847 := $1^6 + 3^5 + 9^7 + 0^3 - 6^1 - 5^4 + 8^9 + 4^8 + 7^0$
139065874 := $1^6 - 3^5 + 9^7 + 0^4 + 6^0 - 5^3 + 8^9 + 7^1 + 4^8$
139067248 := $-1^2 - 3^0 + 9^7 + 0^1 + 6^4 - 7^3 + 2^6 + 4^8 + 8^9$
139067284 := $-1^0 + 3^6 + 9^7 + 0^1 - 6^2 + 7^3 + 2^4 + 8^9 + 4^8$
139067482 := $1^0 + 3^2 + 9^7 + 0^3 + 6^4 + 7^1 + 4^8 + 8^9 - 2^6$
139067548 := $-1^1 - 3^4 + 9^7 - 0^0 + 6^3 + 7^5 - 5^6 + 4^8 + 8^9$
139068247 := $-1^3 + 3^6 + 9^7 + 0^0 + 6^4 + 8^9 - 2^2 + 4^8 - 7^1$
139068274 := $1^0 + 3^6 + 9^7 + 0^2 + 6^4 + 8^9 + 2^3 + 7^1 + 4^8$
139068427 := $1^6 + 3^2 + 9^7 + 0^0 - 6^3 + 8^9 + 4^8 - 2^1 + 7^4$
139068472 := $-1^0 - 3^2 + 9^7 + 0^1 - 6^3 + 8^9 + 4^8 + 7^4 + 2^6$

- 139068745 := $-1^0 + 3^5 + 9^7 + 0^6 - 6^1 + 8^9 + 7^4 + 4^8 - 5^3$
139068754 := $1^6 + 3^5 + 9^7 + 0^1 + 6^0 + 8^9 + 7^4 - 5^3 + 4^8$
139074856 := $-1^4 + 3^6 + 9^7 + 0^0 - 7^1 + 4^8 + 8^9 + 5^3 + 6^5$
139074865 := $1^4 + 3^6 + 9^7 + 0^1 + 7^0 + 4^8 + 8^9 + 6^5 + 5^3$
139075684 := $-1^3 - 3^6 + 9^7 - 0^0 + 7^4 + 5^1 + 6^5 + 8^9 + 4^8$
139076458 := $1^1 - 3^3 + 9^7 + 0^0 + 7^4 - 6^5 + 4^8 + 5^6 + 8^9$
139076485 := $1^3 + 3^0 + 9^7 + 0^1 + 7^4 - 6^5 + 4^8 + 8^9 + 5^6$
139265847 := $1^2 - 3^1 + 9^7 + 2^4 - 6^5 + 5^8 + 8^9 - 4^3 - 7^6$
139265870 := $1^2 - 3^3 + 9^7 - 2^1 - 6^5 + 5^8 + 8^9 - 7^6 + 0^0$
139274685 := $1^3 + 3^2 + 9^7 - 2^4 - 7^6 + 4^5 - 6^1 + 8^9 + 5^8$
139274865 := $1^1 - 3^2 + 9^7 - 2^5 - 7^6 - 4^3 + 8^9 + 6^4 + 5^8$
139406857 := $1^0 + 3^3 + 9^7 - 4^1 + 0^6 - 6^4 + 8^9 + 5^8 + 7^5$
139407568 := $1^3 + 3^6 + 9^7 + 4^1 + 0^0 + 7^5 + 5^8 - 6^4 + 8^9$
139407658 := $-1^6 + 3^1 + 9^7 - 4^4 - 0^0 + 7^5 - 6^3 + 5^8 + 8^9$
139407852 := $1^1 - 3^3 + 9^7 - 4^4 + 0^0 + 7^5 + 8^9 + 5^8 + 2^2$
139407865 := $-1^6 - 3^0 + 9^7 - 4^4 + 0^3 + 7^5 + 8^9 - 6^1 + 5^8$
139408275 := $-1^0 + 3^4 + 9^7 + 4^3 + 0^2 + 8^9 + 2^1 + 7^5 + 5^8$
139426785 := $1^2 - 3^1 - 9^6 - 4^7 - 2^4 - 6^5 + 7^8 + 8^9 - 5^3$
139426857 := $1^3 - 3^4 - 9^6 - 4^7 + 2^2 - 6^5 + 8^9 + 5^1 + 7^8$
139426875 := $1^3 - 3^4 - 9^6 - 4^7 + 2^1 - 6^5 + 8^9 + 7^8 + 5^2$
139450678 := $1^7 - 3^1 - 9^6 + 4^0 - 5^4 + 0^5 + 6^3 + 7^8 + 8^9$
139450687 := $-1^0 - 3^1 - 9^6 + 4^5 - 5^3 + 0^7 - 6^4 + 8^9 + 7^8$
139450768 := $1^1 - 3^7 - 9^6 + 4^5 + 5^4 + 0^0 + 7^8 + 6^3 + 8^9$
139450786 := $1^7 - 3^3 - 9^6 + 4^5 - 5^1 + 0^0 + 7^8 + 8^9 - 6^4$
139450867 := $1^7 + 3^3 - 9^6 - 4^4 + 5^0 + 0^5 + 8^9 + 6^1 + 7^8$
139450876 := $1^7 - 3^4 - 9^6 - 4^0 - 5^3 + 0^5 + 8^9 + 7^8 - 6^1$
139452687 := $-1^2 + 3^7 - 9^6 + 4^3 - 5^4 - 2^5 + 6^1 + 8^9 + 7^8$
139452867 := $-1^2 + 3^7 - 9^6 - 4^4 - 5^3 - 2^5 + 8^9 + 6^1 + 7^8$
139456807 := $-1^0 - 3^7 - 9^6 + 4^4 - 5^3 + 6^5 + 8^9 + 0^1 + 7^8$
139456870 := $-1^1 + 3^7 - 9^6 + 4^4 + 5^5 + 6^3 + 8^9 + 7^8 - 0^0$
139458267 := $1^7 + 3^3 - 9^6 - 4^1 - 5^4 + 8^9 + 2^2 + 6^5 + 7^8$
139458607 := $1^7 - 3^1 - 9^6 - 4^4 + 5^0 + 8^9 + 6^5 + 0^3 + 7^8$
139458627 := $1^3 - 3^4 - 9^6 - 4^1 - 5^2 + 8^9 + 6^5 - 2^7 + 7^8$
139465807 := $-1^0 - 3^5 - 9^6 + 4^7 - 6^4 - 5^3 + 8^9 + 0^1 + 7^8$
139467058 := $-1^5 - 3^1 - 9^6 + 4^7 + 6^3 + 7^8 - 0^0 - 5^4 + 8^9$
139467085 := $1^0 + 3^5 - 9^6 + 4^7 - 6^1 + 7^8 + 0^3 + 8^9 - 5^4$
139467280 := $-1^0 + 3^2 - 9^6 + 4^7 - 6^3 + 7^8 + 2^4 + 8^9 + 0^1$
139467285 := $-1^3 - 3^5 - 9^6 + 4^7 + 6^2 + 7^8 + 2^4 + 8^9 + 5^1$
139467508 := $-1^5 - 3^4 - 9^6 + 4^7 - 6^1 + 7^8 + 5^3 - 0^0 + 8^9$
139467825 := $-1^1 - 3^5 - 9^6 + 4^7 - 6^2 + 7^8 + 8^9 + 2^3 + 5^4$
139467850 := $1^3 - 3^5 - 9^6 + 4^7 - 6^1 + 7^8 + 8^9 + 5^4 + 0^0$
139468075 := $-1^0 - 3^3 - 9^6 + 4^7 + 6^1 + 8^9 + 0^5 + 7^8 + 5^4$
139468527 := $-1^2 - 3^5 - 9^6 + 4^7 + 6^4 + 8^9 - 5^1 + 2^3 + 7^8$
139470568 := $-1^4 - 3^3 - 9^6 + 4^7 + 7^8 + 0^1 + 5^5 - 6^0 + 8^9$
139470685 := $1^0 + 3^4 - 9^6 + 4^7 + 7^8 + 0^3 + 6^1 + 8^9 + 5^5$
139507648 := $-1^1 - 3^4 + 9^7 + 5^8 - 0^0 + 7^6 - 6^3 - 4^5 + 8^9$
139507864 := $-1^3 - 3^4 + 9^7 + 5^8 + 0^1 + 7^6 + 8^9 - 6^0 - 4^5$
139508467 := $1^0 - 3^5 + 9^7 + 5^8 + 0^3 + 8^9 - 4^4 - 6^1 + 7^6$
139508476 := $-1^3 - 3^5 + 9^7 + 5^8 - 0^0 + 8^9 - 4^4 + 7^6 + 6^1$
139508674 := $1^1 - 3^3 + 9^7 + 5^8 + 0^0 + 8^9 - 6^4 + 7^6 + 4^5$
139508726 := $-1^2 - 3^5 + 9^7 + 5^8 + 0^0 + 8^9 + 7^6 - 2^3 + 6^1$
139508746 := $-1^5 + 3^3 + 9^7 + 5^8 - 0^0 + 8^9 + 7^6 - 4^4 + 6^1$
139508762 := $-1^3 - 3^5 + 9^7 + 5^8 + 0^0 + 8^9 + 7^6 + 6^2 - 2^1$
139528760 := $1^1 - 3^5 - 9^6 + 5^7 + 2^2 + 8^9 + 7^8 - 6^3 + 0^0$
139627845 := $-1^1 - 3^4 - 9^5 - 6^7 - 2^3 + 7^8 + 8^9 + 4^2 - 5^6$
139642587 := $1^3 - 3^6 - 9^5 - 6^7 - 4^4 + 2^1 + 5^2 + 8^9 + 7^8$
139642785 := $-1^4 - 3^6 - 9^5 - 6^7 + 4^1 - 2^3 + 7^8 + 8^9 - 5^2$
139642857 := $-1^2 - 3^6 - 9^5 - 6^7 + 4^3 - 2^4 + 8^9 - 5^1 + 7^8$
139642875 := $1^3 + 3^1 - 9^5 - 6^7 + 4^2 - 2^6 + 8^9 + 7^8 - 5^4$
139648257 := $-1^3 - 3^2 - 9^5 - 6^7 + 4^6 + 8^9 + 2^1 + 5^4 + 7^8$
139648275 := $-1^2 + 3^1 - 9^5 - 6^7 + 4^6 + 8^9 + 2^3 + 7^8 + 5^4$
139680475 := $1^0 + 3^1 - 9^4 - 6^7 + 8^9 + 0^5 + 4^3 + 7^8 - 5^6$
139685740 := $-1^1 - 3^5 - 9^3 - 6^7 + 8^9 - 5^6 + 7^8 - 4^4 + 0^0$
139687025 := $-1^2 + 3^3 - 9^0 - 6^7 + 8^9 + 7^8 + 0^1 + 2^5 - 5^6$
139687045 := $1^5 + 3^4 - 9^0 - 6^7 + 8^9 + 7^8 + 0^3 - 4^1 - 5^6$
139687052 := $-1^1 - 3^3 + 9^2 - 6^7 + 8^9 + 7^8 - 0^0 - 5^6 + 2^5$
139687205 := $1^2 + 3^5 + 9^0 - 6^7 + 8^9 + 7^8 - 2^3 + 0^1 - 5^6$
139687245 := $1^1 + 3^5 + 9^2 - 6^7 + 8^9 + 7^8 + 2^4 - 4^3 - 5^6$
139687450 := $-1^4 - 3^5 + 9^3 - 6^7 + 8^9 + 7^8 - 4^1 - 5^6 + 0^0$
139702468 := $1^4 + 3^1 - 9^0 + 7^8 + 0^2 - 2^6 - 4^3 - 6^7 + 8^9$
139702486 := $1^4 - 3^3 - 9^0 + 7^8 + 0^1 - 2^6 - 4^2 + 8^9 - 6^7$
139702568 := $1^1 + 3^5 - 9^2 + 7^8 + 0^0 - 2^6 - 5^3 - 6^7 + 8^9$
139702586 := $-1^1 + 3^6 - 9^3 + 7^8 + 0^0 - 2^5 + 5^2 + 8^9 - 6^7$
139702648 := $1^4 - 3^3 + 9^0 + 7^8 + 0^1 + 2^6 - 6^7 + 4^2 + 8^9$
139702658 := $1^2 + 3^5 + 9^1 + 7^8 + 0^0 - 2^6 - 6^7 - 5^3 + 8^9$
139702684 := $1^6 + 3^4 + 9^0 + 7^8 + 0^1 - 2^3 - 6^7 + 8^9 + 4^2$
139702685 := $1^6 - 3^1 + 9^0 + 7^8 + 0^2 - 2^5 - 6^7 + 8^9 + 5^3$
139702846 := $1^0 + 3^6 - 9^3 + 7^8 + 0^1 - 2^2 + 8^9 + 4^4 - 6^7$
139702856 := $-1^1 + 3^5 + 9^2 + 7^8 + 0^0 + 2^6 + 8^9 - 5^3 - 6^7$
139702864 := $-1^3 - 3^0 + 9^2 + 7^8 + 0^1 - 2^6 + 8^9 - 6^7 + 4^4$
139702865 := $1^5 + 3^0 + 9^2 + 7^8 + 0^1 + 2^6 + 8^9 - 6^7 + 5^3$
139705628 := $1^6 - 3^1 - 9^2 + 7^8 + 0^0 + 5^5 - 6^7 - 2^3 + 8^9$
139705648 := $1^6 - 3^4 + 9^1 + 7^8 + 0^3 + 5^5 - 6^7 + 4^0 + 8^9$
139705682 := $1^6 - 3^3 - 9^1 + 7^8 + 0^2 + 5^5 - 6^7 + 8^9 - 2^0$
139705684 := $1^6 - 3^3 - 9^1 + 7^8 + 0^4 + 5^5 - 6^7 + 8^9 + 4^0$
139705826 := $1^6 + 3^3 + 9^2 + 7^8 + 0^0 + 5^5 + 8^9 - 2^1 - 6^7$

- 139705862 := $1^3 - 3^1 + 9^2 + 7^8 + 0^0 + 5^5 + 8^9 - 6^7 + 2^6$
139706458 := $1^4 + 3^6 + 9^1 + 7^8 + 0^3 - 6^7 + 4^0 + 5^5 + 8^9$
139706485 := $1^5 - 3^4 + 9^0 + 7^8 + 0^1 - 6^7 + 4^6 + 8^9 - 5^3$
139706528 := $1^3 + 3^6 + 9^2 + 7^8 + 0^0 - 6^7 + 5^5 - 2^1 + 8^9$
139706548 := $-1^1 - 3^5 + 9^3 + 7^8 - 0^0 - 6^7 - 5^4 + 4^6 + 8^9$
139706584 := $1^5 - 3^1 - 9^3 + 7^8 + 0^0 - 6^7 + 5^4 + 8^9 + 4^6$
139706842 := $-1^0 + 3^4 + 9^2 + 7^8 + 0^1 - 6^7 + 8^9 + 4^6 - 2^3$
139708426 := $1^0 - 3^6 + 9^4 + 7^8 + 0^3 + 8^9 - 4^1 + 2^2 - 6^7$
139708546 := $-1^5 - 3^6 + 9^4 + 7^8 + 0^0 + 8^9 + 5^3 - 4^1 - 6^7$
139724685 := $-1^2 + 3^1 + 9^4 + 7^8 - 2^5 - 4^3 - 6^7 + 8^9 + 5^6$
139724865 := $-1^1 - 3^2 + 9^4 + 7^8 + 2^5 + 4^3 + 8^9 - 6^7 + 5^6$
139746085 := $1^0 + 3^1 + 9^5 + 7^8 + 4^3 - 6^7 + 0^4 + 8^9 - 5^6$
139746285 := $1^2 + 3^1 + 9^5 + 7^8 + 4^4 - 6^7 + 2^3 + 8^9 - 5^6$
139760845 := $1^0 - 3^6 + 9^5 + 7^8 - 6^7 + 0^4 + 8^9 - 4^3 - 5^1$
139760854 := $-1^4 - 3^6 + 9^5 + 7^8 - 6^7 + 0^0 + 8^9 + 5^1 - 4^3$
139762485 := $1^2 + 3^6 + 9^5 + 7^8 - 6^7 - 2^4 + 4^1 + 8^9 + 5^3$
139765084 := $-1^1 - 3^3 + 9^5 + 7^8 - 6^7 - 5^4 - 0^0 + 8^9 + 4^6$
139842567 := $1^2 + 3^1 - 9^5 + 8^9 - 4^6 + 2^3 - 5^7 + 6^4 + 7^8$
139845067 := $1^0 - 3^3 - 9^5 + 8^9 - 4^4 - 5^7 + 0^6 - 6^1 + 7^8$
139845072 := $1^2 - 3^3 - 9^5 + 8^9 - 4^4 - 5^7 + 0^0 + 7^8 - 2^1$
139845076 := $-1^6 - 3^3 - 9^5 + 8^9 - 4^4 - 5^7 - 0^0 + 7^8 + 6^1$
139845207 := $1^0 - 3^4 - 9^5 + 8^9 - 4^3 - 5^7 - 2^2 + 0^1 + 7^8$
139845267 := $-1^1 + 3^4 - 9^5 + 8^9 - 4^2 - 5^7 + 2^6 - 6^3 + 7^8$
139845270 := $-1^2 - 3^4 - 9^5 + 8^9 + 4^1 - 5^7 - 2^3 + 7^8 + 0^0$
139845607 := $1^6 + 3^0 - 9^5 + 8^9 + 4^4 - 5^7 - 6^1 + 0^3 + 7^8$
139845627 := $-1^6 + 3^3 - 9^5 + 8^9 + 4^4 - 5^7 - 6^1 - 2^2 + 7^8$
139846527 := $1^2 + 3^1 - 9^5 + 8^9 - 4^3 + 6^4 - 5^7 - 2^6 + 7^8$
139846725 := $-1^1 + 3^3 - 9^5 + 8^9 - 4^2 + 6^4 + 7^8 + 2^6 - 5^7$
139850746 := $1^3 - 3^1 - 9^5 + 8^9 - 5^7 + 0^0 + 7^8 + 4^6 + 6^4$
139856074 := $-1^1 + 3^4 - 9^3 + 8^9 - 5^7 - 6^6 - 0^0 + 7^8 - 4^5$
139856704 := $-1^4 - 3^3 + 9^1 + 8^9 - 5^7 - 6^6 + 7^8 - 0^0 - 4^5$
139856740 := $-1^4 + 3^3 - 9^1 + 8^9 - 5^7 - 6^6 + 7^8 - 4^5 - 0^0$
139857026 := $-1^5 + 3^2 - 9^3 + 8^9 - 5^7 + 7^8 + 0^0 - 2^1 - 6^6$
139857062 := $1^1 + 3^2 - 9^3 + 8^9 - 5^7 + 7^8 + 0^0 - 6^6 + 2^5$
139857260 := $1^1 + 3^5 - 9^3 + 8^9 - 5^7 + 7^8 - 2^2 - 6^6 + 0^0$
139864257 := $-1^3 - 3^1 + 9^4 + 8^9 - 6^6 - 4^2 - 2^5 - 5^7 + 7^8$
139864275 := $1^2 - 3^1 + 9^4 + 8^9 - 6^6 - 4^3 + 2^5 + 7^8 - 5^7$
139864527 := $-1^1 + 3^5 + 9^4 + 8^9 - 6^6 - 4^2 - 5^7 - 2^3 + 7^8$
139874506 := $-1^1 - 3^7 - 9^5 + 8^9 + 7^8 - 4^4 + 5^3 + 0^0 - 6^6$
139874625 := $1^3 - 3^7 - 9^5 + 8^9 + 7^8 - 4^1 - 6^6 + 2^4 - 5^2$
139876245 := $1^7 + 3^3 - 9^5 + 8^9 + 7^8 - 6^6 + 2^1 + 4^2 - 5^4$
139876425 := $-1^3 - 3^2 - 9^5 + 8^9 + 7^8 - 6^6 - 4^4 - 2^7 - 5^1$
140256879 := $-1^1 + 4^6 + 0^0 + 2^2 - 5^5 + 6^7 + 8^9 + 7^8 - 9^4$
140256987 := $-1^2 + 4^5 + 0^0 + 2^6 - 5^1 + 6^7 - 9^4 + 8^9 + 7^8$
140258967 := $-1^2 + 4^1 - 0^0 - 2^6 + 5^5 + 8^9 - 9^4 + 6^7 + 7^8$
140259678 := $-1^0 + 4^4 + 0^6 + 2^1 - 5^5 + 9^2 + 6^7 + 7^8 + 8^9$
140265789 := $-1^2 + 4^4 - 0^0 - 2^6 + 6^7 + 5^5 + 7^8 + 8^9 + 9^1$
140265897 := $1^2 + 4^6 + 0^0 - 2^5 + 6^7 - 5^4 + 8^9 - 9^1 + 7^8$
140265978 := $1^0 + 4^6 + 0^2 + 2^5 + 6^7 - 5^4 + 9^1 + 7^8 + 8^9$
140265987 := $1^1 + 4^6 + 0^0 - 2^5 + 6^7 - 5^4 + 9^2 + 8^9 + 7^8$
140268937 := $-1^2 + 4^1 - 0^0 - 2^6 + 6^7 + 8^9 + 9^4 - 3^3 + 7^8$
140268957 := $1^5 - 4^0 + 0^2 - 2^6 + 6^7 + 8^9 + 9^4 - 5^1 + 7^8$
140268973 := $-1^1 - 4^2 + 0^0 - 2^6 + 6^7 + 8^9 + 9^4 + 7^8 + 3^3$
140268975 := $1^5 + 4^2 + 0^0 - 2^6 + 6^7 + 8^9 + 9^4 + 7^8 - 5^1$
140269587 := $-1^1 + 4^6 - 0^0 - 2^4 + 6^7 - 9^2 + 5^5 + 8^9 + 7^8$
140269738 := $1^0 - 4^2 + 0^3 - 2^1 + 6^7 + 9^4 + 7^8 + 3^6 + 8^9$
140269785 := $1^1 + 4^6 + 0^0 + 2^4 + 6^7 + 9^2 + 7^8 + 8^9 + 5^5$
140276985 := $1^4 - 4^5 + 0^0 - 2^1 + 7^8 + 6^7 - 9^2 + 8^9 + 5^6$
140285679 := $-1^1 + 4^5 + 0^0 + 2^2 + 8^9 + 5^6 + 6^7 + 7^8 + 9^4$
140285679 := $1^2 + 4^5 + 0^0 + 2^1 + 8^9 + 5^6 + 6^7 + 7^8 + 9^4$
140529768 := $1^0 + 4^7 + 0^2 - 5^4 + 2^5 + 9^6 + 7^8 + 6^1 + 8^9$
140562897 := $-1^5 + 4^4 + 0^0 - 5^2 + 6^8 + 2^1 + 8^9 + 9^7 - 7^6$
140562978 := $1^0 + 4^4 + 0^1 + 5^2 + 6^8 + 2^5 + 9^7 - 7^6 + 8^9$
140659378 := $-1^4 - 4^6 + 0^0 + 6^8 - 5^1 + 9^7 - 3^3 - 7^5 + 8^9$
140659387 := $-1^0 - 4^6 + 0^4 + 6^8 + 5^1 + 9^7 - 3^3 + 8^9 - 7^5$
140673829 := $1^2 - 4^6 + 0^0 + 6^8 - 7^4 + 3^1 + 8^9 + 2^3 + 9^7$
140675938 := $-1^5 - 4^6 + 0^0 + 6^8 + 7^3 - 5^4 + 9^7 + 3^1 + 8^9$
140675983 := $1^4 - 4^6 + 0^3 + 6^8 + 7^1 + 5^0 + 9^7 + 8^9 - 3^5$
140678592 := $1^0 - 4^6 + 0^2 + 6^8 + 7^4 + 8^9 + 5^1 + 9^7 - 2^5$
140678593 := $1^5 - 4^6 + 0^1 + 6^8 + 7^4 + 8^9 + 5^0 + 9^7 - 3^3$
140678925 := $-1^6 + 4^5 - 0^0 + 6^8 - 7^4 + 8^9 + 9^7 - 2^2 - 5^1$
140678935 := $1^6 + 4^5 + 0^3 + 6^8 - 7^4 + 8^9 + 9^7 - 3^1 + 5^0$
140678953 := $-1^5 - 4^1 + 0^3 + 6^8 - 7^0 + 8^9 + 9^7 - 5^4 - 3^6$
140679258 := $1^6 - 4^5 + 0^1 + 6^8 - 7^2 + 9^7 + 2^4 + 5^0 + 8^9$
140679283 := $1^3 - 4^4 + 0^0 + 6^8 - 7^2 + 9^7 + 2^1 + 8^9 - 3^6$
140679285 := $-1^6 - 4^5 - 0^0 + 6^8 + 7^1 + 9^7 + 2^4 + 8^9 - 5^2$
140679328 := $-1^0 - 4^4 + 0^2 + 6^8 - 7^1 + 9^7 - 3^6 + 2^3 + 8^9$
140679358 := $-1^1 + 4^4 - 0^0 + 6^8 - 7^5 + 9^7 - 3^3 + 5^6 + 8^9$
140679385 := $-1^3 + 4^4 + 0^1 + 6^8 - 7^5 + 9^7 - 3^0 + 8^9 + 5^6$
140679528 := $-1^0 + 4^1 + 0^2 + 6^8 + 7^4 + 9^7 - 5^5 - 2^6 + 8^9$
140679538 := $-1^1 + 4^5 - 0^0 + 6^8 - 7^4 + 9^7 - 5^3 + 3^6 + 8^9$
140679582 := $1^0 - 4^1 + 0^6 + 6^8 + 7^4 + 9^7 - 5^5 + 8^9 - 2^2$
140679583 := $-1^6 - 4^1 + 0^3 + 6^8 + 7^4 + 9^7 - 5^5 + 8^9 - 3^0$
140679823 := $-1^2 + 4^4 - 0^0 + 6^8 - 7^1 + 9^7 + 8^9 - 2^3 - 3^6$
140679832 := $1^2 + 4^4 + 0^1 + 6^8 - 7^0 + 9^7 + 8^9 - 3^6 - 2^3$
140679835 := $1^5 + 4^4 + 0^3 + 6^8 - 7^1 + 9^7 + 8^9 - 3^6 + 5^0$

- 140679852 := $1^2 - 4^5 + 0^1 + 6^8 + 7^0 + 9^7 + 8^9 + 5^4 - 2^6$
140682739 := $-1^6 - 4^1 - 0^0 + 6^8 + 8^9 + 2^2 + 7^4 + 3^3 + 9^7$
140682759 := $1^5 + 4^1 + 0^0 + 6^8 + 8^9 + 2^6 + 7^4 - 5^2 + 9^7$
140682793 := $1^3 + 4^1 + 0^0 + 6^8 + 8^9 + 2^6 + 7^4 + 9^7 + 3^2$
140682793 := $1^3 + 4^2 + 0^0 + 6^8 + 8^9 + 2^6 + 7^4 + 9^7 - 3^1$
140683759 := $1^5 + 4^6 + 0^1 + 6^8 + 8^9 - 3^3 + 7^0 - 5^4 + 9^7$
140685379 := $1^5 + 4^6 + 0^1 + 6^8 + 8^9 + 5^4 + 3^0 + 7^3 + 9^7$
140685792 := $1^0 + 4^2 + 0^1 + 6^8 + 8^9 + 5^5 + 7^4 + 9^7 - 2^6$
140687529 := $-1^4 + 4^6 - 0^0 + 6^8 + 8^9 - 7^1 + 5^5 + 2^2 + 9^7$
140687539 := $1^4 + 4^6 + 0^3 + 6^8 + 8^9 + 7^0 + 5^5 + 3^1 + 9^7$
140687539 := $-1^4 + 4^6 + 0^3 + 6^8 + 8^9 + 7^1 + 5^5 - 3^0 + 9^7$
140693785 := $1^0 + 4^1 + 0^3 + 6^8 + 9^7 + 3^5 - 7^4 + 8^9 + 5^6$
140695728 := $-1^0 - 4^4 + 0^5 + 6^8 + 9^7 + 5^6 + 7^2 - 2^1 + 8^9$
140695783 := $1^0 - 4^4 + 0^1 + 6^8 + 9^7 + 5^6 + 7^3 + 8^9 - 3^5$
140695873 := $1^5 - 4^3 + 0^4 + 6^8 + 9^7 + 5^6 + 8^9 + 7^0 - 3^1$
140697285 := $-1^1 + 4^4 - 0^0 + 6^8 + 9^7 + 7^5 - 2^6 + 8^9 - 5^2$
140697385 := $-1^0 + 4^5 + 0^1 + 6^8 + 9^7 + 7^3 + 3^4 + 8^9 + 5^6$
140697825 := $-1^1 + 4^2 + 0^0 + 6^8 + 9^7 + 7^5 + 8^9 + 2^6 + 5^4$
140697853 := $1^4 + 4^1 + 0^3 + 6^8 + 9^7 + 7^5 + 8^9 - 5^0 + 3^6$
140698537 := $-1^0 + 4^3 + 0^1 + 6^8 + 9^7 + 8^9 + 5^4 + 3^6 + 7^5$
140792856 := $1^0 - 4^5 + 0^4 + 7^8 + 9^6 - 2^1 + 8^9 - 5^2 + 6^7$
140793586 := $-1^1 + 4^3 - 0^0 + 7^8 + 9^6 + 3^5 - 5^4 + 8^9 + 6^7$
140793628 := $1^0 - 4^4 + 0^1 + 7^8 + 9^6 - 3^3 + 6^7 + 2^2 + 8^9$
140793658 := $1^4 - 4^0 + 0^3 + 7^8 + 9^6 - 3^5 + 6^7 - 5^1 + 8^9$
140793682 := $1^0 - 4^4 + 0^1 + 7^8 + 9^6 + 3^3 + 6^7 + 8^9 + 2^2$
140793826 := $1^2 - 4^3 + 0^1 + 7^8 + 9^6 - 3^0 + 8^9 - 2^4 + 6^7$
140793856 := $-1^5 - 4^1 - 0^0 + 7^8 + 9^6 + 3^4 + 8^9 - 5^3 + 6^7$
140793862 := $1^0 - 4^3 + 0^2 + 7^8 + 9^6 + 3^1 + 8^9 + 6^7 + 2^4$
140793865 := $-1^0 + 4^1 + 0^5 + 7^8 + 9^6 + 3^4 + 8^9 + 6^7 - 5^3$
140796853 := $1^0 - 4^5 + 0^3 + 7^6 + 9^7 + 6^8 + 8^9 - 5^1 - 3^4$
140798236 := $1^0 + 4^4 + 0^1 + 7^6 + 9^7 + 8^9 + 2^3 + 3^2 + 6^8$
140798256 := $1^0 + 4^4 + 0^2 + 7^6 + 9^7 + 8^9 + 2^5 + 5^1 + 6^8$
140798356 := $-1^3 + 4^5 - 0^0 + 7^6 + 9^7 + 8^9 - 3^1 - 5^4 + 6^8$
140798365 := $1^0 + 4^5 + 0^3 + 7^6 + 9^7 + 8^9 + 3^1 + 6^8 - 5^4$
140798563 := $-1^0 + 4^1 + 0^5 + 7^6 + 9^7 + 8^9 + 5^4 + 6^8 - 3^3$
140798625 := $1^2 + 4^1 + 0^0 + 7^6 + 9^7 + 8^9 + 6^8 + 2^5 + 5^4$
140798653 := $1^5 + 4^3 + 0^1 + 7^6 + 9^7 + 8^9 + 6^8 + 5^4 + 3^0$
176394208 := $-1^0 - 7^7 - 6^6 - 3^3 + 9^8 - 4^2 + 2^1 + 0^4 + 8^9$
176394280 := $-1^3 - 7^7 - 6^6 - 3^0 + 9^8 + 4^2 + 2^4 + 8^9 + 0^1$
176394285 := $-1^3 - 7^7 - 6^6 - 3^5 + 9^8 + 4^4 - 2^1 + 8^9 + 5^2$
176394825 := $1^3 - 7^7 - 6^6 - 3^1 + 9^8 - 4^2 + 8^9 - 2^5 + 5^4$
176394850 := $-1^5 - 7^7 - 6^6 - 3^3 + 9^8 + 4^1 + 8^9 + 5^4 - 0^0$
176395480 := $-1^1 - 7^7 - 6^6 + 3^4 + 9^8 + 5^3 + 4^5 + 8^9 + 0^0$
176423985 := $-1^2 - 7^7 - 6^4 - 4^1 + 2^5 - 3^3 + 9^8 + 8^9 - 5^6$
176425389 := $1^2 - 7^7 + 6^3 + 4^1 - 2^5 - 5^6 - 3^4 + 8^9 + 9^8$
176428935 := $-1^1 - 7^7 - 6^5 - 4^6 + 2^3 + 8^9 + 9^8 - 3^4 - 5^2$
176428953 := $1^3 - 7^7 - 6^5 - 4^6 + 2^2 + 8^9 + 9^8 - 5^1 - 3^4$
176429058 := $1^0 - 7^7 - 6^5 - 4^6 - 2^1 + 9^8 + 0^4 + 5^2 + 8^9$
176432589 := $1^3 - 7^7 - 6^5 + 4^2 + 3^1 + 2^6 - 5^4 + 8^9 + 9^8$
176432859 := $-1^6 - 7^7 - 6^5 - 4^4 + 3^1 + 2^3 + 8^9 - 5^2 + 9^8$
176432895 := $-1^1 - 7^7 - 6^5 - 4^3 - 3^4 - 2^6 + 8^9 + 9^8 - 5^2$
176432985 := $1^1 - 7^7 + 6^5 + 4^2 - 3^4 - 2^3 + 9^8 + 8^9 - 5^6$
176435289 := $1^1 - 7^7 - 6^4 - 4^6 - 3^5 + 5^2 - 2^3 + 8^9 + 9^8$
176438059 := $1^0 - 7^7 - 6^1 + 4^4 + 3^3 + 8^9 + 0^6 - 5^5 + 9^8$
176438259 := $-1^2 - 7^7 + 6^4 - 4^6 - 3^1 + 8^9 + 2^5 + 5^3 + 9^8$
176438295 := $1^1 - 7^7 - 6^3 - 4^2 + 3^6 + 8^9 + 2^4 + 9^8 - 5^5$
176438529 := $-1^2 - 7^7 - 6^1 - 4^5 - 3^6 + 8^9 - 5^4 + 2^3 + 9^8$
176438925 := $-1^2 - 7^7 - 6^3 - 4^5 - 3^6 + 8^9 + 9^8 - 2^4 + 5^1$
176438950 := $-1^5 - 7^7 - 6^4 + 4^3 - 3^6 + 8^9 + 9^8 + 5^1 + 0^0$
176439285 := $-1^6 - 7^7 + 6^1 - 4^5 + 3^3 + 9^8 - 2^2 + 8^9 - 5^4$
176439580 := $-1^6 - 7^7 - 6^3 - 4^5 - 3^4 + 9^8 - 5^1 + 8^9 + 0^0$
176439805 := $-1^6 - 7^7 + 6^1 - 4^5 - 3^4 + 9^8 + 8^9 + 0^3 - 5^0$
176439825 := $-1^1 - 7^7 - 6^2 - 4^6 - 3^4 + 9^8 + 8^9 + 2^3 + 5^5$
176439850 := $1^3 - 7^7 - 6^1 - 4^6 - 3^4 + 9^8 + 8^9 + 5^5 + 0^0$
176452893 := $1^1 - 7^7 + 6^5 + 4^6 + 5^2 + 2^3 + 8^9 + 9^8 + 3^4$
176452983 := $1^2 - 7^7 + 6^5 + 4^6 + 5^3 - 2^1 + 9^8 + 8^9 + 3^4$
176485923 := $-1^2 - 7^7 + 6^6 - 4^5 + 8^9 - 5^4 + 9^8 + 2^3 + 3^1$
176489205 := $-1^1 - 7^7 + 6^6 + 4^5 + 8^9 + 9^8 - 2^2 - 0^0 + 5^4$
176489235 := $1^1 - 7^7 + 6^6 + 4^5 + 8^9 + 9^8 - 2^2 + 3^3 + 5^4$
176952048 := $-1^0 - 7^5 - 6^7 + 9^8 - 5^6 - 2^4 + 0^1 - 4^2 + 8^9$
176952083 := $1^0 - 7^5 - 6^7 + 9^8 - 5^6 - 2^3 + 0^1 + 8^9 + 3^2$
176980324 := $-1^0 - 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^1 - 3^3 - 2^4 - 4^6$
176980342 := $-1^2 - 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^1 - 3^4 - 4^6 + 2^3$
176980345 := $1^5 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^3 - 3^4 - 4^6 + 5^0$
176980354 := $-1^3 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^0 - 3^6 - 5^1 - 4^5$
176980423 := $-1^1 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^0 - 4^6 - 2^4 - 3^3$
176980432 := $-1^4 - 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^1 - 4^6 + 3^2 + 2^3$
176980435 := $-1^5 - 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^4 - 4^6 + 3^3 - 5^0$
176980452 := $1^5 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^1 - 4^6 + 5^0 - 2^4$
176980453 := $1^5 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^4 - 4^6 + 5^0 + 3^3$
176980543 := $1^0 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 0^4 - 5^3 - 4^6 + 3^5$
176982034 := $1^3 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 2^6 + 0^1 + 3^0 - 4^2$
176982043 := $-1^3 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 2^6 + 0^0 + 4^1 - 3^2$
176982045 := $1^5 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 2^6 + 0^2 + 4^0 - 5^1$
176982054 := $1^5 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 2^6 + 0^2 + 5^0 + 4^1$
176982435 := $1^3 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 2^1 + 4^5 - 3^6 + 5^2$

- 176982453 := $-1^1 + 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 2^2 - 4^6 - 5^3 - 3^5$
176982543 := $1^1 + 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 2^3 - 5^2 - 4^6 - 3^5$
176983054 := $-1^1 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 3^3 - 0^0 - 5^5 + 4^6$
176983245 := $-1^1 - 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 3^6 - 2^2 - 4^5 - 5^4$
176983405 := $1^5 + 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 3^6 - 4^4 + 0^1 - 5^3$
176983420 := $-1^0 - 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 3^6 - 4^1 - 2^4 + 0^2$
176983425 := $-1^1 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 3^6 - 4^5 - 2^3 + 5^4$
176983450 := $-1^6 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 3^4 - 4^5 - 5^3 - 0^0$
176983504 := $-1^5 + 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 3^6 - 5^4 - 0^0 + 4^1$
176983540 := $-1^6 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 3^4 + 5^3 - 4^5 + 0^0$
176984023 := $-1^2 - 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^4 - 0^0 - 2^3 - 3^6$
176984032 := $1^2 - 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^4 + 0^1 - 3^6 - 2^3$
176984035 := $1^5 - 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^4 + 0^3 - 3^6 + 5^0$
176984052 := $1^2 + 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^5 + 0^1 + 5^4 - 2^6$
176984203 := $-1^1 - 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^2 - 2^6 + 0^0 + 3^4$
176984205 := $-1^6 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^4 - 2^5 - 0^0 - 5^2$
176984230 := $1^4 - 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^1 + 2^6 - 3^0 + 0^2$
176984235 := $1^3 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^5 + 2^1 - 3^6 - 5^4$
176984250 := $1^6 - 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^4 - 2^5 + 5^2 + 0^1$
176984253 := $-1^1 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^5 + 2^6 + 5^4 + 3^3$
176984302 := $-1^2 - 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^3 - 3^4 + 0^1 - 2^6$
176984305 := $1^6 + 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^1 - 3^4 + 0^5 - 5^3$
176984320 := $1^0 - 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^1 + 3^4 + 2^6 + 0^2$
176984325 := $-1^1 + 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^4 - 3^6 - 2^5 - 5^2$
176984350 := $-1^4 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^5 + 3^6 + 5^3 + 0^0$
176984502 := $1^5 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^1 - 5^0 + 0^4 - 2^6$
176984503 := $-1^0 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^1 + 5^5 + 0^3 - 3^6$
176984520 := $-1^6 - 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 4^2 - 5^0 + 2^5 + 0^4$
176984523 := $1^1 + 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 4^5 - 5^4 - 2^2 - 3^6$
176985024 := $-1^0 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^4 + 0^1 + 2^6 + 4^5$
176985032 := $1^2 + 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^1 + 0^0 + 3^5 - 2^6$
176985034 := $-1^1 + 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^3 - 0^0 - 3^6 - 4^5$
176985043 := $1^0 - 7^3 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 5^4 + 0^6 + 4^1 + 3^5$
176985203 := $1^5 - 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 5^0 + 2^3 + 0^1 + 3^6$
176985204 := $-1^5 - 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 5^4 + 2^6 + 0^2 + 4^1$
176985230 := $-1^3 - 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 5^1 + 2^5 + 3^6 + 0^0$
176985243 := $1^4 - 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^2 - 2^5 + 4^3 + 3^6$
176985302 := $-1^5 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 5^1 + 3^6 - 0^0 + 2^3$
176985304 := $-1^6 - 7^4 - 6^7 + 9^8 + 8^9 + 5^5 + 3^1 + 0^0 + 4^3$
176985320 := $1^3 + 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^1 + 3^6 + 2^5 + 0^0$
176985340 := $1^6 + 7^1 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^3 - 3^4 + 4^5 + 0^0$
176985403 := $1^3 - 7^0 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^5 + 4^6 + 0^1 - 3^4$
176985420 := $1^0 - 7^2 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^5 + 4^6 - 2^4 + 0^1$
176985423 := $1^1 + 7^5 - 6^7 + 9^8 + 8^9 - 5^6 - 4^4 - 2^3 - 3^2$
178064592 := $1^0 + 7^7 + 8^9 + 0^1 - 6^5 - 4^2 - 5^6 + 9^8 + 2^4$
178064593 := $-1^4 + 7^7 + 8^9 + 0^3 - 6^5 + 4^1 - 5^6 + 9^8 - 3^0$
178092645 := $-1^1 + 7^7 + 8^9 + 0^0 + 9^8 - 2^5 - 6^2 + 4^6 + 5^4$
178095246 := $-1^0 + 7^7 + 8^9 + 0^4 + 9^8 + 5^5 - 2^1 + 4^6 + 6^2$
178095264 := $-1^0 + 7^7 + 8^9 + 0^1 + 9^8 + 5^5 + 2^4 + 6^2 + 4^6$
178095346 := $-1^1 + 7^7 + 8^9 - 0^0 + 9^8 + 5^5 - 3^4 + 4^6 + 6^3$
178095632 := $-1^6 + 7^7 + 8^9 + 0^0 + 9^8 - 5^3 + 6^5 - 3^2 - 2^1$
178095634 := $-1^6 + 7^7 + 8^9 + 0^0 + 9^8 + 5^3 + 6^5 - 3^1 - 4^4$
178096435 := $1^4 + 7^7 + 8^9 + 0^1 + 9^8 + 6^5 - 4^3 + 3^6 + 5^0$
178096452 := $-1^0 + 7^7 + 8^9 + 0^2 + 9^8 + 6^5 - 4^1 + 5^4 + 2^6$
178096453 := $-1^0 + 7^7 + 8^9 + 0^6 + 9^8 + 6^5 + 4^3 + 5^4 - 3^1$
178096523 := $-1^0 + 7^7 + 8^9 + 0^3 + 9^8 + 6^5 + 5^2 + 2^1 + 3^6$
178096532 := $1^1 + 7^7 + 8^9 + 0^0 + 9^8 + 6^5 + 5^2 + 3^6 + 2^3$
178096534 := $-1^1 + 7^7 + 8^9 - 0^0 + 9^8 + 6^4 + 5^5 + 3^3 + 4^6$
369804175 := $-3^0 + 6^1 + 9^9 - 8^8 + 0^4 + 4^3 + 1^5 - 7^7 - 5^6$
369804257 := $-3^4 + 6^3 + 9^9 - 8^8 + 0^0 - 4^2 + 2^5 - 5^6 - 7^7$
369804572 := $-3^0 + 6^3 + 9^9 - 8^8 + 0^5 + 4^4 - 5^6 - 7^7 - 2^2$
369805247 := $3^4 + 6^2 + 9^9 - 8^8 + 0^3 - 5^6 + 2^0 + 4^5 - 7^7$
369805427 := $3^4 + 6^3 + 9^9 - 8^8 + 0^2 - 5^6 + 4^5 + 2^0 - 7^7$
369812075 := $-3^0 - 6^5 + 9^9 - 8^8 + 1^6 - 2^2 + 0^1 - 7^7 + 5^3$
369812457 := $-3^4 + 6^2 + 9^9 - 8^8 + 1^1 - 2^3 - 4^6 - 5^5 - 7^7$
369812547 := $3^6 - 6^5 + 9^9 - 8^8 - 1^1 - 2^2 + 5^3 - 4^4 - 7^7$
369812705 := $3^6 - 6^5 + 9^9 - 8^8 - 1^0 - 2^1 - 7^7 + 0^3 + 5^2$
369812745 := $3^1 + 6^3 + 9^9 - 8^8 + 1^2 + 2^4 - 7^7 - 4^6 - 5^5$
369814275 := $-3^3 - 6^4 + 9^9 - 8^8 + 1^2 - 4^6 - 2^5 - 7^7 - 5^1$
369814705 := $3^5 - 6^4 + 9^9 - 8^8 - 1^0 - 4^6 - 7^7 + 0^1 + 5^3$
369815247 := $-3^5 - 6^2 + 9^9 - 8^8 + 1^1 - 5^3 + 2^4 - 4^6 - 7^7$
369815427 := $3^2 - 6^5 + 9^9 - 8^8 + 1^1 - 5^4 + 4^6 - 2^3 - 7^7$
369815470 := $3^5 + 6^3 + 9^9 - 8^8 + 1^1 - 5^4 - 4^6 - 7^7 + 0^0$
369817054 := $-3^1 + 6^4 + 9^9 - 8^8 + 1^5 - 7^7 + 0^0 + 5^3 - 4^6$
369817405 := $-3^0 - 6^4 + 9^9 - 8^8 + 1^6 - 7^7 - 4^5 + 0^3 - 5^1$
369817425 := $-3^1 - 6^4 + 9^9 - 8^8 + 1^6 - 7^7 - 4^5 - 2^3 + 5^2$
369817540 := $3^1 - 6^4 + 9^9 - 8^8 + 1^6 - 7^7 + 5^3 - 4^5 + 0^0$
369820147 := $3^2 + 6^3 + 9^9 - 8^8 - 2^6 + 0^0 - 1^1 + 4^4 - 7^7$
369820157 := $3^5 - 6^1 + 9^9 - 8^8 + 2^6 + 0^2 + 1^0 + 5^3 - 7^7$
369820174 := $3^6 - 6^2 + 9^9 - 8^8 + 2^3 + 0^1 - 1^0 - 7^7 - 4^4$
369820417 := $3^6 + 6^3 + 9^9 - 8^8 - 2^2 + 0^0 - 4^4 + 1^1 - 7^7$
369820471 := $3^6 - 6^2 + 9^9 - 8^8 - 2^4 + 0^0 + 4^3 - 7^7 - 1^1$
369820475 := $3^6 + 6^3 + 9^9 - 8^8 + 2^5 - 0^0 - 4^4 - 7^7 + 5^2$
369820517 := $3^6 - 6^2 + 9^9 - 8^8 - 2^5 + 0^1 + 5^3 + 1^0 - 7^7$
369820547 := $-3^4 - 6^3 + 9^9 - 8^8 + 2^6 + 0^0 + 5^2 + 4^5 - 7^7$
369820574 := $-3^4 - 6^2 + 9^9 - 8^8 - 2^6 + 0^3 + 5^0 - 7^7 + 4^5$

- 369820714 := $3^6 + 6^1 + 9^9 - 8^8 - 2^3 + 0^2 - 7^7 + 1^0 + 4^4$
369820741 := $3^6 + 6^2 + 9^9 - 8^8 - 2^3 - 0^0 - 7^7 + 4^4 - 1^1$
369820745 := $3^3 + 6^0 + 9^9 - 8^8 + 2^4 + 0^2 - 7^7 + 4^6 - 5^5$
369820754 := $3^0 + 6^2 + 9^9 - 8^8 + 2^4 + 0^3 - 7^7 - 5^5 + 4^6$
369821047 := $-3^3 + 6^4 + 9^9 - 8^8 + 2^6 - 1^1 + 0^0 - 4^2 - 7^7$
369821074 := $-3^0 + 6^4 + 9^9 - 8^8 + 2^6 + 1^3 + 0^1 - 7^7 - 4^2$
369821457 := $3^6 - 6^2 + 9^9 - 8^8 + 2^4 - 1^3 + 4^5 - 5^1 - 7^7$
369821475 := $3^5 + 6^4 + 9^9 - 8^8 + 2^6 + 1^1 + 4^2 - 7^7 + 5^3$
369821547 := $-3^3 - 6^4 + 9^9 - 8^8 - 2^1 + 1^6 + 5^5 + 4^2 - 7^7$
369821740 := $3^6 + 6^4 + 9^9 - 8^8 + 2^1 - 1^0 - 7^7 - 4^2 + 0^3$
369821745 := $3^6 + 6^4 + 9^9 - 8^8 - 2^5 + 1^3 - 7^7 - 4^1 + 5^2$
369824017 := $-3^2 + 6^3 + 9^9 - 8^8 - 2^4 + 4^6 + 0^0 - 1^1 - 7^7$
369824057 := $3^3 + 6^5 + 9^9 - 8^8 - 2^2 - 4^6 - 0^0 + 5^4 - 7^7$
369824075 := $-3^3 + 6^4 + 9^9 - 8^8 - 2^6 + 4^2 - 0^0 - 7^7 + 5^5$
369824157 := $3^5 - 6^2 + 9^9 - 8^8 - 2^1 + 4^6 + 1^4 + 5^3 - 7^7$
369824175 := $3^5 - 6^2 + 9^9 - 8^8 + 2^4 + 4^6 + 1^1 - 7^7 + 5^3$
369824517 := $3^3 + 6^1 + 9^9 - 8^8 + 2^5 + 4^6 + 5^4 + 1^2 - 7^7$
369824751 := $-3^5 + 6^4 + 9^9 - 8^8 - 2^2 + 4^6 - 7^7 - 5^3 + 1^1$
369825147 := $3^3 + 6^4 + 9^9 - 8^8 + 2^2 - 5^1 - 1^5 + 4^6 - 7^7$
369827405 := $-3^6 + 6^5 + 9^9 - 8^8 + 2^2 - 7^7 - 4^0 + 0^3 + 5^4$
369827415 := $3^4 + 6^5 + 9^9 - 8^8 - 2^6 - 7^7 + 4^2 + 1^1 - 5^3$
369827450 := $-3^4 + 6^5 + 9^9 - 8^8 + 2^3 - 7^7 + 4^2 + 5^0 + 0^6$
369827451 := $-3^4 + 6^5 + 9^9 - 8^8 + 2^6 - 7^7 - 4^3 + 5^2 + 1^1$
369827501 := $-3^0 + 6^5 + 9^9 - 8^8 - 2^3 - 7^7 + 5^1 + 0^2 - 1^6$
369827504 := $-3^4 + 6^5 + 9^9 - 8^8 + 2^6 - 7^7 - 5^0 + 0^3 + 4^2$
369827510 := $3^3 + 6^5 + 9^9 - 8^8 + 2^1 - 7^7 - 5^2 - 1^6 + 0^0$
369827540 := $3^4 + 6^5 + 9^9 - 8^8 - 2^6 - 7^7 + 5^0 + 4^2 + 0^3$
369827541 := $3^6 + 6^5 + 9^9 - 8^8 - 2^2 - 7^7 - 5^4 - 4^3 - 1^1$
370245698 := $-3^5 - 7^6 + 0^3 - 2^2 + 4^4 + 5^0 - 6^7 + 9^9 - 8^8$
370245968 := $-3^2 - 7^6 + 0^3 + 2^5 + 4^4 + 5^0 + 9^9 - 6^7 - 8^8$
370245986 := $3^2 - 7^6 + 0^3 + 2^5 + 4^4 + 5^0 + 9^9 - 8^8 - 6^7$
370481269 := $3^3 + 7^6 + 0^0 + 4^4 - 8^8 + 1^2 - 2^1 - 6^7 + 9^9$
370481965 := $3^4 + 7^6 + 0^1 + 4^5 - 8^8 - 1^0 + 9^9 - 6^7 - 5^3$
370482659 := $3^3 + 7^6 + 0^0 + 4^5 - 8^8 - 2^2 - 6^7 + 5^4 + 9^9$
370516894 := $3^1 - 7^6 + 0^0 - 5^3 - 1^4 + 6^5 - 8^8 + 9^9 - 4^7$
370516984 := $-3^3 - 7^6 + 0^0 - 5^1 - 1^4 + 6^5 + 9^9 - 8^8 - 4^7$
370518296 := $-3^5 + 7^2 + 0^0 - 5^7 - 1^3 - 8^8 - 2^1 + 9^9 - 6^6$
370518469 := $-3^0 - 7^6 + 0^3 + 5^4 + 1^7 - 8^8 - 4^1 - 6^5 + 9^9$
370518496 := $-3^5 - 7^1 - 0^0 - 5^7 - 1^3 - 8^8 + 4^4 + 9^9 - 6^6$
370518649 := $3^5 - 7^3 + 0^1 - 5^7 + 1^0 - 8^8 - 6^6 + 4^4 + 9^9$
370518692 := $3^5 - 7^2 - 0^0 - 5^7 - 1^1 - 8^8 - 6^6 + 9^9 + 2^3$
370519864 := $-3^1 + 7^4 - 0^0 - 5^7 - 1^3 + 9^9 - 8^8 - 6^6 - 4^5$
370524689 := $-3^5 - 7^6 + 0^7 - 5^4 - 2^2 - 4^3 + 6^0 - 8^8 + 9^9$
370524698 := $3^2 - 7^6 + 0^4 + 5^0 - 2^7 - 4^5 + 6^3 + 9^9 - 8^8$
370524869 := $3^7 - 7^6 - 0^0 - 5^5 - 2^4 - 4^2 - 8^8 + 6^3 + 9^9$
370524896 := $3^0 - 7^6 + 0^5 - 5^4 + 2^7 - 4^2 - 8^8 + 9^9 - 6^3$
370524968 := $-3^0 - 7^6 + 0^4 + 5^2 + 2^7 - 4^5 + 9^9 + 6^3 - 8^8$
370526489 := $3^4 - 7^6 + 0^7 - 5^2 + 2^0 - 6^3 + 4^5 - 8^8 + 9^9$
370526498 := $3^7 - 7^6 + 0^3 - 5^0 - 2^5 - 6^4 + 4^2 + 9^9 - 8^8$
370526849 := $3^4 - 7^6 + 0^7 + 5^3 - 2^2 - 6^0 - 8^8 + 4^5 + 9^9$
370526894 := $3^4 - 7^6 + 0^3 + 5^0 + 2^7 + 6^2 - 8^8 + 9^9 + 4^5$
370526948 := $3^4 - 7^6 + 0^7 - 5^0 + 2^2 + 6^3 + 9^9 + 4^5 - 8^8$
370526984 := $-3^2 - 7^6 + 0^4 + 5^0 + 2^7 + 6^3 + 9^9 - 8^8 + 4^5$
370528469 := $3^4 - 7^6 - 0^0 + 5^5 - 2^7 - 8^8 - 4^2 - 6^3 + 9^9$
370528619 := $-3^2 - 7^6 + 0^3 + 5^5 - 2^7 - 8^8 + 6^1 + 1^0 + 9^9$
370528649 := $3^3 - 7^6 + 0^2 + 5^5 + 2^7 - 8^8 + 6^0 - 4^4 + 9^9$
370528916 := $3^1 - 7^6 + 0^0 + 5^5 + 2^7 - 8^8 + 9^9 - 1^3 + 6^2$
370528961 := $-3^0 - 7^6 + 0^1 + 5^5 - 2^2 - 8^8 + 9^9 + 6^3 + 1^7$
370528964 := $-3^0 - 7^6 + 0^7 + 5^5 + 2^4 - 8^8 + 9^9 + 6^3 - 4^2$
370541869 := $3^4 - 7^6 + 0^5 - 5^1 + 4^7 + 1^0 - 8^8 - 6^3 + 9^9$
370541896 := $-3^5 - 7^6 + 0^0 + 5^3 + 4^7 - 1^4 - 8^8 + 9^9 + 6^1$
370541968 := $3^4 - 7^6 - 0^0 - 5^3 + 4^7 - 1^5 + 9^9 + 6^1 - 8^8$
370541986 := $-3^5 - 7^6 + 0^0 + 5^1 + 4^7 - 1^4 + 9^9 - 8^8 + 6^3$
370542869 := $3^5 - 7^6 + 0^2 + 5^4 + 4^7 - 2^3 - 8^8 + 6^0 + 9^9$
370546981 := $-3^0 - 7^5 + 0^1 - 5^7 - 4^3 - 6^4 + 9^9 - 8^8 + 1^6$
370548192 := $-3^4 - 7^5 + 0^0 - 5^7 - 4^3 - 8^8 - 1^1 + 9^9 - 2^2$
370548196 := $-3^4 - 7^5 + 0^1 - 5^7 - 4^3 - 8^8 + 1^6 + 9^9 - 6^0$
370548269 := $3^4 - 7^5 + 0^2 - 5^7 - 4^0 - 8^8 + 2^6 - 6^3 + 9^9$
370548291 := $-3^0 - 7^5 + 0^1 - 5^7 - 4^3 - 8^8 + 2^4 + 9^9 - 1^2$
370548296 := $-3^0 - 7^5 + 0^6 - 5^7 - 4^4 - 8^8 - 2^2 + 9^9 + 6^3$
370548619 := $3^3 - 7^5 + 0^6 - 5^7 + 4^4 - 8^8 - 6^1 + 1^0 + 9^9$
370548629 := $3^2 - 7^5 + 0^4 - 5^7 - 4^0 - 8^8 + 6^3 + 2^6 + 9^9$
370549186 := $3^3 - 7^6 + 0^0 - 5^4 + 4^7 + 9^9 - 1^1 - 8^8 + 6^5$
370549628 := $-3^0 - 7^5 + 0^6 - 5^7 - 4^2 + 9^9 + 6^4 + 2^3 - 8^8$
370549816 := $3^3 - 7^6 + 0^0 + 5^1 + 4^7 + 9^9 - 8^8 - 1^4 + 6^5$
370549826 := $3^3 - 7^6 + 0^2 - 5^0 + 4^7 + 9^9 - 8^8 + 2^4 + 6^5$
370549861 := $3^4 - 7^6 + 0^3 - 5^1 + 4^7 + 9^9 - 8^8 + 6^5 + 1^0$
370549862 := $3^4 - 7^6 + 0^3 + 5^0 + 4^7 + 9^9 - 8^8 + 6^5 - 2^2$
370561489 := $3^3 - 7^1 + 0^4 - 5^7 - 6^5 + 1^0 + 4^6 - 8^8 + 9^9$
370561894 := $3^4 + 7^3 + 0^0 - 5^7 - 6^5 + 1^1 - 8^8 + 9^9 + 4^6$
370561948 := $-3^6 - 7^4 + 0^0 - 5^7 - 6^1 - 1^5 + 9^9 - 4^3 - 8^8$
370562489 := $3^6 - 7^4 + 0^3 - 5^7 + 6^2 + 2^0 - 4^5 - 8^8 + 9^9$
370562849 := $-3^3 + 7^2 + 0^6 - 5^7 - 6^4 - 2^0 - 8^8 - 4^5 + 9^9$
370562948 := $3^0 - 7^4 + 0^6 - 5^7 + 6^3 - 2^5 + 9^9 + 4^2 - 8^8$
370564189 := $-3^0 + 7^3 + 0^5 - 5^7 - 6^4 - 4^1 - 1^6 - 8^8 + 9^9$
370564198 := $3^4 - 7^1 + 0^3 - 5^7 - 6^0 - 4^5 + 1^6 + 9^9 - 8^8$

- 370564289 := $3^6 - 7^4 + 0^0 - 5^7 - 6^3 + 4^5 + 2^2 - 8^8 + 9^9$
370564829 := $-3^6 + 7^3 + 0^4 - 5^7 + 6^2 - 4^0 - 8^8 + 2^5 + 9^9$
370564891 := $-3^6 - 7^0 + 0^1 - 5^7 + 6^3 + 4^4 - 8^8 + 9^9 + 1^5$
370564892 := $3^0 - 7^2 + 0^3 - 5^7 - 6^4 + 4^5 - 8^8 + 9^9 + 2^6$
370564918 := $3^6 + 7^3 - 0^0 - 5^7 - 6^4 - 4^1 + 9^9 - 1^5 - 8^8$
370564928 := $-3^5 - 7^0 + 0^2 - 5^7 + 6^3 - 4^4 + 9^9 + 2^6 - 8^8$
370564982 := $3^5 - 7^0 + 0^2 - 5^7 - 6^3 - 4^4 + 9^9 - 8^8 + 2^6$
370568249 := $3^5 + 7^2 + 0^0 - 5^7 - 6^4 - 8^8 + 2^3 + 4^6 + 9^9$
370568294 := $3^0 + 7^4 + 0^2 - 5^7 - 6^3 - 8^8 - 2^6 + 9^9 + 4^5$
370568429 := $3^2 + 7^4 - 0^0 - 5^7 - 6^3 - 8^8 + 4^5 + 2^6 + 9^9$
370568491 := $3^6 + 7^4 + 0^5 - 5^7 + 6^3 - 8^8 - 4^1 + 9^9 + 1^0$
370568914 := $3^4 + 7^1 - 0^0 - 5^7 + 6^5 - 8^8 + 9^9 - 1^3 - 4^6$
370568941 := $-3^4 - 7^1 + 0^5 - 5^7 - 6^3 - 8^8 + 9^9 + 4^6 + 1^0$
370568942 := $-3^4 - 7^0 + 0^5 - 5^7 - 6^3 - 8^8 + 9^9 + 4^6 - 2^2$
370569148 := $3^5 - 7^3 - 0^0 - 5^7 + 6^1 + 9^9 - 1^4 + 4^6 - 8^8$
370569284 := $-3^3 - 7^0 + 0^4 - 5^7 + 6^2 + 9^9 + 2^5 - 8^8 + 4^6$
370569428 := $3^0 - 7^2 + 0^5 - 5^7 + 6^3 + 9^9 + 4^6 + 2^4 - 8^8$
370569481 := $3^5 - 7^0 + 0^3 - 5^7 - 6^1 + 9^9 + 4^6 - 8^8 + 1^4$
370569482 := $-3^2 - 7^0 + 0^4 - 5^7 + 6^3 + 9^9 + 4^6 - 8^8 + 2^5$
370581269 := $-3^6 + 7^5 + 0^1 - 5^7 - 8^8 - 1^0 + 2^3 + 6^2 + 9^9$
370581694 := $-3^1 + 7^5 + 0^3 - 5^7 - 8^8 - 1^6 - 6^0 + 9^9 - 4^4$
370581924 := $3^1 + 7^5 - 0^0 - 5^7 - 8^8 - 1^3 + 9^9 - 2^4 - 4^2$
370581926 := $3^3 + 7^5 + 0^0 - 5^7 - 8^8 + 1^2 + 9^9 - 2^6 + 6^1$
370581942 := $-3^4 + 7^5 + 0^0 - 5^7 - 8^8 - 1^1 + 9^9 + 4^3 + 2^2$
- 370596281 := $-3^0 - 7^3 + 0^1 - 5^2 + 9^9 - 6^6 + 2^5 - 8^8 + 1^7$
370596284 := $3^4 - 7^5 + 0^2 + 5^0 + 9^9 - 6^6 + 2^3 - 8^8 + 4^7$
370596418 := $3^1 + 7^5 + 0^0 - 5^4 + 9^9 - 6^6 - 4^7 - 1^3 - 8^8$
370596428 := $3^5 + 7^0 + 0^2 - 5^4 + 9^9 - 6^6 + 4^3 + 2^7 - 8^8$
370596481 := $3^5 + 7^0 + 0^1 - 5^3 + 9^9 - 6^6 - 4^4 - 8^8 + 1^7$
370596482 := $3^4 + 7^0 + 0^5 - 5^2 + 9^9 - 6^6 - 4^3 - 8^8 - 2^7$
370596812 := $3^5 - 7^2 - 0^0 - 5^3 + 9^9 - 6^6 - 8^8 - 1^1 + 2^7$
370596814 := $3^7 - 7^3 + 0^0 - 5^4 + 9^9 - 6^6 - 8^8 + 1^1 - 4^5$
370596821 := $-3^5 + 7^3 + 0^1 - 5^2 + 9^9 - 6^6 - 8^8 + 2^7 + 1^0$
370596824 := $3^0 - 7^5 + 0^3 + 5^4 + 9^9 - 6^6 - 8^8 + 2^2 + 4^7$
370596841 := $-3^3 - 7^1 + 0^5 + 5^0 + 9^9 - 6^6 - 8^8 + 4^4 + 1^7$
370596842 := $3^5 + 7^0 + 0^4 + 5^3 + 9^9 - 6^6 - 8^8 - 4^2 - 2^7$
370598146 := $3^7 + 7^4 + 0^0 - 5^5 + 9^9 - 8^8 + 1^1 + 4^3 - 6^6$
370598246 := $-3^0 + 7^4 + 0^2 + 5^3 + 9^9 - 8^8 + 2^7 - 4^5 - 6^6$
370598264 := $-3^2 - 7^0 + 0^7 + 5^4 + 9^9 - 8^8 + 2^3 - 6^6 + 4^5$
370598416 := $3^7 - 7^1 + 0^0 - 5^3 + 9^9 - 8^8 - 4^4 - 1^5 - 6^6$
370598426 := $3^7 - 7^0 + 0^5 - 5^3 + 9^9 - 8^8 - 4^4 + 2^2 - 6^6$
370598462 := $3^7 - 7^3 + 0^5 + 5^0 + 9^9 - 8^8 - 4^2 - 6^6 + 2^4$
- 370598614 := $3^1 + 7^3 + 0^0 + 5^4 + 9^9 - 8^8 - 6^6 + 1^7 + 4^5$
370598642 := $3^7 + 7^0 + 0^2 + 5^3 + 9^9 - 8^8 - 6^6 - 4^4 - 2^5$
370612948 := $-3^0 - 7^2 + 0^3 - 6^6 - 1^4 - 2^1 + 9^9 + 4^7 - 8^8$
370612984 := $-3^2 - 7^0 + 0^1 - 6^6 + 1^4 - 2^3 + 9^9 - 8^8 + 4^7$
370612985 := $3^7 - 7^5 + 0^1 - 6^2 + 1^0 - 2^3 + 9^9 - 8^8 - 5^6$
370615489 := $3^7 + 7^5 + 0^4 - 6^6 - 1^0 - 5^3 + 4^1 - 8^8 + 9^9$
370618459 := $-3^3 - 7^0 + 0^1 - 6^5 - 1^6 - 8^8 - 4^7 - 5^4 + 9^9$
370618495 := $-3^0 + 7^1 + 0^3 - 6^5 + 1^6 - 8^8 - 4^7 + 9^9 - 5^4$
370618954 := $-3^4 - 7^1 + 0^0 + 6^5 + 1^3 - 8^8 + 9^9 - 5^6 - 4^7$
370619528 := $-3^1 - 7^3 - 0^0 - 6^5 - 1^7 + 9^9 - 5^6 + 2^2 - 8^8$
370619584 := $-3^3 - 7^1 + 0^0 - 6^5 + 1^7 + 9^9 - 5^6 - 8^8 - 4^4$
370619825 := $-3^0 - 7^2 + 0^3 - 6^5 + 1^7 + 9^9 - 8^8 + 2^1 - 5^6$
370619845 := $3^6 - 7^0 + 0^3 - 6^5 - 1^4 + 9^9 - 8^8 - 4^7 + 5^1$
370619852 := $3^3 - 7^2 + 0^0 - 6^5 - 1^7 + 9^9 - 8^8 - 5^6 + 2^1$
370619854 := $-3^3 + 7^1 + 0^4 - 6^5 + 1^7 + 9^9 - 8^8 - 5^6 + 4^0$
370624198 := $-3^2 - 7^4 + 0^1 - 6^3 - 2^6 - 4^7 - 1^0 + 9^9 - 8^8$
370624589 := $-3^7 - 7^2 + 0^0 + 6^3 - 2^4 - 4^5 - 5^6 - 8^8 + 9^9$
370624819 := $-3^6 - 7^2 + 0^0 - 6^4 + 2^1 - 4^7 - 8^8 + 1^3 + 9^9$

- 370624859 := $-3^7 - 7^3 + 0^0 - 6^2 + 2^5 - 4^4 - 8^8 - 5^6 + 9^9$
370624895 := $-3^7 - 7^3 + 0^2 + 6^0 + 2^5 - 4^4 - 8^8 + 9^9 - 5^6$
370624958 := $-3^6 + 7^0 + 0^2 - 6^4 - 2^5 - 4^7 + 9^9 + 5^3 - 8^8$
370624985 := $3^5 - 7^4 - 0^0 + 6^3 + 2^6 - 4^7 + 9^9 - 8^8 - 5^2$
370625198 := $-3^7 - 7^2 + 0^0 - 6^3 + 2^1 - 5^6 - 1^5 + 9^9 - 8^8$
370625489 := $3^6 - 7^4 - 0^0 + 6^3 + 2^5 + 5^2 - 4^7 - 8^8 + 9^9$
370625498 := $-3^7 + 7^0 + 0^5 - 6^3 - 2^2 - 5^6 + 4^4 + 9^9 - 8^8$
370625819 := $-3^6 - 7^5 + 0^2 + 6^3 - 2^7 - 5^1 - 8^8 - 1^0 + 9^9$
370625849 := $3^5 - 7^2 + 0^0 - 6^4 - 2^6 + 5^3 - 8^8 - 4^7 + 9^9$
370625894 := $-3^6 - 7^5 + 0^4 - 6^2 + 2^7 + 5^0 - 8^8 + 9^9 + 4^3$
370625948 := $3^6 - 7^3 + 0^2 - 6^4 - 2^5 + 5^0 + 9^9 - 4^7 - 8^8$
370625981 := $-3^6 - 7^5 + 0^7 + 6^3 + 2^1 + 5^2 + 9^9 - 8^8 + 1^0$
370625984 := $3^6 - 7^3 + 0^5 - 6^4 + 2^2 + 5^0 + 9^9 - 8^8 - 4^7$
370628149 := $-3^3 - 7^1 + 0^0 + 6^4 - 2^2 - 8^8 + 1^6 - 4^7 + 9^9$
370628159 := $3^1 + 7^3 + 0^5 + 6^2 + 2^7 - 8^8 + 1^0 - 5^6 + 9^9$
370628194 := $3^1 - 7^0 + 0^2 + 6^4 + 2^3 - 8^8 - 1^6 + 9^9 - 4^7$
370628195 := $3^5 + 7^3 + 0^7 - 6^2 - 2^1 - 8^8 - 1^0 + 9^9 - 5^6$
370628459 := $3^7 - 7^2 + 0^0 - 6^4 + 2^5 - 8^8 - 4^3 - 5^6 + 9^9$
370628495 := $3^7 - 7^5 + 0^0 + 6^2 - 2^6 - 8^8 - 4^4 + 9^9 + 5^3$
370628519 := $3^7 - 7^5 + 0^6 - 6^1 - 2^2 - 8^8 - 5^3 + 1^0 + 9^9$
370628549 := $-3^7 - 7^2 + 0^0 - 6^5 + 2^3 - 8^8 - 5^4 - 4^6 + 9^9$
370628594 := $-3^7 + 7^0 + 0^3 - 6^5 + 2^2 - 8^8 - 5^4 + 9^9 - 4^6$
370628914 := $3^6 - 7^1 + 0^2 + 6^4 + 2^3 - 8^8 + 9^9 - 1^0 - 4^7$
370628945 := $3^2 + 7^4 - 0^0 - 6^3 + 2^7 - 8^8 + 9^9 - 4^5 - 5^6$
370628954 := $3^6 + 7^2 + 0^5 + 6^4 - 2^3 - 8^8 + 9^9 - 5^0 - 4^7$
370629148 := $3^2 + 7^4 + 0^1 - 6^3 + 2^6 + 9^9 + 1^0 - 4^7 - 8^8$
370629418 := $3^3 + 7^4 + 0^1 + 6^2 + 2^6 + 9^9 - 4^7 + 1^0 - 8^8$
370629518 := $3^7 - 7^3 + 0^0 - 6^1 + 2^5 + 9^9 - 5^6 - 1^2 - 8^8$
370629548 := $3^2 + 7^4 + 0^6 + 6^3 + 2^5 + 9^9 + 5^0 - 4^7 - 8^8$
370629581 := $3^7 - 7^1 + 0^2 - 6^3 - 2^5 + 9^9 - 5^6 - 8^8 + 1^0$
370629584 := $3^7 + 7^0 + 0^3 + 6^2 - 2^5 + 9^9 - 5^6 - 8^8 - 4^4$
370629815 := $3^7 + 7^1 + 0^5 - 6^2 + 2^3 + 9^9 - 8^8 + 1^0 - 5^6$
370629845 := $3^3 + 7^5 + 0^0 - 6^6 - 2^4 + 9^9 - 8^8 + 4^7 + 5^2$
370629851 := $3^7 + 7^0 + 0^2 + 6^1 + 2^3 + 9^9 - 8^8 - 5^6 + 1^5$
370629854 := $-3^2 + 7^0 + 0^4 - 6^3 + 2^6 + 9^9 - 8^8 + 5^5 - 4^7$
370641289 := $-3^7 + 7^2 - 0^0 + 6^3 + 4^1 - 1^4 - 2^6 - 8^8 + 9^9$
370641298 := $-3^7 - 7^0 + 0^1 - 6^2 + 4^4 + 1^6 - 2^3 + 9^9 - 8^8$
370641589 := $3^7 + 7^1 + 0^4 + 6^3 - 4^6 + 1^5 + 5^0 - 8^8 + 9^9$
370641598 := $-3^3 - 7^4 + 0^0 - 6^1 + 4^7 - 1^5 - 5^6 + 9^9 - 8^8$
370641829 := $3^6 - 7^4 + 0^0 + 6^2 + 4^3 - 1^1 - 8^8 + 2^7 + 9^9$
370641859 := $-3^6 + 7^3 + 0^4 - 6^1 - 4^5 + 1^7 - 8^8 + 5^0 + 9^9$
370641892 := $3^3 - 7^0 + 0^1 - 6^4 + 4^2 + 1^6 - 8^8 + 9^9 - 2^7$
370641928 := $3^6 - 7^4 + 0^1 + 6^3 - 4^2 - 1^0 + 9^9 + 2^7 - 8^8$
370641958 := $3^4 - 7^5 - 0^0 - 6^3 + 4^1 - 1^7 + 9^9 + 5^6 - 8^8$
370641982 := $-3^0 + 7^1 + 0^2 - 6^4 - 4^3 - 1^7 + 9^9 - 8^8 + 2^6$
370641985 := $3^7 + 7^0 + 0^3 - 6^1 - 4^6 + 1^5 + 9^9 - 8^8 + 5^4$
370642189 := $-3^6 - 7^1 + 0^0 + 6^2 - 4^4 - 2^7 - 1^3 - 8^8 + 9^9$
370642198 := $-3^6 - 7^0 + 0^1 - 6^3 - 4^4 + 2^7 - 1^2 + 9^9 - 8^8$
370642589 := $-3^7 - 7^4 + 0^0 - 6^2 + 4^6 - 2^5 - 5^3 - 8^8 + 9^9$
370642598 := $-3^7 - 7^4 + 0^2 - 6^3 + 4^6 + 2^5 + 5^0 + 9^9 - 8^8$
370642819 := $3^6 + 7^2 + 0^0 - 6^4 - 4^3 + 2^7 - 8^8 - 1^1 + 9^9$
370642859 := $3^6 + 7^3 - 0^0 + 6^2 - 4^5 + 2^7 - 8^8 - 5^4 + 9^9$
370642891 := $3^7 - 7^4 + 0^0 - 6^3 - 4^2 + 2^6 - 8^8 + 9^9 - 1^1$
370642895 := $-3^6 + 7^5 + 0^0 + 6^2 - 4^7 + 2^4 - 8^8 + 9^9 - 5^3$
370642918 := $-3^2 - 7^0 + 0^1 - 6^3 - 4^4 + 2^7 + 9^9 - 1^6 - 8^8$
370642958 := $3^5 + 7^0 + 0^2 + 6^3 - 4^7 - 2^4 + 9^9 + 5^6 - 8^8$
370642981 := $-3^6 + 7^3 + 0^0 - 6^2 + 4^4 - 2^7 + 9^9 - 8^8 + 1^1$
370642985 := $3^7 - 7^5 + 0^3 - 6^4 - 4^0 + 2^2 + 9^9 - 8^8 + 5^6$
370645189 := $-3^0 - 7^4 + 0^5 + 6^3 + 4^6 + 5^1 + 1^7 - 8^8 + 9^9$
370645198 := $3^1 - 7^3 - 0^0 + 6^4 + 4^6 - 5^5 - 1^7 + 9^9 - 8^8$
370645289 := $-3^7 - 7^2 + 0^4 - 6^0 + 4^6 + 5^3 + 2^5 - 8^8 + 9^9$
370645298 := $3^5 - 7^4 + 0^2 + 6^3 + 4^6 - 5^0 - 2^7 + 9^9 - 8^8$
370645819 := $3^1 + 7^5 + 0^7 + 6^4 + 4^3 - 5^6 - 8^8 + 1^0 + 9^9$
370645829 := $3^6 + 7^3 - 0^0 - 6^2 + 4^5 + 5^4 - 8^8 - 2^7 + 9^9$
370645891 := $-3^6 + 7^0 + 0^4 + 6^3 + 4^1 + 5^5 - 8^8 + 9^9 + 1^7$
370645892 := $3^7 - 7^0 + 0^5 + 6^3 + 4^4 + 5^2 - 8^8 + 9^9 - 2^6$
370645918 := $-3^6 - 7^1 + 0^3 - 6^0 + 4^4 + 5^5 + 9^9 + 1^7 - 8^8$
370645981 := $3^6 - 7^3 + 0^1 + 6^4 + 4^5 + 5^0 + 9^9 - 8^8 + 1^7$
370645982 := $-3^5 - 7^0 + 0^3 - 6^4 + 4^6 + 5^2 + 9^9 - 8^8 + 2^7$
370648192 := $-3^0 - 7^3 + 0^1 + 6^4 + 4^6 - 8^8 - 1^2 + 9^9 - 2^7$
370648219 := $3^7 - 7^2 + 0^0 - 6^4 + 4^6 - 8^8 + 2^3 - 1^1 + 9^9$
370648259 := $-3^5 + 7^3 + 0^0 + 6^2 + 4^6 - 8^8 + 2^7 + 5^4 + 9^9$
370648295 := $-3^7 + 7^2 + 0^6 + 6^5 + 4^0 - 8^8 + 2^3 + 9^9 - 5^4$
370648519 := $-3^0 - 7^4 + 0^6 + 6^5 - 4^1 - 8^8 - 5^3 + 1^7 + 9^9$
370648529 := $3^7 + 7^2 - 0^0 + 6^3 - 4^4 - 8^8 + 5^5 - 2^6 + 9^9$
370648591 := $3^0 - 7^4 + 0^6 + 6^5 - 4^3 - 8^8 + 5^1 + 9^9 + 1^7$
370648592 := $-3^7 + 7^2 + 0^3 + 6^5 - 4^4 - 8^8 + 5^0 + 9^9 - 2^6$
370648915 := $3^5 + 7^1 + 0^3 + 6^4 + 4^6 - 8^8 + 9^9 + 1^7 - 5^0$
370648925 := $3^7 + 7^4 + 0^3 + 6^0 + 4^5 - 8^8 + 9^9 + 2^6 - 5^2$
370648951 := $-3^7 + 7^3 + 0^1 + 6^5 - 4^4 - 8^8 + 9^9 + 5^0 + 1^6$
370648952 := $-3^7 + 7^3 + 0^6 + 6^5 - 4^4 - 8^8 + 9^9 - 5^0 + 2^2$
370649128 := $-3^2 + 7^3 + 0^1 + 6^4 + 4^6 + 9^9 + 1^0 + 2^7 - 8^8$
370649185 := $-3^7 - 7^1 + 0^3 - 6^5 + 4^4 + 9^9 + 1^0 - 8^8 + 5^6$
370649258 := $3^7 - 7^2 + 0^4 - 6^3 + 4^6 + 9^9 - 2^5 - 5^0 - 8^8$
370649285 := $3^7 + 7^3 + 0^0 + 6^2 + 4^4 + 9^9 + 2^6 - 8^8 + 5^5$
370649582 := $-3^6 - 7^0 + 0^3 + 6^5 + 4^2 + 9^9 - 5^4 - 8^8 - 2^7$

- 370649812 := $-3^0 + 7^4 + 0^1 + 6^2 + 4^6 + 9^9 - 8^8 - 1^7 + 2^3$
370649815 := $3^7 - 7^0 + 0^1 + 6^4 - 4^3 + 9^9 - 8^8 - 1^6 + 5^5$
370649821 := $3^7 + 7^2 + 0^0 + 6^3 + 4^6 + 9^9 - 8^8 - 2^1 + 1^4$
370649825 := $-3^6 - 7^3 + 0^0 + 6^5 - 4^4 + 9^9 - 8^8 + 2^7 - 5^2$
370649852 := $3^7 + 7^2 + 0^4 + 6^3 + 4^6 + 9^9 - 8^8 - 5^0 + 2^5$
370651289 := $-3^0 + 7^3 + 0^1 + 6^5 + 5^2 + 1^6 - 2^7 - 8^8 + 9^9$
370651298 := $-3^1 + 7^2 + 0^0 - 6^5 + 5^6 + 1^3 + 2^7 + 9^9 - 8^8$
370651489 := $-3^6 + 7^3 + 0^4 - 6^5 - 5^1 - 1^0 + 4^7 - 8^8 + 9^9$
370651498 := $-3^6 + 7^3 - 0^0 - 6^5 + 5^1 - 1^4 + 4^7 + 9^9 - 8^8$
370651829 := $3^6 + 7^2 + 0^1 + 6^5 - 5^3 - 1^0 - 8^8 + 2^7 + 9^9$
370651849 := $-3^3 - 7^1 + 0^4 - 6^5 + 5^0 + 1^6 - 8^8 + 4^7 + 9^9$
370651892 := $3^6 - 7^1 + 0^0 + 6^5 + 5^3 - 1^7 - 8^8 + 9^9 - 2^2$
370651894 := $3^4 + 7^1 - 0^0 + 6^5 - 5^6 - 1^3 - 8^8 + 9^9 + 4^7$
370651982 := $3^6 - 7^2 + 0^0 + 6^5 + 5^3 - 1^1 + 9^9 - 8^8 + 2^7$
370652498 := $-3^7 + 7^5 + 0^3 - 6^4 + 5^0 - 2^2 - 4^6 + 9^9 - 8^8$
370652849 := $3^7 - 7^2 + 0^4 + 6^3 + 5^5 + 2^0 - 8^8 + 4^6 + 9^9$
370652891 := $3^7 - 7^3 + 0^1 + 6^5 + 5^0 - 2^2 - 8^8 + 9^9 + 1^6$
370652894 := $-3^7 - 7^2 + 0^3 + 6^5 + 5^0 - 2^4 - 8^8 + 9^9 + 4^6$
370652918 := $3^7 - 7^3 + 0^0 + 6^5 + 5^2 - 2^1 + 9^9 + 1^6 - 8^8$
370652948 := $-3^7 - 7^0 + 0^3 + 6^5 - 5^2 + 2^4 + 9^9 + 4^6 - 8^8$
370652981 := $3^7 - 7^3 + 0^1 + 6^5 + 5^2 + 2^6 + 9^9 - 8^8 - 1^0$
370652984 := $3^0 + 7^4 + 0^2 + 6^3 + 5^5 - 2^7 + 9^9 - 8^8 + 4^6$
370654198 := $3^7 + 7^3 - 0^0 + 6^5 + 5^4 - 4^1 - 1^6 + 9^9 - 8^8$
370654289 := $3^6 + 7^4 + 0^7 + 6^5 + 5^3 - 4^2 + 2^0 - 8^8 + 9^9$
370654298 := $-3^0 + 7^4 + 0^6 - 6^5 + 5^2 + 4^7 - 2^3 + 9^9 - 8^8$
370654891 := $-3^0 - 7^3 + 0^1 - 6^4 - 5^5 + 4^7 - 8^8 + 9^9 - 1^6$
370654928 := $3^7 - 7^4 + 0^3 + 6^5 + 5^0 + 4^6 + 9^9 - 2^2 - 8^8$
370658192 := $-3^5 - 7^3 + 0^0 + 6^1 + 5^6 - 8^8 + 1^2 + 9^9 - 2^7$
370658194 := $3^1 - 7^5 + 0^0 - 6^6 + 5^7 - 8^8 - 1^3 + 9^9 + 4^4$
370658219 := $-3^5 - 7^3 + 0^1 + 6^2 + 5^6 - 8^8 - 2^7 - 1^0 + 9^9$
370658249 := $-3^6 + 7^4 + 0^0 + 6^2 - 5^5 - 8^8 + 2^3 + 4^7 + 9^9$
370658294 := $-3^5 - 7^0 + 0^4 - 6^3 + 5^6 - 8^8 - 2^7 + 9^9 - 4^2$
370658419 := $-3^6 + 7^4 + 0^1 + 6^3 - 5^5 - 8^8 + 4^7 - 1^0 + 9^9$
370658429 := $-3^3 - 7^5 + 0^0 - 6^2 + 5^6 - 8^8 + 4^7 + 2^4 + 9^9$
370658491 := $-3^0 + 7^1 + 0^5 - 6^4 + 5^3 - 8^8 + 4^7 + 9^9 - 1^6$
370658492 := $3^5 - 7^2 + 0^3 - 6^4 + 5^0 - 8^8 + 4^7 + 9^9 - 2^6$
370658912 := $3^5 - 7^1 - 0^0 - 6^3 + 5^6 - 8^8 + 9^9 - 1^7 - 2^2$
370658914 := $-3^3 + 7^4 + 0^0 + 6^1 - 5^5 - 8^8 + 9^9 + 1^6 + 4^7$
370658921 := $3^5 - 7^0 + 0^1 - 6^3 + 5^6 - 8^8 + 9^9 - 2^2 + 1^7$
370658924 := $3^3 + 7^5 + 0^6 - 6^4 + 5^0 - 8^8 + 9^9 + 2^7 - 4^2$
370658941 := $3^0 + 7^4 + 0^3 + 6^1 - 5^5 - 8^8 + 9^9 + 4^7 + 1^6$
370658942 := $-3^5 + 7^0 + 0^2 + 6^3 - 5^4 - 8^8 + 9^9 + 4^7 - 2^6$
370659128 := $3^2 + 7^3 + 0^0 + 6^1 + 5^6 + 9^9 - 1^5 - 2^7 - 8^8$
370659148 := $-3^1 + 7^4 + 0^0 + 6^3 - 5^5 + 9^9 + 1^6 + 4^7 - 8^8$
370659182 := $3^5 - 7^2 + 0^0 + 6^3 + 5^6 + 9^9 + 1^1 - 8^8 - 2^7$
370659184 := $3^4 + 7^5 - 0^0 - 6^3 + 5^6 + 9^9 - 1^1 - 8^8 - 4^7$
370659218 := $-3^6 + 7^5 + 0^0 - 6^1 - 5^3 + 9^9 - 2^2 + 1^7 - 8^8$
370659248 := $3^6 + 7^0 + 0^2 - 6^4 + 5^3 + 9^9 + 2^5 + 4^7 - 8^8$
370659281 := $3^0 + 7^3 + 0^2 + 6^1 + 5^6 + 9^9 + 2^5 - 8^8 + 1^7$
370659418 := $3^6 - 7^3 + 0^1 - 6^0 - 5^4 + 9^9 + 4^7 + 1^5 - 8^8$
370659428 := $3^5 + 7^0 + 0^2 + 6^3 - 5^4 + 9^9 + 4^7 - 2^6 - 8^8$
370659482 := $3^4 - 7^0 + 0^5 - 6^3 + 5^2 + 9^9 + 4^7 - 8^8 - 2^6$
370659812 := $-3^2 + 7^5 + 0^0 - 6^1 - 5^3 + 9^9 - 8^8 - 1^6 - 2^7$
370659814 := $-3^5 - 7^1 - 0^0 - 6^3 + 5^4 + 9^9 - 8^8 - 1^6 + 4^7$
370659821 := $-3^0 + 7^5 + 0^2 - 6^1 - 5^3 + 9^9 - 8^8 - 2^7 + 1^6$
370659824 := $-3^2 - 7^0 + 0^4 - 6^3 + 5^6 + 9^9 - 8^8 + 2^7 + 4^5$
370659842 := $3^7 + 7^0 + 0^4 - 6^3 + 5^6 + 9^9 - 8^8 - 4^5 - 2^2$
370681495 := $-3^0 + 7^6 + 0^3 - 6^4 - 8^8 - 1^5 - 4^1 + 9^9 - 5^7$
370682495 := $-3^3 + 7^6 + 0^0 - 6^4 - 8^8 - 2^2 + 4^5 + 9^9 - 5^7$
370682519 := $-3^5 + 7^6 + 0^3 - 6^2 - 8^8 + 2^1 - 5^7 - 1^0 + 9^9$
370682549 := $3^3 + 7^6 + 0^0 - 6^4 - 8^8 - 2^2 - 5^7 + 4^5 + 9^9$
370682591 := $-3^5 + 7^6 + 0^3 + 6^2 - 8^8 + 2^1 - 5^7 + 9^9 - 1^0$
370682945 := $3^4 + 7^6 - 0^0 + 6^2 - 8^8 - 2^5 + 9^9 + 4^3 - 5^7$
370684159 := $3^0 + 7^6 + 0^1 + 6^4 - 8^8 + 4^3 + 1^5 - 5^7 + 9^9$
370684259 := $-3^7 - 7^3 + 0^2 + 6^6 - 8^8 + 4^0 - 2^4 - 5^5 + 9^9$
370684529 := $-3^7 - 7^3 + 0^2 + 6^6 - 8^8 + 4^4 - 5^5 - 2^0 + 9^9$
370684592 := $-3^7 - 7^0 + 0^4 + 6^6 - 8^8 - 4^2 - 5^5 + 9^9 - 2^3$
370685249 := $-3^7 - 7^4 + 0^2 + 6^6 - 8^8 - 5^3 + 2^5 + 4^0 + 9^9$
370685294 := $-3^7 - 7^4 + 0^3 + 6^6 - 8^8 + 5^0 - 2^5 + 9^9 - 4^2$
370685429 := $-3^3 + 7^4 + 0^0 + 6^5 - 8^8 + 5^6 + 4^7 - 2^2 + 9^9$
370689145 := $3^1 + 7^4 + 0^7 + 6^6 - 8^8 + 9^9 + 1^0 - 4^3 - 5^5$
370689215 := $-3^5 - 7^3 + 0^1 + 6^6 - 8^8 + 9^9 - 2^7 + 1^2 - 5^0$
370689245 := $-3^7 + 7^4 + 0^2 + 6^6 - 8^8 + 9^9 + 2^0 - 4^5 + 5^3$
370689254 := $3^7 - 7^0 + 0^2 + 6^6 - 8^8 + 9^9 + 2^3 - 5^5 + 4^4$
370689425 := $-3^3 + 7^2 + 0^0 + 6^6 - 8^8 + 9^9 - 4^5 - 2^7 + 5^4$
370689452 := $3^0 + 7^2 + 0^3 + 6^6 - 8^8 + 9^9 - 4^5 + 5^4 - 2^7$
370689512 := $-3^5 - 7^2 - 0^0 + 6^6 - 8^8 + 9^9 + 5^1 - 1^3 - 2^7$
370689524 := $3^0 - 7^5 + 0^4 + 6^6 - 8^8 + 9^9 + 5^2 - 2^3 + 4^7$
370689541 := $3^5 - 7^0 + 0^3 + 6^6 - 8^8 + 9^9 - 5^4 - 4^1 - 1^7$
370689542 := $-3^5 + 7^2 + 0^4 + 6^6 - 8^8 + 9^9 - 5^0 - 4^3 - 2^7$
370691458 := $3^7 + 7^4 + 0^0 + 6^6 + 9^9 + 1^1 + 4^3 - 5^5 - 8^8$
370691485 := $-3^0 + 7^5 + 0^1 - 6^6 + 9^9 + 1^4 - 4^3 - 8^8 + 5^7$
370691528 := $-3^3 + 7^5 + 0^0 - 6^6 + 9^9 + 1^1 + 5^7 + 2^2 - 8^8$
370691548 := $3^7 - 7^1 + 0^0 + 6^6 + 9^9 - 1^5 - 5^4 + 4^3 - 8^8$
370691582 := $3^3 + 7^5 + 0^0 - 6^6 + 9^9 + 1^1 + 5^7 - 8^8 + 2^2$
370692148 := $3^7 - 7^2 + 0^1 + 6^6 + 9^9 + 2^4 + 1^0 + 4^3 - 8^8$

$370692158 := 3^7 - 7^2 - 0^0 + 6^6 + 9^9 - 2^5 - 1^1 + 5^3 - 8^8$	$370928654 := -3^0 + 7^4 + 0^3 + 9^9 - 2^6 - 8^8 + 6^7 + 5^5 - 4^2$
$370692184 := -3^0 + 7^4 + 0^1 + 6^6 + 9^9 - 2^7 - 1^3 - 8^8 - 4^2$	$371450698 := -3^5 + 7^7 - 1^3 - 4^4 - 5^6 + 0^0 + 6^1 + 9^9 - 8^8$
$370692418 := 3^7 + 7^2 + 0^3 + 6^6 + 9^9 - 2^1 + 4^4 - 1^0 - 8^8$	$371450896 := -3^4 + 7^7 - 1^5 + 4^1 - 5^6 - 0^0 - 8^8 + 9^9 - 6^3$
$370692458 := 3^7 + 7^3 + 0^5 + 6^6 + 9^9 + 2^4 - 4^2 - 5^0 - 8^8$	$371450968 := 3^3 + 7^7 - 1^5 - 4^4 - 5^6 + 0^0 + 9^9 + 6^1 - 8^8$
$370692481 := 3^7 + 7^3 + 0^0 + 6^6 + 9^9 + 2^4 + 4^1 - 8^8 + 1^2$	$371450986 := -3^5 + 7^7 - 1^1 + 4^4 - 5^6 - 0^0 + 9^9 - 8^8 - 6^3$
$370692485 := -3^4 - 7^3 - 0^0 + 6^6 + 9^9 - 2^7 - 4^2 - 8^8 + 5^5$	$371458269 := -3^3 + 7^7 + 1^1 - 4^6 - 5^5 - 8^8 - 2^2 - 6^4 + 9^9$
$370692518 := 3^7 + 7^3 + 0^0 + 6^6 + 9^9 + 2^5 + 5^2 + 1^1 - 8^8$	$371458690 := -3^6 + 7^7 - 1^1 + 4^4 + 5^3 - 8^8 - 6^5 + 9^9 - 0^0$
$370692548 := 3^0 + 7^4 + 0^5 + 6^6 + 9^9 + 2^7 + 5^2 + 4^3 - 8^8$	$371458906 := 3^1 + 7^7 - 1^4 - 4^3 - 5^6 - 8^8 + 9^9 + 0^0 + 6^5$
$370692581 := -3^0 - 7^3 + 0^1 + 6^6 + 9^9 - 2^7 + 5^5 - 8^8 - 1^2$	$371459086 := -3^4 + 7^7 - 1^6 + 4^1 + 5^3 + 9^9 - 0^0 - 8^8 - 6^5$
$370692584 := 3^0 - 7^3 + 0^2 + 6^6 + 9^9 + 2^7 + 5^5 - 8^8 - 4^4$	$371459680 := 3^4 + 7^7 - 1^3 - 4^6 - 5^5 + 9^9 + 6^1 - 8^8 - 0^0$
$370692845 := 3^7 - 7^4 + 0^3 + 6^6 + 9^9 + 2^2 - 8^8 + 4^0 + 5^5$	$371459806 := -3^1 + 7^7 - 1^4 - 4^6 - 5^5 + 9^9 - 8^8 - 0^0 + 6^3$
$370692851 := -3^3 - 7^2 + 0^1 + 6^6 + 9^9 - 2^7 - 8^8 + 5^5 + 1^0$	$371460895 := 3^1 + 7^7 + 1^0 - 4^6 + 6^4 + 0^3 - 8^8 + 9^9 - 5^5$
$370692854 := -3^0 - 7^3 + 0^4 + 6^6 + 9^9 + 2^7 - 8^8 + 5^5 + 4^2$	$371462589 := -3^4 + 7^7 + 1^3 - 4^6 + 6^1 - 2^5 - 5^2 - 8^8 + 9^9$
$370694581 := 3^7 + 7^4 + 0^1 + 6^6 + 9^9 + 4^3 - 5^0 - 8^8 + 1^5$	$371462809 := 3^4 + 7^7 - 1^3 - 4^6 + 6^1 + 2^2 - 8^8 - 0^0 + 9^9$
$370695182 := 3^7 - 7^2 - 0^0 + 6^6 + 9^9 + 5^5 - 1^1 - 8^8 - 2^3$	$371462859 := 3^5 + 7^7 + 1^1 - 4^6 + 6^2 - 2^4 - 8^8 - 5^3 + 9^9$
$370695184 := 3^7 + 7^1 + 0^0 + 6^6 + 9^9 + 5^5 - 1^4 - 8^8 - 4^3$	$371462895 := -3^6 + 7^7 - 1^4 - 4^3 - 6^1 + 2^2 - 8^8 + 9^9 - 5^5$
$370695248 := 3^7 - 7^0 + 0^4 + 6^6 + 9^9 + 5^5 - 2^3 + 4^2 - 8^8$	$371462985 := -3^2 + 7^7 - 1^1 + 4^6 - 6^5 - 2^4 + 9^9 - 8^8 - 5^3$
$370695281 := 3^7 + 7^2 + 0^1 + 6^6 + 9^9 + 5^5 - 2^3 - 8^8 - 1^0$	$371465098 := 3^6 + 7^7 - 1^1 - 4^5 - 6^4 - 5^3 - 0^0 + 9^9 - 8^8$
$370695418 := 3^7 + 7^4 + 0^0 + 6^6 + 9^9 - 5^3 + 4^5 + 1^1 - 8^8$	$371465289 := -3^6 + 7^7 + 1^1 - 4^5 + 6^3 + 5^2 - 2^4 - 8^8 + 9^9$
$370695841 := 3^7 + 7^3 + 0^1 + 6^6 + 9^9 + 5^5 - 8^8 + 4^4 + 1^0$	$371465809 := -3^6 + 7^7 - 1^0 + 4^5 - 6^4 - 5^1 - 8^8 + 0^3 + 9^9$
$370915648 := 3^1 - 7^3 + 0^0 + 9^9 - 1^4 - 5^5 + 6^7 - 4^6 - 8^8$	$371465829 := -3^6 + 7^7 + 1^2 + 4^5 - 6^4 + 5^1 - 8^8 + 2^3 + 9^9$
$370916584 := -3^1 - 7^4 + 0^0 + 9^9 - 1^5 + 6^7 - 5^3 - 8^8 - 4^6$	$371465890 := 3^6 + 7^7 - 1^3 - 4^5 - 6^1 - 5^4 - 8^8 + 9^9 + 0^0$
$370918456 := -3^3 - 7^1 + 0^0 + 9^9 + 1^5 - 8^8 - 4^6 - 5^4 + 6^7$	$371465980 := -3^4 + 7^7 - 1^1 - 4^6 + 6^3 + 5^5 + 9^9 - 8^8 + 0^0$
$370921468 := 3^6 - 7^4 + 0^1 + 9^9 - 2^2 - 1^0 - 4^3 + 6^7 - 8^8$	$371468029 := -3^1 + 7^7 - 1^3 - 4^2 + 6^4 - 8^8 + 0^0 - 2^6 + 9^9$
$370921486 := -3^3 + 7^4 + 0^2 + 9^9 - 2^1 + 1^0 - 4^6 - 8^8 + 6^7$	$371468059 := -3^0 + 7^7 - 1^6 + 4^5 + 6^3 - 8^8 + 0^4 + 5^1 + 9^9$
$370924186 := 3^6 - 7^0 + 0^1 + 9^9 - 2^3 + 4^4 + 1^2 - 8^8 + 6^7$	$371468092 := 3^3 + 7^7 + 1^0 + 4^2 + 6^4 - 8^8 + 0^1 + 9^9 - 2^6$
$370924568 := 3^6 + 7^3 + 0^2 + 9^9 + 2^5 + 4^4 - 5^0 + 6^7 - 8^8$	$371468209 := 3^3 + 7^7 + 1^2 + 4^1 + 6^4 - 8^8 + 2^6 + 0^0 + 9^9$
$370924586 := 3^6 - 7^0 + 0^5 + 9^9 + 2^3 + 4^2 + 5^4 - 8^8 + 6^7$	$371468259 := 3^6 + 7^7 - 1^2 + 4^3 - 6^1 - 8^8 + 2^5 + 5^4 + 9^9$
$370924658 := 3^6 - 7^0 + 0^2 + 9^9 + 2^5 + 4^3 + 6^7 + 5^4 - 8^8$	$371468295 := -3^2 + 7^7 - 1^5 + 4^1 + 6^4 - 8^8 + 2^6 + 9^9 + 5^3$
$370924685 := 3^6 + 7^3 + 0^0 + 9^9 + 2^2 + 4^5 + 6^7 - 8^8 - 5^4$	$371468529 := -3^6 + 7^7 + 1^1 + 4^5 + 6^4 - 8^8 + 5^3 - 2^2 + 9^9$
$370924816 := -3^6 + 7^4 + 0^2 + 9^9 - 2^1 - 4^3 - 8^8 + 1^0 + 6^7$	$371468902 := 3^6 + 7^7 + 1^0 + 4^3 + 6^4 - 8^8 + 9^9 + 0^1 - 2^2$
$370924856 := -3^6 + 7^4 + 0^5 + 9^9 - 2^3 - 4^2 - 8^8 - 5^0 + 6^7$	$371468905 := 3^6 + 7^7 + 1^5 + 4^3 + 6^4 - 8^8 + 9^9 + 0^1 - 5^0$
$370924861 := -3^6 + 7^4 - 0^0 + 9^9 - 2^1 - 4^2 - 8^8 + 6^7 - 1^3$	$371468950 := -3^6 + 7^7 - 1^3 - 4^4 - 6^1 - 8^8 + 9^9 + 5^5 + 0^0$
$370924865 := -3^6 + 7^4 + 0^5 + 9^9 + 2^3 + 4^0 - 8^8 + 6^7 - 5^2$	$371469058 := -3^3 + 7^7 + 1^1 + 4^6 + 6^4 + 9^9 + 0^0 - 5^5 - 8^8$
$370925468 := -3^0 + 7^4 + 0^6 + 9^9 - 2^5 - 5^3 + 4^2 + 6^7 - 8^8$	$371469085 := 3^0 + 7^7 + 1^3 + 4^6 + 6^4 + 9^9 + 0^1 - 8^8 - 5^5$
$370925618 := -3^6 + 7^1 - 0^0 + 9^9 + 2^3 + 5^5 + 6^7 - 1^2 - 8^8$	$371469285 := -3^6 + 7^7 - 1^2 + 4^3 - 6^1 + 9^9 + 2^4 - 8^8 + 5^5$
$370925684 := -3^6 - 7^0 + 0^2 + 9^9 + 2^4 + 5^5 + 6^7 - 8^8 + 4^3$	$371469825 := -3^5 + 7^7 + 1^1 + 4^6 - 6^3 + 9^9 - 8^8 - 2^2 - 5^4$
$370925846 := 3^5 + 7^4 + 0^6 + 9^9 + 2^3 + 5^0 - 8^8 - 4^2 + 6^7$	$371480965 := -3^5 + 7^7 - 1^0 + 4^3 - 8^8 + 0^1 + 9^9 - 6^4 + 5^6$
$370925864 := -3^6 - 7^0 + 0^3 + 9^9 + 2^2 + 5^5 - 8^8 + 6^7 + 4^4$	$371482569 := 3^5 + 7^7 + 1^1 - 4^3 - 8^8 - 2^4 + 5^6 - 6^2 + 9^9$
$370926485 := -3^5 + 7^2 + 0^3 + 9^9 - 2^0 + 6^7 + 4^6 - 8^8 - 5^4$	$371482659 := 3^5 + 7^7 - 1^3 - 4^1 - 8^8 + 2^4 - 6^2 + 5^6 + 9^9$
$370926548 := -3^0 - 7^2 + 0^6 + 9^9 + 2^3 + 6^7 + 5^5 + 4^4 - 8^8$	$371482695 := -3^2 + 7^7 - 1^1 - 4^5 - 8^8 - 2^3 + 6^4 + 9^9 + 5^6$
$370926584 := -3^0 + 7^4 + 0^3 + 9^9 + 2^2 + 6^7 - 5^5 - 8^8 + 4^6$	$379510648 := -3^4 - 7^8 + 9^9 - 5^3 - 1^1 - 0^0 - 6^6 - 4^5 - 8^7$
$370928645 := -3^3 + 7^4 + 0^2 + 9^9 - 2^6 - 8^8 + 6^7 + 4^0 + 5^5$	$379514860 := -3^4 - 7^8 + 9^9 + 5^5 - 1^1 - 4^3 - 8^7 - 6^6 + 0^0$

- 379540618 := $3^3 - 7^8 + 9^9 - 5^6 - 4^5 + 0^0 - 6^4 - 1^1 - 8^7$
379541680 := $3^1 - 7^8 + 9^9 - 5^6 + 4^3 - 1^5 - 6^4 - 8^7 - 0^0$
379541806 := $-3^4 - 7^8 + 9^9 - 5^6 - 4^5 + 1^3 - 8^7 + 0^1 - 6^0$
379541860 := $3^5 - 7^8 + 9^9 - 5^6 + 4^1 - 1^3 - 8^7 - 6^4 - 0^0$
379542086 := $-3^0 - 7^8 + 9^9 - 5^6 - 4^5 - 2^4 + 0^2 - 8^7 + 6^3$
379542680 := $3^0 - 7^8 + 9^9 - 5^6 + 4^2 - 2^5 - 6^3 - 8^7 + 0^4$
379542681 := $-3^5 - 7^8 + 9^9 - 5^6 + 4^3 - 2^4 - 6^2 - 8^7 + 1^1$
379542861 := $3^4 - 7^8 + 9^9 - 5^6 - 4^3 - 2^5 - 8^7 - 6^2 + 1^1$
379560184 := $-3^1 - 7^8 + 9^9 + 5^4 + 6^0 + 0^3 + 1^6 - 8^7 + 4^5$
379560284 := $-3^0 - 7^8 + 9^9 + 5^5 - 6^4 + 0^3 - 2^6 - 8^7 - 4^2$
379560418 := $3^6 - 7^8 + 9^9 + 5^3 + 6^1 - 0^0 + 4^5 - 1^4 - 8^7$
379560824 := $-3^3 - 7^8 + 9^9 - 5^0 + 6^4 + 0^6 - 8^7 - 2^2 + 4^5$
379561408 := $3^1 - 7^8 + 9^9 + 5^5 - 6^0 + 1^6 - 4^4 + 0^3 - 8^7$
379561802 := $-3^2 - 7^8 + 9^9 + 5^5 + 6^3 - 1^1 - 8^7 - 0^0 - 2^6$
379561804 := $3^4 - 7^8 + 9^9 + 5^5 - 6^0 - 1^6 - 8^7 + 0^1 + 4^3$
379561820 := $3^2 - 7^8 + 9^9 + 5^5 + 6^3 - 1^1 - 8^7 - 2^6 - 0^0$
379562180 := $3^6 - 7^8 + 9^9 + 5^5 - 6^3 + 2^2 + 1^1 - 8^7 + 0^0$
379562408 := $-3^5 - 7^8 + 9^9 - 5^0 + 6^2 - 2^4 + 4^6 + 0^3 - 8^7$
379562481 := $-3^5 - 7^8 + 9^9 + 5^3 - 6^2 + 2^1 + 4^6 - 8^7 + 1^4$
379562840 := $-3^0 - 7^8 + 9^9 + 5^2 + 6^3 - 2^5 - 8^7 + 4^6 + 0^4$
379562841 := $-3^2 - 7^8 + 9^9 + 5^4 + 6^5 + 2^3 - 8^7 - 4^6 + 1^1$
379604258 := $3^4 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^2 - 4^5 + 2^3 + 5^0 - 8^7$
379604285 := $3^2 - 7^8 + 9^9 + 6^6 - 0^0 - 4^5 - 2^4 - 8^7 + 5^3$
379604582 := $-3^0 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^3 - 4^2 - 5^4 - 8^7 + 2^5$
379604815 := $3^5 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^3 + 4^1 - 8^7 + 1^0 - 5^4$
379604825 := $3^3 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^0 - 4^5 - 8^7 + 2^2 + 5^4$
379605128 := $-3^3 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^0 - 5^1 - 1^2 - 2^5 - 8^7$
379605148 := $3^4 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^1 - 5^3 + 1^5 - 4^0 - 8^7$
379605182 := $3^3 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^0 - 5^1 - 1^2 - 8^7 - 2^5$
379605184 := $3^5 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^0 + 5^1 - 1^3 - 8^7 - 4^4$
379605218 := $-3^2 - 7^8 + 9^9 + 6^6 - 0^0 + 5^1 + 2^5 - 1^3 - 8^7$
379605248 := $-3^0 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^4 + 5^2 - 2^5 + 4^3 - 8^7$
379605281 := $-3^1 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^2 + 5^3 - 2^5 - 8^7 - 1^0$
379605284 := $-3^0 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^5 + 5^3 - 2^4 - 8^7 - 4^2$
379605418 := $-3^3 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^0 - 5^1 + 4^4 + 1^5 - 8^7$
379605428 := $3^5 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^4 + 5^0 - 4^2 + 2^3 - 8^7$
379605481 := $3^3 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^5 + 5^1 + 4^4 - 8^7 + 1^0$
379605482 := $3^5 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^2 - 5^0 + 4^3 - 8^7 - 2^4$
379605814 := $3^5 - 7^8 + 9^9 + 6^6 - 0^0 + 5^3 - 8^7 - 1^1 + 4^4$
379605824 := $-3^0 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^5 + 5^4 - 8^7 - 2^3 + 4^2$
379605841 := $3^3 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^5 + 5^4 - 8^7 - 4^1 + 1^0$
379605842 := $3^0 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^5 + 5^4 - 8^7 + 4^2 + 2^3$
379608245 := $-3^4 - 7^8 + 9^9 + 6^6 + 0^0 - 8^7 - 2^3 + 4^2 + 5^5$
381406795 := $-3^0 - 8^6 - 1^4 + 4^7 + 0^3 - 6^1 - 7^8 + 9^9 - 5^5$
381407659 := $-3^6 + 8^5 - 1^0 - 4^4 + 0^1 - 7^8 - 6^7 + 5^3 + 9^9$
381407956 := $-3^1 + 8^5 - 1^6 + 4^3 + 0^0 - 7^8 + 9^9 - 5^4 - 6^7$
381409567 := $-3^5 - 8^6 + 1^0 + 4^7 + 0^4 + 9^9 - 5^3 + 6^1 - 7^8$
381409627 := $-3^4 - 8^6 - 1^1 + 4^7 + 0^0 + 9^9 - 6^3 - 2^2 - 7^8$
381409726 := $-3^0 - 8^6 - 1^2 + 4^7 + 0^1 + 9^9 - 7^8 + 2^4 - 6^3$
381470569 := $-3^4 - 8^6 - 1^0 - 4^5 - 7^8 + 0^3 + 5^7 + 6^1 + 9^9$
381470956 := $-3^5 - 8^6 + 1^1 - 4^4 - 7^8 + 0^0 + 9^9 + 5^7 - 6^3$
381472569 := $-3^4 - 8^6 + 1^1 + 4^5 - 7^8 - 2^3 + 5^7 - 6^2 + 9^9$
381472659 := $-3^5 - 8^6 - 1^2 - 4^3 - 7^8 + 2^1 + 6^4 + 5^7 + 9^9$
381472695 := $-3^2 - 8^6 + 1^3 + 4^5 - 7^8 + 2^4 - 6^1 + 9^9 + 5^7$
381472965 := $-3^3 - 8^6 - 1^2 - 4^1 - 7^8 + 2^5 + 9^9 + 6^4 + 5^7$
381479506 := $-3^1 - 8^6 - 1^4 + 4^3 - 7^8 + 9^9 + 5^7 + 0^0 + 6^5$
381526749 := $-3^3 - 8^4 + 1^2 - 5^7 - 2^5 - 6^6 - 7^8 - 4^1 + 9^9$
381540679 := $-3^3 - 8^5 + 1^0 - 5^7 - 4^6 + 0^4 + 6^1 - 7^8 + 9^9$
381542769 := $-3^6 - 8^5 - 1^3 - 5^7 - 4^1 + 2^2 - 7^8 - 6^4 + 9^9$
381546097 := $3^0 - 8^5 + 1^6 - 5^7 + 4^1 + 6^4 + 0^3 + 9^9 - 7^8$
381560479 := $-3^3 - 8^5 + 1^0 + 5^4 - 6^6 + 0^1 - 4^7 - 7^8 + 9^9$
381569072 := $-3^6 + 8^1 - 1^2 - 5^7 - 6^5 + 9^9 - 0^0 - 7^8 + 2^3$
381569207 := $-3^1 - 8^3 - 1^0 - 5^7 - 6^5 + 9^9 - 2^6 + 0^2 - 7^8$
381569247 := $-3^6 - 8^2 - 1^3 - 5^7 - 6^5 + 9^9 - 2^1 + 4^4 - 7^8$
381569270 := $-3^2 - 8^3 + 1^6 - 5^7 - 6^5 + 9^9 + 2^1 - 7^8 + 0^0$
381569702 := $-3^3 + 8^1 - 1^2 - 5^7 - 6^5 + 9^9 - 7^8 - 0^0 - 2^6$
381569704 := $-3^4 + 8^0 + 1^6 - 5^7 - 6^5 + 9^9 - 7^8 + 0^3 - 4^1$
381569720 := $-3^2 + 8^1 - 1^3 - 5^7 - 6^5 + 9^9 - 7^8 - 2^6 - 0^0$
381570296 := $3^1 + 8^3 - 1^6 - 5^7 - 7^8 - 0^0 - 2^2 + 9^9 - 6^5$
381572469 := $3^5 + 8^2 - 1^1 - 5^7 - 7^8 - 2^3 - 4^6 - 6^4 + 9^9$
381572649 := $-3^1 + 8^3 + 1^2 - 5^7 - 7^8 - 2^5 - 6^4 - 4^6 + 9^9$
381574269 := $3^6 - 8^4 + 1^3 - 5^7 - 7^8 + 4^1 + 2^5 + 6^2 + 9^9$
381574609 := $3^6 + 8^4 + 1^0 - 5^7 - 7^8 - 4^1 - 6^5 + 0^3 + 9^9$
381574629 := $3^6 + 8^4 - 1^3 - 5^7 - 7^8 + 4^2 - 6^5 + 2^1 + 9^9$
381576049 := $-3^6 - 8^3 - 1^0 - 5^7 - 7^8 - 6^4 + 0^1 + 4^5 + 9^9$
381576094 := $-3^5 + 8^1 - 1^6 - 5^7 - 7^8 - 6^4 - 0^0 + 9^9 + 4^3$
381576209 := $-3^3 - 8^5 - 1^0 - 5^2 - 7^8 - 6^6 - 2^1 + 0^7 + 9^9$
381576249 := $-3^6 - 8^3 - 1^4 - 5^7 - 7^8 - 6^2 - 2^5 - 4^1 + 9^9$
381576290 := $-3^6 - 8^3 + 1^5 - 5^7 - 7^8 - 6^2 + 2^1 + 9^9 + 0^0$
381576409 := $3^4 - 8^5 + 1^7 - 5^0 - 7^8 - 6^6 + 4^3 + 0^1 + 9^9$
381576429 := $-3^1 - 8^5 + 1^4 - 5^2 - 7^8 - 6^6 + 4^3 + 2^7 + 9^9$
381576490 := $3^6 - 8^3 + 1^5 - 5^7 - 7^8 - 6^4 + 4^1 + 9^9 + 0^0$
381576902 := $-3^6 + 8^2 + 1^5 - 5^7 - 7^8 - 6^1 + 9^9 + 0^0 + 2^3$
381576904 := $-3^6 + 8^1 - 1^5 - 5^7 - 7^8 - 6^0 + 9^9 + 0^4 + 4^3$
381576940 := $3^6 + 8^1 - 1^5 - 5^7 - 7^8 - 6^4 + 9^9 - 4^3 + 0^0$
381579024 := $-3^4 + 8^3 + 1^1 - 5^7 - 7^8 + 9^9 + 0^0 + 2^2 + 4^5$

- 381579046 := $3^5 + 8^1 - 1^6 - 5^7 - 7^8 + 9^9 + 0^0 - 4^3 + 6^4$
381579064 := $3^6 + 8^3 - 1^5 - 5^7 - 7^8 + 9^9 - 0^0 + 6^1 + 4^4$
381592467 := $-3^4 - 8^1 + 1^2 - 5^3 + 9^9 + 2^5 - 4^7 - 6^6 - 7^8$
381592647 := $3^2 - 8^5 + 1^3 + 5^1 + 9^9 - 2^4 - 6^6 + 4^7 - 7^8$
381602749 := $-3^7 - 8^4 - 1^3 - 6^6 + 0^0 + 2^2 - 7^8 - 4^1 + 9^9$
381604759 := $-3^5 - 8^4 + 1^7 - 6^6 + 0^1 + 4^3 - 7^8 + 5^0 + 9^9$
381604792 := $-3^0 - 8^4 + 1^3 - 6^6 + 0^1 - 4^2 - 7^8 + 9^9 - 2^7$
381604927 := $-3^3 - 8^4 - 1^7 - 6^6 + 0^0 + 4^2 + 9^9 + 2^1 - 7^8$
381604957 := $3^3 - 8^4 - 1^7 - 6^6 + 0^5 - 4^1 + 9^9 - 5^0 - 7^8$
381604972 := $3^3 - 8^4 + 1^0 - 6^6 + 0^7 + 4^1 + 9^9 - 7^8 + 2^2$
381605479 := $3^4 - 8^3 - 1^0 - 6^6 + 0^7 - 5^5 + 4^1 - 7^8 + 9^9$
381605972 := $3^1 - 8^2 - 1^3 - 6^6 - 0^0 - 5^5 + 9^9 - 7^8 + 2^7$
381605974 := $3^7 - 8^4 - 1^1 - 6^6 + 0^0 - 5^3 + 9^9 - 7^8 - 4^5$
381607259 := $-3^0 - 8^5 - 1^7 - 6^2 + 0^3 - 7^8 + 2^1 - 5^6 + 9^9$
381607295 := $-3^0 - 8^5 - 1^7 - 6^1 + 0^2 - 7^8 + 2^3 + 9^9 - 5^6$
381607495 := $-3^1 - 8^3 + 1^7 - 6^6 + 0^4 - 7^8 - 4^5 + 9^9 + 5^0$
381607594 := $3^4 - 8^5 - 1^7 + 6^3 - 0^0 - 7^8 - 5^6 + 9^9 + 4^1$
381607954 := $-3^1 - 8^5 - 1^6 + 6^4 + 0^0 - 7^8 + 9^9 + 5^3 - 4^7$
381609247 := $3^4 - 8^1 - 1^3 - 6^6 - 0^0 + 9^9 + 2^7 + 4^2 - 7^8$
381609257 := $3^5 - 8^1 - 1^7 - 6^6 + 0^2 + 9^9 - 2^3 - 5^0 - 7^8$
381609274 := $3^0 - 8^1 + 1^7 - 6^6 + 0^2 + 9^9 - 2^3 - 7^8 + 4^4$
381609275 := $-3^0 - 8^1 - 1^5 - 6^6 + 0^2 + 9^9 + 2^7 - 7^8 + 5^3$
381609427 := $3^2 + 8^3 + 1^1 - 6^6 + 0^0 + 9^9 - 4^4 + 2^7 - 7^8$
381609457 := $-3^4 + 8^3 - 1^7 - 6^6 + 0^5 + 9^9 - 4^1 - 5^0 - 7^8$
381609472 := $-3^4 + 8^3 + 1^0 - 6^6 + 0^7 + 9^9 + 4^1 - 7^8 + 2^2$
381609527 := $3^7 - 8^5 + 1^0 + 6^2 + 0^1 + 9^9 - 5^6 + 2^3 - 7^8$
381609547 := $-3^0 - 8^3 - 1^7 - 6^6 + 0^4 + 9^9 + 5^1 + 4^5 - 7^8$
381609572 := $-3^6 + 8^5 - 1^1 - 6^2 - 0^0 + 9^9 - 5^7 - 7^8 + 2^3$
381609745 := $3^7 - 8^5 + 1^0 + 6^1 + 0^3 + 9^9 - 7^8 + 4^4 - 5^6$
381620579 := $-3^7 - 8^5 - 1^0 + 6^2 - 2^6 + 0^1 - 5^3 - 7^8 + 9^9$
381620597 := $-3^7 - 8^5 - 1^0 - 6^1 - 2^2 + 0^6 - 5^3 + 9^9 - 7^8$
381620759 := $-3^7 - 8^5 + 1^0 - 6^2 - 2^6 + 0^1 - 7^8 + 5^3 + 9^9$
381620957 := $-3^7 - 8^5 - 1^0 + 6^2 + 2^6 + 0^1 + 9^9 + 5^3 - 7^8$
381620975 := $-3^7 - 8^5 - 1^0 + 6^3 + 2^1 + 0^6 + 9^9 - 7^8 + 5^2$
381624579 := $3^7 - 8^5 + 1^3 + 6^2 + 2^6 - 4^1 - 5^4 - 7^8 + 9^9$
381624597 := $3^3 + 8^2 - 1^1 + 6^6 + 2^5 + 4^4 - 5^7 + 9^9 - 7^8$
381624759 := $-3^3 + 8^5 - 1^1 - 6^6 - 2^2 - 4^7 - 7^8 - 5^4 + 9^9$
381624795 := $-3^3 + 8^2 - 1^1 - 6^6 - 2^5 + 4^7 - 7^8 + 9^9 - 5^4$
381624907 := $-3^1 - 8^3 + 1^4 - 6^6 + 2^2 + 4^7 + 9^9 + 0^0 - 7^8$
381624957 := $-3^2 - 8^5 - 1^1 + 6^4 - 2^3 + 4^7 + 9^9 - 5^6 - 7^8$
381624975 := $-3^2 - 8^5 + 1^1 + 6^4 + 2^3 + 4^7 + 9^9 - 7^8 - 5^6$
381625079 := $3^7 - 8^5 + 1^3 + 6^2 - 2^6 - 5^0 + 0^1 - 7^8 + 9^9$
381625097 := $3^7 - 8^5 + 1^6 - 6^1 - 2^2 - 5^0 + 0^3 + 9^9 - 7^8$
381625479 := $3^4 + 8^5 - 1^1 - 6^6 + 2^3 - 5^2 - 4^7 - 7^8 + 9^9$
381625497 := $-3^7 - 8^5 - 1^1 + 6^2 + 2^3 + 5^4 + 4^6 + 9^9 - 7^8$
381625749 := $3^2 + 8^3 + 1^1 + 6^6 - 2^4 - 5^7 - 7^8 + 4^5 + 9^9$
381625947 := $3^1 - 8^2 - 1^3 - 6^6 - 2^5 + 5^4 + 9^9 + 4^7 - 7^8$
381627459 := $3^3 - 8^4 + 1^6 - 6^5 + 2^2 - 7^8 - 4^7 - 5^1 + 9^9$
381627495 := $-3^3 - 8^4 + 1^1 - 6^5 + 2^6 - 7^8 - 4^7 + 9^9 + 5^2$
381627549 := $3^3 - 8^4 + 1^1 - 6^5 + 2^6 - 7^8 + 5^2 - 4^7 + 9^9$
381627945 := $-3^4 - 8^3 + 1^1 - 6^6 - 2^2 - 7^8 + 9^9 + 4^7 + 5^5$
381629457 := $-3^3 + 8^4 - 1^2 - 6^6 - 2^5 + 9^9 + 4^7 + 5^1 - 7^8$
381629475 := $-3^2 + 8^4 - 1^3 - 6^6 - 2^5 + 9^9 + 4^7 - 7^8 + 5^1$
381629547 := $3^3 + 8^4 + 1^1 - 6^6 + 2^5 + 9^9 - 5^2 + 4^7 - 7^8$
381629745 := $3^5 + 8^4 - 1^3 - 6^6 - 2^2 + 9^9 - 7^8 + 4^7 - 5^1$
381640297 := $3^6 + 8^2 - 1^1 + 6^3 - 4^7 + 0^0 - 2^4 + 9^9 - 7^8$
381640579 := $-3^0 - 8^3 - 1^7 + 6^1 + 4^5 + 0^4 - 5^6 - 7^8 + 9^9$
381640597 := $3^0 - 8^5 + 1^6 + 6^4 + 4^7 + 0^3 - 5^1 + 9^9 - 7^8$
381640729 := $3^1 + 8^2 - 1^3 + 6^4 - 4^7 - 0^0 - 7^8 + 2^6 + 9^9$
381640957 := $-3^0 + 8^6 + 1^4 - 6^7 - 4^3 + 0^1 + 9^9 + 5^5 - 7^8$
381640975 := $3^5 + 8^1 - 1^0 + 6^4 - 4^7 + 0^6 + 9^9 - 7^8 + 5^3$
381642579 := $3^7 + 8^2 + 1^1 + 6^4 - 4^5 - 2^3 - 5^6 - 7^8 + 9^9$
381642597 := $3^4 - 8^2 - 1^1 + 6^3 - 4^7 - 2^6 + 5^5 + 9^9 - 7^8$
381642709 := $-3^6 + 8^4 - 1^3 + 6^2 - 4^7 + 2^1 - 7^8 + 0^0 + 9^9$
381642759 := $-3^4 + 8^3 - 1^1 - 6^2 - 4^7 - 2^6 - 7^8 + 5^5 + 9^9$
381642795 := $3^1 + 8^4 + 1^2 - 6^3 - 4^5 - 2^7 - 7^8 + 9^9 - 5^6$
381642957 := $-3^7 + 8^4 - 1^3 - 6^2 + 4^5 - 2^1 + 9^9 - 5^6 - 7^8$
381642975 := $-3^5 + 8^4 + 1^2 + 6^1 - 4^7 - 2^6 + 9^9 - 7^8 - 5^3$
381645097 := $-3^7 - 8^4 - 1^0 - 6^3 - 4^6 + 5^1 + 0^5 + 9^9 - 7^8$
381645279 := $3^7 + 8^4 + 1^1 - 6^2 - 4^5 - 5^6 - 2^3 - 7^8 + 9^9$
381645297 := $-3^7 - 8^4 + 1^3 - 6^1 - 4^6 + 5^2 - 2^5 + 9^9 - 7^8$
381645709 := $-3^7 - 8^1 + 1^0 + 6^5 + 4^3 - 5^6 - 7^8 + 0^4 + 9^9$
381645729 := $-3^7 - 8^2 + 1^1 - 6^5 + 4^4 - 5^3 - 7^8 - 2^6 + 9^9$
381645790 := $-3^6 + 8^4 - 1^3 - 6^1 - 4^7 + 5^5 - 7^8 + 9^9 + 0^0$
381645907 := $-3^7 + 8^3 - 1^0 + 6^5 - 4^4 - 5^6 + 9^9 + 0^1 - 7^8$
381645927 := $3^7 + 8^2 + 1^1 - 6^5 - 4^6 - 5^3 + 9^9 - 2^4 - 7^8$
381647059 := $-3^3 + 8^1 - 1^6 + 6^5 - 4^7 - 7^8 + 0^4 - 5^0 + 9^9$
381647259 := $3^3 + 8^2 - 1^1 - 6^5 - 4^7 - 7^8 + 2^4 + 5^6 + 9^9$
381647290 := $3^2 - 8^4 - 1^0 - 6^3 - 4^6 - 7^8 + 2^1 + 9^9 + 0^7$
381647295 := $3^4 - 8^3 - 1^1 + 6^5 + 4^2 - 7^8 - 2^7 + 9^9 - 5^6$
381647509 := $-3^4 + 8^3 - 1^6 + 6^5 - 4^7 - 7^8 - 5^0 + 0^1 + 9^9$
381647529 := $-3^6 - 8^4 - 1^7 - 6^3 + 4^1 - 7^8 - 5^5 + 2^2 + 9^9$
381647590 := $-3^7 - 8^3 - 1^5 - 6^4 - 4^6 - 7^8 - 5^1 + 9^9 - 0^0$
381647905 := $-3^0 - 8^4 - 1^7 - 6^5 + 4^6 - 7^8 + 9^9 + 0^3 - 5^1$
381647925 := $3^6 - 8^3 - 1^1 + 6^5 - 4^7 - 7^8 + 9^9 + 2^2 + 5^4$
381647950 := $3^5 - 8^4 - 1^7 + 6^3 - 4^6 - 7^8 + 9^9 - 5^1 + 0^0$

- 381649207 := $-3^7 - 8^4 - 1^6 - 6^3 + 4^2 + 9^9 + 2^1 + 0^0 - 7^8$
381649257 := $3^6 + 8^3 + 1^1 - 6^5 + 4^4 + 9^9 - 2^7 - 5^2 - 7^8$
381649270 := $-3^7 + 8^2 + 1^0 - 6^3 - 4^6 + 9^9 + 2^4 - 7^8 + 0^1$
381649275 := $3^6 + 8^3 - 1^2 - 6^5 + 4^4 + 9^9 - 2^7 - 7^8 - 5^1$
381649527 := $3^7 - 8^3 + 1^2 + 6^5 - 4^1 + 9^9 - 5^6 + 2^4 - 7^8$
381649702 := $-3^7 + 8^2 + 1^0 + 6^3 - 4^6 + 9^9 - 7^8 + 0^1 + 2^4$
381649705 := $-3^7 + 8^1 + 1^0 - 6^5 + 4^6 + 9^9 - 7^8 + 0^4 - 5^3$
381649720 := $3^7 - 8^4 - 1^0 + 6^2 - 4^6 + 9^9 - 7^8 + 2^1 + 0^3$
381649725 := $-3^7 + 8^4 + 1^1 + 6^5 - 4^2 + 9^9 - 7^8 - 2^3 - 5^6$
381649750 := $-3^7 + 8^4 - 1^3 + 6^5 + 4^1 + 9^9 - 7^8 - 5^6 - 0^0$
381650279 := $3^7 - 8^1 - 1^0 - 6^5 + 5^3 + 0^2 + 2^6 - 7^8 + 9^9$
381650297 := $3^7 + 8^1 + 1^0 - 6^5 + 5^3 + 0^2 + 2^6 + 9^9 - 7^8$
381650749 := $-3^0 - 8^3 - 1^7 - 6^4 - 5^5 + 0^6 - 7^8 - 4^1 + 9^9$
381650794 := $3^7 + 8^3 - 1^1 + 6^5 - 5^6 + 0^0 - 7^8 + 9^9 + 4^4$
381650927 := $-3^7 + 8^3 + 1^0 + 6^2 - 5^5 + 0^6 + 9^9 + 2^1 - 7^8$
381650947 := $-3^5 + 8^1 - 1^0 + 6^3 - 5^4 + 0^7 + 9^9 - 4^6 - 7^8$
381652079 := $-3^0 - 8^3 + 1^7 - 6^2 - 5^5 + 2^6 + 0^1 - 7^8 + 9^9$
381652479 := $3^7 - 8^4 - 1^2 - 6^3 + 5^1 - 2^6 - 4^5 - 7^8 + 9^9$
381652497 := $3^3 - 8^4 - 1^1 + 6^2 - 5^5 - 2^7 + 4^6 + 9^9 - 7^8$
381652709 := $3^0 - 8^1 + 1^7 + 6^3 - 5^5 - 2^6 - 7^8 + 0^2 + 9^9$
381652749 := $-3^2 + 8^4 - 1^1 - 6^5 - 5^6 - 2^3 - 7^8 + 4^7 + 9^9$
381652790 := $3^3 + 8^2 + 1^6 + 6^1 - 5^5 + 2^7 - 7^8 + 9^9 + 0^0$
381652907 := $-3^0 + 8^2 + 1^7 + 6^3 - 5^5 + 2^6 + 9^9 + 0^1 - 7^8$
381652947 := $-3^6 + 8^1 + 1^2 + 6^4 - 5^5 - 2^7 + 9^9 - 4^3 - 7^8$
381652970 := $-3^1 + 8^2 + 1^6 + 6^3 - 5^5 + 2^7 + 9^9 - 7^8 + 0^0$
381654079 := $3^7 + 8^1 + 1^0 - 6^5 - 5^3 + 4^6 + 0^4 - 7^8 + 9^9$
381654279 := $3^7 - 8^2 + 1^1 - 6^3 - 5^5 - 4^4 + 2^6 - 7^8 + 9^9$
381654297 := $3^7 + 8^4 - 1^1 - 6^5 - 5^2 + 4^3 + 2^6 + 9^9 - 7^8$
381654709 := $3^7 + 8^3 + 1^4 - 6^5 + 5^0 + 4^6 - 7^8 + 0^1 + 9^9$
381654729 := $-3^4 + 8^2 + 1^1 - 6^3 + 5^6 - 4^7 - 7^8 + 2^5 + 9^9$
381654790 := $3^7 - 8^0 + 1^6 - 6^3 - 5^5 + 4^4 - 7^8 + 9^9 + 0^1$
381654907 := $-3^3 - 8^5 - 1^0 + 6^1 + 5^6 + 4^7 + 9^9 + 0^4 - 7^8$
381654927 := $-3^5 + 8^1 + 1^2 + 6^3 + 5^6 - 4^7 + 9^9 + 2^4 - 7^8$
381654970 := $3^7 - 8^0 + 1^6 + 6^3 - 5^5 + 4^1 + 9^9 - 7^8 + 0^4$
381657049 := $-3^0 + 8^5 - 1^4 + 6^6 - 5^7 - 7^8 + 0^1 + 4^3 + 9^9$
381657094 := $3^7 - 8^3 - 1^6 - 6^4 + 5^1 - 7^8 - 0^0 + 9^9 + 4^5$
381657209 := $-3^7 + 8^3 + 1^0 + 6^1 + 5^5 - 7^8 + 2^6 + 0^2 + 9^9$
381657249 := $-3^1 + 8^5 + 1^2 + 6^6 - 5^7 - 7^8 + 2^3 + 4^4 + 9^9$
381657290 := $3^7 - 8^3 - 1^6 - 6^2 - 5^1 - 7^8 - 2^5 + 9^9 + 0^0$
381657409 := $3^7 + 8^3 - 1^0 - 6^1 + 5^5 - 7^8 - 4^6 + 0^4 + 9^9$
381657429 := $-3^5 - 8^2 + 1^1 + 6^4 - 5^6 - 7^8 + 4^7 - 2^3 + 9^9$
381657490 := $-3^5 - 8^1 - 1^3 + 6^4 - 5^6 - 7^8 + 4^7 + 9^9 - 0^0$
381657902 := $3^7 + 8^0 + 1^5 - 6^2 + 5^3 - 7^8 + 9^9 + 0^1 - 2^6$
381657904 := $-3^6 + 8^4 - 1^7 - 6^0 - 5^3 - 7^8 + 9^9 + 0^1 - 4^5$
381657920 := $-3^6 - 8^0 + 1^3 - 6^2 + 5^5 - 7^8 + 9^9 - 2^7 + 0^1$
381659027 := $-3^0 - 8^2 - 1^7 + 6^3 + 5^5 + 9^9 + 0^1 + 2^6 - 7^8$
381659047 := $3^3 + 8^4 + 1^0 - 6^1 + 5^6 + 9^9 + 0^5 - 4^7 - 7^8$
381659074 := $3^1 + 8^3 + 1^7 + 6^0 + 5^5 + 9^9 + 0^6 - 7^8 - 4^4$
381659207 := $3^6 + 8^1 + 1^0 - 6^3 + 5^5 + 9^9 - 2^7 + 0^2 - 7^8$
381659247 := $-3^1 - 8^4 + 1^2 - 6^5 + 5^6 + 9^9 - 2^7 - 4^3 - 7^8$
381659270 := $3^2 + 8^3 + 1^7 - 6^0 + 5^5 + 9^9 - 2^6 - 7^8 + 0^1$
381659407 := $-3^7 + 8^3 + 1^5 + 6^4 + 5^0 + 9^9 + 4^6 + 0^1 - 7^8$
381659427 := $3^5 - 8^2 + 1^1 + 6^3 - 5^4 + 9^9 + 4^6 - 2^7 - 7^8$
381659470 := $3^3 - 8^4 - 1^7 - 6^5 + 5^6 + 9^9 + 4^1 - 7^8 - 0^0$
381659740 := $3^7 - 8^0 + 1^6 + 6^3 + 5^4 + 9^9 - 7^8 + 4^5 + 0^1$
381670459 := $3^6 - 8^3 - 1^0 + 6^4 - 7^8 + 0^1 + 4^7 - 5^5 + 9^9$
381670495 := $-3^0 - 8^1 - 1^7 + 6^3 - 7^8 + 0^4 - 4^5 + 9^9 + 5^6$
381670549 := $-3^0 - 8^3 - 1^7 + 6^1 - 7^8 + 0^5 + 5^6 - 4^4 + 9^9$
381670592 := $-3^5 - 8^3 - 1^7 + 6^2 - 7^8 + 0^0 + 5^6 + 9^9 - 2^1$
381670594 := $3^4 + 8^1 - 1^7 + 6^3 - 7^8 + 0^0 + 5^6 + 9^9 - 4^5$
381670925 := $3^0 - 8^3 + 1^5 - 6^1 - 7^8 + 0^2 + 9^9 + 2^7 + 5^6$
381670952 := $3^5 - 8^3 - 1^1 + 6^2 - 7^8 + 0^0 + 9^9 + 5^6 - 2^7$
381672049 := $-3^3 - 8^2 - 1^4 + 6^1 - 7^8 + 2^6 - 0^0 + 4^7 + 9^9$
381672059 := $3^5 + 8^3 + 1^0 - 6^1 - 7^8 - 2^2 + 0^7 + 5^6 + 9^9$
381672094 := $3^0 - 8^1 + 1^4 - 6^2 - 7^8 + 2^6 + 0^3 + 9^9 + 4^7$
381672459 := $3^4 + 8^5 + 1^1 + 6^3 - 7^8 + 2^6 - 4^7 + 5^2 + 9^9$
381672495 := $-3^4 - 8^6 - 1^1 + 6^7 - 7^8 - 2^2 - 4^5 + 9^9 + 5^3$
381672549 := $-3^6 + 8^3 + 1^1 + 6^2 - 7^8 + 2^5 + 5^4 + 4^7 + 9^9$
381672945 := $3^6 + 8^5 - 1^1 + 6^2 - 7^8 - 2^4 + 9^9 - 4^7 + 5^3$
381672950 := $3^3 + 8^5 - 1^1 - 6^2 - 7^8 + 2^7 + 9^9 - 5^6 + 0^0$
381674029 := $3^6 - 8^2 - 1^3 + 6^4 - 7^8 + 4^7 - 0^0 - 2^1 + 9^9$
381674059 := $-3^1 + 8^5 - 1^0 + 6^4 - 7^8 - 4^3 + 0^7 - 5^6 + 9^9$
381674092 := $3^6 - 8^1 - 1^0 + 6^4 - 7^8 + 4^7 + 0^3 + 9^9 + 2^2$
381674095 := $3^6 + 8^5 - 1^3 + 6^4 - 7^8 - 4^7 + 0^1 + 9^9 - 5^0$
381674259 := $3^7 - 8^2 - 1^1 - 6^3 - 7^8 + 4^5 + 2^4 + 5^6 + 9^9$
381674295 := $-3^4 - 8^6 + 1^1 + 6^7 - 7^8 + 4^5 - 2^2 + 9^9 - 5^3$
381674509 := $-3^0 - 8^6 + 1^4 + 6^7 - 7^8 + 4^5 + 5^1 + 0^3 + 9^9$
381674529 := $-3^6 + 8^1 + 1^3 + 6^2 - 7^8 + 4^7 + 5^5 + 2^4 + 9^9$
381674590 := $3^4 - 8^6 - 1^3 + 6^7 - 7^8 + 4^5 + 5^1 + 9^9 + 0^0$
381674925 := $-3^1 - 8^4 - 1^2 + 6^5 - 7^8 + 4^3 + 9^9 - 2^7 + 5^6$
381674950 := $3^7 + 8^5 + 1^4 - 6^1 - 7^8 - 4^3 + 9^9 - 5^6 + 0^0$
381675029 := $3^7 + 8^5 + 1^0 + 6^1 - 7^8 - 5^6 + 0^3 + 2^2 + 9^9$
381675094 := $-3^5 + 8^4 - 1^7 - 6^1 - 7^8 + 5^6 - 0^0 + 9^9 - 4^3$
381675249 := $-3^6 - 8^3 + 1^1 + 6^4 - 7^8 + 5^5 - 2^2 + 4^7 + 9^9$
381675409 := $3^6 - 8^3 + 1^0 - 6^1 - 7^8 + 5^5 + 4^7 + 0^4 + 9^9$
381675429 := $-3^6 + 8^4 - 1^3 - 6^2 - 7^8 - 5^1 + 4^7 + 2^5 + 9^9$

- 381675490 := $3^7 + 8^5 - 1^1 + 6^3 - 7^8 - 5^6 + 4^4 + 9^9 + 0^0$
381679025 := $-3^0 + 8^2 + 1^3 + 6^5 - 7^8 + 9^9 + 0^1 - 2^7 + 5^6$
381679052 := $3^3 + 8^2 - 1^1 + 6^5 - 7^8 + 9^9 + 0^0 + 5^6 - 2^7$
381679054 := $-3^3 - 8^1 + 1^7 + 6^5 - 7^8 + 9^9 + 0^4 + 5^6 - 4^0$
381679245 := $3^2 + 8^4 + 1^3 + 6^1 - 7^8 + 9^9 - 2^6 + 4^7 + 5^5$
381679250 := $3^3 + 8^1 - 1^2 + 6^5 - 7^8 + 9^9 + 2^7 + 5^6 - 0^0$
381679405 := $-3^1 - 8^3 - 1^0 - 6^5 - 7^8 + 9^9 + 4^7 + 0^4 + 5^6$
381679425 := $3^4 + 8^2 - 1^1 + 6^5 - 7^8 + 9^9 + 4^3 + 2^7 + 5^6$
381679504 := $-3^1 + 8^4 - 1^6 + 6^3 - 7^8 + 9^9 + 5^5 - 0^0 + 4^7$
381690475 := $3^6 + 8^5 - 1^7 + 6^4 + 9^9 + 0^3 - 4^1 - 7^8 - 5^0$
381690527 := $3^7 + 8^5 - 1^0 + 6^1 + 9^9 + 0^6 - 5^3 + 2^2 - 7^8$
381690547 := $3^6 + 8^5 + 1^7 + 6^4 + 9^9 + 0^1 + 5^0 + 4^3 - 7^8$
381690572 := $3^7 + 8^5 - 1^3 - 6^0 + 9^9 + 0^2 - 5^1 - 7^8 - 2^6$
381690574 := $-3^7 + 8^5 - 1^4 + 6^3 + 9^9 - 0^0 - 5^1 - 7^8 + 4^6$
381690725 := $3^7 + 8^5 - 1^0 - 6^1 + 9^9 + 0^3 - 7^8 + 2^6 + 5^2$
381692457 := $3^2 + 8^5 - 1^7 + 6^1 + 9^9 + 2^4 + 4^6 - 5^3 - 7^8$
381692475 := $-3^4 + 8^5 + 1^2 + 6^1 + 9^9 - 2^7 + 4^6 - 7^8 + 5^3$
381692547 := $3^4 + 8^5 + 1^3 + 6^2 + 9^9 - 2^7 + 5^1 + 4^6 - 7^8$
381692745 := $3^4 + 8^5 - 1^1 + 6^3 + 9^9 - 2^7 - 7^8 + 4^6 + 5^2$
381694725 := $3^7 + 8^5 + 1^3 - 6^2 + 9^9 + 4^6 - 7^8 + 2^4 + 5^1$
381695247 := $-3^2 - 8^4 + 1^3 + 6^6 + 9^9 - 5^5 + 2^7 + 4^1 - 7^8$
381695427 := $3^1 - 8^2 - 1^3 + 6^5 + 9^9 + 5^6 + 4^7 + 2^4 - 7^8$
381695470 := $-3^1 - 8^0 + 1^4 + 6^5 + 9^9 + 5^6 + 4^7 - 7^8 + 0^3$
381697245 := $3^4 - 8^5 + 1^2 + 6^3 + 9^9 - 7^8 - 2^1 - 4^6 + 5^7$
381697540 := $-3^7 + 8^3 - 1^4 + 6^6 + 9^9 - 7^8 - 5^5 - 4^1 + 0^0$
381702469 := $-3^1 + 8^3 - 1^2 - 7^8 + 0^0 - 2^7 - 4^4 + 6^6 + 9^9$
381702496 := $3^4 + 8^1 - 1^0 - 7^8 + 0^2 + 2^7 - 4^3 + 9^9 + 6^6$
381702569 := $3^5 - 8^1 - 1^7 - 7^8 + 0^2 - 2^3 - 5^0 + 6^6 + 9^9$
381702596 := $3^5 + 8^1 - 1^2 - 7^8 - 0^0 + 2^7 - 5^3 + 9^9 + 6^6$
381702649 := $-3^4 + 8^3 - 1^2 - 7^8 - 0^0 - 2^7 + 6^6 + 4^1 + 9^9$
381702659 := $-3^0 + 8^2 - 1^5 - 7^8 + 0^1 + 2^7 + 6^6 + 5^3 + 9^9$
381702694 := $-3^3 - 8^1 + 1^0 - 7^8 + 0^2 + 2^7 + 6^6 + 9^9 + 4^4$
381702946 := $3^4 + 8^3 + 1^0 - 7^8 + 0^7 + 2^2 + 9^9 + 4^1 + 6^6$
381702956 := $-3^1 + 8^3 - 1^5 - 7^8 + 0^0 + 2^7 + 9^9 - 5^2 + 6^6$
381702964 := $-3^1 + 8^3 - 1^0 - 7^8 + 0^4 + 2^7 + 9^9 + 6^6 - 4^2$
381702965 := $3^5 + 8^3 - 1^0 - 7^8 + 0^2 - 2^7 + 9^9 + 6^6 - 5^1$
381704269 := $3^7 - 8^3 - 1^1 - 7^8 - 0^0 + 4^4 - 2^2 + 6^6 + 9^9$
381704925 := $3^4 + 8^5 + 1^3 - 7^8 + 0^1 + 4^7 + 9^9 + 2^2 - 5^0$
381704952 := $3^4 + 8^5 - 1^1 - 7^8 - 0^0 + 4^7 + 9^9 + 5^2 + 2^3$
381704956 := $-3^1 - 8^3 + 1^7 - 7^8 + 0^4 + 4^0 + 9^9 + 5^5 + 6^6$
381705469 := $-3^0 + 8^5 - 1^6 - 7^8 + 0^3 + 5^4 + 4^7 + 6^1 + 9^9$
381705492 := $3^3 + 8^5 + 1^2 - 7^8 + 0^0 + 5^4 + 4^7 + 9^9 - 2^1$
381705496 := $3^7 + 8^4 - 1^3 - 7^8 - 0^0 - 5^5 - 4^1 + 9^9 + 6^6$
381705694 := $3^6 + 8^5 + 1^4 - 7^8 + 0^1 + 5^3 - 6^0 + 9^9 + 4^7$
381706249 := $3^1 + 8^4 - 1^2 - 7^8 - 0^0 + 6^6 - 2^7 - 4^3 + 9^9$
381706259 := $3^7 + 8^5 + 1^0 - 7^8 + 0^3 - 6^1 - 2^2 + 5^6 + 9^9$
381706294 := $-3^0 + 8^4 - 1^3 - 7^8 + 0^1 + 6^6 - 2^7 + 9^9 - 4^2$
381706295 := $3^7 + 8^5 - 1^0 - 7^8 + 0^1 + 6^2 - 2^3 + 9^9 + 5^6$
381706429 := $-3^3 + 8^4 + 1^7 - 7^8 + 0^0 + 6^6 + 4^2 - 2^1 + 9^9$
381706492 := $-3^2 + 8^4 - 1^0 - 7^8 + 0^7 + 6^6 + 4^3 + 9^9 - 2^1$
381709564 := $-3^1 + 8^4 + 1^7 - 7^8 + 0^3 + 9^9 + 5^5 + 6^6 + 4^0$
381709645 := $3^7 + 8^4 - 1^0 - 7^8 + 0^3 + 9^9 + 6^6 + 4^5 - 5^1$
381709654 := $3^7 + 8^4 - 1^3 - 7^8 - 0^0 + 9^9 + 6^6 + 5^1 + 4^5$
381725649 := $3^5 - 8^4 - 1^2 - 7^8 + 2^1 + 5^7 - 6^3 - 4^6 + 9^9$
381725906 := $-3^1 - 8^2 - 1^3 - 7^8 - 2^6 + 5^7 + 9^9 + 0^0 - 6^5$
381725960 := $-3^1 - 8^2 - 1^6 - 7^8 - 2^3 + 5^7 + 9^9 - 6^5 - 0^0$
381726059 := $3^3 - 8^1 - 1^0 - 7^8 + 2^2 - 6^5 + 0^6 + 5^7 + 9^9$
381726095 := $3^0 + 8^2 + 1^6 - 7^8 - 2^3 - 6^5 + 0^1 + 9^9 + 5^7$
381726459 := $-3^4 + 8^3 - 1^6 - 7^8 - 2^2 - 6^5 - 4^1 + 5^7 + 9^9$
381726495 := $3^6 - 8^1 + 1^2 - 7^8 - 2^3 - 6^5 - 4^4 + 9^9 + 5^7$
381726549 := $3^4 + 8^3 - 1^1 - 7^8 - 2^6 - 6^5 + 5^7 - 4^2 + 9^9$
381729405 := $-3^5 - 8^4 - 1^0 - 7^8 - 2^2 + 9^9 - 4^3 + 0^1 + 5^7$
381729450 := $-3^5 - 8^4 - 1^1 - 7^8 - 2^3 + 9^9 - 4^2 + 5^7 + 0^0$
381729465 := $-3^6 + 8^4 + 1^1 - 7^8 - 2^2 + 9^9 + 4^3 - 6^5 + 5^7$
381729540 := $-3^5 - 8^4 - 1^1 - 7^8 + 2^2 + 9^9 + 5^7 + 4^3 - 0^0$
381729645 := $3^2 - 8^3 - 1^1 - 7^8 + 2^4 + 9^9 - 6^5 + 4^6 + 5^7$
381740596 := $-3^6 - 8^1 - 1^3 - 7^8 - 4^4 + 0^0 + 5^7 + 9^9 + 6^5$
381742569 := $3^6 + 8^3 - 1^1 - 7^8 - 4^4 - 2^2 + 5^7 + 6^5 + 9^9$
381745629 := $3^2 + 8^4 + 1^6 - 7^8 - 4^3 + 5^7 + 6^5 - 2^1 + 9^9$
381745690 := $3^1 + 8^0 + 1^4 - 7^8 + 4^6 + 5^7 + 6^5 + 9^9 + 0^3$
381762459 := $3^3 + 8^5 - 1^1 - 7^8 - 6^2 - 2^4 - 4^6 + 5^7 + 9^9$
381762495 := $-3^3 + 8^5 - 1^4 - 7^8 + 6^2 + 2^1 - 4^6 + 9^9 + 5^7$
381762549 := $3^3 + 8^5 - 1^4 - 7^8 + 6^2 + 2^1 + 5^7 - 4^6 + 9^9$
381765249 := $-3^3 + 8^5 - 1^6 - 7^8 - 6^4 + 5^7 - 2^2 - 4^1 + 9^9$
381902657 := $-3^2 - 8^5 - 1^0 + 9^9 + 0^1 - 2^6 + 6^7 - 5^3 - 7^8$
381902675 := $3^2 - 8^5 - 1^0 + 9^9 + 0^1 - 2^6 + 6^7 - 7^8 - 5^3$
381902746 := $3^2 + 8^6 + 1^0 + 9^9 + 0^1 - 2^3 - 7^8 - 4^7 + 6^4$
381902765 := $-3^3 - 8^5 + 1^2 + 9^9 + 0^1 - 2^6 - 7^8 + 6^7 - 5^0$
381904567 := $-3^0 + 8^6 + 1^4 + 9^9 + 0^3 - 4^7 + 5^5 - 6^1 - 7^8$
381904576 := $3^1 + 8^6 + 1^4 + 9^9 + 0^3 - 4^7 + 5^5 - 7^8 - 6^0$
381906745 := $-3^4 - 8^5 - 1^0 + 9^9 + 0^1 + 6^7 - 7^8 + 4^6 - 5^3$
381920756 := $3^5 + 8^3 - 1^1 + 9^9 + 2^2 - 0^0 - 7^8 - 5^6 + 6^7$
381920765 := $-3^3 + 8^6 - 1^0 + 9^9 - 2^7 + 0^1 - 7^8 - 6^2 + 5^5$
381925467 := $-3^4 + 8^6 - 1^2 + 9^9 - 2^7 + 5^1 + 4^3 + 6^5 - 7^8$
381925607 := $3^0 + 8^6 + 1^2 + 9^9 - 2^7 + 5^3 + 6^5 + 0^1 - 7^8$
381925647 := $3^4 + 8^6 - 1^7 + 9^9 - 2^1 + 5^2 + 6^5 - 4^3 - 7^8$

$381925706 := -3^3 + 8^6 + 1^2 + 9^9 + 2^7 - 5^1 - 7^8 + 0^0 + 6^5$	$384915706 := -3^4 - 8^3 - 4^5 + 9^9 - 1^6 - 5^1 - 7^7 - 0^0 - 6^8$
$381925760 := 3^3 + 8^6 + 1^2 + 9^9 + 2^7 - 5^1 - 7^8 + 6^5 + 0^0$	$384915760 := -3^4 - 8^7 - 4^3 + 9^9 + 1^6 - 5^8 - 7^5 - 6^0 + 0^1$
$381926457 := 3^3 + 8^6 - 1^1 + 9^9 + 2^4 - 6^5 + 4^7 - 5^2 - 7^8$	$384916057 := 3^4 - 8^7 + 4^3 + 9^9 + 1^0 + 6^1 + 0^6 - 5^8 - 7^5$
$381926475 := 3^3 + 8^6 - 1^1 + 9^9 - 2^4 - 6^5 + 4^7 - 7^8 + 5^2$	$384916072 := -3^6 - 8^3 - 4^2 + 9^9 + 1^0 - 6^8 + 0^4 - 7^7 - 2^1$
$381926547 := -3^1 + 8^6 + 1^2 + 9^9 - 2^4 - 6^5 + 5^3 + 4^7 - 7^8$	$384916257 := -3^6 + 8^2 - 4^5 + 9^9 - 1^1 - 6^8 - 2^3 + 5^4 - 7^7$
$381927406 := -3^3 - 8^4 - 1^0 + 9^9 + 2^1 - 7^8 - 4^6 + 0^2 + 6^7$	$384916275 := -3^6 + 8^2 - 4^5 + 9^9 + 1^1 - 6^8 + 2^3 - 7^7 + 5^4$
$381927460 := 3^3 - 8^4 - 1^0 + 9^9 + 2^1 - 7^8 - 4^6 + 6^7 + 0^2$	$384916527 := -3^5 - 8^2 + 4^3 + 9^9 + 1^1 - 6^8 - 5^4 + 2^6 - 7^7$
$381927465 := 3^3 - 8^4 - 1^1 + 9^9 + 2^5 - 7^8 - 4^6 + 6^7 - 5^2$	$384916570 := 3^6 - 8^7 - 4^3 + 9^9 + 1^4 - 6^0 - 5^8 - 7^5 + 0^1$
$381940576 := 3^6 + 8^4 - 1^5 + 9^9 + 4^1 - 0^0 + 5^3 - 7^8 + 6^7$	$384916705 := 3^6 - 8^7 + 4^3 + 9^9 + 1^0 + 6^1 - 7^5 + 0^4 - 5^8$
$381940765 := 3^3 + 8^4 - 1^0 + 9^9 + 4^5 + 0^6 - 7^8 + 6^7 - 5^1$	$384916720 := -3^4 - 8^3 - 4^2 + 9^9 + 1^0 - 6^8 - 7^7 - 2^1 + 0^6$
$381942765 := -3^4 - 8^1 + 1^2 + 9^9 + 4^6 + 2^3 - 7^8 + 6^7 + 5^5$	$384916725 := -3^1 + 8^3 - 4^5 + 9^9 - 1^4 - 6^8 - 7^7 - 2^6 - 5^2$
$381950476 := -3^1 - 8^3 - 1^5 + 9^9 + 5^6 - 0^0 - 4^4 - 7^8 + 6^7$	$384917026 := 3^2 + 8^1 - 4^4 + 9^9 - 1^0 - 7^7 + 0^3 - 2^6 - 6^8$
$381950726 := -3^2 - 8^3 - 1^5 + 9^9 + 5^6 + 0^0 - 7^8 - 2^1 + 6^7$	$384917056 := 3^5 - 8^3 - 4^0 + 9^9 + 1^6 - 7^7 + 0^4 - 5^1 - 6^8$
$381950762 := -3^2 - 8^3 + 1^1 + 9^9 + 5^6 + 0^0 - 7^8 + 6^7 + 2^5$	$384917062 := -3^0 - 8^1 - 4^4 + 9^9 + 1^6 - 7^7 + 0^3 - 6^8 - 2^2$
$381952760 := 3^1 + 8^5 - 1^2 + 9^9 - 5^6 - 2^3 - 7^8 + 6^7 - 0^0$	$384917065 := 3^5 - 8^3 + 4^1 + 9^9 + 1^6 - 7^7 + 0^4 - 6^8 - 5^0$
$381964257 := 3^4 + 8^5 + 1^1 + 9^9 + 6^7 - 4^6 + 2^2 - 5^3 - 7^8$	$384917206 := 3^1 + 8^2 - 4^4 + 9^9 + 1^0 - 7^7 + 2^6 + 0^3 - 6^8$
$381964275 := -3^2 + 8^5 - 1^3 + 9^9 + 6^7 - 4^6 - 2^4 - 7^8 + 5^1$	$384917260 := 3^0 + 8^1 - 4^3 + 9^9 + 1^6 - 7^7 - 2^4 - 6^8 + 0^2$
$381967405 := -3^6 + 8^5 - 1^3 + 9^9 + 6^7 - 7^8 - 4^4 + 0^1 - 5^0$	$384917265 := -3^3 - 8^4 + 4^6 + 9^9 - 1^2 - 7^7 - 2^5 - 6^8 - 5^1$
$381967425 := -3^6 + 8^5 + 1^1 + 9^9 + 6^7 - 7^8 - 4^4 - 2^3 + 5^2$	$384917506 := -3^6 + 8^4 - 4^3 + 9^9 - 1^1 - 7^7 - 5^5 - 0^0 - 6^8$
$381967540 := -3^6 + 8^5 - 1^4 + 9^9 + 6^7 - 7^8 - 5^3 + 4^1 - 0^0$	$384917602 := 3^4 + 8^2 + 4^3 + 9^9 - 1^0 - 7^7 - 6^8 + 0^1 + 2^6$
$381972465 := -3^2 + 8^5 - 1^4 + 9^9 - 7^8 - 2^3 + 4^6 + 6^7 - 5^1$	$384917605 := -3^5 + 8^3 + 4^1 + 9^9 + 1^6 - 7^7 - 6^8 + 0^4 + 5^0$
$382194567 := -3^4 + 8^6 + 2^3 + 1^2 + 9^9 - 4^1 - 5^5 + 6^7 - 7^8$	$384917620 := -3^3 + 8^2 + 4^4 + 9^9 - 1^0 - 7^7 - 6^8 - 2^1 + 0^6$
$382194657 := 3^4 + 8^6 - 2^2 + 1^1 + 9^9 - 4^3 + 6^7 - 5^5 - 7^8$	$384917625 := 3^5 - 8^3 + 4^1 + 9^9 - 1^2 - 7^7 - 6^8 - 2^6 + 5^4$
$382196745 := -3^2 + 8^6 + 2^4 - 1^3 + 9^9 + 6^7 - 7^8 - 4^5 - 5^1$	$384917650 := 3^6 - 8^1 - 4^5 + 9^9 - 1^3 - 7^7 - 6^8 + 5^4 - 0^0$
$382197465 := -3^2 + 8^6 - 2^5 - 1^3 + 9^9 - 7^8 - 4^4 + 6^7 - 5^1$	$384920567 := -3^4 + 8^2 + 4^3 + 9^9 + 2^6 + 0^0 + 5^5 - 6^8 - 7^7$
$382197506 := -3^5 + 8^6 + 2^3 - 1^1 + 9^9 - 7^8 - 5^2 - 0^0 + 6^7$	$384920657 := 3^2 + 8^3 - 4^4 + 9^9 - 2^6 + 0^0 - 6^8 + 5^5 - 7^7$
$382197560 := -3^5 + 8^6 + 2^3 + 1^1 + 9^9 - 7^8 + 5^2 + 6^7 + 0^0$	$384920671 := -3^6 + 8^4 - 4^2 + 9^9 - 2^3 - 0^0 - 6^8 - 7^7 - 1^1$
$382197645 := -3^4 + 8^6 - 2^5 + 1^3 + 9^9 - 7^8 + 6^7 - 4^2 + 5^1$	$384920675 := 3^3 + 8^0 + 4^4 + 9^9 - 2^6 + 0^2 - 6^8 - 7^7 + 5^5$
$382197650 := -3^5 + 8^6 - 2^1 + 1^2 + 9^9 - 7^8 + 6^7 + 5^3 + 0^0$	$384920716 := -3^6 + 8^4 + 4^2 + 9^9 + 2^1 + 0^3 - 7^7 + 1^0 - 6^8$
$384652079 := 3^4 - 8^6 - 4^3 - 6^8 - 5^5 + 2^0 + 0^2 - 7^7 + 9^9$	$384920756 := -3^4 - 8^7 - 4^6 + 9^9 - 2^2 + 0^3 + 7^0 - 5^8 - 6^5$
$384901567 := -3^4 + 8^1 - 4^3 + 9^9 + 0^5 - 1^0 - 5^6 - 6^8 - 7^7$	$384920761 := -3^6 + 8^4 + 4^3 + 9^9 - 2^1 + 0^0 - 7^7 - 6^8 + 1^2$
$384902657 := -3^4 + 8^0 + 4^5 + 9^9 + 0^2 + 2^3 - 6^8 - 5^6 - 7^7$	$384920765 := -3^2 + 8^3 - 4^4 + 9^9 + 2^6 - 0^0 - 7^7 - 6^8 + 5^5$
$384902675 := 3^3 - 8^2 + 4^5 + 9^9 - 0^0 - 2^4 - 6^8 - 7^7 - 5^6$	$384921567 := -3^4 + 8^2 + 4^6 + 9^9 + 2^5 + 1^1 + 5^3 - 6^8 - 7^7$
$384902765 := -3^4 - 8^7 - 4^2 + 9^9 + 0^3 - 2^0 + 7^5 - 6^6 - 5^8$	$384921657 := 3^4 - 8^1 + 4^6 + 9^9 + 2^5 + 1^2 - 6^8 + 5^3 - 7^7$
$384905627 := -3^5 + 8^4 + 4^3 + 9^9 + 0^0 - 5^6 - 6^8 + 2^2 - 7^7$	$384921675 := -3^5 + 8^3 + 4^6 + 9^9 - 2^4 + 1^2 - 6^8 - 7^7 - 5^1$
$384912567 := -3^6 - 8^4 + 4^1 + 9^9 + 1^3 + 2^5 + 5^2 - 6^8 - 7^7$	$384925067 := 3^4 - 8^7 - 4^3 + 9^9 + 2^6 - 5^8 + 0^0 - 6^5 + 7^2$
$384912657 := -3^6 - 8^4 - 4^1 + 9^9 - 1^2 + 2^5 - 6^8 + 5^3 - 7^7$	$384925076 := 3^4 - 8^7 + 4^3 + 9^9 - 2^2 - 5^8 + 0^6 - 7^0 - 6^5$
$384912675 := 3^3 + 8^1 - 4^6 + 9^9 - 1^2 + 2^5 - 6^8 - 7^7 - 5^4$	$384925167 := 3^3 - 8^7 + 4^4 + 9^9 - 2^1 - 5^8 - 1^6 - 6^5 - 7^2$
$384912706 := -3^0 - 8^3 - 4^6 + 9^9 + 1^2 - 2^4 - 7^7 + 0^1 - 6^8$	$384925607 := -3^2 + 8^4 + 4^6 + 9^9 - 2^5 + 5^3 - 6^8 + 0^0 - 7^7$
$384912765 := 3^4 - 8^3 - 4^6 + 9^9 - 1^2 - 2^5 - 7^7 - 6^8 - 5^1$	$384925617 := 3^1 + 8^4 + 4^6 + 9^9 - 2^5 + 5^3 - 6^8 - 1^2 - 7^7$
$384915067 := -3^6 - 8^3 - 4^5 + 9^9 + 1^4 + 5^0 + 0^1 - 6^8 - 7^7$	$384925671 := -3^2 + 8^4 + 4^6 + 9^9 + 2^5 + 5^3 - 6^8 - 7^7 + 1^1$
$384915627 := -3^6 - 8^4 + 4^1 + 9^9 + 1^2 + 5^5 - 6^8 - 2^3 - 7^7$	$384925760 := 3^5 + 8^4 + 4^6 + 9^9 - 2^2 - 5^0 - 7^7 - 6^8 + 0^3$
$384915670 := 3^3 - 8^7 - 4^4 + 9^9 - 1^6 - 5^8 - 6^1 - 7^5 + 0^0$	$384925761 := -3^5 - 8^7 - 4^6 + 9^9 + 2^2 - 5^8 - 7^4 - 6^3 + 1^1$

- 384926175 := $3^3 - 8^7 - 4^6 + 9^9 - 2^5 - 6^2 + 1^1 - 7^4 - 5^8$
384927560 := $3^5 - 8^7 - 4^6 + 9^9 - 2^2 + 7^0 - 5^8 - 6^4 + 0^3$
384927561 := $3^5 - 8^7 - 4^6 + 9^9 - 2^3 + 7^1 - 5^8 - 6^4 - 1^2$
384927605 := $3^5 - 8^7 - 4^6 + 9^9 - 2^3 + 7^2 - 6^4 + 0^0 - 5^8$
384927615 := $3^5 - 8^7 - 4^6 + 9^9 + 2^1 + 7^2 - 6^4 + 1^3 - 5^8$
384927651 := $-3^2 - 8^7 - 4^6 + 9^9 - 2^1 + 7^3 - 6^4 - 5^8 - 1^5$
384950167 := $-3^0 + 8^5 + 4^3 + 9^9 + 5^1 + 0^4 + 1^6 - 6^8 - 7^7$
384950176 := $3^6 - 8^7 - 4^3 + 9^9 - 5^8 - 0^0 - 1^4 + 7^5 - 6^1$
384950267 := $3^6 + 8^5 + 4^3 + 9^9 - 5^4 + 0^2 + 2^0 - 6^8 - 7^7$
384950761 := $3^6 + 8^5 - 4^3 + 9^9 - 5^0 + 0^1 - 7^7 - 6^8 - 1^4$
384951076 := $3^6 + 8^5 + 4^4 + 9^9 - 5^1 - 1^3 - 0^0 - 7^7 - 6^8$
384951607 := $3^6 - 8^7 + 4^3 + 9^9 - 5^8 - 1^0 + 6^4 + 0^1 + 7^5$
384962507 := $3^2 - 8^7 - 4^3 + 9^9 + 6^6 + 2^0 - 5^8 + 0^4 - 7^5$
384962517 := $3^1 - 8^7 - 4^3 + 9^9 + 6^6 + 2^4 - 5^8 + 1^2 - 7^5$
384962570 := $3^0 - 8^7 + 4^2 + 9^9 + 6^6 - 2^3 - 5^8 - 7^5 + 0^4$
384962571 := $-3^2 - 8^7 + 4^1 + 9^9 + 6^6 + 2^4 - 5^8 - 7^5 - 1^3$
384962705 := $3^4 - 8^7 + 4^3 + 9^9 + 6^6 - 2^0 - 7^5 + 0^2 - 5^8$
384965701 := $-3^3 + 8^5 + 4^1 + 9^9 - 6^8 + 5^6 - 7^7 + 0^4 + 1^0$
384965721 := $-3^1 + 8^5 - 4^2 + 9^9 - 6^8 + 5^6 - 7^7 + 2^4 + 1^3$
385140769 := $-3^0 - 8^7 + 5^4 - 1^5 - 4^8 + 0^3 - 7^6 - 6^1 + 9^9$
385140796 := $3^3 - 8^7 + 5^4 - 1^5 - 4^8 - 0^0 - 7^6 + 9^9 - 6^1$
385147906 := $-3^3 - 8^7 + 5^1 - 1^4 - 4^8 - 7^6 + 9^9 + 0^0 + 6^5$
385147960 := $3^3 - 8^7 + 5^1 - 1^4 - 4^8 - 7^6 + 9^9 + 6^5 + 0^0$
385176094 := $3^1 + 8^6 - 5^5 - 1^3 - 7^7 - 6^8 - 0^0 + 9^9 - 4^4$
385176249 := $-3^4 + 8^6 - 5^5 - 1^3 - 7^7 - 6^8 - 2^1 - 4^2 + 9^9$
385176409 := $-3^1 + 8^6 - 5^5 - 1^0 - 7^7 - 6^8 + 4^3 + 0^4 + 9^9$
385176429 := $3^4 + 8^6 - 5^5 - 1^3 - 7^7 - 6^8 - 4^1 + 2^2 + 9^9$
385179046 := $-3^3 + 8^6 + 5^4 - 1^1 - 7^7 + 9^9 - 0^0 - 4^5 - 6^8$
385179206 := $-3^5 + 8^6 - 5^2 + 1^3 - 7^7 + 9^9 - 2^1 + 0^0 - 6^8$
385179260 := $-3^5 + 8^6 + 5^2 + 1^3 - 7^7 + 9^9 + 2^1 - 6^8 + 0^0$
385179460 := $-3^4 + 8^6 + 5^1 - 1^5 - 7^7 + 9^9 + 4^3 - 6^8 - 0^0$
385179602 := $-3^1 + 8^6 + 5^3 + 1^5 - 7^7 + 9^9 - 6^8 + 0^0 + 2^2$
385179604 := $-3^1 + 8^6 - 5^3 + 1^5 - 7^7 + 9^9 - 6^8 + 0^0 + 4^4$
385179620 := $-3^2 + 8^6 + 5^3 - 1^1 - 7^7 + 9^9 - 6^8 + 2^5 - 0^0$
385194267 := $-3^4 - 8^7 + 5^1 + 1^3 + 9^9 - 4^8 + 2^2 - 6^6 - 7^5$
385194706 := $-3^8 - 8^7 - 5^5 + 1^3 + 9^9 - 4^0 - 7^6 + 0^1 - 6^4$
385196074 := $-3^8 - 8^7 - 5^5 + 1^4 + 9^9 + 6^1 + 0^0 - 7^6 + 4^3$
385196247 := $-3^8 - 8^7 - 5^5 - 1^3 + 9^9 - 6^1 - 2^2 + 4^4 - 7^6$
385197602 := $-3^3 - 8^7 - 5^2 - 1^1 + 9^9 - 7^6 - 6^5 - 0^0 - 2^8$
385204679 := $3^4 - 8^7 - 5^2 - 2^8 - 0^0 - 4^5 + 6^3 - 7^6 + 9^9$
385204697 := $3^8 - 8^7 - 5^2 - 2^3 + 0^0 + 4^4 - 6^5 + 9^9 - 7^6$
385204796 := $-3^4 - 8^7 + 5^0 - 2^2 + 0^8 - 4^5 - 7^6 + 9^9 + 6^3$
385204967 := $-3^3 - 8^7 - 5^4 - 2^5 + 0^8 - 4^0 + 9^9 - 6^2 - 7^6$
385204976 := $-3^5 - 8^7 - 5^0 + 2^2 + 0^8 - 4^4 + 9^9 - 7^6 - 6^3$
385206179 := $3^5 - 8^7 - 5^0 + 2^8 + 0^2 - 6^1 - 1^3 - 7^6 + 9^9$
385206497 := $-3^2 - 8^7 + 5^4 + 2^8 + 0^5 + 6^0 - 4^3 + 9^9 - 7^6$
385206749 := $3^5 - 8^7 + 5^4 + 2^8 + 0^2 + 6^0 - 7^6 - 4^3 + 9^9$
385206917 := $-3^8 - 8^7 + 5^1 + 2^3 + 0^2 + 6^5 + 9^9 + 1^0 - 7^6$
385206947 := $3^5 - 8^7 - 5^2 - 2^8 + 0^3 + 6^4 + 9^9 + 4^0 - 7^6$
385206974 := $-3^3 - 8^7 + 5^0 + 2^5 + 0^8 + 6^4 + 9^9 - 7^6 - 4^2$
385207469 := $-3^8 - 8^7 + 5^4 + 2^2 + 0^0 - 7^6 - 4^3 + 6^5 + 9^9$
385207694 := $3^0 - 8^7 - 5^5 + 2^4 + 0^2 - 7^3 - 6^6 + 9^9 - 4^8$
385207946 := $-3^4 - 8^7 - 5^5 + 2^3 + 0^2 - 7^0 + 9^9 - 4^8 - 6^6$
385207964 := $3^0 - 8^7 - 5^5 - 2^3 + 0^4 - 7^2 + 9^9 - 6^6 - 4^8$
385209167 := $3^8 - 8^7 - 5^5 + 2^3 + 0^1 + 9^9 - 1^0 + 6^2 - 7^6$
385214697 := $3^4 - 8^7 + 5^5 + 2^2 - 1^1 - 4^8 - 6^6 + 9^9 + 7^3$
385219467 := $3^8 - 8^7 - 5^4 + 2^2 - 1^1 + 9^9 + 4^3 + 6^5 - 7^6$
385219647 := $3^8 - 8^7 - 5^3 + 2^2 - 1^1 + 9^9 + 6^5 - 4^4 - 7^6$
385240679 := $-3^6 - 8^7 + 5^4 + 2^2 - 4^8 + 0^0 - 6^3 - 7^5 + 9^9$
385240769 := $3^4 - 8^7 - 5^2 - 2^6 - 4^8 - 0^0 - 7^5 - 6^3 + 9^9$
385240791 := $-3^4 - 8^7 - 5^3 + 2^2 - 4^8 + 0^1 - 7^5 + 9^9 - 1^0$
385240796 := $3^4 - 8^7 + 5^0 - 2^6 - 4^8 + 0^2 - 7^5 + 9^9 - 6^3$
385240917 := $-3^4 - 8^7 - 5^0 + 2^2 - 4^8 + 0^1 + 9^9 + 1^3 - 7^5$
385240971 := $-3^2 - 8^7 + 5^0 - 2^4 - 4^8 + 0^1 + 9^9 - 7^5 + 1^3$
385240976 := $3^4 - 8^7 + 5^0 - 2^6 - 4^8 + 0^3 + 9^9 - 7^5 - 6^2$
385241079 := $3^4 - 8^7 - 5^0 + 2^2 - 4^8 + 1^3 + 0^1 - 7^5 + 9^9$
385241097 := $3^4 - 8^7 + 5^2 - 2^1 - 4^8 - 1^0 + 0^3 + 9^9 - 7^5$
385241679 := $-3^2 - 8^7 + 5^4 + 2^6 - 4^8 - 1^3 + 6^1 - 7^5 + 9^9$
385241697 := $3^6 - 8^7 - 5^1 + 2^4 - 4^8 - 1^3 - 6^2 + 9^9 - 7^5$
385241769 := $-3^1 - 8^7 + 5^4 - 2^6 - 4^8 + 1^2 - 7^5 + 6^3 + 9^9$
385241967 := $3^6 - 8^7 + 5^2 + 2^1 - 4^8 + 1^4 + 9^9 + 6^3 - 7^5$
385246917 := $-3^6 - 8^7 + 5^2 - 2^1 - 4^8 - 6^5 + 9^9 - 1^3 - 7^4$
385247619 := $-3^3 - 8^7 + 5^2 - 2^1 - 4^8 - 7^4 - 6^5 - 1^6 + 9^9$
385247691 := $3^3 - 8^7 - 5^2 + 2^6 - 4^8 - 7^4 - 6^5 + 9^9 + 1^1$
385249067 := $3^2 - 8^7 - 5^4 + 2^0 - 4^8 + 9^9 + 0^6 - 6^5 - 7^3$
385249167 := $-3^6 - 8^7 - 5^3 + 2^2 - 4^8 + 9^9 - 1^4 - 6^5 - 7^1$
385249617 := $-3^2 - 8^7 - 5^6 + 2^4 - 4^8 + 9^9 + 6^5 + 1^1 - 7^3$
385249671 := $-3^2 - 8^7 - 5^4 - 2^6 - 4^8 + 9^9 - 6^5 + 7^3 + 1^1$
385249706 := $3^2 - 8^7 - 5^0 + 2^4 - 4^8 + 9^9 - 7^3 + 0^6 - 6^5$
385249760 := $3^4 - 8^7 + 5^0 - 2^2 - 4^8 + 9^9 - 7^3 - 6^5 + 0^6$
385249761 := $-3^4 - 8^7 - 5^3 - 2^6 - 4^8 + 9^9 + 7^1 - 6^5 - 1^2$
385260479 := $-3^6 - 8^7 + 5^5 + 2^4 + 6^3 + 0^0 - 4^8 + 7^2 + 9^9$
385260497 := $-3^4 - 8^7 + 5^5 - 2^2 - 6^0 + 0^6 - 4^8 + 9^9 - 7^3$
385260749 := $3^5 - 8^7 + 5^2 + 2^6 + 6^3 - 0^0 + 7^4 - 4^8 + 9^9$
385260794 := $3^4 - 8^7 + 5^5 + 2^2 - 6^3 + 0^6 - 7^0 + 9^9 - 4^8$
385260947 := $-3^4 - 8^7 + 5^5 - 2^6 + 6^3 - 0^0 + 9^9 - 4^8 - 7^2$

- 385260974 := $3^6 - 8^7 - 5^0 + 2^3 + 6^2 + 0^5 + 9^9 + 7^4 - 4^8$
385261479 := $-3^6 - 8^7 + 5^5 - 2^3 + 6^4 + 1^2 - 4^8 - 7^1 + 9^9$
385261497 := $-3^6 - 8^7 + 5^5 - 2^2 + 6^4 + 1^3 - 4^8 + 9^9 + 7^1$
385261947 := $3^6 - 8^7 + 5^5 - 2^4 - 6^2 + 1^1 + 9^9 - 4^8 + 7^3$
385264097 := $3^3 - 8^7 + 5^4 - 2^2 - 6^5 + 4^8 + 0^0 + 9^9 - 7^6$
385264719 := $-3^6 - 8^7 - 5^3 + 2^2 + 6^5 - 4^8 - 7^1 - 1^4 + 9^9$
385264790 := $-3^6 - 8^7 - 5^0 - 2^3 + 6^5 - 4^8 - 7^2 + 9^9 + 0^4$
385264907 := $-3^6 - 8^7 + 5^3 - 2^4 + 6^5 - 4^8 + 9^9 - 0^0 - 7^2$
385264917 := $-3^6 - 8^7 + 5^1 + 2^4 + 6^5 - 4^8 + 9^9 - 1^3 + 7^2$
385264970 := $-3^6 - 8^7 + 5^3 - 2^2 + 6^5 - 4^8 + 9^9 + 7^0 + 0^4$
385264971 := $3^1 - 8^7 - 5^4 + 2^6 + 6^5 - 4^8 + 9^9 - 7^2 + 1^3$
385267904 := $-3^2 - 8^7 - 5^0 - 2^6 + 6^5 + 7^4 + 9^9 + 0^3 - 4^8$
385267940 := $3^3 - 8^7 - 5^0 - 2^6 + 6^5 + 7^4 + 9^9 - 4^8 + 0^2$
385267941 := $3^1 - 8^7 + 5^2 - 2^6 + 6^5 + 7^4 + 9^9 - 4^8 - 1^3$
385269147 := $-3^8 - 8^7 - 5^1 + 2^3 - 6^6 + 9^9 - 1^4 - 4^5 + 7^2$
385269417 := $3^3 - 8^7 - 5^5 - 2^2 + 6^4 + 9^9 + 4^8 - 1^1 - 7^6$
385269470 := $-3^8 - 8^7 - 5^4 - 2^3 - 6^6 + 9^9 - 4^2 - 7^0 + 0^5$
385269471 := $-3^8 - 8^7 - 5^4 + 2^5 - 6^6 + 9^9 - 4^3 + 7^1 + 1^2$
385269741 := $-3^8 - 8^7 - 5^3 - 2^2 - 6^6 + 9^9 + 7^1 - 4^4 - 1^5$
385270169 := $-3^8 - 8^7 + 5^2 + 2^5 - 7^1 + 0^3 - 1^0 - 6^6 + 9^9$
385270196 := $-3^8 - 8^7 - 5^1 + 2^5 + 7^2 + 0^0 - 1^3 + 9^9 - 6^6$
385270469 := $-3^8 - 8^7 - 5^4 - 2^0 - 7^2 + 0^3 + 4^5 - 6^6 + 9^9$
385270496 := $-3^8 - 8^7 + 5^3 - 2^2 - 7^0 + 0^5 + 4^4 + 9^9 - 6^6$
385270964 := $3^0 - 8^7 - 5^5 - 2^8 - 7^4 + 0^2 + 9^9 - 6^6 + 4^3$
385271469 := $3^4 - 8^7 + 5^3 + 2^5 - 7^6 + 1^2 + 4^8 + 6^1 + 9^9$
385271649 := $-3^5 - 8^7 + 5^4 + 2^3 - 7^6 - 1^1 + 6^2 + 4^8 + 9^9$
385274069 := $-3^6 - 8^7 - 5^2 - 2^0 + 7^5 - 4^8 + 0^4 + 6^3 + 9^9$
385274096 := $3^3 - 8^7 - 5^5 + 2^8 + 7^0 + 4^4 + 0^2 + 9^9 - 6^6$
385274169 := $3^6 - 8^7 + 5^3 + 2^2 + 7^5 - 4^8 - 1^1 - 6^4 + 9^9$
385274619 := $3^5 - 8^7 + 5^6 - 2^2 - 7^3 - 4^8 + 6^4 + 1^1 + 9^9$
385274690 := $-3^3 - 8^7 + 5^6 - 2^2 - 7^0 - 4^8 + 6^4 + 9^9 + 0^5$
385274691 := $3^5 - 8^7 - 5^2 + 2^8 - 7^4 - 4^3 - 6^6 + 9^9 + 1^1$
385274960 := $3^5 - 8^7 + 5^6 - 2^2 - 7^0 - 4^8 + 9^9 + 6^4 + 0^3$
385274961 := $3^2 - 8^7 + 5^4 - 2^6 + 7^5 - 4^8 + 9^9 - 6^3 - 1^1$
385276049 := $-3^3 - 8^7 + 5^4 - 2^8 + 7^2 - 6^6 + 0^0 - 4^5 + 9^9$
385276091 := $3^2 - 8^7 - 5^0 - 2^8 - 7^3 - 6^6 + 0^1 + 9^9 + 1^5$
385276094 := $3^0 - 8^7 + 5^3 + 2^6 + 7^5 + 6^4 + 0^2 + 9^9 - 4^8$
385276109 := $3^0 - 8^7 + 5^2 - 2^8 - 7^3 - 6^6 + 1^5 + 0^1 + 9^9$
385276149 := $-3^4 - 8^7 - 5^2 + 2^8 + 7^3 - 6^6 - 1^1 - 4^5 + 9^9$
385276419 := $-3^5 - 8^7 - 5^2 + 2^8 + 7^1 - 6^6 - 4^4 - 1^3 + 9^9$
385276490 := $3^5 - 8^7 - 5^4 + 2^8 - 7^0 - 6^6 - 4^3 + 9^9 + 0^2$
385276491 := $3^2 - 8^7 - 5^4 - 2^8 - 7^3 - 6^6 + 4^5 + 9^9 + 1^1$
385276901 := $-3^3 - 8^7 - 5^0 + 2^8 - 7^1 - 6^6 + 9^9 + 0^2 - 1^5$
385276904 := $3^4 - 8^7 - 5^0 + 2^8 - 7^2 - 6^6 + 9^9 + 0^5 - 4^3$
385276910 := $3^3 - 8^7 - 5^1 + 2^8 - 7^2 - 6^6 + 9^9 - 1^5 + 0^0$
385276941 := $3^5 - 8^7 + 5^2 + 2^8 - 7^1 - 6^6 + 9^9 - 4^4 - 1^3$
385279406 := $-3^4 - 8^7 + 5^5 - 2^8 + 7^0 + 9^9 - 4^3 + 0^2 - 6^6$
385279461 := $-3^1 - 8^7 + 5^5 + 2^8 - 7^3 + 9^9 - 4^4 - 6^6 + 1^2$
385279601 := $3^0 - 8^7 + 5^5 - 2^8 + 7^2 + 9^9 - 6^6 + 0^1 + 1^3$
385279604 := $-3^2 - 8^7 + 5^5 - 2^8 - 7^0 + 9^9 - 6^6 + 0^4 + 4^3$
385279641 := $3^2 - 8^7 + 5^4 + 2^3 - 7^6 + 9^9 + 6^5 + 4^8 - 1^1$
385290467 := $-3^4 - 8^7 - 5^6 - 2^8 + 9^9 - 0^0 - 4^3 - 6^2 - 7^5$
385290617 := $-3^3 - 8^7 - 5^6 - 2^8 + 9^9 + 0^2 - 6^1 + 1^0 - 7^5$
385290647 := $-3^2 - 8^7 - 5^6 + 2^3 + 9^9 + 0^8 - 6^0 - 4^4 - 7^5$
385290671 := $3^3 - 8^7 - 5^6 - 2^8 + 9^9 + 0^2 - 6^1 - 7^5 + 1^0$
385294167 := $-3^2 - 8^7 + 5^4 - 2^1 + 9^9 + 4^3 + 1^8 - 6^6 + 7^5$
385296047 := $-3^8 - 8^7 - 5^2 - 2^4 + 9^9 + 6^3 - 0^0 - 4^6 - 7^5$
385296074 := $-3^8 - 8^7 + 5^0 - 2^4 + 9^9 + 6^3 + 0^2 - 7^5 - 4^6$
385296147 := $3^8 - 8^7 - 5^6 - 2^3 + 9^9 - 6^4 + 1^1 - 4^2 - 7^5$
385296471 := $-3^8 - 8^7 + 5^4 + 2^3 + 9^9 - 6^2 - 4^6 - 7^5 + 1^1$
385297461 := $3^8 - 8^7 - 5^6 + 2^4 + 9^9 - 7^5 - 4^2 - 6^1 + 1^3$
385297604 := $3^0 - 8^7 - 5^6 + 2^2 + 9^9 - 7^4 - 6^5 + 0^8 + 4^3$
385401967 := $-3^1 - 8^6 - 5^7 + 4^5 + 0^4 - 1^0 + 9^9 - 6^8 + 7^3$
385401976 := $-3^1 - 8^6 - 5^7 - 4^5 - 0^0 - 1^3 + 9^9 + 7^4 - 6^8$
385402697 := $-3^5 - 8^6 - 5^7 - 4^3 + 0^2 - 2^0 - 6^8 + 9^9 + 7^4$
385402769 := $-3^5 - 8^6 - 5^7 + 4^2 - 0^0 - 2^3 + 7^4 - 6^8 + 9^9$
385406197 := $3^6 - 8^7 + 5^1 + 4^8 + 0^4 - 6^3 - 1^0 + 9^9 + 7^5$
385406279 := $-3^6 - 8^7 + 5^2 + 4^8 - 0^0 + 6^4 + 2^3 + 7^5 + 9^9$
385406297 := $3^3 - 8^7 + 5^4 + 4^8 + 0^6 - 6^2 + 2^0 + 9^9 + 7^5$
385406927 := $3^5 - 8^7 + 5^6 + 4^8 + 0^2 - 6^3 + 9^9 + 2^0 + 7^4$
385406971 := $-3^0 - 8^7 - 5^1 + 4^8 + 0^3 + 6^4 + 9^9 + 7^5 + 1^6$
385412697 := $3^4 - 8^7 + 5^6 + 4^8 + 1^2 - 2^1 + 6^5 + 9^9 + 7^3$
385417269 := $-3^4 - 8^6 - 5^7 - 4^3 - 1^1 + 7^5 + 2^2 - 6^8 + 9^9$
385426791 := $-3^8 - 8^7 + 5^3 + 4^2 + 2^1 - 6^5 + 7^6 + 9^9 - 1^4$
385426917 := $-3^8 - 8^7 + 5^1 + 4^4 + 2^3 - 6^5 + 9^9 - 1^2 + 7^6$
385460297 := $-3^7 - 8^6 + 5^4 - 4^3 - 6^8 + 0^2 + 2^0 + 9^9 - 7^5$
385461279 := $-3^3 - 8^6 - 5^4 + 4^1 - 6^8 + 1^7 + 2^2 - 7^5 + 9^9$
385461729 := $3^3 - 8^6 - 5^4 - 4^7 - 6^8 - 1^1 - 7^2 + 2^5 + 9^9$
385461790 := $-3^1 - 8^6 + 5^3 - 4^4 - 6^8 + 1^7 - 7^5 + 9^9 + 0^0$
385461907 := $-3^4 - 8^6 + 5^0 + 4^3 - 6^8 + 1^7 + 9^9 + 0^1 - 7^5$
385461927 := $-3^4 - 8^6 - 5^2 - 4^7 - 6^8 - 1^1 + 9^9 + 2^5 - 7^3$
385461970 := $3^5 - 8^6 - 5^4 - 4^7 - 6^8 - 1^3 + 9^9 + 7^1 + 0^0$
385462079 := $-3^4 - 8^6 + 5^3 - 4^2 - 6^8 + 2^7 + 0^0 - 7^5 + 9^9$
385462179 := $-3^4 - 8^6 - 5^3 - 4^7 - 6^8 + 2^5 + 1^2 + 7^1 + 9^9$
385462197 := $3^3 - 8^6 - 5^1 + 4^4 - 6^8 - 2^2 + 1^7 + 9^9 - 7^5$
385462719 := $3^3 - 8^6 + 5^4 + 4^2 - 6^8 + 2^7 - 7^5 + 1^1 + 9^9$

- 385462791 := $3^4 - 8^6 + 5^2 - 4^7 - 6^8 - 2^1 + 7^3 + 9^9 - 1^5$
385462907 := $3^5 - 8^6 - 5^2 - 4^7 - 6^8 + 2^0 + 9^9 + 0^4 + 7^3$
385462917 := $3^3 - 8^6 + 5^4 - 4^7 - 6^8 - 2^5 + 9^9 + 1^1 - 7^2$
385462970 := $3^2 - 8^6 + 5^4 - 4^7 - 6^8 - 2^3 + 9^9 - 7^0 + 0^5$
385462971 := $3^5 - 8^6 + 5^2 - 4^7 - 6^8 + 2^4 + 9^9 + 7^3 - 1^1$
385476019 := $-3^5 - 8^6 - 5^0 - 4^3 - 7^4 - 6^8 + 0^1 - 1^7 + 9^9$
385476029 := $-3^7 - 8^6 - 5^4 + 4^3 + 7^2 - 6^8 + 0^5 - 2^0 + 9^9$
385476091 := $-3^5 - 8^6 + 5^0 + 4^1 - 7^4 - 6^8 + 0^3 + 9^9 + 1^7$
385476092 := $3^0 - 8^6 - 5^5 + 4^2 + 7^3 - 6^8 + 0^4 + 9^9 + 2^7$
385476129 := $-3^7 - 8^6 + 5^4 - 4^5 - 7^1 - 6^8 + 1^2 - 2^3 + 9^9$
385476209 := $-3^7 - 8^6 - 5^3 - 4^4 + 7^2 - 6^8 - 2^0 + 0^5 + 9^9$
385476219 := $-3^7 - 8^6 + 5^1 - 4^2 - 7^3 - 6^8 + 2^5 - 1^4 + 9^9$
385476290 := $3^0 - 8^6 + 5^2 + 4^3 - 7^4 - 6^8 - 2^7 + 9^9 + 0^5$
385476291 := $3^1 - 8^6 + 5^2 + 4^3 - 7^4 - 6^8 - 2^7 + 9^9 - 1^5$
385476902 := $-3^0 - 8^6 - 5^4 - 4^5 - 7^2 - 6^8 + 9^9 + 0^3 - 2^7$
385476920 := $-3^7 - 8^6 + 5^3 + 4^4 + 7^0 - 6^8 + 9^9 - 2^2 + 0^5$
385476921 := $-3^7 - 8^6 + 5^3 + 4^4 - 7^1 - 6^8 + 9^9 + 2^2 + 1^5$
385479016 := $3^1 - 8^6 + 5^4 + 4^0 - 7^3 + 9^9 + 0^5 + 1^7 - 6^8$
385479026 := $3^3 - 8^6 - 5^4 + 4^5 - 7^0 + 9^9 + 0^2 - 2^7 - 6^8$
385479061 := $3^5 - 8^6 + 5^0 - 4^4 + 7^3 + 9^9 + 0^1 - 6^8 + 1^7$
385479062 := $-3^4 - 8^6 - 5^0 - 4^7 + 7^5 + 9^9 + 0^2 - 6^8 - 2^3$
385479106 := $3^4 - 8^6 - 5^3 - 4^7 + 7^5 + 9^9 - 1^1 - 0^0 - 6^8$
385479160 := $3^3 - 8^6 - 5^4 + 4^5 + 7^1 + 9^9 - 1^7 - 6^8 - 0^0$
385479206 := $-3^0 - 8^6 - 5^4 + 4^5 - 7^2 + 9^9 + 2^7 + 0^3 - 6^8$
385479260 := $3^7 - 8^6 - 5^4 - 4^5 + 7^0 + 9^9 - 2^3 - 6^8 + 0^2$
385479261 := $3^4 - 8^6 + 5^2 - 4^7 + 7^5 + 9^9 + 2^1 - 6^8 + 1^3$
385479601 := $-3^7 - 8^6 + 5^5 - 4^3 - 7^0 + 9^9 - 6^8 + 0^1 - 1^4$
385479602 := $3^3 - 8^6 - 5^0 + 4^5 - 7^2 + 9^9 - 6^8 + 0^4 - 2^7$
385479610 := $3^7 - 8^6 - 5^4 - 4^5 + 7^3 + 9^9 - 6^8 - 1^1 + 0^0$
385479620 := $-3^7 - 8^6 + 5^5 - 4^3 + 7^0 + 9^9 - 6^8 + 2^4 + 0^2$
385479621 := $-3^4 - 8^6 + 5^3 + 4^5 - 7^2 + 9^9 - 6^8 - 2^7 + 1^1$
385491627 := $-3^1 - 8^6 - 5^5 + 4^7 + 9^9 + 1^2 - 6^8 - 2^4 - 7^3$
385492076 := $3^4 - 8^6 - 5^5 + 4^7 + 9^9 + 2^3 + 0^2 - 7^0 - 6^8$
385492617 := $-3^1 - 8^6 - 5^3 + 4^7 + 9^9 + 2^5 - 6^8 + 1^2 - 7^4$
385492670 := $-3^2 - 8^6 - 5^0 + 4^7 + 9^9 - 2^5 - 6^8 - 7^4 + 0^3$
385492706 := $3^3 - 8^6 - 5^0 + 4^7 + 9^9 - 2^5 - 7^4 + 0^2 - 6^8$
385492761 := $3^3 - 8^6 + 5^2 + 4^7 + 9^9 - 2^1 - 7^4 - 6^8 - 1^5$
385496127 := $-3^3 - 8^6 + 5^4 - 4^1 + 9^9 - 6^8 + 1^7 - 2^2 + 7^5$
385496217 := $-3^2 - 8^6 + 5^4 - 4^3 + 9^9 - 6^8 + 2^7 + 1^1 + 7^5$
385496271 := $-3^1 - 8^6 + 5^4 - 4^2 + 9^9 - 6^8 + 2^7 + 7^5 + 1^3$
385497160 := $3^7 - 8^6 - 5^4 + 4^3 + 9^9 + 7^5 - 1^1 - 6^8 - 0^0$
385497261 := $-3^5 - 8^6 - 5^1 + 4^7 + 9^9 + 7^4 - 2^2 - 6^8 - 1^3$
385497601 := $3^7 - 8^6 - 5^3 + 4^1 + 9^9 + 7^5 - 6^8 + 0^4 - 1^0$
385607194 := $3^5 - 8^3 + 5^4 - 6^8 - 0^0 - 7^6 - 1^1 + 9^9 - 4^7$
385607294 := $-3^0 + 8^3 - 5^2 - 6^8 + 0^4 - 7^6 - 2^5 + 9^9 - 4^7$
385607429 := $3^3 - 8^2 + 5^4 - 6^8 + 0^5 - 7^6 - 4^7 + 2^0 + 9^9$
385607491 := $3^3 - 8^5 + 5^4 - 6^8 + 0^1 - 7^6 + 4^7 + 9^9 - 1^0$
385609427 := $-3^2 - 8^3 + 5^5 - 6^8 - 0^0 + 9^9 - 4^7 - 2^4 - 7^6$
385610479 := $3^0 + 8^3 + 5^5 - 6^8 + 1^4 + 0^1 - 4^7 - 7^6 + 9^9$
385617902 := $-3^7 - 8^1 - 5^5 - 6^8 + 1^3 - 7^6 + 9^9 + 0^0 - 2^2$
385617904 := $-3^7 - 8^1 - 5^5 - 6^8 + 1^4 - 7^6 + 9^9 + 0^3 - 4^0$
385617920 := $-3^7 - 8^0 - 5^5 - 6^8 + 1^2 - 7^6 + 9^9 + 2^3 + 0^1$
385619247 := $3^5 - 8^4 - 5^3 - 6^8 + 1^7 + 9^9 + 2^2 - 4^1 - 7^6$
385619427 := $3^5 - 8^4 - 5^1 - 6^8 + 1^7 + 9^9 + 4^3 - 2^2 - 7^6$
385619720 := $3^1 - 8^3 - 5^5 - 6^8 + 1^2 + 9^9 - 7^6 + 2^7 + 0^0$
385620479 := $-3^7 - 8^0 - 5^4 - 6^8 + 2^2 + 0^5 + 4^3 - 7^6 + 9^9$
385620749 := $3^2 + 8^3 - 5^5 - 6^8 - 2^7 + 0^0 - 7^6 + 4^4 + 9^9$
385620917 := $-3^7 + 8^1 - 5^3 - 6^8 - 2^2 + 0^5 + 9^9 + 1^0 - 7^6$
385620971 := $-3^7 - 8^1 - 5^2 - 6^8 - 2^5 + 0^3 + 9^9 - 7^6 - 1^0$
385621079 := $-3^7 + 8^1 + 5^0 - 6^8 + 2^5 + 1^3 + 0^2 - 7^6 + 9^9$
385621097 := $-3^7 + 8^2 - 5^0 - 6^8 - 2^1 - 1^5 + 0^3 + 9^9 - 7^6$
385621479 := $-3^7 + 8^2 + 5^3 - 6^8 - 2^1 - 1^5 + 4^4 - 7^6 + 9^9$
385621497 := $-3^7 + 8^2 - 5^4 - 6^8 - 2^1 - 1^3 + 4^5 + 9^9 - 7^6$
385621749 := $-3^7 + 8^3 - 5^2 - 6^8 - 2^5 + 1^1 - 7^6 + 4^4 + 9^9$
385621947 := $-3^7 + 8^4 - 5^5 - 6^8 + 2^2 - 1^1 + 9^9 - 4^3 - 7^6$
385624079 := $3^3 + 8^4 - 5^5 - 6^8 - 2^7 - 4^2 + 0^0 - 7^6 + 9^9$
385624097 := $-3^2 - 8^0 - 5^3 - 6^8 - 2^4 + 4^5 + 0^7 + 9^9 - 7^6$
385624179 := $-3^7 - 8^2 + 5^5 - 6^8 + 2^4 + 4^3 + 1^1 - 7^6 + 9^9$
385624197 := $3^5 - 8^1 + 5^4 - 6^8 + 2^7 - 4^2 + 1^3 + 9^9 - 7^6$
385624709 := $3^3 - 8^2 + 5^4 - 6^8 - 2^7 + 4^5 - 7^6 + 0^0 + 9^9$
385624719 := $3^4 + 8^3 + 5^1 - 6^8 - 2^7 + 4^5 - 7^6 + 1^2 + 9^9$
385624791 := $3^2 + 8^3 + 5^1 - 6^8 + 2^4 + 4^5 - 7^6 + 9^9 + 1^7$
385624907 := $3^7 + 8^3 + 5^2 - 6^8 - 2^4 - 4^5 + 9^9 - 0^0 - 7^6$
385624917 := $3^1 + 8^3 + 5^2 - 6^8 + 2^7 + 4^5 + 9^9 + 1^4 - 7^6$
385624970 := $3^4 + 8^3 + 5^0 - 6^8 + 2^7 + 4^5 + 9^9 - 7^6 + 0^2$
385624971 := $-3^7 + 8^4 - 5^3 - 6^8 - 2^5 - 4^1 + 9^9 - 7^6 - 1^2$
385627149 := $-3^1 + 8^4 + 5^2 - 6^8 - 2^7 - 7^6 - 1^5 - 4^3 + 9^9$
385627409 := $3^5 + 8^4 - 5^2 - 6^8 - 2^7 - 7^6 - 4^0 + 0^3 + 9^9$
385627419 := $3^5 + 8^4 - 5^3 - 6^8 - 2^1 - 7^6 - 4^2 - 1^7 + 9^9$
385627490 := $3^3 + 8^4 - 5^0 - 6^8 + 2^7 - 7^6 + 4^2 + 9^9 + 0^5$
385627491 := $-3^3 - 8^5 - 5^7 - 6^8 - 2^6 - 7^4 + 4^1 + 9^9 - 1^2$
385629047 := $3^7 + 8^3 + 5^5 - 6^8 + 2^4 + 9^9 - 0^0 - 4^2 - 7^6$
385629417 := $3^7 + 8^4 - 5^3 - 6^8 + 2^5 + 9^9 + 4^1 - 1^2 - 7^6$
385629471 := $3^7 + 8^4 - 5^1 - 6^8 + 2^5 + 9^9 - 4^3 - 7^6 + 1^2$
385629701 := $-3^0 - 8^5 - 5^7 - 6^8 + 2^6 + 9^9 - 7^3 + 0^1 + 1^2$
385629710 := $3^2 - 8^5 - 5^7 - 6^8 + 2^6 + 9^9 - 7^3 - 1^1 + 0^0$

- 385629740 := $3^0 - 8^5 - 5^7 - 6^8 + 2^6 + 9^9 - 7^2 - 4^4 + 0^3$
385629741 := $3^1 - 8^5 - 5^7 - 6^8 + 2^6 + 9^9 - 7^2 - 4^4 - 1^3$
385640197 := $-3^3 - 8^1 + 5^4 - 6^8 + 4^7 + 0^5 - 1^0 + 9^9 - 7^6$
385641907 := $-3^0 - 8^4 - 5^7 - 6^8 + 4^3 - 1^6 + 9^9 + 0^1 - 7^5$
385641927 := $3^4 - 8^1 - 5^7 - 6^8 - 4^6 + 1^2 + 9^9 + 2^3 - 7^5$
385642197 := $-3^2 - 8^3 + 5^5 - 6^8 + 4^7 - 2^4 + 1^1 + 9^9 - 7^6$
385642709 := $-3^4 + 8^2 + 5^5 - 6^8 + 4^7 - 2^3 - 7^6 + 0^0 + 9^9$
385642719 := $-3^4 + 8^2 + 5^5 - 6^8 + 4^7 + 2^1 - 7^6 + 1^3 + 9^9$
385642790 := $3^0 + 8^2 + 5^5 - 6^8 + 4^7 - 2^3 - 7^6 + 9^9 + 0^4$
385642791 := $3^1 + 8^2 + 5^5 - 6^8 + 4^7 - 2^3 - 7^6 + 9^9 - 1^4$
385670924 := $3^0 + 8^4 - 5^7 - 6^8 - 7^2 + 0^3 + 9^9 + 2^5 + 4^6$
385670941 := $3^1 + 8^4 - 5^7 - 6^8 - 7^0 + 0^3 + 9^9 + 4^6 - 1^5$
385670942 := $3^2 + 8^4 - 5^7 - 6^8 + 7^0 + 0^5 + 9^9 + 4^6 - 2^3$
385671249 := $-3^1 + 8^4 - 5^7 - 6^8 + 7^3 + 1^2 - 2^5 + 4^6 + 9^9$
385672419 := $-3^4 + 8^5 + 5^3 - 6^8 - 7^6 - 2^1 + 4^7 + 1^2 + 9^9$
385672491 := $3^4 + 8^5 + 5^2 - 6^8 - 7^6 + 2^3 + 4^7 + 9^9 + 1^1$
385674921 := $-3^2 - 8^3 - 5^7 - 6^8 + 7^5 - 4^6 + 9^9 - 2^4 - 1^1$
385679041 := $3^0 - 8^3 - 5^7 - 6^8 + 7^5 + 9^9 + 0^4 - 4^1 + 1^6$
385679042 := $-3^0 - 8^3 - 5^7 - 6^8 + 7^5 + 9^9 + 0^6 - 4^2 + 2^4$
385679102 := $-3^1 - 8^3 - 5^7 - 6^8 + 7^5 + 9^9 - 1^2 - 0^0 + 2^6$
385679241 := $-3^1 - 8^2 - 5^7 - 6^8 + 7^5 + 9^9 + 2^3 - 4^4 + 1^6$
385679401 := $-3^4 - 8^1 - 5^7 - 6^8 + 7^5 + 9^9 - 4^3 + 0^6 - 1^0$
385679410 := $-3^4 - 8^0 - 5^7 - 6^8 + 7^5 + 9^9 - 4^3 + 1^6 + 0^1$
385679421 := $-3^4 + 8^1 - 5^7 - 6^8 + 7^5 + 9^9 - 4^3 + 2^2 - 1^6$
385690147 := $3^1 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 + 0^7 + 1^0 + 4^3 - 7^4$
385690174 := $3^6 - 8^5 + 5^3 - 6^8 + 9^9 + 0^0 - 1^1 - 7^4 - 4^7$
385691074 := $-3^1 + 8^5 - 5^7 - 6^8 + 9^9 - 1^4 + 0^0 - 7^3 - 4^6$
385691427 := $-3^3 + 8^5 - 5^7 - 6^8 + 9^9 + 1^1 - 4^6 - 2^4 + 7^2$
385692017 := $3^2 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 - 2^7 + 0^1 - 1^0 - 7^3$
385692047 := $-3^4 + 8^2 - 5^6 - 6^8 + 9^9 + 2^3 - 0^0 - 4^7 - 7^5$
385692074 := $3^0 - 8^5 + 5^2 - 6^8 + 9^9 - 2^4 + 0^6 + 7^3 - 4^7$
385692147 := $3^6 - 8^5 + 5^2 - 6^8 + 9^9 + 2^4 - 1^1 - 4^7 - 7^3$
385692401 := $-3^4 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 + 2^3 - 4^1 - 0^0 - 1^2$
385692410 := $3^2 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 - 2^4 - 4^3 + 1^0 + 0^1$
385692417 := $3^4 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 - 2^7 - 4^3 - 1^1 + 7^2$
385692471 := $-3^4 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 + 2^7 - 4^3 + 7^1 + 1^2$
385692704 := $3^4 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 + 2^7 - 7^0 + 0^3 + 4^2$
385692741 := $3^4 - 8^5 - 5^6 - 6^8 + 9^9 + 2^7 + 7^2 + 4^1 - 1^3$
385694127 := $3^3 - 8^5 - 5^2 - 6^8 + 9^9 - 4^7 + 1^6 + 2^1 + 7^4$
385694217 := $3^3 - 8^5 + 5^1 - 6^8 + 9^9 - 4^7 + 2^6 - 1^2 + 7^4$
385694701 := $-3^6 + 8^5 - 5^7 - 6^8 + 9^9 + 4^4 - 7^3 + 0^1 + 1^0$
385694720 := $-3^6 + 8^5 - 5^7 - 6^8 + 9^9 - 4^3 + 7^0 - 2^2 + 0^4$
385694721 := $3^6 - 8^5 - 5^3 - 6^8 + 9^9 - 4^7 + 7^4 - 2^2 - 1^1$
385697012 := $3^2 - 8^7 + 5^8 - 6^3 + 9^9 - 7^5 + 0^0 - 1^1 + 2^6$
385697014 := $-3^5 - 8^4 + 5^7 - 6^8 + 9^9 - 7^6 + 0^0 - 1^3 + 4^1$
385697102 := $-3^3 - 8^7 + 5^8 + 6^2 + 9^9 - 7^5 + 1^1 + 0^0 - 2^6$
385697120 := $-3^3 - 8^7 + 5^8 - 6^1 + 9^9 - 7^5 + 1^6 - 2^2 + 0^0$
385697140 := $-3^4 - 8^7 + 5^8 + 6^0 + 9^9 - 7^5 + 1^6 + 4^3 + 0^1$
385697201 := $3^0 - 8^7 + 5^8 + 6^2 + 9^9 - 7^5 + 2^3 + 0^1 + 1^6$
385697204 := $3^0 + 8^5 - 5^7 - 6^8 + 9^9 - 7^4 - 2^3 + 0^2 + 4^6$
385697210 := $3^3 - 8^7 + 5^8 - 6^2 + 9^9 - 7^5 + 2^6 - 1^1 + 0^0$
385697240 := $3^0 - 8^7 + 5^8 + 6^2 + 9^9 - 7^5 - 2^4 + 4^3 + 0^6$
385697241 := $3^3 + 8^5 - 5^7 - 6^8 + 9^9 - 7^4 + 2^2 + 4^6 - 1^1$
385697402 := $-3^0 - 8^7 + 5^8 + 6^3 + 9^9 - 7^5 + 4^2 + 0^6 + 2^4$
385697410 := $3^6 - 8^7 + 5^8 - 6^3 + 9^9 - 7^5 - 4^4 - 1^1 - 0^0$
385697420 := $3^0 - 8^7 + 5^8 + 6^3 + 9^9 - 7^5 - 4^2 + 2^6 + 0^4$
385697421 := $3^1 - 8^7 + 5^8 + 6^3 + 9^9 - 7^5 - 4^2 + 2^6 - 1^4$
385701296 := $-3^3 + 8^1 + 5^7 - 7^6 - 0^0 - 1^2 - 2^5 + 9^9 - 6^8$
385701469 := $3^0 - 8^7 + 5^8 - 7^5 + 0^1 + 1^4 + 4^6 + 6^3 + 9^9$
385701496 := $3^4 + 8^0 + 5^7 - 7^6 + 0^1 + 1^5 + 4^3 + 9^9 - 6^8$
385701649 := $3^5 - 8^1 + 5^7 - 7^6 + 0^4 + 1^0 - 6^8 + 4^3 + 9^9$
385701946 := $3^4 + 8^3 + 5^7 - 7^6 + 0^0 - 1^5 + 9^9 + 4^1 - 6^8$
385704296 := $3^0 - 8^5 + 5^4 - 7^3 + 0^7 - 4^6 + 2^2 + 9^9 - 6^8$
385704692 := $3^0 - 8^5 + 5^4 + 7^2 + 0^7 - 4^6 - 6^8 + 9^9 + 2^3$
385704916 := $-3^3 - 8^5 + 5^6 - 7^4 - 0^0 - 4^7 + 9^9 - 1^1 - 6^8$
385706129 := $3^2 - 8^7 + 5^8 - 7^0 + 0^1 - 6^5 - 1^3 - 2^6 + 9^9$
385706192 := $-3^7 - 8^5 - 5^1 + 7^3 + 0^0 - 6^8 - 1^2 + 9^9 - 2^6$
385706194 := $3^5 - 8^3 - 5^6 - 7^4 + 0^0 - 6^8 - 1^1 + 9^9 - 4^7$
385706219 := $3^3 - 8^7 + 5^8 + 7^0 + 0^1 - 6^5 + 2^2 + 1^6 + 9^9$
385706249 := $-3^7 - 8^5 + 5^4 - 7^3 + 0^0 - 6^8 + 2^6 - 4^2 + 9^9$
385706294 := $3^3 - 8^7 + 5^8 + 7^0 + 0^4 - 6^5 + 2^6 + 9^9 + 4^2$
385706429 := $-3^3 - 8^7 + 5^8 - 7^2 - 0^0 - 6^5 + 4^4 + 2^6 + 9^9$
385706491 := $3^3 - 8^5 - 5^6 - 7^4 + 0^1 - 6^8 + 4^7 + 9^9 + 1^0$
385706492 := $3^6 - 8^5 - 5^0 - 7^4 + 0^7 - 6^8 + 4^3 + 9^9 - 2^2$
385706912 := $3^6 - 8^7 + 5^8 + 7^1 - 0^0 - 6^5 + 9^9 - 1^2 - 2^3$
385706921 := $3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^0 + 0^1 - 6^5 + 9^9 + 2^3 - 1^2$
385706924 := $3^6 - 8^7 + 5^8 + 7^0 + 0^4 - 6^5 + 9^9 - 2^3 + 4^2$
385706942 := $-3^0 + 8^3 - 5^6 - 7^4 + 0^2 - 6^8 + 9^9 - 4^7 - 2^5$
385709264 := $-3^4 + 8^3 - 5^6 + 7^0 + 0^2 + 9^9 - 2^5 - 6^8 - 4^7$
385709416 := $-3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^1 + 0^0 + 9^9 - 4^6 + 1^4 - 6^3$
385709426 := $3^4 + 8^3 - 5^6 + 7^0 + 0^2 + 9^9 - 4^7 - 2^5 - 6^8$
385709461 := $3^6 - 8^5 + 5^4 - 7^0 + 0^3 + 9^9 + 4^1 - 6^8 - 1^7$
385709462 := $3^4 + 8^3 - 5^6 + 7^0 + 0^5 + 9^9 - 4^7 - 6^8 + 2^2$
385709614 := $3^5 + 8^3 - 5^6 - 7^1 + 0^0 + 9^9 - 6^8 + 1^4 - 4^7$
385709624 := $3^5 + 8^3 - 5^6 + 7^0 + 0^4 + 9^9 - 6^8 + 2^2 - 4^7$
385709641 := $-3^0 - 8^7 + 5^8 - 7^1 + 0^4 + 9^9 - 6^3 - 4^6 - 1^5$

$$\begin{aligned}
 385709642 &:= -3^5 - 8^7 + 5^8 - 7^0 + 0^3 + 9^9 + 6^2 - 4^6 - 2^4 & 385724691 &:= -3^6 + 8^4 - 5^5 - 7^2 + 2^3 - 4^7 - 6^8 + 9^9 + 1^1 \\
 385710269 &:= 3^7 - 8^5 - 5^2 - 7^0 + 1^6 + 0^3 + 2^1 - 6^8 + 9^9 & 385724906 &:= 3^0 + 8^2 - 5^6 - 7^5 + 2^4 + 4^7 + 9^9 + 0^3 - 6^8 \\
 385710629 &:= 3^7 - 8^5 - 5^0 + 7^3 - 1^6 + 0^1 - 6^8 - 2^2 + 9^9 & 385724960 &:= -3^3 - 8^2 + 5^4 + 7^0 - 2^6 - 4^7 + 9^9 - 6^8 + 0^5 \\
 385710692 &:= 3^7 - 8^5 - 5^1 + 7^3 - 1^2 - 0^0 - 6^8 + 9^9 + 2^6 & 385724961 &:= 3^4 + 8^2 - 5^6 - 7^5 - 2^3 + 4^7 + 9^9 - 6^8 - 1^1 \\
 385710694 &:= 3^7 + 8^0 - 5^6 - 7^5 + 1^4 + 0^1 - 6^8 + 9^9 + 4^3 & 385726049 &:= 3^7 - 8^0 - 5^6 - 7^4 - 2^3 - 6^8 + 0^2 + 4^5 + 9^9 \\
 385712469 &:= 3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^4 - 1^2 - 2^5 - 4^1 + 6^3 + 9^9 & 385726094 &:= -3^0 + 8^3 - 5^6 - 7^2 + 2^7 - 6^8 + 0^5 + 9^9 + 4^4 \\
 385712649 &:= 3^4 - 8^7 + 5^8 - 7^3 + 1^1 - 2^6 + 6^2 - 4^5 + 9^9 & 385726149 &:= 3^6 + 8^4 - 5^5 - 7^2 + 2^3 - 6^8 + 1^1 - 4^7 + 9^9 \\
 385712904 &:= -3^3 - 8^7 + 5^8 + 7^1 + 1^2 - 2^4 + 9^9 + 0^0 - 4^5 & 385726190 &:= 3^7 + 8^2 - 5^3 - 7^5 - 2^1 - 6^8 - 1^6 + 9^9 + 0^0 \\
 385712940 &:= 3^3 - 8^7 + 5^8 - 7^1 - 1^2 - 2^4 + 9^9 - 4^5 - 0^0 & 385726409 &:= 3^7 - 8^0 + 5^3 - 7^5 + 2^4 - 6^8 + 4^2 + 0^6 + 9^9 \\
 385712960 &:= -3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^3 + 1^1 + 2^5 + 9^9 + 6^2 + 0^0 & 385726419 &:= 3^7 + 8^3 - 5^2 - 7^5 - 2^6 - 6^8 - 4^4 - 1^1 + 9^9 \\
 385714029 &:= -3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^3 - 1^0 - 4^2 + 0^1 - 2^4 + 9^9 & 385726490 &:= 3^7 + 8^2 - 5^6 - 7^0 + 2^4 - 6^8 - 4^5 + 9^9 + 0^3 \\
 385714092 &:= -3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^3 - 1^1 + 4^2 - 0^0 + 9^9 + 2^4 & 385726491 &:= -3^7 + 8^1 - 5^6 + 7^4 - 2^2 - 6^8 + 4^5 + 9^9 + 1^3 \\
 385714096 &:= 3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^3 - 1^5 - 4^4 - 0^0 + 9^9 + 6^1 & 385726904 &:= -3^0 - 8^7 + 5^8 + 7^5 + 2^4 + 6^3 + 9^9 + 0^2 - 4^6 \\
 385714209 &:= -3^3 - 8^7 + 5^8 + 7^2 + 1^0 + 4^4 - 2^5 + 0^1 + 9^9 & 385726910 &:= 3^7 - 8^3 - 5^6 - 7^1 - 2^2 - 6^8 + 9^9 - 1^5 - 0^0 \\
 385714269 &:= -3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^1 - 1^3 + 4^5 - 2^4 + 6^2 + 9^9 & 385726940 &:= 3^7 + 8^3 - 5^6 + 7^0 + 2^4 - 6^8 + 9^9 - 4^5 + 0^2 \\
 385714290 &:= 3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^3 + 1^1 - 4^4 - 2^2 + 9^9 + 0^0 & 385726941 &:= -3^2 - 8^5 + 5^3 + 7^4 - 2^6 - 6^8 + 9^9 + 4^7 - 1^1 \\
 385714609 &:= 3^0 - 8^5 + 5^1 + 7^4 + 1^7 + 4^6 - 6^8 + 0^3 + 9^9 & 385729406 &:= 3^6 + 8^4 + 5^3 - 7^0 - 2^5 + 9^9 - 4^7 + 0^2 - 6^8 \\
 385714629 &:= 3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^3 - 1^2 + 4^4 - 6^1 + 2^5 + 9^9 & 385729460 &:= -3^3 + 8^4 - 5^6 - 7^0 + 2^7 + 9^9 + 4^2 - 6^8 + 0^5 \\
 385714902 &:= -3^4 - 8^7 + 5^8 + 7^1 - 1^2 + 4^5 + 9^9 - 0^0 - 2^3 & 385729461 &:= 3^3 - 8^4 - 5^5 + 7^1 - 2^7 + 9^9 - 4^6 - 6^8 - 1^2 \\
 385714920 &:= -3^4 - 8^7 + 5^8 + 7^1 - 1^2 + 4^5 + 9^9 + 2^3 + 0^0 & 385729640 &:= 3^0 + 8^4 - 5^6 + 7^3 - 2^5 + 9^9 - 6^8 - 4^2 + 0^7 \\
 385714960 &:= -3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^1 + 1^6 - 4^3 + 9^9 + 6^4 + 0^0 & 385729641 &:= 3^5 + 8^4 - 5^6 - 7^1 - 2^2 + 9^9 - 6^8 + 4^3 + 1^7 \\
 385716049 &:= 3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^0 - 1^5 + 6^4 + 0^1 + 4^3 + 9^9 & 385740169 &:= -3^7 + 8^3 - 5^5 - 7^0 + 4^6 + 0^1 + 1^4 - 6^8 + 9^9 \\
 385716249 &:= 3^2 - 8^7 + 5^8 + 7^4 - 1^5 + 6^1 - 2^6 - 4^3 + 9^9 & 385740196 &:= 3^7 + 8^3 - 5^5 + 7^1 - 4^4 - 0^0 - 1^6 + 9^9 - 6^8 \\
 385716429 &:= 3^2 - 8^7 + 5^8 - 7^3 - 1^5 - 6^4 + 4^6 + 2^1 + 9^9 & 385740269 &:= 3^2 - 8^0 - 5^3 - 7^5 + 4^7 + 0^4 - 2^6 - 6^8 + 9^9 \\
 385719406 &:= 3^1 - 8^7 + 5^8 - 7^4 + 1^6 + 9^9 + 4^3 + 0^0 + 6^5 & 385740296 &:= -3^3 - 8^2 + 5^0 - 7^5 + 4^7 + 0^4 - 2^6 + 9^9 - 6^8 \\
 385719604 &:= 3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^1 - 1^3 + 9^9 + 6^4 + 0^0 + 4^6 & 385740619 &:= -3^0 + 8^3 + 5^6 - 7^1 - 4^7 + 0^4 - 6^8 + 1^5 + 9^9 \\
 385720469 &:= -3^3 - 8^7 + 5^8 + 7^4 + 2^0 + 0^5 + 4^6 + 6^2 + 9^9 & 385740629 &:= -3^6 + 8^4 - 5^5 - 7^3 - 4^2 + 0^0 - 6^8 - 2^7 + 9^9 \\
 385720496 &:= -3^5 - 8^4 - 5^0 + 7^3 + 2^2 + 0^6 - 4^7 + 9^9 - 6^8 & 385740691 &:= 3^6 - 8^3 + 5^4 - 7^0 - 4^5 + 0^1 - 6^8 + 9^9 + 1^7 \\
 385720649 &:= 3^5 - 8^4 + 5^3 - 7^2 - 2^6 + 0^0 - 6^8 - 4^7 + 9^9 & 385740692 &:= 3^0 + 8^3 + 5^6 + 7^2 - 4^7 + 0^5 - 6^8 + 9^9 + 2^4 \\
 385720694 &:= 3^5 - 8^4 + 5^0 + 7^2 + 2^3 + 0^6 - 6^8 + 9^9 - 4^7 & 385740916 &:= 3^6 - 8^0 - 5^1 + 7^3 - 4^5 + 0^4 + 9^9 + 1^7 - 6^8 \\
 385720961 &:= -3^6 - 8^7 + 5^8 - 7^2 + 2^1 + 0^3 + 9^9 + 6^5 - 1^0 & 385740926 &:= -3^7 + 8^3 + 5^0 - 7^4 + 4^6 + 0^2 + 9^9 + 2^5 - 6^8 \\
 385720964 &:= 3^6 - 8^4 - 5^3 - 7^0 - 2^5 + 0^2 + 9^9 - 6^8 - 4^7 & 385740961 &:= -3^1 + 8^3 + 5^0 - 7^5 + 4^7 + 0^4 + 9^9 - 6^8 + 1^6 \\
 385721469 &:= -3^3 - 8^7 + 5^8 - 7^2 + 2^6 - 1^1 - 4^4 + 6^5 + 9^9 & 385740962 &:= 3^7 - 8^3 - 5^4 - 7^0 - 4^5 + 0^2 + 9^9 - 6^8 + 2^6 \\
 385721649 &:= -3^4 - 8^7 + 5^8 - 7^1 + 2^6 - 1^2 + 6^5 - 4^3 + 9^9 & 385741069 &:= 3^0 - 8^1 + 5^4 - 7^5 + 4^7 + 1^6 + 0^3 - 6^8 + 9^9 \\
 385721690 &:= 3^2 - 8^7 + 5^8 + 7^1 - 2^6 - 1^3 + 6^5 + 9^9 + 0^0 & 385741096 &:= 3^3 - 8^1 + 5^4 - 7^5 + 4^7 + 1^6 + 0^0 + 9^9 - 6^8 \\
 385721906 &:= -3^7 - 8^1 + 5^2 - 7^5 + 2^3 + 1^6 + 9^9 + 0^0 - 6^8 & 385741269 &:= -3^6 + 8^3 + 5^5 - 7^4 + 4^2 + 1^1 - 2^7 - 6^8 + 9^9 \\
 385721960 &:= -3^7 - 8^1 + 5^2 - 7^5 + 2^6 - 1^3 + 9^9 - 6^8 + 0^0 & 385741609 &:= 3^0 - 8^1 - 5^4 + 7^3 + 4^5 + 1^7 - 6^8 + 0^6 + 9^9 \\
 385724069 &:= 3^3 - 8^4 - 5^2 - 7^5 + 2^0 + 4^6 + 0^7 - 6^8 + 9^9 & 385741629 &:= -3^7 - 8^3 - 5^4 - 7^2 + 4^6 + 1^1 - 6^8 + 2^5 + 9^9 \\
 385724096 &:= 3^4 - 8^3 - 5^2 - 7^0 + 2^6 - 4^7 + 0^5 + 9^9 - 6^8 & 385741690 &:= 3^7 + 8^0 + 5^1 - 7^4 + 4^5 + 1^6 - 6^8 + 9^9 + 0^3 \\
 385724169 &:= -3^4 - 8^5 - 5^3 - 7^2 - 2^6 + 4^7 - 1^1 - 6^8 + 9^9 & 385741906 &:= -3^5 + 8^3 - 5^6 + 7^1 + 4^7 - 1^4 + 9^9 - 0^0 - 6^8 \\
 385724609 &:= 3^6 - 8^0 - 5^4 + 7^2 - 2^5 - 4^7 - 6^8 + 0^3 + 9^9 & 385742069 &:= 3^6 - 8^2 + 5^3 + 7^5 - 4^7 - 2^4 - 0^0 - 6^8 + 9^9 \\
 385724619 &:= -3^6 + 8^3 + 5^4 - 7^5 + 2^7 + 4^2 - 6^8 + 1^1 + 9^9 & 385742096 &:= -3^4 + 8^3 - 5^6 + 7^0 + 4^7 + 2^5 + 0^2 + 9^9 - 6^8 \\
 385724690 &:= 3^4 + 8^3 - 5^6 + 7^0 - 2^7 - 4^5 - 6^8 + 9^9 + 0^2 & 385742169 &:= 3^5 - 8^2 - 5^6 + 7^3 + 4^7 + 2^4 - 1^1 - 6^8 + 9^9
 \end{aligned}$$

- 385742609 := $-3^3 + 8^0 + 5^4 + 7^2 + 4^5 + 2^6 - 6^8 + 0^7 + 9^9$
385742619 := $3^6 - 8^3 + 5^2 + 7^4 - 4^5 + 2^7 - 6^8 - 1^1 + 9^9$
385742690 := $-3^7 + 8^2 - 5^3 + 7^0 + 4^6 - 2^5 - 6^8 + 9^9 + 0^4$
385742691 := $-3^7 + 8^3 + 5^5 + 7^2 + 4^4 + 2^6 - 6^8 + 9^9 - 1^1$
385742906 := $3^6 + 8^2 + 5^0 + 7^3 + 4^5 - 2^7 + 9^9 + 0^4 - 6^8$
385742960 := $3^6 + 8^3 - 5^0 - 7^2 + 4^5 - 2^7 + 9^9 - 6^8 + 0^4$
385742961 := $3^7 - 8^3 - 5^4 - 7^2 + 4^5 + 2^6 + 9^9 - 6^8 - 1^1$
385746019 := $3^7 - 8^3 - 5^4 - 7^0 + 4^6 - 6^8 + 0^1 + 1^5 + 9^9$
385746029 := $3^5 + 8^4 - 5^6 + 7^2 + 4^7 - 6^8 + 0^0 + 2^3 + 9^9$
385746091 := $3^7 - 8^1 + 5^5 - 7^3 + 4^4 - 6^8 + 0^6 + 9^9 + 1^0$
385746092 := $3^7 + 8^4 + 5^2 - 7^0 - 4^5 - 6^8 + 0^3 + 9^9 - 2^6$
385746109 := $3^1 + 8^3 + 5^4 - 7^0 + 4^6 - 6^8 + 1^7 + 0^5 + 9^9$
385746129 := $3^7 - 8^4 + 5^5 - 7^2 + 4^6 - 6^8 + 1^1 - 2^3 + 9^9$
385746190 := $3^7 - 8^4 + 5^5 + 7^1 + 4^6 - 6^8 - 1^3 + 9^9 - 0^0$
385746209 := $3^7 + 8^0 + 5^5 + 7^3 - 4^4 - 6^8 - 2^6 + 0^2 + 9^9$
385746219 := $3^7 + 8^2 - 5^4 - 7^3 + 4^6 - 6^8 - 2^5 - 1^1 + 9^9$
385746291 := $3^3 + 8^4 - 5^6 + 7^5 - 4^2 - 6^8 + 2^7 + 9^9 + 1^1$
385746910 := $-3^1 + 8^3 + 5^5 + 7^4 + 4^0 - 6^8 + 9^9 + 1^7 + 0^6$
385746920 := $-3^7 + 8^4 + 5^0 + 7^2 + 4^6 - 6^8 + 9^9 - 2^3 + 0^5$
385746921 := $-3^7 + 8^4 + 5^3 - 7^2 + 4^6 - 6^8 + 9^9 - 2^5 - 1^1$
385749160 := $-3^5 + 8^4 - 5^1 + 7^3 + 4^6 + 9^9 - 1^7 - 6^8 + 0^0$
385749206 := $3^5 + 8^4 + 5^2 + 7^0 + 4^6 + 9^9 - 2^7 + 0^3 - 6^8$
385749261 := $3^5 + 8^4 - 5^3 - 7^2 + 4^6 + 9^9 + 2^7 - 6^8 - 1^1$
385749610 := $-3^1 - 8^4 + 5^3 + 7^5 - 4^6 + 9^9 - 6^8 - 1^7 + 0^0$
385749621 := $-3^2 - 8^4 - 5^5 - 7^3 + 4^7 + 9^9 - 6^8 - 2^6 + 1^1$
385760192 := $3^7 + 8^5 - 5^6 - 7^1 - 6^8 + 0^0 - 1^3 + 9^9 - 2^2$
385760194 := $-3^4 - 8^7 + 5^8 - 7^3 + 6^6 + 0^1 + 1^5 + 9^9 - 4^0$
385760219 := $3^7 + 8^5 - 5^6 + 7^1 - 6^8 + 0^2 + 2^3 + 1^0 + 9^9$
385760249 := $3^4 + 8^2 + 5^5 - 7^3 - 6^8 + 0^0 + 2^6 + 4^7 + 9^9$
385760291 := $3^7 + 8^3 - 5^2 + 7^5 - 6^8 + 0^1 - 2^6 + 9^9 + 1^0$
385760294 := $-3^5 - 8^7 + 5^8 - 7^0 + 6^6 + 0^2 - 2^4 + 9^9 - 4^3$
385760419 := $-3^0 + 8^5 - 5^6 + 7^4 - 6^8 + 0^3 + 4^1 - 1^7 + 9^9$
385760429 := $3^7 - 8^2 + 5^4 + 7^5 - 6^8 + 0^0 - 4^3 + 2^6 + 9^9$
385760491 := $-3^6 + 8^4 - 5^3 - 7^1 - 6^8 + 0^5 + 4^7 + 9^9 - 1^0$
385760912 := $3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^2 + 6^6 + 0^0 + 9^9 - 1^3 + 2^1$
385760921 := $-3^2 - 8^7 + 5^8 + 7^3 + 6^6 + 0^1 + 9^9 - 2^5 + 1^0$
385760941 := $-3^0 + 8^4 + 5^6 + 7^3 - 6^8 + 0^5 + 9^9 + 4^1 + 1^7$
385760942 := $3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^0 + 6^6 + 0^2 + 9^9 + 4^3 + 2^4$
385761049 := $-3^6 + 8^4 - 5^0 + 7^5 - 6^8 - 1^7 + 0^3 + 4^1 + 9^9$
385761094 := $3^7 + 8^1 + 5^6 + 7^4 - 6^8 + 1^5 + 0^3 + 9^9 - 4^0$
385761209 := $3^5 - 8^7 + 5^8 + 7^3 + 6^6 + 1^0 + 2^2 + 0^1 + 9^9$
385761249 := $-3^5 + 8^4 + 5^3 - 7^2 - 6^8 - 1^1 + 2^6 + 4^7 + 9^9$
385761429 := $3^6 - 8^1 + 5^5 + 7^3 - 6^8 - 1^2 + 4^7 - 2^4 + 9^9$
385761904 := $-3^4 - 8^7 + 5^8 + 7^3 + 6^6 - 1^1 + 9^9 + 0^0 + 4^5$
385762049 := $-3^6 - 8^0 + 5^5 + 7^4 - 6^8 - 2^2 + 0^3 + 4^7 + 9^9$
385762094 := $3^0 + 8^2 + 5^3 + 7^5 - 6^8 + 2^7 + 0^4 + 9^9 + 4^6$
385762419 := $3^6 + 8^4 + 5^2 + 7^3 - 6^8 - 2^5 + 4^7 + 1^1 + 9^9$
385762491 := $3^3 - 8^2 + 5^4 + 7^5 - 6^8 + 2^7 + 4^6 + 9^9 - 1^1$
385764029 := $3^6 + 8^3 + 5^5 + 7^4 - 6^8 + 4^7 + 0^0 + 2^2 + 9^9$
385764091 := $-3^6 + 8^4 + 5^5 + 7^3 - 6^8 + 4^7 + 0^1 + 9^9 - 1^0$
385764092 := $3^7 + 8^4 + 5^0 + 7^5 - 6^8 + 4^3 + 0^2 + 9^9 + 2^6$
385764129 := $-3^2 + 8^4 + 5^5 - 7^3 - 6^8 + 4^7 + 1^6 + 2^1 + 9^9$
385764209 := $3^2 + 8^4 + 5^5 - 7^3 - 6^8 + 4^7 + 2^6 + 0^0 + 9^9$
385769024 := $3^5 - 8^4 + 5^6 - 7^0 - 6^8 + 9^9 + 0^3 - 2^2 + 4^7$
385769140 := $-3^1 - 8^4 + 5^6 + 7^5 - 6^8 + 9^9 - 1^7 - 4^3 - 0^0$
385769241 := $-3^6 - 8^4 - 5^1 + 7^5 - 6^8 + 9^9 + 2^3 + 4^7 - 1^2$
385769402 := $3^0 - 8^4 + 5^6 + 7^5 - 6^8 + 9^9 + 4^3 + 0^2 + 2^7$
385769420 := $3^3 + 8^5 - 5^2 + 7^0 - 6^8 + 9^9 - 4^6 - 2^7 + 0^4$
385769421 := $3^4 + 8^5 - 5^3 + 7^2 - 6^8 + 9^9 - 4^6 - 2^7 - 1^1$
385790264 := $3^0 + 8^5 + 5^3 + 7^2 + 9^9 + 0^4 + 2^6 - 6^8 + 4^7$
385790416 := $3^4 - 8^5 + 5^7 + 7^1 + 9^9 + 0^0 + 4^6 + 1^3 - 6^8$
385790426 := $3^6 + 8^5 - 5^0 - 7^3 + 9^9 + 0^2 + 4^7 + 2^4 - 6^8$
385790614 := $-3^3 + 8^5 + 5^4 - 7^1 + 9^9 - 0^0 - 6^8 - 1^6 + 4^7$
385790624 := $3^6 + 8^5 - 5^3 - 7^0 + 9^9 + 0^4 - 6^8 - 2^2 + 4^7$
385790641 := $-3^0 + 8^5 + 5^4 - 7^1 + 9^9 + 0^3 - 6^8 + 4^7 - 1^6$
385791460 := $3^7 + 8^5 + 5^6 + 7^1 + 9^9 + 1^4 - 4^0 - 6^8 + 0^3$
385791604 := $3^1 + 8^5 + 5^6 + 7^4 + 9^9 - 1^7 - 6^8 - 0^0 - 4^3$
385791640 := $-3^3 + 8^5 + 5^6 + 7^4 + 9^9 + 1^7 - 6^8 - 4^0 + 0^1$
385792460 := $3^0 + 8^5 + 5^2 + 7^4 + 9^9 + 2^3 + 4^7 - 6^8 + 0^6$
385792461 := $-3^1 + 8^5 - 5^2 + 7^4 + 9^9 + 2^6 + 4^7 - 6^8 - 1^3$
385907641 := $-3^3 + 8^5 - 5^1 + 9^9 + 0^4 + 7^6 - 6^8 + 4^7 - 1^0$
385907642 := $-3^3 + 8^5 - 5^0 + 9^9 + 0^4 + 7^6 - 6^8 + 4^7 - 2^2$
385921467 := $-3^2 + 8^6 - 5^7 + 9^9 + 2^3 + 1^1 - 4^5 - 6^8 - 7^4$
385924607 := $-3^5 + 8^6 - 5^7 + 9^9 + 2^3 - 4^0 - 6^8 + 0^4 - 7^2$
385924617 := $-3^5 + 8^6 - 5^7 + 9^9 - 2^4 - 4^3 - 6^8 - 1^1 + 7^2$
385924671 := $3^2 + 8^6 - 5^7 + 9^9 + 2^5 - 4^4 - 6^8 - 7^1 + 1^3$
385924761 := $3^5 + 8^6 - 5^7 + 9^9 - 2^4 - 4^2 - 7^3 - 6^8 + 1^1$
385926047 := $3^4 + 8^6 - 5^7 + 9^9 + 2^0 - 6^8 + 0^3 + 4^5 + 7^2$
385940716 := $-3^3 + 8^4 + 5^7 + 9^9 - 4^0 + 0^1 + 7^6 + 1^5 - 6^8$
385940726 := $-3^0 + 8^4 + 5^7 + 9^9 + 4^2 + 0^3 + 7^6 - 2^5 - 6^8$
385941627 := $-3^4 + 8^6 - 5^7 + 9^9 + 4^2 + 1^1 - 6^8 - 2^3 + 7^5$
385941670 := $-3^3 + 8^6 - 5^7 + 9^9 - 4^1 + 1^4 - 6^8 + 7^5 + 0^0$
385941760 := $-3^1 + 8^6 - 5^7 + 9^9 + 4^3 - 1^4 + 7^5 - 6^8 + 0^0$
386019274 := $-3^4 + 8^6 - 6^8 + 0^3 + 1^0 + 9^9 + 2^1 - 7^2 + 4^7$
386019427 := $3^4 + 8^6 - 6^8 + 0^0 + 1^1 + 9^9 + 4^7 - 2^3 - 7^2$
386019472 := $3^4 + 8^6 - 6^8 + 0^1 - 1^2 + 9^9 + 4^7 - 7^0 - 2^3$

- 386019475 := $3^4 + 8^6 - 6^8 + 0^3 + 1^5 + 9^9 + 4^7 - 7^1 - 5^0$
386019547 := $-3^3 + 8^6 - 6^8 + 0^7 + 1^0 + 9^9 + 5^1 - 4^4 + 7^5$
386019572 := $3^1 + 8^6 - 6^8 - 0^0 - 1^2 + 9^9 - 5^3 + 7^5 - 2^7$
386019724 := $-3^1 + 8^6 - 6^8 + 0^2 - 1^0 + 9^9 + 7^3 - 2^4 + 4^7$
386019725 := $3^3 + 8^6 - 6^8 + 0^1 + 1^2 + 9^9 + 7^5 - 2^7 + 5^0$
386019742 := $3^0 + 8^6 - 6^8 + 0^1 + 1^4 + 9^9 + 7^3 + 4^7 - 2^2$
386019745 := $-3^4 + 8^6 - 6^8 + 0^3 - 1^7 + 9^9 + 7^5 + 4^1 - 5^0$
386021794 := $-3^0 + 8^6 - 6^8 + 0^1 - 2^3 + 1^2 + 7^4 + 9^9 + 4^7$
386024957 := $3^3 + 8^6 - 6^8 - 0^0 + 2^2 + 4^7 + 9^9 + 5^5 + 7^4$
386159074 := $-3^4 + 8^3 - 6^6 + 1^1 - 5^8 + 9^9 + 0^0 - 7^7 - 4^5$
386159247 := $3^4 - 8^3 - 6^6 - 1^5 - 5^8 + 9^9 - 2^1 + 4^2 - 7^7$
386159407 := $-3^0 - 8^3 - 6^6 - 1^5 - 5^8 + 9^9 + 4^4 + 0^1 - 7^7$
386159427 := $3^5 - 8^3 - 6^6 - 1^1 - 5^8 + 9^9 + 4^2 + 2^4 - 7^7$
386159702 := $3^1 + 8^2 - 6^6 + 1^3 - 5^8 + 9^9 - 7^7 + 0^0 - 2^5$
386159720 := $-3^1 + 8^2 - 6^6 + 1^5 - 5^8 + 9^9 - 7^7 - 2^3 + 0^0$
386159740 := $3^4 - 8^1 - 6^6 + 1^5 - 5^8 + 9^9 - 7^7 + 4^0 + 0^3$
386174259 := $3^6 - 8^5 - 6^2 + 1^3 - 7^7 - 4^1 + 2^4 - 5^8 + 9^9$
386174295 := $3^6 - 8^5 - 6^2 + 1^1 - 7^7 + 4^3 - 2^4 + 9^9 - 5^8$
386174529 := $3^6 - 8^5 + 6^3 - 1^1 - 7^7 + 4^2 - 5^8 + 2^4 + 9^9$
386174925 := $3^3 - 8^5 + 6^4 + 1^1 - 7^7 - 4^2 + 9^9 + 2^6 - 5^8$
386192475 := $3^3 + 8^5 - 6^6 + 1^4 + 9^9 - 2^1 + 4^2 - 7^7 - 5^8$
386194527 := $3^4 - 8^1 - 6^5 + 1^3 + 9^9 - 4^6 - 5^8 + 2^2 - 7^7$
386195247 := $3^6 - 8^4 - 6^5 + 1^1 + 9^9 - 5^8 + 2^2 + 4^3 - 7^7$
386204597 := $-3^6 + 8^0 + 6^2 - 2^3 + 0^4 - 4^5 - 5^8 + 9^9 - 7^7$
386204759 := $-3^6 + 8^3 - 6^4 - 2^5 - 0^0 - 4^2 - 7^7 - 5^8 + 9^9$
386204795 := $3^6 + 8^2 - 6^4 + 2^0 + 0^3 - 4^5 - 7^7 + 9^9 - 5^8$
386204957 := $3^3 - 8^2 - 6^4 - 2^5 + 0^6 + 4^0 + 9^9 - 5^8 - 7^7$
386204975 := $-3^5 + 8^2 - 6^4 + 2^6 + 0^0 + 4^3 + 9^9 - 7^7 - 5^8$
386205479 := $-3^5 - 8^2 - 6^3 - 2^6 + 0^0 - 5^8 - 4^4 - 7^7 + 9^9$
386205497 := $3^6 - 8^3 - 6^0 - 2^4 + 0^2 - 5^8 - 4^5 + 9^9 - 7^7$
386205749 := $-3^5 - 8^2 - 6^0 - 2^3 + 0^6 - 5^8 - 7^7 - 4^4 + 9^9$
386205791 := $-3^5 - 8^1 - 6^3 - 2^6 + 0^2 - 5^8 - 7^7 + 9^9 + 1^0$
386205917 := $-3^5 - 8^1 - 6^3 + 2^6 + 0^2 - 5^8 + 9^9 - 1^0 - 7^7$
386205947 := $3^3 - 8^2 - 6^4 - 2^6 - 0^0 - 5^8 + 9^9 + 4^5 - 7^7$
386205971 := $-3^5 - 8^1 - 6^2 - 2^6 + 0^3 - 5^8 + 9^9 - 7^7 + 1^0$
386207459 := $3^6 - 8^2 + 6^3 + 2^0 + 0^5 - 7^7 + 4^4 - 5^8 + 9^9$
386207495 := $3^6 + 8^3 - 6^2 - 2^5 + 0^4 - 7^7 + 4^0 + 9^9 - 5^8$
386207549 := $3^3 - 8^2 + 6^4 - 2^5 + 0^6 - 7^7 - 5^8 + 4^0 + 9^9$
386209457 := $-3^6 + 8^4 - 6^3 - 2^5 + 0^0 + 9^9 + 4^2 - 5^8 - 7^7$
386209475 := $-3^6 + 8^4 - 6^3 + 2^2 + 0^5 + 9^9 - 4^0 - 7^7 - 5^8$
386214579 := $3^3 + 8^4 + 6^1 + 2^5 + 1^2 + 4^6 - 5^8 - 7^7 + 9^9$
386214597 := $-3^4 + 8^3 + 6^5 + 2^6 + 1^2 + 4^1 - 5^8 + 9^9 - 7^7$
386214759 := $3^5 + 8^4 - 6^1 + 2^3 + 1^2 + 4^6 - 7^7 - 5^8 + 9^9$
386214795 := $3^5 + 8^4 + 6^2 + 2^1 + 1^3 + 4^6 - 7^7 + 9^9 - 5^8$
386214957 := $3^6 + 8^2 + 6^5 + 2^1 + 1^4 + 4^3 + 9^9 - 5^8 - 7^7$
386214975 := $3^5 + 8^4 + 6^3 + 2^2 - 1^1 + 4^6 + 9^9 - 7^7 - 5^8$
386217459 := $-3^6 + 8^4 + 6^5 - 2^3 - 1^2 - 7^7 + 4^1 - 5^8 + 9^9$
386249057 := $3^5 - 8^4 + 6^6 - 2^2 - 4^3 + 9^9 + 0^0 - 5^8 - 7^7$
386251947 := $3^2 - 8^1 + 6^6 - 2^3 - 5^8 + 1^4 + 9^9 - 4^5 - 7^7$
386254079 := $3^4 + 8^0 + 6^6 - 2^2 - 5^8 + 4^5 + 0^3 - 7^7 + 9^9$
386257049 := $3^2 + 8^4 + 6^6 + 2^5 - 5^8 - 7^7 - 0^0 - 4^3 + 9^9$
386257149 := $3^3 + 8^4 + 6^6 + 2^5 - 5^8 - 7^7 + 1^1 + 4^2 + 9^9$
386270459 := $-3^2 - 8^6 + 6^4 + 2^5 - 7^7 - 0^0 - 4^8 - 5^3 + 9^9$
386270594 := $3^3 - 8^6 + 6^4 + 2^2 - 7^7 + 0^5 + 5^0 + 9^9 - 4^8$
386401759 := $-3^0 - 8^6 + 6^4 + 4^8 + 0^1 + 1^5 - 7^7 + 5^3 + 9^9$
386451907 := $-3^4 - 8^5 - 6^6 - 4^8 + 5^0 + 1^3 + 9^9 + 0^1 - 7^7$
386451927 := $-3^4 - 8^5 - 6^6 - 4^8 + 5^2 - 1^3 + 9^9 - 2^1 - 7^7$
386452197 := $3^4 - 8^5 - 6^6 - 4^8 + 5^3 + 2^2 + 1^1 + 9^9 - 7^7$
386470915 := $3^0 - 8^6 - 6^7 - 4^3 - 7^5 + 0^1 + 9^9 + 1^4 - 5^8$
386470952 := $-3^0 - 8^6 - 6^7 - 4^2 - 7^5 + 0^4 + 9^9 - 5^8 - 2^3$
386471259 := $3^3 - 8^6 - 6^7 + 4^4 - 7^5 + 1^2 - 2^1 - 5^8 + 9^9$
386490257 := $3^2 - 8^6 - 6^7 + 4^3 + 9^9 + 0^5 - 2^0 - 5^8 + 7^4$
386497215 := $-3^2 - 8^5 - 6^4 - 4^8 + 9^9 - 7^7 + 2^1 + 1^6 - 5^3$
386497251 := $-3^3 - 8^5 - 6^4 - 4^8 + 9^9 - 7^7 - 2^6 - 5^1 + 1^2$
386507492 := $-3^0 - 8^3 - 6^5 - 5^6 + 0^4 - 7^7 - 4^8 + 9^9 - 2^2$
386510927 := $-3^8 - 8^5 - 6^6 - 5^2 - 1^0 + 0^1 + 9^9 - 2^3 - 7^7$
386510972 := $-3^8 - 8^5 - 6^6 + 5^1 - 1^2 - 0^0 + 9^9 - 7^7 + 2^3$
386512947 := $-3^3 - 8^5 - 6^4 + 5^6 - 1^1 + 2^2 + 9^9 - 4^8 - 7^7$
386514279 := $-3^2 - 8^5 + 6^1 + 5^6 - 1^3 - 4^8 + 2^4 - 7^7 + 9^9$
386514297 := $3^2 - 8^5 + 6^1 + 5^6 - 1^3 - 4^8 + 2^4 + 9^9 - 7^7$
386514729 := $3^5 - 8^1 - 6^4 - 5^6 + 1^3 - 4^8 - 7^7 + 2^2 + 9^9$
386517249 := $-3^3 - 8^5 - 6^6 - 5^1 - 1^4 - 7^7 - 2^8 + 4^2 + 9^9$
386517290 := $3^3 - 8^5 - 6^6 - 5^1 + 1^2 - 7^7 - 2^8 + 9^9 + 0^0$
386517429 := $-3^4 + 8^5 - 6^6 - 5^1 + 1^2 - 7^7 - 4^8 - 2^3 + 9^9$
386517490 := $-3^3 + 8^5 - 6^6 - 5^1 - 1^4 - 7^7 - 4^8 + 9^9 + 0^0$
386517902 := $-3^1 - 8^5 - 6^6 + 5^3 + 1^2 - 7^7 + 9^9 + 0^0 + 2^8$
386517904 := $3^1 - 8^5 - 6^6 + 5^3 - 1^8 - 7^7 + 9^9 - 0^0 + 4^4$
386519427 := $-3^5 + 8^4 - 6^3 - 5^6 + 1^1 + 9^9 - 4^8 + 2^2 - 7^7$
386519470 := $3^1 - 8^4 + 6^5 - 5^6 + 1^3 + 9^9 - 4^8 - 7^7 + 0^0$
386524079 := $-3^2 + 8^3 + 6^5 - 5^6 + 2^4 - 4^8 - 0^0 - 7^7 + 9^9$
386524097 := $3^2 + 8^3 + 6^5 - 5^6 + 2^4 - 4^8 - 0^0 + 9^9 - 7^7$
386524179 := $-3^2 - 8^1 - 6^5 + 5^4 - 2^6 - 4^8 + 1^3 - 7^7 + 9^9$
386524197 := $3^8 - 8^5 - 6^6 + 5^3 - 2^4 + 4^1 + 1^2 + 9^9 - 7^7$
386524719 := $3^8 - 8^5 - 6^6 + 5^4 + 2^3 + 4^1 - 7^7 - 1^2 + 9^9$
386524917 := $3^6 - 8^2 - 6^5 + 5^4 - 2^3 - 4^8 + 9^9 + 1^1 - 7^7$
386524971 := $3^6 - 8^1 - 6^5 + 5^4 - 2^3 - 4^8 + 9^9 - 7^7 - 1^2$

- 386527049 := $-3^6 - 8^3 + 6^0 - 5^5 + 2^2 - 7^7 + 0^4 - 4^8 + 9^9$
386527149 := $-3^2 - 8^4 - 6^3 - 5^1 + 2^6 - 7^7 + 1^5 - 4^8 + 9^9$
386527419 := $3^2 - 8^5 - 6^8 - 5^3 - 2^4 + 7^7 - 4^6 - 1^1 + 9^9$
386527490 := $-3^0 - 8^4 + 6^3 + 5^2 - 2^6 - 7^7 - 4^8 + 9^9 + 0^5$
386527491 := $3^5 - 8^4 - 6^1 - 5^3 + 2^6 - 7^7 - 4^8 + 9^9 + 1^2$
386527940 := $-3^0 - 8^2 - 6^3 - 5^5 - 2^6 - 7^7 + 9^9 - 4^8 + 0^4$
386529074 := $3^0 - 8^3 + 6^4 - 5^5 + 2^2 + 9^9 + 0^6 - 7^7 - 4^8$
386529417 := $-3^5 - 8^3 - 6^4 - 5^1 + 2^6 + 9^9 - 4^8 - 1^2 - 7^7$
386529471 := $-3^6 - 8^1 - 6^4 + 5^3 - 2^5 + 9^9 - 4^8 - 7^7 + 1^2$
386529741 := $-3^5 - 8^1 - 6^4 - 5^3 + 2^2 + 9^9 - 7^7 - 4^8 - 1^6$
386541927 := $-3^8 - 8^5 - 6^1 - 5^6 - 4^3 + 1^4 + 9^9 + 2^2 - 7^7$
386542197 := $-3^8 - 8^5 + 6^3 - 5^6 + 4^1 - 2^4 + 1^2 + 9^9 - 7^7$
386542791 := $-3^3 - 8^4 - 6^6 - 5^5 + 4^1 - 2^8 - 7^7 + 9^9 + 1^2$
386542907 := $-3^5 - 8^4 + 6^3 + 5^6 - 4^8 - 2^2 + 9^9 - 0^0 - 7^7$
386542917 := $-3^5 - 8^4 + 6^3 + 5^6 - 4^8 + 2^2 + 9^9 + 1^1 - 7^7$
386542971 := $3^5 - 8^4 - 6^3 + 5^6 - 4^8 + 2^2 + 9^9 - 7^7 + 1^1$
386547019 := $3^0 - 8^5 - 6^8 + 5^6 - 4^4 + 7^7 + 0^1 + 1^3 + 9^9$
386547029 := $3^3 - 8^5 - 6^4 - 5^6 + 4^0 - 7^7 + 0^2 - 2^8 + 9^9$
386547091 := $-3^0 - 8^4 - 6^6 - 5^3 + 4^5 - 7^7 + 0^1 + 9^9 - 1^8$
386547109 := $-3^8 + 8^3 - 6^6 + 5^5 - 4^4 - 7^7 - 1^0 + 0^1 + 9^9$
386547129 := $3^3 - 8^2 - 6^6 - 5^5 - 4^4 - 7^7 + 1^1 + 2^8 + 9^9$
386547190 := $-3^4 - 8^5 - 6^8 + 5^6 - 4^1 + 7^7 + 1^3 + 9^9 + 0^0$
386547209 := $-3^4 - 8^5 - 6^8 + 5^6 + 4^2 + 7^7 + 2^0 + 0^3 + 9^9$
386547219 := $3^5 - 8^1 - 6^2 + 5^6 - 4^8 - 7^7 - 2^4 + 1^3 + 9^9$
386547291 := $3^4 - 8^5 - 6^8 + 5^6 - 4^3 + 7^7 + 2^1 + 9^9 - 1^2$
386547920 := $-3^8 + 8^4 - 6^6 - 5^0 + 4^3 - 7^7 + 9^9 + 2^5 + 0^2$
386547921 := $3^4 + 8^2 - 6^8 - 5^6 - 4^5 + 7^7 + 9^9 + 2^3 + 1^1$
386549027 := $-3^5 + 8^3 - 6^8 - 5^6 - 4^2 + 9^9 - 0^0 - 2^4 + 7^7$
386549072 := $3^0 - 8^2 - 6^6 + 5^3 - 4^5 + 9^9 + 0^4 - 7^7 - 2^8$
386549107 := $3^5 + 8^1 - 6^8 - 5^6 + 4^3 + 9^9 + 1^0 + 0^4 + 7^7$
386549127 := $3^3 - 8^5 + 6^2 - 5^6 + 4^4 + 9^9 - 1^1 + 2^8 - 7^7$
386549207 := $-3^4 + 8^3 - 6^8 - 5^6 + 4^2 + 9^9 - 2^5 + 0^0 + 7^7$
386549217 := $-3^4 - 8^3 - 6^8 - 5^6 + 4^5 + 9^9 - 2^2 - 1^1 + 7^7$
386549270 := $-3^0 + 8^3 - 6^8 - 5^6 - 4^2 + 9^9 - 2^4 + 7^7 + 0^5$
386549271 := $-3^4 + 8^3 - 6^8 - 5^6 + 4^2 + 9^9 + 2^5 + 7^7 + 1^1$
386549701 := $-3^4 - 8^3 - 6^6 - 5^0 + 4^1 + 9^9 - 7^7 + 0^5 + 1^8$
386549702 := $-3^4 + 8^3 - 6^6 + 5^0 - 4^5 + 9^9 - 7^7 + 0^8 + 2^2$
386549720 := $-3^5 - 8^2 - 6^6 + 5^0 - 4^4 + 9^9 - 7^7 - 2^3 + 0^8$
386549721 := $3^4 - 8^1 - 6^6 + 5^3 - 4^5 + 9^9 - 7^7 + 2^8 + 1^2$
386570249 := $3^6 + 8^4 - 6^8 - 5^2 + 7^7 + 0^0 + 2^3 + 4^5 + 9^9$
386570491 := $3^8 - 8^5 + 6^1 + 5^0 - 7^7 + 0^3 - 4^4 + 9^9 + 1^6$
386570492 := $3^8 - 8^5 - 6^3 + 5^0 - 7^7 + 0^6 - 4^2 + 9^9 - 2^4$
386570914 := $-3^6 + 8^4 - 6^8 + 5^5 + 7^7 + 0^0 + 9^9 + 1^3 + 4^1$
386570921 := $3^8 - 8^5 - 6^1 + 5^3 - 7^7 + 0^2 + 9^9 + 2^6 - 1^0$
386570924 := $3^8 - 8^5 + 6^3 + 5^0 - 7^7 + 0^6 + 9^9 - 2^4 - 4^2$
386571249 := $3^8 - 8^5 + 6^3 - 5^2 - 7^7 - 1^1 + 2^6 + 4^4 + 9^9$
386571429 := $3^8 - 8^5 + 6^1 + 5^4 - 7^7 - 1^6 + 4^3 - 2^2 + 9^9$
386571904 := $-3^8 - 8^4 + 6^3 - 5^6 - 7^7 - 1^1 + 9^9 + 0^0 + 4^5$
386571940 := $-3^8 - 8^5 - 6^4 + 5^6 - 7^7 - 1^3 + 9^9 - 4^1 - 0^0$
386572094 := $3^8 - 8^5 + 6^4 - 5^0 - 7^7 - 2^2 + 0^6 + 9^9 + 4^3$
386572149 := $-3^1 + 8^3 - 6^8 + 5^5 + 7^7 + 2^2 - 1^4 + 4^6 + 9^9$
386572491 := $-3^5 + 8^4 - 6^8 + 5^3 + 7^7 + 2^1 + 4^6 + 9^9 - 1^2$
386572941 := $-3^8 - 8^5 - 6^2 + 5^6 - 7^7 - 2^3 + 9^9 - 4^4 - 1^1$
386574029 := $-3^3 - 8^0 - 6^5 - 5^6 - 7^7 + 4^4 + 0^2 + 2^8 + 9^9$
386574091 := $-3^1 - 8^4 + 6^6 + 5^3 - 7^7 - 4^8 + 0^5 + 9^9 - 1^0$
386574092 := $3^0 - 8^4 + 6^6 + 5^3 - 7^7 - 4^8 + 0^5 + 9^9 - 2^2$
386574129 := $3^1 - 8^4 + 6^6 + 5^3 - 7^7 - 4^8 - 1^2 + 2^5 + 9^9$
386574219 := $3^8 - 8^5 + 6^1 - 5^4 - 7^7 + 4^6 + 2^2 - 1^3 + 9^9$
386574291 := $-3^8 - 8^4 - 6^5 - 5^3 - 7^7 - 4^6 - 2^1 + 9^9 + 1^2$
386574921 := $-3^2 - 8^4 - 6^8 + 5^6 + 7^7 - 4^5 + 9^9 + 2^3 + 1^1$
386579014 := $-3^1 - 8^0 - 6^8 + 5^6 + 7^7 + 9^9 + 0^3 + 1^4 - 4^5$
386579041 := $3^1 + 8^4 + 6^6 - 5^5 - 7^7 + 9^9 + 0^3 - 4^8 + 1^0$
386579042 := $-3^8 + 8^3 - 6^5 + 5^0 - 7^7 + 9^9 + 0^2 - 4^6 + 2^4$
386579104 := $3^4 + 8^1 - 6^8 + 5^6 + 7^7 + 9^9 - 1^3 - 0^0 - 4^5$
386579140 := $-3^8 + 8^0 - 6^5 + 5^4 - 7^7 + 9^9 + 1^3 - 4^6 + 0^1$
386579240 := $-3^0 - 8^3 - 6^8 + 5^6 + 7^7 + 9^9 - 2^5 - 4^4 + 0^2$
386579241 := $-3^2 - 8^1 - 6^4 - 5^6 - 7^7 + 9^9 + 2^8 - 4^5 + 1^3$
386579421 := $-3^4 - 8^3 - 6^8 + 5^6 + 7^7 + 9^9 + 4^1 - 2^5 + 1^2$
386590127 := $-3^8 - 8^1 - 6^3 - 5^0 + 9^9 + 0^2 - 1^6 - 2^5 - 7^7$
386590147 := $-3^8 - 8^3 + 6^4 + 5^0 + 9^9 + 0^1 + 1^6 - 4^5 - 7^7$
386590172 := $3^6 - 8^1 - 6^5 + 5^2 + 9^9 + 0^0 - 1^3 - 7^7 + 2^8$
386590174 := $-3^8 - 8^4 - 6^3 + 5^1 + 9^9 + 0^0 - 1^5 - 7^7 + 4^6$
386590217 := $3^6 - 8^2 - 6^5 + 5^3 + 9^9 + 0^1 + 2^8 + 1^0 - 7^7$
386590247 := $3^8 + 8^5 - 6^6 + 5^4 + 9^9 + 0^3 + 2^2 - 4^0 - 7^7$
386590271 := $3^6 - 8^1 - 6^5 + 5^3 + 9^9 + 0^2 + 2^8 - 7^7 - 1^0$
386590417 := $3^6 + 8^3 - 6^5 + 5^0 + 9^9 + 0^4 + 4^1 + 1^8 - 7^7$
386590427 := $3^6 - 8^4 + 6^2 - 5^5 + 9^9 + 0^8 - 4^3 + 2^0 - 7^7$
386590472 := $-3^8 + 8^2 + 6^3 - 5^0 + 9^9 + 0^5 - 4^4 - 7^7 + 2^6$
386590714 := $3^8 + 8^3 + 6^4 - 5^6 + 9^9 + 0^0 - 7^7 - 1^1 + 4^5$
386590742 := $-3^8 + 8^3 + 6^2 + 5^0 + 9^9 + 0^5 - 7^7 - 4^4 + 2^6$
386591047 := $-3^0 - 8^3 - 6^4 + 5^1 + 9^9 + 1^8 + 0^5 - 4^6 - 7^7$
386591247 := $-3^8 - 8^1 + 6^2 - 5^3 + 9^9 - 1^4 - 2^6 + 4^5 - 7^7$
386591427 := $-3^8 - 8^1 - 6^2 + 5^3 + 9^9 + 1^4 + 4^5 - 2^6 - 7^7$
386591470 := $-3^5 - 8^3 - 6^0 - 5^4 + 9^9 + 1^8 - 4^6 - 7^7 + 0^1$
386591704 := $-3^8 - 8^3 - 6^4 + 5^5 + 9^9 - 1^6 - 7^7 - 0^0 + 4^1$
386591740 := $-3^6 + 8^1 - 6^4 - 5^5 + 9^9 - 1^8 - 7^7 - 4^3 + 0^0$

- 386592047 := $3^8 + 8^4 + 6^2 - 5^6 + 9^9 - 2^5 + 0^0 + 4^3 - 7^7$
386592074 := $3^3 - 8^4 - 6^2 + 5^0 + 9^9 + 2^8 + 0^6 - 7^7 - 4^5$
386592147 := $3^8 - 8^4 - 6^2 - 5^5 + 9^9 - 2^3 + 1^1 - 4^6 - 7^7$
386592407 := $-3^8 + 8^2 - 6^4 + 5^5 + 9^9 + 2^6 + 4^3 + 0^0 - 7^7$
386592417 := $3^6 - 8^4 - 6^1 + 5^3 + 9^9 - 2^8 - 4^5 - 1^2 - 7^7$
386592470 := $-3^0 + 8^5 - 6^8 - 5^4 + 9^9 + 2^3 - 4^6 + 7^7 + 0^2$
386592471 := $3^6 - 8^3 - 6^4 - 5^5 + 9^9 - 2^8 - 4^2 - 7^7 + 1^1$
386592704 := $-3^8 - 8^3 - 6^4 - 5^0 + 9^9 + 2^5 - 7^7 + 0^2 + 4^6$
386592740 := $-3^0 + 8^3 + 6^2 - 5^4 + 9^9 - 2^5 - 7^7 - 4^6 + 0^8$
386592741 := $-3^4 - 8^2 - 6^5 - 5^3 + 9^9 - 2^8 - 7^7 + 4^6 + 1^1$
386594027 := $-3^6 - 8^0 - 6^4 - 5^3 + 9^9 - 4^5 + 0^2 + 2^8 - 7^7$
386594071 := $-3^8 + 8^1 + 6^5 - 5^0 + 9^9 - 4^6 + 0^3 - 7^7 - 1^4$
386594072 := $-3^8 - 8^4 + 6^5 - 5^0 + 9^9 + 4^2 + 0^6 - 7^7 - 2^3$
386594107 := $-3^0 - 8^3 - 6^4 - 5^1 + 9^9 - 4^5 - 1^8 + 0^6 - 7^7$
386594127 := $3^5 - 8^2 + 6^3 + 5^4 + 9^9 - 4^6 + 1^1 + 2^8 - 7^7$
386594170 := $3^1 - 8^3 - 6^4 + 5^5 + 9^9 - 4^6 - 1^8 - 7^7 + 0^0$
386594207 := $-3^8 - 8^4 - 6^5 + 5^6 + 9^9 + 4^3 + 2^2 + 0^0 - 7^7$
386594217 := $-3^8 - 8^4 + 6^5 + 5^2 + 9^9 + 4^3 + 2^6 - 1^1 - 7^7$
386594270 := $3^3 + 8^2 + 6^4 + 5^0 + 9^9 - 4^6 + 2^5 - 7^7 + 0^8$
386594271 := $-3^8 + 8^2 + 6^5 + 5^3 + 9^9 - 4^6 + 2^4 - 7^7 + 1^1$
386594701 := $-3^8 + 8^4 + 6^3 - 5^0 + 9^9 + 4^1 - 7^7 + 0^5 + 1^6$
386594702 := $-3^6 - 8^3 + 6^2 + 5^0 + 9^9 - 4^5 - 7^7 + 0^8 - 2^4$
386594721 := $-3^6 - 8^2 - 6^4 + 5^3 + 9^9 - 4^1 - 7^7 - 2^8 - 1^5$
386597012 := $-3^5 - 8^2 - 6^1 + 5^3 + 9^9 - 7^7 - 0^0 - 1^6 + 2^8$
386597014 := $-3^6 + 8^5 - 6^8 + 5^4 + 9^9 + 7^7 - 0^0 - 1^1 - 4^3$
386597021 := $-3^6 + 8^3 + 6^2 - 5^0 + 9^9 - 7^7 + 0^1 + 2^8 + 1^5$
386597024 := $-3^4 + 8^5 - 6^8 + 5^0 + 9^9 + 7^7 + 0^3 - 2^6 - 4^2$
386597041 := $-3^4 + 8^5 - 6^8 + 5^0 + 9^9 + 7^7 + 0^1 - 4^3 + 1^6$
386597042 := $3^0 - 8^4 - 6^2 - 5^3 + 9^9 - 7^7 + 0^5 + 4^6 + 2^8$
386597102 := $3^5 + 8^1 + 6^2 + 5^3 + 9^9 - 7^7 - 1^6 + 0^0 - 2^8$
386597104 := $3^6 - 8^1 - 6^0 - 5^4 + 9^9 - 7^7 - 1^8 + 0^5 + 4^3$
386597120 := $3^3 + 8^5 - 6^8 - 5^2 + 9^9 + 7^7 - 1^1 - 2^6 - 0^0$
386597140 := $3^4 + 8^5 - 6^8 - 5^3 + 9^9 + 7^7 + 1^6 - 4^0 + 0^1$
386597201 := $-3^0 + 8^5 - 6^8 + 5^2 + 9^9 + 7^7 - 2^3 + 0^1 + 1^6$
386597204 := $-3^3 + 8^5 - 6^8 - 5^0 + 9^9 + 7^7 + 2^6 + 0^4 - 4^2$
386597210 := $3^3 + 8^5 - 6^8 - 5^1 + 9^9 + 7^7 + 2^2 - 1^6 + 0^0$
386597240 := $-3^6 - 8^3 + 6^4 - 5^0 + 9^9 - 7^7 + 2^8 - 4^2 + 0^5$
386597241 := $-3^2 + 8^5 - 6^8 - 5^3 + 9^9 + 7^7 - 2^6 + 4^4 - 1^1$
386597401 := $3^0 - 8^3 - 6^1 - 5^5 + 9^9 - 7^7 + 4^6 + 0^4 + 1^8$
386597402 := $3^3 + 8^5 - 6^8 - 5^0 + 9^9 + 7^7 + 4^4 + 0^2 - 2^6$
386597410 := $-3^3 + 8^5 - 6^8 - 5^1 + 9^9 + 7^7 + 4^4 + 1^6 + 0^0$
386597420 := $3^5 - 8^2 - 6^3 - 5^0 + 9^9 - 7^7 + 4^4 + 2^8 + 0^6$
386597421 := $-3^6 + 8^3 + 6^2 - 5^4 + 9^9 - 7^7 + 4^5 + 2^8 + 1^1$
386701945 := $3^3 - 8^4 + 6^6 - 7^7 + 0^1 + 1^0 + 9^9 + 4^8 - 5^5$
386704915 := $-3^0 - 8^4 + 6^6 - 7^7 + 0^1 + 4^8 + 9^9 - 1^5 - 5^3$
386704925 := $-3^5 - 8^4 + 6^6 - 7^7 + 0^2 + 4^8 + 9^9 + 2^0 + 5^3$
386705294 := $3^5 - 8^4 + 6^6 - 7^7 + 0^2 + 5^0 + 2^3 + 9^9 + 4^8$
386705419 := $-3^4 - 8^3 + 6^6 - 7^7 + 0^1 - 5^5 + 4^8 - 1^0 + 9^9$
386705941 := $-3^4 + 8^1 + 6^6 - 7^7 + 0^3 - 5^5 + 9^9 + 4^8 + 1^0$
386705942 := $3^0 - 8^2 + 6^6 - 7^7 + 0^4 - 5^5 + 9^9 + 4^8 - 2^3$
386709124 := $3^0 - 8^1 + 6^6 - 7^7 + 0^2 + 9^9 + 1^4 - 2^3 + 4^8$
386709142 := $3^3 - 8^1 + 6^6 - 7^7 + 0^2 + 9^9 + 1^0 + 4^8 - 2^4$
386709214 := $3^3 + 8^2 + 6^6 - 7^7 + 0^1 + 9^9 - 2^4 + 1^0 + 4^8$
386709245 := $-3^4 + 8^2 + 6^6 - 7^7 + 0^5 + 9^9 - 2^0 + 4^8 + 5^3$
386709254 := $-3^0 - 8^3 + 6^6 - 7^7 + 0^5 + 9^9 + 2^2 + 5^4 + 4^8$
386709425 := $3^5 - 8^2 + 6^6 - 7^7 - 0^0 + 9^9 + 4^8 - 2^4 + 5^3$
386709452 := $3^5 + 8^2 + 6^6 - 7^7 + 0^4 + 9^9 + 4^8 - 5^0 + 2^3$
386709514 := $-3^5 - 8^1 + 6^6 - 7^7 + 0^0 + 9^9 + 5^4 + 1^3 + 4^8$
386710954 := $3^4 + 8^5 - 6^0 - 7^7 - 1^3 + 0^1 + 9^9 + 5^6 + 4^8$
386714095 := $-3^6 - 8^5 - 6^7 - 7^4 + 1^0 + 4^3 + 0^1 + 9^9 - 5^8$
386715429 := $3^6 - 8^5 - 6^7 - 7^4 + 1^1 - 5^8 - 4^3 + 2^2 + 9^9$
386715490 := $3^3 - 8^5 - 6^7 + 7^4 - 1^1 - 5^8 - 4^6 + 9^9 - 0^0$
386719425 := $-3^2 - 8^5 - 6^7 + 7^4 + 1^1 + 9^9 - 4^3 - 2^6 - 5^8$
386719540 := $-3^3 - 8^5 - 6^7 + 7^4 + 1^6 + 9^9 - 5^8 + 4^1 + 0^0$
386724059 := $-3^2 - 8^6 - 6^4 - 7^7 + 2^0 - 4^3 + 0^5 + 5^8 + 9^9$
386724159 := $-3^1 - 8^6 - 6^4 - 7^7 - 2^5 + 4^3 - 1^2 + 5^8 + 9^9$
386724195 := $-3^2 - 8^6 - 6^3 - 7^7 + 2^4 - 4^5 + 1^1 + 9^9 + 5^8$
386724519 := $3^4 - 8^6 + 6^2 - 7^7 - 2^1 - 4^5 + 5^8 + 1^3 + 9^9$
386724905 := $-3^3 - 8^4 - 6^7 - 7^5 + 2^2 - 4^6 + 9^9 - 0^0 - 5^8$
386724915 := $-3^2 - 8^6 - 6^3 - 7^7 - 2^5 - 4^4 + 9^9 + 1^1 + 5^8$
386724950 := $-3^0 - 8^6 - 6^3 - 7^7 - 2^2 - 4^4 + 9^9 + 5^8 + 0^5$
386724951 := $3^3 - 8^4 - 6^7 - 7^5 - 2^2 - 4^6 + 9^9 - 5^8 - 1^1$
386725149 := $-3^5 - 8^6 + 6^3 - 7^7 + 2^2 + 5^8 + 1^1 - 4^4 + 9^9$
386725190 := $3^2 - 8^6 - 6^3 - 7^7 - 2^5 + 5^8 + 1^1 + 9^9 + 0^0$
386725409 := $-3^2 - 8^6 + 6^3 - 7^7 + 2^5 + 5^8 - 4^4 - 0^0 + 9^9$
386725419 := $-3^5 - 8^6 + 6^3 - 7^7 + 2^4 + 5^8 + 4^1 - 1^2 + 9^9$
386725491 := $-3^2 - 8^6 - 6^3 - 7^7 + 2^5 + 5^8 + 4^4 + 9^9 + 1^1$
386725904 := $3^0 - 8^6 + 6^3 - 7^7 + 2^2 + 5^8 + 9^9 + 0^5 + 4^4$
386725941 := $3^2 - 8^6 + 6^3 - 7^7 + 2^5 + 5^8 + 9^9 + 4^4 + 1^1$
386729045 := $-3^3 + 8^2 - 6^7 - 7^5 - 2^4 + 9^9 - 0^0 - 4^6 - 5^8$
386729145 := $-3^2 - 8^4 - 6^7 - 7^5 + 2^6 + 9^9 + 1^1 + 4^3 - 5^8$
386729451 := $-3^4 + 8^3 - 6^7 - 7^5 - 2^2 + 9^9 - 4^6 - 5^8 - 1^1$
386729540 := $-3^0 + 8^3 - 6^7 - 7^5 + 2^2 + 9^9 - 5^8 - 4^6 + 0^4$
386741259 := $-3^3 + 8^5 + 6^6 - 7^7 + 4^8 + 1^1 + 2^2 - 5^4 + 9^9$

- 386741295 := $-3^2 + 8^4 - 6^7 - 7^5 + 4^6 - 1^1 - 2^3 + 9^9 - 5^8$
386741905 := $-3^1 + 8^5 + 6^6 - 7^7 + 4^8 + 1^4 + 9^9 + 0^3 + 5^0$
386741925 := $3^3 + 8^5 + 6^6 - 7^7 + 4^8 + 1^1 + 9^9 + 2^4 - 5^2$
386741950 := $-3^4 + 8^5 + 6^6 - 7^7 + 4^8 - 1^1 + 9^9 + 5^3 + 0^0$
386742509 := $-3^3 + 8^5 + 6^6 - 7^7 + 4^8 + 2^2 + 5^4 + 0^0 + 9^9$
386742519 := $-3^1 + 8^5 + 6^6 - 7^7 + 4^8 - 2^3 + 5^4 - 1^2 + 9^9$
386742950 := $-3^0 - 8^3 - 6^7 - 7^4 - 4^6 + 2^5 + 9^9 - 5^8 + 0^2$
386745029 := $-3^5 - 8^3 - 6^7 - 7^2 - 4^6 - 5^8 + 0^4 + 2^0 + 9^9$
386745092 := $-3^5 - 8^3 - 6^7 - 7^0 - 4^6 - 5^8 + 0^2 + 9^9 + 2^4$
386745109 := $-3^6 - 8^4 - 6^7 + 7^0 + 4^1 - 5^8 + 1^5 + 0^3 + 9^9$
386745129 := $-3^6 - 8^4 - 6^7 - 7^1 + 4^3 - 5^8 + 1^2 - 2^5 + 9^9$
386745219 := $3^1 - 8^4 - 6^7 + 7^3 - 4^5 - 5^8 + 2^6 + 1^2 + 9^9$
386745291 := $3^2 - 8^3 - 6^7 - 7^1 - 4^6 - 5^8 - 2^5 + 9^9 + 1^4$
386745901 := $-3^0 - 8^4 - 6^7 + 7^1 + 4^3 - 5^8 + 9^9 + 0^5 - 1^6$
386745902 := $-3^3 + 8^2 - 6^7 + 7^0 - 4^6 - 5^8 + 9^9 + 0^4 + 2^5$
386745920 := $-3^2 - 8^4 - 6^7 + 7^0 + 4^3 - 5^8 + 9^9 + 2^5 + 0^6$
386745921 := $3^4 - 8^1 - 6^7 + 7^2 - 4^6 - 5^8 + 9^9 - 2^5 - 1^3$
386749025 := $-3^7 - 8^6 + 6^2 - 7^5 + 4^4 + 9^9 - 0^0 + 2^3 - 5^8$
386749105 := $-3^6 - 8^1 - 6^7 - 7^3 + 4^4 + 9^9 + 1^0 + 0^5 - 5^8$
386749125 := $-3^1 + 8^3 - 6^7 - 7^4 + 4^5 + 9^9 + 1^2 + 2^6 - 5^8$
386749150 := $-3^1 - 8^6 + 6^3 - 7^4 - 4^7 + 9^9 + 1^5 - 5^8 + 0^0$
386749205 := $3^5 - 8^6 + 6^2 - 7^4 - 4^7 + 9^9 - 2^3 - 0^0 - 5^8$
386749215 := $-3^5 + 8^2 - 6^7 - 7^3 - 4^4 + 9^9 + 2^6 + 1^1 - 5^8$
386749251 := $3^1 - 8^2 - 6^7 + 7^3 - 4^5 + 9^9 + 2^6 - 5^8 + 1^4$
386749501 := $3^4 - 8^3 - 6^7 - 7^0 + 4^1 + 9^9 - 5^8 + 0^5 + 1^6$
386749502 := $3^4 + 8^3 - 6^7 + 7^0 - 4^5 + 9^9 - 5^8 + 0^6 + 2^2$
386749510 := $-3^4 + 8^1 - 6^7 - 7^3 - 4^0 + 9^9 - 5^8 - 1^6 + 0^5$
386749521 := $3^3 - 8^6 - 6^4 - 7^5 + 4^1 + 9^9 - 5^8 - 2^7 + 1^2$
386750129 := $3^6 - 8^3 - 6^7 - 7^2 - 5^8 + 0^1 + 1^0 + 2^5 + 9^9$
386750149 := $3^6 - 8^3 - 6^7 - 7^0 - 5^8 + 0^4 + 1^5 + 4^1 + 9^9$
386750192 := $3^5 + 8^1 - 6^7 - 7^2 - 5^8 - 0^0 - 1^3 + 9^9 + 2^6$
386750194 := $-3^4 - 8^0 - 6^7 + 7^3 - 5^8 + 0^5 + 1^6 + 9^9 + 4^1$
386750219 := $3^6 - 8^2 - 6^7 - 7^3 - 5^8 + 0^1 - 2^5 + 1^0 + 9^9$
386750249 := $3^2 - 8^4 - 6^7 + 7^3 - 5^8 + 0^0 - 2^5 + 4^6 + 9^9$
386750291 := $3^6 + 8^1 - 6^7 - 7^3 - 5^8 + 0^2 - 2^5 + 9^9 + 1^0$
386750294 := $-3^4 - 8^3 - 6^7 - 7^0 - 5^8 + 0^2 - 2^6 + 9^9 + 4^5$
386750419 := $3^5 - 8^1 - 6^7 - 7^0 - 5^8 + 0^3 + 4^4 + 1^6 + 9^9$
386750492 := $3^5 + 8^3 - 6^7 + 7^0 - 5^8 + 0^2 - 4^4 + 9^9 + 2^6$
386750912 := $-3^2 - 8^6 - 6^0 - 7^5 - 5^8 + 0^1 + 9^9 + 1^7 + 2^3$
386750914 := $-3^4 - 8^6 + 6^0 - 7^3 - 5^8 + 0^1 + 9^9 + 1^5 - 4^7$
386750921 := $-3^0 - 8^6 + 6^1 - 7^5 - 5^8 + 0^3 + 9^9 + 2^2 - 1^7$
386750924 := $-3^0 - 8^6 - 6^2 - 7^3 - 5^8 + 0^4 + 9^9 - 2^5 - 4^7$
386750941 := $3^5 + 8^3 - 6^7 + 7^0 - 5^8 + 0^1 + 9^9 + 4^4 + 1^6$
386750942 := $3^0 - 8^6 - 6^2 - 7^5 - 5^8 + 0^4 + 9^9 - 4^3 + 2^7$
386751094 := $-3^6 - 8^3 - 6^7 + 7^4 - 5^8 + 1^5 + 0^0 + 9^9 + 4^1$
386751209 := $3^6 + 8^3 - 6^7 + 7^1 - 5^8 + 1^0 + 2^5 + 0^2 + 9^9$
386751249 := $3^4 - 8^2 - 6^7 + 7^3 - 5^8 + 1^1 - 2^6 + 4^5 + 9^9$
386751409 := $3^4 - 8^6 - 6^1 - 7^0 - 5^8 - 1^5 - 4^7 + 0^3 + 9^9$
386751429 := $3^5 - 8^6 - 6^3 + 7^2 - 5^8 + 1^1 - 4^7 + 2^4 + 9^9$
386752049 := $-3^5 - 8^6 + 6^4 - 7^3 - 5^8 + 2^2 - 0^0 - 4^7 + 9^9$
386752149 := $-3^5 - 8^2 - 6^7 + 7^4 - 5^8 + 2^6 - 1^1 + 4^3 + 9^9$
386752409 := $3^2 - 8^6 + 6^4 - 7^5 - 5^8 + 2^7 + 4^3 - 0^0 + 9^9$
386752490 := $3^0 + 8^2 - 6^7 + 7^4 - 5^8 + 2^5 + 4^3 + 9^9 + 0^6$
386752491 := $3^1 + 8^2 - 6^7 + 7^4 - 5^8 + 2^5 + 4^3 + 9^9 - 1^6$
386752904 := $-3^0 - 8^3 - 6^7 + 7^4 - 5^8 + 2^6 + 9^9 + 0^2 + 4^5$
386752941 := $-3^1 - 8^6 + 6^4 + 7^3 - 5^8 - 2^5 + 9^9 - 4^7 + 1^2$
386754029 := $-3^3 - 8^0 - 6^7 + 7^2 - 5^8 + 4^6 + 0^5 - 2^4 + 9^9$
386754091 := $3^6 + 8^1 - 6^7 + 7^4 - 5^8 + 4^5 + 0^3 + 9^9 + 1^0$
386754092 := $-3^3 + 8^2 - 6^7 - 7^0 - 5^8 + 4^6 + 0^4 + 9^9 + 2^5$
386754129 := $3^4 + 8^2 - 6^7 - 7^1 - 5^8 + 4^6 - 1^3 - 2^5 + 9^9$
386754209 := $3^5 - 8^0 - 6^7 - 7^2 - 5^8 + 4^6 - 2^3 + 0^4 + 9^9$
386754219 := $3^5 + 8^4 - 6^7 - 7^2 - 5^8 - 4^3 + 2^6 + 1^1 + 9^9$
386754290 := $-3^5 + 8^3 - 6^7 + 7^0 - 5^8 + 4^6 - 2^2 + 9^9 + 0^4$
386754291 := $3^5 - 8^1 - 6^7 + 7^2 - 5^8 + 4^6 - 2^4 + 9^9 - 1^3$
386759024 := $-3^4 - 8^6 + 6^5 + 7^0 - 5^8 + 9^9 + 0^2 - 2^3 - 4^7$
386759241 := $3^4 - 8^6 + 6^5 + 7^2 - 5^8 + 9^9 - 2^1 - 4^7 + 1^3$
386790451 := $3^3 + 8^6 - 6^1 - 7^7 + 9^9 + 0^4 - 4^8 - 5^5 + 1^0$
386790514 := $3^4 + 8^6 + 6^1 - 7^7 + 9^9 - 0^0 - 5^5 - 1^3 - 4^8$
386791540 := $3^1 - 8^6 + 6^5 - 7^3 + 9^9 - 1^4 - 5^8 + 4^7 + 0^0$
386792145 := $-3^4 - 8^6 + 6^5 + 7^3 + 9^9 + 2^2 - 1^1 + 4^7 - 5^8$
386792405 := $-3^2 + 8^6 - 6^4 - 7^7 + 9^9 + 2^5 - 4^8 - 0^0 + 5^3$
386792504 := $3^5 + 8^6 - 6^4 - 7^7 + 9^9 + 2^2 - 5^0 + 0^3 - 4^8$
386794015 := $3^5 + 8^6 + 6^3 - 7^7 + 9^9 - 4^8 + 0^1 + 1^4 + 5^0$
386794125 := $-3^3 + 8^6 + 6^1 - 7^7 + 9^9 - 4^8 - 1^2 - 2^5 + 5^4$
386794150 := $-3^5 + 8^6 + 6^3 - 7^7 + 9^9 - 4^8 - 1^1 + 5^4 - 0^0$
386794205 := $3^5 + 8^6 - 6^3 - 7^7 + 9^9 - 4^8 - 2^0 + 0^2 + 5^4$
386794215 := $3^2 + 8^6 - 6^1 - 7^7 + 9^9 - 4^8 + 2^5 + 1^3 + 5^4$
386794251 := $-3^3 - 8^6 + 6^5 + 7^4 + 9^9 + 4^7 - 2^2 - 5^8 + 1^1$
386795410 := $3^3 + 8^6 - 6^4 - 7^7 + 9^9 + 5^5 - 4^8 - 1^1 + 0^0$
386901745 := $-3^7 - 8^3 - 6^5 + 9^9 + 0^4 + 1^0 - 7^6 + 4^1 - 5^8$
386901752 := $3^8 - 8^6 - 6^7 + 9^9 + 0^0 + 1^3 + 7^5 - 5^2 - 2^1$
386902547 := $3^7 - 8^4 - 6^5 + 9^9 + 0^3 + 2^0 - 5^8 + 4^2 - 7^6$
386904175 := $-3^0 - 8^1 - 6^5 + 9^9 + 0^3 - 4^4 + 1^7 - 7^6 - 5^8$
386904257 := $3^2 + 8^0 - 6^5 + 9^9 + 0^4 - 4^3 - 2^7 - 5^8 - 7^6$
386904275 := $3^3 - 8^2 - 6^5 + 9^9 + 0^0 - 4^4 + 2^7 - 7^6 - 5^8$
386904527 := $3^4 - 8^0 - 6^5 + 9^9 + 0^7 + 4^2 - 5^8 - 2^3 - 7^6$

- 386904715 := $3^3 - 8^1 - 6^5 + 9^9 + 0^7 + 4^4 - 7^6 + 1^0 - 5^8$
386904725 := $-3^4 + 8^3 - 6^5 + 9^9 - 0^0 - 4^2 - 7^6 - 2^7 - 5^8$
386904752 := $3^0 + 8^2 - 6^5 + 9^9 + 0^7 + 4^4 - 7^6 - 5^8 - 2^3$
386905714 := $-3^7 - 8^4 - 6^3 + 9^9 + 0^0 - 5^8 - 7^6 + 1^5 - 4^1$
386910257 := $-3^7 + 8^1 + 6^3 + 9^9 + 1^0 + 0^5 + 2^2 - 5^8 - 7^6$
386910275 := $-3^7 + 8^2 + 6^3 + 9^9 - 1^0 + 0^1 - 2^5 - 7^6 - 5^8$
386910547 := $-3^7 - 8^3 + 6^1 + 9^9 + 1^0 + 0^4 - 5^8 + 4^5 - 7^6$
386910572 := $-3^7 + 8^3 + 6^2 + 9^9 - 1^5 - 0^0 - 5^8 - 7^6 - 2^1$
386910754 := $3^4 - 8^3 - 6^1 + 9^9 - 1^7 + 0^0 - 7^6 - 5^8 - 4^5$
386912057 := $-3^5 - 8^1 - 6^2 + 9^9 + 1^0 + 2^7 + 0^3 - 5^8 - 7^6$
386912457 := $-3^1 + 8^3 - 6^4 + 9^9 + 1^7 + 2^2 + 4^5 - 5^8 - 7^6$
386912475 := $3^4 - 8^2 + 6^3 + 9^9 - 1^7 + 2^5 - 4^1 - 7^6 - 5^8$
386912507 := $3^5 + 8^2 - 6^1 + 9^9 - 1^0 - 2^3 - 5^8 + 0^7 - 7^6$
386912547 := $3^7 - 8^3 - 6^4 + 9^9 + 1^1 - 2^5 - 5^8 - 4^2 - 7^6$
386912570 := $3^2 + 8^0 + 6^3 + 9^9 + 1^5 + 2^7 - 5^8 - 7^6 + 0^1$
386912745 := $-3^1 - 8^3 + 6^2 + 9^9 + 1^7 - 2^4 - 7^6 + 4^5 - 5^8$
386912750 := $-3^2 + 8^3 - 6^0 + 9^9 + 1^7 + 2^5 - 7^6 - 5^8 + 0^1$
386914257 := $-3^7 + 8^4 + 6^2 + 9^9 + 1^1 + 4^3 + 2^5 - 5^8 - 7^6$
386914275 := $3^5 + 8^3 + 6^4 + 9^9 + 1^7 + 4^1 + 2^2 - 7^6 - 5^8$
386914527 := $3^7 - 8^2 + 6^3 + 9^9 + 1^4 + 4^1 - 5^8 - 2^5 - 7^6$
386914570 := $3^3 + 8^1 + 6^4 + 9^9 - 1^7 + 4^5 - 5^8 - 7^6 + 0^0$
386914725 := $3^7 + 8^3 + 6^2 + 9^9 - 1^1 - 4^4 - 7^6 + 2^5 - 5^8$
386915047 := $-3^0 + 8^3 + 6^4 + 9^9 + 1^7 - 5^8 + 0^1 + 4^5 - 7^6$
386915074 := $3^1 + 8^4 - 6^3 + 9^9 - 1^7 - 5^8 + 0^0 - 7^6 - 4^5$
386915247 := $3^1 + 8^4 - 6^2 + 9^9 + 1^7 - 5^8 - 2^3 - 4^5 - 7^6$
386915704 := $3^7 + 8^1 + 6^4 + 9^9 - 1^5 - 5^8 - 7^6 + 0^3 - 4^0$
386917054 := $3^4 + 8^6 - 6^5 + 9^9 - 1^1 - 7^7 - 0^0 + 5^3 + 4^8$
386917245 := $-3^1 + 8^4 - 6^3 + 9^9 + 1^2 - 7^6 + 2^7 + 4^5 - 5^8$
386917425 := $3^1 + 8^4 + 6^3 + 9^9 - 1^2 - 7^6 + 4^5 - 2^7 - 5^8$
386917450 := $-3^3 + 8^6 - 6^5 + 9^9 + 1^1 - 7^7 + 4^8 + 5^4 + 0^0$
386917504 := $3^3 + 8^6 - 6^5 + 9^9 + 1^1 - 7^7 + 5^4 + 0^0 + 4^8$
386917540 := $-3^7 - 8^1 + 6^5 + 9^9 - 1^3 - 7^6 - 5^8 - 4^4 + 0^0$
386920157 := $-3^3 + 8^2 + 6^5 + 9^9 + 2^7 + 0^1 + 1^0 - 5^8 - 7^6$
386920457 := $3^4 + 8^3 + 6^5 + 9^9 - 2^7 + 0^2 + 4^0 - 5^8 - 7^6$
386920745 := $-3^4 - 8^0 - 6^5 + 9^9 + 2^2 + 0^3 - 7^6 + 4^7 - 5^8$
386920754 := $-3^0 + 8^3 + 6^5 + 9^9 - 2^2 + 0^7 - 7^6 - 5^8 + 4^4$
386921457 := $-3^4 + 8^6 + 6^2 + 9^9 + 2^1 - 1^3 + 4^8 - 5^5 - 7^7$
386921475 := $3^3 + 8^6 - 6^2 + 9^9 - 2^4 - 1^1 + 4^8 - 7^7 - 5^5$
386921547 := $3^3 + 8^6 + 6^2 + 9^9 - 2^4 - 1^1 - 5^5 + 4^8 - 7^7$
386924057 := $-3^3 + 8^4 + 6^5 + 9^9 - 2^2 + 4^0 + 0^7 - 5^8 - 7^6$
386924075 := $-3^3 + 8^4 + 6^5 + 9^9 - 2^0 + 4^2 + 0^7 - 7^6 - 5^8$
386924157 := $-3^5 + 8^6 - 6^3 + 9^9 + 2^4 + 4^8 - 1^1 - 5^2 - 7^7$
386924175 := $-3^5 + 8^6 - 6^3 + 9^9 - 2^4 + 4^8 - 1^1 - 7^7 + 5^2$
386924507 := $-3^3 - 8^4 - 6^0 + 9^9 + 2^5 + 4^7 - 5^8 + 0^2 - 7^6$
386924517 := $-3^4 - 8^5 - 6^7 + 9^9 - 2^3 - 4^8 + 5^1 + 1^2 - 7^6$
386924570 := $-3^0 - 8^4 + 6^2 + 9^9 + 2^5 + 4^7 - 5^8 - 7^6 + 0^3$
386924571 := $-3^2 - 8^5 - 6^7 + 9^9 - 2^4 - 4^8 - 5^1 - 7^6 + 1^3$
386924701 := $3^4 + 8^6 + 6^0 + 9^9 - 2^3 + 4^8 - 7^7 + 0^1 + 1^2$
386924705 := $-3^4 + 8^6 + 6^3 + 9^9 - 2^5 + 4^8 - 7^7 + 0^0 - 5^2$
386924710 := $3^4 + 8^6 - 6^1 + 9^9 + 2^3 + 4^8 - 7^7 + 1^0 + 0^2$
386924715 := $3^4 - 8^5 - 6^7 + 9^9 + 2^3 - 4^8 - 7^6 + 1^1 + 5^2$
386924750 := $-3^0 - 8^4 + 6^3 + 9^9 + 2^5 + 4^7 - 7^6 - 5^8 + 0^2$
386924751 := $3^2 - 8^5 - 6^7 + 9^9 + 2^4 - 4^8 - 7^6 + 5^3 + 1^1$
386925047 := $3^5 + 8^6 + 6^2 + 9^9 + 2^4 + 5^3 + 0^0 + 4^8 - 7^7$
386925470 := $-3^0 + 8^6 + 6^3 + 9^9 + 2^2 + 5^4 + 4^8 - 7^7 + 0^5$
386927054 := $-3^4 - 8^6 - 6^7 + 9^9 - 2^2 - 7^5 + 0^3 + 5^0 + 4^8$
386927145 := $3^3 - 8^6 - 6^7 + 9^9 - 2^4 - 7^5 + 1^2 + 4^8 - 5^1$
386927451 := $-3^4 + 8^6 - 6^3 + 9^9 - 2^2 - 7^7 + 4^8 + 5^5 + 1^1$
386927540 := $3^0 + 8^6 - 6^3 + 9^9 + 2^2 - 7^7 + 5^5 + 4^8 + 0^4$
386927541 := $-3^2 + 8^6 - 6^3 + 9^9 + 2^4 - 7^7 + 5^5 + 4^8 - 1^1$
386940157 := $-3^5 - 8^3 - 6^6 + 9^9 - 4^1 + 0^4 + 1^0 + 5^8 - 7^7$
386940275 := $-3^4 - 8^3 - 6^6 + 9^9 - 4^2 + 0^0 - 2^5 - 7^7 + 5^8$
386940527 := $-3^5 - 8^2 - 6^6 + 9^9 - 4^3 - 0^0 + 5^8 - 2^4 - 7^7$
386941275 := $-3^5 - 8^6 - 6^7 + 9^9 + 4^8 + 1^3 - 2^1 - 7^4 - 5^2$
386941507 := $3^4 - 8^3 - 6^6 + 9^9 + 4^5 - 1^0 + 5^8 + 0^1 - 7^7$
386941527 := $3^2 - 8^6 - 6^7 + 9^9 + 4^8 + 1^3 + 5^1 - 2^5 - 7^4$
386941725 := $3^2 + 8^3 - 6^6 + 9^9 + 4^4 + 1^1 - 7^7 + 2^5 + 5^8$
386942075 := $3^4 + 8^2 - 6^6 + 9^9 + 4^5 - 2^3 - 0^0 - 7^7 + 5^8$
386942571 := $-3^7 + 8^5 - 6^3 + 9^9 - 4^1 - 2^2 - 5^8 - 7^6 - 1^4$
386942751 := $-3^7 + 8^5 + 6^3 + 9^9 - 4^4 - 2^2 - 7^6 - 5^8 - 1^1$
386945017 := $3^0 + 8^4 - 6^6 + 9^9 + 4^1 + 5^8 + 0^3 + 1^5 - 7^7$
386945027 := $3^2 + 8^4 - 6^6 + 9^9 - 4^0 + 5^8 + 0^5 + 2^3 - 7^7$
386945071 := $-3^1 + 8^4 - 6^6 + 9^9 + 4^3 + 5^8 + 0^5 - 7^7 - 1^0$
386945072 := $3^0 + 8^5 + 6^3 + 9^9 - 4^4 - 5^8 + 0^2 - 7^6 + 2^7$
386945127 := $3^2 + 8^5 + 6^1 + 9^9 + 4^4 - 5^8 + 1^3 - 2^7 - 7^6$
386945207 := $3^4 + 8^5 - 6^0 + 9^9 + 4^2 - 5^8 + 2^7 + 0^3 - 7^6$
386945217 := $-3^2 + 8^5 - 6^1 + 9^9 + 4^4 - 5^8 - 2^3 + 1^7 - 7^6$
386945271 := $3^5 + 8^4 - 6^6 + 9^9 + 4^2 + 5^8 + 2^1 - 7^7 - 1^3$
386947051 := $-3^3 - 8^6 - 6^7 + 9^9 + 4^8 + 7^1 + 0^4 + 5^5 + 1^0$
386947052 := $-3^2 - 8^6 - 6^7 + 9^9 + 4^8 - 7^0 + 0^4 + 5^5 - 2^3$
386947105 := $3^3 - 8^6 - 6^7 + 9^9 + 4^8 + 7^1 + 1^0 + 0^4 + 5^5$
386947125 := $3^7 + 8^5 + 6^3 + 9^9 - 4^4 - 7^6 - 1^1 - 2^2 - 5^8$
386947205 := $3^7 + 8^5 - 6^3 + 9^9 + 4^4 - 7^6 - 2^2 - 0^0 - 5^8$
386947215 := $3^7 + 8^5 - 6^3 + 9^9 + 4^4 - 7^6 + 2^2 + 1^1 - 5^8$
386950147 := $-3^0 - 8^4 - 6^7 + 9^9 - 5^5 + 0^1 + 1^3 - 4^8 - 7^6$
386950174 := $3^3 - 8^4 - 6^7 + 9^9 - 5^5 + 0^0 - 1^1 - 7^6 - 4^8$

- 386950214 := $3^3 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^1 + 2^2 - 1^0 - 4^4$
386950217 := $-3^2 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^1 + 2^7 + 1^0 - 7^3$
386950247 := $-3^4 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^0 - 2^7 + 4^3 - 7^2$
386950412 := $-3^3 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^1 - 4^2 - 1^0 + 2^4$
386950417 := $-3^3 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^4 + 4^1 + 1^7 - 7^0$
386950421 := $-3^4 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^0 + 4^3 - 2^2 + 1^1$
386950471 := $3^3 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^4 + 4^1 - 7^0 + 1^7$
386950472 := $-3^4 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 0^3 - 4^2 + 7^0 + 2^7$
386950714 := $3^3 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 - 0^0 - 7^1 - 1^7 + 4^4$
386950741 := $3^3 - 8^5 + 6^1 + 9^9 + 5^8 + 0^4 - 7^7 - 4^6 + 1^0$
386952417 := $3^7 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 - 2^1 - 4^4 - 1^3 + 7^2$
386952741 := $3^7 - 8^5 - 6^6 + 9^9 - 5^8 + 2^1 + 7^2 + 4^3 - 1^4$
386954017 := $-3^6 - 8^5 + 6^1 + 9^9 + 5^8 - 4^3 + 0^4 + 1^0 - 7^7$
386954027 := $-3^6 - 8^5 + 6^0 + 9^9 + 5^8 - 4^3 + 0^2 + 2^4 - 7^7$
386954127 := $-3^6 - 8^5 + 6^1 + 9^9 + 5^8 + 4^3 - 1^2 - 2^4 - 7^7$
386954170 := $3^6 - 8^5 - 6^4 + 9^9 + 5^8 - 4^3 - 1^1 - 7^7 - 0^0$
386954207 := $3^3 - 8^2 - 6^7 + 9^9 - 5^5 - 4^8 + 2^0 + 0^4 - 7^6$
386954217 := $-3^4 + 8^2 - 6^7 + 9^9 - 5^5 - 4^8 - 2^3 - 1^1 - 7^6$
386954271 := $-3^6 - 8^5 + 6^3 + 9^9 + 5^8 - 4^1 - 2^4 - 7^7 + 1^2$
386954720 := $3^0 - 8^5 - 6^2 + 9^9 + 5^8 - 4^3 - 7^7 + 2^4 + 0^6$
386954721 := $3^4 - 8^5 - 6^2 + 9^9 + 5^8 - 4^3 - 7^7 - 2^6 + 1^1$
386957014 := $-3^5 + 8^3 - 6^7 + 9^9 - 5^4 - 7^6 + 0^0 + 1^1 - 4^8$
386957104 := $3^5 - 8^3 - 6^7 + 9^9 + 5^1 - 7^6 - 1^4 + 0^0 - 4^8$
386957204 := $-3^5 + 8^2 - 6^7 + 9^9 - 5^0 - 7^6 + 2^4 + 0^3 - 4^8$
386957241 := $-3^5 - 8^3 - 6^7 + 9^9 + 5^4 - 7^6 + 2^2 - 4^8 - 1^1$
386957401 := $3^3 + 8^1 - 6^7 + 9^9 - 5^0 - 7^6 - 4^8 + 0^4 - 1^5$
386957410 := $-3^4 - 8^0 - 6^7 + 9^9 + 5^3 - 7^6 - 4^8 - 1^5 + 0^1$
386957420 := $-3^3 + 8^2 - 6^7 + 9^9 - 5^0 - 7^6 - 4^8 + 2^4 + 0^5$
386957421 := $3^4 + 8^2 - 6^7 + 9^9 - 5^3 - 7^6 - 4^8 + 2^5 + 1^1$
386970425 := $-3^2 + 8^4 - 6^6 + 9^9 - 7^5 + 0^0 + 4^3 - 2^7 - 5^8$
386970452 := $-3^0 - 8^7 + 6^8 + 9^9 - 7^5 + 0^4 - 4^3 - 5^6 - 2^2$
386970512 := $-3^1 - 8^7 + 6^8 + 9^9 - 7^5 + 0^0 - 5^6 + 1^2 - 2^3$
386970521 := $-3^2 - 8^7 + 6^8 + 9^9 - 7^5 + 0^1 - 5^6 + 2^3 + 1^0$
386971504 := $3^5 + 8^4 - 6^6 + 9^9 + 7^3 - 1^1 - 5^8 - 0^0 - 4^7$
386975104 := $-3^4 - 8^3 - 6^5 + 9^9 - 7^7 + 5^8 - 1^1 - 0^0 - 4^6$
386975204 := $3^0 - 8^3 - 6^5 + 9^9 - 7^7 + 5^8 + 2^4 + 0^2 - 4^6$
387012495 := $3^4 - 8^3 - 7^5 + 0^2 + 1^0 - 2^7 - 4^1 + 9^9 - 5^8$
387012549 := $3^1 - 8^3 - 7^5 + 0^7 + 1^0 + 2^4 - 5^8 - 4^2 + 9^9$
387012569 := $-3^1 - 8^3 - 7^5 + 0^7 - 1^0 + 2^6 - 5^8 - 6^2 + 9^9$
387012594 := $-3^4 - 8^3 - 7^5 - 0^0 - 1^2 + 2^7 - 5^8 + 9^9 + 4^1$
387012596 := $-3^2 - 8^3 - 7^5 + 0^0 + 1^7 + 2^6 - 5^8 + 9^9 - 6^1$
387012659 := $3^5 + 8^6 + 7^3 + 0^2 - 1^0 + 2^1 - 6^7 - 5^8 + 9^9$
387012695 := $-3^2 - 8^1 - 7^5 + 0^6 - 1^0 - 2^7 - 6^3 + 9^9 - 5^8$
387012945 := $3^2 - 8^3 - 7^0 + 0^1 + 1^4 - 2^5 + 9^9 - 4^7 - 5^8$
387012954 := $3^4 + 8^1 - 7^5 + 0^0 - 1^2 - 2^7 + 9^9 - 5^8 - 4^3$
387012956 := $3^3 - 8^2 - 7^5 + 0^1 + 1^7 - 2^6 + 9^9 - 5^8 - 6^0$
387012965 := $-3^0 + 8^1 - 7^5 + 0^3 + 1^7 - 2^6 + 9^9 - 6^2 - 5^8$
387014259 := $3^5 + 8^3 + 7^1 + 0^2 + 1^0 - 4^7 + 2^4 - 5^8 + 9^9$
387014596 := $-3^4 - 8^6 - 7^1 + 0^3 + 1^5 - 4^8 - 5^7 + 9^9 - 6^0$
387014659 := $-3^5 - 8^6 + 7^0 + 0^1 + 1^4 - 4^8 + 6^3 - 5^7 + 9^9$
387014925 := $3^7 - 8^2 - 7^5 + 0^3 - 1^0 - 4^4 + 9^9 + 2^1 - 5^8$
387014952 := $-3^7 + 8^4 - 7^5 - 0^0 - 1^2 - 4^1 + 9^9 - 5^8 - 2^3$
387014956 := $-3^7 - 8^1 - 7^5 + 0^3 - 1^4 + 4^6 + 9^9 - 5^8 - 6^0$
387015294 := $3^7 + 8^2 - 7^5 - 0^0 - 1^3 - 5^8 - 2^4 + 9^9 + 4^1$
387015296 := $3^7 + 8^2 - 7^5 + 0^0 + 1^6 - 5^8 - 2^3 + 9^9 - 6^1$
387015429 := $3^7 - 8^2 - 7^5 + 0^1 + 1^0 - 5^8 + 4^4 - 2^3 + 9^9$
387015469 := $-3^3 + 8^6 + 7^4 + 0^1 - 1^0 - 5^8 + 4^5 - 6^7 + 9^9$
387015492 := $3^7 - 8^0 - 7^5 + 0^1 + 1^2 - 5^8 + 4^4 + 9^9 - 2^3$
387015496 := $-3^1 + 8^6 + 7^4 + 0^0 + 1^3 - 5^8 + 4^5 + 9^9 - 6^7$
387015629 := $-3^0 + 8^5 - 7^3 + 0^1 + 1^7 - 5^8 - 6^6 - 2^2 + 9^9$
387015692 := $3^7 + 8^3 - 7^5 + 0^1 + 1^2 - 5^8 - 6^0 + 9^9 - 2^6$
387015694 := $3^3 - 8^7 + 7^5 - 0^0 - 1^4 + 5^1 + 6^8 + 9^9 - 4^6$
387015924 := $3^2 + 8^0 + 7^4 + 0^1 + 1^3 - 5^8 + 9^9 + 2^5 - 4^7$
387015926 := $3^3 + 8^5 + 7^2 + 0^0 + 1^1 - 5^8 + 9^9 - 2^7 - 6^6$
387015942 := $3^3 + 8^2 + 7^4 + 0^0 + 1^1 - 5^8 + 9^9 - 4^7 - 2^5$
387015946 := $-3^4 + 8^5 - 7^7 + 0^0 - 1^1 + 5^8 + 9^9 - 4^6 - 6^3$
387015962 := $-3^3 + 8^5 + 7^1 + 0^0 + 1^7 - 5^8 + 9^9 - 6^6 + 2^2$
387015964 := $-3^4 + 8^5 + 7^1 - 0^0 - 1^7 - 5^8 + 9^9 - 6^6 + 4^3$
387016259 := $-3^8 + 8^1 - 7^6 + 0^2 + 1^0 - 6^7 + 2^5 - 5^3 + 9^9$
387016295 := $-3^8 + 8^1 - 7^6 + 0^3 + 1^0 - 6^7 - 2^5 + 9^9 - 5^2$
387016429 := $-3^8 + 8^1 - 7^6 - 0^0 - 1^2 - 6^7 + 4^3 + 2^4 + 9^9$
387016459 := $-3^0 + 8^5 - 7^7 + 0^1 + 1^4 + 6^3 - 4^6 + 5^8 + 9^9$
387016495 := $-3^6 + 8^4 - 7^5 + 0^7 + 1^0 + 6^1 + 4^3 + 9^9 - 5^8$
387016529 := $-3^8 + 8^2 - 7^6 + 0^5 - 1^0 - 6^7 + 5^3 - 2^1 + 9^9$
387016594 := $-3^8 + 8^3 - 7^6 + 0^0 - 1^5 - 6^7 - 5^1 + 9^9 - 4^4$
387016945 := $-3^0 + 8^1 - 7^5 + 0^4 + 1^7 - 6^3 + 9^9 + 4^6 - 5^8$
387019256 := $-3^2 - 8^3 - 7^6 + 0^0 - 1^8 + 9^9 - 2^1 - 5^5 - 6^7$
387019265 := $3^0 - 8^3 - 7^6 + 0^1 + 1^8 + 9^9 - 2^2 - 6^7 - 5^5$
387019465 := $-3^6 + 8^3 - 7^4 + 0^7 - 1^0 + 9^9 - 4^1 - 6^5 - 5^8$
387019526 := $-3^8 + 8^2 - 7^6 + 0^0 + 1^1 + 9^9 + 5^5 - 2^3 - 6^7$
387019546 := $3^7 - 8^1 - 7^5 - 0^0 - 1^4 + 9^9 - 5^8 + 4^6 + 6^3$
387019562 := $-3^2 - 8^7 + 7^5 + 0^0 - 1^1 + 9^9 - 5^3 + 6^8 - 2^6$
387019564 := $3^7 + 8^1 - 7^5 + 0^0 - 1^4 + 9^9 - 5^8 + 6^3 + 4^6$
387019625 := $-3^6 + 8^5 - 7^7 + 0^2 + 1^0 + 9^9 + 6^1 + 2^3 + 5^8$
387019645 := $-3^7 - 8^3 - 7^0 + 0^1 + 1^6 + 9^9 - 6^5 + 4^4 - 5^8$
387019652 := $-3^6 + 8^5 - 7^7 - 0^0 - 1^1 + 9^9 + 6^2 + 5^8 + 2^3$

- 387019654 := $-3^6 - 8^7 + 7^5 + 0^0 + 1^3 + 9^9 + 6^8 + 5^4 - 4^1$
387021569 := $-3^2 - 8^3 - 7^0 + 0^6 + 2^1 + 1^7 - 5^8 - 6^5 + 9^9$
387021596 := $3^1 - 8^3 - 7^2 + 0^0 + 2^6 + 1^7 - 5^8 + 9^9 - 6^5$
387021659 := $3^1 - 8^3 - 7^2 + 0^6 + 2^7 + 1^0 - 6^5 - 5^8 + 9^9$
387021695 := $-3^6 + 8^3 - 7^2 + 0^1 - 2^7 + 1^0 - 6^5 + 9^9 - 5^8$
387021956 := $-3^3 + 8^1 - 7^2 + 0^0 - 2^6 - 1^7 + 9^9 - 5^8 - 6^5$
387021965 := $-3^0 - 8^2 + 7^1 + 0^3 - 2^6 - 1^7 + 9^9 - 6^5 - 5^8$
387024195 := $-3^7 - 8^2 - 7^4 + 0^1 + 2^3 - 4^5 - 1^0 + 9^9 - 5^8$
387024519 := $-3^2 - 8^4 - 7^3 + 0^1 + 2^7 - 4^5 - 5^8 - 1^0 + 9^9$
387024569 := $-3^4 + 8^5 - 7^7 + 0^2 - 2^0 + 4^6 + 5^8 + 6^3 + 9^9$
387024591 := $-3^3 - 8^4 + 7^0 + 0^1 - 2^7 - 4^5 - 5^8 + 9^9 + 1^2$
387024596 := $3^7 + 8^3 + 7^0 + 0^2 + 2^6 - 4^4 - 5^8 + 9^9 - 6^5$
387024659 := $-3^6 - 8^4 - 7^5 - 0^0 + 2^3 + 4^7 + 6^2 - 5^8 + 9^9$
387024695 := $3^2 - 8^0 + 7^3 + 0^5 - 2^7 - 4^6 - 6^4 + 9^9 - 5^8$
387024951 := $-3^7 - 8^4 + 7^3 + 0^1 + 2^2 + 4^5 + 9^9 - 5^8 - 1^0$
387024965 := $-3^2 - 8^5 - 7^4 - 0^0 + 2^3 - 4^7 + 9^9 + 6^6 - 5^8$
387025149 := $-3^7 - 8^2 - 7^4 + 0^5 + 2^1 - 5^8 - 1^0 - 4^3 + 9^9$
387025194 := $-3^5 - 8^4 - 7^3 - 0^0 - 2^1 - 5^8 - 1^7 + 9^9 + 4^2$
387025419 := $-3^5 - 8^4 + 7^1 + 0^3 - 2^7 - 5^8 + 4^2 - 1^0 + 9^9$
387025469 := $-3^7 + 8^3 + 7^2 - 0^0 + 2^5 - 5^8 - 4^6 + 6^4 + 9^9$
387025496 := $-3^0 - 8^4 - 7^5 + 0^2 - 2^6 - 5^8 + 4^7 + 9^9 + 6^3$
387025649 := $3^7 + 8^2 - 7^4 + 0^3 + 2^5 - 5^8 - 6^0 - 4^6 + 9^9$
387025694 := $-3^3 + 8^4 - 7^6 + 0^2 - 2^8 + 5^0 - 6^7 + 9^9 - 4^5$
387025914 := $3^1 - 8^4 - 7^2 + 0^0 + 2^7 - 5^8 + 9^9 - 1^5 + 4^3$
387025941 := $3^3 - 8^4 + 7^0 + 0^1 + 2^7 - 5^8 + 9^9 + 4^2 + 1^5$
387025946 := $-3^5 + 8^3 + 7^0 + 0^4 - 2^7 - 5^8 + 9^9 - 4^6 + 6^2$
387025961 := $-3^0 - 8^2 - 7^6 + 0^3 - 2^1 + 5^5 + 9^9 - 6^7 - 1^8$
387025964 := $-3^0 - 8^2 - 7^6 + 0^3 + 2^8 + 5^5 + 9^9 - 6^7 - 4^4$
387026195 := $-3^3 - 8^2 - 7^6 + 0^1 + 2^8 - 6^7 + 1^0 + 9^9 + 5^5$
387026459 := $3^6 + 8^4 - 7^3 + 0^0 - 2^7 - 6^5 + 4^2 - 5^8 + 9^9$
387026495 := $3^4 + 8^2 - 7^6 + 0^0 + 2^8 - 6^7 + 4^3 + 9^9 + 5^5$
387026549 := $3^2 + 8^3 - 7^6 - 0^0 + 2^8 - 6^7 + 5^5 - 4^4 + 9^9$
387026594 := $-3^3 - 8^5 + 7^0 + 0^4 - 2^2 - 6^7 - 5^6 + 9^9 - 4^8$
387026941 := $3^2 + 8^4 - 7^6 - 0^0 - 2^1 - 6^7 + 9^9 - 4^3 - 1^8$
387026945 := $-3^4 - 8^5 - 7^3 + 0^2 + 2^0 + 6^6 + 9^9 - 4^7 - 5^8$
387026954 := $3^0 - 8^3 + 7^2 + 0^6 - 2^7 - 6^4 + 9^9 - 5^8 - 4^5$
387029145 := $-3^4 + 8^3 + 7^0 + 0^1 - 2^7 + 9^9 + 1^2 - 4^5 - 5^8$
387029146 := $3^8 - 8^2 - 7^6 + 0^3 + 2^1 + 9^9 - 1^0 - 4^4 - 6^7$
387029154 := $3^7 - 8^3 - 7^4 + 0^0 + 2^5 + 9^9 - 1^1 - 5^8 - 4^2$
387029156 := $-3^5 - 8^2 - 7^3 + 0^0 - 2^6 + 9^9 - 1^7 - 5^8 + 6^1$
387029165 := $-3^5 - 8^3 - 7^0 + 0^2 + 2^6 + 9^9 - 1^7 - 6^1 - 5^8$
387029415 := $-3^4 + 8^2 - 7^5 + 0^1 - 2^3 + 9^9 + 4^7 - 1^0 - 5^8$
387029451 := $3^4 - 8^2 - 7^5 + 0^1 - 2^3 + 9^9 + 4^7 - 5^8 + 1^0$
387029456 := $-3^5 - 8^4 - 7^0 + 0^3 - 2^7 + 9^9 + 4^6 - 5^8 - 6^2$
387029461 := $3^8 - 8^2 - 7^6 - 0^0 - 2^1 + 9^9 + 4^3 - 6^7 - 1^4$
387029465 := $-3^7 + 8^3 - 7^4 + 0^0 - 2^2 + 9^9 - 4^6 + 6^5 - 5^8$
387029514 := $3^3 + 8^2 - 7^5 - 0^0 - 2^4 + 9^9 - 5^8 - 1^1 + 4^7$
387029516 := $3^8 - 8^1 - 7^6 + 0^0 + 2^5 + 9^9 + 5^2 + 1^3 - 6^7$
387029541 := $-3^5 - 8^3 + 7^2 + 0^1 + 2^7 + 9^9 - 5^8 + 4^4 - 1^0$
387029546 := $3^6 + 8^2 + 7^0 + 0^4 + 2^7 + 9^9 - 5^8 - 4^5 - 6^3$
387029561 := $3^8 + 8^2 - 7^6 + 0^1 + 2^5 + 9^9 - 5^0 - 6^7 + 1^3$
387029564 := $-3^7 + 8^3 - 7^0 + 0^5 + 2^6 + 9^9 - 5^8 + 6^4 + 4^2$
387029615 := $3^8 - 8^1 - 7^6 + 0^2 + 2^5 + 9^9 - 6^7 + 1^0 + 5^3$
387029645 := $-3^7 - 8^3 + 7^4 + 0^5 + 2^6 + 9^9 - 6^0 + 4^2 - 5^8$
387029651 := $-3^6 + 8^3 - 7^0 + 0^1 - 2^5 + 9^9 + 6^2 - 5^8 + 1^7$
387041569 := $-3^7 - 8^5 - 7^0 + 0^3 + 4^1 + 1^4 - 5^8 + 6^6 + 9^9$
387041596 := $3^6 - 8^1 + 7^4 + 0^0 + 4^7 + 1^3 - 5^8 + 9^9 - 6^5$
387041659 := $3^3 - 8^5 + 7^1 + 0^6 - 4^8 + 1^0 - 6^7 - 5^4 + 9^9$
387041695 := $-3^5 - 8^4 + 7^0 + 0^1 + 4^7 + 1^6 - 6^3 + 9^9 - 5^8$
387041925 := $-3^5 - 8^4 + 7^1 + 0^2 + 4^7 + 1^0 + 9^9 + 2^3 - 5^8$
387041952 := $-3^5 - 8^4 + 7^2 + 0^0 + 4^7 + 1^1 + 9^9 - 5^8 - 2^3$
387041956 := $-3^7 + 8^1 + 7^4 - 0^0 + 4^6 - 1^3 + 9^9 - 5^8 + 6^5$
387041965 := $-3^0 - 8^5 + 7^3 + 0^1 - 4^8 - 1^6 + 9^9 - 6^7 - 5^4$
387042159 := $-3^3 - 8^4 + 7^0 + 0^1 + 4^7 + 2^5 + 1^2 - 5^8 + 9^9$
387042195 := $3^3 - 8^4 + 7^2 + 0^1 + 4^7 - 2^5 - 1^0 + 9^9 - 5^8$
387042519 := $-3^2 - 8^4 + 7^3 + 0^1 + 4^7 + 2^5 - 5^8 + 1^0 + 9^9$
387042569 := $3^4 - 8^5 + 7^2 + 0^0 - 4^8 + 2^6 + 5^3 - 6^7 + 9^9$
387042591 := $-3^0 - 8^4 + 7^5 + 0^3 + 4^2 + 2^1 - 5^8 + 9^9 - 1^7$
387042596 := $3^0 - 8^5 - 7^3 + 0^2 - 4^8 + 2^6 + 5^4 + 9^9 - 6^7$
387042659 := $3^3 + 8^2 - 7^5 - 0^0 - 4^8 - 2^4 - 6^7 - 5^6 + 9^9$
387042695 := $3^6 + 8^4 + 7^3 - 0^0 + 4^2 - 2^7 + 6^5 + 9^9 - 5^8$
387042965 := $-3^2 + 8^4 + 7^3 - 0^0 + 4^7 + 2^6 + 9^9 - 6^5 - 5^8$
387045169 := $3^6 - 8^3 - 7^0 + 0^1 + 4^7 - 5^8 + 1^5 - 6^4 + 9^9$
387045196 := $3^1 - 8^6 - 7^4 + 0^0 - 4^3 - 5^8 + 1^5 + 9^9 + 6^7$
387045269 := $-3^6 + 8^5 - 7^2 - 0^0 - 4^7 - 5^8 + 2^4 - 6^3 + 9^9$
387045296 := $3^0 - 8^2 + 7^3 + 0^5 + 4^7 - 5^8 + 2^6 + 9^9 - 6^4$
387045629 := $3^7 - 8^5 - 7^3 + 0^0 + 4^2 - 5^8 + 6^6 + 2^4 + 9^9$
387045691 := $3^7 - 8^5 + 7^1 + 0^3 - 4^4 - 5^8 + 6^6 + 9^9 + 1^0$
387045692 := $3^7 - 8^5 + 7^0 + 0^2 - 4^4 - 5^8 + 6^6 + 9^9 + 2^3$
387045912 := $-3^2 + 8^5 - 7^3 + 0^0 - 4^7 - 5^8 + 9^9 - 1^1 + 2^4$
387045921 := $-3^4 + 8^2 - 7^3 + 0^1 + 4^7 - 5^8 + 9^9 + 2^5 + 1^0$
387045926 := $3^0 + 8^5 - 7^3 + 0^6 - 4^7 - 5^8 + 9^9 - 2^4 + 6^2$
387045961 := $-3^4 + 8^1 + 7^0 + 0^5 + 4^7 - 5^8 + 9^9 - 6^3 + 1^6$
387045962 := $3^0 - 8^5 + 7^4 + 0^2 - 4^3 - 5^8 + 9^9 + 6^6 - 2^7$
387046159 := $-3^4 + 8^5 - 7^0 + 0^3 - 4^7 - 6^1 - 1^6 - 5^8 + 9^9$
387046195 := $3^7 - 8^5 - 7^0 + 0^1 + 4^4 + 6^6 + 1^3 + 9^9 - 5^8$

- 387046259 := $3^7 - 8^2 + 7^4 + 0^3 + 4^6 + 6^5 - 2^0 - 5^8 + 9^9$
387046295 := $3^2 - 8^6 - 7^4 - 0^0 + 4^5 + 6^7 + 2^3 + 9^9 - 5^8$
387046529 := $3^4 + 8^5 + 7^2 - 0^0 - 4^7 + 6^3 - 5^8 - 2^6 + 9^9$
387046592 := $3^0 - 8^6 - 7^2 + 0^4 - 4^5 + 6^7 - 5^8 + 9^9 + 2^3$
387046925 := $3^6 + 8^0 + 7^5 + 0^7 - 4^4 - 6^3 + 9^9 - 2^2 - 5^8$
387046951 := $-3^5 - 8^1 - 7^3 + 0^6 + 4^7 + 6^4 + 9^9 - 5^8 + 1^0$
387046952 := $3^5 + 8^3 + 7^0 + 0^6 + 4^7 - 6^2 + 9^9 - 5^8 - 2^4$
387049125 := $-3^1 + 8^3 + 7^4 + 0^2 + 4^7 + 9^9 - 1^0 - 2^5 - 5^8$
387049152 := $-3^2 + 8^3 + 7^4 + 0^0 + 4^7 + 9^9 + 1^5 - 5^8 - 2^1$
387049156 := $3^6 - 8^1 + 7^4 + 0^0 + 4^7 + 9^9 + 1^5 - 5^8 - 6^3$
387049165 := $-3^0 + 8^3 + 7^4 + 0^5 + 4^7 + 9^9 - 1^6 + 6^1 - 5^8$
387049265 := $3^7 - 8^0 + 7^5 + 0^2 + 4^4 + 9^9 - 2^6 + 6^3 - 5^8$
387049526 := $-3^0 + 8^2 + 7^5 + 0^7 + 4^6 + 9^9 - 5^8 - 2^3 - 6^4$
387049625 := $3^6 + 8^2 + 7^4 - 0^0 + 4^7 + 9^9 + 6^3 - 2^5 - 5^8$
387051649 := $3^7 - 8^1 + 7^5 + 0^3 - 5^8 - 1^0 - 6^4 + 4^6 + 9^9$
387052649 := $-3^7 + 8^4 + 7^5 + 0^0 - 5^8 + 2^3 - 6^2 + 4^6 + 9^9$
387052941 := $3^7 + 8^4 + 7^5 + 0^2 - 5^8 - 2^3 + 9^9 - 4^1 - 1^0$
387054619 := $3^4 + 8^3 + 7^0 + 0^1 - 5^8 + 4^7 + 6^5 + 1^6 + 9^9$
387056294 := $3^0 - 8^5 - 7^6 + 0^3 + 5^4 - 6^7 - 2^2 + 9^9 + 4^8$
387056419 := $3^0 - 8^1 + 7^4 + 0^3 - 5^8 + 6^5 + 4^7 + 1^6 + 9^9$
387056914 := $-3^8 - 8^6 - 7^5 + 0^1 - 5^7 - 6^0 + 9^9 - 1^4 + 4^3$
387056941 := $3^1 + 8^3 + 7^4 + 0^6 - 5^8 + 6^5 + 9^9 + 4^7 + 1^0$
387056942 := $3^0 + 8^3 + 7^4 + 0^6 - 5^8 + 6^5 + 9^9 + 4^7 + 2^2$
387059264 := $-3^0 - 8^2 - 7^5 + 0^3 - 5^8 + 9^9 - 2^7 + 6^6 - 4^4$
387059461 := $3^1 - 8^3 - 7^5 + 0^7 - 5^8 + 9^9 + 4^4 + 6^6 + 1^0$
387059462 := $-3^3 + 8^2 + 7^0 + 0^4 - 5^6 + 9^9 - 4^8 - 6^7 + 2^5$
387059612 := $3^3 - 8^0 - 7^5 + 0^1 - 5^8 + 9^9 + 6^6 + 1^2 - 2^7$
387059621 := $-3^3 + 8^2 - 7^5 + 0^1 - 5^8 + 9^9 + 6^6 - 2^7 - 1^0$
387059641 := $3^5 + 8^1 - 7^0 + 0^3 - 5^6 + 9^9 - 6^7 - 4^8 - 1^4$
387059642 := $3^0 - 8^3 + 7^2 + 0^4 - 5^8 + 9^9 + 6^6 - 4^7 - 2^5$
387061592 := $-3^6 + 8^5 - 7^3 - 0^0 + 6^2 - 1^7 - 5^8 + 9^9 - 2^1$
387061925 := $-3^6 + 8^5 - 7^1 + 0^7 + 6^2 + 1^0 + 9^9 - 2^3 - 5^8$
387061945 := $-3^6 + 8^5 + 7^0 + 0^1 - 6^3 + 1^7 + 9^9 + 4^4 - 5^8$
387061952 := $-3^6 + 8^5 + 7^2 - 0^0 - 6^1 - 1^7 + 9^9 - 5^8 + 2^3$
387061954 := $3^7 - 8^1 - 7^5 - 0^0 + 6^6 - 1^4 + 9^9 - 5^8 + 4^3$
387062159 := $-3^2 + 8^5 - 7^3 + 0^6 + 6^1 - 2^7 + 1^0 - 5^8 + 9^9$
387062195 := $-3^0 + 8^5 - 7^3 + 0^1 + 6^2 - 2^7 - 1^6 + 9^9 - 5^8$
387062459 := $-3^4 - 8^3 + 7^5 + 0^6 + 6^0 - 2^2 + 4^7 - 5^8 + 9^9$
387062495 := $-3^6 - 8^2 + 7^5 + 0^0 + 6^3 + 2^4 + 4^7 + 9^9 - 5^8$
387062519 := $3^2 + 8^5 - 7^0 + 0^3 + 6^1 - 2^7 - 5^8 + 1^6 + 9^9$
387062549 := $-3^7 + 8^5 + 7^4 - 0^0 - 6^3 - 2^6 - 5^8 - 4^2 + 9^9$
387062591 := $-3^0 + 8^5 + 7^2 + 0^1 - 6^3 + 2^7 - 5^8 + 9^9 - 1^6$
387062594 := $3^0 + 8^2 + 7^4 + 0^5 + 6^6 - 2^3 - 5^8 + 9^9 - 4^7$
387062915 := $-3^0 + 8^5 + 7^3 + 0^2 + 6^1 - 2^6 + 9^9 - 1^7 - 5^8$
387062945 := $-3^4 - 8^0 + 7^5 + 0^3 + 6^2 - 2^6 + 9^9 + 4^7 - 5^8$
387062951 := $3^2 - 8^6 - 7^5 + 0^1 - 6^3 - 2^8 + 9^9 - 5^7 + 1^0$
387062954 := $-3^3 + 8^5 + 7^0 + 0^6 - 6^2 + 2^7 + 9^9 - 5^8 + 4^4$
387064259 := $-3^7 + 8^5 - 7^2 - 0^0 - 6^3 + 4^6 - 2^4 - 5^8 + 9^9$
387064295 := $3^2 - 8^0 + 7^5 + 0^3 + 6^4 + 4^7 - 2^6 + 9^9 - 5^8$
387064529 := $3^4 - 8^6 + 7^5 + 0^3 + 6^7 - 4^2 - 5^8 + 2^0 + 9^9$
387064591 := $3^6 + 8^5 - 7^0 + 0^1 + 6^4 - 4^3 - 5^8 + 9^9 - 1^7$
387064592 := $3^6 + 8^5 - 7^0 + 0^2 + 6^4 + 4^3 - 5^8 + 9^9 - 2^7$
387064925 := $-3^3 + 8^5 + 7^4 + 0^7 - 6^0 - 4^2 + 9^9 - 2^6 - 5^8$
387065129 := $3^7 + 8^5 + 7^3 + 0^6 - 6^2 - 5^8 + 1^0 + 2^1 + 9^9$
387065192 := $3^7 + 8^5 + 7^3 + 0^0 - 6^2 - 5^8 + 1^1 + 9^9 + 2^6$
387065219 := $3^7 + 8^5 + 7^3 + 0^2 - 6^1 - 5^8 + 2^6 - 1^0 + 9^9$
387065294 := $-3^2 + 8^5 - 7^0 + 0^3 - 6^4 - 5^8 - 2^7 + 9^9 + 4^6$
387065941 := $-3^8 - 8^6 - 7^1 + 0^4 - 6^5 - 5^7 + 9^9 + 4^3 + 1^0$
387065942 := $-3^8 - 8^6 - 7^0 + 0^4 - 6^5 - 5^7 + 9^9 + 4^3 - 2^2$
387069154 := $3^3 + 8^5 + 7^4 + 0^1 - 6^0 + 9^9 - 1^7 - 5^8 + 4^6$
387091456 := $-3^7 - 8^6 - 7^1 + 0^0 + 9^9 - 1^5 - 4^8 + 5^4 + 6^3$
387091462 := $3^3 - 8^6 + 7^2 + 0^1 + 9^9 + 1^0 - 4^8 - 6^4 - 2^7$
387091465 := $-3^7 - 8^6 + 7^0 + 0^1 + 9^9 + 1^5 - 4^8 + 6^3 + 5^4$
387091546 := $-3^3 + 8^1 - 7^6 + 0^0 + 9^9 - 1^4 + 5^5 + 4^8 - 6^7$
387091562 := $3^1 - 8^5 - 7^3 - 0^0 + 9^9 - 1^2 - 5^6 - 6^7 - 2^8$
387091564 := $-3^7 - 8^6 - 7^4 + 0^0 + 9^9 + 1^1 + 5^5 + 6^3 - 4^8$
387091624 := $-3^2 - 8^6 - 7^1 + 0^3 + 9^9 - 1^0 - 6^4 + 2^7 - 4^8$
387091642 := $3^1 - 8^6 - 7^0 + 0^2 + 9^9 - 1^3 - 6^4 - 4^8 + 2^7$
387091645 := $-3^0 - 8^6 + 7^1 + 0^5 + 9^9 + 1^7 - 6^4 - 4^8 + 5^3$
387091652 := $-3^7 + 8^3 + 7^5 + 0^0 + 9^9 + 1^2 + 6^6 - 5^8 - 2^1$
387091654 := $3^4 + 8^1 - 7^6 + 0^0 + 9^9 - 1^3 - 6^7 + 5^5 + 4^8$
387092156 := $3^2 - 8^5 - 7^1 + 0^0 + 9^9 - 2^3 + 1^8 - 5^6 - 6^7$
387092165 := $-3^1 - 8^5 - 7^0 + 0^2 + 9^9 + 2^3 + 1^8 - 6^7 - 5^6$
387092416 := $-3^0 - 8^6 - 7^2 + 0^1 + 9^9 - 2^7 - 4^8 + 1^4 - 6^3$
387092456 := $-3^7 - 8^6 + 7^0 + 0^3 + 9^9 + 2^2 - 4^8 + 5^5 - 6^4$
387092461 := $-3^2 - 8^6 + 7^1 - 0^0 + 9^9 - 2^7 - 4^8 - 6^3 - 1^4$
387092465 := $3^7 - 8^6 - 7^4 - 0^0 + 9^9 + 2^5 - 4^8 - 6^2 - 5^3$
387092516 := $3^2 - 8^5 + 7^3 + 0^0 + 9^9 + 2^1 - 5^6 + 1^8 - 6^7$
387092546 := $3^0 + 8^5 - 7^3 + 0^2 + 9^9 - 2^4 - 5^8 - 4^7 + 6^6$
387092564 := $3^0 - 8^3 + 7^4 + 0^2 + 9^9 + 2^5 + 5^6 - 6^7 - 4^8$
387092614 := $-3^0 - 8^6 + 7^1 + 0^2 + 9^9 + 2^4 - 6^3 - 1^7 - 4^8$
387092641 := $3^7 - 8^6 - 7^4 + 0^0 + 9^9 + 2^3 + 6^2 - 4^8 + 1^1$
387092645 := $3^4 + 8^5 - 7^3 - 0^0 + 9^9 + 2^2 + 6^6 - 4^7 - 5^8$
387094126 := $3^3 - 8^6 - 7^0 + 0^1 + 9^9 - 4^8 - 1^7 - 2^2 + 6^4$
387094162 := $-3^0 - 8^6 + 7^2 + 0^1 + 9^9 - 4^8 + 1^7 + 6^4 + 2^3$
387094216 := $-3^2 - 8^6 - 7^1 + 0^3 + 9^9 - 4^8 + 2^7 - 1^0 + 6^4$

- 387094256 := $-3^3 - 8^6 + 7^2 + 0^5 + 9^9 - 4^8 + 2^7 + 5^0 + 6^4$
387094265 := $3^7 - 8^6 + 7^4 + 0^2 + 9^9 - 4^8 - 2^3 + 6^0 - 5^5$
387094526 := $3^8 - 8^6 + 7^0 + 0^3 + 9^9 - 4^2 - 5^7 - 2^4 + 6^5$
387094561 := $-3^0 + 8^5 + 7^4 + 0^1 + 9^9 - 4^8 - 5^6 - 6^7 + 1^3$
387094562 := $3^5 - 8^6 + 7^3 + 0^2 + 9^9 - 4^8 - 5^0 + 6^4 - 2^7$
387094615 := $3^8 - 8^6 - 7^1 + 0^4 + 9^9 + 4^3 + 6^5 + 1^0 - 5^7$
387094621 := $3^7 - 8^6 - 7^3 + 0^0 + 9^9 - 4^8 - 6^2 + 2^1 + 1^4$
387095246 := $3^7 - 8^6 + 7^2 + 0^5 + 9^9 + 5^0 - 2^4 - 4^8 + 6^3$
387095426 := $-3^0 - 8^6 - 7^3 + 0^4 + 9^9 + 5^5 - 4^8 - 2^7 - 6^2$
387095461 := $3^5 - 8^6 + 7^4 + 0^3 + 9^9 + 5^0 - 4^8 + 6^1 + 1^7$
387095614 := $3^7 - 8^6 - 7^1 + 0^3 + 9^9 + 5^4 - 6^0 + 1^5 - 4^8$
387095624 := $3^7 - 8^6 - 7^0 + 0^3 + 9^9 + 5^4 + 6^2 - 2^5 - 4^8$
387095642 := $-3^4 - 8^6 + 7^0 + 0^7 + 9^9 + 5^5 - 6^3 - 4^8 + 2^2$
387096145 := $3^0 - 8^6 - 7^1 + 0^4 + 9^9 + 6^3 + 1^7 - 4^8 + 5^5$
387096154 := $-3^7 - 8^6 + 7^4 + 0^0 + 9^9 + 6^1 - 1^3 + 5^5 - 4^8$
387096241 := $3^7 - 8^6 - 7^2 + 0^0 + 9^9 + 6^4 - 2^1 - 4^8 - 1^3$
387096245 := $-3^4 - 8^6 + 7^2 - 0^0 + 9^9 + 6^3 + 2^7 - 4^8 + 5^5$
387096415 := $-3^5 + 8^4 - 7^3 + 0^1 + 9^9 + 6^6 + 4^7 + 1^0 - 5^8$
387104596 := $-3^6 - 8^5 - 7^4 - 1^8 + 0^0 - 4^3 + 5^1 + 9^9 - 6^7$
387104659 := $3^0 - 8^5 + 7^3 + 1^8 + 0^1 - 4^6 - 6^7 + 5^4 + 9^9$
387104695 := $-3^8 - 8^5 - 7^0 + 1^3 + 0^1 + 4^6 - 6^7 + 9^9 - 5^4$
387105964 := $-3^1 - 8^5 + 7^4 + 1^8 + 0^0 - 5^3 + 9^9 - 6^7 - 4^6$
387106459 := $-3^6 - 8^5 - 7^3 + 1^8 + 0^1 - 6^7 - 4^4 + 5^0 + 9^9$
387106495 := $-3^6 - 8^5 - 7^0 + 1^8 + 0^1 - 6^7 + 4^3 + 9^9 - 5^4$
387106925 := $-3^6 - 8^5 - 7^0 + 1^2 + 0^1 - 6^7 + 9^9 - 2^8 + 5^3$
387106954 := $3^1 + 8^5 - 7^4 - 1^7 + 0^0 + 6^6 + 9^9 - 5^8 + 4^3$
387109256 := $-3^3 + 8^5 - 7^1 - 1^7 - 0^0 + 9^9 + 2^2 - 5^8 + 6^6$
387109265 := $-3^3 + 8^5 - 7^0 + 1^7 + 0^1 + 9^9 + 2^2 + 6^6 - 5^8$
387109456 := $-3^3 - 8^5 - 7^4 - 1^8 - 0^0 + 9^9 + 4^6 + 5^1 - 6^7$
387109546 := $-3^4 + 8^5 + 7^3 - 1^7 + 0^0 + 9^9 - 5^8 - 4^1 + 6^6$
387109564 := $-3^7 + 8^5 + 7^4 - 1^1 - 0^0 + 9^9 - 5^8 + 6^6 + 4^3$
387109625 := $-3^0 + 8^5 + 7^3 - 1^7 + 0^1 + 9^9 + 6^6 - 2^2 - 5^8$
387109654 := $-3^4 - 8^6 + 7^5 - 1^7 + 0^0 + 9^9 - 6^1 + 5^3 - 4^8$
387120496 := $-3^4 - 8^7 + 7^6 - 1^0 - 2^3 + 0^1 - 4^2 + 9^9 + 6^8$
387120569 := $-3^3 - 8^7 + 7^6 + 1^0 - 2^5 + 0^1 + 5^2 + 6^8 + 9^9$
387120596 := $3^1 - 8^7 + 7^6 - 1^3 - 2^5 - 0^0 + 5^2 + 9^9 + 6^8$
387120649 := $-3^1 - 8^7 + 7^6 + 1^2 - 2^4 + 0^0 + 6^8 + 4^3 + 9^9$
387120659 := $3^3 - 8^7 + 7^6 - 1^2 + 2^5 + 0^1 + 6^8 - 5^0 + 9^9$
387120694 := $3^4 - 8^7 + 7^6 - 1^0 + 2^3 + 0^2 + 6^8 + 9^9 + 4^1$
387120695 := $-3^0 - 8^7 + 7^6 + 1^2 - 2^5 + 0^1 + 6^8 + 9^9 + 5^3$
387120965 := $3^5 - 8^7 + 7^6 - 1^0 - 2^2 + 0^1 + 9^9 + 6^8 + 5^3$
387124569 := $3^1 + 8^2 + 7^3 - 1^4 + 2^8 - 4^5 - 5^6 - 6^7 + 9^9$
387124659 := $3^1 - 8^6 - 7^5 - 1^4 - 2^8 - 4^7 - 6^3 - 5^2 + 9^9$
387124695 := $3^2 - 8^6 - 7^5 - 1^4 - 2^8 - 4^7 - 6^3 + 9^9 + 5^1$
387124965 := $-3^5 - 8^2 + 7^3 + 1^1 + 2^8 - 4^4 + 9^9 - 6^7 - 5^6$
387125096 := $-3^5 + 8^2 + 7^3 + 1^8 + 2^1 - 5^6 + 0^0 + 9^9 - 6^7$
387125469 := $3^3 - 8^6 - 7^5 + 1^4 + 2^8 - 5^1 - 4^7 + 6^2 + 9^9$
387125649 := $-3^4 + 8^5 + 7^2 + 1^1 + 2^3 - 5^8 + 6^6 + 4^7 + 9^9$
387125690 := $3^5 + 8^3 + 7^1 + 1^8 - 2^0 - 5^6 - 6^7 + 9^9 + 0^2$
387126459 := $3^3 - 8^5 - 7^6 + 1^1 - 2^4 + 6^2 - 4^8 - 5^7 + 9^9$
387126495 := $3^4 - 8^5 - 7^6 + 1^2 + 2^3 - 6^1 - 4^8 + 9^9 - 5^7$
387126549 := $-3^4 - 8^5 - 7^6 - 1^1 + 2^2 + 6^3 - 5^7 - 4^8 + 9^9$
387126945 := $-3^6 + 8^4 - 7^5 - 1^1 - 2^8 - 6^7 + 9^9 + 4^3 + 5^2$
387129406 := $-3^8 - 8^3 + 7^1 - 1^0 + 2^4 + 9^9 - 4^6 + 0^2 - 6^7$
387129465 := $3^5 + 8^4 + 7^1 - 1^2 + 2^8 + 9^9 - 4^3 - 6^7 - 5^6$
387129645 := $-3^5 + 8^2 + 7^6 - 1^1 - 2^3 + 9^9 - 6^4 - 4^7 - 5^8$
387140269 := $-3^1 + 8^2 - 7^3 - 1^6 - 4^4 - 0^0 + 2^8 - 6^7 + 9^9$
387140296 := $-3^1 - 8^4 + 7^0 + 1^3 + 4^6 + 0^2 - 2^8 + 9^9 - 6^7$
387140569 := $-3^5 + 8^3 - 7^0 - 1^8 - 4^4 + 0^6 + 5^1 - 6^7 + 9^9$
387140596 := $3^6 - 8^0 + 7^3 + 1^8 - 4^5 + 0^4 - 5^1 + 9^9 - 6^7$
387140629 := $-3^2 - 8^4 + 7^3 - 1^1 + 4^6 - 0^0 - 6^7 - 2^8 + 9^9$
387140659 := $-3^0 + 8^3 - 7^1 + 1^8 - 4^5 + 0^6 - 6^7 + 5^4 + 9^9$
387140692 := $3^3 - 8^6 - 7^0 - 1^8 - 4^7 + 0^2 - 6^4 + 9^9 + 2^1$
387140695 := $-3^8 - 8^3 - 7^1 + 1^0 + 4^6 + 0^4 - 6^7 + 9^9 + 5^5$
387140926 := $-3^0 - 8^6 + 7^1 - 1^3 - 4^7 + 0^2 + 9^9 + 2^8 - 6^4$
387140956 := $-3^6 - 8^3 - 7^1 + 1^8 + 4^5 + 0^0 + 9^9 + 5^4 - 6^7$
387140962 := $3^0 + 8^2 + 7^3 + 1^6 - 4^4 + 0^1 + 9^9 - 6^7 + 2^8$
387140965 := $-3^0 - 8^3 + 7^5 - 1^8 - 4^4 + 0^1 + 9^9 - 6^7 - 5^6$
387142069 := $3^4 - 8^6 - 7^1 - 1^8 - 4^7 - 2^0 + 0^3 + 6^2 + 9^9$
387142096 := $-3^6 + 8^2 + 7^4 - 1^0 + 4^3 - 2^8 + 0^1 + 9^9 - 6^7$
387142569 := $3^4 + 8^3 + 7^5 + 1^1 - 4^2 + 2^8 - 5^6 - 6^7 + 9^9$
387142609 := $-3^6 + 8^2 + 7^4 - 1^1 + 4^3 + 2^8 - 6^7 + 0^0 + 9^9$
387142659 := $-3^6 + 8^4 - 7^1 + 1^3 - 4^5 - 2^8 - 6^7 + 5^2 + 9^9$
387142690 := $-3^0 + 8^1 + 7^4 + 1^6 - 4^2 - 2^8 - 6^7 + 9^9 + 0^3$
387142695 := $3^7 + 8^3 + 7^6 - 1^1 + 4^4 + 2^2 - 6^5 + 9^9 - 5^8$
387142906 := $3^8 - 8^4 - 7^2 - 1^0 - 4^3 + 2^1 + 9^9 + 0^6 - 6^7$
387142960 := $3^8 - 8^2 - 7^0 - 1^4 - 4^6 + 2^3 + 9^9 - 6^7 + 0^1$
387142965 := $-3^5 - 8^3 - 7^2 + 1^1 + 4^6 - 2^8 + 9^9 - 6^7 - 5^4$
387145069 := $-3^6 + 8^4 - 7^0 + 1^8 + 4^5 + 5^3 + 0^1 - 6^7 + 9^9$
387145269 := $-3^8 + 8^4 - 7^2 + 1^1 + 4^6 + 5^5 + 2^3 - 6^7 + 9^9$
387145609 := $-3^0 - 8^1 + 7^3 + 1^8 + 4^6 + 5^4 - 6^7 + 0^5 + 9^9$
387145629 := $3^8 - 8^2 - 7^4 + 1^1 + 4^6 - 5^5 - 6^7 + 2^3 + 9^9$
387145690 := $3^8 + 8^1 - 7^4 - 1^3 + 4^6 - 5^5 - 6^7 + 9^9 - 0^0$
387145960 := $-3^1 + 8^4 + 7^3 - 1^8 + 4^6 - 5^5 + 9^9 - 6^7 + 0^0$
387146059 := $3^6 + 8^4 - 7^3 + 1^8 + 4^5 - 6^7 + 0^1 - 5^0 + 9^9$
387146092 := $3^8 - 8^6 - 7^4 - 1^0 - 4^7 - 6^2 + 0^1 + 9^9 + 2^3$

- 387146095 := $3^0 - 8^6 + 7^3 + 1^5 + 4^8 - 6^1 + 0^4 + 9^9 - 5^7$
387146259 := $3^8 + 8^2 - 7^5 - 1^1 + 4^4 - 6^7 + 2^3 + 5^6 + 9^9$
387146290 := $3^2 - 8^3 + 7^4 - 1^0 + 4^6 - 6^7 - 2^8 + 9^9 + 0^1$
387146295 := $-3^7 - 8^6 - 7^4 - 1^2 + 4^3 - 6^5 + 2^8 + 9^9 - 5^1$
387146509 := $3^8 - 8^1 - 7^3 + 1^6 - 4^4 - 6^7 + 5^0 + 0^5 + 9^9$
387146529 := $-3^8 - 8^2 + 7^5 - 1^1 - 4^6 - 6^7 - 5^3 + 2^4 + 9^9$
387146590 := $-3^8 + 8^3 + 7^5 - 1^1 - 4^6 - 6^7 - 5^4 + 9^9 + 0^0$
387146902 := $3^8 + 8^2 - 7^3 - 1^0 + 4^1 - 6^7 + 9^9 + 0^4 + 2^6$
387146905 := $3^8 + 8^3 + 7^4 - 1^0 + 4^1 - 6^7 + 9^9 + 0^6 - 5^5$
387146920 := $3^8 - 8^3 - 7^0 - 1^2 + 4^4 - 6^7 + 9^9 + 2^6 + 0^1$
387146925 := $-3^5 - 8^3 + 7^6 - 1^4 + 4^1 + 6^2 + 9^9 + 2^7 - 5^8$
387146950 := $3^5 - 8^6 - 7^3 - 1^1 + 4^8 + 6^4 + 9^9 - 5^7 - 0^0$
387149026 := $3^3 + 8^4 - 7^0 - 1^2 + 4^6 + 9^9 + 0^1 + 2^8 - 6^7$
387149056 := $3^8 + 8^3 + 7^4 - 1^1 - 4^6 + 9^9 + 0^0 + 5^5 - 6^7$
387149062 := $3^8 - 8^3 + 7^4 - 1^0 - 4^1 + 9^9 + 0^2 - 6^7 + 2^6$
387149065 := $3^8 + 8^3 + 7^5 + 1^0 + 4^4 + 9^9 + 0^1 - 6^7 - 5^6$
387149265 := $3^8 + 8^3 - 7^4 + 1^1 + 4^6 + 9^9 - 2^5 - 6^7 - 5^2$
387149506 := $-3^8 - 8^6 - 7^4 + 1^7 - 4^1 + 9^9 + 5^3 + 0^5 + 6^0$
387149560 := $3^5 + 8^3 + 7^6 - 1^7 - 4^1 + 9^9 - 5^8 + 6^4 + 0^0$
387149602 := $3^8 + 8^1 + 7^4 - 1^0 + 4^2 + 9^9 - 6^7 + 0^3 + 2^6$
387149605 := $-3^0 - 8^6 - 7^1 + 1^8 - 4^7 + 9^9 + 6^5 + 0^4 - 5^3$
387149625 := $-3^8 + 8^2 - 7^3 - 1^1 + 4^4 + 9^9 - 6^7 + 2^5 + 5^6$
387149650 := $3^7 - 8^1 + 7^6 - 1^5 - 4^4 + 9^9 + 6^3 - 5^8 - 0^0$
387150269 := $3^0 - 8^6 - 7^2 + 1^8 - 5^3 + 0^1 - 2^7 - 6^5 + 9^9$
387150296 := $-3^8 - 8^3 + 7^5 - 1^6 + 5^1 + 0^0 + 2^2 + 9^9 - 6^7$
387150496 := $3^8 + 8^1 + 7^4 + 1^3 - 5^5 + 0^0 + 4^6 + 9^9 - 6^7$
387150629 := $-3^0 - 8^6 + 7^3 - 1^7 - 5^2 + 0^1 - 6^5 - 2^8 + 9^9$
387150649 := $-3^8 + 8^1 - 7^0 + 1^4 + 5^6 + 0^3 - 6^7 + 4^5 + 9^9$
387150692 := $3^8 + 8^3 + 7^1 - 1^2 + 5^5 - 0^0 - 6^7 + 9^9 - 2^6$
387150694 := $3^8 - 8^6 + 7^3 - 1^1 + 5^5 + 0^0 - 6^4 + 9^9 - 4^7$
387150926 := $-3^8 - 8^2 + 7^5 + 1^1 + 5^3 + 0^0 + 9^9 + 2^6 - 6^7$
387150946 := $3^7 + 8^1 + 7^6 - 1^4 - 5^8 - 0^0 + 9^9 + 4^5 + 6^3$
387152096 := $-3^8 - 8^6 - 7^1 - 1^5 - 5^2 + 2^7 + 0^0 + 9^9 + 6^3$
387152469 := $3^5 - 8^4 - 7^2 + 1^1 + 5^6 + 2^8 - 4^3 - 6^7 + 9^9$
387152609 := $-3^7 - 8^6 + 7^2 - 1^0 - 5^5 - 2^8 - 6^3 + 0^1 + 9^9$
387152649 := $-3^8 + 8^4 - 7^2 + 1^1 + 5^6 + 2^3 - 6^7 - 4^5 + 9^9$
387152690 := $-3^7 - 8^6 - 7^3 + 1^8 - 5^5 + 2^2 - 6^1 + 9^9 + 0^0$
387152960 := $3^7 - 8^6 - 7^2 + 1^3 - 5^1 + 2^8 + 9^9 - 6^5 + 0^0$
387154096 := $-3^3 - 8^6 - 7^5 + 1^4 + 5^7 - 4^8 + 0^0 + 9^9 - 6^1$
387154269 := $3^8 - 8^6 + 7^4 + 1^1 + 5^5 - 4^7 + 2^2 + 6^3 + 9^9$
387154609 := $3^8 - 8^6 - 7^4 + 1^0 - 5^3 + 4^1 - 6^5 + 0^7 + 9^9$
387154629 := $-3^5 - 8^4 - 7^6 + 1^1 - 5^7 - 4^8 - 6^3 + 2^2 + 9^9$
387154690 := $-3^4 - 8^3 + 7^6 - 1^7 - 5^8 - 4^1 + 6^5 + 9^9 - 0^0$
387154906 := $-3^7 - 8^6 - 7^4 + 1^8 + 5^3 + 4^5 + 9^9 + 0^1 - 6^0$
387154960 := $3^8 + 8^4 - 7^3 + 1^5 - 5^1 + 4^6 + 9^9 - 6^7 + 0^0$
387156029 := $3^0 - 8^2 - 7^3 + 1^5 + 5^6 - 6^7 + 0^1 + 2^8 + 9^9$
387156049 := $3^7 - 8^6 + 7^0 + 1^8 - 5^5 - 6^4 + 0^1 - 4^3 + 9^9$
387156092 := $3^5 - 8^2 - 7^1 - 1^3 + 5^6 - 6^7 - 0^0 + 9^9 - 2^8$
387156094 := $-3^7 - 8^6 - 7^3 + 1^8 + 5^1 + 6^4 + 0^0 + 9^9 - 4^5$
387156209 := $-3^7 - 8^6 + 7^3 + 1^5 - 5^0 - 6^2 - 2^8 + 0^1 + 9^9$
387156249 := $-3^7 - 8^6 - 7^2 - 1^1 + 5^3 + 6^4 - 2^8 - 4^5 + 9^9$
387156290 := $-3^5 + 8^1 + 7^3 - 1^8 + 5^6 - 6^7 + 2^2 + 9^9 + 0^0$
387156409 := $3^5 - 8^6 - 7^4 + 1^8 + 5^0 + 6^3 + 4^1 + 0^7 + 9^9$
387156429 := $3^8 - 8^6 - 7^3 + 1^1 + 5^2 - 6^5 - 4^4 - 2^7 + 9^9$
387156490 := $-3^6 - 8^1 + 7^5 - 1^8 + 5^3 - 6^7 - 4^4 + 9^9 - 0^0$
387156902 := $-3^6 - 8^1 + 7^5 - 1^3 + 5^2 - 6^7 + 9^9 - 0^0 + 2^8$
387156904 := $-3^7 - 8^6 + 7^3 - 1^8 - 5^4 + 6^1 + 9^9 - 0^0 + 4^5$
387156920 := $3^8 - 8^6 - 7^3 - 1^2 + 5^1 - 6^5 + 9^9 + 2^7 + 0^0$
387156940 := $-3^7 - 8^6 - 7^4 - 1^8 + 5^5 - 6^1 + 9^9 + 4^3 + 0^0$
387159026 := $3^5 - 8^6 - 7^1 - 1^7 - 5^2 + 9^9 - 0^0 + 2^8 + 6^3$
387159046 := $3^4 + 8^0 - 7^6 + 1^5 - 5^7 + 9^9 + 0^1 - 4^8 - 6^3$
387159062 := $-3^8 - 8^6 - 7^3 - 1^1 - 5^2 + 9^9 - 0^0 + 6^5 - 2^7$
387159064 := $-3^5 - 8^6 + 7^3 + 1^8 + 5^4 + 9^9 + 0^7 - 6^1 - 4^0$
387159206 := $-3^8 - 8^6 - 7^3 - 1^7 - 5^1 + 9^9 - 2^2 - 0^0 + 6^5$
387159260 := $-3^8 - 8^6 - 7^2 + 1^1 - 5^3 + 9^9 - 2^7 + 6^5 + 0^0$
387159406 := $3^3 - 8^5 - 7^6 - 1^4 - 5^8 + 9^9 - 4^1 + 0^0 + 6^7$
387159460 := $3^4 - 8^5 - 7^6 - 1^3 - 5^8 + 9^9 - 4^1 + 6^7 + 0^0$
387159602 := $-3^8 - 8^6 + 7^1 + 1^7 + 5^2 + 9^9 + 6^5 + 0^0 + 2^3$
387159604 := $-3^4 + 8^3 - 7^6 - 1^5 - 5^7 + 9^9 - 6^1 + 0^0 - 4^8$
387159620 := $-3^8 - 8^6 + 7^2 - 1^7 + 5^1 + 9^9 + 6^5 + 2^3 - 0^0$
387159640 := $3^1 - 8^5 - 7^6 - 1^3 - 5^8 + 9^9 + 6^7 + 4^4 - 0^0$
387160249 := $3^7 - 8^6 - 7^2 + 1^8 - 6^3 + 0^0 - 2^4 - 4^1 + 9^9$
387160259 := $3^7 - 8^6 - 7^3 + 1^8 + 6^2 + 0^1 + 2^5 + 5^0 + 9^9$
387160294 := $3^7 - 8^6 - 7^0 - 1^8 - 6^3 + 0^2 - 2^4 + 9^9 - 4^1$
387160295 := $3^7 - 8^6 - 7^0 + 1^5 - 6^1 + 0^3 - 2^8 + 9^9 + 5^2$
387160429 := $3^2 - 8^6 + 7^4 - 1^7 - 6^1 + 0^0 - 4^3 - 2^8 + 9^9$
387160459 := $3^7 - 8^6 - 7^3 - 1^8 + 6^4 + 0^1 - 4^5 - 5^0 + 9^9$
387160492 := $3^7 - 8^6 - 7^0 - 1^8 + 6^3 + 0^2 - 4^4 + 9^9 + 2^1$
387160495 := $-3^3 - 8^5 + 7^6 - 1^0 - 6^7 + 0^1 - 4^8 + 9^9 + 5^4$
387160529 := $3^7 - 8^6 - 7^1 + 1^8 + 6^2 + 0^3 - 5^0 - 2^5 + 9^9$
387160549 := $3^3 - 8^5 + 7^6 - 1^0 - 6^7 + 0^1 + 5^4 - 4^8 + 9^9$
387160592 := $3^7 - 8^6 - 7^1 + 1^5 - 6^3 + 0^0 + 5^2 + 9^9 + 2^8$
387160594 := $3^7 - 8^6 - 7^3 - 1^8 + 6^1 + 0^0 - 5^4 + 9^9 + 4^5$
387160924 := $-3^2 - 8^6 + 7^4 + 1^0 - 6^1 + 0^7 + 9^9 + 2^8 - 4^3$
387160925 := $3^7 - 8^6 + 7^3 - 1^0 - 6^1 + 0^8 + 9^9 + 2^5 + 5^2$
387160942 := $-3^0 - 8^6 + 7^4 - 1^7 + 6^1 + 0^2 + 9^9 - 4^3 + 2^8$

- 387160945 := $3^1 - 8^3 + 7^5 - 1^8 - 6^7 + 0^4 + 9^9 + 4^6 - 5^0$
387160952 := $3^7 - 8^6 - 7^2 + 1^5 + 6^3 + 0^0 + 9^9 - 5^1 + 2^8$
387160954 := $-3^1 + 8^4 - 7^3 + 1^8 - 6^7 + 0^0 + 9^9 + 5^6 + 4^5$
387162094 := $3^7 - 8^6 - 7^1 + 1^0 + 6^4 + 2^8 + 0^3 + 9^9 + 4^2$
387162409 := $3^7 - 8^6 + 7^3 - 1^1 + 6^4 + 2^8 - 4^2 - 0^0 + 9^9$
387162459 := $3^8 - 8^3 + 7^1 + 1^2 - 6^7 - 2^5 + 4^4 + 5^6 + 9^9$
387162490 := $3^8 - 8^6 - 7^4 - 1^0 - 6^1 + 2^3 - 4^2 + 9^9 + 0^7$
387162495 := $-3^4 - 8^6 + 7^5 - 1^2 + 6^1 + 2^3 + 4^8 + 9^9 - 5^7$
387162549 := $3^6 + 8^4 + 7^5 - 1^1 - 6^7 + 2^8 + 5^3 - 4^2 + 9^9$
387162904 := $3^7 - 8^6 + 7^4 + 1^0 + 6^2 - 2^1 + 9^9 + 0^8 - 4^3$
387162945 := $3^7 - 8^6 + 7^3 + 1^1 - 6^4 + 2^8 + 9^9 - 4^2 + 5^5$
387164059 := $3^8 - 8^6 - 7^0 - 1^7 - 6^3 - 4^1 + 0^5 - 5^4 + 9^9$
387164095 := $3^8 - 8^6 + 7^0 + 1^7 + 6^3 - 4^5 + 0^4 + 9^9 - 5^1$
387164259 := $3^8 + 8^5 + 7^2 + 1^1 - 6^7 - 4^3 + 2^4 - 5^6 + 9^9$
387164295 := $-3^3 - 8^6 - 7^4 + 1^1 - 6^5 + 4^7 - 2^8 + 9^9 + 5^2$
387164509 := $3^8 - 8^6 - 7^0 + 1^7 - 6^4 + 4^5 - 5^3 + 0^1 + 9^9$
387164529 := $3^8 + 8^5 + 7^1 + 1^2 - 6^7 + 4^4 - 5^6 + 2^3 + 9^9$
387164902 := $3^8 - 8^6 + 7^3 + 1^0 + 6^2 - 4^4 + 9^9 + 0^1 - 2^7$
387164905 := $-3^7 - 8^6 + 7^3 - 1^0 + 6^5 + 4^1 + 9^9 + 0^8 + 5^4$
387164920 := $3^8 - 8^6 + 7^0 + 1^7 - 6^2 + 4^3 + 9^9 - 2^4 + 0^1$
387164925 := $3^8 - 8^6 + 7^5 + 1^1 + 6^3 - 4^7 + 9^9 + 2^2 - 5^4$
387164950 := $-3^5 - 8^0 + 7^6 + 1^3 + 6^4 + 4^7 + 9^9 - 5^8 + 0^1$
387165029 := $3^8 - 8^6 + 7^0 + 1^7 - 6^2 + 5^3 + 0^1 + 2^5 + 9^9$
387165049 := $-3^8 - 8^6 - 7^0 + 1^4 + 6^1 - 5^5 + 0^3 + 4^7 + 9^9$
387165092 := $3^8 - 8^6 + 7^3 + 1^5 - 6^2 + 5^1 + 0^0 + 9^9 - 2^7$
387165094 := $3^8 - 8^6 + 7^1 - 1^7 - 6^3 - 5^4 - 0^0 + 9^9 + 4^5$
387165209 := $3^8 - 8^6 + 7^3 - 1^7 - 6^1 - 5^0 - 2^5 + 0^2 + 9^9$
387165249 := $-3^8 - 8^6 + 7^1 - 1^2 + 6^3 - 5^5 - 2^4 + 4^7 + 9^9$
387165290 := $3^8 - 8^6 + 7^3 + 1^7 + 6^2 + 5^1 - 2^0 + 9^9 + 0^5$
387165409 := $3^8 - 8^6 - 7^4 - 1^0 - 6^3 + 5^5 - 4^1 + 0^7 + 9^9$
387165429 := $3^2 + 8^4 + 7^5 - 1^1 - 6^7 + 5^3 + 4^6 - 2^8 + 9^9$
387165902 := $-3^2 - 8^6 - 7^3 - 1^8 + 6^5 + 5^1 + 9^9 + 0^0 + 2^7$
387165904 := $3^8 - 8^6 - 7^5 - 1^1 + 6^4 + 5^3 + 9^9 + 0^0 + 4^7$
387165920 := $3^1 - 8^6 + 7^2 - 1^8 + 6^5 - 5^3 + 9^9 - 2^7 + 0^0$
387169054 := $-3^5 - 8^6 - 7^3 + 1^1 - 6^4 + 9^9 + 0^0 + 5^7 - 4^8$
387169245 := $-3^8 - 8^6 + 7^5 + 1^1 - 6^2 + 9^9 + 2^7 - 4^3 + 5^4$
387169425 := $-3^3 - 8^6 - 7^4 - 1^2 - 6^1 + 9^9 + 4^7 + 2^8 - 5^5$
387169504 := $-3^1 + 8^5 - 7^3 - 1^8 - 6^7 + 9^9 + 5^4 + 0^0 - 4^6$
387169540 := $3^5 - 8^6 - 7^3 + 1^1 - 6^4 + 9^9 + 5^7 - 4^8 + 0^0$
387190564 := $-3^5 - 8^0 + 7^3 + 1^4 + 9^9 + 0^1 - 5^6 - 6^7 + 4^8$
387190645 := $3^6 + 8^1 - 7^5 + 1^0 + 9^9 + 0^3 - 6^7 + 4^8 + 5^4$
387190654 := $3^1 + 8^5 - 7^6 - 1^3 + 9^9 + 0^0 - 6^4 - 5^7 - 4^8$
387192056 := $3^1 - 8^2 - 7^6 - 1^3 + 9^9 - 2^5 - 0^0 - 5^8 + 6^7$
387192465 := $3^3 + 8^2 - 7^6 - 1^1 + 9^9 - 2^5 + 4^4 + 6^7 - 5^8$
387192604 := $-3^0 - 8^2 + 7^6 + 1^4 + 9^9 + 2^1 - 6^7 + 0^3 - 4^8$
387192640 := $-3^4 + 8^2 + 7^6 - 1^0 + 9^9 - 2^3 - 6^7 - 4^8 + 0^1$
387192645 := $3^5 + 8^3 - 7^6 - 1^1 + 9^9 - 2^2 + 6^7 - 4^4 - 5^8$
387192650 := $-3^2 + 8^3 - 7^6 - 1^5 + 9^9 - 2^1 + 6^7 - 5^8 - 0^0$
387194265 := $-3^5 + 8^4 - 7^2 - 1^3 + 9^9 + 4^8 - 2^1 - 6^7 - 5^6$
387194625 := $3^3 + 8^4 + 7^1 - 1^2 + 9^9 + 4^8 - 6^7 + 2^5 - 5^6$
387196245 := $3^3 + 8^4 - 7^6 - 1^2 + 9^9 + 6^7 - 2^5 + 4^1 - 5^8$
387196425 := $-3^2 + 8^5 + 7^6 + 1^1 + 9^9 - 6^3 + 4^7 - 2^4 - 5^8$
387196450 := $3^1 + 8^5 + 7^6 - 1^4 + 9^9 - 6^3 + 4^7 - 5^8 - 0^0$
387201649 := $-3^1 - 8^4 - 7^3 + 2^2 - 0^0 - 1^6 - 6^7 + 4^8 + 9^9$
387201946 := $3^2 - 8^4 + 7^1 - 2^6 + 0^3 + 1^0 + 9^9 + 4^8 - 6^7$
387201964 := $-3^3 - 8^4 + 7^0 - 2^2 + 0^1 + 1^6 + 9^9 - 6^7 + 4^8$
387204196 := $-3^0 + 8^3 - 7^4 - 2^2 + 0^1 + 4^8 + 1^6 + 9^9 - 6^7$
387204569 := $-3^4 - 8^5 - 7^6 - 2^7 + 0^0 - 4^8 + 5^2 + 6^3 + 9^9$
387204659 := $-3^5 - 8^3 - 7^2 - 2^0 + 0^6 + 4^8 - 6^7 - 5^4 + 9^9$
387204695 := $-3^5 - 8^3 + 7^2 - 2^6 + 0^0 + 4^8 - 6^7 + 9^9 - 5^4$
387204956 := $3^0 + 8^2 - 7^5 - 2^4 + 0^3 + 4^8 + 9^9 + 5^6 - 6^7$
387205469 := $-3^7 - 8^6 - 7^5 - 2^3 + 0^0 + 5^4 + 4^8 - 6^2 + 9^9$
387205649 := $-3^3 - 8^6 - 7^5 - 2^7 + 0^0 + 5^2 - 6^4 + 4^8 + 9^9$
387205694 := $-3^2 - 8^5 - 7^6 - 2^7 + 0^3 - 5^0 + 6^4 + 9^9 - 4^8$
387205964 := $-3^5 - 8^3 + 7^0 + 2^2 + 0^6 + 5^4 + 9^9 - 6^7 + 4^8$
387206149 := $3^4 - 8^1 + 7^2 - 2^6 + 0^0 - 6^7 + 1^3 + 4^8 + 9^9$
387206194 := $3^3 + 8^2 - 7^0 + 2^4 + 0^1 - 6^7 - 1^6 + 9^9 + 4^8$
387206419 := $-3^4 + 8^2 + 7^3 + 2^1 + 0^0 - 6^7 + 4^8 + 1^6 + 9^9$
387206459 := $3^5 - 8^3 - 7^2 + 2^6 - 0^0 - 6^7 + 4^8 + 5^4 + 9^9$
387206491 := $3^1 + 8^3 - 7^2 - 2^6 + 0^0 - 6^7 + 4^8 + 9^9 - 1^4$
387206495 := $3^5 - 8^3 + 7^2 + 2^0 + 0^6 - 6^7 + 4^8 + 9^9 + 5^4$
387206549 := $3^7 - 8^5 - 7^6 + 2^4 + 0^0 - 6^3 + 5^2 - 4^8 + 9^9$
387206594 := $3^4 + 8^3 + 7^0 - 2^6 + 0^5 - 6^7 - 5^2 + 9^9 + 4^8$
387206945 := $-3^3 - 8^6 - 7^5 - 2^7 + 0^4 + 6^0 + 9^9 + 4^8 + 5^2$
387206954 := $3^7 - 8^5 - 7^6 + 2^4 + 0^2 + 6^3 + 9^9 - 5^0 - 4^8$
387209146 := $3^6 - 8^2 + 7^4 - 2^3 + 0^1 + 9^9 - 1^0 + 4^8 - 6^7$
387209164 := $3^6 - 8^2 + 7^4 + 2^3 + 0^1 + 9^9 + 1^0 - 6^7 + 4^8$
387209416 := $-3^6 + 8^4 - 7^2 + 2^3 + 0^1 + 9^9 + 4^8 + 1^0 - 6^7$
387209461 := $-3^6 + 8^4 + 7^1 - 2^2 + 0^0 + 9^9 + 4^8 - 6^7 + 1^3$
387209465 := $3^6 - 8^3 + 7^2 - 2^4 + 0^0 + 9^9 + 4^8 - 6^7 + 5^5$
387209654 := $-3^2 + 8^3 + 7^0 - 2^6 + 0^4 + 9^9 - 6^7 + 5^5 + 4^8$
387210469 := $3^1 + 8^4 + 7^3 - 2^6 + 1^2 + 0^0 + 4^8 - 6^7 + 9^9$
387210964 := $3^6 + 8^4 + 7^2 + 2^1 - 1^0 + 0^3 + 9^9 - 6^7 + 4^8$
387215469 := $-3^2 - 8^6 + 7^1 - 2^3 - 1^7 - 5^4 + 4^8 - 6^5 + 9^9$
387215649 := $3^2 - 8^6 - 7^3 - 2^7 + 1^4 + 5^1 - 6^5 + 4^8 + 9^9$
387216459 := $3^1 - 8^6 + 7^3 - 2^4 - 1^7 - 6^5 + 4^8 + 5^2 + 9^9$

- 387216495 := $3^1 + 8^2 - 7^6 - 2^8 + 1^3 - 6^5 - 4^4 + 9^9 - 5^7$
387216549 := $-3^1 - 8^6 - 7^2 - 2^7 - 1^3 - 6^5 + 5^4 + 4^8 + 9^9$
387216590 := $-3^3 - 8^2 - 7^6 - 2^8 - 1^1 - 6^5 - 5^7 + 9^9 - 0^0$
387216905 := $3^3 - 8^2 - 7^6 + 2^1 + 1^0 - 6^5 + 9^9 + 0^8 - 5^7$
387216945 := $-3^8 - 8^1 - 7^6 + 2^5 - 1^2 - 6^4 + 9^9 + 4^3 - 5^7$
387216950 := $3^2 - 8^1 - 7^6 + 2^3 + 1^8 - 6^5 + 9^9 - 5^7 + 0^0$
387219465 := $3^8 - 8^4 - 7^6 - 2^2 + 1^1 + 9^9 + 4^3 - 6^5 - 5^7$
387219645 := $3^2 - 8^4 - 7^6 + 2^8 + 1^1 + 9^9 - 6^3 - 4^5 - 5^7$
387219650 := $3^3 - 8^6 - 7^5 - 2^1 - 1^8 + 9^9 - 6^2 + 5^7 - 0^0$
387240569 := $3^8 - 8^6 - 7^4 - 2^5 - 4^3 - 0^0 + 5^7 + 6^2 + 9^9$
387240596 := $-3^0 - 8^2 - 7^6 + 2^4 - 4^8 + 0^7 + 5^5 + 9^9 + 6^3$
387240659 := $-3^6 + 8^5 + 7^4 + 2^2 + 4^8 + 0^0 - 6^7 + 5^3 + 9^9$
387240695 := $3^7 + 8^2 - 7^6 - 2^5 - 4^8 + 0^0 + 6^4 + 9^9 - 5^3$
387240965 := $-3^6 - 8^5 - 7^4 - 2^0 - 4^8 + 0^3 + 9^9 + 6^2 - 5^7$
387241569 := $3^7 - 8^6 + 7^5 - 2^2 + 4^8 - 1^3 - 5^1 - 6^4 + 9^9$
387241609 := $-3^2 + 8^4 - 7^6 + 2^1 - 4^8 - 1^7 + 6^3 + 0^0 + 9^9$
387241659 := $-3^3 + 8^6 - 7^7 + 2^2 - 4^4 - 1^1 - 6^5 + 5^8 + 9^9$
387241695 := $-3^6 - 8^5 - 7^3 + 2^2 - 4^8 - 1^1 - 6^4 + 9^9 - 5^7$
387241965 := $3^3 + 8^6 - 7^7 + 2^4 - 4^2 - 1^1 + 9^9 - 6^5 + 5^8$
387245069 := $3^6 - 8^5 + 7^2 + 2^4 - 4^8 - 5^7 - 0^0 + 6^3 + 9^9$
387245096 := $3^0 + 8^3 - 7^6 + 2^7 - 4^8 - 5^4 + 0^2 + 9^9 + 6^5$
387245169 := $3^8 - 8^6 + 7^4 - 2^5 - 4^2 + 5^7 + 1^1 - 6^3 + 9^9$
387245619 := $3^8 - 8^6 + 7^4 - 2^5 + 4^1 + 5^7 + 6^3 - 1^2 + 9^9$
387245691 := $3^8 - 8^6 + 7^3 - 2^2 + 4^5 + 5^7 + 6^4 + 9^9 + 1^1$
387245961 := $-3^8 - 8^5 - 7^6 + 2^2 - 4^7 + 5^3 + 9^9 - 6^4 + 1^1$
387246509 := $-3^8 - 8^5 - 7^6 + 2^3 - 4^7 - 6^0 - 5^4 + 0^2 + 9^9$
387246519 := $-3^8 - 8^4 + 7^6 - 2^3 - 4^5 - 6^7 + 5^1 + 1^2 + 9^9$
387246591 := $3^2 - 8^6 + 7^4 - 2^1 - 4^3 + 6^5 + 5^7 + 9^9 + 1^8$
387246905 := $-3^3 - 8^2 + 7^5 + 2^4 - 4^8 - 6^6 + 9^9 + 0^0 - 5^7$
387246915 := $3^3 - 8^6 + 7^4 + 2^8 - 4^2 + 6^5 + 9^9 + 1^1 + 5^7$
387246951 := $-3^8 - 8^5 - 7^6 + 2^4 - 4^7 - 6^3 + 9^9 + 5^2 - 1^1$
387249056 := $3^2 + 8^4 - 7^6 - 2^7 - 4^8 + 9^9 + 0^3 - 5^0 + 6^5$
387249165 := $-3^2 + 8^4 - 7^6 - 2^7 - 4^8 + 9^9 + 1^1 + 6^5 + 5^3$
387249561 := $-3^8 + 8^5 - 7^6 - 2^1 - 4^3 + 9^9 - 5^7 - 6^4 + 1^2$
387249605 := $-3^4 + 8^6 - 7^7 - 2^0 - 4^3 + 9^9 + 6^2 + 0^5 + 5^8$
387249615 := $-3^8 + 8^5 - 7^6 - 2^3 - 4^1 + 9^9 - 6^4 + 1^2 - 5^7$
387249651 := $-3^8 + 8^5 - 7^6 + 2^3 + 4^2 + 9^9 - 6^4 - 5^7 + 1^1$
387250169 := $3^5 + 8^6 - 7^7 - 2^2 + 5^8 + 0^1 - 1^0 + 6^3 + 9^9$
387250469 := $3^8 - 8^6 - 7^3 + 2^2 + 5^7 + 0^4 + 4^0 + 6^5 + 9^9$
387250649 := $-3^4 + 8^6 - 7^7 - 2^3 + 5^8 + 0^2 - 6^0 + 4^5 + 9^9$
387250694 := $-3^0 + 8^6 - 7^7 - 2^3 + 5^8 + 0^4 - 6^2 + 9^9 + 4^5$
387250916 := $-3^8 + 8^5 - 7^6 - 2^3 - 5^7 + 0^1 + 9^9 + 1^2 + 6^0$
387250961 := $-3^8 + 8^5 - 7^6 + 2^1 - 5^7 + 0^3 + 9^9 + 6^2 + 1^0$
387250964 := $3^0 + 8^6 - 7^7 - 2^5 + 5^8 + 0^3 + 9^9 + 6^4 - 4^2$
387251469 := $-3^8 - 8^1 + 7^6 - 2^5 + 5^3 - 1^2 - 4^4 - 6^7 + 9^9$
387251609 := $-3^8 - 8^2 + 7^6 + 2^5 - 5^0 + 1^3 - 6^7 + 0^1 + 9^9$
387251690 := $-3^8 - 8^1 + 7^6 + 2^5 + 5^2 - 1^3 - 6^7 + 9^9 + 0^0$
387254069 := $3^5 - 8^4 + 7^6 - 2^8 - 5^2 + 4^0 + 0^3 - 6^7 + 9^9$
387254096 := $-3^3 - 8^4 + 7^6 + 2^5 + 5^0 - 4^2 + 0^8 + 9^9 - 6^7$
387254619 := $3^4 + 8^5 + 7^2 + 2^3 + 5^6 + 4^8 - 6^7 - 1^1 + 9^9$
387254691 := $-3^8 + 8^4 + 7^6 + 2^1 - 5^2 - 4^5 - 6^7 + 9^9 + 1^3$
387254960 := $-3^3 - 8^5 - 7^6 + 2^2 - 5^0 - 4^7 + 9^9 + 6^4 + 0^8$
387254961 := $-3^8 - 8^2 + 7^6 + 2^1 + 5^5 + 4^4 + 9^9 - 6^7 + 1^3$
387256049 := $3^2 - 8^3 + 7^6 - 2^0 - 5^4 - 6^7 + 0^8 - 4^5 + 9^9$
387256149 := $3^2 - 8^4 - 7^5 - 2^1 - 5^7 + 6^3 + 1^6 - 4^8 + 9^9$
387256409 := $-3^8 - 8^5 - 7^2 + 2^4 - 5^7 - 6^6 + 4^3 - 0^0 + 9^9$
387256419 := $-3^8 - 8^5 - 7^1 - 2^4 - 5^7 - 6^6 + 4^3 - 1^2 + 9^9$
387256490 := $3^4 - 8^3 + 7^6 - 2^8 - 5^0 - 6^7 - 4^5 + 9^9 + 0^2$
387256491 := $-3^8 - 8^5 + 7^2 - 2^1 - 5^7 - 6^6 + 4^3 + 9^9 + 1^4$
387256904 := $-3^4 + 8^2 + 7^6 - 2^8 - 5^0 - 6^7 + 9^9 + 0^3 - 4^5$
387256940 := $3^4 - 8^2 + 7^6 - 2^8 + 5^0 - 6^7 + 9^9 - 4^5 + 0^3$
387256941 := $3^4 + 8^2 + 7^6 - 2^8 - 5^3 - 6^7 + 9^9 - 4^5 - 1^1$
387259461 := $-3^6 - 8^2 - 7^5 + 2^4 - 5^7 + 9^9 - 4^8 + 6^3 + 1^1$
387259640 := $3^8 - 8^4 + 7^6 - 2^2 + 5^0 + 9^9 - 6^7 - 4^5 + 0^3$
387259641 := $3^8 - 8^4 + 7^6 - 2^3 + 5^1 + 9^9 - 6^7 - 4^5 + 1^2$
387260459 := $-3^2 + 8^3 - 7^5 - 2^6 - 6^0 + 0^4 - 4^8 - 5^7 + 9^9$
387260495 := $3^8 - 8^4 + 7^6 - 2^5 - 6^7 + 0^0 - 4^2 + 9^9 - 5^3$
387260549 := $3^6 - 8^0 - 7^5 + 2^4 - 6^3 + 0^2 - 5^7 - 4^8 + 9^9$
387261459 := $3^1 - 8^2 + 7^6 + 2^8 - 6^7 + 1^4 - 4^3 + 5^5 + 9^9$
387261495 := $3^8 - 8^2 + 7^6 - 2^4 - 6^7 + 1^1 - 4^3 + 9^9 - 5^5$
387261549 := $3^8 - 8^5 - 7^6 + 2^3 + 6^4 + 1^2 - 5^1 - 4^7 + 9^9$
387261590 := $3^2 + 8^3 + 7^6 - 2^8 - 6^7 - 1^1 + 5^5 + 9^9 - 0^0$
387261945 := $-3^8 - 8^5 - 7^6 - 2^7 - 6^4 - 1^1 + 9^9 - 4^2 - 5^3$
387264095 := $3^8 + 8^5 - 7^6 + 2^4 + 6^2 - 4^0 + 0^3 + 9^9 - 5^7$
387264159 := $3^8 + 8^5 - 7^6 + 2^4 + 6^2 + 4^3 - 1^1 - 5^7 + 9^9$
387264195 := $-3^8 - 8^5 - 7^6 + 2^7 - 6^1 - 4^3 + 1^2 + 9^9 + 5^4$
387264519 := $3^8 + 8^5 - 7^6 + 2^2 + 6^3 + 4^4 - 5^7 - 1^1 + 9^9$
387264591 := $-3^8 - 8^5 - 7^6 - 2^7 + 6^4 - 4^3 - 5^2 + 9^9 + 1^1$
387264905 := $3^8 + 8^0 + 7^6 + 2^5 - 6^7 - 4^2 + 9^9 + 0^4 + 5^3$
387264915 := $-3^3 - 8^4 + 7^2 - 2^6 - 6^5 - 4^8 + 9^9 + 1^1 - 5^7$
387264950 := $-3^8 - 8^5 - 7^6 + 2^7 + 6^4 + 4^2 + 9^9 - 5^0 + 0^3$
387264951 := $3^8 - 8^2 + 7^6 - 2^3 - 6^7 + 4^4 + 9^9 + 5^1 - 1^5$
387265049 := $3^8 - 8^2 + 7^6 - 2^5 - 6^7 + 5^3 + 0^0 + 4^4 + 9^9$
387265149 := $3^8 - 8^1 + 7^6 - 2^2 - 6^7 - 5^4 - 1^3 + 4^5 + 9^9$
387265409 := $3^8 + 8^5 - 7^6 + 2^2 + 6^4 - 5^7 + 4^3 + 0^0 + 9^9$
387265419 := $3^8 - 8^2 + 7^6 + 2^5 - 6^7 + 5^4 + 4^3 - 1^1 + 9^9$

- 387265490 := $-3^0 + 8^4 + 7^6 + 2^2 - 6^7 + 5^5 + 4^3 + 9^9 + 0^8$
387265491 := $3^8 + 8^1 + 7^6 + 2^5 - 6^7 + 5^4 + 4^3 + 9^9 - 1^2$
387269015 := $-3^0 - 8^6 - 7^2 + 2^5 - 6^7 + 9^9 + 0^1 - 1^3 + 5^8$
387269045 := $3^3 - 8^6 - 7^2 + 2^5 - 6^7 + 9^9 + 0^4 + 4^0 + 5^8$
387269051 := $-3^0 - 8^6 + 7^2 - 2^5 - 6^7 + 9^9 + 0^1 + 5^8 + 1^3$
387269054 := $-3^5 - 8^6 - 7^0 + 2^3 - 6^7 + 9^9 + 0^2 + 5^8 + 4^4$
387269145 := $-3^2 - 8^6 + 7^3 + 2^5 - 6^7 + 9^9 + 1^1 - 4^4 + 5^8$
387269405 := $3^5 - 8^6 + 7^2 + 2^4 - 6^7 + 9^9 + 4^3 - 0^0 + 5^8$
387269415 := $3^8 - 8^5 - 7^3 + 2^1 - 6^6 + 9^9 + 4^4 - 1^2 - 5^7$
387269450 := $-3^0 + 8^3 - 7^2 - 2^6 - 6^5 + 9^9 - 4^8 - 5^7 + 0^4$
387269451 := $3^6 + 8^1 - 7^3 + 2^2 - 6^5 + 9^9 - 4^8 - 5^7 + 1^4$
387269501 := $3^8 - 8^5 - 7^1 + 2^3 - 6^6 + 9^9 - 5^7 + 0^2 - 1^0$
387269504 := $3^0 - 8^5 - 7^6 + 2^8 - 6^3 + 9^9 - 5^4 + 0^7 + 4^2$
387269510 := $3^8 - 8^5 + 7^1 + 2^2 - 6^6 + 9^9 - 5^7 - 1^3 - 0^0$
387269540 := $3^5 - 8^6 - 7^0 + 2^3 - 6^7 + 9^9 + 5^8 + 4^4 + 0^2$
387269541 := $3^8 - 8^5 - 7^1 - 2^4 - 6^6 + 9^9 - 5^7 + 4^3 - 1^2$
387290156 := $-3^7 + 8^6 + 7^3 - 2^2 + 9^9 + 0^0 + 1^5 - 5^8 - 6^1$
387290165 := $-3^7 + 8^6 + 7^3 - 2^2 + 9^9 + 0^5 - 1^0 + 6^1 - 5^8$
387290456 := $-3^0 + 8^4 - 7^6 - 2^8 + 9^9 + 0^5 - 4^7 + 5^3 + 6^2$
387290465 := $-3^8 - 8^2 + 7^3 + 2^4 + 9^9 - 0^0 + 4^5 - 6^6 - 5^7$
387290546 := $-3^0 + 8^2 - 7^6 + 2^4 + 9^9 + 0^5 - 5^7 + 4^8 + 6^3$
387290564 := $3^0 + 8^2 - 7^6 + 2^5 + 9^9 + 0^4 - 5^7 + 6^3 + 4^8$
387290614 := $3^3 + 8^4 - 7^6 - 2^1 + 9^9 + 0^8 + 6^2 + 1^0 - 4^7$
387290645 := $3^4 + 8^2 - 7^6 + 2^5 + 9^9 + 0^0 + 6^3 + 4^8 - 5^7$
387291465 := $-3^2 - 8^3 - 7^5 - 2^7 + 9^9 - 1^1 - 4^8 - 6^6 + 5^4$
387291506 := $3^1 + 8^6 - 7^3 - 2^7 + 9^9 + 1^5 - 5^8 + 0^0 - 6^2$
387291560 := $-3^5 + 8^6 + 7^1 + 2^2 + 9^9 - 1^7 - 5^8 - 6^3 + 0^0$
387291645 := $-3^8 + 8^4 - 7^6 + 2^2 + 9^9 - 1^1 + 6^5 - 4^7 - 5^3$
387291650 := $-3^2 + 8^6 - 7^1 - 2^7 + 9^9 + 1^5 - 6^3 - 5^8 + 0^0$
387294056 := $3^4 - 8^3 - 7^6 + 2^8 + 9^9 - 4^7 + 0^2 - 5^0 + 6^5$
387294065 := $-3^5 + 8^6 + 7^4 - 2^7 + 9^9 + 4^3 - 0^0 - 6^2 - 5^8$
387294150 := $-3^1 + 8^3 + 7^5 + 2^2 + 9^9 - 4^8 + 1^4 - 5^7 + 0^0$
387294165 := $-3^4 + 8^3 + 7^5 + 2^6 + 9^9 - 4^8 - 1^1 + 6^2 - 5^7$
387294506 := $3^0 + 8^6 + 7^2 + 2^7 + 9^9 + 4^5 - 5^8 + 0^3 + 6^4$
387294560 := $3^0 + 8^4 - 7^6 - 2^2 + 9^9 + 4^8 - 5^7 + 6^3 + 0^5$
387294561 := $3^5 + 8^4 - 7^6 + 2^3 + 9^9 + 4^8 - 5^7 - 6^2 - 1^1$
387294601 := $-3^8 - 8^3 - 7^6 + 2^7 + 9^9 + 4^1 - 6^4 - 0^0 - 1^2$
387294605 := $-3^8 + 8^4 + 7^3 - 2^2 + 9^9 + 4^5 - 6^6 - 0^0 - 5^7$
387294615 := $-3^8 + 8^4 + 7^3 + 2^2 + 9^9 + 4^5 - 6^6 + 1^1 - 5^7$
387294650 := $-3^0 + 8^2 - 7^4 + 2^8 + 9^9 + 4^5 - 6^6 - 5^7 + 0^3$
387294651 := $3^4 - 8^6 + 7^3 - 2^2 + 9^9 + 4^8 - 6^5 + 5^7 + 1^1$
387295016 := $-3^3 + 8^0 - 7^6 + 2^1 + 9^9 - 5^2 + 0^7 + 1^8 - 6^5$
387295061 := $3^0 - 8^1 - 7^6 + 2^7 + 9^9 - 5^3 + 0^2 - 6^5 + 1^8$
387295064 := $-3^0 - 8^3 - 7^6 - 2^7 + 9^9 + 5^4 + 0^8 - 6^5 + 4^2$
387295106 := $-3^2 + 8^1 - 7^3 - 2^8 + 9^9 - 5^7 - 1^5 - 0^0 - 6^6$
387295160 := $-3^5 - 8^3 - 7^2 + 2^8 + 9^9 - 5^7 - 1^1 - 6^6 + 0^0$
387295406 := $-3^8 + 8^2 - 7^6 - 2^7 + 9^9 - 5^0 - 4^5 + 0^4 + 6^3$
387295460 := $3^7 + 8^6 + 7^0 + 2^5 + 9^9 - 5^8 - 4^3 + 6^4 + 0^2$
387295461 := $3^3 + 8^4 - 7^5 - 2^7 + 9^9 - 5^2 - 4^8 - 6^6 + 1^1$
387295601 := $-3^8 - 8^3 - 7^6 - 2^7 + 9^9 - 5^0 - 6^2 + 0^1 - 1^5$
387295604 := $-3^8 + 8^3 - 7^6 - 2^7 + 9^9 + 5^0 - 6^2 + 0^4 - 4^5$
387295610 := $-3^8 - 8^3 - 7^6 - 2^7 + 9^9 + 5^1 - 6^2 + 1^5 + 0^0$
387295640 := $-3^8 + 8^3 - 7^6 + 2^7 + 9^9 + 5^0 - 6^4 + 4^2 + 0^5$
387295641 := $3^8 - 8^3 - 7^6 + 2^4 + 9^9 + 5^5 - 6^1 - 4^7 + 1^2$
387296014 := $-3^8 - 8^3 - 7^6 - 2^2 + 9^9 - 6^1 + 0^7 + 1^0 + 4^4$
387296015 := $3^0 + 8^3 + 7^2 - 2^8 + 9^9 - 6^6 + 0^1 + 1^5 - 5^7$
387296041 := $-3^8 - 8^1 - 7^6 - 2^7 + 9^9 - 6^2 - 0^0 - 4^3 - 1^4$
387296045 := $-3^8 + 8^0 - 7^6 + 2^7 + 9^9 + 6^2 + 0^3 - 4^5 + 5^4$
387296051 := $-3^8 - 8^1 - 7^6 - 2^2 + 9^9 - 6^3 + 0^5 - 5^0 + 1^7$
387296104 := $-3^8 - 8^1 - 7^6 - 2^7 + 9^9 + 6^3 + 1^0 + 0^2 - 4^4$
387296105 := $-3^8 + 8^1 - 7^6 + 2^5 + 9^9 - 6^3 + 1^7 + 0^2 + 5^0$
387296140 := $-3^8 + 8^2 - 7^6 + 2^4 + 9^9 - 6^3 + 1^0 - 4^1 + 0^7$
387296145 := $-3^8 + 8^1 - 7^6 - 2^7 + 9^9 + 6^3 + 1^5 - 4^4 + 5^2$
387296150 := $3^5 - 8^2 + 7^1 + 2^8 + 9^9 - 6^6 - 1^3 - 5^7 + 0^0$
387296401 := $-3^7 - 8^4 - 7^6 - 2^8 + 9^9 + 6^2 + 4^3 + 0^0 - 1^1$
387296405 := $3^8 + 8^2 - 7^6 - 2^4 + 9^9 + 6^3 - 4^7 - 0^0 + 5^5$
387296410 := $-3^8 - 8^2 - 7^6 - 2^4 + 9^9 + 6^3 - 4^1 - 1^0 + 0^7$
387296415 := $-3^8 + 8^3 - 7^6 - 2^7 + 9^9 - 6^4 + 4^5 - 1^1 + 5^2$
387296451 := $-3^4 + 8^2 - 7^1 - 2^8 + 9^9 - 6^6 + 4^5 - 5^7 - 1^3$
387296501 := $-3^8 + 8^1 - 7^6 - 2^2 + 9^9 + 6^3 + 5^0 + 0^5 + 1^7$
387296510 := $3^7 - 8^3 - 7^6 - 2^8 + 9^9 - 6^5 + 5^2 + 1^1 + 0^0$
387296540 := $3^4 + 8^3 - 7^0 + 2^8 + 9^9 - 6^6 - 5^7 - 4^2 + 0^5$
387296541 := $-3^7 - 8^3 - 7^6 - 2^8 + 9^9 + 6^2 - 5^5 - 4^4 + 1^1$
387401259 := $-3^0 - 8^2 - 7^4 - 4^7 + 0^1 + 1^5 - 2^8 - 5^3 + 9^9$
387401269 := $-3^8 + 8^4 - 7^3 - 4^7 + 0^0 - 1^1 - 2^6 + 6^2 + 9^9$
387401295 := $-3^8 + 8^4 - 7^3 - 4^7 + 0^1 + 1^5 - 2^2 + 9^9 + 5^0$
387401296 := $-3^0 + 8^2 - 7^4 - 4^7 + 0^1 + 1^6 - 2^8 + 9^9 - 6^3$
387401529 := $-3^5 - 8^2 - 7^4 - 4^7 + 0^1 + 1^0 - 5^3 + 2^8 + 9^9$
387401569 := $-3^8 - 8^4 + 7^3 - 4^7 + 0^1 + 1^6 + 5^0 + 6^5 + 9^9$
387401592 := $-3^8 + 8^4 + 7^1 - 4^7 + 0^0 + 1^3 - 5^2 + 9^9 - 2^5$
387401596 := $-3^8 + 8^6 + 7^4 - 4^3 - 0^0 - 1^1 + 5^5 + 9^9 - 6^7$
387401629 := $3^6 - 8^3 - 7^4 - 4^7 + 0^0 - 1^1 - 6^2 - 2^8 + 9^9$
387401659 := $-3^4 - 8^3 + 7^6 - 4^8 + 0^1 - 1^0 + 6^5 - 5^7 + 9^9$
387401692 := $3^4 - 8^1 + 7^0 - 4^8 + 0^2 + 1^7 + 6^6 + 9^9 + 2^3$
387401695 := $3^3 + 8^6 - 7^1 - 4^5 + 0^4 + 1^8 - 6^7 + 9^9 + 5^0$
387401925 := $-3^8 + 8^4 + 7^3 - 4^7 + 0^1 - 1^0 + 9^9 - 2^5 - 5^2$

- 387401926 := $3^0 + 8^3 - 7^4 - 4^7 + 0^1 + 1^6 + 9^9 - 2^8 - 6^2$
387401952 := $3^3 - 8^1 - 7^4 - 4^7 - 0^0 - 1^5 + 9^9 - 5^2 + 2^8$
387401956 := $-3^7 + 8^1 + 7^4 - 4^8 + 0^0 - 1^5 + 9^9 + 5^3 + 6^6$
387401962 := $-3^4 + 8^3 + 7^2 - 4^8 + 0^1 + 1^0 + 9^9 + 6^6 - 2^7$
387401965 := $3^5 - 8^3 - 7^0 - 4^8 + 0^1 + 1^7 + 9^9 + 6^6 + 5^4$
387402159 := $-3^0 + 8^3 - 7^4 - 4^7 + 0^1 - 2^5 + 1^8 - 5^2 + 9^9$
387402169 := $3^4 + 8^1 + 7^3 - 4^8 + 0^0 + 2^7 - 1^2 + 6^6 + 9^9$
387402195 := $-3^7 + 8^2 - 7^5 + 4^4 + 0^1 + 2^8 - 1^0 + 9^9 + 5^3$
387402196 := $3^4 + 8^6 - 7^3 + 4^2 + 0^1 - 2^8 + 1^0 + 9^9 - 6^7$
387402519 := $-3^5 - 8^3 + 7^2 - 4^7 + 0^1 - 2^8 - 5^4 + 1^0 + 9^9$
387402569 := $3^2 - 8^5 + 7^4 - 4^8 + 0^0 + 2^6 + 5^7 - 6^3 + 9^9$
387402596 := $3^3 + 8^5 - 7^6 + 4^8 + 0^2 + 2^7 + 5^0 + 9^9 + 6^4$
387402619 := $-3^3 + 8^6 - 7^2 - 4^4 - 0^0 + 2^8 - 6^7 - 1^1 + 9^9$
387402659 := $-3^8 - 8^3 + 7^4 - 4^7 + 0^0 + 2^6 + 6^2 + 5^5 + 9^9$
387402691 := $-3^4 + 8^6 + 7^1 + 4^3 + 0^0 + 2^2 - 6^7 + 9^9 - 1^8$
387402695 := $-3^7 - 8^5 + 7^2 - 4^3 - 0^0 + 2^8 + 6^4 + 9^9 + 5^6$
387402915 := $-3^5 - 8^2 - 7^0 - 4^7 + 0^1 - 2^8 + 9^9 - 1^3 - 5^4$
387402916 := $-3^6 - 8^3 - 7^0 - 4^7 + 0^1 + 2^4 + 9^9 + 1^8 + 6^2$
387402951 := $-3^0 - 8^3 - 7^2 - 4^7 + 0^1 + 2^5 + 9^9 - 5^4 + 1^8$
387402956 := $-3^8 - 8^4 + 7^0 - 4^6 + 0^2 + 2^7 + 9^9 - 5^5 + 6^3$
387402961 := $3^4 + 8^6 - 7^1 - 4^3 - 0^0 + 2^8 + 9^9 - 6^7 - 1^2$
387402965 := $-3^2 + 8^3 + 7^4 + 4^8 + 0^0 - 2^6 + 9^9 - 6^5 - 5^7$
387405129 := $3^8 - 8^1 - 7^4 - 4^7 + 0^3 - 5^5 + 1^0 - 2^2 + 9^9$
387405169 := $3^6 - 8^5 + 7^3 + 4^7 + 0^4 - 5^0 - 1^8 - 6^1 + 9^9$
387405192 := $-3^7 + 8^4 - 7^5 - 4^2 - 0^0 - 5^3 - 1^1 + 9^9 - 2^8$
387405196 := $3^7 + 8^5 - 7^3 - 4^8 + 0^0 + 5^6 - 1^4 + 9^9 + 6^1$
387405219 := $3^2 + 8^3 - 7^0 - 4^7 + 0^1 + 5^4 - 2^5 + 1^8 + 9^9$
387405269 := $3^7 - 8^5 - 7^2 - 4^4 + 0^0 + 5^6 + 2^8 - 6^3 + 9^9$
387405291 := $3^5 + 8^2 - 7^0 - 4^7 + 0^1 + 5^4 + 2^8 + 9^9 - 1^3$
387405296 := $3^7 - 8^3 + 7^0 - 4^5 + 0^4 - 5^6 - 2^8 + 9^9 + 6^2$
387405619 := $-3^8 - 8^4 + 7^0 - 4^6 + 0^5 - 5^3 + 6^1 + 1^7 + 9^9$
387405629 := $-3^6 + 8^2 - 7^3 + 4^8 + 0^0 - 5^7 - 6^4 + 2^5 + 9^9$
387405691 := $3^7 - 8^3 + 7^4 - 4^8 + 0^5 + 5^1 + 6^6 + 9^9 + 1^0$
387405692 := $-3^2 + 8^4 - 7^0 - 4^8 + 0^5 + 5^3 + 6^6 + 9^9 - 2^7$
387405912 := $3^8 - 8^4 - 7^5 + 4^2 + 0^0 - 5^3 + 9^9 + 1^1 - 2^7$
387405916 := $-3^8 + 8^3 - 7^1 - 4^6 + 0^0 - 5^5 + 9^9 - 1^7 - 6^4$
387405921 := $3^7 + 8^2 - 7^5 + 4^1 + 0^3 - 5^0 + 9^9 - 2^4 + 1^8$
387405926 := $3^0 + 8^6 + 7^3 + 4^2 + 0^4 + 5^5 + 9^9 - 2^8 - 6^7$
387405961 := $-3^0 + 8^5 + 7^4 - 4^8 + 0^1 + 5^6 + 9^9 + 6^3 - 1^7$
387405962 := $3^8 - 8^4 + 7^0 - 4^5 + 0^2 - 5^6 + 9^9 - 6^3 - 2^7$
387406129 := $3^8 - 8^4 - 7^3 - 4^7 + 0^0 - 6^2 + 1^1 - 2^6 + 9^9$
387406159 := $-3^8 - 8^4 + 7^1 + 4^6 + 0^3 - 6^5 + 1^7 - 5^0 + 9^9$
387406192 := $3^7 - 8^1 + 7^4 - 4^8 + 0^3 + 6^6 - 1^0 + 9^9 + 2^2$
387406195 := $3^8 + 8^6 - 7^0 + 4^3 + 0^1 - 6^7 - 1^4 + 9^9 - 5^5$
387406219 := $3^8 - 8^4 - 7^3 - 4^7 + 0^0 - 6^1 - 2^2 + 1^6 + 9^9$
387406259 := $3^7 - 8^5 - 7^4 + 4^8 + 0^0 - 6^6 - 2^2 - 5^3 + 9^9$
387406291 := $3^1 - 8^3 + 7^4 - 4^7 + 0^0 + 6^2 + 2^8 + 9^9 + 1^6$
387406295 := $-3^7 + 8^4 - 7^3 - 4^8 - 0^0 + 6^6 - 2^2 + 9^9 + 5^5$
387406519 := $3^8 - 8^4 - 7^0 - 4^5 + 0^1 + 6^3 - 5^6 - 1^7 + 9^9$
387406529 := $3^7 - 8^2 - 7^3 - 4^8 - 0^0 + 6^6 + 5^5 + 2^4 + 9^9$
387406591 := $3^4 - 8^3 + 7^5 + 4^7 + 0^1 - 6^6 - 5^0 + 9^9 - 1^8$
387406592 := $3^0 - 8^2 + 7^5 + 4^7 + 0^3 - 6^6 - 5^4 + 9^9 + 2^8$
387406912 := $-3^0 - 8^2 + 7^4 - 4^7 + 0^1 + 6^3 + 9^9 - 1^6 + 2^8$
387406915 := $3^8 + 8^4 + 7^0 - 4^7 + 0^1 + 6^5 + 9^9 + 1^3 - 5^6$
387406921 := $3^8 + 8^6 - 7^4 + 4^3 + 0^0 - 6^7 + 9^9 - 2^1 + 1^2$
387406925 := $-3^8 + 8^5 - 7^6 - 4^2 + 0^0 - 6^3 + 9^9 - 2^4 + 5^7$
387406951 := $-3^4 + 8^1 + 7^5 + 4^7 + 0^3 - 6^6 + 9^9 - 5^0 + 1^8$
387406952 := $3^8 + 8^6 - 7^4 + 4^3 + 0^2 - 6^7 + 9^9 - 5^0 + 2^5$
387409125 := $3^0 - 8^3 + 7^4 - 4^7 + 0^1 + 9^9 + 1^8 + 2^2 + 5^5$
387409126 := $-3^8 + 8^3 - 7^2 - 4^6 + 0^1 + 9^9 - 1^0 + 2^7 - 6^4$
387409152 := $-3^8 - 8^4 + 7^3 - 4^5 + 0^0 + 9^9 + 1^7 - 5^1 + 2^2$
387409156 := $-3^8 - 8^5 - 7^4 - 4^7 + 0^0 + 9^9 - 1^1 + 5^3 + 6^6$
387409162 := $3^8 + 8^6 - 7^2 - 4^3 + 0^1 + 9^9 + 1^0 - 6^7 + 2^4$
387409165 := $-3^0 + 8^4 + 7^5 - 4^7 + 0^1 + 9^9 - 1^8 - 6^3 - 5^6$
387409216 := $3^8 + 8^6 + 7^1 - 4^3 + 0^2 + 9^9 + 2^4 - 1^0 - 6^7$
387409251 := $3^8 - 8^3 - 7^5 + 4^2 + 0^1 + 9^9 + 2^7 - 5^4 + 1^0$
387409256 := $-3^8 - 8^4 - 7^0 - 4^7 + 0^2 + 9^9 - 2^5 + 5^6 + 6^3$
387409261 := $3^8 + 8^6 + 7^2 - 4^3 + 0^0 + 9^9 + 2^4 - 6^7 + 1^1$
387409265 := $3^7 - 8^2 + 7^4 - 4^8 - 0^0 + 9^9 + 2^3 + 6^6 + 5^5$
387409512 := $3^8 - 8^3 - 7^2 - 4^7 + 0^0 + 9^9 - 5^4 - 1^1 + 2^5$
387409516 := $-3^3 - 8^1 - 7^4 - 4^7 - 0^0 + 9^9 + 5^6 - 1^8 - 6^5$
387409526 := $3^8 + 8^2 - 7^0 - 4^7 + 0^6 + 9^9 + 5^3 - 2^5 - 6^4$
387409561 := $-3^0 + 8^1 - 7^4 - 4^7 + 0^3 + 9^9 + 5^6 - 6^5 + 1^8$
387409562 := $-3^8 - 8^4 - 7^5 + 4^7 + 0^2 + 9^9 + 5^0 + 6^3 - 2^6$
387409612 := $3^8 + 8^6 + 7^3 - 4^1 + 0^2 + 9^9 - 6^7 - 1^0 + 2^4$
387409615 := $3^8 - 8^4 + 7^5 + 4^7 + 0^1 + 9^9 - 6^6 + 1^0 + 5^3$
387409621 := $3^8 + 8^6 + 7^3 + 4^1 + 0^0 + 9^9 - 6^7 + 2^4 - 1^2$
387409625 := $3^8 - 8^5 + 7^3 + 4^7 + 0^0 + 9^9 - 6^4 - 2^6 - 5^2$
387409651 := $3^8 + 8^6 - 7^1 + 4^5 + 0^3 + 9^9 - 6^7 - 5^4 + 1^0$
387409652 := $3^7 + 8^4 + 7^0 - 4^5 + 0^2 + 9^9 - 6^3 - 5^6 - 2^8$
387410259 := $3^7 + 8^4 - 7^5 + 4^3 - 1^0 + 0^1 + 2^8 - 5^2 + 9^9$
387410269 := $-3^8 + 8^3 + 7^2 - 4^6 - 1^4 - 0^0 - 2^7 + 6^1 + 9^9$
387410295 := $3^3 - 8^2 + 7^4 + 4^8 - 1^0 + 0^1 + 2^5 + 9^9 - 5^7$
387410296 := $3^8 - 8^1 - 7^3 - 4^7 + 1^0 + 0^6 + 2^4 + 9^9 - 6^2$
387410529 := $3^5 - 8^1 + 7^4 + 4^8 + 1^0 + 0^2 - 5^7 - 2^3 + 9^9$
387410569 := $3^6 - 8^1 + 7^4 - 4^7 + 1^0 + 0^8 + 5^5 + 6^3 + 9^9$

- 387410592 := $3^8 + 8^3 + 7^1 - 4^7 - 1^2 + 0^0 - 5^4 + 9^9 + 2^5$
387410596 := $-3^8 - 8^4 + 7^1 + 4^6 + 1^7 + 0^0 - 5^5 + 9^9 - 6^3$
387410629 := $-3^7 - 8^4 + 7^2 - 4^6 - 1^1 - 0^0 + 6^3 + 2^8 + 9^9$
387410659 := $-3^0 + 8^1 - 7^4 - 4^6 + 1^8 + 0^7 - 6^3 - 5^5 + 9^9$
387410692 := $3^8 + 8^1 - 7^0 - 4^7 - 1^6 + 0^3 + 6^2 + 9^9 - 2^4$
387410695 := $3^8 + 8^5 - 7^4 - 4^3 - 1^7 + 0^1 - 6^6 + 9^9 - 5^0$
387410925 := $3^8 + 8^1 - 7^3 - 4^7 + 1^0 + 0^2 + 9^9 - 2^5 + 5^4$
387410926 := $-3^8 - 8^3 - 7^4 + 4^1 - 1^0 + 0^6 + 9^9 - 2^7 + 6^2$
387410952 := $3^8 - 8^5 - 7^3 + 4^7 - 1^1 + 0^0 + 9^9 + 5^4 + 2^2$
387410956 := $3^8 - 8^5 - 7^3 + 4^7 + 1^6 + 0^0 + 9^9 + 5^4 + 6^1$
387410962 := $3^8 + 8^2 - 7^0 - 4^7 + 1^6 + 0^1 + 9^9 + 6^3 + 2^4$
387410965 := $-3^8 + 8^3 + 7^0 - 4^6 + 1^7 + 0^5 + 9^9 - 6^1 + 5^4$
387412059 := $-3^8 + 8^3 - 7^4 + 4^2 + 1^7 + 2^1 + 0^5 + 5^0 + 9^9$
387412069 := $-3^7 + 8^3 - 7^4 - 4^6 + 1^2 - 2^8 + 0^0 + 6^1 + 9^9$
387412095 := $-3^5 + 8^4 + 7^3 + 4^8 + 1^0 - 2^1 + 0^2 + 9^9 - 5^7$
387412096 := $-3^7 + 8^3 - 7^4 - 4^6 - 1^0 - 2^8 + 0^1 + 9^9 + 6^2$
387412509 := $-3^8 - 8^1 - 7^4 + 4^5 - 1^0 - 2^3 - 5^2 + 0^7 + 9^9$
387412569 := $3^5 + 8^4 + 7^2 + 4^8 + 1^1 + 2^6 - 5^7 + 6^3 + 9^9$
387412590 := $3^8 - 8^3 + 7^4 - 4^7 - 1^2 + 2^5 + 5^1 + 9^9 - 0^0$
387412609 := $-3^7 + 8^3 - 7^4 - 4^6 - 1^1 + 2^8 + 6^2 + 0^0 + 9^9$
387412659 := $3^4 + 8^2 - 7^6 - 4^5 + 1^1 + 2^3 - 6^7 + 5^8 + 9^9$
387412690 := $-3^0 - 8^4 + 7^2 - 4^6 + 1^8 + 2^7 + 6^3 + 9^9 + 0^1$
387412695 := $3^8 + 8^6 + 7^2 + 4^4 - 1^1 + 2^3 - 6^7 + 9^9 + 5^5$
387412905 := $-3^7 - 8^2 - 7^4 - 4^3 + 1^0 + 2^8 + 9^9 + 0^1 - 5^5$
387412906 := $3^8 - 8^1 + 7^4 - 4^7 - 1^0 + 2^6 + 9^9 + 0^2 - 6^3$
387412950 := $-3^8 + 8^2 - 7^5 + 4^7 - 1^1 + 2^3 + 9^9 - 5^4 - 0^0$
387412960 := $3^8 - 8^1 + 7^4 - 4^7 + 1^0 - 2^6 + 9^9 - 6^2 + 0^3$
387412965 := $-3^8 + 8^6 + 7^5 + 4^3 - 1^1 - 2^4 + 9^9 - 6^7 - 5^2$
387415029 := $-3^8 - 8^2 - 7^0 + 4^5 + 1^7 + 5^3 + 0^1 + 2^4 + 9^9$
387415069 := $3^1 + 8^3 - 7^6 + 4^5 + 1^0 + 5^8 + 0^4 - 6^7 + 9^9$
387415092 := $-3^7 - 8^4 - 7^1 + 4^5 - 1^2 + 5^3 + 0^0 + 9^9 - 2^8$
387415096 := $-3^8 - 8^5 + 7^4 + 4^3 + 1^1 + 5^7 + 0^0 + 9^9 - 6^6$
387415209 := $-3^8 + 8^3 - 7^0 + 4^2 + 1^5 + 5^4 + 2^7 + 0^1 + 9^9$
387415269 := $3^8 + 8^3 + 7^4 + 4^5 - 1^1 - 5^6 - 2^7 + 6^2 + 9^9$
387415290 := $-3^7 - 8^4 + 7^3 + 4^5 - 1^1 - 5^2 - 2^8 + 9^9 - 0^0$
387415609 := $-3^5 - 8^4 + 7^0 - 4^7 + 1^8 + 5^6 + 6^3 + 0^1 + 9^9$
387415629 := $3^8 - 8^1 - 7^5 + 4^6 - 1^2 - 5^3 + 6^4 + 2^7 + 9^9$
387415690 := $3^8 + 8^5 + 7^4 + 4^1 - 1^7 + 5^3 - 6^6 + 9^9 - 0^0$
387415902 := $-3^7 + 8^3 - 7^2 + 4^1 + 1^4 - 5^5 + 9^9 + 0^0 + 2^8$
387415906 := $3^8 - 8^1 - 7^4 - 4^7 - 1^6 - 5^3 + 9^9 - 0^0 + 6^5$
387415920 := $-3^8 + 8^3 + 7^4 - 4^5 - 1^1 - 5^2 + 9^9 + 2^7 + 0^0$
387415960 := $-3^6 - 8^4 + 7^5 - 4^7 - 1^8 - 5^3 + 9^9 - 6^0 + 0^1$
387416029 := $-3^8 + 8^2 - 7^4 + 4^6 - 1^1 + 6^3 - 0^0 + 2^7 + 9^9$
387416059 := $3^0 + 8^4 + 7^1 - 4^7 + 1^8 - 6^5 + 0^3 + 5^6 + 9^9$
387416092 := $-3^4 - 8^3 - 7^0 - 4^6 + 1^7 + 6^2 + 0^1 + 9^9 + 2^8$
387416095 := $3^5 - 8^4 + 7^0 - 4^7 + 1^8 + 6^3 + 0^1 + 9^9 + 5^6$
387416209 := $3^7 - 8^1 - 7^4 - 4^6 - 1^2 - 6^3 + 2^8 - 0^0 + 9^9$
387416259 := $-3^7 - 8^3 + 7^4 + 4^6 - 1^2 - 6^5 - 2^8 + 5^1 + 9^9$
387416290 := $-3^4 - 8^2 + 7^0 - 4^6 + 1^7 - 6^3 + 2^8 + 9^9 + 0^1$
387416295 := $-3^7 - 8^4 - 7^5 + 4^8 - 1^1 - 6^6 - 2^3 + 9^9 + 5^2$
387416509 := $3^7 - 8^4 + 7^5 - 4^8 + 1^3 + 6^6 + 5^0 + 0^1 + 9^9$
387416529 := $-3^8 + 8^3 - 7^2 + 4^6 - 1^1 + 6^4 - 5^5 - 2^7 + 9^9$
387416590 := $3^6 + 8^4 + 7^1 - 4^7 + 1^8 + 6^5 - 5^3 + 9^9 + 0^0$
387416902 := $-3^0 - 8^4 + 7^3 + 4^1 - 1^8 + 6^2 + 9^9 + 0^6 + 2^7$
387416905 := $-3^5 - 8^4 + 7^0 + 4^7 + 1^8 - 6^1 + 9^9 + 0^3 - 5^6$
387416920 := $-3^8 + 8^2 - 7^0 + 4^6 + 1^3 - 6^4 + 9^9 + 2^7 + 0^1$
387416925 := $-3^7 + 8^2 + 7^5 - 4^8 - 1^1 + 6^6 + 9^9 + 2^3 + 5^4$
387419025 := $-3^7 + 8^2 + 7^0 + 4^3 + 1^8 + 9^9 + 0^1 - 2^5 + 5^4$
387419026 := $-3^6 - 8^1 + 7^0 - 4^4 + 1^7 + 9^9 + 0^2 - 2^8 - 6^3$
387419052 := $-3^8 - 8^3 + 7^4 - 4^2 - 1^1 + 9^9 - 0^0 + 5^5 + 2^7$
387419056 := $-3^8 + 8^3 - 7^4 - 4^7 - 1^1 + 9^9 + 0^0 + 5^6 + 6^5$
387419062 := $3^7 + 8^1 + 7^0 - 4^6 + 1^4 + 9^9 + 0^2 + 6^3 + 2^8$
387419065 := $3^0 + 8^5 - 7^4 - 4^7 + 1^8 + 9^9 + 0^1 + 6^3 - 5^6$
387419205 := $3^2 - 8^4 - 7^0 - 4^3 - 1^7 + 9^9 - 2^8 + 0^1 + 5^5$
387419206 := $-3^6 - 8^1 + 7^0 - 4^4 + 1^7 + 9^9 - 2^8 + 0^3 - 6^2$
387419250 := $-3^8 + 8^4 - 7^2 + 4^5 - 1^1 + 9^9 + 2^7 + 5^3 - 0^0$
387419260 := $3^0 - 8^1 + 7^4 - 4^6 + 1^7 + 9^9 + 2^8 + 6^3 + 0^2$
387419265 := $3^3 - 8^5 + 7^2 - 4^4 - 1^1 + 9^9 + 2^8 - 6^6 + 5^7$
387419502 := $3^7 - 8^3 - 7^2 + 4^4 - 1^1 + 9^9 - 5^5 + 0^0 + 2^8$
387419506 := $-3^7 - 8^1 + 7^4 - 4^6 - 1^8 + 9^9 + 5^5 - 0^0 - 6^3$
387419520 := $3^7 - 8^4 + 7^2 + 4^5 - 1^1 + 9^9 + 5^3 - 2^8 - 0^0$
387419560 := $3^7 - 8^4 + 7^1 + 4^6 + 1^8 + 9^9 - 5^5 + 6^0 + 0^3$
387419602 := $-3^6 + 8^1 + 7^0 - 4^4 + 1^8 + 9^9 + 6^3 + 0^2 - 2^7$
387419605 := $3^8 - 8^1 - 7^0 - 4^6 + 1^7 + 9^9 - 6^3 + 0^4 - 5^5$
387419620 := $3^7 - 8^3 - 7^0 - 4^6 + 1^2 + 9^9 + 6^4 + 2^8 + 0^1$
387419625 := $-3^3 - 8^5 - 7^2 + 4^4 - 1^1 + 9^9 - 6^6 + 2^8 + 5^7$
387419650 := $3^6 - 8^3 - 7^5 + 4^7 - 1^8 + 9^9 - 6^1 - 5^4 - 0^0$
387420159 := $-3^7 + 8^3 - 7^2 + 4^5 - 2^8 + 0^1 + 1^0 + 5^4 + 9^9$
387420169 := $3^7 - 8^2 - 7^4 - 4^1 - 2^8 + 0^0 + 1^6 + 6^3 + 9^9$
387420195 := $-3^5 - 8^3 - 7^2 + 4^4 + 2^8 + 0^1 - 1^7 + 9^9 - 5^0$
387420196 := $3^7 + 8^2 - 7^0 - 4^6 + 2^8 + 0^1 + 1^3 + 9^9 + 6^4$
387420519 := $3^0 + 8^3 + 7^4 - 4^2 + 2^8 + 0^1 - 5^5 + 1^7 + 9^9$
387420569 := $-3^8 + 8^3 - 7^4 + 4^7 - 2^2 - 0^0 - 5^6 + 6^5 + 9^9$
387420591 := $3^4 + 8^2 - 7^5 + 4^7 + 2^8 + 0^1 + 5^3 + 9^9 - 1^0$
387420596 := $-3^5 + 8^2 - 7^0 + 4^7 - 2^8 + 0^4 - 5^6 + 9^9 - 6^3$
387420619 := $3^7 - 8^3 - 7^1 + 4^2 - 2^8 - 0^0 - 6^4 - 1^6 + 9^9$

- 387420659 := $-3^8 - 8^5 + 7^6 - 4^2 - 2^3 + 0^4 - 6^0 - 5^7 + 9^9$
387420691 := $3^7 - 8^3 + 7^4 - 4^6 + 2^8 + 0^0 - 6^2 + 9^9 + 1^1$
387420695 := $-3^8 - 8^5 + 7^6 + 4^3 - 2^4 - 0^0 - 6^2 + 9^9 - 5^7$
387420915 := $3^4 + 8^3 - 7^5 + 4^7 + 2^8 + 0^1 + 9^9 + 1^2 - 5^0$
387420916 := $3^7 - 8^3 - 7^0 - 4^2 + 2^6 + 0^1 + 9^9 + 1^8 - 6^4$
387420951 := $-3^8 + 8^4 - 7^3 + 4^2 + 2^7 + 0^1 + 9^9 + 5^5 + 1^0$
387420956 := $-3^7 - 8^4 + 7^0 + 4^6 - 2^8 + 0^2 + 9^9 + 5^5 - 6^3$
387420961 := $3^8 + 8^2 - 7^4 - 4^6 + 2^7 + 0^0 + 9^9 + 6^3 - 1^1$
387420965 := $3^3 - 8^6 - 7^5 - 4^4 - 2^8 + 0^0 + 9^9 + 6^7 - 5^2$
387421059 := $3^4 - 8^2 + 7^5 - 4^7 + 2^8 - 1^0 + 0^1 - 5^3 + 9^9$
387421069 := $3^8 - 8^3 + 7^2 - 4^6 - 2^7 + 1^1 + 0^0 - 6^4 + 9^9$
387421095 := $-3^7 + 8^4 + 7^0 - 4^5 - 2^8 + 1^3 + 0^1 + 9^9 - 5^2$
387421096 := $3^0 - 8^4 + 7^3 + 4^6 + 2^8 + 1^7 + 0^2 + 9^9 + 6^1$
387421509 := $3^7 - 8^3 - 7^0 - 4^5 - 2^8 + 1^2 + 5^4 + 0^1 + 9^9$
387421569 := $-3^3 + 8^5 + 7^4 - 4^8 + 2^2 + 1^1 + 5^7 - 6^6 + 9^9$
387421590 := $3^3 + 8^0 + 7^1 + 4^5 + 2^4 + 1^8 + 5^2 + 9^9 + 0^7$
387421590 := $-3^7 - 8^1 - 7^3 + 4^4 + 2^8 + 1^2 + 5^5 + 9^9 + 0^0$
387421609 := $3^7 - 8^3 - 7^2 - 4^4 - 2^8 - 1^6 + 6^1 + 0^0 + 9^9$
387421659 := $3^8 + 8^5 - 7^6 + 4^3 + 2^2 + 1^1 + 6^4 + 5^7 + 9^9$
387421690 := $3^7 - 8^3 + 7^0 - 4^4 - 2^8 + 1^6 + 6^2 + 9^9 + 0^1$
387421695 := $-3^3 - 8^5 - 7^2 + 4^8 - 2^4 - 1^1 + 6^6 + 9^9 - 5^7$
387421905 := $3^4 + 8^1 + 7^2 + 4^5 + 2^7 + 1^0 + 9^9 + 0^8 + 5^3$
387421905 := $-3^7 + 8^3 - 7^0 - 4^2 - 2^4 - 1^8 + 9^9 + 0^1 + 5^5$
387421906 := $-3^8 + 8^4 - 7^0 + 4^6 + 2^2 - 1^7 + 9^9 + 0^1 - 6^3$
387421950 := $-3^7 + 8^4 + 7^3 - 4^5 + 2^8 + 1^1 + 9^9 - 5^2 + 0^0$
387421960 := $3^7 + 8^3 - 7^0 + 4^1 + 2^6 + 1^8 + 9^9 - 6^4 + 0^2$
387421965 := $3^2 + 8^5 - 7^3 + 4^4 + 2^8 - 1^1 + 9^9 + 6^6 - 5^7$
387425019 := $3^8 - 8^3 + 7^0 - 4^5 + 2^7 - 5^4 + 0^1 + 1^2 + 9^9$
387425069 := $3^7 - 8^2 - 7^3 - 4^6 - 2^8 - 5^4 + 0^0 + 6^5 + 9^9$
387425091 := $3^7 + 8^3 - 7^0 + 4^5 + 2^8 + 5^4 + 0^1 + 9^9 - 1^2$
387425096 := $-3^8 - 8^4 - 7^0 - 4^2 - 2^7 + 5^6 + 0^5 + 9^9 - 6^3$
387425109 := $3^5 + 8^4 + 7^1 + 4^2 + 2^8 + 5^0 + 1^7 + 0^3 + 9^9$
387425109 := $3^7 - 8^2 + 7^4 + 4^3 + 2^5 - 5^0 + 1^8 + 0^1 + 9^9$
387425169 := $3^4 + 8^2 - 7^3 - 4^8 + 2^6 + 5^7 + 1^1 - 6^5 + 9^9$
387425190 := $3^8 - 8^3 - 7^4 + 4^5 + 2^1 + 5^2 + 1^7 + 9^9 + 0^0$
387425609 := $3^6 - 8^2 - 7^3 - 4^8 - 2^4 + 5^7 - 6^5 + 0^0 + 9^9$
387425619 := $3^8 + 8^5 - 7^4 - 4^7 - 2^2 - 5^6 + 6^3 - 1^1 + 9^9$
387425690 := $3^8 - 8^5 - 7^0 - 4^3 + 2^2 + 5^7 - 6^6 + 9^9 + 0^4$
387425691 := $-3^4 + 8^2 + 7^3 - 4^8 + 2^6 + 5^7 - 6^5 + 9^9 - 1^1$
387425901 := $3^3 + 8^4 + 7^1 + 4^5 + 2^8 + 5^0 + 9^9 + 0^2 + 1^7$
387425901 := $-3^8 - 8^4 - 7^3 + 4^7 + 2^5 - 5^1 + 9^9 + 0^2 + 1^0$
387425906 := $3^8 + 8^3 - 7^5 + 4^7 + 2^6 - 5^0 + 9^9 + 0^2 - 6^4$
387425910 := $-3^8 - 8^4 - 7^3 + 4^7 + 2^5 + 5^1 + 9^9 - 1^2 + 0^0$
387425960 := $3^4 + 8^3 + 7^0 - 4^8 + 2^6 + 5^7 + 9^9 - 6^5 + 0^2$
387425961 := $3^8 + 8^3 - 7^2 + 4^1 - 2^7 - 6^4 - 0^0 + 9^9 - 1^6$
387426095 := $3^8 - 8^5 + 7^3 - 4^2 + 2^4 - 6^6 + 0^0 + 9^9 + 5^7$
387426109 := $3^3 + 8^2 + 7^1 + 4^6 + 2^7 + 6^4 + 1^8 + 0^0 + 9^9$
387426109 := $-3^8 - 8^4 - 7^2 + 4^7 - 2^6 + 6^1 - 1^3 + 0^0 + 9^9$
387426159 := $3^8 + 8^6 + 7^5 - 4^2 - 2^4 - 6^7 + 1^1 + 5^3 + 9^9$
387426190 := $-3^8 - 8^4 + 7^0 + 4^7 - 2^6 + 6^2 + 1^3 + 9^9 + 0^1$
387426195 := $-3^3 - 8^5 + 7^6 + 4^2 + 2^8 - 6^4 + 1^1 + 9^9 - 5^7$
387426509 := $3^6 + 8^3 - 7^2 - 4^8 + 2^4 - 6^5 + 5^7 - 0^0 + 9^9$
387426519 := $-3^8 + 8^4 - 7^2 + 4^7 + 2^3 + 6^5 - 5^6 + 1^1 + 9^9$
387426590 := $-3^7 + 8^4 + 7^0 + 4^6 + 2^8 - 6^2 - 5^3 + 9^9 + 0^5$
387426591 := $-3^7 - 8^2 - 7^1 + 4^4 + 2^8 - 6^5 + 5^6 + 9^9 - 1^3$
387426901 := $3^7 + 8^1 + 7^3 + 4^6 - 2^8 + 6^2 + 9^9 - 0^0 - 1^4$
387426905 := $-3^8 + 8^4 + 7^3 + 4^7 + 2^2 + 6^5 + 9^9 - 0^0 - 5^6$
387426910 := $3^7 - 8^2 + 7^0 + 4^6 - 2^4 + 6^3 + 9^9 + 1^8 + 0^1$
387426915 := $-3^8 - 8^4 + 7^3 + 4^5 + 2^7 - 6^2 + 9^9 - 1^1 + 5^6$
387426950 := $3^0 - 8^5 + 7^6 - 4^4 - 2^8 + 6^3 + 9^9 - 5^7 + 0^2$
387426951 := $-3^4 + 8^5 + 7^6 - 4^8 + 2^2 - 6^3 + 9^9 - 5^7 - 1^1$
387429015 := $3^3 - 8^4 + 7^0 - 4^8 + 2^2 + 9^9 + 0^1 + 1^5 + 5^7$
387429016 := $-3^8 - 8^2 - 7^0 + 4^7 + 2^6 + 9^9 + 0^1 + 1^3 - 6^4$
387429051 := $-3^0 - 8^4 - 7^3 + 4^7 - 2^8 + 9^9 + 0^1 - 5^5 - 1^2$
387429056 := $-3^8 + 8^5 + 7^0 - 4^7 + 2^6 + 9^9 + 0^3 - 5^2 - 6^4$
387429061 := $3^8 - 8^3 + 7^4 - 4^0 + 2^7 + 9^9 + 0^2 - 6^1 + 1^6$
387429065 := $3^8 + 8^5 - 7^2 - 4^7 + 2^3 + 9^9 + 0^0 + 6^4 - 5^6$
387429105 := $3^8 - 8^2 + 7^3 + 4^5 + 2^7 + 9^9 - 1^0 + 0^1 + 5^4$
387429106 := $3^0 + 8^4 - 7^2 + 4^6 + 2^8 + 9^9 + 1^7 + 0^1 + 6^3$
387429150 := $-3^8 - 8^3 + 7^1 + 4^7 - 2^5 + 9^9 - 1^2 - 5^4 + 0^0$
387429160 := $3^0 + 8^4 + 7^3 + 4^6 + 2^7 + 9^9 + 1^8 + 6^1 + 0^2$
387429160 := $3^8 - 8^3 - 7^2 + 4^6 - 2^7 + 9^9 - 1^0 - 6^4 + 0^1$
387429165 := $3^8 + 8^3 + 7^5 + 4^4 + 2^7 + 9^9 + 1^1 + 6^2 - 5^6$
387429501 := $3^8 - 8^1 + 7^4 + 4^3 - 2^2 + 9^9 - 5^0 + 0^5 - 1^7$
387429506 := $3^5 - 8^4 + 7^0 - 4^8 + 2^6 + 9^9 + 5^7 + 0^2 + 6^3$
387429510 := $3^8 + 8^2 - 7^3 - 4^4 - 2^7 + 9^9 + 5^5 - 1^1 - 0^0$
387429560 := $3^0 - 8^2 + 7^3 + 4^7 + 2^8 + 9^9 - 5^6 + 6^5 + 0^4$
387429560 := $3^5 + 8^4 + 7^3 + 4^6 + 2^8 + 9^9 + 5^0 + 6^2 + 0^7$
387429561 := $3^6 + 8^1 + 7^2 + 4^4 + 2^7 + 9^9 + 5^3 + 6^5 + 1^8$
387429561 := $3^6 + 8^4 + 7^5 + 4^8 - 2^3 + 9^9 - 5^7 + 6^2 + 1^1$
387429601 := $-3^8 + 8^3 + 7^1 + 4^7 + 2^6 + 9^9 - 6^4 + 0^0 + 1^2$
387429605 := $3^8 + 8^5 - 7^2 + 4^7 - 2^4 + 9^9 - 6^6 - 0^0 + 5^3$
387429610 := $3^8 - 8^1 + 7^4 + 4^2 - 2^6 + 9^9 + 6^3 - 1^0 + 0^7$

- 387429615 := $-3^7 - 8^4 - 7^3 + 4^8 - 2^2 + 9^9 - 6^6 + 1^1 - 5^5$
 387429650 := $3^8 + 8^3 + 7^0 + 4^7 + 2^5 + 9^9 + 6^4 - 5^6 + 0^2$
 387429651 := $3^8 + 8^3 - 7^2 + 4^6 - 2^7 + 9^9 + 6^4 - 5^5 - 1^1$
 387450169 := $3^7 + 8^4 - 7^0 - 4^1 + 5^6 + 0^3 + 1^8 + 6^5 + 9^9$
 387450192 := $-3^7 + 8^5 - 7^3 - 4^4 - 5^2 + 0^0 + 1^1 + 9^9 - 2^8$
 387450196 := $3^6 - 8^4 + 7^5 + 4^7 - 5^3 + 0^0 + 1^8 + 9^9 + 6^1$
 387450219 := $-3^7 + 8^5 - 7^3 - 4^4 + 5^1 + 0^2 - 2^8 - 1^0 + 9^9$
 387450269 := $3^4 - 8^5 - 7^3 + 4^7 + 5^2 + 0^0 - 2^8 + 6^6 + 9^9$
 387450296 := $-3^0 + 8^3 + 7^5 - 4^8 + 5^7 + 0^4 - 2^6 + 9^9 - 6^2$
 387450619 := $-3^8 - 8^3 + 7^6 - 4^5 - 5^7 + 0^1 - 6^4 - 1^0 + 9^9$
 387450629 := $3^5 + 8^4 - 7^6 + 4^8 + 5^7 + 0^0 - 6^3 + 2^2 + 9^9$
 387450691 := $3^8 - 8^3 - 7^1 + 4^7 - 5^0 + 0^4 + 6^5 + 9^9 + 1^6$
 387450692 := $-3^5 - 8^3 + 7^0 - 4^4 + 5^7 + 0^2 - 6^6 + 9^9 - 2^8$
 387450912 := $-3^7 - 8^5 - 7^2 + 4^8 - 5^3 + 0^0 + 9^9 - 1^1 + 2^4$
 387450916 := $-3^3 + 8^0 + 7^1 - 4^5 + 5^7 + 0^4 + 9^9 + 1^8 - 6^6$
 387450921 := $-3^7 + 8^5 - 7^0 - 4^2 + 5^3 + 0^1 + 9^9 - 2^8 - 1^4$
 387450926 := $3^7 + 8^5 + 7^2 - 4^6 + 5^0 + 0^4 + 9^9 - 2^8 - 6^3$
 387450961 := $3^8 + 8^3 + 7^0 - 4^1 + 5^6 + 0^4 + 9^9 + 6^5 + 1^7$
 387450962 := $-3^4 - 8^5 + 7^0 + 4^7 + 5^2 + 0^3 + 9^9 + 6^6 + 2^8$
 387451029 := $-3^7 + 8^5 + 7^3 - 4^2 - 5^4 + 1^0 + 0^1 + 2^8 + 9^9$
 387451069 := $3^0 - 8^5 - 7^4 + 4^8 - 5^1 + 1^7 + 0^6 + 6^3 + 9^9$
 387451092 := $-3^8 + 8^4 + 7^5 + 4^7 - 5^3 - 1^1 - 0^0 + 9^9 + 2^2$
 387451096 := $-3^8 + 8^4 + 7^5 + 4^7 - 5^3 - 1^6 + 0^0 + 9^9 + 6^1$
 387451209 := $-3^8 + 8^4 + 7^5 + 4^7 + 5^0 + 1^2 - 2^3 + 0^1 + 9^9$
 387451269 := $-3^7 + 8^2 - 7^5 + 4^8 - 5^6 - 1^1 + 2^4 - 6^3 + 9^9$
 387451290 := $-3^7 + 8^5 - 7^2 + 4^4 + 5^1 - 1^8 + 2^3 + 9^9 + 0^0$
 387451609 := $-3^0 + 8^5 - 7^4 + 4^7 - 5^6 + 1^8 - 6^1 + 0^3 + 9^9$
 387451629 := $3^4 + 8^6 - 7^5 + 4^8 + 5^3 + 1^1 - 6^7 - 2^2 + 9^9$
 387451690 := $3^7 - 8^4 - 7^5 + 4^8 - 5^6 - 1^3 + 6^1 + 9^9 + 0^0$
 387451902 := $-3^7 + 8^5 + 7^3 + 4^4 - 5^2 + 1^1 + 9^9 + 0^0 + 2^8$
 387451906 := $-3^5 - 8^1 - 7^4 + 4^8 - 5^7 + 1^3 + 9^9 + 0^0 + 6^6$
 387451920 := $-3^7 + 8^5 + 7^3 + 4^4 - 5^1 - 1^2 + 9^9 + 2^8 + 0^0$
 387451960 := $3^1 - 8^4 + 7^5 + 4^8 - 5^3 + 1^7 + 9^9 - 6^6 + 0^0$
 387452019 := $3^0 + 8^5 - 7^3 - 4^2 - 5^4 - 2^8 + 0^1 + 1^7 + 9^9$
 387452069 := $3^2 + 8^6 - 7^5 + 4^8 + 5^4 + 2^3 + 0^0 - 6^7 + 9^9$
 387452096 := $-3^7 + 8^5 + 7^2 - 4^3 + 5^0 - 2^8 + 0^6 + 9^9 + 6^4$
 387452169 := $-3^3 + 8^1 - 7^4 + 4^8 - 5^7 + 2^5 + 1^2 + 6^6 + 9^9$
 387452609 := $3^5 + 8^2 + 7^3 - 4^4 + 5^7 + 2^8 - 6^6 + 0^0 + 9^9$
 387452619 := $-3^8 + 8^3 + 7^6 - 4^2 - 5^7 - 2^5 - 6^4 - 1^1 + 9^9$
 387452690 := $3^8 - 8^4 - 7^5 + 4^2 - 5^0 - 2^7 + 6^6 + 9^9 + 0^3$
 387452691 := $-3^8 + 8^2 + 7^6 - 4^5 - 5^7 - 2^4 + 6^3 + 9^9 - 1^1$
 387452901 := $-3^2 - 8^3 + 7^5 + 4^7 - 5^0 - 2^8 + 9^9 + 0^1 - 1^4$
 387452906 := $3^6 - 8^5 + 7^3 + 4^8 + 5^0 - 2^7 + 9^9 + 0^2 - 6^4$
 387452910 := $3^7 + 8^5 - 7^4 - 4^1 + 5^3 - 2^8 + 9^9 + 1^2 + 0^0$
 387452960 := $3^0 + 8^2 - 7^3 + 4^5 + 5^7 + 2^8 + 9^9 - 6^6 + 0^4$
 387452961 := $-3^8 + 8^3 + 7^6 - 4^5 - 5^7 - 2^4 + 9^9 + 6^2 + 1^1$
 387456029 := $-3^4 - 8^2 + 7^5 + 4^8 + 5^3 - 6^6 + 0^0 - 2^7 + 9^9$
 387456091 := $3^3 + 8^5 + 7^1 + 4^6 - 5^0 - 6^4 + 0^7 + 9^9 + 1^8$
 387456092 := $3^0 - 8^4 - 7^3 + 4^7 + 5^6 + 6^5 + 0^2 + 9^9 + 2^8$
 387456109 := $-3^0 + 8^4 - 7^1 + 4^3 + 5^7 - 6^6 - 1^8 + 0^5 + 9^9$
 387456129 := $-3^5 - 8^4 + 7^6 - 4^2 - 5^7 + 6^3 - 1^1 + 2^8 + 9^9$
 387456190 := $-3^8 - 8^4 - 7^5 + 4^7 + 5^3 + 6^6 - 1^1 + 9^9 + 0^0$
 387456209 := $3^8 + 8^5 - 7^2 - 4^6 + 5^4 - 6^3 + 2^7 - 0^0 + 9^9$
 387456219 := $3^8 + 8^1 - 7^5 + 4^3 - 5^4 + 6^6 - 2^7 + 1^2 + 9^9$
 387456290 := $-3^8 - 8^4 - 7^3 + 4^2 + 5^0 + 6^6 + 2^7 + 9^9 + 0^5$
 387456291 := $3^8 - 8^4 + 7^5 + 4^7 - 5^1 + 6^3 - 2^6 + 9^9 - 1^2$
 387456901 := $3^8 + 8^5 + 7^1 - 4^6 - 5^3 + 6^4 + 9^9 + 0^7 + 1^0$
 387456902 := $-3^8 - 8^4 + 7^5 - 4^7 - 5^0 + 6^6 + 9^9 + 0^2 - 2^3$
 387456910 := $-3^3 - 8^4 + 7^6 + 4^5 - 5^7 - 6^1 + 9^9 + 1^8 + 0^0$
 387456920 := $-3^8 - 8^4 + 7^5 - 4^7 + 5^0 + 6^6 + 9^9 + 2^3 + 0^2$
 387456921 := $3^3 + 8^4 + 7^1 + 4^7 + 5^6 + 6^2 + 9^9 + 2^8 + 1^5$
 387456921 := $-3^8 - 8^5 - 7^4 - 4^3 + 5^7 + 6^2 + 9^9 + 2^6 + 1^1$
 387459012 := $-3^8 - 8^5 - 7^1 - 4^4 + 5^7 + 9^9 - 0^0 - 1^2 - 2^3$
 387459016 := $3^8 + 8^1 + 7^5 - 4^4 + 5^6 + 9^9 - 0^0 - 1^7 - 6^3$
 387459021 := $-3^8 - 8^5 - 7^0 - 4^4 + 5^7 + 9^9 + 0^1 - 2^3 + 1^2$
 387459026 := $-3^0 + 8^4 + 7^3 + 4^8 - 5^7 + 9^9 + 0^2 + 2^5 + 6^6$
 387459061 := $3^8 + 8^1 + 7^6 + 4^4 - 5^7 + 9^9 + 0^3 - 6^5 - 1^0$
 387459062 := $3^8 + 8^3 - 7^0 + 4^2 + 5^7 + 9^9 + 0^5 - 6^6 + 2^4$
 387459102 := $3^8 - 8^3 + 7^5 + 4^7 - 5^4 + 9^9 + 1^1 + 0^0 - 2^2$
 387459106 := $3^8 - 8^3 + 7^5 + 4^7 - 5^4 + 9^9 + 1^6 + 0^1 + 6^0$
 387459120 := $3^8 + 8^5 - 7^1 + 4^3 - 5^4 + 9^9 - 1^2 - 2^7 - 0^0$
 387459201 := $-3^8 - 8^5 - 7^3 + 4^4 + 5^7 + 9^9 + 2^2 + 0^1 - 1^0$
 387459206 := $3^7 + 8^5 - 7^0 + 4^6 - 5^4 + 9^9 + 2^8 + 0^3 + 6^2$
 387459210 := $3^8 + 8^5 - 7^2 - 4^3 - 5^4 + 9^9 + 2^7 + 1^1 + 0^0$
 387459260 := $3^8 + 8^5 + 7^0 - 4^7 + 5^6 + 9^9 - 2^4 + 6^3 + 0^2$
 387459261 := $-3^8 - 8^5 - 7^2 - 4^4 + 5^7 + 9^9 + 2^6 + 6^3 + 1^1$
 387459602 := $3^8 + 8^5 - 7^2 - 4^4 + 5^0 + 9^9 + 6^3 + 0^6 - 2^7$
 387459610 := $3^8 - 8^1 + 7^5 + 4^7 - 5^4 + 9^9 + 6^0 + 1^6 + 0^3$
 387459620 := $-3^8 + 8^2 - 7^0 - 4^5 + 5^3 + 9^9 + 6^6 - 2^7 + 0^4$
 387459621 := $3^8 + 8^5 + 7^3 + 4^7 - 5^6 + 9^9 - 6^4 - 2^2 + 1^1$
 387460129 := $-3^8 - 8^2 - 7^1 - 4^4 + 6^6 + 0^0 - 1^3 - 2^7 + 9^9$
 387460159 := $3^7 + 8^5 - 7^0 + 4^6 - 6^1 + 0^3 + 1^8 + 5^4 + 9^9$
 387460192 := $-3^8 - 8^3 - 7^1 + 4^4 + 6^6 + 0^2 - 1^0 + 9^9 - 2^7$
 387460195 := $-3^8 + 8^1 + 7^0 - 4^5 + 6^6 + 0^3 + 1^7 + 9^9 + 5^4$
 387460219 := $-3^8 + 8^1 - 7^3 - 4^2 + 6^6 + 0^0 - 2^4 + 1^7 + 9^9$
 387460259 := $-3^2 + 8^4 + 7^5 + 4^8 - 6^6 - 0^0 - 2^7 + 5^3 + 9^9$

- 387460291 := $-3^8 + 8^2 - 7^3 + 4^1 + 6^6 - 0^0 - 2^4 + 9^9 - 1^7$
387460295 := $3^8 + 8^5 - 7^2 + 4^7 - 6^3 - 0^0 - 2^4 + 9^9 - 5^6$
387460519 := $-3^8 - 8^5 + 7^0 - 4^3 + 6^4 + 0^1 + 5^7 + 1^6 + 9^9$
387460529 := $3^5 + 8^3 + 7^6 + 4^2 + 6^0 + 0^4 - 5^7 - 2^8 + 9^9$
387460592 := $-3^2 - 8^4 + 7^6 - 4^8 - 6^5 + 0^3 - 5^0 + 9^9 - 2^7$
387460912 := $-3^8 + 8^2 - 7^0 + 4^4 + 6^6 + 0^1 + 9^9 + 1^7 + 2^3$
387460915 := $3^8 + 8^5 + 7^3 + 4^7 - 6^1 + 0^4 + 9^9 + 1^0 - 5^6$
387460921 := $-3^8 + 8^3 - 7^2 - 4^4 + 6^6 + 0^0 + 9^9 + 2^7 + 1^1$
387460925 := $3^8 + 8^3 - 7^2 - 4^7 + 6^6 - 0^0 + 9^9 + 2^4 + 5^5$
387460951 := $-3^7 + 8^3 + 7^0 + 4^8 - 6^5 + 0^1 + 9^9 - 5^6 + 1^4$
387460952 := $-3^7 + 8^3 - 7^0 + 4^8 - 6^5 + 0^4 + 9^9 - 5^6 + 2^2$
387461029 := $-3^8 - 8^1 + 7^3 - 4^2 + 6^6 - 1^4 - 0^0 + 2^7 + 9^9$
387461059 := $3^7 - 8^4 + 7^3 + 4^8 - 6^5 + 1^0 + 0^1 - 5^6 + 9^9$
387461095 := $-3^8 + 8^5 + 7^1 + 4^3 - 6^4 - 1^0 + 0^7 + 9^9 + 5^6$
387461209 := $-3^7 - 8^4 + 7^3 - 4^0 + 6^6 + 1^8 + 2^2 + 0^1 + 9^9$
387461259 := $-3^7 + 8^1 - 7^4 - 4^5 + 6^6 - 1^3 - 2^8 - 5^2 + 9^9$
387461295 := $-3^8 + 8^3 - 7^5 + 4^7 + 6^6 + 1^1 - 2^2 + 9^9 + 5^4$
387461509 := $3^8 + 8^5 - 7^4 + 4^6 - 6^1 + 1^7 + 5^0 + 0^3 + 9^9$
387461529 := $-3^8 + 8^3 + 7^5 - 4^7 + 6^6 + 1^1 + 5^2 - 2^4 + 9^9$
387461590 := $3^8 - 8^6 + 7^5 - 4^3 + 6^7 - 1^4 + 5^1 + 9^9 + 0^0$
387461905 := $3^8 - 8^6 + 7^5 + 4^4 + 6^7 + 1^3 + 9^9 + 0^1 - 5^0$
387461925 := $-3^8 + 8^5 - 7^2 + 4^7 - 6^4 + 1^1 + 9^9 + 2^6 + 5^3$
387461950 := $-3^8 - 8^3 + 7^5 + 4^4 - 6^6 + 1^1 + 9^9 + 5^7 + 0^0$
387462059 := $-3^8 - 8^2 + 7^5 - 4^3 - 6^6 - 2^4 - 0^0 + 5^7 + 9^9$
387462095 := $3^4 - 8^5 + 7^2 - 4^6 + 6^3 - 2^0 + 0^8 + 9^9 + 5^7$
387462159 := $-3^8 + 8^5 + 7^1 - 4^4 + 6^3 - 2^7 - 1^2 + 5^6 + 9^9$
387462195 := $-3^8 + 8^5 + 7^3 + 4^7 - 6^4 + 2^6 - 1^2 + 9^9 + 5^1$
387462509 := $3^3 + 8^2 + 7^4 + 4^7 + 6^5 - 2^8 + 5^6 - 0^0 + 9^9$
387462509 := $3^8 + 8^5 + 7^4 + 4^0 + 6^2 + 2^7 + 5^3 + 0^6 + 9^9$
387462519 := $-3^8 + 8^1 + 7^5 + 4^7 - 6^3 - 2^4 + 5^6 - 1^2 + 9^9$
387462590 := $3^0 + 8^3 + 7^6 + 4^5 + 6^4 - 2^8 - 5^7 + 9^9 + 0^2$
387462591 := $-3^7 - 8^3 + 7^2 - 4^5 + 6^6 - 2^8 - 5^4 + 9^9 + 1^1$
387462901 := $-3^1 - 8^4 + 7^2 + 4^3 + 6^6 - 2^8 + 9^9 - 0^0 - 1^7$
387462905 := $3^8 + 8^2 + 7^4 - 4^7 + 6^6 - 2^3 + 9^9 + 0^0 + 5^5$
387462910 := $-3^3 - 8^4 - 7^0 + 4^2 + 6^6 - 2^7 + 9^9 + 1^8 + 0^1$
387462915 := $3^7 - 8^4 + 7^6 - 4^8 - 6^5 - 2^3 + 9^9 + 1^2 + 5^1$
387462950 := $-3^5 - 8^4 - 7^2 - 4^3 + 6^6 + 2^8 + 9^9 + 5^0 + 0^7$
387462951 := $3^4 - 8^2 - 7^5 - 4^8 + 6^6 + 2^3 + 9^9 + 5^7 - 1^1$
387465019 := $-3^8 - 8^5 + 7^3 + 4^6 + 6^4 + 5^7 + 0^1 - 1^0 + 9^9$
387465029 := $-3^2 - 8^4 + 7^6 - 4^8 - 6^3 - 5^5 + 0^0 - 2^7 + 9^9$
387465091 := $-3^3 - 8^4 - 7^5 + 4^8 - 6^1 + 5^0 + 0^6 + 9^9 + 1^7$
387465092 := $-3^0 + 8^4 + 7^6 + 4^5 + 6^3 - 5^7 + 0^2 + 9^9 - 2^8$
387465109 := $-3^8 + 8^4 + 7^5 - 4^7 + 6^6 + 5^1 + 1^0 + 0^3 + 9^9$
387465129 := $-3^7 + 8^5 + 7^2 - 4^3 - 6^4 + 5^6 + 1^1 - 2^8 + 9^9$
387465190 := $-3^3 - 8^4 + 7^5 + 4^7 + 6^1 + 5^6 + 1^8 + 9^9 + 0^0$
387465209 := $-3^8 + 8^4 - 7^3 + 4^5 + 6^6 - 5^2 - 2^7 + 0^0 + 9^9$
387465219 := $-3^3 - 8^4 + 7^6 - 4^8 - 6^1 - 5^5 - 2^7 - 1^2 + 9^9$
387465290 := $3^4 + 8^3 + 7^6 - 4^8 - 6^5 - 5^0 - 2^7 + 9^9 + 0^2$
387465291 := $3^7 + 8^3 - 7^2 + 4^8 - 6^5 - 5^6 + 2^4 + 9^9 + 1^1$
387465901 := $3^7 - 8^1 - 7^4 - 4^5 + 6^6 + 5^0 + 9^9 + 0^3 + 1^8$
387465902 := $3^3 + 8^5 + 7^0 - 4^8 - 6^2 + 5^7 + 9^9 + 0^4 + 2^6$
387465910 := $3^7 - 8^4 - 7^3 + 4^5 + 6^6 - 5^1 + 9^9 - 1^8 - 0^0$
387465920 := $-3^8 + 8^4 + 7^3 + 4^5 + 6^6 + 5^0 + 9^9 - 2^7 + 0^2$
387465921 := $-3^7 - 8^2 + 7^6 - 4^8 - 6^4 - 5^5 + 9^9 - 2^3 - 1^1$
387469012 := $3^7 - 8^2 - 7^0 - 4^4 + 6^6 + 9^9 + 0^3 - 1^8 + 2^1$
387469015 := $-3^4 - 8^5 - 7^0 + 4^8 + 6^3 + 9^9 + 0^1 - 1^7 + 5^6$
387469021 := $3^7 - 8^3 - 7^2 - 4^1 + 6^6 + 9^9 - 0^0 + 2^8 - 1^4$
387469025 := $-3^7 + 8^2 + 7^6 - 4^8 - 6^4 + 9^9 - 0^0 - 2^5 - 5^3$
387469051 := $3^3 + 8^5 + 7^0 + 4^7 + 6^1 + 9^9 + 0^6 - 5^4 + 1^8$
387469052 := $3^4 - 8^5 + 7^0 + 4^8 + 6^3 + 9^9 + 0^2 + 5^6 - 2^7$
387469102 := $-3^7 - 8^1 + 7^6 - 4^8 - 6^4 + 9^9 - 1^0 + 0^2 - 2^3$
387469105 := $-3^0 - 8^5 + 7^1 + 4^8 + 6^3 + 9^9 + 1^7 + 0^4 + 5^6$
387469120 := $-3^7 + 8^4 - 7^0 + 4^3 + 6^6 + 9^9 - 1^8 + 2^2 + 0^1$
387469125 := $-3^7 - 8^5 + 7^4 + 4^8 + 6^2 + 9^9 + 1^1 - 2^3 + 5^6$
387469150 := $-3^4 - 8^5 + 7^3 + 4^8 + 6^1 + 9^9 - 1^7 + 5^6 + 0^0$
387469201 := $-3^3 - 8^2 + 7^4 + 4^1 + 6^6 + 9^9 - 2^8 - 0^0 - 1^7$
387469205 := $3^4 + 8^5 + 7^2 + 4^3 + 6^0 + 9^9 + 2^7 + 0^8 + 5^6$
387469205 := $3^8 - 8^4 - 7^5 + 4^7 + 6^6 + 9^9 - 2^3 + 0^0 + 5^2$
387469210 := $3^7 + 8^2 + 7^1 + 4^3 + 6^6 + 9^9 - 2^8 - 1^0 + 0^4$
387469215 := $3^4 - 8^5 + 7^3 + 4^8 + 6^2 + 9^9 - 2^7 + 1^1 + 5^6$
387469250 := $3^8 - 8^4 - 7^3 + 4^2 + 6^6 + 9^9 - 2^5 - 5^0 + 0^7$
387469251 := $-3^7 + 8^5 + 7^4 - 4^3 - 6^2 + 9^9 + 2^8 + 5^6 - 1^1$
387469501 := $-3^7 - 8^1 - 7^0 + 4^8 + 6^4 + 9^9 - 5^6 + 0^3 + 1^5$
387469502 := $-3^5 + 8^3 + 7^0 + 4^8 - 6^4 + 9^9 - 5^6 + 0^2 + 2^7$
387469510 := $-3^4 - 8^5 - 7^3 + 4^6 - 6^1 + 9^9 + 5^7 - 1^8 - 0^0$
387469520 := $3^0 - 8^5 + 7^2 + 4^6 - 6^3 + 9^9 + 5^7 - 2^8 + 0^4$
387469521 := $-3^6 + 8^2 - 7^5 + 4^8 + 6^3 + 9^9 + 5^4 + 2^7 - 1^1$
387490125 := $3^5 + 8^4 - 7^3 + 4^8 + 9^9 + 0^1 + 1^0 + 2^7 - 5^2$
387490126 := $-3^3 + 8^4 - 7^0 + 4^8 + 9^9 + 0^6 - 1^7 - 2^1 + 6^2$
387490152 := $3^5 + 8^4 - 7^3 + 4^8 + 9^9 - 0^0 - 1^2 + 5^1 + 2^7$
387490156 := $-3^8 - 8^3 - 7^4 + 4^5 + 9^9 - 0^0 - 1^6 + 5^7 - 6^1$
387490162 := $3^8 + 8^2 - 7^0 + 4^7 + 9^9 + 0^1 + 1^4 + 6^6 + 2^3$
387490165 := $-3^6 - 8^1 - 7^0 + 4^3 + 9^9 + 0^4 + 1^8 - 6^5 + 5^7$
387490215 := $-3^5 + 8^4 + 7^3 + 4^8 + 9^9 + 0^1 - 2^2 - 1^7 - 5^0$
387490216 := $3^2 + 8^4 - 7^0 + 4^8 + 9^9 + 0^1 - 2^7 - 1^6 + 6^3$
387490251 := $3^3 + 8^4 - 7^0 + 4^8 + 9^9 + 0^1 + 2^7 - 5^2 + 1^5$

$$\begin{aligned} 387490256 &:= 3^6 - 8^4 - 7^2 + 4^8 + 9^9 + 0^3 - 2^7 - 5^0 + 6^5 & 387492560 &:= -3^0 - 8^5 + 7^6 + 4^8 + 9^9 - 2^2 - 5^7 - 6^3 + 0^4 \\ 387490261 &:= 3^1 + 8^4 + 7^2 + 4^8 + 9^9 + 0^0 - 2^7 + 6^3 - 1^6 & 387492561 &:= 3^6 - 8^2 + 7^4 + 4^8 + 9^9 + 2^7 + 5^5 + 6^3 + 1^1 \\ 387490265 &:= -3^8 - 8^3 + 7^4 + 4^6 + 9^9 - 0^0 + 2^2 - 6^5 + 5^7 & 387492605 &:= -3^5 + 8^3 - 7^4 - 4^6 + 9^9 + 2^8 - 6^2 - 0^0 + 5^7 \\ 387490512 &:= 3^2 + 8^4 + 7^3 + 4^8 + 9^9 + 0^0 + 5^1 + 1^7 + 2^5 & 387492615 &:= -3^8 + 8^5 - 7^2 + 4^3 + 9^9 - 2^7 + 6^6 + 1^1 - 5^4 \\ 387490512 &:= 3^7 - 8^1 + 7^4 + 4^8 + 9^9 + 0^0 - 5^3 - 1^2 + 2^5 & 387492650 &:= -3^6 - 8^2 - 7^3 + 4^8 + 9^9 - 2^4 + 6^5 + 5^0 + 0^7 \\ 387490516 &:= -3^5 - 8^4 + 7^3 - 4^6 + 9^9 + 0^0 + 5^7 - 1^8 - 6^1 & 387492651 &:= 3^4 - 8^5 + 7^6 + 4^8 + 9^9 + 2^2 - 6^3 - 5^7 + 1^1 \\ 387490521 &:= 3^7 + 8^2 + 7^4 + 4^8 + 9^9 + 0^1 - 5^3 - 2^5 + 1^0 & 387495012 &:= -3^8 + 8^3 + 7^4 + 4^2 + 9^9 + 5^7 - 0^0 - 1^1 + 2^5 \\ 387490526 &:= 3^8 + 8^5 - 7^0 + 4^7 + 9^9 + 0^3 + 5^6 - 2^2 - 6^4 & 387495016 &:= -3^7 - 8^4 - 7^3 + 4^8 + 9^9 + 5^6 - 0^0 - 1^5 - 6^1 \\ 387490561 &:= 3^6 - 8^4 + 7^0 + 4^8 + 9^9 + 0^1 + 5^3 + 6^5 + 1^7 & 387495021 &:= 3^5 - 8^4 - 7^0 + 4^1 + 9^9 + 5^7 + 0^2 + 2^8 + 1^3 \\ 387490562 &:= -3^0 - 8^5 + 7^6 - 4^7 + 9^9 + 0^3 + 5^2 + 6^4 + 2^8 & 387495026 &:= -3^8 + 8^4 + 7^0 - 4^5 + 9^9 + 5^7 + 0^3 - 2^6 - 6^2 \\ 387490612 &:= 3^8 + 8^3 - 7^1 + 4^7 + 9^9 + 0^2 + 6^6 + 1^0 + 2^4 & 387495061 &:= -3^5 - 8^3 + 7^0 - 4^6 + 9^9 + 5^7 + 0^1 + 6^4 + 1^8 \\ 387490615 &:= -3^6 + 8^3 - 7^0 - 4^1 + 9^9 + 0^4 - 6^5 - 1^8 + 5^7 & 387495062 &:= -3^2 - 8^4 + 7^0 + 4^5 + 9^9 + 5^7 + 0^6 - 6^3 - 2^8 \\ 387490621 &:= 3^7 - 8^2 + 7^4 + 4^8 + 9^9 + 0^0 + 6^1 + 2^6 + 1^3 & 387495102 &:= 3^1 - 8^4 + 7^3 - 4^2 + 9^9 + 5^7 - 1^5 - 0^0 + 2^8 \\ 387490625 &:= 3^6 - 8^4 + 7^3 + 4^8 + 9^9 + 0^0 + 6^5 - 2^7 - 5^2 & 387495106 &:= 3^8 - 8^3 + 7^4 + 4^7 + 9^9 + 5^5 + 1^1 + 0^0 + 6^6 \\ 387490651 &:= 3^8 + 8^1 + 7^5 + 4^4 + 9^9 + 0^7 + 6^6 - 5^3 - 1^0 & 387495120 &:= -3^8 + 8^4 - 7^1 - 4^5 + 9^9 + 5^7 - 1^3 + 2^2 - 0^0 \\ 387490652 &:= -3^5 - 8^4 + 7^0 - 4^6 + 9^9 + 0^2 + 6^3 + 5^7 + 2^8 & 387495160 &:= -3^7 - 8^4 + 7^1 + 4^8 + 9^9 + 5^6 + 1^5 - 6^3 + 0^0 \\ 387491025 &:= -3^8 - 8^1 - 7^0 - 4^5 + 9^9 + 1^4 + 0^3 + 2^2 + 5^7 & 387495201 &:= -3^0 - 8^4 - 7^3 + 4^5 + 9^9 + 5^7 + 2^2 + 0^1 - 1^8 \\ 387491026 &:= 3^7 + 8^3 + 7^4 + 4^8 + 9^9 + 1^0 + 0^1 - 2^6 - 6^2 & 387495206 &:= -3^8 - 8^3 + 7^0 - 4^6 + 9^9 + 5^7 - 2^4 + 0^2 + 6^5 \\ 387491052 &:= -3^8 - 8^1 + 7^2 - 4^5 + 9^9 - 1^3 - 0^0 + 5^7 - 2^4 & 387495210 &:= -3^3 - 8^4 - 7^2 + 4^5 + 9^9 + 5^7 - 2^8 - 1^1 + 0^0 \\ 387491056 &:= 3^8 + 8^5 + 7^3 - 4^7 + 9^9 - 1^1 - 0^0 + 5^4 + 6^6 & 387495260 &:= -3^2 - 8^3 - 7^0 - 4^6 + 9^9 + 5^7 - 2^5 + 6^4 + 0^8 \\ 387491062 &:= 3^6 + 8^4 - 7^0 + 4^8 + 9^9 + 1^7 + 0^1 + 6^3 - 2^2 & 387495261 &:= -3^8 - 8^2 + 7^4 + 4^5 + 9^9 + 5^7 + 2^6 - 6^3 - 1^1 \\ 387491065 &:= -3^7 + 8^4 - 7^0 + 4^8 + 9^9 + 1^6 + 0^3 + 6^1 + 5^5 & 387495601 &:= 3^6 + 8^4 + 7^0 - 4^3 + 9^9 + 5^7 - 6^5 + 0^1 + 1^8 \\ 387491205 &:= -3^8 - 8^3 - 7^2 - 4^4 + 9^9 + 1^0 - 2^5 + 0^1 + 5^7 & 387495602 &:= 3^6 - 8^4 - 7^0 + 4^3 + 9^9 + 5^7 + 6^2 + 0^5 + 2^8 \\ 387491250 &:= 3^7 - 8^2 - 7^1 + 4^8 + 9^9 - 1^3 - 2^4 + 5^5 + 0^0 & 387495610 &:= 3^8 - 8^1 + 7^4 + 4^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 + 1^3 + 0^0 \\ 387491265 &:= -3^7 - 8^2 - 7^3 + 4^8 + 9^9 + 1^1 - 2^4 - 6^5 + 5^6 & 387495620 &:= -3^4 + 8^3 - 7^0 + 4^6 + 9^9 + 5^7 - 6^5 + 2^8 + 0^2 \\ 387491502 &:= -3^8 - 8^3 + 7^1 - 4^2 + 9^9 + 1^4 + 5^7 + 0^0 - 2^5 & 387495621 &:= 3^8 - 8^5 + 7^6 - 4^7 + 9^9 + 5^3 - 6^2 - 2^4 + 1^1 \\ 387491506 &:= -3^7 + 8^3 + 7^1 + 4^8 + 9^9 - 1^6 - 5^4 - 0^0 + 6^5 & 387496015 &:= 3^0 - 8^5 - 7^4 + 4^1 + 9^9 - 6^7 + 0^3 + 1^6 + 5^8 \\ 387491520 &:= -3^8 + 8^3 - 7^1 - 4^5 + 9^9 + 1^2 + 5^7 - 2^4 + 0^0 & 387496025 &:= -3^8 + 8^3 + 7^4 + 4^5 + 9^9 + 6^2 + 0^6 - 2^0 + 5^7 \\ 387491560 &:= 3^7 - 8^0 + 7^1 + 4^8 + 9^9 + 1^6 + 5^5 + 6^3 + 0^4 & 387496051 &:= -3^7 + 8^4 + 7^3 + 4^8 + 9^9 + 6^5 + 0^1 - 5^0 - 1^6 \\ 387491605 &:= 3^8 + 8^5 - 7^1 + 4^7 + 9^9 + 1^0 - 6^3 + 0^4 + 5^6 & 387496052 &:= 3^6 - 8^4 + 7^0 + 4^5 + 9^9 + 6^2 + 0^3 + 5^7 - 2^8 \\ 387491625 &:= 3^7 - 8^4 - 7^3 + 4^8 + 9^9 - 1^1 - 6^5 + 2^2 + 5^6 & 387496105 &:= 3^7 - 8^1 - 7^0 + 4^8 + 9^9 + 6^5 + 1^6 + 0^4 + 5^3 \\ 387491650 &:= -3^5 - 8^1 - 7^4 - 4^6 + 9^9 - 1^8 - 6^3 + 5^7 + 0^0 & 387496125 &:= 3^8 + 8^3 + 7^4 + 4^7 + 9^9 + 6^6 + 1^1 - 2^2 + 5^5 \\ 387492015 &:= -3^8 - 8^1 + 7^0 - 4^3 + 9^9 + 2^5 + 0^2 + 1^4 + 5^7 & 387496205 &:= 3^6 - 8^3 - 7^2 - 4^5 + 9^9 - 6^4 - 2^8 - 0^0 + 5^7 \\ 387492051 &:= -3^8 - 8^2 - 7^0 + 4^3 + 9^9 - 2^1 + 0^4 + 5^7 + 1^5 & 387496215 &:= 3^8 - 8^5 + 7^6 - 4^7 + 9^9 + 6^2 + 2^3 - 1^1 + 5^4 \\ 387492056 &:= 3^7 - 8^3 - 7^0 + 4^8 + 9^9 - 2^6 + 0^2 + 5^5 + 6^4 & 387496250 &:= 3^5 - 8^2 + 7^0 - 4^6 + 9^9 + 6^4 + 2^8 + 5^7 + 0^3 \\ 387492065 &:= -3^5 - 8^2 - 7^4 - 4^6 + 9^9 + 2^8 + 0^3 - 6^0 + 5^7 & 387496251 &:= 3^7 + 8^1 + 7^3 + 4^8 + 9^9 + 6^5 - 2^6 - 5^2 + 1^4 \\ 387492105 &:= -3^8 + 8^2 - 7^0 + 4^1 + 9^9 - 2^4 + 1^5 + 0^3 + 5^7 & 387496502 &:= 3^0 + 8^3 - 7^2 - 4^5 + 9^9 - 6^4 + 5^7 + 0^6 - 2^8 \\ 387492106 &:= 3^7 + 8^4 - 7^2 + 4^8 + 9^9 + 2^6 - 1^0 + 0^1 - 6^3 & 387496510 &:= -3^6 - 8^1 - 7^3 - 4^5 + 9^9 - 6^0 + 5^7 + 1^8 + 0^4 \\ 387492150 &:= -3^8 + 8^1 + 7^3 - 4^4 + 9^9 + 2^2 - 1^5 + 5^7 - 0^0 & 387496520 &:= 3^0 + 8^2 + 7^4 + 4^8 + 9^9 + 6^5 + 5^3 + 2^7 + 0^6 \\ 387492165 &:= -3^7 + 8^3 - 7^2 + 4^8 + 9^9 + 2^4 - 1^1 - 6^5 + 5^6 & 387496520 &:= -3^7 - 8^4 + 7^5 + 4^8 + 9^9 + 6^2 - 5^0 - 2^6 + 0^3 \\ 387492501 &:= -3^8 - 8^3 - 7^2 + 4^5 + 9^9 - 2^4 + 5^7 + 0^1 + 1^0 & 387496521 &:= 3^3 - 8^2 + 7^5 - 4^8 + 9^9 + 6^6 + 5^7 + 2^4 + 1^1 \\ 387492506 &:= 3^7 - 8^2 + 7^0 + 4^8 + 9^9 - 2^6 + 5^5 + 0^3 + 6^4 & 387501249 &:= 3^0 - 8^1 + 7^4 + 5^7 + 0^3 + 1^5 + 2^8 - 4^2 + 9^9 \\ 387492510 &:= -3^8 + 8^3 - 7^1 - 4^2 + 9^9 - 2^5 + 5^7 - 1^4 + 0^0 & 387501294 &:= -3^5 + 8^3 + 7^4 + 5^7 + 0^0 + 1^8 + 2^2 + 9^9 + 4^1 \end{aligned}$$

- 387501429 := $-3^1 + 8^4 + 7^0 + 5^7 + 0^2 + 1^3 - 4^5 - 2^8 + 9^9$
387501469 := $3^7 - 8^5 - 7^1 - 5^4 + 0^3 + 1^0 + 4^8 + 6^6 + 9^9$
387501492 := $3^5 - 8^1 + 7^4 + 5^7 + 0^0 + 1^3 - 4^2 + 9^9 + 2^8$
387501496 := $-3^7 + 8^1 + 7^5 + 5^4 + 0^0 + 1^6 + 4^8 + 9^9 + 6^3$
387501649 := $3^5 - 8^1 - 7^0 + 5^7 + 0^3 + 1^8 - 6^4 + 4^6 + 9^9$
387501694 := $-3^4 - 8^3 - 7^1 + 5^7 + 0^0 - 1^8 + 6^5 + 9^9 - 4^6$
387501924 := $-3^3 + 8^4 + 7^1 + 5^7 + 0^0 + 1^2 + 9^9 + 2^8 - 4^5$
387501926 := $3^7 + 8^5 - 7^2 - 5^3 + 0^0 + 1^8 + 9^9 - 2^1 + 6^6$
387501942 := $3^2 + 8^4 - 7^1 + 5^7 - 0^0 - 1^3 + 9^9 - 4^5 + 2^8$
387501946 := $-3^7 - 8^5 + 7^6 - 5^1 + 0^0 - 1^8 + 9^9 + 4^3 - 6^4$
387501962 := $3^7 + 8^5 - 7^1 + 5^3 + 0^0 - 1^2 + 9^9 + 6^6 - 2^8$
387501964 := $3^7 + 8^5 - 7^1 + 5^3 + 0^0 + 1^8 + 9^9 + 6^6 - 4^4$
387502149 := $-3^5 + 8^4 + 7^0 + 5^7 + 0^1 - 2^8 + 1^2 - 4^3 + 9^9$
387502194 := $-3^5 + 8^4 + 7^2 + 5^7 - 0^0 - 2^8 - 1^1 + 9^9 - 4^3$
387502419 := $-3^1 - 8^3 + 7^5 - 5^2 + 0^4 + 2^7 + 4^8 - 1^0 + 9^9$
387502469 := $3^3 - 8^5 - 7^2 + 5^8 + 0^0 - 2^4 + 4^6 - 6^7 + 9^9$
387502491 := $-3^5 + 8^4 - 7^0 + 5^7 + 0^1 + 2^3 + 4^2 + 9^9 + 1^8$
387502496 := $-3^3 - 8^5 + 7^0 + 5^8 + 0^2 + 2^4 + 4^6 + 9^9 - 6^7$
387502649 := $3^5 - 8^3 - 7^2 + 5^7 + 0^4 + 2^8 + 6^0 + 4^6 + 9^9$
387502694 := $3^4 + 8^2 - 7^0 + 5^7 + 0^3 + 2^8 + 6^5 + 9^9 - 4^6$
387502914 := $-3^4 + 8^1 + 7^5 + 5^2 + 0^0 + 2^7 + 9^9 + 1^3 + 4^8$
387502941 := $3^3 + 8^2 + 7^5 + 5^0 + 0^1 + 2^4 + 9^9 + 4^8 + 1^7$
387502941 := $-3^4 - 8^2 + 7^5 + 5^3 + 0^1 + 2^7 + 9^9 + 4^8 + 1^0$
387502946 := $-3^5 - 8^6 + 7^0 - 5^4 + 0^3 - 2^2 + 9^9 + 4^8 + 6^7$
387502961 := $-3^7 - 8^5 + 7^6 - 5^0 + 0^1 - 2^8 + 9^9 + 6^2 - 1^3$
387502964 := $-3^6 + 8^4 - 7^0 + 5^7 + 0^2 - 2^8 + 9^9 + 6^3 + 4^5$
387504129 := $3^8 - 8^1 + 7^0 + 5^7 + 0^2 - 4^5 + 1^3 - 2^4 + 9^9$
387504169 := $3^7 - 8^1 + 7^5 - 5^4 + 0^6 + 4^8 - 1^0 - 6^3 + 9^9$
387504192 := $3^8 + 8^2 - 7^1 + 5^7 + 0^0 - 4^5 - 1^3 + 9^9 - 2^4$
387504196 := $-3^1 + 8^5 + 7^6 + 5^3 + 0^0 - 4^8 - 1^7 + 9^9 - 6^4$
387504196 := $3^6 + 8^1 + 7^5 + 5^4 + 0^3 + 4^8 + 1^7 + 9^9 + 6^0$
387504219 := $3^8 + 8^2 + 7^0 + 5^7 + 0^3 - 4^5 + 2^1 + 1^4 + 9^9$
387504269 := $3^5 + 8^2 + 7^4 + 5^6 - 0^0 + 4^8 + 2^7 - 6^3 + 9^9$
387504296 := $3^7 + 8^3 - 7^0 + 5^6 + 0^5 + 4^8 - 2^4 + 9^9 - 6^2$
387504619 := $3^7 - 8^3 - 7^0 + 5^6 + 0^1 + 4^8 + 6^4 - 1^5 + 9^9$
387504629 := $3^7 - 8^5 + 7^4 + 5^3 - 0^0 + 4^8 + 6^6 + 2^2 + 9^9$
387504691 := $3^5 - 8^6 + 7^1 + 5^4 + 0^3 + 4^8 + 6^7 + 9^9 - 1^0$
387504692 := $3^5 - 8^6 - 7^0 + 5^4 + 0^2 + 4^8 + 6^7 + 9^9 + 2^3$
387504912 := $3^7 + 8^3 + 7^5 - 5^4 + 0^0 + 4^8 + 9^9 + 1^1 + 2^2$
387504921 := $3^8 - 8^3 - 7^0 + 5^7 + 0^1 + 4^4 + 9^9 + 2^2 - 1^5$
387504926 := $3^8 - 8^4 - 7^0 + 5^7 + 0^2 + 4^6 + 9^9 - 2^5 - 6^3$
387504961 := $3^8 - 8^4 + 7^0 + 5^7 + 0^1 + 4^6 + 9^9 - 6^3 + 1^5$
387504962 := $3^8 - 8^4 - 7^0 + 5^7 + 0^5 + 4^6 + 9^9 - 6^3 + 2^2$
387506129 := $3^8 + 8^5 - 7^3 + 5^0 + 0^1 + 6^6 + 1^7 - 2^2 + 9^9$
387506149 := $3^7 + 8^3 + 7^5 + 5^4 + 0^6 - 6^1 - 1^0 + 4^8 + 9^9$
387506194 := $-3^3 - 8^6 + 7^4 + 5^1 - 0^0 + 6^7 - 1^5 + 9^9 + 4^8$
387506219 := $3^8 + 8^5 - 7^0 - 5^3 + 0^1 + 6^6 - 2^7 - 1^2 + 9^9$
387506249 := $-3^3 - 8^6 + 7^4 + 5^2 + 0^0 + 6^7 + 2^5 + 4^8 + 9^9$
387506291 := $3^3 - 8^2 + 7^0 + 5^7 + 0^1 + 6^5 - 2^6 + 9^9 + 1^8$
387506419 := $3^3 - 8^4 + 7^0 + 5^7 + 0^1 + 6^5 + 4^6 + 1^8 + 9^9$
387506429 := $3^5 - 8^6 + 7^4 - 5^2 + 0^0 + 6^7 + 4^8 - 2^3 + 9^9$
387506492 := $3^8 + 8^5 - 7^0 - 5^3 + 0^4 + 6^6 + 4^2 + 9^9 + 2^7$
387506912 := $3^6 - 8^3 + 7^2 + 5^7 + 0^0 + 6^5 + 9^9 - 1^1 + 2^8$
387506914 := $-3^5 + 8^4 + 7^3 + 5^7 + 0^0 + 6^1 + 9^9 + 1^8 + 4^6$
387506921 := $3^8 + 8^5 + 7^3 - 5^2 + 0^1 + 6^6 + 9^9 + 2^7 + 1^0$
387506924 := $-3^2 - 8^6 - 7^0 + 5^5 + 0^4 + 6^7 + 9^9 - 2^3 + 4^8$
387506941 := $-3^1 - 8^6 + 7^0 + 5^5 + 0^3 + 6^7 + 9^9 + 4^8 + 1^4$
387506942 := $3^2 - 8^6 - 7^0 + 5^5 + 0^4 + 6^7 + 9^9 + 4^8 - 2^3$
387509124 := $3^8 + 8^4 - 7^2 + 5^7 - 0^0 + 9^9 - 1^1 - 2^5 - 4^3$
387509142 := $3^7 + 8^4 + 7^5 + 5^2 + 0^0 + 9^9 - 1^3 + 4^8 + 2^1$
387509142 := $3^7 + 8^4 + 7^5 + 5^2 + 0^1 + 9^9 + 1^3 + 4^8 + 2^0$
387509164 := $3^4 - 8^0 - 7^3 + 5^6 + 0^1 + 9^9 + 1^7 + 6^5 + 4^8$
387509214 := $3^8 + 8^4 - 7^1 + 5^7 - 0^0 + 9^9 - 2^5 - 1^3 - 4^2$
387509241 := $3^8 + 8^4 + 7^0 + 5^7 + 0^1 + 9^9 + 2^5 - 4^3 + 1^2$
387509416 := $-3^6 + 8^4 - 7^3 + 5^7 - 0^0 + 9^9 + 4^1 - 1^8 + 6^5$
387509461 := $3^3 + 8^1 - 7^0 + 5^6 + 0^4 + 9^9 + 4^8 + 6^5 + 1^7$
387509462 := $-3^3 - 8^2 - 7^0 + 5^6 + 0^4 + 9^9 + 4^8 + 6^5 + 2^7$
387509641 := $-3^8 - 8^3 + 7^5 + 5^7 + 0^6 + 9^9 + 6^4 - 4^1 + 1^0$
387510249 := $3^8 + 8^4 - 7^2 + 5^7 + 1^0 + 0^3 + 2^1 + 4^5 + 9^9$
387510294 := $3^8 + 8^4 - 7^1 + 5^7 - 1^2 - 0^0 + 2^3 + 9^9 + 4^5$
387510469 := $-3^3 + 8^1 + 7^0 + 5^7 + 1^8 + 0^4 + 4^6 + 6^5 + 9^9$
387510496 := $3^8 + 8^1 - 7^4 + 5^7 + 1^6 + 0^0 - 4^3 + 9^9 + 6^5$
387510694 := $3^8 - 8^5 + 7^6 - 5^1 - 1^7 + 0^0 - 6^4 + 9^9 + 4^3$
387510964 := $-3^8 - 8^4 + 7^6 - 5^3 - 1^5 - 0^0 + 9^9 - 6^1 - 4^7$
387512096 := $3^8 - 8^5 + 7^6 + 5^3 + 1^7 + 2^1 + 0^0 + 9^9 + 6^2$
387512469 := $3^1 + 8^3 + 7^4 + 5^6 - 1^2 + 2^7 + 4^8 + 6^5 + 9^9$
387512609 := $3^8 - 8^2 - 7^3 + 5^7 + 1^0 + 2^6 + 6^5 + 0^1 + 9^9$
387512649 := $3^8 - 8^5 + 7^6 + 5^4 + 1^2 - 2^7 + 6^3 + 4^1 + 9^9$
387512906 := $3^8 + 8^0 - 7^2 + 5^7 + 1^6 + 2^1 + 9^9 + 0^3 + 6^5$
387512940 := $-3^8 + 8^4 + 7^5 + 5^7 + 1^3 - 2^1 + 9^9 - 4^2 + 0^0$
387512960 := $3^8 - 8^2 + 7^1 + 5^7 + 1^3 + 2^6 + 9^9 + 6^5 + 0^0$
387514069 := $3^4 + 8^1 + 7^6 + 5^0 + 1^8 - 4^7 + 0^3 - 6^5 + 9^9$
387514096 := $-3^3 + 8^1 - 7^6 - 5^5 - 1^4 - 4^8 + 0^0 + 9^9 + 6^7$
387514209 := $-3^7 + 8^5 - 7^4 - 5^0 + 1^3 + 4^8 + 2^2 + 0^1 + 9^9$
387514269 := $3^4 + 8^2 - 7^6 - 5^5 + 1^1 - 4^8 + 2^3 + 6^7 + 9^9$
387514609 := $3^3 + 8^4 - 7^0 + 5^7 + 1^8 + 4^6 + 6^5 + 0^1 + 9^9$

$$\begin{aligned} 387514629 &:= 3^8 - 8^1 - 7^4 + 5^7 - 1^2 + 4^6 + 6^5 - 2^3 + 9^9 \\ 387514902 &:= -3^2 - 8^3 + 7^5 + 5^7 + 1^1 - 4^4 + 9^9 + 0^0 + 2^8 \\ 387514906 &:= 3^1 + 8^5 + 7^4 + 5^7 - 1^3 - 4^8 + 9^9 + 0^0 + 6^6 \\ 387514920 &:= 3^2 - 8^3 + 7^5 + 5^7 + 1^1 - 4^4 + 9^9 + 2^8 + 0^0 \\ 387514960 &:= 3^4 + 8^3 - 7^5 + 5^8 - 1^6 - 4^1 + 9^9 - 6^7 + 0^0 \\ 387516029 &:= -3^1 + 8^3 + 7^5 + 5^7 - 1^0 + 6^2 + 0^8 + 2^6 + 9^9 \\ 387516092 &:= 3^6 - 8^2 + 7^5 + 5^7 - 1^8 - 6^0 + 0^1 + 9^9 + 2^3 \\ 387516094 &:= 3^6 + 8^1 + 7^5 + 5^7 + 1^8 - 6^0 + 0^4 + 9^9 - 4^3 \\ 387516249 &:= -3^6 + 8^3 + 7^5 + 5^7 + 1^2 + 6^4 - 2^8 + 4^1 + 9^9 \\ 387516429 &:= -3^5 + 8^2 - 7^6 - 5^4 + 1^1 + 6^7 - 4^8 - 2^3 + 9^9 \\ 387516490 &:= -3^5 - 8^3 - 7^6 + 5^1 - 1^4 + 6^7 - 4^8 + 9^9 + 0^0 \\ 387516904 &:= -3^3 + 8^5 + 7^1 + 5^4 + 1^8 + 6^6 + 9^9 + 0^0 + 4^7 \\ 387516920 &:= 3^6 + 8^3 + 7^5 + 5^7 + 1^2 + 6^0 + 9^9 + 2^8 + 0^1 \\ 387516940 &:= 3^3 + 8^5 - 7^1 + 5^4 - 1^8 + 6^6 + 9^9 + 4^7 - 0^0 \\ 387519024 &:= -3^7 + 8^5 + 7^4 + 5^2 - 1^1 + 9^9 + 0^0 - 2^3 + 4^8 \\ 387519042 &:= -3^7 + 8^5 + 7^4 + 5^2 + 1^1 + 9^9 + 0^0 + 4^8 + 2^3 \\ 387519046 &:= 3^4 + 8^3 + 7^5 + 5^6 + 1^7 + 9^9 + 0^0 + 4^8 - 6^1 \\ 387519062 &:= 3^8 - 8^5 - 7^1 + 5^7 - 1^2 + 9^9 - 0^0 + 6^6 + 2^3 \\ 387519064 &:= -3^4 + 8^3 + 7^6 - 5^5 - 1^8 + 9^9 - 0^0 + 6^1 - 4^7 \\ 387519204 &:= 3^2 + 8^4 + 7^5 + 5^7 - 1^1 + 9^9 - 2^8 - 0^0 - 4^3 \\ 387519240 &:= -3^3 + 8^4 + 7^5 + 5^7 + 1^2 + 9^9 - 2^8 + 4^1 + 0^0 \\ 387519402 &:= -3^3 + 8^5 + 7^1 + 5^4 - 1^7 + 9^9 + 4^8 + 0^0 + 2^2 \\ 387519406 &:= -3^8 + 8^4 + 7^6 + 5^3 - 1^5 + 9^9 - 4^7 - 0^0 - 6^1 \\ 387519420 &:= 3^2 + 8^5 - 7^1 + 5^4 + 1^7 + 9^9 + 4^8 - 2^0 + 0^3 \\ 387519604 &:= -3^8 - 8^1 + 7^6 + 5^5 - 1^3 + 9^9 + 6^4 - 0^0 - 4^7 \\ 387519640 &:= 3^6 + 8^5 - 7^1 + 5^3 + 1^7 + 9^9 - 6^0 + 4^8 + 0^4 \\ 387520469 &:= 3^5 - 8^3 + 7^6 + 5^2 + 2^8 - 0^0 - 4^7 - 6^4 + 9^9 \\ 387520496 &:= 3^0 - 8^6 + 7^5 - 5^3 - 2^2 + 0^4 + 4^8 + 9^9 + 6^7 \\ 387520649 &:= 3^8 - 8^3 + 7^6 + 5^4 - 2^2 + 0^0 - 6^5 - 4^7 + 9^9 \\ 387520694 &:= 3^0 + 8^3 + 7^6 - 5^5 + 2^8 + 0^2 + 6^4 + 9^9 - 4^7 \\ 387520941 &:= -3^0 + 8^5 + 7^4 - 5^3 - 2^7 + 0^1 + 9^9 + 4^8 + 1^2 \\ 387520946 &:= -3^8 + 8^5 + 7^0 + 5^7 + 2^2 + 0^4 + 9^9 - 4^6 + 6^3 \\ 387520964 &:= 3^0 + 8^3 + 7^6 + 5^2 - 2^5 + 0^8 + 9^9 - 6^4 - 4^7 \\ 387521049 &:= 3^7 + 8^5 + 7^2 + 5^1 + 2^4 - 1^0 + 0^3 + 4^8 + 9^9 \\ 387521094 &:= 3^7 + 8^5 + 7^1 + 5^3 - 2^4 - 1^2 - 0^0 + 9^9 + 4^8 \\ 387521469 &:= 3^8 - 8^5 + 7^4 + 5^7 + 2^3 + 1^2 - 4^1 + 6^6 + 9^9 \\ 387521490 &:= 3^8 - 8^3 + 7^5 + 5^7 + 2^4 - 1^2 + 4^1 + 9^9 + 0^0 \\ 387521649 &:= -3^8 - 8^3 - 7^5 + 5^7 + 2^2 - 1^1 + 6^6 + 4^4 + 9^9 \\ 387521904 &:= 3^8 - 8^2 + 7^5 + 5^7 - 2^4 - 1^3 + 9^9 - 0^0 + 4^1 \\ 387521906 &:= -3^8 + 8^1 - 7^5 + 5^7 - 2^2 - 1^3 + 9^9 + 0^0 + 6^6 \\ 387521940 &:= 3^8 + 8^1 + 7^5 + 5^7 + 2^4 - 1^2 + 9^9 - 4^3 - 0^0 \\ 387521960 &:= -3^8 + 8^2 - 7^5 + 5^7 - 2^3 + 1^1 + 9^9 + 6^6 + 0^0 \\ 387524069 &:= -3^3 - 8^4 - 7^5 + 5^7 - 2^8 - 4^2 + 0^0 + 6^6 + 9^9 \\ 387524096 &:= 3^0 - 8^4 - 7^5 + 5^7 - 2^8 - 4^2 + 0^3 + 9^9 + 6^6 \\ 387524169 &:= -3^8 - 8^2 + 7^6 + 5^4 - 2^7 - 4^3 - 1^1 - 6^5 + 9^9 \\ 387524609 &:= 3^8 + 8^4 + 7^6 - 5^2 - 2^0 - 4^7 - 6^5 + 0^3 + 9^9 \\ 387524619 &:= 3^8 + 8^4 + 7^6 - 5^2 + 2^3 - 4^7 - 6^5 + 1^1 + 9^9 \\ 387524691 &:= 3^3 + 8^5 - 7^4 + 5^7 - 2^8 - 4^6 + 6^2 + 9^9 - 1^1 \\ 387524901 &:= -3^8 + 8^5 - 7^0 + 5^7 + 2^4 + 4^3 + 9^9 + 0^1 + 1^2 \\ 387524906 &:= -3^8 + 8^5 + 7^0 + 5^7 - 2^4 + 4^3 + 9^9 + 0^6 + 6^2 \\ 387524910 &:= -3^8 + 8^5 + 7^3 + 5^7 + 2^2 - 4^4 + 9^9 - 1^1 - 0^0 \\ 387524961 &:= 3^7 + 8^4 + 7^5 + 5^6 + 2^2 + 4^8 + 9^9 + 6^3 + 1^1 \\ 387526049 &:= -3^4 + 8^3 + 7^6 - 5^7 + 2^5 + 6^2 + 0^0 + 4^8 + 9^9 \\ 387526094 &:= -3^3 - 8^4 - 7^0 + 5^8 + 2^6 - 6^7 + 0^2 + 9^9 - 4^5 \\ 387526149 &:= -3^8 + 8^5 + 7^1 + 5^7 + 2^3 + 6^4 + 1^6 + 4^2 + 9^9 \\ 387526409 &:= -3^4 - 8^3 - 7^2 + 5^8 - 2^5 - 6^7 - 4^6 + 0^0 + 9^9 \\ 387526419 &:= -3^8 - 8^4 + 7^6 + 5^3 - 2^7 - 6^2 - 4^5 + 1^1 + 9^9 \\ 387526490 &:= -3^7 - 8^4 - 7^0 + 5^3 - 2^5 + 6^6 + 4^8 + 9^9 + 0^2 \\ 387526491 &:= -3^8 - 8^4 + 7^6 + 5^3 - 2^7 + 6^2 - 4^5 + 9^9 + 1^1 \\ 387526904 &:= -3^4 - 8^2 - 7^0 + 5^8 - 2^5 - 6^7 + 9^9 + 0^3 - 4^6 \\ 387526940 &:= -3^0 + 8^2 + 7^6 - 5^7 + 2^5 + 6^4 + 9^9 + 4^8 + 0^3 \\ 387526941 &:= -3^8 + 8^4 + 7^6 - 5^3 + 2^1 + 6^5 + 9^9 - 4^7 - 1^2 \\ 387529014 &:= 3^3 - 8^5 - 7^4 + 5^7 + 2^2 + 9^9 + 0^0 + 1^1 + 4^8 \\ 387529041 &:= -3^0 + 8^5 - 7^4 + 5^7 - 2^2 + 9^9 + 0^1 + 4^3 + 1^8 \\ 387529046 &:= -3^2 - 8^4 + 7^3 - 5^0 + 2^7 + 9^9 + 0^5 + 4^8 + 6^6 \\ 387529064 &:= -3^8 - 8^2 + 7^6 - 5^0 - 2^7 + 9^9 + 0^3 - 6^4 - 4^5 \\ 387529406 &:= 3^0 + 8^2 - 7^3 - 5^5 + 2^7 + 9^9 + 4^8 + 0^4 + 6^6 \\ 387529460 &:= -3^0 + 8^4 + 7^6 - 5^7 + 2^5 + 9^9 + 4^8 - 6^3 + 0^2 \\ 387529461 &:= -3^6 + 8^5 + 7^3 + 5^7 - 2^8 + 9^9 + 4^2 - 6^4 + 1^1 \\ 387529601 &:= 3^2 - 8^3 + 7^6 - 5^0 - 2^8 + 9^9 - 6^5 + 0^1 - 1^7 \\ 387529604 &:= 3^8 - 8^5 + 7^6 + 5^0 - 2^3 + 9^9 + 6^4 + 0^2 + 4^7 \\ 387529610 &:= 3^2 - 8^3 + 7^6 + 5^1 - 2^8 + 9^9 - 6^5 + 1^7 + 0^0 \\ 387529640 &:= -3^8 + 8^3 + 7^6 - 5^0 - 2^7 + 9^9 - 6^4 - 4^5 + 0^2 \\ 387529641 &:= 3^8 - 8^2 + 7^6 + 5^3 - 2^5 + 9^9 + 6^4 - 4^7 + 1^1 \\ 387540169 &:= 3^5 + 8^6 - 7^3 - 5^7 - 4^8 + 0^1 + 1^0 + 6^4 + 9^9 \\ 387540196 &:= 3^5 + 8^3 + 7^6 + 5^1 + 4^0 + 0^7 + 1^8 + 9^9 + 6^4 \\ 387540269 &:= 3^2 + 8^0 + 7^6 + 5^4 + 4^5 + 0^7 + 2^8 + 6^3 + 9^9 \\ 387540269 &:= -3^3 - 8^6 - 7^2 + 5^8 - 4^7 - 0^0 - 2^4 + 6^5 + 9^9 \\ 387540296 &:= -3^0 - 8^6 - 7^2 + 5^8 - 4^7 + 0^3 - 2^4 + 9^9 + 6^5 \\ 387540629 &:= -3^4 - 8^6 + 7^3 + 5^8 - 4^7 + 0^0 + 6^5 + 2^2 + 9^9 \\ 387540691 &:= -3^8 + 8^3 + 7^6 - 5^1 + 4^7 + 0^4 - 6^5 + 9^9 - 1^0 \\ 387540692 &:= -3^5 - 8^4 + 7^0 + 5^7 + 4^2 + 0^3 + 6^6 + 9^9 - 2^8 \\ 387540916 &:= -3^5 + 8^6 + 7^4 - 5^7 - 4^8 + 0^0 + 9^9 + 1^1 - 6^3 \\ 387540961 &:= 3^8 + 8^4 + 7^6 + 5^1 - 4^3 + 0^7 + 9^9 - 6^5 + 1^0 \\ 387540962 &:= -3^0 - 8^6 - 7^3 + 5^8 - 4^2 + 0^4 + 9^9 - 6^5 + 2^7 \\ 387541069 &:= 3^5 - 8^4 - 7^3 + 5^7 - 4^1 - 1^0 + 0^8 + 6^6 + 9^9 \end{aligned}$$

- 387541096 := $3^8 - 8^1 + 7^6 - 5^5 - 4^4 + 1^7 + 0^0 + 9^9 - 6^3$
387541269 := $-3^8 + 8^2 + 7^4 + 5^7 + 4^3 - 1^1 + 2^5 + 6^6 + 9^9$
387541609 := $3^5 + 8^6 + 7^4 - 5^7 - 4^8 - 1^0 - 6^1 + 0^3 + 9^9$
387541629 := $3^2 + 8^6 + 7^4 - 5^7 - 4^8 - 1^1 + 6^3 + 2^5 + 9^9$
387541690 := $3^8 + 8^5 - 7^3 + 5^7 + 4^6 - 1^4 - 6^1 + 9^9 + 0^0$
387542069 := $-3^8 - 8^2 + 7^4 + 5^7 + 4^5 - 2^0 + 0^3 + 6^6 + 9^9$
387542096 := $3^7 + 8^4 - 7^0 + 5^5 + 4^8 + 2^3 + 0^2 + 9^9 + 6^6$
387542169 := $3^1 + 8^2 - 7^4 + 5^7 - 4^5 + 2^8 + 1^3 + 6^6 + 9^9$
387542619 := $3^2 - 8^3 - 7^4 + 5^7 - 4^1 + 2^8 + 6^6 + 1^5 + 9^9$
387542691 := $3^7 - 8^3 + 7^6 + 5^5 + 4^2 - 2^8 - 6^1 + 9^9 - 1^4$
387542906 := $3^8 - 8^3 + 7^6 - 5^0 - 4^2 + 2^5 + 9^9 + 0^7 - 6^4$
387542960 := $3^0 + 8^3 + 7^6 + 5^5 + 4^2 - 2^7 + 9^9 + 6^4 + 0^8$
387542961 := $3^4 - 8^2 + 7^6 + 5^7 - 4^8 - 2^3 + 9^9 - 6^5 + 1^1$
387546019 := $3^5 + 8^3 - 7^0 + 5^7 - 4^1 + 6^6 + 0^4 - 1^8 + 9^9$
387546029 := $3^8 + 8^4 + 7^6 - 5^5 + 4^2 + 6^3 - 0^0 + 2^7 + 9^9$
387546092 := $3^8 + 8^2 + 7^6 + 5^0 + 4^3 + 6^4 + 0^7 + 9^9 - 2^5$
387546109 := $-3^6 - 8^3 - 7^5 + 5^7 + 4^8 + 6^1 + 1^0 + 0^4 + 9^9$
387546129 := $3^8 - 8^3 + 7^6 + 5^5 - 4^2 - 6^4 + 1^1 + 2^7 + 9^9$
387546190 := $-3^7 - 8^6 - 7^3 + 5^8 - 4^4 + 6^1 - 1^5 + 9^9 + 0^0$
387546209 := $-3^8 - 8^3 + 7^6 + 5^2 + 4^7 - 6^4 + 2^5 - 0^0 + 9^9$
387546219 := $-3^4 - 8^2 + 7^6 - 5^3 + 4^7 - 6^5 - 2^8 - 1^1 + 9^9$
387546290 := $-3^2 + 8^3 + 7^6 + 5^0 - 4^4 + 6^5 + 2^7 + 9^9 + 0^8$
387546291 := $-3^4 - 8^1 + 7^3 + 5^7 + 4^5 + 6^6 - 2^8 + 9^9 - 1^2$
387546901 := $3^8 + 8^1 + 7^6 - 5^3 + 4^5 + 6^4 + 9^9 + 0^7 - 1^0$
387546902 := $-3^0 + 8^3 + 7^4 + 5^7 - 4^5 + 6^6 + 9^9 + 0^2 - 2^8$
387546910 := $-3^5 - 8^3 + 7^4 + 5^7 - 4^1 + 6^6 + 9^9 - 1^8 - 0^0$
387546920 := $-3^4 + 8^3 + 7^6 - 5^0 + 4^7 - 6^5 + 9^9 - 2^8 + 0^2$
387546921 := $3^8 - 8^3 + 7^6 + 5^5 - 4^4 - 6^1 + 9^9 - 2^7 - 1^2$
387549016 := $3^8 + 8^4 + 7^6 + 5^1 - 4^0 + 9^9 + 0^5 + 1^7 + 6^3$
387549026 := $-3^0 - 8^6 - 7^3 + 5^8 - 4^5 + 9^9 + 0^2 + 2^7 + 6^4$
387549061 := $-3^5 + 8^4 + 7^0 + 5^7 - 4^3 + 9^9 + 0^1 + 6^6 + 1^8$
387549062 := $-3^0 - 8^5 - 7^6 - 5^4 - 4^3 + 9^9 + 0^2 + 6^7 - 2^8$
387549106 := $-3^8 + 8^3 + 7^6 + 5^4 + 4^7 + 9^9 + 1^5 + 0^0 + 6^1$
387549160 := $3^5 - 8^3 + 7^6 + 5^7 - 4^8 + 9^9 - 1^1 - 6^4 - 0^0$
387549206 := $3^8 - 8^4 + 7^6 - 5^0 + 4^7 + 9^9 - 2^2 + 0^3 - 6^5$
387549260 := $-3^8 + 8^5 + 7^6 - 5^0 - 4^7 + 9^9 + 2^2 + 6^4 + 0^3$
387549261 := $3^4 - 8^6 + 7^5 + 5^8 - 4^7 + 9^9 + 2^2 - 6^3 - 1^1$
387549601 := $-3^0 - 8^3 + 7^5 + 5^4 + 4^8 + 9^9 + 6^6 + 0^1 + 1^7$
387549602 := $3^0 - 8^6 - 7^2 + 5^8 + 4^5 + 9^9 - 6^3 + 0^4 - 2^7$
387549610 := $3^1 - 8^6 + 7^5 + 5^8 - 4^7 + 9^9 + 6^3 - 1^4 - 0^0$
387549620 := $-3^0 - 8^5 - 7^6 + 5^3 - 4^4 + 9^9 + 6^7 - 2^8 + 0^2$
387549621 := $-3^1 - 8^6 + 7^5 + 5^8 - 4^7 + 9^9 + 6^3 + 2^4 - 1^2$
387560149 := $-3^5 - 8^4 + 7^3 + 5^7 - 6^1 + 0^6 + 1^0 + 4^8 + 9^9$
387560194 := $3^1 + 8^5 + 7^3 + 5^8 - 6^7 - 0^0 - 1^4 + 9^9 - 4^6$
387560294 := $3^8 + 8^3 + 7^6 - 5^0 - 6^4 + 0^5 - 2^2 + 9^9 + 4^7$
387560429 := $3^8 + 8^5 + 7^6 - 5^4 - 6^2 - 0^0 - 4^7 + 2^3 + 9^9$
387560491 := $3^3 + 8^4 - 7^1 + 5^7 - 6^5 + 0^6 + 4^8 + 9^9 + 1^0$
387560492 := $3^3 + 8^4 - 7^0 + 5^7 - 6^5 + 0^6 + 4^8 + 9^9 - 2^2$
387561249 := $3^6 + 8^4 + 7^2 + 5^7 - 6^5 - 1^3 + 2^1 + 4^8 + 9^9$
387561429 := $3^8 - 8^2 + 7^6 + 5^4 - 6^3 - 1^5 + 4^7 + 2^1 + 9^9$
387561490 := $3^8 + 8^5 + 7^6 + 5^4 - 6^3 - 1^1 - 4^7 + 9^9 - 0^0$
387561940 := $-3^4 + 8^1 + 7^5 + 5^7 + 6^6 - 1^8 + 9^9 - 4^3 + 0^0$
387562019 := $-3^0 - 8^2 + 7^5 + 5^7 + 6^6 + 2^3 + 0^1 - 1^8 + 9^9$
387562049 := $-3^3 - 8^0 + 7^5 + 5^7 + 6^6 + 2^8 + 0^2 - 4^4 + 9^9$
387562091 := $3^0 + 8^1 + 7^5 + 5^7 + 6^6 + 2^2 + 0^3 + 9^9 + 1^8$
387562091 := $-3^0 + 8^1 + 7^5 + 5^7 + 6^6 + 2^3 + 0^2 + 9^9 - 1^8$
387562094 := $-3^6 - 8^2 + 7^0 + 5^7 - 6^4 + 2^5 + 0^3 + 9^9 + 4^8$
387562109 := $3^3 + 8^1 + 7^5 + 5^7 + 6^6 - 2^2 + 1^0 + 0^8 + 9^9$
387562149 := $3^4 - 8^3 + 7^6 + 5^2 + 6^5 + 2^8 + 1^1 + 4^7 + 9^9$
387562409 := $3^8 - 8^2 + 7^6 + 5^3 + 6^4 - 2^5 + 4^7 + 0^0 + 9^9$
387562419 := $3^4 + 8^3 + 7^5 + 5^7 + 6^6 - 2^8 + 4^1 + 1^2 + 9^9$
387562491 := $-3^5 - 8^6 - 7^4 + 5^8 - 6^3 - 2^2 + 4^7 + 9^9 + 1^1$
387562904 := $-3^7 + 8^5 - 7^3 + 5^0 + 6^6 - 2^4 + 9^9 + 0^2 + 4^8$
387562941 := $3^4 + 8^3 + 7^5 + 5^7 + 6^6 + 2^8 + 9^9 + 4^2 - 1^1$
387564019 := $3^0 + 8^5 + 7^1 + 5^8 - 6^7 + 4^3 + 0^4 + 1^6 + 9^9$
387564029 := $3^4 - 8^0 - 7^2 + 5^7 - 6^3 + 4^8 + 0^5 + 2^6 + 9^9$
387564091 := $3^4 + 8^5 - 7^0 + 5^8 - 6^7 + 4^3 + 0^1 + 9^9 + 1^6$
387564092 := $3^6 + 8^3 + 7^0 + 5^7 - 6^4 + 4^8 + 0^5 + 9^9 - 2^2$
387564129 := $-3^4 + 8^5 + 7^3 + 5^8 - 6^7 - 4^2 + 1^1 - 2^6 + 9^9$
387564209 := $3^5 - 8^0 + 7^2 + 5^7 - 6^3 + 4^8 - 2^4 + 0^6 + 9^9$
387564219 := $3^8 - 8^1 + 7^6 + 5^5 + 6^2 + 4^7 - 2^4 - 1^3 + 9^9$
387564290 := $3^0 - 8^6 + 7^5 + 5^8 - 6^4 - 4^3 - 2^7 + 9^9 + 0^2$
387564291 := $3^4 + 8^5 + 7^3 + 5^8 - 6^7 - 4^2 - 2^6 + 9^9 + 1^1$
387564901 := $-3^5 - 8^6 + 7^1 + 5^8 - 6^3 + 4^7 + 9^9 + 0^4 - 1^0$
387564902 := $-3^0 + 8^5 - 7^2 - 5^4 + 6^6 + 4^8 + 9^9 + 0^3 + 2^7$
387564910 := $-3^8 + 8^5 + 7^6 + 5^4 + 6^1 - 4^3 + 9^9 - 1^7 - 0^0$
387564920 := $3^0 - 8^3 + 7^2 + 5^7 + 6^4 + 4^8 + 9^9 - 2^6 + 0^5$
387564921 := $-3^4 + 8^5 - 7^3 + 5^2 + 6^6 + 4^8 + 9^9 - 2^7 - 1^1$
387569014 := $-3^8 + 8^5 - 7^4 + 5^7 + 6^6 + 9^9 + 0^0 + 1^1 - 4^3$
387569042 := $3^6 + 8^4 - 7^0 + 5^7 + 6^2 + 9^9 + 0^3 + 4^8 + 2^5$
387569102 := $-3^7 + 8^5 + 7^6 + 5^3 + 6^0 + 9^9 + 1^2 + 0^1 + 2^8$
387569104 := $-3^7 + 8^5 + 7^6 + 5^3 + 6^1 + 9^9 - 1^8 - 0^0 + 4^4$
387569140 := $-3^8 + 8^5 - 7^4 + 5^7 + 6^6 + 9^9 - 1^1 + 4^3 + 0^0$
387569241 := $-3^5 + 8^6 - 7^4 - 5^8 + 6^7 + 9^9 + 2^2 - 4^3 + 1^1$
387569401 := $-3^7 + 8^5 + 7^6 + 5^4 - 6^1 + 9^9 + 4^3 + 0^8 - 1^0$
387569410 := $-3^7 + 8^5 + 7^6 + 5^4 + 6^0 + 9^9 + 4^3 + 1^8 + 0^1$

- 387569421 := $-3^7 + 8^5 + 7^6 - 5^2 + 6^3 + 9^9 + 4^4 + 2^8 - 1^1$
387590126 := $-3^8 + 8^6 - 7^2 - 5^7 + 9^9 + 0^0 + 1^3 + 2^1 - 6^5$
387590146 := $3^5 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 + 0^0 - 1^1 - 4^3 - 6^4$
387590162 := $-3^8 + 8^6 - 7^1 - 5^7 + 9^9 + 0^0 + 1^3 - 6^5 - 2^2$
387590164 := $-3^4 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 + 0^0 - 1^3 + 6^1 - 4^5$
387590216 := $-3^8 + 8^6 + 7^2 - 5^7 + 9^9 - 0^0 - 2^1 - 1^3 - 6^5$
387591026 := $3^2 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 + 1^1 + 0^0 - 2^5 - 6^3$
387591046 := $-3^1 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 + 1^5 + 0^4 + 4^0 - 6^3$
387591062 := $-3^5 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 - 1^1 - 0^0 + 6^2 + 2^3$
387591206 := $-3^3 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 + 1^2 - 2^5 + 0^1 + 6^0$
387591260 := $-3^3 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 - 1^2 + 2^5 - 6^1 - 0^0$
387591406 := $3^4 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 - 1^5 + 4^3 + 0^1 - 6^0$
387592406 := $3^8 + 8^4 - 7^6 + 5^0 + 9^9 - 2^2 - 4^5 + 0^3 + 6^7$
387592461 := $-3^1 - 8^6 + 7^7 - 5^8 + 9^9 - 2^5 - 4^3 + 6^4 + 1^2$
387592641 := $-3^8 + 8^6 + 7^4 - 5^7 + 9^9 + 2^2 - 6^5 + 4^3 + 1^1$
387594016 := $3^3 - 8^1 - 7^5 + 5^7 + 9^9 + 4^8 - 0^0 - 1^4 + 6^6$
387594061 := $3^8 + 8^5 + 7^6 - 5^1 + 9^9 + 4^7 + 0^4 + 6^3 - 1^0$
387594062 := $3^8 + 8^5 + 7^6 - 5^0 + 9^9 + 4^7 + 0^4 + 6^3 - 2^2$
387594206 := $-3^7 + 8^3 + 7^6 - 5^0 + 9^9 + 4^8 - 2^4 + 0^2 - 6^5$
387594261 := $3^8 + 8^5 + 7^6 + 5^4 + 9^9 + 4^7 + 2^1 - 6^3 - 1^2$
387594602 := $-3^0 + 8^6 - 7^4 - 5^7 + 9^9 + 4^2 - 6^5 + 0^3 + 2^8$
387594621 := $3^1 + 8^5 - 7^4 + 5^7 + 9^9 + 4^8 + 6^2 + 2^6 + 1^3$
387596014 := $3^1 - 8^3 + 7^6 + 5^4 + 9^9 - 6^5 + 0^0 - 1^7 + 4^8$
387596042 := $3^4 - 8^2 + 7^6 - 5^0 + 9^9 - 6^5 + 0^3 + 4^8 + 2^7$
387596104 := $3^4 - 8^0 + 7^6 + 5^3 + 9^9 - 6^5 + 1^7 + 0^1 + 4^8$
387596240 := $-3^6 + 8^5 - 7^0 + 5^7 + 9^9 + 6^2 + 2^4 + 4^8 + 0^3$
387596241 := $-3^3 + 8^6 + 7^2 - 5^7 + 9^9 - 6^5 - 2^8 - 4^4 - 1^1$
387596402 := $-3^6 + 8^5 + 7^0 + 5^7 + 9^9 + 6^3 + 4^8 + 0^4 - 2^2$
387596410 := $-3^6 + 8^5 + 7^1 + 5^7 + 9^9 + 6^3 + 4^8 - 1^4 - 0^0$
387596420 := $-3^6 + 8^5 - 7^0 + 5^7 + 9^9 + 6^3 + 4^8 + 2^4 + 0^2$
387596421 := $-3^1 - 8^4 + 7^6 - 5^5 + 9^9 - 6^2 + 4^8 + 2^3 - 1^7$
387601249 := $-3^7 - 8^1 + 7^6 - 6^3 + 0^0 + 1^2 - 2^4 + 4^8 + 9^9$
387601294 := $-3^7 + 8^1 + 7^6 - 6^3 + 0^2 - 1^0 + 2^4 + 9^9 + 4^8$
387601429 := $-3^7 - 8^1 + 7^6 - 6^2 + 0^0 + 1^3 + 4^8 - 2^4 + 9^9$
387601459 := $-3^0 + 8^6 - 7^5 + 6^4 + 0^1 - 1^7 - 4^8 - 5^3 + 9^9$
387601495 := $-3^1 - 8^5 + 7^0 + 6^7 + 0^3 + 1^6 - 4^8 + 9^9 - 5^4$
387601549 := $3^7 - 8^4 + 7^6 - 6^3 + 0^1 + 1^5 - 5^0 + 4^8 + 9^9$
387601594 := $-3^7 - 8^3 + 7^6 - 6^1 + 0^0 - 1^5 + 5^4 + 9^9 + 4^8$
387601925 := $-3^8 - 8^1 + 7^6 - 6^5 + 0^2 - 1^0 + 9^9 + 2^3 + 5^7$
387601945 := $-3^0 - 8^3 - 7^5 + 6^7 + 0^1 + 1^4 + 9^9 - 4^8 - 5^6$
387601954 := $3^7 + 8^3 + 7^6 - 6^4 + 0^0 + 1^1 + 9^9 - 5^5 + 4^8$
387602419 := $-3^3 + 8^2 + 7^6 - 6^4 + 0^0 + 2^1 + 4^8 + 1^7 + 9^9$
387602459 := $-3^2 - 8^5 - 7^3 + 6^7 + 0^0 + 2^6 - 4^8 + 5^4 + 9^9$
387602491 := $-3^2 - 8^1 + 7^6 - 6^4 + 0^0 + 2^7 + 4^8 + 9^9 + 1^3$
387602495 := $3^2 + 8^3 + 7^6 + 6^4 + 0^0 + 2^7 + 4^8 + 9^9 - 5^5$
387602549 := $3^6 - 8^5 - 7^3 + 6^7 + 0^0 + 2^4 + 5^2 - 4^8 + 9^9$
387602594 := $-3^0 + 8^6 - 7^4 + 6^3 + 0^5 + 2^8 - 5^7 + 9^9 + 4^2$
387602945 := $-3^2 + 8^3 - 7^5 + 6^7 + 0^0 - 2^4 + 9^9 - 4^8 - 5^6$
387602951 := $3^8 + 8^6 - 7^3 - 6^5 + 0^2 + 2^1 + 9^9 - 5^7 - 1^0$
387602954 := $3^0 + 8^3 - 7^5 + 6^7 + 0^2 - 2^4 + 9^9 - 5^6 - 4^8$
387604129 := $-3^1 + 8^3 + 7^6 - 6^2 - 0^0 + 4^8 - 1^7 - 2^4 + 9^9$
387604159 := $3^5 + 8^6 - 7^3 + 6^1 + 0^8 - 4^4 + 1^0 - 5^7 + 9^9$
387604195 := $-3^5 + 8^6 - 7^0 - 6^1 + 0^4 - 4^3 + 1^8 + 9^9 - 5^7$
387604219 := $3^2 + 8^3 + 7^6 + 6^1 + 0^0 + 4^8 + 2^4 + 1^7 + 9^9$
387604259 := $-3^4 + 8^3 + 7^6 + 6^0 + 0^5 + 4^8 + 2^7 + 5^2 + 9^9$
387604295 := $3^3 - 8^2 + 7^6 + 6^0 + 0^7 + 4^8 + 2^5 + 9^9 + 5^4$
387604519 := $3^0 - 8^5 + 7^4 + 6^7 + 0^3 - 4^8 - 5^1 + 1^6 + 9^9$
387604529 := $-3^5 + 8^6 + 7^2 + 6^3 - 0^0 - 4^4 - 5^7 + 2^8 + 9^9$
387604591 := $3^0 + 8^6 + 7^3 - 6^1 + 0^5 - 4^4 - 5^7 + 9^9 + 1^8$
387604592 := $3^5 + 8^3 + 7^6 + 6^2 + 0^4 + 4^8 - 5^0 + 9^9 + 2^7$
387604912 := $-3^0 - 8^2 + 7^6 + 6^4 + 0^1 + 4^8 + 9^9 - 1^7 + 2^3$
387604925 := $3^7 - 8^2 + 7^6 - 6^3 + 0^0 + 4^8 + 9^9 - 2^5 - 5^4$
387604951 := $-3^3 + 8^1 + 7^6 + 6^4 + 0^5 + 4^8 + 9^9 - 5^0 + 1^7$
387605129 := $3^5 + 8^6 + 7^3 + 6^2 + 0^8 - 5^7 + 1^0 - 2^1 + 9^9$
387605194 := $3^1 + 8^6 - 7^3 + 6^0 + 0^4 - 5^7 + 1^8 + 9^9 + 4^5$
387605429 := $3^5 + 8^6 - 7^2 + 6^3 - 0^0 - 5^7 + 4^4 + 2^8 + 9^9$
387605491 := $-3^5 + 8^6 - 7^1 + 6^4 + 0^8 - 5^7 - 4^3 + 9^9 + 1^0$
387605492 := $-3^4 + 8^6 + 7^0 - 6^3 + 0^2 - 5^7 + 4^5 + 9^9 + 2^8$
387605914 := $-3^7 + 8^1 + 7^6 + 6^4 - 0^0 + 5^5 + 9^9 - 1^3 + 4^8$
387605924 := $-3^0 + 8^6 + 7^4 - 6^3 + 0^2 - 5^7 + 9^9 + 2^8 - 4^5$
387609145 := $-3^7 + 8^1 + 7^6 + 6^5 + 0^4 + 9^9 - 1^0 + 4^8 - 5^3$
387609152 := $-3^8 - 8^3 + 7^6 - 6^1 + 0^0 + 9^9 - 1^2 + 5^7 - 2^5$
387609215 := $-3^8 - 8^3 + 7^6 - 6^1 + 0^2 + 9^9 + 2^5 - 1^0 + 5^7$
387609245 := $-3^7 - 8^0 + 7^6 + 6^5 + 0^4 + 9^9 + 2^3 + 4^8 - 5^2$
387609251 := $-3^1 + 8^3 + 7^6 - 6^5 + 0^2 + 9^9 + 2^8 + 5^7 - 1^0$
387609254 := $-3^3 + 8^6 + 7^0 - 6^5 + 0^7 + 9^9 - 2^4 - 5^2 - 4^8$
387609415 := $3^7 - 8^4 + 7^6 + 6^5 + 0^1 + 9^9 + 4^8 - 1^0 - 5^3$
387609425 := $-3^8 - 8^0 + 7^6 - 6^4 + 0^3 + 9^9 + 4^5 - 2^2 + 5^7$
387609451 := $-3^0 + 8^6 + 7^1 - 6^5 + 0^4 + 9^9 - 4^8 + 5^3 - 1^7$
387609452 := $3^3 + 8^6 + 7^0 - 6^5 + 0^4 + 9^9 - 4^8 - 5^2 + 2^7$
387609512 := $-3^8 - 8^1 + 7^6 - 6^3 + 0^0 + 9^9 + 5^7 + 1^2 + 2^5$
387609524 := $-3^0 + 8^6 - 7^2 - 6^5 + 0^4 + 9^9 + 5^3 + 2^7 - 4^8$
387609541 := $3^7 - 8^4 + 7^6 + 6^5 + 0^1 + 9^9 - 5^0 + 4^8 + 1^3$
387609542 := $-3^7 + 8^6 + 7^4 - 6^5 + 0^2 + 9^9 - 5^0 - 4^8 + 2^3$
387610495 := $-3^7 + 8^6 + 7^1 - 6^4 - 1^0 + 0^3 - 4^8 + 9^9 - 5^5$
387610945 := $3^0 - 8^3 + 7^6 + 6^5 + 1^7 + 0^4 + 9^9 + 4^8 + 5^1$

- 387610954 := $3^8 - 8^4 + 7^6 - 6^5 - 1^3 - 0^0 + 9^9 + 5^7 + 4^1$
387612459 := $3^8 + 8^6 + 7^4 + 6^1 - 1^2 + 2^3 - 4^5 - 5^7 + 9^9$
387612495 := $3^7 - 8^3 + 7^6 + 6^5 - 1^1 - 2^2 + 4^8 + 9^9 - 5^4$
387612549 := $3^4 + 8^6 - 7^1 + 6^5 - 1^2 + 2^8 - 5^7 - 4^3 + 9^9$
387612590 := $3^1 + 8^6 + 7^2 + 6^5 - 1^3 + 2^8 - 5^7 + 9^9 - 0^0$
387612945 := $-3^3 - 8^4 + 7^6 + 6^2 + 1^1 - 2^8 + 9^9 + 4^5 + 5^7$
387614059 := $3^4 + 8^6 - 7^0 + 6^1 + 1^7 - 4^8 + 0^3 - 5^5 + 9^9$
387614259 := $3^7 - 8^1 + 7^6 + 6^5 + 1^3 + 4^8 + 2^2 + 5^4 + 9^9$
387614295 := $-3^7 + 8^6 + 7^2 - 6^1 - 1^3 - 4^8 - 2^5 + 9^9 - 5^4$
387614509 := $-3^7 + 8^6 + 7^1 + 6^3 + 1^0 - 4^8 - 5^4 + 0^5 + 9^9$
387614529 := $3^1 + 8^4 - 7^3 + 6^6 - 1^2 + 4^8 + 5^7 - 2^5 + 9^9$
387614590 := $3^6 - 8^4 - 7^5 + 6^7 - 1^1 - 4^8 - 5^3 + 9^9 + 0^0$
387614902 := $-3^7 + 8^6 + 7^0 + 6^1 + 1^3 - 4^8 + 9^9 + 0^2 - 2^4$
387614905 := $3^1 + 8^4 - 7^0 + 6^6 + 1^5 + 4^8 + 9^9 + 0^3 + 5^7$
387614920 := $-3^7 + 8^6 - 7^0 - 6^1 + 1^3 - 4^8 + 9^9 + 2^4 + 0^2$
387614925 := $-3^1 - 8^5 - 7^6 + 6^7 + 1^2 + 4^8 + 9^9 + 2^3 - 5^4$
387614950 := $3^3 + 8^5 - 7^6 + 6^7 - 1^8 + 4^1 + 9^9 - 5^4 + 0^0$
387615094 := $3^4 - 8^1 + 7^6 - 6^3 - 1^8 + 5^7 - 0^0 + 9^9 - 4^5$
387615249 := $3^8 - 8^2 + 7^6 - 6^5 + 1^1 + 5^7 + 2^3 + 4^4 + 9^9$
387615290 := $3^3 + 8^5 - 7^6 + 6^7 - 1^1 - 5^2 - 2^8 + 9^9 + 0^0$
387615409 := $3^5 - 8^4 - 7^0 + 6^7 - 1^3 - 5^6 - 4^8 + 0^1 + 9^9$
387615429 := $-3^4 - 8^5 - 7^6 + 6^7 - 1^1 - 5^2 + 4^8 - 2^3 + 9^9$
387615490 := $3^5 + 8^4 + 7^3 + 6^6 + 1^1 + 5^7 + 4^8 + 9^9 + 0^0$
387615904 := $-3^5 + 8^6 + 7^3 - 6^4 - 1^7 + 5^1 + 9^9 - 0^0 - 4^8$
387615920 := $-3^1 + 8^5 - 7^6 + 6^7 - 1^2 + 5^3 + 9^9 + 2^8 - 0^0$
387619045 := $-3^5 + 8^6 + 7^4 - 6^3 + 1^0 + 9^9 + 0^7 - 4^8 + 5^1$
387619240 := $3^7 + 8^6 - 7^0 - 6^2 + 1^4 + 9^9 - 2^3 - 4^8 + 0^1$
387619245 := $3^5 + 8^2 - 7^3 + 6^7 + 1^1 + 9^9 + 2^4 - 4^8 - 5^6$
387619402 := $-3^2 + 8^6 + 7^4 - 6^3 + 1^0 + 9^9 - 4^8 + 0^1 + 2^7$
387619405 := $3^7 + 8^6 + 7^0 - 6^1 + 1^5 + 9^9 - 4^8 + 0^4 + 5^3$
387619420 := $3^2 + 8^6 + 7^4 - 6^3 + 1^0 + 9^9 - 4^8 + 2^7 + 0^1$
387619425 := $3^6 - 8^1 - 7^5 + 6^7 + 1^3 + 9^9 - 4^8 - 2^2 + 5^4$
387619540 := $-3^5 + 8^3 + 7^1 + 6^7 - 1^4 + 9^9 - 5^6 - 4^8 + 0^0$
387620495 := $3^8 - 8^0 + 7^6 - 6^4 - 2^3 + 0^2 - 4^5 + 9^9 + 5^7$
387620954 := $3^7 + 8^6 + 7^3 + 6^4 + 2^5 + 0^2 + 9^9 - 5^0 - 4^8$
387621095 := $-3^0 + 8^6 + 7^5 + 6^2 - 2^8 + 1^3 + 0^1 + 9^9 - 5^7$
387621459 := $3^7 + 8^6 + 7^3 - 6^4 + 2^2 - 1^1 - 4^8 + 5^5 + 9^9$
387621495 := $-3^5 + 8^2 + 7^4 + 6^7 + 2^3 + 1^1 - 4^8 + 9^9 - 5^6$
387621509 := $-3^3 + 8^6 + 7^5 - 6^2 + 2^8 + 1^0 - 5^7 + 0^1 + 9^9$
387621549 := $3^8 + 8^5 - 7^6 + 6^7 + 2^2 + 1^1 - 5^4 + 4^3 + 9^9$
387621590 := $3^3 + 8^6 + 7^5 - 6^1 + 2^8 - 1^2 - 5^7 + 9^9 - 0^0$
387621904 := $3^7 + 8^6 + 7^4 + 6^3 + 2^2 - 1^0 + 9^9 + 0^1 - 4^8$
387624059 := $3^8 - 8^0 + 7^6 + 6^3 - 2^2 + 4^5 + 0^4 + 5^7 + 9^9$
387624095 := $3^8 - 8^0 + 7^6 + 6^4 - 2^3 - 4^2 + 0^5 + 9^9 + 5^7$
387624159 := $3^8 + 8^1 + 7^6 + 6^4 - 2^5 + 4^3 - 1^2 + 5^7 + 9^9$
387624195 := $3^3 + 8^6 + 7^2 + 6^5 - 2^7 - 4^8 - 1^1 + 9^9 - 5^4$
387624509 := $3^4 + 8^6 - 7^3 + 6^5 - 2^7 - 4^8 + 5^2 + 0^0 + 9^9$
387624519 := $-3^1 + 8^6 - 7^3 + 6^5 + 2^4 - 4^8 - 5^2 + 1^7 + 9^9$
387624591 := $3^7 + 8^6 + 7^4 - 6^3 - 2^2 - 4^8 + 5^5 + 9^9 + 1^1$
387624905 := $3^4 + 8^3 + 7^6 + 6^5 + 2^8 + 4^2 + 9^9 + 0^0 + 5^7$
387624915 := $-3^1 + 8^6 + 7^2 + 6^5 - 2^7 - 4^8 + 9^9 - 1^4 + 5^3$
387624950 := $3^4 + 8^6 - 7^0 + 6^5 - 2^7 - 4^8 + 9^9 + 5^3 + 0^2$
387624951 := $3^4 + 8^6 - 7^1 + 6^5 + 2^7 - 4^8 + 9^9 - 5^3 + 1^2$
387625094 := $-3^7 + 8^6 + 7^4 + 6^5 + 2^3 - 5^0 + 0^2 + 9^9 - 4^8$
387625149 := $3^8 + 8^1 + 7^6 + 6^4 - 2^2 + 5^7 + 1^3 + 4^5 + 9^9$
387625419 := $3^4 + 8^6 + 7^3 + 6^5 + 2^7 - 5^1 - 4^8 - 1^2 + 9^9$
387625491 := $-3^2 + 8^6 - 7^1 + 6^5 + 2^3 + 5^4 - 4^8 + 9^9 + 1^7$
387625941 := $3^8 + 8^4 + 7^6 + 6^2 + 2^3 + 5^7 + 9^9 - 4^5 + 1^1$
387629145 := $-3^6 + 8^3 - 7^4 + 6^7 - 2^1 + 9^9 + 1^2 - 4^8 - 5^5$
387629415 := $-3^1 + 8^2 - 7^4 + 6^7 - 2^3 + 9^9 - 4^8 - 1^6 - 5^5$
387629451 := $3^7 + 8^6 + 7^4 + 6^5 - 2^2 + 9^9 - 4^8 - 5^1 - 1^3$
387640195 := $3^3 + 8^4 + 7^5 + 6^7 - 4^8 + 0^1 + 1^0 + 9^9 - 5^6$
387640259 := $-3^3 - 8^2 + 7^4 + 6^7 - 4^8 - 0^0 - 2^6 + 5^5 + 9^9$
387641095 := $3^1 - 8^4 - 7^6 + 6^7 + 4^8 + 1^0 + 0^3 + 9^9 - 5^5$
387641590 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^4 - 4^7 - 1^3 + 5^1 + 9^9 + 0^0$
387642159 := $-3^2 + 8^4 - 7^1 + 6^7 - 4^8 + 2^6 + 1^3 + 5^5 + 9^9$
387642195 := $-3^3 + 8^4 + 7^2 + 6^7 - 4^8 + 2^6 - 1^1 + 9^9 + 5^5$
387642509 := $-3^2 + 8^4 + 7^3 + 6^7 - 4^8 + 2^6 + 5^5 + 0^0 + 9^9$
387642519 := $3^1 + 8^4 + 7^3 + 6^7 - 4^8 + 2^6 + 5^5 - 1^2 + 9^9$
387642915 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^1 - 4^7 + 2^4 + 9^9 - 1^3 + 5^2$
387645129 := $-3^8 - 8^5 - 7^3 + 6^7 - 4^2 - 5^6 + 1^1 + 2^4 + 9^9$
387645190 := $3^1 - 8^0 - 7^6 + 6^7 + 4^8 - 5^5 + 1^4 + 9^9 + 0^3$
387645209 := $-3^3 + 8^2 - 7^6 + 6^7 + 4^8 - 5^5 - 2^4 + 0^0 + 9^9$
387645219 := $-3^8 - 8^5 + 7^1 + 6^7 - 4^4 - 5^6 - 2^2 + 1^3 + 9^9$
387649015 := $3^5 + 8^1 + 7^6 - 6^7 - 4^3 + 9^9 + 0^4 + 1^0 + 5^8$
387649025 := $-3^3 - 8^5 + 7^6 + 6^2 + 4^8 + 9^9 + 0^0 - 2^4 + 5^7$
387649051 := $3^3 - 8^5 + 7^6 - 6^1 + 4^8 + 9^9 + 0^4 + 5^7 - 1^0$
387649052 := $3^5 + 8^3 - 7^6 + 6^7 + 4^8 + 9^9 + 0^2 + 5^0 - 2^4$
387649105 := $3^4 - 8^5 + 7^6 - 6^1 + 4^8 + 9^9 - 1^0 + 0^3 + 5^7$
387649125 := $3^5 - 8^2 - 7^6 + 6^7 + 4^8 + 9^9 + 1^1 + 2^3 + 5^4$
387649150 := $-3^4 + 8^6 - 7^5 - 6^3 - 4^7 + 9^9 - 1^8 + 5^1 + 0^0$
387649205 := $3^3 + 8^2 + 7^6 - 6^7 + 4^4 + 9^9 + 2^5 - 0^0 + 5^8$
387649215 := $3^4 + 8^5 + 7^6 + 6^2 + 4^3 + 9^9 + 2^1 + 1^8 + 5^7$
387649215 := $3^5 + 8^2 + 7^6 - 6^7 + 4^3 + 9^9 + 2^4 + 1^1 + 5^8$
387649250 := $-3^0 - 8^5 + 7^6 + 6^3 + 4^8 + 9^9 + 2^2 + 5^7 + 0^4$
387649251 := $-3^3 + 8^4 - 7^6 + 6^7 + 4^8 + 9^9 - 2^2 - 5^5 - 1^1$

- 387649501 := $-3^0 + 8^5 + 7^6 + 6^3 + 4^4 + 9^9 + 5^7 + 0^1 - 1^8$
387649502 := $-3^8 + 8^6 - 7^4 - 6^5 - 4^7 + 9^9 - 5^0 + 0^2 - 2^3$
387649520 := $3^0 + 8^5 + 7^6 + 6^3 + 4^2 + 9^9 + 5^7 + 2^8 + 0^4$
387649520 := $-3^8 + 8^6 - 7^4 - 6^5 - 4^7 + 9^9 + 5^0 + 2^3 + 0^2$
387649521 := $-3^3 + 8^5 + 7^6 + 6^1 + 4^4 + 9^9 + 5^7 + 2^8 - 1^2$
387650249 := $3^4 + 8^0 - 7^3 + 6^7 + 5^6 + 0^5 - 2^2 - 4^8 + 9^9$
387650429 := $-3^3 + 8^6 - 7^5 + 6^4 - 5^2 - 0^0 - 4^7 - 2^8 + 9^9$
387650492 := $3^2 + 8^6 - 7^5 + 6^4 + 5^0 + 0^3 - 4^7 + 9^9 - 2^8$
387650942 := $3^0 - 8^3 - 7^6 + 6^7 + 5^5 + 0^2 + 9^9 + 4^8 + 2^4$
387651094 := $3^5 - 8^1 + 7^3 + 6^7 + 5^6 + 1^4 + 0^0 + 9^9 - 4^8$
387651429 := $-3^4 + 8^2 - 7^6 + 6^7 + 5^5 + 1^1 + 4^8 + 2^3 + 9^9$
387651490 := $-3^4 - 8^0 + 7^5 + 6^7 - 5^3 + 1^6 - 4^8 + 9^9 + 0^1$
387651904 := $3^1 + 8^4 + 7^6 - 6^7 + 5^8 + 1^3 + 9^9 + 0^0 - 4^5$
387651940 := $-3^1 + 8^6 - 7^5 - 6^4 - 5^7 + 1^3 + 9^9 + 4^8 + 0^0$
387652019 := $3^0 - 8^5 - 7^1 + 6^7 - 5^6 - 2^3 + 0^2 + 1^8 + 9^9$
387652091 := $3^0 - 8^5 + 7^2 + 6^7 - 5^6 + 2^3 + 0^1 + 9^9 + 1^8$
387652109 := $-3^2 - 8^5 + 7^3 + 6^7 - 5^6 - 2^8 - 1^0 + 0^1 + 9^9$
387652149 := $-3^5 + 8^4 - 7^6 + 6^7 - 5^2 + 2^3 + 1^1 + 4^8 + 9^9$
387652409 := $3^6 + 8^0 + 7^5 + 6^7 - 5^2 + 2^3 - 4^8 + 0^4 + 9^9$
387652419 := $-3^3 + 8^4 - 7^6 + 6^7 + 5^1 + 2^5 + 4^8 + 1^2 + 9^9$
387652491 := $-3^2 + 8^4 - 7^6 + 6^7 + 5^3 - 2^5 + 4^8 + 9^9 - 1^1$
387652940 := $3^0 + 8^4 + 7^6 - 6^7 + 5^8 + 2^5 + 9^9 - 4^2 + 0^3$
387652941 := $-3^4 + 8^6 - 7^5 - 6^3 - 5^7 + 2^1 + 9^9 + 4^8 - 1^2$
387654029 := $-3^5 + 8^4 - 7^3 + 6^7 + 5^6 - 4^8 + 0^0 + 2^2 + 9^9$
387654129 := $-3^8 + 8^6 - 7^4 - 6^2 - 5^5 - 4^7 + 1^3 + 2^1 + 9^9$
387654190 := $-3^8 + 8^6 + 7^4 - 6^5 - 5^3 - 4^7 + 1^1 + 9^9 + 0^0$
387654219 := $3^3 - 8^5 + 7^4 + 6^7 - 5^6 + 4^2 - 2^8 - 1^1 + 9^9$
387654291 := $-3^2 + 8^4 - 7^3 + 6^7 + 5^6 - 4^8 + 2^5 + 9^9 + 1^1$
387654920 := $-3^0 + 8^4 + 7^3 + 6^7 + 5^6 - 4^8 + 9^9 - 2^5 + 0^2$
387654921 := $-3^8 + 8^6 - 7^3 - 6^4 - 5^5 - 4^7 + 9^9 - 2^2 + 1^1$
387659012 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^0 - 5^3 + 9^9 + 0^1 + 1^2 - 2^7$
387659014 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^0 + 5^1 + 9^9 + 0^3 + 1^7 - 4^4$
387659021 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^3 - 5^2 + 9^9 + 0^7 - 2^1 - 1^0$
387659042 := $3^0 + 8^6 - 7^2 - 6^5 + 5^4 + 9^9 + 0^8 - 4^7 - 2^3$
387659102 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^2 - 5^3 + 9^9 - 1^7 + 0^0 - 2^1$
387659120 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 + 6^1 - 5^2 + 9^9 + 1^3 - 2^7 + 0^0$
387659140 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 + 6^1 + 5^3 + 9^9 - 1^7 - 4^4 + 0^0$
387659201 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^3 + 5^2 + 9^9 + 2^7 + 0^1 - 1^0$
387659241 := $-3^8 + 8^6 - 7^1 + 6^3 - 5^4 + 9^9 - 2^5 - 4^7 + 1^2$
387659401 := $-3^8 - 8^5 + 7^4 + 6^7 - 5^0 + 9^9 - 4^6 + 0^1 + 1^3$
387659402 := $-3^0 + 8^6 + 7^2 - 6^5 + 5^4 + 9^9 - 4^7 + 0^3 + 2^8$
387659410 := $-3^8 + 8^6 + 7^3 + 6^1 - 5^4 + 9^9 - 4^7 - 1^5 - 0^0$
387659420 := $-3^8 + 8^6 - 7^5 - 6^2 - 5^0 + 9^9 + 4^3 + 2^7 + 0^4$
387659421 := $-3^8 + 8^6 + 7^1 - 6^3 - 5^2 + 9^9 - 4^7 - 2^5 - 1^4$
387690124 := $-3^8 + 8^1 + 7^3 + 6^7 + 9^9 + 0^4 + 1^0 + 2^2 - 4^6$
387690125 := $3^8 - 8^2 - 7^5 + 6^7 + 9^9 + 0^1 + 1^6 + 2^3 + 5^0$
387690145 := $3^8 + 8^6 - 7^3 + 6^4 + 9^9 + 0^5 + 1^7 - 4^1 + 5^0$
387690152 := $3^8 - 8^1 - 7^5 + 6^7 + 9^9 - 0^0 - 1^6 - 5^2 + 2^3$
387690154 := $3^8 + 8^6 - 7^3 + 6^4 + 9^9 + 0^5 + 1^7 + 5^1 + 4^0$
387690214 := $-3^8 + 8^3 - 7^2 + 6^7 + 9^9 + 0^1 - 2^4 - 1^0 - 4^6$
387690215 := $-3^8 - 8^3 - 7^1 + 6^7 + 9^9 + 0^6 - 2^2 - 1^0 - 5^5$
387690245 := $3^8 - 8^3 - 7^5 + 6^7 + 9^9 + 0^0 - 2^6 + 4^2 + 5^4$
387690251 := $3^8 + 8^2 - 7^5 + 6^7 + 9^9 + 0^1 + 2^3 - 5^0 + 1^6$
387690254 := $3^8 + 8^6 + 7^0 + 6^4 + 9^9 + 0^5 - 2^7 - 5^3 + 4^2$
387690415 := $3^3 - 8^4 - 7^6 - 6^1 + 9^9 + 0^7 + 4^5 + 1^0 + 5^8$
387690421 := $3^8 + 8^6 - 7^1 + 6^4 + 9^9 + 0^0 + 4^3 - 2^7 + 1^2$
387690425 := $3^7 + 8^6 - 7^4 + 6^5 + 9^9 + 0^3 - 4^0 + 2^8 - 5^2$
387690451 := $-3^8 - 8^4 - 7^3 + 6^7 + 9^9 + 0^1 + 4^5 + 5^0 + 1^6$
387690452 := $3^8 + 8^6 + 7^0 + 6^4 + 9^9 + 0^5 + 4^3 + 5^2 - 2^7$
387690512 := $3^2 + 8^6 + 7^3 + 6^5 + 9^9 + 0^0 + 5^1 + 1^7 - 2^8$
387690514 := $-3^7 - 8^3 - 7^6 + 6^1 + 9^9 - 0^0 + 5^8 - 1^5 - 4^4$
387690521 := $-3^0 + 8^6 + 7^3 + 6^5 + 9^9 + 0^1 + 5^2 - 2^8 + 1^7$
387690524 := $-3^2 + 8^6 - 7^0 + 6^5 + 9^9 + 0^7 + 5^3 + 2^8 - 4^4$
387690541 := $3^1 + 8^6 - 7^0 + 6^5 + 9^9 + 0^7 - 5^3 + 4^4 - 1^8$
387690542 := $3^8 + 8^6 + 7^4 - 6^2 + 9^9 + 0^7 - 5^0 - 4^5 + 2^3$
387691025 := $-3^8 + 8^1 + 7^3 + 6^7 + 9^9 - 1^0 + 0^2 - 2^6 - 5^5$
387691052 := $3^8 + 8^2 - 7^3 + 6^7 + 9^9 + 1^1 + 0^0 - 5^6 - 2^5$
387691054 := $3^8 + 8^6 - 7^1 + 6^3 + 9^9 + 1^7 + 0^0 + 5^4 + 4^5$
387691205 := $-3^8 + 8^3 - 7^2 + 6^7 + 9^9 + 1^0 + 2^1 + 0^6 - 5^5$
387691245 := $-3^8 + 8^6 - 7^1 - 6^4 + 9^9 - 1^2 - 2^5 + 4^7 + 5^3$
387691250 := $-3^7 - 8^2 - 7^6 + 6^1 + 9^9 - 1^3 + 2^5 + 5^8 - 0^0$
387691402 := $-3^8 + 8^1 - 7^4 + 6^7 + 9^9 - 1^0 - 4^3 + 0^6 - 2^2$
387691405 := $-3^8 + 8^1 - 7^4 + 6^7 + 9^9 - 1^6 - 4^3 + 0^5 - 5^0$
387691425 := $3^7 - 8^4 - 7^6 - 6^2 + 9^9 + 1^1 - 4^3 - 2^5 + 5^8$
387691450 := $3^8 + 8^0 + 7^3 + 6^7 + 9^9 + 1^5 - 4^4 - 5^6 + 0^1$
387691502 := $-3^7 + 8^1 - 7^6 + 6^3 + 9^9 + 1^5 + 5^8 + 0^2 - 2^0$
387691504 := $-3^7 + 8^1 - 7^6 + 6^3 + 9^9 + 1^5 + 5^8 + 0^4 + 4^0$
387691520 := $-3^7 - 8^1 - 7^6 + 6^3 + 9^9 + 1^2 + 5^8 + 2^5 + 0^0$
387691540 := $-3^7 - 8^1 - 7^6 + 6^4 + 9^9 - 1^3 + 5^8 - 4^5 - 0^0$
387692015 := $3^8 + 8^6 - 7^3 + 6^2 + 9^9 + 2^1 + 0^7 + 1^0 + 5^5$
387692041 := $-3^8 + 8^3 - 7^4 + 6^7 + 9^9 + 2^6 - 0^0 + 4^1 - 1^2$
387692045 := $-3^7 - 8^3 - 7^6 + 6^4 + 9^9 - 2^5 - 0^0 + 4^2 + 5^8$
387692051 := $3^8 + 8^6 - 7^2 - 6^3 + 9^9 - 2^1 + 0^7 + 5^5 - 1^0$
387692054 := $-3^8 + 8^3 - 7^4 + 6^7 + 9^9 + 2^6 + 0^5 - 5^0 + 4^2$
387692104 := $-3^8 + 8^6 - 7^3 + 6^1 + 9^9 - 2^4 + 1^0 + 0^2 + 4^7$
387692105 := $3^8 + 8^6 - 7^0 - 6^3 + 9^9 + 2^2 - 1^7 + 0^1 + 5^5$

- 387692145 := $3^8 + 8^3 + 7^2 + 6^7 + 9^9 - 2^5 - 1^1 + 4^4 - 5^6$
387692150 := $3^8 + 8^6 - 7^2 + 6^1 + 9^9 - 2^7 + 1^3 + 5^5 + 0^0$
387692401 := $-3^8 + 8^6 - 7^2 + 6^0 + 9^9 - 2^3 + 4^7 + 0^1 + 1^4$
387692405 := $-3^8 + 8^6 + 7^5 + 6^2 + 9^9 - 2^7 - 4^4 - 0^0 - 5^3$
387692410 := $-3^8 + 8^6 - 7^0 - 6^2 + 9^9 - 2^3 + 4^7 - 1^4 + 0^1$
387692415 := $-3^8 - 8^3 + 7^2 + 6^7 + 9^9 - 2^4 - 4^6 + 1^1 + 5^5$
387692450 := $3^7 + 8^6 + 7^0 + 6^5 + 9^9 - 2^8 - 4^2 + 5^3 + 0^4$
387692451 := $3^7 + 8^6 + 7^3 + 6^5 + 9^9 - 2^8 - 4^4 + 5^2 - 1^1$
387692501 := $3^8 + 8^6 + 7^2 + 6^1 + 9^9 + 2^7 + 5^5 + 0^3 - 1^0$
387692504 := $3^8 + 8^6 + 7^0 + 6^3 + 9^9 - 2^4 + 5^5 + 0^7 - 4^2$
387692510 := $-3^8 + 8^6 + 7^5 - 6^3 + 9^9 - 2^7 - 5^2 - 1^1 + 0^0$
387692540 := $-3^0 - 8^2 - 7^3 + 6^7 + 9^9 - 2^8 - 5^5 - 4^6 + 0^4$
387692541 := $-3^7 - 8^2 - 7^6 + 6^4 + 9^9 - 2^5 + 5^8 + 4^3 - 1^1$
387694012 := $-3^8 + 8^2 + 7^3 + 6^7 + 9^9 - 4^4 + 0^6 - 1^0 - 2^1$
387694021 := $-3^8 + 8^1 + 7^3 + 6^7 + 9^9 - 4^4 - 0^0 + 2^6 - 1^2$
387694025 := $-3^5 + 8^6 + 7^3 - 6^4 + 9^9 - 4^8 + 0^2 - 2^0 + 5^7$
387694051 := $3^4 - 8^3 - 7^6 - 6^1 + 9^9 + 4^5 + 0^7 + 5^8 - 1^0$
387694052 := $3^4 + 8^3 - 7^0 + 6^7 + 9^9 - 4^6 + 0^2 - 5^5 + 2^8$
387694102 := $-3^8 - 8^1 - 7^0 + 6^7 + 9^9 + 4^4 - 1^6 + 0^2 - 2^3$
387694105 := $-3^8 + 8^6 + 7^5 + 6^4 + 9^9 - 4^3 - 1^0 + 0^7 - 5^1$
387694120 := $-3^8 - 8^2 - 7^0 + 6^7 + 9^9 + 4^4 + 1^3 + 2^6 + 0^1$
387694125 := $-3^8 - 8^3 - 7^4 + 6^7 + 9^9 - 4^2 + 1^1 + 2^6 + 5^5$
387694150 := $3^8 - 8^0 - 7^5 + 6^7 + 9^9 + 4^6 + 1^4 - 5^3 + 0^1$
387694201 := $-3^8 - 8^4 + 7^3 + 6^7 + 9^9 + 4^6 - 2^2 - 0^0 - 1^1$
387694205 := $3^6 - 8^4 - 7^2 + 6^7 + 9^9 + 4^3 + 2^8 + 0^0 - 5^5$
387694210 := $-3^8 - 8^4 + 7^3 + 6^7 + 9^9 + 4^6 + 2^2 - 1^0 + 0^1$
387694215 := $-3^8 - 8^4 + 7^3 + 6^7 + 9^9 + 4^6 + 2^5 + 1^1 - 5^2$
387694250 := $3^8 + 8^4 - 7^5 + 6^7 + 9^9 - 4^2 - 2^3 - 5^0 + 0^6$
387694251 := $3^8 + 8^4 - 7^5 + 6^7 + 9^9 - 4^3 + 2^6 - 5^2 + 1^1$
387694501 := $-3^8 + 8^1 - 7^3 + 6^7 + 9^9 + 4^6 - 5^5 + 0^4 + 1^0$
387694502 := $3^8 + 8^6 - 7^4 + 6^5 + 9^9 - 4^3 + 5^0 + 0^7 - 2^2$
387694510 := $3^5 + 8^6 + 7^3 - 6^4 + 9^9 - 4^8 + 5^7 - 1^1 - 0^0$
387694520 := $-3^8 + 8^3 - 7^2 + 6^7 + 9^9 + 4^4 + 5^0 - 2^6 + 0^5$
387694521 := $-3^8 - 8^3 + 7^5 + 6^7 + 9^9 + 4^1 - 5^6 - 2^4 - 1^2$
387695014 := $-3^1 - 8^4 - 7^3 + 6^7 + 9^9 + 5^5 + 0^0 + 1^8 - 4^6$
387695024 := $-3^5 + 8^6 + 7^0 + 6^2 + 9^9 + 5^7 + 0^4 + 2^3 - 4^8$
387695041 := $-3^8 - 8^3 - 7^4 + 6^7 + 9^9 - 5^1 + 0^5 + 4^6 - 1^0$
387695042 := $-3^8 + 8^6 + 7^4 + 6^3 + 9^9 + 5^0 + 0^2 + 4^7 - 2^5$
387695102 := $-3^8 + 8^2 + 7^5 + 6^7 + 9^9 - 5^6 - 1^1 + 0^0 - 2^3$
387695104 := $-3^8 - 8^1 + 7^5 + 6^7 + 9^9 - 5^6 + 1^4 + 0^0 + 4^3$
387695120 := $-3^8 + 8^2 + 7^5 + 6^7 + 9^9 - 5^6 + 1^1 + 2^3 + 0^0$
387695140 := $3^7 + 8^3 - 7^6 - 6^0 + 9^9 + 5^8 + 1^4 - 4^5 + 0^1$
387695204 := $-3^5 - 8^3 - 7^0 + 6^7 + 9^9 - 5^4 + 2^8 + 0^2 - 4^6$
387695210 := $3^7 - 8^3 - 7^6 + 6^2 + 9^9 + 5^8 + 2^5 + 1^1 + 0^0$
387695240 := $-3^8 - 8^2 + 7^4 + 6^7 + 9^9 - 5^0 + 2^6 - 4^5 + 0^3$
387695241 := $-3^7 + 8^4 - 7^6 - 6^2 + 9^9 + 5^8 - 2^5 - 4^3 - 1^1$
387695401 := $3^8 + 8^6 - 7^4 - 6^5 + 9^9 - 5^0 + 4^7 + 0^1 + 1^3$
387695402 := $3^0 - 8^3 - 7^6 + 6^4 + 9^9 + 5^8 + 4^5 + 0^2 + 2^7$
387695410 := $3^7 - 8^3 - 7^6 + 6^4 + 9^9 + 5^8 - 4^5 - 1^1 - 0^0$
387695420 := $3^0 - 8^4 - 7^5 + 6^7 + 9^9 + 5^6 + 4^2 + 2^8 + 0^3$
387695421 := $3^7 - 8^3 - 7^6 - 6^1 + 9^9 + 5^8 + 4^4 + 2^5 - 1^2$
387902564 := $3^0 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 0^3 + 2^2 + 5^5 + 6^7 - 4^8$
387904156 := $-3^1 + 8^4 + 7^7 + 9^9 + 0^3 - 4^0 + 1^5 - 5^8 + 6^6$
387904165 := $3^0 + 8^4 + 7^7 + 9^9 + 0^3 + 4^1 + 1^5 + 6^6 - 5^8$
387904256 := $3^0 + 8^4 + 7^7 + 9^9 + 0^2 + 4^3 + 2^5 - 5^8 + 6^6$
387904265 := $3^2 + 8^4 + 7^7 + 9^9 + 0^0 + 4^3 + 2^5 + 6^6 - 5^8$
387904516 := $-3^1 + 8^5 - 7^4 + 9^9 - 0^0 + 4^7 + 5^8 - 1^3 + 6^6$
387904526 := $3^0 + 8^5 - 7^4 + 9^9 + 0^3 + 4^7 + 5^8 + 2^2 + 6^6$
387904625 := $-3^3 + 8^2 + 7^6 + 9^9 + 0^0 - 4^7 - 6^5 - 2^4 + 5^8$
387904652 := $3^0 + 8^2 + 7^6 + 9^9 + 0^3 - 4^7 - 6^5 + 5^8 - 2^4$
387912465 := $3^4 + 8^1 + 7^6 + 9^9 + 1^3 + 2^5 - 4^7 - 6^2 + 5^8$
387912645 := $3^4 - 8^2 + 7^6 + 9^9 + 1^1 + 2^5 + 6^3 - 4^7 + 5^8$
387916054 := $-3^1 - 8^4 + 7^6 + 9^9 - 1^3 + 6^5 - 0^0 + 5^8 - 4^7$
387916245 := $3^2 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 1^1 + 6^7 - 2^4 + 4^8 - 5^3$
387916402 := $-3^0 - 8^6 + 7^7 + 9^9 - 1^3 + 6^2 - 4^8 + 0^1 + 2^4$
387916405 := $3^3 + 8^5 + 7^6 + 9^9 + 1^4 + 6^7 + 4^8 + 0^1 - 5^0$
387916420 := $3^4 - 8^6 + 7^7 + 9^9 + 1^0 - 6^1 - 4^8 - 2^3 + 0^2$
387916425 := $-3^4 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 1^1 + 6^7 + 4^8 + 2^2 + 5^3$
387916450 := $-3^5 + 8^4 + 7^6 + 9^9 + 1^1 + 6^3 - 4^7 + 5^8 + 0^0$
387916504 := $3^5 + 8^4 + 7^6 + 9^9 + 1^1 - 6^3 + 5^8 + 0^0 - 4^7$
387921056 := $3^1 - 8^2 + 7^6 + 9^9 + 2^7 + 1^3 + 0^0 + 5^8 - 6^5$
387921465 := $-3^7 - 8^4 + 7^6 + 9^9 + 2^2 - 1^3 - 4^5 + 6^1 + 5^8$
387921506 := $3^2 + 8^3 + 7^6 + 9^9 - 2^1 - 1^7 + 5^8 + 0^0 - 6^5$
387921645 := $3^1 + 8^3 + 7^6 + 9^9 + 2^7 - 1^4 - 6^5 + 4^2 + 5^8$
387924056 := $-3^4 - 8^6 + 7^7 + 9^9 + 2^3 - 4^8 + 0^2 + 5^0 + 6^5$
387924065 := $-3^4 - 8^6 + 7^7 + 9^9 - 2^3 - 4^8 + 0^0 + 6^5 + 5^2$
387924165 := $3^3 - 8^6 + 7^7 + 9^9 - 2^4 - 4^8 + 1^1 + 6^5 + 5^2$
387924561 := $3^5 - 8^4 + 7^6 + 9^9 - 2^7 - 4^1 + 5^8 - 6^3 - 1^2$
387924651 := $-3^5 - 8^4 + 7^6 + 9^9 + 2^7 + 4^3 + 6^2 + 5^8 - 1^1$
387925604 := $3^0 - 8^4 + 7^6 + 9^9 + 2^7 + 5^8 - 6^3 + 0^2 + 4^5$
387926045 := $-3^7 + 8^3 + 7^6 + 9^9 + 2^4 - 6^2 + 0^0 - 4^5 + 5^8$
387926145 := $-3^7 + 8^1 + 7^6 + 9^9 + 2^5 - 6^3 + 1^2 - 4^4 + 5^8$
387926405 := $3^3 + 8^2 + 7^6 + 9^9 - 2^7 - 6^4 - 4^5 - 0^0 + 5^8$
387926415 := $-3^7 + 8^1 + 7^6 + 9^9 + 2^5 - 6^3 + 4^2 - 1^4 + 5^8$
387926451 := $-3^7 + 8^2 + 7^6 + 9^9 + 2^5 - 6^3 - 4^1 + 5^8 - 1^4$
387926501 := $-3^7 - 8^1 + 7^6 + 9^9 - 2^5 - 6^2 + 5^8 + 0^3 + 1^0$

- 387926510 := $-3^7 - 8^2 + 7^6 + 9^9 - 2^3 + 6^1 + 5^8 - 1^5 + 0^0$
387926541 := $-3^7 + 8^1 + 7^6 + 9^9 - 2^2 + 6^3 + 5^8 - 4^4 + 1^5$
387940615 := $-3^4 - 8^5 - 7^6 + 9^9 + 4^3 + 0^1 + 6^7 - 1^0 + 5^8$
387940625 := $3^2 - 8^5 - 7^6 + 9^9 - 4^0 + 0^3 + 6^7 - 2^4 + 5^8$
387940651 := $3^4 - 8^5 - 7^6 + 9^9 - 4^3 + 0^1 + 6^7 + 5^8 + 1^0$
387941056 := $3^1 - 8^4 + 7^6 + 9^9 + 4^7 + 1^5 + 0^3 + 5^8 + 6^0$
387941265 := $3^5 - 8^4 + 7^6 + 9^9 + 4^7 - 1^1 + 2^3 - 6^2 + 5^8$
387945026 := $-3^0 + 8^2 + 7^6 + 9^9 + 4^7 + 5^8 + 0^4 + 2^5 - 6^3$
387945061 := $-3^4 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 4^7 + 5^8 + 0^3 - 6^1 + 1^0$
387945106 := $-3^3 + 8^6 - 7^5 + 9^9 - 4^1 - 5^4 - 1^8 + 0^0 + 6^7$
387945160 := $3^3 + 8^6 - 7^5 + 9^9 - 4^1 - 5^4 - 1^8 + 6^7 + 0^0$
387945206 := $3^0 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^3 - 5^4 + 2^2 + 0^8 + 6^7$
387946052 := $3^0 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^4 + 6^7 + 0^8 + 5^2 + 2^3$
387946125 := $-3^2 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^1 + 6^7 - 1^3 - 2^8 + 5^4$
387946205 := $3^2 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^3 + 6^7 - 2^8 + 0^0 + 5^4$
387946215 := $-3^5 + 8^1 + 7^6 + 9^9 + 4^7 + 6^4 + 2^3 - 1^2 + 5^8$
387946250 := $3^0 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^4 + 6^7 + 2^8 - 5^2 + 0^3$
387946251 := $-3^3 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^4 + 6^7 + 2^8 + 5^1 - 1^2$
387950416 := $-3^8 + 8^6 - 7^4 + 9^9 - 5^5 - 0^0 - 4^3 - 1^1 + 6^7$
387952064 := $3^8 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 5^0 - 2^2 + 0^3 + 6^7 - 4^4$
387952406 := $-3^0 - 8^3 + 7^6 + 9^9 + 5^8 - 2^2 + 4^7 + 0^4 + 6^5$
387952461 := $-3^8 + 8^6 - 7^4 + 9^9 - 5^3 + 2^2 - 4^5 + 6^7 - 1^1$
387952641 := $3^4 + 8^7 + 7^6 + 9^9 - 5^5 + 2^3 - 6^8 + 4^1 - 1^2$
387954016 := $-3^8 + 8^6 - 7^3 + 9^9 - 5^4 - 4^5 + 0^0 - 1^1 + 6^7$
387954620 := $-3^3 + 8^7 + 7^6 + 9^9 + 5^0 - 4^5 - 6^8 - 2^2 + 0^4$
387954621 := $-3^8 + 8^6 - 7^3 + 9^9 - 5^1 - 4^5 + 6^7 - 2^4 + 1^2$
387956021 := $-3^8 + 8^6 + 7^1 + 9^9 - 5^0 + 6^7 + 0^2 + 2^3 - 1^5$
387956024 := $3^0 + 8^7 + 7^6 + 9^9 + 5^3 - 6^8 + 0^2 - 2^5 + 4^4$
387956120 := $-3^8 + 8^6 - 7^1 + 9^9 + 5^3 + 6^7 - 1^5 - 2^2 - 0^0$
387956140 := $-3^8 + 8^6 + 7^1 + 9^9 + 5^3 + 6^7 + 1^5 - 4^0 + 0^4$
387956204 := $3^0 + 8^7 + 7^6 + 9^9 + 5^4 - 6^8 - 2^5 + 0^2 - 4^3$
387956240 := $3^0 + 8^7 + 7^6 + 9^9 + 5^4 - 6^8 + 2^2 - 4^3 + 0^5$
387956241 := $-3^8 + 8^6 - 7^3 + 9^9 + 5^4 + 6^7 - 2^5 - 4^2 - 1^1$
387956401 := $-3^8 + 8^6 - 7^1 + 9^9 - 5^4 + 6^7 + 4^5 + 0^3 + 1^0$
387956402 := $-3^8 + 8^6 - 7^0 + 9^9 - 5^4 + 6^7 + 4^5 + 0^3 - 2^2$
387956420 := $-3^8 + 8^6 - 7^0 + 9^9 + 5^3 + 6^7 + 4^4 + 2^5 + 0^2$
387956421 := $-3^8 + 8^6 + 7^1 + 9^9 - 5^4 + 6^7 + 4^5 + 2^3 - 1^2$
387960124 := $-3^3 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^8 + 1^0 - 2^1 - 4^2$
387960142 := $-3^0 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^1 - 1^8 - 4^2 - 2^3$
387960145 := $-3^3 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^5 + 1^8 + 4^1 - 5^0$
387960214 := $3^3 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^8 + 2^1 + 1^0 + 4^2$
387960241 := $3^2 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^0 - 2^1 + 4^3 + 1^8$
387945260 := $3^2 + 8^6 - 7^5 + 9^9 - 4^4 + 5^0 - 2^8 + 6^7 + 0^3$
387945261 := $3^3 + 8^2 + 7^6 + 9^9 + 4^7 + 5^8 + 2^4 + 6^1 + 1^5$
387945261 := $3^4 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 4^7 + 5^8 - 2^1 + 6^2 - 1^3$
387945602 := $3^4 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^2 - 5^0 + 6^7 + 0^3 - 2^8$
387945610 := $-3^4 + 8^6 - 7^5 + 9^9 - 4^3 - 5^1 + 6^7 - 1^8 - 0^0$
387945620 := $-3^4 + 8^6 - 7^5 + 9^9 - 4^3 - 5^0 + 6^7 + 2^2 + 0^8$
387945621 := $-3^2 + 8^6 - 7^5 + 9^9 - 4^4 + 5^3 + 6^7 - 2^1 + 1^8$
387946015 := $3^0 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^4 + 6^7 + 0^3 + 1^8 - 5^1$
387946025 := $-3^4 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^3 + 6^7 - 0^0 + 2^8 + 5^2$
387946051 := $3^3 + 8^6 - 7^5 + 9^9 + 4^4 + 6^7 + 0^8 + 5^1 + 1^0$
387960245 := $3^5 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^0 - 2^8 + 4^3 + 5^2$
387960254 := $-3^2 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^8 + 2^5 - 5^0 + 4^3$
387960412 := $-3^3 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^1 + 4^2 - 1^0 + 2^8$
387960415 := $3^5 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^3 + 4^1 + 1^8 - 5^0$
387960421 := $-3^2 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^0 + 4^1 + 2^8 + 1^3$
387960425 := $3^3 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^5 - 4^0 + 2^8 - 5^2$
387960541 := $3^5 + 8^6 - 7^4 + 9^9 + 6^7 + 0^8 + 5^3 + 4^1 + 1^0$
387961054 := $-3^1 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 6^3 - 1^7 - 0^0 + 5^8 - 4^4$
387961245 := $-3^3 + 8^6 + 7^1 + 9^9 + 6^7 + 1^4 - 2^8 - 4^5 - 5^2$
387961425 := $3^3 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 6^1 + 1^2 - 4^4 + 2^7 + 5^8$
387961502 := $-3^3 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 6^1 - 1^7 + 5^8 + 0^0 + 2^2$
387961520 := $3^3 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 6^2 - 1^7 + 5^8 - 2^1 + 0^0$
387961540 := $-3^8 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 + 1^3 + 5^5 + 4^1 + 0^0$
387962015 := $-3^5 + 8^6 - 7^2 + 9^9 + 6^7 - 2^8 + 0^3 - 1^0 - 5^1$
387962041 := $-3^2 + 8^6 - 7^1 + 9^9 + 6^7 - 2^8 + 0^0 - 4^4 - 1^3$
387962045 := $3^2 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 + 2^8 - 0^0 - 4^3 - 5^5$
387962051 := $-3^5 + 8^6 + 7^1 + 9^9 + 6^7 - 2^8 + 0^3 - 5^2 - 1^0$
387962054 := $-3^5 + 8^6 + 7^2 + 9^9 + 6^7 - 2^8 + 0^4 - 5^0 - 4^3$
387962104 := $-3^0 + 8^6 + 7^2 + 9^9 + 6^7 - 2^8 - 1^3 + 0^1 - 4^4$
387962145 := $3^3 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 + 2^8 + 1^1 + 4^2 - 5^5$
387962150 := $-3^5 + 8^6 - 7^2 + 9^9 + 6^7 - 2^1 - 1^8 - 5^3 + 0^0$
387962401 := $3^1 + 8^6 + 7^3 + 9^9 + 6^7 - 2^8 - 4^4 - 0^0 - 1^2$
387962405 := $3^3 + 8^6 - 7^2 + 9^9 + 6^7 + 2^8 - 4^5 + 0^0 + 5^4$
387962410 := $3^2 + 8^6 + 7^3 + 9^9 + 6^7 - 2^8 - 4^4 + 1^0 + 0^1$
387962415 := $3^7 + 8^5 + 7^6 + 9^9 - 6^4 + 2^3 - 4^2 + 1^1 + 5^8$
387962450 := $-3^5 + 8^6 - 7^0 + 9^9 + 6^7 + 2^8 - 4^4 + 5^3 + 0^2$
387962451 := $3^5 + 8^6 - 7^1 + 9^9 + 6^7 + 2^8 + 4^2 - 5^4 - 1^3$
387962501 := $-3^3 + 8^6 - 7^1 + 9^9 + 6^7 - 2^5 - 5^0 + 0^2 - 1^8$
387962504 := $3^4 + 8^6 + 7^0 + 9^9 + 6^7 - 2^8 + 5^3 + 0^5 - 4^2$
387962510 := $3^5 + 8^6 - 7^2 + 9^9 + 6^7 - 2^8 + 5^1 - 1^3 - 0^0$

- 387962540 := $3^5 + 8^6 + 7^2 + 9^9 + 6^7 - 2^8 - 5^0 - 4^3 + 0^4$
387962541 := $3^3 + 8^6 - 7^2 + 9^9 + 6^7 + 2^8 - 5^1 - 4^4 - 1^5$
387964015 := $3^4 + 8^6 + 7^3 + 9^9 + 6^7 + 4^5 + 0^1 - 1^8 - 5^0$
387964205 := $3^3 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 - 4^5 + 2^8 + 0^0 - 5^2$
387964215 := $3^2 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 - 4^5 + 2^8 - 1^3 + 5^1$
387964250 := $3^3 + 8^6 + 7^0 + 9^9 + 6^7 + 4^5 + 2^2 + 5^4 + 0^8$
387964502 := $3^3 + 8^6 + 7^0 + 9^9 + 6^7 + 4^5 + 5^4 + 0^2 + 2^8$
387964521 := $-3^1 + 8^6 + 7^2 + 9^9 + 6^7 + 4^5 + 5^4 + 2^8 + 1^3$
387965014 := $3^7 + 8^5 + 7^6 + 9^9 + 6^4 + 5^8 + 0^1 + 1^3 - 4^0$
387965041 := $3^0 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 + 5^1 + 0^5 + 4^3 + 1^8$
387965042 := $3^0 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 - 5^2 + 0^8 + 4^3 + 2^5$
387965102 := $3^2 + 8^6 - 7^3 + 9^9 + 6^7 + 5^5 - 1^1 - 0^0 - 2^8$
387965204 := $3^5 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 - 5^0 + 2^3 + 0^8 - 4^2$
387965241 := $3^3 + 8^6 + 7^4 + 9^9 + 6^7 + 5^1 + 2^8 - 4^2 - 1^5$
387965420 := $-3^4 + 8^6 - 7^0 + 9^9 + 6^7 + 5^5 + 4^3 - 2^8 + 0^2$
387965421 := $-3^1 + 8^6 + 7^2 + 9^9 + 6^7 + 5^5 - 4^3 - 2^8 + 1^4$
389014567 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 + 0^7 - 1^0 - 4^1 - 5^4 + 6^8 - 7^6$
389014576 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 + 0^0 - 1^7 + 4^1 - 5^4 - 7^6 + 6^8$
389015276 := $3^3 + 8^5 + 9^9 + 0^0 + 1^7 + 5^2 - 2^1 - 7^6 + 6^8$
389016475 := $-3^6 - 8^4 + 9^9 + 0^1 + 1^0 + 6^8 - 4^5 + 7^3 - 5^7$
389017546 := $3^1 + 8^0 + 9^9 + 0^4 + 1^5 - 7^3 - 5^7 - 4^6 + 6^8$
389017645 := $-3^5 - 8^4 + 9^9 + 0^3 + 1^6 - 7^0 + 6^8 + 4^1 - 5^7$
389021567 := $3^0 - 8^1 + 9^9 + 0^2 - 2^6 + 1^5 - 5^7 + 6^8 - 7^3$
389021576 := $-3^1 - 8^3 + 9^9 - 0^0 + 2^6 - 1^5 - 5^7 + 7^2 + 6^8$
389021657 := $-3^6 + 8^2 + 9^9 + 0^5 - 2^1 + 1^0 + 6^8 - 5^7 + 7^3$
389021675 := $-3^0 + 8^1 + 9^9 + 0^2 + 2^5 - 1^6 + 6^8 - 7^3 - 5^7$
389021756 := $3^5 - 8^3 + 9^9 - 0^0 - 2^1 - 1^6 + 7^2 - 5^7 + 6^8$
389021765 := $-3^6 + 8^3 + 9^9 + 0^1 + 2^2 - 1^5 - 7^0 + 6^8 - 5^7$
389024567 := $3^6 - 8^3 + 9^9 + 0^2 - 2^5 + 4^0 - 5^7 + 6^8 + 7^4$
389024765 := $-3^2 + 8^4 + 9^9 + 0^0 + 2^6 - 4^5 - 7^3 + 6^8 - 5^7$
389025467 := $-3^4 - 8^3 + 9^9 + 0^0 + 2^5 - 5^7 + 4^6 + 6^8 - 7^2$
389025476 := $-3^0 + 8^2 + 9^9 + 0^6 + 2^3 - 5^7 + 4^5 + 7^4 + 6^8$
389025647 := $-3^4 - 8^0 + 9^9 + 0^5 - 2^2 - 5^7 + 6^8 + 4^6 - 7^3$
389025764 := $-3^0 + 8^2 + 9^9 + 0^4 - 2^5 - 5^7 - 7^3 + 6^8 + 4^6$
389026457 := $-3^4 + 8^3 + 9^9 + 0^5 - 2^0 + 6^8 + 4^6 - 5^7 - 7^2$
389026475 := $-3^2 + 8^4 + 9^9 + 0^5 + 2^6 + 6^8 + 4^0 + 7^3 - 5^7$
389026754 := $3^0 + 8^4 + 9^9 + 0^6 - 2^2 + 6^8 - 7^3 - 5^7 + 4^5$
389027564 := $-3^0 - 8^5 + 9^9 + 0^2 + 2^3 - 7^6 + 5^7 + 6^8 - 4^4$
389042756 := $3^0 + 8^4 + 9^9 + 0^2 - 4^3 - 2^6 + 7^5 - 5^7 + 6^8$
389042765 := $3^2 + 8^4 + 9^9 + 0^0 - 4^3 - 2^6 + 7^5 + 6^8 - 5^7$
389047165 := $-3^3 - 8^4 + 9^9 + 0^1 - 4^7 - 7^5 - 1^0 + 6^8 - 5^6$
389051426 := $-3^3 - 8^5 + 9^9 + 0^1 - 5^6 + 1^0 - 4^4 - 2^2 + 6^8$
389051462 := $-3^0 - 8^5 + 9^9 + 0^1 - 5^6 - 1^2 - 4^4 + 6^8 + 2^3$
389051476 := $3^3 - 8^5 + 9^9 + 0^0 - 5^6 - 1^7 - 4^4 - 7^1 + 6^8$
389051624 := $-3^4 - 8^5 + 9^9 + 0^1 - 5^6 + 1^0 + 6^8 + 2^3 - 4^2$
389051642 := $3^2 - 8^5 + 9^9 + 0^1 - 5^6 + 1^0 + 6^8 - 4^3 - 2^4$
389051647 := $-3^1 - 8^5 + 9^9 + 0^4 - 5^6 + 1^7 + 6^8 - 4^3 + 7^0$
389051672 := $-3^3 - 8^5 + 9^9 - 0^0 - 5^6 - 1^7 + 6^8 - 7^1 - 2^2$
389051726 := $3^3 - 8^5 + 9^9 - 0^0 - 5^6 - 1^7 - 7^1 - 2^2 + 6^8$
389051746 := $3^3 - 8^5 + 9^9 + 0^4 - 5^6 + 1^7 + 7^1 - 4^0 + 6^8$
389051762 := $-3^3 - 8^5 + 9^9 - 0^0 - 5^6 - 1^1 - 7^2 + 6^8 + 2^7$
389052176 := $-3^2 - 8^5 + 9^9 + 0^0 - 5^6 + 2^7 + 1^1 + 7^3 + 6^8$
389052467 := $-3^2 + 8^5 + 9^9 + 0^0 - 5^7 + 2^6 + 4^3 + 6^8 - 7^4$
389052476 := $3^0 + 8^5 + 9^9 + 0^2 - 5^7 + 2^6 + 4^3 - 7^4 + 6^8$
389052647 := $3^6 - 8^5 + 9^9 + 0^0 + 5^4 - 2^2 + 6^8 - 4^7 + 7^3$
389054176 := $-3^1 - 8^5 + 9^9 + 0^0 - 5^6 + 4^3 + 1^7 + 7^4 + 6^8$
389054267 := $3^3 - 8^5 + 9^9 + 0^2 - 5^6 - 4^0 + 2^7 + 6^8 + 7^4$
389054617 := $-3^6 + 8^5 + 9^9 + 0^1 - 5^7 + 4^4 + 6^8 - 1^0 + 7^3$
389054627 := $-3^4 + 8^5 + 9^9 + 0^6 - 5^7 + 4^0 + 6^8 + 2^3 - 7^2$
389054671 := $-3^4 + 8^5 + 9^9 + 0^3 - 5^7 + 4^1 + 6^8 - 7^0 + 1^6$
389054672 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 + 0^4 - 5^7 + 4^2 + 6^8 - 7^0 - 2^6$
389054716 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 + 0^4 - 5^7 + 4^0 - 7^1 + 1^6 + 6^8$
389054726 := $3^0 + 8^5 + 9^9 + 0^2 - 5^7 + 4^4 - 7^3 + 2^6 + 6^8$
389054762 := $3^4 + 8^5 + 9^9 + 0^6 - 5^7 - 4^3 + 7^0 + 6^8 - 2^2$
389056247 := $-3^5 - 8^4 + 9^9 + 0^3 + 5^7 + 6^8 + 2^2 + 4^0 - 7^6$
389056417 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 + 0^1 - 5^7 + 6^8 + 4^6 + 1^0 - 7^4$
389056427 := $-3^2 + 8^5 + 9^9 + 0^0 - 5^7 + 6^8 + 4^6 - 2^3 - 7^4$
389056471 := $3^3 + 8^5 + 9^9 + 0^1 - 5^7 + 6^8 + 4^6 - 7^4 + 1^0$
389057146 := $-3^1 + 8^5 + 9^9 + 0^3 - 5^7 + 7^4 + 1^6 - 4^0 + 6^8$
389062574 := $-3^0 - 8^5 + 9^9 + 0^7 + 6^8 + 2^3 - 5^4 - 7^2 - 4^6$
389062754 := $3^2 - 8^5 + 9^9 + 0^3 + 6^8 + 2^7 + 7^0 - 5^4 - 4^6$
389064175 := $-3^0 - 8^5 + 9^9 + 0^1 + 6^8 - 4^7 - 1^3 - 7^4 + 5^6$
389064527 := $-3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^6 + 6^8 - 4^4 - 5^2 + 2^0 - 7^3$
389064572 := $-3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^3 + 6^8 - 4^2 - 5^4 - 7^0 + 2^6$
389064752 := $3^2 - 8^5 + 9^9 + 0^6 + 6^8 - 4^3 - 7^4 - 5^0 - 2^7$
389065127 := $-3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^3 + 6^8 - 5^2 + 1^6 + 2^1 - 7^0$
389065147 := $3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^1 + 6^8 - 5^4 + 1^0 - 4^6 + 7^3$
389065172 := $-3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^0 + 6^8 + 5^1 + 1^3 - 7^2 + 2^6$
389065217 := $-3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^2 + 6^8 + 5^3 - 2^6 - 1^0 + 7^1$
389065271 := $-3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^1 + 6^8 + 5^3 - 2^2 - 7^0 + 1^6$
389065274 := $-3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^6 + 6^8 + 5^3 + 2^4 - 7^0 - 4^2$
389065427 := $3^6 - 8^5 + 9^9 - 0^0 + 6^8 - 5^3 + 4^2 - 2^7 - 7^4$
389065472 := $3^6 - 8^5 + 9^9 + 0^2 + 6^8 - 5^0 - 4^3 - 7^4 - 2^7$
389065714 := $3^3 - 8^1 + 9^9 + 0^0 + 6^8 - 5^6 - 7^4 - 1^5 - 4^7$
389065724 := $3^6 - 8^5 + 9^9 + 0^7 + 6^8 - 5^0 - 7^4 - 2^2 + 4^3$
389065741 := $-3^7 + 8^3 + 9^9 + 0^1 + 6^8 - 5^6 - 7^5 - 4^4 - 1^0$

$$\begin{aligned} 389065742 &:= -3^3 - 8^5 + 9^9 + 0^2 + 6^8 - 5^0 + 7^4 - 4^6 + 2^7 & 389104256 &:= -3^3 + 8^2 + 9^9 + 1^5 + 0^1 + 4^6 + 2^4 + 5^0 + 6^8 \\ 389067125 &:= -3^0 - 8^5 + 9^9 + 0^2 + 6^8 - 7^3 - 1^6 + 2^7 + 5^1 & 389104265 &:= 3^4 - 8^1 + 9^9 - 1^3 - 0^0 + 4^6 - 2^5 + 6^8 + 5^2 \\ 389067152 &:= 3^1 - 8^5 + 9^9 + 0^0 + 6^8 - 7^3 + 1^6 + 5^2 + 2^7 & 389104267 &:= 3^2 + 8^4 + 9^9 - 1^6 + 0^0 - 4^3 + 2^7 + 6^8 - 7^1 \\ 389067215 &:= 3^2 - 8^5 + 9^9 + 0^3 + 6^8 + 7^0 - 2^7 + 1^6 - 5^1 & 389104276 &:= 3^0 + 8^1 + 9^9 + 1^7 + 0^3 + 4^6 + 2^4 + 7^2 + 6^8 \\ 389067245 &:= 3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^6 + 6^8 - 7^4 - 2^2 + 4^0 + 5^3 & 389104276 &:= 3^2 + 8^4 + 9^9 + 1^6 + 0^1 - 4^3 + 2^7 + 7^0 + 6^8 \\ 389067251 &:= 3^3 - 8^5 + 9^9 + 0^1 + 6^8 - 7^2 - 2^6 - 5^0 + 1^7 & 389104526 &:= 3^5 + 8^2 + 9^9 + 1^3 + 0^1 + 4^6 + 5^0 + 2^4 + 6^8 \\ 389067415 &:= -3^0 - 8^3 + 9^9 + 0^1 + 6^8 - 7^5 + 4^4 - 1^7 - 5^6 & 389104526 &:= -3^5 - 8^2 + 9^9 - 1^0 + 0^1 + 4^6 + 5^4 + 2^3 + 6^8 \\ 389067425 &:= 3^6 - 8^5 + 9^9 - 0^0 + 6^8 + 7^2 + 4^3 - 2^7 - 5^4 & 389104562 &:= 3^5 - 8^3 + 9^9 + 1^0 + 0^1 + 4^6 + 5^4 + 6^8 + 2^2 \\ 389067451 &:= 3^3 + 8^1 + 9^9 + 0^7 + 6^8 - 7^5 - 4^4 - 5^6 - 1^0 & 389104567 &:= 3^5 + 8^4 + 9^9 + 1^7 + 0^6 - 4^1 + 5^3 + 6^8 + 7^0 \\ 389067452 &:= 3^2 + 8^3 + 9^9 + 0^6 + 6^8 - 7^5 - 4^7 + 5^0 + 2^4 & 389104567 &:= 3^6 + 8^1 + 9^9 + 1^0 + 0^7 + 4^4 + 5^5 + 6^8 + 7^3 \\ 389067512 &:= -3^3 - 8^1 + 9^9 + 0^0 + 6^8 - 7^5 - 5^6 + 1^2 - 2^7 & 389104576 &:= -3^5 - 8^0 + 9^9 + 1^7 + 0^3 + 4^6 + 5^4 - 7^1 + 6^8 \\ 389067514 &:= 3^4 + 8^3 + 9^9 + 0^0 + 6^8 - 7^5 + 5^1 + 1^6 - 4^7 & 389104625 &:= -3^6 + 8^4 + 9^9 - 1^1 + 0^0 + 4^5 + 6^8 + 2^2 + 5^3 \\ 389067521 &:= 3^0 - 8^5 + 9^9 + 0^2 + 6^8 - 7^1 + 5^3 + 2^6 + 1^7 & 389104627 &:= 3^7 - 8^2 + 9^9 - 1^1 - 0^0 - 4^3 + 6^8 + 2^6 + 7^4 \\ 389067524 &:= -3^4 - 8^5 + 9^9 + 0^6 + 6^8 - 7^0 + 5^3 + 2^7 + 4^2 & 389104652 &:= -3^1 + 8^3 + 9^9 - 1^0 + 0^4 + 4^6 + 6^8 - 5^2 - 2^5 \\ 389067541 &:= 3^4 - 8^5 + 9^9 + 0^6 + 6^8 + 7^0 + 5^3 - 4^1 + 1^7 & 389104657 &:= 3^3 + 8^4 + 9^9 + 1^0 + 0^6 - 4^7 + 6^8 + 5^1 + 7^5 \\ 389067542 &:= -3^2 - 8^3 + 9^9 + 0^4 + 6^8 - 7^0 - 5^6 - 4^7 - 2^5 & 389104672 &:= 3^4 + 8^3 + 9^9 - 1^0 + 0^2 + 4^6 + 6^8 + 7^1 - 2^7 \\ 389071465 &:= 3^3 - 8^5 + 9^9 + 0^4 + 7^1 - 1^7 + 4^6 + 6^8 - 5^0 & 389104726 &:= -3^1 + 8^3 + 9^9 + 1^7 + 0^2 + 4^6 - 7^0 + 2^4 + 6^8 \\ 389071645 &:= -3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^1 + 7^4 - 1^3 + 6^8 + 4^6 - 5^0 & 389104726 &:= 3^2 + 8^3 + 9^9 + 1^7 + 0^4 + 4^6 + 7^0 + 2^1 + 6^8 \\ 389071654 &:= -3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^0 + 7^4 + 1^3 + 6^8 + 5^1 + 4^6 & 389104762 &:= 3^4 + 8^1 + 9^9 + 1^0 + 0^2 + 4^6 + 7^3 + 6^8 + 2^7 \\ 389076145 &:= 3^7 - 8^5 + 9^9 + 0^1 + 7^4 + 6^8 - 1^0 + 4^6 + 5^3 & 389104762 &:= -3^4 + 8^3 + 9^9 + 1^2 + 0^1 + 4^6 + 7^0 + 6^8 + 2^7 \\ 389076154 &:= -3^1 - 8^4 + 9^9 + 0^0 - 7^3 + 6^8 - 1^6 - 5^5 - 4^7 & 389104765 &:= 3^7 + 8^1 + 9^9 + 1^6 + 0^5 + 4^3 + 7^4 + 6^8 - 5^0 \\ 389076425 &:= -3^3 - 8^4 + 9^9 + 0^6 - 7^2 + 6^8 - 4^7 + 2^0 - 5^5 & 389105246 &:= 3^3 + 8^4 + 9^9 - 1^6 + 0^1 - 5^0 - 2^2 + 4^5 + 6^8 \\ 389076524 &:= 3^3 - 8^4 + 9^9 + 0^6 + 7^0 + 6^8 - 5^5 - 2^2 - 4^7 & 389105264 &:= -3^3 + 8^4 + 9^9 + 1^2 + 0^1 + 5^0 + 2^6 + 6^8 + 4^5 \\ 389076542 &:= 3^0 - 8^4 + 9^9 + 0^6 + 7^2 + 6^8 - 5^5 - 4^7 - 2^3 & 389105476 &:= 3^6 + 8^4 + 9^9 - 1^1 - 0^0 + 5^3 - 4^7 + 7^5 + 6^8 \\ 389102456 &:= -3^6 + 8^4 + 9^9 + 1^2 + 0^1 + 2^3 - 4^5 - 5^0 + 6^8 & 389105674 &:= 3^7 + 8^1 + 9^9 + 1^3 + 0^0 - 5^5 + 6^8 + 7^4 + 4^6 \\ 389102465 &:= -3^6 + 8^4 + 9^9 - 1^1 + 0^0 - 2^3 - 4^5 + 6^8 + 5^2 & 389105762 &:= 3^7 - 8^2 + 9^9 + 1^1 + 0^0 + 5^5 + 7^3 + 6^8 + 2^6 \\ 389102467 &:= 3^7 - 8^2 + 9^9 - 1^6 - 0^0 - 2^3 + 4^4 + 6^8 - 7^1 & 389105764 &:= -3^7 + 8^4 + 9^9 + 1^5 + 0^0 - 5^1 - 7^3 + 6^8 + 4^6 \\ 389102476 &:= 3^7 - 8^2 + 9^9 + 1^6 + 0^1 - 2^3 + 4^4 - 7^0 + 6^8 & 389106274 &:= 3^7 + 8^4 + 9^9 + 1^0 + 0^6 + 6^8 - 2^1 - 7^2 - 4^3 \\ 389102546 &:= 3^6 + 8^2 + 9^9 + 1^0 + 0^3 - 2^1 + 5^4 + 4^5 + 6^8 & 389106427 &:= 3^7 + 8^2 + 9^9 - 1^3 - 0^0 + 6^8 + 4^6 - 2^4 - 7^1 \\ 389102567 &:= -3^6 - 8^2 + 9^9 + 1^3 + 0^1 + 2^7 + 5^5 + 6^8 + 7^0 & 389106457 &:= -3^7 + 8^4 + 9^9 - 1^0 + 0^5 + 6^8 + 4^6 + 5^1 + 7^3 \\ 389102576 &:= -3^2 - 8^3 + 9^9 + 1^6 + 0^0 - 2^7 + 5^5 - 7^1 + 6^8 & 389106472 &:= -3^2 + 8^1 + 9^9 - 1^0 + 0^3 + 6^8 + 4^6 + 7^4 - 2^7 \\ 389102645 &:= -3^6 + 8^2 + 9^9 - 1^1 + 0^0 + 2^4 + 6^8 + 4^3 + 5^5 & 389106475 &:= -3^5 - 8^1 + 9^9 - 1^0 + 0^7 + 6^8 + 4^6 + 7^4 + 5^3 \\ 389102647 &:= 3^3 + 8^0 + 9^9 + 1^6 + 0^1 + 2^7 + 6^8 - 4^2 + 7^4 & 389106724 &:= 3^7 + 8^1 + 9^9 + 1^0 + 0^2 + 6^8 + 7^3 - 2^4 + 4^6 \\ 389102654 &:= -3^4 - 8^3 + 9^9 - 1^0 + 0^6 + 2^1 + 6^8 + 5^5 + 4^2 & 389106742 &:= 3^7 + 8^1 + 9^9 - 1^0 + 0^4 + 6^8 + 7^3 + 4^6 + 2^2 \\ 389102657 &:= 3^7 - 8^1 + 9^9 - 1^6 + 0^2 + 2^5 + 6^8 - 5^0 + 7^3 & 389107246 &:= 3^1 + 8^3 + 9^9 + 1^0 + 0^2 + 7^4 + 2^7 + 4^6 + 6^8 \\ 389102674 &:= 3^7 + 8^2 + 9^9 - 1^3 + 0^1 + 2^6 + 6^8 - 7^0 + 4^4 & 389107546 &:= -3^7 + 8^1 + 9^9 - 1^3 - 0^0 + 7^4 + 5^5 + 4^6 + 6^8 \\ 389102675 &:= 3^7 + 8^1 + 9^9 + 1^6 + 0^2 + 2^5 + 6^8 + 7^3 - 5^0 & 389107546 &:= 3^7 + 8^4 + 9^9 + 1^6 + 0^0 + 7^1 + 5^3 + 4^5 + 6^8 \\ 389102746 &:= 3^7 + 8^3 + 9^9 + 1^4 + 0^2 - 2^6 + 7^0 + 4^1 + 6^8 & 389107564 &:= 3^7 + 8^4 + 9^9 - 1^3 - 0^0 + 7^5 - 5^6 + 6^8 - 4^1 \\ 389102756 &:= 3^7 + 8^2 + 9^9 - 1^5 - 0^0 + 2^6 + 7^3 - 5^1 + 6^8 & 389120467 &:= -3^1 + 8^4 + 9^9 - 1^3 - 2^6 - 0^0 + 4^7 + 6^8 - 7^2 \\ 389102764 &:= 3^0 + 8^2 + 9^9 + 1^6 + 0^1 + 2^7 + 7^4 + 6^8 + 4^3 & 389120476 &:= 3^1 + 8^4 + 9^9 + 1^0 - 2^6 + 0^3 + 4^7 - 7^2 + 6^8 \\ 389102764 &:= 3^7 - 8^2 + 9^9 + 1^0 + 0^1 - 2^6 + 7^3 + 6^8 + 4^4 & 389120647 &:= 3^1 + 8^4 + 9^9 + 1^6 + 2^3 + 0^0 + 6^8 + 4^7 + 7^2 \\ 389102765 &:= 3^7 + 8^2 + 9^9 + 1^5 + 0^1 + 2^6 + 7^3 + 6^8 + 5^0 & 389120647 &:= -3^2 + 8^4 + 9^9 - 1^3 + 2^6 + 0^0 + 6^8 + 4^7 + 7^1 \\ 389104256 &:= 3^0 + 8^4 + 9^9 + 1^6 + 0^3 + 4^2 + 2^5 + 5^1 + 6^8 & 389120674 &:= 3^3 + 8^4 + 9^9 - 1^2 + 2^6 + 0^1 + 6^8 - 7^0 + 4^7 \end{aligned}$$

- 389124567 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 1^5 - 2^1 - 4^6 - 5^8 + 6^4 + 7^3$
 389124570 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 1^1 - 2^5 + 4^2 - 5^8 - 7^4 - 0^0$
 389124657 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 1^2 + 2^6 + 4^1 + 6^3 - 5^8 - 7^4$
 389124675 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 1^2 + 2^5 - 4^1 - 6^4 - 7^3 - 5^8$
 389124765 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 1^1 - 2^6 - 4^3 - 7^4 + 6^2 - 5^8$
 389125467 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 1^1 - 2^3 - 5^8 - 4^5 - 6^4 + 7^2$
 389125647 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 1^6 - 2^1 - 5^8 + 6^2 + 4^5 - 7^4$
 389126075 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 1^5 + 2^2 - 6^3 + 0^1 - 7^0 - 5^8$
 389126457 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 1^1 + 2^6 - 6^4 + 4^5 - 5^8 - 7^3$
 389126475 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 1^1 + 2^6 - 6^4 + 4^5 - 7^3 - 5^8$
 389126507 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 1^5 + 2^2 + 6^3 - 5^8 + 0^1 - 7^0$
 389126547 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 1^3 - 2^2 + 6^4 - 5^8 - 4^5 - 7^1$
 389126570 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 1^1 + 2^6 - 6^3 - 5^8 - 7^2 - 0^0$
 389126705 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 1^3 - 2^6 - 6^1 + 7^0 + 0^2 - 5^8$
 389126745 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 1^1 - 2^5 - 6^4 + 7^3 - 4^2 - 5^8$
 389126750 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 1^3 - 2^6 - 6^1 + 7^2 - 5^8 - 0^0$
 389127045 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 1^0 - 2^3 + 7^2 + 0^1 - 4^4 - 5^8$
 389127054 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 1^3 + 2^1 + 7^2 + 0^0 - 5^8 - 4^4$
 389127056 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 1^1 + 2^6 - 7^2 - 0^0 - 5^8 - 6^3$
 389127065 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 1^5 + 2^6 - 7^0 + 0^3 - 6^1 - 5^8$
 389127405 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 1^4 + 2^5 + 7^3 + 4^2 + 0^1 - 5^8$
 389127450 := $3^4 + 8^7 + 9^9 + 1^5 + 2^2 + 7^3 + 4^1 - 5^8 + 0^0$
 389127465 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 1^3 + 2^5 - 7^2 - 4^4 - 6^1 - 5^8$
 389127504 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 1^3 - 2^2 - 7^1 - 5^8 + 0^0 + 4^4$
 389127506 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 1^2 - 2^5 + 7^1 - 5^8 + 0^0 - 6^3$
 389127605 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 1^0 - 2^2 + 7^3 + 6^1 + 0^6 - 5^8$
 389127645 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 + 1^1 + 2^6 - 7^3 - 6^2 + 4^5 - 5^8$
 389142567 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 1^2 + 4^1 + 2^6 - 5^8 - 6^4 + 7^5$
 389142657 := $3^1 + 8^7 + 9^9 - 1^2 + 4^3 + 2^6 - 6^4 - 5^8 + 7^5$
 389142675 := $-3^3 + 8^4 + 9^9 - 1^2 - 4^5 + 2^1 + 6^8 + 7^6 - 5^7$
 389145076 := $-3^6 - 8^5 + 9^9 + 1^4 - 4^0 + 5^7 + 0^1 + 7^3 + 6^8$
 389145267 := $3^4 - 8^5 + 9^9 - 1^2 + 4^1 + 5^7 + 2^6 + 6^8 - 7^3$
 389145607 := $3^4 - 8^5 + 9^9 + 1^6 + 4^3 + 5^7 + 6^8 + 0^1 - 7^0$
 389146057 := $-3^7 + 8^5 + 9^9 + 1^3 - 4^4 + 6^8 + 0^1 + 5^6 + 7^0$
 389146075 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 + 1^0 + 4^1 + 6^8 + 0^7 - 7^4 + 5^6$
 389146257 := $-3^6 + 8^5 + 9^9 + 1^1 + 4^7 + 6^8 + 2^2 + 5^3 - 7^4$
 389146275 := $3^6 - 8^5 + 9^9 + 1^1 - 4^4 + 6^8 - 2^2 + 7^3 + 5^7$
 389146527 := $-3^7 + 8^5 + 9^9 + 1^1 + 4^4 + 6^8 + 5^6 + 2^3 - 7^2$
 389146725 := $-3^2 + 8^5 + 9^9 + 1^6 + 4^7 + 6^8 - 7^4 + 2^1 - 5^3$
 389147560 := $-3^6 + 8^5 + 9^9 - 1^1 + 4^7 - 7^3 - 5^4 + 6^8 + 0^0$
 389147625 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 1^1 + 4^6 + 7^5 - 6^3 + 2^2 - 5^8$
 389150627 := $3^7 + 8^5 + 9^9 - 1^0 + 5^6 + 0^1 + 6^8 - 2^3 - 7^2$
 389150672 := $3^7 + 8^5 + 9^9 + 1^2 + 5^6 + 0^0 + 6^8 - 7^1 - 2^3$
 389150726 := $3^7 + 8^5 + 9^9 - 1^1 + 5^6 + 0^0 + 7^2 - 2^3 + 6^8$
 389157406 := $3^4 - 8^0 + 9^9 - 1^3 + 5^7 - 7^5 - 4^6 + 0^1 + 6^8$
 389160752 := $-3^6 + 8^2 + 9^9 + 1^1 + 6^8 + 0^0 - 7^5 + 5^7 - 2^3$
 389162457 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 - 1^1 + 6^8 + 2^2 + 4^7 + 5^6 - 7^4$
 389162475 := $3^1 + 8^5 + 9^9 - 1^2 + 6^8 - 2^3 + 4^7 - 7^4 + 5^6$
 389164527 := $3^1 + 8^5 + 9^9 + 1^2 + 6^8 + 4^7 + 5^6 - 2^4 - 7^3$
 389164725 := $-3^6 + 8^4 + 9^9 + 1^2 + 6^8 - 4^3 - 7^5 - 2^1 + 5^7$
 389165427 := $-3^4 - 8^1 + 9^9 + 1^3 + 6^8 + 5^7 + 4^6 - 2^2 - 7^5$
 389172465 := $3^4 + 8^5 + 9^9 - 1^2 + 7^6 - 2^3 - 4^1 + 6^8 - 5^7$
 389172645 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 1^2 + 7^1 + 2^4 + 6^6 - 4^5 - 5^8$
 389174065 := $3^0 - 8^4 + 9^9 + 1^6 - 7^1 - 4^3 + 0^5 + 6^8 + 5^7$
 389174265 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 1^4 + 7^3 + 4^1 + 2^2 + 6^6 - 5^8$
 389174560 := $-3^4 + 8^3 + 9^9 + 1^5 - 7^1 - 4^6 + 5^7 + 6^8 + 0^0$
 389174625 := $-3^6 - 8^3 + 9^9 + 1^2 - 7^4 + 4^1 + 6^8 + 2^5 + 5^7$
 389175046 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 - 1^3 + 7^4 - 5^8 + 0^0 - 4^5 + 6^6$
 389175640 := $-3^5 - 8^1 + 9^9 - 1^6 - 7^4 + 5^7 + 6^8 + 4^3 - 0^0$
 389176045 := $3^6 + 8^3 + 9^9 - 1^0 - 7^4 + 6^8 + 0^1 - 4^5 + 5^7$
 389176425 := $3^1 + 8^3 + 9^9 + 1^5 - 7^4 + 6^8 + 4^2 + 2^6 + 5^7$
 389176504 := $3^6 + 8^1 + 9^9 + 1^5 - 7^4 + 6^8 + 5^7 + 0^0 - 4^3$
 389176540 := $3^1 + 8^0 + 9^9 + 1^5 + 7^4 + 6^8 + 5^7 - 4^6 + 0^3$
 389201467 := $3^4 + 8^1 + 9^9 + 2^3 + 0^0 - 1^2 - 4^7 + 6^8 + 7^6$
 389201476 := $3^3 + 8^2 + 9^9 + 2^4 + 0^1 - 1^0 - 4^7 + 7^6 + 6^8$
 389204567 := $3^4 - 8^0 + 9^9 - 2^3 + 0^2 - 4^7 + 5^5 + 6^8 + 7^6$
 389204576 := $3^0 + 8^2 + 9^9 + 2^4 + 0^3 - 4^7 + 5^5 + 7^6 + 6^8$
 389205467 := $3^3 + 8^4 + 9^9 - 2^0 + 0^5 - 5^2 - 4^7 + 6^8 + 7^6$
 389206475 := $-3^4 + 8^5 + 9^9 - 2^2 + 0^0 + 6^8 - 4^6 - 7^3 + 5^7$
 389206574 := $-3^0 + 8^5 + 9^9 + 2^4 + 0^2 + 6^8 + 5^7 - 7^3 - 4^6$
 389210657 := $-3^0 + 8^5 + 9^9 + 2^2 - 1^6 + 0^1 + 6^8 + 5^7 - 7^3$
 389214567 := $3^1 + 8^2 + 9^9 + 2^7 - 1^3 - 4^4 - 5^5 + 6^8 + 7^6$
 389214657 := $-3^7 - 8^4 + 9^9 - 2^2 + 1^1 + 4^3 + 6^8 + 5^5 + 7^6$
 389214675 := $-3^4 + 8^5 + 9^9 + 2^2 + 1^1 + 4^6 + 6^8 - 7^3 + 5^7$
 389214765 := $3^2 + 8^3 + 9^9 - 2^7 - 1^1 - 4^4 + 7^6 + 6^8 - 5^5$
 389215076 := $-3^7 - 8^3 + 9^9 - 2^1 - 1^5 + 5^2 - 0^0 + 7^6 + 6^8$
 389215467 := $-3^7 + 8^2 + 9^9 - 2^5 - 1^1 + 5^3 - 4^4 + 6^8 + 7^6$
 389215607 := $-3^7 + 8^1 + 9^9 + 2^5 + 1^3 - 5^0 + 6^8 + 0^2 + 7^6$
 389215647 := $-3^7 + 8^1 + 9^9 + 2^5 + 1^4 - 5^2 + 6^8 + 4^3 + 7^6$
 389215670 := $-3^7 + 8^1 + 9^9 - 2^5 + 1^2 + 5^3 + 6^8 + 7^6 + 0^0$
 389215706 := $-3^7 + 8^1 + 9^9 + 2^2 + 1^5 + 5^3 + 7^6 + 0^0 + 6^8$
 389215760 := $-3^7 + 8^2 + 9^9 + 2^1 + 1^5 + 5^3 + 7^6 + 6^8 + 0^0$
 389216047 := $-3^7 + 8^3 + 9^9 - 2^4 - 1^1 + 6^8 + 0^0 - 4^2 + 7^6$
 389216057 := $-3^7 + 8^3 + 9^9 + 2^1 + 1^0 + 6^8 + 0^5 - 5^2 + 7^6$
 389216075 := $-3^7 + 8^3 + 9^9 - 2^2 + 1^5 + 6^8 + 0^1 + 7^6 - 5^0$
 389216457 := $-3^7 + 8^1 + 9^9 - 2^4 - 1^2 + 6^8 + 4^5 - 5^3 + 7^6$

- 389216475 := $-3^7 + 8^3 + 9^9 - 2^2 + 1^1 + 6^8 + 4^5 + 7^6 - 5^4$
389216547 := $-3^7 + 8^4 + 9^9 - 2^3 + 1^1 + 6^8 - 5^5 + 4^2 + 7^6$
389216745 := $3^4 - 8^2 + 9^9 - 2^7 + 1^1 + 6^8 + 7^6 - 4^5 + 5^3$
389216750 := $3^7 - 8^2 + 9^9 - 2^1 - 1^3 + 6^8 + 7^6 - 5^5 + 0^0$
389217406 := $-3^3 + 8^2 + 9^9 - 2^7 - 1^0 + 7^6 - 4^4 + 0^1 + 6^8$
389217460 := $3^3 + 8^2 + 9^9 - 2^7 - 1^0 + 7^6 - 4^4 + 6^8 + 0^1$
389217465 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 - 2^2 + 1^1 + 7^4 + 4^6 + 6^8 + 5^7$
389217506 := $-3^5 - 8^1 + 9^9 + 2^7 - 1^2 + 7^6 - 5^3 + 0^0 + 6^8$
389217560 := $-3^1 + 8^2 + 9^9 - 2^7 - 1^5 + 7^6 - 5^3 + 6^8 - 0^0$
389217604 := $-3^4 + 8^2 + 9^9 - 2^7 - 1^0 + 7^6 + 6^8 + 0^3 - 4^1$
389217605 := $-3^3 + 8^1 + 9^9 - 2^7 - 1^5 + 7^6 + 6^8 + 0^2 - 5^0$
389217640 := $-3^0 - 8^2 + 9^9 + 2^4 - 1^7 + 7^6 + 6^8 - 4^3 + 0^1$
389217645 := $-3^5 + 8^3 + 9^9 - 2^7 + 1^2 + 7^6 + 6^8 - 4^4 + 5^1$
389217650 := $-3^5 + 8^1 + 9^9 + 2^2 + 1^7 + 7^6 + 6^8 + 5^3 + 0^0$
389245167 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 2^3 + 4^4 - 5^8 + 1^2 - 6^1 + 7^6$
389245617 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 + 2^2 + 4^5 - 5^8 + 6^1 - 1^3 + 7^6$
389245670 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 2^4 + 4^5 - 5^8 - 6^2 + 7^6 + 0^3$
389245671 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 2^4 + 4^5 - 5^8 - 6^1 + 7^6 - 1^2$
389245761 := $3^4 + 8^7 + 9^9 - 2^2 + 4^5 - 5^8 + 7^6 - 6^1 + 1^3$
389247651 := $-3^7 + 8^5 + 9^9 + 2^2 - 4^3 + 7^6 + 6^8 - 5^4 + 1^1$
389250617 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 + 2^7 - 5^1 + 0^2 + 6^8 - 1^0 + 7^6$
389250647 := $-3^3 + 8^5 + 9^9 - 2^7 + 5^2 - 0^0 + 6^8 + 4^4 + 7^6$
389250671 := $3^3 + 8^5 + 9^9 + 2^7 - 5^1 + 0^2 + 6^8 + 7^6 - 1^0$
389250674 := $-3^0 + 8^5 + 9^9 - 2^7 + 5^2 + 0^3 + 6^8 + 7^6 + 4^4$
389250746 := $3^4 + 8^5 + 9^9 + 2^7 - 5^0 + 0^3 + 7^6 + 4^2 + 6^8$
389267045 := $-3^2 + 8^6 + 9^9 - 2^3 + 6^8 - 7^5 + 0^0 - 4^4 - 5^7$
389267054 := $3^0 + 8^6 + 9^9 - 2^3 + 6^8 - 7^5 + 0^2 - 5^7 - 4^4$
389267405 := $3^4 + 8^6 + 9^9 - 2^3 + 6^8 - 7^5 + 4^2 - 0^0 - 5^7$
389267415 := $3^4 + 8^6 + 9^9 + 2^1 + 6^8 - 7^5 + 4^2 - 1^3 - 5^7$
389267540 := $3^0 + 8^5 + 9^9 + 2^3 + 6^8 + 7^6 + 5^4 + 4^7 + 0^2$
389267541 := $-3^3 + 8^6 + 9^9 - 2^2 + 6^8 - 7^5 - 5^7 + 4^4 - 1^1$
389401267 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 4^1 - 0^0 - 1^8 + 2^2 + 6^4 - 7^6$
389401276 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 4^1 + 0^2 + 1^8 - 2^3 - 7^6 + 6^4$
389401675 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 4^5 + 0^8 + 1^0 + 6^1 - 7^6 + 5^4$
389401756 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 - 4^3 + 0^0 + 1^8 - 7^6 + 5^5 - 6^4$
389402567 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 4^5 + 0^0 + 2^8 + 5^2 + 6^4 - 7^6$
389402576 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^5 + 0^3 + 2^8 - 5^0 - 7^6 + 6^4$
389402657 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^4 - 2^0 - 6^6 - 5^5 + 7^3$
389402675 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 0^0 - 2^2 - 6^6 - 7^4 - 5^3$
389402765 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^2 + 0^3 - 2^8 - 7^6 + 6^0 + 5^5$
389405167 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^1 - 5^4 + 1^5 - 6^6 + 7^3$
389405267 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^0 + 5^3 - 2^4 - 6^6 - 7^2$
389405276 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^2 - 5^3 + 2^5 + 7^0 - 6^6$
389405716 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^0 + 5^1 + 7^3 - 1^5 - 6^6$
389405726 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^3 + 5^0 + 7^2 - 2^4 - 6^6$
389405762 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^5 + 0^2 + 5^0 - 7^6 + 6^3 + 2^4$
389406157 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^5 + 0^1 - 6^4 + 1^0 - 5^3 - 7^6$
389406175 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^1 - 6^6 + 1^0 + 7^3 + 5^4$
389406257 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^5 + 0^3 - 6^4 + 2^0 - 5^2 - 7^6$
389406271 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^4 + 0^0 - 6^2 + 2^3 - 7^6 + 1^1$
389406275 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 0^0 - 6^6 + 2^3 - 7^2 + 5^4$
389406517 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^4 + 0^5 + 6^3 + 5^1 - 1^0 - 7^6$
389406725 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^2 + 0^4 - 6^0 - 7^6 + 2^5 + 5^3$
389406752 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^2 + 0^4 + 6^3 - 7^6 - 5^0 - 2^5$
389407165 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^1 + 0^8 - 7^6 - 1^0 + 6^5 - 5^4$
389407526 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^5 + 0^3 - 7^6 + 5^0 - 2^4 - 6^2$
389407625 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 0^0 + 7^4 - 6^6 - 2^3 + 5^2$
389407652 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 4^2 + 0^4 - 7^6 + 6^5 + 5^3 - 2^8$
389421657 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 2^1 + 1^2 - 6^6 - 5^4 + 7^5$
389450167 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^1 + 0^6 - 1^0 + 6^3 - 7^4$
389450276 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^5 + 0^6 - 2^3 - 7^0 + 6^4$
389450617 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^5 + 0^1 + 6^4 - 1^6 + 7^3$
389450627 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^3 + 0^0 + 6^2 + 2^5 - 7^4$
389450716 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^1 + 0^0 - 7^3 + 1^6 - 6^4$
389450726 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^3 + 0^6 + 7^0 + 2^5 - 6^4$
389451627 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^1 + 1^4 - 6^3 - 2^6 + 7^2$
389451670 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^3 - 1^5 - 6^4 + 7^1 + 0^0$
389451702 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^3 - 1^1 - 7^2 - 0^0 + 2^4$
389451720 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^4 - 1^2 + 7^1 - 2^3 - 0^0$
389452017 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^2 - 2^5 + 0^1 + 1^3 - 7^0$
389452067 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^5 - 2^3 + 0^0 - 6^2 + 7^4$
389452071 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^4 + 2^2 + 0^1 + 7^3 + 1^0$
389452107 := $3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^0 - 2^5 + 1^3 + 0^1 - 7^2$
389452167 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^4 + 2^6 + 1^1 + 6^2 + 7^3$
389452170 := $3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^2 - 2^5 - 1^3 - 7^1 - 0^0$
389452617 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^2 + 2^5 - 6^3 - 1^4 - 7^1$
389452670 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^0 + 2^4 - 6^2 + 7^3 + 0^6$
389452671 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^2 + 2^5 + 6^4 - 7^1 - 1^3$
389452701 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^2 - 2^4 + 7^3 + 0^1 + 1^0$
389452706 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^3 + 2^5 + 7^0 + 0^4 - 6^2$
389452710 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^1 + 2^4 + 7^3 - 1^2 - 0^0$
389452760 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 5^3 + 2^4 - 7^0 + 6^2 + 0^5$
389452761 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^4 - 2^6 + 7^3 - 6^1 + 1^2$
389456127 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^5 + 6^4 - 1^1 - 2^6 - 7^3$
389456170 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^5 + 6^3 + 1^4 - 7^1 + 0^0$
389456207 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^5 + 6^3 - 2^4 - 0^0 + 7^2$

- 389457106** := $-3^4 + 8^6 + 9^9 + 4^1 + 5^7 + 7^5 + 1^3 + 0^0 + 6^8$
389457160 := $-3^3 + 8^6 + 9^9 + 4^1 + 5^7 + 7^5 + 1^4 + 6^8 + 0^0$
389457206 := $3^0 + 8^6 + 9^9 + 4^2 + 5^7 + 7^5 + 2^3 + 0^4 + 6^8$
389457260 := $-3^0 + 8^6 + 9^9 + 4^3 + 5^7 + 7^5 + 2^4 + 6^8 + 0^2$
389457261 := $3^4 + 8^6 + 9^9 - 4^1 + 5^7 + 7^5 + 2^2 + 6^8 - 1^3$
389457601 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^3 - 7^4 + 6^5 + 0^6 - 1^0$
389457602 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^5 + 7^4 + 6^2 + 0^3 - 2^6$
389457610 := $3^1 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 5^3 - 7^4 + 6^5 + 1^6 + 0^0$
389457621 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 5^3 - 7^6 - 6^5 - 2^4 + 1^1$
389460257 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 6^5 - 0^0 + 2^4 - 5^2 - 7^3$
389460275 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 6^5 - 0^0 - 2^4 - 7^3 + 5^2$
389460527 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 6^5 + 0^6 + 5^4 - 2^0 + 7^2$
389460752 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 6^5 + 0^2 + 7^0 + 5^3 + 2^4$
389461257 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^3 - 6^6 - 1^2 + 2^4 - 5^5 + 7^1$
389461275 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 6^5 - 1^1 - 2^3 + 7^2 + 5^4$
389461527 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 6^5 + 1^3 - 5^2 - 2^1 + 7^4$
389462017 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^2 - 6^6 + 2^3 + 0^0 + 1^1 - 7^4$
389462057 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^0 - 6^6 + 2^3 + 0^5 + 5^2 - 7^4$
389462157 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^1 - 6^6 + 2^2 + 1^5 + 5^3 - 7^4$
389462175 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 6^3 - 2^4 + 1^2 - 7^6 - 5^5$
389462517 := $3^4 + 8^7 + 9^9 + 4^8 + 6^2 - 2^1 - 5^5 - 1^3 - 7^6$
389462705 := $3^4 + 8^7 + 9^9 + 4^8 + 6^3 + 2^2 - 7^6 + 0^0 - 5^5$
389465017 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^4 - 6^6 - 5^1 + 0^5 - 1^0 + 7^3$
389465027 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 6^3 - 5^2 - 0^0 - 2^4 - 7^6$
389465071 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 6^3 + 5^0 + 0^1 - 7^6 + 1^4$
389465072 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 6^3 - 5^0 + 0^4 - 7^6 + 2^2$
389465107 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^5 - 6^6 + 5^0 + 1^4 + 0^1 - 7^3$
389465127 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^5 - 6^6 + 5^1 + 1^2 + 2^4 - 7^3$
389465207 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^3 - 6^6 + 5^5 - 2^2 - 0^0 - 7^4$
389465217 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^3 - 6^6 + 5^5 + 2^2 + 1^1 - 7^4$
389465270 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 6^3 - 5^0 - 2^5 - 7^6 + 0^4$
389465271 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 4^3 - 6^6 - 5^5 - 2^8 - 7^4 + 1^2$
389465702 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^8 + 6^3 - 5^0 - 7^6 + 0^4 - 2^5$
389465720 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 6^2 + 5^0 - 7^6 - 2^4 + 0^3$
389465721 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 + 4^8 + 6^3 + 5^2 - 7^6 + 2^5 + 1^1$
389467025 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 6^4 + 7^3 + 0^0 + 2^2 + 5^6$
389467125 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 6^2 - 7^3 + 1^1 + 2^4 + 5^6$
389467150 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 6^1 - 7^3 - 1^4 + 5^6 + 0^0$
389467205 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 6^3 - 7^2 - 2^4 - 0^0 + 5^6$
389467215 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^1 - 6^6 - 7^3 + 2^2 + 1^4 + 5^5$
389467251 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^4 - 6^6 - 7^2 + 2^3 + 5^5 - 1^1$
389467502 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^3 - 6^6 + 7^0 + 5^5 + 0^2 + 2^4$
389467520 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 6^3 - 7^0 + 5^6 + 2^4 + 0^5$
389467521 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 6^4 + 7^5 - 5^1 - 2^6 + 1^2$
389470126 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 - 4^4 - 7^3 + 0^2 - 1^0 - 2^8 - 6^6$
389470156 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^8 + 7^4 - 0^0 - 1^1 + 5^6 - 6^3$
389470165 := $3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^5 - 7^0 + 0^1 - 1^8 - 6^6 + 5^3$
389470256 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^4 + 7^0 + 0^3 - 2^8 + 5^2 - 6^6$
389470265 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^0 - 7^3 + 0^5 + 2^8 - 6^6 - 5^4$
389470526 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 4^3 + 7^0 + 0^4 - 5^2 - 2^8 - 6^6$
389470561 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^5 + 7^0 + 0^1 + 5^4 - 6^6 + 1^8$
389470562 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 4^3 + 7^0 + 0^5 - 5^4 - 6^6 + 2^8$
389470612 := $3^0 + 8^7 + 9^9 - 4^2 - 7^3 + 0^1 - 6^6 + 1^8 - 2^4$
389470615 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^5 + 7^0 + 0^1 - 6^6 + 1^8 + 5^4$
389470621 := $3^1 + 8^7 + 9^9 - 4^3 - 7^2 + 0^0 - 6^6 - 2^8 + 1^4$
389470651 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 4^4 - 7^3 + 0^8 - 6^6 - 5^1 + 1^0$
389470652 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 4^4 - 7^3 + 0^5 - 6^6 + 5^0 + 2^8$
389471026 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^3 + 7^0 + 1^8 + 0^1 - 2^4 - 6^6$
389471062 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^4 + 7^2 + 1^0 + 0^1 - 6^6 + 2^8$
389471065 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 4^4 + 7^3 - 1^8 + 0^5 - 6^6 - 5^1$
389471206 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^1 + 7^2 + 1^0 + 2^8 + 0^3 - 6^6$
389471260 := $3^4 + 8^7 + 9^9 - 4^3 + 7^0 + 1^2 + 2^8 - 6^6 + 0^1$
389471265 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^2 - 7^3 + 1^1 + 2^8 - 6^6 + 5^4$
389471506 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 4^1 - 7^3 - 1^8 + 5^4 + 0^0 - 6^6$
389471602 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 4^2 + 7^3 + 1^4 - 6^6 + 0^1 + 2^8$
389471625 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^5 - 7^1 + 1^3 - 6^6 + 2^8 - 5^4$
389471650 := $3^1 + 8^7 + 9^9 - 4^3 - 7^4 + 1^8 - 6^6 + 5^5 + 0^0$
389472056 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 + 4^5 - 7^0 + 2^2 + 0^8 + 5^3 - 6^6$
389472165 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 4^3 - 7^1 + 2^8 - 1^2 - 6^6 + 5^4$
389472561 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 4^5 - 7^2 + 2^1 + 5^4 - 6^6 + 1^8$
389472615 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 4^5 + 7^4 + 2^8 - 6^6 - 1^1 + 5^2$
389472650 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^5 - 7^0 + 2^3 - 6^6 + 5^4 + 0^8$
389472651 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 4^8 - 7^6 - 2^1 + 6^5 - 5^4 + 1^2$
389475016 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^1 - 7^4 - 5^3 + 0^0 - 1^5 - 6^6$
389475160 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 - 4^8 - 7^3 + 5^6 - 1^4 + 6^5 + 0^0$
389475206 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 4^3 - 7^4 + 5^0 - 2^2 + 0^5 - 6^6$
389475261 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^1 - 7^4 + 5^3 - 2^2 - 6^6 - 1^5$
389476205 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^5 - 7^3 - 6^6 + 2^0 + 0^4 + 5^2$
389476251 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 4^1 + 7^4 - 6^6 - 2^8 + 5^5 + 1^3$
389476502 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 4^2 + 7^4 - 6^6 + 5^5 + 0^8 + 2^3$
389476510 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 + 4^0 + 7^4 - 6^6 + 5^5 + 1^8 + 0^3$
389476520 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 4^2 + 7^4 - 6^6 + 5^5 - 2^3 + 0^8$
389476521 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 4^5 + 7^1 - 6^6 - 5^2 + 2^4 + 1^3$
389501247 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 0^1 + 1^0 - 2^8 + 4^2 - 7^5$
389501267 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 0^3 + 1^0 - 2^8 - 6^2 - 7^5$
389501274 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 0^0 - 1^1 - 2^8 - 7^5 + 4^3$

$$\begin{aligned} 389501276 &:= 3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^1 + 0^0 - 1^3 - 2^8 - 7^5 - 6^2 & 389507612 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 0^0 - 7^5 + 6^3 + 1^6 + 2^2 \\ 389501467 &:= -3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 0^1 + 1^8 + 4^3 + 6^4 - 7^5 & 389507614 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 0^3 + 7^1 - 6^0 - 1^5 - 4^6 \\ 389501472 &:= 3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^3 - 0^0 - 1^2 + 4^4 - 7^5 + 2^8 & 389507621 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 0^1 - 7^5 + 6^2 + 2^6 + 1^0 \\ 389501627 &:= 3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 0^1 - 1^0 - 6^3 + 2^8 - 7^5 & 389507624 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 0^3 - 7^5 + 6^2 - 2^6 + 4^4 \\ 389501672 &:= 3^1 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^0 - 1^8 - 6^2 - 7^3 + 2^5 & 389507642 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 0^6 - 7^5 + 6^3 + 4^2 + 2^4 \\ 389501674 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 0^0 - 1^1 + 6^3 - 7^4 - 4^6 & 389510247 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 1^0 + 0^1 + 2^4 - 4^5 + 7^2 \\ 389501724 &:= 3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 0^0 - 1^1 - 7^5 + 2^8 - 4^2 & 389510267 &:= -3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 1^8 + 0^2 + 2^6 - 6^5 + 7^3 \\ 389501726 &:= -3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^0 - 1^2 - 7^1 - 2^8 + 6^3 & 389510276 &:= 3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 1^8 + 0^0 - 2^1 - 7^3 - 6^5 \\ 389501742 &:= 3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 0^1 + 1^2 - 7^5 - 4^0 + 2^8 & 389510427 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 1^3 + 0^2 + 4^1 - 2^5 - 7^0 \\ 389501746 &:= 3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^5 - 1^8 - 7^3 - 4^0 - 6^1 & 389510467 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 1^6 + 0^1 + 4^5 - 6^4 - 7^3 \\ 389501762 &:= -3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 0^0 - 1^1 - 7^2 - 6^3 + 2^8 & 389510472 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 1^1 + 0^0 - 4^3 + 7^2 + 2^5 \\ 389501764 &:= 3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^0 - 1^8 - 7^1 - 6^4 + 4^5 & 389510476 &:= 3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 1^8 + 0^4 - 4^0 + 7^1 - 6^5 \\ 389502167 &:= 3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^2 + 2^8 + 1^0 - 6^1 - 7^3 & 389510627 &:= 3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 1^8 + 0^1 - 6^5 + 2^3 - 7^0 \\ 389502176 &:= 3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 0^0 + 2^8 - 1^2 - 7^3 + 6^1 & 389510672 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 - 1^6 - 0^0 - 6^2 - 7^3 - 2^5 \\ 389502467 &:= -3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 0^0 + 2^8 - 4^5 + 6^4 - 7^2 & 389510674 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 1^6 - 0^0 - 6^4 - 7^1 + 4^5 \\ 389502476 &:= 3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^2 + 2^8 - 4^4 + 7^0 + 6^3 & 389510724 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 1^1 + 0^0 + 7^2 - 2^3 - 4^5 \\ 389502617 &:= 3^2 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^5 + 2^8 - 6^1 - 1^0 + 7^3 & 389510726 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 - 1^6 - 0^0 - 7^3 + 2^5 - 6^2 \\ 389502647 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 0^0 + 2^3 - 6^2 - 4^6 - 7^5 & 389510742 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 1^4 + 0^0 - 7^3 - 4^1 + 2^5 \\ 389502746 &:= 3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^4 + 2^8 - 7^0 + 4^2 + 6^3 & 389510746 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 1^3 - 0^0 - 7^1 + 4^6 - 6^4 \\ 389504176 &:= -3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^3 + 4^1 - 1^8 + 7^4 - 6^0 & 389510762 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 1^5 + 0^0 - 7^3 - 6^2 + 2^6 \\ 389504267 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 0^6 - 4^0 - 2^2 - 6^5 + 7^3 & 389510764 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 1^3 + 0^0 + 7^1 - 6^4 + 4^6 \\ 389504276 &:= -3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 0^8 + 4^6 + 2^3 - 7^5 - 6^2 & 389512047 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 1^4 - 2^3 + 0^1 + 4^5 - 7^2 \\ 389504627 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^2 - 0^0 - 4^6 + 6^4 + 2^3 - 7^5 & 389512074 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 1^2 + 2^5 - 0^0 + 7^3 - 4^1 \\ 389504672 &:= -3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 0^8 + 4^6 - 6^3 - 7^5 - 2^4 & 389512407 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 1^0 - 2^4 + 4^5 + 0^1 + 7^3 \\ 389504716 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 0^0 - 4^6 - 7^4 + 1^5 + 6^1 & 389512467 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 1^1 - 2^3 - 4^6 - 6^2 + 7^4 \\ 389504762 &:= -3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 0^4 + 4^6 - 7^5 - 6^2 - 2^8 & 389512470 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 - 1^2 + 2^3 - 4^5 + 7^4 + 0^0 \\ 389506174 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^3 + 6^0 + 1^5 - 7^4 - 4^1 & 389512647 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 1^1 + 2^5 - 6^2 + 4^6 - 7^4 \\ 389506427 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 0^0 - 6^5 + 4^6 - 2^2 - 7^3 & 389512740 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 1^3 + 2^2 + 7^1 + 4^5 + 0^0 \\ 389506472 &:= -3^2 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 0^3 + 6^4 + 4^6 - 7^5 + 2^8 & 389514027 &:= -3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 1^0 - 4^4 + 0^1 - 2^8 + 7^2 \\ 389506714 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 0^0 + 6^1 - 7^5 + 1^6 - 4^3 & 389514072 &:= -3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 1^8 - 4^2 - 0^0 - 7^3 - 2^1 \\ 389506741 &:= -3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 0^3 - 6^5 - 7^4 + 4^1 + 1^8 & 389514076 &:= 3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 1^8 - 4^6 + 0^0 - 7^3 + 6^1 \\ 389506742 &:= 3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 0^8 - 6^5 + 7^3 - 4^6 + 2^2 & 389514207 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 1^0 - 4^3 + 2^4 + 0^1 + 7^2 \\ 389507124 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 0^0 - 7^5 + 1^1 + 2^3 - 4^4 & 389514267 &:= -3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 1^1 - 4^6 - 2^8 + 6^4 + 7^2 \\ 389507142 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 0^0 - 7^5 - 1^2 - 4^4 + 2^3 & 389514270 &:= 3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 1^2 - 4^3 - 2^8 - 7^1 + 0^0 \\ 389507146 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 + 0^3 - 7^5 + 1^6 - 4^4 + 6^0 & 389514607 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 1^0 - 4^6 - 6^5 + 0^1 + 7^4 \\ 389507216 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 - 0^0 - 7^5 + 2^6 - 1^1 - 6^3 & 389514627 &:= -3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 1^1 - 4^5 - 6^2 - 2^8 - 7^3 \\ 389507246 &:= -3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 0^6 - 7^4 - 2^8 + 4^3 - 6^5 & 389514670 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 1^1 + 4^6 + 6^3 + 7^4 + 0^0 \\ 389507261 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 0^6 - 7^5 - 2^2 - 6^1 + 1^0 & 389514702 &:= 3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 1^1 + 4^2 + 7^3 + 0^0 - 2^8 \\ 389507264 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^3 - 7^0 - 2^5 - 6^4 + 4^2 & 389514720 &:= -3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^2 - 1^3 + 4^1 - 7^4 - 2^8 + 0^0 \\ 389507412 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 - 0^0 - 7^5 + 4^2 - 1^4 + 2^3 & 389514760 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 1^5 + 4^6 - 7^1 + 6^3 + 0^0 \\ 389507416 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 0^0 - 7^4 + 4^5 - 1^1 + 6^3 & 389516047 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 1^6 - 6^5 + 0^1 - 4^4 + 7^0 \\ 389507421 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 0^1 - 7^5 + 4^2 + 2^3 + 1^4 & 389516072 &:= 3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 - 1^6 - 6^5 - 0^0 - 7^3 - 2^2 \\ 389507426 &:= -3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 0^2 + 7^0 - 4^6 + 2^5 - 6^3 & 389516074 &:= 3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 1^8 - 6^0 + 0^5 + 7^4 - 4^6 \end{aligned}$$

- 389516207 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 1^3 + 6^1 - 2^8 + 0^2 - 7^5$
389516247 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 1^2 - 6^3 + 2^8 - 4^4 - 7^5$
389516270 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^1 - 1^5 - 6^2 - 2^8 - 7^3 - 0^0$
389516407 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 1^8 + 6^3 - 4^6 + 0^1 + 7^4$
389516427 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 1^1 + 6^4 + 4^6 + 2^5 + 7^2$
389516470 := $3^4 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 1^8 - 6^1 - 4^3 - 7^5 + 0^0$
389516702 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 1^1 + 6^5 + 7^3 + 0^0 + 2^2$
389516704 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 1^6 - 6^5 - 7^3 + 0^0 - 4^1$
389516720 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 1^3 - 6^1 - 7^5 + 2^8 + 0^0$
389516740 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 1^8 - 6^0 - 7^5 + 4^4 + 0^1$
389517024 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^1 - 1^2 - 7^3 + 0^0 - 2^8 - 4^4$
389517026 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^3 - 1^8 - 7^2 + 0^0 + 2^5 + 6^1$
389517042 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 1^1 - 7^2 - 0^0 + 4^3 + 2^8$
389517046 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 1^6 - 7^1 + 0^3 + 4^0 - 6^5$
389517062 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 1^6 + 7^2 + 0^0 - 6^1 - 2^8$
389517064 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 1^8 + 7^1 - 0^0 + 6^4 - 4^5$
389517204 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^2 - 1^1 + 7^3 - 2^8 + 0^0 - 4^4$
389517206 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 1^8 + 7^2 + 2^5 + 0^0 + 6^3$
389517240 := $3^1 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 1^2 + 7^4 + 2^8 + 4^3 + 0^0$
389517260 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 1^6 - 7^3 - 2^8 - 6^0 + 0^1$
389517402 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 1^1 - 7^2 - 4^3 + 0^0 + 2^8$
389517406 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 1^8 - 7^3 - 4^0 + 0^5 + 6^1$
389517420 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 1^1 - 7^2 - 4^5 + 2^8 - 0^0$
389517460 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 1^5 + 7^4 + 4^6 + 6^1 + 0^0$
389517602 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^1 - 1^8 + 7^2 + 6^3 - 0^0 - 2^6$
389517604 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 1^8 + 7^3 - 6^0 + 0^6 + 4^1$
389517620 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^2 - 1^8 - 7^1 - 6^3 - 2^6 - 0^0$
389517640 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 1^8 - 7^4 + 6^1 - 4^0 + 0^3$
389520147 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 2^5 + 0^1 + 1^8 + 4^3 + 7^4$
389520174 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 2^8 - 0^0 - 1^2 + 7^4 - 4^1$
389520176 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^8 + 0^1 + 1^6 - 7^3 - 6^0$
389520417 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 2^8 + 0^2 - 4^1 - 1^5 + 7^4$
389520467 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 2^8 + 0^2 + 4^5 - 6^0 + 7^4$
389520471 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^3 + 0^1 - 4^4 - 7^2 + 1^8$
389520476 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^0 - 2^8 + 0^3 + 4^6 + 7^2 - 6^4$
389520617 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^6 + 0^2 - 6^3 + 1^8 - 7^0$
389520647 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 2^2 + 0^6 - 6^0 - 4^5 - 7^4$
389520671 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 0^1 + 6^2 + 7^3 - 1^0$
389520674 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 2^8 + 0^5 - 6^4 - 7^2 + 4^6$
389520714 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 2^4 + 0^0 - 7^3 - 1^2 - 4^1$
389520716 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 - 0^0 - 7^3 - 1^6 + 6^2$
389520741 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 0^1 + 7^0 - 4^4 + 1^2$
389520746 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^2 - 2^8 + 0^4 - 7^3 - 4^6 + 6^5$
389520761 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 2^6 + 0^1 - 7^3 - 6^2 - 1^0$
389520764 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 0^2 - 7^0 + 6^3 + 4^4$
389521047 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 1^4 + 0^3 + 4^2 + 7^1$
389521047 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 2^4 + 1^0 + 0^1 - 4^3 + 7^2$
389521067 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 1^6 + 0^3 + 6^2 + 7^1$
389521067 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 2^6 - 1^0 + 0^3 + 6^1 + 7^2$
389521074 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 1^4 + 0^0 + 7^1 + 4^2$
389521074 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 2^4 - 1^1 - 0^0 - 7^2 + 4^3$
389521076 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 1^6 + 0^3 + 7^2 + 6^0$
389521076 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 - 1^6 - 0^0 - 7^1 + 6^2$
389521407 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 2^4 - 1^0 + 4^1 + 0^2 + 7^3$
389521467 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 2^5 + 1^3 - 4^6 + 6^4 + 7^1$
389521647 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 - 2^6 - 1^1 + 6^2 + 4^4 + 7^3$
389521704 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 2^5 - 1^2 - 7^4 + 0^0 - 4^1$
389521706 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 - 1^3 - 7^2 - 0^0 + 6^1$
389521740 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 - 2^5 - 1^3 - 7^4 - 4^1 + 0^0$
389521760 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^8 + 1^3 + 7^1 + 6^0 + 0^2$
389521760 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^1 + 1^8 + 7^2 + 6^3 + 0^0$
389524017 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 2^4 + 4^1 + 0^5 + 1^0 - 7^2$
389524067 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 2^0 - 4^5 + 0^6 + 6^3 + 7^2$
389524071 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 - 2^4 - 4^3 + 0^1 - 7^2 - 1^5$
389524076 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 - 2^5 - 4^4 + 0^6 + 7^0 + 6^2$
389524107 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^2 - 2^5 + 4^4 - 1^0 + 0^1 - 7^3$
389524167 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 2^6 + 4^5 - 1^1 - 6^4 + 7^2$
389524170 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 2^5 + 4^4 - 1^1 - 7^3 - 0^0$
389524607 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^3 - 2^8 + 4^0 + 6^5 + 0^4 + 7^2$
389524617 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 2^8 + 4^6 + 6^1 - 1^3 + 7^4$
389524670 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^8 + 4^6 + 6^2 + 7^0 + 0^4$
389524671 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 2^5 + 4^4 + 6^1 + 7^2 + 1^6$
389524671 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 2^6 - 4^5 + 6^4 + 7^1 + 1^2$
389524710 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 2^1 - 4^3 - 7^2 - 1^5 - 0^0$
389524760 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^0 - 2^8 - 4^2 + 7^3 + 6^5 + 0^4$
389524761 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 + 2^5 + 4^4 + 7^2 + 6^3 + 1^6$
389524761 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^6 - 4^3 - 7^4 - 6^2 - 1^1$
389526017 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^3 - 2^8 + 6^5 + 0^1 + 1^2 + 7^0$
389526047 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^6 - 6^4 + 0^3 + 4^0 - 7^2$
389526071 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 2^1 + 6^5 + 0^8 + 7^2 - 1^0$
389526074 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 2^8 - 6^5 + 0^4 + 7^3 - 4^2$
389526107 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 2^3 + 6^5 + 1^8 + 0^1 - 7^2$
389526147 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^6 - 6^4 - 1^3 + 4^1 + 7^2$
389526170 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 2^3 + 6^5 - 1^8 - 7^1 - 0^0$
389526407 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 2^5 - 6^3 - 4^0 + 0^4 - 7^2$
389526417 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 2^6 - 6^4 + 4^2 - 1^1 + 7^5$

- 389526470** := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 - 2^5 - 6^2 - 4^3 + 7^4 + 0^6$
389526471 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 2^3 + 6^4 + 4^6 - 7^1 + 1^2$
389526701 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 2^5 - 6^2 - 7^0 + 0^1 + 1^3$
389526704 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 2^2 + 6^5 + 7^0 + 0^8 - 4^3$
389526710 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 2^5 - 6^2 + 7^1 + 1^3 + 0^0$
389526740 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 2^2 - 6^3 - 7^0 + 4^4 + 0^5$
389526741 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 + 2^5 + 6^2 + 7^4 + 4^3 + 1^6$
389526741 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 2^2 + 6^4 + 7^5 + 4^3 + 1^1$
389527014 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^3 - 7^2 + 0^0 - 1^1 - 4^4$
389527016 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 2^1 + 7^3 + 0^0 + 1^5 - 6^2$
389527061 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^1 - 7^2 + 0^6 - 6^3 + 1^0$
389527064 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^6 + 7^0 + 0^4 - 6^3 + 4^2$
389527106 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^2 - 7^1 - 1^6 - 0^0 - 6^3$
389527160 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^1 + 7^2 + 1^6 - 6^3 + 0^0$
389527401 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 2^4 - 7^1 + 4^3 + 0^2 + 1^0$
389527406 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 - 2^2 + 7^4 + 4^5 + 0^6 - 6^3$
389527410 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 2^2 + 7^3 - 4^4 - 1^1 + 0^0$
389527460 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 2^2 - 7^0 + 4^6 - 6^3 + 0^5$
389527461 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 2^1 - 7^2 + 4^5 - 6^3 - 1^4$
389527601 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 - 2^6 + 7^5 - 6^3 + 0^2 - 1^0$
389527604 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 2^5 - 7^0 - 6^2 + 0^3 + 4^6$
389527610 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 - 2^6 + 7^5 - 6^3 - 1^2 - 0^0$
389527640 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^0 - 2^4 + 7^5 - 6^3 - 4^2 + 0^6$
389527641 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 2^5 - 7^3 + 6^4 + 4^2 - 1^1$
389540176 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 4^1 + 0^4 + 1^5 + 7^3 + 6^0$
389540176 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 4^0 + 0^4 + 1^5 + 7^3 + 6^1$
389540627 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^2 - 4^4 + 0^0 - 6^3 + 2^6 + 7^5$
389540671 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 - 4^4 + 0^1 + 6^6 - 7^5 - 1^3$
389540672 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 4^3 + 0^4 + 6^5 - 7^2 - 2^8$
389540721 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 - 4^4 + 0^1 + 7^5 - 2^3 + 1^0$
389540726 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^0 - 4^4 + 0^3 + 7^5 - 2^6 + 6^2$
389540761 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 4^4 + 0^1 + 7^0 + 6^5 + 1^8$
389540762 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^0 - 4^2 + 0^6 + 7^5 - 6^3 - 2^4$
389541027 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 4^1 - 1^3 + 0^2 + 2^4 + 7^5$
389541067 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 4^5 + 1^4 + 0^1 + 6^3 - 7^0$
389541072 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 4^3 - 1^4 + 0^0 + 7^5 + 2^2$
389541076 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 4^5 + 1^4 + 0^0 + 7^1 + 6^3$
389541267 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 4^3 - 1^1 + 2^5 + 6^4 + 7^2$
389541270 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 4^4 + 1^2 + 2^3 + 7^5 + 0^0$
389541627 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 4^3 - 1^2 - 6^1 + 2^6 + 7^5$
389541702 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 4^3 + 1^2 + 7^5 + 0^0 + 2^1$
389541702 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 4^3 - 1^1 + 7^5 + 0^0 + 2^2$
389541706 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 4^3 + 1^6 + 7^5 + 0^0 + 6^1$
389542167 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 4^3 - 2^5 - 1^1 + 6^2 + 7^4$
389546271 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 4^6 + 6^4 - 2^2 + 7^5 - 1^1$
389547106 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 4^4 - 7^5 - 1^8 + 0^0 + 6^6$
389547261 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 4^2 - 7^3 + 2^4 + 6^5 + 1^1$
389547601 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 4^1 + 7^0 + 6^5 + 0^3 + 1^4$
389547602 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 + 5^0 - 4^3 - 7^5 + 6^6 + 0^2 + 2^8$
389547610 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 - 4^0 + 7^1 + 6^5 + 1^4 + 0^3$
389547621 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^6 + 4^3 - 7^2 + 6^5 + 2^1 + 1^4$
389560247 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 6^6 + 0^0 - 2^5 + 4^2 + 7^4$
389560742 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 6^6 + 0^2 - 7^4 - 4^5 - 2^8$
389561207 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 - 1^0 + 2^2 + 0^1 + 7^3$
389561247 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 6^6 - 1^1 + 2^8 - 4^4 + 7^2$
389561270 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 6^6 + 1^1 - 2^8 + 7^3 + 0^0$
389561407 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 6^6 - 1^0 + 4^4 + 0^8 + 7^1$
389561427 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 6^6 + 1^3 + 4^1 - 2^8 - 7^4$
389562047 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^2 - 6^5 + 2^4 + 0^0 - 4^8 + 7^6$
389562147 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 6^5 - 2^2 + 1^1 + 4^8 + 7^4$
389562417 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 6^6 + 2^8 - 4^1 + 1^3 - 7^4$
389562704 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 6^6 + 2^3 + 7^2 + 0^8 - 4^5$
389564017 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 6^6 + 4^1 + 0^5 - 1^8 + 7^3$
389564027 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 6^6 - 4^0 + 0^2 + 2^8 + 7^3$
389564071 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^1 + 6^6 - 4^4 + 0^5 - 7^0 - 1^8$
389564072 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 6^6 + 4^3 + 0^5 + 7^2 - 2^8$
389564127 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 6^6 + 4^1 + 1^3 + 2^8 - 7^2$
389564170 := $-3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 6^6 - 4^0 - 1^8 - 7^1 + 0^4$
389564207 := $3^5 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 6^6 - 4^0 - 2^8 + 0^4 + 7^2$
389564217 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^3 - 6^4 + 4^8 - 2^2 + 1^1 - 7^5$
389564270 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^0 + 6^6 - 4^3 - 2^8 + 7^2 + 0^4$
389564271 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 6^6 - 4^4 + 2^8 - 7^2 + 1^5$
389564701 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^4 + 6^6 + 4^5 + 7^1 + 0^3 - 1^8$
389564702 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 - 4^3 - 7^4 + 0^2 - 2^8$
389564720 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 6^6 + 4^4 + 7^0 + 2^5 + 0^8$
389564720 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 6^6 + 4^3 - 7^0 - 2^8 + 0^5$
389564721 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 - 4^2 - 7^4 - 2^8 - 1^1$
389567014 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 6^1 - 7^5 - 0^0 - 1^6 + 4^8$
389567024 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 6^2 - 7^5 + 0^3 + 2^6 + 4^8$
389567042 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 6^6 + 7^4 + 0^5 + 4^3 + 2^8$
389567104 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^1 - 6^0 - 7^5 + 1^4 + 0^3 + 4^8$
389567120 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 - 7^2 - 1^3 - 2^8 + 0^0$
389567201 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 + 7^1 - 2^8 + 0^2 + 1^0$
389567204 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 6^2 - 7^3 + 2^5 + 0^4 + 4^8$
389567210 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 + 7^2 - 2^8 - 1^3 - 0^0$
389567240 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 + 7^0 - 2^8 + 4^3 + 0^4$

- 389567241 := $3^2 + 8^7 + 9^9 - 5^6 + 6^1 - 7^3 + 2^4 + 4^8 + 1^5$
389567401 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 5^5 + 6^6 + 7^0 + 4^1 + 0^4 + 1^8$
389567402 := $-3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 6^2 - 7^0 + 4^8 + 0^3 - 2^5$
389567410 := $3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 6^3 - 7^1 + 4^8 - 1^5 + 0^0$
389567420 := $3^4 + 8^7 + 9^9 - 5^6 - 6^3 - 7^0 + 4^8 + 2^2 + 0^5$
389567421 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^5 + 6^6 - 7^2 - 4^4 - 2^3 + 1^1$
389570164 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 7^6 - 0^0 - 1^5 - 6^3 - 4^8$
389570264 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^4 - 7^0 + 0^2 - 2^5 + 6^6 + 4^3$
389570461 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 7^0 + 0^1 - 4^5 + 6^6 + 1^3$
389570462 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 7^0 + 0^3 - 4^5 + 6^6 + 2^2$
389570614 := $3^5 + 8^7 + 9^9 + 5^4 + 7^6 - 0^0 - 6^1 - 1^3 - 4^8$
389570642 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 7^2 + 0^5 + 6^6 - 4^4 - 2^3$
389571062 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 7^2 - 1^1 - 0^0 + 6^6 + 2^5$
389571206 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 7^3 - 1^1 + 2^5 - 0^0 + 6^6$
389571260 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^2 + 7^3 + 1^1 + 2^5 + 6^6 + 0^0$
389571460 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 + 7^3 - 1^5 + 4^4 + 6^6 - 0^0$
389572461 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 7^2 + 2^1 + 4^5 + 6^6 + 1^3$
389574062 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^5 - 7^0 + 4^3 + 0^2 + 6^6 + 2^4$
389574160 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 7^5 - 4^4 - 1^1 + 6^6 - 0^0$
389574261 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^2 + 7^5 - 4^4 - 2^1 + 6^6 + 1^3$
389574601 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^1 + 7^5 + 4^3 + 6^6 + 0^4 - 1^0$
389574602 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 5^0 + 7^5 + 4^3 + 6^6 + 0^4 - 2^2$
389574610 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 + 5^1 + 7^5 + 4^3 + 6^6 - 1^4 - 0^0$
389574621 := $-3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^1 - 7^2 + 4^8 - 6^5 - 2^3 + 1^4$
389576014 := $3^6 + 8^7 + 9^9 - 5^3 + 7^1 - 6^5 + 0^0 + 1^4 + 4^8$
389576024 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 7^0 - 6^5 + 0^6 + 2^3 + 4^8$
389576042 := $3^0 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 7^2 - 6^5 + 0^3 + 4^8 + 2^6$
389576240 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^3 + 7^0 - 6^5 - 2^4 + 4^8 + 0^2$
389576410 := $3^6 + 8^7 + 9^9 + 5^4 - 7^3 - 6^5 + 4^8 - 1^1 - 0^0$
389604175 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 6^5 + 0^1 + 4^8 - 1^3 - 7^4 + 5^6$
389621075 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^5 - 2^2 + 1^0 + 0^1 + 7^6 + 5^3$
389627045 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 6^6 - 2^4 + 7^3 + 0^0 + 4^8 - 5^5$
389627054 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 6^6 + 2^2 + 7^3 + 0^4 - 5^5 + 4^8$
389627145 := $-3^1 + 8^7 + 9^9 - 6^5 - 2^8 + 7^6 - 1^4 + 4^2 - 5^3$
389627401 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 6^6 - 2^2 - 7^4 + 4^8 + 0^0 - 1^1$
389627410 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 6^6 + 2^2 - 7^4 + 4^8 + 1^0 + 0^1$
389627415 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 6^6 - 2^5 - 7^4 + 4^8 + 1^3 + 5^1$
389627450 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^4 + 2^5 + 7^6 - 4^2 + 5^0 + 0^3$
389627451 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 6^6 - 2^5 - 7^4 + 4^8 + 5^2 - 1^1$
389627501 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 - 6^5 - 2^3 + 7^6 - 5^1 + 0^2 + 1^8$
389627504 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^3 + 2^4 + 7^6 - 5^0 + 0^2 - 4^5$
389627510 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 - 6^5 - 2^1 + 7^6 + 5^2 - 1^8 + 0^0$
389627540 := $3^3 + 8^7 + 9^9 - 6^5 + 2^8 + 7^6 - 5^0 - 4^4 + 0^2$
389627541 := $-3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^4 - 2^5 + 7^6 + 5^3 + 4^2 - 1^1$
389640572 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^4 - 4^2 + 0^3 + 5^0 + 7^6 + 2^5$
389641257 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^2 + 4^3 + 1^5 + 2^1 - 5^4 + 7^6$
389641275 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^2 + 4^1 + 1^5 + 2^3 + 7^6 - 5^4$
389641705 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^4 + 4^5 + 1^0 + 7^6 + 0^1 + 5^3$
389641725 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^2 - 4^4 + 1^1 + 7^6 - 2^5 + 5^3$
389642057 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^3 - 4^0 + 2^4 + 0^5 - 5^2 + 7^6$
389642071 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^3 + 4^0 + 2^1 + 0^2 + 7^6 + 1^4$
389642071 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^2 + 4^4 - 2^1 + 0^0 + 7^6 + 1^3$
389642075 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^3 + 4^0 + 2^5 + 0^4 + 7^6 - 5^2$
389642107 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^1 + 4^4 + 2^3 - 1^2 - 0^0 + 7^6$
389642157 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^2 + 4^4 + 2^3 + 1^5 + 5^1 + 7^6$
389642157 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^4 - 4^5 + 2^3 + 1^1 + 5^2 + 7^6$
389642175 := $-3^3 + 8^7 + 9^9 + 6^5 + 4^2 - 2^8 + 1^1 + 7^6 - 5^4$
389642507 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^0 + 4^3 - 2^5 + 5^4 + 0^2 + 7^6$
389642517 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^1 + 4^2 + 2^5 + 5^4 - 1^3 + 7^6$
389642705 := $3^2 + 8^7 + 9^9 + 6^5 - 4^0 + 2^8 + 7^6 + 0^3 - 5^4$
389642715 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 6^5 + 4^2 + 2^8 + 7^6 - 1^3 - 5^4$
389642751 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 6^5 + 4^3 + 2^8 + 7^6 - 5^4 - 1^1$
389645017 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^3 + 4^4 + 5^5 + 0^1 + 1^0 + 7^6$
389645027 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^2 - 4^0 + 5^5 + 0^3 + 2^4 + 7^6$
389645207 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^3 - 4^0 + 5^5 + 2^4 + 0^2 + 7^6$
389645217 := $3^8 + 8^7 + 9^9 - 6^1 + 4^4 + 5^5 - 2^3 - 1^2 + 7^6$
389645271 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^2 + 4^4 + 5^5 + 2^1 + 7^6 + 1^3$
389650247 := $3^8 + 8^7 + 9^9 + 6^5 + 5^4 + 0^3 - 2^2 - 4^0 + 7^6$
389701456 := $3^1 + 8^7 + 9^9 + 7^6 + 0^3 + 1^5 + 4^8 + 5^4 + 6^0$
389702146 := $3^3 + 8^7 + 9^9 + 7^6 + 0^1 - 2^2 + 1^0 + 4^8 + 6^4$
389702645 := $-3^2 + 8^7 + 9^9 + 7^6 + 0^3 - 2^0 - 6^4 + 4^8 + 5^5$
389704165 := $-3^0 + 8^7 + 9^9 + 7^6 + 0^1 + 4^8 - 1^4 + 6^3 + 5^5$
390182657 := $-3^0 + 9^9 + 0^1 - 1^2 + 8^6 - 2^3 + 6^8 - 5^5 + 7^7$
390182675 := $-3^0 + 9^9 + 0^1 + 1^2 + 8^6 + 2^3 + 6^8 + 7^7 - 5^5$
390184765 := $3^0 + 9^9 + 0^3 + 1^4 + 8^6 - 4^5 + 7^7 + 6^8 - 5^1$
390185476 := $3^5 + 9^9 + 0^0 + 1^1 + 8^6 - 5^4 + 4^3 + 7^7 + 6^8$
390185627 := $-3^2 + 9^9 + 0^1 + 1^0 + 8^6 - 5^3 + 6^8 - 2^5 + 7^7$
390185647 := $-3^4 + 9^9 + 0^1 + 1^5 + 8^6 - 5^0 + 6^8 - 4^3 + 7^7$
390185672 := $-3^5 + 9^9 + 0^0 + 1^1 + 8^6 + 5^3 + 6^8 + 7^7 - 2^2$
390185674 := $-3^5 + 9^9 + 0^1 + 1^4 + 8^6 + 5^3 + 6^8 + 7^7 - 4^0$
390185726 := $-3^3 + 9^9 - 0^0 - 1^2 + 8^6 - 5^1 + 7^7 - 2^5 + 6^8$
390185746 := $3^4 + 9^9 + 0^0 + 1^5 + 8^6 - 5^3 + 7^7 - 4^1 + 6^8$
390185762 := $3^3 + 9^9 + 0^0 - 1^1 + 8^6 - 5^2 + 7^7 + 6^8 - 2^5$
391064758 := $3^3 + 9^9 - 1^4 - 0^0 - 6^5 - 4^1 + 7^8 - 5^6 - 8^7$
391072568 := $3^3 + 9^9 + 1^2 + 0^0 + 7^8 + 2^5 - 5^6 - 6^1 - 8^7$
391072586 := $3^1 + 9^9 + 1^3 + 0^0 + 7^8 + 2^5 - 5^6 - 8^7 + 6^2$

- 391076458 := $-3^3 + 9^9 - 1^4 - 0^0 - 7^6 + 6^8 + 4^1 - 5^5 + 8^7$
- 391076485 := $-3^0 + 9^9 - 1^4 + 0^3 - 7^6 + 6^8 + 4^1 + 8^7 - 5^5$
- 391076548 := $3^1 + 9^9 - 1^4 - 0^0 - 7^6 + 6^8 - 5^5 + 4^3 + 8^7$
- 391078456 := $-3^1 + 9^9 - 1^4 + 0^0 - 7^6 + 8^7 - 4^5 - 5^3 + 6^8$
- 391078564 := $-3^3 + 9^9 + 1^4 + 0^0 - 7^6 + 8^7 + 5^1 + 6^8 - 4^5$
- 391082746 := $-3^2 + 9^9 + 1^0 + 0^1 - 8^7 + 2^3 + 7^8 - 4^6 - 6^4$
- 391082756 := $3^3 + 9^9 - 1^1 + 0^0 + 8^7 - 2^2 - 7^6 + 5^5 + 6^8$
- 391082764 := $3^2 + 9^9 + 1^0 + 0^1 - 8^7 + 2^3 + 7^8 - 6^4 - 4^6$
- 391082765 := $3^3 + 9^9 + 1^0 + 0^1 + 8^7 + 2^2 - 7^6 + 6^8 + 5^5$
- 391084267 := $-3^2 + 9^9 + 1^1 + 0^0 - 8^7 - 4^6 + 2^4 + 6^3 + 7^8$
- 391084276 := $3^0 + 9^9 + 1^2 + 0^1 - 8^7 - 4^6 + 2^4 + 7^8 + 6^3$
- 391084675 := $3^0 + 9^9 + 1^5 + 0^3 - 8^7 - 4^6 + 6^1 + 7^8 + 5^4$
- 391084725 := $-3^3 + 9^9 - 1^0 + 0^1 - 8^7 - 4^4 + 7^8 - 2^2 - 5^5$
- 391084752 := $3^1 + 9^9 - 1^2 + 0^0 - 8^7 - 4^4 + 7^8 - 5^5 - 2^3$
- 391084756 := $-3^6 + 9^9 - 1^1 + 0^0 - 8^7 + 4^4 + 7^8 - 5^5 + 6^3$
- 391084765 := $3^0 + 9^9 + 1^6 + 0^3 - 8^7 - 4^4 + 7^8 + 6^1 - 5^5$
- 391085247 := $-3^3 + 9^9 + 1^0 + 0^1 - 8^7 - 5^5 + 2^2 + 4^4 + 7^8$
- 391085274 := $-3^1 + 9^9 - 1^2 + 0^0 - 8^7 - 5^5 + 2^3 + 7^8 + 4^4$
- 391085467 := $3^1 + 9^9 + 1^0 + 0^5 - 8^7 + 5^3 - 4^6 + 6^4 + 7^8$
- 391085674 := $3^6 + 9^9 + 1^4 + 0^0 - 8^7 - 5^5 - 6^1 + 7^8 - 4^3$
- 391085726 := $3^6 + 9^9 - 1^2 - 0^0 - 8^7 - 5^5 + 7^8 - 2^3 - 6^1$
- 391085746 := $3^6 + 9^9 - 1^4 + 0^3 - 8^7 - 5^5 + 7^8 - 4^0 + 6^1$
- 391085764 := $-3^6 + 9^9 - 1^3 - 0^0 - 8^7 - 5^4 + 7^8 + 6^1 - 4^5$
- 391086457 := $-3^3 + 9^9 + 1^0 + 0^6 - 8^7 - 6^1 - 4^5 - 5^4 + 7^8$
- 391086547 := $3^6 + 9^9 + 1^3 + 0^1 - 8^7 - 6^4 - 5^0 - 4^5 + 7^8$
- 391086574 := $-3^6 + 9^9 + 1^5 + 0^0 - 8^7 - 6^3 - 5^4 + 7^8 + 4^1$
- 391086724 := $3^2 + 9^9 + 1^0 + 0^1 - 8^7 - 6^4 + 7^8 - 2^6 - 4^3$
- 391087245 := $-3^5 + 9^9 - 1^0 + 0^1 - 8^7 + 7^8 - 2^3 - 4^2 - 5^4$
- 391087254 := $-3^1 + 9^9 + 1^2 + 0^0 - 8^7 + 7^8 + 2^4 + 5^3 - 4^5$
- 391087256 := $-3^6 + 9^9 - 1^2 - 0^0 - 8^7 + 7^8 - 2^5 - 5^3 + 6^1$
- 391087425 := $3^2 + 9^9 - 1^0 + 0^1 - 8^7 + 7^8 - 4^3 - 2^5 - 5^4$
- 391087426 := $-3^6 + 9^9 + 1^0 + 0^3 - 8^7 + 7^8 - 4^1 - 2^4 + 6^2$
- 391087452 := $-3^3 + 9^9 + 1^2 + 0^0 - 8^7 + 7^8 - 4^1 - 5^4 - 2^5$
- 391087456 := $-3^6 + 9^9 + 1^5 + 0^0 - 8^7 + 7^8 + 4^4 + 5^1 - 6^3$
- 391087462 := $-3^6 + 9^9 - 1^0 + 0^2 - 8^7 + 7^8 + 4^3 + 6^1 - 2^4$
- 391087465 := $3^4 + 9^9 + 1^0 + 0^1 - 8^7 + 7^8 - 4^6 + 6^3 + 5^5$
- 391087524 := $3^3 + 9^9 - 1^1 + 0^0 - 8^7 + 7^8 - 5^4 - 2^5 + 4^2$
- 391087526 := $-3^6 + 9^9 + 1^5 + 0^0 - 8^7 + 7^8 + 5^3 - 2^2 - 6^1$
- 391087542 := $-3^1 + 9^9 - 1^2 + 0^0 - 8^7 + 7^8 - 5^4 + 4^3 - 2^5$
- 391087546 := $-3^6 + 9^9 - 1^5 + 0^0 - 8^7 + 7^8 - 5^3 + 4^4 + 6^1$
- 391087562 := $-3^6 + 9^9 + 1^2 + 0^0 - 8^7 + 7^8 + 5^3 - 6^1 + 2^5$
- 391087564 := $3^6 + 9^9 - 1^5 + 0^3 - 8^7 + 7^8 - 5^1 - 6^4 - 4^0$
- 391087624 := $-3^6 + 9^9 - 1^0 + 0^1 - 8^7 + 7^8 + 6^3 + 2^4 - 4^2$
- 391087625 := $-3^6 + 9^9 - 1^5 + 0^2 - 8^7 + 7^8 + 6^3 + 2^1 - 5^0$
- 391087642 := $-3^6 + 9^9 - 1^0 + 0^4 - 8^7 + 7^8 + 6^3 + 4^2 + 2^1$
- 391087645 := $-3^5 + 9^9 + 1^6 + 0^3 - 8^7 + 7^8 + 6^1 - 4^4 - 5^0$
- 391087652 := $-3^6 + 9^9 - 1^2 + 0^0 - 8^7 + 7^8 + 6^3 - 5^1 + 2^5$
- 392641587 := $3^3 + 9^9 - 2^1 - 6^7 - 4^5 + 1^2 - 5^4 - 8^6 + 7^8$
- 392845067 := $3^3 + 9^9 - 2^4 - 8^6 - 4^0 - 5^7 + 0^5 + 6^2 + 7^8$
- 392845167 := $3^4 + 9^9 + 2^5 - 8^6 - 4^1 - 5^7 + 1^3 + 6^2 + 7^8$
- 392846057 := $3^3 + 9^9 - 2^4 - 8^6 + 4^5 + 6^0 + 0^2 - 5^7 + 7^8$
- 392846075 := $3^3 + 9^9 + 2^2 - 8^6 + 4^5 - 6^0 + 0^4 + 7^8 - 5^7$
- 392846175 := $-3^4 + 9^9 - 2^2 - 8^6 + 4^5 + 6^3 - 1^1 + 7^8 - 5^7$
- 392846571 := $3^5 + 9^9 + 2^3 - 8^6 + 4^1 + 6^4 - 5^7 + 7^8 - 1^2$
- 392876054 := $3^0 + 9^9 - 2^2 - 8^5 + 7^8 - 6^7 + 0^3 - 5^4 + 4^6$
- 392876540 := $-3^0 + 9^9 - 2^4 - 8^5 + 7^8 - 6^7 - 5^3 + 4^6 + 0^2$
- 395267018 := $3^5 + 9^9 - 5^6 - 2^3 - 6^2 + 7^8 + 0^0 + 1^1 + 8^7$
- 395267048 := $-3^0 + 9^9 - 5^6 + 2^5 + 6^3 + 7^8 + 0^4 - 4^2 + 8^7$
- 395267084 := $-3^0 + 9^9 - 5^6 - 2^2 + 6^4 + 7^8 + 0^3 + 8^7 - 4^5$
- 395267841 := $-3^2 + 9^9 - 5^6 + 2^4 - 6^1 + 7^8 + 8^7 + 4^5 - 1^3$
- 395268047 := $-3^2 + 9^9 - 5^6 - 2^0 + 6^3 + 8^7 + 0^4 + 4^5 + 7^8$
- 395268074 := $3^0 + 9^9 - 5^6 + 2^4 + 6^3 + 8^7 + 0^2 + 7^8 + 4^5$
- 395268147 := $3^1 + 9^9 - 5^6 - 2^5 + 6^4 + 8^7 - 1^2 + 4^3 + 7^8$
- 395268417 := $3^5 + 9^9 - 5^6 - 2^2 + 6^4 + 8^7 + 4^3 + 1^1 + 7^8$
- 395270486 := $-3^4 + 9^9 + 5^0 - 2^2 + 7^8 + 0^3 - 4^6 + 8^7 - 6^5$
- 395270648 := $3^4 + 9^9 + 5^0 - 2^2 + 7^8 + 0^3 - 6^5 - 4^6 + 8^7$
- 395274608 := $-3^4 + 9^9 - 5^0 + 2^3 + 7^8 + 4^2 - 6^5 + 0^6 + 8^7$
- 395274680 := $3^4 + 9^9 + 5^0 - 2^2 + 7^8 - 4^3 - 6^5 + 8^7 + 0^6$
- 395274681 := $3^4 + 9^9 - 5^6 - 2^3 + 7^8 + 4^2 + 6^5 + 8^7 - 1^1$
- 395274806 := $3^4 + 9^9 - 5^0 - 2^2 + 7^8 + 4^3 + 8^7 + 0^6 - 6^5$
- 395274860 := $-3^0 + 9^9 - 5^3 + 2^6 + 7^8 + 4^4 + 8^7 - 6^5 + 0^2$
- 395274861 := $3^3 + 9^9 - 5^2 - 2^6 + 7^8 + 4^4 + 8^7 - 6^5 + 1^1$
- 395276804 := $-3^5 + 9^9 + 5^0 - 2^2 + 7^8 - 6^4 + 8^7 + 0^3 - 4^6$
- 395276841 := $-3^5 + 9^9 + 5^2 + 2^3 + 7^8 - 6^4 + 8^7 - 4^6 + 1^1$
- 395278046 := $-3^4 + 9^9 + 5^0 - 2^2 + 7^8 + 8^7 + 0^5 - 4^6 - 6^3$
- 395278461 := $3^5 + 9^9 - 5^3 + 2^2 + 7^8 + 8^7 - 4^6 - 6^1 - 1^4$
- 395278601 := $-3^6 + 9^9 - 5^5 + 2^3 + 7^8 + 8^7 + 6^1 + 0^2 - 1^0$
- 395278604 := $3^2 + 9^9 + 5^0 + 2^5 + 7^8 + 8^7 + 6^3 + 0^4 - 4^6$
- 395278640 := $3^5 + 9^9 - 5^0 + 2^4 + 7^8 + 8^7 + 6^2 - 4^6 + 0^3$
- 395278641 := $-3^6 + 9^9 - 5^5 - 2^4 + 7^8 + 8^7 + 6^1 + 4^3 - 1^2$
- 395280476 := $-3^6 + 9^9 - 5^0 + 2^2 + 8^7 + 0^4 - 4^5 + 7^8 - 6^3$
- 395280647 := $-3^6 + 9^9 - 5^2 - 2^4 + 8^7 + 0^3 - 6^0 - 4^5 + 7^8$
- 395280674 := $3^0 + 9^9 - 5^5 - 2^2 + 8^7 + 0^6 + 6^4 + 7^8 + 4^3$
- 395280764 := $-3^0 + 9^9 - 5^4 - 2^6 + 8^7 + 0^3 + 7^8 + 6^2 - 4^5$
- 395281407 := $-3^3 + 9^9 - 5^0 + 2^4 + 8^7 + 1^2 - 4^5 + 0^1 + 7^8$
- 395281467 := $3^5 + 9^9 + 5^3 - 2^6 + 8^7 + 1^1 + 4^2 - 6^4 + 7^8$

$$\begin{aligned} 395281470 &:= 3^4 + 9^9 - 5^2 - 2^1 + 8^7 - 1^3 - 4^5 + 7^8 - 0^0 & 403915786 &:= 4^5 - 0^0 - 3^6 + 9^9 - 1^1 + 5^3 - 7^4 + 8^8 - 6^7 \\ 395281647 &:= -3^6 + 9^9 + 5^1 - 2^5 + 8^7 + 1^2 + 6^3 - 4^4 + 7^8 & 403916728 &:= -4^4 + 0^1 - 3^6 + 9^9 + 1^0 - 6^7 - 7^2 - 2^3 + 8^8 \\ 395281670 &:= -3^6 + 9^9 - 5^1 - 2^0 + 8^7 - 1^5 - 6^2 + 7^8 + 0^3 & 403916758 &:= -4^0 + 0^1 - 3^6 + 9^9 + 1^5 - 6^7 + 7^3 - 5^4 + 8^8 \\ 395281706 &:= -3^6 + 9^9 - 5^1 + 2^5 + 8^7 + 1^3 + 7^8 + 0^0 - 6^2 & 403916782 &:= -4^4 + 0^1 - 3^6 + 9^9 + 1^3 - 6^7 + 7^0 + 8^8 - 2^2 \\ 395281740 &:= -3^3 + 9^9 - 5^4 - 2^5 + 8^7 - 1^1 + 7^8 - 4^2 - 0^0 & 403916827 &:= -4^4 + 0^0 - 3^6 + 9^9 + 1^1 - 6^7 + 8^8 - 2^3 + 7^2 \\ 395281760 &:= -3^6 + 9^9 + 5^1 + 2^3 + 8^7 - 1^5 + 7^8 + 6^2 - 0^0 & 403916857 &:= -4^5 + 0^3 + 3^6 + 9^9 + 1^0 - 6^7 + 8^8 - 5^4 + 7^1 \\ 395284067 &:= -3^6 + 9^9 + 5^2 + 2^3 + 8^7 + 4^5 + 0^0 + 6^4 + 7^8 & 403916875 &:= -4^5 + 0^4 - 3^0 + 9^9 - 1^6 - 6^7 + 8^8 + 7^1 + 5^3 \\ 395284107 &:= 3^2 + 9^9 + 5^4 + 2^3 + 8^7 + 4^5 - 1^0 + 0^1 + 7^8 & 403917286 &:= 4^4 + 0^1 - 3^6 + 9^9 - 1^2 - 7^0 - 2^3 + 8^8 - 6^7 \\ 395284167 &:= 3^5 + 9^9 + 5^3 + 2^6 + 8^7 - 4^1 + 1^2 + 6^4 + 7^8 & 403917568 &:= -4^0 + 0^5 - 3^4 + 9^9 - 1^6 + 7^1 - 5^3 - 6^7 + 8^8 \\ 395284607 &:= 3^6 + 9^9 + 5^4 + 2^2 + 8^7 + 4^5 - 6^3 - 0^0 + 7^8 & 403917628 &:= 4^4 + 0^1 + 3^2 + 9^9 + 1^0 - 7^3 - 6^7 - 2^6 + 8^8 \\ 395284617 &:= -3^6 + 9^9 + 5^5 - 2^1 + 8^7 - 4^4 + 6^2 + 1^3 + 7^8 & 403917658 &:= -4^0 + 0^3 - 3^6 + 9^9 + 1^5 - 7^1 - 6^7 + 5^4 + 8^8 \\ 395284670 &:= -3^3 + 9^9 - 5^0 - 2^6 + 8^7 + 4^5 + 6^4 + 7^8 + 0^2 & 403917682 &:= -4^2 + 0^1 - 3^4 + 9^9 + 1^6 + 7^0 - 6^7 + 8^8 + 2^3 \\ 395284671 &:= -3^1 + 9^9 - 5^2 - 2^6 + 8^7 + 4^5 + 6^4 + 7^8 + 1^3 & 403917685 &:= 4^4 + 0^5 - 3^0 + 9^9 - 1^6 - 7^3 - 6^7 + 8^8 + 5^1 \\ 395284706 &:= 3^0 + 9^9 - 5^5 - 2^2 + 8^7 + 4^6 + 7^8 + 0^3 + 6^4 & 403917826 &:= -4^2 + 0^1 + 3^4 + 9^9 + 1^6 - 7^0 + 8^8 - 2^3 - 6^7 \\ 395284760 &:= -3^2 + 9^9 - 5^0 + 2^3 + 8^7 + 4^5 + 7^8 + 6^4 + 0^6 & 403917862 &:= -4^4 + 0^1 + 3^0 + 9^9 + 1^6 + 7^3 + 8^8 - 6^7 + 2^2 \\ 395284761 &:= 3^3 + 9^9 - 5^2 - 2^1 + 8^7 + 4^5 + 7^8 + 6^4 - 1^6 & 403917865 &:= -4^1 + 0^4 - 3^5 + 9^9 + 1^6 + 7^3 + 8^8 - 6^7 - 5^0 \\ 395286047 &:= 3^6 + 9^9 + 5^5 - 2^4 + 8^7 - 6^3 - 0^0 - 4^2 + 7^8 & 403918567 &:= 4^3 + 0^4 + 3^6 + 9^9 - 1^5 + 8^8 - 5^0 - 6^7 + 7^1 \\ 395286074 &:= -3^5 + 9^9 - 5^0 - 2^2 + 8^7 - 6^3 + 0^4 + 7^8 + 4^6 & 403918627 &:= 4^3 + 0^0 + 3^6 + 9^9 - 1^1 + 8^8 - 6^7 + 2^4 + 7^2 \\ 395286147 &:= -3^6 + 9^9 + 5^5 + 2^3 + 8^7 + 6^4 + 1^2 + 4^1 + 7^8 & 403918657 &:= 4^6 + 0^1 - 3^4 + 9^9 - 1^3 + 8^8 - 6^7 - 5^5 - 7^0 \\ 395286407 &:= 3^2 + 9^9 - 5^3 - 2^4 + 8^7 + 6^0 + 4^6 + 0^5 + 7^8 & 403918675 &:= 4^5 + 0^4 - 3^0 + 9^9 + 1^6 + 8^8 - 6^7 + 7^1 - 5^3 \\ 395286417 &:= -3^5 + 9^9 + 5^3 + 2^2 + 8^7 - 6^1 + 4^6 - 1^4 + 7^8 & 403918756 &:= 4^5 + 0^0 + 3^4 + 9^9 - 1^6 + 8^8 + 7^1 - 5^3 - 6^7 \\ 395286471 &:= -3^5 + 9^9 - 5^2 - 2^4 + 8^7 + 6^3 + 4^6 + 7^8 + 1^1 & 403918762 &:= 4^4 + 0^1 + 3^6 + 9^9 + 1^2 + 8^8 - 7^0 - 6^7 + 2^3 \\ 395286704 &:= -3^4 + 9^9 - 5^0 + 2^5 + 8^7 + 6^3 + 7^8 + 0^2 + 4^6 & 403918765 &:= 4^6 + 0^1 + 3^3 + 9^9 - 1^4 + 8^8 - 7^0 - 6^7 - 5^5 \\ 395286740 &:= 3^0 + 9^9 + 5^4 - 2^3 + 8^7 + 6^5 + 7^8 - 4^6 + 0^2 & 403921768 &:= 4^6 + 0^2 - 3^4 + 9^9 - 2^3 - 1^0 - 7^1 - 6^7 + 8^8 \\ 395286741 &:= 3^4 + 9^9 + 5^3 + 2^5 + 8^7 - 6^2 + 7^8 + 4^6 + 1^1 & 403921786 &:= 4^6 + 0^1 - 3^4 + 9^9 + 2^2 - 1^3 - 7^0 + 8^8 - 6^7 \\ 395287461 &:= -3^5 + 9^9 - 5^3 - 2^2 + 8^7 + 7^8 + 4^6 + 6^4 - 1^1 & 403921867 &:= 4^6 - 0^0 + 3^3 + 9^9 - 2^4 - 1^2 + 8^8 - 6^7 - 7^1 \\ 403796851 &:= -4^3 + 0^1 - 3^4 - 7^6 + 9^9 - 6^7 + 8^8 - 5^5 + 1^0 & 403921876 &:= 4^6 + 0^1 + 3^3 + 9^9 - 2^4 + 1^2 + 8^8 - 7^0 - 6^7 \\ 403896257 &:= -4^6 - 0^0 + 3^2 + 8^8 + 9^9 - 6^7 + 2^3 - 5^4 - 7^5 \\ 403897516 &:= -4^6 - 0^0 + 3^3 + 8^8 + 9^9 - 7^5 + 5^4 - 1^1 - 6^7 \\ 403915678 &:= -4^5 + 0^0 - 3^6 + 9^9 - 1^4 + 5^1 - 6^7 - 7^3 + 8^8 \end{aligned}$$

Acknowledgement

The author is thankful to T.J. Eckman, Georgia, USA (email: jeek@jeek.net) in programming the script to develop these representations.

References

- [1] DUDENEY, H.E., Amusements in Mathematics, EBD E-Books Directory.com, 1917.
- [2] GEEST, P. De. "The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences.", <http://oeis.org/A048341>, 1999.
- [3] GEEST, P. De. World of Numbers, <http://www.worldofnumbers.com>.

- [4] HEINZ, H. "Narcissistic Numbers. "<http://www.magic-squares.net/narciss.htm>.
- [5] MADACHY, J.S., Mathematics on Vacations, Charlers Scriber's Son, New York, 1966.
- [6] I.J. TANEJA, Crazy Sequential Representation: Numbers from 0 to 11111 in terms of Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9, <http://arxiv.org/abs/1302.1479>.
- [7] I.J. TANEJA, Crazy Representations of Natural Numbers – The 10958 Problem, <https://inderjtaneja.com/2018/11/16/crazy-representations-of-natural-numbers-the-10958-problem/>.
- [8] I.J. TANEJA, Selfie Numbers: Consecutive Representations in Increasing and Decreasing Orders, RGMIA Research Report Collection, **17**(2014), Article 140, pp. 1-57. <http://rgmia.org/papers/v17/v17a140.pdf>, 2014.
- [9] I.J. TANEJA, Single Digit Representations of Natural Numbers, <http://arxiv.org/abs/1502.03501>. Also in RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 15, pp. 1-55. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a15.pdf>.
- [10] I.J. TANEJA, Different Types of Pretty Wild Narcissistic Numbers: Selfie Representations – I, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 32, pp. 1-43. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a32.pdf>.
- [11] I.J. TANEJA, Selfie Numbers: Representations in Increasing and Decreasing Orders of Non Consecutive Digits, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 70, pp. 1-104. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a70.pdf>.
- [12] I.J. TANEJA, Selfie Numbers - I: Six Digits Symmetrical, Unified and Patterned Representations Without Factorial, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 174, pp. 1-94, <http://rgmia.org/papers/v18/v18a174.pdf>.
- [13] I.J. TANEJA, Selfie Numbers - II: Six Digits Symmetrical, Unified and Patterned Representations Without Factorial, RGMIA Research Report Collection, **18**(2015), Article 175, pp. 1-41, <http://rgmia.org/papers/v18/v18a175.pdf>.
- [14] I.J. TANEJA, Crazy Power Representations of Natural Numbers, RGMIA Research Report Collection, **19**(2016), Article 31, pp. 1-71, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a31.pdf>.
- [15] I.J. TANEJA, Flexible Power Selfie Numbers - I, RGMIA Research Report Collection, **19**(2016), Art 49, pp.1-34, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a49.pdf>.
- [16] I.J. TANEJA, Flexible Power Selfie Numbers - II, RGMIA Research Report Collection, **19**(2016), Art 50, pp.1-69, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a50.pdf>.
- [17] I.J. TANEJA, Flexible Power Selfie Numbers - III, RGMIA Research Report Collection, **19**(2016), Art 51, pp.1-66, <http://rgmia.org/papers/v19/v19a51.pdf>.
- [18] I.J. TANEJA, Running Expressions with Equalities: Increasing and Decreasing Orders - I, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 33, pp. 1-57, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a33.pdf>.

- [19] I.J. TANEJA, Running Expressions with Equalities: Increasing and Decreasing Orders - II, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 34, pp. 1-87, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a34.pdf>.
- [20] I.J. TANEJA, Single Digit Representations of Natural Numbers From 1 to 5000, **Zenodo**, Open Access, January 14, 2019, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2538893>.
- [21] I.J. TANEJA, Single Digit Representations of Natural Numbers From 5001 to 10000, **Zenodo**, Open Access, January 14, 2019, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2538897>.
- [22] I.J. TANEJA, Single Digit Representations of Numbers From 10001 to 15000, **Zenodo**, Open Access, January, 26, 2019, pp. 1-510, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2550414>.
- [23] I.J. TANEJA, Single Digit Representations of Numbers From 15001 to 20000, **Zenodo**, Open Access. January, 26, 2019, pp. 1-510, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2550440>.
- [24] I.J. TANEJA, Permutable Power Minimum Length Representations of Natural Numbers from 0 to 20000, **Zenodo**, Open Access. January, 30, 2019, pp. 1-288, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2553326>.
- [25] I.J. TANEJA, Fraction-Type Single Letter Representations of Natural Numbers From 1 to 11111, **Zenodo**, Open Access. February 4, 2019, pp. 1-203, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2556902>.
- [26] I.J. TANEJA, Single Letter Representations of Natural Numbers from 1 to 11111, **Zenodo**, Open Access, February 5, 2019, pp. 1-133, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2557025>.
- [27] I.J. TANEJA, Patterns in Selfie and Semi-Selfie Numbers. **Zenodo**, Open Access, February 6, 2019, pp. 1-51, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563202>.
- [28] I.J. TANEJA, Crazy, Selfie, Fibonacci, Triangular, Amicable Types Representations of Numbers, RGMIA Research Report Collection, **21**(2018), Art. 3, pp. 1-140, <http://rgmia.org/papers/v21/v21a03.pdf>.
- [29] I.J. TANEJA, 2019 in In Numbers, **Zenodo**, Open Access, December 31, 2019, pp. 1-27, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2529103>.
-